

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMYIY-USLUBIY JURNALI

2023

PHILOLOGICAL SCIENCES

PEDAGOGICAL SCIENCES

SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES

EXACT SCIENCES

NATURAL SCIENCES

ECONOMICS

ART AND CULTURE

MEDICAL SCIENCES

TECHNICAL SCIENCES

VOLUME 1

+998 97 277 78 01

WWW.REANDPUB.UZ

INFO@REANDPUB.UZ

CYBERLENINKA

BASE

OpenAIRE

Google
Scholar

«TA'LIM FIDOYILARI»

ILMIY-USLUBIY JURNALI

1-SON, 1-JILD DEKABR 2022 2-QISM

BARCHA SOHALAR BO'YICHA

TA'LIM FIDOYILARI RESPUBLIKA JURNALIDA
TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

EDITOR IN CHIEF

ABDURAHMONOV ABDUSHOKIR ABDUKARIMOVICH

PREPARING FOR PUBLISHING

HAKIMOVA AZIZA XAYDARALIYEVNA

BOSH MUHARRIR

ABDURAHMONOV ABDUSHOKIR ABDUKARIMOVICH

NASHRGA TAYYORLOVCHI

HAKIMOVA AZIZA XAYDARALIYEVNA

TAHRIR KENGASH A'ZOLARI

Azimov Jumanazar Turg'unovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari Akademiyasi dosenti. Fizika-matematika fanlari falsafa doktori. PhD.

Dr. Israilov Mamarakhim

Doctor of Philosophy (Ph.d) Technics., Associate professor of the Department of "Natural Sciences" of the Academy of Armed Forces of the Republic of Uzbekistan

Максудова Фируза Хуршидовна

Тошкент фармацевтика институтининг «Дори воситаларининг саноат технологияси» кафедраси мудири

Кожикбаева Зияда Адилбаевна

Қорақалпоқ давлат университетининг Журналистика кафедраси доценти

Аллаберганова Гулчехра Машариповна

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университетининг "Умумий физика" кафедраси доценти

Shamshiyeva Hulkar

Toshkent shahri Olmazor tumani Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi matematika o'qituvchisi

Soliyev Hayitboy Mirzadavlatovich

Namangan muxandislik-qurilish instituti Transport fakulteti Transport logistikasi kafedrasini, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, dotsenti

Ustaboyev Abdullo Raximjonovich

Namangan muxandislik-qurilish instituti Transport fakulteti Transport logistikasi kafedrasini, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, katta o'qituvchi

Matyakubova Yulduzxon Amanbayevna

Urganch davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya kafedrasini, qishloq ho'jaligi fanlari nomzodi, dotsent

Мирзабдуллаева Гулнора Мухаммаджон қизи

Наманган муҳандислик-қурилиш институти менежмент кафедраси ассистенти

Berdikulov Sirojjon Nasipkulovich

Academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Uzbekistan Social-Humanitarian professor of the Department of Sciences, Doctor of philosophy, professor

Shukhrat Batirovich Djabbarov

Ph.D. (Tech.), Department of "Wagons and wagon facilities", Tashkent State Transport University

Baratova Maxbuba Mubinjanovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti dotsenti, falsafa fanlari nomzodi, dotsent

Даулетмуратова Замира Уснатдиновна

Қорақалпоқ давлат университетининг Қорақалпоқ тилшунослиги кафедрасининг ассистент-ўқитувчиси

Шокирова Ҳавасхон Нурмаатовна

Фарғона халқ таълими бошқармаси Таълим маркази директори

Erkabay Yu. Derdibaev

Тошкент давлат аграр университети, Дехкончилик ва мелиорация кафедраси профессори

Saidova Markhabo Xabibullo kizi

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D) in ECONOMICAL SCIENCES

Xakimniyazov Jolmurza Xojabekovich

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Tarix fakulteti Tarix fanlari nomzodi docent

Қодиров Зиёдин Мамадалиевич

Андижон давлат университети ўзбек тилшунослиги кафедраси катта ўқитувчиси

Алимжон Тожиёв Мўйдинович

Андижон давлат университети ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти

Тожибоева Гулхумор Рахмонжоновна

Андижон давлат университети умумий психология кафедраси катта ўқитувчи

Юнусова Гулшод Назиховна

Наманган давлат университетининг «Амалий математика ва ахборотлартехнологиялари» кафедраси катта ўқитувчиси

Ergashev Bobirjon Boxodirovich

Pedagogik innovatsiyalar, kasb-hunar ta'limi boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti Malaka oshirish va qayta tayyorlash fakulteti dekani

Abdugapparov Farkhod Sultonakhmadovich

PhD, Senior Lecturer, Department of Chemistry, Andijan State University, Republic of Uzbekistan.

Набиева Саидахон Абдувахабовна

Тошкент давлат техника университети Саноат иқтисодиёти ва менежменти кафедраси доценти (PhD)

TA'LIM TIZIMIDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA INSONIYAT SIVILIZATSIYASI

Oblanazarova Hilola Feruz qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

chet tillar fakulteti ingliz tili va

adabiyoti fakulteti **4-kurs talabasi**

Anotatsiya

Ushbu maqolada ta'lim tizimida olib borilayotgan yangi va zamonaviy metodlar, innovatsion yondashuvlar, shuningdek, ayni kunlarda mamlakatimizning axborotlashgan asrida jamiyatdagi insonlar qay tarzda imkoniyatlardan foydalanayotganliklari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, innovatsiya, axborotlashgan davr, metod, insoniyat, sivilizatsiya, tajriba, tarbiya, yuksalish, intellect, salohiyat, an'anaviy usullar, ijobiy va salbiy natija, mutaxasis, eksperiment usuli.

O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi rivojlanishining ravon yo'lga tushib olishi ko'p jihatdan jahon intellektual salohiyatida to'laqonli sherikchilik qila oladigan mutaxasislarni tayyorlashga bog'liq bo'lib, hozirda bunday mutaxasislar oldiga "Intellektuallashgan asr" va "Axborotlashtirilgan jamiyat sari" kabi asarlarning faol ishtirokchisi bo'lishidek muhim vazifa qo'yilmoqda. Bunday vazifani hal etish esa bo'lajak mutaxasislarni, ilmiy va ilmiy-pedagogik xodimlarni zamonaviy talablar asosida tayyorlashga bog'liq bo'lib, bular bevosita ijodiy jarayon va unga asoslangan ijodiy faoliyat bilan bog'liq bo'ladi. Hozirgi zamonda o'quvchi yoshlarga ta'lim berishda an'anaviy usullardan foydalanish juda kam miqdorda ijobiy natija ko'rsatmoqda. O'qituvchilar 7-8 daqiqa eng ko'p vaqtgina ularning diqqatini o'zlariga qarata oladilar. Bu vaqtdan so'ng o'quvchilar o'zlari xohlasalarda, diqqatlari boshqa holatlar va buyumlar tomonga yo'naladi.

Shunday ekan, o'qituvchilar qandaydir usullar yordamida ularning e'tiborlarini o'zlariga qaratmoqliklari darkor. Bunday holatda ta'limda innovatsion o'yinlar, metodlar, shuningdek, yondashuvlar o'z aksini topadi desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Dastavval, o'quvchilarning qiziqishlari hamda xarakteri bilan tanishib chiqsak. Dars davomida foydalaniladigan metodlar o'quvchi yoshlarning yoshi hamda qiziqishlariga monand tarzda tashkillashtirilishi lozim. Ammo dars faqatgina o'yinlardan iborat bo'lishi ham joiz emas. O'quvchilarga innovatsion o'yinlar o'ynatishdan maqsad ular o'sha o'yin orqali nimanidir o'rganmoqliklari kerakligi. Natijasi ijobiy bo'ladigan har qanday metod yoshlarning ta'lim-tarbiya olishlari uchun juda muhim sanaladi. "Yoshlikda olingan bilim – toshga o'yilgan naqsh ka'bidir" deganlaridek, qanday usulda o'quvchilarga yetkazib berishimiz muhim ahamiyat kasb etmaydi, muhimi o'quvchiga yetkazib berishimiz, ta'limda ijobiy natijaga erishishimizdir.

O'qituvchilar darsni tashkillashtirishda e'tibor berishlari kerak bo'lgan yana bir muhim jihat shundan iboratki, bu o'quvchilarning yoshi hamda ilmiy salohiyatidir. Dars mobaynida o'quvchilarga yetkazib berishimiz lozim bo'lgan bilimlar o'quvchi yoshiga munosibmi, juda qiyinlik qilmaydimi? Yoki aqliy qobiliyati uchun juda ham osonlik qilmaydimi, o'quvchi o'zi allaqachon o'rgangan bilimini yana qayta eshitishdan zerikib qolmaydimi? O'qituvchi darsni tashkillashtirishda aynan shularni e'tibordan qochirmasligi darkor. Aks xolda, darsga va fan o'qituvchisiga nisbatan o'quvchilarda past nazar bilan qarash, darsni mensimaslik, darsga kirmaslik, kechikib kelish va shunga o'xshash salbiy odatlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlar yuzaga kelmasligi uchun o'qituvchilar o'z ustilarida yanayam ko'proq ishlab, tajriba orttirishlari darkor. Tajriba o'zi nima? Fikrimiz mobaynida shu terminga ham ilmiy tomondan to'xtalib o'tsak.

Tajriba – voqelikni amaliy jihatdan hissiy – emperik bilish jarayoni. Tajriba keng ma'noda o'quv, malaka va bilimlarning birligidan iborat. Shuningdek falsafada bilishning emperik usullaridan biri – eksperiment usuli ham tajriba deb ataladi. Tajriba qadimda falsafa tarixida muhim rol o'ynagan va tadqiqot obyekti bo'lib kelgan. Sharq falsafasida

biror narsadagi muayyan xossa yoki xususiyatni tekshirib ko'rish maqsadida o'tkazilgan sinov tajriba deyiladi. Shu ma'noda, o'qituvchilar ham o'zlari yaratgan yangi metodlarni ommaga taqdim etishlaridan oldin undan darslarda foydalanib ko'rishadi. Agarda natija kutilgandek bo'lsa, uni o'ylanmasdan ommaga foydalanish uchun taqdim qilish mumkin. Ayniqsa, hozirgi axborotlashgan davr talabi ham ana shunday tajribaga ega bo'lgan o'qituvchi va murabbiylarni qo'llab quvvatlamoda.

Fikrimiz davomida, axborotlashgan jamiyat tushunchasiga ham alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aslida axborotlashgan jamiyat – bu ko'pchilik ishlovchilarning axborot, ayniqsa, uning oliy shakli bo'lmish bilimlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash, kerakli manbalarga uzatish va amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan jamiyatdir. Axborotlashgan jamiyatda nafaqat ishlab chiqarish, balki turmush tarzi ham va xattoki qadryatlar tizimi ham o'zgaradi. Bunday jamiyatda intellekt, bilimlar ishlab chiqiladi va iste'molga kiritiladi. Natijasida esa muntazam ravishda aqliy mehnat bn shug'ullanishiga olib keladi. Bu sohadagi ishlar rivoji ta'lim-tarbiya va ilmiy muassasalardagi olimlar, o'z sohasining mutxasislari ijodiy mehnati bilan bog'liqdir. Bularni yangicha o'quv adabiyotlarisiz vao'qitishning yangi pedagogic texnologiyalarisiz, shu jumladan, axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Hozirgi yashab turgan muhitimiz, ekologiyamiz va hattoki sevimli kasbimiz ham axborotlashgan davr ijodiyoti mahsullaridan iborat desak mubolag'a bo'lmaydi. Atrofimizga bir necha daqiqagina diqqat bilan nazar solaylik. Ko'chalarda son sanoqsiz, turli rusumga tegishli avtomashinalar, osmonga qarasak necha tonnalik ulkan samolyot va shu kabilar o'zlari harakat qilib ketmoqdalar. Qo'limizda esa qo'l telefoni, ixchamlashtirilgan komputerlar. Yuqoridagi kattakon ekranni atigi kichik bir pult bilan boshqaramiz. Shuningdek, uyimizga qaraydigan bo'lsak, kirlarni va xattoki idish tovoqni ham avtomatlashtirilgan mashinalar yuvayotganligiga guvoh bo'lamiz. Bularning barchasi axborotlashgan jamiyatning natijasi demakdir. Bundan tashqari, yashayotgan hayotimizni, ayni kunlarda ularsiz tasavvur ham qila olmaymiz. Bizdan talab qilinayotgan yaqona talab,

o'z ustimizda ko'proq ishlab, ta'limga, kelajakka va xatto, o'zimizga ham yirik investitsiya kiritishimizdir.

Inson yaralibdiki, u har doim o'qishda, izlanishda bo'lmoqligi darkor. Yurtga, jamiyatga, xalqi va oilasiga foydasi tegadigan fidoiy inson bo'lsa, undanda quvonarlisi bo'lmasdi. Aqalli birgina yosh bolaga bilim o'rgatsa ham, u butun bir oila va jamiyat ravnaqi uchun o'z xissanini qo'shgan hisoblanadi. Hamma birgalikda birlashib harakat qilgan yurtdagina rivojlanish yuzaga keladi. Xalq o'sadi. Bularning natijasida esa axborot sivilizatsiyasi yuzaga keladi. Axborot sivilizatsiyasi o'zi aslida nima? Axborot sivilizatsiyasi – axborotlarni to'plash va undan foydalanish hamda axborot muhit, o'zi haqida axborot yaratish uchun eng ko'p ma'lumot olishga qodir bo'lgan jarayon.

Insoniyat hayoti va uning taraqqiyoti jamiyatni axborotlashtirish bilan bog'liq xolda o'rganiladi, ya'ni insonning har bir harakati axborot olish va uzatish yoki undan foydalanish, uni o'rganish, o'zlashtirish, saqlash va boyitishdan iborat. Bu hozirgi insoniyat sivilizatsiyasini axborot sivilizatsiyasi, deb atashga olib keladi.

So'zim yakunida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Miromonovich Shavkat Mirziyoyevning BMT bosh assambliyasining 72-sessiyasidan so'zlagan nutqi bilan tamomlamoqchiman

“Bugungi kunda O'zbekiston jadal rivojlanmoqda. Biz ajdodlarimizning jadal donishmandlik an'analariga amal qilib, teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdabiz, mamlakatimiz yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdabiz.

Jamiyatimizda siyosiy faollik ortib bormoqda, barcha sohalarda chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Ulardan ko'zlangan maqsad – “Inson manfaatlari hamma narsadan ustun” degan oddiy va aniq-ravshan tamoyilni amalga oshirish ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan demokratik davlat va adolatli jamiyat barpo etishdan iborat.”

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT bosh assambliyasining 72-sessiyasidan so'zlagan nutqi.
2. To'raqulov X.A. va boshqalar. "Ilmiy tadqiqot asoslari" . – Toshkent: Fan va texnologiya. 2019.
3. Ommaviy aborot vositalari.

Innovative Techniques of Teaching Vocabulary in the Second Language Classroom

Tojiboyeva Ozoda

Jizzax SAMBHRAM University

2nd course student

This article used pre-test and post-test as the basis for the study. In the pre-test, an attempt was made to examine the area of difficulty of the intermediate students. The mistakes made by the students were observed and scrutinized carefully. After knowing the students' problem, they were given special training by using new techniques. The analysis proved that the students were largely benefited from this innovative model of teaching vocabulary. It also makes an in-depth analysis of the traditional methods, techniques and approaches adopted by the teachers and suggest innovative techniques of teaching vocabulary.

Nowadays, Uzbekistan is going to make rapid strides in all spheres. Changes are quick and inevitable. The need to teach in general and teach to English Language effectively in particular is the challenge before all the teachers in our country. Today, it has become mandatory for the academicians to rethink and revamp their teaching strategies with the changing times. Since there has been a constant change in the teaching methods and techniques all over the world in every subject, vocabulary teaching methods and techniques need desirable and radical changes in a view of the demanding job market in the globalized world.

Vocabulary is needed for expressing meaning and in using the receptive (listening and reading) and the productive (speaking and writing) skills. It should be considered as an internal part of learning a foreign language since it leads the way to communication. Nation and Waring, aptly mentioned, "Such as writing and reading, vocabulary knowledge is one of the components of language skills". Harmer clearly states, "if language structures make up the skeleton of language, then it is vocabulary that provides the vital organs and the flesh". If one wants to use language effectively, he/she must have good stock of vocabulary. Language is made up of words. According to Throat, 'Words are the building block of language'. Nagy appropriately remarks, "Vocabulary knowledge is fundamental to reading comprehension; one cannot understand text without knowing what most of the words mean". Teaching vocabulary well is a key aspect of developing engaged and successful readers.

Vocabulary of a language is just like bricks of a high building. Despite quite small pieces, they are vital to the great structure. Wilkins rightly says, "Without grammar very little can be conveyed....but without vocabulary nothing can be conveyed" (p.111, quotes in Lewis, 2000). Therefore the study of vocabulary is at the center while learning a new language. English being a second language or foreign language, one needs to learn vocabulary in the systematic way.

Vocabulary of a language is just like bricks for constructing a building. Like bricks, they are vital for the building of a language. Language is made up of words. If we want to use language effectively, we must have good stock of vocabulary. We cannot use the language, if we don't know the words of that language.

Innovative Ways of Teaching Vocabulary. English language has vast vocabulary. It is the richest language of the world. One cannot learn a language without learning vocabulary. Therefore, the study of vocabulary has occupied the central place in teaching learning activities. Vocabulary is a very important means to express our thoughts and feeling, either in spoken or written form. Indeed, neither literature nor language exists without vocabulary. John Drink Water rightly says that words are the bricks the bricks with which the poetry and the literature of the world have been built. It is mainly through using words that we compose and express our thoughts to others. We can tackle our own task through words. It shows words are powerful tools. Famous imperialist poet, Rudyard Kipling says that words are the most powerful drug used by mankind. Those who are rich in vocabulary can speak and write English correctly. Therefore, the study of vocabulary is at the center while learning a new language. English being a second language or foreign language, one needs to learn vocabulary in the systematic way. In fact, without vocabulary communication in a second or foreign language is not possible in a meaningful way.

Vocabulary is needed for expressing meaning and in using the receptive (listening and reading) and the productive (speaking and writing) skills. It should be considered as an internal part of learning a foreign language since it leads the way to communication. Teaching vocabulary well is a key aspect of developing engaged and successful readers. "There is a great divide between what we know about vocabulary instruction and what we (often, still) do" (Greenwood, 2004, p. 28). Traditional vocabulary instruction for many teachers involves having students look words up in the dictionary, write definitions, and use words in sentences (Basurto, 2004). Word lists, teacher explanation, discussion, memorization, vocabulary books, and quizzes often are used in an effort to help students learn new words. Vocabulary is a principle contributor to comprehension, fluency, and achievement.

Different types of instructional modes, approaches, vocabulary building activities and skills proved to be effective in developing children and college students' vocabulary in L2 environments. Teaching vocabulary in context, combining vocabulary with reading and writing activities, and providing the students with different lexical information about the words under study enhanced children and adult students' vocabulary.

Associated vocabulary. The prominent role of vocabulary knowledge in second or foreign language learning has been recently recognized by the theorist and researcher in the field. Accordingly, numerous types of approaches, techniques, exercises and practice to teach vocabulary. Nation properly states that teaching vocabulary should not only

consist of teaching specific words but also aims at equipping learners with strategies necessary to expand their vocabulary knowledge.

If one topic consists of number of words, it is easy to teach these entire words altogether. For example, it is easier to teach words like orange, banana, grapes, lemon, pineapple, mango, and watermelon together in the context of 'fruits' than to teach anyone of these words in isolation.

Use video to produce of target vocabulary. Select a video segment that contains a series of actions or visual detail. Provide the learners with a list of target vocabulary words and ask them to construct a paragraph that incorporates as many of the words as possible. This activity is best done after the learners have seen the video. As they learn how to use more vocabulary properly, you will see an improvement in their writing and speaking. Teacher can also show a short film without sound and asking pupils to discuss what dialogue they would expect to hear. Showing a scene from a film without sound and asking pupils to use the facial expression to determine emotion.

The present article explored various techniques and methods of teaching new vocabulary. Teacher must make use of such techniques while teaching of vocabulary. It also focused on expansion of vocabulary. The more words one knows, the easier it is to 'learn' new words, because one has more associative link available. There is no sure fire remedy or method to enhance vocabulary in a day or two. A student's vocabulary bank can be enriched on a gradual basis and one should always show keen interest and enthusiasm in finding, learning and understanding new words. Teaching vocabulary through incidental, intentional, and independent approaches requires teachers to plan a wide variety of activities and exercises.

References:

1. Allen, V.F. (1993), Techniques in vocabulary teaching, Oxford University Press, New York.
2. Harmer, J (1991), The practice of English languages teaching, Longman, New York.
3. Krishanswamy, N. and Krishanaswamy, L. (2006), Methods of teaching English, Macmillan, Delhi.
4. Lewis, M. (1993), The lexical approach, Language Teaching Publication, England.

TA'LIM OLIISH , TA'LIM BERISH – INSON KAPITALI.

Fayziyev Yusufbek

Jizzax Sambhram Universiteti

2-bosqich talabasi

“Agar o’g’il bolaga ta’lim bersangiz, shaxsga ta’lim bergan bo’lasiz, agar qiz bolaga ta’lim bersangiz, butun ummatga ta’lim bergan bo’lasiz.” Abdulhamid ibn Bodis so’zidan.

O’qitish jarayonimizda juda katta axborot olamiga kirib keldik va kimki bunda tashabbuskor bo’lsa marra uniki. Ko’p bilgan kishi, kam qurqadi. Xaqimizda juda ham naql ko’p masalan, “Bir yillik rohat uchun, urug’ sep, 10 yillik rohat uchun, daraxt ek, bir umrlik rohat uchun, esa ilm ol. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev “Maktab inson resurslarini rivojlantirishning poydevori, yoshlarda bilim, dunyoqarash va ma’naviyat asoslarini shakllantiruvchi asosiy maskan ekani va “inson kapitali”ga sarmoya kiritishni ko’paytirish davr talabi” ekanligi xaqida alohida ta’kidladi. Bugungi kunda “Inson kapitali” insoniyatning, har bir davlatning taqdirini belgilaydigan mezonga aylandi.

Hozir axborot texnologiyalaridan tezkor sur’atlarda foydalanish davri. Olimlar yaqin 7-15 yilda bu davrning tugashini bashorat qilgandi, ammo buni alohida ta’kidlash kerakki zamon bilan hamnafaslikda ta’lim rivojlanmoqda davr talabi. Ayni vaqt ta’lim bilan birga, tsivilizatsiyaning uchinchi bosqichi umummadaniy yoki intellektual-ma’naviy bosqich bo’lishi mumkin. Inson kapitali bu-millatning birlashgan imkoniyatlari yig’indisi hisoblanadi. Tabiiy resurslar, iqtisodiyotning sanoat va agrar sektorlari, oltin, valyuta zaxirasi va boshqalar milliy boylikning doimiy kamayib boruvchi qismiga aylanadi. Ba’zi ekspertlarning fikricha, ular 2020 yilga kelib, rivojlangan mamlakatlar milliy boyligining 10 foiziga ham tenglasholmaydi. Boshqacha aytganda, intellektual-ma’naviy omil

mamlakat iqtisodiyotining hal qiluvchi sharti bo'lib, davlat qudratining eng muhim ko'rsatkichi va jamiyatning rivojlanganlik darajasini belgilaydi. O'zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga ko'tarish uchun ulkan qudrat, katta salohiyat kerak. Bu kuch nimada? Yer osti va yer usti boyliklaridami? Armiyadami? Aholi sonidami? Hududdami?.. Yo'q! Xalqida, aholining sifat darajasida. Mana shu yerda bir misol keltiraman "Men faqat Vatanim oldidagi burchimni bajardim" mavzusidagi maqolada "Ko'pchilik mendan Singapurning rivojlangani haqida so'rab, shunday savol berishardi; "Qanday qilib ulkan davlatdan ajralib chiqib, mittigina hudud bilan rivojlangan davlatga aylandinglar? Bu mo'jizani qanday amalga oshirdingiz?"- deb savol beradi va shunda u, Davlat buyujetini ta'limga yo'naltirdim, Muallimni quyi tabaqadan Singapurdagi eng yuqori martabaaga ko'tardim, davlatimdagi mo'jizalarni qilgan insonlar-muallimlardir" degan ekan.

Ya'ni har bir odamning nimalarnidir bilishida, nimalarni qanday o'quv va malaka bilan bajara olishidadir. Bilim hech bir boylikka sotib olinmaydigan, faqat o'rganish,

intilish orqasidan keladigan katta xazina. Axborot va texnika asrida ta'lim, ilm-fan taraqqiyoti yanada katta qiymat kasb etmoqda. Bilimli va malakali mutaxassisning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev 2018 yil 17 iyul kuni umumiy o'rta ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishdagi ma'ruzasi kuchiga bo'lgan talab yanada ortmoqda. Chunki dunyo mamlakatlari o'rtasidagi iqtisodiy, ilmiy-texnologik yangiliklarni ilm salohiyati ya'ni bilimli va malakali insonlar yaratadi. Ayni paytda har qanday yangilik va ixtirodan inson manfaatlari, mamlakat taraqqiyoti yo'lida foydalanmoq kerak. Aks holda u inqirozga olib borishi hech gap emas. Bu borada qadriyatlar muhim o'rin tutadi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar nafaqat shaxs shakllanishiga, balki jamiyatda zamonaviy ta'lim sifatiga, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Mamlakatimizda nafaqat yosh avlodning bilim olishi, kasb-hunar o'rganib malaka orttirishi, jahon taraqqiyoti bilan hamqadam bo'la olishi barobarida inson kapitalini

rivojlantirish uchun keng imkoniyat va shart-sharoitlar yaratildi. Yuksak zakovat, chuqur bilimli iqtidor egalarini tayyorlashda, tabiiyki, ta'lim qadriyati oldingi o'ringa chiqadi. Jamiyat esa o'z rivojining har bir bosqichida ta'lim oldiga aniq maqsadlarni qo'yadi va ma'lum bir vazifalarni yuklaydi. SHunga muvofiq ta'lim jarayonini tashkil etish va uning mazmuniga, ta'limdagi yakuniy natijaga nisbatan talablar qo'yadi. Boshqacha aytganda, davlat va jamiyat ta'limga nisbatan ma'lum bir siyosatni olib borib, jamiyatda ishlab chiqilgan qadriyatlarga muvofiq yosh avlodni shakllantiradi. Ta'lim olish va mustaqil o'rganish jarayonida malaka, bilim ortib boradi.

Insonning o'ziga xosligi irsiy qobiliyatlar asosida tarbiyalash va ayni paytda o'z-o'zini rivojlantirish jarayonlarida shakllanadi. Ta'limda o'ziga xoslikni hisobga olish har bir shaxsning imkon qadar yuqori rivojlanish imkoniyatlarini ochish, psixologik o'ziga xosligining betakror va bebaholigini tan olishdan kelib chiqqan holda rivojlanish shart-sharoitlarini yaratishni bildiradi. Ta'limga individual yondashuv bir odamni boshqalar bilan emas, aynan o'sha shaxsning o'z hayot yo'lining turli bosqichlaridagi holatiga qiyoslash talab qilinadi. O'ziga xoslikni namoyon etish, uning tiklanishi va rivojlanishi uchun oqilona shart-sharoit yaratish ta'limning muhim vazifalaridan biridir. Ta'limning gumanitar tamoyillariga asosan bolani bir paytning o'zida ham tarbiya obekti, ham subekti deb tasdiqlash noto'g'ri bo'ladi. Bola o'ziga ta'lim subekti sifatida qarashi mumkin. Ta'lim obekti esa faqat ta'lim material bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytish joizki, jamiyat o'z a'zolari o'rtasida birgalikda harakatlanish, hamkorlik, bag'rikenglik, o'zaro yordamga asoslangan yangi munosabatlarga muhtoj. Ijtimoiy munosabatlarning bu qadriyatlari ta'lim jarayonida o'z ifodasini topishi zarur. O'qituvchi bolalarga nisbatan mehr va ishonch bilan yondashsa, o'quvchilar esa o'z qobiliyat hamda qiziqishlarini amalda qo'llashga imkon bersa, bir-birini tushunishga erishiladi.

Математика фанини ўқитишда креатив ёндашув

Ruzimatova Gulnora Muxtorjonova

Toshkent shahar, Yashnabod tumani

231-sonli maktab matematika fani o'qituvchisi

Таълим сифатини ошириш учун унинг ҳолати ва ривожланиш тенденцияларини узлуксиз мониторингини олиб бориш ва ўқувчиларнинг ўқув ютуқларини объектив ва адекват бақолашни амалга ошириш зарур. Бу айниқса, ўқувчиларнинг кейинги шахсий ва фуқаролик ривожланиши учун замин яратадиган умумий урта таълим даражасида муҳим ақамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маққамасининг 2018 йил 8 декабрдаги 997-сон “Халқ таълими тизимида таълим сифатини бақолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”¹ қарори билан халқ таълими тизимида таълим сифатини бақолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш, халқаро алоқаларни ўрнатиш, ўқувчи- ёшларнинг илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини, энг аввало, ёш авлоднинг ижодий ғоялари ва ижодкорлигини ҳар томонлама қўллаб- қувватлаш ҳамда рағбатлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маққамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси ҳузурида Таълим сифатини бақолаш бўйича халқаро тадқиқотларни амалга ошириш миллий маркази ташкил этилди.

Қуйидаги халқаро бақолаш дастурлари бўйича халқаро тадқиқотларни ташкил этиш белгиланди:

PISA - The Programme for International Student Assessment — 15 ёшли ўқувчиларнинг ўқиш, математика ва табиий йуналишдаги фанлардан саводхонлик даражасини бақолаш;

¹Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маққамасининг 2018 йил 8 декабрдаги 997-сон “Халқ таълими тизимида таълим сифатини бақолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори

TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study— 4 va 8- sinf ўқувчиларининг математика ва табиий йуналишдаги фанлардан ўзлаштириш даражасини баҳолаш;

PIRLS - Progress in International Reading and Literacy Study— бошлаетич 4-сinf ўқувчиларининг матнни ўқиш ва тушуниш даражасини баҳолаш;

TALIS - The Teaching and Learning International Survey— рахбар ва педагог кадрларнинг умумий ўрта таълим муассасаларида ўқитиш ва таълим олиш мухитини ҳамда ўқитувчиларнинг иш шароитларини ўрганиш.

²Халқаро баҳолаш дастурлари буйича халқаро тадқиқотларда Ўзбекистан Республикасининг иштирок этишига тайёргарлик куриш буйича «Йул харитаси» ишлаб чиқилди, унга кўра,

- ўқувчиларнинг ёзма ва нутқ саводхонликларини ошириш буйича илғор миллий ва халқаро тажрибаларни жорий этиш;
- ўқувчилар мустақил таълим олишлари учун электрон шаклдаги таълимни ривожлантириш, унда ўқиш, математика ва табиий йуналишдаги фанлардан халқаро тадқиқотлар буйича саволлар базасини яратиш ҳамда бойитиб бориш;
- ўқувчиларнинг ўқиш, математика ва табиий йуналишдаги фанлардан халқаро тадқиқотларга тайёргарлик куриш учун мустақил таълимни жорий этиш;
- халқаро тадқиқотларни амалга ошириш юзасидан малакали ўқитувчи-тренерлар билан ҳамкорликда худудларда ўқувлар ташкил этиш кабилар белгиланган.

Креативлик (ижодийлик) кандайдир янги, бетакрор нарса ярата олиш лаёкати, бадий шакл яратиш, фикрлаш, ғоя ва ечимга олиб келувчи аклий жараён. Умумий урта таълими муассасаларида математика фанини ўқитишнинг асосий вазифалари:

²Юнусова Д. Математикани ўқитишнинг замонавий технологиялари. Дарслик. - Т.: Fan va texnologiya, 2011- 200 б..

- Ўқувчилар томонидан математик тушунчалар, хоссалар, шакллар, усуллар ва алгоритмлар хақидаги билим, куникмалар эгалланишини таъминлаш;

- инсон камолоти ва жамият тараккиётида математиканинг ахамиятини англаш, ижтимоий-иктисодий муносабатлар, кундалик хаётда математик билим ва кўникмаларни муваффақиятли куллашга ургатиш;

- ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ривожлантирган холда, мустақил таълим олиш куникмаларини шакллантириш;

- фанлар интеграциясини инобатга олган холда ўқувчиларда, миллий ва умуминсоний кадриятларни, креативликни шакллантириш ҳамда онгли равишда касб танлашга йуналтиришдан иборат.

Математик индукция принципи - мулохазаларни исботлаш усули. Унинг босқичлари қуйидагилардан иборат: 1) кузатиш ва тажриба; 2) фараз; 3) фаразни асослаш(исботлаш). У уч кадамда амалга оширилиши мумкин: 1) $n=1$ учун мулоказа туғрилиги текширилади: 2) $n=k$ учун мулоказа туғри деб, мулоказанинг $n=k+1$ учун туғрилиги исботланади.3) исботнинг олдинги икки қадами ва математик индукция принципига асосан теорема ёки мулоҳаза ҳар қандай n учун туғри деган хулосага келинади.⁴

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мақкамасининг 2018 йил 8 декабрдаги 997-сон “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари туғрисида” қарори
2. Юнусова Д. Математикани уқитишнинг замонавий технологиялари. Дарслик. - Т.: Fan va texnologiya, 2011. - 200 б..
3. Юнусова Д. Булажак математика уқитувчисини инновацион фаолиятга тайёрлаш назарияси ва амалиёти. - Т.: Фан, 2009. - 165 б.
4. Yunusova D.I. Ta'lim texnologiyalari asosida matematik ta'limni tashkil etish. T., “Universitet”, 2005, 131 b.

³Юнусова Д. Булажак математика уқитувчисини инновацион фаолиятга тайёрлаш назарияси ва амалиёти. - Т.: Фан, 2009. - 165 б.

⁴Yunusova D.I. Ta'lim texnologiyalari asosida matematik ta'limni tashkil etish. T., "Universitet", 2005, 131 b.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Sirdaryo viloyati

Sayxunobod tumani 23-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Juraqulova Muqaddas
Rabbimovna.

ANNOTATSIYA

Maqolada o'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish usullari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. PISA (The Program for International Student Assessment) xalqaro baholash dasturida kreativ fikrlashni baholash yo'nalishi haqida asosiy tushunchalar, baholashda e'tibor qaratiladigan muhim jihatlar va baholash yondashuvlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, yondashuvlar, qobiliyat, layoqat, tadqiqotchilik, tahlil, kreativ topshiriqlar.

KIRISH

Kreativ yondashuv va yutuqlar dunyo bo'ylab fan va texnologiyadan tortib, falsafa, san'at va ijtimoiy fanlar kabi turli sohalarda insoniyat tamaddunini ilgari surgan. Kreativ fikrlash shunchaki tasodifiy g'oyalar berishdan kattaroq narsadir. U insonga ba'zan murakkab sharoitlarda, yanada yaxshiroq natijaga erishishga imkon beruvchi bilim va tajribaga asoslangan real ko'nikmadir. Butun dunyoda jamiyatlar va tashkilotlar muammolarni hal etishda innovatsion bilim va yaratuvchanlikka tobora ehtiyoj sezmoqda, bu esa, o'z navbatida, innovatsiya va kreativ fikrlash ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Kreativ fikrlash ta'siri butun jamiyatga sezilarli innovatsiya turlarining ortida turishi rost, lekin u ayni damda universal va tenglashtiruvchi xususiyatga ega fenomen hamdir, ya'ni har qanday shaxs, u yoki bu darajada, kreativ fikrlash qobiliyatiga ega.

Kreativlik – bu insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq.

Kreativlik (lot., ing. “create” – yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi.

Kreativ fikrlashni baholash xalqaro dasturini rivojlantirish ta'lim siyosati va pedagogikasida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Xalqaro PISA baholash dasturi bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlardagi kreativ fikrlash yo'nalishining baholashi mutasaddilarga dalillarga asoslangan to'xtamga kelishda ko'maklashuvchi aniq, ishonchli va amalga oshirish mumkin bo'lgan baholash vositasini taqdim etadi. Natijalar, shuningdek, jamiyatda ushbu muhim ko'nikmani ta'lim orqali rivojlantirishning ahamiyati va usullari borasidagi bahslarga sabab bo'ladi. PISA xalqaro baholash dasturidagi ushbu faoliyat Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining ijodiy fikrlashni rivojlantirish borasidagi yangi pedagogikani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan boshqa bir loyihasi bilan bog'liqdir.

Kreativ fikrlashda ta'limning asosiy vazifasi o'quvchida jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirishdir. Kreativ fikrlash bugungi yoshlar ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim ko'nikma bo'lib, bu ko'nikma ularga doimiy tarzda va shiddat bilan o'zgarayotgan, oddiy savodxonlikdan tashqari yangilanayotgan davrga xos ko'nikmalarga ega kadrlarni talab etayotgan makonga moslashishga ko'maklashadi.

Umuman olganda, bugungi o'quvchi kelajakda hozir hatto mavjud bo'lmagan sohalarda ishlashi, yangi muammolarni yangi ko'nikmasini shakllantirish ularga tobora murakkablashayotgan mahalliy va global muammolarni noodatiy yondashuv orqali hal etish imkonini beradi. Maktabda kreativ fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati

faqatgina mehnat bozori bilan cheklanmaydi. Maktab yoshlar uchun o'z qobiliyat va ko'nikmalarini, shu jumladan ijodiy iste'dodlarini kashf etishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, kreativ fikrlash o'quvchilarning ta'lim olishini hodisalar, tajribalar va xatti-harakatlarni yangicha va shaxsan mazmunli usulda talqin etish orqali qo'llab quvvatlaydi.

O'quvchining qiziquvchanligi ta'lim jarayonida qo'l keladi, ijodiy fikrlash shu tariqa o'zaro kelishuvchanlik vositasiga aylanadi, hattoki avvaldan belgilangan ta'lim maqsadlari kontekstida ham bu samara beradi. Maktabda o'quvchining motivatsiyasi va qiziqishini oshirish uchun, barcha o'quvchilarning ijodiy salohiyati va shijoatini hisobga oluvchi ta'limning yangi shakllari yo'lga qo'yilishi zarur. Bu ayniqsa ta'lim jarayoniga unchalik qiziqish bildirmayotgan o'quvchilarga yordam berishi mumkin va ular o'z fikrini ayta olishiga, salohiyatini ochishiga xizmat qiladi.

Boshqa ko'nikmalar kabi, kreativ fikrlash ham amaliy va yo'naltirilgan yondashuv orqali rivojlantirilishi mumkin. Ba'zi o'qituvchilarga o'quvchining kreativ fikrlashini rivojlantirish o'quv dasturidagi boshqa fanlar evaziga bo'layotgandek ko'rinadi. Aslida, o'quvchilar barcha fanlarda kreativ fikrlashi mumkin. Kreativ fikrlash bilim berishga qaratilgan dars mobaynida ko'r-ko'rona yodlash o'rniga tadqiqot va ixtironi qo'llab-quvvatlaydigan yondashuvlar orqali rivojlantirilishi bilan alohida ahamiyatga ega.

O'qituvchilar kreativ fikrlashni ajrata olishlari, bunday fikrlashga mos shartsharoitlarni bilishlari va o'zlari ham o'quvchilarga fikrlashda ko'proq ijodiy yondashishga yordam bera olishni bilishlari kerak. Kreativ fikrlash qay tariqa vujudga kelishi borasidagi puxtaroq tasavvur, o'z navbatida, o'qituvchilarga ta'lim jarayonida o'quvchilarda ijodiy g'oyalar bo'lishi uchun muayyan vaqt talab etiladi. Kreativ fikrlash ko'nikmalarini baholash isbotga tayangan dalillar asosida shakllantirilib, o'quvchilar kompyuter platformasida qilayotgan, o'qiyotgan va yaratayotgan narsalarni ko'p jihatli malakalar bilan bog'laydi.

Kreativlikni baholash - o'quvchining qobiliyatlari haqidagi muayyan da'volarni dalilga asoslangan fikrlash jarayonida tahlil etishdir. Umuman olganda, o'quvchining

baholashdagi vazifalarga javobi ushbu fikrlash jarayonida dalillar bilan ta'minlaydi, psixometrik tahlil esa har bir da'voni tahlil qilish uchun isbotning yetarli ekanligini belgilaydi. PISA baholash dasturidan kreativ fikrlashni baholashning asosiy doirasi sifatida foydalanish mumkin.

PISA dasturida 15 yoshli o'quvchilar uchun tegishli kreativ fikrlash tavsifidan foydalanadi. PISA tadqiqotida kreativ fikrlash bilim sohasida original va samarali yechimlar, yutuqlar va tasavvurni ta'sirchan ko'rishlarga olib ke ladigan g'oyalarni ishlab chiqish, baholash va takomillashtirishda samarali ishtirok etish qobiliyati deb ta'riflanadi. Ushbu tavsif o'quvchilarning turfa kontekst va ta'lim darajasida g'oya berish amaliyotida samarali qatnashishni o'rganishlari kerakligiga, g'oyaning o'ziga xosligi va munosibligini baholagan holda uning ustida mulohaza yuritishga va toki maromiga yetkazmaguncha g'oyani takomillashtirishga urg'u beradi. Bu tavsif ishlab chiqilayotganda, shuningdek, turli sohadagi mutaxassislar maslahati va kreativlik borasidagi keng adabiyot tahlilining natijalari ham inobatga olingan.

Kreativ fikrlash endigina shakllanayotgan talqin bo'lib turgan bir paytda ancha keng hamda kreativlik tuzilmasi kuchli tadqiqotchilik an'anasiga ega bo'ladi.

Demak, kreativlik – layoqat, jarayon va muhit o'rtasidagi o'zaro munosabat bo'lib, u orqali shaxs yoki guruh ushbu ijtimoiy kontekst uchun ham yangi, ham foydali bo'lgan salmoqli mahsulotni yaratishidir.

Ijodiy maqsadlarni ro'yobga chiqarish kreativ fikrlashni taqozo etadi, lekin shu bilan birga aqliy salohiyat, soha borasidagi bilim va san'atkorlik talanti kabi kengroq va maxsus ko'nikma va qobiliyatlar ham zarur bo'ladi. Masalan, san'at durdonalari yoki texnologik kashfiyotlarni yaratish bilan bog'liq buyuk ijodkorlikda

kreativ fikrlashdan tashqari salmoqli talant, chuqur bilim, muayyan sohada tinimsiz mehnat hamda jamiyat tomonidan ushbu mahsulot qiymatga ega ekanligi haqidagi e'tirof ham talab etiladi. Aksincha, kichik yoxud kundalik kreativlik (masalan, fotojurnalda rasmlarni mahorat bilan joylashtirish; oziq-ovqat qoldiqlaridan yangi taomni hosil qilish

yoki ishxonadagi murakkab muammoga ijodiy yechim topish kabi) ijodiy fikrlashga qodir deyarli barcha insonlarga zarurdir.

Tug'ma talantning ahamiyatini kamaytirish hamda takomillashtirish mumkin bo'lgan shaxsning kreativ fikrlash qobiliyatiga ko'proq urg'u berish maqsadida PISA tadqiqoti kreativ fikrlash yo'nalishining baholashi mana shu kichik kreativlik bilan bog'liq vazifalarga asosiy e'tiborni qaratadi. Kreativ fikrlashning bu turi nafaqat insho yozish yoki rasm chizish kabi asosan ichki dunyoni aks ettirish talab qilinadigan ta'lim kontekstiga, balki g'oya berish masalalarini tahlil etish, jamiyatdagi muammolarni hal etishga aloqador bo'lgan kengroq sohalarga ham taalluqlidir.

Kreativ fikrlash testlarining birinchi avlodi domenning umumiyliigi, ya'ni har qanday sohadagi ijodkorlikning umumiy xususiyatlari mavjudligi haqidagi g'oyaga asoslangani kabi tadqiqotchilar ijodkorlikni baholaydigan sinovlarda shaxsning natijalari umumiyashtirilishi mumkinligini, bir sohadagi kreativlik ikkinchi sohaga ham o'tkazilishi mumkinligini taxmin qilganlar. Ushbu tadqiqotlar yo ijodkorlik uchun zarur bo'lgan qobiliyat va ko'nikmalar domenga bog'liq bo'lib, domendan domenga ajralib turishini ta'kidlamoqda, yoki ikki yondashuvning qisman jamlagan ijodkorlik modellarini taqdim etmoqda. "Domen" deganda "san'at, adabiyot, tarix yoki astronomiya kabi ilmning har qanday muayyan sohasi" yoki "muayyan ilm sohasi asosida yotadigan va uni qo'llab-quvvatlaydigan reprezentatsiyalar turkumi" tushuniladi.

Tadqiqotchilar tomonidan kreativ yondashuvning quyidagi domenlari sanab o'tilgan: kundalik, ta'limga oid, harakatga oid, ilm-fanga oid va san'atga oid sohalar. Ijodiy faoliyat "san'atkorlik" va "ilmiy" sohalariga ajratilgan. Ijodiy faoliyat uch umumiy sohaga bo'linishi mumkin: verbal, san'atkorlik va muammoni hal qilish. Kreativlik sohalarini o'rgangan amaliy tadqiqotlarning batafsil tahliliga ko'ra, matematika ilmiy sohasi doimo boshqa ijodkorlik sohalardan yaqqol ajralib turadi.

Har qanday shaxsning ijodiy faolligi uchun to'rt zaruriy qismi sanab o'tiladi:

sohaga bog'liq qobiliyatlar; kreativlikka
bog'liq jarayonlar; vazifa borasidagi
ishtiyoq (motivatsiya); mos, qulay sharoit.

XULOSA

Ijodiy sermahsullik bazaviy resurs yoxud sohaga bog'liq qobiliyatlar, jumladan, bilim va texnik ko'nikmalar bo'lib, ularni yangicha usulda birlashtirish uchun kerak bo'ladigan qobiliyatlar tayyor qo'llanmalardan voz kecha olish kabi zarur motivatsiyani taqozo etadi. Bu to'rt komponent ham turg'un, ham takomillashtirish va muhitga moyil bo'lgan komponentlardan iborat.

O'quvchilarning kreativ fikrlash ko'rsatkichlari ularning tadqiqotchilik qobiliyatlariga qanday bog'liq ekanligini tahlil etish ham o'rinlidir. Xuddi o'quvchi ishtiyoqini o'lchaydigan uslub kabi, uning tadqiqotchilik qobiliyatini ham kompyuterlashgan testdagi xatti-harakatini kuzatishdan olingan (telemetriya) ma'lumotlar asosida tahlil qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gafforov Ya. X. (2020). Methods for developing a system of teaching history and increasing the effectiveness of history teaching. Индия. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. 2020, 108.
2. Фаффоров. Я.Х. Мактаб ислоҳати ва ўқитиш методларини такомиллаштириш. Science and education. Sgientific Journal. 2020, 482.
3. Toshtemirova S. A. (2020). Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // Uzluksiz ta'lim. № 1 (86). - S.5

4. Gafforov Ya.X. Toshtemirova. S. (2020). Ways to increase the effectiveness of education in an integrated environment. International Journal of Current Research and Review. India.
5. Gafforov Ya. X. (2019). THE STATE OF HISTORICAL EDUCATION IN UZBEKISTAN DURING WORLD WAR II. USA(Philadelphia) .2019. 173-175.
6. Gafforov Ya. X. (2019). Technical approach in the education system. International journal on Integrated Education. England. 2019. 40-41.
7. Ҳайдаров С. Ўзбекистон тарихи фани дарслари самарадорлигини оширишда тасвирий санъат воситаларининг роли. "Science and Education" Scientific Journal September 2020/Volume 1 Issue 6. Page 174-179.
8. Ҳайдаров С. Педагог-ўқитувчиларда ахборот-коммуникация кўникмасини шакллантириш асослари. "Science and Education" Scientific Journal Oktober 2020 / Volume 1 Issue 7. Page 610-617.
9. Тошев, С. (2020). Ўзбекистоннинг совет мустамлакачилиги даври тарихини ўрганишда турк тилидаги манбаларни ўрни. In Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари (pp. 121-127)
10. Тошев, Солежон Аҳматжонович. (2020). ТУРКИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ. Science and Education, 1(7), 625-631

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ - МАМЛАКАТ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ГАРОВИ

Шарипов Сайфулдин Рахимович “ТИҚХММИ” МТУ катта ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада ер ва сув ресурслари тобора танқис бўлиб бораётган шароитда фойдаланишдан чиқиб кетган ерларни босқичма- босқич қайта фойдаланишга киритиш, бу ер турларидан самарали фойдаланиш, яхшилаш ва унумдорлигини ошириш бўйича ер тузиш тадбирлари келтирилган.

Калит сўзлар: ердан фойдаланиш, инновация, интеграция, ер тузиш, ер турлари, яйлов, чорвачилик, ерларни трансформациялаш, суғориш имкониятлари.

Аннотация. В статье приводятся землеустроительные мероприятия, осуществляемые по эффективному использованию земельных угодий, улучшению и повышению их плодородия, включению в сельское хозяйство земельные участки, ранее выбывшие из сельскохозяйственного оборота в условиях нехватки пригодных земельных и водных ресурсов.

Ключевые слова. использование земель, инновация, интеграция, землеустройство, земельные угодья, пастбища, животноводство, трансформация земель, возможности орошения.

Abstract: The article describes land management measures carried out to efficiently use land, improve and increase their fertility, and to include in land agriculture land plots that had previously been abandoned from agricultural circulation due to the lack of suitable land and water resources

Key words. land use, innovation, integration, land management, land, pastures, livestock, land transformation, irrigation opportunities

Кириш. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси кўплаб кузатувчилар томонидан инқилобий дея баҳоланмоқда. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш стратегиясини тузишда БМТ, Европа Иттифоқи, Жаҳон ва Осиё Тараққиёт банклари экспертлари иштирок этганлар.

Ҳозирги кунга қадар Республикамизда қишлоқ хўжалигининг ривожланиши энг муҳим устувор йўналишлардан бири бўлиб келган ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолади. Чунки, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги, мамлакатимизнинг иқтисодий ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, нафақат қишлоқ аҳолиси, балки мамлакатимиз аҳолисининг моддий фаровонлигини ошириш бебаҳо бойлигимиз бўлган ер ресурсларидан самарали фойдаланишни ташкил қилиш билан узвий боғлиқдир.

Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар ҳамда мамлакатлараро интеграция шароитида республикада қисқа вақт ичида қишлоқ хўжалиги тармоғини ва қишлоқни, шу билан бирга қишлоқ инфратузилмасини, янги инновацион ривожланиш йўлига ўтишини талаб этади. Бу йўл орқали замонавий техник-технологик асосида қишлоқнинг мавқеини ошириш имконияти пайдо бўлади. Ўзбекистон иқтисодиётини инновацион ривожланиш йўлига ўтиш ҳозирги кундаги устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Таҳлилларга кўра, Ўзбекистон аграр секторида инновациялар ҳажми жами ялпи ички маҳсулот ҳажмида 1-2% ни ташкил этади, қишлоқ инфратузилмаси тармоғида эса бу кўрсаткич ундан ҳам кам, ваҳоланки ушбу кўрсаткич бошқа ривожланган мамлакатларда 50-60% дан кўпроқни ташкил этади [4].

Мақсад. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5742-сон фармонида “...сузориладиган ва лалми ерлар, тоғ ва тоғолди ҳамда чўл-яйлов ҳудудларининг тупроқ унумдорлигини ошириш, сув ва бошқа табиий ресурслардан самарали фойдаланиш буйича илмий тадқиқотлар олиб борилишини; ... ихотазорлар барпо этиш ва қайта тиклаш ҳамда ўрмон фонди ерларида чўл-озуқабон ўсимликлар плантациялари ва уларни ташқи экологик омиллардан муҳофаза қилувчи яйловларни яратиш” каби муҳим масалалар белгиланган. Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб бу ҳудудларда ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш вазифаларини ер тузиш*

тадбирлари орқали амалга ошириш яхши натижаларга эришиш имкониятини беради [2].

Тадқиқот услуги. Суғориладиган ва лалми ерлар, тоғ ва тоғолди ҳамда чўл-яйлов худудларида ер тузиш лойиҳаларни ишлашдан олдин уларнинг ҳозирги аҳволи ва фойдаланиши ўрганилади. Қуруқ чўл ҳамда ярим саҳро минтақаларида қишлоқ хўжалик ерлари майдони ерларни суғориш имкониятларидан ва уларнинг қишлоқ хўжалик экинларини экиш, дарахтзорлар ва яйловлар учун яроқлилигидан келиб чиқиб аниқланади.

Барча вазиятларда ер турлари таркиби ва майдонларини аниқлашда тайёргарлик ишлари ва худудни ер тузиш ўрганиши жараёнларида олинган ерларнинг агроэкологик гуруҳлар ва ер синфларига бўлинган ҳар хил ер турлари (ҳайдалма ерлар, дарахтзорлар, пичанзорлар, яйловлар) учун қишлоқ хўжалигида яроқлилигини баҳолаш маълумотларидан фойдаланилади. Бу, ер тузишда адаптив ёндошувни амалга ошириш учун зарур. Бундай ёндашувда ҳар бир ажратилган ер участкаси ўзининг табиий хусусиятлари (тупроқлари тури ва механик таркиби, намланиш шароити, ёруғлик олиши ва бошқ.) бўйича уларда жойлаштириладиган ер турларига, қишлоқ хўжалик экинларига, қўлланиладиган деҳқончилик тизимларига мос бўлиши керак.

Натижа. Ер турларининг таркибини ва майдонларини тўғри белгилаш хўжаликнинг иқтисодий манфаатдорлигини оширади. Натижада маҳсулот тан нархи камайишига еришамиз. Боғдорчиликни, узумчиликни ва бошқа тармоқларни ривожлантириш бўйича фермерларнинг истакларини ҳисобга олиб, яроқли ерлар мавжудлигидан келиб чиқиб белгилаш яхши самара беради. Республикамизда 2021йил 1январ ҳолатига кўра 21253,1 минг га пичанзор ва яйловлар мавжуд. Бу ерлардан самарали фойдаланиш масаласи долзарблигича турибди. Пичан ўришга яроқли ерлар мавжудлиги ва шу билан бир қаторда яйлов алмашишларда мол боқишдан бўш қолдириладиган (15-25%) яйловлардан пичан олиш имконияти ҳам ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқ [3, 4].

Фойдаланишга қайтарилаётган ер турлари таркибини ва майдонларини аниқлашда ердан фойдаланувчилар учун мажбурий бўлган, ер турларини трансформациялаш ва жойлаштиришга таъсир этадиган меъёрлар, ердан фойдаланиш тартиби ва шартлари ҳисобга олинади.

Хулоса. ер ва сув ресурслари тобора танқис бўлиб бораётган шароитда фойдаланишдан чиқиб кетган ерларни босқичма- босқич қайта фойдаланишга киритиб бориш;

ер ва сув ресурсларидан тўла ва самарали фойдаланишни таъминловчи ердан фойдаланувчиларнинг оқилона ўлчамларини аниқлаш ва жойлаштириш, улардаги ер турларининг нисбатини белгилаш;

ердан фойдаланувчилар чегараларини тупроқ эрозиясига ва бошқа салбий таъсирларга қарши кураш талабларидан келиб чиққан ҳолда ўтказиш;

яйловлардан самарали фойдаланиш тартибини белгилаш, яйлов ва лалми ерлардан фойдаланишнинг илмий асосланган самарали технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Юқоридаги ер тузиш тадбирлари ўз навбатида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишга пировардида мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда тармоқ экспорт салоҳиятини оширишга имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси “Ер кодекси”. - Т.: “Адолат”, 2018. - 154 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5742-сон фармони. www.lex.uz
3. Насимов Б.В. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги тармоғининг инновацион фаолияти самарадорлиги // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. – Тошкент молия институти, 2018. - №1, февраль. - Б.1-6.

4. Шарипов С.Р. Ер чекланган ресурс, у муҳофазага муҳтож // “O‘zbekiston zamini” ilmiy-amaliy va innovatsion jurnal. - Toshkent: “O‘ZDAVYERLOYIHA” DILI, 2019. - №1. - B. 25-28.

Innovative Techniques of Teaching Vocabulary in the Second Language Classroom

Tojiboyeva Ozoda

Jizzax SAMBHRAM University

2nd course student

This article used pre-test and post-test as the basis for the study. In the pre-test, an attempt was made to examine the area of difficulty of the intermediate students. The mistakes made by the students were observed and scrutinized carefully. After knowing the students' problem, they were given special training by using new techniques. The analysis proved that the students were largely benefited from this innovative model of teaching vocabulary. It also makes an in-depth analysis of the traditional methods, techniques and approaches adopted by the teachers and suggest innovative techniques of teaching vocabulary.

Nowadays, Uzbekistan is going to make rapid strides in all spheres. Changes are quick and inevitable. The need to teach in general and teach to English Language effectively in particular is the challenge before all the teachers in our country. Today, it has become mandatory for the academicians to rethink and revamp their teaching strategies with the changing times. Since there has been a constant change in the teaching methods and techniques all over the world in every subject, vocabulary teaching methods and techniques need desirable and radical changes in a view of the demanding job market in the globalized world.

Vocabulary is needed for expressing meaning and in using the receptive (listening and reading) and the productive (speaking and writing) skills. It should be considered as an internal part of learning a foreign language since it leads the way to communication. Nation and Waring, aptly mentioned, "Such as writing and reading, vocabulary knowledge is one of the components of language skills". Harmer clearly states, "if language structures make up the skeleton of language, then it is vocabulary that provides the vital organs and the flesh". If one wants to use language effectively, he/she must have good stock of vocabulary. Language is made up of words. According to Throat, 'Words are the building block of language'. Nagy appropriately remarks, "Vocabulary knowledge is fundamental to reading comprehension; one cannot understand text without knowing what most of the words mean". Teaching vocabulary well is a key aspect of developing engaged and successful readers.

Vocabulary of a language is just like bricks of a high building. Despite quite small pieces, they are vital to the great structure. Wilkins rightly says, "Without grammar very little can be conveyed....but without vocabulary nothing can be conveyed" (p.111, quotes in Lewis, 2000). Therefore the study of vocabulary is at the center while learning a new language. English being a second language or foreign language, one needs to learn vocabulary in the systematic way.

Vocabulary of a language is just like bricks for constructing a building. Like bricks, they are vital for the building of a language. Language is made up of words. If we want to use language effectively, we must have good stock of vocabulary. We cannot use the language, if we don't know the words of that language.

Innovative Ways of Teaching Vocabulary. English language has vast vocabulary. It is the richest language of the world. One cannot learn a language without learning vocabulary. Therefore, the study of vocabulary has occupied the central place in teaching learning activities. Vocabulary is a very important means to express our thoughts and feeling, either in spoken or written form. Indeed, neither literature nor language exists without vocabulary. John Drink Water rightly says that words are the bricks the bricks with which the poetry and the literature of the world have been built. It is mainly through using words that we compose and express our thoughts to others. We can tackle our own task through words. It shows words are powerful tools. Famous imperialist poet, Rudyard Kipling says that words are the most powerful drug used by mankind. Those who are rich in vocabulary can speak and write English correctly. Therefore, the study of vocabulary is at the center while learning a new language. English being a second language or foreign language, one needs to learn vocabulary in the systematic way. In fact, without vocabulary communication in a second or foreign language is not possible in a meaningful way.

Vocabulary is needed for expressing meaning and in using the receptive (listening and reading) and the productive (speaking and writing) skills. It should be considered as an internal part of learning a foreign language since it leads the way to communication. Teaching vocabulary well is a key aspect of developing engaged and successful readers. "There is a great divide between what we know about vocabulary instruction and what we (often, still) do" (Greenwood, 2004, p. 28). Traditional vocabulary instruction for many teachers involves having students look words up in the dictionary, write definitions, and use words in sentences (Basurto, 2004). Word lists, teacher explanation, discussion, memorization, vocabulary books, and quizzes often are used in an effort to help students learn new words. Vocabulary is a principle contributor to comprehension, fluency, and achievement.

Different types of instructional modes, approaches, vocabulary building activities and skills proved to be effective in developing children and college students' vocabulary in L2 environments. Teaching vocabulary in context, combining vocabulary with reading and writing activities, and providing the students with different lexical information about the words under study enhanced children and adult students' vocabulary.

Associated vocabulary. The prominent role of vocabulary knowledge in second or foreign language learning has been recently recognized by the theorist and researcher in the field. Accordingly, numerous types of approaches, techniques, exercises and practice to teach vocabulary. Nation properly states that teaching vocabulary should not only

consist of teaching specific words but also aims at equipping learners with strategies necessary to expand their vocabulary knowledge.

If one topic consists of number of words, it is easy to teach these entire words altogether. For example, it is easier to teach words like orange, banana, grapes, lemon, pineapple, mango, and watermelon together in the context of 'fruits' than to teach anyone of these words in isolation.

Use video to produce of target vocabulary. Select a video segment that contains a series of actions or visual detail. Provide the learners with a list of target vocabulary words and ask them to construct a paragraph that incorporates as many of the words as possible. This activity is best done after the learners have seen the video. As they learn how to use more vocabulary properly, you will see an improvement in their writing and speaking. Teacher can also show a short film without sound and asking pupils to discuss what dialogue they would expect to hear. Showing a scene from a film without sound and asking pupils to use the facial expression to determine emotion.

The present article explored various techniques and methods of teaching new vocabulary. Teacher must make use of such techniques while teaching of vocabulary. It also focused on expansion of vocabulary. The more words one knows, the easier it is to 'learn' new words, because one has more associative link available. There is no sure fire remedy or method to enhance vocabulary in a day or two. A student's vocabulary bank can be enriched on a gradual basis and one should always show keen interest and enthusiasm in finding, learning and understanding new words. Teaching vocabulary through incidental, intentional, and independent approaches requires teachers to plan a wide variety of activities and exercises.

References:

1. Allen, V.F. (1993), Techniques in vocabulary teaching, Oxford University Press, New York.
2. Harmer, J (1991), The practice of English languages teaching, Longman, New York.
3. Krishanswamy, N. and Krishanaswamy, L. (2006), Methods of teaching English, Macmillan, Delhi.
4. Lewis, M. (1993), The lexical approach, Language Teaching Publication, England.

Musiqa madaniyati dars faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish yo'llari.

Rashidov Sardor Alisher o'g'li

Samarqand viloyati Tayloq tumani

Samarqand shahridagi Prezident maktabida

musiqa to'garagi rahbari 1-toifali o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqqa o'qituvchisining kasbiy mahorati, innavatsion faoliyati hamda psixologik bilimdonligi va madaniyati haqida fikr mulohazalar bildirilgan, o'rta ta'lim sohasida musiqqa darslarida tashkil etiladigan musiqqa savodi faoliyati xaqida so'z yuritiladi. O'zbekistonda barcha sohalar qatori musiqqa ta'lim tizimida ham keng qamroli yangilanishlar va ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Musiqqa darslarida musiqqa savodini yanada kuchaytirish va o'quvchilarga bilimni yetkazib bera olish uslublari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Garmonik, lad, major, minor, musiqiy, nazariy, tovush, temp, interval, alteratsiya, janr, sol kaliti, nota, savod, musiqqa o'qituvchisi, kasbiy mahorat, barkamol avlod, ma'naviyat, musiqqa madaniyati

The son of Rashidov Sardor Alisher is the head of the music club at the President's school in Samarkand, Tailoq district, Samarkand region, 1st class teacher.

Abstract: This article discusses the professional skills, innovative activities, psychological knowledge and culture of the music teacher, and talks about music literacy activities organized in music classes in the field of secondary education. In Uzbekistan, as well as in all areas, comprehensive updates and positive changes are being carried out in the music education system. In music lessons, information is given on ways to further strengthen musical literacy and deliver knowledge to students.

Keywords: harmonic, lad, major, minor, musical, theoretical, sound, temp, interval, variation, genre, sol key, note, literacy, music teacher, professionalism, harmoniously developed generation, spirituality, culture of musics

KIRISH

Jamiyatimiz taraqqiyotida ma'naviy va jismoniy sog'lom avlodni tarbiyalash dolzarb masalalar darajasiga ko'tarilgan bir paytda hayotning o'zi har bir kishidan, ayniqsa yoshlardan ma'naviy sog'lomlik va ma'rifiy yetuklikni talab qilmoqda.

Bugungi kunda sog'lom avlodni tarbiyalash, erkin fuqaro ma'naviyatini shakllantirish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yuksak darajaga ko'tarish orqali komil insonlarni voyaga etkazishga yanada yuksak e'tibor berilmoqda.

Ta'kidlash o'rinliki, mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq Ozbekistonning birinchi Prezidenti I.A. Karimov tashabbusi bilan barkamol avlod orzusi davlat siyosatining dolzarb masalalaridan biri sifatida kun tartibiga qo'yildi. Yoshlar tarbiyasi mustaqilligimiz mustahkamligi, abadiyligi, vatanimiz taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy kuch ekanligiga o'tgan yillar davomida to'liq ishonch hosil qildik.

Musiqqa inson madaniyatida va jamoaviy hayotda o'ziga xos o'ringa egadir. U dam olish va ko'ngil ochish paytlari, turli marosim, bayram, bazm va sayillar, diniy va rasmiy tadbirlar, ommaviy va harbiy yurishlar, sport mashklari va mehnat jarayonida muayyan vazifalar bajaradi. Shuning uchun Musiqqa asarlari o'z mazmuniga muvofiq holda bir nechta uslub, tur va janr guruhlariga ajratiladi. Alla, zikr, marsiya, sarbozcha, vals, marsh, messa kabi janrlar hayotdagi maishiy va boshqa sharoitlar bilan bog'liq bo'ladi. Ashula, dastgoh, cholg'u kuy, maqom yo'llari, konsert, miniatyura, romans va boshqalarda estetik ta'sir o'tkazish vazifalari asosiy o'rin tutadi. Janrlar, o'z navbatida, diniy mussha, yoshlar musikasi, maishiy musiqqa, ommaviy mussha, harbiy musika, kamer musiqqa, simfonik mussha, xor musikasi kabi Musiqaturlariga birlashadi. Tari-xiy, milliy, mahalliy, shaxsiy (individual) Musiqqa uslublari ham musiqiy tafakkur tarzi, ohang, ritm, shakl kabi musiqiy unsurlarni o'ziga qamrab olib, muayyan bir davr yoki milliy madaniyatga mansub bo'lgan turli janrdagi asarlar umumiyatini aks ettiradi (qarang Avangardizm, Barokko, Klassitsizm, Og'zaki an'anadagi musiqqa, Romantizm, Sentimentalizm). Bastakor va kompozitorpar badiiy obrazlarni kengroq qamrashga intilishib, Musiqqa va boshqa san'at turlari qorishmasi (sintezi)dan foydalani-shadi. Aniq tushunchaga ega bo'lgan so'z, sahna harakati, kino tasviri va boshqa unsurlar bilan qorishiq Musiqqa asarining ifodaviy imkoniyatlari kengayadi (qarang Vokal musikasi, Kino musikasi, Rake musikasi, Teatr musikasi). Musiqqa, shuningdek, boshqa san'at turi va janrlarida ham muxim rol o'ynaydi.

Mac, opera janrida, o'zbek musiqali dramasi va komediyasida xonandalik, xor san'ati hamda orkestr musiqaschnk drama bilan boglaydi. Balet va boshqa raqs shakllari ham uzining badiiy obrazlarini Musiqa yordamida ifodalaydi.

Umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati fanini o'qitishdan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarning ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatini, milliy g'urur hamda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, tafakkurini kengaytirish, bolalardagi ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didni o'stirish hamda tashabbuskorlikni tarbiyalashdan iboratdir. Musiqa tinglash badiiy ta'limning muhim vositalaridan biri bo'lib, u darsning barcha faoliyat turlarini bajarish jarayonida amalga oshiriladi. Tinglash bolalarda hayotni, borliqni anglash va bilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bunda musiqa tili, ifoda vositalari, janr va shakllarini o'rganish muhimdir. U musiqani badiiy-g'oyaviy jihatdan to'g'ri idrok etib, estetik zavqlanishga imkon beradi. Tinglash qoidalari sinfda jimlikni ta'minlab, o'quvchilarni musiqani diqqat-e'tibor bilan eshitishga o'rgatib, onglilik va faollikni rivojlantiradi hamda musiqa mada-niyatini shakl-lantiradi.

Darslar davomida har bir musiqiy asarda muayyan voqelik, his-tuyg'u va mazmun bo'lishi haqida o'quvchilarga dunyo-qarashiga mos tarzda tushun-tiriladi. Shu orqali bolalarda musiqiy taassurot va tinglash ko'nikmasi shakllanadi. Tinglash faoliyatini butun dars davomida olib borish o'quvchining asarni tushunish va ongli idrok etish, asarning musiqiy xususiyatlari (janri, tuzilishi, ifoda vositalari, ijrochiligi) hamda badiiy mazmuni haqida muayyan bilimlarga ega bo'lishiga yordam beradi, tinglash madaniyatini shakl-lantiradi.

O'quvchilarning faolligini oshirish va tinglash malakasini shakllantirish uchun "Topqirlik" mashqidan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda avvalgi darslarda tinglangan kuy-qo'shiqlar karnaycha- (katak, tasvirlar)lar ostiga joylashtiriladi. Bolalar istalgan karnaychani tanlab, undan yangragan ohangning nomi va muallifini aytishadi. Bunday topshiriqlar o'quvchilarni diqqatni tezkor jamlashga o'rgatib, xotirasini mustahkamlaydi.

Tinglanadigan musiqiy asar tuzilishi, badiiy-g'oyaviy mazmuni jihatidan o'quv-chilarning yosh xususiyati va o'quv dasturiga mos bo'lishi, yangrash vaqti 1-1,5 daqiqadan oshmasligi lozim.

Tinglash jarayonini quyidagicha amalga oshirish mumkin:

- 1) Bolalar diqqatini jamlash. Asar haqida o'qituvchining kirish so'zi;
- 2) O'qituvchi ijrosidagi yoki CD for-matdagi asarni tinglash;

3) Asarni suhbat orqali musiqiy, badiiy-g'oyaviy jihatdan tahlil qilish;

4) Asarni yaxlit qayta tinglagach, o'quvchilarning taassurotlarini eshitish.

Tinglanadigan asarlardan parchalar (mashq-qo'shiqlar) kuylash, chapak va cholg'u asboblari chalib, ularga ritmik jo'r bo'lish va musiqaga mos harakatlar bajarish chog'ida bilim va malaka takomillashib, mustahkamlanadi.

5—7-sinf o'quvchilari mustaqil fikr yuritadigan, aqlan va jismonan rivojlangan, musiqiy va estetik didi shakllangan bo'ladi. Shu bois bu yoshdagi bolalar zamonaviy musiqa san'ati va uning ko'zga ko'ringan vakillari ijrosini tinglaydi. 7-sinf o'quvchilari bilan tinglash faoliyatini amalga oshirish jarayonida diqqatni jamlash, musiqani anglash, uni idrok etish, cholg'ularni va musiqiy janrlarni bir-biridan farqlashga o'rgatish tavsiya etiladi. Tinglash asnosida o'quvchilarga quyidagi mazmunda bir nechta topshiriqlar berish lozim:

1. Kuyning xarakterini toping.

2. Kuy qaysi cholg'uda ijro etilgan?

3. Kuyning o'zbek milliy kuylariga o'xshash jihatlari bormi?

4. Ushbu asar siz avval tinglagan kuylardan qaysi jihatlari bilan farq qiladi?

5. Asarni tinglash jarayonida tasav-vuringizda qanday rang yoki obrazlar gavdalandi?

Bu kabi topshiriqlar orqali o'quv-chilarning badiiy ijodkorlik va tinglash ko'nikmasi shakllanadi.

Musiqa madaniyati darslarida o'quv-chilarga eng tushunarli va sevimli bo'lgan faoliyat turi jamoa bo'lib kuylashdir. U musiqa san'ati janrlari orasida ommaviyligi bilan ajralib turadi. O'quvchilarning musiqiy didi va estetik qarashlarini tarbiyalashda muhim ahamiyat

kasb etadi. Soʻz va musiqadagi tuygʻuni jamoa boʻlib ijro etish oʻquvchilarni jipslashtiradi.

Jamoa boʻlib kuylashda oʻquv-chilarning ovozi zoʻriqtirmaslik, ovoz sifatlari (tembr, diapazon)ni oʻstirish va rivoj-lantirish maqsadida kuylashdan oldin, albatta, barcha sinflarda ovoz sozlash mashqlarini bajarish tavsiya etiladi. Bunday mashqlarni prima, tersiya va kvinta oraligʻida bajarish, oʻquv-chilarning ovozi 0,5 tondan ikkinchi oktava - mi tovushigacha koʻtarish maqsadga muvofiq. Boshlangʻich sinflar uchun oʻyin tarzida chapak chalib ovoz sozlash mashqlarini oʻtkazish yaxshi natija beradi. Milliy ohanglarimizdan tuzilgan ovoz sozlash mashqlarining ham foydasi katta. Mashqlarni guruhlarda bajarish oʻquvchilarni oʻzaro hamjihatlikka va hamkorlikka oʻrgatadi.

Ovoz sozlash mashqi uchun quyidagi kuydan foydalanish mumkin:

Bolalarning ovoz boylamlari kattalarnikidan ancha farq qilib, baland pardalarda jarangdor yangraydi. Ularning ovozi oʻz navbatida soprano yoki diskant (oʻgʻil bolalardagi eng baland ovoz) va alt ga boʻlinadi.

Soprano yoki diskant deb bolalarning yuqori ovoziga aytiladi. Bunday ovoz yengil, oʻzgaruvchan, yumshoq yangragani sababli qoʻshiqlarda asosiy kuy yoʻlini taʼsirchan ijro etadi. Uning diapazoni birinchi oktava -do dan ikkinchi oktava —sol gacha boʻlgan oraliqni egallaydi.

Alt esa pastroq ovoz boʻlib, birmuncha yoʻgʻon va kuchli tembrga yaqinligi bilan ajralib turadi. Diapazoni kichik oktava -sol dan ikkinchi oktava —re gacha boʻladi.

Jamoaviy kuylash vokal-xor ijrochilik mahorati bilan uzviy bogʻliq boʻlib, hamohanglik, soʻz, talaffuz, musiqiy badiiy vositalar, nafas olish, tovush hosil qilish va uni shakllantirishdan iboratdir. Bu jarayonda oʻquvchilarda gavdani toʻgʻri tutish, yuz, boʻyin, yelka mushaklarini erkin qoʻyib, kuylayotgan paytda halqum va pastki jagʻ tomoqni siqmasligi, boshni erkin tutishni nazorat qilib borish va shu tarzda kuylash malakasini shakllantirish tavsiya etiladi.

Jamoa boʻlib kuylashda legato, yaʼni ohangning bir tekis bogʻlanishi; non legato — bogʻlamasdan alohida ijro etish (tovushlar orasida nafasni ushlab); stakkato — tovushlarni uzib, qisqa ijro etish (tovushlar orasida nafas olmaslik) kabi ijro uslublaridan keng foydalanish oʻquvchilarning ijro mahorati va zehni oʻstiradi.

Musiq savodi faoliyat turida mavzu asosida bilim berish bilan birga, nota daftarlariga turli mashqlar bajartirish tavsiya etiladi. Oʻquvchilar topshiriqlarni nota daftarlarida bajarib, notalar va ularning choʻzimi, yozilishi kabilar haqidagi bilimlarini mustahkamlaydi.

Mustaqil taʼlimning oʻrni;

- 2) Musiqa madaniyati darslarida mediaresurslardan foydalanish;
- 3) Musiqa madaniyati fanidan to'garak mashg'ulotlarini tashkil etishning ilg'or usullari;
- 4) Musiqa madaniyati fanini o'qitishda madaniy merosimiz, milliy qadriyat-la-rimizning o'rni;
- 5) Musiqa madaniyati darslarida musiqani tinglash, jamoa bo'lib kuylash bo'limlarini o'tishda qanday metodlardan foydalanish lozimligi haqida bahs-munozara o'tkazish .

Xalqimiz kelajagi mustaqil O'zbekistonning istiqboli ko'p jihatdan o'qituvchiga, uning dunyoqarashiga, o'z kasbini mukammal egallaganligiga, fidoyiligiga, zamon bilan hamnafasligiyu yosh avlodni sevishi, o'qitishi va tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish, ixtisoslariga doir fanlarni o'qitish va pedagogik mahoratni egallash, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga o'rgatish bugungi kun talabidir. Hozirgi musiqa o'qituvchisi ilmiy tafakkur egasi, ilg'or tajribalar shaydosi va izlanuvchan, ijodkor bo'lib musiqa o'qitishning yangi shakl va usullarini kashf etishga intilmog'i lozim. Hozirda O'zbekistonning chekka qishloqlarida musiqa o'qituvchilari yetarli mi?

Shunday bir markaz joylarda ham boshlang'ich musiqa darslari sinf rahbarlari tomonidan o'tilishi kuzatib kelinmoqda. Bunday hollarni bartaraf etish lozim. O'quvchilar musiqa darsini intiqlik bilan kutishadi va darsning musiqa savodi qismini ham o'qituvchi mahorat bilan o'tishi kerak. Lekin ko'p joylarda bunga ahamiyat berilmaydi yoki bunga o'qituvchining bilimi yetishmasligi sabab bo'ladi.

Musiqa savodi faoliyati maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshlanib maktabda chuqurlashtirib o'rgatiladi. Musiqa savodi musiqa ta'limi tizimidagi muhim jarayon hisoblanib, o'qituvchi bolalarga zarur musiqiy-nazariy bilimlarni, ma'lumotlarni berishi kerak. Musiqa savodiga doir olib boriladigan ish asosan bolalarning musiqiy o'quvini o'stirish va nota yozuvlarini o'rganishdan iborat bo'libgina qolmay, balki o'quvchilarning umumiy musiqiy bilim saviyasini tarkib toptiruvchi umumiy bilim, tushunchalar majmuasini (ijrochiligi, xalq va bastakorlik musiqasi, ularning farqlari, milliy musiqaning mahalliy uslublari, mumtoz musiqa) tashkil etadi.

Musiqa savodi o'quvchilarda musiqaga, uning ifoda vositalariga ongli munosabatni tarbiyalaydi, musiqaning asl mazmunini tushunib olishga yordam beradi, notaga qarab kuylash va ashula aytish malakalarini hosil qilish hamda garmonik qobiliyatni o'sishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga ovozlarni aniq talaffuz qilishga va jamoa bo'lib qo'shiq aytish sifatini, samaradorligini oshirishga qulaylik tug'diradi. Maktabda musiqa savodini o'rganishda qo'yiladigan asosiy metodik talab -dars jarayonida olingan musiqiy-nazariy bilimlarni boshqa faoliyatlarda - qo'shiq aytish, musiqa tinglash va musiqaga ritmik jo'r bo'lishda qo'llay olishdan iborat. Har bir faoliyat bilan shug'ullanganda o'quvchilar

kuylayotgan, jo'r bo'layotgan yoki tinglayotgan asarlarining kim tomondan yaratilganligi, qaysi ladda yozilganligi, asarning tempi, o'lchovi, ritmi, shakli, dinamik belgilari, tonligi va hokazolarni qisman bo'lsa ham aniqlashlari darkor.

Mana shu jarayonda musiqa savodi benazir ko'makchidir. Musiqiy-nazariy bilimlar ancha sayoz va bir tizimga solinmagan bo'lsa ham, o'qituvchi imkoni boricha darslarni ko'rgazmali qurollardan, o'qitishning zamonaviy texnik vositalardan foydalangan holda dars o'tishi maqsadga muvofiqdir. Musiqa savodida musiqiy atamalar, an'analar, templar (sur'at), intervallar, alteratsiya belgilari, dinamik belgilar, musiqaning ifodalovchi vositalari, oddiy musiqa shakllari va janrlari, major va minor ladi haqida tushuncha beriladi. Lekin bu tushunchalar oddiydan murakkabga qarab, iloji boricha tizimiylikka rioya qilib o'rgatilsa ko'zlangan maqsadga erishiladi.

1-sinfda musiqa savodining boshlang'ich bilimlarni beradi. Bolalarning maktabga endigina kelganliklariga qaramay ular bog'chada ko'pgina ashulalar aytib, raqsga tushgan bo'ladilar. Musiqa savodiga kirishdan avval bolalarning oldingi bilimlariga tayanishimiz kerak. Tabiiyki maktabgacha ta'lim tashkilotida musiqa savodi faoliyati alohida o'rganilmaydi balki barcha faoliyatlarda umumlashgan xolda olib boriladi. Shuning uchun o'qituvchi nihoyatda extiyotkorlik bilan bolalarga musiqa haqida tushuncha beradi. «Siz qanday qo'shiqlarni bilasiz? Raqsga tushishni bilasizmi? Musiqani yaxshi ko'rasizmi?» va shu kabi savollar orqali bolalar bilan muloqotga kirishadi. Endi men sizlarga musiqa aslida nima ekanligi va qanday paydo bo'lganligi haqida gapirib beraman...» - deb bolalarni o'zaro suhbatga tortadi va musiqiy savod berishni boshlaydi. O'quvchilar musiqa haqida tushunchaga ega bo'lganlaridan keyingina, ularning musiqaning ifodalovchi vositalari bilan tanishtirish mumkin. 1-sinfda o'quvchilar nota yozuvi, notalarning joylashuvi, notalar nomi, uzunligi bilan qisman tanishib boradilar. Musiqa boshqa san'at turlari kabi insonlarning o'zaro muloqat qilishga yordam beruvchi vositadir. Shuning uchun musiqa tilini yaxshiroq tushunish uchun, musiqaning muhim ifodalovchi vositalarini bilish ahamiyatlidir.

Eng muhim bo'lgan vositalardan ladlar - major va minor lادلari haqida o'quvchilarga tushuncha berish maqsadga muvofiqdir. 1-sinfning 2-yarmida bevosita nota yozuviga kirishish mumkin. Avvalom bor o'quvchilarga notalar yoziladigan chiziqning nega beshtaligi, nota yo'lining ahamiyati va ularda notalar qanday joylashishi haqida boshlang'ich tushunchalar berilgan bo'lmog'i lozim.

Nota yozadigan chiziq pastdan yuqoriga qarab sanalishini o'qituvchi doskaga yozib ko'rsatib berishi lozim. Skripka kaliti yoki sol kaliti haqida tushuncha berish kerak. Notalar yozilishidan oldin kalit belgisi qo'yilishi kerakligi, kalitsiz nota yozish mumkin emasligini o'quvchilarga misollar bilan tushuntiriladi.

Shu tarzda nota yozuvi o'rgatiladi. Yozishdan avval o'quvchilar notalar joylashuvini yodlagan bo'lishlari kerak.

Ana shundan keyin o'quvchilar beshta chiziqlarni qaysi birida qanday nota joylashganini o'zlari topa boshlaydilar. Ayrim hollarda o'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarga tushunarliroq va qiziqarliroq bo'lishi uchun nota chiziqlari yordamisiz ham qo'l yordamida notalar joylashuvini topish va ko'rsatishlari mumkin. Buning uchun o'qituvchi qo'lini kundalang holda tutib, har bir barmog'ini nota chizig'i deb faraz qiladi. O'quvchilarga ham o'ng qo'llarini xuddi shunday tutib o'qituvchi bilan birgalikda chap qo'l ko'rsatkich barmog'ida notalarni ko'rsatadilar va o'qituvchi aytgan notalarni o'zlari topib ko'rsatadilar.

Demak, musiqa savodi faoliyati maktablardagi eng muhim va etakchi faoliyatlardan biri bo'lib, u o'quvchilarni o'rganiladigan asarlarni savodli holda o'zlashtirishlariga imkon beradi va bolalarni xar tamonlama rivojlantirishga yordam beradi.

Har kimki hikmat o'rganaman desa, yoshlikdan boshlasin, ilmi va dono kishilardan saboq olsin, shundagina u komillik darajasiga yetadi" - deydi taniqli mutafakkir. Ibn Sino esa: "Musiqa inson ruhini yo'ldoshidir", deydi. Shunday ekan, hozirgi davrda musiqa o'qituvchidan mas'uliyatni, fanga yangicha yondashuvni, uning metodologiyasini chuqur o'rganishni taqozo etadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida esa musiqa madaniyati darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqaga qiziqish uyg'otish orqali, kuylash, musiqa tinglash, musiqa savodi vositasida musiqiy madaniyatni tarkib toptirish. Musiqani san'at sifatida ongli idrok etish, undan ma'naviy ozuqa olishdan iborat bo'lib, o'quvchilarni Vatanparvarlik ruhida komil inson qilib tarbiyalab voyaga yetkazishdan iborat.

Musiqa tinglash badiiy ta'limning muhim vositalaridan biri bo'lib, u darsning barcha faoliyat turlarini bajarish jarayonida amalga oshiriladi. Tinglash bolalarda hayotni, borliqni anglash va bilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bunda musiqa tili, ifoda vositalari, janr va shakllarini o'rganish muhimdir. U musiqani badiiy-g'oyaviy jihatdan to'g'ri idrok etib, estetik zavqlanishga imkon beradi. Tinglash qoidalari sinfda jimlikni ta'minlab, o'quvchilarni musiqani diqqat-e'tibor bilan eshitishga o'rgatib, onglilik va faollikni rivojlantiradi hamda musiqa mada-niyatini shakl-lantiradi.

Ozbekistonning birinchi Prezidenti I. A. Karimov takidlaganidek: "Ma'naviyat -insonni ruhiy poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baqquvat, iymon -e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch , uning barcha qarashlarining mezonidir". Musiqa insoniyat ma'naviy madaniyatining muhim tarkibiy qismi sifatida shakllangan. Musiqa mohiyatiga ko'ra inson omilini tadqiq qilish va dunyoni badiiy o'zlashtirishning muhim usullaridan hisoblanib, inson ruhiy, axloqiy kamoloti va ma'naviyatining shakllanishida, yoshlarning ma'naviy tarbiyasida yetakchi omillardan biridir.

O'qituvchining yuqori darajadagi psixologik savodi va madaniyati o'quv tarbiyaviy ishlar jarayonida barcha turdagi psixologik vazifalarni samarali amalga oshirishga yordam beradi. Shuning uchun o'quvchilar musiqiy madaniyatini shakllantirish barcha musiqiy faoliyatlar jarayonida o'quvchilarni diqqatini to'plash, ularning ham aqliy ham hissiy idrok etishini tashkil etish, xotirasini, ijodiy taffakurini rivojlantirish, ularning aqliy, irodaviy va boshqa xususiyatlarini shakllantirish kabi psixologik jarayonlardan samarali foydalanishga bevosita bog'liqdir.

Musiq tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy qirralaridan biri bo'lib atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishda qadrlashga o'rgatadi, inson yuksak did bilan qurolantiradi va ma'naviy dunyoqarashini shakllantiradi. "Musiq inson his -tuyg'ularini, orzu-umidlarini, xohish-istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va kishining his-tuyg'ulariga faol ta'sir etadi. Musiq ham fan, ham san'atdir"

Musiq murakkab psixologik- fizologik jarayon hisoblangani bois musiq darslarida vokal - xor ishlari, o'quvchilarni ahloqiy - estetik tarbiya uchun o'qitishning eng foal shakli sanaladi. Musiqani tinglashda o'quvchilarning diqqate'tibori kuchayadi, xotirasi, nutqi rivojlanib, dunyoqarashi shakllanib boradi, faolligi oshib yoqtirgan musiqalarini eshitganda zavqlanish hissi paydo bo'ladi.

NATIJARLAR

Demak musiq insoniyat bilan necha asrlardan beri hamrohlikda kelmoqda. Insoniyatning dunyo qarashi tafakkuri boyigani sari uning musiqasi ham o'zgarib bordi. Har bir zamonda insoniyat musiqani o'ziga moslashtirib keldi. Shuning uchun musiqani har kim o'zicha har xil tushunadi. Kimdir uchun musiq bu oddiy tovushlar yig'indisi, kimdirlar uchun esa fizik xodisa namunasi, kimdir uchun hayotini ajralmas bir qismi bo'lib hizmat qiladi Uning hayotimizdagi o'rni beqiyos. Musiqani eshitmaydigan uni tinglamaydigan odam bo'lmaydi mening nazarimda. Sababi hech bir qalb yo'qki musiq uning eshiklarini ochib kira olmagan bo'lsa. Inson suvga tashna bo'lgani kabi uning ruhi ham musiqaga tashna bo'ladi. Bu insonning o'ziga sezilishi yoki sezilmasligi ham mumkin. U jismoniy hamda aqliy mehnatdan keyin insonga ketgan ruhiy energiya ba'zasi to'ldirib, asab tizimini tinchlantirish xususiyatiga ega. Bu hususiyat nafaqat insoniyatga balki hayvonot olami vakillariga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Qadimda odamlar yirtqich hamda yovvoyi hayvonlarni ovlashda va ularnk qo'lga o'rgatishda ham musiq sadolaridan foydalanishgan. Musiqani yana bir xususiyati borki u bevosita odamni raqsga tushishga undaydi. Agar musiq quloqni qiyomatga keltirgudek bo'lsa u odamni vahimaga, qo'rquvga solib qo'yadi. Buyuk Sarkarda sohibqiron Amir Temur bobomiz ham yurishlarida karnaychi va nog'orochilarni va zarbli cholg'uchilarni o'zi bilan olib yurgan, yurish qilayotgan hududiga dastlab erta tongda musiqachilarni yuborgan, ular quloqni qiyomatga keltirib odamlarda vahimani uyg'otgan, bundan qal'a ichkarisidagilar gangib

qolgan, ruhiy zarba olgan qo'shin tabiiyki jangga kirisha olmagan. Sohibqiron esa kam yo'qotishlar evaziga o'lkalarni qo'lga kiritgan.

XULOSA

Ilk musiqa namunalari ham insonning mehnat faoliyati asosida kelib chiqqan. Undan tashqari har xil marosimlarda ham musiqa yetakchi o'rinda bo'lgan. Hozir ham hech bir udum va marosimlarimiz musiqa sadolarisiz o'tmaydi. Misol uchun to'y marosimlari, udum va an'analar, turli bayramlarimiz musiqa sadolarisiz o'tmaydi.

Har doim madaniyat va san'at haqida so'z yuritilganida, Prezidentimizning "Agar biz asl, haqiqiy san'atni bilmoqchi, o'rganmoqchi bo'lsak, avvalo, mumtoz maqom san'atini bilishimiz, o'rganishimiz kerak. Ana shunday ulkan ma'naviy boylikning shakllanishi va taraqqiyotida, bu umrboqiy san'atning bizgacha yetib kelishida beqiyos xizmat ko'rsatgan ulug' shoir va mutafakkirlar, bastakor va sozandalar, buyuk hofizlarning xotirasini hurmat-ehтиrom bilan yod etamiz", degan so'zlari quloqlarim ostida jaranglab turaveradi.

Bu barcha san'at ixlosmandlari, soha vakillari va yosh iqtidor egalariga maqom san'ati negizida nechog'liq ulkan ma'no va mazmun mujassam ekanini yana bir bor anglatib, tasdiqlab turadi.

Davlatimiz rahbarining 2022-yil 2-fevral kuni imzolagan "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori esa madaniyat va san'at sohasi rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu hujjat maqom san'atining ham yanada rivojlanishi, taraqqiy etishi va yuksalib borishida muhim omil bo'ladi. Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo'lgan maqom qadimiy tarixi, teran falsafasi, betakror badiiy uslub va boy ijodiy an'analari bilan ma'naviy hayotimizda muhim o'rin egallaydi.

Uzoq yillardan beri san'at maydonida ijod qilib kelayotgan bo'lsam-da, faqat so'nggi yillardagina Prezidentimizning bevosita tashabbusi va g'amxo'rliги bilan madaniyat va san'at sohasiga katta e'tibor qaratilayotganiga guvoh bo'lyapman. Xususan, maqom san'atini o'rganaman, degan ijodkorga barcha shart-sharoit yaratib berilmoqda. Endi ushbu imkoniyatlarning qadriga yetish, qalb quvvati bilan astoydil izlanish va ijod qilish kerak.

Prezidentimiz qarori biz, san'at ahli yuragiga yoqimli bir navoday singib, ko'nglimizga xushnudlik, sohamizga yanada muhabbat bilan yondashib xizmat qilishni va kelajak avlod qalbiga kuy va qo'shiq sehri bilan eng go'zal xislatlarni singdirib borishimizda muhim va nurli bir dovondir.

Zero, milliy musiqaning mustahkam poydevori bo‘lmish maqom xalqimiz hayotining aksadosidir. Bu kuy yer yuzidagi barcha insonlar qalbini tebrata olgan, murakkab ruhiy kechinmalar, teran falsafiy fikrlar bilan jilolangan mo‘jiza bo‘lib, bizning davrga kelib, elning dardu hasrati, jasorati, baxti, shodiyonasi, sevgi-muhabbatini tarannum etib, eng mukammal shaklu shamoyilda namoyon bo‘layotir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G.Sharipova.G'.Najmekdinov Musiqa o'qitish metodikasi praktikumi
2. Apraksina.O.A. Maktablarda musiqiy tarbiya metodikasi
3. D.Soipova Musiqadan o'qitish nazariyasi va metodikasi
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi:www.uzedu.uz
5. G.M.Sharipova. Musiqa o'qitish metodikasi
6. Ijtimoiy axborot ta'lim portali:www.ZiyoNET.uz
7. Usarov J.E. O'quvchilarning malakasini shakllantirish Ta'lim samaradorligini oshirish omili sifatida // Nazariy va amaliy fan. - 2017. - T. 53. -№. 9. - S. 79-82.
8. Ravshanov J. F. The importance of working with terms and concepts in teaching history. - 2020..
9. Primov R. T., Primov R. T., ugli Kayumov J. S. MUSIQA O'QITUVCHISI VA UNING KASBIY MAHORATI.

Ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati.

Yodgorova Muxlisa G'aybullayevna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar

"Barkamol avlod" bolalar maktabi

monitoringchi va ommaviy tadbirlar

tashkilotchisi

ANNOTATSIYA: Bayramlar va omaviy tadbir tomoshlarini tashkil etish uchun rejissor va uning atrofidagi sahnalashtiruvchi ishchi guruhlarining hamfikrligi, ularning dunyoqarashlarining bir-biriga mos kelishi va bir-birlarini to'ldirib borishlari va eng asosiysi bayramning mohiyatini keng xalq ommasiga yetkazib berish masalasidagi hamjihatligi muhimdir. Maqolada bo'lajak omaviy tadbirlar rejissorlari va shu kabi sohada fa'oliyat yurituvchilar uchun kerakli ma'lumot va tafsilotlar bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR: Tadbir, bayram, rejissor, rassom, musiqa, dekoratsiya, jihoz, ssenarist, kastyumyor, raqqosa, tashabbuskorligi, havaskorligi, madaniy hordiq tadbirlari

Yodgorova Mukhlisa Gaybullayevna

Zarafshan city, Navoi region

"Barkamol Avlod" children's school

monitoring and public events

the organizer

ABSTRACT: In order to organize festivals and mass event performances, it is important for the director and his surrounding working groups to agree, their worldviews are

compatible and complement each other, and most importantly, their unity in delivering the essence of the holiday to the general public. The article provides the necessary information and details for future public event directors and those involved in similar fields.

KEY WORDS: event, holiday, director, artist, music, decoration, equipment, screenwriter, costume designer, dancer, initiative, amateur, cultural entertainment events

KIRISH.

Madaniy-ma`rifiy muassasalar — bu ideologik va tarbiyaviy ishlar sistemasining asosiy zvenolaridan biri bo`lib, ular xalqning ijtimoiy-madaniy hayotida, mehnatkashlarning bo`sh vaqtini mazmunli tashkil qilishda muhim rol` o`ynaydi. Ular shaxsning har tomonlama rivojlanishi va ijtimoiy-madaniy aktivligini oshirish jarayonini o`ziga xos vazifalar, ya`ni uzluksiz ta`lim-tarbiya berish, havaskorlik ijodiga jalb qilish va mazmunli dam olish, hordiq chiqarishini uyushtirish orqali olib boradi.

Madaniy-ma`rifiy ishlar, eng avvalo, madaniy-ma`rifiy muassasalar — klub, park, muzey, kutubxona hamda madaniy komplekslarning faoliyatidir.

Madaniy-ma`rifiy ishlar bilan klub, park, kutubxona muassasalari hamda madaniy-komplekslarga emas, balki bunday ishlar bilan boshqa ijtimoiy muassasa va tashkilotlar ham shug`ullanadi.

Madaniy-ma`rifiy faoliyat bilan yuqorida tilga olingan barcha davlat muassasalari, kasaba soyuzlari, komsomol tashkilotlari, ko`ngilli jamiyatlar, ommaviy axborot vositalari, san`at muassasalari, o`quv yurtlari, sanoat korxonalarini va boshqa ko`plab tashkilotlar o`z ishining bir bo`lagi sifatida shug`ullanadilar. Demak, madaniy-ma`rifiy ishlar barcha kollektivlar hayotida madaniy-tarbiyaviy ish sifatida muhim o`rin egallaydi.

Madaniy-ma`rifiy faoliyat ko`p qirrali ijtimoiy-madaniy jarayon bo`lganligi sababli, u hayotning deyarli barcha sohalari bilan bog`liq. Avvalo, u kishilarning mehnat faoliyati va bo`sh vaqti bilan aloqadordir. Madaniy-ma`rifiy ishlar kishilarning bo`sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, mazmunli dam olishini ta`minlash va ishlab chiqarishda yaxshi natijalarga erishishlari uchun yordam beradi. Mehnatda qo`lga kiritilgan g`alabalarini nishonlaydi, ilg`or ish tajribalarini omma orasida targ`ib qiladi.

Ikkinchidan, u xalq madaniyatining tarkibiy qismidir. Madaniy-ma`rifiy ishlar insoniyat yaratgan eng yaxshi progressiv xalq an`analarini saqlaydi, rivojlantiradi, targ`ib qiladi. U ommani faqat madaniyat namunalaridan bahramand bo`lishiga sharoit yaratibgina qolmay, uning madaniy hayot quruvchisiga aylanishiga ham ko`maklashadi, madaniy qiyofasi – xalq-atvori, odobi va axloqining shakllanishida qulayliklar yaratadi.

Uchinchidan, u san`at bilan bog`liqdir. Madaniy-ma`rifiy ishlar xalq san`atini targ`ib qilish bilan birga, ommani rang-barang badiiy havaskorlik faoliyatiga jalb etadi, ularning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi.

Klub muassasalarida aholi uchun ko`pgina havaskorlik uyushmalari: to`garaklar va studiyalar ishlab turadi. Ular xalqning haqiqiy san`at namunalarini yaratishga imkoniyatlar yaratib beradi.

To`rtinchidan, u turmush tarzi va mahalliy hayot bilan bog`liqdir. Madaniy-ma`rifiy ishlar muayyan muassasa, kollektiv, oila va shaxs hayotini real aks ettiradi. Ularning oldida turgan muammolarni echishga yordam beradi. Mahalliy hayotni ma`naviy mazmun bilan boyitadi, badiiy jihatdan bezaydi.

Beshinchidan, u fizkul'tura va sport bilan bog`liqdir. Ayniqsa, qishloq madaniy-ma`rifiy muassasalari fizkul'tura va sport ishlari bilan bevosita shug`ullanib, aholini jismoniy chiniqtirish va sog`lomlashtirishda katta rol' o`ynaydi.

Madaniy-ma`rifiy ishlar faqatgina ijtimoiy-madaniy hayotning barcha tomonlari bilan aloqador bo`libgina qolmay, balki u ko`pgina fanlar bilan ham bevosita bog`liqdir.

Madaniy-ma`rifiy ishlar sotsiologiya, pedagogika, psixologiya, san`atshunoslik fanlarining ilmiy asoslari, yutuqlari, tajribalaridan foydalanadi. Sotsiologiyadan jamoat o`rtasida uning har xil uyushmalar, gruppalar tabaqalari ehtiyojlarini o`rganishni; umumiy pedagogikadan ta`lim va tarbiya ishlarini qay darajada olib borishni; psixologiyadan shaxsning kayfiyatiga, ongiga qanday ta`sir o`tkazishni; san`atshunoslikdan badiiy san`at sirlarini, ijodiy jarayonni tashkil etish va boshqalarni o`rganadi.

SHunday qilib, madaniy-ma`rifiy ishlar ko`p qirrali madaniy-ijtimoiy hodisa bo`lib, ijtimoiy fanlarning ilmiy asoslaridan foydalangan holda, o`z nazariyasini vujudga keltiradi.

Madaniy-ma`rifiy ishlarning o`z ob`ekti, predmeti va ish faoliyati mavjud.

Madaniy-ma`rifiy ishlar, asosan, quyidagi faoliyatlardan tashkil topadi:

1. Tashviqot va targ`ibot ishlarini olib borish.
2. Xalq havaskorlik ijodini o`stirish.
3. Mehnatkashlarning dam olishini tashkil qilish.

Ushbu ish faoliyatlari madaniy-ma`rifiy ishlarning shakllarini vujudga keltiradi. Madaniy-ma`rifiy faoliyat kishilarning ijtimoiy, madaniy va ma`naviy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgani uchun undan foydalaniladigan ish shakllari rang-barangdir. Bularga lektsiya, doklad, axborot, suhbat, obzor, siyosiy o`qish, konsul'tatsiya, seminar, munozara, konferentsiya, ijodiy uchrashuvlar, savol-javob kechalari, og`zaki jurnal, tematik kecha, kontsert, spektakl', ommaviy tomosha, xalq sayllari, bayramlar, karnaval, raqs kechalari, festival', diskotekalar, ekskursiya, madaniy sayr (kul'tpoxod), viktorina, ko`rgazma,

konkurs va hokazolar kiradi.

Bundan tashqari, madaniy-ma`rifiy ish shakllariga klub uyushmalari, badiiy va texnik havaskorlik to`garaklarining mashg`ulotlari hamda badiiy agitbrigada, diskoklub tomoshalarini kiritish mumkin.

Ko`rinib turibdiki, madaniy-ma`rifiy faoliyatning ish shakllari xilma-xil va juda ko`p. Ular haqida

to`liq va sistemali tushunchaga ega bo`lish uchun maxsus klassifikatsiya zarur. Maxsus adabiyotlarda bir necha xil klassifikatsiya (tasniflash) mavjud: Ular ichida ikki xil.

tasniflash ko`proq diqqatga sazovordir: birinchi tur klassifikatsiyaga madaniy-ma`rifiy ish shakllarida qatnashadigan kishilarning soni asos qilib olinadi. U quyidagilarga bo`linadi: individual, gruppali va ommaviy shakllar.

1. Individual shakllar — mutaxassis va tinglovchi o`rtasidagi konsul`tatsiya, individual (yakka) suhbat, amaliy mashg`ulotlardan tashkil topadi.
2. Truppali shakllar – taxminan 15-30 kishi qatnashadigan tadbirlar, ya`ni munozara, seminar, suhbat, ekskursiya, badiiy havaskorlik kollektivlari mashg`ulotlarini o`z ichiga oladi.
3. Ommaviy shakllar – soni cheklanmagan, katta auditoriyaga mo`ljallangan lektsiyalar, savol-javob kechalari, og`zaki jurnallar, tematik kechalar, ommaviy tomosha, bayramlar va hokazolardan vujudga keladi. Ommaviy shakllar madaniy-ma`rifiy ishlarning asosiy qismini tashkil qiladi.

Ikkinchi tur klassifikatsiyalash, madaniy-ma`rifiy ish shakllarida qanday ta`sirchan vositalar va metodlardan foydalanish asosida vujudga keladi? Bu xil klassifikatsiya ko`proq madaniy-ma`rifiy muassasalardagi agitatsiya va propaganda ishlariga mansubdir. Bu borada ham ish shakllari uchga bo`linadi: monologik, dialogik, va kompleks shakllar.

1. Monologik shakllar — bu notiqning og`zaki, «jonli» so`zi xamda boshqa ta`sirchan vositalar orqali auditoriyaga axborotlar beradigan tadbirlar. Masalan: lektsiya, doklad, axborot va hokazo.
2. Dialogik shakllar – bu tadbirlar, asosan, muloqot, suhbat, fikr almashishlardan iborat bo`lib, unga suhbat, munozara, uchrashuv, savol-javob kechalari kiradi.
3. Kompleks shakllar deganda, monologik va dialogik nutqlar ishlatilishi bilan bir qatorda, ko`plab boshqa ta`sirchan vositalardan foydalanish mumkin bo`lgan tadbirlar tushuniladi. Masalan: og`zaki jurnal, tematik kecha va boshqalar.

Hozirgi madaniy-ma`rifiy ishlarda keng tarqalgan shakllar birinchi xil

klassifikatsiyadagi ommaviy va ikkinchisidagi kompleks shakllardir. Ular birlashib, «badiiy-ommaviy tadbirlar»ni vujudga keltiradi. «Badiiy-ommaviy tadbirlar» tushunchasi madaniy-ma`rifiy muassasalardagi ham ommaviy, ham kompleks ish shakllarining mohiyatini yaxshiroq ochishga yordam beradi. SHuni ta`kidlab o`tish kerakki, hanuzgacha badiiy-ommaviy tadbirlar amaliyotda «madaniy-ommaviy tadbirlar», «ommaviy tadbirlar», «ommaviy shakllar» deb ham yuritiladi.

Badiiy-ommaviy tadbirlar kishilarning ishdan bo`sh vaqtida, ularga kerakli axborotlar berish, badiiy-estetik zavqlantirish, madaniy-ijodiy ishga jalb qilish hamda ularning mazmunli hordiq chiqarishlari uchun yordam beradi. Bu tadbirlar, asosan, og`zaki jurnal, klub kechalari, badiiy kompozitsiyalar, badiiy agitbrigada va diskoklub programmalari, teatrlashtirilgan kontsert va tomoshalar, xalq an`analari, ommaviy bayramlar va sayllar kabi shakllardan tashkil topadi. Badiiy-ommaviy tadbirlar o`z ichiga madaniy-ma`rifiy muassasalarning asosiy va ko`p shakllarini qamrab oladi.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning eng afzallik tomoni shundaki, ular o`zida madaniy-ma`rifiy muassasalar faoliyatini ko`proq mujassamlashtiradi. Jumladan, ularda agitatsiya va propaganda ishi, havaskorlik ijodi, bo`sh vaqtni mazmunli tashkil qilish kabi faoliyatlar birlashib ketadi. Badiiy-ommaviy tadbirlarning har bir shakli ommaviy bayramlar, an`anaviy marosimlar, teatrlashtirilgan tomoshalar, har xil kechalar, namoyishlar)ga murojaat etsak, ularda agitatsiya-propaganda xarakteridagi mazmuni, havaskorlik ijodining natijalarini, badiiy-estetik zavqlanish va hordiq chiqarish uchun yaratilgan qulayliklarni yaqqol sezish mumkin. SHu sababli, badiiy-ommaviy tadbir madaniy-ma`rifiy muassasalardagi barcha faoliyatning umumlashtirilgan ko`zgusidir.

Ommaviy-madaniy tadbirlar tushunchasi va tarixi

Badiiy-ommaviy tadbirlar nazariyasini o`zlashtirishda ularning mohiyati va ijtimoiy-madaniy hayotda tutgan o`rnini bilish muhim bo`lganidek, ularning o`ziga xos bo`lgan printsiplari va funktsiyalarini (vazifalarini) ilmiy asosda o`rganish ham katta ahamiyatga egadir.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning o`ziga xos printsiplari ularni tashkil qilishda yo`l-yo`riqlar ko`rsatadigan asosiy manbadir.

Printsip – bu «nazariya, ta`limot, fan va shu kabilarning asosiy qonun-qoidasi»; «faoliyat uchun asos qilib olinadigan qonun-qoidasi». Printsip – bu amal qilinishi lozim bo`lgan nizomdir.

Badiiy-ommaviy tadbirlar ideologiya ishining, madaniy-ma`rifiy faoliyatning bir qismi bo`lgani sababli ular, eng avvalo, umumiy ideologik printsiplarga bo`ysunadi. Bular

quyidagilardan iborat:

1. G`oyaviylik va xalqchillik printsipi.
2. Ilmiylik printsipi.
3. Hayot, qurilish amaliyoti bilan bog`lanish printsipi.
4. Jangovarlik printsipi.
5. Aholining har xil gruppalariga, tabaqalariga differentsial yondashish printsipi.

Bu umumideologik printsiplar barcha ideologiya ishini olib boradigan madaniyat va san`at muassasalari faoliyatida, jumladan, badiiy-ommaviy tadbirlarni tashkil qilishda ham bosh nizom rolini bajaradi.

Shu bilan birga, madaniy-ma`rifiy ishlarning jumladan, ommaviy tadbirlarning o`ziga xos printsiplari mavjud. Ular madaniy-ma`rifiy ishlarning mohiyati, hayotda o`ynaydigan roli asosida vujudga keladi. O`z navbatida, bu o`ziga xos printsiplar madaniy-ma`rifiy ishlarning asosiy vazifalarini hamda barcha ish shakllarining tashkil qilish qonuniyatlarini vujudga keltiradi.

Madaniy-ma`rifiy ishlarning, jumladan, badiiy-ommaviy tadbirlarning o`ziga xos printsiplari quyidagilardan iborat:

Ommaviylik va ixtiyoriylik printsipi. Madaniy-ma`rifiy muassasalarda tashkil qilingan tadbirlarga kelish ixtiyoriydir. Tadbirlarga hech kimni majbur qilib qatnashtirib bo`lmaydi. Mehnatkashlar ko`ngliga yoqqan tadbirlarni tanlashlari va ularning qatnashchilari bo`lishi mumkin. Tadbirlar ommabop va hamma uchun qiziqarli bo`lmog`i shart. Bunga erishish uchun tashkil qilinadigan.

1. tadbirlar yuqori saviyada hamda aholinng asosiy ma`naviy ehtiyojlari va talablariga javob beradigan bo`lmog`i lozim.

2. *Jamoatchilikning tashabbuskorligi va havaskorligi printsipi.* Tadbirlar faqat mahalliy aholi uchun va ularning ishtiroki bilan tashkil qilinadi. Professional kollektivlarda tomoshalar professional ijrochilar – aktyorlar, solistlar, raqqosalar bilan tayyorlansa, madaniy-ma`rifiy muassasalarda tadbirlarning qatnashchilari, a`zolari, asosan, jamoatchilik tashabbuskorlari va havaskorlardan tashkil topadi. SHuning uchun ham tadbirni uyushtirishda halq orasidan chiqqan tashabbuskor kishilarni hamda badiiy havaskorlik kollektivlarining a`zolarini keng jalb qilmoq va ularning faoliyatidan samarali foydalanmoq kerak.

3. *SHaxsning ma`naviy qiyofasini boyitish va o`stirish printsipi.* Ma`lumki, kishi asosiy ish jarayonida va undan tashqari vaqtda o`zining ehtiyojini har tomonlama qondira olmaydi. Bu borada madaniy-ma`rifiy muassasalar, jumladan, ularda o`tkaziladigan rang-barang tadbirlar ham yordam berishi mumkin. Buning uchun aholining asosiy ishdan tashqari bo`sh vaqtlarida qaysi faoliyat bilan shug`ullanishi, qanday sohalarga qiziqishi va nimalarga ehtiyoji borligini aniqlab, muayyan talablar asosida, maxsus tadbirlar tashkil

qilish lozim.

4. *Axborot va badiiylikni* (informatson mantiq va emotsional obrazlilikni) *uyg'unlashtirish printsipti*. Madaniy-ommaviy tadbirlarda ommaga ma'lum darajada axborot va bilim beriladi. Ular aholini ko'proq qiziqtirish uchun tushunarli, badiiy barkamol va ta'sirchan bo'lishi kerak. Buning uchun tadbirda axborotni ko'proq badiiy-emotsional obrazli shaklda, ta'sirchan vositalardan keng foydalangan holda ommaga etkazish lozim.

5. *Dam olish jarayoni mazmunini go'zallashtirish printsipti*. Tadbirlar, asosan, mehnatkashlarning asosiy ishidan holi vaqtida tashkil qilinadi hamda ularga maxsus dam olish shakllari havola etiladi. Mehnatkashlarning yaxshi hordiq chiqarishi uchun tadbirlarni estetik boyitish, go'zallik qonunlari asosida uyushtirish lozim. Tadbir o'tkaziladigan joyni ham, uyushtirilayotgan tadbir shaklining o'zini ham, undagi mazmun, harakat va so'zlarni ham ko'rkam, go'zal, badiiy-estetik bezash katta samara beradi.

YUqorida qayd etilgan umumideologik va madaniy-ma'rifiy ishlarning o'ziga xos printsiplarini ijodiy o'zlashtirish badiiy-ommaviy tadbirlar tashkilotchilari uchun bosh ilmiy qurol bo'lib xizmat qiladi.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning asosiy funksiyalari ularning umumiy va o'ziga xos printsiplari asosida vujudga keladi.

«Funksiya» deganda, biron muassasaning, kimsaning yoki narsaning faoliyat doirasida bajariladigan vazifalarini tushunamiz.

Har bir davlat muassasaning o'ziga xos bajaradigan ish doirasi mavjud bo'lganidek, madaniy-ma'rifiy muassasalarning ham o'ziga xos shug'ullanadigan faoliyati va vazifalari bor. Badiiy-ommaviy tadbirlar madaniy-ma'rifiy muassasalarning asosiy sohalaridan biri bo'lgani uchun, eng, avvalo, ularning funksiyalari o'ziga xos tartibda ijodiy yondashilgan holda bajarilmog'i lozim.

Madaniy-ma'rifiy muassasalar o'z ish faoliyatida quyidagi asosiy funksiyalarni (vazifalar) bajaradi:

- Ommaga uzluksiz ta'lim berish, ularning bilimini doimiy va muntazam oshirish.
- Ommani havaskorlik ijodiga jalb qilish, ularning madaniy ijtimoiy aktivligini va tashabbuskorligini oshirish.
- Mehnatkashlarning dam olishini mazmunli uyushtirish.

Bu funksiyalar madaniy-ma'rifiy muassasalarning barcha faoliyatlari va sohaları uchun umumiydir. Lekin uning har bir faoliyatida bu funksiyalardan o'ziga xos tarzda foydalaniladi. Ba'zi bir faoliyatda masalan, xalq universiteti faoliyatida lektsiyani og'zaki agitatsiya va propaganda ishlarini uyushtirishda birinchi funktsiya boshqa xil faoliyatda (masalan, havaskorlik ijodini rivojlantirishda), ikkinchi funktsiya, yana ba'zi birlarida, jumladan, badiiy-ommaviy tadbirlarni tashkil qilishda uchinchi funktsiya muhim o'rin tutadi.

Bu funktsiyadan badiiy-ommaviy tadbirlarda, uning mohiyatidan kelib chiqib, o'ziga

xos tartibda foydalaniladi. Ular quyidagicha:

1. *Mehnatkashlarning dam olishini tashkil qilish funksiyasi.* Ma'lumki, mehnatkashlar ommaviy tadbirlarga ko'pincha ishdan keyin charchagan holda kelishadi. SHu sababli barcha tadbirlar ular uchun mazmunli dam olish vazifasini o'tashi kerak. Agar barcha tadbirlar ommaning dam olishi, badiiy-estetik zavq olishi uchun sharoit yaratib bersa, maqsadga muvofiq ish qilindi, deb aytish mumkin.

Madaniy-ma'rifiy muassasalarning boshqa funksiyalari, ya'ni ommaga bilim berish hamda havaskorlik ijodini tashkil qilish kabi ommaviy tadbirlarda mehnatkashlarning dam olishiga bevosita bog'liq holda olib boriladi.

2. *Ommaga axborot va bilim berish funksiyasi.* Bu o'ziga xos funktsiya madaniy-ma'rifiy muassasalarning faoliyatiga xos birinchi funktsiyaning ommaviy tadbirlarga moslab o'zgartirilgan ko'rinishidir. Badiiy-ommaviy tadbirlarda uzluksiz sistemali ta'lim va bilim berish murakkab jarayondir.

Uzluksiz ta'lim berish jarayonini og'zaki agitatsiya va propagandaga xos shakllar, jumladan, xalq universiteti mashg'ulotlari, lektoriylar, tematik o'qishlar vositasida bajarish mumkin. Bu vazifani badiiy-ommaviy tadbirlarning shakllaridan biri – og'zaki jurnallar ham bajarishi mumkin, qolgan barcha madaniy-ommaviy tadbirlarda mavzuga xos axborot va bilim berish mumkin. Badiiy-ommaviy tadbirlarda axborot va bilim berish jarayonining eng asosiy talabi shundaki, unda siyqasi chiqqan, hammaga ma'lum bo'lgan bilimlardan qochib, yangi va original axborotlardan foydalanish kerak. Bunday ma'lumotlardan foydalanish uchun maxsus spravochniklar, entsiklopediyalar hamda muassasa, kolxoz-sovxo va shaxsiy arxiv materiallariga murojaat qilib, ular asosida tadbir tayyorlanishi yaxshi samara beradi.

Ommani badiiy havaskorlik ijodiyotiga jalb qilish funksiyasi. Albatta, badiiy-ommaviy tadbirlar havaskorlik ijodisiz vujudga kelmaydi. Tadbir tayyorlashda qatnashadigan barcha kishilarning faoliyati – bu, so'zsiz, badiiy ijodning bir ko'rinishidir. Lekin «Ommani havaskorlik ijodiga jalb qilish» deganda, biz tadbir tayyorlovchilarning faoliyatini nazarda tutib qolmasdan, balki tomoshabin sifatida kelgan ommani aktivlashtirishni, ularni umumiy harakat qatnashchisiga aylantirishni ham tushunmog'imiz lozim. Ko'pgina badiiy-ommaviy ish shakllarida, ayniqsa, bayramlar va xalq an'alarida, bu jarayon uchun keng qulayliklar mavjud. Madaniy-ommaviy tadbirlarni tayyorlash jarayonida yuqorida qayd etilgan funktsiyani bajarishda ma'lum ish shaklining o'ziga xos tashkiliy xususiyatlariga murojaat etish muhim o'rin tutadi. Chunki har xil ish shaklini tashkil etishda bu funktsiyalardan birdek foydalanilavermaydi. Ba'zi shakllarda ko'proq axborot beriladi, ba'zilar asosan dam olish uchun xizmat qiladi va boshqalari ko'proq madaniy-ijodiy jarayonga qatnashtirishga yordam beradi.

Madaniy-ma`rifiy muassasalar o`z tadbirlarini, asosan, buyuk sanalarga, xalqaro va ittifoq miqyosidagi masalalarga bag`ishlab o`tkazadi-ku! Demak, tadbirlarning mazmunida, asosan, muhim voqealar aks etishi kerak emasmi? degan savol tug`ilishi mumkin. Albatta, bunday bo`lishi qonuniy, lekin madaniy-ma`rifiy muassasalar tadbirlarida muhim sanalarga bag`ishlangan materiallar mahalliy hayot sharoiti prizmasi orqali beriladi.

Masalan, 9 may — G`alaba kuniga bag`ishlangan bayramni olaylik. Madaniy-ma`rifiy muassasalarning bu bayram tadbirida sovet xalqining fashizm ustidan qozongan g`alabasini yoritish bilan konkret kolxoz, sovxoz, korxonalar bu buyuk tarixiy voqeada qanday rol` o`ynaganligi, mahalliy joyda yashaydigan urush qatnashchilarining ko`rsatgan jasoratlariga asosiy urg`u berilishi kerak. Urush qahramonlarining hayoti haqida ularning o`z so`zlarini eshitish tadbirini jonlantiradi va ta`sirchanligini oshiradi. Faqat shunday yo`llar bilangina badiiy-ommaviy tadbirlarning muhim xususiyati vujudga keladi. Bu xususiyatning eng afzallik tomoni shundaki, u umumiy tadbir mavzusini mahalliy aholi hayotiga yaqinlashtiradi.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning barchasi mahalliy sharoit masalalarini bir xil darajada yoki bir tekisda yoritmaydi: baʼzilar (masalan, badiiy agitkollektivlarning programmalari, tematik kechalar, ogʻzaki jurnallar) butunlay mahalliy materiallar asosida tuziladi, boshqalari (teatrlashtirilgan tomoshalar, diskoklub programmalari) ijtimoiy masalalarni mahalliy hayot bilan bogʻlagan holda uyushtiriladi va yana boshqalari (badiiy kompozitsiyalar, xronika kechalari) koʻproq umumiy mavzularga bagʻishlanib uyushtiriladi.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning toʻrtinchi xususiyati shundan iboratki, ularda juda keng koʻlamda taʼsirchan vositalar sintezlashtiriladi. Tadbirlar real hayotning oʻzini tashkil qilishi bilan birga, undagi muhim voqealarni oʻz mazmuniga singdiradi. Ularning mohiyatini ochish va ahamiyatini yoritish uchun taʼsirchan vositalarga murojaat qiladi. Tadbirda mazmun maʼlum bir kompozitsion tuzilish holatiga keltirilishi uchun undagi barcha bayon qilish va taʼsirchan

vositalar ham bir-birlari bilan birlashtiriladi, uygʻunlashtiriladi. Aks holda, tadbirning mazmuni puch, shakli esa samarasiz boʻlib qolishi mumkin. Maʼlumki, tadbirlar agitatsiya va propaganda hamda axborot xarakteriga egadir. Tadbirlarda agitatsiya, propaganda va axborot materiallari «quruq» va zerikarli boʻlib qolmasligi, yaʼni yuqoridagi xarakterli xususiyatning yoʻqolmasligi uchun ularni mantiq talab qilgan taʼsirchan vositalar bilan badiiy boyitish lozim. Notiqning ogʻzaki nutqini yoki tadbirdagi hujjatli informatsion materiallarni badiiy vositalar bilan birlashtirish - bu tadbirning taʼsirchanligini va samaradorligini oshirib borish demakdir. Xuddi shunday yoʻl bilan vositalarning sintezlashishi natijasida taʼsirchanligi kuchli boʻlgan badiiy agitatsiya va propaganda vujudga keladi.

A. V. Lunacharskiy badiiy agitatsiya va propagandaning ommaga taʼsir oʻtkazishdagi rolini yuksak baholab, agitatsiya va propagandani badiiy vositalar bilan boyitish va sanʼat shakllariga agitpropagandistik xarakter berish kerakligini bir necha bor taʼkidlagan edi.

Tadbirlardagi agitpropagandistik informatsiyalarni sanʼat vositalari bilan bogʻlash darajasi ikki xil yoʻl yoki metod bilan belgilanadi: 1. Oddiy (birin-ketin) ulanish — illyustratsiyalash; 2. Murakkab sintezlashgan bogʻlanish - teatrlashtirish.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning beshinchi navbatdagi muhim xususiyati — bu ommani tadbir qatnashchisiga aylantirishdir.

Madaniy-oqartuv muassasalarida uyushtiriladigan tadbirlarni ommaviy deb atashning boyisi shundan iboratki, u omma uchun uyushtiriladi va ommaning ishtirokida o`radi. Agar teatr, kino hamda televizorda asar qatnashchilari va tomoshabinlar o`rtasida ko`rinmas «devor» mavjud bo`lib, omma faqat tomoshabin rolini bajaradigan bo`lsa, badiiy-ommaviy tadbirlarda esa ommaning aktiv ishtiroki ko`zda tutiladi. Muayyan tadbir mahalliy aholi hayotining ma`lum daqiqasi bo`lganligi uchun unda omma ma`lum voqeaga o`z fikr va munosabatini bildiruvchi kishilar sifatida qatnashadi.

Albatta, tadbirda hammani birday aktiv qatnashtirish qiyin. Uning asosiy qatnashchilari — oldindan belgilab qo`yilgan badiiy havaskorlik kollektivlarining a`zolari hamda so`zga chiqadigan kishilardir.

Lekin tadbir tashkilotchisi bu asosiy qatnashchilar bilan kifoyalanib qolmasdan, balki ommani ham aktivlashtirish, tadbir ishtirokchisiga aylantirish yo`llaridan foydalanmogi lozim. Buning uchun tadbir ishtirokchilari o`rtasida ommaviy o`yinlar, qo`shiqlar, viktorinalar, savol-javoblar kabi maxsus tadbirlar uyushtirish maqsadga muvofiqdir.

San`at — odamni tomoshabin yoki tinglovchi bo`lib qolganda emas, balki u ommaviy harakatda aktiv ishtirok etganda o`ziga hammadan ko`proq qamrab oladi, — deb ta`kidlagandi N. K. Krupskaya. Bu jarayon badiiy-ommaviy tadbirlarning ham o`ziga xos xususiyati bo`lib, ijtimoiy turmush quruvchisi bo`lgan xalqni ijodiy jarayonga biriktirib, ularning ijtimoiy-madaniy aktivligini oshiradi.

Ommaviy –madaniy tadbirlarni jamiyat hayotida tutgan o`rni

1. Xalq ijodi durdonalari.
2. Xalq muzika fol`klori.
3. Xalq raqs san`ati.
4. Xalq teatr san`ati.
5. Dorbozlik, nayzabozlik san`ati.

Xalq ijodi zamonaviy san`atning bitmas-tuganmas chashmasi hisoblanadi.

Xalq ijodi mehnatkash xalq yaratgan omma orasida keng tarqalib, og`izdan-og`izga, ustozdan shogirdga, avloddan-avlodga o`tib, tobora takomillashib. sayqal topib, taraqqiy etgan ijod mahsulidir. Unda «xalqning mehnat faoliyati, ijtimoiy va maishiy hayoti, turmush, tabiat to`g`risidagi tushunchalari, madaniyati, e`tiqodi, orzu-istaklari va ideallari, poetik fantaziyasi, his-tuyg`ulari va tafakkurining boy olami, baxtli va adolatli zamon haqidagi o`ylari o`z ifodasini topadi».

Xalq ijodining durdonalari mehnatkash ommaning qobiliyatli vakillari tomonidan ijod etiladi. Og`izdan-og`izga ko`chib, boshqalar ham bu asarlarni ijro qiladilar, uning boyib

borishiga o'z hissalarini qo'shadilar, takomillashtiradilar, boshqa variantlarini yaratadilar. SHunday qilib, xalq ijodining yaxshi namunalari o'lmas an'anaga aylanadi.

O'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan xalq ijodini mutaxassislar shartli ravishda quyidagi turlarga bo'linadi: xalq og'zaki (poetik) ijodi, xalq (fol'klor) muzikasi, xalq teatri, xalq raqsi, xalq tasviriy va amaliy bezak san'ati. Keyingi vaqtda klub faoliyatida xalq ijodiga murojaat qilish va ulardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Darxaqiqat, ommaviy tadbirlarning ta'sirchanligini oshirishda, ularni «serjilo bezaklar» va «rang»lar bilan bezashda, milliy kolorit berishda xalq ijodi bebaho manba sifatida xizmat qilmoqda.

Shu sababli, biz quyida xalq ijodining asosiy turlariga qisqacha xarakteristika berishga va ularni klub ommaviy tadbirlari bilan bog'liq bo'lgan ba'zi masalalariga to'xtalamiz.

Xalq og'zaki ijodi insoi nutqi asosida vujudga keladigan ijod mahsulidir.

Mazmun (g'oya), badiiylik (obrazlilik) jihatdai kuchli bo'lgan nutqning namunalari og'izdan-og'izga o'tib, ko'pchilik orasida tarqalib, xalq og'zaki ijodiga aylanadi. Ular omma o'rtasida qayta-qayta sayqal topib, muayyan bir.

xususiyatga ega bo'lgan janrlarga aylanib bordi. CHunonchi, xalq og'zaki ijodiga maqollar, topishmoqlar, afsona va rivoyatlar, latifa va loflar, ertaklar va dostonlar, askiya va og'zaki drama kabi janrlar kiradi.

Xususan, badiiy-ommaviy tadbirlarda xalq og'zaki ijodi janrlaridan foydalanish muhim ahamiyatga egadir. CHunonchi, deyarli barcha stsenariyda «so'z ko'rki - maqol»dan, xalq donishmandligi hisoblangan afsona va rivoyatlardan foydalanish tadbir «tili»ni boyitadi, ta'sirchanligini oshiradi. Latifa, lof va askiya tadbirlarning qiziqarliligini yanada oshiradi, mazmunini mustahkamlaydi, tomoshabinlarni aktivlashtiradi. Topishmoqlar tadbir ijrochilari va auditoriya o'rtasida «jonli» aloqa o'rnatishga yaxshi imkon yaratadi. Ayniqsa, bolalar uchun tayyorlangan tadbirlarda ertak va dostonlar qahramonlari ularni g'oyaviy-estetik tarbiyalashda muhim rolni bajaradilar. Masalan, Alpomish, Go'ro'g'li, Zumrad, Kenja botir, Malikai Husniobod singari obrazlar yoshlarning sevimli qahramonlari sifatida asrlar osha hozirgacha etib kelgan.

Badiiy-ommaviy tadbirlarda xalq og'zaki ijodining betakror, ayni chog'da, olam-olam mazmun kasb etuvchi maqollari, aforizmlari, naql va iboralari stsenariya mohiyatining yanada chuqurlashuvi, tadbir kuchining o'tkirlashuvini ta'minlashda xizmat qiladi.

Respublikamizning ayrim madaniyat uylari, joylardagi qishloq klublarida tashkil qilinayotgan badiiy-ommaviy tadbirlar xalq og'zaki ijodi namunalaridan samarali foydalanishlari tufayli xalq o'rtasida katta obro' topmoqdalar.

Madaniy tadbirlarni tashkil etishning o`ziga xosligi

1. Badiiy-ommaviy tadbirlarni g`oyaviy emotsional vositalari.
2. Vositani kishilarga ta`siri.
3. Matbuot vositalari.
4. Texnik vositalar.

Badiiy-ommaviy tadbirlarni g`oyaviy emotsional vositalarsiz aslo tasavvur qilib bo`lmaydi. Maxsus materiallarsiz uy qurib bo`lmaganidek, vositalarsiz tadbirni tashkil qilib bo`lmaydi. Agar imorat tsement, yog`och, mix, oyna va shunga o`xshash materiallar asosida vujudga kelsa, madaniy-ommaviy tadbirlarni ham o`ziga xos so`z, san`at va texnik vositalarsiz tashkil qilib bo`lmaydi. Vositalar tadbirning tarkibiy qismi, asosiy komponentlari va mexanizmlari sifatida xizmat qiladi.

Vosita deganda, kishilarning hissiyotiga, psixologiyasiga va ongiga ta`sir etuvchi va bilim olish samaradorligini oshiruvchi g`oyaviy-hissiy qurollar, asbob-uskunalarni tushunamiz.

Badiiy-ommaviy tadbirlarda qo`llaniladigan vositalarning diapazoni juda keng va ularning soni ko`pdir. Tadbirlarda jonli so`z, matbuot, ko`rgazmali qurollar, adabiyot va san`at, har xil texnik apparatlar kabi vositalardan keng foydalanamiz. Bular esa har qanday tadbirning sermazmun va qiziqarli bo`lishini ta`minlaydi.

Tashkilotchilar klub muassasalaridagi ta`sirchan vositalarning imkoniyatlarini yaxshi bilishlari va ularning imkoniyatlaridan to`la foydalanishlari lozim. Diqqatimizni yana Hamza Hakimzodaning madaniy-oqartuv ishlar sohasidagi tajribasiga qaratamiz. U birgina badiiy-propagandistik tadbirda xilma-xil san`at ko`rinishlari va ta`sirchan vositalarni ko`plab umumlashtira olgan.

Tadbirning g`oyaviy va emotsional-obrazli kuchini oshiradigan, ommaning qiziqishini orttiradigan vositalardan samarali foydalanish - bu tashkilotchilar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Badiiy-ommaviy tadbirlar tashkilotchisi mavjud bo`lgan barcha ta`sirchan vositalardan yaxshi xabardor bo`libgina qolmasdan, balki ulardan samarali foydalanish metodikasini ham bilmog`i lozimdir.

Quyida badiiy-ommaviy tadbirlarda foydalanish mumkin bo`lgan asosiy vositalarga xarakteristika berib o`tamiz:

Jonli so`z. Asosiy ta`sirchan vositalardan biri - bu jonli so`zdir. (U ba`zi hollarda «og`zaki so`z» deb ham yuritiladi.) Jonli so`z klub ishi shakllarining hammasida eng asosiy vosita sifatida qo`llanilib, o`zgarmas komponent sifatida xizmat qiladi. Badiiy-ommaviy tadbirlarda jonli so`z faqatgina mazmunni yoritishda xizmat qilmasdan, balki syujet bilan ommaviy harakatlarni ham bir-biriga uyg`unlashtirib boradi. Aynan jonli so`z voqea

ma`nosini tomoshabinga etkazadi, bir epizodni ikkinchisiga bog`laydi, boshqaruvchining auditoriya bilan muloqotda bo`lishi uchun sharoit yaratadi. Jonli so`zning yana bir afzallik tomoni shundaki, ba`zan fikrni hech qanday ta`sirchan vosita tomoshabinga etkazib bera olmaydigan daqiqalarda, jonli so`z yordamga keladi.

Ommaviy tadbirlarda boshqaruvchi so`zi asosiy o`rinni egallaydi, ba`zi hollarda esa u kechaning boshidan to oxirigacha etakchi vosita sifatida qo`llaniladi. U kirish so`zi (monolog) shaklida yoki muqaddima sifatida yaxshi xizmat qilishi mumkin. Tadbir davomida esa boshqaruvchi, komentatorga, hikoyachiga yoki interv`yu beruvchiga aylanib, jonli so`zdan foydalanadi. Tadbirlarda jonli so`zdan foydalanish imkoniyatlari juda ko`p.

Jonli so`z boshqaruvchining gapidan tashqari, tadbir qahramonining nutqi yoki undagi qatnashchining so`zi, kecha qahramoniga atalgan tabrik yoki kollektivning mehnat raporti, sotsialistik majburiyatlari bo`lishi mumkin.

Ta`sirchan vositalardan biri badiiy so`zdir. Badiiy so`z aytilmoqchi bo`lgan fikrni badiiy-emotsional tarzda etkazib berishga xizmat qiladi. Klub kechalarida badiiy so`zning she`r o`qish, prozaik va she`riy monologlar, juft yoki ko`pchilik tomonidan o`qiladigan deklamatsiyalar kabi turlaridan keng foydalaniladi.

Badiiy o`qish boshqa materiallar bilan bir vaqtda ijro etilishi mumkin. Masalan, she`r o`qilayotgan bir vaqtda she`rning ma`nosiga mos keladigan kino parchalar ko`rsatilishi mumkin. Masalan, «O`zbekiston qardosh respublikalar oilasida» nomli tematik kechada «O`zbekiston — oq oltin o`lkasi» epizodini olaylik. Bunda ekranda M. Qayumovning «Bahordan bahorgacha» nomli kinofil`midan lavha ko`rsatiladi. Xuddi shu kadr ko`rsatilayotgan vaqtda boshqaruvchi O`zbekiston paxtakorlari haqida, ularning mehnat muvaffaqiyatlari haqida she`r o`qiydi. Bu bilan kechaning g`oyaviy-emotsional ta`siri oshishiga erishiladi.

Badiiy so`zni vujudga keltirish uchun badiiy asarlardan namunalar keltirishning o`zi kamlik qiladi. Yozma she`r – yozma badiiy so`zdir. Uni jonli badiiy so`zga aylantirib, ijro etish uchun ijrochining she`rdagi fikriga munosabati, ruhiy kechinmalari, his-hayajoni talab qilinadi. Aks holda she`rning oddiy, jonli so`zdan farqi qolmaydi. Yana shuni unutmash kerakki, chuqur anglash, fikrning tub mazmuniga etib, his-hayajon bilan aytilgan har bir jonli so`z badiiy so`zga aylanib ketishi mumkin.

Xalqimiz tabiat bag`rida ochiq havoda o`tkaziladigan bayramlar va tomoshalarni sevadi. Bayram tezroq kelishini orziqib kutadi. Undan zavqlanishni, maroqli dam olishni xohlaydi. Bunday istak va ehtiyojlarni qondirish esa har qanday rejisorning oliy maqsadlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Haydarov: "Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari". T. O'zbekiston, 2016. 19.b.

2. O'zbekiston san'ati (1991, 2001 yillar). O'zbekiston badiiy akademiyasi san'atshunoslik ilmiy tadqiqot instituti. T, Sharq. 2001, 195.b.

3. V. Rustamov. "Zamonaviy bayramlar rejissurasi muammolari". Toshkent. 2013. 4,5, 8.b.

www.openscience.uz

BARKAMOL AVLOD TARBIYASI — MILLIY YUKSALISH GAROVI

Bozorova Gulnoza Ilhomjonovna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar

"Barkamol avlod" bolalar maktabi to'garak rahbari

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hozirgi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodni bolaligidan ma'naviyatli qilib tarbiyalash dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu maqolada o'qituvchi shaxsining qanday ilg'or texnologiyalardan foydalanishi, o'quvchilarni kitobga oshno qilishi haqida shuningdek barkamol avlodni ma'naviy yetuk qilib tarbiyalash haqida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: barkamol avlod, ma'naviyat, qadriyat, tarbiya, axloqiy sifatlar, tafakkur, ma'rifat, bilim, komil inson, muloqot.

Bozorova Gulnoza Ilhomjonovna

Zarafshan city, Navoi region

Head of the club of "Barkamol Avlod" children's school

ANNOTATION

In this article, one of the urgent issues is the spiritual education of the young generation growing up from childhood. This article describes in detail how a teacher uses advanced technologies, familiarizes students with books, and educates a mature generation to be spiritually mature.

Key words: perfect generation, spirituality, value, education, moral qualities, thinking, enlightenment, knowledge, perfect person, communication.

KIRISH.

Mustaqillikka erishilgandan so'ng Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov rahnamoligida mamlakatimizda barcha sohalarni qamrab olgan holda keng islohotlar amalga oshirildi hamda bu ishlar hozirgi davrda yangi bosqich va keng ko'lamda yanada izchil davom ettirilmoqda. U hoh davlat boshqaruv tuzilmasi bo'lsin, hoh sog'liqni saqlash, sport, ta'lim — qo'yingki, barcha jabhalarda ijobiy natijasini bermoqda.

Ta'kidlash joiz, bugungi globallashuv davrida, dunyoda mafkuraviy kurash avj olgan sharoitda doimo ogoh, sezgir va ma'naviy uyg'oq bo'lib yashashimiz, eng katta boyligimiz bo'lmish yurtimizdagi millatlararo ahillik, o'zaro mehr-oqibat hamda hamjihatlik muhitini ko'z qorachig'idek asrash va mustahkamlash yo'lida olib borilayotgan ishlarimizning ma'no-mazmunini tushunib etishimiz lozim.

O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik va millatparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarb vazifadir. Bu esa oilada va o'quv dargohlarida ta'lim hamda tarbiyaga e'tiborni kuchaytirishni taqozo etadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mazkur soha yechimiga qaratilgan qator qonun hujjatlari imzolanib, farmon, qaror va farmoyishlar qabul qilinmoqda. Bular yurtimizda ma'nan etuk, dunyoqarashi teran, mustaqil fikrlovchi, e'tiqodi mustahkam, siyosiy-ma'naviy saviyasi hozirgi davr talablariga to'la javob beradigan barkamol avlodni kamol toptirishga xizmat qilmoqda.

Inson mohiyati moddiy va ma'naviyatning tutashuvida namoyon bo'ladi. Har bir shaxs, har bir ijtimoiy guruh yoki toifa, har bir elat, millat va mintaqa xalqlari o'z tabiati bilan yaratilgan. Zero, ma'naviyat va uni anglash masalalariga oqilona, konkret sharoitni hisobga olib yondashish — komil insonni tarbiyalashning yangi yo'llarini ochishda muhim ahamiyatga ega. Bedil aytganidek, me'mor dastlabki g'ishtni to'g'ri qo'ymasa, binoning boshi yulduzlarga etsa ham, u qiyshiq bo'lib qolaveradi. Shunday ekan, jamiyatda inson o'rni uning moddiy boyliklari bilan emas, balki yuksak ma'naviy qiyofasi bilan belgilanadi. Binobarin, ma'naviyat — ajdodlarni avlodlarga, tarihni bugunga, bugunni kelajakka bog'lovchi ko'prik. U otabobolarimizdan

meros jamiki noyob fazilatlar, qadriyatlar va an'analarning majmui, qolaversa, ular to'plagan tarixiy-ijtimoiy tajriba va barcha qarashlarni o'zida mujassam etadi. "O'zbekiston yoshlar ittifoqi,—deb ta'kidladi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev "Kamolot" YoIH IV qurultoyidagi nutqida,—jahon madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimiz merosiga hurmat, unga munosib bo'lish tuyg'usini shakllantirish, bu bebaho boylikni chuqur o'rganish va keng targ'ib etishga qaratilgan mazmundor, ta'sirchan loyihalarni amalga oshirishda tashabbus ko'rsatishi nur ustiga nur bo'lur edi".

Darhaqiqat, jahonga mashhur ajdodlarimiz — buyuk davlat arboblari, sarkarda

Amir Temur, Bobur Mirzo, Mirzo Ulug'bek, Jaloliddin Manguberdi nafaqat mardlik, adolatparvarlik, insonparvarlik, ilm-fan bobida o'rnak bo'lganlar, balki o'z askarlari, bo'lajak el-yurt himoyachilari tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratganlar. Horazmiy, Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Forobiy, Alisher Navoiy, Furqat singari bashariyat sivilizasiyasi va uning porloq kelajagiga beqiyos, katta hissa qo'shgan buyuk mutafakkir ajdodlarimiz hamda din ilmida olamga dong taratgan Imom Buhoriy, Bahouddin Naqshband, Yassaviy kabi ulamolarimiz yoshlarga ma'naviy va jismoniy kamolot bo'yicha saboq berganlar. Yaqin o'tmishimizda yashab o'tgan mutafakkir ma'rifatchilardan Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Mahmud Behbudiy, Usmon Nosir va boshqa ko'pgina buyuk adiblarimizning asarlari yoshlar hayoti va tarbiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Ammo, sobiq sho'rolar davrida ulug' ajdodlarimizning bebaho madaniy-ma'naviy merosi halqimiz, yoshlarimiz ongiga o'zgacha talqin

bilan taqdim etildi. Mustaqillik tufayli va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning odilona siyosati asosida millatimiz genofondini shakllantirish va barkamol avlodni tarbiyalash vositasi bo'lmish jismoniy tarbiya va sport tobora milliy istiqloq mafkurasining "strategik quroli"ga aylanib bormoqda. Yaqinda, 2017 yil 10 avgustda davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan "Nufuzli xalqaro sport musobaqalarida yuksak natijalarga erishgan O'zbekiston sportchilarini jamoat va sport ishlariga keng jalb etish hamda sportchilarni va ularning trenerlarini rag'batlantirish to'g'risida"gi qarori yurtimizda barkamol avlodning ma'nan va jismonan kamol topishiga xizmat qilmoqda. Ma'lumki, ma'naviy-madaniy, ruhiy-axloqiy hislatlar va insoniy qadriyatlar avvalambor, bolalikdan shakllana boshlaydi. Bolalar erta go'daklikdan boshlab otaonalari, bobo-buvilari va boshqa oila a'zolarining yurish-turishlari, odob-ahloqlari, muomala munosabatlari, oilaviy urf-odatlar, rasm-rusumlar, udum va an'analariga qarab, ibrat olishga harakat qiladilar. Barkamol avlod ma'naviyatini shakllantiruvchi yagona manba esa tarbiyadir.

Ma'rifat va bilimni shakllantiruvchi manba — ta'lim, saboqdir. Binobarin "ta'lim va tarbiya" emas, aksincha, "tarbiya va ta'lim" deb aytish maqsadga muvofiqdir.

Insonni barkamol etib tarbiya-lashda badiiy asarlarning o'rni katta. Shuning uchun ham Prezidentimiz, ta'kidlaganidek, axborot-kommunikasiya sohasidagi oxirgi yutuqlarni o'zlashtirish bilan birga, yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do'st bo'lishga, aholining kitobhonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Buning uchun, avvalo, milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng sara namunalarini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish va ularni keng targ'ib qilishga alohida e'tibor berishimiz muhim ahamiyat kasb etadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 12-yanvardagi "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobhonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoyishi kitobxonlik madaniyatining jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rni va rolini yana bir yangi bosqichga ko'tardi. Bugun ba'zi yoshlarimizning "ommaviy madaniyat" ta'sirida ma'naviy dunyoqarashi tobora tubanlashib borayotir. Ho'sh, unga qarshi kurashda qanday chora-tadbirlarni ko'rish lozim, degan savol tug'iladi. Buning yechimini topish uchun, fikrimizcha, ta'lim-tarbiya tizimiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni hisobga olish kerak. Ular orasida bizningcha eng muhim ahamiyat kasb etadiganlari qatoriga quyidagilar

kiradi:

- mafkuraviy ishlarni mustaqillikni mustahkamlash, mamlakatimizni har tomonlama yuksaltirib, yorug' va erkin hayot sari olg'a yurishga yo'naltirish;
- yurt tinchligi, Vatan ravnaqi va xalq farovonligi kabi yuksak tushunchalar bilan birga milliy g'oyamizning uzviy tarkibiy qismlarini tashkil qiladigan komil inson, ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik, ijtimoiy-siyosiy barqarorlik kabi tamoyillarning ma'no-mohiyatini ma'naviy-ma'rifiy, ta'lim-tarbiya ishlarining markaziga qo'yish, ularni yangi bosqichga ko'tarish;
- yoshlarni ona -Vatanga muhabbat, boy tariximizga, ota-bobolarimizning

muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun, avvalo ularning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish;

□ ma'naviy olamida bo'shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga hurmatehtrom

tuyg'usini bolalik paytidan boshlab shakllantirish;

□ yurtdoshlarimiz, ayniqsa yosh avlod ongida murakkab va tahlikali hayot haqida, uning shafqatsiz o'yinlari to'g'risida har taraflama va haqiqiy tasavvurlarni shakllantirish kabilardir.

Xalqimiz, birinchi galda, yoshlarni erkin inson bo'lib yashashiga qarshi qaratilgan, ruhiy dunyosini izdan chiqarish maqsadini ko'zlaydigan mafkuraviyg'oyaviy hurujlardan himoya qilish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Ma'lumki, kelajagi buyuk davlat barpo etish avlodlarga ozod va obod Vatanni meros qoldirish borasidagi olijanob ishlar taqdiri, oxir-oqibatda, yoshlarning ilm-fan yutuqlari va zamonaviy kasblarni nechog'lik mukammal egallashiga bogliq. Binobarin, barkamol avlodni tarbiyalash O'zbekistonda yangi jamiyat barpo etishning eng muhim shartidir.

Shuning uchun bugun yurtimizdata'lim sohasi tubdan isloh qilinmoqda. Bu islohotlar Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida amalga oshirilmoqda. Bungao'xshash dasturjahondagi birorbirmamlakatdayo'q. Shuning uchun ham unga butun dunyoda qiziqish katta. Milliy dasturning toiiq amalga oshinishi yigit va qizlarning kasbiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan tezroq mustaqil boiib, hayotdan o'z o'rnini topishiga imkon yaratadi.

Madaniy qadriyatlar - zamonaviy ilm-fan va taraqqiyot yutuqlari bilan boyitib borish asosiy vazifamizdir. Buning uchun av-valo o'zligimizni yanada chuqurroq anglashimiz, milliy istiqlol g'oyasi tush-uncha va tamoy illarini xalqmizning, ayniqsa, yoshlarning qalbiga singdi-rish talab etiladi.

Milliy istiqlol g'oyasi yurtdoshlarimizni ma'naviy qadriyatlarm to'g'ri baholay bilishga da'vat etadi. Buning uchun milliy qadriyatlarga, jumladan, madaniy merosga ilmiy asosda to'g'ri yondashishning asosiy tamoyillaridan kelib chiqadigan mezonlarga arnal qilish nazarda tutiladi. Bu mezonlar insonparvarlik, vatanparvarlik, xalqchillik vataraqqiyparvarlikdan iborat. Milliy istiqlol g'oyasi yurtdoshlarimizni ma'naviy qadriyatlarni to'g'ri baholay bilishga da'vat etadi. Buning uchun milliy qadriyatlarga, jumladan, madaniy merosga ilmiy asosda to'g'ri yondashishning asosiy tamoyillaridan

kelib chiqadigan mezonlarga amal qilish nazarda tutiladi. Bu mezonlar insonparvarlik, vatanparvarlik, xalqchilik vatarraqqiyparvarlikdan iborat bo'lib, ularning har birida milliylik va umuminsoniylik tamoyillari mujassamlashgan. Bu mezonlarga, shuningdek, tarixiylik ham xos. Ular jamiyat oldida turgan yangi vazifalardan kelib chiqilgan holda boyib, takomillashib boradi. Milliy qadriyatlarga baho berilar ekan, ularning milliy g'oyaga nechog'iq mos ekani nazarda tutiladi.

Mamlakatimiz istiqlolini, u bilan bog'liq tarixiy sana va voqea-hodisalarning mohiyatini chuqur anglash va qadrlash, har tomonlama munosib nishonlash ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy hayotimizda alohida o'rin tutadi. Shu sababdan mahalla yoshlarini sportga, bilim va zakovatga qiziqishini orttirish, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli va maroqli o'tkazish, yosh avlodni Vatan tuyg'usi bilan o'sishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Har bir jamiyatning, unda yashaydigan insonlarning taqdiri va kelajagi albatta davlatlarning yetakchi kuchlari hisoblanmish yoshlar tarbiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Yurtimizda yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini mustahkamlash, ularning mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorligini oshirish borasida ulkan ishlar olib borilmoqda. Zero, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash bugunning eng muhim vazifalaridan biridir.

Ma'lumki, Prezidentimiz ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surib, yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-

Ta'lim-tarbiya haqida so'z ketganda, Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir", degan chuqur ma'noli fikri yodimizga tushaveradi. Buyuk ma'rifatparvar bobomizning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham shunchalik, balki undan ham ko'proq dolzarb ahamiyatga ega. Ma'lumki, tarbiya o'z mohiyat-e'tibori bilan milliy, umuminsoniy va gumanistik mazmunga egadir. Har bir jamiyat o'z oldiga yetuk, har tomonlama kamol topgan, o'zida butun ijobiy, oliyjanob fazilatlarini birlashtirgan avlodni tarbiyalashni orzu qiladi. Tarbiyasi og'ir, ma'naviyati qashshoq yoki ma'naviyatdan mahrum bo'lgan odamdan biror ezgulik kutish mumkin emas. Chunki u yaxshilik va ezgulik haqida umuman o'ylamaydi. Atrofga va hatto otanonasi, qarindosh-urug'lari taqdiriga ham befarq, loqayd holda yashaydi. Tarbiyali, ma'naviyatli inson bugungi kun va kelajak haqida fikr yuritadi, shuningdek, kelgusi hayot va turmushning ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shishga intiladi. Zotan, bugun xalqimizning

“Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari” buyuk maqsadiga erishuvda ma’naviyati yuksak, barkamol insonlar zarur. Mazkur masala o‘ta dolzarb bo‘lganligidan barcha zamonlar donishlari yoshlar tarbiyasi haqida bosh qotirib kelishgan. Masalan, buyuk yunon olimi Aristotelning “Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi”, degan so‘zlari bor. Zardushtiylilik uch asosiy axloqiy qoidaga tayanadi: “Ezgu fikr, ezgu so‘z, ezgu amal”. Shu uchallasiga rioya qilgan odam kamolotga yetgan hisoblangan. Imom Buxoriy bu xususda yana-da yorqinroq so‘z aytgan: “Bolaning tabiati rivojlanishga moyil bo‘ladi, uni qanday g‘oyalari bilan to‘ldirish ota-ona va ustozga bog‘liq”.

Forobiyning ta’lim-tarbiya yo‘llari, usullari, vositalari haqidagi qarashlari ham qimmatlidir. U “Insonda go‘zal fazilatlar ikki yo‘l — ta’lim va tarbiya yo‘li bilan hosil qilinadi. Ta’lim faqat so‘z va o‘rgatish bilangina bo‘ladi. Tarbiya esa, amaliy ish, tajriba bilan, ya’ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat bo‘lgan ish-harakat, kasb-hunarga berilgan bo‘lishi, o‘rganishidir”, deya ta’kidlaydi. Olim, o‘z navbatida, ta’limda barcha fanlarning nazariy asoslari o‘rganilsa, tarbiyada ma’naviy-axloqiy qoidalar, odob me’yorlari o‘rganiladi, kasb-hunarga oid malakalar hosil qilinadi, deb uqtiradi. Shuning uchun ushbu g‘oyalardan jamiyatning tarbiyaviy-ta’lim salohiyatini mustahkamlashda, ma’naviy-axloqiy muhitni yaxshilashda foydalansa, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Navoiy inson qadr-qimmatini uning mol-mulki, zeb-ziynati, mansabi yoki ijtimoiy kelib chiqishi bilan emas, balki uning ma’naviy qiyofasi, axloqiy sifatleri, undan elga qanchalik naf tegishi bilan belgilanishini ko‘p marta takrorlagan. Shoir she’rlaridan birida:

Tut bargichalik qimmating yo‘qmi?

Ipak qurtichalik himmating yo‘qmi?

— deya insonni o‘ylashga, o‘ylaganda ham o‘z hayotidan kelib chiqib xulosa qilishga chorlaydi. Shu ikki satrda insonning dunyoga kelishidan tortib, bu yorug‘ olamda yashashning tub mohiyat ochib berilgan.

Shoirning quyidagi so‘zlari ham tahsinga sazovor: “Kishilarning so‘z bilan naf yetkazish qo‘lidan kelmasa, loqal ko‘nglidagi andishi yaxshi bo‘lishi kerak. Ko‘ngli odamlarning xursandligidan xursand bo‘lishi lozim. Kimning xalq g‘amidan g‘ami bo‘lmasa, haqiqiy odam bo‘lsang, uni odam dema”. Bu fikrlarning tub negizida tarbiya yotganligini anglab olish qiyin emas. Zero, Prezidentimiz ta’kidlab o‘tganlaridek, “Ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning asriy qadriyatlarimiz asosida yaratgan “Turkiy “Guliston” yoxud axloq” asari sharqona tarbiyaning noyob qo‘llanmasi sifatida bugungi kunda ham o‘zining qadri va ahamiyatini yo‘qotgan emas. Biz “Tarbiya” fanining nazariy asoslarini ishlab chiqishda mana shunday bebaho asarlardan samarali foydalanishimiz zarur”. Demak, anglashiladiki, biz “Tarbiya” fanini yaratishda uzoq-yaqin o‘tmishimizda yashab o‘tgan

ulug‘ zotlar merosidan, qolaversa, umuminsoniy qadriyatlardan unumli foydalanishimiz kerak bo‘ladi. Ana shular asosida yaratilgan yangi fan farzandlarimiz tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etishi, shubhasiz. Barkamol avlodni tarbiyalash orqali esa oldimizga qo‘ygan ulkan maqsadga erishamiz — mamlakatimizda uchinchi Uyg‘onish ko‘z ochadi.

Barkamol avlod – Vatanning baxti.

Ulug‘ davlatlarning, ulug‘ kashfiyotlarning ijodkori komil insondir. Komillikka esa inson tarbiya orqali erishadi.

Xalqimiz qadim-qadimdan tarbiyaga, ilmu hunarga alohida etibor berib keladi. Ota-onalik va farzandlik rutbalari hamisha aziz deb belgilangan. Ota-ona farzand uchun bir umrlik ibrat va bir umrlik muallimdir. Shuning uchun ham xalqimiz yosh avlod tarbiyasi va taqdiriga masul zotlar – tarbiyachilar, muallimlar, tibbiyot xodimlarini goyat qadrlaydi. Ular farzandlarimiz ruhiga ona xalqimizga xos asl fazilatlarni, soglom turmush va soglom fikrlash tarzini singdiradilar. Bunday kop qirrali tarbiya millatimiz irsiyatiga xos yuksak xususiyatlarning yuzaga chiqishi uchun asosiy omildir. Azaldan, oglini uylantirayotgan yoki qizini chiqarayotgan ota-ona quda-qudagayining etti pushtini sorab-surishtiradi. Amir Temur hazratlari ogillari, nabiralari va yaqinlarini uylantirmoq tashvishida kelin izlamoqqa shaxsan o‘zi e’tibor berganini va ayni shu yumushni davlat ishlari bilan teng korganini etirof etadi. Bu katta hayotiy falsafaning, barqaror ahloqiy etiqodning, donolikning belgisidir. Ta`lim va tarbiya soliqni saqlash tizimi ana shunday hayotiy falsafa negizida rivojlanishi ayni muddaodir. Har bir xalq, har bir avlodning barkamollik darajasi pirovard natijada shu xalq istiqbolini, taraqqiyotini va taqdirini hal etadi.

Ma’naviy va jismoniy barkamol avlodni tarbiyalash – faqat milliy ehtiyojgina emas, balki umumdavlat ahamiyatiga molik masala – kopmillatli Vatanimizda tugilib osgan, tomir yoygan barcha qardosh xalqlar uchun birday ezgu murod-maqsaddir. Bu nuqtada milliy va umuminsoniy qadryatlar, boy manaviy merosimizning eng yaxshi analari hamda shakllanib kelayotgan yangi udumlar birlashadi, tarbiyaning qudratli omiliga aylanadi. Xalqimiz irsiyatini boyitish, manaviy va jismoniy soglom avlodni tarbiyalash jarayonida oila, davlat va jamiyatning mushtarak muddaosi bolmish komil inson shaxsi – XXI asr odami shakllanadi. Ishonchimiz komilki, Vatanning baxti bolmish barkamol avlod ilm, tarbiya, mehnat orqali shakllanadi. Ozbekistonning buyuk kelajagi ilm, tarbiya, mehnat orqali royobga chiqadi.

Albatta, mustaqillik yillarida barkamol avlodni tarbiyalab voyaga etkazish yolida tengsiz ezgu ishlar amalga oshirildi. Komil inson – soglom odam mezonidir, fazilatidir. Fazilat esa, Aristotel iborasi bilan aytsak, ayni paytda ham kamchilikning, ham haddan tashqarilikning ziddidir. Yani kamolot mujassamidir. Soglom odam tushunchasi ham tarixiy bolib, oz davrining sifat belgilarini aks ettiradi. Soglom odam qanchalik qayguga botgan yoki sevinchidan olamga sigmay turgan bolsa ham, dunyoni togri idrok eta biladi, yonginasida

ochilib turgan gulni kora oladi, uning tanasiga oraglan zarpechakni yulib tashlashga fahmi yetadi. Demak, haq gapni aytishga, haq ishni qilishga qodir hisoblanadi. Binobarin tugma axloqiy asoslar bilan mustahkamlangan aqlu zakovatning – intellektning, odamiy va demokratik mafkuraning, teran insoniy va haqqoniy dunyoqarashning maqomi bilinib turadi. Bugun biz ozimizni buyuk Sohibqiron avlodlari deb gururlanar ekanmiz, bobomiz meros qoldirgan saboqlarga amal qilib uzoq yillik asoratdan keyin mustaqillik yoliga chiqqan davlatimizni saqlash va uning ravnaqi uchun mashaqqat chekish har birimizning farzandlik burchimizdir. Bobomiz vasiyat qilganlaridek, millatning dardlariga darmon bolmoq vazifamizdir.

Hazrat Sohibqironidan meros qolgan saboqlardan biri soglom nasl va komil inson bilan bogliq ogitlardir. Zero, bobokalonimizning ozi tarixchilardan biri takidlaganidek, “Yoshligidayoq aqlining tiniqligi va jasurligi bilan ajralib turardi.” Aqliy tiniqlik va jasurlik – soglomlik mezoni emasmi?!

Oila qurish inson hayotidagi eng masuliyatli ish. Amir Temurning bu sohadagi siyosati tadbirlarini Klavixo quyidagicha izhlaydi: “Temur atrofidagi yolgiz kishilarni ozi bosh bolib uylantirib qoyar va ularning turmushi izga tushib ketishi uchun sharoit hozirlar edi. Nikoh, oila masalalariga bosh qoshish masuliyatini his etib, oz aqlu farosati, didiga ishongan holda Amir Temur bu nozik ishga aralashardi.”

Yurtimizda qadim-qadimdan oilalar serfarzand bolishgan. Shu sababli Amir Temur hazratlari Chigatoyliklarni soliq tolashdan ozod qilgan va chorvalarini istagan yerlarida boqishga ruxsat bergan. Dehqonlarga yer bergan va uch yilgacha soliqdan ozod qilishga farmon bergan.

Amir Temur oz davrining marifatli kishisi, otmishning manaviy saboqlaridan yaxshi xabardor inson sifatida soglomlik faqat jismoniy kuch-quvvat emas, balki olijanob insoniy fazilatlar uygunligiga erishmoq ekanligini ham yaxshi anglagan. Muhammad Taragay oz farzandini mardlik va farosatlik, qattiq qollik va mehr-oqibat ruhida voyaga etkazdi. Agar Amir Temur buyuk saltanatga asos solgan bolsa, bu sharafga mana shu yuksak tarbiya oqibatida erishgan.

Sohibqiron farzandlarida uch xislar mujassam bolishni istardi. Eng avvalo, insonparvarlik, song mushohadalik va nihoyat, oqibatlik – bosliqlik. Insonparvar odamgina saxiy bolishi mumkin. Mushohazali, bosliq odamgina jangu jadalda xatoga yol qoymaslikka, ulkan saltanatni boshqarishga qodir. Kimki jasur bolsa-yu, insonparvar bolmasa, jismonan baquvvat bolsa-yu mushohadalik bolmasa, dono bolsa-yu bosliqlik qilmasa, unday odam komil inson bololmaydi, unday odam boshqalarni ham, oziniyam halok etadi. Kimki raqibi bilan olishgandayam insonparvarlikni unutmasa, u albatta yengadi. “Siyosatda maslahat, mulohazakorlik, oylab ish qilish qilich kuchudan on karra foydaliroqdir”, deb takidlaydi ulug Sohibqiron.

“Mening farzandlarim tantiq bolmasliklari kerak! – derdi Amir Temur. – Tantiqlik irodasiklikni poydo qilgay. Farzanlarimni erkalaydigan yer kurash maydoni bolsin. Argumoq ila qilich ularning jonajon dosti, mardlik ularga ustoz bolsin.”

Sohibqiron “qatilylik, sabr-chidamlilik, sogligu sergaklik, ehtiyotkorlik va shijoat” sohibi bo‘lgan inson har qanday mashaqqatli ishni amalga oshirishga qodir, deb takidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, barkamol avlodni tarbiyalashda – insonning ma’lum darajadagi jismoniy, aqliy, axloqiy va ruhiy balog‘ati va dunyoqarashini ifodalovchi tushunchalarga ega bo‘lmog‘i kerak. Shu nuqtayi nazardan, yoshlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, yurtimizda milliy madaniyatni yana-da rivojlantirish yo‘lida barchamiz birdek mas’ul bo‘lishimiz lozim.

Davlatimiz rahbari aytganlaridek "Bugun men yoshlar uchun nima ish qildim? Ertaga farzandlarimiz manfaati uchun yana nima ish qilishim kerak?" degan savollarga javob beradigan, shunday e’tiqod bilan yashaydigan vaqt keldi. Shavkat Mirziyoyev”.

Zero, Ma'naviy barkamol yoshlar – kelajagimiz poydevori.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.”Barkaml avlod orzusi” kitobi. I. Karimov.
2. Barkamol avlod- Elektron kutubxona- Respublika bolalar kutubxonasi
3. <https://xs.uz/post/tarbiya-orqali-mamlakatimizda-uchinchi-uyg'onish-ko'z-ochadi-XS.UZ>
4. Barkamol avlod-ZiyoNET

BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

Jizzax viloyati Forish tumani XTB ga qarashli
20-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ishlar fani
o'qituvchisi
Keldiyorov Husan Abdinabiyevich

Annotatsiya: O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim va ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali tashkil etish lozimligini taqozo etadi. O'zbekistonda qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlash bugungi kunda pedagoglar oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Ushbu maqola boshlang'ich ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashishning usullariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Pedagog, faraz, interfaol metod, pedagogik nazariya, "Aqliy hujum" metodi, ta'lim, metodika, tafakkur, kreativlik, belgi, mashq, fikrlash, ijodkorlik, fikrlash, erkinlik.

Форишский район Джизакской области принадлежит ХТБ

20-я общеобразовательная средняя школа

Учитель начального образования и спортивного

воспитания

Келдиёров Хусан Абдинабиевич

Аннотация: Современный подход к начальному образованию и образованию в Узбекистане требует эффективной организации образовательного процесса с использованием специфических инструментов. Гарантия результатов успешного достижения образовательных целей в Узбекистане – одна из важных задач, стоящих сегодня перед педагогами. Данная статья посвящена методам современного подхода к повышению качества спортивно-начального образования.

Ключевые слова: педагог, гипотеза, интерактивный метод, педагогическая теория, метод «мозгового штурма», образование, методология, мышление, творчество, характер, упражнение, мышление, творчество, мышление, свобода.

Forish district of Jizzakh region belongs to KhTB

20th General Secondary School

Teacher of primary education and sports education

Keldiyorov Husan Abdinabievich

Abstract: The modern approach to primary education and education in Uzbekistan requires the effective organization of the educational process using specific tools. Guaranteeing the results of successful achievement of educational goals in Uzbekistan is one of the important tasks facing pedagogues today. This article is devoted to methods of modern approach to improving the quality of sports and primary education.

Key words: Pedagogue, hypothesis, interactive method, pedagogical theory, "Brainstorming" method,

education, methodology, thinking, creativity, character, exercise, thinking, creativity, thinking, freedom.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda.

Ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv -vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimdir.

Ta'lim texnologiyalari pedagogik faoliyatning ma'lum sohasini qamrab oladi. Didaktik jarayon bosqichlarini muayyan ketma-ketlikda qurish o'quvchilarning bilim faoliyatini mavzu bo'yicha belgilangan maqsadlarga mos holda tanlangan o'qitish metodlari yordamida tashkil etish demakdir. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv - o'z mohiyati va mazmuniga ko'ra, ma'lum pedagogik nazariyaga asoslangan, u yoki bu tasnifga tegishli bo'ladi. Ularning samaradorligi to'g'risida fikr yuritilganda o'qitish jarayonini izga soladigan va uni maqsadli yo'naltira oladigan, o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyatini ta'minlash barcha ta'lim muassasalarining oldiga qo'yilayotgan maqsadga nechog'lik erishilayotganini ko'zda tutish kerak. Yoxud o'qitish metodlari bevosita ta'lim amaliyoti bilan aloqador konsepsiyasidir. Boshlang'ich sinflarda "O'qish" darslarida matnlar berilgan bo'lib, shulardan biri "Alisher Navoiy" matnidir. Matn badiiy va ilmiy uslubda berilgan. Mashq shartida matnlarni taqqoslab, ularning o'xshash va farqli tomonlarini aniqlash topshirilgan. Mazkur matn "Aqliy hujum" metodi yordamida o'rganish ko'zlagan maqsadga erishish imkoniyatini yaratadi. Bu metod asosida matn bilan bir necha bosqichda olib boriladi.

1-bosqich. O'quvchilarni mavzuni tushunishga tayyorlash. O'tgan mashg'ulotlarda berilgan nutq usullariga oid ma'lumotlar esga olinadi va takrorlanadi, har bir nutq uslubining o'ziga xos xususiyatlari yodga olinadi. Chunki matnlarni taqqoslash uchun o'quvchilarda nutq uslublariga oid ma'lumotlar yetarli bo'lishi kerak. Nutq uslublariga oid bilimlar yodga olingandan so'ng har ikki matn o'quvchilar tomonidan mustaqil o'qib chiqiladi. O'quvchilar matn mazmunini tushunishga harakat qiladilar.

2-bosqich. Berilgan matnlarning o'xshash tomonlarini aniqlash. Buning uchun o'qituvchi o'quvchilarga quyidagi savolni beradi? Har ikki matn qaysi jihatdan bir -biriga o'xshaydi? O'quvchilar mazkur savolga shunday javob beradilar:

- har ikki matn ham Alisher Navoiy haqida:
- matnning mazmuni bir xil:
- har ikki matndan ham Navoiy ijodi haqida fikr bildirilgan:
- har ikkala matnda ham shoirning ustozlari nomlari keltirilgan:
- Navoiyning turkiy tilda ijod qilganligi aytilgan:
- Navoiyning jahonga tanilgan shoir ekanligi aytilgan
- Forsiy shoirlarning Navoiy ijodiga munosabati ifodalangan.

O'qituvchi o'quvchilarning Navoiy ijodiga umumlashtiradi va o'z munosabatini bildiradi.

3-bosqich. Har ikki matn asosida badiiy va ilmiy uslubga xos xususiyatlarni aniqlash. Bu bosqichda har bir uslubning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanadi. Birinchi matnda badiiy uslubga xos quyidagi xususiyatlar qo'llangan: tasviriy ifoda

(zanjirband she'r) ko'chma ma'noli so'zlar (she'riyat osmoni, yulduzlarga hira tortdi, shuhratiga soya soldi). Ikkinchi matnda ilmiy uslubga xos quyidagi xususiyatlar qo'llangan: raqamlar (1441 yil tug'ilgan, XV asr 60-yillar), aniq dalillar Yevropa va Osiyo davlatlarini, Nizomiy Ganjaviy, Sadiy, Hofiz Sheroziy, Abdurahmon Jomiy kabi tarixiy shaxs nomlari, A.Jomiyning Navoiy haqidagi fikri keltirilgan. "Alisher Navoiy" matni shu metod yordamida o'rganilsa, o'quvchilar matn mazmunini yaxshiroq anglaydilar ularning mazmuniga chuqurroq kirib boradilar matnlarni qiyoslash orqali ularning mohiyatini teran idrok etadilar va interfaol metodlar o'quvchilarni fikrlashga, darslarda faol qatnashishga, darslarda faol ishtirokchi bo'lishiga o'rgatadi. Shunday qilib, yuqoridagi interfaol metodlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish asosida ta'lim samaradorligini oshirish va ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashish dasturi amal bo'lib qoladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda o'qituvchining roli

Kreativlik so'zini ilk bor 1922-yilda AQSh olimi D. Simpson tomonidan qo'llanilgan. Ushbu atama orqali shaxs qolipdagi, stereotip, odatiy tafakkurdan voz kechish qobiliyatini ta'riflagan.

Kreativlik (lot. creatio - yaratish, vujudga keltirish) - bu insonning noodatiy g'oya, fikr bera olish, muammolarni takrorlanmas, original yechimini topish, tafakkurning an'anaviy shakllaridan voz kecha olishga bo'lgan qobiliyatidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

K. Rodjers (1944) kreativlik deb muammolarni yangi yechimi va biror narsa, voqea, xolatni ifoda etishning yangi usullarini aniqlashni tushunadi.

Kreativlik bilan shaxs va intellektual xossalar taqqoslangan tadqiqotlar katta ahamiyatga egadir. Intellektual xossalar bilan taqqoslash bo'yicha tadqiqotlar Dj. Gilford tomonidan amalga oshirilgan.

Kreativlik - bu insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq.

Kreativlik (lot., ing. "create" - yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) -individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi.

Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

1) ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash;

2) bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish

va ularda javobgarlikni kuchaytirish;

3) bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni

tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;

4)bolalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish.

Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi:

1) o'zini tavakkaldan olib qochish;

2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish;

3) shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi;

4) boshqalarga tobe bo'lish;

5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish usullari va vositalariga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri o'qituvchi-o'quvchilar hamkorligi ekanligiga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumki, ta'lim jarayoni ikki yoqlama xarakterga ega bo'lib, o'qituvchi va o'quvchilarning teng munosabatlaridan tashkil topadi. Bu jarayonga rahbarlik qiluvchi o'qituvchi ta'lim jarayonining to'g'ri tashkil

etilishi, ta'lim maqsadlarining to'g'ri amalga oshirilishi va ta'lim natijalari uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Ammo bu, ta'lim jarayoni o'qituvchining to'liq hukmronligi ostida amalga oshadigan jarayon, degan noto'g'ri fikrning tug'ilishiga asos bo'la olmaydi. Hozirgi davr talabi ham kimnidir bo'ysundirish orqali emas, balki hamkorlik munosabati yordamida ijobiy natijaga erishishdir. Ta'lim jarayonida o'quvchilar faoliyatining shakllanishi fan asoslarini o'zlashtirishga oid mexanizmgina bo'lib qolmasdan, balki shaxsning umumiy ijtimoiy-madaniy qobiliyatlarini tarkib toptirishga ham qaratilishini unutmash lozim. Bizningcha, o'quv vaziyati ta'lim jarayonini tashkil qiluvchi o'zgaruvchan tizim sanalib, u quyidagicha ikki qismdan iborat:

- o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligi;

- o'quvchilarning o'zaro bir-birlari bilan hamkorligi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'qituvchi bilan o'quvchilarning hamkorligi o'qituvchining o'quvchilarga ko'rsatadigan yordamidan boshlanadi. U asta-sekin faollashib o'quv harakatlariga aylanadi. Natijada, o'qituvchi bilan o'quvchilar munosabati hamkorlik pozitsiyasiga o'sib o'tadi.

Materiallar tahlilining ko'rsatishicha, mantiqiy topshiriqlar hamkorlikda bajarilgandagina bilimlarni o'zlashtirish mahsuldor bo'ladi. Ilmiy manbalarda ta'limning shunday tashkil etilishini hamkorlikdagi mahsuldor faoliyat vaziyati, deb atash qabul qilingan. Pedagogik

adabiyotlar tahlili va ijodiy tajribalarimiz natijalariga ko'ra hamkorlikdagi mahsuldor o'quv faoliyati vaziyatini tashkil qilishning 2 asosiy tamoyilini ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir:

1. Ta'limda mazmunning izchilligi tamoyili. Unga ko'ra shaxs o'z faoliyatini muayyan maqsad asosida tashkil qilishida mazkur faoliyatning uzluksiz shakllanishi ko'zga tashlanadi.

2. O'qituvchi-o'quvchilar hamkorligining mustaqil ijodiy faoliyat bilan bog'liqligi tamoyili.

O'quv jarayonida o'quvchilar bilan hamkorlik qilish katta ahamiyatga ega. O'quvchilarning ta'limga qay darajada ixlos qo'yishi o'qituvchining mana shu hamkorlikni yarata bilish mahoratiga bog'liq. O'qituvchi bilan o'quvchilarning o'quv faoliyatidagi muhitning to'g'ri uyushtirilishi o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, ularni butun kuch va g'ayratini sarflashga undaydi. Bu o'zaro muloqotning shunday bir shaklidirki, bunda o'quvchi o'zini pedagogik ta'lim obyekti deb emas, balki mustaqil va erkin harakat qiluvchi shaxs deb biladi. O'qituvchining

o'rganilayotgan fan bo'yicha qaysidir bir ma'lumotga aniqlik kiritish paytida o'quvchilarga yordam so'rayotganday murojaat qilishi hamkorlik faoliyatini yanada chuqurlashtiradi. O'quvchilarni o'rganuvchi va tarbiyalanuvchiga aylantirish o'qish-o'qitish jarayonini muvaffaqiyatli olib borishninggina sharti bo'lib qolmay, balki ularni har jihatdan barkamol insonlar qilib tarbiyalashning ham muhim shartidir. O'quvchi o'qitish va tarbiyalash jarayonining o'zidayoq bilim va tarbiya oluvchi shaxsga aylanadi. Sh.A.Amonashvili ta'lim jarayonida o'quvchi bilan hamkorlik munosabatini o'rnatish lozimligini ta'kidlab, shunday deydi: «O'quvchining o'quv-biluv faoliyati nafaqat qiziqarli o'quv material va uni tushuntirishning turli metodlari vositasida, balki pedagogning ta'lim jarayonidagi muomala xarakteriga ko'ra tartibga solinadi. Mehr, ishonch, hamkorlik, hurmat mavjud bo'lgan muhitda o'quvchi o'quv topshiriqlarini oson o'zlashtiradi. Yutuqlari, mustaqil fikri, ijodiy izlanishlari yuqori baholanayotganini ko'rgan o'quvchi yanada murakkab bo'lgan o'quv topshiriqlarini bajarishga intila boshlaydi».

O'qitishda muammoli ta'limdan foydalanish ham, kreativ qobiliyatni shakllantirishda samarali hisoblanadi. O'quvchilarning biror-bir haqiqatni mustaqil izlashi va kashf etishi bilan bog'liq bo'lgan ta'lim metodlaridan evristik yoki tadqiqotchilik metodlari bilan birga o'quvchilarni ijodiy fikr "laboratoriyasi"ga olib kiradigan jarayon ham asosiy ahamiyatga egadir. Muammoli ta'lim shu jihatdan bir qancha afzalliklarga ega:

1. U o'quvchilarni mantiqiy, ilmiy, didaktik, ijodiy fikrlashga o'rgatadi.

2. U o'quv materialini ishonarli qiladi, bu bilan bilimlarning e'tiqodga aylanishiga ko'maklashadi.

3. U odatda, ancha ta'sirchan bo'lib, chuqur intellektual his-tuyg'ular, shu jumladan ko'tarinki ruh, hissini o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonch tuyg'usini vujudga keltiradi, shuning uchun u o'quvchilarni qiziqtiradi, o'quvchilarda ilmiy bilishga jiddiy qiziqishni tarkib toptiradi.

4. Haqiqat qonuniyatining mustaqil "kashf etilishi" olingan bilimlarni unutmashligi aniqlab chiqilgan, mustaqil hosil qilingan bilimlar unutilgan taqdirda ham ularni tezda qayta tiklash mumkin.

Muammo yuzasidan olib borilgan izlanishlar o'quvchilarning o'quv jarayoniga munosabati o'qituvchi va o'quvchilar o'zaro ta'sir jarayonining to'g'ri tashkil etilishi, o'quv materiallarini tanlash va tashkil qilish, bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish usullariga, o'quv natijalariga qo'yiladigan baho tizimiga bog'liqligini ko'rsatdi. Kreativlik va o'zaro hamkorlik bir-biriga mustahkam bog'liq. Zero, faqatgina yangicha yondashuv asnosida hamkorlik vujudga keladi va mana shu

hamkorlikda ijodkorlik o'z ifodasini topadi. Pedagogik kreativlikni faqatgina yangilikka, tajribalar o'tkazishga intilish deb tushunmaslik kerak. Bu intilish sog'lom fikrning rasmiyatchilik ustidan g'alabasini ham ifoda etadi. Demokratiya, oshkoralik bo'lmagan joyda, ma'muriyatchilik va o'qituvchining irodasi bilan dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatiga rahna solinsa ijodiy hamkorlik barham topadi. Boshlang'ich sinf darslarida o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlar ustida ishlash alohida o'rin tutadi. O'quvchi o'zi uchun qulay sharoitda hayotiy va o'quv tajribasiga tayanib og'zaki yoki yozma nutqi orqali fikrlash faoliyatini amalga oshiradi. Unda ohar bir fanning o'zi uchun noma'lum qirralari xususida o'qituvchi bilan faol hamkorlik qilish uchun ruhiy tayyorgarlik paydo bo'ladi. U mavzu yuzasidan berilgan savollarga tegishli javob qaytarish uchun mustaqil ijodiy izlanishlarga harakat qiladi. O'qituvchi bunday hamkorlik jarayonida o'quvchilarning kreativligini o'stirish bilan birga diagnostik vazifani ham bajaradi, ya'ni o'quvchilarning qobiliyati, qiziqish doirasini aniqlaydi, kreativ iqtidorini chamalaydi. Kreativlikni rivojlantiruvchi topshiriqlar ustida ishlash jarayonida bu g'oyat muhimdir.

Boshlang'ich ta'lim - bu har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi ta'lim turidan biri bo'lib, ta'limning bu bosqichida pedagog o'qituvchilarga katta mas'uliyat yuklatiladi. Ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi hali maxsus o'rganishni talab etmoqda.

O'quvchilar o'z-ozidan kreativ bo'lib qolmaydi. Uning kreativ qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi.

O'qituvchilar o'quvchilar bilan hamkorlikda ish yuritib, ularning har bir fikrini inobatga olishi va buni o'quvchiga sezdirishi kabi muhim vazifalarni bajarish orqali o'quvchilarni o'zgacha yondashuvli ya'ni kreativ bo'lishlariga erishishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarga muammoli masala va vaziyatlarni berib, o'quvchining masala yechimini topishga ijodiy yondashishi undagi hissiy irodaviy sifatlarni rivojlanishiga yordam beradi. Bu o'quvchilarni o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishiga imkoniyat, ichki ehtiyojning oshishiga turtki bo'ladi.

«Kreativlik» tushunchasi «ijod» tushunchasi bilan bog'liq. Biroq, «kreativlik» tushunchasi tegishli lug'atlarda munosib differentsiyasini topmagan va ijod psixologiyasida yetarlicha aniqlanmagan. O'nlab ilmiy ishlarda kreativlikning u yoki bu qirralariga turlicha yondashib, har xil darajada qamrab olinayotganligiga qaramasdan, hozirgacha na muammoning o'ziga va na unga taalluqli bo'lgan amaliy savollarga nisbatan yagona to'xtam mavjud emas.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda kreativlik va ijodkorlik aynan bir xil ma'no anglatmaydi degan fikrga keldik. Chunki, ijodkorlik deganda barchaning ko'z o'ngiga ma'lum bir narsani ixtirosi, chizmasi va hokazolar kelishi mumkin. Lekin biz tadqiqotimizda kreativlikni, dars jarayonida berilgan vazifaga hech kimnikiga o'xshamas yo'l topish va uni ilmiy asoslay olish, yangicha fikrlash, uni tadbiq eta olish qobiliyati deb oldik. Ya'ni biz tadqiqotimizda ta'lim sohasiga oid kreativlikni ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasini ko'rib chiqamiz. Kreativlik ijodkorlikka nisbatan kengroq tushuncha degan fikrga keldik.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatishda modulli ta'lim texnologiyalari

O'zbekiston o'zining mustaqilligiga erishgach, o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol tarbiyalash masalasi davlat miqyosidagi ustuvor masala etib belgilandi, bu yo'nalishda respublika Prezidentining ko'plab qarorlari, Farmonlari qabul qilinib muhim islohotlar amalga oshirildi va yanada mukammal holda davom ettirilmoqda.

Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatishda modulli ta'lim texnologiyasidan foydalanish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga tayyorlash bugungi boshlang'ich ta'lim oldiga qo'yilgan muhim talablardan biridir. Chunki zamonaviy pedagogik texnologiyalar, birinchidan, o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarni oson va qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, o'qituvchining ham professional o'sishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi.

O'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatish qachondan boshlanadi? degan savol tug'ilishi tabiiy. Buning uchun insonning fikrlash jarayonining shakllanish bosqichlarini bilish lozim. Insonning fikrlash jarayoni hayotni, insonlarni, ular orasidagi munosabatlarni, tabiatni sezgilar yordamida kuzatish jarayonida shakllana boradi. Bola dunyoga kelgandan boshlab hayotni, kattalar faoliyatini, tabiatdagi voqea va hodisalarni ko'rib, kuzatib, ularni o'ziga o'zlashtira boshlaydi va natijada unda tasavvurlar paydo bo'ladi, nutq shakllanadi. Shuning bilan birgalikda bola sezgilari yordamida to'plagan ma'lumotlari asosida ko'plab tasavvur boyliklariga ega bo'ladi va uni tushunishga, anglashga intiladi. Shuning uchun ularda ko'plab savollar paydo bo'ladi. Masalan, osmonda nima bor? Nega kecha va kunduz

bo'ladi? Qushlar nega uchadi? Nega men kichkinaman? Nega ranglar xilma-xil? Nega yomg'ir, qor yog'adi? Ular qaerdan paydo bo'ladi? Bulut-chi? va hokazo.

Bir onaning uch yarim yashar bolasi haqida so'zlab berganlari: "Bir kun bolam menga shunday savol berdi:

-Ona nega bizning burnimiz har xil? Meniki yassi, sizniki tik, opamniki yana boshqacha? Nima deyishni bilmasdan, -Shunday yasashganda bolam, dedim.

- Kim yasagan, do'xtirlarmi? Ular kesib-kesib yopishtirishadimi?

- Yo'q, bolam, xudo yasagan.

- Xudo qanday yasaydi?

Xullas, bolam meni savol-javobda yengdi. Nima deb tushuntirishni bilmadim. Bolamni chalg'itishga harakat qildim. Bolam esa savol berishini to'xtatmas edi.

Darhaqiqat, maktabgacha tarbiya yoshida bolalar ota-onalariga tinimsiz savollar yog'diradilar. Ana shunday paytda bolaning savollariga chidam bilan javob berish uning fikrlashiga, voqea, hodisalarni anglashiga yordam beradi, nutqining o'sishiga sabab bo'ladi. Ko'pincha ba'zi ota-onalar bu savollarga befarq qaraydilar yoki javob berishni lozim topmaydilar. Uni urishib tashlaydilar. Bu esa bolaning fikrlash jarayonini susaytiradi, uni befarqlikka yo'llaydi. Hamma narsa mening uchun emas, mening bilishim shart emas deb o'ylaydi, hamma voqea va hodisalarga befarq bo'lib qoladi.

Bolaning nutqi maktab ta'limiga tayyorgarlik bosqichida kattalar bilan muloqatga kirishib kishilarning fikrini uqib olish va to'g'ri idrok qilish darajasida shakllana boradi. U eshitgan va ko'rganlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tushuna oladi. O'zidagi axborotlarni muayyan tartibda bayon qila biladi, aqliy faoliyat operasialaridan o'rinli foydalanadi. (Ularni taqqoslaydi, oydinlashtiradi, guruhlarga ajratadi, haqli xulosa chiqarishga harakat qiladi). Shunday qilib unda fikrlash bosqichi paydo bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning fikrlash darajasi maktabdagi ta'lim-tarbiya jarayonida takomillashadi. O'quvchining fikrlash darajasining takomillashuvida o'qituvchining roli beqiyosdir. O'qituvchi o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol subektiga aylantirmog'i lozim. O'quvchilarni o'rganayotgan materiallari ustida fikr

yuritishga, o'zining fikrini erkin bayon etishga o'rgatish ayniqsa muhim. Bunda ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish katta samara beradi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilingan darsda o'quvchi faol qatnashadi, o'qituvchi va o'rtoqlari bilan erkin muloqotga kirishadi. Ayniqsa shaxsga yo'naltirilgan texnologiya o'quvchilarni ta'lim jarayonining sub'ektiga aylantiradi. O'quvchilarni o'quv materiali ustida erkin fikr yuritishga imkoniyat yaratadi. Bu sohada modulli ta'lim texnologiyasining o'rni beqiyosdir. Shuningdek, ta'lim jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish ham katta samara beradi. Didaktik o'yinlar bolada o'qish motivini rivojlanishiga yordam beradi. O'yinsiz tom ma'nodagi aqliy rivojlanish bo'lishi mumkin emas. O'yin o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni uyg'otadigan uchqundir.

O'yin vositasida o'quvchilarning bilim o'zlashtirish jarayoni qulaylashadi, turli xil predmetlar bilan munosabatda bo'lishga o'rganadi, shuningdek, ularda muomala madaniyati shakllanadi. Muhimi, didaktik o'yinlar jarayonida bolada o'z kuchiga ishonch shakllanadi, erkin harakat qilishga, o'z fikrlarini erkin bayon qilishga o'rganadi, mustaqil fikrlar bildira boshlaydi. Masalan, "Suratdagi xatoni top" o'yinida bola suratni mustaqil kuzatadi. Qish manzarasi tasvirlangan suratda daraxtning gullayotgani ham chizilgan bo'lsa, buni bola mustaqil topadi. Shu joyda uning tafakkuri ham ishga tushadi. Ya'ni o'rganganlari asosida har bir faslning o'ziga xosliklarini esga oladi va qishda daraxt gullamasligini asoslaydi. Xuddi shuningdek, "Bo'lishi mumkin emas", "Matndagi xatoni top" o'yinlari, rebus, boshqotirma kabilar o'quvchilarning fikrlash jarayonini faollashtiradi va mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Shuningdek, darslikdagi rasm ustida ishlashga doir mashqlar ham o'quvchilarning mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Bola rasmga o'z munosabatini bildiradi, savol-javoblarda faol ishtirok etadi, rasm asosida hikoya yozish topshirig'i berilsa, u o'z tasavvurlari asosida hikoya yozadi. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida bolani mustaqil fikrlashga o'rgatish imkoniyatlari keng va undan oqilona foydalanish yaxshi samara beradi. O'quvchini matn ustida ishlashga yo'llash mustaqil fikrlashga o'rgatishning eng samarali usullaridan biridir.

Boshlang'ich sinflar uchun tayyorlanadigan darsliklar ham matn oxirida beriladigan mashqlar, savol va topshiriqlar asosida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga yo'llashi lozim. Masalan, ""She'ni kim aytayapti?", "She'rga siz qanday qo'shimcha qila olasiz?", "Hikoya (yoki ertak) qahramoni bilan do'stlashishni xohlaysizmi?", "Hikoya qahramoniga qanday maslahat berasiz?" , "Ertak voqealari ichida bo'lishni xohlaysizmi?", "Unda kim bo'lib qatnashishni xohlaysiz?" kabi savollar, "Matnni qismlarga bo'ling va har bir qismga sarlavha qo'ying", "O'qituvchi yordamida matn rejasini tuzing", "Reja asosida matnni qayta hikoya qiling", "Matndagi qahramonlarni almashtirib qayta hikoya qiling" va boshqa shu kabi topshiriqlarni berish o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga va mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Modulli ta'lim texnologiyasini qo'llash asosida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilar kontingentining yangicha va samarali ishlash sirlarini o'rganib chiqish.

Pedagoglarning modulli ta'lim texnologiyasini qo'llash faolligini oshirish va aksincha, unga to'sqinlik qilayotgan sabablarni aniqlash, modulli ta'lim texnologiyasini qo'llash asosida ishlashning yanada samaraliroq yo'llarini izlash. Mazkur masalalar bo'yicha to'plangan axborotlar maktab o'qituvchisi pedagogik faoliyatini modulli ta'lim texnologiyasini qo'llash elementlari bilan boyitishda va uning samarali bo'lishiga yordam beradigan bir qator chora-tadbirlarni belgilab olishga yordam beradi.

Tajribali o'qituvchilarning modulli ta'lim texnologiyasini qo'llash asosida ishlash sirlarining o'ziga xosligi, tuzilishidagi farqlari va xarakter xususiyatlarini chuqur o'rganish. Buni bilish o'qituvchining modulli ta'lim texnologiyasini qo'llash faoliyatining motivli asosini "tasvirlab" berishga, uni o'z etaloni sifatida qabul qilishga, o'qituvchi kasbiga

qiziqishning o'quv yurtidagi rivojlanish jarayonini bilish, yosh kadrlar tayyorlashdagi kamchiliklarni ko'rish, ularning amaliyotini to'g'ri yo'lga yo'naltirishga yordam beradi.

Bugungi pedagogika va unga davr munosabati masalasini o'rganish alohida ilmiy muammoga aylanib bormoqda. Shaxs o'zining mustaqil ijodiy faoliyati va o'z sohasining mahoratli mutaxassisi sifatida millat ijtimoiy tafakkurining rivojiga o'z ta'sirini ko'rsata olmog'i lozim. Mustaqil ijodiy faollik, ijodkorlik talaba-yoshlarning ijtimoiy bilimdonlik va ong asosida ijtimoiy hayotga tayyorgarlik darajasini ta'minlovchi mezon vazifasini o'taydi. Oliy pedagogik ta'lim tizimi bu borada muhim bosqich bo'lib, ayniqsa, pedagogika fakultetlarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahorati, axloqi, odobi va zaruriy xislat, fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Oliy pedagogika o'quv yurtlarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda zarur bo'ladigan malaka ko'nikmalari hamda mustaqil ijodiy ishlariga har bir fanni o'rganish negizida 35–45 foiz vaqt taqsimoti ajratiladi. Dars mashg'ulotlarida nazariy, amaliy va mustaqil ta'lim sifatida talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatiga keng o'rin ajratilgan holda o'quv rejasi va dasturidagi ta'lim mazmunini o'zlashtirish tashkil etiladi. O'quv mashg'ulotlarining nazariy qismida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari, interfaol noan'anaviy usullar keng qo'llanilmoqda. Amaliy mashg'ulotlar esa seminar, laboratoriya mashg'ulotlari, suhbat tarzida tashkil etilib, muammoli vaziyatlar hosil qilish va ularning yechimlarini topish uchun yo'naltirilgan.

XULOSA

Ma'lumotlarni kuzatish natijasida quyidagi xulosalar ishlab chiqildi:

1) avvalo, har bir dars jarayoni tashkil etilishida aniqlik bo'lishi. O'qituvchi o'quvchilarga erkinlikni, albatta, me'yorida ta'minlab berishi lozim;

2) boshlang'ich ta'limning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu -bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasi, ijtimoiy tajribasi, psixofiziologik rivojlanishi bir xil emasligidadir. Shunga ko'ra boshlang'ich ta'lim o'quv fanlari dasturlaridagi topshiriqlarda o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga e'tibor berilgan bo'lsa-da, ammo o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish nuqtai-nazaridan ularni takomillashtirish zarur. Ya'ni o'qituvchilar ma'suliyatli va e'tiborli bo'lish zarur.

Shuningdek, o'quvchilarning kreativ qobiliyatlari rag'batlantirilsa va samimiy muhit yaratilsagina, kreativ fikrlashni odatga aylantira oladilar. Hato qilishdan, muvaffaqiyatsizliklardan cho'chish, haddan tashqari baholarga e'tibor qaratish, tanqidga uchrashdan qo'rqish hissi mavjud o'quvchilarda kreativlik odatga aylanmaydi.

3) muayyan omillar o'quvchilarda kreativlik sifatleri, malakalarining rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli pedagogik jarayonda o'qituvchilar ushbu omillarni bartaraf etishga e'tibor qaratishlari kerak.

Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi:

- O'z-o'zini tavakkaldan olib qochish;

- Fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikkka yo'l qo'yish;
- Shaxs fantaziyasi va tasvvurining yuqori baholanmasligi;
- Boshqalarga tobe bo'lish;
- Har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.
- Devid Lyuisning bolalarda kreativlikni
- rivojlantirishga oid ko'rsatmalari
- 1. Bolalarning savollariga chidam bilan to'g'ri javob bering.
- 2. Ularning savollari va fikrlarini jiddiy qabul qiling.
- 3. Bolalarga o'z ishlari bilan shug'ullanishlari uchun alohida xona yoki burchak ajrating.
- 4. Agarda ijodiy jarayon bilan bog'liq bo'lsa, u holda bolani xonadagi tartibsizlik uchun koyimang.
- 5. Vaqti-vaqti bilan bolalarga ularni yaxshi ko'rishingizni va ularni qanday bo'lsalar, shunday qabul qilishlarini namoyon eting.
- 6. Bolalarga imkoniyatlariga mos yumushlarni buyuring.
- 7. Ularga shaxsiy rejalarini ishlab chiqish va qarorlar qabul qilishga ko'maklashing.
- 8. Bolalarga faoliyatlarda yuqori natijalarga erishishlariga yordam bering.
- 9. Kamchiliklarini ko'rsatgan holda bolani boshqalar bilan solishtirmang.
- 10. Bolani kamsitmang va o'zini yomon, ojiz deb hisoblashishiga yo'l qo'ymang.
- 11. Uni mustaqil fikrlashga o'rgating.
- 12. Bolani sevimli mashg'ulotini tashkil etishi uchun zarur buyumlar bilan qurollantiring.
- 13. Uni turli voqealarni o'ylab topishga, fantaziya qilishga majburlang, bu jarayonda unga yordamlashing.
- 14. Bolani yoshlikdan o'qib-o'rganishga odatlantiring.
- 15. Doimo bolaning ehtiyojlariga e'tibor qarating.
- 16. Har kuni bola bilan yuzma-yuz suhbatlashish uchun vaqt toping.
- 17. Oilaga oid masalalarning muhokamasiga bolalarni ham jalb qiling.
- 18. Xatolari uchun bolani masxara qilmang.
- 19. Bolani har bir yutug'i uchun maqtang.
- 20. Uning yutuqlarini maqtashda samimiy bo'ling.
- 21. Bolani turli yoshdagi kishilar bilan muloqot qilishga o'rgatib boring.

- 22. Uning borliqni anglashiga yordam beradigan amaliy tajribalarni o'ylab toping.
- 23. Bolaga turli latta-puttalar bilan o'ynashni taqiqlamang - bu uning tasavvurini boyitadi.
- 24. Uni muammoni topish va uni hal qilishga rag'batlantiring.
- 25. Bolaga nisbatan o'z munosabatingizni baholashda odil bo'ling.
- 26. U bilan muhokama qilinadigan mavzularni cheklamang.
- 27. Bolaga qarorlarni mustaqil qabul qilish va uning uchun javobgar bo'lish imkonini bering.
- 28. Bolaga uning shaxs bo'lib shakllanishi uchun yordam bering.
- 29. Bolaga uning uchun foydali bo'lgan teleko'rsatuvlarni tomosha qilishi va radio eshittirishlarni tinglashi uchun ko'maklashing.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tolipov O. Umumiy pedagogika Toshkent: 2007-y.
2. Yo'ldashev O. Pedagogika Toshkent: 2008-y.
3. Xasanboeva O. Oila pedagogikasi. Toshkent: 2007-y.
4. Daminov T, Adambekova T. O'yin mashg'ulotlari. Toshkent: 1993-y/

References

1. Tolipov O. Umumiy pedagogika Toshkent: 2007-y.
2. Yo'ldashev O. Pedagogika Toshkent: 2008-y.
3. Xasanboeva O. Oila pedagogikasi. Toshkent: 2007-y.
4. Daminov T, Adambekova T. O'yin mashg'ulotlari. Toshkent: 1993-y/
www.openscience.uz178

NOSTANDART DARS SHAKLLARI VA O'QUVCHILARNING BILIM FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI

Raxmanova Nasiba Abdunazarovna

Samarqand viloyati Narpay tumani

64-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Biologiya fani o'qituvchisi, O'IBDO'

So'nggi paytlarda darslarning nostandart shakllari o'qituvchilar amaliyotida tobora mustahkam o'rin egallab bormoqda. Bunday darsda o'qiyotgan o'quvchilar yanada muvaffaqiyatli rivojlanadi. O'quvchi jarayonda faol ishtirok etadi, o'rganishga qiziqish bildiradi, bu esa o'rganish sifatini oshiradi.

Nostandart darslarning samaradorligi shundan iboratki, ular o'quvchilar faoliyatini tashkil etishning turli shakllaridan foydalanishga imkon beradi: guruh, juftlik, individual. Bu o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bunday darslarga tayyorgarlik ko'rishda kognitiv faoliyatning yana bir muhim xususiyati - sezilarli ijobiy his-tuyg'ular, o'quvchi ijodiy sherik bo'lib, o'z ishining natijalaridan zavqlanadi. Bunday darslardagi faollikni o'quvchilarning o'zlari baholaydilar va ular uchun bu o'qituvchining bahosidan ko'ra muhimroqdir.

Nostandart dars - bu noan'anaviy (aniqlanmagan) tuzilishga ega bo'lgan dars. O'qituvchilarning nostandart darslar haqidagi fikrlari turlicha: ba'zilar ularni pedagogik fikr taraqqiyoti, maktabni demokratlashtirish yo'lidagi to'g'ri qadam desa, boshqalar esa, aksincha, bunday darslarni pedagogik tamoyillarning xavfli buzilishi, jiddiy ishlashni istamaydigan va bilmaydigan dangasa o'quvchilar bosimi ostida o'qituvchilarning majburan chekinishi deb hisoblaydi.

Nostandart darslarning turlari.

Pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish nostandart darslarning bir necha o'nlab turlarini ajratib ko'rsatishga imkon berdi. Ularning nomlari bunday darslarni o'tkazishning maqsadlari, vazifalari, usullari haqida bir oz tasavvur beradi. Biz nostandart darslarning eng keng tarqalgan turlarini sanab o'tamiz.

O'qituvchilar ko'plab uslubiy texnikalar, innovatsiyalar, darslarning turli shakllarini o'tkazishga innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqdilar. O'tkazish shakliga ko'ra, nostandart darslarning quyidagi guruhlarini ajratish mumkin:

1. Musobaqa va o'yinlar ko'rinishidagi darslar: musobaqa, turnir, estafeta, duel, KVN, ishbilarmon o'yin, rolli o'yin, krossvord, viktorina va boshqalar.
2. Ijtimoiy amaliyotda ma'lum bo'lgan ish shakllari, janrlari va usullariga asoslangan darslar: tadqiqot, ixtiro, birlamchi manbalarni tahlil qilish, sharhlar, aqliy hujum, intervyu, reportaj, sharh.
3. O'quv materialini noan'anaviy tarzda tashkil etishga asoslangan darslar: hikmat darsi, vahiy, dars bloki, dars - "kam o'rganish" harakat qila boshlaydi.
4. Muloqotning ommaviy shakllariga o'xshash darslar: matbuot konferentsiyasi, auksion, foyda ko'rsatish, miting, tartibga solinadigan muhokama, panorama, teleko'rsatuv, telekonferentsiya, reportaj, dialog, jonli gazeta, og'zaki jurnal .
5. Fantaziyaga asoslangan darslar: ertak darsi, kutilmagan dars.
6. Muassasa va tashkilotlar faoliyatiga taqlid qilishga asoslangan darslar: sud, tergov, tribunal, sirk, ilmiy kengash.
7. Dars doirasida o'tkaziladigan sinfdan tashqari ishlarning an'anaviy shakllari: KVN, "biluvchilar tergov o'tkazadilar", ertak, spektakl, kontsert, badiiy asarni sahnalashtirish, bahs-munozara, "yig'ilishlar", "bilimlilar klubi".
8. Integratsiyalashgan darslar.

9. Darsni tashkil etishning an'anaviy usullarini o'zgartirish: paradoks ma'ruza, juft so'rov, ekspress so'rov, test-dars (baholash himoyasi)

Darslar turiga ularni o'tkazish shaklidagi boshqa yondashuvga misol sifatida bir xil turdagi darslarning quyidagi namunalari keltirish mumkin:

- Ijod darslari: ixtiro darsi, ko'rgazma darsi, insho darsi, ijodiy hisobot darsi va boshqalar.
 - Ijtimoiy tendentsiyalarga mos keladigan darslar: dars - bilimlarni ommaviy tekshirish, dars - bahs, dars - dialog va boshqalar.
 - - tarixshunoslik elementlari bilan saboqlar: olimlar haqida dars, dars - foyda ijrosi, dars - tarixiy obzor, dars - portret va boshqalar.
 - teatrlashtirilgan darslar: dars - spektakl, xotiralar darsi, dars - sud, dars - auktsion va boshqalar.
 - o'yin darslari: dars - biznes o'yini, dars - rolli o'yin, didaktik o'yinli dars, dars - musobaqa, dars - sayohat va boshqalar.
 - Yordamchi darslar: dars - test, ota-onalar uchun dars, dars - maslahat va boshqalar.
- . Nostandart darslarni o'tkazish bo'yicha tavsiyalar.

O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini umumlashtirish va mustahkamlashda nostandart darslardan yakuniy dars sifatida foydalanish;

2. Ta'lim jarayonini tashkil etishning bunday shakllariga juda tez-tez murojaat qilish maqsadga muvofiq emas, chunki bu fanga va o'quv jarayoniga barqaror qiziqishning yo'qolishiga olib kelishi mumkin;

3. Noan'anaviy dars oldidan puxta tayyorgarlik ko'rish va birinchi navbatda o'qitish va tarbiyalashning aniq maqsadlari tizimini ishlab chiqish;

4. Noan'anaviy dars shakllarini tanlashda o'qituvchi o'zining fe'l-atvori va temperamentining o'ziga xos xususiyatlarini, tayyorgarlik darajasi va butun sinf va alohida o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi;

5. Qo'shma darslar tayyorlashda o'qituvchilarning sa'y-harakatlarini birlashtirish uchun nafaqat tabiiy-matematik sikl fanlari doirasida, balki insonparvarlik siklidagi fanlarni ham kiritish maqsadga muvofiqdir;

6. Nostandart darslarni o'tkazishda "bolalar bilan va bolalar uchun" tamoyiliga amal qiling, o'quvchilarni mehr-oqibat, ijodkorlik va quvonch muhitida tarbiyalashning asosiy maqsadlaridan birini belgilang.

So'nggi yillarda turli fanlar sohasida va ayniqsa, axborot texnologiyalari rivojlanishida ulkan yutuqni kuzatishimiz mumkin. Maktab ta'limi keyingi hayotdagi muvaffaqiyatning asosiy bosqichi bo'lganligi sababli, bolalar asosiy ko'nikma va ko'nikmalarni maktab devorlarida egallaganligi sababli, zamonaviy pedagogik amaliyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) keng foydalanish kerak.

Ta'limda multimedia texnologiyasidan foydalanishning afzalliklaridan biri - faoliyatning yangiligi, kompyuter bilan ishlashga qiziqish tufayli ta'lim sifatini oshirishdir. Biologiya darslarida kompyuterdan foydalanish o'quvchilarning faol va mazmunli mehnatini tashkil etishning yangi usuli bo'lib, darslarni ko'rgazmali va qiziqarli qiladi. Kompyuter tizimlaridan foydalangan holda darslar o'qituvchini almashtirmaydi, aksincha, o'quvchi bilan muloqotni mazmunli, individual va faol qiladi. Shu bilan birga, maktab o'quvchilarida vizual xotira rivojlanadi, diqqat muhim ob'ektlarga qaratiladi. Multimediali taqdimot biologiya darsida materialni taqdim etishning eng samarali shakli hisoblanadi. Mavzuni o'rganishning istalgan bosqichida va darsning istalgan bosqichida undan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Taqdimot o'qituvchiga ijodkorlikni, individuallikni ko'rsatishga, darslarni o'tkazishga rasmiy yondashuvdan qochishga imkon beradi. Microsoft Power Point dasturida tayyorlangan dars sizga qisqa videokliplar, animatsiya, musiqadan foydalanish imkonini beradi, bundan tashqari, darsning istalgan

qismiga soniyalarda qaytish imkonini beradi, bu esa hatto qiyin materialni ham o'zlashtirishga yordam beradi. O'quv materialining multimedia taqdimoti ko'rinishida taqdim etilishi o'rganish vaqtini qisqartiradi, o'quvchilarning sog'lig'i uchun resurslarni bo'shatadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan darsning barcha bosqichlarida foydalanish mumkin: yangi materialni tushuntirishda, olingan bilimlarni mustahkamlashda, shuningdek bilimlarni nazorat qilishda. Masalan: testlar o'qitishda ko'rinish va qulaylik tamoyillarini yaxshiroq tatbiq etish, darsda vaqtdan unumli foydalanish, darsda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi muammoli vaziyatlarni yaratish.

Nostandart dars - bu sinfda materialni taqdim etishning qiziqarli, g'ayrioddiy shakli. U standart darslarning maqsad va vazifalari bilan bir qatorda o'quvchining mustaqil bilim olishga qiziqishini, ijodkorligini, materialni nostandart shaklda tizimlashtirish, fikrlash va o'z fikrini o'ziga xos tarzda ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun mo'ljallangan. Bunday darslarda o'quvchilar shunchaki xabarlar aytibgina qolmay, balki o'qituvchi bilan birgalikda yorqin va esda qolarli kechinmalar, gazetalar, taqdimotlar va boshqa narsalar yordamida darsning asosiy materialini etkazishga harakat qiladilar. Shunday qilib, ular dars jarayonida faol ishtirok etadilar.

Nostandart darslar turlarining xilma-xilligi ularni bolalar ta'limining barcha bosqichlarida va turli fanlarda qo'llash imkonini beradi. O'quv jarayoniga yangi texnologiyalarni joriy etish yangi nostandart darslarni o'ylab topish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Olimov Q.T., Sayidaxmedova M.S., Jalolova D.F., Bozorova M.Q., Boltayeva M.L., Alimov A.A.. Pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. T.,- 2012. -300 b.
2. Q.T.Olimov, L.P.Uzoqova va boshqalar. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. Kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma.- Toshkent: Fan, 2004.

KREDIT TIZIMI ASOSIDA “ROBOTOTEXNIKA” MAVZUSIDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHINI TASHKIL QILISH.

O‘TANOVA SEVARA SOBIR QIZI

“Sambhram” universiteti

BSC.IT fakulteti 207-guruh talabasi.

Annotatsiya

Ushbu ilmiy maqolada kredit tizimi asosida “robototexnika” mavzusida talabalarning mustaqil ishini tashkil qilish o‘rganilgan. Shuningdek, robototexnika qurilmalari Ardenium misolida tashkil qilinib, talabalarda mustaqil ishlash davomida ushbu qurilmalarda ishlash mahoratini yanada rivojlantrish bo‘yicha taklif va tafsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Kredit tizimi, robototexnika, mikrokoetrollar, Arduino, mustaqil ishi, kompiyutr, elektronika, robotlar olami, mexanika, dasturlash.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari hayotimizning barcha sohalariga kirib borib, uning ajralmas qismiga aylanish usullari va o‘qitish jarayonini yangicha yondashuvlar asosida tashkil etish imkonini bermoqda. Bu bilan ta’lim olish jarayoni tezlashib, yanada sifatli bo‘lib bormoqda. Axborot texnologiyalari bu turli texnik va dasturiy qurilmalar orqali axborotga ishlov berish usullaridir. Axborot texnologiyalari haqida so‘z ketar ekan, robototexnika tushunchasiga to‘xtalmaslikning iloji yo‘q. Robototexnika odamzod tomonidan shu davrgacha yaratilgan eng kuchli va ko‘p funksiyali sohasidir. [4,12] Borgan sari robototexnika qurilmalari ko‘rsatadigan xizmatlar ko‘payishi va bajaradigan ishlarimiz oson va tezlashtirish, imkoniyatni kengaytirish bugungi kun dolzarbligini ta‘minlaydi.

Robototexnika sohasi kundan kunga rivojlanib barcha sohalarga kirib kelmoqda. Mazkur ilmiy maqolada robototexnika sohasini zamonaviy yutuqlaridan foydalangan xolda ushbu qurilmalardan talabalarga bilim berish jarayonida qo‘llash, mustaqil ta’lim olish jarayonida robototexnika bilimlarini o‘zlashtirish Arduino qurulmasi yordamida o‘rganilgan. Yaratilayotgan va innovatsiyon yondashuvlar asosida bo‘lajak kadrlarni

tayyorlashda, mustaqil ta'lim orqali bilim olishida kreativ yondashish aqliy qobiliyatini yuksalishida yordam beruvchi vositadir.

1999 yilda 29 ta davlat tomonidan Boloniyada yagona ta'lim muhitini yaratish jarayonida ishtirok etish haqidagi Deklaratsiya imzolandi. Uning maqsadi taqqoslanadigan darajada tizimini qabul qilish, akademik va kasbiy tan olinishini yengillashtirish va bitiruvchilarning ishga joylashish imkoniyatlarini ta'minlashga qaratiladi. Boloniya jarayoni barcha davlatlar uchun ochiq bo'lib, bugungi kunga kelib ishtirokchi davlatlar soni 50 ga yaqinlashib qoldi. Boloniya deklaratsiyasini imzolagan barcha davlatlar oliy ta'limning ikki bosqichli (bakalavriat – 3-4 yil, magistratura – 1-2 yil) tizimiga o'tishgan. Oliy ta'limni keyin doktor (3-4 yil) darajasini olishga imkon yaratiladi.[2,30]

Xo'sh kredit-modul tizimi nimani nazarda tutadi? Bugungi kunda ta'lim dasturlarini amalga oshirish uchun dunyo tajribasida kredit tizimi deb nomlangan amaliyotdan keng foydalaniladi. Kredit tizimi o'z ichiga 5 ta'lim va uning uchun sarflanadigan umumiy mehnat xarajatlari miqdorini qamrab oladi. Jabon amaliyotda Amerika Qo'shma Shtatlari kredit tizimi (USCS), Kreditlarning to'plash va o'tkazishning Britaniya tizim (SATS), Yevropa kredit tizimi (ECTS), Universitet kreditlarni o'tkazishning Osiyo – tinch okeani tizimi (UCTS) eng keng tarqalgan tizimlar hisoblanadi. "Kredit soat" tizimi dastlab AQSHda paydo bo'laganni robotlar paydo bo'lishiga olib keladi. Bu bir butun yo'nalish robototexnika edi. Ushbu fan eng faol rivojlangan davlatlardan biri bu Yevropa olimlari yaqin o'n yilliklarda ular smartfonlardan foydalanish kabi tanish bo'ladi deb umid qilishmoqda.[3,42]

Robototexnika – elektronika, shuningdek mexanika va dasrurlash asosidagi avtomatlashtirilgan texnik tizimlarning rivojlanish jarayonlarini o'rganadigan fan. Robotlar ishlab chiqarish zamonaviy sanoatning eng rivojlangan sohalaridan biridir. Tasavvur qiling-a, hozirgi paytda korxonalarda minglab robotlar odamlar mehnatining o'rniga ishlamoqda.[1.142]

Arduino bu eng yaxshi muvaffaqiyatga erishgan va dunyodagi eng katta tasir kuchiga ega bepul dasturiy ta'minot va apparat uchun loyihalar yoki platfo'rmalardan biridir. Hamjamiyat mikrokontrlarini dasturlash uchun ham ochiq kodli dasturiy taminotni hamda ular bilan ishlash uchun bepul bo'lgan turli xil apparat platalarini yaratadi. Hammasi GNU GPI. Litsenziyasi asosida litsenziyalanadi.

Talabalarni "robototexnika" fanidan mustaqil ishlarni tashkil qilishda aynan Arduino platformasidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Bunga asosiy sabablar:

- Arduino kontrollari boshqa shu turdagi qurulmalardan ancha arzonligi;
- Ko'p funksiyalarga ega ekanligi;
- O'rganishga osonligi;
- Yangi qurulumlar yaratish imkoniyati juda kengligi;
- Hajm jihatdan ancha ixchamligi;
- Va boshqa foydali jihatlarini ko'pligi;

Xulosa qilib aytganda, robototexnika faniga bo'lgan ishtiyoq asta-sekin matematika, informatika, fizika va texnologiya kabi fanlarni chuqurroq o'rganish istagiga aylandi.

WRO – bu ishtirokchilar va kuzatuvchilar uchun nafaqat robototexnika nima ekanligini chuqurroq o'rganish, balki 21-asrda juda zarur bo'lgan ijotkorlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun noyob imkoniyatdir. Shuni esda tutish kerakki, jiddiy ish asbob-uskunalarning eng kam xarajatlarda va xodimga yuklangan vazifalar ro'yxatida havaskorlik ishtiyoqidan farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sandeep Musale et al, "Smart reader for vissally impaired" 2018 2nd International Conference on Inventive System and Control (ICISC),

2. Tojiyev M. Mamadaliyev K.Xurramov A. Rivojlangan xorijiy mamalakatlar oliy ta'lim tizimi rivojlanishida kredit sistemasining o'rni va ahamiyati. Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari: to'plam 3. Toshkent 2015. 52-b.

3. Usmonov B. SH, Habibullayev P. A. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O'quv qo'llanma. T.:” Tafakkur”nashriyoti, 2020y. 120 bet.

San'at - tarbiya vositasi

Farg'ona Shahar

Farg'ona Ixtisoslashtirilgan San'at maktabi

"Umumiy fortepiano" bo'limi o'qituvchisi

Soliyeva Maftunaxon Qahramonjon qizi

Annotatsiya. Mazkur maqolada san'at tarixi, san'atshunoslik haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: san'at, musiqashunoslik, badiiy adabiyot, me'morchilik, haykaltaroshlik, tasviriy sanat, grafika, musiqa, teatr, kinomatografiya, xoreografiya

Аннотация В статье комментируются искусствоведение и искусствоведение.

Ключевые слова: искусство, музыковедение, художественная литература, архитектура, скульптура, изобразительное искусство, графика, музыка, театр, кинематография, хореография.

Annotation. This article comments on art history and art science.

Keywords: art, musicology, fiction, architecture, sculpture, visual arts, graphics, music, theater, cinematography, choreography

San'at juda qadimiy tarixga ega. U jamiyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida mehnat jarayoni bilan, kishilar ijtimoiy faoliyatining rivojlanishi bilan bogliq holda vujudga kela boshlagan.

San'atshunoslik - keng ma'noda jamiyatning badiiy madaniyatini, umuman, sanadni o'rganish, tatqiq etish bilan shug'ullanuvchi ijtimoiy fanlar majmuidir. Bu majmuaga kiruvchi adabiyotshunoslik, musiqashunoslik, teatrshunoslik, kinoshunoslik va tor manodagi sanatshunoslikdan iborat.

San'atda go'zallik kategoriyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Estetika fani-go'zallik sanatning zarur sharti ekanligini, go'zalliksiz sanatning yo'qligi va bolishi muhim emasligini uqtiradi. Sanatning o'ziga xos xususiyati uning voqelikni ilg'or g'oyaviy nuqtai nazardan turib badiiy obrazlarda aks ettirishdir. San'atning badiiy shakli til, uslub, obraz kabilar bolib, ular mazmunini ifodalash uchun xizmat qiladi.

San'at turlari-sanat mavjudligini tarixan tarkib topgan barqaror shakllaridir. San'at badiiy adabiyot, me'morchilik, haykaltaroshlik, tasviriy sanat, grafika, musiqa, teatr, kinomatografiya, xoreografiya (raqs sanati) dekarativ amaliy san'at va boshqa turlarga bo'linadi.

Qadimiy san'at turlaridan biri bu musiqa sanati. Musiqa (yunoncha mousiche-ilhom parilari sanati)- tovush sanati. Inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovush (ton, nag'ma)lar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi sanat turi. Uning mazmuni ozgaruvchan ruhiy holatarni ifodalovchi muayyan musiqiy obrazlardan iborat.

Musiqaning shifobaxsh xususiyatlari insonni nafaqat tushkun holatdan chiqaradi, balki jismoniy og'riqlardan xalos etadi. O'zini-o'zi davolash har qanday dori-darmonlardan muhimroq, va har birimiz mushkul holatlarda aynan unga umid qilamiz. Inson hayoti ikki qismga bo'linadi: atrofdagi hayot va inson qalbidagi o'ziga hos olami. Har birimiz o'ylaymiz, tasavvur qilamiz va orzu qilamiz, va insoniyat bilan parallel ravishda rivojlanadigan musiqa bizning fikrlarimizni yaxlitlaydi.

U san'atning noyob turlaridan biri sifatida juda qadimiy tarixga ega. Bu sanat turi barcha davr daholari e'tiborini o'ziga jalb qilib kelgan. Arastu «Musiqa ko'ngilga axloqan muayyan tasir ko'rsatuvchi quvvatga ega. Musiqa shunday hislatga ega ekan, u yoshlarni tarbiyalash vositalari qatoriga qo'shilmog'i lozim» - deb takidlaydi. Darhaqiqat, insonni estetik tarbiyalashda, uning estetik didini o'stirishda musiqa tengsiz ahamiyat kasb etadi. Musiqa sanati Sharqning buyuk allomalari Beruniy, Forobiy, Ibn Sinolarni ham qiziqtirib kelgan. Bu haqida ular maxsus asarlar ham bitganlar. Masalan, Ibn Sinoning «Al-muddohi

ila sanatal musiqiy» asari fikrimizning dalilidir. U mazkur asarda shunday yozadi:
«Musika hayotbaxsh, oliyjanob, axloqiy xususiyatlarni rivojlantiradi, u insonga xizmat qiladi. Uning ruhiy va axloqiy qiyofasini shakllantiradi».

Olimlarning musiqaning tarbiyaviy ahamiyati haqidagi qarashlari Arastu fikrlari bilan hamohangdir. Bundan tashqari, Ibn Sino o'zining tibbiyotga oid «Kitob an-Najot», «Kitob ash-Shifo», «Donishnoma» kabi asarlarida ham musika nazariyasi va amaliyoti xususida nodir fikrlarni bayon etib qoldirgan. Orta Osiyo olimlari Forobiy, Ibn Sino, Najmiddin Kavkabiy, Darveshali Changiy kabi allomalarning musika haqidagi kitoblari dunyoning turli tillariga tarjima qilingan va musika ilmi rivoji uchun hozir ham xizmat qilib kelmoqda.

Shuni ham aytish lozimki, Sharq mutafakkirlari musika, ashula va maqomlarning yaratilish tarixi, shuningdek, kuylarni tinglash va ijro etishda vaqt va makonning roli xususida ham ibratli fikrlarni bayon etadilar. Masalan, Mirzo Ulug"bek, «Bulujiy, Shodiyona», «Axloqiy», «Tabriziy», «Usuli ravon» va «Usuli otlig" » kuylarini, Alisher Navoiy «Isfaxoniy» kuyini ijod qiladilar. Jomiy va Binoiylar muiqaga oid ko"plab asarlar yozadilar.

Musika madaniyati qadimiy va boy merosga ega. Uning mazmunida xalqimizning milliy ruhiyati, oliy insoniy fazilatlarini, badiiy manaviyati, istiqlol va mustaqillik uchun kurashi hamda orzu-umidlari yorqin ifodasini topadi.

Musika san'ati ahlining ijodiy faoliyati bilan IX-XII asrlarda vujudga kelgan duvozda (o"n ikki) maqom kuyi bu davrda yangi kuylar bilan boyiydi. Demak, musika sanati ham sanatning boshqa turlari va she"riyat bilan uzviy aloqada rivojlandi, mohir san'atkor mashshoqlar, bastakor va hofizlar yetishib chiqdi. Nodir va bebaho musiqiy asarlar yaratildi. Sharq va g"arb tillaridagi ko"pgina manbalarda Forobiyning musika nazariyasiga bag'ishlangan qomusiy xarakterdagi «Kitob al musiqiy al kabir» («Buyuk musika kitobi») yaratganligi va bu kitob so'nggi davrlargacha Orta va Yaqin Sharqda musika nazariyasi va sanatning rivojlanishida muhim qo'llanma bo'lib xizmat qilganligi aytiladi.

Musiqa jonli san'at turi sifatida davr, hayot, tabiat va inson his-tuyg'ularini, orzu istaklarini aks ettiradi. Uni quvontiradi, o'ylantiradi va hayotdan ozuqa olishga xizmat qiladi. Milliy madaniyatimiz bobokaloni Abu Nasr Al-Farobiy aytganidek, «Bu fan tana sog'ligi uchun foydalidir». Bobomiz Shayx Sadiy «Musiqa odam ruhining yo'ldoshidir» - degan edi.

Milliy manaviyatimiz rivojida musiqa muhim o'rin tutadi. Musiqa ham real voqelikni aks ettiradi. Musiqaning milliy manaviyatimizga tasur kuchi shu qadar kattaki, uning yordamida bemorlarni davolash mumkinligini fan allaqachon isbotlagan. Abu Ali Ibn Sino musiqaning tasir kuchiga katta ahamiyat berib, ayrim ruhiy kasalliklarni musiqa kuylari vositasi bilan davolash mumkin degan fikrni ilgari surgan.takomillashib borgan. Shu bois barcha o'quv predmetlari qatori musiqa fanidan ham 1998-yil 10-may Vazirlar Maxkamasining 203-son qarori bilan Davlat Talim Standartlari ishlab chiqildi.

Davlat Talim Standartlari joriy etilishi milliy musiqiy merosdan to'laonli foydalanish imkonini beradi. Bular ommaviy xalq kuy va qoshiqlarida, xonanda va sozandalarning ijodiy faoliyatlari maqom, shashmaqom, dostonlar va bugungi zamonaviy musiqiy faoliyatida oz aksini topgan. Yangi talim mazmuni, oquvchilarning bilim va malakalarini oshiradi, xotiralarini mustahkamlaydi, obrazli tasavvur qilish, musiqiy did kabi hislatlarni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hasanov A., „Musiqa va tarbiya“-T.Oqituvchi 1993.
2. OzME Birinchi jild. Toshkent 2000-yil.
3. Айдаров, Е. Б. (2020). "Укувчи ёшларга табиий худудларни муҳофаза қилиш орқали экологик тарбия бериш технологияларини такомиллаштириш"нинг назарий асослари. Мирзо улуғбек номидаги узбекистон миллий университети илмий журнали, 68-71.

4. Айдаров, Е. Б. (2020). Уқувчи-ёшларга табиий ҳудудларни муҳофаза қилиш орқали экологик тарбия бериш технологиялари. Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар, 166-169.

5. Айдаров, Е. Б., & Айдарова, А. Б. (2018). Процессы управления водными ресурсами распределённых ирригационных систем. Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: Муаммолар ва истиқболлар. Республика илмий-амалий конференцияси, 151-153.

BOSHLANG'ICH TA'LIMNING DAVLAT TA'LIM STANDARTLARI SHAKLLANISHI XUSUSIYATLARI HAMDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANIB DARS O'TISH

Annotatsiya

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standartlari shakllanishi va rivojlanishining xususiyatlari va ta'limda ilg'or pedagogik, yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish, o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish, boshlang'ich sinf darslarida amaliyotlarni qo'llash va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etaishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Pedagog, yangi axborot, boshlang'ich sinflarda, interfaol metodlar, ta'lim tizimi, ko'rsatma;

Kirish

Zamon talabi shuki yoshlarni erkin fikrlovchi, yangilikka intiluvchi va barkamol inson qilib tarbiyalash boshlang'ich sinflardan olib boriladi, bu jarayon muhim vazifalardan biridir. Shu sababdan ham ta'lim mazmuni tubdan yangilanib borilmoqda. Boshlang'ich sinf davrida bolada mustaqil ta'lim olish motivlari yuzaga kelib, ular eng oddiy shaklda - bilimlarni olish bilan birgalikda qo'shimcha manbalarga va turli mavzulardagi kitoblarni o'qishga qiziqishi bilan yuzaga keladi.

Boshlang'ich ta'lim o'qish, yozish, sanash, o'quv faoliyatining asosiy malaka va ko'nikmalari, ijodiy fikrlash, o'zini - o'zi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq-atvor madaniyati, shuningdek gigiyena va sog'lom turmush tarzi asoslarining egallab olinishini ta'minlaydi, hamda boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning umummadaniy va axloqiy ko'nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllantiriladi.

Asosiy qism

Boshlang'ich ta'lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olishi salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o'z- o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga jismonan sog'lom bo'lishga moddiy borliq go'zalliklarni his eta olishga, go'sallik va nafasatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarni o'zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilishga o'rgatadi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi oldiga qo'yilgan vazifalarning bajarilishini nazorat qilish ta'lim standarti orqali amalga oshiriladi. Ta'lim standarti asosida davlat boshlang'ich sinf o'quvchilaridan standartda belgilab qo'yilgan ko'rsatkichlarga erishishni talab qiladi va o'z navbatida bu ko'rsatkichlarga erishish uchun zarur bo'lgan ta'limiy xizmatlar va vositalar bilan ta'minlaydi.

Boshlang'ich ta'lim davlat standarti o'quv predmeti bo'yicha emas, balki ta'lim sohalari bo'yicha belgilandi. Ta'lim sohalari bo'yicha standart ko'rsatkichlari 7(6)-11 yoshdagi bolalarning rivojlanish darajasi, ehtiyoj va imkoniyatlardan kelib chiqqan holda ijtimoiy talab taqozo qilgan ta'lim mazmunining miqdoriga asoslanib belgilanadi. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standartining belgilanishi shu bosqichda ta'lim mazmuni ko'lamini chegaralash, ta'lim sohalarini integratsiyalash imkonini beradi. Davlat ta'lim standartini belgilash boshlang'ich ta'lim mazmunini konseptual asosga tayangan holda modernizatsiyalash (davr talablari nuqtai nazardan yangilash) ni ko'zda tutadi.

Davlat ta'lim standarti boshlang'ich ta'lim jarayoni oldiga qo'yilgan ijtimoiy talabga asoslangan holda o'quvchilar egallashlari lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga qo'yiladigan talablarni belgilab beradi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning ko'nikma va malakalarni baholash mezonlarni belgilashga imkon yaratadi. Boshlang'ich ta'lim standartining asosini davlat va jamiyatning dolzarb ehtiyojlarini hisobga olgan holda ayni shu boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'nikma va malaka hosil qilishga qaratilgan ta'lim sohalarining mujassamlashgan predmetlari tashkil qiladi.

Boshlang'ich ta'lim standarti mazkur ta'lim bosqichining har bir ta'lim sohasi uchun belgilangan standart predmetlari mazkur ta'lim sohasining modernizatsiyalashishi shu

mazmunning tarkibiy qismlari, ta'lim jarayonining vosita va metodlari hamda surdopedagogika, psixologik, texnologik tizimi va darajasini belgilab berishga xizmat qiladi. Bunda butun e'tibor boshlang'ich ta'lim berishning maqsadi yuzasidan butunlik, uzviylik, tadrijiylik va to'laqonlilikni saqlab qolishga qaratiladi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichiga davlat va jamiyat tomonidan qo'yilgan talabda ta'lim sohalari bo'yicha o'zaro muvofiqlik, mutanosiblik, uyg'unlik to'la ta'minlangan bo'lmog'i kerak. Shu jihatdan boshlang'ich ta'lim standartini belgilash ta'lim jarayonining tarkibini va xuddi shu tarkib komponentlarining mazmunini modernizatsiyalash, boshlang'ich ta'lim jarayonida yangi zamonaviy pedagogik texnologiyani qo'llash imkonini beradi. Quyidagi pedagogik omillar ta'lim jarayonida yangi texnologiyalarni qo'llash uchun asos yarata oladi:

- boshlang'ich ta'lim jarayoniga kiritilgan har bir ta'lim sohasi bo'yicha belgilanadigan ta'lim mazmuniga o'quv materiallarning tajribiy tarzda berilishini ta'minlash;
- ta'lim jarayonini ta'lim sohalarning maqsadiga bo'ysundirish va ta'lim sohalararo maqsadlarga mutanosibligini ta'minlash;
- har bir ta'lim sohasi bo'yicha boshlang'ich sinf o'quvchilarida hosil bo'ladigan bilim, ko'nikma va malakalarning aniq darajalarini hamda ta'lim natijasini baholash mezoniga qo'yiladigan talablarni boshlang'ich ta'lim standartining asosiy parametrlari bo'yicha ishlab chiqish.

Shuningdek ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Dars davomi mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlari takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak.

Aslini olganda barcha sinflarda interfaol metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi lekin boshlang'ich sinflarda, ayniqsa, birinchi sinfda interfaol metodlarni o'quvchilarga o'qitishda o'quvchining yoshi, fiziologik, psixologik xususiyatlarini hisobga olish kerak. Ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish, eng samarali vositalardan biridir. O'yin davomida ularning tafakkuri, dunyoqarashi, fikrlashi kengayib boradi. Olimlar ta'limga o'yin orqali yondashuv ta'lim jarayonida osonlashtiradi, deb hisoblagan. Nafaqat osonlashtiradi, balki bu fanga qiziqishini kuchaytirib, bolani chuqur bilim olishiga undaydi. O'yin tarzidagi darslar bolalarning og'zaki nutqini rivojlanishiga yordam beradi. Birinchi sinf o'quvchilari rasmi yoki videoli turli ko'rishlarni juda yaxshi ko'rishadi. Turli xil rangli rasmlar orqali, ularning nutqlarini o'stirishda o'yinlardan muntazam foydalanib turish lozim.

Boshlang'ich maktablarda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi o'qitish usullaridan ba'zilari quyidagilardir:

1. *Vizualizatsiya*: Vizual va amaliy ta'lim tajribasi orqali zerikarli ilmiy tushunchalarni hayotga olib kelish, o'quvchilarga ularning hayotda qanday qo'llanilishini tushunishga yordam berish.

2. *Hamkorlikda o'qitish*: O'quvchilarni kichik guruh yoki butun sinfning faoliyatini rag'batlantirish orqali birgalikda ishlashga qodir bo'lgan o'quvchilarni rag'batlantirish. 3. So'rov asosida ko'rsatmalar O'quvchilari savol berishga va o'z g'oyalarni o'rganishga da'vat qilimoq, ularga muammolarni hal qilish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi, shuningdek, ilmiy tushunchalarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Har ikkisi ham muhim hayotiy ko'nikmalar.

3. *So'rov asosida ko'rsatmalar:* O'quvchilarni savol berishga va o'z g'oyalarini o'rganishga da'vat qilimoq, ularga muammolarni hal qilish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi, shuningdek, ilmiy tushunchalarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Har ikkisi ham muhim hayotiy ko'nikmalar.

Boshlang'ich sinf ta'lim usullari odatdagi ta'lim usullaridan biroz farq qiladi. chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari juda yosh. Ta'lim maydoni turli xil qobiliyatlar va shaxslar bilan birgalikda ishlaydigan o'quvchilar bir joyga to'planadigan juda dinamik muhit sifatida ajralib turadi va o'qituvchilarning vazifasi har biri uchun o'zlarini ya'ni o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun ijodiy va innovatsion ta'lim strategiyalarini amalga oshirishga qodir samarali o'qituvchilar bo'lishi muhimdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki boshlang'ich ta'lim standarti ta'lim sohalariga qo'yilgan standart ko'rsatkichlarini mujassamlashtiradi. Standartning mezon va parametrlarini ta'lim sohalarida belgilab qo'yilgan ta'lim standartining ko'rsatkichlari tashkil etadi. Ta'lim sohalarida bo'yicha ta'lim natijasining sifati asosli ko'rsatkichlarga asoslangan holda aniqlanadi. Shuningdek boshlang'ich sinf dasturlarida ishtirok etish o'qituvchining dars berish qobiliyatlarini yaxshilashning ajoyib usuli hisoblanadi. Interfaol metodlar ijodiy shaxsni tarbiyalashga yordam beradi, sababi har bir metodning takrorlanishi topshiriqni bajarishga yangicha munosabatda bo'lishini talab qiladi. Uni hal qilish zarurati esa ijodiy izlanishlarni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurazzoqova D. "Interfaol metodlar: nazariya, amaliyot, tajriba" Pedagoglar uchun qo'llanma. Toshkent-2013
2. Abdullaeva H. A., Bikbaeva N.U. va boshq. Boshlang'ich ta'lim konstepstiyasi. Boshlang'ich ta'lim. 1998.

3.G'afforova T., Nurillaeva Sh., Xaydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar.– T.: «O'qituvchi», 2004.

4.Tolipova J. Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari. Boshlang'ich ta'lim. 2002.

5..Mamatova G. Ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Boshlang'ich ta'lim. 2004.

6.R.Mavlonova, N.X.Raxmonqulova. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogika. TDPU, 2007.

7.Yo'ldoshev J.G '. Yangi pedagogik texnologiya yo'nalishlari, muammolari , yechimlari // Xalq ta 'limi, 1999. №4. - B. 4-11.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ - МАМЛАКАТ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ

ТАЪМИНЛАШ ГАРОВИ

Шарипов Сайфуддин Рахимович "ТИҚХММИ" МТУ катта ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада ер ва сув ресурслари тобора танқис бўлиб бораётган шароитда фойдаланишдан чиқиб кетган ерларни босқичма- босқич қайта фойдаланишга киритиш, бу ер турларидан самарали фойдаланиш, яхшилаш ва унумдорлигини ошириш бўйича ер тузиш тадбирлари келтирилган.

Калит сўзлар: ердан фойдаланиш, инновация, интеграция, ер тузиш, ер турлари, яйлов, чорвачилик, ерларни трансформациялаш, суғориш имкониятлари.

Аннотация. В статье приводятся землеустроительные мероприятия, осуществляемые по эффективному использованию земельных угодий, улучшению и повышению их плодородия, включению в сельское хозяйство земельные участки, ранее выбывшие из сельскохозяйственного оборота в условиях нехватки пригодных земельных и водных ресурсов.

Ключевые слова. использование земель, инновация, интеграция, землеустройство, земельные угодия, пастбища, животноводство, трансформация земель, возможности орошения.

Abstract: The article describes land management measures carried out to efficiently use land, improve and increase their fertility, and to include in land agriculture land plots that had previously been abandoned from agricultural circulation due to the lack of suitable land and water resources

Key words. land use, innovation, integration, land management, land, pastures, livestock, land transformation, irrigation opportunities

Кириш. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси кўплаб кузатувчилар томонидан инқилобий дея баҳоланмоқда. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш стратегиясини тузишда БМТ, Европа Иттифоқи, Жаҳон ва Осиё Тараққиёт банклари экспертлари иштирок этганлар.

Ҳозирги кунга қадар Республикамизда қишлоқ хўжалигининг ривожланиши энг муҳим устувор йўналишлардан бири бўлиб келган ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолади. Чунки, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги, мамлакатимизнинг иқтисодий ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, нафақат қишлоқ аҳолиси, балки мамлакатимиз аҳолисининг моддий фаровонлигини ошириш бебаҳо бойлигимиз бўлган ер ресурсларидан самарали фойдаланишни ташкил қилиш билан узвий боғлиқдир.

Жаҳонда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар ҳамда мамлакатлараро интеграция шароитида республикада қисқа вақт ичида қишлоқ хўжалиги тармоғини ва қишлоқни, шу билан бирга қишлоқ инфратузилмасини, янги инновацион ривожланиш йўлига ўтишини талаб этади. Бу йўл орқали замонавий техник-технологик асосида қишлоқнинг мавқеини ошириш имконияти пайдо бўлади. Ўзбекистон иқтисодиётини инновацион ривожланиш йўлига ўтиш ҳозирги кундаги устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Таҳлилларга кўра, Ўзбекистон аграр секторида инновациялар ҳажми жами ялпи ички маҳсулот ҳажмида 1-2% ни ташкил этади, қишлоқ инфратузилмаси тармоғида эса бу кўрсаткич ундан ҳам кам, ваҳоланки ушбу кўрсаткич бошқа ривожланган мамлакатларда 50-60% дан кўпроқни ташкил этади [4].

Мақсад. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5742-сон фармонида “...суғориладиган ва лалми ерлар, тоғ ва тоғолди ҳамда чўл-яйлов ҳудудларининг тупроқ унумдорлигини ошириш, сув ва бошқа табиий ресурслардан самарали фойдаланиш буйича илмий тадқиқотлар олиб борилишини; ... ихотазорлар барпо этиш ва қайта тиклаш ҳамда ўрмон фонди ерларида чўл-озуқабоп ўсимликлар плантациялари ва уларни ташқи экологик омиллардан муҳофаза қилувчи яйловларни яратиш” каби муҳим масалалар белгиланган. Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб бу ҳудудларда ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш вазифаларини ер тузиш тадбирлари орқали амалга ошириш яхши натижаларга*

эришиш имкониятини беради [2].

Тадқиқот услуги. Суғориладиган ва лалми ерлар, тоғ ва тоғолди ҳамда чўл-яйлов ҳудудларида ер тузиш лойиҳаларни ишлашдан олдин уларнинг ҳозирги аҳволи ва фойдаланиши ўрганилади. Қуруқ чўл ҳамда ярим саҳро минтақаларида қишлоқ хўжалик ерлари майдони ерларни суғориш имкониятларидан ва уларнинг қишлоқ хўжалик экинларини экиш, дарахтзорлар ва яйловлар учун яроқлилигидан келиб чиқиб аниқланади.

Барча вазиятларда ер турлари таркиби ва майдонларини аниқлашда тайёргарлик ишлари ва ҳудудни ер тузиш ўрганиши жараёнларида олинган ерларнинг агроэкологик гуруҳлар ва ер синфларига бўлинган ҳар хил ер турлари (ҳайдалма ерлар, дарахтзорлар, пичанзорлар, яйловлар) учун қишлоқ хўжалигида яроқлилигини баҳолаш маълумотларидан фойдаланилади. Бу, ер тузишда адаптив ёндошувни амалга ошириш учун зарур. Бундай ёндашувда ҳар бир ажратилган ер участкаси ўзининг табиий хусусиятлари (тупроқлари тури ва механик таркиби, намланиш шароити, ёруғлик олиши ва бошқ.) бўйича уларда жойлаштириладиган ер турларига, қишлоқ хўжалик экинларига, қўлланиладиган деҳқончилик тизимларига мос бўлиши керак.

Натижа. Ер турларининг таркибини ва майдонларини тўғри белгилаш хўжаликнинг иқтисодий манфаатдорлигини оширади. Натижада маҳсулот тан нархи камайишига еришамиз. Боғдорчиликни, узумчиликни ва бошқа тармоқларни ривожлантириш бўйича фермерларнинг истакларини ҳисобга олиб, яроқли ерлар мавжудлигидан келиб чиқиб белгилаш яхши самара беради. Республикамизда 2021йил 1январ ҳолатига кўра 21253,1 минг га пичанзор ва яйловлар мавжуд. Бу ерлардан самарали фойдаланиш масаласи долзарблигича турибди. Пичан ўришга яроқли ерлар мавжудлиги ва шу билан бир қаторда яйлов алмашишларда мол боқишдан бўш қолдириладиган (15-25%) яйловлардан пичан олиш имконияти ҳам ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқ [3, 4].

Фойдаланишга қайтарилаётган ер турлари таркибини ва майдонларини аниқлашда ердан фойдаланувчилар учун мажбурий бўлган, ер турларини

трансформациялаш ва жойлаштиришга таъсир этадиган меъёрлар, ердан фойдаланиш тартиби ва шартлари ҳисобга олинади.

Хулоса. ер ва сув ресурслари тобора танқис бўлиб бораётган шароитда фойдаланишдан чиқиб кетган ерларни босқичма- босқич қайта фойдаланишга киритиб бориш;

ер ва сув ресурсларидан тўла ва самарали фойдаланишни таъминловчи ердан фойдаланувчиларнинг оқилона ўлчамларини аниқлаш ва жойлаштириш, улардаги ер турларининг нисбатини белгилаш;

ердан фойдаланувчилар чегараларини тупроқ эрозиясига ва бошқа салбий таъсирларга қарши кураш талабларидан келиб чиққан ҳолда ўтказиш;

яйловлардан самарали фойдаланиш тартибини белгилаш, яйлов ва лалми ерлардан фойдаланишнинг илмий асосланган самарали технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Юқоридаги ер тузиш тадбирлари ўз навбатида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишга пировардида мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда тармоқ экспорт салоҳиятини оширишга имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси “Ер кодекси”. - Т.: “Адолат”, 2018. - 154 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5742-сон фармони. www.lex.uz
3. Насимов Б.В. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги тармоғининг инновацион фаолияти самарадорлиги // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. – Тошкент молия институти, 2018. - №1, февраль. - Б.1-6.
4. Шарипов С.Р. Ер чекланган ресурс, у муҳофазага муҳтож // “O‘zbekiston zamini” ilmiy-amaliy va innovatsion jurnal. - Toshkent: “O‘ZDAVYERLOYIHA” DILI, 2019. - №1. - В. 25-28.

IQTIDORLI YOSHLAR-JAMIYAT USTUNI

Bekobod tumani 33-umumta'lim maktabi

Ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi,

Tabiiy fanlar o'qituvchisi

Mirzayeva Zulxumor Juramuratovna

Anatatsiya: Har qanday davlatning rivoji uning bilimli, zukko, iqtidorli yoshlar jamiyati bilan ham chambarchas bog'liq ekan, avvalo ana shunday iqtidor egalarining iqtidorini yuzaga chiqarish, ularning yangi yaratuvchanlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, ona vataniga sadoqat ruhida kamol topishiga imkon yaratish barcha davlatlarning bosh siyosatidir. Mavzuning ahamiyati ham shundaki, iqtidorli yoshlarning individual tipologik xususiyatlariga ham psixologik, ham pedagogik ahamiyat qaratilganidir. Maqolada ham iqtidorli yoshlarning tipologik xususiyatlari psixologik amaliyot bilan bog'lab ifodalangan. Tadqiqot davomida iqtidorning turlariga va uni rivojlantiruvchi tavsiyalarga urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: Tipologik xususiyat, iqtidor, yoshlar, talant, oila, jamiyat.

Bekobod district 33rd general education school

Promoter on creative cultural issues,

Teacher of natural sciences

Mirzayeva Zulkhumor Juramuratovna

Abstract: Since the development of any country is closely linked with its society of educated, intelligent, talented youth, first of all, it is necessary to reveal the talents of such talented people, to support their new creative ideas, to develop in the spirit of devotion to the motherland. creation is the general policy of all states. The importance of the topic is that both psychological and pedagogical attention is paid to the individual typological characteristics of gifted youth. The article also discusses the typological characteristics of gifted youth in relation to psychological practice. The study focuses on the types of talent and recommendations for its development.

Keywords: Typological trait, talent, youth, talent, family, society.

Бекабадская районная 33-я общеобразовательная школа

Промоутер по творческим культурным вопросам,

Учитель естественных наук

Мирзаева Зулхумор Джурамуратовна

Аннотация: Поскольку развитие любой страны тесно связано с ее обществом образованной, умной, талантливой молодежи, в первую очередь необходимо раскрывать таланты таких талантливых людей, поддерживать их новые творческие идеи, развиваться в духе преданности Родине. Созидание - генеральная политика всех государств. Важность темы заключается в том, что как психологическое, так и педагогическое внимание уделяется индивидуально-типологическим характеристикам одаренной молодежи. В статье также рассматриваются типологические характеристики одаренной молодежи применительно к психологической практике. Основное внимание в исследовании уделяется типам талантов и рекомендациям по их развитию.

Ключевые слова: Типологический признак, талант, молодежь, талант, семья, общество.

KIRISH

Sizlar ko'p kitob o'qigan, bilimli avlod sifatida yurtimiz o'tmishda jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lganini yaxshi bilasiz. Siz Xorazmiylar, Farg'oniylar, Beruniy va Ibn Sino, Ulug'bek, Navoiy va Boburlar, Buxoriylar, Termiziylar avlodusiz. Ana shunday buyuk vatandoshlarimiz yaratgan bebaho bilim va kashfiyotlar bugun ham butun insoniyatga xizmat qilmoqda.

Shavkat Mirziyoyev

Yoshlar har bir mamlakatning ertangi kuni, jamiyatda o'zgarishlarga sabab bo'ladigan, bunyodkorlik g'oyalari hayotga tatbiq etuvchi muhim kuch, salohiyatli resurs hisoblanadi. Albatta, yoshlarni ijtimoiy, ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, huquq hamda majburiyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqarishga ko'maklashish, jamiyatda munosib o'rin egallashlariga qulay sharoit yaratish orqali ularni yurt taqdiri va kelajagini hal qiluvchi katta kuchga aylantirish ta'lim sohasidagi targ'ibotchilarning ham zimmasidagi eng muhim vazifalardan sanaladi.

Ma'lumki, O'zbekiton yoshlar mamlakati. Davlatimiz siyosati ham har tomonlama yoshlarni qo'llab-quvvatlashga aratilganini barchamiz guvohimiz. Men yillar davomida

ta'lim sohasida faoliyat yuritar ekanman, bugungi yaratilayotgan shart-sharoitlr, imkoniyatlarni ko'rib rostini aytsam, rosa xursandman.

Ikkinchidan ko'tarinki kayfiyatda ushbu maqolani yozayotganimdan sabab shuki, har bir amalga oshirialyotgan islohotlarda yoshlar huquqi kafolatlanganligidir. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida“gi Qonunida yoshlarni huquqiy va ijtimoiy muhofaza qilish, iste'dodini qo'llab-quvvatlash masalalari qamrab olingan bo'lsa, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunda hokimiyat va boshqaruv organlarining bu boradagi vakolatlari hamda sohaga doir boshqa ijtimoiy munosabatlar huquqiy tartibga solingan.

Shuningdek, Konstitutsiyamizning 41-moddasida bepul umumiy ta'lim olish huquqining yoshlar uchun kafolatlangani ham e'tiborga molikdir. Shaxsning bilim olishga bo'lgan huquqi Asosiy Qonunimiz asosida qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ham mustahkamlab qo'yilgan. Yoshlar o'z iqtidor va iste'dodlarini to'la namoyon etishga haqlidirlar.

42-moddada esa har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi, davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qilishi belgilangan. Mana shularning mantiqiy davomi sifatida prezident maktablari, Temurbeklar maktabi, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda yoshlarga berilayotgan zamonaviy ta'lim-tarbiya Yangi Renessansning mustahkam poydevori bo'lsa, oliy ta'lim sohasidagi islohotlar va imkoniyatlar ustunidir.

Shu uchun ham, bu borada qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqildiki, ular yoshlar intilish va iqtidorlarini qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirishga oid, rahbar kadrlarning boshqaruv salohiyatini yuksaltirish yangi qadam va yangi tizimni shakllantirdi. Quvonarli tomoni shundaki, zamon talablari va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida bugungi yoshlar talab va ehtiyojlarini o'rganib, yangidan yangi imtiyoz va imkoniyatlar eshigi ochib berilmoqda. Yangi yoshlar siyosatini qurishda mamlakat Prezidentining shaxsan ishtirokini alohida ta'kidlash kerak.

Davlat rahbari tomonidan yosh avlodni shakllantirishning dastlabki pallasida tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev deyarli barcha islohotlarning bardavomligini yoshlarni qo'llab-quvvatlash siyosatida ko'rayotganining yaqqol tasdig'i sifatida boshlang'ich, o'rta va oliy ta'lim islohotidir. Bu islohotlarning yutug'i esa, bu sohadagi korrupsiyaga qarshi kurashni, hamda yoshlarning davlat va qonunlarga ishonchini ortirmoqda.

Xorijiy ta'lim muassasalaridan o'zimizdagi oliy ta'lim o'quv yurtlariga o'qishini ko'chirish, test jarayotlari, bir vaqtning o'zida 5 ta OTMda bilimni sinab ko'rish masalalari buning yorqin misolidir.

Bugungi kunda kadrlar huquqiy madaniyatini oshirish yo'lida ko'p yillik mehnat stajiga ega bo'lib, rahbar davzimlarida ishlabyurgan yoshlar imtiyozli magistratura bosqichida o'qishga tavsiya etish borasidagi hukumat qarorlari ham diqqatga sazovor.

Kuni-kecha davlatimiz rahbarining yoshlar bilan uchrashuvida ham yana yangi imkoniyatlar tilga olindiki, bu Yangi O'zbekitondagi yoshlarimizning dunyoqarashini ham tubdan o'zgaritirishga asos bo'ldi..Jumladan, ulardan biri keyingi yildan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plagan 200 nafar yosh uchun Prezident granti joriy etiladi. Shuningdek, ikki va undan ortiq farzandi oliy o'quv yurtida shartnoma asosida o'qiyotgan oilalarga imtiyozli ta'lim krediti berish yo'lga qo'yiladi. Yoshlarimizning nufuzli xorijiy oliy o'quv yurtlarida tahsil olishi uchun ko'maklashishga alohida e'tibor qaratamiz.

Jumladan, xalqaro ta'lim dasturlari bo'yicha eng yuqori ballarni to'plagan iqtidorli yoshlarga imtihon topshirish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Uchinchidan, izlanuvchi yoshlarni rag'batlantirish maqsadida "Yosh olimlar" innovatsion tanlovi uchun 30 milliarddan ortiq mablag' ajratilganining o'zi ham katta imkoniyatdir. To'rtinchidan, 2021-yildan boshlab maktab o'quvchilari va oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida "Bo'lajak olim" tanlovini tashkil qilish orqali yoshlarning eng yaxshi innovatsion hamda startup loyihalariga 50 milliard so'm mablag' yo'naltirish bo'yicha ko'rsatma berilishi ham diqqatga sazovordir.

Oltinchidan esa, kelgusi o'quv yilidan boshlab respublikamizdagi xorijiy oliy o'quv yurtlarining bakalavriat bosqichi talabalari uchun ham Prezident va davlat stipendiyalari joriy etilishi yoshlarni yuksak axloq va kuchli bilim sohibi hamda vatanparvarlik ruhida voyaga yetishida yaratilgan imkoniyatning muvaffaqiyat asosi,- degan ishonchdamiz.

Yana bir quvonarli xabar shundaki, ilm yo'lini tanlagan iqtidorli yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida keyingi yildan boshlab magistratura va doktorantura bosqichlari uchun Prezident stipendiyasi kvotasini ikki barobarga oshiramiz. Ishonchim komilki, bunday imkoniyat va imtiyozlarga avvalo yangi Renessans poydevorining bunyodkorlari sazovor bo'ladi,- deb ta'kidlagan davlat rahbarining ishonchi, yangi yil arafasida yoshlar uchn yaratilgan bunday imkoniyatlar yangi O'zbekistonning Renessans yo'lidagi yangi va ildam qadami bo'ldi.

Jamiyat taraqqiyotining rivoji uning intellektual, salohiyatli, iqtidorli yoshlar qanotiga ham bog'liq. Shunday ekan iqtidorli shaxs jamiyat poydevorining mustahkam asosidir. Kreativ g'oyalarga boy, yaratuvchanlik qobiliyati mukammal insonlar doimo jamiyatning ustuni hisoblanib kelgan. Demakki psixologiya fanida ham iqtidorli yoshlarning individual tipologik xususiyatlariga katta e'tibor qaratiladi. Avvalo iqtidor bu - psixologik qobiliyatlarning kombinatsiyasi bo'lib, u jismoniy shaxslarga muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beruvchi kuchdir. Tadqiqot davomida ham iqtidorli yoshlarning individual tipologik xususiyatlariga e'tibor qaratar ekanmiz, psixologiyada iqtidorli, qobiliyatga ega yoshlarni qo'yidagi tipologik xususiyatlariga qarab farqlaymiz. Birinchidan, iqtidorli shaxs ta'lim olishda va yangi bilimlarga ega bo'lishda muvaffaiyatga erishishga harakat qiladi. U avval olgan bilim va ko'nikmalari yordamida

mustaqil harakatlanadi. Xodisani tanqidiy baholaydi va mohiyatiga kirib boradi. Yer yuziga bog'liq voqealarga falsafiy javob berishga tayyor. Iqtidorli yoshlar intellektual iste'dodga ega, musiqa, raqsga oshno, akademik, ijtimoiy(boshqalar bilan kirishuvchanlik), sport bilan shug'ullanadigan, matematik, shuningdek kuchli aratorlik adabiy so'zamonlik kabi xislatlar ularga begona emas. Odatda iqtidorlilar faoliyati yangi g'oyalar yaratish bilan bir qatorda muammolarni bartaraf etish uchun juda oddiy yondoshuvlardan foydalanish bilan ham bog'liq.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik, obyektivlik usulidan foydalanilgan bo'lib, mavzuni yoritishda tavsifiy, qiyosiy metodlardan foydalanildi. Maqolada o'quvchilarda sog'lom tafakkurni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari obektiv yoritilgan holda, mavzuning dolzarbligini bayon qilishda Ibn Sino, Abu Nasr Farobiy, Miloradova N.G larning asarlari metodologik manba sifatida olingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR Iqtidorli talabalarni o'qitishda shaxsning ijobiy xususiyatlaridan ba'zilar, ularning adolat bo'yicha qat'iy ishonchga ega ekanliklarini va ular ko'pincha biron bir masala bo'yicha bahslashishni yoqtirishlarini inobatga olish zarur. Ba'zida bu ularning foydasiga ishlasa-da, ularni o'rgatish - kurash bo'lishi mumkin. Kuchli adolat ishonchlari tufayli siz ular o'zlariga va atrofdagilarga nisbatan adolatli ekanliklarini ko'rasiz. Bu nafaqat o'z-o'zidan shubhalanishga, balki boshqa talabalar bilan ham muammolarga olib kelishi mumkin. Iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash odatdagi o'quv dasturini tezlashtirish va boyitishni o'z ichiga oladi. Bahoni qoldirgan bolalar odatda yuqori auditoriya da ham akademik, ham ijtimoiy jihatdan yaxshi ishlaydi. O'z-o'zidan, yangi, yuqori auditoriya xonasida o'qitish avvalgi, quyi auditoriya talabalariga qaraganda rag'batlantiruvchi bo'lishiga kafolat yo'q. O'quv dasturini qayta tuzish ham talaba uchun foydalidir, ammo keng miqyosda amalga oshirish maqsadga muvofiq emas; o'qituvchilar o'z dasturlarini qayta ishlashga vaqtlari bo'lgan taqdirda ham, ko'plab iqtidorli talabalar natijada ortda qoladi.

Boyitish -odatdagi o'quv maqsadlari va tadbirlariga qo'shilgan qo'shimcha yoki turli xil ko'rsatmalar berishni o'z ichiga oladi. Masalan, talaba yanada rivojlangan o'qish darajasidagi kitoblar o'rniga talabaning hozirgi o'qish darajasida ko'proq adabiyot turlarini o'qishi yoki qo'shimcha adabiyot turlarini o'zi yozishi mumkin. Matematik dasturlarning qiyin turlariga o'tish o'rniga, talaba auditoriyaning qolgan qismiga tayinlanmagan g'ayrioddiy mantiqiy muammolar ustida ishlashi mumkin. Tezlashtirish kabi, boyitish ham bir nuqtaga qadar yaxshi ishlaydi. Boyitish bo'yicha o'quv dasturlari iqtidorli talabalar bilan ishlashda auditoriya o'qituvchilariga yordam berish uchun mavjud (va o'qituvchilarning o'zlari boyitish materiallarini yaratish vaqtini va ishlarini tejashadi). Boyitish odatiy, rasmiy ravishda tasdiqlangan o'quv dasturining bir qismi emasligi sababli, uni intellektual rag'batlantirish sifatida emas, balki bandlik sifatida qabul qilinadi.

O'z-o'zini boshqarish usuli.

Istisno talabalari iqtidorli bola uchun odatiy bo'lgan bir qator xususiyatlarga ega. O'qituvchi sifatida ushbu xususiyatlarni aniqlay olish qobiliyatli talabalarimiz bilan samarali ishlash uchun muhim qadamdir. Bu erda biz iqtidorli talabalarning ba'zi ijobiy va salbiy xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Ko'pgina ijobiy xususiyatlar o'qitishni sof quvonchga aylantiradigan xususiyatlar bo'lsa, salbiy xususiyatlar juda asabiylashtirishi mumkin.

Iqtidorli talabalar ko'plab ajoyib xususiyatlarga ega bo'lib, ularni o'qitishni hayajonlantiradi. Ulardan ba'zilari ma'lumotni tezda o'rganish va saqlash qobiliyatini o'z ichiga oladi - ular yangi narsalarni o'rganishga qiziqishadi va odatda ko'plab savollar berishadi. Shuningdek, ular o'qish va matematikani oddiy talabaga qaraganda tezroq o'rganish istagi paydo bo'ladi. Shuningdek, ularda o'z ishlarini tezda yakunlashlarini va ko'proq ish qilishdan manfaatdor ekanliklarini bilib olasiz. Bu ajoyib xususiyatlar bo'lishiga qaramay, o'qitishni qiyinlashtiradigan ba'zi bir salbiy narsalar mavjud.

Iqtidorli talabaning ba'zi bir salbiy xususiyatlari va ularning o'rganish qobiliyatlari shundaki, ular osonlikcha izdan chiqarib yuboriladi yoki mavzudan tashqarida bo'ladi - ular dars paytida osongina zerikib qolishlari mumkin, bu esa ularni boshqa talabalarga to'sqinlik qilishi va ular bundan bosh tortishlari mumkin. ular yoqtirgan mavzulardan farq qiladigan to'liq loyihalar. Ushbu salbiy xususiyatlarga ega bo'lmaslik uchun darsda har doim iqtidorli talabangiz uchun krossvord, kitob o'qishga yordam beradigan vositalar bilan ta'minlash lozim. Zerikishlariga yo'l qo'ymaslik uchun ularni band qilib qo'yish kerak. Shunda ularni o'qitish ancha ravonroq ketadi. Iqtidorli talabalarni o'qitishda shaxsning ijobiy xususiyatlaridan ba'zilari, ularning adolat bo'yicha qat'iy ishonchga ega ekanliklarini va ular ko'pincha biron bir masala bo'yicha bahslashishni yoqtirishlarini o'z ichiga oladi. Ba'zida bu ularning foydasiga ishlasa-da, ularni o'rgatish bu uchun kurash bo'lishi mumkin. Kuchli adolat ishonchlari tufayli siz ular o'zlariga va atrofdagilarga nisbatan adolatli ekanliklarini ko'rasiz. Bu nafaqat o'z-o'zidan shubhalanishga, balki boshqa talabalar bilan ham muammolarga olib kelishi mumkin.

O'zgarishlarni ko'rsatish uchun o'qituvchilar ko'pincha iqtidorli va iste'dodli so'zlarni ishlatadilar.

Oddiy

taassurotdan farqli o'laroq, iqtidorli yoki iqtidorli talabalar ijtimoiy jihatdan noqulay, kam sog'lom yoki o'z manfaatlari nuqtai nazaridan tor emaslar - aslida, aksincha ular, barcha iqtisodiy va madaniy guruhlardan kelib chiqadi. Buni havaskor sport bilan shug'ullanadigan universitet talabalarining tipologik va shaxsiy farqlanishida ham aniqlash mumkin. Havaskor sportchilar guruhi asab jarayonlarining qo'zg'alishi va harakatchanligi, nevrotikizmning past darajasi, asabiylashish darajasi, xavotir, ruhiy taranglik va tushkunlik darajasi yuqori ekanligini namoyish etdi. Havaskor sportchilar tashqi ogohlantirishlarga nisbatan tashqi eyforik va kam aniqlangan disforik reaksiyalarni namoyon qildilar va to'g'ridan-to'g'ri jismoniy tajovuzga moyil bo'ladilar. Shuningdek, havaskor sportchilarda umumiy va fazoviy kutish darajalarini namoyish etishganini kuzatamiz. Ikkinchisi jamoaviy sport turlari (futbol, voleybol va basketbol) bilan shug'ullanadiganlar orasida ko'proq sezildi. Darvoqe, asab tizimining turi jismoniy faoliyatga moyillikni belgilashi mumkin, asab tizimining kuchi esa sportda muvaffaqiyatga erishish qobiliyatini belgilaydi degan xulosaga kelamiz. Ma'lumotlarga qaraganda sport bilan shug'ullanish tajovuzkorlikni ifoda etishning ijtimoiy jihatdan maqbul usulidir.

O'qituvchi talabani auditoriyaning qolgan qismiga qaraganda tezroq keyingi o'quv bo'limiga ko'chirishi mumkin, shu bilan birga to'g'ridan-to'g'ri o'quv birligi bilan bog'liq bo'lmagan qo'shimcha tadbirlarni taklif qilishi mumkin. Iqtidorli yoki iqtidorli talabasi bo'lgan o'qituvchi uchun esa, asosiy muammo shunchaki tezashtirish va boyitish o'rtasida tanlov qilish emas, balki talabani kuzatib borish, uni o'ziga xos shaxs sifatida bilish,

asoslangan faoliyat va qo'llab-quvvatlovlarni taklif qilishdir. Bu mohiyatan o'qitishni farqlash qiyin, bu nafaqat iqtidorli va iste'dodli, balki har xil talabalar uchun zarurdir. Siz taxmin qilganingizdek, ko'rsatmalarni farqlash ko'rsatmalarni boshqarish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Ajablanarlisi shundaki, talabalar kabi kuchli tomonlariga qaramay, bunday talabalar, odatda, o'qituvchilar ularga odatdagi o'quv dasturining qiyinchiliklaridan ko'proq narsani bera olmasalar, maktabda sustlashadi. Masalan, o'qishni yaxshi biladigan

bolalar bog'chasi tarbiyalanuvchisi, o'qituvchilari uning mahoratini tanimasa va rivojlantirmasa, o'qishda biroz oldinga siljishi mumkin; tengdoshlari asta-sekin uning boshlang'ich darajasiga etishganligi sababli uning iste'dodi ko'zdan g'oyib bo'lishi mumkin. Iqtidorli yoki iqtidorli talabalar o'zlarining g'ayrioddiy mahoratlari yoki bilim darajalariga mos kelmasdan, maktabdan zerikib qolishlari va oxir-oqibat zerikish xatti-harakatlar muammosiga aylanishi mumkin.

Madaniy va lingvistik jihatdan har xil iqtidorli talabalar Tilni osonlik va tezkorlik bilan sotib oladi, o'zlari uchun yuqori talablarni qo'yadi, muammoni hal qilishda ijodiy qobiliyatdan foydalanadi, o'z madaniyatida kuchli etakchilik qobiliyatlarini namoyish etadi, tasviriy yoki amaliy san'atdagi qobiliyatlarni ko'rsata oladi, tasavvurga boy va norasmiy tilga ega bo'ladi, yangi vaziyatlarga osongina moslashadi.

TA'LIM JARAYONIDA IQTIDORLI OQUVCHILAR BILAN ISHLASHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Inson psixologiyasini tushunish, tahlil qilish, rivojlantirishga jiddiy e'tibor berish masalasi xamma zamonlarda va hamma davlatlarda xam ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning etakchi vazifalaridan biri bo'lib kelgan.

XX asr bo'sag'asida psixologiya fani va uning ilg'or vakillari o'zlarining navbatdagi jahonshumul ilmiy maqsadlari - insonga, ayni paytda, jamiyatga psixologik xizmat ko'rsatish tizimining muqarrarligini nazariy-ilmiy jihatdan asoslab berishga muvaffaq bo'ldilar.

Umuman, psixologik xizmat ko'rsatish muammosi ma'lum ma'noda, ilmiy psixologiyaning etakchi yo'nalishlaridan biri sifatida ko'p bor munozaralar manbai bo'lgan. Bu xaqda dastlabki psixologik tasavvurlar makoni bo'lmish Xindiston, Xitoy, Egipet, Vavilon, O'rta Osiyo, Gretsiyadan, shuningdek, jon (rux) xaqidagi kitobning muallifi Aristoteldan hamda temperament (mijoz) ta'limotining asoschilari Galen, Gippokrat va Abu Ali ibn Sinolardan tortib, to hozirga qadar psixologlar o'z fikr-muloxazalarini bildirib kelmoqdalar.

Tarix va ijtimoiy hayot tamoyillari shuni ko'rsatmoqdaki, jamiyatning har tomonlama rivojlanishi va unda yuksak darajadagi hayot, turmush tarzining qaror toptirilishi, avvalo har bir faoliyat ko'rsatuvchi shaxsdagi o'ziga xos psixologik salohiyatning nechog'liq to'la-

to'kis namoyon etilayotganligi bilan belgilanadi. Zero, har bir mamlakatning porloq kelajagini odamlardagi ijodiy, intellektual va ma'naviy taraqqiyot yo'liga xizmat qiluvchi davlat mexanizmsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu boisdan bo'lsa kerak, hozirgi kunda barcha rivojlangan, rivojlanish yo'lidan borayotgan mamlakatlar birinchi galda o'z fuqarolarining ma'naviy, intellektual, jismoniy, ruhiy barkamolligiga va undan ijtimoiy manfaatlar uchun samarali foydalanish yo'llarini izlashga jiddiy e'tiborni qaratmoqdalar. Shu nuqtai nazardan, har bir mamlakatda inson va uning faoliyati o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy- psixologik xizmat tizimining joriy etilishi ayniqsa, aloxida ahamiyat kasb etadi.

Yurtimizda yuz berayotgan ulkan o'zgarishlar barcha sohalarga, shuningdek, ta'lim jarayoniga xam o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Ta'lim jarayonida shaxsni kamol toptirish shart-sharoitlarini yaratish ta'lim muassasalarida ishlarni to'g'ri tashkil etilganligi bevosita psixologik xizmatni to'g'ri tashkil etishga xam bog'liqdir.

Ta'lim tizimida psixologik xizmatning tashkil etilishi tarbiyalanuvchi, o'quvchining individual-psixologik xususiyatlarini o'rganish asosida uning shaxsi har tomonlama kamol topishi, xam ma'naviy, xam aqliy rivojlanishi, o'zligini anglashi va qobiliyatlarini namoyon etishi uchun tegishli ta'lim-tarbiyaviy hamda ma'naviy-ruhiy sharoitlar yaratishni nazarda tutadi.

Ma'lumki, keyingi yillarda ta'limni isloh qilishda, milliy mustaqillik prinsiplari va xalqning boy intellektual merosi, umumbashariy qadriyatlarning ustivorligi asosida ta'limning barcha darajalari va bo'g'inlarida ta'lim oluvchilarning ma'naviy va axloqiy fazilatlarini rivojlantirish; ta'lim olishda, shuningdek, bolalar va yoshlarni ma'naviy axloqiy intellektual va jismoniy jihatdan tarbiyalashda jamoat

tashkilotlari mahallalar, xayriya va xalqaro fondlarning rolini kuchaytirish yuzasidan chora tadbirlar ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirish ishlari jadal suratlar bilan olib borildi.

Yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirishning ma[^]sadi:

- yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va uni muhofaza qilishdan iboratdir;
- ilm-fan va davlat hokimiyati hamjihatligidagi say-harakati, shuningdek ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, intellektual zahiralarni muhofaza qilish va rivojlantirish;
- intellektual ijodiy salohiyatni rivojlantirish ishlarini tartibga solish;
- yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi psixologik-pedagogik tashkiliy uslubiy asoslarini yaratish.

Beliglangan maqsadlarni amalga oshirish uchun quyidagi vazifani belgilab olamiz:

- Iqtidorli o'quvchilarni izlash mexanizmi, psixologik-pedagogik, tashkiliy-uslubiy asoslarini yaratish borasidagi kamchiliklarni aniqlash.
- Intellektual ijodiy salohiyatni oshirishda tarbiya jarayonining xususiyatlarini o'rganish.

- Yoshlarning mustaqil faoliyat turlarini o'rganish.
- Yoshlarning ma'naviy intellektual ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish manbalarini yaratish.
- Yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini oshirish usullarini ishlab chiqish.
- yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini nazariy va amaliy jihatdan o'rganib chiqish;
- fanning turli sohalaridagi mutaxassislar intellektual salohiyatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish;
- ta'lim menejmenti sohasida innovatsion takliflarni o'rganish va ularni ta'lim tizimiga tadbiq etish;
- bo'lajak rahbar kadrlarning intellektual salohiyatini oshirish va ko'maklashuvchi yuridik malakani (xorijiy) o'rganish va me'riy-huquqiy mexanizmlarini joriy etish.

Bugungi kunda olib borilayotgan ijodiy intellektual salohiyatni rivojlantirishga oid barcha ishlarning sifat samaradorligi talab darajasida emas. Jamiyat va davlat oldidagi talablardan kelib chiqib, yoshlarni ta'lim jarayonida intellektual ijodiy salohiyatni rivojlantirish ishlarini muvaffaqiyatli olib borish zarur. Bu esa tarbiya jarayoniga psixologik-pedagogik texnologiyalarni qo'llashni, zamon talabi darajasida mutlaqo yangi tarbiya tizimini yaratishni talab qiladi. Har bir o'quvchiga, uning shaxsiy xususiyatidan kelib chiqib, uning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirish maqsadida ta'lim-tarbiya jarayoniga biror psixologik yoki pedagogik uslubni qo'llash murakkab jarayondir. Lekin bu davr talabidir.

Muayyan takomillashgan pedagogik yoki psixologik uslubni qo'llash, uni mantiqiy-nazariy jihatdan to'liq anglab olish va amaliyotga qo'llashgacha bo'lgan murakkab jarayonga qaraganda - jarayonning o'zini loyihalashtirish eng qulay va samarador uslubdir. Ya'ni har bir o'quvchiga individual yondoshish kerak.

Agar bola barcha vazifalarni osonlik bilan bajarsa, unda mantiqiy

tafakkur, kuzatuvchanlik, mustahkam xotira, barcha narsalarga qiziquvchanlik, o'z fikrini tushuntira olish, matematik amallarni bajara olishi, dunyoqarashining kengligi - bularning barchasi unda bilish jarayonlarining yuqori darajada rivojlanganligi va kattalar tomonidan etarii darajada e'tibor berish kerakligini talab etadi.

Iqtidorli bola quyidagi xususiyatlarni ham o'zida mujassam etadi: ijodiy, original fikrga ega; yumor, hazilni tushunadi; biror narsani bilishga nisbatan cheksiz intilish va qiziquvchanlik; boy tasavvurga ega (ijodiy, tasviriy, musiqiy faoliyatda namoyon bo'ladi); ko'p hollarda o'z tengdoshlaridan mustaqilligi bilan ajralib turadi, kattalar bilan muloqotga intiladi.

Ba'zida esa ota-onalarni farandalarining o'z tengdoshlariga o'xshamasligi, boladagi o'ta qiziquvchanlik, bilishga katta ishtiyoq xavotirga soladi. Bolaning xatti-harakatlari qat'iy va noan'anaviy bo'lsa, masalan Nimaga? Nima uchun? kabi savollarni ko'p barcha ba'zida ota-onalar bu savollarga javob berishga qiynalsalar, ular bolalarga tanbeh berishlari, va

hattoki, uni jazolashlari mumkin. Bunday holatlarda ota-onalar boladagi ijodiy imkoniyatlarni rivojlantirish o'rniga uni so'ndiradilar

Iqtidorli bolalarning ota-onalari bilan suhbatlashganda ularning farzandlarining barcha sohalaráa birinchi bo'lishi kabi hohishlarining guvohi bo'lish mumkin. Masalan, ona - mening fareandim qobiliyatli bo'lsa -yu, nima uchun o'qishni hohlamaydi? degan savolni berishi mumkin. Ba'zida shunday holat^ bo'ladiki, ota-onalar bolani haddan tashqari biror bir mashg'ulot bilan shug'ullanishga majbrn- qilisblari, bolada ana shu faoliyatga nisbatan nafratni uyg'otishi mumkin. Agar binnr muddat vaqt o'tsa, bolaning o'zi bunga

qiziqishi, chunki ayni vaqtda bolani boshqa mashg'ulotlar ko'proq qiziqtirishi mumkin.

Psixologlar shuni ta'kidlaydilarki, agar uzoq vaqt iqtidorli bolaning intellektual yoki harakat ehtiyojlari qondirilmasa, bu bolaning his - tuyg'ulariga putur etkazishi va nevroz holatlariga olib kelishi mumkin.

Agar bola iqtidorli bo'lsa, u holda:

- uning qiziqishi, ijodkorlikni, fikrlar originalligini qo'llabquvvatlash

kerak;

- bolaning o'z sevimli mashg'ulot yoki o'yin turini tanlashiga va o'z fikrini bayon etishiga imkon berish lozim;

- bola sizga emas siz unga moslashishingiz kerakligini unutmash kerak;

- tengdoshlari va kattalar bilan munosabatlardagi muammolarni bartaraf etishda yordam berish kerak;

- o'zi kabi har tomonlama rivojlangan do'stlari bo'lishiga ahamiyat berish

kerak;

- bolani har doim ham g'olib bo'lishiga ortiqcha intilmaslik lozim, aks holda boshqa bolalar, tengdoshlari uni yomon ko'rib qolishlari mumkin;

- boladan har doim va hamma sohada birinchi bo'lishini, maktabda esa a'lochi bo'lishi kerakligini talab qilish noto'g'ri ,chunki maktabda a'lo baholarga o'qish har doim ham iqtidorli bo'lishga bog'liq emasligi isbotlangan.

Iqtidorli bolalarning ota-onalari ba'zida qizim yoki o'g'lim o'z tengdoshlarini o'zib o'tib, masalan 7 yoshida 3-sinfda o'qishlariga intilish to'g'rimikan, degan savol bilan murojaat etadilar. Har bir holat o'ziga yarasha noyobdir, lekin shu o'rinda bolaning ijtimoiy hayotga moslashuvi haqida unutmash kerak. Axir u boshqa, o'zidan katta bolalar tomonidan qanday qabul qilinishi ma'lum emas-ku. U yakkalanib qolmasmikan?

Bolangizning boshqalar bilan muloqotiga va muloqotning ijtimoiy ko'nikmalarini korreksiya qiluvchi guruhviy o'yinlarga ko'proq ahamiyat bering. Bunday o'yinlarni o'tkazishda faqatgina bilish jarayonlarining rivojlanishiga ahamiyat bermasdan, balki

boshqa bolalar bilan birgalikda harakat qilishlariga ham e'tibor berish kerak. Iqtidor bilish, o'quv, ijodiy, badiiy, harakatli faoliyat sohaslarida namoyon bo'ladi.

Iqtidorli bolaning o'quv faoliyatdagi yutuqlari uning erta yoshdan o'qishga bo'lgan intilishida namoyon bo'ladi. Ba'zida bolalar 3-4 yoshida, kattalarning yordamisiz mustaqil ravishda o'qiy boshlaydi. Bola kitoblarni tomosha qilishi, rasmlar asosida hikoya tuzishi, harflarni yozishi, kattalar

o'qiyotganda uzoq vaqt sata bilan tinglashi, o'z yoshiga mos bo'lmagan matematik amallarga qiziqishi, matematik belgi va ishoralarni tushunib eslab qolishi, ba'zida tabiatga, tabiiy fanlarga qiziqishini ham namoyon qilishi, turli predmetlarning kelib chiqishi va ularning vazifasi haqida savollar berishi mumkin. Badiiy faoliyat sohasida bola o'zini ertaraq namoyon etadi:

- erta rasm chizishni boshlaydi, ko'p vaqtini, masalan plastilindan tu'ni na[^]alam yasashga ajratadi, bunda o'zining mohi'ni'gini namoyiy etish o[^]ali, ranglar, kompozitsiyalami to'g'ri tanlay oladi. Shuningdek, musiqaga ham erta qiziqish paydo bo'ladi, musiqiy tovushlarni ajrata oladi.

Harakatlantiruvchi sohadagi iqtidor bolada turli harakatlarni bajarish, ya'ni yugurish, sakrash turli akrobatik mashqlarni bajarish, muvozanatni saqlay olishda namoyon bo'ladi. Bola turii yoki bitta sohada iqtidorli bo'lishiga qaramay, mana shu tabiat tomonidan berilgan qobiliyatni o'z vaqtida aniqlab, uning rivojlanishiga yordam berishimiz kerak.

Yoshlarni intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirishda tarbiyaning ahamiyati muhim rol o'ynaydi. Intellektual ijodiy salohiyatni oshirish uchun tarbiya jarayonining mohiyati shu jarayon uchun xarakterli bo'lgan va muayyan qonuniyatlarda namoyon bo'ladigan ichki aloqa va munosabatlarni aks ettiradi. YOshlarning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirish jarayonida o'quvchilarda jamiyatga naf keltiradigan, shaxsga qo'yiladigan axloqiy talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va ko'nikma hosil qilinadi. Bunga erishish uchun o'quvchining ongiga, dunyo qarashi va irodasiga tizimli, muntazam ta'sii etib boriladi. Ijodiy salohiyatni rivojlantirish jarayonida bulardan birortasi e'tiboráan chetda qolsa, ko'zlangan maqsadga erishish qiyinlashadi. Mana shu psixologik jihatlarni e'tibo[^]a olingandagina yoshlarning intellektual ijodiy qobiliyatlarini shakllantirib uni rivojlantrishga imkon yaratiladi.

Ta'lim-tarbiya berish jarayonida ta'limning ma'lum bir maqsadga qaratilishi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayoni yoshlarning intellektual ijodiy qobiliyatlarini shakllantirmasdan turib ularni ijodiy rivojlantirib bo'lmaydi.

O'quvchilarning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi har qanday maqsadga qaratilgan tarbiya jarayonining mohiyati va vazifalari tarbiyachi tomonidan rejalashtiriladi va ketma-ket bajariladigan usullar belgilab olinadi:

1. O'quvchilarning intellektual ijodiy salohiyatini shakllantiruvchi hislatlarini uyg'otish va rivojlantirish rejalashtiriladi.

2. Mana shu hislatlarni rivojlantirishni amalga oshiruvchi usullarni yaratish yoki intellektual ijodiy salohiyatni oshirib borishga xizmat qiluvchi manbalar izlab topiladi.

3. Belgilangan maqsad uchun xizmat qiladigan nazariy va amaliy manbalarni qaysisini va qaerda ishlatish rejalashtiriladi.

Demak. yoshlarning intellektual-ijodiy salohiyatini rivojlantirishni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun o'quvchilar ijodiy faoliyatini amalga oshiruvchi tadbirlarni belgilab ularni ikki guruhga ajratamiz:

1. «Intellektuallar» guruhi

1) «Zakovat», «Iqtidor», «Imkon» kabi intellektual o'yinlarni o'tkazish;

2) «Eng yaxshi tarixchi, matematik, dasturlovchi, fizik, biolog, filolog ... va hokazo» nomlarda tanlovlar o'tkazish;

3) ilmiy yo'nalishdagi ishlarni tashkil etish, ilmiy anjumanlar o'tkazish;

4) «Yosh dasturlovchilar», «Yosh astronomlar», «Yosh ixtirochilar», «Yosh konstruktorlar», «Yosh texniklar», «Yosh radiotexniklar», «Yosh iqtisodchilar» kabi klublarni tuzish.

2.«Ijodkor va iste'dodli yoshlar» guruhi

1) «Eng yaxshi she'r, rasm, foto, kashta, so'zana va hokazo» nomlarda tanlovlar o'tkazish;

2) «Quvnoqlar va Zukkolar» klublari jamoalari bellashuvlarini o'tkazish;

3) «Eng yaxshi hamshira, hisobchi, oshpaz, chilangar, suvchi, hosilot, terimchi va hokazo» nomlarda tanlovlar o'tkazish;

4) «Yosh musavvir», «Yosh musiqashunos», «Yosh kitobxon», «Yosh ijodkor» kabi klublarni tuzish;

5) ijodkor yoshlarning ijodiy kechalari va ko'rgazmalarini tashkil etish;

6) umumxalq bayramlari, Xalqaro va Milliy bayram kunlari munosabati bilan tadbirlar majmuini ishlab chiqish va amalga oshirish.

7) Buyuk mutafakkirlarimizning tavallud kunlariga bag'ishlangan bayram kechalarini sahnaviy ko'rinishlarini uyushtirish;

8) Mustaqil ravishda biror bir mavzuga bag'ishlangan badiiy kompozitsiyalar tayyorlash;

9) Badiiy havaskorlik to'garaklarining ishini jonlantirish va musobaqa tariqasida o'tkazilishini tashkil etish;

10) Ijodiy ishlar majmuasini ommalashtirish.

11) Eng yaxshi ijodkor talaba sovrinini tashkil etish

12) Yil eng yaxshi iste'dodli talabalasi rukni ostida ko'rik tanlov tashkil etish. Bundan tashqari yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini muntazam

rivojlantirish ishlarini amaliyatga tadbiq etish uchun har bir pedagog har bir darsda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini kuzatib borishi kerak.

Mamlakatimizda istiqbolli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatini samarali yo'lga qo'yish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Shu bilan birga, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning ilm egallashga bo'lgan ishtiyoqi va intellektual salohiyatini oshirish, shuningdek xalqaro maydonda mamlakatimizning nufuzini yanada yuksaltirish uchun iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini takomillashtirish zarurati mavjud.

Yoshlarni amalga oshirilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirish, ilm-fanni o'zlashtirishga bo'lgan rag'batini oshirish, izlanuvchanlik va yaratuvchanlik faoliyatiga keng jalb qilish, jahon miqyosida Vatanimiz dovruq'ini keng taratgan ajdodlarga munosib avlodni tarbiyalash maqsadida:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tizimining belgilangan shtatlar soni doirasida ushbu vazirlik tuzilmasida 14 ta shtat birligidan iborat Fan olimpiadalari bo'yicha iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash departamenti (keyingi o'rinlarda — Departament) tashkil etilsin.

2. Quyidagilar Departamentning asosiy vazifalari etib belgilansin:

iqtidorli o'quvchi yoshlarni aniqlash, ular faoliyatini ilmiy va uslubiy jihatdan ta'minlab borish, sohada ilg'or tajribalarni ommalashtirish va ular asosida ta'lim muassasalari uchun tavsiya va qo'llanmalar ishlab chiqish;

umumiy o'rta ta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari o'rtasida mahalliy va xalqaro, shu jumladan nodavlat fan olimpiadalarini tashkil etish, ularning xalqaro olimpiadalaridagi ishtirokini ta'minlash;

yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda olimpiadalar uchun doimiy yangi nazorat materiallarini ishlab chiqish;

xalqaro olimpiadalar ishtirokchilarini yuqori malakali mutaxassislar, shu jumladan olimlar, professor-o'qituvchilar, xorijlik mutaxassislarni jalb qilgan holda tayyorlash, ingliz tili va rus tili fanlaridan muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida maxsus kurslar tashkil etish.

XULOSA

Xulosa qilib, iqtidorli yoki iqtidorli talabalar, ba'zan boshqa nogiron talabalar qatori maxsus ta'lim vazifasi sifatida qaraladilar. Ko'pincha ularning ehtiyojlari, masalan, maxsus ta'lim to'g'risidagi darsliklarda, intellektual nuqsonlari, jismoniy nuqsonlari yoki yurish-

turishida katta nuqsonlar bo'lgan talabalarning muhokamalari bilan bir qatorda muhokama qilinadi. Ularning ehtiyojlari to'g'risida fikr yuritishning ba'zi mantiqlari mavjud; oxir-oqibat, ular juda ajoyib va ular o'zlarining potentsiallariga erishish uchun odatdagi maktab dasturlarini o'zgartirishni talab qiladilar. Ammo, alohida iste'dod va boshqa turdagi nogironlik o'rtasidagi aniq farqlarni e'tiborsiz qoldirish ham noto'g'ri. Asosiy farq talabalarning salohiyatida. Ta'rifga ko'ra, sovg'alar yoki iste'dodlarga ega bo'lgan talabalar ko'pincha iste'dodli kattalarga murojaat qiladigan darajadagi ijodiy va sodiq ishlarga qodir. Boshqa talabalar, shu jumladan, nogiron talabalar ham bu darajalarga erishishlari mumkin, ammo tezroq va tez-tez emas. Shuning uchun ko'plab o'qituvchilar iqtidorli va iste'dodli odamlarni imkoniyati cheklangan talabalarning namunalari emas, balki xilma-xillikning namunalari deb bilishadi. Shunday qilib, ular maxsus ta'lim mutaxassislarining mas'uliyati emas, chunki barcha o'qituvchilar o'zlarining ta'limlarini farqlashlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. "The new Psychology of Success" Carol S. Dweck phd from Stanford Universite 2014
2. "Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life" Parker J. Palmer 2015
3. Психология и педагогика. Под.ред. А.А.Радугина. - М., 2003, 57-68 с.
4. Davletshin M.G. va boshqalar. Qobiliyat va uning diagnostikasi. -T.:O'qituvchi, 1997.
5. Dostmuhamedova SH.A.,Nishanova Z.T. va boshqalar.Yosh davrlari va pedagogik psixologiya - Toshkent:" Oqituvchi", 2013
6. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. - Toshkent: Fan.- 2003

Sulaymonova Zarnigor

Master Student of the Department "Electrical Machines"

Tashkent State Technical University

(Uzbekistan, Tashkent)

Jumaeva Dilnoza Juraevna (research advisor)

Doctor of Technical Sciences, Professor, Institute of General and Inorganic Chemistry

Laboratory of Colloid Chemistry and Industrial Ecology

(Uzbekistan, Tashkent)

ANALYSIS OF HEAT PROCESSES OF CONNECTED POLYETHYLENE INSULATED CABLE LINES

Annotation. The article deals with the analysis of thermal processes of connected cable lines with polyethylene insulation in the cable industry.

Keywords: insulation, cable, polymer, polyethylene, analysis, calculation

When determining the design of cable lines, the choice of dimensions and material of insulation is made, for which electrical and thermal calculations are made.

The analysis of thermal processes in cable lines is designed to determine the maximum -permitted cable load current, the value of which is limited to the maximum operating temperature of polyethylene insulation in the normal mode. The maximum allowable current is directly affected by the method of deposition, cooling conditions (natural and forced-forced), thermal load conditions (stationary, transient, cyclic and emergency)[1-4]. There are no normative documents for long-term allowable currents for cable lines with a capacity of 35 kV and above, which are determined by thermal calculation for each -special cable. It is provided in lower voltage classes, but for non-standard cases it requires filling and explanation.

A simulation model of thermal processes of cable lines with polyethylene insulation in stationary mode with natural cooling has been developed. Ten minutes after the cable lines are switched on under load, it enters stationary mode, in which the switching mode continues. When using cable lines with BPE insulation, the heat sources are as follows: core and screen as well as light heating main insulation and shell cable lines are available.

When the cable lines are switched on under load, the amount of heat generated is greater than the amount of heat released $Q_{ajr} > Q_{olin}$, the cable lines heat up, but the heat removal gradually increases and $Q_{ajr} = Q_{olin}$ is set to stationary mode.

Fig.1. The temperature difference depends on the heating time

An important indicator in modeling is the temperature difference between the core and the environment: $\Delta t = t_r - t_0$ (1)

Here t_{iv} - living temperature, t_a - ambient temperature.

In this case, the heating of the cable when turned on under load at any time is given by the described exponential law and takes the following form:

$$\Delta t_x = \Delta t_{max} (1 - e^{-\tau/T}) \quad (2)$$

Here Δt_{max} - maximum temperature difference; τ - heating time; T -the time constant of heating the cable, where $\Delta t_x = 0,633 \Delta t_{max}$

The heating of cable lines during cooling is also exponentially time dependent:

$$\Delta t_x = \Delta t_{max} e^{-\tau/T} \quad (3)$$

The thermal processes that take place in cable lines can be described by dividing them into heat sources, the largest of which is the core:

$$Q_{\text{ж}} = -\frac{F \frac{dt}{dr}}{\rho_{11}} = -\frac{2\pi \cdot \lambda \frac{dt}{dr}}{\rho_{11}}, \quad (4)$$

Here ρ_{11} = specific thermal resistance of the electrical insulation of the cable; r is the flow radius from the core surface to the insulation surface (4) combining the expression:

$$\int_{t_1}^{t_2} dt = -\frac{Q_{\text{ж}}}{2\pi} \cdot \rho_{11} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r}, \quad (5)$$

Result, (5) then the temperature difference is obtained from the core depending on a single heat source:

$$t_1 - t_2 = \Delta t = \frac{Q_1 \cdot \rho_{11}}{2\pi} \lambda n \frac{r_2}{r_1}, \quad (6)$$

$T = \frac{\rho_{11}}{2\pi} \lambda n \frac{r_2}{r_1}$: concentric layer of any thermal insulation resistance of the sign this expression (6) takes the following form:

$$t_1 - t_2 = \Delta t = Q_1 \cdot T_1 \quad (7)$$

(7) the "heat" law of the expression flow. The temperature difference is equal to the product of the heat flow and the heat resistance [1].

There are several heat sources in cable lines, so the principle of superposition of sources to connect them is applied under the influence of limiting the continuous allowable current in the core.

A computer simulation of thermal processes with a single source from the core was performed to determine the long-term allowable flow as a starting point for the analysis of thermal processes and for the convenience of subsequent calculations.

Fig.2.Equivalent thermal circuit of a single-core cable laid on the ground. –Heat resistance: T1 - basic insulation; T2 - screen; T3 - shells; T4 is the transition from the heated surface of the cable to the environment (ground)

From the scheme of heat equivalent the equation of the law of "heat" of flow is formed:

$$t_1 - t_2 = \Delta t = Q_{\text{жс}} \cdot T_1 + Q_{\text{жс}} \cdot T_2 + Q_{\text{жс}} \cdot T_3 + Q_{\text{жс}} \cdot T_4 \quad (8)$$

Where t_1 is the maximum allowable temperature of the cable core; t_0 - ambient temperature; $T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$ is the total thermal resistance of the cable. When laying power cables, the soil temperature (at the level of cable laying) is obtained: $t_0 = 15^\circ\text{C}$ for summer, $t_0 = 0^\circ\text{C}$ for winter. When laying the cable in the air, the average annual ambient temperature $t_0 = 25^\circ\text{C}$ is obtained if there is no special data on the annual change of its laying temperature. [2].

Heat flux from a conducting core:

$$Q_{\text{жс}} = I^2 \cdot R \quad (9)$$

Here I - the maximum temperature allowed in the current in the conductor core; t_1 ; R - electrical resistance of the conductor at room temperature t_1 ; Permissible current in the maximum core [1]:

$$I = \sqrt{\frac{\Delta t}{R \cdot T}} \quad (10)$$

The heat sources in the cable line are: conductive core Q_j , electrical main insulation Q_{gi} shell Q_o , metal screen Q_e , semiconductor screen Q_{pe} - the losses in the dielectric are distributed over the entire volume of insulation so the heat flow through the layers at different distances from the center of the cable is not the same. Part of the heat flux (Q_d) must be calculated by -integration.

Fig.3.Equivalent thermal circuit of a single-core cable laid on the ground with all heat sources

The heat flux from the core and screen is determined by the following expressions: $Q_j = I_j^2 R$, $Q_s = I_s^2 R = \alpha_1 Q_j$ it is difficult to calculate the heat flux from the screen of cable lines under operating conditions, so in the future mathematical model there is a coefficient representing the ratio of heat flux. The heat flux from the core is taken from the screen: $\alpha_1 = Q_s / Q_j$, Although cable lines, which also apply to the heat flow from the shell, are not significant, it should be taken into account because the shell is statistically the most damaged cable line element. The heat flux from the losses in the main insulation is expressed as follows: $Q_{cu} = CU^2_{\phi} \omega t g \delta$ here C is the cable power per kilometer; U_{ϕ} - phase voltage; $\omega = 2\pi f$, here f - frequency of the electric field; $t g \delta$ - dielectric loss tangent [3].

Given the above, the equation is based on Om's law of heat (Fig.3):

$$t_1 - t_0 = \Delta t = Q_{\kappa} \cdot T_1 + Q_{\kappa} \cdot T_2 + Q_{\kappa} \cdot T_3 + Q_{\kappa} \cdot T_4 + \frac{1}{2} Q_{in} \cdot T_1 + \frac{1}{2} Q_{in} \cdot T_2 + Q_{in} \cdot T_3 + Q_{in} \cdot T_4 + \alpha_1 Q_{\kappa} T_3 + \alpha_1 Q_{\kappa} T_4 + \alpha_2 Q_{\kappa} T_4 \quad (11)$$

The heat balance equation (11) for insulated cable lines then allows to determine the heating of the main insulating elements of the cable lines. The thermal resistance of the main insulation can be calculated from the following expression:

$$T_1 = \frac{\rho_{t1}}{2\pi} \lambda n \frac{r_2}{r_1} \quad (12)$$

Here ρ_{t1} - specific heat resistance of insulation; r_1 - radius on the surface of the core or screen across the core; r_2 - radius along the surface of the electrical insulation.

Thermal resistance of the cable to the ground from the heated surface:

$$T_2 = -\frac{\rho_{t2}}{2\pi} \lambda n \frac{2L}{r_{II}} \quad (13)$$

here ρ_{t2} - the specific thermal resistance of the cable to the ground from the heated surface; L - cable laying depth: r_{II} from the center of the cable is the outer radius of the cable r_h

The thermal resistance when laying the cable in the air is calculated by the expression:

(14)

$$T_3 = - \frac{P_{t3}}{\pi \cdot d_n}$$

Here p_{t3} - the specific thermal resistance of the transition from the heated surface of the cable to the ambient air; d_n - the outer diameter of the cable.

The specific heat resistance [4] values of the materials are given in Table 1.

Table 1. Specific heat resistance of materials used for insulation and protective coatings

Raw materials	$p_b, K \cdot m / B_T$
<i>Insulation materials:</i>	
Polyethylene	3,5
Polyvinylchloride	5,0-6,0
Insulating rubber	5,0
Butyl rubber based rubber	5,0
Ethylene propylene rubber	3,5-5,0
<i>Protective coating materials:</i>	
Polyvinylchloride	5,0-6,0
Polyethylene	3,5
Polychloroprene	5,5
<i>Conductor materials:</i>	
Concrete	1,0
Fibra	4,8
Asbestos cement	2,0
Polyvinylchloride	7,0
Polyethylene	3,5

Several cables are laid in the pit. Cables with backup and load up to 50% do not affect the others, but if each has a load, if it exceeds 50%, then the maximum allowable current should be multiplied by the correction factors (Table 2) [5-6].

To protect against mechanical damage in hard places, the cells on the concrete blocks where the cables are laid will be like 2x2, 2x3. To pull the cable into the block, the hole in the block cell is slightly larger than the outer diameter so the surface of the cable and the block in the hole in the cell remain a thin layer of air with high heat resistance.

Table 2. Load coefficients for cables laid in trenches

n	1	2	3	4	5	6
$I = 100 \text{ mm}$	1,0	0,90	0,85	0,80	0,78	0,75
$I = 300 \text{ mm}$	1,0	0,93	0,90	0,87	0,86	0,85

n - the number of cables in the trench; I - the distance between the cables in the light.

In this case, the other cables heat each other. Due to this and the deteriorated heat dissipation, depending on the location of the cell with the cable, the load on it can be reduced by 20-25%. Correction factors presented in the form of reference data are used to account for the long-term allowable flow decrease due to the presence of an air layer in the block cell [7].

References:

1. Konstantinov G.G., Arsentiev O.V. Xlpe-insulated cables// Bulletin of ISTU №6 (46) 2010.
2. <https://logiosto.ru/uz/raboty-s-fundamentom/thirings-in-polymer-cable-insulation-polymer-insulating-materials/>
3. Kargin V.A. Encyclopedia of polymers, vol. 1 - 3, ch. ed., M., 1977
4. Volynsky A.L. How to mix polymers // Nature- 2014. - No. 3.- P. 44–52
5. Tager A.A. Physical chemistry of polymers, M.: Nauchny Mir, 2007. Manufacturers of power cables for medium and highvoltage with XLPE insulation in Russia and CIS countries // Cable-news. 2007. No. 9.
6. Olimjon Toirov, Kamoliddin Alimkhodjaev, Akhror Pardaboev Analysis and ways of reducing electricity losses in the electric power systems of industrial enterprises, SUSE-2021, E3S Web of Conferences 288, 01085 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128801085>
7. Toirov O.Z., Shatursunov Sh.Sh., Akberdiev M.A. Increasing the efficiency of the liquid fuel combustion chamber of the wire annealing furnace due to the adjustable electric drive // Международный научный журнал “Вестник науки”. 2022. №5 (50). Т. 4. ISSN 2712-8849.

О‘ЗБЕК ТИЛИ ДАРSLARIDA GRAMMATIK MAVZULARNI O‘QITISH METODIKASI.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОКАХ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.

METHODOLOGY OF TEACHING GRAMMAR SUBJECTS IN UZBEK LANGUAGE LESSONS.

Bozorova Gulnora Mustafoyevna
Navoiy viloyati Zarafshon shahar
4-maktab o‘zbek tili o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ta’lim uzoq davom etadigan jarayon bo‘lib, uning sifati darsda qo‘llanilgan metodlarga bog‘liq. Mazkur tavsiyada o‘zbek tili darslarida foydalanishga tavsiya etiladigan interfaol metodlardan namunalar keltirilgan.

Аннотация: Обучение – это длительный процесс, качество которого зависит от используемых на уроке методов. Эта рекомендация содержит примеры интерактивных методов, рекомендуемых для использования на уроках узбекского языка.

Abstract: Education is a long-term process, the quality of which depends on the methods used in the lesson. This recommendation contains examples of interactive methods recommended for use in Uzbek language classes.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: ta’lim boshqa tillarda olib boriladigan o‘quvchilarga grammatik mavzularni samarali o‘rgatish.

Целью написания этой статьи является эффективное преподавание грамматических тем студентам, которые преподаются на других языках.

The purpose of writing this article is to effectively teach grammar topics to students who are taught in other languages.

Usullar: “Charxpalak”, “Taqqdimot”, “Tanlash ixtiyoriy, bajarish majburiy”, “Imkoniyat”, “Konseptual jadval”, “Birgalikda o‘qiymiz”, “Sirli raqamlar”.

Методы: «Чархпалак», «Презентация», «Выбор необязателен, исполнение обязательно», «Возможность», «Концептуальная таблица», «Прочитаем вместе», «Загадочные числа».

Methods: "Charkhpalak", "Presentation", "Choice is optional, performance is mandatory", "Opportunity", "Conceptual table", "Let's read together", "Mysterious numbers".

Natija: O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi va savodxonligini oshirish.

Результат: Улучшение устной и письменной речи и грамотности учащихся.

Result: Improving students' oral and written speech and literacy.

Kalit so'zlar: Intefaol metodlar, innovatsion texnologiya, texnologiya, grammatik.

Ключевые слова: Интерактивные методы, инновационная технология, технология, грамматика.

Key words: Interactive methods, innovative technology, technology, grammar.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning jahon ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi zamonaviy pedagogik texnologiyalarda yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. Bu yondashuvlar o'z navbatida o'quv jarayonining tashkiliy va metodik jihatlariga muayyan ijobiy o'zgarishlar olib kirmoqdaki, ularning ko'pchiligi pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat bilan uzviy bog'liq.

Har bir darsni o'ziga xos usul asosida o'tish, o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, uning qalbida ilmga muhabbat uyg'otish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Muallimning mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi vositalardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalardir. Zamonaviy pedagogik texnologiya – hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli.

Ko'p yillar davomida an'anaviy dars o'tish ta'limning asosiy shakllaridan biri bo'lib keldi. An'anaviy darsda o'qituvchi faol, o'quvchi esa passiv ishtirokchiga aylanadi. Bu esa o'quvchining mustaqil fikrlashi, izlanuvchanlik qobiliyati rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda bunday darslar yaxshi samara bermaydi. Bugungi davr talabi dars jarayonini noan'anaviy tarzda

mazmunli tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlashni taqozo etadi.

Ta'lim uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, uning sifati darsda qo'llanilgan metodlarga bog'liq. Darsning mazmunli o'tishi, unda qanday metodlardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o'qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi. Darsda metodlar to'g'ri tanlansa, maqsadga tez va oson erishiladi. Interfaol metodlarni tanlash har bir darsning didaktik maqsadidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Bu esa o'qituvchidan har doim bir xil usulda emas, dars mavzusiga mos metodlar asosida dars o'tishni talab etadi. Buning uchun o'qituvchi doimo o'z ustida ishlashi, bilim va kasbiy malakasini oshirib borishi, ilmfan yangiliklaridan xabardor bo'lishi va o'z faoliyatida ulardan samarali foydalanishi lozim.

Quyida bir qanchasini taqdim etamiz:

“Konseptual jadval” usuli.
 Bunda to'ldiruvchining o'ziga xos xususiyatlari ochib beriladi.
 Gapning biror bo'lagini(ko'pincha, kesimni) to'ldirib kelgan ikkinchi darajali bo'lak to'ldiruvchi deyiladi.

Ta'riflar	Namuna	Xususiyatlar
1. Agar to'ldiruvchi tushum kelishigi qo'shimchasi –ni bilan ifodalansa, vositasiz to'ldiruvchi deyiladi.	-kitobni o'qimoq <i>Dilshod xatni xolasiga berdi</i>	Ular kimni? nimani?so'rog'iga javob bo'ladi. Vositasiz to'ldiruvchi belgili va belgisiz
2.Jo'nalish, o'rin-payt, chiqish kelishiginigina olgan so'z kimga? nimaga? kimda? nimada? kimdan? nimadan? kim uchun? nima uchun? kim haqida? nima haqida? kim bilan? nima bilan? kabi so'roqlarga javob bo'ladiganlarni vositali to'ldiruvchilar deyiladi.	-Yaxshiga qora yuqmas, yomonga el boqmas. -Bu kitobni ukam uchun oldim.	Vositali to'ldiruvchilar uchun, orqali, to'g'risida ko'makchilar bilan birga kelgan so'zlar orqali ham ifodalanadi.

“Tanlash ixtiyoriy, bajarish majburiy” usuli. Bunda o'quvchilar darslikdagi mashqning shartida keltirilgan topshiriqlarni o'zi ixtiyoriy ravishda badiiy asar, boshqa darsliklardagi matn,

materiallar asosida bajarishlari kerak. Natijada o'quvchilarda mustaqil o'qib o'rganish, o'zining qiziqish va qobiliyatlarini namoyon qila olish ko'nikmalari shakllanadi.

«BIRGALIKDA O'QIYMIZ» BIRGALIKDA O'QISH TEXNIKASI

Birgalikda o'qish: o'quv guruhi kichik guruhlarga bo'linadi. Har bir kichik guruh o'rganilayotgan mavzuning ma'lum bir sohasida ekspert bo'ladi va boshqalarni o'rgatadi.

Har bir guruhning maqsadi barcha boshqa guruhlar ishtirokchilari mavzu savollarini to'la hajmda egallab olishidan iborat.

«Birgalikda o'qiyimiz» texnikasidan foydalangan holda guruhlarda ishni tashkil etish jarayonining tuzilishi

1. Bilim darajasiga qarab 3-5 kishidan iborat bo'lgan har xil turdagi guruhlar tuziladi.

2. Har bir guruhga *bitta* topshiriq beriladi – umumiy mavzuning bir *qismi*, uning ustida butun o'quv guruhi ish olib boradi hamda tayanchlar – **ekspert varaqlari** – taqdim etiladi.

3. Har bir guruh ichida umumiy topshiriq taqsimlanadi.

4. Hamma yakka tartibdagi topshiriqni bajaradi.

5. Barcha guruh a'zolarining mini-ma'ruzalarini tinglaydi. Umumiy natija (butun ekspert varag'i bo'yicha savollar javobi)ni shakllantiradi va uni taqdimotga tayyorlashadi.

☞ Guruhning yakuniy bahosi ma'ruza uchun umumiy ballni va mustaqil ish uchun individual ballarni o'z ichiga oladi.

Ekspert varag'i

☞ Matni o'qishda asoslanish zarur bo'ladigan savollardan iborat varaq. Savollar o'quv materialini ustidan olib boriladigan mustaqil faoliyatni yo'naltiradi.

☞ Odatda ekspert varag'i 3 ta savoldan iborat.

Birinchi ikkita savol javoblari butun o'quv matni bo'yicha oz-ozdan yig'iladi.¹

Uchinchi savol javoblarini tayyorlash birinchi va ikkinchi savol javoblari uchun yig'ilgan material asosida amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, ishlanma, ehtimol, guruhdan o'z fikrini aniqlashni yoki masala mohiyati yuzasidan qator isbotlarni tuzib chiqishni talab qiladi.

“**Imkoniyat**” usulida chorak yakunida o'zlashtirishi yuqori bo'lgan o'quvchilarga o'rganilgan mavzular bo'yicha javobi tanlanadigan va javobi yoziladigan testlar tuzib kelish topshiriladi. Bu vazifani a'lo darajada bajargan o'quvchilar yakuniy nazorat ishlarini topshirishdan ozod qilinadi. Test tuzgan o'quvchilarda test yechgan o'quvchiga nisbatan quyidagi ko'nikmalar shakllanadi:

- o'z fikrini yozma tarzda izchil, aniq, tushunarli bayon qila olish;

¹.Til ta'limining xalqaro kompetensiyaviy talablarini o'zbek tiliga joriy etishga doir mulohazalar 10- son. – T., 2015. - 15-16- b.

-mavzudan kelib chiqib savollarga javob berish va o'zi ham savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish kabilar.

“TOPQIRLIK BAHSI” usuli

Bu usulda guruhlariga vositali va vositasiz to'ldiruvchiga oid so'z birikmalari yozish topshiriladi.

T/r	Vositali to'ldiruvchi	Vositasiz to'ldiruvchi
1	baxt-saodati uchun	ta'lim sohasini
2		
3		
4		
5		

“Charxpalak”. Ushbu texnologiya o'quvchilarni o'tilgan mavzularni esga olish, mantiqan fikrlab, berilgan savollarga mustaqil ravishda to'g'ri javob berish va o'z-o'zini baholashga o'rgatishga hamda qisqa vaqt ichida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarning bilimlarini baholashga qaratilgan. Bu usulni qo'llashdan maqsad o'quvchilarni dars jarayonida mantiqiy fikrlash, o'z fikrlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o'zlarini baholash, yakka va guruhlarda ishlash, boshqalar fikriga hurmat bilan qarash, ko'p fikrlardan keraklisini tanlab olishga o'rgatishdir. Ushbu texnologiya ona tili va adabiyot darslarining boshlanishi va oxirida yoki biron-bir bo'lim tugallanganda o'tilgan mavzuning o'quvchilar tomonidan qay darajada o'zlashtirilganlik darajasini baholash, takrorlash, mustahkamlash uchun mo'ljallangan.

“Charxpalak” texnologiyasi quyidagicha amalga oshiriladi:

- o'quvchilar sharoitga qarab guruhlariga ajratiladi;
- tarqatma materiallar guruh a'zolariga tarqatiladi;
- belgilangan vaqt ichida guruhlar tarqatmadagi topshiriqni bajarib, uning o'ng burchagiga guruh raqamini, chap burchagiga esa o'zining ramziy belgisini qo'yib ushbu tarqatmani keying guruhga “charxpalak aylanmasi” yo'nalishida almashtiradilar;

- boshqa guruh a'zolari ham tarqatmadagi vazifani bajaradilar va o'zgartirishlar kiritadilar;

- materialning oxirgi almashishidan so'ng har bir guruh o'zi ilk bor to'ldirgan tarqatmani o'z ramziy belgisi asosida tanlab oladi;

- o'qituvchi tarqatma materialda berilgan vazifalarni o'qiydi va jamoa bilan birgalikda to'g'ri javobni belgilaydi yoki tarqatma materialdagi vazifalar ekranda yoritilib, to'g'ri javob aytib o'tiladi;

- har bir o'quvchi to'g'ri javob bilan belgilangan javoblaridagi farqlarni aniqlaydilar va o'zlarini baholaydilar.

“Charxpalak” texnologiyasidan foydalangan holda mashg'ulot o'tkazish uchun o'quvchilarga quyidagicha vazifa berish mumkin:

Mavzu: So'z ma'nosining ko'chish usullari.

Vazifa: Berilgan gaplardagi ma'no ko'chish usullarini aniqlab, tegishli katakka “+” yoki “*” belgisini qo'ying.

№	Misollar	Metafora	Metoni- miya	Sinek- doxa	Vazifa- doshlik
1	Zal oyoqqa turdi.		*		
2	Mungli kuy yurakni tirnar edi.	*			
3	Besh qo'l barobar emas.			*	
4	Sizning tomiringizda buyuk bobokalonlarimiz qoni oqmoqda.				*
5	Futbolchilarimiz chap qanotdan hujum uyushtirdilar.	*			
6	Mabodo “Besh bolali yigitcha” kelmadimi?		*		
7	Quyoshning oltin qalami nur taratar edi.	*			
8	Ko'chalarni chiroqlar yop-yorug' qilib turibdi.				*
9	Alisher Navoiyni so'nggi yo'lga kuzatishga butun Hirot yig'ilgan edi.		*		

	O'n qo'li – o'n hunar.			*	
--	------------------------	--	--	---	--

Baholash:

9-10 ta to'g'ri javob – “a'lo”

7-8 ta to'g'ri javob – “yaxshi”

6 ta to'g'ri javob – “qoniqarli”

Barchamizga ma'lumki, o'zbek tili darslari ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan o'quvchilarda o'rgatiladi bu fan fani o'qituvchisi o'z mehnatini ijodiy mehnatga aylantirganda, pedagoglik ishining nazariyasini ham, amaliyotini ham astoydil o'rganib, boshqalarning tajribasidan foydalanib, o'zi ham tashabbuskorlik, ixtirochilik bilan ishlab, o'quvchilarni qiziqtirishi, ularning ishini faollashtirish, o'rganilayotgan materallarni hayot bilan bog'lagandagina o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashda chinakam muvaffaqiyatli natijalarga erishadi.² Buning uchun darslarni interfaol usullar yordamida tashkil etish maqsadga muvofiq. Bunda quyidagi usullar yordam beradi.

«Skarabey» texnologiyasi. «Skarabey» interaktiv texnologiya bo'lib, u o'quvchilarda fikriy bog'liqlik, mantiq, xotiraning rivojlanishiga imkoniyat yaratadi, qandaydir muammoni hal qilishda o'z fikrini ochiq va erkin ifodalash

«Sirli raqamlar» usuli

Raqamlar ostiga yashiringan atoqli otga oid hayvonlar nomlarini topishingiz lozim. Siz raqamning alifbodagi o'rnini to'g'ri topsangiz, atoqli otga oid narsa nomi kelib chiqadi.

2	25	17	8	2	14	18	1	17
2	14	23	28	8	2	14	17	
9	8	23	17	14	13	16	20	27
10	25	10	3	25	13	1	13	

2. Yo'ldoshev R.A. O'zbek tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini ularni ko'p gapirtirish orqali o'stirish metodikasi. – T.: Fan va texnologiya, 2012-y, 212-b.

mahoratini shakllantiradi. Mazkur texnologiya o'quvchilarga mustaqil ravishda bilimning sifati va saviyasini xolis baholash, o'rganilayotgan mavzu haqidagi tushuncha va tasavvurlarni aniqlash imkonini beradi. U, ayni paytda, turli g'oyalarni ifodalash hamda ular orasidagi bog'liqliklarni aniqlashga imkon yaratadi. «Skarabey» texnologiyasi har tomonlama bo'lib, undan o'quv materialining turli bosqichlarini o'rganishda foydalaniladi:

-boshida – o'quv faoliyatini rag'batlantirish sifatida («Aqliy hujum»);

-mavzuni o'rganish jarayonida – uning mohiyati, tuzilishi va mazmunini belgilash; ular orasidagi asosiy qismlar, tushunchalar, aloqalar xarakterini aniqlash; mavzuni yanada chuqurroq o'rganish, yangi jihatlarini ko'rsatish;

-oxirida – olingan bilimlarni mustahkamlash va yakunlash maqsadida.

«Skarabey» texnologiyasi o'quvchilar tomonidan oson qabul qilinadi, chunki u faoliyatning fikrlash, bilish xususiyatlari inobatga olingan holda ishlab chiqilgan.³

«Fanlararo bog'lanish» usuli

Tasviriy ifoda" mavusini o'tganda fanlararo bog'lanishni amalga oshirish mumkin. Bunda botanika, tibbiyot, adabiyot, tarix, musiqa, geografiya, mehnat fanlari bilan bog'liq tasviriy ifodalarning javobini topish talab qilinadi.

1- kasb-hunarga oid:

Salomatlik posbonlari –
Charm qo'lqop ustalari–
Mo'yqalam sohiblari–

2- geografiyaga oid:

Yerosti bo'roni –
Qora oltin–
Zangori olov –

3-sportga oid:

Futbol qiroli –
Millionlar o'yini –
Aql gimnastikasi –

Kim
bilag'on?

3. "Til va adabiyot ta'limi" jurnali, 12- son, 2018-yil, 45-bet

- **"Tasavvur va tasvir" usuli** ham matnlarni yozishda o'quvchilarni qiziqtirish bilan birga ularni tinglab tushunish va tushunganlari asosida matn yaratish imkonini beradi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarga biror bir hikoya, mavzuga oid ma'lumot, ertak yoki rivoyatni bayon qiladi. O'quvchi esa tasavvur qilgan voqea-hodisa asosida o'z ijod matnini yaratadi.

"Muhokama" usuli. Bunda 2 o'quvchi diologni o'qiydi. Qolgan 2 guruhdan vakil chiqib, ularning rasmni qay darajada ochib berganligini muhokama qiladi.

2

1)Aziza, senga qaysi fasl yoqadi?

2)Menga bahor fasli yoqadi.

3)Nega?

4)Chunki...

5)Dilbar, senga-chi?

6)Men kuz faslini yoqtiraman.

-Nima uchun?

"MUAMMOLI SAVOL - JAVOB" usuli. Bunda o'quvchilarga ma'lum bir mavzu bo'yicha savol beriladi. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin bayon etadilar.

O'quvchi nutqiga qanday talablar qo'yiladi?

-O'quvchi nutqini yaxshilash, boyitish uchun nimalarga e'tibor kuchaytirilishi kerak?

-Qanday nutqni yaxshi nutq deyish mumkin?

Tasavvur qiling, bugungi insonlar taqdiri haqida kelajakda qanday mavzularda asarlar yoziladi deb o'ylaysiz?

-Hozirgi o'qigan asar qahramonini siz qanday ta'riflar edingiz?

-Hayotingizda asardagi kabi ziddiyatlarni kuzatganmisiz?

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda O'zbekistonning jahon miqyosida munosib o'rin egallashi uchun ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy yo'nalishlarda g'oyat muhim va murakkab ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun biz tarixiy bir davrda -xalqimiz o'z oldiga ezgu va ulug' maqsadlar qo'yib, tinch-osoyshta hayot kechirayotgan, avvalombor o'z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqorolik jamiyati qurish yo'lida ulkan natijalarni qo'lga kiritayotgan bir zamonda yashamoqdamiz. Biz o'z taqdirimizni o'z qo'limizga olib, azaliy qadriyatlarimizga suyanib taraqqiy topgan davlatlar tajribasini hisobga olgan holda mana shunday intilishlar bilan yashayotganimiz, ilm-fan, texnika, san'at, adabiyot sohasida erishayotgan yutuqlarimizni xalqaro hamjamiyat tan olgan-bunday imkoniyatlarni barchasini aynan mustaqillik berganini hammamiz chuqur anglaymiz.

Yangi usullar va vositalarni izlab topish, o'z mehnatiga sidqidildan yondashish, darslarga har tomonlama puxta tayyorgarlik ko'rish, texnika vositalari va ko'rgazmali qurollardan o'rinli va samarali foydalanish, g'oyat ruhlanib ishlash, zavqlanib dars berish har bir o'qituvchiga xos bo'lmog'i darkor.

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. "Til va adabiyot ta'limi" jurnali, 12- son, 2018-yil.
2. Golish L.V., Fayzullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. T., "Iqtisodiyot", 2012-yil.
3. Yo'ldoshev R.A. O'zbek tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini ularni ko'p gapirtirish orqali o'stirish metodikasi. – T.: Fan va texnologiya, 2012-y, 212-b.
4. Til ta'limining xalqaro kompetensiyaviy talablarini o'zbek tiliga joriy etishga doir mulohazalar 10- son. – T., 2015. - 15-16- b.
5. Internet saytlari: -ziyoNet .uz, kitob.uz, multimediya .uz

УДК 631. 312

Рамага қўзғалувчан бириктирилган иш органларининг ишлов бериш чуқурлиги ва унинг беқарорлиги тупроқ физик-механик хоссалари ва агрегат ҳаракат тезлигининг таъсирини тадқиқ этиш

Д.Каримова – (PhD)

О.Турғунова-талаба

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Анататсия: Мавжуд тупроққа ишлов бериш машиналарининг рамага қўзғалувчан бириктирилган иш органларининг ишлов бериш чуқурлиги ва бошқа иш кўрсаткичлари тупроқ физик -механик хоссалари ва агрегат ҳаракат тезлигининг таъсирини бартараф этиш бўйича илмий -техник ечимлар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: Култиватор, органларнинг сексияси, агрегат, энергия -материал, қўзғалувчан, шарнир, рама, физик -механик хоссалар.

Култиваторлар иш органларининг сексияси мисолида ишчи органларининг белгиланган чуқурликка ботиб ишлаши ва шу чуқурликда барқарор ҳаракатланишини таъминлаш бўйича олиб борилган назарий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

1-расм. Култиватор ишчи органлари сексиясига таъсир этувчи кучларнинг схемаси

1-расмда култиватор ишчи органлари секциясига таъсир этувчи кучларнинг схемаси келтирилган. Уларнинг C шарнирга нисбатан моментлари тенгламасини тузиб, қуйидаги натижага эга бўламиз

$$M_C = (m_c g + Q_n \pm R_z - N_z) l_n \cos \varphi_n - (R_x + N_x) l_n \sin \varphi_n, \quad (1)$$

бунда m_c – ишчи органлар секциясининг массаси, кг; Q_n – пружинанинг босим кучи, Н; g – эркин тушиш тезланиши, м/с²; R_x, R_z – тупроқ томонидан ишчи органларга таъсир этаётган қаршилик кучлари тенг таъсир этувчисининг горизонтал ва тик ташкил этувчилари, Н; N_x, N_z – тупроқ томонидан ишчи органлари секциясининг таянч ғилдирагига таъсир этаётган реакция кучининг горизонтал ва тик ташкил этувчилари, Н; l_n – параллелограмм механизм тортқиларининг узунлиги, м; φ_n – параллелограмм механизм бўйлама тортқиларининг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги, градус.

(1) ифоданинг таҳлили шуни кўрсатадики, култиватор ишчи органларнинг ишлов бериш чуқурлиги бўйича барқарор ҳаракатини тадқиқ этишда уларга таъсир этаётган барча кучларни параллелограмм механизмнинг D ёки B қўзғалувчан шарнирига қўйилган деб қараш ва ҳисобий схема сифатида 2-расмда тасвирланган математик маятник схемасини қабул қилиш мумкин.

2-расм. Култиватор ишчи органлари секциясининг ҳисобий схемаси

2-расмда келтирилган схемага биноан пахтачилик култиваторининг ишчи органлари белгиланган чуқурликка ботиши ва шу чуқурликда барқарор юриши учун қуйидаги шарт бажарилиши лозим.

$$(m_c g + Q_n \pm R_z) l_n \cos \varphi_n > R_x l_n \sin \varphi_n \quad (2)$$

ёки

$$m_c g + Q_n \pm R_z > R_x \operatorname{tg} \varphi_n. \quad (3)$$

Бу шартлар бажарилганда иш жараёнида параллелограмм механизмнинг таянч ғилдираги (кейинги ўринларда таянч ғилдирак) доимий равишда тупроқ юзасига босиб турилади ва натижада ишчи органлари белгиланган чуқурликка ботиб ва ишлов бериш чуқурлигини ўзгартирмасдан ишлайди.

(2) ва (3) ифодаларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, пахтачилик култиваторлари ишчи органлари ишлов бериш чуқурлигининг барқарорлиги асосан параллелограмм механизм бўйлама тортқиларини горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги φ_n га боғлиқ. Бу бурчак қанчалик кичик бўлса ишчи органлари ишлов бериш чуқурлигини уларни тупроқдан чиқаришга интиладиган R_x кучининг моменти таъсири остида

Ўзгариш эҳтимоли шунчалик кам бўлади. $\varphi_n = 0$ бўлганда эса, яъни параллелограмм механизмнинг бўйлама торткилари иш жараёнида горизонтал ҳолатни эгаллаб ишлаганда R_x кучи иш органларининг юриш чуқурлигига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди ва бу ҳолда тупроқнинг хоссалари, иш тезлиги ва бошқа омилларнинг ўзгаришини иш органларининг юриш чуқурлигига таъсири минимал даражада бўлади.

$\varphi_n = 0$ бўлган ҳол учун (2) ва (3) ифодалар қуйидаги кўринишга эга бўлади

$$(m_c g + Q_n \pm R_z) l_n > 0 \quad (4)$$

ва

$$m_c g + Q_n \pm R_z > 0. \quad (5)$$

(2) ёки (3) шартлар бажарилганда ишчи жараёнида култиватор ишчи органларининг ишлаш чуқурлиги асосан таянч ғилдиракнинг тупроққа ботиш чуқурлигини ўзгариши ҳисобига юз беради ва ишлов бериш чуқурлигининг бир текисда бўлишини таъминлаш учун қуйидаги шарт бажарилиши керак

$$\frac{1}{m_c} \sum_{n=1}^{n_1} \frac{(\pm \Delta R_z^n - \Delta R_x^n \operatorname{tg} \varphi_n) \cos(n\omega t - \delta_n)}{\sqrt{\left[\frac{(C_m B_m \varepsilon + C_n)}{m_c} - (n\omega)^2 \right]^2 + \left(\frac{\varepsilon b_m B_m}{m_c} \right)^2 (n\omega)^2}} \leq 0,5 \Delta h. \quad (6)$$

бунда $R_x^n, R_z^n - R_x(t)$ ва $R_z(t)$ кучларнинг ўртача қиймати, Н; $n=1, 2, \dots, n_1$ – гармоникалар номери; C_m – тупроқнинг таянч ғилдирагининг бир бирлик кенлигига келтирилган бикирлик коэффициенти, Н/м²; B_m – таянч ғилдирак тўғинининг кенлиги, м; C_n – пружинанинг бикирлиги, Н/м; $\omega - \Delta R_x^n$ ва ΔR_z^n кучлар ўзгаришининг айланма частотаси, с⁻¹; Δh – ишлов бериш чуқурлигининг рухсат этилган ўзгариши, см;

$$\delta_n = \operatorname{arctg} \frac{b_m B_m \varepsilon (n\omega)}{(C_m B_m \varepsilon + C_n) - m_c (n\omega)^2}; \quad \varepsilon = 1 + \mu \operatorname{tg} \varphi_n.$$

(6) ифода таҳлилидан кўриниб турибдики, берилган иш шароити учун ишлов бериш чуқурлигининг бир текислиги асосан параллелограмм механизм босим пружинасининг бикирлигини ўзгартириш ҳисобига таъминланади ва ўтказилган ҳисоблар бўйича унинг қиймати 36 Н/см дан кам бўлмаслиги лозим.

Хулоса

Демак, култиватор ишчи органлари секциялари параллелограмм механизмларининг бўйлама тортқилари иш жараёнида горизонтал ёки унга яқин ҳолатни эгаллаб ишлаши ва улар босим пружиналарининг бикирлиги 36 Н/см дан кам бўлмаслиги ишчи органлари белгиланган чуқурликка ботиб ишлаши ва шу чуқурликда барқарор ҳаракатланиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Байметов Р.И., Тухтакузиев А., Ахметов А.А. Обоснование типа и параметров механизма навески универсального допосевного орудия // Исследования по оптимизации механизированных процессов в хлопководстве. Сб. тр. /САИМЭ. – Ташкент, 1989. – Вып.31. – С. 31-37.
2. Тухтакузиев А., Абдулхаев Х. Исследование равномерности глубины хода рыхлителя для предпосевной обработки гребней // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – Москва, 2013. – №6. – С.4-6.
3. Тухтакузиев А., Ибрагимов А., Атамкулов А. Исследование равномерности глубины хода бороздорежа сеялки для сева зерновых в поливном земледелии // Техника в сельском хозяйстве. – Москва, 2014. – №5. – С.2-3.
4. To'xtaqo'ziyev A., Abdulxayev X, Karimova D. Investigation of steady movement of working bodies on depth of processing that connected with frame by means of parallelogram mechanism // Journal of Critical Reviews, may 2020 Scopus 7 (14), page 573-576. [doi:10.31838/jcr.07.14.98](https://doi.org/10.31838/jcr.07.14.98)
5. To'xtaqo'ziyev A., Karimova D., Sultonov Z. U., Ozodmirzaeva Sh., Abdunabiyeva F. Siyentifis-technique to ensure the stable movement of working body on the steady by the heramaand parallelogram mechanism of soil treatment machines // Innovative Technologisa. Methodical research journal, Volume 2, Issue 5 May, 2021. <https://it.asademiassiyense.org/index.php/it/artisile/viyew/69>.
6. Каримова Д. Результаты испытаний зубовой секции орудия для обработки гребней // Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference scientific community: Interdisciplinary research Hamburg. Germany January, 2021. -№;40.- Б. 521-522.

КРЕАТИВ ФАОЛЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЎҚИТУВЧИ ЎҚУВЧИЛАР ФАОЛИЯТИ

Абдураимова Ақида Рўзикуловна

Сирдарё вилояти Ховос туманидаги

1-сонли давлат умумий ўрта таълим мактабининг
бошланғич синф ўқитувчиси

Аннотация: мақолада бошланғич таълим концепциясининг ўқувчиларни креативфаолликка ундаш ғояси асосида ўқитувчи билан ўқувчилар орасида ҳамкорлик, ўзаро мулоқот қилиш ва креатив фаоллик кўрсатиш, фаолиятни ташкил этиш босқичлари акс эттирилган.

Калит сўзлар: креатив, иқтидор, компетенция, ўқитувчи, эвристик, таълим, шахс, таълим, стандарт, кўникма, билим, малака, жараён.

Республикамиз таълим тизимида бошланғич синф ўқувчиларида креатив фаолликни шакллантириш масаласи жамият аъзолари учун мустақил фикрлаш, ўз қарашлари ва нуқтаи назарларини баён қилиш имконияти сифатида баҳоланмоқда. Инсоннинг ижодий қобилиятларини ривожлантирувчи муҳим омиллардан бири жамият тараққиётидир. Шахснинг ижодий жиҳатдан ўз- ўзини намоён қилиши, унинг бетакрорлиги инсонпарварлик аҳамиятига эга. У инсон ҳаётининг мазмун-моҳияти, унинг ички қувватларининг намоён бўлиши билан боғлиқдир. Бошланғич синф ўқувчиларида креатив фаолликни шакллантириш, ниҳоятда зарур бўлиб, уларнинг яширин иқтидорларини рўёбга чиқариш имконини беради. Креатив фаоллик ўз-ўзини ривожлантириш компетенцияси таркибида намоён бўлувчи лаёқатдир.

Мазкур фаолият тури ижодкорликка йўналтирилган ўқув жараёнининг негизини ташкил қилади. Унинг асосида ўқитувчи ҳамда ўқувчи фаолиятининг изчилликка асосланган яхлит тизими ўз ифодасини топади. Мазкур туркум эвристик

ўқув вазияти тарзида намоён бўлади. Эвристик ўқуввазиятлари мазкур йўналишдаги ўқув жараёнининг асосий технологиясини ифодалайди. Бундай эвристик таълим ўзига хос муқобил дарс сифатида намоён бўлади. Эвристик ўқув вазиятининг мақсади – махсус ташкил этилган фаолият жараёнида ўқувчиларда шахсий таълимий маҳсулотни яратиш кўникмасининг вужудга келишини таъминлайди. Ўқувчининг бу тарздаги ижодий фаоллиги ўқитувчи учун ҳам кутилмаган ҳодиса ҳисобланади.

“Бошланғич таълим концепцияси”да ўқувчиларни креатив фаолликка ундаш гоёсига устувор ўрин ажратилган. Чунончи, ўқитувчи билан ўқувчилар орасида ҳамкорлик, ўзаро мулоқот қилиш ва креатив фаоллик кўрсатиш учун қулайлик яратилиши алоҳида таъкидланган.

Бу жараёнда ўқитувчи ўқувчилар фаолиятини қуйидаги босқичларда ташкил этишлари назарда тутилади:

1. Етакчи эвристик таълим объектининг ҳодисалар, тушунчалар, предметлар тарзида намоён бўлиши. Эвристик таълим мазмунининг ўзлаштирилишига нисбатан ўқувчида ҳосил бўладиган шахсий тажрибалар ва компетенцияларнинг ифодаланиши. Ўқувчининг истиқболдаги ижодий фаолиятини назарда тутган ҳолда ўқув-билув жараёнининг кенгайтирилиши.

2. Бошланғич таълим жараёнида ижодий фаолиятнинг жадал ривожланишини вужудга келтириш. Муайян ечимга эга бўлмаган ўқув объекти билан боғлиқ муаммони таркиб топтириш. Аниқ муаммонинг икки ёки ундан ортиқ ечимга эгалигини эътироф этиш. Ўқув объектини ўзлаштириш билан боғлиқ фаолият мақсадини ойдинлаштириш ва илгарисуриш. Ҳар бир ўқувчининг ўқув вазиятини ечишнинг қулай имкониятларини топиши учун зарур бўлган ўқув топшириқларини танлаш.

3. Ҳар бир ўқувчининг эвристик ўқув вазиятларини шахсан ўзига хос ечиш йўли. Ўқувчиларнинг жуфт ва гуруҳли фаолиятлари ҳамда эвристик ўқув вазиятларини ташкил этишнинг бошқа шакл, усул ва методлари. Ўқувчиларнинг ўқув маҳсулини бунёдга келтиришларида улар фаолиятига раҳбарлик қилиш усуллари.

Мазкур маҳсулотларни бошқа ўқувчиларга тушунтириш ва мазмун-моҳиятини англатиш йўллари.

4. Ўқувчиларнинг ўқув маҳсулотларини намоёни қилиш, муҳокама этиш: уларнинг шеърлари, масалалари, аниқловчилари, белгилари, ишланмалари, ғояларининг мазмун-моҳиятини очиш. Мунозаралар, баҳслар, муҳокама қилинаётган муаммоларни қайта шакллантириш, янги ғояларнинг туғилиши. Ўқувчиларнинг бошланғич нуқтаи назарлари, фикрлари ҳамда натижаларини қиёслаш.

5. Олинган натижаларни қайд этиш, тизимлаштириш ва жамоа фаолиятининг маҳсули сифатида намоёни этиш. Олинган маҳсулотларнинг оддий предмет шаклидаги даражаларини ҳосил қилиш. Муаммони ечиш имкониятлари ва йўллари таҳлил қилиш. Таълим жараёнидаги жадалликни аниқлаш ва унинг маҳсулот сифати ҳамда даражасига кўрсатадиган таъсирини белгилаш.

6. Ўқувчилар томонидан яратилган маҳсулотларнинг ўқитувчи томонидан ижодий-тарихий таҳлил этилиши, тузатишлар киритилиши ҳамда таълим жараёнига ўқитувчи тасаввурларининг сингдирилиши. Турли маҳсулотларни ўзаро қиёслаш, кўп қиррали нуқтаи назарлар ҳамда муаммони ечиш йўллари намоён қилиш жараёнида ўқувчиларнинг ўз-ўзларини шакллантиришлари. Эвристик ўқув вазиятларини янги шароитларда ривожлантириш заруриятини аниқлаш каби муаммолар ўз ечимини кутмоқда.

7. Амалга оширилаётган фаолиятнинг моҳиятини англашда индивидуал рефлексиянинг аҳамияти ниҳоятда муҳимдир. Бу билиш методларидан фойдаланиш, уларни ўзлаштириш, туғилган муаммоларни ечиш йўллари ва имкониятларини излаш. Эришилган натижаларнинг ифодаланиши ва баҳолалиши, ҳар бир ўқувчининг эвристик фаолияти методологик асосларини англаб этиш. Ўзаро алоқадор вазиятларнинг муайян занжири вужудга келади. Эвристик муносабатларда энг кучли ҳолат ўқитувчининг ўқувчи ролида намоён бўлиши билан боғлиқ ўқув вазияти ҳамда мазкур вазиятда унинг ўқувчи сифатида вужудга келган муаммонинг ечимини

излашидир. Бундай таълимнинг натижаси маҳсулдор бўлиб, у эвристик ўқув вазиятининг мақсадларини ифодалайди.

Креатив фаоллик янги нарсаларни истеъмолга киритиш, вужудга келган зиддиятли муаммоларнинг ечимларини топиш, зиддиятли вазиятларни бартараф қилиш, мавжуд хулқ-атвор қолипларидан воз кечиш, тафаккур ва идрок этиш, ўз-ўзини ўзгартириш, такомиллаштиришга тайёр бўлишни тақозо қилади. Креатив фаоллик бу дунёга ниманидир олиб кириш демак. Унинг асосий меъёри шахс томонидан яратилган ижод намуналарининг бетакрорлигидир. У ўқувчининг ўзига хослиги ва креатив қобилиятларини намоён қилади.

Ўтган асрнинг иккинчи ярмигача шахснинг креативлиги интеллектуаллиги билан бир хил даражада баҳоланган. Креативлик ўзининг табиатига кўра, интеллектдан тубдан фарқ қилиши назарий жиҳатданасослангач, бу соҳадаги тадқиқотлар ва тажрибаларнинг кўлами кенгайди. Турли олимлар томонидан креативлик ва креатив фаоллик тушунчасига турлича ёндашилган. Бу ёндашувларнинг асосини креатив фаоллик натижасида вужудга келадиган маҳсулот ёки муайян муаммонинг ечими ташкил қилади.

Ўқувчиларни мустақил фикрлаш кўникмаларини ривожлантириш жараёни мураккаб, мужассамлашган педагогик ҳодисадир. Шундан келиб чиққан ҳолда, креатив фаоллик ҳам интеллектуал, ҳам индивидуал йўналишларга эга.

Мазкур муаммонинг педагогик ечими интеллектуал ижодий ҳодисаларнинг кўпгина қирраларини очиш имконини беради. Чунки, интеллектуал фаолият ёрдамида ўқувчиларда мустақил фикрлаш ижодий ишлари маҳсули сифатида яққол намоён бўлади.

Креатив фаолликка тайёрлик ҳозирги замон кишисининг лаёқатини намоён қилувчи ҳодиса бўлиб, у таълим жараёнида шакллантирилади ва ривожлантирилади. У ўқувчи шахсининг ижодий тафаккур қилиш қувватини оширади. Бунинг натижасида ўқувчининг ижодий қобилиятларига фаолиятли ёндашув тамойили

рўёбга чиқади. Ўқув фаолиятни ривожлантириш механизмлари такомиллаштирилади, инсон фаолиятининг табиати таҳлил этилади. Ўқувчи жисмида вужудга келадиган шахсий ривожланиш жараёни, шахснинг ривожланиш муаммолари, фикрий аниқлик табиатининг очилиши, ўқувчиларнинг индивидуал ҳиссий ривожланишлари билан боғлиқ муаммоларнинг ечими, мослашмаган фаоллик ғояси кабиларнинг педагогик ечимларига мурожаат этилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Тихомирова Е.И. Я расту... Системная программа личностного развития в образовательном учреждении. Самара, СГПУ, 2006. - 237 с.
2. Толипов Ў.Қ., Сайидахмедов С.Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технологиялар. –Т. “Фан ва технология”, 2014.-Б.335.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 4-жилд. Зебуннисо- Конибил. Таҳрир ҳайъати: М. Аминов, Т. Даминов, Т. Долимов ва б. Т.:
4. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Дав-лат илмий нашриёти, 2002. - 704б.
5. Уразова М.Б. Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш. Докт дисс. автореф. – Т.: 2015. – 79 б.
6. F.Umarova, A.Ubbiyeva, F.Gaibnazarova, N.Jo'rayev “O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. ”Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari. 2- modul, 2-nashr. T., “Bekinmashoq-plyus”.2013

TARIX FANINI O'QITISHDA TARIXIY-BADIIY ADABIYOTLARDAN FOYDALANISHNING MAZMUNI VA MOHIYATI

Jizzax viloyati Forish tumani 21-umumiy
o'rta ta'lim maktabining
tarix fani o'qituvchisi Eltazarov Aliboy
G'aniboyevich

ANNOTATSIYA

Maqolada tarix fanlarini o'qitishda tarixiy-badiiy adabiyotlardan foydalanishning mazmun-mohiyati, usullari va ahamiyati boyicha fikr bildirilgan. Tarix ta'limida adabiy manbalardan foydalanishning usullari, to'g'ri tanlay bilish, asar g'oyasini ta'lim-tarbiyaviy tomondan chuqur o'zlashtirishning muhim omillarini tanlashda foydalaniladigan mezonlar asoslab o'tilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy-badiiy adabiyotlar, omillar, tamoyillar, usullar, xolislik, ilmiylik, mezonlar.

21-я общеобразовательная школа

Форишского района Джизакской области

учитель истории Эльтазаров Алибой
Ганибоевич

АННОТАЦИЯ

В статье высказывается мнение о сущности, методах и значении использования историко-литературной литературы в преподавании истории. Обоснованы приемы использования литературных источников в обучении истории, умение правильно выбирать, критерии, используемые при выборе, важные факторы углубленного усвоения идеи произведения с учебно-воспитательной точки зрения.

Ключевые слова: историческая и литературная литература, факторы, принципы, методы, объективность, научность, критерии.

21st general secondary school,
Forish district, Jizzakh region
history teacher Eltazarov Aliboy Ganiboyevich

ANNOTATION

The article expresses an opinion on the essence, methods and importance of using historical and literary literature in the teaching of history. The methods of using literary sources in history education, the ability to choose correctly, the criteria used in choosing the important factors of in-depth mastering of the idea of the work from the educational and educational point of view are substantiated.

Key words: historical and literary literature, factors, principles, methods, objectivity, scientificity, criteria

Kirish.

Barkamol avlodni shakllantirishda Vatan tarixi ahamiyati O'zbekiston tarixi yoshlarga xalqimizning o'tmishi, tarixi haqida bilim berish bilan chegaralanib qolmaydi, u yoshlarni vatanparvar, ma'naviy jihatdan komil fuqaro etib shakllantirishga xizmat qiladi. Vatanimiz tarixi "Har bir fuqaroni, jumladan, yoshlarimizni boy madaniy merosimizni qadrlashga, uni ko'z qorachig'iday avaylabasrashga, yurak-yurakdan iftixor qilishga o'rgatadi. O'zimizning boy o'tmish merosimizdan madad va ibrat olishga imkon beradi.

Odamlar qalbida ezgulik tuyg'ularini uyg'otib, bugungi avlod kimlaming avlodi, kimlarning zoti va vorislari ekanini anglashga undaydi".1 Mustaqillik qo'lga kiritilgach, Vatanimiz tarixida burilish pallasi, ma'muriy-buyruqbozlik boshqaruviga asoslangan totalitar tuzumdan erkin, demokratik tuzumga o'tish davri boshlandi. O'tish davrida eski ideallar, g'oyalar, odatdagi tafakkur va axloq me'yorlari buziladi, milliy qadriyatlar qayta baholanadi, muqobil nuqtayi nazarlar paydo bo'ladi, allaqachon unutilgan qarashlar qayta uyg'onadi, ziddiyatlar keskinlashadi. Vujudga kelgan murakkab sharoitda «birovlar tarixning 'Karimov I A . Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida. T.6. T.: «O'zbekiston», 1998, 371-bet www.ziyouz.com kutubxonasi borishini bilish mumkin emas»,- deb talvasaga tushsa, boshqalar eskirgan, rad etilgan "haqiqat'ga yopishib olib, tarixg'ildiragini orqaga qaytarishni orzu qiladi, urinadi. Tarixiy tajriba va saboqlar esa dunyoda nimalar o'zgardi, nima uchun o'zgardi, qanday qarashlardan tezroq xalos bo'lish kerak degan savollarga javob topishga, yangi jamiyat qurishning muqobil yo'llarini mushohada qilib, eng to'g'risini topishga, xatoga yo'l qo'ymaslikka undaydi. Bunda tarix to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi kompas bo'lib xizmat qiladi. Davlat mustaqilligini o'z qo'lga olgan ozod, hur O'zbekistonda Vatan, istiqloq taqdiri bugungi baxtli avlodlar qo'lida. Mustaqillikni asrab-avaylash, mustahkamlash, mamlakatimizni keyingi avlodlarga yanada qudratli, obod, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlangan holda yetkazish zamonamizning dolzarb vazifasiga, talabiga aylandi. Bu mas'uliyatli, ayni paytda sharaflil vazifaning qay darajada ado etilishi bugungi avlodlarga, xususan, yoshlarga, ulam ing m a'naviy barkamolligiga bog'liq. "Biron bir jam'iyat, - deb ta'kidlaydi yurtboshimiz Islom Karimov, - ma'naviy imkoniyatlarini, odamlar ongida ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib o'z istiqbolini tasavur eta olmaydi".1 Har qanday jamiyat taraqqiyotining asosiy kuchi ma'naviyat va ma'rifatdir. Ma'naviy barkamolHkni tarbiyalashda Vatan tarixi muhim omil hisoblanadi. "Ma'naviyat, - deb yozadi Islom Karimov, - o'z xalqining tarixini, uning madaniyati va vazifalarini chuqur bilish va tushunib yetishga suyangandagina qudratli kuchga aylanadi"1, "...tug'ilib o'sgan yurtida o'zini boshqalardan kam sezmay, boshini baland ko'tarib yurishi uchun insonga, albatta, tarixiy xotira kerak... Tarixiy xotirasi bor inson - irodali inson".2 Insonda tarixiy xotira o'z Vatani tarixini, o'z xalqi, ajdodlari tarixini bilish orqali shakllanadi. Yaqin o'tmishda mustamlakachilar, totalitar tuzum mutasaddilari ko'pgina xalqlarni, jumladan, o'zbek xalqini o'z tarixidan judo qilish, ularni o'z o'tmishiga loqaydlik bilan qaraydigan, nasl-nasabini eslolmaydigan manqurtlarga aylantirish siyosatini yuritdi, amaliyotda esa xalqimiz tashqi dunyodan butunlay uzib qo'yildi, uning bir necha ming yillik boy tarixi soxtalashtirildi, uni yoshlarga o'qitish va o'rgatishga izn berilmadi. 1 Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.: «O'zbekiston», 1997, 137-bet. J Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. T., «Sharq», 1998, 8-9-betlar. www.ziyouz.com kutubxonasi Mustaqillik sharofati bilan Vatanimiz tarixi o'z o'rnini topdi, barcha o'quv maskanlarida talaba-o'quvchilarga

Vatan tarixini o'qitish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi, Vatan tarixini o'qitish yo'lga qo'yildi. Vatanimiz tarixi millatning, yoshlarning haqiqiy tarbiyachisiga aylanmoqda. Bu borada Prezident Islom Karimovning "Tarixga murojaat qilar ekanmiz, bu xalq xotirasi ekanligini nazarda tutishimiz kerak. Xotirasiz barkamol kishi bo'lmaganidek, o'z tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham bo'lmaydi", "Tarix - xalq ma'naviyatining asosidir", "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q", "O'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi", "Inson uchun tarixdan judo bo'lish - hayotdan judo bo'lish demakdir" degan hikmatli so'zlari va ko'rsatmalari dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda. Tarix fani olam yagona va yaxlit, O'zbekiston wing ajralmas bir qismi, olamda sodir bo'ladigan voqea, hodisalar umumiy va o'zaro bog'lanishda, uzluksiz harakatda ekanligi xususida to'g'ri tasavur, tushunchalami shakllantiradi. O'z o'tmishini, ajdodlari tarixini yaxshi bilgan insonning irodasi kuchli bo'ladi, uni har xil aqidalar girdobiga tushishdan saqlaydi. O'tmishni bilgan, tarix saboqlarini anglab yetgan inson hozirgi zamoni yaxshi tushunadi, kelajakni to'g'ri tasavur etadi. Muxtasar aytganda, Vatan tarixi talaba-o'quvchilarda xalqning o'tmishi, hozirgi zamoni va kelajagi yagona tarixiy jarayon degan tushunchani shakllantiradi. Bu o'z navbatida yoshlarni tarixiy jarayonlarning oddiy kuzatuvchisi bo'lib qolishdan saqlaydi, ularni olg'a intilishga, taraqqiyotga ko'maklashishga undaydi. O'zbekiston tarixi talaba-o'quvchilarga bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshiralayotgan demokratik islohotlarning mohiyati va natijalarini, milliy, huquqiy davlatchilikni baqo etish, demokratikfuqarolik jamiyatini qurish, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish jarayonlarini o'rgatadi. Bu o'z navbatida yoshlarda ilmiy dunyoqarashni, siyosiy madaniyatni tarbiyalaydi, jamiyatda o'z o'mini to'g'ri belgilashga ko'maklashadi. Xalqimizning buyukligi, kuchi uning boy ma'naviy merosga ega ekanligi bilan belgilanadi. Xalqimizning ma'naviy poydevori juda qadimiy va mustahkam. Ajdodlarimiz yetishtirib bergan o'nlab, yuzlab jahonga mashhur olim-u ulamolar, me'mor-u binokorlar, naqqoshlar, zargarlar, hunarmandlar, davlat arboblari, xalq qahramonlari I. A. Karimov. O'zbekiston XXI asr b o'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.: «O'zbekiston*, 1997, 140-bet. www.ziyouz.com kutubxonasi hayoti, dunyoda birinchilar qatorida bunyod etilgan ilm va ta'lim maskanlari faoliyati talaba-o'quvchilar uchun katta ibrat maktabi, tarix sabog'idir. Kelajak sari intilayotgan yoshlar uchun bu boy ma'naviy meros mustahkam tayanchdir. Uning zaminida tinimsiz va mashaqqatli mehnat, har qanday to'siqlarni yengish, ilmga va ziyoga intilish kabi xislatlar yotadi. Bunday xislatlar Vatan tarixini o'qitish orqali yoshlarga singdiriladi. Vatan tarixi xalqimizning asrlar davomida ko'pgina xalq, elatlar bilan ahil, hamjihat bo'lib yashaganligidan, yurtimizda turli diniy e'tiqodlar erkinligi va inoqligi bo'lganligidan guvohlik beradi. Bu mustaqil O'zbekistonda yashovchi turli dinlarga e'tiqod qiluvchi 120 dan ortiq millat va elatlar o'rtasida tinchlik, milliy totuvlik, birodarlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiluvchi tarixiy saboqdir. Kelajagi buyuk davlat qurayotgan bugungi avlodlar uchun o'zbek davlatchiligi tarixi, ming yillar davomida shakllanib,

takomillashib kelgan siyosiy-huquqiy institutlar, qonun-qoidalar tajribasi O'zbekiston mustaqilligini yanada mustahkamlash, huquqiy davlat, demokratik jamiyat qurishda mustahkam tayanch va madadkoridir. Tarixiy xotira, ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviy merosni egallash talaba-o'quvchilarda halollik, odillik, rostgo'ylik, mehroqibat, mehnatsevarlik, ilmga intilish kabi insoniy fazilatlarni shakllantirishga ko'maklashadi. Vatan tarixi yoshlarda jamiyatda ertaroq mustaqil faoliyat yuritish, o'z qobiliyatini to'laroq ochish va hayotga tatbiq etish sifatlarini shakllantiradi, Vatan, xalq taqdiri uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish kabi yuksak ma'naviy burchni tarbiyalaydi, milliy g'oya bilan qurollantiradi. Shu bois, Vatan tarixini har tomonlama, chuqur o'rganish muhim ahamiyatga molik vazifadir. Mamlakatimizda mustaqillik sharofati tufayli bog'chalardan tortib oliy o'quv yurtlarigacha bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimlarida O'zbekiston tarixi fanini o'qitishga davlat darajasiga ko'tarilgan vazifa sifatida katta e'tibor berilmoqda, g'amxo'rlik qilinmoqda. "Tarix millatning haqiqiy tarbiyachisiga aylanib bormoqda. Buyuk ajdodlarimizning ishlari va jasoratlari tarixiy xotiramizni jonlantirib, yangi fuqarolik ongini shakllantirmoqda. Axloqiy tarbiya va ibrat manbayiga aylanmoqda"1. I. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.

Tarixni o'qitishda qo'llaniladigan matnlarga - darslik matni, tarixiy hujjatlar, asarlar, ilmiy-ommabop va badiiy, tarixiy adabiyotlar va boshqalar kiradi. Boshqa matnlar ta'lim oluvchilar tarixiy bilimlarining asosiy manbai bo'lgani kabi ta'lim beruvchining bilim manbaini, bayonining asosini tashkil etadi. Tabiiydirki, o'qituvchi shu manbalardan to'g'ri va unumli foydalangan taqdirdagina, uning bayoni didaktika talablariga, umuman tarix ta'limining yuksak talablariga javob berishi, o'qituvchi bayonining o'quvchilarga tushunarli, mazmundor, maroqli, g'oyaviy va ilmiy jihatdan ishonarli, obrazli va ta'sirli bo'lishi mumkin. Tarixiy-badiiy adabiyotlar tarixiy jarayonlarni o'zlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Tarix ta'limida tarixiy - badiiy adabiyotlardan foydalanishda ta'lim oluvchilarning psixologik yosh xususiyatlarini hisobga olish va ularning, fanga oid qiziqishlarini ham inobatga olish kerak.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Adabiy manbaalardan tarix ta'limida foydalanishning bir qator usullari keltirilib o'tilgan:

- mavzuga oid adabiy manbalarni tavsiya etish,
- manbalardagi mavzuga oid shaxs va tarixiy voqealar xususida suhbatlashish,
- manbalardan foydalanish metodlari

Badiiy adabiyot yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda ahamiyatli bo'lib, badiiy adabiyotning qimmatini ta'lim oluvchi voqelikni adibning iste'dodi darajasida idrok etishga, uni ko'zi bilan ko'rishga, uning shaxsi orqali, ma'naviy dunyosi orqali tasavvur etishga, u olg'a surgan o'z amaliy faoliyatida ongli ravishda amal qilishga erishishi bilan belgilanadi. Ta'lim oluvchi asarda tasvirlangan timsollar galereyasi va badiiy vositalarni faqat ko'zatuvchisiga aylanmasligi, balki adib olg'a surgan ta'lim-tarbiyaviy g'oyani qanday natijaga erishganligi nuqtai nazaridan baholashga o'rgangan taqdiridagina uning mohiyatini to'liq, chuqur anglab yetishi muqarrar.

Badiiy asarni to'g'ri tanlay bilish ham asar g'oyasini ta'lim-tarbiyaviy tomondan chuqur o'zlashtirishning muhim omillaridan biri bo'lib, uni tanlashda ma'lum mezonlarga asoslaniladi, ya'ni badiiy asarning yuksak g'oyaviy-badiiy qimmatini, adib ijodida asarning xarakterli o'rni asarning yaratilgan va o'rganilayotgan davr uchun ahamiyati badiiy asarning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi xususiyati ega bo'lib; badiiy asarning ta'lim oluvchilar yoshiga mosligi, munosibligi; o'quvchida qiziqish uyg'otishi; o'quvchining ma'naviy qiziqishi; talabi, ehtiyojlariga javob bera olish darajasidan iboratdir.

Proza yo'lida yozilgan asarlar hayotning keng va ob'ektiv manzarasini tasvirlashi, ma'naviy qadriyatlar mohiyatini atroflicha ochib berishi, poeziyada bunday tasvirga keng imkoniyat yo'qligi, dramatik asarlarda esa voqelik yozuvchi nutqi orqali emas, balki obrazlarning hatti-harakati, so'zlari orqali ifodalanishi bilan farq qiladi. Adabiy turlar o'rtasidagi bunday farqlanish ularning tarbiyaviy imkoniyatlari jihatidan ham farqlanishiga olib keladi.

Mazkur janrlardagi asarlarning ahamiyatli jihatlari e'tiborli bo'lib, u ta'lim oluvchiga:

birinchidan, o'tmishning madaniy merosi, uning rang-barangligi, o'zbek xalqining takrorlanmas iste'dod egalari bo'lgan ajdodlari haqida aniq va qiziqarli ma'lumot beradi;

ikkinchidan ta'lim oluvchilarning o'zligini anglashi uchun boy ma'naviy oziq beradi;

uchinchidan, o'zbek millati, sharq xalqlari tarixi, dini madaniyati, urf-odatlarini, an'analari; udumlari haqida badiiy ifoda vositalari asosida ilmiy, haqqoniy, tarixiy ma'lumotlarni egallashga muvaffaq bo'ladi;

to'rtinchidan, sharq xalqlari, o'zbek xalqi ruhiy holati, axloq-odob mezonlaridan qahramonlik, jasurlik, mehnatsevarlik insonparvarlik, mehmonnavozlik, imon e'tiqod, sevgida sadoqat kabi qadriyatlar haqida atroflicha ma'lumot olishga muvaffaq bo'ladi.

Muhokama

Badiiy adabiyot obrazlaridan foydalanish o'qituvchi bayonining ko'rsatmaliligini ta'minlaydi, uni aniqlashtiradi, o'quvchilar o'tmish haqida jonli tasavvur hosil qiladi. Badiiy adabiyotning roli bu bilan tugamaydi. Ma'lum davrning ijtimoiy hodisalarini real aks ettiruvchi haqiqiy badiiy obraz, tipik obrazlar o'sha ijtimoiy hodisaning mohiyatini

ifodalaydi. O'qituvchi bayonida badiiy adabiyotdan olingan namunalar bayonning emotsional bo'lishini ham ta'minlaydi, o'rganilayotgan tarixiy voqealarga nisbatan o'quvchilarda xayrixohlik, zavqlanish, afsuslanish kayfiyatlarini, nafrat yoki hayrat tuyg'ularini tug'diradi.

Tarix o'qitishda foydalaniladigan badiiy adabiyotlarni ikki guruhga bo'lish mumkin:

-o'rganilayotgan davrning adabiy yodgorliklari;

-tarixiy belletristik asarlar

Adabiy yodgorliklariga tarixiy hodisa va voqealarni o'z zamondoshlari yozib qoldirgan asarlar kiradi. Bu guruhga kirgan asarlar tarix fani uchun o'tmishning o'ziga xos manbai bo'lib xizmat qiladi. Badiiy adabiyot yodgorliklari yozib olingan og'zaki ijodiyot asarlarini: afsonalar, dostonlar, qo'shiqlar, masallar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bunday asarlarning juda ko'pida voqelik qayta-qayta ishlangan, xalq fantaziyasi bilan boyitilgan va bezatilgan bo'ladi. Voqelikni ob'ektiv suratda tasvir qilgan asarlar, yodgorliklar bizgacha yetib kelmagan taqdirda o'zoq o'tmishni, masalan qadimgi Gretsiya tarixini yoritib berishda ana shunday asarlardan ham tanqid g'alviridan o'tkazib foydalaniladi. Gomer davridagi jamiyat tarixi Gomer dostonlaridan va qisman Grek afsonalaridan olingan epizodlarni tahlil qilish asosida ta'riflab beriladi, Badiiy yodgorliklarning asosiy ahamiyati shundan iboratki, ular o'z zamonidagi jamiyatning g'oyasini aks ettiradi va buni o'quvchilarning tushunib olishlariga tarixiy hodisalar va arboblarning yorqin badiiy obrazlarini ravshan tasavvur qilishlariga yordam beradi. Shu bilan birga o'quvchilar badiiy adabiyotning jamiyat hayotidagi roli bilan ham aniq misollarda tanishadilar. Masalan, "Roland haqida qo'shiq" nomli asarda Karlning o'zi va uning jangchilari ideallashtirilib u olib borgan urushlar tarixi buzib ko'rsatiladi. Shu bilan birga, bu asar ritsarlarning mardligi, o'z senyoriga sodiqligi, fidokorligi bilan, shuningdek o'rta asrlar adabiyotining ana shu turi bilan tanishtiradi. "Roland haqida qo'shiq" shu adabiyot turining eng yaqqol namunasi. Roland uydirma obraz bo'lsada undagi ajoyib fazilatlar o'quvchilarga ijobiy tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. O'rta asrlarda yaratilgan "Tulki haqida roman" dan shaharliklarning feodallarga munosabatini, ular o'rtasida keskinlashib borayotgan kurashini hamda uni yoritishda hajviyadan qanday foydalanilganligini o'quvchilar tushunib oladi. Qadimgi dunyo va o'rta asrlarda yaratilgan afsonalardan, qahramonlik dostonlari va boshqa adabiy asarlardan tarix darslarida foydalanganda, o'quvchilarni bu asarlarga tanqidiy ko'z bilan qarashga o'rgatib borish kerak. Shuningdek, ularga bu asarlar o'tmishdan qolgan badiiy yodgorliklar ekanligini, ulardan o'sha davrlarda bo'lib o'tgan voqealarga oid ba'zi ma'lumotlardan foydalanish va qay tariqa foydalanish

mumkinligini, bu asarlarning qaysi joyi uydirma va qaysi joylarida real voqelik aks etganini tushuntirish lozim.

Qahramonlik eposlarida turkiy xalqlarga xos qahramonlik, vatanparvarlik, Shiroqning - jasurlik, To'marisning - xalqparvarlik, sevgida sadoqat Alpomish, Tohir va Zuhra, Yusuf va Zulayho, Farxod va Shirin obrazi tarbiyaviy ahamiyati kattadir, jangnoma xarakteridagi dostonlarda o'tmish qahramonlar, tarixiy va hayotiy haqiqatning aks etadi, pandnoma xarakteridagi dostonlarda kishining kundalik hayotida amal qilishi lozim bo'lgan xulq-atvor mezonlari diniy va dunyo viy axloq qonun-qoidalari Qutadg'u bilig sharq xalqlarining turmush tarzi, tarixiga xos voqealar tasviri ko'proq o'z ifodasini topadi. Shuning uchun ham bu janrlarda yaratilgan adabiyot namunalari ta'lim oluvchilarga ma'naviy madaniyatimizning tarixiy boy qirralari haqida sharq xalqlari, shu jumladan o'zbek xalqining o'tmishi, qadriyatlari, axloq-odob mezonlari haqida atroflicha ma'lumot berish imkoniyatiga ega.

Belletristik asarlarga — tarixiy romanlar, tarixiy temalarda yozilgan povestlar, o'rganiladigan davr haqidagi badiiy asarlar, hikoyalar kiradi. Bu asarlar tarixiy manbalar, memuarlar va hujjatlar, ilmiy tekshirish ishlari va monografiyalarni o'rganish asosida yozilgan bo'lib, ularda o'tmish voqealari badiiy tasvirlar va badiiy obrazlar orqali ifodalanadi. Belletristika tarix fani uchun hujjatli manba bo'la olmasada, o'quvchilarga o'tmishni aniq tushuntirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Tarixiy roman va povestlarni o'qish natijasida o'quvchilarda tarixga qiziqish uyg'onadi.

Natijalar

O'rganilayotgan davrga doir adabiy yodgorliklar tarix darslarida ko'pincha dars materialini xulosalash va umumlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Belletristika bayon qilinayotgan o'quv materialini aniqlashtirishga va bayonni maroqli qilishga yordam beradi. O'qituvchi badiiy adabiyotni tanlashda materialning ta'lim-tarbiya jihatidan qimmatini tarixiy hodisalarning naqadar haqqoniy real va ilmiy qilib yoritilganligini e'tiborga oladi. O'qituvchi tarix darslarida foydalanish uchun badiiy adabiyotdan:

- a) o'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim tizimida dasturida ko'zda tutilgan tarixiy voqealarning tasviriga;
- b) tarixiy arboblardan va xalq ommasi vakillarining obrazlarini, xalq ommasining rolini ko'rsatishga;
- v) muhim tarixiy voqealar bo'lib o'tgan joylarni va u yerlarning aniq sharoitini tasvirlashga va sh. k. larga bag'ishlangan asarlarni tanlaydi.

O'zbek millati haqli ravishda sayyoramizdagi eng qadimgilardan biri hisoblanadi. O'zbekistonning o'ziga xos madaniyati sivilizatsiyalar avvalida shakllana boshlagan va ming yillar davomida jiddiy o'zgarishlarga duch kelgan.

O'zbekiston hududi O'rta Osiyoning qoq markazida, Sirdaryo va Amudaryoning o'rtasida joylashgan. Ajablanarlisi shundaki, cho'lning o'rtasidagi voha har doim jasur va shuhratparast savdogarlarni, jangchilarni, sarguzashtlarni va sayohatchilarni o'ziga jalb qilgan.

Miloddan avvalgi VI-IV asrlarda bu erda Ahamoniylar yoki, boshqacha qilib aytganda, Fors davlati gullab-yashnagan. Keyin yunonistonlik qo'mondon Iskandar Maqduniy (Aleksandr Makedonskiy) hududga bostirib kirib, ellinistik davr boshlanganida hokimiyat qulagan. Bu davrda savdo rivojlanadi, yirik shaharlar qad ko'taradi, Yunon-Baqtriya podsholigi hukmronlik qila boshlagan.

Miloddan avvalgi II asr o'rtalarida Yunon-Baqtriya podsholigi parchalanib, tarixda yangi bir davr boshlanadi, ya'ni ko'chmanchi kushonlar qabilasi asos solgan Kushon davlati tashkil etiladi. Bu davrda savdo, odamlar harakati va millatlararo aloqalar rivojlana boshlaydi.

Shaharlarning qulay hududiy joylashuvi tufayli Buyuk ipak yo'li bugungi O'zbekiston hududidan o'tgan. Ushbu yo'nalish bo'ylab Andijon, Qo'qon, Rishton, Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent kabi yirik savdo shaharlari paydo bo'ldi va rivojlandi.

Keyin Parfiya, Kang', Eftaliylar davlati, Turk xoqonligi kabi davlatlar gullab-yashnadi. VII asrda bu hudud arablar tomonidan bosib olinib, u Movarounnahr deb nomlandi.

XII asrda Chingizxonning bosqini yuz berdi va Chag'atoy ulusi shakllandi. Ammo bu hududning gullab-yashnashi o'n to'rtinchi asrda, Amir Temur hokimiyat tepasiga kelganida amalga oshdi. U Samarqandni poytaxtga, iqtisodiy va madaniy markazga aylantirdi. Keyin Samarqand ko'chmanchi Dasht-i qipchoq qabilalari tomonidan bosib olinib, yangi Shayboniylar sulolasi davlati tashkil etildi. VI asrdan XIX asr o'rtalariga qadar Xiva, Qo'qon xonliklari va Buxoro amirligi hukmronlik qildi.

XIX asrning 60-yillarida hududga chor Rossiyasi bostirib kirishi natijasida Turkiston general-gubernatorligi tuzildi. 1917-yilda O'zbekiston Sovet Respublikasiga aylandi. Shu davrda ko'plab respublikalardan turli millatlarning ommaviy ravishda ko'chishi ro'y berdi. 1991-yil 31-avgustda O'zbekiston mustaqillikka erishdi. Respublika BMTga a'zo bo'ldi,

demokratik boshqaruv shakli va bozor iqtisodiyoti rivojlana boshladi. O'zining boy tarixi, ko'p sonli turli millat va elatlarning ushbu hudud orqali o'tishi tufayli, O'zbekiston o'zida Sharq va G'arb sivilizatsiyalarini jamladi, boy madaniyat va millatlararo totuvlikka ega mamlakatga aylandi.

Paleolit, mezolit va neolit davrlari.

Fargona vodiysida Selungur g'orining muhim topilmasi bu qadimgi odam "Gomo erektus" (Farg'onatrop)ning bosh kosaxonasi parchasi, Markaziy Osiyo qadimgi odamining suyak qoldiqlari hisoblanadi.

O'zbekistonda yuqori paleolit yodgorliklari — Ko'lbuloq, Tuyabo'g'iz, Siyobcha, Takalisoy, Xo'jamazgil, Achchisoy va Sari Ark kabi o'nlab yarim yerto'la turar joy qoldiqlari topilib tadqiq etildi. Ulardan tosh qirg'ichlar, keskichlar, pichoqsimon tosh qurollar, tosh yo'ngichlar, suyakdan yasalgan igna, bigiz, sanchqi hamda kulon, tuya, bug'u va to'ng'iz suyaklari qayd etiladi.

O'zbekistonda — Surxondaryo (Teshiktosh g'ori), Samarqand (Omonqo'ton g'ori, Qo'tirbuloq makoni, Zirabuloq, Xo'jamazgil makoni), Toshkent viloyati (Obirahmat g'ori, Ko'lbuloq makoni, Xo'jakent makoni, Paltov), Farg'ona vodiysi (Qal'acha makonlari, So'x daryosidagi makonlar), Navoiy viloyati (Uchtut)da Mustye madaniyati yodgorliklari topilgan va tekshirilgan. Hozirgi vaqtda O'rta Osiyoda neandertal zamondoshlari yashagan makonlar 90 dan ortiq joyda uchratilgan.

O'zbekiston hududida mezolit davriga oid eng qadimgi yodgorlik Qo'shilish bo'lib, u miloddan avvalgi 10 ming yillik bilan davrlanadi. Undan mikrolit qurollar, paykon va uchburchak shakldagi qurollar, qo'lga o'rgatilgan tur (buqa yoki sigir) suyagi topilgan. Bu esa M. davri boshida O'zbekiston hududida odamlar chorvachilikdan xabardor bo'lganliklaridan dalolat beradi. Respublikamizda mezolitga oid ko'plab yodgorliklardan Farg'ona vodiysining So'x tumanidagi Obishir I va Obishir V manzilgohlari (qarang Obishir madaniyati), Surxondaryoning Boysun tumanidagi Machay g'ori kabilarni ko'rsatish mumkin. O'zbekiston hududida mezolit davriga oid eng qadimgi yodgorlik Qo'shilish bo'lib, u miloddan avvalgi 10 ming yillik bilan davrlanadi. Mezolit davri boshida O'zbekiston hududida odamlar chorvachilikdan xabardor bo'lganliklaridan dalolat beradi.

Sarmishsoy — O‘zbekiston hududidagi eng ko‘p va beqiyos qoya tosh rasmlarini saqlab qolgan vodiidir. Bu erda 6-7 ming yil avval qoyatoshlarga bitilgan 10 mingdan ortiq petrogliflar topilgan. Tasvirlar o‘zida ibtidoiy jamoa tuzumi davridagi davr voqea-hodisalarini qamrab olgan. Bular odamlarning ish jarayoni, turli marosimlar, ov manzaralari, qurol-aslahalar, o‘sha davrlarda foydalanilgan kiyim-kechak va taqinchoqlar, kiyik, qulon, jayron, sher, arslon, qoplon va itlarning xatti-harakatlari orqali mohirona aks ettirilgan.

O‘rta Osiyoning janubiy hududlarida o‘troq dehqonchilik va chorvachilik qaror topib, ishlab chiqaruvchi xo‘jalik shakllanayotgan zamonda, uning shim. va sharqiy qismida joylashgan keng dashtliklar va tog‘liklarda ovchi va baliqchi, ovchi va termachi qabilalari yashardilar. Miloddan avvalgi 5—3 ming yilliklarda Amudaryo, Sirdaryo va Zarafshon xavzalari va ulardan shimolda yashagan ovchibaliqchi qabilalarning turar joy qoldiqlari dastlab qadimgi Xorazm yerlarida topib o‘rganildi. Bu yodgorliklar fanda Kaltaminor madaniyati nomini olgan.

O‘zbekistonning tosh davri tarixi bilan arxeolog olimlar shug‘ullangan (P.Okladnikov, David Lev, T.Mirsoatov, M.Qosimov, O‘tkir Islomov, A.P.Derevyanko, K.A.Kolobova, V. Ranov, Mavlon Juraqulov, K.Kraxmal, B.Sayfullaev, N.Xolmatov).

Eneolit va bronza davri

Baqtriya-Marg‘iyona madaniyati miloddan avvalgi XXIII-XVIII asrlarda janubiy O‘zbekiston, Sharqiy Turkmaniston, Afg‘oniston shimolida mavjud bo‘lgan bronza davri sivilizatsiyalaridan biridir. Bunday sivilizatsiyaning mavjudligi haqidagi fikr 1976-yilda arxeolog V.I.Sarianidi tomonidan e‘lon qilingan. Baqtriya-Marg‘iyona madaniyati bizning davrimizda hind-yevropaliklar kelguniga qadar mahalliy madaniyat sifatida qaraladi. Bu madaniyat bo‘yoqsiz kulolchilik buyumlari, ikki qavatli kulolchilik ustaxonalari, mis va bronza quyma buyumlar (pichoq, xanjar), aravachalarning loydan yasalgan modellari, tor ko‘chalar bilan ajratilgan ko‘p xonali uylarning qoldiqlari bilan ajralib turadi. Yuqori darajada rivojlangan kulolchilik va zargarlik sanoati shaharlarda ko‘plab hunarmandlar mavjudligini ko‘rsatadi.

Markaziy Osiyoning bronza davri tarixi bilan mashhur arxeolog olimlar shug‘ullangan (Mixail Masson, Galina Pugachenkova, Edvard Rtveladze, Viktor Sarianidi, Vadim Masson, Sergey Tolstov, Y.Zadneprovskiy, A.Isakov, M.Itina, Boris Litvinskiy, Ahmadali Asqarov, Anatoliy Sagdullaev, Temur Shirinov).

Qadimgi Baqtriya

Baqtriya — Amudaryoning yuqori va o‘rta oqimidagi tarixiy viloyat. Asosan hozirgi O‘zbekiston va Tojikistonning janubiy viloyatlari hamda Afg‘onistonning shimoliy

qismini o'z ichiga olgan. Shimolda Sug'd, janubda va janubi-sharqda Araxosiya, Gandhara, g'arbda Marg'iyona bilan chegaralangan. Markaziy shahri Baqtra (Zariaspa) bo'lgan. Baqtriya miloddan avvalgi VI—IV asrlarda Ahamoniylar, Aleksandr (Iskandar), Salavkiylar saltanatlari, so'ngra miloddan avvalgi III asr o'rtasidan Yunon-Baqtriya podsholigi tarkibiga kirgan; miloddan avvalgi II asrda toharlar tomonidan bosib olingach, Toxariston deb atala boshlagan.

Baqtriya podsholigi tarixi bilan mashhur arxeolog va manbashunos olimlar shug'ullangan (Galina Pugachenkova, Edvard Rtveladze, Shokir Pidaev, Boris Staviskiy, Nikolas Sims-Uillyams, Boris Litvinskiy, Anatoliy Sagdullaev, Shaul Shaked).

Qadimgi Xorazm

Miloddan avvalgi III asrga oid devoriy rasm, Akchaxon qal'a

Xorazm qal'alari, miloddan avvalgi V asrdan milodiy VI asrgacha

Xorazm Amudaryo sohillarida markazga ega O'rta Osiyo qadimiy mintaqasi — qadimgi davlat va rivojlangan irrigatsiyali dehqonchilik, hunarmandlik va savdo mintaqasi. Xorazm orqali Buyuk Ipak yo'li o'tgan. III asr oxirlarida Xorazm poytaxti Kat shahri bo'lgan; X asr oxirlarida poytaxt Urganch shahriga ko'chiriladi (hozirgi Ko'hna Urganch shahri).

Miloddan avvalgi VIII asrda janubdan kelgan xorazmiylar Amudaryoning quyi oqimidagi mahalliy aholi bilan aralashgan.

Milet Gekatiyning yozishicha, Xorazm nomi Ahamoniylargacha bo'lgan davrda tilga olingan. S. Tolstovanning so'zlariga ko'ra, Orol dengizi aholisi haqida o'zlarining o'tmishini janubiy hududlar bilan bog'laydigan afsonalar bo'lgan va ehtimol bu qadimgi Mitanni tarixi bilan bog'liq.^[7]

Miloddan avvalgi I ming yillik o'rtalarida ko'chib kelganlar va mahalliy massaget qabilalari bilan aralashib, ularga o'z nomlarini berganlar.

Mil. av. V asr oxiri esa, Xorazm alohida satraplik hisoblangan va miloddan avvalgi IV asr boshlarida mustaqillikka erishgan. III asrda tashkil topgan Qang' davlatining tarkibida bo'lgan.

Tarixiy manbalarning taqqosiy tahlilidan ma'lum bo'lishicha, xorazmiylarning dastlabki vatani Baqtriyadan janubda Areyadan sharqda, Herirud va Hilmand daryolarining yuqori havzasida joylashgan (yana q. Xorazmiylar). Shubhasiz, xorazmiylar massagetlardan farqli o'laroq, parfyanlar, marg'iyonaliklar, baqtriyaliklardek sug'orma dehqonchilik va uning asosi hisoblangan sug'orish inshootlar barpo etishda boy asriy tajribaga ega edilar. Ularning ko'p asrlik binokorlik va xunarmandchilikdagi tajribalari va amaliy ko'nikmalari tufayli asrlar osha Amudaryo etaklari obod etilib, yirik sug'orish tarmoqlari va suv inshootlari — dambalar barpo etilgan, hunarmandchilikning barcha sohalari keng rivoj topgan.

Mil. av. IV asrning 2-yarmida Xorazmda mustaqil davlat qaror topadi. Miloddan avvalgi 328-yil bahorida O'rta Osiyoga yurish qilgan makedoniyalik Aleksandr (Iskandar) qarorgohiga muzokara qilish uchun Xorazm hukmdori Farasman 1500 suvoriy bilan tashrif buyurgan. Xorazm davlatini afsonaviy siyovushiylar, aslida esa afrig'iylar sulolasi boshqargan. Davlat poytaxti dastlab Tuproqqal'aada bo'lgan. Keyinchalik (305-yildan) esa Kot shahriga ko'chirilgan. Beruniy xorazmshoxlardan 22 tasining nomini qayd qiladi. Aversi(beti)da tojdor hukmdor, reversi (sirti)da suvoriy tasviri tushirilgan dastlabki kumush tanga Tuproqqal'adan topilgan. Tanga mil. av. I asrga mansub. Numizmatik ma'lumotlardan ayon bo'lishicha, bunday shakldagi tangalar milodiy VIII asrgacha zarb etilgan. Xorazm davlati O'rta Osiyoda tashkil topgan o'ziga xos eng qadimgi davlatlardan biri bo'lib, unda o'troq ziroatkor va ko'chmanchi chorvador aholining udumlari, dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik kabi xo'jaliklar boshqaruvini asriy tizimlari mujassamlangan edi.

Beruniy viloyatida Akchaxon-Qal'a yodgorligi o'rganilib, u erda III asrning oxiridan boshlab saroy ochilgan. Rasmlarning ko'pchiligi miloddan avvalgi II–II asrning boshlaridan o'zidir. Uning zallaridan birida balandligi olti metrga teng bo'lgan odamlar

tasvirlangan noyob devor rasmlari topildi. Ulardan biri — boshida katta toj kiygan odamning tasviri. Ko'ylakning yoqasi odamlar va hayvonlar manzaralari bilan bezatilgan. U ko'ylak kiygan, uni xo'roz boshlari maskali odamlarning rasmlari bilan bezatilgan. Shimlarda uzun oyoqli va uzun bo'yinli qushlar bilan takrorlanadigan naqsh mavjud.^[8]

Qadimgi Xorazm tarixi bilan mashhur tarixchi va arxeolog olimlar shug'ullangan (Sergey Tolstov, Yahyo G'ulomov, Yuriy Rapoport, Bella Vaynberg, Vadim Yagodin, Iso Jabborov, M.Mambetulaev, M.Kdrniyazov).

Makedoniyalik Iskandarning O'rta Osiyoga yurishi

Iskandar imperiyasining xaritasi

Makedoniyalik Aleksandr 329 yil Baqtriyani egallagach, satrap Bess, Oke (Ukuz, Amudaryo) dan kechib o'tib, Navtaka (Qashqadaryo vohasi) ga chekingan. Ammo Bess tezda qo'lga olinib, qatl etilgan.

So'ng, A. Samarqand (Marokanda)ni egallab, Sirdaryo tomon yo'l oladida, u yerda shahar barpo etib, uni Aleksandriya Esxata (Chekka Iskandariya) deb ataydi.

Aleksandr Sug'diyonada Spitamni qo'zg'olon ko'tarib, Marokandani qamal qilgani (qarang Spitam, Spitam qo'zg'oloni) va Tanais ortidan saklar podshosining ukasi Kartazis boshchiligidagi katta qo'shin unga yordamga yetib kelgani haqida xabardor bo'lgach, qo'zg'olonchilarga qarshi 2000 kishilik qo'shin jo'natib, o'zi saklar tomon qo'shin tortgan (qarang Tanais daryosi bo'yidagi jang). Mazkur qo'shin tor-mor keltirilgach, A. shaxsan o'zi katta kuch bilan Spitamenni dasht chegarasigacha ta'qib qilib borib, ortga qaytishda 120 mingdan ortiq tinch aholini qirib tashlaydi, ko'plab qishloq va qal'alarni vayron qiladi, ekinzor, bog'-rog'larni payhon etadi. Aleksandr mil. av. 329–328 yillar qishini Zariaspa (Balx, Baqtra)da o'tkazadi.

Miloddan avvalgi 328 yilda Iskandar o'zining sarkardasi va do'stlaridan biri Klitni Samarqandda tungi ziyofat vaqtida o'ldirgan.^[9]

Bahorda uning huzuriga xorasmiylar podshosi Farasman 1500 jangchisi bilan kelib o'zaro ittifoq tuzishni taklif etadi. Aleksandr 328–327 yil boshida Sug'diyonadagi tog'lar ustida joylashgan qal'alardagi qo'zg'olonchilarni bo'ysundirishga juda ko'p kuch sarflaydi, ularni mag'lub qilgach, Oksiartning qizi Roxshanak (Roksana) ga uylanadi (qarang So'g'd qoyasi, Xoriyen qal'asi va boshqalar). Mil. av. 327 yil yozida Aleksandr so'g'dlik Oropiyni So'g'diyona hokimi etib tayinlab, o'zi Hindistonga yurish qiladi.

Makedoniyalik Iskandar tarixi bilan mashhur arxeolog olimlar shug'ullangan (Galina Pugachenkova, Edvard Rtveladze, Shokir Pidaev, Boris Staviskiy, Anatoliy Sagdullaev).

Salavkiylar davlati

Buyuk Iskandar imperiyasining Ipsdagi jangdan keyingi (mil.av. 301-yil) bo'linishi; sariq rang bilan Selevkiylar imperiyasi ko'rsatilgan

Salavkiylar davlati, mil.av. 312 — 64-yil G'arbiy Osiyoda ellinlik (yunon-makedon) davlatlarining bittasi. Poydevorini Selevk I Nikator qo'ygan. Poytaxti — Selevkiya, keyinchalik Antioxiya bo'ldi. Selevkiylar sulolasini davlatining tarkibiga Suriya, Mesopatamiya, Kichik Osiyoning bir qismi, Eron tog'li o'lkasi, Markaziy Osiyoning bir qismi kirdi.

Selevkning merosxo'ri Antioxning onasi So'g'd malikasi Apama edi. Selevk va Apama miloddan avvalgi 324 yilda Suzada turmush qurishgan. Ba'zi taxminlarga qaraganda Apama Spitamenning qizi bo'lgan.

Yunon-Baqtriya podsholigi

Yunon-Baqtriya podsholigi — Qadimiy quldorlik davlati (mil. av. 250 yil — mil. av. 140—135 yillar). Asoschisi salavkiylarning Baqtriyadagi satrapi Diodot hisoblanadi. Miloddan avvalgi 250 yilda u o'zini Baqtriyaning mustaqil hukmdori deb e'lon qiladi. Davlat hududiga hozirgi Janubiy Tojikiston, Janubiy O'zbekiston va Afg'oniston kirgan. Yu.Yunon-Baqtriya podsholigi kuchaygan paytlarda unga Pokiston, Shimoliy G'arbiy Hindiston ham bo'ysungan. Poytaxti Baqtra (o'rta asrlardagi Balx) shahri bo'lib, uning xarobalari Shimoliy Afg'onistonda, Mozori Sharif shahri yaqinida joylatilgan.

Yunon-Baqtriya podsholigi tarixi bilan mashhur arxeolog va manbashunos olimlar shugʻullangan (Galina Pugachenkova, Edvard Rtveladze, Shokir Pidaev, Boris Staviskiy, Boris Litvinskiy, Anatoliy Sagdullaev).

Kangyuy

Qangʻ davlati, qadimgi xitoy manbalarida Kangkiya, zamonaviy oʻqilishda Kangjuy, rus adabiyotida Kangyuy) — qadimda Sirdaryoning oʻrta havzasida mavjud boʻlgan davlat (mil. av. 3 — mil. 5-asr oʻrtalari). Ayrim adabiyotlarda ushbu davlat aholisi ham uning nomlari bilan ataladi. K.Shoniyozovning fikricha, Q.d. sharqda Fargʻona (Davan, Dayyuan), shim.sharqda Usun (Uysun) davlatlari, shim.gʻarbda Sarisu, gʻarbda Sirdaryoning quyi oqimi bilan chegaradosh boʻlgan. Xitoy manbalariga koʻra, Q.d.ning jan. hududiga hozirgi Oʻzbekistonning Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Kattaqoʻrgʻon va Urganch tumanlari kirgan boʻlib, uning chegarasi Amudaryoga borib taqaladi. Janubiy da — Dayruziye (Dayuechji) davlati joylashgan.

K. Shoniyozovning yozishicha, kangyuylar koʻchmanchi turkiyzabon qabilalar bilan birlashib, Soʻgʻd va Oʻrta Sirdaryoning oʻtirgan aholisining dastlabki turkiyzabon qatlamini tashkil etgan.^[10] Qadimgi qangʻlarning avlodlari qozoqlarning katta juz ru(qabila)lari tarkibida hozir ham mavjud.

Qadimgi Qangʻ tarixi bilan tarixchi va arxeolog olimlar shugʻullangan (Sergey Tolstov, Yahyo Gʻulomov, Karim Shoniyozov, Yuriy Buryakov, Iso Jabborov, M.Filanovich, G.Bogomolov).

Oʻzbek etnonimi

Ozbekiston 1983-1991-yillarda

Ammo, shuni ham taʼkidlash joizki, rasman respublika boshliqlari 1959-yildan to 1970-yilgacha Yodgor Sodiqovna Nasriddinova (26.12.1920), 1970-78-yillarda Nazar Matkarimovich Matchonov (01.01.1923), 1978-83-yillarda Inomjon Buzrukovich Usmonxoʻjayev (21.05.1930) boʻlishgan.

Rasmiy Moskva tomonidan uyushtirilgan, Gdlyan va Ivanovlar tomonidan olib borilgan „tozalash ishlari“ natijasida mamlakatning keyingi boshliqlari tez-tez almashtirib turildi.

21.12.1983 — 09.12.1986 Oqil Umrzoqovich Salimov (1928)

09.12.1986 — 09.04.1988 Rafiq Nishonovich Nishonov (15.01.1926)

09.04.1988 — 06.03.1989 Poʻlat Qirgʻizboyevich Habibullayev (14.10.1936)

06.03.1989 — 24.03.1990 Mirzaolim Ibragimovich Ibragimov (1928)

1990-yil 24 martda O‘zbekiston SSR prezidenti lavozimiga tantanali ravishda Islom Abdug‘aniyevich Karimov keldi va o‘zbek xalqini yangi g‘oya — mustaqillik sari intilishga undadi. [30]

Mustaqil O‘zbekiston

O‘zbekiston Respublikasining bayrog‘i (1991-yil 18 noyabrdan)

1991-yil SSSR bo‘linib ketishi oqibatida mustaqil O‘zbekiston Respublikasi vujudga keldi. Islom Karimov O‘zbekiston Respublikasining prezidenti etib saylandi.

O‘zbekiston bayrogi pochta markasida

O‘zbekiston tamg‘asi, 1992-yil.

O'zbek shoiri Alisher Navoiyga xaykal, Toshkent 1991-yil

O'zbekistonning Birinchi prezidenti davrida mamlakat o'z bayrog'iga (1991), tamg'asi (1992), konstitutsiyasiga (1992) ega bo'ldi. Sovet tuzumi o'rniga hokimlar va mahalla instituti bilan yangi ma'muriy tizim yaratildi.

1996-yilda Prezident Islom Karimov tashabbusi bilan Amir Temur tavalludining 660 yilligi munosabati bilan Temuriylar tarixi davlat muzeyi ochildi. 2007-2011-yillarda "Temuriylar davri yozma yodgorliklarini O'zbekistonda va undan tashqarida o'rganish" fundamental tadqiqot loyihasi amalga oshirildi, uning doirasida Amir Temur va temuriylar davri qo'lyozmalariga oid boshqa mamlakatlarda saqlangan materiallar va ma'lumotlar to'plandi.

Qatag'on qurbonlarini xotirlash muzeyi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2001-yil 1 mayda qabul qilingan "Qatag'on qurbonlarini xotirlash kunini belgilash to'g'risida"gi farmoniga va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 8 noyabrdagi 387-sonli qaroriga asosan tashkil etilgan. "Qatag'on qurbonlari xotirasi" muzeyining ahamiyatini inobatga olgan holda va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 5 maydagi farmoni bilan muzey ekspozitsiyasi yangilandi. Muzey 20-asrning 20-yillari boshidan 1930-yillarning oxirigacha qatag'on qilinganlarning qatl etilishi sodir bo'lgan joyda joylashgan.

2020-yil 9 mayda Toshkentda G'alaba bog'i ochildi. Fashizm ustidan qozonilgan G'alabaning 75 yilligini nishonlash uchun bog' tashkil etish tashabbusi Prezident Sh.M.Mirziyoevga tegishli. Olmazor viloyatida joylashgan bog' 12 gektardan ziyod maydonni qamrab olgan. U ikkita tematik qismdan iborat - birinchisi, o'zbeklarning janglarda qatnashishini, ikkinchisi - respublikaning front orqasidagi hayotini aks ettiradi. Zulfiya Zokirovaning, uning qahramon o'g'illari sharafiga "Mardlik sari" yodgorligi yaratildi. Ushbu mavzuda "Ilhak" badiiy filmi suratga olingan.

XULOSA

O'qituvchi o'z bayonida badiiy adabiyotlardan foydalanish bilan birga o'quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari badiiy asarlarni o'qishlari ustidan olib boradigan ishlariga doim nazorat qilib boradi. Badiiy adabiyot vositasida ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogika talablaridan biri, uning tarbiyaviy ta'sir kuchidan foydalanishda unga davr nuqtai nazaridan yondashishdir. Klassik adabiyot namunalari mazmunida chuqur falsafiylik, farosatlilik ta'lim oluvchini uzoq o'tmishga sayohat qildiradi. Mualliflar o'z davrlarining turmush tarzlarini, hayotiy muammolarini, falsafiy ildizlarini badiiy ifodalashga, shu usuldan foydalangan holda xalqning moddiy va ma'naviy hayotini bir o'z bo'lsa-da, tashvishli masalalardan, bezovta kechinmalardan yiroqlashtirishga muvaffaq bo'lganlar. Klassik adabiyot namunalarining katta qismi poetik tarzda bunyod etilgan bo'lib, ular asosan g'azal, ruboiy, fard, tuyuq, to'rtlik, qissa, hikoyat, doston, qasida, muhammaslardan iborat, shuning uchun o'quvchidan nozik did, qunt, teran fikr asosida ularni o'rganish talab etiladi. Ahli zamon o'rtasidagi insonpavrvarlik, shirinsuxanlik, qadr-qimmat, do'stlik va birodarlik, Vatan ishq, xalq farovonligi va komil inson masalasi klassik adiblar ijodidagi bosh mavzusi hisobladi.

Xulosa qilib aytganda, o'qitish jarayonida badiiy manbalardan foydalanish usullarining samaradorligi ta'lim oluvchi tomonidan ta'lim beruvchilarning tarixiy ma'lumotlarni bilish faoliyatini o'qitish vazifalari va maqsadlariga muvofiq tashkil eta olish ko'nikmalarini egallaganlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Абдурахманова Ж. Н. (2020). Инновацион тажриба майдони - "мактаб-лаборатория"нинг таълим тизимидаги урни. Муаллим хам узликсиз билимлендири. (Issue 1) -Б. 22-26.
2. G'afforov, Y., Nafasov, A., & Nafasova, Z. (2020). From the History of the Beginning of the "Great Game". Journal of Critical Reviews, 7(11), 2798-2802.
3. JI Suyundikovich. (2020). TARIXNI O'QITISH METODIKASI RIVOJLANISHI TARIXIDAN. Fan va ta'lim, 1 (5), 195.
4. Toshev S. (2020). TARIX FANINI O'QITISHNDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Science and Education, 1(Special Issue), 6

UMUMRIVOJLANTIRUVCHI GIMNASTIKANING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Toshkent viloyati Bekobod tumani

19-sonli DMTT Sport yo'riqchisi

Jumiyeva Latofat Gaibnazar qizi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalarni jismonan tarbiyalash vazifalari, jismoniy tarbiya jarayoni, gimnastika mashg'ulotlarining ilmiy - nazariy asoslari bo'yicha amaliy tavsiyalar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotida umumrivojlantiruvchi gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish va sog'lomlashtiruvchi vazifalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: gimnastika, yurish, emaklash, sakrash, otish, chaqqonlik, to'siq, o'tirg'ch, xalqa.

Бекабадский район, Ташкентская область

Спортивное руководство DMTT № 19

Джумиева - дочь Латофата Гаибназара

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены задачи физического воспитания детей в дошкольной образовательной организации, процесс физического воспитания, практические рекомендации по научно-теоретическим основам гимнастической подготовки, а также организации общеразвивающих занятий гимнастикой в дошкольной образовательной организации. раскрываются оздоровительные задачи.

Ключевые слова: гимнастика, ходьба, ползание, прыжки, метания, ловкость, барьерный бег, приседания, народные

Bekobad district, Tashkent region

DMTT Sport Guide No. 19

Jumiyeva is the daughter of Latofat Gaibnazar

ANNOTATION

In this article, the tasks of physical training of children in the preschool educational organization, the process of physical education, practical recommendations on the scientific-theoretical basis of gymnastics training, as well as the organization of general development gymnastics training in the preschool educational organization and health-giving tasks are disclosed.

Keywords: gymnastics, walking, crawling, jumping, throwing, agility, hurdle, sit-up, folk

KIRISH

Gimnastika mashg'ulotlari shug'ullanuvchilarga nisbatan alohida talablar qo'yib, ularga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Gimnastika mashqlari muallim, musiqa va mashg'ulotlar olib borish sharoitlari bilan hamjihatlikda insonning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi, shuningdek, amaliy faoliyat subyekti sifatida katta ta'sirga ega. Darslikdan o'rin olgan ma'lumotlar gimnastika bilan shug'ullanuvchilarning maxsus bilimi, ko'nikma va malakalarini boyitib, ularning pedagogik tajribasi ortishida ko'maklashadi. Kitob talabalarining nafaqat gimnastika fani, balki boshqa turdosh fanlarga oid o'quv materiallarini samarali o'zlashtirishida to'g'ri yo'nalish ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak muallimning gimnastika bo'yicha har tomonlarni puxta tayyorlanishini ta'minlaydi. Shu ma'noda darslik ustida ish olib borgan mualliflar jamoasi quyidagi tamoyillarni dasturilamal deb biladi: 1. Gimnastika — sport-pedagogik fan bo'lib,

shug'ullanuvchilarga nisbatan o'ziga xos ta'sir etish vosita va uslublari, nazariya va tarixiga egadir. 2. Gimnastika mashg'ulotlari boshqa vositalar bilan birgalikda organizmning harakati, u orqali boshqa funksiyalariga, insonning ruhiy va shaxsiy xislatlariga tanlama va turlicha ta'sir ko'rsatadi. 3. Gimnastika mashqlari ko'p tuzilmali va ko'p funksiyali bo'lib, sog'lomlashtirish, ta'lim-tarbiyaviy va amaliy maqsadlarda mashqlami tanlash va ulami qo'Uash uslublarni takomillashtirish uchun keng imkoniyatlarni ochib beradi. 4. Gimnastika mashqlarini o'zlashtirish jarayonida organizmning barcha organlari va tizimlari, jumladan, shug'ullanuvchilar ruhiyatining ham o'zaro faol harakati kuzatiladi. Natijada, ular shaxs, bilim olish hamda amaliy faoliyat subyektlari sifatida gavydalanadi. 5. Gimnastika mashqlari hamda ular asosida shakllangan rnajmualardan sinamalar ko'rinishida har xil sport turlari bilan shug'ullanish moyiliigini, shuningdek, o'quv va kasbiy faoliyatga bo'lgan qobiliyatini aniqlash uchun foydalanish mumkin. 6. Gimnastika sohasida bilim, harakat malakalari va ko'nikmalarini o'zlashtirishdagi muvaffaqiyat shug'ullanuvchilarning qobiliyati va muallimning uslubiy mahoratiga ko'ra baholanadi. Muallim va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro muloqot shaxsiy xarakterga ega, chunki ular biri-birini har tomonlama yaxshi bilishi zarur. Ularning o'zaro muloqoti bevosita va bilvosita bo'lishi mumkin: o'quv materiallari, jamoa a'zolari va gimnastika bilan shug'ullanuvchilarning ta'limi va tarbiyasi bilan bog'liq boshqa shaxslar orqali. 7. Darslikning uslubiyat asosi bo'lib, shaxs, faoliyat va qobiliyat to'g'risidagi ta'limot, bilim olish nazariyasi, o'rganilayotgan hodisalarga nisbatan tizimli-tuzilmaviy hamda tarixiy yondashuv xizmat qiladi. Darslik to'rtta mustaqil, shu bilan bir vaqtda, biri-biri bilan mantiqan uzviy bog'liq qismlardan iborat. Birinchi qismda gimnastika nazariya va uslubiyatining asoslari haqida ma'lumotlar berilib, unga sport-pedagogik fan sifatida ta'rif berilgan. Asosiy va snaryadli gimnastikada qo'llaniladigan terminologiyaning to'liq ro'yxati keltirilgan. Ikkinchi qismda gimnastikaning asosiy vositalari: safli, umumrivojlantiruvchi, amaliy, akrobatik mashqlar, gimnastika snaryadlarida bajariladigan

mashqlar hamda badiiy va ritmik gimnastika haqida fikr yuritilgan. Gimnastika mashqlarining texnika asoslari va o'rgatish uslublari ochib berilgan. Sport jarohatlarining oldini olish, jismoniy tarbiya zallari, gimnastika maydonchalari va ularda o'rnatiladigan jihozlarning xarakteristikasi borasida tushunchalar keltirib o'tilgan. Mazkur qism gimnastika sohasida ilmiy izlanishlar olib borish borasidagi tavsiyalar aks ettirilgan bob bilan tugatilgan. Uchinchi va to'rtinchi qismlar sport va umumta'lim maktablarida gimnastika bilan shug'ullanish

shakllariga, gimnastika darsiga, ommaviy gimnastika chiqishlariga, gimnastikada ish rejalashtirish va hisobotni olib borishga, musobaqalarni tashkillashtirish va o'tkazish hamda sog'lomlashtiruvchi-rivojlantiruvchi gimnastikaga bag'ishlangan.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning bosh bo'g'ini bo'lib, bolalarni sog'lom turmush tarzini yuritishga o'rgatish, gimnastika va faol o'yinlar bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish orqali tarbiyalanuvchilarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari va sportga qiziqish uyg'otishni shakllantirish, jismonan sog'lom o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash davlatimiz oldida turgan eng muhim va dolzarb vazifalardan biridir. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2020 - yil 24-yanvar PF-5924-son O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Farmoni, 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-

son O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 - yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi, 2019 - yil 13 fevral 118-son 2019-2023 yillarda O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi, hamda 2018-yil 14 avgustdagi PQ-3907-sonli "Yoshlarni ma'naviy-ahloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari ayni kunda izchillik bilan hayotga tadbir etilib kelinayotganligi bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tomondan tarbiyalashning asosiy maqsadi bolalardagi turli ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ulardagi kuchlilik, tetiklik, tezkorlik, jismoniy tarbiyaning mohiyati va funksiyalari chaqqonlikni, chidamlilikni amalga oshirish, ziyraklik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishdan iboratdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismonan tarbiyalash vazifalari:

1-vazifa. Bolalarni maqsadga to'g'ri yo'naltirilgan harakatlarni faollashtirish uchun shart-sharoit yaratish.

2-vazifa. Harakatning hayot uchun muhim turlarini shakllantirish: yurish, yugurish, emaklash, sakrash, o'rmalash, otish, ilib olish, suzish, velosipedda uchish, oyoq, qo'l, tana, bosh harakatlarini rivojlantirish.

3-vazifa. Saflanish va qayta saflanish. Bu harakat maktabgacha ta'lim muassasalarlardagi mashg'ulotning boshidan to yakunigacha davom etadi.

4-vazifa. O'yin harakatlarini kengaytirish va chuqurlashtirish, jismoniy sifatlarini rivojlantirish, chaqqonlik, epchillik, ziyraklik, irodalilik, sabr-qanoat, kuchlilik shu bilan birga gavnani tik tutish malakalarini oshirish.

5-vazifa. Bolalar qomatlarini to'g'ri shakllantirishga ta'sir ko'rsatish va yassi oyoqlilikni oldini olish.

6- vazifa. Faol harakatga bo'lgan qiziqishni tarbiyalash.

7- vazifa. Jismoniy mashq va o'yinlarning foydasi haqida, asosiy gigiyenik talablar va qoidalari haqida yetarli darajada tasavvur va bilimlar berish.

Ajoyib pedagog K.D.Ushinskiy o'yinlarga, gimnastikaga, bolalarni ochiq havoda bo'lishiga katta ahamiyat bergan edi. U bolalar bilan gimnastika mashg'ulotlarini o'tkazayotganda diqqatni tiklashga imkon beruvchi mashqlarni bajarish uchun kichik tanaffuslar qilishni tavsiya etgandi. Balalarni sog'lom, baquvvat va organizmiga har tomonlama ta'sir ko'rsatadigan umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlari bo'lib, tanani alohida qismlari bilan bajariladigan harakatlar yoki ularning birikmalaridan iborat. Bu harakatlar bolalarning tana a'zolarida har xil tezlikda va turli xil mushaklarini kuchlanishi bilan ijro etiladi. Shuning uchun ham

umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida keng qo'llanilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Respublikamiz va xorijda maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya masalalari va gimnastika mashqlari maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi bo'yicha T. S. Usmanxodjaev, R. S. Salomov, N. N. Djalilova, kichik yoshdagi bolalarni sog'lomlashtirish ishlari bo'yicha D. D. SHaripova, N. A. Vinogradova, harakatli o'yinlar va ularni amalga oshirish bo'yicha R. Azizova, G'. M. Salimov, F. A. Kerimov, S. S. Tajibaev, maktabgacha yoshdagi bolalarni turli sport turiga o'rgatishda gimnastika o'yinlarini qo'llash bo'yicha M. M. Masharipova, T. I. Osokina, M. F. Litvinova, N. T. Lebedeva, V. G. Yakovlev, A. N. Granovskiy, L. D. Glazirina, F. G. Frolov, turli ta'limiy faoliyatlar orqali bolalarni jismoniy rivojlantirish masalalari bo'yicha O. Safarov, F. R. Qodirova, SH. Q. Toshpulatova, M. Z. Fayzullaeva, O. V. Goncharova, R. A. Yo'ldosheva, A. V. Keneman, D. V. Xuxlaeva, L. V. Kapilevich, V. I. Andreev, maktabgacha yoshdagi bolalarning ruhiy rivojlanishida o'yinlarning ta'siri bo'yicha D. B. Elkonin, M. E. Vayner, D. I. Gasanova, harakatlanish faoliyati bolalarning muloqatchanligini rivojlantirish bo'yicha Ye. N. Totskaya, D. V. Mendjeritskaya, L. D. Glazirina, L. I. Penzulaeva, T. A. Semyonova, shuningdek, xorijiy olimlardan yirik motorikani bolalarning rivojlanishiga ta'sir etish masalalari bo'yicha O. P. Bauer, K. Stenberri, G. L. Lendret, Avgust Krog tomonidan tadqiq etilgan. Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, aynan maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy ko'nikma va malakalarini gimnastika orqali rivojlantirish jihatlari tadqiqot ishlarida kam e'tiborga olingan.

NATIJALAR

Umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlari bilan muntazam shug'ullanish mushak, yurak-qon tomir, nafas olish, asab tizimlarini rivojlantiradi, mustahkamlaydi va organizmning ish qobiliyatini kuchaytiradi. Ular yordamida deyarli barcha jismoniy sifatlar - kuch va kuch bardoshlilik, mushaklarning qayishqoqligi, harakat uyg'unligi va nafas olish davomida rivojlantiriladi hamda takomillashtiriladi, qaddi-qomat to'g'ri shakllantiriladi.

Umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlari shakli va mazmuni bo'yicha judda oddiy bo'lib, ularni o'rganish uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi. Barcha shug'ullanuvchilar: yosh bolalar, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari, maktab o'quvchilari va boshqalar ham shug'ullanishlari mumkin.

Umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlarini bajarayotganda jismoniy yuklamani boshqarish oson. Yuklama tanlanadigan mashqlar va mashg'ulotdagi ularning soniga bog'liq. Mashqlarni ta'sir qilish darajasini quyidagi usullarorqali boshqariladi:

takrorlash sonini

og'irligini o'zgartirish

usulini o'zgartirish

Jismoniy tarbiya yo'riqchisi tarbiyalanuvchilarga umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlarini mohirona o'ta olishi uchun quyidagi maxsus bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi shart:

- ko'p sonli gimnastika harakatlarini o'zi egallashi (ko'rsata olishi);
- har bir harakatni mohiyatini, uni nima uchun qo'llanilishini aniq bilishi;
- belgilangan vazifalarga muvofiq harakatlar majmuasini tuza bilishi;
- umumrivojlantiruvchi gimnastika harakatlarini turli (tushuntirish, ko'rsatish, topshiriq berish, o'yin usuli va xakazo) usullarda o'rgata olishi va mashg'ulot o'tkaza bilishi;
- umumrivojlantiruvchi gimnastika mashg'ulotlarini uyushtirish usullarini egallashi;
- shug'ullanuvchilarning guruhi, yoshi va vazniga qarab, yuklamani me'yorlay olishi talab etiladi.

MUHOKAMA

Umum rivojlantiruvchi gimnastikaning ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish jarayonida quyidagi masalalarni o'rganib chiqdik va muhokama uchun tavsiya qildik:

- Jumladan, Mashqlarni tasniflashda anatomik belgi asos qilib olinadi.

Mashqlar bolalaming ayrim tana qismlariga ta'sir ko'rsatishiga qarab bo'linishinio'rgandikvaquyidagixulosalargakelindi:

1. Qo'l mushaklari va yelka qismi uchun mashqlar;
2. Bo'yin mushaklari uchun mashqlar;
3. Oyoq mushaklari va toz qismi uchun mashqlar;
4. Gavda mushaklari uchun mashqlar;
5. Butun tana mushaklari uchun mashqlar.

Umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlarini anatomik belgilariga qarab tasniflashdan tashqari ularning fiziologik ta'siriga qarab, ya'ni u jismoniy sifatlar: kuch, tezkorlik, qayishqoqlik, bardoshlilikni, chaqqonlikni, egiluvchanlikni rivojlantirishga qarab ham taqsimlanadi. Bu mashqlar mazmunini bo'g'imlardagi bukish, yozish, tortinish, egilish, aylanma va burish harakatlari tashkil etadi.

Gimnastikaning asosiy vositalari va uslubiy xususiyatlari Gimnastikaning asosiy vositalari bo'lib, gimnastika usullari, talablari va xususiyatlariga mos bajariluvchi va barkamol jismoniy rivojlanish va inson tarbiyasi masalalarini yechishga yo'naltirilgan, tarixan yuzaga kelgan va maxsus ishlab chiqilgan harakatlar hisoblanadi. Inson faoliyatining mehnat, jangovar va maishiy amaliyoti (yurish, yugurish, to'siqlami yengib o'tish va h.k.)dan o'zlashtirib olingan mashqlar bilan bir qatorda, gimnastika vositalari xazinasida inson tanasining barcha bo'lishi mumkin bo'lgan anatomik harakatlarga mos keluvchi, maxsus yaratilgan jismoniy mashqlarning anchasi to'plangan. Gimnastika mashqlari quyidagi asosiy guruhlariga bolinadi: safdagi, umumrivojlantiruvchi, erkin mashqlar, sakrashlar (oddiy va tayanib), amaliy, gimnastik anjomlar bilan mashqlar, akrobatik, badiiy gimnastika va aerobika mashqlari. Shug'ullanuvchilarga boigan pedagogik ta'sir va har tomonlama jismoniy ta'sirlarga mos ravishda gimnastika mashqlari quyidagicha tavsiflanadi: 1. Har xil turdagi saflanishlar, qayta saflanishlar va safda shug'ullanuvchilarning birgalikdagi yoki yakka holdagi harakatlaridan iborat safdagi mashqlar hamjihatlik va tartib-intizom tarbiyasida yordam beradi, jamoa bo'lib harakat qilishga o'rgatadi, maromni his qilishni rivojlantiradi, qad-qomatni to'g'ri tutish va safdagi qaddi rostlikni shakllantiradi. 2. Umumrivojlantiruvchi mashqlardan har tomonlama jismoniy tayyorgarlik, organizmning funksional imkoniyatlarini rivojlantirish, qad-qomatni to'g'ri ushlashni shakllantirish maqsadlarida foydalaniladi. Ular asosiy gimnastika harakatlari maktabini yaratishga imkon beradi, harakat ko'nikmalari va mahoratini egallashni yengillashtiradi. Umumrivojlantiruvchi mashqlar gavdaning ayrim qismlari bilan buyumsiz va buyum bilan, shuningdek, turli gimnastika anjomlari bilan bajariladi. Umumrivojlantiruvchi mashqlamirig alohida ahamiyati uning ayrim muskullar, rnuskullar guruhlari, gavda qismlari va odamning butun tayanch harakat tizimiga turlicha ta'sir ko'rsatish imkoniyati mavjudligidadir. Umumrivojlantiruvchi mashqlarning muhim xususiyati uning mashqlar bajarish sharoitlari (sur'at, marom, jadallik, ketma-ketlik va b.)ni o'zgartirish yordamida jismoniy yuklamalarni boshqarish aniqligi hisoblanib, bunda shug'ullanuvchilarning ish qobiliyatini sekin-asta va muntazam oshirishga imkon yaratiladi. Umumrivojlantiruvchi mashqlar turli maqsadli yo'nalish (ertalabki gimnastika, jismoniy tarbiya to'xtamlari va boshqalar)ga ega bo'lgan majmualar orqali bajariladi. 3. Erkin mashqlar bir butun kompleksga kompozitsion bog'langan har tomonlama jismoniy tayyorgarlik talablariga mos qoi, oyoq, gavda, boshning odiy va murakkab harakatlari, sakrash, burilish, muvozanat, akrobatik va xoreografik mashq tizimlatining turli-tuman dinamik birikmalaridan iboratdir. Erkin mashqlarni bajarishdan asosiy maqsad gimnastik harakat maktabini shakllantirish va ishlab chiqish, shug'ullanuvchilarda harakatlarni moslashtirish qobiliyati, egiluvchanlik va nafasatni rivojlantirish hamda takomillashtirish, maromni his qilish va harakatlar go'zalligini tarbiyalashdir. Erkin mashqlar qiyinligini

boshqarib turish imkoniyati har qanday kontingentdagi shug'ullanuvchilar bilan mashg'ulot olib borishda keng foydalanish imkonini beradi. 4. Amaliy mashqlar harakatning tabiiy turlari (yurish, yugurish, sakrash, irg'itish, tirmashish, oshib o'tish, to'siqlami yengib o'tish, yuk tashish, muvozanat)dan iborat. Ular har tomonlama jismoniy rivojlanishda yaxshi vosita bo'lib xizmat qiladi, hayot uchun zarur asosiy harakat ko'nikmalarni egallash imkonini beradi, odamning jismoniy sifatlari (kuch, tezlik, chidamlilik, epchillik)ni takomillashtiradi. Amaliy mashqlar harakat tuzilishining oddiyligi shug'ullanuvchilarning har qanday kontingenti uchun qulaydir. Bu mashqlarning anchagina qismi qator jismoniy to'g'rilash vositasi hisoblanadi va o'quvchi yoshlar jismoniy tarbiya amaliyotida keng foydalaniladi. 5. Gimnastikada foydalaniladigan sakrashlar shug'ullanuvchilarning muhim jismoniy (epchillik, sakrovchanlik, tirishqoqlik) sifatlarini rivojlantirish uchun xizmat qiladi, shuningdek, ularda amaliy va sport ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. Gimnastikada oddiy (tayanchsiz) va tayanib sakrashlar qo'llaniladi. Oddiy sakrashlar chuqurlikka turli gimnastika anjomlari bilan uzunlikka turgan joyida va yugurib kelib, yuqoriga arg'amchi bilan va boshqalar orqali bajariladi. Tayanib sakrashlar turii gimnastika anjomlari (ot, dastakli ot, uzunasiga qo'yilgan ot) orqali qo'llar anjomga qo'shimcha tayangan holda bajariladi. Gimnastik sakrashlar shug'ullanuvchi 1 ar organizmining barcha a'zo va tizimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sakrashlar turlicha bo'lganligi sababli, turli yosh, jins va jismoniy tayyogarlikdagi shaxslar uchun qulaydir. 6. Gimnastik anjomlar (turnik, qo'shpoya, halqalar, ot va boshqalar) bilan bo'ladigan mashqlar tayanchning turli xil sharoitlaridagi gavdaning har xil holat va harakatlardan iborat bo'ladi. Gimnastik anjomlarning tuzilishi va tayanchning turli sharoitlari shug'ul 1 anuvchi 1 ar gavdasi ko'chishidagi asosiy usullarni bajarishga imkon beradi va butun organizm rivojlanishiga tez ta'sir ko'rsatadi. 7. Akrobatik mashqlar gimnastikada umumiy jismoniy tayyorgarlik, topqirlik va fazoda moljalga olishda eng yaxshi vositalardan biri sifatida foydalanuvchi sun'iy yaratilgan va maxsus tanlab olingan mashqlarning katta guruhini birlashtiradi. Gimnastikada, asosan, akrobatik sakrashlar va turgeun holatdagi akrobatik mashqlardan foydalaniladi. Ular bolalar, o'smirlar va kattalar bilan bo'lgan mashg'ulotlarda qo'llaniladi. Akrobatika mashqlaridan gimnastik anjomlar bilan bo'ladigan mashqlarni egallab olishda erkin va keltiruvchi mashqlar sifatida keng foydalaniladi. 8. Badiiy gimnastika mashqlari harakatlarning yaxlitligi, jo'shqinligi va raqs tabiatliligi bilan tavsiflanadi. Ular harakatlarda egiluvchanlik, erkinlik va nafosatni tarbiyalash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Badiiy gimnastika mashqlari musiqa bilan chambarchas bog'langan, musiqa ohangini farqlash va yodda saqlash, maromni his qilish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi, asosan, voyaga yetmagan qizlar, voyaga yetgan qizlar, ayollar bilan bo'ladigan mashg'ulotlarda foydalaniladi. Badiiy gimnastikada qiyinchiliklarning keng ko'lami, mashqlarning qulayligi, his-hayajonliligi ularni tayyorgarligi turlicha bo'lgan kontingentlardan iborat shug'ullanuvchilar mashg'ulotlarida qo'llash imkonini beradi. Yuqori da ko'rsatilgan mashqlardan tashqari, gimnastika mashg'ulotlarida iig'itish, sakrash, tirmashish, oshib o'tish, muvozaratdagi mashqlar, tashish va ko'pgina boshqa mashqlarni o'z ichiga olgan ochiq havodagi sport o'yinlari va estafetalardan keng foydalaniladi. Ochiq havodagi sport o'yinlari va estafetalar

jamoatchilik, tashabbus, tirishqoqlik, epchilik, faollik va ongli intizomni his qilishni tarbiyalashga imkon beradi. Ular gimnastika darslariga his-hayajon tusini beradi, shug'ullanuvchilarni tetiklantiradi, ularning kayfiyatini ko'taradi.

Gimnastika mashqlarini o'rgatishda harakatning ketma-ketligi va ta'rifi. Gimnastika mashqini o'rgatish jarayoni o'qituvchi bilan o'quvchining izchil faoliyatidan iborat bo'lib, bu faoliyat o'rgatishning har bir bosqichidagi vazifalar ta'rifi va o'rganish sharoiti bilan belgilanadi. 1. O'rgatishning boshida o'qituvchining yangi mashqni o'zlashtirishga qanchalik tayyor ekanini aniqlab olishi kerak. Buning uchun o'qituvchi: / — mashqlarni o'rganish jarayonida o'quvchida bo'lgan barcha harakat tajribasini va individual xususiyatlarini hisobga oladi; — o'quvchining xatti-harakatlarini kuzatib, u bilan suhbatlashib, uning ayni vaqtdagi holati va kayfiyatini baholab boradi; — o'quvchi funksional tizimlarining imkoniyati to'g'risida tasavur olish uchun tibbiy kuzatishlar ma'lumotlarini o'rganadi; — o'quvchining tayyorligini ko'rsatadigan jihatlardan (harakatchanlik, jismoniy yoki boshqa jihatlardan) birini baholash uchun nazorat topshiriqlarini tanlaydi yoki yangi mashqlarga o'xshash oldingi tanish mashqlarni takrorlash uchun topshiriq beradi. 2. O'qituvchi o'quvchi haqidagi ma'lumotlar va yangi mashq texnikasiga oid bilimlarga asoslanib reja tuzadi, o'rgatish uslubi va usullarini tanlaydi. 3. O'qituvchi o'quvchini yangi harakat bilan tanishtiradi. O'qituvchi bilan o'quvchining harakat ko'nikmasini shakllantirish maqsadidagi bevosita a'loqasi ana shundan boshlanadi. Buning uchun o'qituvchi: — kelgusida o'rgatiladigan mashqlarning umumiy vazifasini ifodalaydi; — o'quvchiga qo'yiladigan talablarini aniqlaydi; — o'quvchi biladigan harakatlar ichidan yangi harakatga o'xshashlarini belgilab chiqadi; — o'quvchining zaif va kuchli tomonlarini ko'rsatib beradi; — mashqni o'zlashtirish rejasini belgilaydi.

4. O'qituvchi bilan o'quvchining bundan keyingi ishlari o'rganilayotgan mashq texnikasi asoslari haqida o'rgatishning: ko'rsatib berish, tushuntirish, modellarda harakat konstruksiyasini ko'rsatish va boshqa shu kabi tegishli usullar yordamida tasavur hosil qilishga qaratilgan bo'ladi. O'qituvchi bilan o'quvchining shu tariqa tayyorgarlik ko'rishi harakat topshiriqlarining bundan keyin amalda bajarilishi uchun zamin hozirlaydi. 5. Shundan keyin o'qituvchi o'quvchiga mashqni, jumladan, quyidagicha bajarishni taklif qiladi: — harakatni yoki alohida holatni taqlid qilib ko'rsatish; — mashqni harakatning ayrim fazalarini ajratib ko'rsatisli uchun ko'maklashib turib past sur'at bilan bajarish; — harakatni maksimal oson sharoitda, masalan, trenajordatakrorlash. Bunday faoliyat ayrim muskul sezgilar bilan (harakat axboroti yordamida) mashq qilish texnikasi haqidagi ma'lumotlarni to'ldirishga yordam beradi. 6. O'quvchining mashq bajarishi jarayonida o'qituvchi: Harakatlar bajarilishini kuzatib turishi, turli uslub va usullardan foydalanib, yordamlashib turishi, topshiriqning bajarilishi natijalarini tahlil qilib borishi va zarurat bo'lganda o'quvchi harakatlarini ijro etish davomida tuzata borishi yoki keyingi topshiriqqa oid yo'l-yo'riqlar berib borishi kerak. Bu davrdagi asosiy vazifa harakat ijro etilayotganda yuz beradigan xatolarni vaqtda tuzatishdan iborat. Xatolarning yuz berishiga quyidagilar sabab bolishi mumkin: harakat texnikasi haqida tasavurning aniq

emasligi; o'quvchilarning harakat sezgilari bilan o'z harakatlariga bergan subyektiv

baholarining mos kelmasligi; harakat topshirig'ining murakkabligi bilan o'quvchi imkoniyatining mos kelmasligi; o'zlashtirib bo'lingan mashqlarning yangi mashqqa salbiy ta'sir ko'rsatishi; harakat faoliyati paytida yetarlicha dadillik va qat'iylik ko'rsatmaslik va hokazolar. Asosiy xatolarni, keyin esa ikkinchi da rajalilarini ham to'xtatish uchun aniq vaziyatga qarab o'rgatishdagi xilma-xil usullarning hammasidan foydalaniladi. Mashqni

chuqur o'rganishga qaratilgan faoliyat asosiy texnik harakatlarni avtomatlashtirilgan darajaga yetkazish imkonini beradiki, bu hoi mashqni mustaqil ravishda va texnik jihatdan to'lg'ri bajarishda namoyon bo'ladi. 7. Mashq texnikasini mustahkamlash va takomillashtirish uchun o'quvchi o'qituvchi rahbarligida harakatni mustaqil bajarishni davom ettiradi.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimida gimnastikaning quyidagi turlari farqlanadi. Ular jumlasiga: umumrivojlantiruvchi (asosiy gimnastika, gigiyenik gimnastika va x.k.z), sportga yo'naltirilgan gimnastika (badiiy gimnastika, atletik gimnastika va hk.) hamda salomatlik gimnastikalarini kirish mumkin. Asosiy gimnastika Asosiy gimnastika sog'liqni [mustahkamlash](#), umumiy jismoniy tayyorgarlik, organizimni chiniqtirish, qad-qomatni to'g'ri [shakllantirish](#), ichki organlar faoliyatini yaxshilashga yo'naltirilgan bo'ladi. Asosiy gimnastika mazmunida saflanish, umumrivojlantiruvchi hamda asosiy harakatlar o'z ifodasini topgan. Jismoniy mashqlar gimnastika snaryadlari hamda sport jihozlari yordamida o'tkaziladi. Asosiy mashqlar ichki organlar faoliyatini yaxshilash, moddalar [almashinuvini yaxshilash](#), asab-mushak tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Gimnastik mashqlar:

- a) dinamik (barcha harakat kuchlarini ishlatishga yo'naltirilgan bo'lib, tormozlovchi kuchlarni sekinlashtirishga qaratiladi) va b) statik(tananing qaysidir qismini harakatsiz va bir xil holda saqlab turish bilan bog'liq) bo'lishi mumkin. Gimnastik mashqlar anaerob va aerob xarakterga ega bo'ladi. Gigiyenik gimnastika bolalar sog'lig'ini mustahkamlash, to'g'ri qomatni shakllantirish, organizm funksional tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Gigiyenik gimnastika vositalari bo'lib chiniqtiruvchi mashqlar (suv, havo, quyosh orqali) bilan uyg'unlikdagi [umumrivojlantiruvchi mashqlar](#), shuningdek massaj va o'z-o'zini massaj hisoblanadi. Gigiyenik gimnastika barcha yosh guruhlaridagi bolalarga tavsiya etiladi. Sport yo'nalishidagi gimnastika insonning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda uning ba'zi elementlaridan foydalanish mumkin. Badiiy gimnastikada sportga yo'naltirilgan gimnastika mashqlari o'z ifodasini topgan bo'lib, bu mashqlar predmet yoki predmetsiz shuningdek, notayanch sakrash mashqlari orqali bajariladi.

Badiiy gimnastikaning o'ziga xos xususiyati shundaki, u musiqa va raqs elementlari hamohangligida [amalga oshirilib](#), harakatlarning go'zalligi, ko'rkamligini ifodalab nafas tarbiyasini amalga oshirishga ham yordam beradi. Badiiy gimnastika uchun muvozanatni saqlash mashqlari, yurish, yugurish, sakrashning raqsli ko'rinishlari, [xalq raqslari elementlari](#), predmetlar (to'p, obruch, lenta, bayroqcha, bulava, arg'amchi) bilan bajariladigan mashqlar xarakterlidir. Badiiy gimnastika mashqlari harakat koordinatsiyasi, ya'ni muvozanatini shakllantiradi. Ular turli tezlikda hamda mushaklarning turli ish faoliyati orqali amalga oshiriladi.

Gimnastikaning sport turlariga akrobatika (grekcha - "yuqoriga ko'tariluvchi") ham kiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar jismoniy tarbiyasi jarayonida akrobatikaning ayrim elementlari qo'llaniladi. Ilk yosh davrida akrobatik harakatlar ota-onalar hamda tarbiyachilar yordamida amalga oshiriladi. Bu mashqlar jumlasiga : "ninachi", "samolyot", "qaldirg'och", "baliqcha", "tuynukcha" kabi mashqlarni kiritish mumkin. Ritmik gimnastika musiqa orqali bajariladigan jismoniy mashqlar tizimini ifodalaydi. Ritmik gimnastika [bolalarda mushaklar erkinligi](#), harakatlarning go'zal, chiroyli, ko'rkamligini ta'minlashga yordam beradi. Davolash gimnastikasi sog'likni tiklash va salomatlikni mustahkamlash maqsadida amalga oshiriladi. Bu mashqlar orqali asab tizimini yaxshilash, organizm tonusini ko'tarish, noxush emotsiyalarni ko'tarish, qad-qomatni to'g'rilash, gavda holatini yaxshilashga erishiladi.

b) XULOSA

c) Xulosa qilib aytganda umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlari 6-7 yoshli bolalarning

d) - mushak,

e) - yurak-qon tomir,

f) - nafas olish,

g) - asab tizimlarini rivojlantiradi;

h) - mustahkamlaydi va organizmning ish qobiliyatini kuchaytiradi.

i) Jismoniy sifatlar - kuch bardoshlilik, mushaklarning qayishqoqligi, harakatlar uyg'unligi va nafas olish davomida rivojlantiriladi hamda takomillashtiriladi.

Bolalarning qaddi-qomatini to'g'ri shakllanishida, kelajakda aqlan yetuk, jismonan baquvvat va har tomonlama sog'lom bo'lib ulg'ayishlarida muhim omil hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi".

2. Sh.Yusupova-Maktabgacha tarbiya pedagogikasi". Pedagogika institutlarining maktabgacha tarbiya fakultetlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent. "O'qituvchi" nashryoti 1993 yil. 43 bet.
3. «Gimnastika» B.M. Barshay, B.H. Kuris, I.B. Pavlov. 14-bet
4. O'zbekiston QOMUS.INFO. Onlayn ensiklopediya.
5. SPORT. Ziyonet sport bo'limi.

TASVIRIY SAN'AT FANINING O'QUVCHILARNI ESTETIK JIHATDAN TARBIYALASHDAGI O'RNI

Surxondaryo
viloyati Termiz
shahar

12-umumiy o'rta ta'lim maktabining
tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi
Jorayeva Gulnora Safarovna

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalashda tasviriy san'at faning va o'qituvchining o'rni, maktabda o'qitiladigan tasviriy san'at o'quv fanining maqsad-vazifasi - mazmun-mohiyatiga ko'ra turlari, tasviriy san'at o'quvchilarda ma'naviy dunyoqarashni, g'oyaviy e'tiqodni shakllantirishda, fikrlash qobiliyatini, ko'rish xotirasini, ijodiy tasavvurni, badiiy didni, estetik hissiyotni o'stirishi haqida fikrlar berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Estetik, ijodiy tasavvur, badiiy did, estetik hissiyot, badiiy tarbiya, ma'naviy zavq, ijodiy tafakkur, rang birikmalari, klassifikatsiyalash, ko'z xotirasi, realistik rasm, dizayn, badiiy bezash.

Сурхандарьинская область, город Термез

**12-я общеобразовательная школа
учитель изобразительного искусства и рисования
Джораева Гульнора Сафаровна**

Аннотация: В статье роль изобразительного искусствознания и педагога в эстетическом воспитании учащихся, цель и задача преподаваемого в школе предмета изобразительного искусства - виды по содержанию и сущности, изобразительное искусство. о развитии у учащихся духовного мировоззрения, мировоззренческих убеждений, мыслительных способностей, зрительной памяти, творческого воображения, художественного вкуса, эстетического чувства.

Ключевые слова: Эстетика, творческое воображение, художественный вкус, эстетическое чувство, художественное воспитание, духовное наслаждение, творческое мышление, цветовые сочетания, классификация, зрительная память, реалистическая живопись, замысел, художественное оформление

**Surkhandarya region, Termiz city
12th general secondary school
teacher of visual arts and drawing
Jorayeva Gulnora Safarovna**

Abstract: In the article, the role of the visual art science and the teacher in the aesthetic education of students, the purpose and task of the visual art subject taught at school - types according to the content and essence, visual art It is given ideas about the development of students' spiritual outlook, ideological belief, thinking ability, visual memory, creative imagination, artistic taste, and aesthetic feeling.

Key words: Aesthetics, creative imagination, artistic taste, aesthetic feeling, artistic education, spiritual pleasure, creative thinking, color combinations, classification, eye memory, realistic painting, design, artistic decoration.

Umumiy ta'lim maktablarida tasviriy san'at darslari estetik tarbiyaning asosiy vositalaridan xisoblanib, o'quvchilarni ma'naviy barkamol etib tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir. Tasviriy san'at darslarida o'quvchilar ilmiy bilim asoslarini egallaydilar, borliqni o'zlashtiradilar, bu esa ularni g'oyaviy, aqliy, axloqiy, estetik jihatdan tarbiyalashda samarali ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumki, maktabda o'qitiladigan tas'viriy san'at o'quv fanining maqsad-vazifasi - mazmun-mohiyatiga ko'ra:

1. Borliqni idrok etish
2. Badiiy qurish-yasash
3. Narsani o'ziga qarab tasvirlash
4. Kompozitsion faoliyat;
5. San'atshunoslik asoslari (san'atni idrok etish) kabi dars mashg'ulotlar asosida faoliyat ko'rsatadi.

Tasviriy san'at darslari o'quvchilarda ma'naviy dunyoqarashni, g'oyaviy e'tiqodni shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. U fikrlash qobiliyatini, ko'rish xotirasini, ijodiy tasavvurni, badiiy didni, estetik hissiyotni o'stiradi. Maktabda o'qitiladigan tasviriy san'at darslarining har bir turi (narsaning o'ziga qarab rasmini chizish, dekorativ rasm chizish, mavzu asosida rasm chizish, tasviriy san'at haqida suhbat) o'quvchilar ijodiy qobiliyatining o'sishiga, dunyoqarashining shakllanishiga yordam beradi, ya'ni shaxsni har tomonlama kamol toptiradi.

Tasviriy san'atning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarga estetik, xususan, badiiy tarbiya berishdir. Estetik tarbiya - bu o'quvchilarning hayotdagi, tabiatdagi, san'atdagi, jamiyatdagi go'zalliklarini to'liq idrok etish qobiliyatini tarbiyalashdir. Go'zallik kishilarning aqliga, qalbiga, irodasiga ta'sir etib, ma'naviy dunyoqarashini boyitadi.

Estetikaning isonlarning ijodiy faoliyatlaridagi roli benihoya kattadir. Hayotga estetik munosabatda bo'lish ilhomning asosi hisoblanib, mehnatni quvonch va ma'naviy zavq manbaiga aylantirishga yordam beradi.

Estetik tarbiya jarayonida kishilarning qarashlari, his-tuyg'ulari, didi shakllanadi. Bu shakllanish esa g'oyaviy-siyosiy tarbiya bilan, ijodiy tafakkurning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir.

Hozirgi vaqtda maktablarimizning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda borliqni faqat ijodiy o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj va qobiliyatni shakllantirishnigi na emas, balki ularda go'zallik qonunlari asosida borliqni qaytadan qurish hissini tarbiyalash hamdir.

Jamiyatimizdagi har bir inson qaysi sohada ish olib borayotganligidan qat'iy nazar go'zallik va nafislikni ko'ra bilishi va tushuna bilishi kerak. O'quvchilarning estetik jihatdan tarbiyalash maqsadida o'qituvchi ularga tabiatdagi go'zallikni, shakllarning turli-tumanligini ko'rsatadi. Bolalarga quvonch, hayajon baxsh etgan tabiat go'zalliklari, so'z bilan tasvirlab bo'lmas rang birikmalari uzoq vaqtlargacha ularning xayolida saqlanadi.

Manzaraning, daraxt shoxlarining, barglarning, gullarning o'ziga qarab rasmini chizish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish orqali bolalar tabiatga ko'proq qiziqadigan bo'ladilar. Bunday darslar bolalarga dunyoni keng va atroflicha ko'ra olishga, shuningdek ko'rish orqali olgan taassurotlari doirasini kengaytirishga, narsalar haqida aniq va to'liq tushunchalar hosil qilishga yordam beradi. Rasm chizish jarayonida bolalar narsalarning shakli, mutanosibligi, fazodagi holatlari, rangi va och-to'qlik nisbatlarini diqqat bilan o'rganadilar.

Tasviriy san'at mashg'ulotlari o'quvchilarning ko'rish orqali idrok etishini o'stiradi. Ko'z orqali idrok etishni rivojlantirish deganda, biz maqsadga muvofiq kuzatish qobiliyatini tushunamiz, ya'ni narsa va hodisalarni solishtirish, ularning farqi va umumiy tomonlarini aniqlash, narsalarni shakl va tashqi ko'rinish jihatidan klassifikatsiyalashni anglaymiz. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, odamlar tashqaridan olayotgan har qanday ma'lumotlarining 90% dan ortiqrog'ini ko'z orqali oladi. Bu kishilar hayotida ko'zning roli beqiyos ekanligini ko'rsatib turibdi va u ko'zning imkoniyatlari o'rganishni talab etadi. Maktabda esa ko'z xotirasini, uning imkoniyatlarini rivojlantirishda boshqa fanlarga qaraganda tasviriy san'at fani ancha ustun turadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda tasviriy san'atning insonlar hayotidagi roli yanada oydinlashadi.

Maktablarimiz dunyoviy ta'limga asoslangan bo'lib, har bir fanning oson, qisqa, asosli o'qitilishining pedagogik sharoitini yarata oladigan didaktik prinsiplarga amal qiladi. Bu prinsiplar: ilmiylik, izchillik, tarbiyaviylik, sistemalilik, ketma-ketlik, onglik-faollik, ko'rgazmalilik, ijodkorlik, nazariyot bilan amaliyotning uzviyligi va yangi o'quv materiallari, o'quv fanlarini bir-biriga bog'liq holda o'qitishdan iborat bo'ladi. Shunday qilib, maktabda tasviriy san'atni o'qitish orqali bir qator ta'lim va tarbiyaviy vazifalar amalga oshiriladi. Bu

vazifalarni amalga oshirish jarayoni o'z o'rnida o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish imkonini beradi, ularning tevarak-atrof haqidagi tushunchalarini umumlashtiradi va chuqurlashtiradi. Shular asosida bolalarda materialistik dunyoqarash shakllantiriladi. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish realistik rasm chizishni o'rganish odamlarga qanday imkoniyatlar yaratishini atroflicha ko'rsatishni maqsad qilib qo'yadi. O'quvchilarga rasm

chiza bilish har qanday ishda, har qanday mutaxassislikda qo'l kelishini tushuntirib berish kerak. Masalan: insonlarda yozishdan oldin chizish qobiliyatining shakllanganligini (ibtidoiy davrdagi qoyatoshlardagi tasvirlar), xozirda tasviriy faoliyatning boshqa fanlarni tushuntirishda qo'llanilishi, teatr, kino, multfilm, arxitektura, mashinasozlik, o'yinchoqlar, o'quv qurollarini dizaynlari, kitoblarni badiiy bezash ishlarida, xona interyer dizayni va ishlab chiqarishning boshqa ko'pgina soxalarida qo'llanilishini kuzatishimiz mumkin. Maktabda tasviriy san'atning asosiy amaliy vazifalaridan biri o'quvchilarni real rasm chizish usullari bilan qurollantirishdir. Buning uchun o'qituvchi o'quvchilarga rasm chizish qurollari bilan qanday muomalada bo'lish, to'g'ri va egri chiziqlarni qanday o'tkazish, hajmli buyumlarni tekislikda qanday tasviray olish yo'llarini o'rgatadi. O'qituvchi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini o'stirishni o'z oldiga vazifa qilib qo'yar ekan, o'qituvchi bolalar bilan ishlashning to'g'ri metodikasini ishlab chiqishi lozim bo'ladi.

Tasviriy san'at - rangtasvir, haykaltaroshlik, grafikani birlashtirgan nafis san'at turi; voqelikni uning osongina ilg'ab olinadigan fazoviy shakllarda ko'rgazmali obrazlarda aks ettiradi. Tasviriy san'at turlari o'z xususiyatlariga qarab real borlikni ob'yektiv mavjud sifatlari — hajm, rang, fazo, shuningdek, predmetning moddiy shakli va nurhavo muhiti, harakat va o'zgarishlari xissini yaratadi, bunda tasvirning hissiy konkretligidan illyuzionizmga o'tish mumkin. Tasviriy san'at faqat ko'rish mumkin bo'lgan narsalarnigina tasvirlab qolmay, balki asarlarida hodisalarning vaqtinchalik rivoji, uning u yoki bu qismi (fabula), erkin hikoyanavislik, dinamik harakatlarni ham aks ettirib, dunyoni g'oyaviy o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tasviriy san'at insonning ruhiy kiyofasini, uning o'zgalar bilan o'zaro munosabatlarini, tasviriy holatning psixologik va

emotsional mazmunini ham yoritadi. Ba'zan mavjud bo'lmagan, rassom tasavvurining mahsuli bo'lgan obrazlarni ham yuzaga keltiradi. Insoniyat tarixidagi turli davrlarni aks ettiradi. Davrning faqat hissiy holatigina emas, balki uning g'oyaviy mohiyati, siyosiy, falsafiy, estetik va etik g'oyalari ham Tasviriy san'atning mazmuniga aylanadi. Tasviriy san'at obrazlarining ko'rgazmaliligi rassomga

hayotning muayyan hodisasiga o'z munosabatini yuksak darajada ifodalashga imkon beradi; shu tufayli hayotni bilishning faol shakli sifatida jamiyatning ijtimoiy hayotida, ma'lum tizimning ommaviy ongini qaror topishida muxim rol o'ynaydi. Olamni bilishning shakllaridan biri sifatida ijtimoiy ongni shakllantiradi hamda xalq orzuumidlarini ifodalash shakli sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy sharoitda umumgoyaviy kurashlarning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'ladi.

Tasviriy san'at o'qitishiga doir eng qadimgi va o'rta asr bosqichlaridagi (Misr, Yunon, Qadimgi Rim) ma'lumotlar. Tasviriy san'at o'qitish metodikasini rivojlantirishda Uyg'onish davri rassomlarining xizmatlari (Chennino Chennini, Leon Alberti, Leonardo da Vinchi, Albrecht Durer). XVII-XIX asrlarda G'arbiy Yevropada rasm chizishni o'rgatish metodikasiga bo'lgan turli qarashlar.

Jahonda tasviriy san'atni o'qitilishiga dastlabki ma'lumotlar qadimgi Misr va Yunonistonda eramizdan avvalgi III asrlarga doir materiallar mavjud. Qadimgi Misrda tog' qoyalariga o'yib ishlangan haykaliar, shuningdek, rangtasvir asarlari o'zining yuksak badiiyligi va ishlanish texnikasi jihatidan kishilarni hayratga solib kelmoqda. Kishilar o'z tajribalarini keyingi avlodlarga turli yo'llar bilan ibtidoiy jamoa davridan boshlab o'tkazib kelganlar.

Bunga eng qadimgi Misrda rasm chizishga o'rgatishga doir tarixiy manbalar guvohlik beradi. Tasviriy san'atni O'qitish ishi bilan odamlar qadimdan shug'ullanib kelganliklari ko'proq qadimgi Misr manbalarida saqlanib qolgan. Misr maktablarida rasm ishlashga o'rgatish muntazam ravishda chizmachilik bilan bog'liq holda amalga oshirilgan.

Ayrim tarixiy va san'atshunoslik ma'lumotlariga qaraganda A. Durer tomonidan bir qator nazariy va amaliy qo'llanmalar yaratilgan. Lekin ulardan ayrimlari saqlanib qolgan, xolos. Akademik tizimiga ko'ra jiddiy ilmiy bilimlarsiz rasm ishlashni o'rganib bo'lmaydi.

Bolalar rasm chizish orqali borliqni bilib boradilar. Bu sifat har bir shaxs uchun, u qaysi sohaning mutaxassisi ekanligidan qat'i nazar zarur deb hisoblandi. XVII-XIX asrlarda G'arbiy Yevropa. Keyinchalik Baloni akademiyasi ta'sirida Parijda, Venada, Berlinda, Madridda, Peterburgda, Londonda ana shunday akademiyalar ochildi. 22 Tasviriy san'atni hamma umumiy ta'lim maktablarida o'qitilishining foydali ekanligi buyuk chex pedagogi Ya.A.Komenskiy tomonidan uning «Buyuk didaktika» asarida rivojlantirildi.

Umumiy ta'lim tizimida rasm ishlashni takomillashtirishda fransuz olimi J.J.Russoning fikrlari diqqatga sazovordir. U o'zining «Емил или воспитание» nomli kitobida borliqni bilishda naturaga qarab rasm ishlashning ahamiyati katta ekanligini isbotlab bergan. Uning fikricha rasm chizishni ko'proq tabiat qo'ynida amalga oshirish samaralidir. Chunki, bolalar tabiat qo'ynida narsalami haqiqiy rangi, perspektiv qisqarishlarini ko'rgazmali ravishda o'z ko'zlari bilan ko'radilar, uning qonunlarini ongli ravishda tushunib yetadilar.

Tasviriy san'at darslarida o'quvchilar borliqni va san'atni estetik idrok qilish yo'llarini o'zlashtiradi. Bu fan orqali o'quvchilarning fikrlash qobiliyati, ko'rish xotirasi, ijodiy tafakkuri, badiiy didi, estetik hissiyotlari rivojlanib boradi.

Tasviriy san'atdagi ta'limiy va tarbiyaviy jarayon o'quvchilarda rasm chizish, me'morchilik ko'nikmalarini shakllantirish bilan birgalikda atrof-muhitdagi go'zalliklarni estetik idrok etish, uni tasviriy vositalar asosida aks ettirish bo'yicha ham nazariy bilim va malakalarni rivojlantiradi. Shuni aytib o'tish lozimki, bu maqsadlarga to'laqonli erishishda o'qituvchining darsga yondashuvi va mahorati muhim o'rin egallaydi. Chunki tasviriy faoliyat jarayonida shakllanadigan bilim, malaka va ko'nikmalar asosan dars davomida amalga oshiriladi.

“Borliqni idrok etish”, “San'atni idrok etish”, “Naturaga qarab tasvirlash” va “Kompozitsion faoliyat” yo'nalishlari bo'yicha mavzu mazmunini yoritib berish maqsadida o'qituvchilar tasviriy san'at darslarini ko'proq amaliy jihatdan tabiat qo'ynida o'tkazishlari, muzeylarga sayohat uyushtirishlari tavsiya etiladi. Bunda o'quvchilarning ona tabiatga, jonajon o'lkaga mehr-muhabbati oshadi, milliy qadriyatlarimizni, me'moriy yodgorlik va san'at durdonalarimizni asrab-avaylash hamda qadrlashni o'rganadilar. Dars jarayonida qo'llaniladigan interfaol metod va texnologiyalarni tanlashda fanning xususiyatini hisobga olish maqsadga muvofiq. O'qitish jarayonining samarali va natijali bo'lishini ta'minlashga yo'naltirilgan interfaol uslublar va o'qitish texnologiyalari hozirgi kunda respublikamizning barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida keng miqyosda qo'llanilib, ijobiy natijalar olinmoqda.

Xususan, o'tilgan mavzuni mustahkamlash qismida “Zinama-zina”, “FSMU”, “Tushunchalar tahlili”; yangi mavzuni tushuntirishda “Charxpalak”, “Tarmoqlash”, “SAN” texnologiyasi; yangi mavzuni mustahkamlash va unga oid mustaqil ish berilganda “Rezyume”, “Tashviqot guruhi”, “SAN” texnologiyasi; darsni yakunlash bosqichida “Yelpig'ich” texnologiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq.

Tasviriy san'at darslarini qiziqarli, mazmunli olib borish uchun o'qituvchi o'z ishiga ijodiy yondashish, har bir darsda texnika vositalari, multimedia vositalari, slydlar va ko'rgazmali qurollardan o'z o'rnida foydalanishi kerak. Dars jarayonida faqatgina qo'llanmada ko'rsatilgan materiallar bilan cheklanib qolmasdan, qo'shimcha adabiyotlar, internetdan olingan ma'lumotlar va fan yangiliklari, ilg'or o'qituvchilarning ish tajribalaridan keng foydalanish tavsiya etiladi.

Jumladan, “Rangtasvir va grafikada manzara ishlash” mavzusini tushuntirishda o'qituvchi o'zbek va chet ellik rassomlarning manzara janrida ishlagan asarlarini namuna sifatida kodoskop orqali ekranda ko'rsatishi, shu mavzu asosida amaliy ishni boshlashdan oldin esa kompyuterda disk yoki fleshka orqali tabiat manzaralarini bosqichma-bosqich ishlanishi tasvirlangan yozuvni namoyish qilishi mumkin.

“Sharq miniatura san'ati tarixi haqida suhbat hamda reproduksiyalarni tahlil etish”

mavzusini tushuntirishda kompyuter orqali sharq miniatura maktablari va ularning ishlaridan namunalar, Kamoliddin Behzod haqida ma'lumotlarni taqdim etishda, mahoratli ajdodimiz tomonidan ishlangan asarlardan namunalar ko'rsatish lozim.

Sho'ba yig'ilishlarida bahs-munozara yuritish uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

— Tasviriy san'at fanini o'qitishda madaniy merosimiz, milliy qadriyatlarimizdan unumli foydalanish va xalq amaliy san'ati durdonalarini targ'ib qilish orqali o'quvchilarni kasbga yo'naltirish;

— O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tasviriy san'at darslari, sinfdan hamda maktabdan tashqari ishlarning uyg'unligini ta'minlash, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish muammolari;

— "Tasviriy san'at darslarida jamoa bo'lib ishlash yo'llari" mavzusida amaliy seminar o'tkazish;

— "Naturmort ishlash jarayonidagi optik illyuziyalar" mavzusida suhbat;

— "o'rta asr san'atining usul va yo'nalishlari" (nam qog'ozga kompozitsiya ishlash, 6-sinf) mavzusi o'qitilishida ko'rgazmali materiallardan foydalanish tajribalari.

Xulosa

Tasviriy san'at – rang tasvir, haykaltaroshlik, grafikani birlashtirgan nafis san'at turi; voqelikni uning osongina ilg'ab olinadigan fazoviy shakllarda ko'rgazmali obrazlarda aks ettiradi. Tasviriy san'at turlari o'z xususiyatlariga qarab real borlikni ob'yektiv mavjud sifatlari — hajm, rang, fazo, shuningdek, predmetning moddiy shakli va nurhavo muhiti, harakat va o'zgarishlari xissini yaratadi, bunda tasvirning hissiy konkretligidan illyuzionizmga. o'tish mumkin. Tasviriy san'at faqat ko'rish mumkin bo'lgan narsalarnigina tasvirlab qolmay, balki asarlarida hodisalarning vaqtinchalik rivoji, uning u yoki bu qismi (fabula), erkin hikoyanavislik, dinamik harakatlarni ham aks ettirib, dunyoni g'oyaviy o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tasviriy san'at insonning ruhiy kiyofasini, uning o'zgalar bilan o'zaro munosabatlarini, tasviriy holatning psixologik va emotsional mazmunini ham yoritadi. Ba'zan mavjud bo'lmagan, rassom tasavvurining mahsuli bo'lgan obrazlarni ham yuzaga keltiradi. Insoniyat tarixidagi turli davrlarni aks ettiradi. Davrning faqat hissiy holatigina emas, balki uning g'oyaviy mohiyati, siyosiy, falsafiy, estetik va etik g'oyalari ham Tasviriy san'atning mazmuniga aylanadi. Tasviriy san'at obrazlarining ko'rgazmaliligi rassomga hayotning muayyan hodisasiga o'z munosabatini yuksak darajada ifodalashiga imkon beradi; shu tufayli hayotni bilishning faol shakli sifatida jamiyatning ijtimoiy hayotida, ma'lum tizimning ommaviy ongini qaror topishida muxim rol o'ynaydi. Olamni bilishning shakllaridan biri sifatida ijtimoiy ongni shakllantiradi hamda xalq orzu umidlarini ifodalash shakli sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy sharoitda umumg'oyaviy kurashlarning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Toshkent: Sharq, 1997-yil.
2. B. Azimova. Natyurmort tuzish va tasvirlash. - Toshkent: O'qituvchi.
3. B. Boymetov. Qalamtasvir asoslarini o'rganish. - Toshkent. 1994-yil.
4. <https://arxiv.uz> sayti.
5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Toshkent: Sharq, 1997-yil.
6. B. Azimova. Natyurmort tuzish va tasvirlash. - Toshkent: O'qituvchi.
7. B. Boymetov. Qalamtasvir asoslarini o'rganish. - Toshkent. 1994-yil.
- 8 B.N. Oripov. Tasviriy san'atni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi, didaktikasi va metodikasi.(o'quv] -metodik qo'llanma) Toslikent - "ILM ZIYO"- 2013
9. Sultonov X. E. "Rangtasvir" (Akvarelda natyurmort ishlash, o'quv qo'llanma T.:"VNESHINVESTROM" MChJ, 2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ФОНОМ

Факиров А.З , Низамов К.Ф, Ирисалиева Ф.Х

ТМА- общая хирургия с детской хирургией, г.Ташкент

ТМА,кафедра аллергология ,г.Ташкент

Актуальность темы . Болезни, проявляющихся с тотальным недержанием мочи составляет 8,6-12,0% от всех заболеваний, сопровождающихся недержанием мочи и обычно трудно поддается хирургической коррекции. К таким тяжелым порокам относится экстрофия мочевого пузыря, тотальные и субтотальные формы эписпадии, внепузырные эктопии устья мочеточника и др. Из –за частых неудовлетворительных результатов операции у 13,2-26,7% больных выполняются противоестественные паллиативные операции, такие как, уретеросигмоанастомоз в различной модификации . 5 летняя выживаемость больных после уретеросигмоанастомоза составляет 60,0%, а 10 летняя выживаемость 40,0%. При сопутствующих заболеваниях, как аллергия, глистная инвазия, анемия результаты оперативных вмешательств становится ещё хуже. Всё это ещё раз подчеркивает актуальность проблем.

Цель; путем анализа результатов хирургического лечения больных с тотальным недержанием мочи обосновать профилактику и лечение аллергического фона .

Материалы и методы исследований. С 1995- по 2021 гг. под нашим наблюдением находились 69 больных с пороками развития органов мочеполовой системы, сопровождающихся с недержанием мочи. У 18 из 69 (26,1%) диагностирован субтотальный, у 35 (50,7%) тотальный и у 16 (23,2%) сочетание тотальной эписпадии с экстрофией мочевого пузыря. У 12 из 16 больных поступивших с сочетанием тотальной эписпадии с экстрофией мочевого пузыря в других клиниках выполнена цистопластика по Г.А Баирову, из –за которого цистопластику мы выполнили только у 4 больных. У 28 больных (40,6%) выявили аллергический фон организма.

Только у 2 из 4 оперированных больных данным способом послеоперационная рана зажила первичным натяжением, но несмотря на восстановление целостности мочевого пузыря не удалось устранить недержание мочи. Этим больным через 6 месяца после первой операции проведена сфинктеропластика по Державину. У одного из них после двухкратной сфинктеропластики по Державину с промежутком 8 месяцев не удалось устранить недержание мочи. У одного больного швы частично, ещё у одного больного полностью разошлись. Через 3 месяца удалось

закрыт свища .У 1 го больного, которого наблюдалась полностью расхождение швов через 6 месяцев повторно оперировали по Г.А Баирову, что также не было удачным. Из-за повторной полностью расхождения швов данному больному через 6 месяцев проведен уретеросигмоанастомоз по Матисену в модификации Ю.Б Уллиева. Больной после операции прожил 4 года. У него были частые обострение хронического пиелонефрита, из-за которого развивалась хроническая почечная недостаточность. Уровень мочевины никогда не снизился ниже 10 ммол л, креатинина 100,0 ммол л, уровень гемоглобина не повышался выше 100 г л. После повторного обострения хронического пиелонефрита развивалась полиорганная недостаточность и констатирован смертельный исход.

25 больных (71,4%) с тотальной и 8 больных (44,4%) с субтотальной эписпадией после соответствующих предоперационных подготовок, оперированы традиционно по Державину и приближение лонных симфиз путем освежение краев ран и сшиванием шелковой нитью.Одновременно создание уретры методом одномоментной ортонеоуретропластики, предложенный Ж.Бекназаровым и А.З Факировым (авторский свидетельство № 249).Для постоянного лаважа использован двухдиаметровый пузырьно-уретральный катетер , также предложенные вышеуказанными авторами(авторский свидетельство № № 252).

В послеоперационном периоде для постоянного лаважа мочевого пузыря использован 1;5000 раствор фурациллина с добавлением 1% раствора мумиё. Раствор капельно вливали через отверстие двухдиаметрового катетера, установленный в надлобковой области. Раствор смешиваясь с мочой и разбавляя его, оказывал антисептический и регенерирующий свойства выделился через уретральный конец катетера. Система функционировала 8-9 дней, после которого удаляли через надлобковой области, осторожным втягиванием .Рану надлобковой области ушивали двумя шелковыми швами. Больные, у которых выявили аллергический фон, после консультации специалистами Аллергологического центра назначили соответствующие лечение.

Результаты и их обсуждение. Послеоперационный уход и лечения играет важную роль для непосредственных и отдаленных результатов операции. Даже после « ювелирно выполненных» операции при плохом уходе и игнорирование аллергического фона результаты бывают неудовлетворительным. Ежедневно перевязывали больных салфеткой, пропитанный 1% раствором мумиё, постоянный лаваж функционировал непрерывно. Несмотря на проведенные манипуляции на 3-4 день после операции у 6 больных отмечалась ухудшение функционирования катетера, затруднение выделения мочи и боли. Учитывая послеоперационные запоры и сдавление скопленной в прямой кишке каловой массы мочевого пузыря ставили клизмы с 2% раствором натрия гидрокарбоната, что у 4 больных приводил

к исчезновению болей и улучшение дренирующих функций катетера. У 2 больных промывание и клизма не дала ожидаемого результата, что было связано с закупоркой солью и детритом тонкой неоуретральной части катетера. Данные осложнения ликвидированы путем промывания системы 1% раствором перекисью водорода. Если больной удерживает мочу независимо от времени суток и покоя или напряжения, удерживает мочи до 1,5-2 часа и одновременно опорожняется более 150 мл мочой, результаты оценивали на хорошо. При удерживании мочи до 1 часа и одновременно опорожняется более 50,0 мл мочой, результаты оценивали удовлетворительно. При непроизвольном мочеиспускании при любом напряжении результаты оценивали как неудовлетворительно. 33 больных с тотальной и субтотальной формой эписпадии по послеоперационным результатам распределены на следующие группы; у 18 больных (54,5%) отмечены хорошие, у 6 больных (18,1%) удовлетворительные результаты. Таким образом хорошие и удовлетворительные послеоперационные результаты составили всего 72,3% случаев. У 5 больных (15,6%) в послеоперационном периоде наблюдались нагноение послеоперационной раны. Из-за нагноения ран у 3 больных (9,1%) из данной группы больных отмечены полное, у 2 (6,5%) частичное расхождение швов. У 9 больных (27,3%) не удалось устранить недержание мочи. Через 2 месяца после проведения операции на рентген снимке у 16 больных (48,5%) из 33 отмечены полностью расхождение лонного симфиза, что ухудшило дальнейший прогноз. Через 4-6 месяца после операции у 2 из 6 больных оцененных как удовлетворительно недержание мочи возобновилось. Таким образом у 11 больных спустя 6-8 месяцев после первичной операции повторно проведена сфинктеропластика по Державину. После повторной сфинктеропластики только у 2 больных удалось частичному удерживанию мочи. Один больной из-за переселения в другую республику выпал из нашего наблюдения. У больных с аллергическим фоном послеоперационные результаты оказались хуже на 12-15%.

Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие **выводы**;

1. Традиционная цистоластика по Баирову дает всего 50,0% случаев хорошие и удовлетворительные результаты. Традиционная сфинктеропластика по В.М Державину дает всего 72,3% случаев хорошие и удовлетворительные результаты. Значит, при обоих методах операции около 30,0 % случаев не достигается цели. При игнорировании аллергического фона послеоперационные результаты бывают хуже на 12-15%.

2. Исходя из перечисленных, необходимо в дальнейшем вести научную разработку по использованию современных антиаллергических препаратов.

ЎҚИТУВЧИЛАРДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Эрбекова Шаходат Жўрабековна

Сирдарё вилояти Ховос туманидаги математика ва физика фанларига ихтисослаштирилган 1- сонли давлат умумий ўрта таълим мактаби бошланғич синф ўқитувчиси

Аннотация: мақолада ўқитувчиларнинг инновацион фаолиятини ташкиллаштириш, фаолият дастури унинг фаолиятининг ривожланиши, ўқув жараёнини бошқариш механизмлари, муаммолари очиб берилган.

Калит сўзлар: Педагогик фаолият, моддий-техник база, ўқитувчи, таълим, шахс, жамоа, маҳорат, инновация, лойиҳа, метод

Ўзбекистон таълим тизимининг бугунги ҳолати педагогик жараёнда педагогик технологияларнинг фаол тадбиқ этилиши билан характерланади. Бундай шароитда нафақат ўқитувчининг касбий билим, кўникма ва малакалари, балки унинг мустақил тарзда ривожланиши ва психологик жиҳатдан ўз-ўзини ҳис этишига ҳам юксак талаблар қўйилади.

Педагогик фаолият – инсон шахсини ислоҳ қиладиган касбий фаолият турларидан биридир. Бир қатор ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг мавжудлиги, жумладан, мактаб моддий-техник базасининг айрим ҳолларда етарли эмаслиги, ўқитувчилик касбининг баъзи ёшлар томонидан тасодифий танланиши, ўқувчилар билан умумий тарзда тил топиша олмаслик, ёш ўқитувчиларда педагогик маҳоратнинг етишмаслиги кабилар ўқитувчи меҳнатининг рухий-ҳиссий жиҳатдан мураккаблашуви сабаб бўлмоқда. Шунинг учун ҳам, ўқитувчиларда бошқа касб эгаларига нисбатан ҳаяжонли ҳолатларни келтириб чиқарувчи вазиятлар кўпроқ ҳосил бўлади.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, ўқитувчиларда педагогик маҳоратнинг ортиши баробарида уларнинг руҳий жисмоний саломатлигининг пасайиши кузатилади. Ўқитувчиларнинг ўқувчилар билан узоқ муддат ишлашлари натижасида ҳиссий ёниш синдроми сифатида касбий фаолият шаклининг ўзгариши вужудга келади. Бу эса ўқитувчи фаолияти, унинг бошқалар билан мулоқот қилиш жараёнини мураккаблаштиради.

Агар умумий ўрта таълим муассасасида ўқитувчиларнинг инновацион фаолиятларни ўзлаштиришлари ва бу жараённи бошқариш тўғри ташкил этилса ҳар бир ўқитувчи ўз педагогик фаолиятида ўсишга эришади. Ўқитувчиларни улар учун умумий бўлган фаолият бир гуруҳга жамлайди. Бу фаолият таълим муассасасида етилган муаммоларни биргаликда ечишга қаратилиши лозим.

Амалий тажрибалар шуни кўрсатадики, инновацияни ўқитувчилар жамоасига юқоридан туриб мажбурий тарзда сингдириш имконсиздир. Ҳар бир таълим муассасаси ўз фаолияти давомида бир неча босқични ўтайди. Жумладан, шаклланиш, фаолият кўрсатиш ҳамда ривожланиш босқичлари бунга мисол бўла олади. Таълим муассасининг ривожланиши ўз навбатида таълимнинг янги амалиётини вужудга келтириш билан боғлиқ бўлиб, бу жараён тажрибалар ўтказишни тақозо қилади. Таҳлилларимиз жараёнида биз бошқа бир қатор сабабларни ҳам аниқлашга муваффақ бўлдик:

- ўқитувчи фаолияти мазмунини янгилашнинг зарурлиги;
- шахсга йўналтирилган таълим жараёнини оптималлаштириш;
- таълим жараёнини модернизациялашнинг асосий йўналишларини амалда тадбиқ этиш;
- ўқувчиларнинг ўқув фаолиятига нисбатан мойилликнинг пастлиги;
- ўқув меҳнатининг асосий кўникма ва малакаларининг суштаскланганлиги;
- жамоада ўқув жараёнига нисбатан эскича, анъанавий ёндашувнинг

устунлиги;

- ўқитувчи касбий маҳоратининг етарли даражада шаклланмаганлиги;

- жамият ижтимоий буюртмасининг бажарилиши кабилар.

Таълим жараёнини ривожлантириш йўлини танлашнинг бошқаомиллари аниқ шарт-шароитлар ва имкониятлар сифатида намоён бўлмоқда. Энг муҳими таълим жараёни субъектларининг инновацияларни қўллаб- қувватлашларидир.

Ўқитувчининг инновацион фаолият дастури унинг фаолияти ривожланиши учун муҳим аҳамиятга эга. Ички ва ташқи омиллар асосида ўқитувчининг инновацион фаолияти ҳам кенгайиб боради. Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий шароитда ўқувчиларнинг онгли тарзда мустақил ривожланишлари учун қулай педагогик-психологик муҳитни вужудга келтириш педагогик инновацияларнинг асосини ташкил қилиши лозим.

Ўқитувчининг инновацион фаолияти ўқув жараёнини бошқариш механизмларининг ўзгаришига асос бўлади. Жумладан, локал меъёрлар, ўқитувчи томонидан ишлаб чиқилган мустақил дастурлар кабилар.

Инновацион фаолиятдаги муҳим янгиликлар сирасига модулли технологияларни киритиш мумкин. Ўқитувчилар томонидан тузилган инновацион фаолият лойиҳалари ривожланишнинг 4 йўналишини ўзида мужассамлаши керак. Бу лойиҳалар ўқувчилар муҳитини мулоқот ва ҳар бир ўқувчи учун муҳим ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ҳодисалар билан бойитиши лозим. Ишлаб чиқилган лойиҳалар турли танловлар, конференциялар, семинарларда кенг оммалаштирилиши керак.

Методбирлашмалар ўқитувчиларнинг инновацион фаолиятларини мувофиқлаштирувчи органга айланиши талаб этилмоқда. Мазкур кенгашларда педагогика фанининг амалиёт билан алоқадорлиги таъминланади. Ушбу жараёнда ўқитувчиларнинг инновацион ишлари йўналтирилади ва ташхисланади. Ўқитувчи ўз

малакасини узлуксиз ошириш орқали фаолиятини мустақил ташкил этишга эришади.

Ўқитувчи инновацион фаолияти кўламининг кенгайишида таълим муассасасидаги педагогик-психологик муҳит муҳим аҳамиятга эга. Ўқитувчи педагогик фаолиятининг кенгайиши натижасида қуйидагилар кўлга киритилади:

- ўқувчиларга бериладиган таълимнинг сифати ортади;
- ўқитувчиларнинг “йил ўқитувчиси” танловларидаги иштироклари кенгайди;
- ўқитувчилар турли танловлар, конференциялар, семинарлар, тренингларда кўпроқ иштирок эта бошлайдилар.

Ўқув жараёнини инновацияларга асосланган ҳолда бошқариш киритилган янгиликларнинг таълим мазмунига мувофиқ келишини таъминлашни тақозо қилади. Бунинг учун бир қатор муаммоларни ечиш зарурияти ҳам мавжуд.

Ўзбекистон жамияти ва таълим-тарбия тизимини демократлаштириш шароитида ўқув жараёни очик характер касб эта бориб, ривожланишнинг кўп вариантли йўлига эга бўлмоқда. Шу билан бир қаторда, кўп қисмли тизимда кўплаб ижобий ва салбий, тескари алоқалар натижасида таълим жараёни мунтазам ҳаракатланиб, бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтмоқда. Бундай шароитда таълим тизимида ўз фаолиятини мустақил ташкил этиш алоҳида долзарблик касб этмоқда. Бу бир томондан тизимнинг яхлитлигига путур етказса, бошқа бир томондан уни ривожлантиришнинг янги манбалари ҳосил бўлаётганлигидан далолат беради. Мазкур жараённинг сифат ва миқдор жиҳатдан тавсифи тизимнинг ички шароитлари асосида аниқланади. Жумладан, захиралар ва тизимга таъсир кўрсатувчи чора-тадбирлар ёрдамида.

Давлат ва жамиятнинг мазкур ҳолатларга бўлган муносабатлари турличадир. Жамиятда таълим мазмунининг кўп қирралигига бўлган эҳтиёж кучаймоқда. Бу ўз фаолиятини мустақил ташкил этиш жараёнини аниқ йўналтириш имконини беради.

Таълим орқали бошқариладиган тизим ўзининг яхлитлигини сақлаган ҳолда жамиятнинг истиқболдаги талабларини ҳисобга олади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Давидов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996. 544 с.
2. Давлетшин М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. – Т.: Ўзбекистон. 1999. - 29 б.
3. Султонов М.М. Математика дарсларида бошланғич синф ўқувчиларининг ўқув-интеллектуал қобилиятини ривожлантириш//ўқув методик қўлланма. – Т.: Фан ва технология. 2012. б.
4. Тожибоева Х.М. Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими. - 13.00.01 – Педагогика назарияси. педагогика таълимотлар тарихи. пед.фан.бўй.фал.док.дис. автореф. (PhD). - Тошкент –2018. – 44 б.
5. Фалсафа. Қомусий луғат. “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти”, “ШАРҚ” нашриёт- матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти. – Тошкент - 2004. 496 б.
6. F.Umarova, A.Ubbiyeva, F.Gaibnazarova, N.Jo'rayev “O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. ”Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari. 2- modul, 2-nashr. T., “Bekinmashoq-plyus”.2013

БОЛАЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ КАМҚОНЛИГИНИ ОЛДИ ОЛИНИШИНING ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Ҳаитқулова Парвиноз Собир қизи

*Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали даволаш иши таълим
йўналиши талабаси*

*Илмий раҳбар: Ж.Ж.Жалилов Тошкент тиббиёт академияси Термиз
филиали ассистенти*

Аннотация. Ушбу мақолада Сурхондарё вилоятида яшовчи болаларда темир танқислиги камқонлигини олди олиншининг замонавий усуллари, келиб чиқиш сабаблари, профилактик чора тадбирлари илмий жихатдан асосланган ва хулосалар берилган.

Калит сўзлар: камқонлик, темир танқислиги, рационал овқатланиш, гемоглобин камайиши, қон айланиш.

Кириш. Рационал овқатланиш, темир ингибиторларни кўп миқдорда истеъмол этиш, сурункали қон йўқотишлар, гижжалар билан зарарланиш, ошқозон-ичак йўллариининг сурункали касалликлари, шунингдек, шифокорлар камқонлик ташхисини қўйганларида Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг таснифини эътиборга олиши керак. ЖССТнинг таснифига, асосан, гемоглобин меъёри ҳомиладорларда 110 г/л, аёлларда 120 г/л, 5 ёшгача бўлган болаларда 110 г/л, 5-12 ёшгача 115 г/л, 12 ёшдан сўнг 120 г/л, эркакларда 130 г/л ташкил этади. Гемоглобинни аниқлашда гемоглобинцианид усулини қўллаш тавсия этилади, бу замонавий ва ишончли усулдир.

ЮНИСЕФ маълумотида кўра, бир темир танқислиги камқонлиги бўлган беморга 2 та латент темир танқислиги бўлган бемор тўғри келади, агар аҳоли орасида камқонлик тарқалиши 40 % ва ундан юқори бўлса, бу ҳолда хавфли гуруҳлар орасида кенг профилактик чора-тадбирларни кўриш зарур. ЮНИСЕФ тавсияларга биноан 1 ҳафтада бир марта ёшига мос профилактик миқдорда темир препаратларини тавсия этиш лозим. Оғир даражали камқонлик билан оғриган беморларни, аввало, даволаш

шундан кейин профилактикани давом эттириш керак. Темир препаратларни ҳафтада бир мартаба истеъмол этишнинг афзал томонлари, бу – препаратнинг салбий таъсири йўқлиги, лаборатория текширувларини профилактика жараёнида ўтказишнинг зарур эмаслиги, маблағлар камроқ сарф этилишидир.

Камқонлик муаммосини ечиш ва унинг олдини олиш мақсадида қуйидаги масалаларга кенг эътибор бериш лозим. Аҳоли орасида кенг миқёсда тарғибот ишларини олиб бориш, тиббиёт ходимларининг камқонлик тўғрисидаги билимларини ошириш, жамоатчиликнинг камқонлик муаммосига бўлган эътиборларини кучайтириш.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, болалар орасида темир танқислиги камқонлиги тарқалганлиги хавф омилларини ўрганиш, уларни бартараф этиш, болалар саломатлигини яхшилаш, болаларга кўрсатилаётган тиббий хизматнинг самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Тадқиқот мақсади. Сурхондарё вилоятида яшовчи болалар орасида темир танқислиги камқонлигининг тарқалиш сабабларини чуқур ўрганиш, уларни камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш ҳамда илмий жихатдан асослаш.

Тадқиқот натижаларини муҳокамаси.

Республикамиз Соғлиқни Сақлаш ходимларининг муҳим вазифаларидан бири, бу темир танқислиги камқонлигининг олдини олиш, ўз вақтида хавfli гуруҳлар орасида темир препаратларини профилактик миқдорда тавсия этиш, темир билан бойитилган озиқ-овқатларни тавсия этиш, рационал овқатланишни тушунтиришдир. Гемоглобин камайишидан аввалроқ чора-тадбирлар ўтказиш, темир етишмовчилигини ўз вақтида аниқлаш, оғир даражали камқонлик ривожланишига йўл қўймаслик ҳар бир оила ва жамият учун иқтисодий ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган масалалардан биридир.

Мамлакатимизда оналар ва болалар ўлимнинг салмоғли камайишига эришилган булса ҳам, қатор ҳоллатларда ҳамон ЭГК бевосита ёки оналар ўлимига сабаб бўлмоқда, ёхуд туғиш жараёнида оғир асоратларга олиб келмоқда. Бу ҳасталиклар орасида камқонлик алоҳида ўрин тутди. Бунга сабаб авваламбор унинг Республикамиздаги туғиш ёшидаги хотин-қизлар ҳамда хомиладорлар орасида кенг тарқалганлиги бўлса (барча ЭГК орасида у айрим вилоятларда 60-70 % ни ташкил этиб учрайди), иккинчидан унинг туғиш жараёнида салбий таъсир этиб турли оғир асоратлар келтириб чиқаради. Бу касаллик 47,3 % ҳолларда туғиш жараёнида турли асоратлар келиб чиқишига сабаб бўлади. Бу рақамлар Қорақалпоғистонда 90 %, Бухорода 74,8% га, Тошкент шаҳрида 72,1%га, Фарғонада 60,7% га тенгдир. Шу жумладан, Тошкент вилоятидаги анемия билан касалланган болалар динамикасини куйидаги жадвал орқали кўришингиз мумкин (жадвал-1). Болалар касалланишлари таҳлили статистик маълумотларга асосланиб ўрганилди.

2018-йилда Сурхондарё вилояти шаҳар ва туманларида камқонлик кўрсаткичи умумий болалар сонига нисбатан куйидаги ҳолатда эканлиги аниқланди: Шерабод туманида 7,3%, Бойсун туманида 4,2%, Ангор туманида 11%, Денов туманида 28,6%, Музрабод туманида 15%, Қумқўрғон туманида 61,3%, Шўрчи туманида 35%, Жарқўрғон туманида 12,8%, Сариосиё туманида 12,6%, Узун туманида 18,6%, Термиз туманида 14,3%, Термиз шаҳрида 22,7, Қизириқ туманида 22,7%, Олтинсой туманида 12,6% ни ташкил этган.

Камқонликни эпидемиологиясини ўрганиш ва натижаларига асосланиб амалиётда унинг бирламчи иккиламчи ва учламчи профилактикасининг такомиллашган замонавий усуллари кўллаш долзарб масала ҳисобланади.

2020-йилда 0-14 ёшгача бўлган болалар орасида бу кўрсаткич Шерабод туманида 7,3% дан 17% га, Бойсун туманида 4,2% дан 7,9%га, Ангор туманида 11% дан 18,9%, Денов туманида 28,6% дан 43,7% га, Музрабод туманида 15% дан 11,2 %га, Қумқўрғон туманида 61,3 % дан 59,3 % га, Шўрчи туманида 35% дан 38,4%, Жарқўрғон туманида 12,8 % дан 17,5 % га, Сариосиё туманида 12,6 % дан 11,9 % га,

Узун туманида 18,6 % дан 25,8 % га, Термиз туманида 14,3% дан 17,4 % ни, Термиз шаҳарида 22,7% дан 35,4%га, Қизириқ туманида 22,7% дан 39,3%га, Олтинсой туманида 12,6% дан 12,9% га ўзгарганлигини кўриш мумкин.

Шуни таъкидлаш лозимки, анемия кўрсаткичи Қумқўрғон, Қизириқ Денов, Шўрчи туманлари ҳамда Термиз шаҳрида бошқа туманларга қараганда бирмунча юқори эканлиги аниқланди.

Болалар касалланишлари асосан бирламчи касалланишлар ҳисобига юз берганлигини инобатга олиб, биз умумий касалланишларни таҳлил қилдик.

2019-2020 йилларда 0-14 ёшли болалар орасида касалликлар камайганлиги қайд этилган, (33,8%).

Болалар касалланишлари даражасининг камайганлиги ҳам ўткир, ҳам сурункали касалликлар камайиши ҳисобига юз берди. Болаларнинг касалланишлари камайганлиги асосан қуйидаги синф касалликлар ҳисобига юз берган: қон айланиш тизими касалликлари (63%га), тери ва тери ости клечатки касалликлари (52%га), нафас олиш аъзолари касалликлари (44,3%га), асаб тизими касалликлари (42,7%га), кулоқ ва сўрғичсимон ўсимта касалликлари (40,7%га), юқумли касалликлар (31,5%га), эндокрин тизим касалликлар (30,3%га), туғма аномалиялар (18,1%га). Юқоридаги синф касалликлар нозологиялари орасида миопия (на 22,1%), вирусли гепатит В (на 88,1%), бронхиал астма (20,4%га) каби касалликларнинг камайганлигини кўриш мумкин.

Шикастланишлар, жароҳатланишлар, касалланишларнинг ташқи сабабларидан болалар касалликларининг ортиши (38,2%га) ота оналар, УАШларни огоҳликка чақиради.

Болалар орасида камқонликнинг кўпайганлиги (8,2%га) болалар овқатланиш сифатининг пастлиги, режимсиз овқатланиш, сунъий аралашмаларни кўп истеъмол қилиш натижасида келиб чиқмоқда.

0-14 ёшли болалар касалланишлари 0-17 ёшли болалар касалланишларидан кескин фарқ қилгани йўқ. Биринчи ўринни нафас олиш аъзолари касалликлари

эгаллаган бўлиб, 63%ни ташкил этди. Шунингдек кейинги ўринларда ҳам болалар ҳам ўсмирларда 2018 йилда кўз ва унинг ёрдамчи аппарати касалликлари (6,8%), суяк бўғим мушак тизими касалликлари (5,6%), кулоқ ва сўрғичсимон ўсимта касалликлари (4,4%), сийдик ажратиш тизими касалликлари (3,6%), овқат ҳазм қилиш аъзолари касалликлари (2,8%), эндокрин тизим касалликлари (2,8%), асаб тизими касалликлари (2,8%) ва юқумли касалликлари (2,8%) эгаллаган.

2020 йилга келиб болалар касалланишлари структурасида сезиларли ўзгаришлар кузатилмаган. Биринчи ўринни нафас олиш аъзолари касалликлари эгаллайди, кейинги ўринларда - кўз ва унинг ёрдамчи аппарати аъзолари касалликлари (11,1%), суяк мушак тизими касалликлари (8,5%). Кулоқ ва сўрғичсимон ўсимта касалликлари бешинчи ўринга тушган, унинг ўрнини эса сийдик ажратиш тизими касалликлари эгаллаган. Овқат ҳазм қилиш аъзолари касалликлари 8 ўридан 4 ўринга, қон яратиш тизими касалликлари ҳам 13 ўридан 11 ўринга кўтаририлганлиги қайд этилган.

2019дан 2020гача ўсмирлар касалланишлари 13,4% га камайган. Ўсмирлар касалланишларининг мусбат динамикасининг йўқлиги бир қатор касалликлар қайд этилиши билан боғлиқ: туғма аномалиялар (71,6%га), ўсмалар (41,5%га), суяк мушак тизими касалликлари (35,8%га), қон ва қон яратиш аъзолари касалликлари (25,8%га). Қуйидаги нозологик формалар ортганлиги қайд этилди: анемия (177,4%га), қандли диабет (68,5%га), гастрит (46,2%га).

Кулоқ ва сўрғичсимон ўсимта касалликларидан болалар касалланишлари 58,7%га, асаб тизими касалликларидан 39,7%га, сийдик ажратиш тизими касалликларидан 34,1%га, кўз ва унинг ёрдамчи аппарати касалликларидан 23,9%га касалланишлар камайганлиги қайд қилинган.

Шуни таъкидлаш керакки, ёш катталашиши билан, ҳам бирламчи касалланиш, ҳам умумий касалланиш орта боради. Болалар ва ўсмирлар касалликлари кўрсаткичлари орасидаги фарқ доимо ўсиб боради ва бу умумий касалланишларда яққол кўринади. Жумладан, 2017 йилда у умумий касалланишларда 2,6 марта ортган

бўлса, бирламчи касалланишларда 1,6 марта ортган, 2021 йилда – 3,4 ва 2,5 марта тегишли равишда (ўсиш темпи 23,5%ни ташкил қилган).

0-14 ёшли болалар ва 15-17 ёшли ўсмирлар касалланишлар даражасини касалликлар синфлари бўйича таққослаганимизда 2014 йилда барча синфлар бўйича касалланишлар даражаси ортганлигини кўриш мумкин. Болалар улғайиши билан қон айланиш тизими касалликлари (9,1 марта), эндокрини тизими касалликлари (8,2 марта), суяк мушак тизими касалликлари (5,5 марта), овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари (5,3 марта) интенсив равишда орта борди. Шуни эътиборга олиш керакки, ўсмирларда 21,8 марта анемия, 10,5 марта бронхиал астма, 10,3 марта гастрит кўп учраши қайд этилди.

Бундан ташқари, бола ёшининг улғайиши билан кўз ва ёрдамчи аппарати касалликлари, асаб тизими касалликлари, нафас олиш аъзолари касалликлари 3 мартадан кўп қайд этилган.

Хулоса. Темир сақловчи маҳсулотлар билан озиқ-овқатларни бойитиш, энг самарали ва арзон усул ҳисобланади. Бу дастурнинг натижаси эса бир неча йилдан сўнг сезилади. Темир билан бойитилган озиқ-овқатлардаги темир миқдори организмнинг фақат физиологик эҳтиёжини қоплайди.

ТТК га чалинган туғиш ёшидаги хотин-қизлар тўлиқ соғайиб, диспансер кўригидан чиқарилгунларига қадар акушер-гинекологлар томонидан уларни хомиладорликдан сақлаш чора-тадбирларни кучайтиришлари лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Тарасова С.И. Железодефицитная анемия у детей и подростков // научная статья. Москва-2015 г.

2. Выхристюк Ю.В., Ильенко Л.И., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г. Железодефицитная анемия у беременных: принципы лечения и профилактики. Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина». Рекомендации по ведению больных. Москва-2017г. С. 24-32.

3. Сайдалиева М.Н. Болаларда темир танқислиги камқонлигининг Тошкент вилояти буйича тарқалганлиги // магис.дис.Тошкент-2015 й. 18-23 б.

4. Жалилов Ж.Ж., Ибрагимов А.Ў. Аҳолиси саломатлигига Тожикистон алюминий заводи заҳарли газларининг таъсири (Сурхондарё вилоятининг шимолий туманлари мисолида) // Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси. Тошкент-2021 йил. 32-35 б.

5. Jalilov J. J. Improving the prevention, care and social assistance of children with disabilities // Monograph. Tashkent-2020.

6. Jalilov J.J. The role of medical workers and scringing centers in preventing the birth of children with disabilities in the Surkhandarya region; International scientific journal; New day in medicine - 2019 y.-28-32 p.

MAVZU: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini shakllantirishning xususiyatlari

Navoiy viloyati Tomdi tumani

1-ixtisoslashtirilgan maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchisi
Ashilova Altinay Duysenovna

Annotatsiya: O'zbekistonda ilm-fanni talab qiladigan va yuqori texnologiyali sanoatning rivojlanishi munosabati bilan yuqori darajadagi matematik ta'limga ega bo'lgan malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. SHu munosabat bilan maktab o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, ularni nostandart muammolarni hal qilishga o'rgatish, bu o'quvchilarga atipik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga, muammolarni hal qilishda ijodiy bo'lishga va olingan bilimlarni qo'llashga o'rgatish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: echimlar, nostandart vazifalar, mantiqiy fikrlash, ijodiy topshiriqlar, matematikani o'qitish, kognitiv faoliyat, ko'nikmalar.

Tomdinskiy rayon Navoiyskoy oblasti
1-ya spetsializirovannaya shkola
Uchitel nachalnoy shkolı
Ashilova Altinay Duysenovna

Annotatsiya: V svyazi s razvitiem v Uzbekistane naukoemkix i vysokotexnologichnyx proizvodstv vozrastaet potrebnost v kvalifitsirovannyx kadrax s vysokim urovnem matematicheskogo obrazovaniya. V svyazi s etim razvitie logicheskogo myshleniya shkolnikov, obuchenie ix resheniyu nestandardnyx zadach, pozvolyaet vyrabotat u uchashixsya navyki netipovogo myshleniya, tvorcheski podoyti k resheniyu zadach i nauchit ix primenyat poluchennyye znaniya.

Klyuchevyye slova: resheniya, nestandardnyye zadachi, logicheskoye myshlenie, tvorcheskiye zadachi, obuchenie matematike, poznavatel'naya deyatel'nost, umeniya.

Tomdi district of Navoi region

1st specialized school

primary school teacher

Ashilova Altinay Duisenovna

Abstract: Due to the development of science-intensive and high-tech industries in Uzbekistan, the need for qualified personnel with high-level mathematical education is increasing. In this regard, the development of logical thinking of schoolchildren, teaching them to solve non-standard problems, this allows students to develop atypical thinking skills, to be creative in solving problems and to teach them to apply the acquired knowledge.

Key words: solutions, non-standard tasks, logical thinking, creative tasks, teaching mathematics, cognitive activity, skills.

REJA:

1.Kirish. Tafakkurning mantiqiy shakllari haqida tushuncha

2.Asosiy qism:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda nostandard vazifalarning roli
2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirish yo'llari
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirishga oid misollar.

3.Xulosa.

Kirish.

Tafakkurning mantiqiy shakllari

Milliy mafkuramizning asosiy toylaridan biri - komil insonni shakllantirishda mantiq fanining urni beqiyos-ligidadir.

Mamlakatimizning Birinchi Prezidenti Islom Karimov «Tarixiy xotirasiz kelajak yuk,» nomli asarlarida komil insonning xususiyatlariga tuxtalib, «U x,ar bir narsani akl, mantik tarozisiga solib kuradi. Uz fikr-uyi, xulosasini mantik asosida kurgan kishi etuk odam buladi», deb kursatib utganlar. Bu x,olat yoshlarga mantik fani asos-larini chukur urgatish, ularning mantiqiy tafakkur madaniyatini rivojlantirish bora-sidagi amaliy faoliyatni keng yulga kuyishni takozo etadi.

Zero, mantik kadimgi fanlardan biri bulib, uning masalalari kariyb ikki yarim ming yildan buyon urganib kelinmokda. Bu fan kishilarga olamni urganish, uzga insonlar bilan tuFri munosabatda bulish, tuFri fikr-lash, bilimlarni kupaytirish kabi mux,im vazifalarni bajarishga xizmat kiladi.

Mantikiy fikrlashning umumiy konunlari yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasala-rida «Mantik» fani doirasida ukutiladi. Mantik faniga oid deyarli barcha adabiyot-larda tuFri fikrlashning umumiy konunlariga ta'rif berilayotganda bu konunlar fikrning «anik, izchil, ziddiyatlardan xoli va asosli» bulishligini ta'minlashi aytiladi. Xar bir konunga alox,ida tuxtalganda, ayniyat konuni «x,ar bir fikr, mux,okama anik, ravshan bulishini» ifoda etishi, nozidlik konuni va uchinchisi istisno konuni «fikriy ziddiyat-ning oldini olishga» karatilganligi, etarli asos konuni esa «x,ar bir fikr, mulox,aza, mux,okamaning chinligi boshka chinligi isbot-langan fikr yordami bilan asoslanishi» kursatiladi.

Uz-uzidan savol tugiladi: tuFri fikrlashning umumiy konunlaridan kaysi biri tuFri fikrlashning asosiy talablaridan biri bulgan mantiqiy izchillikni tulakonli aks ettira oladi? Mantikan tuFri fikrlashning umumiy konunlarining talablari matn ichi-dagi uziga tegishli jix,atlarni tartibga soladi, lekin ulardan x,ech biri matnni bir butun x,olda tax,lil etmaydi. Ma'lumki, olam-dagi narsa va xrdisalar x,arakati uziga xos ichki konunlarga buysunadi. Ana shu x,arakat-ning inson ongidagi in'ikosi x,isoblanmish tafakkurda ^am uziga xos ob'ektiv konuniyat-lar mavjud. Jumladan, M.SHaripovning fik-richa, «Falsafada konun tushunchasi narsa va ^odisalarning mux,im, zaruriy, umumiy, nis-biy barkaror munosabatlarini ifodalaydi. Formal mantik ilmida konun tushunchasi fikrlash elementlari urtasidagi ichki, mux,im, zaruriy alokadorlikni ifodalaydi»2.

Ushbu ta'rifga kura, M.Xayrullaev va M.Xakberdievlar «Tafakkur konunlari chin bilimga erishish maksadiga xizmat kiladigan tuFri fikrlashning anik normalaridir... Tafakkur konunlari uz ^olati bilan ikki gurux,ga bulinadi. Birinchisi: xususiy ax,a-miyatga ega bulgan konunlar, tafakkur jarayo-nining ayrim konunlari yoki koidalari, ya'ni tushunchaning ta'riflanishi, kat'iy sillogizm tuzish koidalari va boshkalar. Ikkin-chisi: tafakkur faoliyatini umuman xarakter-lovchi, ya'ni umumiy ax,amiyatga ega bulgan tafakkurning mantiqiy konunlari»3 deb ta'rif keltirishgan.

Demak, shundan kelib chikib aytish mum-kinki, inson tafakkuriga xos bulgan mux,im xislatlardan biri fikrning anik bulishidir. CHunki, ob'ektiv vokelikdagi x,ar bir buyum, ^odisa uziga xos belgi va xususiyatlarga ega. Bu belgi va xususiyatlar buyum va x,odisalarni bir-biridan farklashga, ularning uziga xos tomonlarini aniklashga yordam beradi. Bu esa, uz navbatida, buyum va x,odisalarning inson tafakkurida anik aks etishi, x,ar bir fikr, mulox,azaning anik, ravshan ifodalanishini ta'minlaydi. Fikrning noanikliigi fikrdagi mantikning sayozlashuvi, mantiksizlikka olib keladi. Masalan, ob'ektiv va sub'ektiv sabab tushunchalarining mox,iyatini aniklab olmas-dan birorta x,odisaning kelib chikish sabab-lari tuFrisida anik fikr yuritib bulmaydi. SHu sababdan fikrdagi aniklik t^ri tafak-kurlashning asosiy belgilaridan biri xisoblanadi.

Ayni paytda aniklik - inson tafakkuriga xos bulgan muxim xislatlardan biri bulib, u uzining ob'ektiv asosiga egadir. Ma'lumki, atrof-olamdagi narsa va xodisalar uziga xos sifati, belgisi va xususiyatlari bilan bir-biridan ajrab turadi. Ulardagi bu jixatlar xar bir narsa va xodisani bir-biridan farklashga, ularning uziga xos tomonlarini urganishga imkon yaratadi. Demakki, xar bir narsa va xodisani ana shu uziga xos tomonlarini tafakkurda anik aks etishi tuFri fikr-lashning zaruriy shartlaridan biri. Narsa va xodisalarning inson tafakkurida anik aks etishi fikr va muloxazalarning anik, tushu-narli ifodalanishini ta'minlaydi. Anik bulmagan muloxazalar, fikrlar Falizlik, chalkashlik, mantiksizlikka olib keladi.

SHunga kura, ob'ektiv vokelikdagi buyum va xodisaning joylashishi, uzaro munosabati va boFlanishida muayyan tartib, izchillik, ketma-ketlik mavjuddir. Buyum va xodisalarning bu xususiyatlari fikrlash jarayonining izchil amalga oshishida uz ifodasini topgan. Tafak-kurga xos bulgan izchillik belgisi xar bir fikrning muayyan tartibda uzaro boFlangan xolda bayon etilishini talab kiladi. Fikrdagi izchillikning buzilishi, fikr ma'nosi-ning uzgarishiga olib keladi va bunday fikrni tushunib olish kiyinlashadi. Masa-lan, birorta faylasuf - mutafakkirning umumfalsafiy karashlarini urganmasdan turib, uning ijtimoiy yoki axlokiy ta'limo-tining moxiyatini tulik tushunib bulmaydi.

YAna shuni xam aytib utish kerakki, vokelikdagi biron-bir predmet yoki x,odisa bir vaktning uzida ikki zid belgiga ega bula olmaydi. Masalan, ma'lum bir kitob Uzbekistonda nashr etilgan yoki nashr etilma-gan buladi yoki biron-bir predmet bir vaktning uzida xam bor, xam yuk bula olmaydi. Demakki, tafakkurda xam ana shunday ziddi-yatlarga yul kuymaslik zarur. Bu esa mantikan tuFri fikrlashning zaruriy shartlaridan biri xisoblanadi. Tafakkurda mantikiy zid-diyatlarga yul kuyish fikrlarning tushunarsiz bulishi, mantiksizlikka olib keladi.

SHuningdek, mantikan tuFri fikrlashni ta'minlash uchun zarur bulgan shartlardan yanabiri - fikrlarning asosli bulishidir. Vokelikdagi narsa va x,odisalar urtasidagi saba-biy boFlanishlar mantikiy tafakkurning ana shu asoslilik prinsipining ob'ektiv negizi x,isoblanadi. Inson uz fikrlarini asos-lashda chinligi isbotlangan va bir-biri bilan mantikan boFlangan mulox,azalardan foydalanadi.Umuman olganda vokelikdagi narsa va x,odisalar ma'lum bir tartib, ketma-ketlikda mavjuddir ^amda ularning urtasidagi uzaro munosabat

va boFlanishlari x,am ana shunday izchillikka amal kiladi. Ulardagi bu xususi-yatlar fikrlash jarayonining mantiqiy izchillik prinsipida uz aksini topgandir. Mantikiy izchillik x,ar bir fikrni muayyan tartibda x,amda uzaro boFlangan x,olda bayon kilinishini takozo kiladi. Jumladan, «Mantikiy tafakkurning asosiy konunlari kuyidagilar:

1) ayniyat konuni; 2) ziddiyat konuni (nozid-lik konuni); 3) uchinchisi mustasno konuni; 4) etarli asos konuni... Bu konunlar tuFri fikrlashning zaruriy shartidir. Xar kanday tuFri fikr anik, nozid, izchil va isbot kilingan bulishi kerak»1.

SHu urinda aytib utish kerakki, etarli asos konuni mantikshunoslar orasida kupgina baxs-munozaralarga sabab bulgan. Bu esa bu konunning «me'yoriy (normativnnyy) xarak-terdan kura, kuprok tavsiyaviy xarakterga egaligi» bilan izoxlanadi. SHunga kura ayrim mantikshunoslar bu konunni «asosiy konunlar» katoriga kiritmaydi»4.

YUkorida kursatib utilgan mantikan tuFri fikrlashning umumiy konunlari mantikiy tafakkurning barcha shakllariga, elementla-riga xos bulgan aniklik, nozidlik, izchillik, asoslilik xislatlarini ifodalaydi.

Bundan kurinib turibdiki, mantikan tuFri fikrlashning umumiy konunlari tuFri fikr-lash uchun zaruriy bulgan talablarni ilgari suradi. Bu talablar bajarilgan takdirdagina, fikrlar

urtasidagi boFlanishlar tuFri amalga oshiriladi va ulardagi mantikiylik ta'minlanadi.

Shunga kura, mantikan tuFri fikrlashning umumiy konunlari tafakkurning tabiiy konunlari xamdir. Zero, ularni yukka chika-rish yoki boshka konunlar bilan almashtirish mumkin emas va ular xech kimning xoxishiga boFlik bulmagan xolda mavjud buladi.

SHu urinda shuni xam aytib utish kerakki, bu konunlardan kelib chikadigan talablarni buzish, ularga amal kilmaslik mumkin. Lekin bunda fikrlash noanik, ziddiyatli, asossiz, noizchil va

oxir-okibat mantiksiz, notuFri buladi.

Zero, mantikan tuFri fikrlashning umumiy konunlari bir karashda shaxslarga xos konunlardek tuyuladi, chunki ular inson miyasida, uning akliy faoliyati jarayonida amal kiladi. Lekin shunga karamasdan, tafakkur konunlari ob'ektiv mazmunga ega bulgan konunlardir. Birinchidan, ular fikrlayotgan sub'ektning kayfiyati va xoxishiga boFlik bulmagan xolda xar kanday mantikiy, tuFri fikrlashda amal kiladi, xatto, bu sub'ekt mantik fanini urganmagan va mantikiy konunlar xakida xech kanday tasavvurga ega bulmasa xam. Ikkinchidan esa tafakkur, fikr yuritish insonga, inson miyasiga xos bulgan tabiiy xususiyatdir. Agar tafakkur, fikrlash jarayoni insonlarga xos bulgan tabiiy xusu-siyat ekan, demak, uning konunlari xam tafakkurning tabiiy konunlaridir. Uchinchidan, mantikiy tafakkur va uning konun va koidalari umuminsoniy xarakterga ega, ya'ni insonlar millati,

irki, tili, jinsi va boshka tafovutli jixatlaridan kat'i nazar, bir xil konunlar asosida fikrlashadi va bu konunlar mantiqiy konunlardir. Va nixoyat, turtinchidan, mantiqiy konunlar ob'ektiv vokelikdagi narsa va xodisalar, ular urtasidagi munosabatlar, ulardagi xususiyat-larning bir necha ming yillar davomida inson miyasida aks etib kolishining natija-sidir.

Ayniyat, nozidlik, uchinchi istisno va etarli asos konunlari formal mantik fani-ning ilk boskichi bulgan ananaviy man-tikdayok urganila boshlangan. Lekin bu konun-larning mazmun-moxiyati xakida faylasuflar urtasida xam, mantikshunoslar urtasida xam xaligacha bir tuxtanga kelinmagan. Masalan, formal mantikka karshi bulganlar ayniyat konunini - narsa xar doim uz-uziga teng bulishi kerak, deb talkin kiladilar. Birin-chidan, formal mantik narsalar xakidagi emas, tafakkur xakidagi fandir, shu sababli xam bunday talab kuyilishi mumkin emas. Ikkinchidan, Arastu davridan buyon ayniyat konuni tafakkurdagi aynanlik deganda, ma'lum bir tushunchaning anik mazmunga ega bulishi va ma'lum bir muxokama, xulosa chikarish jarayonida dastlabki mazmunini saklab kolishligi xakidagi talabni ilgari suradi. CHindan xam, suxbat yoki bax,s jarayonida tomonlar bitta tushunchaga turlicha maz-mun beradigan bulsa, bunday muxokamada mantiqiylik buziladi, sofistika vujudga keladi.

Formal mantikka karshi bulganlar ziddiyat konunini xam uziga xos talkin kilishga va, xatto, uni inkor etishga urinadilar. Ular ziddiyat konunini tabiat va jamiyatdagi karama-karshilikni, ziddiyatni inkor etadi, deb talkin kiladilar. Birinchidan, avval aytib utganimizdek, formal mantik narsalar xakida emas, tafakkur xakidagi fan, shu sababli ziddiyat konuni narsalarga tegishli ziddiyatlar xakidagi savolni urtaga kuymaydi. Ikkinchidan, ziddiyat konuni tafakkurdagi barcha ziddiyatlarni xam inkor etmaydi, fakatgina biron-bir masala yoki predmet yuzasidan ma'lum bir munosabat va vaktida uz-uzini inkor kilmaslik xakidagi talabni aks ettiradi.

SHuningdek, formal mantik uziga karshi bulganlarning urinishlariga karamasdan, uz konunlari bilan allakachon ob'ektiv olam-ning dialektik moxiyatini aks ettirgandir. Buni birgina ziddiyat konuni misolida xam kurish mumkin. Unga kura, birinchidan, bir predmet xakida bir vaktida aytilgan ikki karama-karshi fikrning xar ikkisi tuFri bulishi mumkin emas. E'tibor bering, fakat bir vaktida deyilmokda, turli vaktlarda emas. Nima uchun? CHunki predmet uzgarishi mumkin, shunga kura bizning u xakidagi fikrlarimiz xam uzgaradi. Demak, ziddiyat konuni narsa-larning dialektik tabiatidan kelib chikadi. Ikkinchidan esa, bir predmet xakidagi ikki karama-karshi fikrning xar ikkisi bitta munosabatda birdaniga chin bulishi mumkin emas. YAna anik bir munosabat olinmokda, boshkasi emas. Nega? CHunki boshka munosa-batda olingan predmet boshka predmetlarga nisbatan uzga sifatlarni kasb etadi. Dialektika xam aynan shuni aks ettiradi.

«Tafakkur konunlari xakida yana ikki xil karash mavjud. Ayrim mantikshunos va faylasuflar bu konunlarni olamdagi narsalar tabiatida amal kiladi deb xisoblashadi; boshka ba'zilar bu konunlarni avvaldan inson ongida mavjud bulgan va fakat tafakkurning uziga tegishli ichki konunlar sifatida talkin etishadi. Formal mantikning konunlari xakidagi bu

ikkala talkin xam notuFri. Avvalgisining xatosi shundaki, formal mantik konunlari tabiat va jamiyat konunlari emas, tafakkur konunlaridir. Mantik konunlarida moddiy borlik konun-larining aks etishi lozimligi boshka masala, lekin mantiqiy konunlar tafakkurda uziga xos tarzda namoyon buladi. Masalan, tabiatda tushunchani ta'riflashga oid koidani topib bulmaydi. Bu amal fakat mantiqiy taxlilga taalluklidir. Mantiqiy konunlarni ichki, fakat tafakkurga tegishli, deb xisoblovchi mantiqshunos va faylasuflar xam uz-uzidan notuFri fikr yuritadilar, chunki yukorida ta'kidlab utganimizdek, tafakkur va uning konunlari moddiy borlik va uning konun-larini ongimizda uziga xos tarzda aks etishidir»1.

Tafakkur konunlari xakidagi fikrlarni umumlashtirib, kuyidagi xulosalarga kela-miz:

- tafakkur konunlari fikrlash element-lari urtasidagi ichki, muxim, zaruriy alokadorliklarni aks ettiradi;
- tafakkur konunlari chin bilimga eri-shishni ta'minlaydigan anik ilmiy me'yor-lardir;
- tafakkur konunlari ob'ektiv mazmunga ega bulgan konunlardir;
- tafakkur konunlari tafakkurning tabiiy konunlari xisoblanadi;
- tafakkur konunlari tuFri fikrlash uchun zaruriy bulgan talablarni ilgari suradi;
- tafakkur konunlari mantiqiy tafakkurning barcha shakllari, elementlariga xos bulgan aniklik, nozidlik, izchillik, asosli-lik xislatlarini ifodalaydi;
- tafakkur konunlari ob'ektiv olamning dialektik moxiyatini aks ettiradi.

Xulosa kilib aytganda, mantiqiy konun-larning mazmun-moxiyatini yaxshi bilish yoshlarning fikrlash doirasini kengaytiradi, ularning mustakil fikrlash kobiliyatini rivojlantiradi, mantiqiy tafakkur mada-niyati kunikmalarini shakllantiradi.

2.Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda nostandart vazifalarning roli

O'zbekiston hukumati innovatsion iqtisodiyotni yaratish, O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining uzoq muddatli maqsad va vazifalarini amalga oshirish, yuqori samarali ish o'rinlarini modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadlarni qo'ydi. SHunday ekan, mamlakatimizning XXI asrdagi muvaffaqiyati. fanni talab qiladigan va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlar uchun malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni qondirish nuqtai nazaridan, bu bevosita yuqori sifatli matematik ta'limga bog'liq. "Matematikani o'rganish ta'limda tizimli rol o'ynaydi, insonning kognitiv qobiliyatlarini, shu jumladan mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi..." Bularning barchasi zamonaviy jamiyatda nafaqat yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarning, balki qutidan tashqarida fikr yurita oladigan mutaxassislarning mavjudligini nazarda tutadi. SHu munosabat bilan, asosiy umumiy ta'limning ustuvor yo'nalishi - o'rganishga, o'z-o'zini tarbiyalashga va olingan bilimlarni amaliyotda qo'llashga qodir bo'lgan o'quvchilarning rivojlanish salohiyatini ro'yobga chiqarishdir Insonning fikrlash qobiliyatining muhim

tarkibiy qismlaridan biri bu mantiqiy savodxonlik, ya'ni har qanday intellektual faoliyatda zarur bo'lgan ma'lum bir minimal mantiqiy ko'nikma va bilimdir. Mantiq matematikaning ajralmas qismi bo'lganligi sababli, maktab o'quvchilari uchun maktab matematika kursida mavjud bo'lgan mantiqiy tushunchalar va harakatlarni ajratib ko'rsatsak, ularga tegishli uslubiy ishlov berishni qo'llasak, ularda mantiqiy ko'nikmalarni shakllantirish mumkin deb taxmin qilish mumkin. Har qanday faoliyatda e'tibor, mantiqiy fikrlash qobiliyati inson uchun zarurdir, chunki ular muammolarni hal qilishga, qiyin vaziyatlardan chiqish yo'lini topishga yordam beradi. Matematika ijodkorlik sifatida alohida holatlarda qo'llanilishi kerak bo'lgan umumiy qoidalarni ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bu qoidalarni yaratgan kishi yaratadi. Tayyor matematik qoidalarni qo'llagan har bir kishi bilimning boshqa sohalarida yangi qiymatlarni yaratishi mumkin. Matematika alohida qobiliyatlarni talab qiladi, degan fikr bor. Ammo matematikani o'qitish amaliyotini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, o'quvchining matematik bilimlarni mazmunli o'rganishi uchun oddiy o'rtacha qobiliyatlar etarli. Ba'zan matematikada muvaffaqiyat oddiy yodlashga asoslangan deb o'ylashadi. Yaxshi xotira kerak, ammo har xil turdagi vazifalarni hal qilishning eng muvaffaqiyatli usullarini topish va vizual tasvirlardan foydalanish qobiliyati muhimroqdir. Mantiqiy, oqilona va izchil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ayniqsa qimmatlidir. Bu qobiliyatlarning barchasi matematikani ijodiy o'rganish jarayonida nostandart masalalarni echish yoki turli adabiy manbalarda ham deyilganidek - ko'ngilochar, evristik, ijodiy, izlanish, muammoli, mantiqiy deb ataladi. Umumiy ma'noda vazifa mashq sifatida talqin etiladi, uni hal qilish uchun ma'lum ma'lumotlarga ko'ra, ushbu harakatlarni bajarish uchun ma'lum qoidalarga muvofiq ma'lum harakatlar (hisob-kitoblar, elementlarning harakati, xulosalar) talab qilinadi. V.V.Drozina, V.L.Dilman "Nostandart muammolarni hal qilish uchun ijodkorlik mexanizmi" kitobida nostandart vazifaning quyidagi ta'rifmi beradi - "bu reproduktiv usullar bilan aniqlab bo'lmaydigan o'ziga xos, ijodiy printsipni o'z ichiga olgan vazifadir. hal qilish va talabalardan o'z echimlarini izlashni talab qiladi"

Matematik masalalarni echish jarayonida maktab o'quvchilarida fikrlash uslubi shakllanadi, bunda ular fikrlashning ma'lum sxemasiga amal qilishni, tarkibiy qismlarga aniq bo'linish va o'z fikrlarini ifodalashni o'rganadilar, simvolizmning to'g'riligini aniqlaydilar. Nostandart vazifalarni hal qilish bevosita shaxsning ijodkorligi bilan bog'liq, bolalarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun o'quv faoliyatining samaradorligi bunga bog'liq. Matematik qobiliyat - bu qizg'in va yaxshi tashkil etilgan ish. Muammolarni echish qobiliyati matematikani o'rganishning asosiy vositasidir. Pedagogika fanida mahorat mohiyati haqida yagona tushuncha mavjud emas. Ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tadqiqotchilar asosan mahoratning mohiyatini ma'lum sharoitlarda muayyan faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini ta'minlaydigan bilim va ko'nikmalar yig'indisi sifatida ochib beradilar. Matematikada muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan va ijodkorlik bilan to'ldirilgan ko'nikmalar nostandart muammolarni hal qilish qobiliyatiga olib keladi. Bunday masalalarni echishda tafakkur, zukkolik rivojlanadi, matematik savodxonlik darajasi oshadi. Matematik mashqlarning

samaradorligi o'quvchilarning ijodiy faolligiga bog'liq bo'lib, buning natijasida darsda o'quvchilarning aqliy faoliyati faollashadi. Vazifalar o'quvchilarning tafakkurini uyg'otishi, rivojlantirishi va takomillashtirishi kerak

Matematik bilimlarni mazmunli o'zlashtirish bilan talabalar ijodiy vazifalarni hal qilish uchun asosiy bo'lgan asosiy aqliy operatsiyalardan foydalanadilar: tahlil qilish (muammoning holati va talabini tushunish qobiliyati"; sintez (o'z bilimlarining turli kombinatsiyalarini yaratish qobiliyati). gipotezani aniqlash), umumlashtirish, taqqoslash, abstraktsiya, konkretlashtirish, induksiya va deduksiya, bashorat (gipotezani tasdiqlash yoki rad etish qobiliyati). Ta'limni rivojlantirishda maktab oldida ijodiy fikrlay oladigan, paydo bo'ladigan muammolarni nostandart usullar bilan hal qila oladigan va tadqiqot ko'nikmalariga ega bo'lgan bolalarni rivojlantirish muammosi turibdi. Ammo sinfda maktab o'quvchilari ko'pincha bitta echim va echimni o'z ichiga olgan tipik vazifalarni bajaradilar. ba'zi bir algoritm asosida oldindan aniqlangan yagona javob. Talabalar bir hil harakatlarga o'rganib qolgan va mustaqil harakat qila olmaydi. intellektual salohiyatini samarali kengaytirish. Ijodkorlik - yangi narsalarni yaratish uchun stereotiplardan uzoqlashish qobiliyati. Bunda katta imkoniyatlar maktab o'quvchilarining noma'lum bo'lgan echim algoritmi ijodiy vazifalarni hal qilish qobiliyati bilan namoyon bo'ladi. Bunday mashqlar bitta echimning qat'iy chegaralari bilan cheklanmaydi va kashfiyot xarakterini taklif

qiladi. Echim izlash talab etiladi va bu muqarrar ravishda aqliy faoliyatning ijodiy ishiga olib keladi, rivojlanishga yordam beradi va kognitiv faoliyatni faollashtirishning eng kuchli vositasi bo'lib tuyuladi. Atipik vazifalar va mashqlarni hal qilish bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish darsda nafaqat yuqori sifatli bilim olishga, balki kognitiv faoliyat usullarini o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan ijodiy shaxsning fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan bir qator fikrlarni o'z ichiga olishi kerakligini ko'rsatadi. . Matematika fanining dastlabki yillarida o'quvchilarning matematikaga qiziqishini yo'qotmasligiga alohida e'tibor beriladi. Bu o'z vaqtida hal qilinmagan qiyinchiliklar tufayli sodir bo'lishi mumkin, shuning uchun nostandart vazifalarni hal qilishni o'rganayotganda, ijodiy shaxsni rivojlantirishga e'tibor berish kerak.

Mantiqiy fikrlash har qanday fikrlashni, shu jumladan matematikani ham o'z ichiga oladi. Bizning muammomizni hal qilish uchun o'quvchining matematik tafakkurini uchta asosiy yo'nalishda rivojlantirish talab etiladi: arifmetik, fazoviy-geometrik va mantiqiy. Talabalarni noan'anaviy vazifalar va mashqlarni muvaffaqiyatli hal qilishga o'rgatish uchun boshidanoq o'quvchilarni muvaffaqiyatga, "o'zlariga ishonish" ga yo'naltirish kerak. Buning uchun o'quvchilarning barcha musobaqa va musobaqalarda o'z vakolatlari doirasida qatnashishi muhim. Mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarning salohiyatini mustahkamlash va kengaytirishga e'tibor qaratilmoqda. Bu ularning faolligi va kayfiyatini doimiy ravishda rag'batlantirishda ifodalanadi; matematik bilimlarni eng yuqori darajaga olib chiqish; har xil turdagi kognitiv qiziqishlarga ega bo'lgan barcha talabalarni "infektsiyalash" da va bu qiziqishlarni sinfdoshlariga o'tkazishga yo'naltirilganlikda.

Ijodiy vazifalarni hal qilishning aniq usuli yo'q, chunki ular qisman originaldir. Bunday vazifalarni hal qilishni o'rganayotganda, xuddi tipik vazifalar bilan ishlashdagi kabi pedagogik shartlarga rioya qilish kerak. Birinchidan, siz o'quvchilarda qiziqish uyg'otishingiz kerak. Buning uchun qiziqarli vazifalar va mashqlarni diqqat bilan tanlashingiz kerak. Ular juda oson yoki qiyin bo'lmashligi kerak, chunki muammoni hal qilmasdan, o'quvchilar o'zlariga ishonchni yo'qotishi mumkin. Va bu erda yordam o'lovini aniqlash muhim, maslahat minimal bo'lishi kerak. Va, albatta, maktab o'quv dasturining mavzulariga mos keladigan vazifalarni tanlab, atipik vazifalarni hal qilish bo'yicha mashg'ulotlar muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak. Beshinchi sinfda doimiy ish o'quvchilarning og'zaki hisobini yaxshilash, uning turli usullarini o'zlashtirish, muhim arifmetik ma'lumotlarni yodlash kutiladi. Doimiy ravishda fazoviy tasavvurni rivojlantiradigan va geometrik ufqlarni kengaytiradigan muammolarni hal qilish kerak.

Mulohaza yuritish qobiliyatini rivojlantirish uchun mantiqiy masalalarning o'ziga xos usullari ham, sinflari ham o'rganiladi (qon quyish, tortish, almashtirish) va qiziqarli mantiqiy muammolar oddiygina hal qilinadi. Oltinchi sinfdan boshlab siz mantiqiy-kombinatoriyal tsiklning asosiy mavzulari ustida ishlashni boshlashingiz mumkin:

kombinatorikaning asosiy tamoyillari, paritet g'oyasi, vazifalar - o'yinlar, rang berish usuli, simmetriya g'oyasi. , beshinchi sinf mavzulari haqida unutmang. Ettinchi sinfda geometriyadagi asosiy teoremlarni qat'iy, rasmiy darajada o'rganishdan oldin bu faktlarni isbotsiz, geometrik illyustrativlik va intuitsiyaga asoslanib bayon qilish va mazmunli geometrik vazifalarni echishga kirishish maqsadga muvofiqdir.

O'rganish o'quvchilarning tarkibiga bog'liq bo'lib, vazifalar va mashqlarni parallellarga bo'lish shartli. Agar o'qituvchi topshiriq yoki mavzu yomon o'zlashtirilganligini ko'rsa, uni kelajakka qoldirish kerak. Aksincha, ushbu parallelning vazifalarini hal qilgandan so'ng, siz keyingi parallelning vazifalarini hal qilishga ishonch bilan kirishingiz mumkin. SHuni ta'kidlash kerakki, oldingi o'quv yillarining allaqachon hal qilingan vazifalariga qaytish kerak. Takrorlash va mustahkamlashning afzalliklaridan tashqari, yangi g'oyalar, echimlar, xulosalar va umumlashtirishlar paydo bo'lishi mumkin. Ana shunday damlarda insonning biror muammoni hal qilishga ijodiy munosabati namoyon bo'ladi, u o'sib borayotganini, aqlli bo'lib borayotganini his qiladi. Talabalarga ijodiy xarakterdagi topshiriqlar berilishi kerak. Dastlab, shartlarni miqdoriy jihatdan murakkabroq (qiyoslash bo'yicha harakat qilish va umumlashtirishga o'tish) bilan almashtirish oson. Ular taniqli yoki hatto muallifning g'oyasiga shart qo'shishni o'rganishlariga ishonch hosil qiling. Echimlarni izlashda maxsus g'oyalar va yondashuvlarni o'rganish zarurligiga, shuningdek, usul va g'oyalarni bosqichma-bosqich rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Bunday holda, ular texnik jihatdan sodda, namunaviy masalalardan (shartning bayoni echimga yoki asosiy g'oyaga yondashuvni ochib beradi) yaxshi yashirilgan g'oyalar, g'oyalarning o'zgaruvchanligi va nuanslari, g'ayrioddiy yoki "ularning echimdagi mavjudligi ajablantiradi. Nostandart muammolarni hal qilishni o'rganish uchun, parallel ravishda, shaxsning ijodkorligini rivojlantirishga e'tibor beriladi

Nostandart vazifalar ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotlar mavzusidir. Ular qadim zamonlardan beri o'rganilgan - misrliklar, yunonlar, hindlar, xitoylar, arablar. Bu masalaga ko'plab olimlar - matematik va o'qituvchilarning asarlari bag'ishlangan: L.Pizanskiy (Fibonachchi), D.Kardano, P.Fermat, V.Leybnits, L.Eyler, K.Gauss, I.Krasnopolskiy, V.I.Obreimov, e.I.Ignatiev, YA.I.Perelman, M.Gardner, G.V.Polyak, D.Poya, YU.M.Kolyagin, L.M.Fridman. Matematika bo'yicha darsliklar va o'quv qo'llanmalarini o'rganib chiqib, biz har qanday topshiriq ba'zi sharoitlarda atipik, boshqalarida esa tipik bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bu erda asosiy narsa muammoni o'rganish ob'ekti sifatida ko'rib chiqishda va uni hal qilishda - loyihalash va echim topishda ma'lum bir umumiy yondashuvni aniqlashdir. Ushbu yondashuv oz sonli mashqlarni o'lchovli va sinchkovlik bilan hal qilishni, ammo qabul qilingan qarorlarni chuqur tahlil qilishni talab qilishi mantiqan. Atipik masalalarni echishda tipik usullar bilan bir xil echish usullari qo'llaniladi: algebraik, arifmetik, grafik, tanlash usuli va boshqalar. Adabiyotlarni tahlil qilgandan so'ng, biz ijodiy faoliyat jarayoni sifatida atipik vazifalarni hal qilishning tegishli bosqichlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- 1) savol (muammo) qo'yish;
- 2) gipotezani, masalani echish yo'llari va vositalarini aniqlash uchun zarur bilimlarni umumlashtirish;
- 3) maxsus kuzatishlar va tajribalar, ularni xulosalar shaklida umumlashtirish;
- 4) matematik, grafik, mavzuli kompozitsiyalar shaklida yuzaga kelgan fikr va tasvirlarni loyihalash;
- 5) mahsulotning ijtimoiy qiymatini tekshirish.

Ijodiy muammolarni hal qilishning umumiy usullari yo'q. SHunga qaramay, L.M.Fridman, e.N.Balayan va S.A.YAnovskaya kabi matematiklar va o'qituvchilar mantiqiy vazifalarni hal qilishda bir qator tavsiyalarni aniqladilar. Ushbu tavsiyalar odatda evristik qoidalar deb ataladi. "Evrastika" so'zi yunon tilidan "haqiqatni topish san'ati" deb tarjima qilingan. Matematik qoidalardan farqli o'laroq, evristika ixtiyoriy ko'rsatmalar bo'lib, muammoni hal qilishga olib kelishi mumkin yoki yo'q. Har qanday atipik vazifani hal qilish operatsiyasi odatda ikkita ketma-ket harakatga to'g'ri keladi - bu atipik vazifani odatiy vazifaga aylantirish va atipik vazifani bir nechta kichik vazifalarga bo'lish. Ajratish va modellashtirishni osonlashtirish uchun bolalarni ijodiy vazifalarni hal qilishda darhol qo'shimcha modellar - diagrammalar, chizmalar, grafiklar, jadvallar yaratishga o'rgatish tavsiya etiladi. Bu bog'liq holda mavhum va konkret fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, chunki muammo modeli miqdorlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatishga imkon beradi va shu bilan birga matnda tasvirlangan syujet va mavzu tafsilotlaridan mavhumlashtirishga yordam beradi. .

Atipik muammoni odatiy holga keltirish uchun aniq qoidalar yo'q. SHunga qaramay, agar biz har bir vazifani tahlil qilsak, echimlar topilgan barcha usullarni, vazifalar qanday

yo'llar bilan hal qilinganligini qayd qilsak, bunday transformatsiyada ko'nikmalar rivojlanadi. O'rganilayotgan amaliyot shuni ko'rsatadiki, atipik topshiriqlar va mashqlar nafaqat darslar uchun, balki darsdan tashqari mashg'ulotlar va olimpiadalar uchun ham qo'llaniladi, chunki bu holda har bir o'quvchining natijalarini haqiqatan ham farqlash mumkin bo'ladi. Bunday topshiriqlar eng muvaffaqiyatli o'quvchilar uchun individual topshiriqlar sifatida ham, hohlaganlar uchun ham qo'shimcha topshiriqlar sifatida ishlatilishi mumkin.

Matematika o'qitish nazariyasi va amaliyotini ijodiy topshiriqlardan foydalanish nuqtai nazaridan tahlil qilgandan so'ng, biz ularning xarakterli ma'nosini ajratib ko'rsatishimiz mumkin: ular bolalarni mustaqil ravishda original echimlarni topishga o'rgatadi; zukkolik va zukkolikni rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatadi; o'quvchilarning bilim va ko'nikmalaridagi noto'g'ri assotsiatsiyalarni hal qilishda klişelaming rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik va yo'q qilish, bilimlarda yangi aloqalarni

topishni taklif qilish, bilimlarni kognitiv faoliyatning turli usullarini o'zlashtirishga o'tkazishga hissa qo'shish; talabalarning bilim chuqurligini oshirish uchun sharoit yaratish, matematik bilimlarni mazmunli tushunishni kafolatlash. Natijada talabalar intellektual rivojlanish va faol amaliy mashg'ulotlarga tayyorlanishadi. Mantiqiy vazifalarni hal qilish maktab o'quvchilarini mustaqil ijodiy fikrlashga undaydi, noma'lum iste'dodlarni kashf etishga yordam beradi, o'z kuchiga va o'z qobiliyatlariga ishonchni oshirishga yordam beradi va shunchaki zavq keltiradi.

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish boshqa har qanday o'quv predmetini o'qitish kabi ta'lim, tarbiya va amaliy fazilatlarini hal qilishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirishni amalgam oshirish muvaffaqiyati pedagoglar ixtisosiga, uning kasbga oid tayyorgarchiligiga bog'liq.

Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish umuman maktab matematika kursini o'zlashtirishning dastlabki bosqichi sifatida qaraladi.

Shu sababli boshlang'ich sinflarda ishlashda o'rta maktablarda matematika o'qitishda ko'zda tutiladigan umumiy masalalarni hisobga olish va bu masalalarni hal etishda boshlang'ich ta'limning ahamiyatini to'g'ri baholash kerak.

O'rta ,matematika dasturiga taaluqli ko'pgina masalalar boshlang'ich sinlardayoq ko'pgina shu darajada mustahkam o'zlashtirilishi kerak – ki, bunda ular o'quvchilar ongida butun umr saqlanib qolsin, boshqa masalalar esa o'qitilishning dastlabki bosqichida keyingi sinflarda mufassal qarab chiqishga tayyorgarlik ko'rish maqsadidagina kiritiladi; yoki biror malaka va ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida fikrlash qobiliyati darajasini oshirish imkoniyatiga ega bo'lish uchun kiritiladi. Maktabning boshlang'ich sinflarda bolalar matematika sohasida dasturda nazarda tutilgan bilimlar, uquvlar va ko'nikmalarning ma'lum hajmini ongli ravishda va mustahkam

egallab olishlari haqida gap borganda yuqorida aytib o'tilgan mulohazalarni hisobga olish kerak.

Matematika kursi o'quvchilar kuchi etadigan darajada o'quv materiallarini umumlashtirishni, o'rganilayotgan matematik faktlar asosida yotuvchi umumiy prinsip va qonuniyatlarni tushuntirishni, qarab chiqilayotgan hodisalar orasida mavjud bo'lgan bog'lanishlarni tushuntirishni nazarda tutadi. Bu asosan amallarning xossalarini, ular

5-bob
14-dars **Rasmlarni o'zaro farqlash**

1 Rasmlarning farqlarini topamiz.

2 Nechta farqni ko'ryapsiz?

3 Sizda ham to'rtta farq topildimi?

asosidagi mavjud bog'lanishlarni o'rganishga, bolalarda shakllanayotgan amaliy o'quv va ko'nikmalarning asosi bo'lgan matematik munosabatlar va bog'lanishlarga taaluqlidir. O'quvchilarda egallangan bilim, o'quv va malakalarni turli hil shartlarda qo'llanishga o'rgatishni o'quvchilarning maxsus masalasi sifatida qarash mumkin. SHu bilan birga bilimlarni qo'llanish ham bolalarning o'quv ishlari samaradorligi oshirishning muhim vositalaridan biridir. Bilim, o'quv malakalarning to'la qiymatli o'zlashtirilishiga ularning o'zgaruvchili sharoitlarda mustaqil qo'llanishi

natijasidagina erishish mumkinligini psixologlar isbotlashdi. Bolalarning maktabda boshlang'ich sinflardan keyingi sinfga o'tishida albatta vujudga keladigan ko'p darajada aynan ana shu asosida bartaraf etishi mumkin va aksincha, agar o'qituvchi har tomonlama bilimlarga maxsus e'tibor bermasa va bolalarni bir hil turdagi savollarga, topshiriqlarga ifodalarga, masalalarga o'rgatib qo'ysa bu 5 – sinfda fanlar bo'yicha o'qitishga o'tishdagi murakkablikni yanada oshiradi. Bu masala bolalar bilim qobiliyatlarini o'stirishning ancha umumiy masalasi bilan uzviy bog'langan. Boshlang'ich sinfdanoq kuzatish va taqqoslash, solishtirilayotgan hodisalardagi o'xshashlik va farq qilayotgan belgilarni ajaratish, tahlil, sintez va umumlashtirish, abstarksiyalash, aniqlashtirish kabi amallarni bajarish uchun ko'p ish qilingan bo'lishi kerak.

O'quvchilar matematik fikrlash qobiliyatini shakllantirish masalasi bilan ularda to'g'ri, aniq, qisqa matematik nutqni o'stirish masalasi uzviy ravishda bog'langandir.

Matematika o'qitishning asosiy vazifalardan biri o'quvchilarga hisoblash, o'lchash va grafik ko'nikmalarning ma'lum aniq sistemasini hosil qilishdan iborat, boshqacha aytganda bu sistema eng sodda amallarni bajarishdan iborat bo'lib, ko'p marta takrorlash hisobiga avtomatizmga etkazildi.

Bu vazifani etarlicha baholamaslik amalda bolalar bilimlari sifatining pasayishiga olib keladi. SHunga qaramay hozirgi vaqtda boshlang'ich matematika kursini o'rganishni faqatgina ko'nikmalar hosil qilish va bir xildagi faktlarni o'zlashtirish bilan almashtirish ham mumkin emas.

O'quvchilar imkoni boricha mustaqil ravishda qonuniyat va munosabatlarni ochishda kuchlari etadigan darajada umumlashtirishlar qilishni o'rganishlari, shuningdek, og'zaki va yozma xulosalar qilishni o'rganishlari kerak. Boshlang'ich sinf matematika programmasi xuddi shunga yo'naltiriladi, unda o'qitishda nazariylik sa'viyasini oshishida ochiq – oydin ifodalangan, nazariyaning amliyot bilan uzviy bog'langanligi amaliyot bilan uzviy bog'langanligi seziladi.

Matematikani o'qitishda nazariy tafakkurni oshirish talabi nimani bildirishini ayoniy ko'rsatish uchun bir misol keltiramiz. 1-sinfda ilgari ishlatilgan programmaga ko'ra birinchi o'nlik sonlarni ketma-ket o'rganiladi. Har bir sonni qarashda masalan 2 sonini hosil qilishda 1 ni 1 ga qo'shish kerak ekanini tushuntiriladi. Bu faktlarning hammasi har xil darslarda bir – biriga bog'lanmagan hollarda qaraladi. Bunday yaqinlashishda bolalar oldingi darslarda olgan bilimlarini umumlashtirish imkoniberuvchi sharoit vujudga kelmasdi. SHu bilan birga bu yaqinlashish navbatdagi 5 va 6 sonlarni o'rganishga bag'ishlangan darslarda ularning yangi bilimlarni o'zlashtirishlariga kam yordam beradi. Dastlabki to'rt – besh sonni o'rganishda ular hosil bo'ladigan proseslarini taqqoslanadigan bo'lsa, (bu hol amaldagi programma va darsliklarda nazarda tutiladi) bolalarning e'tiborini har bir navbatdagi son oldingi songa 1 ni qo'shishdan hosil bo'lishiga qaratiladigan bo'lsa, bu masalani yangi sonlar uchun qarash ancha osonlashishini ko'rish mumkin.

Haqiqatdan o'quvchi, har gal navbatdagi sonni hosil qilish uchun tushungan bo'lsa, uning o'zi 6, 7, 8, ... sonlarini qanday hosil qilishni tushuntira oladi. Bu misoldan o'rganilayotgan faktlarni taqqoslash, solishtirish, ular orasidagi bog'lanishlarni o'rnatish va tegishli umumlashtirishlarni shakllantirish qanday ahamiyatga ega ekanligi ko'rinadi, bunday yaqinlikda birinchidan materialni o'zlashtirish osonlashadi, ikkinchi tomondan esa "Birinchi o'nlik sonlarini nazariy ahamiyati ortadi, chunki bolalar sonlarni o'rganish bilan bir qatorda natural sonning qanday hosil bo'lish prinsipini bilib olishadi, bu prinsip bilan ular oldin maxsus tanishmagan edilar".

SHu yo'l bilan olingan qo'shimcha bilim bundan keyin har gal qaralayotgan sonlar sohasi kuchaytirilganda – 20 ichida nomerlashni o'rganishda ham, 100 ichida sonlarni nomerlashni ham va hakoza larni o'rganishayotganda ham yordam beradi.

Matematika o'qitish bolalarning ma'lim bilim va ko'nikmalarinigina o'zlashtirish olishlarini o'z vazifasi deb bilmay balki ularda idrok, xotira, tafakkur, tasavvur kabi bilish qobiliyatlarining umumiy rivojlanishini ham nazarda tutadi. Bu yo'nalishdagi maqsadga muvofiq ish ularda aqliy faoliyatning muhim usullarini o'rganish (analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, konkutlashtirish) kabi aqliy operatsiyalarni bajarishga imkon beradi. Bolalarda matematik tafakkurni shakllantirish masalasi bilan uzluksiz bog'liq ravishda og'zaki va yozma matematik nutqni-bu nutqning o'ziga xos ixchamlik, soddalik, tushunarlik, to'ralik kabi boricha sifatleri bilan shakllantirishni nazarda tutadi.

O'quvchilarning har xil shartlarda olgan bilimlarini tatbiq qilishga o'rgatish masalasi bilan bog'liq. M.I.Moro va A.M.Pishkalo haqli ravishda ushbuni ko'rsatishadi. "Bu o'quvchilarni politexnik tayyorlashga yo'naltirgan dastlabki ish. SHu bilan birga bilimlarni qo'llanish o'quvchilarning o'quv ishining samaradorligini oshirishning muhim

vasitalaridan biri hisoblanadi. Psixologlar bilimlar, malakalar va ko'nikmalarni to'laqonli o'zlashtirishga ularni o'zgaruvchan sharoitlarda mustaqil, aktiv qo'llanishlar natijasidagina erishish mumkin".

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirish yo'llari.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirish maqsadida qiziqarli matematik o'yinlar, matematik o'yinlar, boshqotirmalar, geometrik masala va mashqlar, muammoli arifmetik masalalar, hazil masalalar, matematik mazmundagi topishmoqdagi topishmoqlardan vosita sifatida foydalanish o'rinlidir. Matematik o'yinlar o'quvchilar bilimini boyitishga ularda aqliy faoliyatni o'stirishga yordam beradi. Matematik o'yinlar, boshqa termalar o'ziga hos xususiyatlarga ega bo'lib, ulardagi o'quvchilarni o'ylashga majbur etadigan sharoit, ularning qiziqaliligi o'quvchilarda aqliy va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi. Qiziqarli matematik o'yinlar o'quvchilarning tafakkurining rivojlanishiga har tomonlama ta'sir etuvchi vosita hisoblanib, uning yordamida aqliy va irodaviy rivojlanish amalga oshiriladi. Fazoviy hayol, matematik tafakkur maqsadga qaratilganligi va maqsadga intilganlik, amaliy vazifalarni echish uchun amallarning yo'llarini mustaqil qidirish va topish bularning hammasi birgalikda matematikani muvaffaqiyatli egallashlari uchun talab qilinadi. Bola maktab ostonasiga qadam qo'yar ekan, o'zining bo'lgan qiziqishini yo'qotmaydi, u avvalgidek o'yinga o'ch bo'ladi. Hatto qiziqarli masalalar ham bolalarda faollikni uyg'otib, tafakkurni rivojlantiradi.

Biz boshlang'ich sinf matematik darslarida bunday hollarga duch keldik. Bu darslarda o'quvchilarga raqamlar haqidagi masalalar, matematik sofizmlar, boshqotirmalar, masala, she'r, hazil masalalarni echish tavsiya etiladi. Bulardan ba'zilarini keltiramiz.

1.

Raqamlar haqidagi masalalar.

1.

uchta ketma – ket har xil raqamlar oling va undan mumkin bo'lgan ikki xonali sonlar to'plamini tuzing. Hosil bo'lgan sonlar yig'indisini berilgan raqamlar yig'indisiga bo'ling. Sizlarda javobi 22 bo'ladi. Masalan: 3, 4, 5 sonlarini olamiz. Mumkin bo'lgan ikki xonali sonlar to'plamini tuzamiz: 34, 35, 43, 45, 53, 54.

$$\underline{34+35+43+45+53+54}=22$$

$$3+4+5$$

2.

Sevimli raqam.

O'quvchilardan biriga sevimli raqamini aytish taklif qilinadi.

U xohlagan, ya'ni 6 raqamini aytgan bo'lsin.

- Xo'sh, uning qanday xususiyati bor? – deb qiziqib qoladi, o'quvchi.

Ajayibligini bilay desangiz, yaxshi ko'rgan raqamingizni 9 ga ko'paytiring va chiqqan son (54) ni quyidagi 123456789 sonlarining tagiga ko'paytiruvchi qilib yozing.

X 12345678

54

666666666

v) Boshqotirgich.

Boshqotirgichniso'ruvchidan (soat) yoshi nechadalgini so'rashdi. Uning javobi o'ylantiradiganedi. "Uch yildan keyingi yoshimning uch baravaridan uch yil avvalgi yoshimizning uch baravarini ayiring, u holda sizda mening yoshim hosil bo'ladi", deb javob berdi.

Echish: Izlangan sonni x bilan belgilaymiz, u holda 3 yildan keyingi yoshi $x+3$ ga va 3 yil avvaligi yoshi $x-3$ bo'ladi. Natijada quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz:

$$3(x+3)-3(x-3)=x$$

$$3x+9-3x+9=x$$

$$X=18$$

Demak, u 18 yoshda ekan.

Har qanday matematik o'yinlar qandaydir amtematik nazariyaga asoslanadi. Ular o'quvchilarning abstrakt tushunchalarini o'rganishdagi mashg'ulotda bolalarning tafakkurini rivojlantirib, faolligini oshiradi. CHunki ularda og'zaki hisoblashning tezligi konkurs hissining o'tkirligi, maqsadga eng to'g'ri yo'l bilan etish istagi yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Matematikada o'yin fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, bu esa doimo jiddiy shug'ullanishiga extiyoj tug'diradi. Paskal so'z bilan aytganda, matematika shunday jiddiy fandirki, uni sal qiziqarli qilish imkoniyatini qo'ldan bermaslik lozim.

Quyida yan tafakkurni rivojlantiruvchi matematik o‘yinlardan keltiramiz.

Ushbu shaxmat tahtasini tegishli sonlarni qo‘yish bilan ko‘paytirish jadvaliga aylangan ko‘rinishida sanamasdan chamalangchi? So‘ng qanchalik yaqin taxminlaganingizni tekshiring va aniqlang. SHu jadvalda oxiri 0 bilan tugagan nechta son yashiringan?

Jadvaldagi oxirgi 5 bilan tugagan barcha sonlarni qo‘sha olasizmi?

Jadvalda aynan bir xil sonlar nechta? CHap tomonidan boshlasangiz (tepadan o‘ngga qarab, yoki tepadan pastga qarab) nechanchi qavatgacha bo‘lgan sonlarni qo‘shib chiqishga kuchingiz etadi?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4		8		12		16	
3		9		15		21		27
4	8		16		24		32	
5		15		25		35		45
6	12		24		36		48	
7		21		35		49		63
8	16		32		48		64	
9		27		45		63		81

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirish uchun, ular ning matematik bilimlarini ongli ravishda o'zlashtirib olishlariga yordam beradigan faolliklarini oshiradigan va olgan bilimlarini mustahkamlaydigan, mustaqil ishlash malakalarini tarbiyalovchi ta'lim uslublari yuqori darajada rivojlangan bo'lishi kerak, bunday ta'lim uslublardan yana biri umumlashtirishdir.

Umumlashtiruvchi darsda o'tilgan mavzularni umumlashtirish, tizimlashtirish o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantiradi, shakllantiradi, o'quvchilarning masalaga ijodiy yondashishga, mustaqil fikrlashga, masalaning turli echimlari hamda eng qisqa optimal usullarini ishlashga o'rgatadi. O'quvchilarda ilmiy izlanishga moyillik uyg'otadi. Umumlashtiruvchi darslarda umumlashtirish, matematik

tushunchalarni va masalaning qo'yilishini aniqlashtirish o'quvchilarning matematik tafakkurini, fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish didaktik yo'llardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf matematika kursida umumlashtiruvchi darslarning umumiy maqsadi – matematika kursining asosiy tushunchalarini takrorlash, umumlashtirish bilan birga ularni chuqurlashtirish va shu fandan o'quvchilar bilimini tizimlashtirish hamda misol va masalalar orqali o'quvchilarning matematik tafakkurini shakllantirishdir. Mavzularni chuqurlashtirish hamda mustahkamlashda umumlashtiruvchi takrorlash darslari imkoniyat yaratadi. Umumlashtirib, o'rganish to'g'ri tashkil etilsa, talabalarda barcha mavzulardagi umumiy g'oyalarni ajratishga imkoniyat yaratadi. Bunday holda o'quvchilarning bilimi yanada mustahkamlanib, matematik madaniyati oshadi

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirishga oid misollar

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim jarayoni juda murakkab jarayondir. Chunki o'quvchi bevosita o'quv faoliyatidan ta'limiy faoliyatga kirishadi. Bu jarayonni hozirgi kun davr talabi asosida tashkil etish, ya'ni uzluksiz ta'lim tizimida uzviylikni ta'minlash boshlang'ich sinf o'qituvchisidan katta ma'suliyat, bilim, mahoratni talab etadi.

Bugungi kun o'qituvchisi o'quvchilarning chuqur bilimli, zukko va mustaqil fikr egasi etib tarbiyalashi uchun nimalarga e'tibor berishi kerak? Darsni qanday tashkil etishi

kerak?

YUqorida keltirilgan muammolarning bevosita echimi, bizning-cha, ta'lim-tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etilgandagina boshlang'ich sinflarda, matematika ta'limi Davlat Ta'lim Standartida belgilab berilgan talablar darajasiga amalga oshiriladi deb hisoblaymiz.

Boshlang'ich ta'limda matematikadan Davlat Ta'lim Standartlari talablariga o'quvchilarning matematik mulohazalar etish salohiyatlarini shakllantirish orqali erishiladi.

Ma'lumki mustaqil fikr, mustaqil faoliyat natijasida hosil bo'ladi.

Matematika ta'limi mazmuniga o'quvchilarning mustaqil faoliyatlarini kuchaytirishga imkon beruvchi amaliy ishlar va rivojlantiruvchi topshiriqlar kiritish nihoyatda yaxshi natijalar beradi.

Mustaqil fikrlash:

- o'quvchilarning tafakkur doirasini ijodiy fikrlash salohiyatini kengaytiradi;
- o'quvchilarning yangi o'quv vazifalari va muammolarini mustaqil echa olishga hamda munozara yurita olishga bo'lgan tayyorgarlik va qobiliyatlarini rivojlantiradi;
- bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini namayon qilish darajasini oshiradi va o'quvchilarda muhim o'quv ko'nikmalari hamda qobiliyatlarini rivojlantiradi. (xususan matematik fikrlash, matematik va mos ravishdagi belgilashlardan foydalana olish);
- matematik ifodalarni izohlay oladi;
- natijalarni izlahlab, hukum chiqara oladi;
- o'quvchilarning intilishini, qiziqishlarini, yo'naltirish va shakllantirish, o'qishga bo'lgan istak, ishtiyoq hamda ta'lim olish uchun kerakli shart – sharoitni belgilab olishga imkon beradi.

Biz quyida tavsiya etadigan misol namunasi o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatini kuchaytirish maqsadini amalga oshirishga qaratilgan.

Grafik ravishda berilgan misollar o'quvchilarning amallar tartibini puxta o'zlashtirishlariga yaqindan yordam beradi. Masalan, ifodaning qiymatini topishda

o'quvchilar 1-chizmaga murojaat etadilar. O'quvchilar avval birinchi qatordagi amalni, ya'ni ayirish amalini bajarishlari kerak. So'ng ikkinchi qatordagi hisoblashlarni bajaradilar, ya'ni 86 ni ayirmaga bo'ladilar va ifodaning qiymati kelib chiqqanini ko'radilar.

59

16

Bunday ko'rinisdagi misollarni o'quvchilar etarli darajada

✓ bajarganlaridan so'ng ularda grafik ravishda berilgan

86 ifodalarning grafiklarini topa olish malakasi shaklandi. SHundan

86

✓ : so'ng biz o'quvchilarga ifodani bermasdan, faqat chizmani

beramiz, ular chizma asosida ifodani tuzadilar va hisoblashni

bajarib tartibi, ifoda, ifodaning qiymatini topish tushunchalarini

1-chizma o'zlashtirish malakalarini shakllantirish uchun keyingi darslarda darsning mustahkamlash jarayonida biz ifoda bilan 2-chizmani beramiz, va o'quvchilarga mustaqil hisoblashni tavsiya etamiz. Agar biz birinchi bosqichda o'quvchilar bilan etarli darajada ish olib borgan bo'lsak, u holda o'quvchi 60:3*4 ifodaning qiymatini topishda amallar ketma – ket bajarilishi kerakligini bilib natijani hisoblaydilar. Ba'zi o'quvchilar esa chizmaga murojaat etgan holda birinchi ko'paytirish, keyin bo'lish amalini bajaradi va yuqoridagi ifodaning qiymatini noto'g'ri topadi.

Boshqa bir guruh o'quvchilar darhol mustaqil fikr yuritib o'qituvchidan ifoda noto'g'ri berilganligini yoki chizma asosida hisoblansa, ifodada qavs qolib ketganligini aytadilar. 3, 4, 5, 6-chizmalarda o'quvchilarni chizma asosida ishlab izlanayotgan ifodani tuzadilar va qiymatlarni topadilar.

60

Xulosa

Umuman,darsda turli qiziqarli va mantiqiy o'yinlardan foydalanish o'quvchida fanga qiziqish uyg'otadi va shu bilan birga siz eng yaxshi ,zamonaviy pedagog sifatida yoshlarning sevimli ustoziga aylanasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bikbaeva. N.I. Levenberg. ,L.SH. "2-sinfda matematika" T-"Ukituvchi" 1988 y 343- betlar
2. Babanskiy.YU.K "Xozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida ukitish metodlari" T-Ukituvchi 1990 y 227 bet
3. Jumaev.M. va b.q. "Boshlang'ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi" T-2005 y 312 b
4. Sharipov M., Fayzixujaeva D. Mantik. - T.: T.Tulom nomidagi nashriyot, 2004. -55-b.
5. Xayrullaev M., Xakberdiev M. Mantik. - T.: «Uki-tuvchi», 1993. -20-b.

ORGANIZING LESSONS USING INTERACTIVE METHODS.

Bagoyeva Sitora Bafobekovna

Navoi region, Zarafshan city, 1st school, teacher of English

Annotation

The 21st century is a century of high technologies, and our modern youth is not only in line with the spirit of the times, but also in line with the development of the electronic world. Therefore, it requires a different approach to the process of educating the younger generation. The role of the teacher in the classroom is also changing. The teacher is now mainly a facilitator. It is time for teachers who want to keep pace with the times to be ready to bring any part of the lesson to life through information and communication technologies.

Key words: Educational process, quality, control, credit module system, transfer, general sciences, e-textbooks, capacity.

The introduction of information and communication technologies in the educational process is becoming increasingly important, especially in the teaching and learning of the credit module system. It provides great opportunities for teaching in new information technologies, plays an important role in obtaining quality knowledge in the sciences and increasing the effectiveness of education. It is well known that in accordance with the requirements of the time, no lesson in this subject should be given without the presentation of the teacher or students. Information and communication technology tools - computer technology, tape recorders, books, video equipment, electronic whiteboards - allow you to save time and learn more effectively. Today, young people do not spend time searching for books for more information, but save money and go online.

As a result of the use of the Internet and its great potential in the teaching of science, the prospects for the introduction of multimedia technologies in the educational and pedagogical process are becoming increasingly clear. As you know, the Internet as the main means of communication is divided into four directions:

The Internet as a means of obtaining information;

Internet as a means of communication;

Internet as a teaching tool;

The Internet is used as a means of entertainment.

Much attention is paid to training to work with the main means of communication (e-mail, chat) in the search for information on the network. Initially, the exchange of information is limited to written text, but gradually graphic and audio documents are added.

The Internet is accessible to all science teachers and students. According to our survey of university teachers and students, 100 percent of teachers and 65 percent of students have access to a computer at home, and 90 percent of teachers are connected to the Internet. The information-resource center available at the college has free access to the Internet. In it, students can use Ziyonet and Youtube, blogs and many other sites for free after school. This information shows that there is a more effective use of the Internet in foreign language classes. Several didactic problems can be solved in general lessons through the use of information and communication technologies and, in particular, the Internet. Of these, when testing students' knowledge:

Various on-line, interactive tests;

Off-line tests, ie the use of electronic versions of tests;

The advantage of such tests for the student is an objective and quick response. At the same time, students of different levels of knowledge are given different tests to explain a new topic: to improve the quality of lessons through photos, clips, movies, videos, for example: students not only get simple information about different foreign countries from the text of the book they can watch videos, songs, clips about virtual travel, traditions and customs of foreign countries.

When using information and communication technologies, the teacher should prepare a plan for it in accordance with state standards. In the classroom, information and communication technologies can never replace the teacher, but help him. According to the content of the lesson, information and communication technologies and other pedagogical technologies should be used wisely. The purpose of the application of information and

communication technologies in the teaching process is to enrich the lesson, to provide didactic exhibitions of information that ordinary books can not give.

Today, at all stages of the education system, the introduction of advanced teaching methods using modern pedagogical and information and communication technologies, further increase the interest of the younger generation in foreign languages and, in turn, fluency in these languages. It is planned to radically improve the system of training specialists, as well as to create conditions and opportunities for their achievements in world civilization and the wider use of world information resources, the development of international cooperation and dialogue. Effective use of modern information and communication technologies is important in the consistent study of science. It should be noted that one of such tools is an interactive whiteboard. These boards allow creative teachers to organize lessons in a fun, unconventional way, and to easily explain topics of any complexity to students. Many of the videos and audio files help students develop their reading, writing, and counting skills, and develop their speech from simple to complex.

Today, there are a number of types of interactive whiteboards, including SensBox, Interwrite DualBoard and Uboard, which have been successfully tested in experimental research areas in schools of the country. Of course, the widespread introduction of such teaching aids in practice, first of all, requires teachers to have certain skills and use them effectively.

The goal can be achieved if each student effectively uses the literature published in foreign countries, the necessary magazines, newspapers and media in their field of specialization. If the literature is obtained mainly from the Internet, the use of foreign sources, textbooks and manuals in their field of specialization gives effective results.

The fact that students prepare their articles in foreign languages and participate in the annual scientific-practical conferences of higher education institutions is also of great benefit in learning a foreign language. The use of computers in the study of science makes it much easier for students. Planning to learn the terms of your specialty from general language learning can help you solve this problem quickly and efficiently with the help of a

computer. In the course of the lesson, they not only increase their knowledge with the help of computer programmed topics, but also learn computer skills.

In addition to foreign languages, excellent reading and speaking in their field creates great prospects for students. It is advisable to try to get books, magazines and news from the libraries of developed countries - the United States, Britain, Germany, Russia, France and other countries through the Internet. Organizing various didactic educational activities to ensure the perfect mastery of foreign languages and creating a language environment and ensuring their connection with the materials in the classroom, organizing extracurricular lessons, dictation, essays, essay quizzes and debates, tests learning to solve, course work, independent work and writing graduate work in a foreign language is useful in improving students' knowledge. The organization of spiritual and educational events in foreign languages in educational institutions also makes students active organizers. One of the modern requirements for future professionals is to keep in touch with higher education institutions and research centers. This allows you to learn the language as well as teach new literature without translation.

At a time when the role of our independent state in the world community is growing and international, trade, tourism and economic and cultural ties between the state are developing, the young people who create its future need to learn foreign languages and communicate directly with foreigners. to be able to freely discuss issues concerning oneself and others while communicating, and to learn to communicate in general orally or in writing, has become one of the most important requirements of today. The use of new technologies in the study of subjects in the credit module system helps students to think independently, that is, to acquire new knowledge, to develop worldview and thinking, to become highly qualified professionals who meet modern requirements.

In short, by teaching subjects using the Internet, both teachers and students will have better opportunities in their work, so the introduction of information and communication technologies in the classroom is a topical issue. The effectiveness of modern lessons is achieved through educational programs, the ability to search for information on the Internet,

as a result, the growth of interest in learning foreign languages, the understanding of international and intercultural communication, expanding the scope of the educational environment.

Significant work is being done in our country to form an information society, to introduce the most advanced information and communication technologies in all areas. In particular, the capabilities of interactive services in this process are highly valued. The Uzbek dictionary defines the term "interactive" as based on the reception or transmission of information over a computer network. In Wikipedia, interactivity is defined as a concept that reveals the nature and extent of interactions between objects and is used in the fields of information theory, computer science and programming, telecommunications systems, sociology, industrial design, and so on. In a word, interactivity is a system of organizing a system, which is to achieve a specific goal by establishing the exchange of information between parts of the system. The interactive method serves to stimulate the acquisition of knowledge by students, the development of personal qualities by increasing the interaction between students and the teacher in the educational process. Using interactive methods can help increase the effectiveness of the lesson. The main criteria for interactive education are: informal discussions, the ability to freely express and express the learning material, a small number of lectures, but a large number of seminars, opportunities for students to take the initiative, small group, large group, assignment to work as a class team, written work and other methods, which have a special role in increasing the effectiveness of educational work. One of the main directions in improving teaching methods today is the introduction of interactive teaching and learning methods. All science teachers are increasingly using interactive methods in their teaching. As a result of the use of interactive methods, students develop the skills of independent thinking, analysis, drawing conclusions, expressing their opinions, defending them on the basis of them, healthy communication, discussion, debate. In the process of interactive learning, the lesson is based on the interaction of students. Derived from the English word "interactive", "Interact" means "interaction", "act" - means action, influence, activity. Interactivity is the interaction of two people, that is, the learning

process takes place in the form of a conversation, in the form of dialogue (computer communication) or on the basis of teacher-student interaction. Interactivity - occurs in interaction, movement, sensitivity, student-teacher, student-student (subject-subject) conversations. The main purpose of interactive methods is to create the most favorable environment for the learning process, creating an environment for active, free, creative thinking of the student, the use of his needs, interests, inner potential. Such lessons are held in such a way that in the process, no student is left out, and has the opportunity to openly express their views on what they have heard, read and seen. There is a process of mutual exchange of views.

REFERENCES.

1. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Educational technologies. - T.: Teacher, 2002.
2. Farberman B.L. Progressive pedagogical technologies. - T., 1999.
3. Farberman B.L. Advanced pedagogical technologies. - T.: Fan, 2000.
4. Farberman B.L., Musina R.T., Jumaboyeva F.A. Modern methods of teaching in higher education. - T., 2002.
5. Yuldashev J.G. New pedagogical technologies: directions, problems, solutions. Journal of Public Education, 1999, №4, pp. 4-12.
6. Khodjayev N.H., Khodiyev B.Yu., Baubekova G.D., Tilabova N.T. New pedagogical technologies. Study guide. - T.: Fan, 2002.
7. Khojayev N., Hasanboyev J. Economic pedagogy. Study guide. - T.: TDIU, 2002.
8. Kadyrov B.G. Reforms in the education system: goals and directions. - T.: Uzbekistan, 1999.
9. New pedagogical technologies in education: problems, solutions: Proceedings of the scientific-practical conference. - T.: 1999.
10. New pedagogical technologies in education: problems, solutions: Proceedings of the scientific-practical conference. - T.: 1999.

11.Hayitov A. Boymurodov N. The use of non-traditional lessons and interactive methods in education. - T .: New generation. 2006. B-81

Yosh avlodni tarbiyalashda jismoniy mashqlarning o'рни

**Samarqand shahar XTB tasarrufidagi
14-tayanch maktabining jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi
Xidirov Mehridin Asriddinovich**

Annotatsiya: Yoshlar bilan doimiy muloqot qilish mazkur sohadagi dolzarb muammolarni aniqlash va hal etishda davlat organlari va jamoat tashkilotlari faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Shu bilan birga, amalga oshirilgan ishlarning tahlili bu borada ayrim muammolar saqlanib qolayotganligini ko'rsatmoqda. Yosh avlod ongiga Vatanga sodiqlik va uning taqdiri uchun daxldorlik hissini singdirishga, ularda yot g'oya va qarashlarning salbiy ta'siriga nisbatan mafkuraviy immunitetni shakllantirish,

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o'quvchilar intizomi, ta'lim tizimi, maktab, jamoa.

Город Самарканд находится в ведении Министерства иностранных дел.

Учитель физкультуры 14 класса.

Хидиров Мехриддин Асриддинович

Аннотация: Постоянное общение с молодежью становится неотъемлемой частью деятельности государственных органов и общественных организаций по выявлению и решению актуальных проблем в данной сфере.

В то же время анализ выполненных работ показывает, что некоторые проблемы в этом отношении сохраняются. Воспитывать в сознании молодого поколения чувство верности Родине и заботы о ее судьбе, формировать у них идеологический иммунитет против негативного воздействия чуждых идей и взглядов,

Ключевые слова: нравственное воспитание, физическое воспитание, ученическая дисциплина, воспитательная система, школа, сообщество.

The city of Samarkand is under the jurisdiction of the Ministry of Foreign Affairs

Physical education teacher of the 14th elementary school

Khidirov Mehriddin Asriddinovich

Abstract: Constant communication with young people is becoming an integral part of the activities of state bodies and public organizations in identifying and solving current problems in this field.

At the same time, the analysis of the performed works shows that some problems remain in this regard. To instill in the minds of the young generation a sense of loyalty to the Motherland and concern for its fate, to form ideological immunity in them against the negative effects of foreign ideas and views,

Key words: moral education, physical education, student discipline, educational system, school, community.

KIRISH

**Biz sog'lom avlodni tarbiyalab, voyaga yetkazishimiz kerak.
Sog'lom kishi deganda faqat jismoniy sog'lomlikni emas,
balki sharqona axloq-odob va umumbashariy
g'oyalar ruhida kam ol topgan insonni tushunamiz.**

Islom Karimov

Ustozi avval Arastu hakim „Hitoba“ („Ritorika“) kitobida yozadiki, ajoyib jismoniy fazilatlarga ega bo'Mgan yigitlar — sog'lom, bo'ydor, sport musobaqalarida chaqqon yoshlar har qanday davlatning boyligidir. Bunday jismoniy fazilatlarga qanday erishiladi? Albatta, oila, maktab muhitida tarbiya topish, ayni vaqtda o'z-o'zini tarbiyalash, jismoniy tarbiya bilan aqliy tarbiyani axloqiy tarbiyaga muvofiqlashtirish yo'li bilan barkamol insonlarni voyaga yetkazish mumkin. Sir ernaski, faqat aqliy mehnat bilan shug'ullanib, umrida tesha ushlamagan, ketmon chopmagan, aqalli birorta mix qoqmagan yoki ko'chat ekmagan odamlar ham borki, bular jismoniy mehnat qilmagani uchun, doimo kasallikdan boshi chiqmay yuradilar. Qadim donishmandlari barcha sohalarda faoliyat ko'rsatib, har tomonlama kamol topganlar. Qadimgi Yunonistondagi Fales, Pittak, Solen, Biant, Xilen kabi donishmandlar ham mohir jangchi, kurashchi, chavandoz, qilichboz, nayza otuvchi ham davlat arbobi bo'Mib yetishganlar. Abu Muslim, Muqanna, T o'maris, Spitamen, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Amir Temur va uning safdoshlari aqlan, jismonan, axloqan barkamol insonlar edilar.

Bugungi kunda samarali va sifatli pedagogik ta'lim texnologiyalari va vositalari ishlab chiqilmoqda va joriy qilinmoqda. Davlat ahamiyatiga molik ushbu vazifani ro'yobga chiqarishda "Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ish" yo'nalishi -5111700 o'quv rejasida ko'zda tutilgan "Pedagogika" dasturlarida ham aks ettirib borish juda muhimdir. Shunga ko'ra, yuqorida ko'rsatilgan ta'lim yo'nalishi o'quv rejasiga kiritilgan pedagogik fanlar turkumidagi predmetlarning o'quv dasturlarini tahlil qilish orqali ularning aksariyat ko'pchilik bo'lim, mavzu, savollarini o'rganish jarayonida talabalarni yosh avlodni jismonan va ma'naviy - axloqiy sog'lom o'sishini ta'minlash, elu - yurtni himoya qilish bilan bog'liq g'oyalar, o'gitlar, xalq pedagogikasining durdonalari bilan tanishtirish imkoniyatlari namoyon qilindi. Jumladan, "Umumiy pedagogika" fanining "Tarbiya va

uning turlari", "Axloqiy va aqliy tarbiya, tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish", "Jismoniy tarbiya", "Ekalogik, Iqtisodiy tarbiya", "Estetik tarbiya", "Sharq pedagogik ta'limotida axloqiy qarashlar" kabi mavzularni o'rganish jarayonida talabalarni kishilik tarixining barcha javhalarida xalq ijodida yoshlarni chaqqon, jasur, chidamli, ziyrak bo'lishga intilishga da'vat etuvchi materiallar bilan tanishtirish uchun keng imkoniyatlar mavjudligi aniqlandi.

Haqiqatdan ham bo'lajak pedagoglar "Sharq pedagogik ta'limotida axloqiy qarashlar" mavzusini o'rganish jarayonida yoshlarni tarbiyalashda ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol qilib tarbiyalash bo'yicha ota - bobolarimizning boy ma'naviyati taxlili xalq og'izaki ijodining durdonalarida o'z aksini topganligiga ishonch hosil qiladilar. Jumladan "Alpomish" dostonini oladigan bo'lsak, dostonida Hakimbek (Alpomish)ning jismoniy mashq qilishi, tabiat qo'ynida voyaga yetgani, uning alpligi zavq - shavq bilan dostonida ifodalangan. Sog'lom fikr, yaxshi axloq va ilm - ma'rifatga ega bo'lmoq uchun tanani tarbiya qilish lozimligi, ya'ni jismoniy tarbiya haqida Abdulla avloniy shunday yozadi: "Sog' badanga ega bo'lmagan insonlar amallarida, ishlarida kamchiliklarga yo'l qo'yurlar... . Badan tarbiyasining fikr tarbiyasiga ham yordami bordur"

Jismoniy mashqlar - bu deyarli har qanday kasallik, shikastlanish, har qanday yoshda qo'llaniladigan eng fiziologik, tabiiy va o'ta samarali davolash usuli. Jismoniy mashqlar terapiyasi tananing asosiy biologik funktsiyalaridan biriga - tananing o'sishi, rivojlanishi va shakllanishining asosiy stimulyatori sifatida harakatga asoslangan. Jismoniy mashqlar bilan davolashda ishlatiladigan jismoniy mashqlar kasallikning turiga va bemorning ahvoriga qarab maxsus tanlanadi.

- **Sport mashqlari va sport o'yinlari** - reabilitatsiya markazlari va sanatoriyalarda keng tarqalgan mashqlar terapiyasining yana bir turi. Darslar jismoniy mashqlar o'qituvchisi nazorati ostida o'tkaziladi. U o'yin texnikasini o'rgatadi va yuklarning dozasini kuzatadi. Shunday qilib, sport o'yinlari (tennis, beysbol, badminton, kroket, bouling) va mashqlar (eshkak eshish, chang'i sporti) vosita qobiliyatini tiklaydi, samaradorlikni oshiradi, umumiy holatni yaxshilaydi va umuman tanani mustahkamlaydi.

Qachon mashqlar terapiyasi mashg'ulotlari kerak?

Jismoniy mashg'ulotlari davolovchi shifokor tomonidan belgilanadi. Jismoniy mashqlar bilan davolash uchun ko'rsatmalar:

- yurak va qon tomir kasalliklaridan keyin bemorlarni davolash va reabilitatsiya qilish;
- mushak -skelet tizimining degenerativ patologiyalari - artroz, artrit, tekis oyoq, artroz, skolioz va boshqalar.
- bronx va o'pkaning yallig'lanish va surunkali kasalliklari;
- jarohatlardan keyin tiklanish - sinish, dislokatsiya, ligament va tendonlarning yorilishi, yumshoq to'qimalarning shikastlanishi, shuningdek operatsiyadan keyingi reabilitatsiya davrida;
- endokrin kasalliklar - qandli diabet, semirish;

- ovqat hazm qilish tizimining ishidagi kasalliklar va buzilishlar;
- yallig'lanish va gormonal ginekologik kasalliklarning oldini olish va davolash;
- nevrologik patologiyalar - radikulit, osteoxondroz, parez, grija va boshqalar..

Jismoniy mashqlar - bu tananing hayotiy funktsiyalarini rag'batlantiruvchi vosita bo'lib, u sog'likni saqlashga va faol hayot kechirishga yordam beradi. Shu bilan birga, turli sport turlari bilan faol shug'ullanish uchun sog'liq uchun cheklolvar bo'lishi mumkin. Jismoniy mashqlar bilan davolash faqat shifokor tomonidan tasdiqlangan jismoniy faoliyat bo'lgan bir qator shartlar mavjud. Shuning uchun mashqlar terapiyasining afzalliklarini ortiqcha baholash qiyin.

Mashqlarga o'rgatishda q o' llaniladigan asosiy uslubiy tamoyillar shug'ullanuvchilarning yoshlari qanday bo'lishidan qat'i nazar, hamma uchun bir xil va zaruriydir. Har bir tamoyilning mohiyatini va o' quvchilar jismoniy tarbiyasi jarayonida uni amalga oshirish yo'larini alohida ko'rib chiqamiz. Onglilik va faollik tamoyili Jismoniy tarbiya jarayoni — bu Ikki tomonlama jarayondir. Bir tom ondan, o' rgatishga intilayotgan o' qituvchi, ikkinchi tom ondan, o' rganishga xohishi bo'lgan o' quvchi qatnashadi. Tajriba ko'rsatadiki, agar o' quvchi oldiga qo'yilgan vazifaning mohiyatini tushunsa va uning hal etilishiga qiziqsa, o' rgatishning muddati tezlashadi va sifati yaxshilanadi. Uslubiy adabiyotda onglilik va faollik alohida mustaqil tamoyillar hisoblanadi. Amaliyotda onglilik va faollik jarayoni o' zaro bogliqdir, ularni bir-biridan ajratish kerak emas. Chunki shug'ullanuvchilar faolligisiz onglilikni amalga oshirish mumkin emas, faoliyatning maqsadi ongli ravishda tushunib yetilgandagina inson faol bo'ladi. Faollashtirish deganda, o' qituvchi tom onidan shug'ullanuvchilarning intellektual, axloqiy, irodaviy va jismoniy kuchlarini o' rganib, tarbiya sifatini oshirish tushuniladi. Ammo mavjud tabiiy va ma'naviy qonuniyatlarni bilishning o' zi o' quvchilarni ongli va faol qila olmaydi. Bu vazifani o' qituvchi bajarishi kerak. Jismoniy mashqlar jarayonida o' quvchilarning faolligini oshirishning yo'llarini ko'rib chiqamiz. Ularning tahlili shuni ko'rsatadiki, o' qituvchining bu ishi uchta asosiy yo'nalishga ega. Mashg'ulotga qat'iy qiziqishni shakllantirish o' qituvchi o' quvchilarda mashg'ulotlarning umumiy maqsadi va aniq vazifalariga qiziqish uyg'otishi, ongli muomalasini shakllantirishi zarur. Buning uchun aniq vazifalarni qo'yish prinsipi bo'yicha: biror ish-harakatga, mashqqa o' rganmasang, belgilangan maqsadga erisha olmaysan. O' quvchilar nim ani o' rganishigina emas, uni qanday bajarish kerakligini bilishlari shart. Bu, ayniqsa, tayyorlov va yordamchi mashqlarning berilishiga taalluqli. Chunki bu jarayonda o' quvchilarning qiziqishi past bo'ladi. Qo'yilgan vazifalar o' quvchilarning qaysidir talablariga javob berishi kerak. O' rganiladigan mashqlarni so'zlab berishda, o' qituvchi uning sportdagi ahamiyatini,

yutuqlarini, mashqlarini o‘zlashtirib olishi, yaqin vazifalarni, slug‘ullanuvchilarning kelgusidagi maqsadlarini aniq ochib bermog‘i lozim.

O‘qituvchi o‘quvchilar faolligini oshira borib, ularning har biridan „Sen shu mashqni o‘rgatish eng zarurdir. O‘qituvchi shug‘ullanuvchilarga, faqat maksimal imkoniyatlarini namoyon qilishga topshiriq bajarishda o‘z oldingga qanday vazifa qo‘yasan?“ — deb so‘raydi. Bunday vazifalarni qo‘

‘yish har bir sinf o‘quvchisini maqsadni anglashga, faollikka, vazifani to‘g‘ri tushunishga olib keladi. Yangi mashqlarni o‘zlashtirib olishdan oldin o‘quvchilarning tayyorgarligini tekshirish maqsadga muvofiq. Bunday tekshirish har bir o‘quvchi uchun vazifani aniqlab olishiga, ularning faolligiga qo‘shimcha turtki beradi. O‘quvchilar o‘z faoliyatlarini tahlil qilishi Onglilik va faollik tamoyillarining ikkinchi yo‘nalishi —har bir o‘quvchining o‘z faoliyatini ongli nazorat qilishidan iborat. O‘quv dasturida belgilangan mashqlarni o‘zlashtirib olish jarayonida o‘quvchi malakani shakllantirishga urinadi. Ilg‘or o‘quvchilarning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, hozirgi davrda darsda o‘quvchilarning o‘z xatti-harakatlarini ongli tahlil qilishi uchun quyidagi samarali usullardan foydalanadi: 1. Oddiy mashqlarni ko‘rsatishni boshlang‘ich sinflardan boshlash zarur. 2. Yangi harakat faoliyatlarni o‘rgatishda, ularning tempi va ritm (m a r o m)i, harak atn i t o‘g‘ri sczish qobiliyatini oshirishda maxsus trenajor va ovozlardan foydalanish zarur. 3. Ideom otor mashq usulidan o‘rganilayotgan harakatfaoliyatlarni o‘zaro tahlil qilish va baholashdan foydalanish zarur. 4. O‘qituvchining topshirig‘i bo‘yicha mashqlarni mustaqil tanlash, mashqlarning bajarilish sifatlarini o‘zaro baholash, xatolarni ko‘pchilik bo‘lib aniqlash, ularni bajarish texnikasini muhokama qilish. 5. Olingan vazifaning yaxshi sifatli bajarilganligi haqida tez obyektiv axborotni qo‘llash o‘quvchilarni qo‘shimcha urinishga majbur etadi, shaxsiy harakat faoliyatini tahlil qilish uchun 71 mashqlar oladi, mashqni o‘zlashtirib olganligi haqida muhokama qilish imkonini beradi. 6. O‘quvchilar o‘z faoliyatlarini anglashi va nazorat qilishlari uchun maxsus harakat tayyorgarligi zarur. Ya‘ni, masalan, burilish va aylanishlar bilan bog‘liq bo‘lgan mashqlarni o‘rgana boshlashdan oldin, vestibular apparati maxsus mashqlar vositasida sozlanadi. Bu usul uchuvchi va kosmonavtlarni tayyorlashda keng qo‘llaniladi. 7. O‘quvchilarning o‘zlarini mufassal kuchlari va tezlik ko‘rinishlarini boshqarishga beribgina qolmasdan, ularni mashq bajara bilishga: yugurish, uloqtirish, yarim kuch tezlik bilan yoki m a‘lum qadam sonida m a‘lum vaqtda masofani bosib o‘tishni o‘rgatishi zarur. 8. Jismoniy mashqlar m azm unini tushunishi, ularning bajarilish sifati va zo‘r berishlikni qo‘llash ustidan nazorat o‘rnatish, musiqa orqali bajarish o‘z faoliyatini tahlil qilishda yordam beradi. Musiqa

orqali mashq qilishning pedagogik ta'siri, ohangni darsga qo'yilgan vazifa va mazmun xususiyatlariga, o'rganiladigan harakatlarning xarakteriga qarab tanlash kerak. Musiqaning psixofiziologik ta'sir etishi harakat aktivligini o'zlashtirishdan, ta'sir etish va sezgi a'zolari funksiyasining m'alum vegetativ darajasini o'rgatish, modda almashinuvi, qon aylanish, nafas olishdan iborat. Mashg'ulotlarga ijodiy munosabatni tarbiyalash Onglilik va faollik prinsiplarini amalga oshira borib, shug'ullanuvchilarda jismoniy tarbiya jarayoniga ijodiy munosabatni, tashabbuskorlik va mustaqillikni tarbiyalab borish kerak. Bu har bir mashg'ulotni yuqori natijalarga erishishga yordam beruvchi va jismoniy tarbiyani yaxshi yo'lga qo'yish uchun uchinchi keng yoidir. Jism oniy tarbiya mashg'ulotlariga ijodiy munosabatni tarbiyalovchi asosiy usullar: 1. Mashg'ulot boshqa predmetlar bo'yicha avvalgi bilimlari bilan bog'liq bo'lgan maxsus bilimlar bilan qurollantirish. 2. Bir-biriga o'rgatishdan foydalanish. Bu kamida uclilarning vazifani hal etishda yordam beradi. Birinchidan, o'rtog'ini o'rgata borib, har bir shug'ullanuvchi mashqlar mazmunini, lexnikasini chuqurroq tushuna boshlaydi. Ikkinchidan, bir-birini o'zaro o'rgatish instruktorlik malakasining shakllanishiga yordam beradi. Bir-biriga o'zaro yordam berish tarbiyaviy xarakterga ham ega. 3. O'quvchi o'rtog'ining yutuq va kamchiliklarini sezadi, hamkorlikda hal etadi, shug'ullanuvchilarning jismoniy tarbiya jarayonida mas'uliyatini oshiradi. 4. O'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish o'ziga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lishni tarbiyalaydi. Shu maqsadda shug'ullanuvchida shaxsiy rivojlanishga qiziqish hosil qilish, yaqin maqsadlar qo'yishga o'rgatish zarur. 5. Tashabbuskorlik, mustaqillik va o'quv jarayoniga ijodiy munosabatni tarbiyalash o'quvchilarni komanda kapitani vazifasini bajarish, jismoniy tarbiya tashkilotchiligi, navbatchi, guruh boshqaruvchiligiga tayinlash orqali amalga oshiriladi. Bu davrda pedagog, shug'ullanuvchilarni baholash va jamoatchilik faoliyatlarini rag'batlantirishi zarur. 6. Tajribaning ko'rsatishi bo'yicha, o'quvchilarning ijodkorligi mashg'ulotlarning jo'shinligiga bog'liq. Shug'ullanuvchilarning ijodkorligi va tashabbuskorligini rivojlantirish, o'quvchilarga o'qituvchisiz jism oniy tarbiya mashg'ulotlarini mustaqil tashkil qilishga yordam beradi. Shunday qilib, jismoniy tarbiya jarayonini faollashtirish — bu anglash va o'quv vazifalarini hal etishga qaratilgan har bir o'quvchining faoliyatini tashkil etishdan iborat. 7. O'g'ri ko'rgazmalilik To'g'ri ko'rgazmalilik o'qituvchi tomonidan tayyorlangan va tayyorlanmagan o'quvchilarga o'rgatiladigan mashqlarning tasviriy obrazini ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi tomonidan mashqlarni ko'rsatib berish ularni tez-tez va alohida ko'rib chiqishni talab eladi. Ularga quyidagi talablar qo'yiladi: 1. Mashqlarning ham mas'uliyatini yoki uning bir qismining ko'rsatish kerak. Har qanday holatda, o'quvchi yodiga nima tushirilishi zarur bo'lsa, ko'rsatmalilik o'shaning aniq obrazi bo'lishi kerak. Bu yerda bajarishning haddan tashqari yaxshi 73 varianti to'g'ri kelmaydi. Masalan, balandlikka sakrashni har qanday usuli bilan sakrash natijasi, m'alum sinf uchun sinov balandligi tavsiya qilinadi. 2. Murakkab mashqlarni yaxshi idrok qilishga yordam beruvchi taqldiy ko'rsatmalilikdan keng foydalanish zarur. 3. Har bir obrazning foydali zonasi bor. Ba'zi bir mashqlarni old tomondan, boshqalarini tepadan kuzatilsa, eng yaxshi tasavur hosil qilish uchun, uzunlikka sakrash yoki to'pni uloqtirishni, deyinib yoki uloqtirish joyidan 10— 15 metrdan kuzatilsa, butun harakat

jarayonining yutuq va kamchiligi tez koʻzga tashlanadi. Bu ham maʼnashqlarni boshidan oxirigacha koʻz oldida ushlab turish imkonini beradi. 4. Mashqning koʻrsatilishi, sharhlanishi, savollar bilan kuzatilishi idrok qobiliyatini faollashtirishi zarur. Bu talablar oʻquvchilar uchun tayyorlab qoʻyilgan maxsus oʻrganiladigan mashqlarning koʻrsatilishiga taalluqli. Bu yerda oʻqituvchi mashqlarni koʻrsatib sharhlash imkoniga ega, aminmizki, bu katta foyda beradi. 5. Xatolarni sharhlashga ataylab murojaat qilish mumkin. Ammo bu faqat oʻqituvchi bolalar xatosining aniq nusxasini koʻrsatib berishga ishonch hosil qilgandagina qoʻllaniladi. Agar ishonch yoʻq boʻlsa, bunday usulni qoʻllash tavsiya etilmaydi, chunki bolalarda oʻz harakatlariga ishonch yoʻqoladi. Koʻrsatmalilikning yana bir mohiyati: oʻrganiladigan mashqlar tasviri boshqa formalar yordamida beriladi (pinogrammalar, chizmalar, jadvallar, diagrammalar) yoki boshqa usul tanlanadi. Nurli yoki ovozli signallar orqali maʼlum temp, ritm (marom) va harakat tezligini oʻzgartirib olish mumkin. Toʻgʻri koʻrsatmalilikka kinofilmlar va modellar namoyish qilish eng yaqin. Hamma sanab oʻtilgan koʻrsatmalar oʻrgatishning boshlangʻich bosqichida ham, keyingi bosqichlarida ham qoʻllaniladi. Oʻqituvchi koʻrsatma usullaridan majmuy foydalanishga intilmogʻi zarur. Qulaylik va individuallik tamoyili Yosh va jinsiy farqlanish bolalarga xos. Bundan tashqari, bir xil yoshdagi va jinsdagi bolalar, har xil qobiliyatga ega, shuning uchun oʻrgatish va tarbiya jarayonida shu tomonlarini. 74 albatta, hisobga olish zarur. Bunda qulaylik va individuallik lamoyiliga amal qilinadi. Bu yerda soʻz, oʻqituvchining har bir bola yuragiga yoʻl topa olishi, vaqtincha qiyinchiliklarni anglay olishi va uni tuzatishga yoʻl topa olishi, ularning qobiliyati va qiziquvchanligini rivojlantirishda hamkorlik qilishi ustida boradi. Oʻrgatish va tarbiyani shunday tashkil qilish kerakki, ular liar doim rivojlanishda boʻlmogʻi zarur. Buning uchun bolaning harakat tajribasi, jismoniy va psixik rivojlanganligi hisobga olinadi. Oʻqituvchi darsda faqat alohida yaxshi tayyorgarligi bor yoki faqat qoloq oʻquvchilar bilan ishlaymaydi, albatta. U ham maʼnashqlar bilan ishonchli muomalada va bir-birini toʻliq tushungan holda ishlaymogʻi zarur. Buning uchun oʻquvchilarning qaysi xususiyatlarini hisobga olmoq kerak? Bularga muvofiq nimalarga amal qilmoq kerak? 1. Hammadan oldin bolaning oʻqishga va uning natijasiga boʻlgan munosabatini farqlash. Oʻqishga va uning natijasiga salbiy munosabatda boʻlgan oʻquvchilar pedagogning muntazam diqqat markazida boʻlmogʻi kerak. Ularga taʼsir etishning xilmaxil usullaridan foydalanish kerak. 2. Oʻquv materialini oʻzlashtirish va mustahkam lash uchun, mashqlarga boʻlgan ehtiyojda katta farq mavjud. Har bir oʻquvchida zaruriy mashqlarning soni va hajmi har xil: alohida shugʻullanuvchilarning oʻrgatish tempi har xil. Alohida harakat faoliyatining texnikasini oʻzlashtirib olishda oʻquvchilarning xususiyatlarini hisobga olib, yordamchi mashqlarning xarakterini va hajmini oʻzgartirish zarur. Murakkab mashqlar uchun oʻzining aniq maqsadiga ega boigan, bir necha yordamchi mashqlar mavjud. Agar misol uchun, toʻp chani uloqtirishni olsak, aniq yordamchi mashqlar uning alohida bosqichlariga taalluqli. Har xil oʻquvchilar uloqtirish bosqichlarini turlicha muvaffaqiyatlar bilan oʻzlashtirib oladi. Baʼzi birlari yugurib borishda qadamni almashtirishni yaxshi oʻzlashtirib olmaydi. Ilchinchilari — finalda zoʻr berishni bilmaydi. Shuning uclum oʻrgatish jarayonida har bir

o 'quvchiga, o'sha bosqichni o'zlashtirib olishga yordam beruvchi yordamchi mashqlar beriladi.

3. O'quvchilarning jismoniy va psixik yuklamani ko'tara olish imkoniyatini farqlash ham muhimdir. Bu holat o'qituvchida har bir o'quvchi uchun o'quv vazifalarining qat'iy dif75 ferensiyasini ta'm inlashga da'vat etadi. Kross tayyorgarligi mashg'ulotlarini o 'tish uchun imkon bo'lsa, ikkita bir-biriga teng bo'lgan yugurish yo'lagi tanlanadi. Jismoniy tayyorgarligi past bo'lgan o'quvchilar biroz tekis va burilishlari kam bo'lgan yo'lakdan, tayyorgarligi yaxshi bo'lgan o'quvchilar, balandpastlik, burilishlari ko'p bo'lgan yo'laklarda har xil masofaga yuguradilar. 4. M a'lumki, ba'zi o'quvchi vazifani o'qituvchi ko'rsatgandan so'ng, boshqasi — o 'rto g 'i tushuntirgandan so'ng, uchinchi — kinolavhani namoyish qilgandan so'ng yaxshi tushunadi. Bu o'rgatish usullaridan majmuiy foydalanish zarur. 5. O 'quvchilarning boshlang'ich natijalariga nisbatan o'sishini baholaydigan o'qituvchilarning tajribasini ijobiy hisoblash zarur. 6. Differensiyali yondashish, tegishli vosita, narsalarni talab etadi. Bu yerda so'z faqat sport anjomlarining og'irligi va balandligida emas, balki individuallikni tashkil etish va amalga oshirish ustida boradi. Buni quyidagi misollar bilan ko'rsatish mumkin. Balandlikka sakrashni o'rgatishda, bir vaqtni o'zida har xil balandlikda bo'lgan 5—6 sektordan foydalaniladi. Har bir o'quvchi o'zi uchun optimal balandlikni tanlab oladi. Ikkinchi misol: ba'zida o'qituvchi tez-tez basketbol halqasiga, yon taxtasiga sakrab yetishni vazifa qilib topshiradi. Ba'zi bir o'quvchilar uchun bu vazifa mutlaqo mumkin emas. Buning uchun har xil balandlikka biron predmet — cho'p, lentalar ilib qo'yilsa, bolalar o'zlarining imkoniyatlariga qarab vazifani bajaradilar. Maktab o'quv dasturi va sinov normalari, „Alpomish va „Barchinoy" majmuyining me'yorlari o'quvchilarning yosh xususiyatlarini va jinslarini hisobga olib tuzilgan. Lekin uni qanday hal etish o'qituvchiga bog'liq. U sharoit, imkoniyat va boshqa zaruriy tomonlarni hisobga olishi shart. Muntazamlik tamoyili Muntazamlik tamoyili asosida uchta talab bor, o'quv jarayonini tashkil etishdagi kamchiliklarga, rejasiz ish, manbalarni tasodifiy tanlash kabi tartibsizliklarga qarshi kurashmoq kerak. 76 Sport pedagogi muntazamlik tamoyilini amalga oshirib horib, quyidagilarni hisobga olishi zarur: 1. O 'zlashtirib olinishi zarur bo'lgan m aterialni sistcmalashtirishda qator talablarni saqlashi kerak. O'quv dasturlarida mavjud bo'lgan jismoniy mashqlar bo'limlarda tasniflar asosida belgilab berilgan. Masalan, yengil atletikada yugurish, sakrash mashqlari va uloqtirish alohida sanab o'tilgan. Shuning uchun har bir sinfga butun mashqlarni rejalashtirishni shunday tizimga olib kelish kerakki, jismoniy tarbiya jarayonini didaktik qoidalar asosida tashkil etish imkoni bo'lsin: aniqdan noaniqqa, oddiydan murakkabga, yengildan og'irga. Boshqa so'z bilan aytganda, o 'quv materiallarining har bir bo'limi bu tizimda pog'onani tashkil etadi, ya'ni aw al o'tilganlar keyingi mashq uchun asos bo'ladi. O'quv materialini sistemalashtirish, imkoni boricha ijobiy natijalarga erishish uchun sharoit yaratish kerak. 2. O 'quv ja ra y o n in i tashkil etish, m ashg 'u lo tlarn in g doimiyligini ta'minlash zarur. M a'lumki, jismoniy mashqlarni bajarish orqali odam vujudida funksional o'zgarishlar vujudga keladi. 5—7 kundan keyin o 'tkazilgan mashqlar natijasida olingan ijobiy natija yo'qotiladi. Buning uchun dars jadvaliga qo'yiladigan jismoniy tarbiya darsining bir-biridan oralig'i 1 — 2 kundan ortmasligi zarur. Bundan

ikkita amaliy maslahat kelib chiqadi: birinchidan, darslar hafta davomida eng maqbul oraliqda qo'yilishi kerak. Darslarni ikki kun birin-ketin yoki bir kundan so'ng qo'yish maqsadga muvofiq emas. Ikkinchidan, hammaga jismoniy mashqlarni yetarli qilib berish uchun o'quvchilarning mustaqil ishlaridan keng foydalanish zarur. Buningsiz qoniqarli natijalarga erishib bo'lmaydi. Masalan, faqat jismoniy tarbiya darsida shug'ullanuvchilarning egiluvchanligini rivojlantirishga intilish foydasiz. 3. Mashg'ulotni uslubiy jihatdan ta'minlash: yuklama va damni ratsional navbatlashni ko'zda tutadi. Bu, ayniqsa, jismoniy sifatlarni tarbiyalashda eng zarur. Bu jarayonda kuch yetganicha vazifa va mashg'ulotlarning doimiyligini saqlash kerak. Mashg'ulotlarni noaniq, gohida izchillik bilan o'tkazish vazifani hal etishda, qoniqarsiz rivojlanish yo'nalishiga olib kelibgina qolmasdan, shug'ullanuvchilar organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 77 Puxtalik va yuksaltirish tamoyili 104-ivvlii mashqni qayta bajarishida, yaxshi natija ko'rsatish qobiliyatini mustahkam o'zlashtirib olingan mashqlar deb tushunmoq zarur. Oddiy va murakkab mashqlarni bajarishda shunga erishmoq kerak. Masalan, oldinga engashishni bajarganda har safar chuqurroq engashish zarur, bu vaqtda ko'krakni tizzaga tekkizishga intilib, ham miqdoriy, ham sifatiy tom onlarga e'tibor berish kerak: oyoqlarni tizzadan bukmasdan, qomatni to'g'ri saqlash. Mustahkam o'zlashtirib olingan balandga sakrashni bajarishda, balandroqqa sakrashga intilish zarur. Jism oniy mashqlarni mustahkam roq o'zlashtirib olish uchun mashqlar miqdorini yetarli darajada qaytarishni ta'minlash zarur. Puxtalik va yuksaltirish prinsipini amalga oshirish, shug'ullanuvchilarga nisbatan talabni oshirishni ham ko'zda tutadi. Talabchanlikni oshirish ular oldiga yangidan yangi vazifalarni qo'yish bilan amalga oshiriladi. Bu, ayniqsa, yaxshi o'zlashtiruvchi o'quvchilar uchun taalluqlidir. Ammo bu darajadagi shug'ullanuvchilar uchun ham katta sondagi mashqlarni qayta bajarish majburiydir. Aks holda o'rganiladigan materialni mustahkamlash mumkin emas. Amaliyotda talabchanlikni oshirishning ikkita usulidan foydalaniladi: to'g'ri chiziqli va pog'onasimon. Birinchisi, har bir mashg'ulotda yangi vazifalarning qo'yilishini ko'zda tutadi. Bundan o'rganishning boshlang'ich davrida yoki kasallik va boshqa sabablardan so'ng foydalaniladi. Bir qancha muddat davomida talabni oshiruvchi pog'onasimon usuldan foydalaniladi. Uning mohiyati shug'ullanuvchilarga bir necha mashg'ulotlar davomida aniq talablar qo'yilishidan iborat. Yangi vazifalar, shug'ullanuvchilarda avvalgi qo'yiladigan vazifalar bo'yicha ko'nikma hosil bo'lgandagina qo'yiladi.

Epchillikni tarbiyalashning manba va uslubiyoti Epchillik, birinchidan, yangi murakkab koordinatsiyali harakatlar tez va mustahkam o'zlashtirib olish qobiliyatiga (tez o'rganish qobiliyati) va ikkinchidan, shartning birdaniga o'zgarishi asosida harakat-faoliyatlarni tezda qayta tiklash qobiliyati sifatida aniqlanadi. Epchillikni tarbiyalashda harakat analizatorlari funksiyasining takomillashuvi katta ahamiyatga ega. Odamni aniq harakat tezligiga qobiliyati qancha yuqori bo'lsa, u yangi harakatlarni tez o'zlashtirib oladi. Koordinatsiyali qobiliyatni rivojlantirishga yordam beruvchi har xil boy mashqlarning arsenal — harakatli va sport o'yinlari, gimnastika, akrobatikadir. Shuning uchun bunday mashqlar o'quvchilar jism oniy tarbiyasida eng ko'p qo'llaniladi. Shu manbalar epchillikning rivojlanishiga butunlay yordam beradi. Maxsus epchillikni tarbiyalash tavsifi

bo'yicha musobaqa mashqlariga yaqin bo'lgan tayyorlov mashqlarini qo'Mlash orqali amalga oshiriladi. Epchillikni tarbiyalash samarasi, xususan, kichik va o'rta maktab yoshlarida harakatning jadal rivojlanishi, ko'rish, eshitish, taktil (tana sezgirligi) va boshqa analizatorlarning rivojlanishi jarayonida kuzatiladi. Maktab darsida va mashq soatlarida epchillik mashqlari tayyorlov va asosiy qismning boshida bajarilishi lozim. Toliqish sharoitida epchillik oz samara bilan rivojlanadi. Muskul kuchlanish differensiyasini takomillashtirish uchun quyidagi mashqlarni tavsiya qilish mumkin: \ 1) turgan joyidan uzunlikka sakrash, topshirilgan masofaga uch hatlab sakrash; 2) belgilangan balandlikka ko'p sakrash; 3) belgilangan masofaga va m o'ljalga (to'ldirm a to'plar, tennis, basketbol va boshqalar) to'plarni uloqtirish. Qobiliyatni takomillashtirish uchun mashqlarni differensiyalash zarur: 1) (qo'lni, oyoqni) belgilangan va belgilanmagan hamda topshirilgan burchakka (30, 45, 60, 90, 120° ga) ko'tarish, ko'zni yumib va harakat amplitudasini yaxshilash bilan; 2) m a'lum qadam sonini bosish, m a'lum masofa bo'lagida (0, 20, 50, 60, 100 m) burilishlar. Harakatni vaqtga nisbatan differensiyalash mashqlari: 1) har xil harakatlarni qat'iy m a'lum vaqt ichida bajarish 64 (yurish, yugurish, sakrashlar, uloqtirishlar, umumiy rivojlantirish mashqlari); 2) topshirilgan vaqt ichida erkin mashqlarni bajarish kombinatsiyasi; 3) mashqni aniq tezlikka, kuchga ko'p marotaba takrorlash. H am m a m ashqlar har xil dastlabki holatdan, har xil yo'nalishlarga, har xil oxirgi holatga qarab bajariladi. Muvozanatni saqlash funksiyasini takomillashtirish uchun quyidagi mashqlar tavsiya qilinadi: 1) bir oyoqda turish (ochiq va berk ko'z bilan, bo'sh oyoqning har xil holatlari bilan, cheklangan) tayanch maydonida muvozanatni yo'qotguncha va har xil balandlikda; 2) gimnastik skameykada har xil mashqlar (gimnastik o'rindiqning raxida, yakkacho'pda, to'p, tayoq, chambaraklar va ularsiz): o'yinlar, estafetalar, to'siqlar paykalida bir yoki ikki oyoqlab muvozanatni ushlab unsurlari bilan; 3) o'z atrofida bir necha marta aylangandan so'ng, ko'zni berkitgan holda har xil uzunlikdagi masofani bosib o'tish. Epchillikni rivojlantirish bilan birga b o'shish qobiliyatini takomillashtirish zaair. Bunda qarama-qarshi mashqlar katta samara beradi: muskul guruhlarining maksimal kuchlanishi hamda b o'shishi. Masalan, 1. Dastlabki holat: qo'llar yonda, q o i muskulini va yelka kamarini maksimal tarang qilib, barmoqlar musht holda bukilgan, q o'l muskullari va yelka kamarini b o'shashtirib, qo'llar pastga tushiriladi. Shu tamoyil asosida anjom-uskunali va anjomsiz mashqlarni tanlab olish mumkin. Chidamlilik va uni tarbiyalash uslubiyoti Jismoniy tarbiyada chidamlilik deb, muskul faoliyati jarayonida vujudga keladigan toliqishga organizmning qarshi turish qobiliyati tushuniladi. Umumiy va maxsus chidamlilikni farqlash zarur. Um um iy chidamlilik deb, ko'p muskul guruhlarining faoliyatga jalb etuvchi va yurak-qon tomir hamda nafas olish sistemalariga yuqori talab q o'yuvchi davomiy vaqtda ishni bajarish qobiliyatiga aytamiz. Chidam lilik m a'lum faoliyatga nisbatan, mutaxassislik sohasi turi sifatida tanlab olinsa, maxsus chidamlilik deb ataladi. 5 — T. Usmonxo'jayev va boshq. 65 Sport mutaxassisligining turlari qancha b o'lsa, maxsus chidamlilikning turlari ham shuncha bo'ladi. Jismoniy tarbiyada quyidagi atamalar ishlatiladi: kuchlilik, tezkorlik, sakrovchanlik, turg'unlik, harakatlilik va maxsus chidamlilikning boshqa turlari. Chidamlilik manbayi va uni tarbiyalash uslubiyoti Chidamlilikni tarbiyalash manbayi

sifatida umumiy tayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik va musobaqa mashqlaridan foydalaniladi. Organizmga ta'sir etishga bog'liq bo'lgan mashqlar, umumiy mashqlar (yugurish, suzish va boshqalar) va lokal ta'sir etuvchi (qo'l va oyoqlarni ko'p marotaba ko'tarib tushurishlar) ga bo'linadi. Lokal ta'sir etuvchi mashqlar o'zining rivojlanishidan qolayotgan alohida muskullarning faoliyatini o'stirib, kuch, tezlik kuchi, chidamlilikning komponentlarini oshiradi. Umumiy chidamlilikni rivojlantirishda uzluksiz yoki tanaffusli bajariladigan mashqlar — 25—30 daqiqacha va yangi boshlovchilarda 50 va 120 daqiqa, biroz tayyorgarligi borlarda (yugurish, suzish, eshkak eshish), velosipedda uchish, ko'proq davom etadigan uzluksiz muddatlarda qo'laniladi. Egiluvchanlik va uni tarbiyalash uslubiyoti Egiluvchanlik bu — odamning harakatni katta amplituda bilan bajara olish qobiliyatidir. Bu sifat harakatchanlikning rivojlanganligi bilan aniqlanadi. „Egiluvchanlik 41 terminidan butun tana bo'g'inlarida harakatchanlik mavjud bo'lgandagina foydalanish maqsadga muvofiqdir. Odamda bo'g'inlar harakatchanligi vujudga kelishining ikkita asosiy shaklini ajratish mumkin: 1) passiv harakatlarda ishchanlik; 2) faol harakatlarda ishchanlik. Passiv harakat tashqi kuchlar ta'siri natijasida amalga oshiriladi. Faol harakatlar ma'lum bo'g'in orqali o'tayotgan muskul guruhlarning ishi hisobiga bajariladi. Oddiy sharoitda odam katta anatomik (chegaralangan) qism harakatchanligidan foydalanadi va doimo katta passiv harakatchanlik ehtiyojini saqlab qoladi. Bo'g'inlar harakatchanligi talab qilinadigan yengil atletika, gimnastika, suzish mashg'ulotlari jarayonida anatomik harakatchanlikning faqat 80—95 foizidan foydalaniladi, xolos. lio'g'inlar harakatchanligiga ta'sir etuvchi maxsus jismoniy mashqlar, organizmning rivojlanish yoshini tabiiy borish bilan kelishilgan holda olib borilmog'i zarur. Egiluvchanlikni tarbiyalashni 10—14 yoshlardan maqsadga muvofiq tarzda amalga oshirila boshlansa, katta samara beradi yoki 14 yosh va undan keyinroq boshlansa, bo'g'inlar harakatchanligini takomillashtirish katta qiyinchilik bilan amalga oshiriladi. Bo'g'inlar harakatchanligi 10—14 yoshlarda, katta o'quvchilarda esa nisbatan ikki marta samaraliroq rivojlanadi. Egiluvchanlik gavgani oldinga, orqaga, yon tomonlarga bukish darajasi bilan aniqlanadi. Gavganing egiluvchanlik darajasini aniqlash uchun skameykaga chiqib turib, oyoqlar tizzasini bukmasdan oxirigacha oldinga engashish kerak. Masofa (sm) skameykaning chetidan qo'lning uchinchi barmog'igacha o'lchanadi. Agar barmoqlar skameykaning chetiga yetmasa, harakatchanlik kattaligi minus belgisi bilan belgilanadi, agar pastga tushsa — plus belgisi bilan belgilanadi. Bo'g'inlar egiluvchanligining yaxshi ko'rsatkichi Q10 — Q16 sm katta-kichikligi bilan belgilanadi. Egiluvchanlikni tarbiyalashning butun jarayonini uch bosqichga bo'lish mumkin: „Bo'g'inlar gimnastikasi“ bosqichi; harakatchanlikni rivojlantirishning maxsuslashgan bosqichi; bo'g'inlar harakatchanligini erishilgan darajada ushlab turish bosqichi. „Bo'g'inlar gimnastikasi“ bosqichining vazifasi bo'g'inlarda faol va passiv harakatchanlikning umumiy darajasini rivojlantirishgina emas, bo'g'inlarning o'zini mustahkam lash, muskul-tugun apparatlarini mashqlar, so'lash egiluvchan qilishdan iborat. Bu bosqichda hamma bo'g'inlarni „ishlab chiqish“ amalga oshiriladi. Bo'g'inlarda harakatchanlikni rivojlantirishning maxsus bosqichi, ma'lum harakatlarda maksimal amplitudani

rivojlantirish, sport texnikasini tezroq o'zlashtirib olishga yordam berish, shu asosda natijani yaxshi lash vazilasini hal etishdir. Bo'g'inlar harakatchanligini erishilgan darajada ushlab turish bosqichi, har kun ch o 'zilish mashqlarini bajarishni ko'zda tutmaydi. Agar mashg'ulotlardan bo'g'in va muskul tugunlarining ch o 'zilish mashqi olib tashlansa, bu holda bo'g'inlar harakatchanligi yomonlashadi. 67 Bo'g'inlar harakatchanligini rivojlantirishning passiv manbayi sifatida ch o 'zilish mashqlaridan foydalaniladi. U lar shunday bo 'lishi kerakki, oxirgi amplituda bilan bajarish mumkin bo'lsin. Bu vaqtda shug'ullanuvchilarga maqsadga muvofiq topshiriq zarur: „Pastroq“ , „Nishonga ot!“ , „Balandroq“ va hokazolar. Qaysidir bir harakatda faol harakatchanlikning ortishiga erishishning ikki yo'li bor: a) passiv harakatchanlikni oshirish hisobiga; b) harakatda qatnashayotgan muskulning maksimal kuchini oshirish hisobiga. Bo'g'inlarda katta harakatchanlikka erishish uchun har kuni mashq bajarish zarur. Ikki marotaba erta bilan va kechqurun mashq qilish yana ham yaxshi samara beradi. Ch o 'zilish mashqlarini ertalabki badantariyaga kiritish maqsadga muvofiqdir. Egiluvchanlik mashqlari orasidagi 2—3 haftali tanaffus ham egiluvchanlikning rivojlanish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tana haroratining ortishi, muskullarning va ayniqsa, „ishlashi“ zarur bo 'lgan harakatni maksimal amplitudada bajarishi uchun katta ahamiyatga ega: taxminiy badanni „qizdirishda“ ularning cho'zilishi ortadi. Ch o 'zilish mashqlarini bajarishda aniq maqsadni qo'yish zarur: ma'lum nuqtaga yoki belgiga aniq yetish. Ch o 'zilish mashqlarini ma'lum ketma-ketlik mashg'ulotlarda bajarish kerak, yuqori bo'g'in qismlariga, tanaga va past bo'g'in qismlariga, seriyalar orasida — bo'shishlikka ham mashq berish zarur. Majmuyi 8—80 faol va sust mashqlardan iborat bo'lishi mumkin.

O'smir rivojlanishning umumiy tamoyillarini bilish va ularni amaliyotda qo'llash, o'quvchilar jismoniy tarbiyasi jarayonini yanada samarali qiladi. Pedagogika va jismoniy tarbiya adabiyotlarida tamoyillar har xil atalgan, biroq manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, har xil nomlar bilan atalgan bir prinsip quyidagi mazmunlarni bildiradi: — jismoniy tarbiya jarayonida o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishlari uchun jismoniy mashqlarni ongli, tushungan holda tashkil etish; — o'rganiladigan mashqlarni yaxshi tushunish uchun ko'rgazmalilikning xilma-xil shakllaridan foydalanish; — har bir o'quvchiga taklif qilinadigan jismoniy koordinatsiyali (muayyan maqsadga yo'naltirilgan) va ruhiy og'irliklarning soddaligini, tushunarligini ta'minlash; — shug'ullanuvchilar awalgi mashg'ulotlarda o'zlashtirib olganlarini mustahkamlashlarida talabni kuchaytirish zarur. Pedagogika fanida bu prinsiplarni o'rgatishga taalluqliligini hisobga olib, didaktik tamoyillar deyiladi. Jismoniy tarbiya, jismoniy mashqlarga o'rgatish va shug'ullanuvchilarni bilimlar bilan qurollantirish, jismoniy sifatlarni tarbiyalash/ o'z ichiga olganligi uchun tamoyillarni didaktik emas, metodik-uslubiy deb atash qonuniydir. 69 Jismoniy mashqlarga o'rgatishda qo'llaniladigan asosiy uslubiy tamoyillar shug'ullanuvchilarning yoshlari qanday bo'lishidan qat'i nazar, hamma uchun bir xil va zaruriydir. Har bir tamoyilning mohiyatini va o'quvchilar jismoniy tarbiyasi jarayonida uni amalga oshirish yo'larini alohida ko'rib chiqamiz. Onglilik va faollik tamoyili Jismoniy tarbiya jarayoni — bu ikki tomonlama jarayondir. Bir tom ondan, o'rgatishga intilayotgan o'qituvchi, ikkinchi tom ondan, o'rganishga xohishi bo'lgan o

‘quvchi qatnashadi. Tajriba ko‘rsatadiki, agar o‘quvchi oldiga qo‘yilgan vazifaning mohiyatini tushunsa va uning hal etilishiga qiziqsa, o‘rgatishning muddati tezlashadi va sifati yaxshilanadi. Uslubiy adabiyotda onglilik va faollik alohida mustaqil tamoyillar hisoblanadi. Amaliyotda onglilik va faollik jarayoni o‘zaro bog‘liqdir, ularni bir-biridan ajratish kerak emas. Chunki shug‘ullanuvchilar faolligisiz onglilikni amalga oshirish mumkin emas, faoliyatning maqsadi ongli ravishda tushunib yetilgandagina inson faol bo‘ladi. Faollashtirish deganda, o‘qituvchi tom onidan shug‘ullanuvchilarning intellektual, axloqiy, irodaviy va jismoniy kuchlarini o‘rganib, tarbiya sifatini oshirish tushuniladi. Ammo mavjud tabiiy va ma‘naviy qonuniyatlarni bilishning o‘zi o‘quvchilarni ongli va faol qila olmaydi. Bu vazifani o‘qituvchi bajarishi kerak. Jismoniy mashqlar jarayonida o‘quvchilarning faolligini oshirishning yo‘llarini ko‘rib chiqamiz. Ularning tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchining bu ishi uchta asosiy yo‘nalishga ega. Mashg‘ulotga qat‘iy qiziqishni shakllantirish o‘qituvchi o‘quvchilarda mashg‘ulotlarning umumiy maqsadi va aniq vazifalariga qiziqish uyg‘otishi, ongli muomalasini shakllantirishi zarur. Buning uchun aniq vazifalarni qo‘yish prinsipi bo‘yicha: biror ish-harakatga, mashqqa o‘rganmasang, belgilangan maqsadga erisha olmaysan. O‘quvchilar nimani o‘rganishigina emas, uni qanday bajarish kerakligini bilishlari shart. Bu, ayniqsa, tayyorlov va yordamchi mashqlarning berilishiga taalluqli. Chunki bu jarayonda o‘quvchilarning qiziqishi past bo‘ladi. Qo‘yilgan vazifalar o‘quvchilarning qaysidir talablariga javob berishi kerak. O‘rganiladigan mashqlarni so‘zlab berishda, o‘qituvchi uning sportdagi ahamiyatini, yutuqlarini, mashqlarini o‘zlashtirib olishi, yaqin vazifalarni, slug‘ullanuvchilarning kelgusidagi maqsadlarini aniq ochib bermog‘i lozim. O‘qituvchi o‘quvchilar faolligini oshira borib, ularning har biridan „Sen shu mashqni bajarishda o‘z oldingga qanday vazifa qo‘yasan?“ — deb so‘raydi. Bunday vazifalarni qo‘yish har bir sinf o‘quvchisini maqsadni anglashga, faollikka, vazifani to‘g‘ri tushunishga olib keladi. Yangi mashqlarni o‘zlashtirib olishdan oldin o‘quvchilarning tayyorgarligini tekshirish maqsadga muvofiq. Bunday tekshirish har bir o‘quvchi uchun vazifani aniqlab olishiga, ularning faolligiga qo‘shimcha turtki beradi. O‘quvchilar o‘z faoliyatlarini tahlil qilishi onglilik va faollik tamoyillarining ikkinchi yo‘nalishi — har bir o‘quvchining o‘z faoliyatini ongli nazorat qilishidan iborat. O‘quv dasturida belgilangan mashqlarni o‘zlashtirib olish jarayonida o‘quvchi malakani shakllantirishga urinadi. Ilg‘or o‘quvchilarning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, hozirgi davrda darsda o‘quvchilarning o‘z xatti-harakatlarini ongli tahlil qilishi uchun quyidagi samarali usullardan foydalanadi: 1. Oddiy mashqlarni ko‘rsatishni boshlang‘ich sinflardan boshlash zarur. 2. Yangi harakat faoliyatlarini o‘rgatishda, ularning tempi va ritmi (m a r o m i), harakatni to‘g‘ri sezish qobiliyatini oshirishda maxsus trenajor va ovozlardan foydalanish zarur. 3. Ideom otor mashq usulidan o‘rganilayotgan harakatfaoliyatlarini o‘zaro tahlil qilish va baholashdan foydalanish zarur. 4. O‘qituvchining topshirig‘i bo‘yicha mashqlarni mustaqil tanlash, mashqlarning bajarilish sifatlarini o‘zaro baholash, xatolarni ko‘pchilik bo‘lib aniqlash, ularni bajarish texnikasini muhokama qilish. 5. Olingan vazifaning yaxshi sifatli bajarilganligi haqida tez obyektiv axborotni qo‘llash o‘quvchilarni qo‘shimcha urinishga majbur etadi, shaxsiy harakat faoliyatini tahlil qilish uchun 71 mashqlar oladi, mashqni o

‘zlashtirib olganligi haqida muhokama qilish imkonini beradi. 6. O‘quvchilar o‘z faoliyatlarini anglashi va nazorat qilishlari uchun maxsus harakat tayyorgarligi zarur. Ya’ni, masalan, burilish va aylanishlar bilan bog‘liq bo‘lgan mashqlarni o‘rgana boshlashdan oldin, vestibular apparati maxsus mashqlar vositasida sozlanadi. Bu usul uchuvchi va kosmonavtlarni tayyorlashda keng qo‘llaniladi. 7. O‘quvchilarning o‘zlarini mufassal kuchlari va tezlik ko‘rinishlarini boshqarishga o‘rgatish eng zarurdir. O‘qituvchi shug‘ullanuvchilarga, faqat maksimal imkoniyatlarini namoyon qilishga topshiriq beribgina qolmasdan, ularni mashq bajarishga: yugurish, uloqtirish, yarim kuch tezlik bilan yoki m‘lum qadam sonida m‘lum vaqtda masofani bosib o‘tishni o‘rgatishi zarur. 8. Jismoniy mashqlar m‘azm unini tushunishi, ularning bajarilish sifati va zo‘r berishlikni qo‘llash ustidan nazorat o‘rnatish, musiqa orqali bajarish o‘z faoliyatini tahlil qilishda yordam beradi. Musiqa orqali mashq qilishning pedagogik ta’siri, ohangni darsga qo‘yilgan vazifa va mazmun xususiyatlariga, o‘rganiladigan harakatlarning xarakteriga qarab tanlash kerak. Musiqaning psixofiziologik ta’sir etishi harakat aktivligini o‘zlashtirishdan, ta’sir etish va sezgi a‘zolari funksiyasining m‘lum vegetativ darajasini o‘rgatish, modda almashinuvi, qon aylanish, nafas olishdan iborat. Mashg‘ulotlarga ijodiy munosabatni tarbiyalash Onglilik va faollik prinsiplarini amalga oshira borib, shug‘ullanuvchilarda jismoniy tarbiya jarayoniga ijodiy munosabatni, tashabbuskorlik va mustaqillikni tarbiyalab borish kerak. Bu har bir mashg‘ulotni yuqori natijalarga erishishga yordam beruvchi va jismoniy tarbiyani yaxshi yo‘lga qo‘yish uchun uchinchi keng yoidir. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga ijodiy munosabatni tarbiyalovchi asosiy usullar: 1. Mashg‘ulot o‘quv rejasi boshqa predmetlar bilan bog‘liq bo‘lgan maxsus bilimlar bilan qurollantirish. 2. Bir-biriga o‘rgatishdan foydalanish. Bu kamida uchlilik vazifani hal etishda yordam beradi. Birinchidan, o‘rtog‘ini o‘rgata borib, har bir shug‘ullanuvchi mashqlar mazmunini, lexikasini chuqurroq tushuna boshlaydi. Ikkinchidan, birbirini o‘zaro o‘rgatish instruktorlik malakasining shakllanishiga yordam beradi. Bir-biriga o‘zaro yordam berish tarbiyaviy xarakterga ham ega. O‘quvchi o‘rtog‘ining yutuq va kamchiliklarini sezadi, hamkorlikda hal etadi, shug‘ullanuvchilarning jismoniy tarbiya jarayonida mas’uliyatini oshiradi. 3. O‘quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish o‘ziga nisbatan tanqidiy munosabatda bo‘lishni tarbiyalaydi. Shu maqsadda shug‘ullanuvchida shaxsiy rivojlanishga qiziqish hosil qilish, yaqin maqsadlar qo‘yishga o‘rgatish zarur. 4. Tashabbuskorlik, mustaqillik va o‘quv jarayoniga ijodiy munosabatni tarbiyalash o‘quvchilarni komanda kapitani vazifasini bajarish, jismoniy tarbiya tashkilotchiligi, navbatchi, guruh boshqaruvchiligiga tayinlash orqali amalga oshiriladi. Bu davrda pedagog, shug‘ullanuvchilarni baholash va jamoatchilik faoliyatlarini rag‘batlantirishi zarur. 5. Tajribaning ko‘rsatishi bo‘yicha, o‘quvchilarning ijodkorligi mashg‘ulotlarning jo‘shqinligiga bog‘liq. Shug‘ullanuvchilarning ijodkorligi va tashabbuskorligini rivojlantirish, o‘quvchilarga o‘qituvchisiz jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini mustaqil tashkil qilishga yordam beradi. Shunday qilib, jismoniy tarbiya jarayonini faollashtirish — bu anglash va o‘quv vazifalarini hal etishga qaratilgan har bir o‘quvchining faoliyatini tashkil etishdan iborat.

Dars o'tish Mashg'ulotning muvaffaqiyatli o'tishi unga tayyorgarlik ko'rish jarayoni bilan bog'liq. Biroq shuni unutmaslik kerakki, aniq holatlar har doim hisobga olinmasligi mumkin, aks holda darsning borish jarayonida uni qayta qurish talab etiladi. Darsda yuz bergan holatlarni ijodiy hal etishda pedagogik bilim, amaliy tajriba, mahorat imkon beradi. Har bir dars qismining o'tilishini alohida ko'rib chiqamiz. Darsning tayyorlov qismi Darsning tayyorlov qismi shunday o'tka/ilishi kerak: — darsga qo'yilgan m a'lum vazifalarni ongli bajarishlari uchun o'quvchilarni uyushtirish va ruhan tayyorlikni vujudga keltirish zarur; 101 — o'quvchilarni muayyan mashqlarni o'zlashtirib olishga tayyorlash (o'yinli, yengil atletikali); — o'quvchilar organizm ini ko'p ro q jadalli, shiddatli, murakkab mashqlarni bajarishga funksional tayyorlash; — qomatning shakllanishiga yordam berish, chaqqonlikni tarbiyalash, harakatni boshqara bilishlik. Demak, tayyorlov qism darsning umumiy vazifalarini hal etish uchun bog'liq bo'lgan eng yaxshi sharoit bilan ta'minlash vazifalarini hal etadi va bir vaqtning o'zida, nisbatan mustaqil ta'lim va sog'lomlashtirish ahamiyatiga ega bo'ladi. Dars guruhning umumiy sarflanishi va navbatchi o'quvchining dars boshlanishga tayyor ekanligi haqidagi raporti bilan boshlanadi. Ammo birinchi bor raport bilan tanishtirganda, uning tarbiyaviy ahamiyatini ko'zda tutib, qat'iyroq talab etish zarur. Salomlashgandan so'ng navbatchi safning o'ng qanotiga turadi. Bu har bir o'quvchiga yiliga ikki marotabadan safni saqlash imkonini beradi. Saf mashqlarini o'rganish o'quvchilarning faolligini oshiradi, saflanish hamda saf burilishlari haqida malaka hosil bo'ladi. O'qituvchi saflanishdagi bir xillikdan qochishi, joylashtirish va joylarni o'zgartirish usullarini xilma-xil tarzda tashkil etishi kerak. Dars boshlanguncha va o'qituvchi mashg'ulot joyiga kelguncha guruh saflangan va salomlashishga tayyor turgan bo'lishi kerak. Salomlik — darsni tayyorlov qismining zaruriy daqiqasi. U o'zaro salomatlik istaydigan, muloyim, xushmuomala, odobli munosabatni tarbiyalash va keyingi faoliyatlarda muvaffaqiyatlarni ta'minlaydigan bo'lishi kerak. Birinchi darsda o'qituvchi sinf, guruh bilan salomlashgandan so'ng o'quvchilarning tarkibi bilan tanishish maqsadida ro'yxatni o'qib chiqadi. Keyingi darslarda ro'yxatni o'qish shart emas, vaqtni tejash, dars davomida yoki yakunlov qismida navbatchi orqali yo'qlama qilish maqsadga muvofiqdir. So'ngra o'qituvchi dars vazifasini e'lon qiladi. Ularning mohiyati darsning asosiy qismida aniqlanishi mumkin. Tayyorlov qismining manbasi saflanish va qayta saflanishdan iborat: — yumshoq yurish, oddiy, tez, baland va prujinasimon qadamlar, tovondan oyoq uchiga o'tish, yugurish va sakrashni har xil usullari, sakrab borish; 102 — raqs mashqlari, to'siq'ardan oshib o'tish, umumiy rivojlantirish mashqlari, anjom va uskunalarda, gimnastik devorcha, gimnastik o'rindiq, harakatda va joyida turib, juft-jull bo'lib, harakatli o'yinlar orqali o'tkaziladi. Darsning tayyorlov qismida uchta izchil bo'limni ajratish mumkin: umumiy, maxsus va yakka tayyorgarlik. Umumiy tayyorlov, asosan, sog'lomlashtirish va funksional tayyorgarlikni hal etadi: — maxsus tayyorlov esa o'quvchilarni m a'lum tartibga va o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan mashqlarni o'zlashtirib olishga tayyorlaydi; — alohida, yakka tayyorgarlik uchun qo'yilgan vazifalarni yaxshi hal etishga yordam beruvchi, o'qituvchi tomonidan tavsiya etilgan va mustaqil tanlab olingan mashqlar uchun vaqt ajratiladi. Umumiy rivojlantirish mashqlarini bajarish uchun xilmaxil saflash shakllari qo'llaniladi:

kengaytirilgan, yozilgan, tarqalgan va tor saflarda, ikki, uch doirada, to'rtburchak, uchburchakda, yarim doira va boshqalar. Agar zalda sport snaryadlari o'rnatilgan bo'lsa, o'quvchilar o'zlariga mustaqil joy tanlaydilar. Tanlangan joy o'quvchining mashq bajarishi, yurishi uchun qulay, o'rtoqlariga xalaqit bermaydigan bo'lishi kerak. Tanlab olingan mashqlar qisqa vaqt ichida bir necha vazifalarni samaradorlik bilan hal etish imkonini berishi kerak. Ya'ni asosiy qismda zaruriyati bo'ladigan harakatlarga asos solinishi kerak. O'quvchilarni saf qadami faoliyatlariga qat'iy talabchanlikni qo'yish kerak. Bu talablarning bajarilishi o'qituvchi tomonidan baholanadi va yakuniy baho chiqarishda hisobga olinadi. Har bir o'qituvchining shiori: „Avvalgi o'tilgan mashqni o'zlashtirib olmasdan bir qadam olg'a bosmaslik" bo'lishi kerak. Qator umumiy rivojlantirish mashqlarini bajarishda uning sinxronligiga, uyg'unligiga erishmoq zarur. Mashqlarni bajarishda o'quvchilarni boshqarish usuli diqqatga sazovordir. Ular xilma-xil va samarador bo'lishi kerak. O'qituvchilar mashqlar miqdorini sanash, qarsak, o'quvchilarning o'zini mustaqil sanashi, musiqa orqali musobaqa unsurlaridan foydalanadilar. Boshqarishning har qanday usulida o'qituvchi tanbeh berish, xatolarni to'g'rilash, o'quvchilarga dalda berish, rag'batlantirish imkoniga ega bo'lishi kerak. 103 Guruhlarda darslar uslubshunoslik bo'yicha trenirovka (tayyorgarlik) mashg'ulotlariga yaqinlashtirib, tayyorlov qismining jadalligini oshirish maqsadga muvofiq. Tayyorlov qismning davom etishi 10—12 daqiqa. Uni muvafqiyatli tamomlash uchun guruhlar aniq, atamalar jihatidan to'g'ri, lo'nda bo'lishi kerak. Darsning asosiy qismi Asosiy qismning vazifalari quyidagilardan iborat: — m a'lum dars rejasida ko'rsatilgan jismoniy mashqlarni bajarish jarayonida o'quvchilarda bilim, bajara bilishlik va malaka hosil qilish; — o'quvchilarni mustaqil jismoniy mashqlarni bajarishga o'rgatish; — m urakkab jism oniy m ashqlarni bajarish jarayonida shug'ullanuvchilarning qomatini shakllantirish; — jismoniy sifatlarni tarbiyalash, rivojlantirish; — shug'ullanuvchilarning ruhiy va estetik tarbiyalanishiga, irodasini mustahkamlashiga yordam berish; — o'quvchilarning sport yutuqlari darajasini oshirish. Bu vazifalar darsning asosiy qismida bajariladi. Birinchi navbatda, o'qituvchi o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish uchun qulay vaziyatni vujudga keltirishga intilmog'i zarur. U doimo tashabbuskorlikni, faol, o'zaro o'rgatishni, rag'batlantirib borib, o'quvchi yo'l qo'ygan xatolari bo'yicha hisobotini eshitib borishi kerak. Asosiy qismda o'qituvchi jismoniy yuklamalarni m e'yoriga yetkazishi, m ashqlarni qaytalab bajarish sonini 15—20 martaga, yangi o'rganayotganlarini 30—40 martagacha oshirishi kerak. Buning uchun imkoniyat bo'lgan sharoit, moddiy bazadan foydalanish zarur. Toza havoda darsni o'tayotganda shuni yodda tutish kerakki, sovuq havoda uzoq tushuntirmay, qisqa ko'rsatish, jadal mashqlar bilan ta'minlash zarur. Issiq havoda organizmni o'ta qizishdan saqlab, soyaga o'tish, o'quvchilar holatiga diqqat bilan e'tibor berib, jadal mashqlarni yengil, oson mashqlar bilan almashtirib borish zarur. Markaziy Osiyo respublikalarining sharoitida yil davomida toza havoda dars o'tish mumkin. Buning uchun Davlat ta'lim standartlari va uning dasturidagi gimnastika bo'limini hal etish uchun ochiq maydonda gimnastik snaryadlar mavjud bo'lishi shart. Lekin ob-havo tez o'zgaruvchan bo'lganligi sababli, 104 ikkinchi chorakning dekabr oyi hamda uchinchi chorakning yanvar, fevral oyining birinchi o'n kunligida ba'zi bir darslarni (asosan, gimnastika bo'limini) sportzalga rejalashtirish maqsadga muvofiqdir. Sport

snaryadlarini o'rnatish va ularni yig'ishtirib olish dars davomida amalga oshirilishi kerak. Bu yerda faqat keyingi darsga xalaqit beradigan sport snaryadlarini yig'ishtirish mumkin. Sport snaryadlarini o'rnatish, asbob-anjomlarni tayyorlash navbatchi va darsdan vaqtincha ozod qilinganlar tomonidan bajarilishi tavsiya etiladi. O'qituvchi sport snaryadlarini o'rnatish va ularni yig'ishtirib olishda musobaqa tashkil etishi mumkin. Mashg'ulot joyida maxsus taxtada o'quvchilar faoliyatini tartibga soluvchi o'quv kartochkalarini qo'yishi mumkin. Darsning asosiy qismida darsga qo'yilgan vazifalarning soniga qarab, sinfdagi o'quvchilar soni, sharoit, imkoniyat, albatta, hisobga olinishi kerak. Darsda harakatlar (motor) zichligini oshirishga doimo harakat qilish talab etiladi. Darsning asosiy qismi samaradorligining asosiy sharti eng qulay, jo'shqin holatni ta'minlashdan iborat. Ijobiy jo'shqinlik faqat o'rgatishga ta'sir etibgina qolmasdan, jismoniy sifatlarni ham muvaffaqiyatli takomillashtiradi. Jo'shqinlikka o'yinlar, musobaqa, texnik manbalarni, ko'rgazmali qurollarni qo'llash orqali erishiladi. Bu rejada musiqa juda yaxshi yordam beradi. Bolalar mashqlarni bir mardamda, m'chorida bajarishga o'rganadilar. Har bir dars o'quvchilarning jismoniy sifatlarni tarbiyalashga yordam berishi kerak. Ularning rivojlanishini o'rganish jarayonidan ajratib bo'lmaydi. O'quvchi u yoki bu jismoniy mashqni o'zlashtirib olib, bir vaqtning o'zida jismoniy sifatlarni ham rivojlantirib boradi. Ammo bu jarayon notabiiy bo'lmasligi kerak. Har qanday sifatni unga taalluqli bo'lmagan mashqlarsiz tarbiyalash mumkin emas. O'quvchiga doimiy talabni oshirib borish uning jismoniy rivojlanishiga yordam beradi. Biroq zaruriy bo'lgan tezlik, kuch, chidam, epcchillik, egiluvchanlik darajasiga ega bo'lish yetarli emas. Darsning oxirgi qismida beriladigan maxsus mashqlar zarur. Shu maqsadda tetiklantiruvchi mashqlar bajarish keng qo'llaniladi. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish bo'yicha ishlarni natijaga erishish zaruriyati nuqtayi nazaridan qarab, jismoniy mashqlar texnikasini o'zlashtirib olishning sharti sifatida qaramoq zarur. Masalan, sakrashda yaxshi natijalarga erishish uchun yuqori darajada tezlik-kuch sifati va egiluvchanlik zarur. Darsning asosiy qismida qo'llanilgan jismoniy mashqlar kuch va chidamlilik sifatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi, yakunlov qismidagi mashqlar muskullarni boshashtirishga olib kelib, o'quvchilarga egiluvchanligini takomillashtirish imkonini beradi. Chidamlilik uzoq masofalarga yugurishdan foydalanilgan darslarda yaxshi rivojlanadi, kuchni tarbiyalash uchun eng yaxshi sharoit gimnastik mashqlarni qo'llanganda, epcchillik sport va harakatli o'yinlar jarayonida vujudga keladi. Mashg'ulotning asosiy qismi samaradorligining zaruriy sharti — o'quvchilar tomonidan topshiriq mashqlarni to'g'ri bajarilishini o'qituvchi tomonidan diqqat bilan kuzatilishi va ularni baholashdan iborat. Darsning harakat zichligi unumdorligi qisman pasayib ketishidan qo'rqmasdan, pedagoglar yo'l qo'yilgan xatolarni o'z vaqtida to'g'rilab, zaairiy tuzatishlarni kiritib borishi kerak. Chunki darsning unumdorligi birdan bir maqsad bo'lib, yaxshi natijalarga olib keladi. Darsning yakunlov qismi Darsning yakunlov qismi jismoniy va hayajonli qo'zg'alishlarning darajasini asta-sekinlik bilan tushirish uchun qo'llaniladi. Ammo bu bilan yakunlov qismning vazifasi tugallanmaydi. Yakunlov qismning bosh vazifasi — yakun yasash, ya'ni o'qituvchi tomonidan o'quvchilar faoliyatini baholash. Darsga yakun yasashda o'qituvchi o'quvchilarni kelgusi darsga mo'ljallaydi, uyga vazifa beradi, avvalgilarini

tekshiradi, baho qo'yadi. Uyga vazifani darsning xohlagan qismida berish mumkin, ammo uni darsning yakunlov qismida, albatta, takrorlash zarur. Shunday qilib, darsning yakunlov qismini erishilgan va oldinda turgan ishlar orasidagi aloqa lahzasi deb qarash zarur.

Muhokama va natijalar

Xalq ijodi durdonalarida xalqimizning jismoniy tarbiya va sport ta'sirida har qanday yoshda ham kishilarni, ayniqsa yosh avlodning salomatligini mustahkamlash, qobiliyatini oshirish, qaddi-qomatini tarbiya qilish, kuch-quvvatni saqlab turish bo'yicha boy tajribasi bayoniga kata e'tibor berilgan. Ayni paytda, mamalakatimiz mustaqillikka erishgandan keyingina jahon bo'ylab tez sur'atlar bilan tarqalayotgan jismoniy mashqlar va sport turlari Movaraunnaxrda yuqori mahorat bilan rivojlanganligi hamda sho'rolar tizimi sarob siyosati tufayli ularni targ'ibot -tasviqot qilish, ta'lim muassasalarida o'rganish taqiqlab qo'yilganligiga talabalar diqqatini jalb qilish ularda shu ona zaminda umurguzaronlik qilgan o'zini mansubligidan g'ururlanish tuyg'usini shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Jismoniy tarbiyaning asosiy vositalarini o'rganish jarayonida o'z askarlarini jismoniy baquvvat, chaqqon, epchil qilib tarbiyalashga intilgan Amir Temur tomonidan tashkil qilingan gimnastika mashg'ulotlari, harbiy o'yinlar va sport musobaqalari mazmuni va xarakteri ustida alohida to'xtash bo'lajak mutaxassislarda buyuk o'tmishimizga hurmat tuyg'usini uyg'otadi. Buyuk sarkarda asos slogan jismoniy tarbiya tizimida askarlar qilichlar, uzun va kalta nayzalar, shamshirlar shu kabilar bilan turli - tuman mashqlarni ma'lim dastur asosida bajarganlar. Ular quyidagilarni o'z ichiga olgan: chap va o'ng qo'l bilan qurolni bir xil egallashga harakat qilish, tez va chaqqonlik bilan devor ustida chiqish, hamda chegaralangan joyda jang olib boorish harakatlarni o'rganish va shu kabi mashqlarni bajarishni bilishlari lozim bo'lgan. Bulardan tashqari askar qurolsiz qolganida qurolli raqibiga qarshi qiladigan hatti - harakatlarni mashq qilish, ot ustida dushmani yiqitish yo'llarini mashq qilish, kamondan nishonga aniq o'q yoy uzishga ham juda katta e'tibor berilgan, bu mashqni ot ustida ham aniq bajarishni askarlardan talab qilgan.

Amir Temur armiyasida musobaqalar shaklidagi kurashlar muntazam ravishda o'tkazilib turgan. Ular jumlasiga ot yoki tuyani tez yugurtirib nishonga nayzani aniq sanchish, qilich bilan "dushman"ni chopib tashlash, oldinga qochib ketayotgan raqibini o'q - yoy bilan mo'ljalga olish kabi musobaqalarni ko'rsatish mumkin.

Sohibqiron askarlari ot ustida yerga yiqilganida yoki yakkama - yakka jang paytida yiqilganda irg'ib turish, chopib ketayotgan askarni yiqitib otini egallab uning ustiga chiqib olish uchun mashq qilganlar hamda katta og'irlikdagi toshlarni surish, ko'tarish, tosh bilan aniq nishonga olishni, yog'och bilan jang qilishni o'rganganliklarini seminar mashg'ulotlarida taxlil qilish talabalarda ajdodlarimizning Vatanni ko'z - qorachig'iday saqlash bo'yicha olib borgan ishlari to'g'risidagi tasavvurlarni yanada kengaytiradi. Pedagogika fani tarixida "Temuriylar tarbiyasi" deb nom olgan tarbiya tizimi yosh avlodda "Yetti xislat" - ot minib yurish mahorati, suvda suzish, ov qilish, shaxmat o'ynash, she'rlar yozish va bu she'larni kuyga so lib kuylashni shakllantirish bo'yicha Movaraunnaxrda kata tajriba to'planganligini ko'rish mumkin. Amir Temur askarlarini tayyorlash tizimida u yaratgan jismoniy mashqlar va sport hamda u o'ynagan harbiy o'yinlarini askarlar va zobitlar doimiy ravishda mashq qilganliklari, bir sport turini ikkinchisi bilan tinmay almashtirib turishga erishganliklari, musobaqalar uyushtirganliklari tufayli Sohobqiron armiyasining juda ildamligi, manzilga tez yetib borishi, bunda uning askarlarini

charchashni bilmasliklari, issiqda ham sovuqda ham suvsizlikda ham moslashishda takomillikka erishganligi barobarida ularni yengilmas armiyaga aylanganligi tufayli "Temuriylar tarbiyasi" (Yetti xislat)dan G'arbiy Ovroqada ritsarlar tarbiyalashda foydalanganligiga qaramay talabalar diqqatini xalq pedagogikasini durdonalari bo'lmish milliy jismoniy mashqlar va sport turlarini uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida yaqin - yaqinlargacha asossiz ravishda chetlab o'tganligiga, turli darajalarida o'tkazilgan musobaqalar, ommaviy o'yinlar dasturiga kiritishni cheklab qo'yilganligiga talabalar diqqatini jalb qilish ularning qalbini iftixorga to'ldiradi hamda o'z xalqi, ona yurti uchun tinmay mehnat qilish uchun bu sohadagi bilimlarini izchil oshirishga ishtiyoq uyg'otadi Ibn Sino ham jiddiy jismoniy mashqlar tufayli shakllanadigan jasurlik, chidamlilik, aqllilik, ziyraklik kabi insoniy fazilatlarni ko'rsatgan.

Xulosa

Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan yurtimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismonan sog'lom etib tarbiyalash, ularni olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda.

Axloqiy tarbiya, birinchi navbatda, maktabdagi asosiy faoliyat - ta'lim jarayonida sodir bo'ladi.

Axloqiy tarbiya - bu bola shaxsini har tomonlama shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan jarayon bo'lib, uning Vatanga, jamiyatga, xalqqa, jismoniy tarbiyaga, mehnatga, burchga va o'ziga bo'lgan munosabatini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Axloqiy tarbiya jarayonida maktab o'quvchida vatanparvarlik, do'stlik va boshqa ko'plab foydali fazilatlarni shakllantiradi.

Maxsus tanlangan mashqlar sizga o'quvchilarning muayyan xatti-harakatlarini talab qiladigan turli xil hayotiy vaziyatlarni taqlid qilishga imkon beradi.

Halollik, olijanoblik, hayo, jamoaviylik, yaxshilik qilishga intilish, yovuzlikka faol qarshilik ko'rsatish, kamtarlik, zaif va kam ta'minlanganlarga yordam berish, jamoat manfaatlarini hurmat qilish va o'zaro hurmat kabi axloqiy fazilatlarni

tarbiyalash - ularning barchasi bevosita jismoniy tarbiya tarkibiga kiradi. Shaxsning axloqiy tarbiyasi asosan jismoniy mashqlarda aniq ta'lim maqsadlari shaklida rejalashtirilishi kerak.

Maqsadli tarbiyaviy ta'sirlar jarayonida o'quv mashg'ulotlari va o'quv-tarbiya ishlarining boshqa shakllarida onglilikni, o'z jamoasi oldidagi burchni, murabbiyga minnatdorchilikni, o'rtoqlar o'rtasida o'zini o'zi tasdiqlash va davlat oldidagi mas'uliyatni shakllantirish kerak.

O'quvchilarning haqiqiy jamoasini tarbiyalashda qadriyat yo'nalishlarini, sport jamoasining maqsadlarini o'ziniki deb idrok etishni, har qanday qiyin vaziyatda jamoaga qarshi turmaslikni, jamoani birlashtirishning ijtimoiy foydali asoslarini hisobga olgan holda shakllantirish kerak.

O'quvchilar intizomini shakllantirish vazifalari qo'yilgan jismoniy tarbiya darslarida bir necha marta sezilarli ijobiy samaraga erishiladi.

Bola shaxsini axloqiy tarbiyalash maktabning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu esa tabiiydir, chunki jamiyatimiz hayotida axloqiy tamoyillarning o'rni ortib bormoqda, axloqiy omil ko'lami kengaymoqda.

Axloqiy tarbiya - axloqiy e'tiqodlarni maqsadli shakllantirish, axloqiy tuyg'ularni rivojlantirish va jamiyatda inson xatti-harakatlari ko'nikma va odatlarini rivojlantirish demakdir. Umumiy ta'lim tizimida axloqiy tarbiya yetakchi o'rin tutadi

Jismoniy tarbiya va sport axloqiy g'oyalar, his-tuyg'ular va xulq-atvor

ko'nikmalarini shakllantirish uchun material beradi. Jismoniy tarbiya va ayniqsa,

sportni "hislar maktabi", "iroda maktabi", "tarbiya maktabi" deb bejiz atalmagan. Lekin bu yerda ham o'zlari tarbiyalamasligini unutmash kerak. Har qanday ta'lim vositalari kabi jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari ham pedagogik maqsadli rahbarlik sharoitida kerakli samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sedova L.N.; Tostolutskiy N.P. Ta'lim nazariyasi va metodikasi; Ma'ruza
2. Xolodov J.K., Kuznetsov B.C. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va metodikasi:. M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2000. - 480 b.
3. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. T., "Ma'naviyat", 2008.
4. Umumiy pedagogika . (Pedagogika tarixi) O'quv qo'llanma I kitob. -Toshkent-2012-12 bet
- 5 Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. - T.: "Ma'naviyat", 1998. 34-bet
- 6.Temur tuzuklari.- T.: G'.G'ulom nomigagi nashriyot-matbaabirlashmasi,1991, 57-bet

ТЕМА: МЕТОДИКА ПРЕОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Узеирова Сусана Шамирановна

Учитель русского языка и литературы 1-общеобразовательной школы Сырдарьинского района Сырдарьинской области.

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена проблеме развитию речи школьников с узбекским языком обучения и актуальным вопросам методики преподавания русского языка, как не родного. Методика русского языка как неродного должна подготовить возможность для сознания специфики родного языка в каждом конкретном случае изучения явления русского языка, но прямое обращение к родному языку должно быть строго нормированным.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: Методика, система обучения, воспитание, аспекты преподавания.

Язык является одним из самых интересных инструментов общения людей. Чтобы правильно использовать язык, вам необходимо изучить его особенности детали. Методика предназначена для проверки и изучения языковых представлений и аналитических навыков учащихся. В методике обучения есть 4 основных правила: «почему», «чему я должен учить», «как учить», и «почему бы не использовать другой способ». Методика языкового развития должна обогатить детский словарный запас, помочь развить устные и письменные способности.

Цели методики конкретизируются в четырёх традиционных её задачах:

- определяется вопросом «зачем?»: это выбор целей изучения предмета на данном этапе, в данном типе школы; заучивание информации или же её поиск и открытие; изучение предмета в динамике или в статистике
- .- «чему учить» отбор содержания курсов, составление программ и учебников, определение минимума знаний, которыми должны овладеть школьники, критерия контроля, выявление знаний и умение, их оценки.
- «как учить» разработка методов и приемов, конструирование уроков, методических пособий для учителя, учебного оборудования;
- «почему так, а не иначе»: обоснование выбора содержания и методов сравнительное изучение различных концепций, вариантных систем обучения.

Особо важное значение приобретает период начального обучения русскому языку. Это наиболее благоприятный период для обучения языку, так как давно известно, что второй язык легче и быстрее усваивается в детском возрасте и упускать эту возможность нельзя. Но с другой стороны, в условиях национальной школы этот наиболее ответственный и трудный период: за 4 -5 лет школьного обучения, в условиях полного отсутствия русской языковой среды, дети не русской национальности должны практически овладеть русским языком в такой степени, чтобы иметь возможность успешно учиться уже в старших классах. Начальное обучение русскому языку должно быть интенсивным, оно требует обязательных ежедневных занятий и выделения большого количества времени на изучения русского языка в начальных классах. Овладеть вторым языком можно лишь при условии, если усиленно заниматься им, то есть много и систематически говорить, читать и писать.

Обучение русскому языку в национальной школе в современных условиях не следует рассматривать как замкнутую систему, оторванную от влияния окружающей среды и других факторов. Для оптимизации обучения русскому языку в национальной школе необходимо смелее и шире использовать все ресурсы и возможности, которые можно найти в современных условиях жизни, не ограничиваясь только рамками и возможностями классно-урочной системы обучения.

Методика изучает уровни знаний и умений учащихся, выясняет причины успехов и неудач, диагностирует ошибки и прогнозирует результаты обучения, находит способы предупреждения неожиданностей. Конструирует варианты по интересам школьников, уровням их развития и способностей.

Русский язык является одним из наиболее распространённых языков мира- шестым среди всех языков мира по общей численности говорящих и восьмым по численности владеющих им как родным. Русский является также самым распространённым славянским языком. Главная задача каждого учителя - развить у учащихся интерес к учению, научить учиться. Учителю необходимо не только доступно все рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навыки практических действий. Этому могут способствовать эффективные методы и приёмы обучения.

Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником конкретного знания. Учитель должен организовать учебный процесс так, чтобы из пассивного слушателя ученик превратился в самостоятельную, критически мыслящую личность.

Активные методы обучения- это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Учитель может для каждого этапа урока использовать свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. На уроках русского языка в начальных классах с узбекским языком обучения можно использовать такие активные методы обучения как:

1. Творческие работы
2. Метод проектов
3. Работа с текстом
4. Драматизация
5. Синквейн
6. Лэпбук
7. В начале урока, чтобы сосредоточить внимание Кластер
8. Проблемные ситуации

учащихся, мы можем использовать метод «Комплименты», который позволяет не только выяснить настроение, психологическое состояние учащихся, но и улучшить его, создать ситуацию успеха.

В современной школе главнейшая задача обучения русскому языку младших школьников- формирование орфографической грамотности. Она является одной из составных частей общей языковой культуры, обеспечивая точность выражения мысли и взаимопонимания в письменном общении. Развитие речи-один из важнейших разделов преподавания русского языка в узбекской школе. Он имеет дело с таким сложным явлением, как речь человека, и связан с преподаванием не только русского языка, но и других предметов.

Качественное улучшение методической работы в национальной школе требует от учителя постоянного совершенствования своего педагогического мастерства. Под руководством учителя учащиеся получают представление о богатстве выразительных средств русского языка, умело и точно передают оттенки своих мыслей, чувств и переживаний. Содержание текстов в процессе обучения русскому языку выступают эффективным средством интеллектуального и эмоционального воздействия на учащихся.

Чтобы учащиеся узбекских классов хорошо владели языком, нужно обратить на школьные учебники. Как преподносится там учебный материал и как он осваивается учениками. Ученики сельских школ совсем не понимают, о чём там идёт речь, как будто эти учебники рассчитаны на человека, который уже знает язык. У нас нужно изучать русский язык, как иностранный: по заданиям и материалам, приведённым в

этих учебниках, в сельских школах невозможно провести урок. Нужно увеличить количество часов, выделенных в школьных программах на изучение русского языка.

Использованная литература:

1. О некоторых путях и возможностей оптимизации обучения русскому языку в национальной школе. Афанасьев В.Н
2. Начальное обучение русскому языку. Н.С.Рождественский
3. Основы начального обучения русскому языку. Н.С.Рождественский
4. Родное слово. К.Д.Ушинский
5. Методика преподавания русского языка и литературы в современной школе. Н.Ходжаева.

УДК: 614.2:378.147:004

TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA “MOZAIK 3D INTERACTIVE” INNOVATSION ELEKTRON DASTURIDAN FOYDALANISH VA UNING ISTIQBOLLARI

Yodgorova Nodira Turgunbayevna, tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ilm — narsalarning inson aqli yordami bilan o'rganilishidir

Abu Ali inb Sino

Har bir mamlakatning, jamiyatning taraqqiyoti u yerda ilmu fanning naqadar rivoj topgani bilan uzviy bog'liqdir. Ilmga va uni o'rganishga qaratilayotgan e'tibor o'sha davlatning ertangi kunini belgilab beradi. Ilm — aql nuridir. U insonlarni borliqni his etish, voqelikni idrok etish, ma'naviy va moddiy olamni anglashga, tafakkurini shakllantirishga undaydi. Ilm yashash chirog'idir. U insonlarga baxt keltiradi, yorug'likka chorlaydi, jaholatdan yiroqlashtiradi. Ziyoli insonlar jamiyatning yetakchilari hisoblanadi (1,2).

Yurtimizda bilimli bo'lish uchun barcha sharoitlar yetarli. Biz ilm sirlarini mukammal o'rganish yo'lida jahon kezgan, hayotini irfonga bag'ishlagan buyuk allomalarning avlodi ekanligimizni unutmasligimiz lozim. Biz ajdodlarimizdan faxrlanamiz, shuning barobarida zimmamizga yuklagan mas'uliyat zalvorini ham his etamiz. Shu jihatdan, bugungi kunda yoshlarni dunyoviy ilmlar egasi va kasb hunarli bo'lishlari muhim vazifalar sirasiga kiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-sonli «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qaroriga muvofiq uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, mamlakatimizning izchil rivojlanib borayotgan iqtisodiyotini yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash, barcha hududlar va tarmoqlarni strategik jihatdan kompleks rivojlantirish masalalarini hal qilish borasida oliy ta'lim tizimi ishtirokini kengaytirish yo'lidagi yana bir muhim amaliy qadamdir (3).

Xozirgi kunda Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilan mashg'ulot olib borishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash zamon talabidir. Toshkent tibbiyot akademiyasi ham shunday oliygoxlar katoriga kiradi va bu yo'lda yetakchi hisoblanadi. Tibbiyotda, jumladan men ta'lim beradigan mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya sohasida erishilgan ilmfan yutuqlariga qaramasdan, aholi o'rtasida ba'zi bir yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchilarning tashxisi va davosi muammoligicha qolmoqda. Respublikamizda malakali umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu sababli ham, mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya fanidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan o'quv modul dasturidagi har bir mavzuda aniq va qat'iy maqsad, vazifalar belgilab qo'yilgan. Tez-tez uchrab turadigan va zudlik bilan diagnoz qo'yishni talab qiladigan kasalliklarga asosiy e'tiborni qaratgan xolda, kasalliklarini etiologiyasiga (mikrob yoki viruslar) ham alohida ahamiyat berish kerak.

Xozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. Amaliy mashg'ulotlar va ma'ruzalarni tashkil etishning metodik asoslarini ishlab chiqish, talabalar ta'lim olish jarayonida amaliy mashg'ulotlarni, ma'ruzalarni faollashtirish, interfaol usullarni tadbiq etish zamon talablari asosida amalga oshirilishini taqazo etadi. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi(4).

«Mozaik 3D Interactive» innovatsion elektron dasturi

Toshkent tibbiyot akademiyasida mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasida shu fanlar bo'yicha barcha fakultet(6) talabalariga ta'lim beriladi. Ushbu yo'nalishda yetuk mutaxassislarni tayyorlash yuzasidan seminar mashg'ulotlarda, ma'ruzalarda bir qancha innovatsion texnologiyalar qo'llaniladi. Talabalar bilan seminar mashg'ulotlarini qiziqarli va samarali olib borishda fanga doir yangi ma'lumotlar bazasidan

foydalanib, zamonaviy “Mozaik 3D interaktive” (rasm 1.) innovatsion elektron dasturidan

foydalanilmoqda. Unda mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya bo'yicha loyihalashtirilgan, ya'ni mikroorganizmlarning morfologik, struktur tuzilishi (bakteriya hujayrasining tashqi qobig'i, xivchinlari, kapsulasi, Rasm 1. Mozaik 3D interaktiv” innovatsion elektron dasturining internet sahifasi plazmidlari, sitoplazmasi, hujayra organellalari), ularning

harakatlanishi, ko'payishi, tashqi muhit omillariga chidamliligi va keltirib chiqaruvchi kasalliklar ro'yxati bo'yicha ma'lumotlar zamonaviy o'quv ta'lim tizimida tadbiiq etilmoqda. Virusologiya yo'nalishi bo'yicha esa viruslar va bakteriofaglarining struktur, molekulyar-genetik darajada tuzilishi, ko'payishi, tashqi muhitlarga chidamliligi, keltirib chiqaruvchi kasalliklar ro'yxati bo'yicha ma'lumotlar o'quv jarayonida qo'llanilmoqda. Bu texnologiyaning qulayligi 1200 nafardan ortiq mavzu bo'yicha interaktiv ta'lim dasturlari mavjud bo'lib, internet tarmog'i orqali yuklab olinishi va talaba o'z bilimni oshirishda qo'llay olishi mumkin. Ushbu texnologiyada sensorli ekranda qo'l barmoqlari orqali shu mikroorganizmning ichki tuzilishlarini topib, tayyor istalgan tildagi matnda(15 tildan ortiq), 360° darajada, turli hajmda va bosqichda o'rganish imkonini beradi. Bundan tashqari, ushbu elektron dasturda har bir mavzu bo'yicha alohida test savollari va animatsion videofilmlar matni bilan taqdim etilgan. “Mozaik 3D interastive” innovatsion elektron dasturning mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya fanlarida ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda qo'llanilishi o'quv jarayonining sifat darajasini oshirmoqda. Shu dastur yordamida ma'ruzalarini faollashtirish maqsadida mavzularga mos tarzda ma'ruza turini tanlash imkoni tug'iladi.

An'anaviy dars shaklni saqlab qolgan holda, unga turli – tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan usullar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi(5,6). Buning uchun dars jarayoni oqilona rejalashtirilishi, tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim

jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik – kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda “Mozaik 3D interastive” kabi dasturlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga ishonch paydo bo'ladi.

Ma'ruzalarda Vizual –innovatsion va suxbat ma'ruza turlarni birgalikda taqdim etish

Ma'ruza boshida mavzuga oid “Mozaik 3D interaktive” innovatsion elektron dasturini qo'llab talabalarga 3D animatsiyalarni o'z qo'llari bilan bajarish taklif etiladi. Masalan, bakteriyalar morfologiyasi tuliq qismlarga ajratilgan holda taqdim etiladi bir vaqtning o'zida turli tillarda amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari, mikrobiologiya virusologiya va immunologiya fanlarining barcha bo'limlarida turli videolavhalar namoyish qilinadi va vaziyatli masalalar yechish vazifasi berilib, ham yakka ham guruh bilan ishlash uchun imkon beriladi. Bunda talabalar vaziyat bilan tanishgandan so'ng muammoni aniqlash, axborotlarni umumlashtirish va tahlil qilishadi. Talabalar hohishlaridan kelib chiqib haqiqiy vaziyatni o'yin qilib ko'rish (simulyatsiya), ya'ni talabalar o'yin davomida o'ziga xos rollarni bajarishga sharoit yaratiladi. O'z guruhidagi talabalarni yaqindan o'rganish, ta'lim va tarbiyani birgalikda olib borish uchun bir qancha usullar qo'llaniladi. Bu usullar talabalar va pedagog uchun qiziqarli va o'zaro muloqotga tez kirishishni ta'minlaydi, hatto guruhdagi eng kamgap, tortinchoq talaba ham birday bu jarayonlarda faol ishtirok etadi.

O'qitish jarayonini zamon talab darajasiga ko'tarish, bu innovatsion ta'lim texnologiyalari oliy ta'limni modernizatsiyalashning asosiy omilidir(4).

Xulosa qilib aytadigan bulsak, tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida “Mozaik 3D Interactive” innovatsion elektron dasturidan foydalanish Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya fanidan amaliy mashgulotlar va ma'ruzalarni mavzularini o'zlashtirishni yaxshilash uchun qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bu dastur talabalarning shu fanlarga yanada qiziqishiga va o'zlashtirishning onsonlashuviga, natijada mustahkam bilimga ega

bo'lib, kelajakda o'z bilimlarini bemorlar xayotini asrashga, vaqtida tashxis qo'yishga, to'g'ri hamda samarali davolashga zamin yaratadi degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasining Qonun, Farmon va Qarorlari

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. T. 1997;
2. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi". T. 1997;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2017 yil 20 aprel, PQ-2909-son qarori.

O'quv-uslubiy adabiyotlar:

4. Ishmuxamedov R. Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. T. 2013
5. Sergeyev I.S. Основы педагогической деятельности: Уч. пособие. Piter, 2004.
6. Tolipov U., M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. - T.: 2006.

Internet saytlari:

www.medscpae.com

- www.medicine.ru.
- www.medinks.ru.
- www.Muslim.uz.

Abdulla Qahhor –mohir hikoyanavis

СТАТЬЯ ОСНОВНОЕ НАЗВАНИЕ

ARTICLE MAIN TITLE

Ahmedova Sanobar Odilovna

Namangan shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli Namangan shahar 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi Vodiy ko'cha 36-uy

ANNOTASIYA: Ushbu maqola o'quvchi yoshlarni adib ijodiga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, hikoyachilik janrini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini orttiradi, ularda tarjimonlik qobiliyatlarini shakllanishida yaqindan yordam beradi.

Аннотация: данная статья воспитывает у читающей молодежи интерес к творчеству писателя, увлеченность изучением жанра повествования, тесно помогает им в формировании переводческих способностей.

Annotation: this article will make the reader gain interest in the work of the writer of youth, increase his passion for the study of the narrative genre, will closely help in the formation of translation skills in them.

KALIT SO'ZLAR: Abdulla Qahhor, tarjimalari, asarlari, [O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi](#), Qo'qon, dramaturgiya, Umarali Normatov,

Ключевые слова: Абдулла Каххор, переводы, произведения, Союз писателей Узбекистана, Коканд, драматургия, Умарали Норматов,

Keywords: Abdullah Kahhor, translations, works, Union of writers of Uzbekistan, Kokand, drama, Umarali Normatov,

Adabiyotimiz tarixida betakror siymolardan biri Abdulla Qahhordir. Bu zot adabiyotga kirib kelgandanoq so'z sehgari sifatida e'tirof etilgan. Abdulla Qahhor jahon adabiyotida ham eng taniqli yozuvchi safaida turadi

A. Oripov

Jahon adabiyoti, jumladan, milliy adabiyotimiz tarixidan ayonki, ulkan adiblar o'z atrofida muayyan adabiy muhit yartganlar, ilg'or, olijanob maqsad, g'oyalar ruhi bilan yo'g'rilgan bunday muhit o'ziga xos adabiy maktab tarzida millat adabiyoti rivojida yorqin iz qoldirgan. Yangi o'zbek adabiyoti rivojida Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Hamza kabi ulkan iste'dodlarning har biri shunday muhit yaratishga qodir siymolar edi. Afsus, sho'rolar adabiy siyosati sharoitida ular uchun bunday imkon yo'q edi.

Abdulla Qahhor (1907.17.9, [Qo'qon](#) — 1968.25.5, [Moskva](#)) — [O'zbekiston xalq yozuvchisi](#) (1967). Temirchi oilasida tug'ilgan. Bolaligi Qo'qon va uning atrofidagi [qishloqlarda](#) o'tdi. Oqqo'rg'on qishlog'idagi Mamajon qorining usuli savtiya [maktabida](#) tahsil ko'rdi. Oilasi Qo'qonga ko'chib kelgach „Istiqlol“ nomli [sho'ro](#) maktabiga o'qishga kiradi, undan [internat](#), „Kommuna“, „Namuna“ maktablarida, so'ng bilim yurtida tahsil ko'radi. Bilim yurtining „Adib“ qo'lyozma [jurnalida](#) dastlabki mashqlari bilan qatnashadi. [Toshkentdagi „Qizil O'zbekiston“ gazetasi](#) tahririyatining „Ishchi-batrak maktublari“ varaqasiga muharrirlik qildi (1925). U gazetada ishlash jarayonida [O'rta Osiyo](#) davlat universitetining ishchilar fakultetini tamomlaydi (1928). Abdulla Qahhor yana Qo'qonga borib, dastlab [o'qituvchilarni](#) qayta tayyorlash kursida [muallimlik](#) qiladi; ko'p o'tmay „Yangi Farg'ona“ viloyat gazetasiga kotib va „Chig'iriq“ hajviy bo'limiga mudir etib tayinlanadi (1929). Abdulla Qahhorning „Oy kuyganda“ ilk hajviy she'ri [„Mushtum“](#) jurnalida Norin shilpiq taxallusi ostida bosildi (1924). So'ng uning bir qancha hajviy [she'r](#) va [hikoyalari](#) „Mushtum“, „Yangi yo'l“ jurnallari va „Qizil O'zbekiston“ gazetasida Mavlon kufur, Gulyor, Nish, Erkaboy, E-voy kabi taxalluslar ostida e'lon qilindi. Abdulla Qahhor 30-yillarda yana Toshkentga qaytadi va O'rta Osiyo davlat universitetining pedagogika fakultetiga o'qishga kiradi (1930), ayni paytda „Sovet adabiyoti“ jurnalida mas'ul kotib vazifasini bajaradi. O'z davrining muharrir va tarjimon (1935–1953). 1954–1956-yillarda [O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi](#) boshqaruvining raisi. Abdulla Qahhor umrining oxirlarida davolanish uchun Moskvaga boradi va o'sha yerda vafot etadi. Toshkentdagi [Chig'atoy qabristoniga](#) dafn etiladi.

Abdulla Qahhor ijodi she'riyat bilan boshlangan bo'lsada, uning adabiy merosi negizini nasriy asarlar tashkil etadi. „Boshsiz odam“ (1929) hikoyasi chop etilgan vaqtдан boshlab umrining oxirigacha hikoya, [ocherk](#), [publitsistika](#), [qissa](#) va [roman](#) janrlarida samarali ijod qildi. Abdulla Qahhorning dastlabki ijodidagi „Qishloq hukm ostida“ qissasi (1932) sho'ro mafkurasi asosida yozilgan. Uning „Boshsiz odam“ hikoyasi bilan boshlangan hikoyanavislik faoliyatida esa tarixiy o'tmish aks ettirilgan. „Qo'shchinor chiroqlari“ (1951) romanida (dastlabki varianti „Qo'shchinor“, 1946) jamoalashtirish davrining voqealari badiiy tasvirlangan.

Abdulla Qahhor o'rinli so'z qo'llash mahoratini puxta egallagan adibdir. Ijodida voqelikni realistik talqin etish ustuvorlik qiladi. Adib serqirra ijodkor sifatida adabiyotning deyarli barcha tur va janrlarida qalam tebratgan. „Olam yasharadi“ nomli birinchi hikoyalar to'plami 1932-yilda bosilgan. Abdulla Qahhor ijodiy hayoti davomida 40 dan ziyod asar e'lon qilgan. Bu kitoblar orasida 30 ga yaqin hikoyalar ham bo'lib, ular o'zbek adabiyotida hikoya janrining badiiy ufqlarini kengaytirgani bilan ahamiyatlidir. Abdulla Qahhorning nasriy asarlari orasida „Qo'shchinor chiroqlari“ romani hamda [„Sinchalak“](#) (1958), [„O'tmishdan ertaklar“](#) (1965) va [„Muhabbat“](#) (1968) qissalari

muhim o‘rin tutadi. Undan tashqari „Boshsiz odam“, „Anor“, „Bemor“, „O‘g‘ri“, „Dahshat“, „Millatchilar“, „San’atkor“, „Adabiyot muallimi“, „O‘jar“, „Asror bobo“ kabi o‘nlab hikoyalar yozgan. „Shohi so‘zana“ (1949), „Og‘riq tishlar“ (1954), „Tobutdan tovush“ (1962), „Ayajonlarim“ (1966) nomli komediyalar muallifi. Feletonlar, adabiy-tanqidiy maqolalar ham yozg Abdulla Qahhorning iste‘dodi uchun komediya janri ham yaqin edi. Buni sezgan yozuvchi 50-yillar arafasida [dramaturgiya](#) sohasida ham qalam tebratib, shu davrning muhim mavzularidan biri — qo‘riq yerlarni o‘zlashtirish mavzuida „Shohi so‘zana“ („Yangi yer“, 1949–1953) komediyasini yaratdi. Shuni aytish lozimki, bu komediyada qo‘riq yerlarning — Mirzacho‘lning o‘zlashtirilishidan ko‘ra ba‘zi kishilar ongidagi sho‘rning bartaraf etilishi mavzui birinchi o‘ringa olib chiqilgan. Urushdan keyingi o‘zbek adabiyotidagi asosiy konflikt — yangilik bilan eskilik o‘rtasidagi ziddiyat bu komediyada o‘zining teran badiiy tasvirini topgan. Bu asarda Abdulla Qahhor ustalik bilan kulgili holatlar yaratgan va hajviy bo‘yoqlardan mohirona foydalangan holda konfliktni o‘ziga xos ravishda hal qilgan. Ushbu komediya xorijiy mamlakatlar sahnasida ham o‘ynalib, o‘zbek teatr san‘atining kamol topib borayotganini namoyish etdi. Bundan ilhomlangan yozuvchi „Og‘riq tishlar“ (1954), „Tobutdan tovush“ (1962) hamda „Ayajonlarim“ (1967) komediyalarini yaratdi. Bu asarlarda, xususan „Tobutdan tovush“da o‘sha davr uchun xos bo‘lgan illatlar hajv o‘ti ostiga olindi. Ayniqsa so‘nggi asarda Abdulla Qahhor o‘ziga xos nozig tuyg‘u bilan jamiyatdan poraxo‘rlikdek dahshatli illatni tag-tomiri bilan yo‘qotish istagida uning ayrim ko‘rinishlarini sahnaga olib chiqdi, u „So‘nggi nusxalar“ nomi bilan ham sahna yuzini ko‘rdi.an.

Abdulla Qahhor yozuvchi sifatida o‘zbek tilini nozig his etuvchi va uning boy imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanuvchi qalamkash edi. U o‘zining nasriy asarlarida ham, komediyalarida ham tildan foydalanish va ona tilining cheksiz imkoniyatlarini namoyish etishning ajoyib namunalarini berdi va o‘z ijodi bilan o‘zbek adabiy tilining kamol topishiga ulkan hissa qo‘shdi. Abdulla Qahhor hayotining so‘nggi kunlarida sho‘ro jamiyatida shaxsga sig‘inishning avj olishi orqasida yuz bergan fojialarni tasvirlovchi „Zilzila“ qissasi ustida ish olib bordi. Lekin uni tugata olmadi. Abdulla Qahhor tarjimon sifatida ham mashhur. U Pushkin, Lev Tolstoy, Gogol, Chexov asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilgan. Ayni paytda Abdulla Qahhor asarlari rus, ukrain, belorus, qozoq, qirg‘iz, tojik, qoraqalpoq kabi tillarga tarjima qilingan. Uning ayrim hikoyalari esa ingliz, nemis, fransuz, chex, polyak, bolgar, rumin, arab, hind, tillarida chop etilgan. Abdulla Qahhor Hamza nomidagi O‘zbekiston Davlat mukofoti (1966) laureati. „[Buyuk xizmatlari uchun](#)“ [ordeni](#) bilan mukofotlangan (2000). Uning nomi [Toshkent](#) va [Qo‘qondagi](#) bir necha ko‘cha, [maktab](#) va jamoa xo‘jaliklariga, shuningdek madaniyat uylari va respublika Satira teatriga berilgan. Toshkentda Abdulla Qahhor uy-muzeyi ochilgan

Abdulla Qahhor haqida Umarali Normatov quyidagilarni xotirlaydi: “Abdulla Qahhor maslakdosh do‘st, ustoz, shogird topishda hech qachon adashmagan. 2011 yili chop etilgan “Abdulla Qahhor arxivi katalogi”da keltirilgan son-sanoqsiz dalillar bu noyob zot odam tanlashda bolaligidanoq nozik did, ziyrak aql-farosat bilan ish tutganligini yana bir karra tasdiqlaydi. Chunonchi, u ilk bor Toshkentga kelganida o‘zi uchun ustod deb bilgan siymolar haqida gap borganda birinchi galda G‘ozi Yunusni, dilga yaqin tanish adiblardan

Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, Elbek, Oybek, G‘ayratiylarni tilga oladi. Abdulla Qahhorning o‘zi tanqidchilik faoliyatida shu prinsiplarga rioya etishning yaxshi namunasini ko‘rsatgan. Uning markaziy matbuotda, xususan, “Literaturnaya gazeta”da, qolaversa, o‘zimizda bosilgan qator maqolalari, adabiy anjumanlarda so‘zlagan nuqtalari, hamkasb do‘stlar davrasida aytgan gaplari buning uchun yorqin dalil. Adibning o‘z vaqtida matbuotda chiqqan, keyinchalik, to‘plamlaridan joy olgan maqolalari, katta adabiy yig‘inlarda tinlovchilarni to‘lqinlantirgan nuqtalari ko‘pchilikka ayon. Men sakkiz yil davomida Abdulla akaning goh shahar hovlisida, goh Do‘rmondagi bog‘ida u kishi bilan yakkama-yakka uchrashuvlarda, ko‘pincha, Said Ahmad, Asqad Muxtor, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Matyoqub Qo‘shjonov, Ozod Sharafiddinovlar, shuningdek, men tengli va mendan yoshroq tanqidchi, yozuvchilar – O‘lmas Umarbekov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, O‘tkir Hoshimov, Shukur Xolmirzayev, Uchqun Nazarov, Norboy Xudoyberganov ishtirok etgan gurunlarda aytgan ayrim ibratli tanqidiy gap-so‘zlarini, mulohazalarini esga olganimda, hamisha bu odamning yuksak e‘tiqodiga, halol va prinsipiialligiga ich-ichimdan tan beraman.

Abdulla Qahhor o‘z ijodi haqida yozilgan ilmiy ishlar, maqolalar ustida ham odilona fikr yuritir edi. U o‘zining insonlik, yozuvchilik sha‘nini yuksak qadrlar, kerak bo‘lganida qattiq turib o‘zini himoya qila olar, shu bilan birga o‘z ijodidagi yaxshi va zaif asarlarni farqlay bilar, asarlaridagi kam-ko‘stlarni mardona turib tan olardi. O‘tgan yarim asr davomida Qahhor mavzusi, Qahhor ruhi men uchun xuddi Qodiriy mo‘‘jizasi kabi doimiy hamrohimga, betinim o‘y-mushohadalar hilqatiga aylandi. Shu yillari Qodiriy kabi Abdulla Qahhor qismati, ijodiy merosi tevaragida ketgan bahs-munozaralar, adolatli va adolatsiz “jang”lar ichida bo‘ldim, bunday “jang”lar chog‘i goho chalg‘igan paytlarim ham bo‘ldi. Yaratganga shukurkim, asos-e‘tibori bilan ustozga, ustoz adabiy muhiti, maktabidan olgan saboqlaringa bir umr sodiq qolishga intildim. Shu intilish samarasi o‘laroq, adib haqidagi turkum maqolalarim, xotira, suhbatlarim, “Qahhorni anglash mashaqqati”, “Ustoz ibrati”, nihoyat, “Abdulla Qahhor: shijoat va mahorat jozibasini” kitoblarim dunyoga keldi. U yog‘ini surishtirsangiz kaminaning hozirga qadar matbuotda e‘lon qilingan 600 dan ortiq adabiy-tanqidiy maqolalarim, chop etilgan 50ga yaqin katta-kichik kitoblarim asosan Qahhor adabiy muhiti – maktabi odamlari, qolaversa, adib ulug‘la. gan tabarruk zotlar ijodi haqida bahs etadi.

Atoqli adibimiz Abdulla Qahhorning qoldirgan badiiy me‘rosi bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Uning cho‘ng va zargarlik bilan yaratilgan har bir asariga boqiy haqiqat muhri va shukuhi bor. Bunday zalvorli asarlar, shak-shubhasiz, yosh avlod ongu

tafakkurini boyitishda ma'naviy kuch-qudratga ega bebaho me'rosdir. Yozuvchining o'zbek adabiyoti va madaniyati rivojiga ulkan hissasi e'zoz bilan tilga olinmoqda

- Qo'shjonov M. Abdulla Qahhor mahorati. Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1984.
- Sanjar Sodiqov. So'z san'ati jozibasi. Toshkent. „O'zbekiston“, 1996.
- Sanjar Sodiq. Abdulla Qahhor ijodi va adabiy tanqid. Toshkent, „Universitet“, 1996.
- Normatov U. Abdulla Qahhorni anglash mashaqqati. Toshkent. „Universitet“, 1999.
- Qo'chqorov R. Men bilan munozara qilsangiz. -T. Ma'naviyat nashr. 1999.
- Karimov N. va boshqalar. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. — T.: „O'qituvchi“, 1999.988.

O'TKIR HOSHIMOV - NOYOB ISTE'DOD SOHIBI

СТАТЬЯ ОСНОВНОЕ НАЗВАНИЕ

ARTICLE MAIN TITLE

Валиева Мукарам Normirzayevna

Namangan shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli Namangan shahar 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi Sobir Rahimov ko'cha t-4, 3 A uy

Annotasiya: Ushbu maqola o'quvchi yoshlarni adib ijodiga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, uning asarlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, ularda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllanishida ko'mak beradi.

Annotation: this article will make the reader gain interest in the writer's work, interest in the study of his works, help in the formation of independent thinking skills in them.

Аннотация: данная статья воспитывает у читающей молодежи интерес к творчеству писателя, повышает интерес к изучению его произведений, способствует формированию у них навыков самостоятельного мышления.

Kalit so'zlar: O'tkir Hoshimov, 1941 yil 5 avgust, asarlari, Do'mbirobod mahallasi, xat tarqatuvchi, O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar qo'mita raisi, 2001-yili „Buyuk xizmatlari uchun“ ordeni.

Ключевые слова: 5 августа 1941 года, Махалля Домбирабад, распространитель писем, председатель Комитета писателей Республики Узбекистан, 2001 год орден „За большие заслуги“.

Keywords: August 5, 1941, works, Dombirobod neighborhood, letter distributor, Chairman of the committee of writers of the Republic of Uzbekistan, 2001-order of the great merit.,

O'tkir Hoshimov – taniqli o'zbek yozuvchisi va jamoat arbobi. 1941-yili 5-avgustda Toshkentda Do'mbirobod mahallasida tug'ilgan. Toshkent (2013-yil 24-may Juma kuni og'ir hastalik tufayli Oilasi davrasida Toshkentda vafot etgan) Davlat universiteti filologiya fakultetida o'qigan. Turli tahririyat va nashriyotlarda ishlagan. Shuningdek, u O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar qo'mita raisi vazifasini bajargan.

O'tkir Hoshimov 1941-yil, 5-avgustda Toshkent shahrida oddiy bir oilada dunyoga keldi. Yozuvchining bolaligi urush va urushdan keyingi mashaqqatli davrga to'g'ri keldi. „O'sha davrda non tanqis bo'lgani bilan kutubxonalarda kitob ko'p edi“, deya eslagan edi yozuvchi o'z xotiralarida.^[1] Kitob o'qish barobarida O'tkir Hoshimov pochtda xat tarqatuvchi bo'lib ishladi. Aynan mana shu ish O'tkir Hoshimovni oddiy odamlarning kitobdagi hayotdan butunlay boshqa turmushiga oshno qildi. Bo'lajak yozuvchi 1964-yilda O'zbekiston Milliy universitetining (sobiq ToshDU) filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirdan tugatdi. 1959–1962-yillari „Qizil O'zbekiston“, 1963–1966-yil „Toshkent haqiqati“ 1966–1982-yillari „Toshkent oqshomi“ gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishladi. Uning kitoblari juda qiziqarli va hayotiy kitob hisoblanadi

Yozuvchining ilk asari 1962-yilda „Po'lat chavandoz“ nomida ocherklar to'plami tarzida nashrdan chiqdi. Ammo yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asar 1970-yilda nashr qilingan „Bahor qaytmaydi“ qissasi bo'ldi. O'sha paytda nashr qilinayotgan mafkura targ'ibotidan iborat asarlar fonida yozuvchi O'tkir Hoshimovning oddiy insoniy munosabatlar haqidagi bu asari qorong'u osmonda chaqnagan mushak kabi eslanadi. Bu asar asosida suratga olingan videofilm o'z vaqtida eng ko'p tomosha qilingan asar sifatida tarixga kirdi. O'tkir Hoshimovning bir qancha asarlari ekranlashtirilgan. „Xazon bo'lgan bahor“, „Inson sadoqati“ (1975), „Vijdon dorisi“, „To'ylar muborak“ (1979), „Qatag'on“ kabi drama, komediya, bir qator kinossenariylar muallifi. „Daftar hoshiyasidagi bitiklar“ (2001) kitobi ijtimoiy -ma'naviy hayotda muayyan iz qoldirgan.

„Cho'l havosi“ nomli birinchi qissasi 1963 yilda bosilib chiqqan. Talabchan adib Abdulla Qahhorning e'tiboriga sazovor bo'lgan. „Urushning so'nggi qurboni“, „Yanga“, „Muhabbat“, „Dehqonning bir kuni“, „Umr savdosi“, „Quyosh tarozusi“, „Oq bulut, oppoq bulut“ singari o'nlab hikoyalari, „Shamol esaveradi“ (1968), „Bahor qaytmaydi“ (1970), „Qalbingga quloq sol“ (1973), „Dunyoning ishlari“ (1982), „Ikki karra ikki-besh“ (1987) qissalari, „Nur borki, soya bor“ (1976), „Ikki eshik orasi“ (1985), „Tushda kechgan umrlar“ (1993) kabi romanlar yozgan. Adib asarlarida zamonaviy o'zbek xalqining ma'naviy dunyosi, milliy ruhi, urf-odatlarini tasvirlangan. „To'ylar muborak“, „Sizdan ugina, bizdan bugina“, „Vijdon dorisi“, „Inson sadoqati“, „Qatag'on“ singari pyesalar muallif. U E. Xemenguey, K. Simonov, A. Kuprin va boshqa adiblarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan.

O'tgan asrning sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 70-yillarida O'tkir Hoshimov O'zbekiston televideniesida „Bahs“ deb nomlangan eshittirishlarni olib bordi. Bu eshittirishlar yozuvchining „Qalbingga quloq sol“, „Dunyoning ishlari“, „Nur borki, soya bor“ kabi asarlarida ko'tarilgan o'tkir ijtimoiy muammolar haqidagi bahslarning davomi bo'ldi. Keyinchalik yozuvchi „Ikki eshik orasi“ (1986), „Tushda kechgan umrlar“ (1994) romanlarida zamondosh-asrdosh odamlar taqdirini, 20-asrning eng keskin fojiaiy hodisalari Ikkinchi jahon urushi hamda mustabid tuzumning jinoyatkorona siyosati oqibatlarini bilan bog'liq holda tahlil va talqin etishga urindi.

Hali O'zbekistonda Sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 1990-yilda O'tkir Hoshimov o'zi bosh muharrir bo'lgan „Sharq yulduzi“ jurnalida Qur'oni karimning ilk o'zbekcha

tarjimasini chop qilishga jur'at qildi. Tarixga Gorbachev hurriyati deya kirgan "Qayta qurish va oshkoralik " davri O'tkir Hoshimovga jasorat berdi, deya aytish mumkin. O'sha paytdagi O'zbekiston rahbariyati zehniyatida ashaddiy ateizm mavjudligi hisobga olinsa, bu haqiqatda jasorat namunasi deya eslanadigan qadam. Toshkentdagi „Ateizm uyi“ kabi idora vakillari Qur'on suralarida milliy kamsitish elementlari bor, deya „Sharq yulduzi“ jurnalida Qur'oni karim tarjimasini chop qilinishini to'xtatishga urinishdi. Bu to'siqlarga qaramasdan, O'tkir Hoshimov bu tarjimani to'lig'icha jurnalning bir necha sonlarida bosib chiqara oldi. Marhum yozuvchi 2001-yili „Buyuk xizmatlari uchun“ ordeni bilan mukofotlangan edi. Noyob iste'dod sohibi O'tkir Hoshimov adabiyotga Abdulla Oripov, Omon Muxtor, Shukur Holmirzayev singari bir qator tengdoshlari bilan birga adabiyotga kirib keldi. O'sha paytda adabiyotimizning Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor, Maqsud Shayxzoda singari ulkan yozuvchilari hayot bo'lib, ularning nazariga tushish hammaga ham nasib etavermasdi. O'tkir Hoshimov esa Abdulla Qahhordek mashhur san'atkor etiborini jalb qilgan yoshlardan edi. Roman qissa, hikoyalarda so'z san'atining azaliy muammosi-inson taqdiri va qalbining badiiy taxlili ham mavjud edi. Sho'irni romanlari, hikoyalari ko'pdir.

Umriining so'nggi yillarini O'tkir Hoshimov o'zbek hukumatining targ'ibot-tashviqot kompaniyalaridan xoliroqda o'tkazdi. O'zbek prozasida zamonaviy mavzularni imkon qadar mafkuradan xoli tarzda yoritgan olgan taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimov 2013-yil, 24-may kuni, 71 yoshida olamdan o'tdi. Toshkentning Do'mbirobod masjididagi juma namozidan keyin yozuvchi jasadi tuproqqa berildi.

Adabiyotlar ro'yhati

Rasulov A. Ardoqli adib. Toshkent. „Sharq“, 2001.

Karimov H. O'tkir Hoshimov. Toshkent. „Yozuvchi“, 2002.

Karimov N. va boshqalar. 20 asr o'zbek adabiyoti tarixi. -T.: „O'qituvchi“, 1999.

Hamza nomidagi O'zbekiston Davlat mukofoti laureatlari

O'zbek xalq eposida epik zamon va makonning kompozitsion xususiyatlari. “Alpomish” dostoni misolida.

Eshmatova Nargiza Sobirjonovna

Toshkent viloyati Olmaliq shahar 7-umumta'lim maktabi Ona tili va adabiyot o'qituvchisi.

Annotatsiya:

-O'zbek xalq eposida epik zamon va makonning tabiatida mavjud bo'lgan tomonlarini yoritish.
-"Alpomish"dostoni misolida epik zamon va makonning dialektik birligi,o'rni,taraqqiyoti xususida to'xtalish.

-Epik dunyoda sodir bo'layotgan voqealarning bir makonda kechmasligi sababini ko'rsatish.

-Epik zamon hodisasining dostonida tutgan o'rni haqida shaxsiy fikr-mulohazalarni bildirish.

Kalit so'zlar: xalq eposi, epik zamon, epik makon, memorat, fabulat, syujet, doston, “Alpomish”, komponentlar, obrazlilik, qahramonlik dostoni, baxshi, assosiativlik, sublimateziya, kompozitsiya, Fozil Yo'ldosh o'g'li, bayon vaqti, syujet vaqti.

Ajdodlarimizning baxtli kelajak uchun olib borgan kurashlari, vatan va el ozodligi himoyasida ko'rsatgan jasoratlari xalq dostonlarida o'ziga xos epik o'lchamda tasvirlanadi. Bu o'lcham ilmiy tilda epik zamon va makon atamalari bilan yuritiladi. Ular doston badiiy to'qimasida bir-biri bilan uyg'unlikda namoyon bo'ladi. Epik makonda sodir etilayotgan voqea-hodisalar epik zamonda /vaqt/ yechimini topadi. Xalq dostonlardagi epik makon uning tabiati va amal qilish yo'sinlari haqidagi tugal ilmiy tadqiqotlarni o'rganish va bu borada turli shaxsiy fikr-mulohazalarimni bildirishdir. Shu bois, epik zamon va epik makon tabiati hamda ularning amal qilish yo'sinlari xususidagi shaxsiy kuzatishlarimiz yuzasidan ayrim mulohazalarni bildirmoqchi bo'ldik. Bundan tashqari memorat-fabulat-syujet tizimida zamon va makon o'rni, taraqqiyoti xususida to'xtalmoqni niyat qilib bu ikki kompozitsion usulni intilishim doirasida o'rganib, izlanishlarimdan ko'zlangan asosiy maqsad o'zbek xalq eposida epik zamon va makonning tabiatida mavjud bo'lgan tomonlarini aniqlash. Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda “Alpomish” dostoni misolida epik zamon va makonning dialektik birligi, o'rni, taraqqiyoti xususida to'xtalish, epik dunyoda sodir bo'layotgan voqealarning bir makonda kechmasligi sababini ko'rsatish, epik zamon hodisasining dostonida tutgan o'rni haqida ma'lumot berishdir. O'zbek xalq ijodida mavzu doirasida shu kungacha olib borilgan tadqiqotlar Filologiya fanlari doktori, professorlari Bahodir Sarimsoqov, Isomiddin Yormatov, Sayyora Xolmirzayeva va S.Mirzayevalarning turli ilmiy taqdqiqotlari mavjud bo'lib bu tadqiqotlarni o'rganish doirasida “Alpomish” dostonidagi epik zamon va makonni belgilash, dostonga bu ikki usulni qo'llanilishi sababini o'rganish, ushbu xulosalarimdan kelgusida o'zbek xalq dostonchiligi bo'yicha “Alpomish” dostonining mazmuni va badiiy xususiyatlarini tushuntirishda foydalanish mumkin.

“Xalq sobirdir. U ko'hna tarix o'yinlarini sabr-u bardosh bilan boshidan o'tkazib,

1. I. Yormatov: “O‘zbek xalq eposi badiiyati”. T.: 1994

orttirgan saboqlarini kelajak avlodga turli yo‘sinda yetkazaveradi. Ommaning ko‘p ming yillik ma‘naviyati namunalarini o‘zida jamuljam etgan badiiy in‘ikos turlaridan biri epos sanaladi. Zero epos yaratuvchi xalq qadriyatning turli qirralarini qomusiy qamrab olgan”¹. Darhaqiqat, eposning yaratuvchisi xalq.

Epos qadimiyatning ulkan ehsoni, o‘zi yaratilgan davrning umumiy dunyoqarashi, ayni paytda jonli an‘anaviy ijod va ijro sharoitlarida davrlararo xalq ruhiyatining obyektiv holatini ifodalab, mazmun va shakl jihatidan goh ko‘lamlashib, goh siqiq tarzda avlodlarga yetib kelgan buyuk obidadir. Epos xalq hayotini obyektiv – bayoniy xarakterda tasvirlovchi keng ko‘lamli, ko‘p tarmoqli asardir. Unda o‘tmishdagi ulkan burilishlar, keskin o‘zgarishlar aks etadi.

“Eposning asosiy mundarijasini voqea, dunyoning umumiy ahvolini tubdan o‘zgartiruvchi tarixiy konkret voqea tashkil etadi. Bu shunchaki, odatdagi voqea emas, balki tarixda misli ko‘rilmagan davr qiyofasini uzoq yillarga o‘zgartiruvchi ulkan voqea. Eposga asos qilib olinadigan bunday voqealar jumlasiga, odatda, urushlar, xalqlar orasidagi jang-u jadallar kiradi. Tasvirga olingan voqeaning faqat ko‘lamdorligi emas, balki badiiy-tasviriy vosita va usullarning sistemasi, mubolag‘a va tashbehlar, tafsilotli tasvirlar, hodisa va manzaralarning sokin va tantanavor oqimi ham eposda ulug‘vorlik va dunyoviy qamrov taassurotini tug‘diradi”¹.

Ana shu ulug‘vorlik va dunyoviy qamrov har bir lavhasida, epik ohang va bo‘yoqlarida, boy tasviriy vositalarida, o‘ziga xos ijodkorlik va ijrochilik san‘atida barq urib turgan o‘zbek xalq dostonlari turkiy xalqlar arxaik folklori zaminida yuzaga keldi va qadimiy milliy tariximizning, ulkan moddiy hamda ma‘naviy madaniyat ijodkori bo‘lgan jonajon xalqimiz ruhiyatining, orzu-umidlarining, ishonch-e‘tiqodlarining o‘ziga xos badiiy ifodasi bo‘ldi. Uning yaratilishi xalqimizning ma‘naviy-maishiy qiyofasi, ijtimoiy-siyosiy kurashlari, axloqiy-estetik qarashlari, adolat va haqqoniya, ozodlik va tenglik, qahramonlik va vatanparvarlik haqidagi ideallari bilan mahkam bog‘liqdir. Asriy kurashlar va ideallar uning tematikasi, g‘oyaviy mazmuni, obrazlar sistemasi, syujet va kompozitsiyasi mohiyatini belgilaydi.

Ushbu maqolamizda “Alpomish” dostonining Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li variant misolida yoritar ekanmiz, asardagi memorat-fabulat-syujet tizimida epik zamon va makonning o‘rni, ularning taraqqiyoti xususida so‘z yuritamiz.

Ma‘lumki, xalq ijodi qadimiy so‘z san‘ati sifatida nafaqat chuqur g‘oyaviyligi, balki yuksak badiiyligi bilan ajralib turadi. Unda voqelikni ifodalashning doston, ertak, maqol, qo‘shiq, topishmoq singari xilma-xil janrlari shakllangan. Xalq ijodiyotining voqelikni badiiy umumlashtirish prinsiplarida, shuningdek, bir qator kompozitsion unsurlarda

(chunonchi syujet va uning komponentlari, obrazlilik, tasviriy vositalar) talay o'ziga xosliklar mavjud.

1. "Adabiyot nazariyasi" – 2 tomlik. II tom. – T.:1997 y

Ma'lumki, qahramonlik eposi tarixiy qadimiyligi, ham strukturasi murakkab va salmoqliligi jihatidan xalq yaratgan dostonlar orasida ajralib turadi.

Jumladan, "Alpomish" dostonida tavirlangan voqelik vaqt (zamon) e'tiboriga ko'ra o'tmishga daxldor, shu sababli u yoki bu janr tabiatida, shuningdek, til xususiyatlarida o'sha qadimiylilik izlari saqlanib qolgan. Epos yaratilar ekan, boshidan oxirigacha bitta urug' yoki qabila haqida hikoya qiladi va ko'ramizki, bir eposga xos bo'lgan voqealar kuylanadi. Jumladan, "Alpomish" dostonida qabila bo'lib yashaydigan ikki aka-uka va jamlasak, nir Qo'ng'iroq urug'i haqida kuylaydilar. Xalq eposi hamma vaqt umumxalq ijodi, xalqning milliy iftixori, "kishilikning baxtli bolaligi"ni kuylovchi milliy madaniy boyluk hisoblanadi. Shuning uchun ham xalq eposi katta tarbiyaviy-ta'limiy ahamiyat kasb etadi.

Dostonlarni ko'zdan kechirar ekanmiz, uning qaysi zamonda yaratilganidan qat'iy nazar, ajdodlarimizning so'z qudratiga sig'inganliklari, arxaik ifodalar va dialektizmlarning yashab kelganining guvohi bo'lamiz. Dostonlar tili jonli so'zlashuv tili bo'lgani uchun ham arxaik ifodalar va dialektizmlar uning uchun norma sanalgan.

Bizga ma'lumki, o'zbek xalq og'zaki ijodi o'zining tarixiylik tamoyillariga ko'ra uch guruhga bo'linadi¹. Bu uch guruhning tarixiy genetik ildizlari o'ziga xosdir. Shu nazardan qaraydigan bo'lsak, biz qarab o'tayotgan yagona "Alpomish" qahramonlik xalq ijodining ibtidosida tarixiy qo'shiq yotganligiga amin bo'lamiz.

Qahramonlik xalq ijodining vujudga kelishida u yoki bu tarixiy voqea yoki tarixiy shaxsning bahodirliklari bilan bog'liq voqealar haqida yaratilgan turkum tarixiy qo'shiqlar asoslik vazifasini o'tagan. Keyinchalik vaqt o'tishi bilan jonli epik ijro jarayonida ana shu turkum tarixiy qo'shiqlar o'zaro birikib, epik jihatdan to'lishib, yagona doston shakliga ega bo'lib boradi. Mana shu jarayonda tarixiy qo'shiqdagi memorat xiralashib, fabulatga aylanadi. Shu o'rinda memorat va fabulatning nimaligi xususida to'xtalmoqni joiz deb bilaman. Memorat - biror bir shaxsning o'zi qatnashgan yoki kuzatgan voqealar haqidagi xotiralari. Bundan tashqari o'zi ko'rgan yoki ishtirok etgan voqealar haqida biror shaxsning badiiy tilda yozgan asarlariga aytiladi. Memuar asar yaratgan yozuvchilar ham talaygina bo'lib, Z.M. Boburning "Boburnoma" va S. Ayniyning "Esdaliklar"i shular jumlasidandir.

Fabulat - lotincha hikoya, afsona, ertak ma'nosini bildiradi va badiiy asarning voqeyiy asosini tashkil etadi. Asar fabulasi deganda unga asos bo'lgan hayot materiali tushuniladi. Ko'rinadiki, memorat aniq fakt hisoblansa, fabulat to'qima ekanligini tushinamiz.

Ayrim folklorshunoslar "tarixiy qo'shiq" atamasi asosida tarixiy mazmundagi lirik qo'shiqlarni tushinadilar. Bu - noto'g'ri. "Tarixiy qo'shiq" atamasi biz qahramonlik eposi asosida yotuvchi epik yadro, boshqacha aytganda, u yoki bu tarixiy hodisaga javoban

yaratilgan liro epik asarlar ma'nosida qo'llaymiz. Demak, asar faktdan to'qimaga, g'ayri san'atdan san'at namunasiga aylangan. Ma'lumki, obrazlarning o'zaro munosabatidan,

1. "O'zbek folklorining epik janrlari". 7-kitob. // "O'zbek xalq ijodi bo'yicha tadqiqotlar". 1981-yil. "Fan"

kurashidan kelib chiquvchi, iroda yo'nalishini, xarakter xususiyatini namoyon qiluvchi voqealar silsilasiga syujet deb ataladi. Yuqoridagi fikrimizdan kelib chiqib, memorat - fakt, fabulat - to'qima, suyuget esa badiiylik asosida yaratiladi.

Doston davrlar o'tishi bilan sekin-asta taraqqiy qilib, takomillashadi, turlicha an'anaviy vosita va usullarga ega bo'lib boradi. Bundan tashqari, dostonda bayon shakli va usullari boyidi. Dostonlarda davr o'tishi bilan zamon chegarasi kengaydi, turli makoniy voqealar haqida kuylovchilar ko'paydi.

Baxshilar tomonidan kuylanayotgan dostonda, hozirgi davrga kelib epik zamon va makon chegaralari ham kengaydi. Doston yaratilishining juda ko'p qirralari o'rganilgan bo'lsada, epik zamon va makon qirralari hali yetarlicha ochildi.

Qiziqishlarim va shaxsiy izlanishlarim doirasida bu unsurlarni yoritishga harakat qilgan bo'lsamda, epik zamon va makon qirralarini o'rganilishi murakkab tadqiqot ishlarini talab qiladi.

Ma'lumki, o'zbek xalq og'zaki ijodi juda uzoq tarixiy taraqqiyotni bosib o'tdi va davrlar o'tishi bilan juda ko'p suyuget tiplari, qahramonlar, uslublar almashindi, unda turli davrlarga xos qatlamlar yuzaga keldi va rivojlandi.

O'zbek xalq ijodida voqea va hodisalar geografik o'rin-joylarda sodir bo'ladi, xususan, urug' nomlari, dushman makoni ishonarli, tarixan (Boysun, Qo'ng'iroq, qalmoq yurti) haqqoniy ifodalanadi. Voqealar o'zbeklarga xos rasm-rusumlar bilan birga ideal g'oyalar, ma'naviy qiyofa, dushmanga nafrat, mardlik va jasorat, haqiqat va adolat uchun kurashlar epik makonda sodir bo'ladi. Epik makon - epik qahramonning tug'ilib o'sgan, voqealar davomida dostonda faoliyat ko'rsatadigan joy va epik zamon bilan uzviy bog'liq holda ifodalanadi. Zamon va makon falsafa ilmida bir-biri bilan bog'liq kategoriya sifatida talqin etiladi. Zamon kategoriyasi falsafiy jihatdan materiyaning mavjudligi, yashash tarzi hisoblansa, badiiy ijodda bu ikki kategoriya qahramonlarni jonlantirishda, asar qiziquvchanligini oshirishda faol qo'llaniladigan kompozitsion usullardir.

Epos ijodkorlari tomonidan kuylanayotgan dostonning voqea-hodisalari epik makonda ro'y berib, epik zamonda yechimini topadi. Epik- zamon-real zamondek muntazam kechishi shart emas, tanlanib, uzib olinib, bir-biriga omuxta qilingan va go'zal, uzviyligi natijasida uluq-yuluqligi sezilmay ketadi va bu ikki kompozitsion usulning chuqur mohiyatiga

yetolsa, doston ijodining yana ham serqirra yo'llarini ochib beruvchi vosita hisoblanganligiga guvohi bo'lamiz.

Doston bilan tanishar ekanmiz, unda sodir bo'layotgan voqealar dastlab, bir makonda ro'y berib, so'ngra ikkinchi makonga ko'chirilganligi va dastlabki makonga yana qaytajagiga guvoh bo'lamiz. Dostondagi voqea-hodisalar asosan ikki makonda sodir bo'lsa-da, ulardan tashqari turli joy nomlari ham tilga olinadi. Savol tug'iladi, voqealar rivoji nima uchun boshidan oyoq bir makonda kechmadi? Asarni bir makoniy hodisalar bilan tugatish mumkin edi-ku! "Nega turli joy nomlari ham tilga olingan, u nima uchun kerak edi?" degan savol ham tug'iladi. Dostonni ko'zdan kechirar ekanmiz, shu asnosida turli voqealarni ifodalash mumkin bo'lgan vaqt "tushib qolgani"ning guvohi bo'lamiz. Nega shunday? Ijodkorlar oraliqdagi bo'shliqni ba'zan bir-ikki og'iz gap bilan ifodalashsa, ba'zan umuman u haqda to'xtalmaydilar. Bu nima uchun? Voqealar anq epik makon – Qo'ng'iroq elida bo'layotganligi aytilsa-da, baxshilar tomonidan nima uchun "Burung'i o'tgan zamon" iborasi qo'llanilgan? Fikrimizga javob sifatida oxirgi paytlarda epik makon va uning shartli tabiatiga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar yaratgan B.N.Putilovning fikrini xotirlash xarakterlidir. Olim personaj va epik vaqtning oralig'idagi aloqani ikki turga: bayon vaqti va syujet vaqtiga bo'ladi. Agar buning hammasini umumiyLashtirib, vaqt muammosiga yondashsak, bunda epik vaqtning empirik vaqt bilan to'g'ri kelmaganligini ko'rish mumkin. Ya'ni epik vaqt umumlashtirilgan, aniqlanmagan mavhum vaqtdir. Shuning uchun ham u "qadim zamonda", "burungi zamonda", "zamonlarning zamonida" iboralari orqali bayon etiladi.

Doston to'qimasidagi epik dunyoning badiiy shartlilikiga alohida e'tibor bermoq lozim. Badiiy shartlilik epik dunyoning asosiy xususiyatlaridan biri ekanligini quyidagi fikr dalillaydi: "Epik dunyoning asosiy xususiyatlaridan biri uning shartlilikidadir. Shuning uchun epik dunyodan real haqqoniylik alomatlarini izlash hamma vaqt ham samara beravermaydi"¹. Shunday ekan baxshi dostondagi tug'ilajak asosiy epik qahramonning bobokalonlari Dobonbiy, Alpinbiy, so'ngra Boybo'ri va Boysarilarning qachon tug'ilganligi haqida aniq ma'lumot berish tashvishini chekmaydi. Shundan so'ng "... patriarxal – urug'chilikning yemirila boshlashi" bilan voqelikni kuzatamiz. Doston davomida badiiy shartlilik tufayli boybichchalar homilador bo'lgandan so'ng, "oydan-oy, kundan kun o'tib, to'qqiz oy, qo'qqiz kun, to'qqiz soat oradan o'tib qoldi".

So'zlarini asosiy epik qahramon dunyoga kelganda esa: "... qirq kecha-yu qirq kunduz to'y ber..." ganligini kuzatamiz. Ammo o'sha o'tgan 9 oy va 40 kecha-kunduz batafsil, kunma-kun bayon etilmadi. Nega? Chunki doston baxshilar tomonidan bir necha kundan bir bir necha oygacha kuylanib kelgan. Demak, voqealarning davomiyligi doston an'anasiga putur yetkazmaydi. Unda nega doston ijodkorlari ko'plab voqea-hodisalar sodir bo'lishi mumkin bo'lgan shuncha kunlarni birma-bir hikoya qilmaydi?

Ma'lumki, ertaklarda tanish bo'lgan "9 oy, 9 kun, 9 soat" va "40 kecha-yu 40 kunduz" tushunchalari real voqelikni ifodalamaydi. Bizningcha, ko'plab yillardan beri bir shoh-u bir boy bo'lgan, hech bir kamchilik sezmagani ammo zuryodsiz aka-ukalarning xonadonida tezroq farzand dunyoga kelishi tinglovchini ko'proq qiziqtiradi. Agar qiziquvchanligini yanayam ochib berishda bu faoliyatning amalga oshirilishi, kutishni kechiktirmaslik ijodkor talabi edi deb baholaymiz. Doston davomida bunday hodisalarni ko'plab uchramiz. Uch farzand tug'ilganidan so'ng "birdan ikkiga kirib, ikkidan uchga kirib, tili chiqib, elga enib, tili chiqqandan keyin tutib uchovini ham maktabga qo'ygan. Bular maktabda o'qib yurib 7

-
1. "Alpomish" F.Y. "O'qituvchi" - 1987 yil, 6-bet
 2. "Alpomish" F.Y. - T.: 1987 yil, 7-bet

yoshga kirdi"². Ijodkorlar epik qahramonning 1 dan to 7 ga kirgunga qadar orada kichik-kichik voqealarni ham kirgizib o'tmaydilar, chunki tinglovchi epik qahramonning jasoratlarini ochib beruvchi asosiy voqealarning tezroq sodir etilishini kutar edi.

Shu o'rinda "maktab" so'zining epik dunyoda voqealar ichida ishlatilib ketilishi doston hayotiylikni yanayam oydinlashtirishi va bu bilan real voqelikka hamohang bo'lishi bilan ham ajralib turmog'ini aytib o'tishni lozim topdik.

Dostonda sanoqsiz mol-dunyo bilan olti oylik masofani bosib o'tilish vaqtini kunma-kun bayon etilishi tinglovchida bizningcha, asarga nisbatan quyidagi fikrlarni keltirib chiqargan bular edi:

- birinchidan, tinglovchini zeriktiradi, bu asarga nisbatan qiziqarlilikni so'ndiradi'
- ikkinchidan, badiiy jihatdan sayoz asarga aylanib, xalqning nazaridan qoladi;

uchinchidan, o'zga makondagi hali sirli bo'lgan voqealar va biyning u yerda nima kutayotganligi tabiiyki, tinglovchini ko'proq qiziqtiradi.

Epos yaratilar ekan, badiiy talablarning har biriga to'la javob bermog'i lozimdir. Ko'rinyapdiki, dostonda birdan ortiq voqea aytilmaydi va birini uzil-kesil tugatmay, vaqtincha to'xtatib, ikkinchi voqeaga o'tib ketiladi. Bir tasvirdan ikkinchi tasvirga o'tishdagi vaqt ustida ijodkor to'xtalmaydi, bu epik tasvir qonuniyati uchun zid emas. Aksincha, dostonidagi ba'zi to'xtalmagan vaqtning birma-bir bayon etilishi bizningcha, doston qonuniyati uchun zid hisoblanadi.

I.Yormatov o'zining "O'zbek xalq qahramonlik eposi badiiyati" nomli tadqiqotida dostonidagi sublimatsiya hodisasi xususida to'xtalib, yaqqol ko'zga tashlanadigan tasvirini keltiradi¹. Vaqtning tabiiy kechimi epik zamon talablariga bo'ysunadi. "Bundan ko'rinadiki, sublimatsiya epik makon yoki epos loqus bilan emas, balki zamon kategoriyasi bilan bog'liq hodisa ekan"². Misol uchun, Barchin Qalmoq alplaridan olti oyga muhlat so'radi va shu

kuniyoq Qo'ng'irotda jo'natilgan choparlar olti oy yo'l yurishi lozim edi. Qo'ng'irotda choparlarning muddatdan ilgari yetib kelishi badiiy shartlangan deb hisoblasak, unda yigirma kun Boysari tomonidan izzat-hurmatda bo'lganliklari aytiladi. Alpomishga arza haqida Qaldirg'ochoyim tomonidan xabar berilishi, Qultoyning, dastlab, ot bermaganligi bilan bog'liq voqeaning ro'y berishi, bo'lajak qahramonni o'zga yurtga kuzatuvdagi epizodlarning amalga oshirilishida yana bir necha kun o'tdi, deb qarasaq, Alpomish ham tezlikda hech bir bayoniy vaqtsiz Qalmoqqa yetib kelganligini kuzatamiz. Vaholanki, Qo'ng'irotdan Qalmoq yurtiga borishning o'zi olti oylik yo'l edi. Olingan muhlat ham olti oy bo'lsa, bizningcha, boorish olti oy, kelish olti oy bo'lgan. Choparlarning yigirma kun mehmon bo'lganligi, Qaldirg'ochoyim yilqichi Qultoy va Alpomish o'rtasidagi voqealarning sodir etilishi-yu,

1. I.Yormatov "O'zbek xalq qahramonlik eposi badiiyati". – T.:1994 yil, 74-bet
2. I.Yormatov "O'zbek xalq qahramonlik eposi badiiyati". – T.:1994 yil, 74-bet
3. "Alpomish" F.Y. "O'qituvchi" - 1987 yil.

qahramonning o'zga yurtga yetib borishi bilan bog'liq vaqtni hisoblasak, berilgan muddatdan o'tib ketganligini kuzatamiz. Ya'ni Alpomishni muddatdan ilgari kelganligi dostonidagi sublimatsiya hodisasiga yorqin misol hisoblanadi. Xo'sh, vaqt baxshi tomonidan nima uchun birma-bir taqsim etilmadi? Tinglovchi ongida muddatdan ko'p vaqt o'tganligi zohir bo'lsa, unda Barchin nega olti oygina muhlat so'radi? Olti oyga muhlat berishlarini so'raganda alplar darrov rozi bo'ldilar. Barchin undan ham ko'proq muhlat so'rashi mumkin emasmi?

Buning sababi, bizningcha, muddatning bosib o'tiladigan yo'l bilan bir xilligi juda uzoq masofani tinglovchiga anglatish bo'lsa, epik qahramon ana shu masofani aql bovar qilmay tarzda tez bosib o'tilishi lozim edi. Keyingi voqea rivojida aqlga sig'mas qahramonliklarning sodir etilishi tinglovchida g'ayritabiiylikni uyg'otmaydi. Demak, epik zamon talabiga ko'ra doston voqealaridagi vaqt kechimi qisqargan.

Bizningcha, asarga Murodtepa ham bejiz kiritilmagan. "Toychi viloyatida, Qalmoq muzofotida, Chilbir cho'lida Murodtepa degan tepasi bor edi, xadidli baland tepa edi, ustidan qanotli qush uchib o'tolmas edi, har qanday odam chiqib oyoq osti qilib ketolmas edi"³. Epik qahramonning bunday beaded tepaga chiqa olishi uning ko'p narsalarga qodirligini ko'rsatsa-da, qahramonlik darajasiga yetkazuvchi omilning ochilishi bilan ham bog'liqdir. Alpomishning chrim chekib taqdirini sinab ko'rishi va ijobiy yakunlanishi, sezamizki, hali Barchinni ko'rmay turib unga erishish tayin ekanligidan dalolat edi. Qahramonning shu joyda murodga yetajagi ko'zlanisa, baxshilar tomonidan bu tepaga "Murodtepa" deb nom qo'yilishi ham bejizga emasdir.

Olima S.Xolmirzayeva o'zbek xalq eposidagi badiiy shartlilik xususiyatlariga bag'ishlangan nomzodlik dissertatsiyasida epik vaqt haqida fikr yuritib quyidagilarni ta'kidlaydi: “Kerak bo'lgan sharoitda epik qahramon uzundan uzoq masofani jangovar do'sti yoki unga bo'ysungan mifologik obrazlar yordamida bosib o'ta oladi, chunki epik qahramonni o'sha manzilga tez yetib kelishini talab qiladi. Aksincha, agar u o'zi ko'zlagan manzilga vaqtida yetib kelolmasa, xalq ideali ham amalga oshmasligi mumkin”. Bu bizning yuqorida keltirilgan savollar va o'z bilgimizcha intilgan javoblarimizga mos keladi. Demak, epik qahramonning oldida turgan maqsad va vazifalarning o'zaro to'g'ri kelishligi bilan epik makon va epik zamon ham o'zgaruvchan bo'ladi. Makonlar orasidagi masofa logik talablarning to'g'ri kelishligi bilan uzayishi yoki qisqarishi mumkin.

I.Yormatovning bu jarayon haqidagi quyidagi fikrlarini keltramiz: “Alpomish” dostoni kompozitsiyasining sublimativ tabiati vaqtning tabiiy-xronikal davomiyligidagi muayyan bosqichlarning epik voqealarda qisqarga holda badiiy estetik ifodalanishi orqali zohir bo'ladi”. Olim: “Sublimatsiya hodisasini ijodiy jamoa tafakkurining o'ziga xos kashfiyotidir, zero bu badiiy kashfiyotni doston tinglovchilariga mana shu qisqa voqea va kechinmalar orqali vaqtning uzoq tabiiy kechimini tasavvur ettira olish yuksak qobiliyatdir”, - deb ta'kidlaydi.

Dostonda epik zamon – epik makondagi voqealarga bo'ysungan holda yuzga chiqadi. Bu ikki usulni dostonning ibtidosidan, intihosigacha yonma-yonlikda ko'ramiz.

“Alpomish” dostoni kompozitsiyasiga xos xarakterli xususiyatlardan yana birini assosiativlik tashkil etib, u bir vaqtda bir necha joyda kechayotgan voqealarni mantiqan izchillashtiradi. Assosiativlik hodisasi xususida so'z bor ekan, bu jarayonning ham bevosita makon bilan bog'liqligi nazarda tutilib, asardagi sublimatsiya hodisasini yaratishda bayon etilmagan makonlar ustida to'xtalgan holda davom ettirmoqchimiz.

Xulosa qilib aytganda, “Alpomish” dostoni qadimiy qahramonlik eposining yorqin namunalari dandir. “Alpomish” dostonining syujet tizimi ba motivlariga diqqat qilsak, asar X-XI asrlarda yaratilganligiga guvoh bo'lamiz. Asar nafaqat yil, asrlar davomida rivojlandi va taraqqiy etdi. Bu asar tadqiqotchi olimlar (B.Sarimsoqov, T.Mirzayev, M.Alaviya, X.Zarif, I.Yormatov va boshq.) tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, hali yana o'rganilishi lozim bo'lgan tomonlari ham yetarlichadir. Shunday ekan, biz ham o'zimizning ilmiy izlanishimizni “Alpomish” dostoni misolida turli kompozitsion usullarga to'xtalib o'tdik. Ushbu maqolamizni imkoniyatimiz doirasida yakunlashga to'g'ri keladi.

Demak, qahramonlik eposining vujudga kelishida u yoki bu tarixiy voqea yoki tarixiy shaxslarning bahodirliklari bilan bog'liq voqealar haqida yaratilgan turkum tarixiy qo'shiqlar asoslik vazifasini o'tagan. “Keyinchalik vaqt o'tishi bilan jonli epik ijro jarayonida ana shu turkum tarixiy qo'shiqlar o'zaro birikib, epik jihatdan to'lishib, yagona doston shakliga ega bo'lib boradi. Mana shu jarayonda tarixiy qo'shiqdagi memorat

xiralashib, fabulatga aylanadi¹". Shu tariqa asar davrlar o'tishi bilan taraqqiy etib keldi va syujet qurilishlari ham o'zgarib bordi.

Takror aytamizki, epik makonda sodir etilayotgan voqea-hodisalar epik zamonda yechimini topadi. Asar turli kompozitson unsurlarda ifodalanganligi sababli davrlar davomida o'z salobatligi, keng ko'lamli va qiziqarliligini so'ndirmay kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Yormatov. "O'zbek xalq qahramonlik eposi badiiyati". T.:1994 yil;
2. O'zbek xalq ijodi bo'yicha tadqiqotlar / O'zbek folklorining epic janrlari. 7-kitob. Fan-1987 yil;
3. S.Mirzayeva. "Xalq dostonlarida epik vaqt". Tafakkur-1999 yil;
4. S. Umarov. "Tarix va doston". T.:1994 yil;
5. "Adabiyotshunoslikka kirish". Mualliflar jamoasi. T.:1979 yil;
6. B.Sarimsoqov. "Ertak oldin yaralganmi yoki doston?". Tafakkur – 1998 yil;
7. "O'zbek xalq poetik ijodi". Mualliflar jamoasi. T.:1990 yil;
8. N.Xotamov B.Sarimsoqov "Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati". T.:1979 yil;
9. S. Ahmedov. "Adabiyot darsliklarida epik janrlarni o'rganish". T.:1986 yil;
10. S.Xolmirzayeva. "Особенности художественной условности узбекского народного эпоса" avtoreferat. T.:1990 yil;
11. "Alpomish". F.Shoir variant. T.:1987 yil;
12. G.Jalolov. "Alpomish" dostoni va ertaklar". O'zbek tili va adabiyoti jurnali. T.:1990 2-son;
13. Z.Isomiddinov. "Alpomish" dostonining she'riy tuzilishi haqida". Til va adabiyot jurnali. 1999-yil 3-son;
14. K.Imonov "Alpomish" eposining ayrim xususiyatlariga doir". Til va adabiyot jurnali 1999-yil 1-son;
15. "Tilshunoslik va adabiyotshunoslik masalalari". O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida T.:1990.
16. M.Boboyev "Doston va hayot". O'zbekiston-1982;
17. M.Boboyev "Жизнь, история, эпос". 1991-yil;
18. B.Sarimsoqov "Alpomish" klassik epos namunasi". O'zbek tili va adabiyoti jurnali 1999-yil 4-son.

Boshlang`ich sinf tarbiya fanlarida zamonaviy axborot vositalari va texnologiyalaridan foydalanish

Rahimova Komila Ismatovna

BTU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang`ich sinf Tarbiya fanlarida zamonaviy axborot vositalari va axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali ta`lim samaradorligini oshirishdan iborat.

Аннотация: Данная статья направлена наповышение эффективности обучения с помощью использования современных медиа и информационных технологий в начальном образовании.

Abstract: This article aims to increase the effectiveness of education through the use of modern media and information technologies in the primary classroom.

Kalit soʻz: Tarbiya, axborot vosita, dastur, multimedia, axborot texnologiya, informatika, texnik, didaktik, raqamli video, audio, vizual, diqqat, electron atlas, raqamli video.

Key words: Education, information media, program, multimedia, information technology, informatics, technical, didactic, digital video, audio, visual, diggat, electronic atlas, digital video.

Ключевые слова: Образовательные информационные носители, программа, мультимедиа, информационные, технологии, информатика, техническое, дидактическое, цифровое видео, аудио, визуальный диггат, электронный атлас, цифровое видео.

Ta`limda kompyuterlashtirish pedagogika fanida taxminan yarim asr oldin paydo bo`lgan zamonaviy yo`nalishlardan biridir. Unga bag`ishlangan adabiyotlar kundan – kunga rivojlanib bormoqda. Fransiyada 1987-yilda informatika bo`yicha yangi milliy reja qabul qilingan. Bu rejaning asosiy yo`nalishi yuqori sifatli pedagogika dasturiy texnologiyalarni yaratishdan iborat. Rivojlangan davlatlarda bu dasturlar keng rivojlangan. Pedagogik dasturiy texnologiya haqida F.Amari shunday deydi <<O`qituvchilar pedagogik dasturiy texnologiyadan foydalanuvchi emas, balki ularning yaratuvchisi bo`lishi lozimdir>>[1] O`qituvchi o`qitish usulini dasturda shakllantirishi, shu bilan birga tahlil qilish, qo`llash va baholash kerak. I.Robertning yozishicha, sifatli pedagogik dasturiy texnologiyalar asosida ta`limni kompyuterlashning qator afzalliklari mavjud. Bular:

- O`quvchilar interfaol tarzda harakatda bo`ladi
 - Foydalanuvchi va kompyuter o`rtasida uzluksiz teskari aloqa paydo bo`ladi
 - O`rganilayotgan muommoni vizuallashtirishda model, grafik, chizma, jadvaldan unumli foydalaniladi
 - Ekkranda tasvirlanayotgan hodisalarni boshqarish osonlashadi
 - Tahlil qilinadigan muommolarni saqlash,qayta yuklash, ma'lumotlarni qayta ishlash imkoni bo`ladi
 - O`quvchilar o`zlashtirishini doimiy nazorat qilish imkoni oshadi
 - Axborotlarni ma'lumotlar omborida saqlab, ulardan foydalanish yo`llarini tanlash mumkin
 - Ta'lim jarayonida yakka holda samaraga erishish yuqori
 - Ta'limni tabaqalashtirish uchun shart-sharoit yaratiladi
 - Axborotlarga qayta ishlov berish avtomatlshtiriladi
- Ta'lim vositalari –o`quv materialini o`rgatishda o`qituvchi va bolalar o`rtasida qo`yiladigan moddiy predmetdir.

Pedagogik dasturiy texnologiyalar vositalari uch guruhga bo`linadi:

*Texnik

*Dasturiy

*Didaktik

Bu vosita guruhlariga alohida to`xtalib o`tsam.Texnik vositalar Pedagogik dasturiy texnologiyaning faoliyat ko`rsatishi uchun qo`llanuvchi qurilmalardir.Ushbu vositalar buyurilgan vazifalarni bajaruvchi, ma'lumotlarni qayta ishlovchi qurilmalarni o`z ichiga oladi. Bunday qurilmalarga kompyuterning o`zidan tashqari qo`shimcha texnik vositalari, turli axborot va ma'lumotni kirituvchi hamda chiqaruvchi , telekommunikatsiya va aloqa vositalari kiradi.

Didaktik vositalar- o'quv materialining o'qish va o'qitish ehtiyojlariga ko'ra o'zgartirilgan shaklidir. Bunday vosilarga ta'rif, qoida, topshiriq, muammoli vaziyatlar, savol va testlar topshiriqlari, chizma, jadval, diagrammalar kiradi.

Dasturiy vositalarga kompyuter yordamida Pedagogik dasturiy texnologiyalarni yaratish va undan foydalanish uchun xizmat qiladigan amaliy dasturlar jamlanmasi kiradi. Kasbiy faoliyatda pedagogning mantiqiy fikrlashi turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ular quyidagilardir. Kompyuter texnologiyasi yordamida pedagog tamonidan kreativ yondoshuv asosida tayyorlanib, ta'lim jarayonida samarali foydalanish uchun tayyorlangan ijod mahsuliga multimedia mahsulotlari, elektron atlas, raqamli video lavhalar, virtual stendlar, imitatsionvirtual trenajyor, video animatsiyalar, prezentatsiyalar, elektron albomlar kiradi.

Multimedia- electron shakldagi grafik, matnli, ovozli, raqamli, musiqali, video, audio, fotografiya, harakatlanuvchi obrazlar va boshqa axborotlarni uzatuvchi texnologiyalardir. Biz ushbu multimedialardan foydalanib dars sifat samaradorligini oshiramiz.

Elektron atlas yunoncha "Atlas"- birinchi bo'lib, osmon globusini yaratgan afsonaviy Liviya podshosining nomidan olingan[2]. Muayyan o'quv moduli bo'yicha tavsiya etilgan o'ziga xos grafik tasvirlardan iborat. Bundan o'quv maqsadlariga ko'ra foydalaniladi.

Raqamli video lavhalar – o'quv fani bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga yordam beradigan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan 3 D o'lchamdagi zamonaviy o'quv manbai hisoblanadi.

Virtual stendlar – real ob'ekt predmet, jarayon, voqea va hodisalarning electron modeli.

Matn, rasm, sxema, jadval, diagramma va boshqa shakldagi axborot jarayon hamda virtual muhitlarni yaratish, saqlash, ishlov berish, raqamlashtirish va tizimli ravishda amalga oshirishni ifodalovchi kompyuterli vositalardir.

Imitatsion virtual trenajyor inglizcha “ Train”- “ tarbiyalamoq”, o‘qitmoq, mashq qildirmoq manosini bildiradi.[3] Bu electron shakldagi o‘quv – mashqlantiruvchi qurilma bo‘lib u yordamida mehnat faoliyatining real sharoiti modellashtiriladi, muayyan faoliyatni boshqarishdan iborat.

Audio va video visual materiallarga chizilgan rasm yoki qo‘g‘irchoqlarni harakatga keltirish orqali ovoz bilan birgalikda jamlangan matnlar kiradi.

Prezentatsiya taqdimot lotincha “ praesentatio” – taqdim etish ma’nosini bildiradi.[4]

Taqdimot asosan muayyan ilmiy va amaliy mavzu yoki muammoni ish qog‘oziga hamda axborot-kommunikatsion vositalar yordamida taqdim etilishi.

Elektron albom- rasmlar, suratlar, chizmalar, grafik tasvirlarning izohlari o‘zida aks etgan electron shakldagi to‘plamdir.

Ushbu media ta’limni Tarbiya darslarida qo‘llashning afzalliklari matnli axborotga qaraganda ilg‘or usullardan bo‘lib, o‘quvchilarda aniq va samarali tasavvur shakllanishiga yordam beradi. Bu ta’limda o‘quvchi faollashadi, maqbul qaror chiqara oladi, ta’lim olish tezlashadi, bilimlarini xotirada ham ko‘rib, ham eshitib saqlab qoladi va hayotda tanish vaziyatlarda qo‘llay oladi. Tarbiya fanida o‘qituvchi tomonidan aytib berilgan ertak va multimedia orqali ko‘rsatilgan ertakni o‘quvchilar eshitib va tomosha qilganda diqqat birinchi rivojlanadi. O‘quvchilar eshitgandan ko‘ra ko‘rganini tez aytib beradi. Har xil ranglar diqqatini chamlaydi va qiziqishini oshiradi. O‘quvchi ma’lum vaqt tinch eshitib va ko‘rib o‘zini ertak qaxramonidek tuta boshladi. Muhokamalarga boshlanib,

o‘zaro baxs vujudga keladi. Baxsda qahramonlarni ijobiy va salbiy tomonlari haqida so‘z yuritilib, o‘quvchilar xislatlari ajratishni boshlaydi. Shu vaziyatda o‘qituvchi to‘g‘ri baho berish kerak. Xulosa chiqarilsa, o‘quvchilar to‘g‘i qaror qabul qiladi. O‘zbek xalqida bir gap bor, tanganing ikki tomoni bor. Multimedia ta’limning ham maqbul bo‘lmagan tomoni bor. Har doim bir xil video va audio eshitib, ko‘rsa zerikadi, elektr energiyasi bo‘lmasa bu ishni amalga oshira olmaydi. Ko‘rishni yoqtirmaydigan o‘quvchilar zerikadi. Ta’limda multimedia vositalardan foydalanishning umumiy bo‘lgan birmuncha salbiy taraflari ham mavjud. Ularga quyidagilar kiradi. Diqqatning bo‘linishi, materiallarni yaratishdagi murakkabligi, vaqtning ko‘proq talab etilishi, dasturiy ta’minot, texnika vositalarini sozlash va foydalanishda vujudga keladigan muammolar, axborotlarni kompyuter ekranidan o‘qish jarayonidagi qiyinchiliklar va boshqa jihatlar kiradi. Diqqatning bo‘linishi va multimedia vositalarining audio, video, grafik va boshqa elementlarini yaratish an’anaviy matn ko‘rinishidagi materiallarni mustaqil ravishda yaratish singari vaqtning ko‘p sarflanishidir.

Foydalangan asarlar: [1] Tami.uz <https:tami.uz>> [2] Ayn Rendning Atlas asarida

[3] Uz.m.wikipedia.org [https : //wiki pedia.org](https://wiki pedia.org)>

[4] You Tube Kompyuter akademiyasi

Abdulla Qahhorning "Ming bir jon" hikoyasida nasr ruhi

Prose spirit in Abdullah Qahhor's story "Thousand Souls"

Дух прозы в рассказе Абдуллы Каххора "Тысяча душ"

Hasanova Solihabonu Solixo`jayevna

Buxoro davlat pedagogika instituti

O`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya : Abdulla Qahhor asarlari o'zbek adabiyotining hikoya janrida yangi ufqlarni yaratdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Adibning "Ming bir jon" hikoyasi orqali inson taqdiri qanchalik o'zgaruvchan, kutilmagan yangiliklarga boy ekanligini bilib olamiz.

Abstract: It is no exaggeration to say that Abdulla Qahhor's works created new horizons in the narrative genre of Uzbek literature. Through the writer's story "A Thousand Souls", we will learn how changeable and full of unexpected news human destiny is.

Аннотация: Не будет преувеличением сказать, что произведения Абдуллы Каххора открыли новые горизонты в повествовательном жанре узбекской литературы. Через рассказ писателя «Тысяча душ» мы узнаем, насколько изменчива и полна неожиданных новостей человеческая судьба.

Kalit so'zlar: jon, kasalxona, sob kasalligi, operatsiya, shifokor, hamshira, palata, murda.

Key words: soul, hospital, sob disease, operation, doctor, nurse, ward, corpse.

Ключевые слова: душа, больница,

рыдающая болезнь, операция, врач, медсестра, палата, труп. Ma'lumki, inson cheksiz koinotga hayrat bilan qaraydi, muhabbatdan mast

yuradi, xiyonatdan azob chekadi, tirikchilik tashvishiga ko miladi, hayot va o lim mohiyatiga yetishni istaydi. "Badiiy adabiyotda inson tabiati va ruhiyatiga tegishli

bunday azaliy hamda abadiy kayfiyat mavzulari epik turlarning eng kichik, mo'jaz janri hikoyalarda mo'jizaviy tarzda, o'ziga xos ravishda aks ettirilishi lozim. Hikoya janri hajman ixchamligi, shaklan va mazmunan kompazitsion qurulishi, til, uslub va boshqa poetik unsurlar originalligi bilan g'oyaviy-emotsional qiymat kasb etadi. Unda qahramonlar tayyor holda sahnaga chiqishi ham voqelik tasviri jarayonida yaxlit obraz-xarakterga aylanishi ham mumkin"1.

Qisqa so'zda ko'p ma'no ifodalashi bilan nom qozongan Abdulla Qahhor o'zidan cheksiz ummon kabi ijodini qoldirdi desak adashmaymiz, albatta. Abdulla Qahhor har bir so'zini o'rinli qo'llash, uning ma'nolarini kitobxonga yetkazib berish bo'yicha yozuvchilar orasida peshqadamdir. Ijodkor mavzuning dolzarbligi bo'yicha roman bo'la oladigan voqealarni kam kichik hikoyalarda jo qila olish qobiliyatiga egadir. Abdulla Qahhor o'zbek nasrining kichik janrida ulkan o'zgarishlar yasadi. Hikoyachilik burulish pallasiga kirdi. Badiiy mahoratni egallashda yetakchilikni qo'lga oldi. Jahon va rus adabiyotlarini o'rgandi. O'zbek yozuvchilari ham ixcham, ramzlari, tasvirlari, quyuq hikoyalarda o'zbekona xarakterlar yaratildi. Yuqoridagi fikrimizni dalillash uchun adibning "Ming bir jon" hikoyasini tahlilga tortamiz. Hikoya debochasi mart oyining oxirlari ya ni bahor faslidan boshlanadi. Bunda tabiat tasviri ham juda ixcham so'zlar, ammo, keng ko'lamli ma'no orqali ochib berilgan.

Voqealar Mirrahimovning atrofni kuzatishi bilan boshlanib ketadi. Qahramonning ta'biricha shunday havo, go'zal tabiat, qanchadan qancha imkoniyat biroq nega men 1 (XX asr o'zbek hikoyalar antalogiyasi . 5- bet).ko'chaga chiqolmay kasalxonaning ichkarisida o'tirishim kerak degan o'ylar unga

tichlik bermaydi. Shunda hamshira 10 yildan buyon "Sob" kasali bilan og'rib yotgan Mastura Aliyeva haqida so'z boshladi. "Sob" kasalligi tibbiyotda "surunkali abstraktiv bronxit" deb hamyuritiladi. Kasallik inson salomatligini yemirib boradi.

Kuchli yo'tal, nafas olish a'zolarida doimiy qattiq og'riq, tinimsiz balg'am ajralmalari kuzatiladi. Bu suhbatga Hoji aka va hikoya qiluvchi qahramon ham qo'shiladi.

Shunda hamshira turmush o'rtog'i Akramjon ham u bilan birga ekanligini 10 yildan beri kasal ayoliga qarayotganligini va hozir ham Bosh shifokordan iltimos qilib Masturaning palatasiga yana bitta kravat qo'ydirib yonida bo'layotganligi haqida so'z qotti. Buni eshitib xonadagi bemorlar hayratda qolishdi. Barcha dardga bir qadar bardoshli ayol va uning vafodor, sabrli erini ko'rishga oshiqishdi. Xonada Masturaning eri katta-katta ko'zli, bo'ychan, qora yigit kutib oldi. Qahramonlarning Mastura Aliyevani ko'rgandagi fikri shu qadar mahorat bilan ta'riflanganki uni o'qigan kitobxon ayolning holatini tushunib olishi juda osonlashadi. Qahramonlar shunday deydi "xasta emas, o'lik haqiqiy o'lik, sap - sariq terisiyu suyaklardan iborat bo'lgan murda, ko'zlari ichiga botib ketgan bir ayol yotardi"². Hoji aka bu ayolni ko'rganda tili kalimaga kelmay qoladi. Hamshira yordamida xonadan tezda chiqib ketadi. Lekin ayol bunday vaziyatlarga o'rganib ketgan, unchalik ham e'tibor qilmas edi. Kulib xushchaqchqlik bilan vaziyatni yumshatmoqchi, mehmonlarni yomon ahvoldan olib chiqmoqchi bo'ldi. Menga bunday narsalar ta'sir qilmaydi deya qiziq voqeani so'zlab berdi. Akramjonning ikki o'rtog'i tobut olib kelishadi. Ayolni vafot etdi deb eshitishadi. Lekin uyda Masturani ko'rib boyagi Hoji akadan ham yomon ahvolga tushishadi. Shunda ham ayol ularga muloyim so'zlar aytib yomon vaziyatdan chiqarishga harakat qiladi. Hikoyaning shu o'rnida ayolning qanchalar mehribon, insonlarni xijolatli vaziyatda qoldirmaslik uchun yomon voqealarni ham 2 (XX asr o'zbek hikoyalari antologiyasi - 37- bet).kulib yenguvchi, hamma narsadan yaxshilik izlovchi bir inson ekanligini bilib olamiz.

O'sha tobutni maydalab pechkada yoqib yuborishadi. Mehmonlar anchagacha gaplashib o'tirishgach Akramjon ularni ming marotaba rahmatlar aytib kuzatib qo'yadi.

Asardagi Mirrahimov va hikoyani so'zlab beruvchi qahramon ham juda rahmdil, inson qadirini biluvchi, mehribon insonlardir. Ular Masturaning hayotga qaytishi va yashab qolishga intilishida unga tirkak bo'layotgan erining ahvolidan, shu holatda ham juda baxtli ekanliklaridan qattiq hayratda edilar. Chunki, bugungi kunda ayolini tuzalishini kutib, u bilan shifoxonama-shifoxona yuruvchi turmush o'rtoq albatta har bir insonni

hayratga soladi. Biroq vaqt o'tgacha ular har tomonga tarqalib ketishdi. Asarni hokoya qiluvchi qahramonimiz yo'li tushib kasalxonaga keladi va albatta Masturaning ham oldiga kiradi. Shifokorlardan bugun ayolning operatsiyasi ekanligini va bu operatsiyadan chiqa olmasligini eshitib dili qattiq og'rib uyiga qaytadi. Natijani bilish uchun shifokorlarga qo'ng'roq qilishga esa yuragi dov bermadi. Oradan ancha vaqt o'tgach Akramjonni paxta saylida ko'rib qoladi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, uning yonida o'rta bo'yli, xushqomat, vujudida yoshlik kuchi yog'rilib turgan bir ayol bor edi. Ular bilan uchrashganda Masturaning o'limidan keyin tezda yangi juvonga

uylanganligidan xafa bo'lganligi yaqqol ko'rinib turadi. Ammo, u ayol Masturaning o'zi edi, hayot unga yana bir imkon bergandi. Oxirgi marotaba operatsiyada ham hayotga bo'lgan muhabbati so'nmagan, Ollohdan yana bir bor uni qo'llashini so'ragan turmush o'rtog'ining nolalari javobsiz qolmaganini ko'rishimiz mumkin. Bu umidlar o'z ro'yobiga erishdi.

Kitobxon o'qirgan hikoyaning oxiri Masturaning o'limi bilan tugaydi deb o'ylaydi. Ammo, hikoya Hoji akaning vafoti bilan tugaydi. Albatta, hayot o'zgarishlarga boy har daqiqada turli-tuman voqealar ro'y berishi mumkin.

Qahramonimiz Akramjonlar bilan xayrlasharkan, Masturaning Hoji akamlarga salomayting degani uchun ham shahar aylanib Hoji akani qidiradi. Baxtga qarshi u kishining bu dunyoni tark etganlarini eshitib chuqur qayg'uga cho'kadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ayol kishida ming bir jon bo'lishi haqidagi qarashlar to'g'ri ekanligi, turmush o'rtog'iga, farzandlariga, ota-onasiga va boshqalarga atalgan jonlar Masturaga yashash uchun kurashda katta ishonch uyg'otgani, o'zbek ayollari hech qachon taslim bo'lmasligi, hikoyaga nihoya yasaydi.

Eng yomon vaziyatlarda ham hayotga uning sinovlariga bardosh bera oladi. Yashash uchun kurashadi.

"His qilish uchun yozuvchiga o'zining shaxsiy kechinmalari bilan bir qatorda mushohada ham yordam beradi. Yozuvchi o'zi boshidan kechirgan va kechirishi mumkin bo'lmagan hodisalarni zo'r diqqat bilan mushohada qiladi. Turmushni o'rganish degan so'zning ma'nosi turmushni mushohada qilish demakdir. Eng zo'r yozuvchilar eng zo'r mushohada qilish kuchiga ega bo'lishgan. Odamlarning raftoriga oid eng kichik narsalardan tortib, katta-katta ijtimoiy hodisalargacha zo'r

diqqat bilan o'rganishgan. Boshqa kishilarning diqqatini jalb qiladigan hodisalar, bularning diqqatini jalb qilgan, e'tibor tortgan.

Mana shuning uchun har bir asarda yozuvchining shaxsiy kechinmalari, tarjimai holi unsurlari bo'ladi. Yozuvchi ba'zan biron tipga asos qilib haqiqatga mavjud odamni ham oladi. Bunday hollarda o'sha mavjud odam tipning prototipi bo'ladi.

Yozuvchi protatipining o'zigagina xos sifatlarni, xislatlarni tashlab, tip uchun xarakterli bo'lgan sifatlarni, xislatlarni qo'shadi. Shunday bo'ladiki, protatib o'zi

ekanligini bilimaydi". 3Yuqorida berilgan Abdulla Qahhorning fikrlaridan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, yozuvchi ko'p hollarda o'z hayotidan misol olib asar yaratadi. Ko'pincha o'zi bilmagan ravishda bosh qahramonga aylanadi. O'zida bor sifatlarni, xislatlarni, 3 (Abdulla Qahhor hikoyalari- 60-bet)o'zidagi kechinmalarni qahramoni xarakteriga jo qiladi. Hayotida ro'y bergan

voqealarni va tasavvuri mahsulini birlashtirib, qolipga solib asar yaratadi. Abdulla Qahhor ijodi boshqa yozuvchilar ijodidan tubdan farq qiladi. Abdulla Qahhor hikoyalarini qisqaligi kishi e'tiborini tortadi. Bundan tashqari adib tanqidchilik sohasida ham faoliyat olib bordi. Avvaliga maqolalar, keyin esa to'plamlar yaratdi.

Ijodkor tanqidning eng asosiy fazifasi talantni va talandli asarlarni kashf etish deb hisoblagan. U umrining oxirida yosh yozuvchilar va shoirlar haqida asarlar yaratishni istagan.

Abdulla Qahhorni o'ziga ustoz deb bilgan Umarali Normatov adib haqida

yo'zgan maqolasida shunday deydi " Abdulla akaning har bir adabiyot namoyondasi haqida alohida, aniq-ravshan qarashi bor edi. Ayniqsa, u o'ziga tengdosh ulkan talent sohiblarini nihoyatda yuksak qadrlar edi. Bir gal Oybek haqida so'z ochib shunday degan edi: "U o'zbek adabiyotida bamisoli hamma tomondan barchaning ko'ziga tashlanib turadigan ulkan, salobatli qoya. Bulutli kunlar dovullari ham, serg'alva davr zilzilalari ham bu qoyani qulata olmadi. Ammo, afsus, o'sha dovulu-zilzilalar paytida unga darz ketdi. Shunga qaramay, u hamon qoyaday bardam turib, tinmay ijod qilyapti"

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 . XX asr o zbek antalogiyasi. Toshkent 2016 - yil .
2. "Ming bir jon " asari. Abdulla Qahhor .Toshkent 2021-yil .

3. Abdulla Qahhor hikoyalari to'plami. Toshkent 2009-yil.
4. Umarali Normatov. Abdulla Qahhor zamondoshlari xotirasida maqolasi.
5. Abdulla Qahhor arxiv katalogi. 2011-yil.
- 4 (Umarali Normatov.” Abdulla Qahhor xotiralari” maqolasi6. Umarali Normatov . Abdulla Qahhor xotiralari maqolasi.

BANKLAR LIKVIDLIGINI TASNIFLANISHNING ASOSIY BELGILARI.

SHAYZAQOVA SHAXNOZA HAKIMBEK QIZI

“Sambhram” universitet

Magistri

Annotatsiya

Banklar o'z majburiyatlarini to'liq bajarishi uchun mijozlari oldida ishonchli imidjiga ega bo'lishi lozim. Bu ishonch esa banklarning likvidligi negizidan kelib chiqadi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida tijorat banklari o'z faoliyatlari barqarorligini ta'minlashi uchun, avvalo, likvidlikka, to'lov qobiliyatiga, daromadlilikka muntazam e'tibor qaratishi talab etiladi.

Tayanch so'z, iboralar: Bank, servis yechimlari, axborot texnologiyalari, moliyaviy texnologiyalar, tijorat bank, bank-moliya tizimi, likvidlik.

2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risidagi harakatlar strategiyasida Bank tizimiga zamonaviy servis yechimlari asosida axborot texnologiyalarini, moliyaviy texnologiyalarni keng joriy etish, axborot xavfsizligini lozim darajada ta'minlash, shuningdek, moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda inson omili ta'sirini kamaytirish bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rish talab etilmoqda.

Ta'kidlash lozimki, Respublikamiz bank-moliya tizimini isloh qilish va mustahkamlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar banklarning kapitallashuv darajasini oshirish, iqtisodiyotni kreditlash ko'lamini kengaytirish, ko'rsatilayotgan bank xizmatlari spektrlarini ko'paytirish, shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda bank tizimining rolini oshirish imkonini berdi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud tijorat banklarining hisobot davri davomida vakillik hisob varaqlarida mablag'lari yetarli bo'lishi kuzatilgani holda, hisobot davri o'rtasida vakillik hisob varaqlari sezilarli tushib ketmoqda va ushbu holat ularning

likvidligiga ham ta'sir qilmoqda. Natijada, hisobot davri o'rtasida mijozlar majburiyatlarining birinchi talabini bajarishda ayrim qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Shuningdek, likvid aktivlarning bank brutto aktivlari hajmidagi ulushi yuqori bo'lishiga qaramay, majburiy zaxira stavkalarining yuqori bo'lganligi sababli Markaziy bankning majburiy zaxirasida deponentlangan mablag'lar ulushi ham yuqoriligicha qolmoqda. Ushbu mablag'lardan banklar faoliyatini amalga oshirish litsenziyasi qaytarib olingandan keyingina foydalanilishini hisobga olsak, ular banklar likvidligini ta'minlashga xizmat qilmayogganligi ma'lum bo'ladi. Qolaversa, tijorat banklari likvidligi operativ hal etilishida Markaziy bank tomonidan overdraft, overnayt va boshqa likvidlikni ta'minlaydigan qayta moliyalash kreditlardan foydalanilmayapti. Yuqoridagi holatlar tijorat banklarida likvidlilik muammosining dolzarbligini belgilab beradi va banklar likvidligi ta'minlanishini takomillashtirish yo'llarini chuqur ilmiy tahlil qilishni taqozo etadi.

Bankning likvidligi va to'lovga layoqatligini ta'minlashda likvidlik siyosati va strategiyasini to'g'ri olib borish juda muhimdir.

Demak, tijorat banklari likvidlikni boshqarish, u bo'yicha kuchli siyosat va strategiyaga ega bo'lishga ma'lum bir davrda emas, balki har kuni ahamiyat berishlari zarurligi taqozo etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentabrdagi "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"¹gi PQ-3270-sonli qaroriga muvofiq, tijorat banklarining kapitallashuv darajasi, barqarorligi va likvidligini oshirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilab berildi. So'nggi yillarda respublikamiz tijorat banklarining kapitallashuv darajasini oshirish, aholining banklarga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash, tijorat banklari likvidligi, to'lovga qobiliyatligi va barqarorligini ta'minlash borasida ulkan ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

2021 yilda bank tizimida amalga oshirilgan izchil va aniq maqsadli islohotlar banklar kapitallashuv darajasi va depozit bazasining yuqori sur'atlarda o'sishiga imkon berdi va

¹ <https://lex.uz/docs/-3342348>

natijada bank tizimining moliyaviy barqarorligi mustahkamlanib, moliyaviy vositachilik roli kengaydi hamda ko'rsatilayotgan bank xizmatlari sifati yanada oshdi. 2021 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra, tijorat banklaridagi aholi va xo'jalik yurituvchi sub'ektlari depozitlari umumiy hajmi 2019 yilga nisbatan 5,4 foizga oshib, 80,3 trln. so'mga etdi.

Shuningdek, banklarda uzoq muddatli resurs bazasini shakllantirish borasidagi chora-tadbirlar doirasida aholi va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning bo'sh pul mablag'larini banklarga jalb qilishdagi moliyaviy vositalardan biri hisoblangan bank qimmatli qog'ozlarini muomalaga chiqarish ishlari ham jadallashtirildi.

Tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilgan qarz qimmatli qog'ozlari xajmi 2019 yilning 1 yanvar holatiga 51.883 mlrd. so'mni tashkil etmokda.

Tijorat banklarining kapitallashuvini oshirish bo'yicha ko'rilgan chora – tadbirlar natijasida 2019 yil yakuni bo'yicha bank tizimida kapitalning etarlilik darajasi 92,0 foizni tashkil etdi.

Bank tizimi barqarorligining yana bir muhim ko'rsatkichi hisoblangan likvidlik darajasi 2019 yil yakuni bo'yicha 79,4 foizni yoki talab etiladigan minimal darajadan 4.1 barobardan ortiqni tashkil etdi.

Maqolaning maqsadi tijorat banklari likvidligini boshqarish siyosatini nazariy asoslari va amaliy jihatlarini o'rganish, tahlil qilish, bankning oltin qoidasidan kelib chiqib, tijorat banklari aktivlari va majburiyatlarining muvofiqligini hamda uning likvidlikka ta'sirini o'rganish, shuningdek uni takomillashtirish borasida ilmiy-uslubiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Maqolada ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- tijorat banklari likvidligini boshqarishning nazariy-huquqiy asoslarini o'rganish;
- O'zbekiston Respublikasi bank tizimining aktiv va passivlari tarkibi, dinamikasi va strukturasi tahlil qilish;

- tijorat banklarining likvidlilik me'yorlarini tahlil qilish;

- tijorat banklari likvidliligini boshqarishda Xalqaro Bazel qo'mitasining yangi tavsiyalari va rivojlangan mamlakatlar bank tizimi tajribasidan kelib chiqib, respublikamiz bank tizimida qo'llaniladigan iqtisodiy me'yorlarni takomillashtirish hamda xulosa va takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Maqolaning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

- tijorat banklari likvidliligini boshqarishning nazariy-huquqiy asoslari o'rganildi mualliflik tarifi berildi;

- O'zbekiston Respublikasi bank tizimining aktiv va passivlari tarkibi, dinamikasi va strukturasi tahlil qilindi;

- Agrabank misolida tijorat banklarining likvidlilik me'yorlari tahlil qilindi;

- tijorat banklari likvidliligini boshqarishda Xalqaro Bazel qo'mitasining yangi tavsiyalari va rivojlangan mamlakatlar bank tizimi tajribasidan kelib chiqib, respublikamiz bank tizimida qo'llaniladigan iqtisodiy me'yorlarni takomillashtirish hamda xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining ichki me'yoriy hujjatlariga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish haqida"gi qonuni 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " Bank tizimini yanada erkinlashtirish va isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, 2000-yil 21-aprel.
3. Банковское законодательство: учебник / под ред. Е.Ф.Жукова. М.: ЮНИТИ, 2008. 300 стр.
4. АТВ "Агробанк" yillik hisobot ma'lumotlari 2019-2020 y.
5. Банковское дело: учебник. - 2 е издание, перераб. I доп. / под ред. О.И.Лаврушина.

- М.учебник: Финансы и статистика ,2011. - 672 стр.

6. Sattarov O.B. Tijorat banklari likvidligini boshqarish. Monografiya. Toshkent. 2010y.
41 bet.

7. <https://lex.uz/docs/-3342348>

"Angliya 60-80 yillar ayollar adabiyotining taraqqiyoti omillari (Margaret Drebbi romanlarida muammo va obrazlar tizimi")

Shodiyarova Mohira Eshpo'latovna

JDPU Xorijiy til va adabiyot (Ingliz tili)

mutaxassisligi yo'nalishi magistranti

Annotatsiya

Maqolaning dolzarbligi ingliz ayollarining hayotini tushuntiradi, chunki o'sha davr mamlakat hududida turli davrlarda yashagan ayollar hayotida qadimiy, ammo hayotiy faoliyat bo'lgan. Bizning ishimizning maqsadi ingliz ayollari timsolida jamiiki ayollar hayot tarziningning muammolari qanday aks etganligini tahlil qilishdir. Ular hayotning salbiy va qorong'u tomonlarini ko'rsatdilar, chunki ular uchun barqaror bo'lmagan muhitda ayollarning ijobiy g'oyalarga sodiqligini ta'kidlash juda muhimdir.

Tayanch so'z, iboralar: Ayollar adabiyoti, "Bir yoz fasli" asari, "Igna teshigidan" romonlari, ayol timsoli, taraqqiyot omillari,

Ushbu maqola qaratilgan ko'ra [Angliya](#) adabiyoti, u yozuvchilarni o'z ichiga oladi [Shotlandiya](#), [Uels](#), [Tojga bog'liqlik](#) va butun [Irlandiya](#), shuningdek, avvalgi mamlakatlardan ingliz tilidagi adabiyotlar [Britaniya imperiyasi](#) shu jumladan [Qo'shma Shtatlar](#). Biroq, IXX-asrning boshlariga qadar u faqat adabiyoti bilan shug'ullanadi [Birlashgan Qirollik](#), [Tojga bog'liqlik](#) va [Irlandiya](#). Bu o'z ichiga olmaydi [Britaniyaning boshqa tillarida yozilgan adabiyotlarni](#).

The [Ingliz tili](#) 1400 yildan ortiq vaqt davomida rivojlangan.^[1] Ingliz tilining dastlabki shakllari, to'plami [Angliya-friz shevalari](#) olib kelingan.

Biroq, quyidagilarga rioya qilish [Norman fathi](#) 1066 yilda Angliya, adabiyotining yozma shakli [Angliya-sakson tili](#) kamroq tarqalgan. Yangi aristokratiya ta'siri ostida frantsuz tili sudlar, parlament va odobli jamiyatning standart tiliga aylandi.^[2] Normanlar kelgandan keyin gaplashadigan ingliz tili sifatida tanilgan. Ingliz tilining ushbu shakli 1470-yillarga qadar davom etdi [Chancery Standard](#) (kech o'rta ingliz tili).

Angliyaning birinchi Angevin qirolini hisoblangan Genri Frantsiyada juda ko'p mulkka ega edi va Uels, Shotlandiya va Irlandiya ustidan o'z vakolatlarini tasdiqladi. U Kanterberi arxiyepiskopiyasi bilan o'z tayinlagan kishisi bilan to'qnashdi [Tomas Beket](#) Natijada, Beket o'ldirildi va Genri tavba qilishning dramatik ko'rgazmasini o'tkazdi. Uning hukmronligining keyingi qismida o'g'illari va bilan bog'liq isyonlar hukmronlik qildi [Frantsuz Filipp II](#) bu uni o'g'lini qabul qilishga majbur qildi [Richard](#) yagona merosxo'r sifatida. Richard 1189 yilda Genri vafot etganida Angevin merosiga qo'shildi va deyarli darhol a [Salib yurishi](#). Qaytish safarida u Germaniyada garovga olingan va 1194 yilda ozod qilinishini ta'minlash uchun katta to'lov to'langan. U o'z hukmronligining qolgan qismini 1199 yilda vafot etib Frantsiyadagi erlarini tiklashga sarflagan. Uning ukasi Jon Angliyada muvaffaqiyat qozongan, va Richardning jiyaniga qarshi muvaffaqiyatli urush olib bordi [Artur](#) frantsuz egaliklarini nazorat qilish uchun. Jonning xatti-harakatlari Norman va Angevin baronlari tomonidan qo'zg'olonlarga olib keldi, bu esa qit'a mulklarini boshqarish huquqini buzdi. Uning Normandiya va Anjuni qaytarib olishga urinishi mag'lubiyatga uchradi [Bovinar jangi](#). Bu uning Angliyadagi mavqeini zaiflashtirdi, natijada shartnoma tuzildi [Magna Carta](#), bu qirol hokimiyatini cheklagan va [Birinchi baronlar urushi](#). Uning 1216 yilda vafot etganini ba'zi tarixchilar Angevin davrining oxiri va uning boshlanishi deb hisoblashadi [Plantagenet sulolasi](#).

Normanlar ko'pchilikni qabul qildilar [Angliya-sakson](#) hukumat institutlari, ammo feodal tuzum ko'proq hokimiyatni qirol va kichik elita qo'lida to'plagan. Ayollarning huquqlari va rollari keskinroq aniqlandi. Noblewomenlar muhim madaniy va diniy homiylar bo'lib qolishdi va siyosiy va harbiy tadbirlarda muhim rol o'ynadilar. XII asrda g'oliblar va inglizlar o'rtasidagi bo'linish barham topa boshladi va ular o'zlarini kelt qo'shnilaridan ustun deb bilishni boshladilar. Istilo Norman va Frantsiya cherkov arboblari hokimiyat tepasiga olib keldi. Angliyaga yangi isloh qilingan diniy va harbiy buyruqlar kiritildi. XIII asrning boshlariga kelib cherkov asosan davlatdan mustaqillik uchun o'zining argumentini yutib, deyarli butunlay Rimga javob berdi. [Haj ziyoratlari](#) mashhur diniy amaliyot bo'lib, to'planib

qolgan [yodgorliklar](#) ambitsiyali institutlar uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Angliya muhim rol o'ynadi [Ikkinchi](#), [Uchinchidan](#) va [Beshinchi salib yurishlari](#).

IX-XIII asrlar orasida Angliya [O'rta asrlarning iliq davri](#), kambag'al erlarni ishlov berishga imkon beradigan uzoq vaqt davomida iliqroq harorat. Qishloq xo'jaligi erlari odatda atrofida tashkil etildi [manorlar](#). XI asrga kelib, a [bozor iqtisodiyoti](#) Angliyaning katta qismida gullab-yashnagan, sharqiy va janubiy shaharlari esa xalqaro savdoda katta ishtirok etgan. Ko'plab yangi shaharchalar, ularning ba'zilari [rejalashtirilgan jamoalar](#), yaratilishini qo'llab-quvvatlagan holda qurilgan [gildiyalar](#) va [charter yarmarkalari](#). Angliya-Norman urushi xarakterli edi [eskirgan](#) bosqinlar va qal'alarni egallab olishning harbiy yurishlari. Dengiz kuchlari qo'shin va materiallarni tashish, dushman hududiga reydlar va dushman flotiga hujum qilish imkoniyatini berdi. Fathdan keyin normanlar yog'och qurdilar [motte va Beyli](#) va [ringwork](#) XII asrdan beri tosh binolar bilan almashtirilgan ko'p sonli qal'alar. Bu davr keng tarqalgan madaniyatda, shu jumladan ishlatilgan [Uilyam Shekspir](#) spektakllari. [Valter Skott](#) ning joylashuvi [Robin Gud](#) Richard I davrida va uning sakslar va normanlar o'rtasidagi ziddiyatga urg'u berishi keyinchalik fantastika va filmlarga moslashish uchun shablonni yaratdi.

Mana shu Angliya adabiyoti tarixidan kelib chiqib, ayollar adabiyotini asos qilib oldik.

Ushbu maqolada Angliya adabiyotining taraqqiyot omillari Margaret Drebbi romanlarida o'tmishda yashab, mehnat qilgan ayollar qanchalik qiyin hayot kechirganligi, ularning muammolari borligini o'rganadi. Margaret Drebbi tomonidan yozilgan "Bir yoz fasli" va "Igna teshigidan" romanlarini izchil o'rganish hamda ayol obrazi va uning yoritilish xususiyatlarini ko'rsatadi. Yuqorida nomi keltirilgan romanlari poetikasining xususiyatlarini va xususan, "Bir yoz fasli" romanlari misolida ayolning tashqi dunyo bilan munosabatlari muammosini hal qilish xususiyatlarini o'rganishdir.

Badiiy adabiyotning eng asosiy chizg'ilaridan biri-inson dunyosi sirlarini, ayol qalb kechinmalarini tasvirlab bera olish xususiyatlari ko'rsatib berilgan. Adibaning obrazlarni

tasvirlashida eng asosiy malakasi bu inson ya'ni ayol qalbi haqida gap ketganida har bir kitobxonning yuragiga u bilan gaplashgandek voqeani yetkaza olgani tahsinga sazovordir.

Maqola mazmunidan kelib chiqib bir qancha vazifalar amalga oshirish belgilandi:

- roman janrini o'rganishning ilmiy-nazariy jihatlarini ko'rsatib berish;
- roman janrini o'rganishning o'quv-uslubiy mezonlarini yoritib berish;
- roman janrini o'qitishda eng samarador texnologiyalarni belgilab olish;
- talabalarning mustaqil fikrlashini o'stirishda roman janrining ahamiyatini ko'rsatish;

Maqola mazmunida badiiy adabiyotning eng asosiy chizg'ilaridan biri-inson dunyosi sirlarini, ayol qalb kechinmalarini tasvirlab bera olish xususiyatlari ko'rsatib berilgan. Adibaning obrazlarni tasvirlashida eng asosiy malakasi bu inson ya'ni ayol qalbi haqida gap ketganida har bir kitobxonning yuragiga u bilan gaplashgandek voqeani yetkaza olgani tahsinga sazovordir.

Biz bilamizki, adabiyotda roman obrazlarining talili kabi mavzularga bag'ishlangan ilmiy ishlar soni talaygina keltirilgan. Ammo ayollar obrazi va ularning muammolarini tasvirlovchi xususiyatga ega ilmiy adabiyotlar sanoqlidir. Shuning uchun ham mazkur malakaviy bitiruv ishida ayol obrazi va uning ijtimoiy hayotdagi o'rnini topishga bo'gan mashaqqatli urinishlari va qiyinchiliklari hamda boshidan kechirgan hissiy kechinmalari yorqin ifodalanganligi tahlil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ackroyd, Peter (2000). London – A Biography. Amp. ISBN 0-09-942258-1.
2. .Alexander, James W. (1970). "The Becket Controversy in Recent Historiography". Britaniya tadqiqotlari jurnali. 9 (2): 1–26. doi:10.1086/385589. JSTOR 175153.
3. Aurell, Martin (2003). L'Empire de Plantagenêt, 1154–1224. Paris: Tempus. ISBN 978-2-262-02282-2.

METRALOGIYA O'QITISH TIZIMI

O'ralov G'ayrat Anvar o'g'li

Jizzax "Sambhram" universiteti

Magistratura bo'limi boshlig'i

Annotatsiya

Metrologiya, o'lchov fani va uning qo'llanilishi sifatida, foydalanuvchi ishonchi va universalligini ta'minlash uchun aniq o'lchovlar talab qilinadigan inson faoliyatining barcha sohalarida keng e'tirof etilgan ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar, yangi usullar, yangi mahsulotlar va rivojlanishning yangi yo'nalishlarining paydo bo'lishi metrologiyani inson faoliyatining barcha sohalarida fundamental fan sifatida aniq joylashtirdi. Yuqorida aytib o'tilgan sabablar bilan bog'liq holda, globallashuvning iqtisodiy masalasini eslatib o'tmaslik mumkin, bu faqat metrologiya bilan bog'liq barcha faoliyat tufayli mumkin edi. Metrologiya ilmiy yo'nalish sifatida o'lchov imkoniyatlarini rivojlantirishni kuchaytiradi va innovatsiyalar, mahsulot sifatini ta'minlash va qarorlar qabul qilishda asosiy rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Metrologiya, o'qitish, muhandislik, o'lchov, bakalavr, magistr, 5-darajali trening

Metrologiya, o'lchov bilan bog'liq bilimlar sohasi bo'lib, barcha muhandislik mutaxassisliklari uchun ko'ndalang xususiyatga ega va keng ko'lamli iqtisodiy (yoki amaliy), ilmiy va yuridik faoliyatga xizmat qiladi. Umuman olganda o'qitish tizimini o'rganish har bitta tushunchani to'laligicha tahlil qilish lozim.

- Ilmiy metrologiya-yutuq, rivojlanishni qamrab oladi. va o'lchov birliklarining milliy standartlarini ta'minlash (lekin ilmiy metrologiya nafaqat kattalik va tegishli birliklarni aniqlash bilan shug'ullanadi, balki uni jismoniy moddiylashtirish bilan ham shug'ullanadi);

-Amaliy metrologiya-ilmiy va sanoat hamjamiyati tomonidan qo'llanilishi kerak bo'lgan ma'lumotnoma va ish standartlarining kuzatilishini, tovarlarni ishlab chiqarish va

konvertatsiya qilish o'lchovlari doirasida amalga oshirilgan o'lchovlarning noaniqligini baholashni o'rnatadi. metrologik sifat;

- huquqiy metrologiya: savdo, sanoat, shifoxona, soliq va boshqa tartibga solinadigan ilovalarda qo'llaniladigan o'lchov vositalarini tasdiqlash va tekshirish.

- Standartlashtirish;

- malaka;

- Metrologiya.

Metrologiya quyi tizimi so'nggi o'n yilliklarda (sifat menejmenti tizimining asoslari va lug'atini tartibga soladi) va (atrof-muhitni boshqarish bo'yicha ko'rsatmalarni o'rnatish) standartlari va talablari tufayli dolzarblik va rivojlanishni egalladi.

Inson faoliyatining barcha sohalarida metrologiya bilan, Evropa Metrologiya Institutlari Assotsiatsiyasi hisob-kitoblariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda faoliyat va ular bilan bog'liq faoliyat uning yalpi milliy mahsulotining 6% ni tashkil qiladi. taxminan sifat tizimini qo'llab-quvvatlovchi uchta ustun. Shunda yaxshi metrologiya ko'nikmalari muhim ahamiyatga ega, ammo shunday muhim iqtisodiy va ijtimoiy faoliyat bo'lganligi sababli, savol tug'iladi: bu sohada texnik mutaxassislarni kim shakllantiradi? Bular muhandislik instituti tomonidan o'qitiladi, bu mamlakatdagi takliflar bo'yicha o'qitishda noyob holat.

Ushbu tajriba bilan biz ba'zi mumkin bo'lgan echimlar va o'quv takliflarini taqdim etgan holda o'lchov fanining ushbu sohasida oliy ta'limda o'qitishni diversifikatsiya qilishga hissa qo'shish niyatidamiz.

Bu o'zgarish shunchaki daraja nomini o'zgartirish bilan chegaralanib qolmadi. Kursning o'quv rejasi metrologiyaga oid qismni fizikaning turli sohalarini (Mexanika, Optika, Termodinamika, Suyuqliklar va issiqlik almashinuvi, Elektromagnetizm, Akustika, Materiallar va boshqalar) qamrab oluvchi o'quv birliklari bilan mustahkamlash orqali ishlab chiqilgan, hodisalarni tushunish uchun zarur bo'lgan nazariy tushunchalar juda kuchli amaliy va laboratoriya komponenti bilan to'ldirildi. Bunga parallel ravishda, ushbu ikki soha o'rtasidagi mustahkam aloqani hisobga olgan holda, asboblarning qismi ham mustahkamlandi (ma'lumotlarni yig'ish va boshqarish, amaliy asboblarning. Keyinchalik ko'p tarmoqli ta'lim sifatida tavsiflash mumkin, chunki u metrologiya mavjud bo'lgan muhandislik bilan bog'liq turli ilmiy yo'nalishlarni qamrab oladi.

Har bir mamlakatda milliy o'lchov tizimi (NMS) o'zining metrologiya infratuzilmasini amalga oshiradigan va qo'llab-quvvatlovchi laboratoriyalar, kalibrlash vositalari va akkreditatsiya organlari tarmog'i sifatida mavjud.[8][9] NMS mamlakatda o'lchovlar qanday amalga oshirilayotganiga va uning jamiyatiga keng ta'sir ko'rsatadigan xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinishiga ta'sir qiladi (jumladan, iqtisodiyot, energetika, atrof-muhit, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish, sanoat va iste'molchilarning ishonchi).[10] Metrologiyaning savdo va iqtisodiyotga ta'siri eng oson kuzatilgan ijtimoiy ta'sirlardan biridir. Adolatli savdoni osonlashtirish uchun kelishilgan o'lchov tizimi bo'lishi kerak.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, metrologiya, o'lchov fani va uning qo'llanilishi sifatida, foydalanuvchi ishonchi va universalligini ta'minlash uchun aniq o'lchovlar talab qilinadigan inson faoliyatining barcha sohalarida keng e'tirof etilgan ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar, yangi usullar, yangi mahsulotlar va rivojlanishning yangi yo'nalishlarining paydo bo'lishi metrologiyani inson faoliyatining barcha sohalarida fundamental fan sifatida aniq o'rganiladi. Yuqorida aytib o'tilgan sabablarning bilan bog'liq holda, globallashtirishning

iqtisodiy masalasini eslatib o'tmaslik mumkin, bu faqat metrologiya bilan bog'liq barcha faoliyat tufayli mumkin edi. Metrologiya ilmiy yo'nalish sifatida o'lchov imkoniyatlarini rivojlantirishni kuchaytiradi va innovatsiyalar, mahsulot sifatini ta'minlash va qarorlar qabul qilishda asosiy rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/0135145724.pdf
2. [http://www.tulane.edu/som/ome/upload/Comparison Of Teaching Methodologies .pdf](http://www.tulane.edu/som/ome/upload/Comparison%20Of%20Teaching%20Methodologies.pdf)
3. <https://ugcnetpaper1.com/digital-initiative-in-higher-education>

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

НУРАЛИЕВА ХУЛКАР НУРБЕКОВНА

Сирдарё вилояти, Сирдарё тумани, Сирдарё Халк таълими булими Хорижий тиллар методисти

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются методы и способы активизации познавательных интересов учащихся на уроках русского языка. Целью является развитие познавательных интересов путём игровых технологий, различные формы контроля, В данной статье показан автором, что внедрён в свою практику различные виды работ, в зависимости от возрастных особенностей учащихся, старается развивать знания, умения и навыки через нетрадиционных уроков русского языка. Развить письменную и устную речь учащихся.

Ключевые слова: активизация, совершенствование, фундамент, коммуникативность, фактор, альтернативный.

Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык.

Необходимо очень бережно относиться к русскому языку, воспитывать уважение к нему в наших детях. Культурный и образованный человек обязан был владеть нормами литературного языка, к этому относились очень серьёзно и внимательно.

Русский язык - один основных языков предметов в средней школе. Знание русского языка учащимися способствует лучшему усвоению ими других предметов, является фундаментом образования. Разрабатываются новые программы, создаются альтернативные учебники, предлагаются новые технологии обучения. Большое внимание уделяется индивидуальным особенностям учащихся. Ученик становится соучастником учебного процесса, а не наблюдателем.

Одна из серьёзных проблем современной школы- отсутствие интереса учащихся к изучению русского языка. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что на уроках русского языка изучается не язык во всём разнообразии его форм, а свод правил. Ученики

заучивают правила, выполняют массу упражнений, разборов, пишут диктанты, изложения и другие работы. Уроки порой скучны и однообразны, к тому же дети, у которых существуют проблемы с грамотностью, чувствуют себя не спокойно, не могут раскрыть себя и увидеть красоту изучаемого предмета.

Задача педагогов – изменить подобное отношение к урокам русского языка и к родному языку в целом. Умение использование научных сведений, дополнительных материалов, расширяющих кругозор учащихся, материалов занимательного характера, творческих и самостоятельных работ воспитывают у школьников любовь к родному языку к урокам русского языка. Учителю необходимо в своей работе особое внимание уделять вопросу формирования у учащихся познавательного интереса к своему предмету познавательной активности и самостоятельности.

Совершенствование форм и методов, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся – одна из важнейших задач процесса обучения в школе.

Важность проблемы формирования познавательного интереса учащихся к родному языку осознавалась учёными, предлагались разнообразные пути её решения. Сложившаяся практика преподавания русского языка недостаточностью коммуникативности, отсутствием педагогических технологий, учитывающих важность формирования познавательного интереса учащихся, эмоционального настроя урока нового стиля общения учителя в учебном процессе. Учебный процесс должен стать важным фактором формирования устойчивого познавательного интереса школьников к изучению русского языка. Только при наличии интереса у учащихся мы сможем добиться поставленной цели – воспитания у детей уважения и любви к своему языку, умения грамотно выражать свои мысли, понимать богатство и многообразие русского языка.

1. При обучении русскому языку учащихся общеобразовательной школы методы, используемые на уроках, следует выбирать в соответствии с интересами и возможностями учеников;

2. При разработке критериев познавательного интереса необходимо дифференцировать их в зависимости от особенностей учащихся;
3. Сформированные у учащихся познавательные интересы подразделяются на разные группы:
 - интерес к речевому выражению;
 - интерес к процессу деятельности;
 - интерес к самопознанию;
4. При формировании познавательных интересов учащихся, активизации самостоятельной деятельности школьников необходимо особое внимание уделить развитию речи, творческим способностям учащихся.

Формирование познавательного интереса неизбежно обеспечивают более высокий уровень понимания учащимися изучаемого материала, развивает стремление к самостоятельному познанию, активной учебной работе. Цели учителя, предъявляемые им к учебному процессу становятся внутренними целями ученика, что способствует повышению качества обучения и эффективности учебной деятельности. Важность формирования и развития устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, который проявляется в постоянном интересе к предмету, возможности проявить свои знания, творческие способности, умения грамотно выразить свои мысли и чувства в устной и письменной форме, а также эффективность использования предложенных в ходе исследования заданий, которая подкреплена положительными результатами языкового, речевого, правописного развития учащихся доказана не только повышением всех учебных показателей, но и ростом творческих способностей учащихся, формированием языкового чутья.

Методы, используемые на уроках, следует выбирать, исходя из учёта интересов и возможностей учеников. Особое внимание уделяется развитию речи, творческим способностям наблюдение учащихся за языковым материалом и практические действия, основанные на творческом подходе к изучаемому материалу,

самостоятельное проведение фрагментов урока, подготовка словарных диктантов, дидактических материалов.

Формирование познавательного интереса - это усовершенствование приёмов и методов, которые обеспечивают активную, самостоятельную теоритическую и практическую деятельность учеников на всех ступенях образовательного процесса. Для формирования познавательного интереса учащихся целесообразно использовать разнообразные способы организации процесса обучения и воспитания.

Без развития познавательного интереса у учащихся достижение цели обучения не только трудно в достижении, но и практически невозможно. Развитие познавательного интереса происходит поэтапно: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Развитие познавательного интереса может происходить по двум направлениям: через содержание учебных предметов и через определённую организацию самой познавательной деятельности. Активизация познавательной деятельности предполагает некую стимуляцию, увеличение процесса познания.

В педагогическом процессе следует применять такие методические приёмы, которые активизировали как произвольные, так и непроизвольные внимание и способствовали лучшему запечатлению и усвоению школьных знаний. Также это отражается на здоровье: ребёнок совмещает полезное с приятным, учится достигать целей, которые поставил себе сам. В результате он избегает утомление, ощущает прилив энергии и удовлетворения от проделанной работы, что положительно сказывается на его физическом и психическом здоровье.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА :

1. Формирование познавательных потребностей старшеклассников средствами развития общеучебных умений. Автор Аксютченко В.н 1990 год;
2. Психолого-педагогические основы формирования познавательных интересов. 2011 год

3. Интерес как качественное образование личности 2012 Автор 6
Прядехо А.А

4. Самостоятельная поисково-познавательная деятельность учащихся и её роль в повышении практической направленности уроков русского языка. Методические рекомендации Л. 1089

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

МУЛАЖАНОВА ШАРОФАТ ЖУРАКУЛОВНА

Сырдарьинская область, Сырдарьинский район, учитель русского языка и литературы, 25- общеобразовательная школа

АННОТАЦИЯ: Есть множество заданий, которые учащиеся могут использовать для развития устной и письменной речи. Необходимо развить умение обогащать и использовать словарный запас с учётом возрастных особенностей, знаний и навыков учащихся, чтобы удовлетворить определённый уровень спроса. Нужно заставить учащихся говорить на русском, размышлять, излагать свои мысли., осуществлять речевое развитие школьников на занятиях по литературе. Речевое общение есть один из видов коммуникативной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Устная речь, письменная речь, произношение, систематизировать, вспомогательство, обогащать

Развитие речи является одним из принципов построения программы по русскому языку и литературе. Речь - является своеобразным зеркалом культуры и образованности. По речи говорящего можно сразу определять уровень его мышления и развития наряду с развитием нравственным, духовным, интеллектуальным.

Развитие речи - это способ введения человека в культуру, условие его саморазвития его способности обогащаться, познавать новое, впитывать ценности культуры. Русский язык и литература- это предметы, которым принадлежит решающая роль в духовной жизни человека.

Для достижения необходимого уровня развития речи учащихся надо работать над выработкой следующих речевых умений:

- Умение писать на тему;
- Умение подчинять высказывания основной мысли;
- Умение собрать материал;
- Умение систематизировать, подчинить логике;
- Умение подчинить высказывание определённым типам речи;

Устная речь - это любая звучащая речь. Материальной формой устной речи является звуковые волны, т.е. произносимые звуки, возникающие в результате деятельности

органов произношения человека. Устная речь может быть подготовленной и неподготовленной.

Письменная речь. Письмо - это созданная людьми вспомогательная знаковая система, которая используется для фиксации звукового языка и звуковой речи.

Устная речь обладает средствами звуковой выразительности: интонацией, темпом, паузами, тембром, логическими ударениями. Письменной речи это не свойственно, но в ней есть и свои средства, в известной степени компенсирующие отсутствие тех или иных фонетических и невербальных единиц. Различаются устная и письменная формы речи и по отношению к норме. К устной речи предъявляются орфоэпические требования, к письменной - орфографические и пунктуационные, каллиграфические.

Содержание обучения русского как иностранного реализует его основные цели, направленные на формирование у учащихся языковой, речевой и коммуникативной компетенций. Цель данной работы – выявление особенностей устных и письменных форм речи как продуктивных и репродуктивных видов речевой деятельности и описание некоторых оптимальных путей работы, направленных на развитие навыков и умений устной и письменной речи. Речевая деятельность на родном иностранном языках осуществляется одними и теми же речевыми механизмами, однако уровень их функционирования на иностранном языке вначале ниже, чем на родном.

В устной речи большую роль играют место логического ударения, степень чёткости произношения, наличие или отсутствие пауз. Устная речь обладает таким интонационным разнообразием речи, что может передать все богатство человеческих переживаний, настроений. Устную речь составляют аудирование и говорение. Аудирование и говорение – это такой вид речевой деятельности, который нацелен на восприятие, приём информации и последующую её переработку, поэтому их относят к рецептивным видам речевой деятельности.

В процессе обучения аудированию преподаватель должен развивать у учащихся навыки:

- интонационного и фонетического слуха;
- слуховой памяти;
- прогнозирования;

А учащиеся должны научиться:

- распознавать и воспринимать языковые формы;
- извлекать содержание из звучащего текста;

Письменная речь - вид речевой деятельности, который связан с умением излагать информацию в письменной форме. Письменная речь использует книжный язык, употребление которого достаточно строго нормировано и регламентировано. Цель обучения письменной речи является формирование у учащихся письменной коммуникативной компетенции, которая включает владение письменными знаками, содержанием и формой письменного произведения речи. Первый шаг в обучении письму – это обучение графике, системе написания знаков, принятых в данной языковой общности. При обучении письму необходимо использовать различные виды письменных работ, куда необходимо включать диктанты, изложение, сочинение, тесты. Чтение тесно связано с письмом.

Устная речь- это в конечном счёте культура общения, культура речевой деятельности, овладение которой предполагает высокий уровень развития общей культуры человека. Речь в результате всего должна точно, логично, выразительно, доступно передавать то, что замысел автор того или иного высказывания.

Культура письменной речи - это умение писать правильно на том или ином языке. Письменная речь всегда являлась фиксатором знаний учащихся в области изучаемого языка и в этой роли она составляла важную часть учебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Учимся учить: для преподавателя русского как иностранного. 2- издание. Русский язык . Курсы 2007 год
2. Методика преподавания русского языка как неродного Издательство РУДН 2007
3. Письменная и устная коммуникация. Синтаксис и просодия. 1991 год
4. Проблемы письменного языка Москва 1967
5. Обучение диалогической речи. М.1981. Русский язык 1981 год
6. Тил ва адабиёт таълими. 2022 йил 1-сон . Узбекистон республикаси Халк таълими илмий-методик журнали.

1. MAVZU: O`QUVCHILARGA NEMIS TILINI O`RGATISH METODIKASI

MIRZAEVA LOBAR MAKSUDJONOVNA

SIRDARYO VILOYATI, SIRDARYO TUMANI 25- UMUMTA'BLIM MAKTABI
NEMIS TILI O`QITUVCHISI

ANNOTATSIYA: Xozirgi paytda mamlakatimizda xorijiy tillarga e'tibor kuchayib bormoqda. O`quvchilar shiddat bilan til o`rganishga o`z xoxishini bildirib kelishmoqda. Xozirgi tadqiqotlar ushbu jarayonni erta yoshda boshlash samaraliroq bo`lishini ko`rsatadi. Bizning yurtimizda ushbu masalaga qat'iy e'tibor qaratilgan, xorijiy tillarni o`qitishda xususan ingliz va nemis tilini o`qitishda dunyoning yetakchi tashkilot va universitetlar xamkorligida yangicha yondashuv asosida dasturlar ishlab chiqilmoqda.

Kalit so`zi: Xorijiy til, metodika, maxorat, muvofiqlashtirish, ta'lim, shakllantirish.

Xorijiy tilni o`rganish xozirda juda dolzarb mavzu bo`lib turipti. Jamiyatda chet tiliga bulgan talab, bir tomondan, shuningdek ota-onalar tomonidan til nafakat zamonaviy insonni tarbiyalashning omili, balki uning jamiyatdagi ijtimoiy va moddiy farovonligining asosi ekanligini tushinishi boshqa tomondan chet tilini erta urganishning ayniqsa mashxur va dolzarb qilish. Chet tilini o`rganishni maktabgacha yoshdan boshlanishi juda to`g`ri xisoblanadi. Bu yoshdagi bolalar til xodisalariga nisbatan sezgirligi bilan ajralib turadi, ular uzlarining nutq tajribalarini, tilning sirlarini tushinishga qiziqadi. Ular kichik xajmni osongina va tez qabul qiladi. Chet tilini o`rganishni yana bir sababi bor: bola qancha yosh bo`lsa, shuncha so`z boyligi kamrok bo`ladi, kichik bolada aloqa soxalari katta yoshdagilarga qaraganda kamroq, u xali murakkab aloqa muammolarini xal kilishi shart emas.

Bolalarni o`qitish- bu maktab o`quvchilari va kattalarga qaraganda mutlaqo boshqacha uslubiy yondashuvni talab qiladigan juda qiyin masala. Nemis tilini o`qitishda, bolalar asta-sekin kommunikativ kompetentsiya asoslarini rivojlantiradilar, bu nemis tilini organishning dastlabki bosqichida quyidagi jixatlarini o`z ichiga oladi: fonetik nuqtai nazardan tugri takrorlash qobiliyati nemischa so`zlar o`qituvchi, ona tili yoki ma'ruzachining orqasida, ya'ni eshitish diqqatini, fonetik eshitish va to`g`gri talaffuzini bosqichma-bosqich shakllantirish; nemischa so`z boyligini uzlashtirish, birlashtirish va faollashtirish; ma'lum miqdordagi sodda grammatik tuzulmalarni uzlashtirish, izchil bayon tuzish.

Metodika: tug`ridan-tug`ri ta'lim tadbirlarini o`tkazish bolalarning til qobiliyatlari tuzilishining yoshi va individual xususiyatlarini xisobga olgan xolda ko`rilishi va ularning rivojlanishiga yo`naltirilgan bo`lishi kerak. Bolada chet tiliga nisbatan ijobiy psixologik munosabatni yaratish kerak va bunday ijobiy motivatsiyani yaratish usuli bu o`ynashdir. O`yin- bu xam tilni samarali o`rgatish va ushbu tilni o`rgatishda kerakli motivatsiyani berish shakli, bunda bolalar bilan nemischa so`z boyligini, she'r va ashulalar, tez aytishlar kabi maroqli o`yinlar orqali ta'sir etishi mumkin. Darslarni o`tkazishning ushbu shakli til ko`nikmalarini va nutq qobiliyatlarini uzlashtirish uchun qulay sharoit yaratadi. Chet tilini o`qitishning eng mashxur usullari axborot-kommunikatsiya usullaridan foydalanish, kompyuter texnikasi, mulitimedia, audio va boshqalar kabi. Aynan AKT chet tilini

to'gridan-tqgri ta'lim faoliyatida qo'llash motivatsiyaning ikki turi rivojlanadi: o'z-o'zini ragbatlantirish va motivatsiya, bu maktabdagi yoshdagi bolada u o'rganayotgan tilini tushinishi mumkinligi bilan namoyon bo'ladi. Bu mamnuniyat keltiradi va o'z kuchiga ishonchini kuchaytiradi va va yanada takomillashtirishga intiladi.

Shuni aytish joyizki, mamlakatimizda ta'lim tizimida keng sharoitlar yaratilganiga qaramay, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassalari, maktablarda nemis tilini o'qitish jaxon standartlari darajasida emas. Mamlakatimizda nemis tilini o'qitishni yanada kuchaytirish zarur. Bu nafakat filologiya va tilshunoslik yunalishida, balki turli soxalarda kadrlar tayyorlashda joriy etilishi kerak.

Nemis tilini o'qitishda maktablarda turli xil interfaol usullardan foydalanish lozim. Interfaol usullarda o'qitishning xarakterli jixati nimalarda ko'rinadi...xar bir o'quvchining uziga xos imkoniyatlari va extiyojlari mavjud. Interfaol o'qitish jarayonida o'quvchilar jismoniy, ijtimoiy, xamda o'rganiladigan ta'lim mazmuni bilan uzaro munosabatga kirishadilar. Interfaol o'qitish jarayoni o'zida xar qanday usullar, yullar, ularni ishlab chiqish metodlari, o'quv jarayonini tashkil etish va takomillashtirish mexanizmlarini mujassamlashtiradi, o'quvchilarning o'zlari uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalarni egallashlardagi faolliklari, tashabbuskorliklari, ijodkorliklari, yaratuvchiliklarini ta'minlash kabilardir.

Nemis tilini o'qitish metodikasining nazariy asosi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

- hozirgi davr chet tilini o'qitish metodikasi maktab, akademik litsey va kasb-xunar kollejlarida metodikani asosiy qismlarini yoritish va uning asosida o'quvchi, talablarga talim berish;

- o'quvchi talabalarga chet tili o'rgatishning ilg'or metod va usullarini tanishtirish;
- hozirgi davr metodikasining tarkibiy qismi vostilarni yoritish;
- o'qituvchilarning ilg'or tajribalarini o'rganish;
- seminar mashg'ulotlari orqali mutaxassislik uchun zarur malaka va ko'nikmalarni shakllantirish;

Chet tilini o'qitish metodikasining uslubiy tushunchalari bor. Ular metodikaning tamoyil, usul, yo'l vosita, o'qitish tizimi, texnologiyasi, malaka va ko'nikmasidan iborat. Ular metodikaning eng zarur va kerakli tushinchasidir. Metodni o'rgatish usullarning yig'indisi va butun bir yo'nalish sifatida tushiniladi. Birinchisi, talaffuzni, leksikani o'rgatish metodlari misol bo'lsa, ikkinchisiga, chet tilini o'qitishda oldin qo'llanilgan leksika-tarjima metodni misol qilib ko'rsatish mumkin.

Chet tilini o'qitishning asosiy vositasi o'quv jarayonida ta'lim-tarbiyani amalga oshirishda ishlatiladigan o'quv-metodik qurollarni uz ichiga oladi. Ular nemis tilini o'qitishni osonlashtiradi.

Nemis tilini o'qitish metodikasidagi o'rganadigan masalalar:

1. Nemis tilini o'qitish maqsad va vazifalari;
2. Nemis tilini o'qitish mazmuni;
3. Nemis tilini o'qitish metodlari va texnikasi;

Xalk ta'limi vazirligi mutasaddilari umumta'lim maktablarida nemis tilini o'qitish sifatini rivojlantirish maqsadida Germaniya Federativ Respublikasi bilan xamkorlikda bir

qator ishlarni olib borishmoqda. Maktabda nemis tilini o`qitishda ta`lim sifatini oshirishda va o`qituvchilarning saloxiyatini oshirishga uz xissalarini qo`shib kelishmoqda. Xar xil seminarlar, uchrashuvlar doimiy ravishda o`qituvchilar bilan o`tkazilib kelinib, yuqori natijalar berib kelmoqda. Respublikada nemis tilini rivojlantirishda, xamda maxalliy nemis tili o`qituvchilarining ilmiy-pedagogik saloxiyatini oshirish, buning uchun Germaniyadan tajribali nemis tili o`qituvchilarini jalb etish muammolari xal qilinib kelinmoqda.

Nemis tili fani darsliklarini ta`lim jarayoniga joriy qilish, nemis tiliga ixtisoslashgan maktablar soni, xamda dars soatlarini sonini ko`paytirish masalalari muxokama qilinib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda nemis tili kitoblarini yangilash masalalari ko`rilyapti. Bundan tashkari vazirlik vakillari tomonidan umumta`lim maktablarining 77-sinfidan boshlab o`quvchilarni kasbga yunaltirish, yuqori sinf uo`quvchilarini murakkab bulmagan kasblarga o`qitish, xamda o`quv kurslari tashkil etish loyixalari ishlab chiqilmoqda.

Xozirda respublikamizda 2021-2024 yillarda qo`shimcha 12 ta nemis tiliga ixtisoslashtirilgan umumta`lim maktablar tashkil etish rejalashtirilgan.

Maqsadimiz Uzbekiston yoshlarini til o`rganishiga yo`l ochib berishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Chet tiliarni o`qitish nazariyasi va amaliyoti. Boshlangich maktab. Uslubiy kullanma. Galskova N.D
2. Chet tilini o`qitish metodikasi. J.Jalolov
3. Chet tili o`qitish metodikasi. U.Xoshimov. I.Yokubov

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

АЧИЛОВА ЛАЙЛО ВАЛИЖАНОВНА

28 средняя школа Сырдарьинского района Сырдарьинской области

АННОТАЦИЯ: Статья затрагивает проблему интеграции при обучении русскому языку в школе. В статье рассмотрены особенности интегрированных уроков русского языка, раскрыта роль интеграции в повышении познавательной активности обучающихся. Основной упор в работе сделан на описании заданий, ориентированных на интеграции русского языка с различными школьными предметами.

Мечта каждого учителя- воспитать ученика знающего, умеющего самостоятельно мыслить , задавать вопросы и находить на них ответы, ставить перед собой проблемы и искать их решения, при этом нельзя забывать и об эмоциональной сфере. Воспитать человека не только знающего, широко мыслящего, но чувствующего, нравственного, способного видеть, ценить, и преумножать богатство окружающего мира поможет интегрированного обучения.

К. Д. Ушинский путём интеграции письма и чтения, разработал и внедрил аналитико-синтетический метод обучения грамоте. Более того, в интеграции изначально состояло новизна и сущность этого метода, так как он, по замыслу автора, позволял приспособить и слить в единое целое отдельные элементы двух видов речевой деятельности - письмо и чтение.

Есть три уровня интеграции:

- а) внутрипредметная- интеграция понятий внутри отдельных учебных предметов; б) межпредметная- синтез фактов, понятий, принципов и двух и более дисциплин, что должен использовать педагог при подготовке интегрируемого урока;
- в) транспредметная- синтез компонентов основного и дополнительного содержания образования;

Интеграция должна проходить , красной нитью, по всем школьным предметам, и лишь, в определённый момент, при появлении самими обучающимися повышенного интереса к такому подходу и осмыслению материала, вылиться в отдельный интегрированный урок. Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические возможности. Такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счёт переключения на разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат развитию у школьников воображения,

внимания, мышления, речи и памяти. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в образовании.

Интегрированный урок- это специально организованный урок, цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющий добиться целостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность. Интеграция даёт возможность для самореализации, самовыражения, творчество учителя, способствует раскрытию способностей. Интеграция обучения предполагает, прежде всего, существенное развитие и углубление межпредметных связей, которые являются аналогом связей межнаучных, переход от согласования преподавания разных предметов к глубокому их взаимодействию. Интеграция знаний из различных предметов осуществляется с помощью интегрированного урока. Педагогическая и методическая технология интегрированных уроков может быть различной, однако в любом случае необходимо их моделирование. Интегрированный урок требует тщательного планирования, обучающимся предстоит создать обобщённую картину по отдельно взятой теме, что требует определённых интеллектуальных усилий.

Роль учителя на интегрированном уроке меняется, его главной задачей становится организация такого познавательного процесса, при котором обучающиеся осознают взаимосвязь всех областей знаний полученных ими на уроках предмета школьного курса, так и в результате кропотливой работы с дополнительными источниками информации. Во время подготовки и проведения интегрированного урока происходит взаимодействие двух и более активную и значимую для самого себя роль, повышающая его самооценку и понимание необходимости пополнения багажа знаний за пределами материала учебника. Литература- один из предметов, который помогает учащимся почувствовать единство мира и человека. Интеграция может осуществляться как со смежными, так и далёкими от литературы предметами. В последнее время много говорят о слиянии русского языка и литературы в единый предмет- русская словесность. Цель обучения русскому языку - научить грамотно выражать свои мысли устно и письменно. Цель обучения литературе – воспитать внимательного читателя, побудить интерес к художественному слову.

Понятно, что интегрированный урок требует от учителей и учеников большой подготовки, он не может выпадать из системы уроков по предметам, не должен идти в разрез с желанием учеников. Интегрированный урок также требует от учителя профессионального мастерства, одухотворённости личностного общения, когда дети положительно воспринимают учителя. Педагог больше даст ученикам, если откроется им как личность многогранного увлеченная.

Интеграция предметов в современной школе- одна из направлений активных поисков новых педагогических решений, способствующих улучшению дел в ней, развития творческого потенциала педагогических коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного и разумного воздействия на учащихся.

Интегрированные уроки русского языка и литературы должны учитывать разные уровни интеграции, выбор которых зависит от образовательного профиля школы и класса. Содержание таких уроков определяется темой, их целями и задачами, конкретным учебным материалом. На уроках объединяются блоки знаний двух и трёх различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить главную цель интегрированного урока. Если общая цель определена то из содержания предметов берутся только те сведения , которые необходимо для реализации. Эти уроки позволяют учителю сократить сроки изучения отдельных тем, ликвидировать дублирование материала по разным предметам, уделить больше внимания тем целям, которые учителя выделяет в данный момент обучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Интегрированные уроки на уроках русского языка и литературы. Презентация.
2. Роль интегрированных уроков на уроках русского языка в национальной школе. Учитель русского языка. Головина Е.А
3. Русский язык и литература. Журнал 2022. апрель

ТЕМА: ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

АБДУВАХАБОВА АЙДАНА БЕКМУРАТ КИЗИ

Учитель русского языка и литературы средней школы № 38 Сырдарьинского района

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена игровым занятиям по русскому языку. Суть этих игровых занятий. Значимое место игровых технологий на уроках русского языка в национальной школе. При помощи игр у учащихся развивается устная и письменная речь, обогащается словарный запас.

Цель игры – помочь, серьёзный, напряжённый труд сделать занимательным и интересным для учащихся.

Известно, что интерес к учебной деятельности у детей резко возрастает, если они включены в игровую ситуацию. В игре ребёнок действует не принуждению, а по внутреннему побуждению. На уроках русского языка, можно применять словесные игры. Особенности их использования состоит в том, что игру вводят в определённую часть урока в соответствии с его задачами. В учебную деятельность вводится элемент состязания, а успешность выполнения задания связывается с игровым результатом.

Дидактические игры на уроках русского языка:

- Игра «Состав слова»
- Игра «Путаница»
- Игра «Выбери 3 слова»
- Игра «Клички»
- Игра «Почтальон»
- Игра « Сбежавший медведь»
- Игра « Убери лишний вагон»
- Игра «Твёрдый и мягкий»

Игра-это огромное, светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.

Игра - это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности. Игра имеет незаменимое качество- она сама организует обучение.

Основное различие игровой и учебной деятельности состоит в том, что игровая деятельность является свободной, вполне самостоятельной- ребёнок играет тогда, когда хочет, выбирает по своему усмотрению тему, средства для игры, выбирает роль, строит сюжет. Учебная деятельность построена на основе произвольных усилий ребёнка.

Игровая форма занятий создаётся на уроках русского языка при помощи игровых приёмов и ситуаций. Используя тот или иной тип игры, мы можем всю учебную деятельность подчинить правилам игры: ввести элемент соревнования, поставить дидактическую цель урока в форме игровой задачи, использовать учебный материал в качестве средства игры. Игра способна стать тем оптимальным инструментом, который комплексно обеспечивает:

- успешность адаптации ребёнка в новой ситуации развития;
- развития младшего школьника как субъекта собственной деятельности и поведения, его эффективную социализацию;
- сохранение и укрепление его нравственного, психического и физического здоровья;

Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении материала. Многие игры и упражнения строятся на материале различной трудности, это даёт возможность осуществлять индивидуальный подход, обеспечивать участие в одной игре учащихся с разным уровнем знаний.

Игру и игровой момент можно использовать на уроках разных типов. Это может быть урок изучения нового материала повторительно-обобщающий урок комбинированный урок. Игры на уроках русского языка также являются значимым методом обучения детей в начальной школе. При помощи игр на уроках русского языка мы можем формировать грамотность развивать языковые навыки учить писать и читать детей. Игра является одно из уникальных форм обучения которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне но и будничные шаги по изучению русского языка.

5 советов для учителей которые помогут сделать уроки более эффективными:

1. Добавьте эмоций в урок, мотивируйте учеников;
2. Приводите больше примеров, чтобы заинтересовать класс;

3. Помогите детям отдохнуть на уроке и во время перемены;
4. Используйте новые подходы в обучении;
5. Внедрите новые технологии в процесс обучения;

Игровые задания- украшения любого урока. В идеале они- один из ключевых этапов урока, так как именно в игровой форме получается наиболее эффективно закреплять имеющиеся знания. Игровой замысел заключается в названии игры. Он заложен в дидактической задаче которую надо решить на уроке и придаёт игре познавательный характер , предъявляет к её участникам определённые требования в отношении знаний.

Правилами определяется порядок действий и поведение учащихся в процессе игр. Они разрабатываются с учётом цели урока и возможностей учащихся управлять своим поведением. Регламентированные правилами игровые действия способствуют познавательной активности учащихся. Оборудование игры включает в себя оборудование урока: наглядность, видеопроектор, дидактический раздаточный материал.

Дидактическая игра имеет определённый результат, который вступает в форме решения поставленного задания и оценивания действия учащихся. Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Существуют определённые требования к организации дидактических игр:

1. Игра- форма деятельности учащихся, в которой осознаётся окружающий мир, открывается простор для личной активности и творчества.
2. Игра должна быть построена на интересе, участники должны получать удовольствие от игры.
3. Обязателен элемент соревнования между участниками игры.

Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном процессе, так как не только способствует воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций.

Русский язык- один из наиболее сложных предметов в курсе средней школы. Но это и один из наиболее необходимых предметов. С помощью устной и письменной речи люди общаются ежеминутно,ежесекундно. Задача учителя- сделать эту речь правильной. А это возможно лишь при одном условии: когда урок интересен.

Цель игры пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. В младшем школьном возрасте игра наряду с учением занимает важное место в развитии ребёнка. При включении детей в ситуации дидактической игры интерес к учебной

деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них более доступным, работоспособность значительно повышается. Ведь то, что игра - это часть учебного процесса, ни для кого не секрет. Игра помогает формированию фонематического восприятия слова, обогащает ребёнка новыми сведениями, активизирует мыслительную деятельность, внимание, а главное - стимулирует речь. Чтобы пробудить интерес к занятиям, повысить грамотность письма нужно вводить игровые моменты на разных этапах урока. С помощью различных ребусов кроссвордов на одном дыхании проходит работа над словарными словами.

В настоящее время идёт поиск новых технологий воспитания и обучения, целью которых должно стать создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала каждого конкретного ребёнка. Реформа общеобразовательной школы нацеливает на использование всех возможностей для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Этому может послужить достойно именно игра - важнейшая и неотъемлемая часть учения, досуга, культура в целом. Сегодня есть потребность сделать игру союзником школы в развитии и образовании учащихся всех возрастов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Статья “ Применения игровых технологий на уроках русского языка в начальной школе”
2. Развивающие игры для 1-4 классов Ярославль 2006 год
3. Карпова Е.В Дидактические игры в начальной школе. “Академия развития” 1997 год
4. Игровые технологии на уроках русского языка. Русский язык в национальной школе.

ТАЉИМ СИФАТИ ВА УНИНГ МАЗМУН МОЃИЯТИ.

YUNUSOVA CHO'LPONOY ABIEROVNA

Jizzax "Sambhram" universiteti

Xotin-qizlar masalalari bo'yicha rektor maslahatchisi.

Business boshqaruvi (BBA)fakulteti dekan o'rinbosari

Pedagogika fan o'qituvchisi.

Annotatsiya

Ta'lim sifatini yo'lga qo'yishda, uning mazmun mohiyati muhim rol o'ynaydi. Ta'lim berish ko'nikmalarini hosil qilishda motivatsiya o'yg'otish va o'qitish, hayotga va mehnatga tayyorlash uning mazmun mohiyati bilan bog'liq. Ta'lim nima?, Ta'lim mazmuni nima?, Ta'lim sifati nima?, Ta'lim mohiyati nima? Bu savollar o'zaro bog'liq tushunchalardir. Bugungi kun dolzarbligi ta'limni yuksaltirish uning mazmuni va oxirgi natijasi bilan bog'liq.

Tayanch so'z iboralar: Ta'lim, ta'lim sifati, ta'lim mazmuni, ta'lim mohiyati, texnologiya, o'qitish, maqsad, vazifa, faoliyat, natija.

“**Ta'lim** — bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli tipdagi o'quv yurtlarida o'qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish. va boshqa sohalarda ma'lumot berish jarayonini ham bildiradi”. (*O'zbekiston Milliy ensklapediyasidan* olingan.) Ta'lim fanning asosi qanday mazmunga qaratilganligini va bilim olishda unga yashiringan tushuncha nima bilan bog'liqligini ko'rsata oladigan faoliyat birikmalaridan iborat ekanligini bildiradi.

Bugungi kunda ta'lim nazariyasi va amaliyotida ta'lim sifatini mazkur jihatdan maqsad sari yo'naltirilgan batafsil amaliy tavsiyalar berilmagan.

Ta'lim sifati(TS)- ta'lim jarayonining turli qatnashchilari o'quv muassasasi tomonidan ko'rsatilgan ta'lim xizmatlaridan qoniqish darajasi yoki ta'limga qo'yilgan maqsad va vazifalariga erishilganlik darajasi. *(To'raqulov X.A Izoqli lug'at)*

Ta'lim sifati. (TS)-ta'lim tizimidagi turli toifa xodimlar (mutaxassislar) tushunishi uchun qo'llaniladigan ko'p ma'noli atama. *(SH.Qurbonov, E. Saythalilov Ta'lim sifatini boshqarish.)* Mazkur yuqorida keltirilgan ta'riflarda maqsad va vazifa, faoliyat, natija, daraja bu tushunchalar, ta'lim sifati-ta'lim oluvchida ko'nikma va malakani shakllanganligini ko'rsatadi. Ta'lim sifatini o'quv jarayonida olingan nazariy bilimni, amaliy ko'nikma va malakaning natijasida samaradorlikka erishish, o'sha ortirilgan tushunchani amaliy faoliyatda qo'llay olishi fanni mazmun mohiyatini anglash bilan bog'liqdir.

“Fanni o'qitishdan maqsad – talabalarni zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan falsafiy bilimlar bilan qurollantirish hamda ularda o'z—o'zini anglash va to'g'ri fikrlash ko'nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat.” *(Falsafa o'quv-uslubiy majmua (1 blok) Muallif: N. SHermuxamedova so'zidan olingan).* Ta'lim berish va faoliyat natijaviyligiga erishish kasbiy kompetentlikni keltirib chiqaradi.

Mualliflar tadqiqot jarayonida “ta'lim sifati” tushunshasini yanada aniqroq ta'riflash uchun qator ta'riflarni sintez qilib o'rganib ko'rishdi. Ta'lim standartlari umumiy metodologik asoslarni saqlab qolgan holda, har bir kasb bo'yicha alohida ishlab chiqiladi.

Umumta'lim va kasb-hunar ta'lim talablarini o'z ichiga oluvchi standart komponenti DTS ga mos keladigan daraja va sifatni tayyorlashda bilim va malaka natijaviyligini ta'minlaydigan hajmini belgilab beradi.

“Ta'lim sifatini boshqarish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishdan oldin ushbu kontsepsiyaning o'zini aniqlab olish kerak.

Ta'lim sifatini nazorat qilish- o'qitish mazmuni va natijalarining DTS talablariga muvofiqligini tekshirish." (*To'raqulov X.A Izohli lug'at*)

"Ta'lim sifati" toifasi bugungi kunda keng tarqalgan, u ta'lim faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarda mavjud, u pedagogik hamjamiyatning keng muhokamalari mavzusiga, ko'plab olimlar va amaliyotchilarning tadqiqot ob'ektiga aylandi. SHu bilan birga, ta'lim sifati nima ekanligi haqida aniq va umumiy tushuncha hali shakllanmagan. Sifat tushunchasiga alohida yondashish lozim deb bildik.

Sifat (falsafada) — ob'ektning muhim belgilarini ifodalaydigan falsafiy tushuncha. Sifat ob'ekt tarkibiy qismlarining o'zaro turg'un munosabatlarini aks ettiradi, bu munosabatlar bir ob'ektning ikkinchi ob'ektdan ajratib turadigan o'ziga xos tomonlarini anglatadi. SHu bilan birga sifat bir turdagi ob'ektlarga xos umumiylikni ham ifodalaydi. (*Sifat (Falsafa) Vikipediya, ochiq ensiklapediya*) dan olingan.

Sifatning falsafiy ta'rifi ob'ektning o'ziga xos xususiyatlariga qaratilgan va bu farqlarning bayoni hech qanday baho bermaydi (yomonroq, yaxshiroq). SHuning uchun sifatni falsafiy talqin qilishda past yoki yuqori, yomon yoki yaxshi sifat va hokazolarni farqlash masalasini qo'yishning ma'nosi yo'q. Ta'lim sifatini muayyan pedagogik tizimning o'ziga xosligi sifatida belgilab, biz muayyan ta'lim amaliyotining o'ziga xos xususiyatlariga, ta'lim berish zarurligiga e'tibor qaratamiz. o'zgaruvchan belgi, uning xilma-xil shakllari va turlarini rivojlantirish, muayyan ta'lim tashkilotining o'ziga xos qiyofasini shakllantirish. Sifat kategoriyasining mohiyatini chuqur anglash turli maktab faylasuflarining asarlarida uchraydi: nemis klassik falsafasi – Kant, Gegel, Feerbax, mexanistik falsafa – Dekart, Lokk, Gobbs va boshqalar. Gegelning fikricha, sifat tushunchasi miqdor va o'lchov kabi kategoriyalar bilan uzviy bog'liqdir. Bu munosabatni miqdorning sifatga o'tishi to'g'risidagi shakllangan qonun asosida tadqiq qilib, Gegel sifatning dialektik mohiyatini ko'rsata oldi va o'z tahlilining yangi darajasiga – uning

namoyon bo'lishi darajasini o'lchash qobiliyatiga erishdi. (*См.: Гегель Г. Работы разных лет : в 2 т. М.: Мысль, 1970—1971.*)

“Bu ta'rifda sifatning ob'ektiv tabiatiga (nimaning sifati?) va ob'ektlarning o'ziga xos belgilarining (xususiyatlarining) ko'pligiga e'tibor qaratiladi, bu esa ushbu xususiyatlarni o'zgartirish orqali sifatga ta'sir qilish imkoniyatini anglatadi.

Sifatning iste'mol qiymati sifatida o'lchanishi g'oyasi kvalimetriya va kvalitologiya kabi ilmiy fanlarning asosini tashkil etdi. Kvalimetriya asoschilari (sifatni qanday o'lchash va miqdorni aniqlash haqidagi fan) - golland olimlari J. Van Etinger va J. Sittig pozitsiyasidan sifatni raqamli qiymatlarda ifodalash mumkin va iste'mol qiymati sifatida aniqlanadi. ba'zi doimiy o'lchov orqali, masalan, pul ekvivalenti.”

(*Управление качеством : учебник / под ред. С. Д. Ильенковой. М.: ЮНИТИ, 1998.)dan olingan.*

Ta'lim ehtiyojlarining xilma-xilligi ta'lim xizmatining rivojlanishini nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatdan ham rag'batlantiradi, chunki raqobat ta'lim tashkilotini nafaqat ehtiyojini qondirish yo'lini, balki yaxshisini izlashga eng samarali variantni iste'molchi tanlash imkoniyatiga ega va sifat jihatdan raqobat yuzaga keladi. Ehtiyoj sifat bilan bog'liq tushuncha.

SHu sababli, ta'lim sifatiga ehtiyoj bilan hoxish-istagini uyg'otishda g'amxo'rlik hissidan foydalanish ta'lim olish istagini uyg'otadi. Ayniqsa,

uzluksiz ta'lim kontsepsiyasiga o'tish davrida, inson qo'shimcha ta'lim dasturlarini ishlab chiqish orqali muntazam ravishda o'z bilim darajasini oshirishga intilishini tushunishi muhim.

Yana bir yondashuv ta'lim sifatini me'yoriy (standartlashtirilgan) ta'lim darajasini (tayyorligini) o'rnatish orqali belgilaydi. Ushbu yondashuv doirasida ta'lim sifatini tasdiqlash masalasi ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlarining davlat ta'lim standartlariga muvofiqligini baholash bilan bog'liq.

“ SHu bilan birga, standart talablariga rioya qilmaslik, aslida, ta'lim muassasasining ta'lim faoliyatini ta'lim boshqaruv organining qarori bilan to'xtatilishini anglatadi. Bu sifatsiz

ta'lim umuman yo'qligini anglatadimi? Sifatni standartga muvofiqlik sifatida tushunish nuqtai nazaridan bu savolga aniq javobni olish qiyin.

Bir qator tadqiqotchilar ta'lim sifatini tavsiflovchi barcha jihatlarni uch guruhga bo'lishni taklif qiladilar: *(Open file: Monitoring the quality of education worldwide: 1. The main lines of research. //PROSPECTS. Vol. XXII. 1992. № 3 (83).)*

- ta'limga investitsiyalar ko'rsatkilari (resurslar bilan ta'minlash sifati),
- ta'lim jarayoni bilan bog'liq ko'rsatkichlar (jarayonlarning sifati)
- ta'lim natijalarining ko'rsatkichlari (kadrlar tayyorlash sifati, qadriyat yo'nalishi, talab, bitiruvchilarning bandligi va boshqalar).

S.E.SHitov va V.A.ning ichida shaxs kompetentsiyalari.

Ta'lim sifati ta'lim faoliyatining turli tomonlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlar majmui bilan belgilanadi: ta'lim mazmuni, o'qitish shakllari va usullari, moddiy-texnika bazasi, kadrlar va boshqalar, ular ta'limga o'quvchilarning kompetentsiyalarini rivojlantirishni ta'minlaydi." *(Шитов С. Е., Кальней В. Л. Мониторинг качества образования в школе. М., 1998.)* "SHunday qilib, ta'lim sifatini idrok etish ko'pincha sub'ektiv baholarga bog'liq. SHu munosabat bilan ta'lim sifati konsepsiyasini belgilashda ikkita muhim jihatni ajratib ko'rsatuvchi I.V.Bestujev-Ladaning pozitsiyasi bu borada juda qiziqarli va o'ziga xosdir:

1. Subektiv sifat - shaxsiy qoniqish.
2. Ob'ektiv sifat - ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik.
- Ob'ektiv sifat - sifat haqidagi an'anaviy sifatning yuqori ko'rsatkichi masalan, Garvard bitiruvchilari o'qitishning yuqori ko'rsatkichi.

Sub'ektiv sifat- bu ma'lum bir insonlar uyushmasi tomonidan bildirilgan,ularning ehtiyojlarini qondirish darajasini aks ettiruvchi sifat to'g'risidagi fikr (O'zi tanlagan ta'limga qa'tiy ishonadigan odam uchun hech narsani anglatmaydi.)

Sifat darajasi - ob'ektning ehtiyojlarni qondirish qobiliyatini miqdoriy baholash.

Sifat o'lchovi - ob'ekt xususiyatlarining ko'rsatkichining chegaraviy qiymatlariga (maksimal sifat) mos kelish darajasi.

"Ta'lim sifati" tushunchasini tizimli ravishda aniqlashga eng muvaffaqiyatli urinish, bizning fikrimizcha, Mutaxassislar tayyorlash sifati muammolari ilmiy-tadqiqot markazi olimlari tomonidan amalga oshirildi. Mualliflarning "Ijtimoiy tizim sifatida ta'lim sifati... ta'lim tizimiga ta'limot, jamiyat, shaxs va boshqa ta'lim tizimlari tomonidan qo'yiladigan talablarga muvofiqligi (adekvatligi)" degan fikriga qo'shilmaslik mumkin emas. (*Новое качество высшего образования в современной России (Содержание. Механизмыреализации, долгосрочные и ближайшие перспективы). Концептуально-программный подход // Труды Исследовательского центра / под науч. ред. П. А. Селезневой, А. И. Субетто.М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 1995.*)

Mualliflar "ta'lim sifati" tushunchasini keng va tor ma'noda ko'rib chiqinshi taklif qiladilar.

Keng ma'noda ta'lim sifati:

- - ta'limning (natija, jarayon, tizim) turli ehtiyojlarga, maqsadlarga, talablarga, me'yorlarga (standartlarga) mutanosib muvofiqligi;
- - ta'limning ierarxik tarzda tashkil etilgan, ijtimoiy ahamiyatga ega muhim xususiyatlarining (belgilari, parametrlarining) tizimli majmui, (natijada, jarayon, tizim sifatida).

Tor ma'noda "ta'lim sifati" - bu bilimlar majmuasi, bitiruvchining malaka darajasi.

Yuqorida aytilganlarning barchasi ta'lim sifatini piramida ko'rinishida tasavvur qilish, o'rganish va tadqiq qilish imkonini beradi, jumladan:

ta'lim tizimining sifati;

ta'lim jarayonlarining sifati;

ta'lim natijalari sifati.

Ta'lim sifati kontseptsiyasini aniqlashga yondashuvlar tahlilini yakunlar ekan, metodologik nuqtai nazardan printsiplial ahamiyatga ega bo'lgan yana bir xususiyatga e'tibor qaratish lozim.

SHu bois ta'lim sifati konsepsiyasi tarkibida yuqorida sanab o'tilgan elementlardan tashqari ta'lim faoliyatini amalga oshirish uchun yaratilgan shart-sharoitlar sifatini ham kiritish zarur.

Xulosalar

- 1. Ta'lim sifati ko'pgina fanlar – falsafa, pedagogika, psixologiya, sotsiologiya, iqtisod, menejment, huquq va boshqalarning tadqiqot ob'ekti hisoblanadi.
- 2. Ta'lim sifatining asosiy tamoyili – insonning ta'limga bo'lgan ehtiyojidir.
- 3. Ta'lim faoliyati natijalarining iste'molchilari davlat, jamiyat, ish beruvchilar, jismoniy shaxslardir. Iste'molchi guruhlarining har biri ta'lim tizimiga, o'quv jarayoniga va uning natijalariga nisbatan o'ziga xos talablarga ega.

Ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shadigan ish shakllari va usullari jamiyat hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar, ta'limni modernizatsiya qilish jarayoni ta'lim vositalari, usullari va shakllaridan foydalanishga yangi yondashuvlarni talab qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimining muhim xususiyati - o'qitishni tashkil etishning ikkita strategiyasining mavjudligi - an'anaviy va innovatsion. An'anaviy o'qitish tizimi doirasida o'qitish faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun yaxshi rivojlangan tuzilmalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular axborot sifatida tushuniladi.

Innovatsion o'qitish doirasida o'qituvchi va o'quvchi bir jamoada ishlaydi va butun o'quv jarayoni shaxsning fikrlashning turli shakllarini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

So'nggi paytlarda ko'plab ta'lim texnologiyalari paydo bo'ldi va ularning hammasi ham mutlaqo yangi emas. Ilg'or ko'pincha an'anaviyning ko'plab elementlarini saqlab qoladi. Ta'limda an'anaviy va innovatsion texnologiyalarni mohirona uyg'unlashtirish va qo'llash ko'zlangan natijaga erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. *To'raqulov X.A Izohli lug'at* . 2018 y.
2. *SH.Qurbonov, E. Saythalilov Ta'lim sifatini boshqarish*.2008 y.

3. *Monitoring the quality of education worldwide: 1. The main lines of research. //PROSPECTS. Vol. XXII. 1992. № 3 (83).*

4. *Новое качество высшего образования в современной России (Содержание. Механизмы реализации, долгосрочные и ближайшие перспективы). Концептуально-программный подход // Труды Исследовательского центра / под науч. ред. П. А. Селезневой, А. И. Субетто. М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 1995.)*

Boshlang'ich ta'limda pedagogik tajriba va izlanishlar samarasi

Педагогический опыт и результаты исследований в начальном образовании

Pedagogical experience and results of research in primary education

Kubeyeva Asemay Begaliyevna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar

4-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyotida tajriba va izlanishlar samara beradi. Ushbu tavsiyada ana shu tajriba va izlanishlar asosida tayyorlangan usul va o'yinlar yoritilgan.

Аннотация: Опыт и исследования эффективны в историческом развитии любой страны. В этой рекомендации описаны методы и игры, основанные на этом опыте и исследованиях.

Abstract: Experience and research are effective in the historical development of any country. This recommendation describes methods and games based on this experience and research.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: boshlang'ich ta'limda pedagogik tajriba va izlanishlarning ahamiyatini ko'rsatib berish.

Цель написания этой статьи - показать важность педагогического опыта и исследований в начальном образовании.

The purpose of writing this article is to show the importance of pedagogical experience and research in primary education.

Usullar: "Uch haqiqat bir yolg'on", "Ijodiy mashq", "Zukko o'quvchi", "Assisment", "Paravoz", "Xatolarni topamiz", "Pinbord", "Sonlar tilsimi".

Методы: «Три правды и одна ложь», «Творческое упражнение», «Умный читатель», «Оценка», «Паравоз», «Найди ошибки», «Доска объявлений», «Магия чисел».

Methods: "Three truths and one lie", "Creative exercise", "Intelligent reader", "Assessment", "Paravoz", "Find mistakes", "Pinboard", "Magic of numbers".

Natija: poydevorni mustahkamlash va komil inson tarbiyasida boshlang'ich ta'limning ahamiyatini ochib beradi.

Результат: раскрывается значение начального образования в укреплении фундамента и воспитании совершенного человека.

Result: reveals the importance of primary education in strengthening the foundation and raising a perfect person.

Kalit so'zlar: tajriba, mahorat, zamonaviy usullar, barkamol inson, bilim.

Ключевые слова: опыт, мастерство, современные методы, совершенный человек, знания.

Key words: experience, skill, modern methods, perfect person, knowledge.

Ilm bir chiroqdirkim, seni rohat va farog'atga
hech bir zahmatsiz yetkazadi"

(Abu Lays As-Samarqandiy)

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo'lidan ma'lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo'lishi o'sha davlatda yoshlar ta'lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e'tibor darajasiga bog'liq. Shu ma'noda, O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, o'quvchilarning asosiy vaqti maktablarda ta'lim-tarbiya olish bilan o'tadi. Kelajakka qadam ham aynan maktab davridan boshlanadi. Agar biz maktabda har bir o'quvchini bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etilishida ko'makdosh bo'lsak, ota-ona bilan bu borada birlashsak, oqil-u dono, yurt koriga yaraydigan yoshlar – kelajak bunyodkorlari taqdiriga dahldor bo'lamiz.

Pedagogik tajriba amaliy faoliyat jarayonida paydo bo'ladi. Uning mazmuni pedagogik bilim, malaka va ko'nikma, shaxsning shakllanishi bilan belgilanadi. Ilg'or pedagogik tajribalarni aniqlashda ma'lum mezonlarga asoslanish kerak. Bunda eng muhim mezon- o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatida qo'llaydigan ta'lim-tarbiyaning ilg'or shakl va usullaridir. Bu uni oddiy o'qituvchidan ajratadigan muhim belgi hisoblanadi.

O'qituvchi qo'llaydigan yangilik turlicha masalan ta'lim yoki tarbiyaning yangi mazmuni, shakli, metodi, pedagogik mehnatning eng ta'sirchan takomillashtiruvchi yo'llarini belgilashdan iborat bo'lishi mumkin. Ilg'or pedagogik tajribani ifodalovchi yana bir mezon uning yuqori natijalarga erishishi uchun zamin hozirlashidir. Bunda o'quvchilarning bilim va tarbiyalanganlik darajasi hisobga olinishi zarur. Qo'yilgan bahoga, o'tkazilgan tarbiyaviy tadbirlarning soni emas, ularning o'quvchilarni inson sifatida shakllanishiga ta'sirining mezoni sifatida qarash lozim.

Bundan tashqari ilg'or pedagogik tajribaning olinishi lozim. Chunki, yuqori natijaga erishishda o'quvchilar va o'qituvchilarning kuchini, vaqtini tejash, ularni toliqtirishdan asrash ham muhimdir. Ilg'or pedagog tajribaning o'z-o'zidan emas, balki ommaviy tajriba shakllangan tajribalar, boshqa o'qituvchilarning ish uslubi bilan vorislik asosida tarkib topishi uning ta'sirchanligini oshiradi va tarqalishini osonlashtiradi. Bu mezonlar ilg'or pedagogik tajribalarni oddiy tajribadan ajratish va uni avaylab yoyishga yordam beradi. Ilg'or tajribalarni faqat viloyat yoki Respublika bo'ylab izlab yurish shart emas. Har bir pedagogik jamoada ajralib turadigan pedagoglar bo'ladi. Bu esa pedagogik jamoadagi muhitga bog'liqdir. Bu muhitni mo'tadillashtirib, kerakli yo'nalishga burib yuborishda maktab rahbarlari, maktab metodika kengashining ham o'ziga xos usuli bo'lishi tabiiy.

Pedagogik mahorat o'z ichiga pedagogik texnikani oladi.

Pedagogik texnikaning yana bir muxim tarkibiy kismi pedagogning mimik, tantomimik xarakteridir. Aniq imo-ishora, yuz-ko'z, gavda harakati, ma'noli qarash, rag'batlantiruvchi yoki istehozli tabassum pedagogik ta'sir ko'rsatishda so'z bilan tushuntirishga qaraganda ancha samarali muomila vositasi bo'la oladi.

Pedagogik texnikani egallash o'qituvchining eng yaxshi tarbiyaviy ta'sir ko'rsata olishini ta'minlaydi. U o'qituvchining kuchini, vaqtini tejab, ijodiy ishlashi uchun sharoit yaratadi. Pedagogik sezuvchanlik va fahm-farosat ham pedagogik mahoratni egallashda muhim ahamiyatga ega. Pedagogik mahorat pedagogik texnikaning eng muhim, nozik qismi

hisoblangan so'z bilan ta'sir qiladi. A.S.Makarenko “**Mening tajribam haqida**” ma'ruzasida yozilgan ediki: “Men” bu yoqqa kel deb aytilishning 15-20 xil ohangini o'rganib olganidan keyin, yuz gavda, ovoz tuzilishidan 20 xil nozik farqlar bera bilishini o'rganib olganidan keyingina haqiqiy murabbiyga aylandim.¹

Pedagogik texnologiya pilappoyalari sari intilayotgan o'qituvchi uchun keyingi bosqich pedagogik ijod qilishni bilishi kerak. Pedagogik ijod fan va san'atning yaxlitligidan iborat faoliyat. Pedagogik ijod faoliyati sifatida yangilik yaratish bo'lib, o'zining takrorlanmas ijtimoiy mohiyati bilan ajralib turadi. Bu ayniqsa boshlang'ich sinf **ustozlari** zimmasiga ulkan mas'uliyatni yuklaydi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilaridagi pedagogik ijodning o'ziga xosligi, takrorlanmasligi shundaki, uning mahsuli sifatida inson shaxsi shakllanadi. Amaliy faoliyatni ilmiy ijoddan farq qilmoq kerak.

Ilmiy ijod jarayonida ta'lim tarbiyaning avval noma'lum bo'lgan yangicha nazorat va oqibatida hozirgi zamon maktabining murakkab muammolari yechiladi, kelajakda uning rivojlanish istiqbollari belgilanishi mumkin.

Bu borada sinfdan tashqari ishlar ham pedagogik tajriba va barkamol avlod tarbiyasida ahamiyatga egadir. Chunki ular shaxsni har tomonlama kamol toptirish va uni hayotga, aktiv faoliyatga tayyorlash uchun keng imkoniyatdir.

¹Farberman B “Ilg'or pedagogik texnologiyalar”. Toshkent .2000-yil, 26-bet

Mana shu jarayonda davlat rahbari tomonidan tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan tashabbus, ya’ni ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbus ilgari surildi. Birinchi tashabbus yoshlarning aynan musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san’atning boshqa turlariga qiziqishlarini o‘shishiga, iste’dodini yuzaga chiqarishiga, farzandlarimizni san’atga oshno qilib, yuksak did sohibi etib tarbiyalashga xizmat qiladi. Kamolotga yetaklovchi ushbu tashabbus doirasida maktablarda tashkil etilgan rassomchilik to‘garaklari — o‘quvchi yoshlarni birlashtirishga undash bilan birga hayot sabog‘ini olishlari uchun ham eng katta maktab vazifasini o‘taydi.

O‘z tarjibam davomida mavzularni o‘zlashtirishda samara bergan zamonaviy usul va o‘yinlarni keltirmoqchiman:

“Uch haqiqat bir yolg‘on” metodi. Bu usul asosida o‘quvchilarga matn mazmuniga mos tarqatmalar beriladi. Tarqatmadagi yolg‘on ma’lumotni o‘quvchilar aniqlaydilar . Bunda o‘quvchilarning eslab qolish ko‘nikmasi shakllanadi.

1 – tarqatma. a) kichik irmoq ko‘pchilik bilan mehnat qilish maroqli ekanini anglab yetdi;

b) kichik irmoqning suvi bilan daryo yanada kuchliroq bo‘ldi;

c) katta irmoq qumlikning bag‘riga singib, holdan toydi;

d) katta va kichik irmoqlar yo‘l – yo‘lakay qadrdon do‘stlarga aylandi....

Innovatsion usullar nima?

Innovatsiya-lotinchacha so‘z bo‘lib, **yangilikni kiritaman, tadbiiq etaman, o‘zgartiraman** degan ma’nolarni bildiradi. Bularga quyidagilarni kiritish mumkin.

1.Modellashtirish (trenirovka)

2.Namoyish qilish;

3.Kichik guruhlarda ishlash;

4.Aqliy hujum

5.Nuqtai nazaring bo‘lsin;

6.Har kim har kimga o‘rgatadi;

7. Muayyan holatni (Vaziyatni) o'rganish;
8. Modifikatsiyalangan ma'ruza;
9. O'yinlar;
10. Bingo;
11. Axborot texnologiyalari (Kompyuter) yordamida.²

“Ijodiy mashq” usuli.

Ushbu usul o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, o'ziga xoslik masalaning mohiyatini chuqur anglash, uni bajarishga nisbatan yondashish, dalillarni saralash va o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqni ijodiy bajarish jarayonida bilimlarni qo'llash va kengaytirish kabi holatlar bilan tavsiflanadi.

Bunda o'qituvchi tomonidan turli vositalar yordamida yangi bilimlarni izlab topish, bilimlarning bir qismini tinglovchilarga, ma'lum qiladi qolganini esa o'quvchilar topshiriqlarni yechish jarayonida savollarga javoblar topish asosida o'zlashtiradi o'zlari bilimlarni mustaqil egallashadi. Uni qo'llashda o'qituvchi va o'quvchi tomonidan quyidagi harakatlar amalga oshiriladi.

O'qituvchi o'quvchilarni masalaning mohiyatini o'rganishga jalb etadi; Masalani yechish rejasini aniqlashda mulohaza yuritishga yo'naltiradi; masalan bosqichlarga ajratadi; evristik suhbat ajratadi.

Ma'lumki har tomonlama komil insonni tarbiyalash ustoz – murabbiylardan yuqori bilim, tinimsiz izlanish va yangiliklarga intiluvchanlik kabi qator fazilatlarini talab etadi. Hozirgi kunda o'quvchilarning fanlarga oid bilim darajalarini ko'tarish juda muhim. O'quvchilarni fanlarga qiziqitira olishda dars davomida interfaol o'yinlardan foydalanishning ahamiyati beqiyosdir. Quyidagi usul va o'yinlar boshlang'ich ta'limda darslarni tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi. Chunki, boshlang'ich ta'limda yangi usul va o'yinlardan foydalanishning o'rni beqiyos.

²Gaffarova T. “Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”.

-T.: “Tafakkur” 2011-yil, 36-bet

“Zukko o‘quvchi” ta’limiy metodi.

Bu o‘yinda o‘qituvchi o‘quvchilarga fe’llar yozilgan tarqatmani tarqatadi. O‘quvchilar so‘zlarni qoshimchalar bilan birlashtirib, o‘tgan zamon fe’lini hosil qiladi.

So‘z	Qo‘shimchalar
Qirq	
Qo‘rq	-gan
Bich	-kan
Cho‘k	-qan
chop	

“Paravoz” usuli. Bu usulni matematika darslarida qo‘llash tavsiya etiladi. Bunda 0 dan 10 gacha bo‘lgan raqamlarda mavzuga oid misol va masalalar yoziladi va o‘quvchilar ketma-ket turib paravozlarni tanlaydilar hamda misollarni bajaradilar.

“Xatolarni topamiz” usuli.

Tashkil etish tartibi. O‘qituvchi bolalarga kartochkalarni yozilgan matnlarni o‘qib beradi. O‘quvchilar matnlarni diqqat bilan tinglab, qanday xatolar topganliklarini, to‘g‘ri yechimi qanday bo‘lishi lozimligini tushuntirib berishlari lozim.

Masalan: “Kuzda dehqonlar polizlarda olma, qovun, anor, behi kabi o‘simliklarni yig‘ib oladilar”. O‘quvchilar matnda yo‘l qo‘yilgan xatolarni topadilar, uni izohlab berishlari lozim.

“Assisment” usuli.

O‘qituvchi “Gap” mavzusi bo‘yicha o‘quvchilarning olgan bilimlarini mustahkamlash va o‘z-o‘zini baholash maqsadida “**Assisment**” metodidan foydalanadi. O‘qituvchi topshiriq yozilgan tarqatmani o‘quvchilarga tarqatadi.

<p>Testni bajaring.</p> <p>1. Gap deb nimaga aytiladi?</p> <p>A) mazmun jihatdan bog‘langan so‘zlarga</p> <p>B) Shaxs va narsaning nomini bildirgan so‘zlarga</p> <p>D) Nima qildi? Nima qiladi?so‘roqlariga javob bo‘lgan so‘zlarga</p> <p>2. Gap necha xil bo‘ladi? A) 2 B) 3 D)4</p> <p>3. Biror narsa haqida xabar berilgan gap nima deb ataladi? A) darak gap B) so‘roq gap D) undov gap</p>	<p>Muammoli vaziyat</p> <p>Gapni toping.</p> <p>1.Bola</p> <p>2.O‘quvchi maktabda o‘qiydi.</p> <p>3. A, B, D, ..</p>
<p>Simptom(belgisi)</p> <p>— — — .</p>	<p>Amaliy ko‘nikma</p> <p>Gap mazmun jihatdan bog‘langan bo‘lib, so‘zlardan tuziladi. Gapning birinchi so‘zi bosh harf bilan boshlansdi.</p>

“**Matematik**” usuli. O‘quvchilarga *usul* sharti tushuntiriladi. Shu sonlarni so‘z bilan yozib, joy, hayvon va ovqat nomlarini topishlari kerakligi aytiladi.

Uchtepa tumani - 3 raqami va tepalik rasmi.

Tortko'z - 4 raqami va ko'z rasmi.

Beshbarmoq - 5 raqami va barmoq rasmi.

Oltiariq tumani - 6 raqami va ariq rasmi.

Sakkizoyoq - 8 raqami va oyoq rasmlari

“Pinbord” usuli. (inglizchadan “pin” mustahkamlash, “boord”- taxta)

O'tkazish tartibi. Doskaga jadval osiladi. O'qituvchi stoli ustiga so'zlar yozilgan qog'ozchalar teskari holatda qo'yilgan bo'ladi. Har bir guruhdan bittadan tinglovchi chiqib shu qog'ozchalardan birini tanlaydi. Tanlagan so'zi mos kelsa, jadvaldagi yozuvga mos kelgan katakka yopishtirib qo'yiladi va shu so'zni o'qib ma'nosini izohlab beradi.

Afzalliklari: O'quvchilarni mustaqil, mantiqiy, tanqidiy fikrlashga o'rgatadi. O'rganilayotgan mavzu bo'yicha o'quvchilarning bilim orttirish harakatlarini rag'batlantiradi.

Qiyinchiliklari: O'quv mavzusi bo'yicha mazkur mashqdan foydalanishda kuchsiz o'quvchilarga yordam kerak bo'lishi mumkin.

So'zlar quyidagicha bo'lishi mumkin: divan, stol, stul, kompyuter, orom kursi va hokazo. ³

“Kim topqir” ta'limiy o'yini.

Bu o'yinda sinfni guruhlariga bo'lib tashkil etiladi. Har bir guruhga ikkitadan harf beriladi. O'quvchilar berilgan harflar so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida keladigan o'tgan zamon fe'liga so'zlarni topishlari kerak. Bu vazifani qaysi guruh tez bajarsa va ko'p o'zak so'zlar topsa, shu guruh g'olib bo'ladi. Masalan:

1-guruh uchun :

1. O →

2. K → 2. T

2-guruh uchun:

1. U →

→ 2. Ch

3-guruh uchun :

1. A →

→

Namuna:

1-guruh uchun : oldi, oqdi, keldi, kutdi.

³“Boshlang'ich ta'lim” jurnali. 2012-yil №3- son, 21-bet

haqidagi yaxshi ma'lumotlarni o'qib quvonadi va uni sinfdoshlaridan esdalik sifatida saqlaydi.

Pedagogik tajribani tashkil etish uchun qo'llaniladigan usullar

1. *Malakali tashkilotchilik* – Ushbu yo'nalish, mavzu yoki soha bo'yicha chuqur hamda har tomonlama bilimga ega bo'lish, insonlarni ishonтира olish va ularga yo'lboshchilik qila olish hamda o'rganilayotgan muammoga, mavzuga yoki savolga qiziqish bilan yondashish.

2. *Aqliy hujum yoki juft aqliy hujum* – o'quvchilarning ushbu soha haqida tegishli bilimi yoki amaliy tajribasi mavjudligini aniqlash maqsadida yakka tartibda yoki guruhlarda ishlash jarayoni.

3. *Fikrlash faoliyati* – Mavzuga oid matnni bir necha qismlarga bo'lish, uni o'qib chiqish va o'quvchilardan matnning keyingi qismida nima bo'lishi mumkinligini oldindan aytib berishni yoki keyin nimani o'rganishlari kutilishini so'rash.

4. *Oldindan berilgan so'zlar* – o'quvchilarga matndan olingan bir qancha asosiy so'zlar, jumlar, fikrlar yoki ma'lumotlar ro'yxati beriladi. Keyin esa o'quvchilar juftliklaridan bu so'zlarning ma'nosini va ularning matnda qanday ahamiyatga ega bo'lishini aniqlash va natijalarni guruhda aytish so'raladi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kun o'qituvchisi ta'lim berayotgan bosqichdagi bitiruvchilarga DTS fan yuzasidan qo'yiladigan talablarni yaxshi bilishi va ta'lim jarayonini shunga yo'naltirishi, ya'ni mavzular, modullarni shu talablardan kelib chiqib loyihalashtirishi kerak bo'ladi. Qo'yilgan ta'lim maqsadini amalga oshirish va ko'zda tutilgan natijalarga erishish bo'yicha faoliyat tizimi va mazmunini ishlab chiqish uchun o'qituvchi quyi bosqichdagi ta'lim mazmuni va talablarini ham bilishi, ya'ni ta'lim uzluksizligi va uzviyligi bilan ham yaxshi tanish bo'lishi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhamedov R.J., Yo'ldoshev M. Ta'lim va tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalar. 2016-y
2. Farberman B "Ilg'or pedagogik texnologiyalar". Toshkent .2000-yil, 26-bet
3. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali. 2012-yil №3- soni

The role of excursions in primary learners' education

Sheranova Guzal Ravshanovna
Primary class teacher
General secondary school №6
Gulistan city, Syrdarya region

Abstract

This article analyzes the educational benefits of **excursion** which is a trip by a group of people, usually made for [leisure](#), [education](#), or [physical](#) purposes. It is often an adjunct to a longer journey or visit to a place, sometimes for other (typically work-related) purposes. Short excursions for education or for observations of natural phenomena are called [field trips](#). One-day educational field studies are often made by classes as extracurricular exercises, e.g. to visit a natural or geographical feature.

Key words: *excursion, primary education, learning styles, educational improvement, academic performance.*

In more relevant living languages of the world, the following phrases are reserved for the concept of excursions: in the English language, it is “excursion”, in French it is “excursion”, in German it is traditionally and more precisely “Schulausflug”. It is evident that the living languages today have kept, terminologically conceptual, Latin “excursion”. Excursions represent one of specific forms of tourist movements and as such, they can be observed from the aspect of their great share in the tourist traffic of Serbia. Demand for such kind of tourist travels is constant which points out their economic importance.

The word excursion stems from the Latin word “excursion” which in translation means a trip, short journey, traveling for fun (Vujaklija, 1970). It is connected to the concept of a group of people traveling, where the purpose of the trip is marked as educational or simply as spending their free time. Both the trip and excursion are often used as a complement during the long journey, a visit, or a stay in a specific destination (Štetić, 2003).

When it comes to age, excursions can be divided into: children excursions, which are organized solely for children usually the younger ones in kindergartens and preschools; school excursions, which represent trips where participants are usually school-age children

and they can also be called pupil excursions; youth excursions involve the movements where the youth represents the participants and they are mostly teenagers; student excursions are those where the participants are students and which are most frequently organized for the collective of the same or several different universities; adult excursions present the excursions meant for the older participants and they can be organized within certain collectives but also regardless of them.

Primary school excursions are different from others because these excursions are usually closer to home, shorter and are invaluable to your child's development. It is so effective in children's academic performance. The overall outcomes are:

- A child should have a strong sense of identity.
- A child should be connected and contributing to the world.
- A child should have a strong sense of wellbeing.
- Children should be confident and involved learners.
- Be able to communicate effectively.

A variety of excursions help assist in children's learning of the world and the development of needed skills. In these excursions, they visit places such as the community garden, the library, aged care homes and local services like the fire department and even parents could be encouraged to join to excursion learning experience if they have the available time. These experiences are not only a different environment for children to experience, but they also have some amazing learning benefits.

One of the most important things children will learn when attending excursions is road safety as often excursions are within walking distance of the center. Educators will demonstrate, practice and explain to children why we look both ways before crossing, what they need to listen for and why we should wait for the green light. This practice is in conjunction and outside of our road safety week(s) to continue promoting safe behaviors that children will hopefully continue using as they grow up. After these excursions, you may find that a child is more aware of things on the road and maybe more enthusiastic about pushing the traffic light button, which are positive development signs.

These excursions are a great way to get children motivated, interested and inspired by activities outside of their home and our educational center. Many of excursions will encourage children to participate in hands-on activities like planting vegetables and feeding animals. Additionally, these excursions will also present real-world experiences and allow children to constructively explore and ask questions in a safe, encouraging environment. One of the real benefits of children attending an excursion is that it provides them with ideas and concepts that cannot be replicated by a screen.

Classrooms and outdoor play spaces are great to teach children new skills, but a common fear of routinely teaching this skill in one environment is that children do not learn to apply these skills elsewhere. Excursions are a beneficial remedy for this fear because children are encouraged to use their skills in new environments such as the library or the community garden. Diversifying skills such as participation, sharing, and asking questions will allow children to be involved learners who are able to communicate their thoughts and understanding of complex environments.

Moreover, primary school excursions often require students to spend time in small groups, observing, chatting and learning. Kids get divided into groups with people they might not usually mix with - and sometimes even students from other schools. Throw in team building exercises, problem solving tasks and the additional stimulation from the natural environment - or wherever the excursion is - and it's a fantastic opportunity for growth.

Excursions allow the kids to have new experiences and observe new things that are not available at school - things like rare and exotic wildlife and plants, different cultures and the stories of our history. This personal involvement and the memories created leads to a deeper understanding of the learning subject. The students can witness and understand the hardships faced by others, both now and throughout history. It helps to develop their understanding of different cultures, races and religions - and learn to value them.

Educational excursions offer a variety of benefits that improve education quality, with subject-centered tours, instilling lifetime learning habits, helping children understand the

importance of learning in context, developing their social education tools, and giving them a true perspective of the path they might want to achieve.

Conclusion

Excursions are a key way to develop a child's confidence as they are able to explore and begin to understand the real world. A child's confidence is vital to their development because it shows they have developed the necessary skills to move into primary school. Primary school in itself will be a big, new and potentially scary environment for your child, so it is wonderful to attempt to combat their fears by routinely introducing them to environments and new people via local excursions. These excursions allow for children to become familiar and confident in participating in a range of community activities including watering the community garden and playing a sport which will have a positive impact on their development and progression in education.

Reference

1. Bevan, S., Vitale, T., & Wengreen, H. (2012). Farm field trips provide sensory-based experiences with fresh, local produce. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 44(3), 278-279
2. Krakowka, A. R. (2012). Field trips as valuable learning experiences in geography courses. *Journal of Geography*, 111(6), 236-244.
3. Shepherd, P. (n.d.). Field trips: A critical element in learning.

INFORMATIKA FANLARNI O'QITISH ZARURIYATI DARSLARDA O'YIN

TEXNOLOGIYALARIDAN

FOYDALANISHNING SAMARALARI

*Nuritdinov Adxamjon.Axmadjonovich Namangan viloyati Uychi tuman Xalk talimi
bulimiga qarashli 20-maktab direktori*

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarining informatika darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati *informatika fanlarni o'qitish zaruriyati* kabi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maftunkorlik, Kommunikativlik, O'z imkoniyatlarini amalga oshirish, Davolovchilik, Tashxis, Millatlararo muloqat, Ijtimoiylashuv, informatika, ta'lim.

Kirish

O'zbekiston Respublikasining mustaqil davlat maqomiga ega bo'lishi, o'ziga xos va o'ziga mos iqtisodiy rivojlanish yo'lini tanlashi ta'lim tizimida tub islohotlarni amalga oshirish, kadrlar tayyorlash tuzilmasi va mazmunini qayta ko'rib chiqish zaruratini tug'dirdi. Shu munosabat bilan qabul qilingan «Ta'lim to'g'risida»gi qonun islohotlarning ko'lami va hususiyatlarini o'zida aks ettirdi.

Ta'lim sohasidagi islohotlar zaminidagi g'oyani amalga oshirish bir qator muhim omillarga bog'liq. Ular orasida shunday murakkab muammolar borki, bu muammolarni

muvaffaqiyatli hal etmay turib tub o'zgarishlar samarasi haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Mana shunday muammolardan biri «Informatika» yo'nalishini tashkil etuvchi «Informatika va hisoblash texnikasi asoslari», «Informatika», «Informatika va axborot texnologiyalari» kabi kurslarni o'qitish muammosidir.

«Informatika» yo'nalishidagi fanlarni o'qitish zaruriyati, tuzilmasi va faoliyat ko'rsatish sohalarida yuqori sur'atlar va fundamental o'zgarishlar sodir bo'layotgan hozirgi jarayonning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. Jamiyatdagi bunday o'zgarishlarning ildizi axborotlar hosil qilish, ularni saqlash, uzatish va ulardan foydalanishning yangi usul va vositalariga borib taqaladi. Biz axborotlashgan davrda turibmiz. Doimo o'sib borayotgan axborot hajmini qayta ishlash va o'z faoliyat doirasida undan unumli foydalanish zaruriyatiga duch kelayotgan jamiyat a'zolari, turli kasb egalari soni tobora ortib bormoqda.

Informatika, axborotshunoslik – ilmiy informatsiya (axborot, xabar, ma'lumot)ning mohiyati, umumiy xossalari va imkoniyatlarini, shuningdek, ilmiy kommunikatsiya tizimi (o'sha ilmiy informatsiyani tarqatish usullari va vositalari majmui)ni o'rganish bilan shug'ullanadigan ilmiy fan; inson faoliyatining EHM, kompyuterlar bilan bog'liq bo'lgan sohasi. Informatika fani AQShda inglizcha: computer science – komputer fani, Buyuk Britaniyada computing science – hisoblash fani demakdir. Informatika fani ijtimoiy fanlar jumlasiga kiradi. Uning markaziy tushunchasi – ijtimoiy hayotning istalgan sohasi va tarmoqlaridan

olinadigan

ma'lumotlar, ya'ni ilmiy informatsiyadir.

“Informatika” atamasi 1960–yillarda Fransiyada yuzaga kelgan bo‘lib, information va automatique degan farang so‘zlarining birlashmasidan kelib chiqqan.

Bu atama ma'lumotni avtomatik ravishda qayta ishlashni o‘rganuvchi sohani nomlash uchun o‘ylab topilgan.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida informatika fani asosiy fanlar sirasiga kiradi. Boisi, hozirgi axborotlashgan zamonda kompyuter texnologiyasini biladigan, turli dasturlar bilan ishlay oladigan kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj katta.

Maktabgacha tarbiya, umumorta'lim, o'rta mahsus, kasb-hunar ta'limi va undan keyingi ta'lim bosqichlarini o'z ichiga olgan va informatika va dasturiy ta'minot bo'yicha mutaxassis bo'lmaganlarga mo'ljallangan «Informatika» fani pedagogikamiz uchun yangi bo'lgan nizom va qarashlar sistemasiga asoslangan:

- kadrning butun «hayotiy tsikli» hisobga olinishi kerak;

- informatika yo'nalishidagi fanlarni o'qitish dunyoning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari hisobga olgan holda ta'lim mazmunidagi o'zgarishlarni aks ettirishi kerak;

- informatika va dasturiy ta'minot bo'yicha mutaxassis bo'lmaganlarga dasturlashni o'rgatish zaruriyatidan voz kechish lozim;

- informatika yo'nalishidagi fanlarni o'qitish didaktik spiral tamoyili asosida qurilishi kerak;

- ishlab chiqilayotgan o'quv kurslari mazmunining yangiligi va dolzarblik muddatini uzaytirishni axborotni qayta ishlash tamoyillariga urg'u berish asosidagina amalga oshirish mumkin;

- shaxsni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish sifatlarini kafolatlashga yo'naltirilganlik;

- o'qish vaqti resurslarini o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, o'quv ijodiy faoliyatini tashkil etish foydasiga qayta taqsimlash.

Informatika darslarida o'yinli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati katta. O'yinli texnologiyaning asosiy talablarini faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyat tashkil etadi. Informatika darslarida o'yin texnologiyalarini qo'llashning bir nechta samarali tomonlarini olimlar quyidagicha tahlil etishgan, yani mehnat va o'qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Psixologlarning ta'kidlashlaricha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda o'z o'rnini barqaror qilish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga yondashadi. Informatika darslarida o'yin ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish va qayta yaratishga yo'nalgan vaziyatlarda faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o'z xulqini boshqarishi shakllanadi va takomillashadi. O'yinli faoliyat muayyan funksiyalarni bajarishga bag'ishlangan bo'ladi, ular o'z navbatida quyidagi parametrlarni qamrab oladi.

-Maftunkorlik

-Kommunikativlik

-O'z imkoniyatlarini amalga oshirish

-Davolovchilik

-Tashxis

-Millatlararo muloqat

-Ijtimoiylashuv

O'yin texnologiyalarini darslarda qo'llanilishining afzallik taraflari shuni ko'rsatadiki, o'quvchi yoshlarda avvalombor, har bir qo'yilgan mavzuni chuqur tahlil etib keyin davom ettirishi shakllantiriladi.

O'yin texnologiyalarini qo'llash orqali o'quvchilar bilim saviyasi quyidagi uchta parametr bo'yicha tahlil etilgan holda ushbu jarayon yaxshi natijalar bergan.

Bular quyidagilardir:

1. Bajarilayotgan jarayonni ko'rish orqali
2. Bajarilayotgan jarayonni sezish orqali
3. Bajarilayotgan jarayonni eshitish orqali

Bu uch ko'rsatkich orqali o'quvchilar berilayotgan mavzuning mazmunmohiyatini turlicha tahlil etishadi. Masalan: Ko'rish orqali berilgan axborotning 75% ini, sezish orqali berilgan axborotning 12% ini, eshitish orqali berilgan axborotning 13% ini o'zlashtirishi mumkin bo'lar ekan. Shuni e'tiborga olib, har bir o'qitilishi kerak bo'lgan mavzuni, turli o'yinli qismlarini qidirib topish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SHavkat Mirziyoev “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” Toshkent - “O‘zbekiston”-2018.
2. SHavkat Mirziyoev “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent - “O‘zbekiston”-2016.
3. SHavkat Mirziyoev “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak” Toshkent - “O‘zbekiston”-2017.
4. SHavkat Mirziyoev “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi” Toshkent - “O‘zbekiston”-2017.
5. SHavkat Mirziyoev “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz” Toshkent - “O‘zbekiston”-2018.
6. SHavkat Mirziyoev “Niyati ulug’ xalqning ishi ham ulug’, hayoti yorug’ va kelajagi farovon bo‘ladi” Toshkent - “O‘zbekiston”-2019.
7. Boltayev B, Mahkamov M, Azamatov A, Rahmonqulova S. “Informatika”. Umumiy o‘rta ta’limning 6-sinfi uchun darslik. T. “O‘zbekiston”, 2013 y.
8. Boltayev B, Mahkamov M, Azamatov A, Rahmonqulova S. “Informatika”. Umumiy o‘rta ta’limning 7-sinfi uchun darslik. T.,
9. Boltayev B, Azamatov A, Pardayeva M va b. Sanoq sistemalari. Kompyuter tuzilishining nazariy asoslari seriyasidan 1-kitob. T. 2016 y.
10. Boltayev B, Mahkamov M, Azamatov A. “Informatika”. Umumiy o‘rta ta’limning 8-sinfi uchun masalalar to‘plami va ularni yechish usullari. T., “AsrMatbuot”, 2005 y.

JINOIY ODIL SUDLOV ISHLARINI YURITISHDA ADVOKATURA

Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich

Jizzax viloyat yuridik texnikumi

“Ommaviy-huquqiy fanlar” kafedراسи mudiri

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola jinoiy odil sudlov ishlarini yuritishda advokaturaning roli haqida yozilgan bo'lib, maqolada sud-huquq tizimi, jumladan, advokatura sohasini takomillashtirishga doir me'yoriy-huquqiy hujjatlar o'rganilgan. Hamda himoya institutining odil sudlovdagi aniq vazifalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: jinoyat sudlov ishlari, odil sudlov, advokatura, himoya instituti, ayblanuvchi, taraqqiyot strategiyasi, yuridik yordam, yuridik yordam ko'rsatish jarayonini raqamlashtirish, advokatlarning shaxsiy elektron kabinet.

АННОТАЦИЯ

В данной статье написано о роли адвокатской конторы в ведении уголовных дел, а также в статье исследуется судебная система, в том числе правовые документы по совершенствованию адвокатской деятельности. Также выделены конкретные задачи института защиты в правосудии.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, правосудие, адвокатура, институт защиты, подсудимый, стратегия развития, юридическая помощь, цифровизация процесса юридической помощи, личный электронный кабинет адвоката.

ANNOTATION

This article is written about the role of a law office in the conduct of criminal cases, and the article also examines the judicial system, including legal documents to improve advocacy. The specific tasks of the institute of protection in justice are also highlighted.

Keywords: criminal proceedings, justice, advocacy, defense institution, defendant, development strategy, legal assistance, digitalization of the legal assistance process, lawyer's personal electronic account.

Odil sudlovni ta'minlash adolatli jamiyat qurishning muhim shartidir. Darhaqiqat, demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lida jadal borayotgan davlatimiz siyosatida ham inson huquq va erkinliklarini to'la ro'yobga chiqarish bilan birga ularning huquqiy kafolatlarini ta'minlash masalalari katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada amalga oshirilayotga islohotlar me'yoriy-huquqiy hujjatlarda o'z aksini topmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni^[1]ga binoan II-ustuvor yo'nalish sifatida mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish maqsad qilib belgilangan. Shuningdek ushbu taraqqiyot strategiyasining 19-maqsadi "Advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish, aholi va tadbirkorlik subyektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo'lgan talabini to'liq qondirish" yuzasidan quyidagi vazifalar yuklatilgan.

Advokatura institutini to'laqonli o'z-o'zini boshqarish tizimiga o'tkazish, Advokatlar palatasi boshqaruv organlarining advokatlar hamjamiyati oldidagi hisobdorligini kuchaytirish, tizimga yosh malakali kadrlarni jalb etish;

Advokatlar malakasini oshirish tizimining zamonaviy va samarali mexanizmlari hamda institutsional asoslarini shakllantirish;

Advokatlik faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish orqali ortiqcha byurokратиya va qog'ozbozlikka chek qo'yish, sudlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda boshqa davlat organlari bilan elektron hujjatlar almashinuvini joriy qilish;

Bepul huquqiy yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish, notariat va fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlarining xizmatlaridan ovoragarchiliksiz, shu jumladan, masofadan turib va "yagona darcha" tamoyili asosida foydalanishni ta'minlash.

Bu belgilangan vazifalarning mazmun-mohiyati bevosita inson va uning huquq va erkinliklarini to'la ro'yobga chiqarishga qaratilgandir.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-maydagi "Advokatura faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-263-son qarori qabul qilindi.[2]

Qarorga ko'ra, 2023-yil 1-yanvardan:

-advokatlik faoliyati uchun litsenziya berish va malaka imtihonini topshirish tartibi saqlangan holda, "Litsenziya" axborot tizimi orqali;

-advokatlik tuzilmalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish hamda tugatish YIDXP orqali amalga oshiriladi;

-advokatlikni boshlashda malaka imtihonini topshirish, va litsenziya olish hamda advokatlik byurosini davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha kompozit xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi.

2023-yil 1-yanvardan fuqarolarga yuridik yordam ko'rsatish jarayonlarini raqamlashtirish, advokatura sohasini sudlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda boshqa davlat organlari faoliyati bilan integratsiya qilishni nazarda tutuvchi "Yuridik yordam" axborot tizimi faoliyatini boshlaydi.

Mazkur axborot tizimi doirasida:

-advokatlar elektron reestri hamda advokatlarning shaxsiy elektron kabineti shakllantiriladi;

-advokatning shaxsiy elektron kabineti orqali jismoniy hamda yuridik shaxslar bilan onlayn muloqot qilish, elektron raqamli imzodan foydalangan holda ishonch bildiruvchi shaxs xohishiga asosan masofadan turib yuridik yordam ko'rsatish to'g'risida onlayn bitimlar (shartnomalar) tuzish va onlayn yuridik yordam ko'rsatish imkoniyati beriladi;

-advokatura, sudlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda boshqa davlat organlari o'rtasida elektron hujjatlar almashinuvi yo'lga qo'yiladi;

-tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sud tomonidan tergovga qadar tekshiruv,

surishtiruv, tergov harakatlari yoki sud majlisi o'tkazilish vaqti hamda joyi to'g'risida advokatga elektron xabar berish imkoniyati yaratiladi;

-advokat so'rovini elektron yuborish va advokat so'rovi asosida yuridik yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni elektron shaklda taqdim etish amaliyoti joriy etiladi;

-advokatning o'z arizasiga ko'ra advokatlik maqomini to'xtatib turish elektron tarzda advokat tomonidan xabarnoma berish shaklida amalga oshirish joriy qilinadi.

Bu me'yoriy-huquqiy hujjatlar mamlakatimizda odil sudlov ishlarini tashkil etishda asos bo'lib xizmat qiladi va nafaqat inson huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqaradi, balki ularning huquqlari va erkinlari kafolatlanishiga ham ko'maklashadi.

Odil sudlov ishlarini yuritishda, jumladan, jinoiy sudlov ishlarini yuritishda advokaturaning o'rni katta ahamiyat kasb etadi. Advokatura-huquqiy institut bo'lib, u advokatlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar hamda xususiy advokatlik amaliyoti bilan shug'ullanuvchi ayrim shaxslarning mustaqil, ko'ngilli, kasbiy birlashmalarini o'z ichiga oladi. Advokatura O'zbekiston Respublikasi [Konstitutsiyasiga](#) muvofiq O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ajnabiy fuqarolar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarga yuridik yordam ko'rsatadi.[3, 1-modda.]

Advokat sudlov jarayonida ayblanuvchini himoya qiladi. Ayblanuvchining himoya bilan ta'minlanish huquqi aybsizlik prezumpsiyasi bilan bog'liq bo'lib, ayblanuvchining aybsiz ekanligiga asoslanadi.

Himoyaga bo'lgan huquq faqat ayblovni rad etishdan iborat bo'lmay, jinoiy harakatni to'g'ri tasniflashda, yengil jazo tayinlashni asoslashda ayblanuvchi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni hal qilishda ahamiyatga molikdir.

Himoyaning protsessual ahamiyati esa shunda namoyon bo'ladiki, u avvalo ayblanuvchining huquq va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish vositasi hisoblanadi.

Shuningdek, jinoyat sudlov vazifalarini bajarishda yordam beradi. Himoya institutining maqsadi - ish bo'yicha haqiqatni aniqlashning kafolatlaridan biri sifatida xizmat ko'rsatishdir.

O'zbekiston Respublikasi "Advokatura to'g'risida"gi qonunning 7-moddasida advokatning vazifalari belgilangan. Jumladan,

-Advokat o'z professional faoliyatida amaldagi qonunchilik talablariga, advokatning kasb etikasi qoidalariga, advokatlik siri va advokat qasamyodiga rioya etishi, o'ziga yuridik yordam so'rab murojaat etgan jismoniy hamda yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning qonunda nazarda tutilgan vositalari hamda usullaridan foydalanishi zarur ;

-Advokat muayyan ish bo'yicha yuridik yordam ko'rsatayotgan yoki ilgari yuridik yordam ko'rsatgan shaxslarning manfaatlari ishni olib borishni so'rab murojaat etgan shaxsning manfaatlariga zid kelgan yoki u sudya, prokuror, tergovchi, surishtiruv o'tkazuvchi shaxs, jamoat ayblovchisi, sud majlisi kotibi, ekspert, mutaxassis, jabrlanuvchining, fuqaroviy da'vogarning, fuqaroviy javobgarining vakili, guvoh, xolis, tarjimon sifatida ishtirok etgan hollarda, shuningdek agar ishni surishtiruv yoki dastlabki tergov shaklida tergov qilishda yoxud sudda advokatning qarindoshi bo'lgan mansabdor shaxs ishtirok etgan yoki ishtirok etayotgan bo'lsa, xuddi shuningdek agar advokat bevosita yoki bilvosita shu ishdan shaxsan manfaatdor bo'lsa bu hol unga ishonch bildiruvchi shaxsning (himoya ostidagi shaxsning) manfaatlariga zid kelsa, yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi topshiriqni qabul qilishga vakotli emas;

-Advokat qaysi shaxsning manfaatlarini himoya qilish topshirig'ini olgan bo'lsa, o'z vakolatlaridan shu shaxsning zarariga foydalanishga hamda gumon qilinuvchini, ayblanuvchini, sudlanuvchini himoya qilishdan bosh tortishga, agar uni bundan ishonch bildiruvchi shaxsning (himoya ostidagi shaxsning) o'zi ozod etmasa, vakolatki emas;

-Advokat o'z bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishi, Advokatlar palatasi tomonidan belgilangan tartibda uch yilda kamida bir marta kasbiy malakasini oshirishi zarur.

-Jinoyat ishida ishtirok etishga tayinlangan advokat fuqaroning to'lovga qobiliyatsizligini vaj qilib, unga yuridik yordam ko'rsatishdan bosh tortishga vakolatli emas;

-Advokat davlat xizmatida turishi mumkin emas;

-Jismoniy va yuridik shaxslar nomidan pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq bitimlar tayyorlanganda hamda amalga oshirilganda advokatlar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq axborotni qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda va tartibda maxsus vakolatli davlat organiga beradi.

Demak, yuqorida keltirilgan vazifalardan shuni anglashimiz mumkinki, advokat odil sudlov jarayonida o‘z pozitsiyasiga ega. Uning pozitsiyasi qaysidir jihatdan adolatni qaror topishiga xizmat qiladi. Shu nuqtai-nazardan “Sud binosiga kelgan har bir inson O‘zbekistonda adolat borligiga ishonib chiqib ketishi kerak”^[5]-degan edi, prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev.

Insoniyat adolatli hayot tarziga, umr yo‘llarida haqiqat qaror topishiga hamisha tashna bo‘lib yashaydi. Sud-huquq tizimi esa jamiyatda qonun ustuvorligini, haqiqat barqarorligini va adolat barhayotligini ta‘minlashi kerak va shuning uchun mas‘uldir. Sudlar adolatli hukmlar chiqarar ekan, qonunlar ustuvorligini yo‘qotmaydi, haqiqat toptalmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son farmoni. 2022-yil 28-yanvar. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Advokatura faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-263-son qarori. 2022-yil 30-may. <https://www.pppda.uz/huquqiy-axborot/manba-pq-263-son-30-05-2022-y>
3. O‘zbekiston Respublikasi “Advokatura to‘g‘risida”gi qonuni. 1996-yil 27-dekabr. <https://lex.uz/ru/docs/-54503>
4. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y., 2-son. <https://lex.uz/acts/-111460>

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M.Mirziyoyev raisligida odil sudlovni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi nutqi. 2020-yil 30-iyun.

<https://www.uzreport.news/politics/>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI NUTQINI ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA TURLI METOD VA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANGAN XOLDA RIVOJLANTIRISH

Nasriddinova Nasiba Alimjonovna

Gul DU Pedagogika fakulteti “Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası”
o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish, nutq ravonligini ta'minlash, mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishda, ko'plab so'z boyligiga ega bo'lish uchun darslarda didaktik o'yinlar va turli metodlardan foydalanish kerakligi yoritilgan.

Аннотация: В данной статье освещается необходимость использования на занятиях дидактических игр и различных методик для развития речи учащихся начальных классов, обеспечения беглости речи, повышения способности самостоятельно мыслить, приобретения большого словарного запаса.

Abstract: This article highlights the need to use didactic games and various methods in classes to develop the speech of elementary school students, ensure fluency, increase the ability to think independently, and acquire a large vocabulary.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf o'quvchilari, o'qituvchi, nutq, savodxonlik, metod, didaktik o'yinlar, maktab, mustaqil fikrlash, ta'lim, tarbiya.

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, учитель, речь, грамотность, метод, дидактические игры, школа, самостоятельное мышление, обучение, воспитание.

Key words: Primary school students, teacher, speech, literacy, method, didactic games, school, independent thinking, education, upbringing.

Boshlang'ich ta'lim- ta'lim sohasining poydevori. Bizga ma'lumki boshlang'ich sinf o'quvchilari 6-9 yoki, 7-10 yosh oralig'idagi bolalar hisoblanadi. Tabiiy xolat, ular o'yin faoliyatidan o'qish faoliyatiga endigina qadam qo'ygan o'quvchilar desak adashmaymiz. Shuning uchun ham biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari ularni darsimizga qiziqтира olishimiz, maktabga mehr qo'yishi, darslarni yaxshi o'zlashtirishi, kitob bilan do'st bo'lishlari uchun bor kuch- g'ayratimizni sarflashimiz kerak. Albatta, o'quvchilarni darsga, oqishga qiziqtirish yo'lida o'zimiz toliqib qolmasligimiz uchun avvalo o'z kasbimizni sevishimiz, ularga mehr qo'yishimiz, ularni o'z farzandimizdek ko'ra olishimiz, yonib turgan ko'zlaridagi mehrni va bilimga chanqoqligini so'ndirib qo'ymasligimiz, asosiysi beg'uborliklarini saqlab qolishimiz kerak. Biz boshlang'ich sinf o'quvchilarini birdaniga o'qishga jalb qila olmaymiz, barcha fanlar kabi ona tili va o'qish savodxonligi darslarini ham turli didaktik o'yinlar va metodlar orqali tashkillashtira olsak ular o'yin faoliyatidan o'qish faoliyatiga tez moslasha boshlaydilar. Biz maktabda ta'lim berish bilan birga tarbiyani ham shakllantirib boramiz. Albatta har bir darslarda qo'llaniladigan metodlar va tashkillashtirilgan didaktik o'yinlarimiz orqali ularni nutqini rivojlantirib, mustaqil fikrlash doiralarini kengaytirib borishimiz zarur.

Nutq - bu til deb ataluvchi, o'ta muhim vazifalarni bajaruvchi noyob quroldan foydalanish jarayoni, til birliklari imkoniyatlarini bog'lash, tafakkur, ong hamda vaziyat kabi hodisalar bilan muhim munosabatda namoyon bo'lishidir.

Husayn Voiz Koshifiyning " Futuvvatnomai sultoniy yoxud javonmardlik tariqati" nomli asarida nutq haqida "Bilgilki, odamizodning sharafi nutqi bilan va nutq odobiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahrdir. So'z hammavaqt savob uchun ishlatilishi, to'g'ri va haqqoniy bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, jim turgan ma'qul" degan ta'riflar berib o'tilgan.

Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida bir qator metodlar, didaktik o'yinlar va materiallardan foydalaniladiki, ulardan o'rinli va natijali foydalanish o'qituvchidan katta mahorat talab etadi. O'quvchilarga ma'lumotlarni berishda va ularning

bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirishda aniqlik va izchillikni talab etadi. Biz boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan asosan ona tili va o'qish savodxonligi darslarida "Aqliy hujum", "Savol- javob", "Baliq skleti", "Ven diagrammasi", "Klaster", "Idrok xaritasi", "Nima uchun?", "Assesment", "Pianino" kabi metodlar hamda "O'qib ko'rchi", "Davom ettir", "Safar", "Sirli so'z", "Zanjir", "O'yin- topishmoq", "Bu meniki", "Tez javob", "Rebus", "Krossvord" kabi o'yinlardan foydalanamiz. Bu metod hamda o'yinlar o'quvchilarning nutqini rivojlantirish, dunyoqarashini shakllantirish, o'z fikr-mulohazalarini erkin, mustaqil bayon eta olishlari uchun yordam beradi. Quyida biz sizlar bilan qo'shimcha sifatida o'quvchilar nutqini rivojlantirish va o'qish savodxonligini shakllantirish uchun

"Alpinistlar", "SWOT" taxlil, "Tushunchalar tahlili", "Qiziqarli xarita", nomli bir qator metodlardan foydalanish va ularni dars jarayonida qo'llashning ahamiyati haqida fikr bildirib o'tamiz.

"Alpinistlar" metodi

Ushbu metoddan ko'zlangan asosiy maqsad: o'quvchining mavzu yuzasidan qiyinchilik darajasiga ko'ra tabaqalashtirilgan savol va topshiriqlarga javob berishi orqali tog' cho'qqisiga chiqishiga yordam berish. Tog' cho'qqisini zabr etish orqali o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonch va o'z ustida ishlashga yanada ishtiyoq paydo bo'lishiga yordam beradi. Bunda o'qituvchi tog' chizmasini doskaga ilgan holda quyidan yuqoriga qarab oddiydan murakkabga tamoyili asosida mavzu yuzasidan savol va topshiriqlarni belgilab beradi. Bunda quyi qismda qiyinlik darajasi biroz soddaroq, o'rta qismida o'rta darajadagi savollar, tog'ning yuqori qismida esa murakkablik darajasi qiyin bo'lgan savollar bilan o'quvchiga yuzlanadi. Savollarga to'g'ri javob berish orqali o'quvchi keyingi bosqichga o'tadi va tog'ning barcha qismidagi topshiriqlarni bajargan o'quvchi "Alpinist" maqomiga erishadi va tog' cho'qqisini zabt etgan hisoblanadi.

"Tadqiqot metodi" - "SWOT" tahlil

SWOT – tahlil metodi ta'lim tizimida eng ko'p qo'llaniladigan va yaxshi samara beradigan metodlardan biri hisoblanadi. Bunda S– strength– kuch, W - weakness– zaiflik, O – opportunity – imkoniyat, T– threat – xavf degan ma'nolarni anglatadi. Metodning maqsadi: mavjud nazariy bilim va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo'llarini topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholash, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur metoddan boshlang'ich ta'limda foydalanish orqali o'quvchilarda mavzu yuzasidan har tomonlama chuqur va asosli fikrlash ko'nikmasi shakllantiriladi va rivojlantiriladi.

“Tadqiqot metodi” - “SWOT” tahlil

№	Kuchli tarafi	№	Imkoniyatlari
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
№	Kuchsiz tarafi	№	Takliflar
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

“Tushunchalar tahlili” metodi

Mazkur metod o'quvchilar yoki qatnashchilarni mavzu yuzasidan tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu bo'yicha dastlabki bilimlar darajasini tashxis qilish maqsadida qo'llaniladi.

Metodni amalga oshirish bosqichlari:

1. Ishtirokchilar mashg'ulot qoidalari bilan tanishtiriladi.
2. O'quvchilarga mavzuga yoki bobga tegishli bo'lgan so'zlar, tushunchalar nomi tushirilgan tarqatmalar beriladi (individual yoki guruhli tartibda).
3. O'quvchilar mazkur tushunchalar qanday ma'no anglatishi, qachon, qanday holatlarda qo'llanilishi haqida yozma ma'lumot beradilar.
4. Belgilangan vaqt tugagandan keyin o'qituvchi berilgan tushunchalarning to'g'ri va to'liq izohini o'qib eshittiradi va slayd orqali namoyish etadi.

Har bir ishtirokchi berilgan to'g'ri javoblar bilan o'zining shaxsiy munosabatini solishtirib tekshirib oladilar. Ushbu metoddan foydalanishda boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida berilgan "Xotiraning dorisi" mavzusidan foydalaning. (1-sinf.1-qism. 2021-yil)

"Tushunchalar tahlili" metodi

Tushunchalar	To'g'ri	Noto'g'ri
Yodning kashf etilishiga tasodif sabab bo'lgan	+	
Dengiz mahsulotlarida yod moddasi uchramaydi		-
Yod xotirani kuchsiz qiladi		-
Shifokorlarning aytishicha yod- xotiraning dorisi	+	
Yodlangan osh tuzida yod moddasi bo'ladi	+	

"Qiziqarli xarita" metodi

Ushbu metod ham "Pianino" metodiga o'xshash bo'lib, turli yo'nalishlarda foydalanish mumkin. Jumladan, o'quvchi o'rganilgan asar, yoki mavzu yuzasidan uning qahramonlari undagi voqealar rivoji va ishtirok etgan detallar yordamida belgilangan manzilga yetib borishi kerak bo'ladi. Manzilga yetish davomida u har bir so'zga alohida e'tibor qaratadi. Bu so'z yoki qahramon o'qib o'rganilgan badiiy asar yoki matnda ishtirok

etganmidi, agar kichik bo'lsada asar yoki matn mazmunida o'z o'rniga ega bo'lsa bu katakcha ham manzil tomon olib boradigan yo'lning tarkibiy qismi degan xulosaga kelishi kerak bo'ladi. Manzilga yetgach esa, tanlagan yo'lida ishtirok etgan so'zlar ishtirokida asar yoki matn mazmunidan kelib chiqqan holda gap tuzib berishi talab etiladi. Bu orqali o'quvchilarning gap tuza olish ko'nikmasi qay darjada shakllanganligini ham aniqlash mumkin bo'ladi. Asosan bu metodimiz boshlang'ich sinf o'quvchilariga qiziqarli bo'lishi uchun manzilga yetib olishda har qanday mavzuga moslab rasmlar tanlashimiz mumkin. Bugungi darsimizda biz quyon va sabzi rasmlarini oldik. Chunki, quyon sabzavotlarni juda yaxshi ko'radi. Quyonchaga sabziga yetib olishi uchun yo'l ko'rsating! Yo'lida ona tili va o'qish savodxonligi darsligida berilgan "Sabzavotlar nima deydi?" mavzusidan olgan bilimlaringizga tayaning! (1-sinf.1- qism. 2021-yil)

	vitaminlar	karam	yo'l	yashil	betob	daromad	ari
Dori	sabzi	bulg'or qalampiri	ko'lماك	Yer	qobiliyat	sabzavot	qand
o'rmon	hayvon	baqlajon	bo'ri	salom	tulki	immunitet	mevalar
Taom	olma	kaliy, kaltsiy	pomidor	yurak	bodring	sariq	moddalar
Oftob	qizil	yumaloq	uy	oshqozon	behi	bobo	daraxt
qo'l	yo'lbars	uyqusizlik	kalit	Piyoz	kecha	ukki	oq
Kata	tong	soat	baliq	Bakteriya	mikroblar	sarimsoq	uyqu
ziravor	mazali	rang	qozon	baland	uka	yoqimsiz hid	daromad

chumoli	kichik	alifbo	hid	raqam	toshbaqa	o'yin	
---------	--------	--------	-----	-------	----------	-------	---

Foydalangan adabiyotlar

1. Azimova I, Mavlonova K, Quronov S, Sh Tursun. Onatili va o'qish savodxonligi. Darslik. 1- qism.Toshkent-2021.
2. Muhammadjonova La'lixon.Ritorika.-Toshkent: 2019.
3. Nasriddinova N. O'quvchilarning savodxonligini oshirishda ona tili va o'qish fanining ahamiyati/ J.EURASLAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH.- Toshkent- 2022. 731-732- b.
4. Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniyy yoxud javonmardlik tariqati. Toshkent- 1994. -57-58-b.
5. Quдрatova G. Boshlang'ich ta'limda interfaol usullardan foydalanishning ahamiyati/ J.Ta'lim fidoiylari- 2021.

KREDIT MODUL TIZIMIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI RIVOJLANTIRISH VA MUSTAQIL TA'LIMNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.

Rajabova Dilfuza Abdumajitovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Texnologik ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya:Maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarining kredit modul tizimida ta'lim samaradorligini rivojlantirish va mustaqil ta'limni innovatsion texnologiyalar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar:zamonaviy ta'lim,bilim,tendensiya,kredit-modul,mustaqil ta'lim, texnologiya,tizim,tadqiqot,ECTS,elektron ta'lim, innovatsiya, qobiliyatlar, kompetensiya. xalqaro baholash.

Аннотация:В статье описано развитие образовательной эффективности студентов высших учебных заведений в кредитно-модульной системе и самостоятельном обучении на основе инновационных технологий.

Ключевые слова: современное образование, знания, тенденция, кредитный модуль, самостоятельное обучение, технология, система, исследование, ECTS, электронное обучение, инновации, способности, компетентность. международная оценка.

Mamlakatimizda zamonaviy ta'lim tendensiyalari asosida kasbiy ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilib, uning samaradorligini oshirish orqali malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kredit-modul tizimi joriy etilish tarixiga nazar solsak, XIX asrning ikkinchi yarmida AQSH OTMlari fan dasturlarida, amaliyotda o'z ahamiyatini yo'qotgan (lotin tili va h.k.) ko'pgina fanlarning borligi natijasida talabalarning o'qishga qiziqishi sustlashib ketgani va OTMlarini "yaxshi" o'qib bitirgan talabalarning ham hali zamonaviy, "yaxshi mutaxassis" bo'lib shakllanmagani natijasida paydo bo'ldi. 1869- yil Garvard universitetiga Charles Elliot prezident etib saylanadi va ko'p o'tmay u universitetdagi qat'iy belgilab qo'yilgan o'quv dasturlarini bekor qiladi. Natijada, universitet talabalarida taklif etilgan fanlar orasidan o'zlari xohlagan,

qiziqqan fanlarni tanlab o'qish imkoniyati yaratiladi. Shunday qilib, 1872-yil Garvard universitetida ilk kredit-modul tizimi joriy etiladi. Bu islohot AQSH yoshlari orasida Garvard universitetiga bo'lgan qiziqishni oshirib yuboradi. Universitet o'quv dasturidagi fanlar ham tabiiy ravishda saralana boshlaydi. O'z davrida amaliy ahamiyati yuqori bo'lgan, iqtisodiyot, mehnat bozori kabi fanlar o'quv dasturlardagi asosiy fanlarga aylanib boradi. 1989-yilga kelib, Evropada Amerika kredit tizimi va Niderlandiya oliy ta'lim tizimiga asoslangan holda yangi kredit-modul tizimi qoidalari ishlab chiqildi va u European Credit Transfer System (ECTS) deb nomlandi [1]. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2020-yil 31-dekabrdagi 824-son qarori 1-ilovasi, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida NIZOMga ko'ra esa, "2020/2021 o'quv yilidan boshlab respublika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich (ECTSga asoslangan) kredit-modul tizimiga o'tkazish tartibi joriy etiladi" [2].

Kredit-modul tizimiga o'tish, talabaga ko'plab imkoniyatlar, qulayliklar yaratib berish bilan birga, uning shaxsiy javobgarligini oshiradi. Buni kredit-modul tizimida, birgina mustaqil ta'lim soatlari umumiy ta'lim soatlarining bakalavriat bosqichida 60%, magistratura bosqichida esa 70% ligidan ham anglash mumkin. Demak, bu tizim talabalar mustaqil ta'limiga asosiy e'tiborni qaratuvchi tizim. Demak, bu tizimda to'g'ri tashkillashtirilgan mustaqil ta'lim ta'lim samaradorligini oshiradigan asosiy omil hisoblanadi.

Mustaqil ta'lim – muayyan fandan o'quv dasturida belgilangan hamda talaba tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim va talabada shakllanishi kerak bo'lgan ko'nikma va malakaga qaratilgan ta'lim shakllaridan biri bo'lib, o'qituvchi maslahati va tavsiyalari asosida asosan auditoriyadan tashqarida bajariladi. Talaba mustaqil ta'limi o'qituvchi rahbarligi ostida (kurs ishi, kurs loyihasi, malakaviy bitituv ishlari, konferensiyalarga tezis, maqola tayyorlash va h.k.lar) va o'qituvchi rahbarligisiz (asosan, ma'lum bir kursni belgilangan qismini talabaning o'zi mustaqil o'qib o'zlashtirishi uchun)

tashkil qilinadi. Aksariyat hollarda talabalar mustaqil ishlab, o'z-o'zini boshqarishga, nazorat qilishga va baholashga o'rganadi, bu ularga o'z faoliyatini anglash, bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish darajasini o'zi aniqlash, xatolarini ko'rish va ularni bartaraf etish imkoniyatini beradi[3].

Bugungi kundagi ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar talabalarni mustaqil fikrlashini rivojlantirish, individual ta'lim trayektoriyalariga asoslangan, talabalarda kreativ fikrlash, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga oid muammolarni bartaraf etishga qaratilgandir [4]. Biroq talabalar mustaqil ta'limida o'qituvchining jarayonni to'g'ri tashkillashtirishi, bu jarayonda talabalarga berayotgan motivatsiyasi va ularning faoliyatini nazorat qilishi juda muhimligini yoddan chiqarmaslik kerak. Shunday ekan avvalo, har bir professor-o'qituvchi talabalar mustaqil ta'limini fanning xususiyatidan kelib chiqib, innovatsion metodlar orqali tashkil qilish metodikasini yaxshi o'zlashtirishi va bu jarayonda talabaga yetarlicha yordam bera olishi kerak. Shu maqsadda, talabalar uchun eng asosiy bo'lgan o'qituvchi rahbarligisiz talabaning mustaqil ta'limida samaradorlikka erishish uchun, bugungi kunda o'qituvchi talabaga qanday aniq hujjatlarni, axbototlarni yetkazishi kerakligiga, ya'ni fanni mustaqil o'zlashtirmoqchi bo'lgan talaba qo'lida nimalar bo'lishi kerakligiga to'xtalsak.

— Avvalo, talabaning qo'lida sillabus – fanning talaba uchun mo'ljallangan ishchi o'quv dasturi bo'lishi shart. Chunki, talaba belgilangan fanni qachon, qancha muddatda, qanday adabiyotlardan foydalanib o'zlashtirishi mumkinligini bilish orqali fan haqida sirtidan bo'lsada, umumiy tasavvurga ega bo'lishi kerak. Qolaversa, sillabusda bu kurs bo'yicha qachon, qanday nazoratlar bo'lishidan, o'qituvchidan qachon maslahatlar olsa bo'lishigacha, barcha-barchasi aks etgan bo'ladi.

— O'quv adabiyotlarning ro'yxati bilan birgalikda, hech bo'lmaganda asosiy adabiyotlarning elektron formati talabaga taqdim qilinishi kerak.

— Mazkur fanni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan, internet havolalar to'plami – dayjest ham o'qituvchi tomonidan talabalarga yetkazilishi kerak.

— Fan bo'yicha atamalarning qisqacha izohi – glossariylar o'qituvchi tomonidan tayyorlanib talabaga berilishi kerak. Shu bilan birga shu ko'rinishdagi ma'lumotnomalarning havolalari va kerak bo'lsa, ularning asosiylari elekton shaklda talabaga yetkazilishi maqsadga muvofiq.

— Topshiriqlar to'plami, ya'ni mashqlar (misol, masalalar) talabaning nazariy bilimini mustahkamlash bilan birga, bilimlarini amaliyotga joriy qilish ko'nikmasini shakllantirishi bilan juda muhim. Muammoli vaziyatlarga tegishli keyslar esa, bundan tashqari talabaning mustaqil va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

— Fan ichidagi ma'lum bir mavzularga doir mantiqiy, sifatli animatsiyalarga ega bo'lgan prezentatsiyalar yoki video materillar talabaning fanga qiziqishini oshiradi.

Talabalar fan yuzasidan o'zaro fikr almashishi uchun yaxshi imkoniyatlardan biri bu forumlar. Hozirgi kunda talabalar telegram guruhlarini orqali bir-biriga g'oyaviy va ma'lumotlar bilan yordam berishi orqali ham ma'lum bir kursni yaxshi o'zlashtirishlari uchun imkoniyatlar bor. Shu bilan birga hozirda jahonda keng tarqalgan mobil ilovalardan foydalanib talabalar mustaqil ta'limida yuqori samaradorlikka erishish mumkin va h.k.

Xulosa qilib aytganda, zamon talablariga javob beradigan, nafaqat zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan, balki qabul qilingan axborotlarni o'zining rivojlangan tahliliy-tanqidiy tafakkuri orqali mustaqil tahlil qilish, saralash va sara axborotlarni ilm-fan rivoji, yurt ravnaqi, xalq farovonligi uchun ishlata oladigan, mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni reja qilgan ekanmiz, oliy ta'limda mustaqil ta'limni tashkillashtirishda ma'suliyat bilan yondashgan holda, bu jarayonda innovatsion texnologiyalardan maqsadli foydalanish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://mt.bimm.uz>. Kredit-modul tizimi asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish. Oliy ta'lim professor o'qituvchilari uchun masofaviy kurslar.
2. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-son qaroriga 1- ILOVA Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida NIZOM.

3. G'.Dadamirzayev, S.Vahobova. Modulli ta'lim mustaqil ish uchun maqsadga erishish vositasi sifatida. International Scientific Journal <http://www.internauka.com>.
4. Florian Geyer. The Educational SySTEAM in Belgium CEPS Special Report/September. ISBN 978-92-9079-921-4 Available for free downloading from the CEPS website <http://www.ceps.eu>)© CEPS, 2009.
5. Florian Geyer. The Educational SySTEAM in Belgium CEPS Special Report/September. ISBN 978-92-9079-921-4 Available for free downloading from the CEPS website <http://www.ceps.eu>)© CEPS, 2009.

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

*Шатураева Севара Ташмуратовна,
Яккасарой тумани 26-мактабда тарих ва тарбия фани ўқитувчиси*

Аннотация. Ушбу мақолада таълим самарадорлиги оширишда инновацион таълим технологиялари ва ахборот технологияларининг афзалликлари хусусида сўз юритилади. Ҳозирги давр ўқитувчи ва ўқувчи олдига катта талаблар қўймоқда, бу талабларнинг энг асосийси - дарснинг самарадорлиги, унинг сифатлилиги, ўқувчиларда билим-кўникмаларни шакллантиришда турли қизиқарли ўқув машғулотларини ташкил қилиниши ва у орқали кутилган натижага эришишдан иборат.

Калим сўзлар: технология, ўқув жараёни, педагогик технология, компьютер технологияси, таълимда инновация ва бошқалар.

Аннотация. В данной статье говорится о преимуществах инновационных образовательных технологий и информационных технологий в повышении эффективности образования. Современный период предъявляет большие требования к преподавателю и учащимся, главным в этих требованиях является эффективность урока, его качество, организация различных интересных учебных занятий по формированию знаний и умений у учащихся и достижению через них ожидаемого результата.

Ключевые слова: технология, образовательный процесс, педагогические технологии, компьютерные технологии, инновации в образовании.

Annotation. This article deals with the advantages of innovative educational technologies and information technologies in improving the effectiveness of education. The modern period makes great demands on the teacher and students, the main thing in these requirements is the effectiveness of the lesson, its quality, the organization of various interesting training sessions to build students' knowledge and skills and achieve the expected result through them.

Key words: technology, educational process, pedagogical technologies, computer technologies, innovations in education.

Республикамиз таълим тизимини замонавий даражада такомиллаштириш йўналишида амалга оширилаётган кенг кўламли ишлардан кўзда тутилган асосий мақсад- ёш авлодга таълим-тарбия бериш сифати ва самарадорлигини ошириш,

уларни ўз юртининг содиқ фарзанди этиб тарбиялаш ва мустаҳкам билим эгаллашлари учун барча шарт-шароитларни яратиш ҳисобланади ва бугунги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда янги чуқур билимлар талаб этувчи технологияларнинг ривожланиш шароитларида мустақил равишда янги билимларни эгаллаш, касбий маҳорат чуққиларини эгаллашга қодир, юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш орқали таълим- тарбия жараёни сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилган. Бу эса, ўз навбатида, ўқув жараёнини илм-фаннинг замонавий ютуқларига таянган ҳолда ташкил этишни, замонавий ўқитиш технологияларидан самарали фойдаланишни талаб этади.

Ҳозирги давр ўқитувчи ва ўқувчи олдига катта талаблар қўймоқда, бу талабларнинг энг асосийси- дарснинг самарадорлиги, унинг сифатлилиги, ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларига, мактаблардаги турли хил ўқув машғулотлари, уларни ташкил қилиниши ва у орқали ўқувчиларни турли билим ва кўникмаларни эгаллаб олишидир. Бугунги кунда таълим жараёнини тўғри ва самарали ташкил қилишда инновацион технологиялар, техник воситаларнинг, жумладан, компьютернинг ўрни беқиёс. Ушбу техниканинг энг катта ютуқларидан бири сифатида айтиб ўтишимиз лозимки, дарсда мамлакатимизда ва дунёда рўй бераётган янгиликлар, жумладан, таълим тизими ва спорт янгиликларидан тўғридан тўғри фойдаланилса бўлади, шу мавзудаги диафильмлар ва видеофильмлар ҳам дарсни янада қизиқарли ўтишга ёрдам беради, бунинг учун эса ўқитувчи шахсига кўп талаблар қўйилади, у ўз устида ишлаши ва ҳар бир дарсга « мен бугун дарс жараёнига қандай янгилик билан кириб дарсни қизиқарли ташкил қиламан» яъни анъанавийликдан қочиш ва ноанъанавийликка интилиш билан тайёргарлик кўриш лозим.

Таълим жараёнида ўқитувчи ўзининг тутган ўрнидан оқилона фойдаланиб, ўқувчиларда уюшқоқлик, меҳнатсеварлик, ўзаро ҳурмат каби ахлокий фазилатларни, ўқишга онгли муносабат, ўз фаолиятини мақсадли йўлга қуйиш каби ақлий сифатларни, шу билан бирга, ўз диққатини бошқариш, хулқини идора этиш,

ўзини тута билиш, қийинчиликларни енгиш каби иродавий фазилатларни шакллантириши лозим.

Лекин бугунги кунда ҳамма фанда, ҳамма ўқитувчи ҳам ўз ишига маъсулият билан ёндашяпти деёлмайман, буни билиб олиш унчалик қийин эмас, бунга фақат ўқитувчининг ўзи айбдор холос, чунки хар бир фан ўзига хос қиррага, хос хусусиятга эга, баъзи фанларни дарс давомида белгиланган муддатда ўрганиш қийин, шунинг учун ҳам мустақил таълимни йўлга қўйиш, таълимга замонавий педтехнологияларни олиб кириш таълим самарадорлигини оширади, ўқувчиларни билим олишга қизиқтиради, ўз устида ишлашга ўргатади.

Бу муаммони тарих фани мисолида кўрадиган бўлсак, тарих фани таълимида дарсни тури ташкил қилишда қуйидаги саволлар туғилади:

1. Тарих фанини ўқувчи онгига осон ва тез етказиш учун қандай методлардан фойдаланиш зарур?

2. Тарих фани таълимида интерфаол методлар ва уларнинг самарадорлигини айтиб беринг.

3. Замонавий тарих дарсини сиз қандай ташкил қилган бўлардингиз?

Бундай саволларга жавоб бериш учун таълимнинг самарадор методларини дарс жараёнида татбиқ қила билиш лозим.

Тарих дарсларида замонавий усуллардан фойдаланиш синф муҳитини ўзгартиради, мавзу қандай ўрганилиши кераклигини белгилаб беради, хар бир ўқувчини фаоллаштиради. Бугунги кунда ўқитувчи ўқитиш учун фақат зарурий ахборотларнигина танлаб олиши ва ўқувчини бевосита мустақил билим олишга ўргатмоғи зарур. Бу жараёнда ўқитувчининг педагогик маҳорати, унинг чуқур билими, одоб-ахлоқи муҳим роль ўйнайди. Ҳозирги кунда замонавий усуллардан фойдаланиб дарс беришда ўқитувчи моҳирликдан ижодкорликка интилиши ва бу билан таълим соҳаси ривожиги ҳисса қўшмоғи талаб этилади. Замонавий педагогик технологияларни қўллашда ноанъанавий дарс усулларида фойдаланиш орқали иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, бўш ўзлаштирувчи ўқувчиларда ўз кучларига

ишонч ҳосил қилишлари учун имкон яратиш, синфдаги ўқувчилар ўртасида дўстлик, ўзаро ҳамкорлик алоқаларини шакллантиришга эришиш назарда тутилади.

Ҳар бир ўқитувчи ижодкор бўлиши керак, у ҳар ўқув соатига пухта тайёрланиб янгилик билан кириши керак, чунки ҳар дарсда такрорланадиган бир хиллик ўқувчини дарсга ва фанга қизиқишини сусайтиради, натижада дарс самарадорлигининг пасайишига олиб келади.

Менинг мутахассислигим тарих фани бўлгани учун, энг аввало, ўқувчиларда ОнаВатанга, шонли ўтмишимизга, буюк аجدодларимизга муҳаббат уйғотиш, уларни асра- авайлашга ўргатишим лозим. Тарих фанини ўқитишда, аввало, фаннинг ўзи нимани ўргатишини ўқувчи онгига сингдириш лозим, тарих фанини ўрганиш жараёнида ўқитувчидан изланишни, ижодни талаб қилади, унинг ҳар дарси хилма-хил бўлиши керак, ҳар дарсда давомида ўқувчиларга янги мавзунини тушитириш билан диққатни тортувчи саволлар ўйин тарзида берилса, дарснинг турли босқичларида мавзуга мос ҳолда ўқувчиларнинг нутқини ўстириш учун ривоятлар айтиб берилса, тарихий шахслар ҳақидаги маълумотлар слайд, мультимедиа тарзида ўқувчилар кўз ўнгида намоён бўлса, ўқувчининг бу фанга қизиқиши янада ортиб, кейинги дарс соатини интизорлик билан кутади.

Инновацион таълим технологияси кўпроқ сифатли натижага эришишга қаратилган, қўлланиладиган инновацион таълим технология натижаси эса, биринчи навбатда, педагогнинг маҳоратига, илмий-касбий тажрибасига, шахсий хусусият ҳамда инсоний фазилатларига боғлиқ.

Ўқитувчи бу жараёнда шахснинг ривожланиши, шаклланиши, билим олиш ва тарбияланишига, шунингдек, эркин фикрлаб синфдошлари билан бир қаторда бошқарувчанлик, йўналтирувчанлик вазифасини бажаради. Бундай ўқув тарбия жараёнида ўқувчи ҳаракат иштирокчисига айланади.

Шундай қилиб, таълим-тарбия жараёнини технологиялаштириш ҳамиша янгиланиш ва унга тизимли ёндашишга муҳтождир. Чунки бир хилликдан ўқув машғулотида таҳсил олувчилар тезда зерикади. Натижада, таҳсил олувчиларнинг

ўқув машғулотига бўлган қизиқиши сўнади. Турли хил инновацион таълим усулларидан ташкил топган ўқув машғулотларини технологиялаштириш эса таҳсил олувчиларнинг диққатини узоқроқ сақлашга, зарур ҳолларда қайта эсга туширишга ва таълим самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Тоштемиров. Д.Э., Қулматов. С.И. Мустақил ўқишда интеллектуал тизимлардан фойдаланиш. Касб – ҳунар таълими, 2013. -№ 3.
2. Муслимов Н. А. ва б. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий технологияларини шакллантириш технологияси.- Т.: Фан ва технология. 2013.- 128 б.

BIOLOGIYA O'QITISHDA ELEKTRON AXBOROT TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH

Abdujalilova Dilorom Qurbonaliyeva-Sirdaryo viloyati

Boyovut tumanidagi 28-umum ta'lim

maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada zamonaviy texnik vositalardan foydalanganda o'qituvchi va o'quvchining roli, o'quv jarayonining tabiati, uning usuli va mazmuni, elektron ta'lim resurslaridan darslarda foydalanish, jamoaviy ta'lim doirasida o'quv jarayonini individuallashtirish va faollashtirish shakllari yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, kognitiv, shakl, fotosurat, videofilm, dinamik model, virtual, interaktiv.

Zamonaviy texnik vositalardan foydalanganda o'qituvchi va o'quvchining roli, o'quv jarayonining tabiati, uning usuli va mazmuni sezilarli darajada o'zgaradi. Elektron ta'lim resurslaridan darslarda foydalanish, hatto jamoaviy ta'lim doirasida ham o'quv jarayonini individuallashtirish va faollashtirishga imkon beradi. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda darslarni o'tkazish-o'quvchilarning aqliy jarayonlarini faollashtiradi: idrok, e'tibor, xotira, fikrlash; kognitiv qiziqishni uyg'otish ancha faol va tezroq sodir bo'ladi. Shunday qilib, mening ishimning maqsadi biologiya darslarida o'quvchilarning bilim faolligini oshirish, mavzuga qiziqish va o'qitish samaradorligini oshirishdir. Ushbu maqsad quyidagi vazifalarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi:

- kognitiv qiziqishni rivojlantirishga ko'maklashish, o'rganish motivatsiyasini oshirish, ijodkorlikni rivojlantirish

- o'rganish uchun qulay sharoitlar yaratish, darsda va undan tashqarida tayyor elektron ta'lim resurslari (ETR) imkoniyatlaridan foydalanish,

- o`quvchilarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan o'z raqamli ta'lim resurslarini (Markaziy razvedka boshqarmasi) yaratish va qo'llash.

Elektron ta'lim resurslari (ETR) - bu raqamli shaklda taqdim etilgan fotosuratlar, videofilmlar, statik va dinamik modellar, virtual haqiqat va interaktiv modellashtirish ob'ektlari, kartografik materiallar, ovoz yozuvlari, ramziy ob'ektlar va biznes grafikalar, matnli hujjatlar va o'quv jarayonini tashkil qilish uchun zarur bo'lgan boshqa o'quv materiallari (elektron ilovalar).

O'qituvchi uchun ETR funktsiyalari bu raqamli ob'ektlarni namoyish qilish; virtual laboratoriyalar va o'quv to'plamining interaktiv modellaridan foydalanish; kompyuter sinovlari; qo'shimcha ma'lumotni tezda olish imkoniyati; o`quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

O`quvchilar uchun ETR funktsiyalari-bu darsda individual, tadqiqot, ijodiy ishlarni tashkil etish va o'tkazish; uy vazifasini tayyorlashda yordam berish; o'quv manfaatlarini oshirish; avtomatlashtirilgan o'zini o'zi boshqarish; qulay sur'atda va o'zi tanlagan materialni o'zlashtirish darajasida ta'limni tashkil etishga yordam berish; ma'ruzalar, ma'ruzalar, tezislar, taqdimotlarni tayyorlash uchun ob'ektlarning katta bazasi. o`quvchilar ETR - dan foydalanishlari mumkin :

1) o'qituvchining topshirig'iga binoan dars paytida 2) darsdan tashqari : loyihalar va sinovga tayyorgarlik; 3) uyda: darslarga, fan olimpiadalariga tayyorgarlik (mustaqil ravishda).

Yangi materialni tushuntirish bosqichida men o'quv faoliyatining quyidagi turlaridan foydalanaman: rangli chizmalar va fotosuratlar. Slayd-shou. Videolar. Animatsiyalar Interaktiv modellar va chizmalar, diagrammalar. Multimedia taqdimotlari.

Materialni birlashtirish bosqichida men quyidagi o'quv faoliyatidan foydalanaman: javobni tanlash bilan vazifalar bilan ishlash. Trenajyorlar bilan ishlash. Virtual laboratoriya ishlarini bajarish.

Taqdimot-prezentatsiyalar-taqdimot(ing. presentation) – audiovizual vositalardan foydalanib ko'rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli. Taqdimot yagona manbaga umumlashgan kompyuter animatsiyasi, grafika, video, musiqa va ovozni o'zida mujassam etadi. Odatda taqdimot ma'lumotni qulay qabul qilish uchun syujet, stsenariy va strukturaga ega bo'ladi.

Taqdimot nima uchun samarali So'nggi o'n yillik dunyoda kompyuter revolyutsiyasi davri bo'ldi. Kompyuterlar asosli ravishda hayotimizga kirib keldi. Insoniyat faoliyatining aksariyat jabhalarini kompyutersiz tasavvur qilish qiyin. Faoliyatning eng tez o'zgaruvchan dinamik turi bo'lgan biznes ham ushbu jarayondan chetda qolmadi. Bu holatda kompyuter bilan muloqotni osonlashtirish, uning e'tiborini tortish, qiziqtirish uchun ma'lumotingizni boshqalarga qanday qilib eng qulay va samarali tarzda etkazish mumkinligi to'g'risida savol tug'iladi. Ma'lumki, inson ma'lumotning ko'p qismini ko'rish (80%) va eshitish (15%) organlari orqali qabul qiladi (bu avvaldan aniqlangan va kino hamda televideniya undan samarali foydalaniladi). Multimediali texnologiyalar ushbu muhim sezgi organlarining bir vaqtda ishlashiga yordam beradi. Dinamik vizual ketma-ketlik (slyd-shou, animatsiya, video)ni ovozli tarzda namoyish etish orqali insonlarning e'tiborini ko'proq jalb qilamiz. Shundan kelib chiqib, multimediali texnologiyalar axborotni maksimal samarali tarzda taqdim etishga imkon beradi. Videodan farqli ravishda multimediali texnologiyalar axborotlarni boshqarishga imkon beradi, ya'ni interfaol bo'lishi mumkin. Multimediali taqdimot ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri qabul qilishni ta'minlaydi. Foydalanuvchi taqdim etilayotgan barcha ma'lumotlarni ko'radi va o'zini qiziqtirgan qismlaridan foydalana oladi. Ma'lumotni qabul qilish katta mehnat va vaqt talab qilmaydi. Ma'lumot taqdim etishning boshqa shakllaridan farqli ravishda multimediali taqdimot bir necha o'n minglab sahifa matn, minglab rasm va tasvirlar, bir necha soatga cho'ziladigan audio va video yozuvlar,

animatsiya va uch o'lchamli grafiklarni o'z ichiga olgan bo'lishiga qaramay, ko'paytirish xarajatlarining kamligini va saqlash muddatining uzoqligini ta'minlaydi.[1,2,3]

Elektron darslik amaldagi DTS, o'quv reja va dasturlar hamda tasdiqlangan (ma'qullangan) darslikka asoslangan holda dasturchi, dizayner, uslubchi va darslik muallifidan iborat ijodiy guruh tomonidan yaratiladi.

An'anaviy darslikdan farqli ravishda elektron darslik o'z tarkibiga nafaqat matn, balki – rasm, chizma, grafik, formula, multimedia, animatsiya, videolavha, nazorat savollari va topshiriqlari, o'yin, test, boshqotirma kabi resurslarni mujassam etadi. Elektron darslik ma'lum tuzilmaga ega bo'lib, unda kerakli ma'lumotni izlash, tez ochish, takrorlash kabi funktsiyalar mujassam bo'ladi.[5]

1-rasm. Elektron darsliklar namunalari

Elektron darsliklardan bevosita o'quv jarayonida hamda darsdan tashqari mustaqil ta'lim olish uchun foydalanish mumkin.

Elektron darsliklar mazmuni bilan tanishtirish.

Hoeirgi kunda pedagog:

-o'quv kurslari dizayneri-yaratuvchisi;

- o'qetish metodlari bo'yicha maslahatchi;
- tyutor-o'quv kurslarini interaktiv taqdim etish bo'yicha mutaxassis;
- ta'lim natijalarini nazorat qilish usullari bo'yicha mutaxassis bo'lishi talab etiladi.

O'quv kursini yaratishda quyidagilar hisobga olinishi lozim:

- kurslarning maqsadi;
- maqsadga erishish yo'llari;
- o'quv materiallarini taqdim etish usullari;
- o'qetish metodlari;
- o'quv topshiriqlarining turlari;
- muhokama uchun savollar;
- munozara va bahslarni tashkil etish yo'llari;
- o'zaro usullari va muloqot

Pedagoglar kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lish bilan birga quyidagilarni amaliyotda qo'llay olishi lozim:

-yangi o'quv materiallarini tushuntirishda kompterning namoyish imkoniyatlaridan foydalanish;

-internet, o'rgatuvchi va nazorat qiluvchi dasturiy mahsulotlar asosida darslarni tashkil etishi;

-darsga metodik tayyorlanish, qo'shimcha axborotlarni izlash va tizimlashtirish, didaktik materiallarni tayyorlash;

-kompyuter texnologiyalari asosida o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarishda foydalanish malakalari.

Elektron taqdimot-darsda slaydlardan ko'rgazmali material sifatida foydalanish o'qituvchi uchun keng imkoniyat yaratadi. O'quv materialining elektron taqdimotida animatsiyalar asosida o'tilayotgan materialning berilishi mavzuni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishini engillashtiradi va ko'rgazmalilikni oshiradi. Namoyish slaydlarini o'quvchilarga tarqatma material sifatida ham berish mumkin. Slaydlarga o'quvchilar o'zlarini munosabatini bildirishi, uni tahlil qilishi mumkin.

Bu orqali o'quvchilar quyidagi malakalarga ega bo'ladilar:

- grafik axborotlarni matn shakliga keltirish yoki aksincha;
- muhokama etilayotgan mavzu bo'yicha xulosalar va savollarni shakllantirish;
- o'zining o'quv biluv faoliyatini rejalashtirish;

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlaridan shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirishda, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda samarali foydalanish mumkin.[4]

Ma'lumki axborot texnologiyalari axborotlarni yig'ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash usuli va vositalari majmuidir.

Zoologiya darslarida axborot mjmui-ma'lumotnomalar, entsiklopediyalar, virtual muzeylar, geografik va Zoologiyaiy mavzudagi xaritalar, rasmlar, chizmalar, animatsiyalar, matnlar, tasviriy axborotning statistik va dinamik ifodalari, ovozli obrazlar (yozilgan ovoz, musiqa va boshqalar) foydalanish mumkin.

Zoologiya o'qituvchilari axborot texnologiyalari vositalari bilan ishlash uchun quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim:

- ishchi dastur va texnologik xaritalar tuzish,
- ma'ruza matnlari va amaliy mashg'ulotlar bilan bog'liq topshiriqlarni tayyorlash,
- metodik ko'rsatmalar va nazorat savollarini tuzish,

-o'zlashtirish natijalarini tahlil qilish,

-ma'ruza matnlarini tahrirlash,

-har bir mavzu bo'yicha dinamik ko'rinishda aks etuvchi jaaryonlarning animatsiyalarini tasavvur qilish.

Elektron darsliklar vositasida o'qitishda axborot va o'rgatuvchi texnologiyalarni qo'llash uchun imkoniyat yaratiladi. Shuningdek, elektron zahiralar vositasida o'qitish jaraenining samarali tashkil etilishi o'quv maqsadlariga erishishni ta'minlaydi. Yana shuni ta'kidlash joizki, agar o'qitish jaraeni yaxshi tashkil etilmasa, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalari ham etarlicha samara bermaydi[5]

O'yinlar-o'yin dam olish, ko'ngil ochish ehtiyojlarini qondirish, organizmdagi zo'riqishni yo'qotish hamda ma'lum malaka va ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan multimedia ilovalaridandir. O'rgatuvchi o'yinlar – taqdim etilgan engil o'yin shaklida foydalanuvchiga u yoki bu soha bo'yicha o'z malaka va ko'nikmalarini oshirishga yordam beradigan dasturlar.

Multimedia-galereyalar ovoz jo'rligidagi harakatlanuvchi suratlar to'plami.

Audioilovalar-Ovozli fayllarni o'quvchi qurilmalar – raqamli tovushlar bilan ishlovchi dasturlar. Raqamli tovush – bu elektrik signal amplitudasining diskret sonlar bilan ifodalanishi. Tasvirlarning kadrlarda almashishi – tasvirlarning belgilangan vaqt oralig'ida almashish tartibi.

- Panorama – katta ochiq maydonni erkin tomosha qilishga imkon beruvchi keng va katta plandagi manzara.

- Interfaol galereya – foydalanuvchiga boshqarish imkonini beradigan galereya (tasvirlar bo'yicha harakat).

Videoilovalar–harakatlanuvchi tasvirlar ishlab chiqish texnologiyasi va namoyishi. Video tasvirlarni o'qish qurilmalari – videofilmlarni boshqaruvchi dasturlar. Bu ishlab

chiqarish jarayoni, tabiiy hodisa, tarixiy voqelik, adabiyotga oid sahnalar kabilarni namoyish etadigan qisqa muddatli videofilm.

Virtual laboratoriya (simulyatsiya) – aniq va tabiiy fanlar bo'yicha tabiatda mavjud lekin amaliyotda ko'rsatish imkoni bo'lmagan yoki xavf-xatar tug'diradigan namoyish va laboratoriya ishlarini o'tkazish uchun mo'ljallangan. Virtual laboratoriyalarni yaratishning maqsadlaridan biri – o'rganish jarayonini har tomonlama to'liq vizuallashtirish, asosiy vazifalardan biri – o'quvchini o'rganish jarayonining mazmun-mohiyati to'liq idrok etish va tushunishdir.

2-rasm. 7-sinflar uchun videoilovalar namunalari

Virtual laboratoriyaning vazifalari: -ko'rgazmali illyustratsiya va o'rganiladigan qonunlarning to'g'riligini isbotlash; -o'tkaziladigan tajriba (eksperiment)larning mutlaqo xavfsizligi hamda sinfda havoning tozaligini ta'minlash; -tajribalarni yakka tartibda bajarish imkoniyati, bu esa ta'lim oluvchilar mustaqilligining, ularning konstruktorlik qobiliyati va texnik udda-buronligining rivojlanishiga ta'sir o'tkazmay qolmaydi; -dars vaqtda virtual laboratoriya ishlarini bajarish nazariy hamda amaliy mashg'ulotlar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etadi, bu o'qitish sifat va samaradorligi, o'quvchilarning mustaqil bilish faolligi ortishiga ko'maklashadi; -virtual axborot-ta'lim laboratoriyasi

tadqiqotchilik xarakteridagi eksperimentlarni o'tkazish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi, ma'lum metodik jihatdan asoslangan vaziyatlarda ulardan real laboratoriya qurilmalariga qo'shimcha sifatida foydalanish mumkin; -kompyuterdagi laboratoriya nostandart va muammoli vaziyatlarda o'quvchilarning sub'ektiv tajribasini ta'minlaydi. - ta'lim muassasasi o'quv jarayoniga ochiq dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarni joriy qilish; -seminar mashg'ulotlari doirasida amaliy topshiriqlarni bajarish; -malaka oshirish bo'yicha mashg'ulotlarni o'tkazish. Virtual laboratoriyalarning imkoniyatlari: qimmat laboratoriya asboblari sotib olishga ehtiyojning yo'qligi; laboratoriya shart-sharoitlarida bajarilishi printsiplial mumkin bo'lmagan jarayonlarni modellashtirish imkoniyati; xavfsizlik; vaqt va resurslarning tejallishi; bajarilgan laboratoriya natijalarining avtomatik tarzda hisoblanishi; virtual laboratoriyalarni masofaviy ta'limda qo'llash imkoniyatining mavjudligi; virtual jarayonni boshqarish kompyuterning zimmasiga tushishini hisobga olib, kiritilayotgan parametrlarni o'zgartirib, tajribalar seriyasini o'tkazish imkoniyati mavjudligi; o'tkazilayotgan laboratoriya tajribasini vaqtning boshqa masshtablarida kuzatish mumkinligi. Bundan tashqari, virtual axborot-ta'lim laboratoriyasi sharoitida o'quv modellashtirish orqali bilimning yangi sohalarini o'rganishda o'quvchilarning atrof olamdagi hodisalarni bilishga oid mustaqil faolligi ortadi, hayotiy faoliyati davomida yuzaga keladigan muammolarning echimi variantlarini mustaqil topish malakasi, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llashga tayyorlik shakllanadi. Demak, o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga ko'maklasha-digan virtual laboratoriyalardan foydalanish, elektron ta'limiy kompyuter mahsulotini joriy qilishda

muvaffaqiyatning uzviy qismi sanaladi. Topshiriqlarning elektron shaklda: audio, video, animatsiyalarni qo'llagan holda berilishi talabalarda kuchli qiziqish uyg'otadi.

Laboratoriya topshiriqlari natijalarining avtomatik tarzda jamlanishi, o'qituvchiga engillik yaratadi. Laboratoriya mashg'uloti topshiriqlarining talabalar tomonidan qayta takroriy bajarilishi asosida ko'nikma va malakalarning tarkib topish jarayoni jadallashadi. [6]

Laboratoriya ishlarini virtual laboratoriyalar ko'rinishida kompyuter imitasion modelini yaratish quyidagicha: - virtual laboratoriyalar uchun maxsus jihozlangan xonalar talab qilinmasligi; - laboratoriya mashg'ulotlarida ro'y berayotgan jarayonlarni kompyuter imitasion modeli orqali ob'ektning ichki va tashqi xossalarini kuzatish hamda namoyish qilinishi; - laboratoriya sharoitida o'tkazish mumkin bo'lmagan jarayonlarni virtual namoyish qilish; - virtual laboratoriyalardan mustaqil o'qitish soatlarida keng foydalanish; - laboratoriya ishlarida ko'zda tutilgan parametrlar (moddalar, elementlar va h.k.) ni o'zgartirib borishi; - masofadan o'qitish ta'lim turi uchun o'quv materiallari bazasi sifatida foydalanish;

- o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va laboratoriya mashg'ulotlarini bajarishda tejamkorlikka erishish kabi imkoniyatlarni paydo qiladi. Biologiya fanlari bo'yicha laboratoriya darslarida virtual laboratoriyalarni qo'llash biologik namunalarni kompyuter ekranida ko'rsatish, organizmlarning tashqi muhit bilan bo'lgan o'zaro murakkab bog'liqligini o'rganish, tirik organizmlar orasida har doim o'zgarib turadigan o'zaro munosabat, turlarning o'sishi va rivojlanishi kabi jarayonlarni namoyish etishga imkoniyat yaratib beradi. Tirik organizmlardagi fiziologik jarayonlarni ko'rsatish hamda

ularning tuzilishi, xulqatvori, tashqi ko‘rinishini tavsiflashda virtual laboratoriyalar o‘quvchilarga juda qo‘l keladi. Shuning bilan bir qatorda kompyuter ekranida taqdim etish o‘quvchilarga o‘quv materiallarini o‘zlashtirish darajasini oshirishga olib keladi. Kompyuter yordamida berilayotgan haqiqiy tasvirni aks ettiruvchi o‘quv materiallari o‘quvchilarga ma‘lum hajmdagi ma‘lumotlarni berish imkoniyatini yaratadi, chunki boshqa o‘qitish vositalari orqali bunday lavhalarni to‘liq ko‘rsatish imkoniyati ancha murakkab.[9]. Quyida misol tariqasida o‘quv jarayonida virtual laboratoriyalarni qo‘llashning “Botanika” fanidan fotosintez jarayonini kuzatishga doir laboratoriya ishining kompyuterda imitasion modelini ko‘rsatishga harakat qilamiz. Bu virtual laboratoriyada fotosintez jarayoni ko‘rsatiladi. Virtual laboratoriya asosida bajariladigan fotosintez jarayonining jadalligini o‘quvchilar kompyuterda ko‘rish, o‘zaro mulohaza yuritish mumkin. Bu esa o‘z navbatida, bir tomondan, laboratoriya ishlariga oid o‘quv jarayonlarida namoyish qilish uchun sarflanadigan material xom-ashyo va shunga o‘xshash materiallarni tejashga olib kelsa, ikkinchi tomondan, ob`ektlar ustida olib borilayotgan laboratoriya ishlarini to‘g`ridan-to‘g`ri ko‘rish, kuzatib borish, mulohaza yuritish, o‘zaro fikr almashinishga va ma`ruza darslarida foydalanish imkoniyatini beradi. Bunday ko‘rinishdagi laboratoriya ishlarini virtual laboratoriya tarzida ifoda etish masofadan o‘qitish tizimida ham juda qo‘l keladi. Sababi, uzoq hududdagi maktab va ta`lim muassasalarida o‘quv-dasturi mavzularini o‘rganish uchun kerakli asbob, jihoz, material xom ashyo yetarli bo‘lmagan holda ham o‘quv-tajriba, amaliy va laboratoriya ishlarni bajarishni amalga oshirish mumkin bo‘ladi. Shuni ta`kidlash lozimki, virtual

laboratoriya asosida laboratoriya ishlarini bunday ko‘rinishda o‘tkazilishi bir qator qurilmalarning va ashyolarning tejalishiga ham olib keladi. [7]

O‘qituvchilarning muhim vazifalaridan biri o‘quvchilarda materiallarni eslab qolishi uchun muayyan intilishni tarkib toptirish, ularga eslab qolish, fikr yuritish, tafakkur o‘stirish yo‘llarini (kuzatish, taqqoslash, tahlil qilishni) o‘rgatishdan iboratdir. Bu vazifa eng avvalo, umumta`lim maktablarida amalga oshirilishi shart. Hozirgi zoologiya darslarini o‘qitish masalalariga aniqlik kiritish, bu sohada to‘plangan barcha yutuqlarni yanada boyitish, ularni umumlashtirish, nazariyaning amaliyot bilan bog‘liqligini isbotlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarini ta`limga joriy etish, umumta`lim maktablari uchun ta`lim uslubiyatini ishlab chiqish hozirgi metodika hamda pedagogika fanlari oldida turgan, qilinishi lozim bo‘lgan dolzarb vazifalardan biridir. Kompyuter texnologiyasining rivojlanib borishi turli mavzularda, ayniqsa, ilmiy biologik mavzularda taqdimot masalalarini hal etish oson, tez, sarf-xarajatni juda ham kam bo‘lishini ta`minladi. Hozirgi vaqtda elektron darsliklar, ishlanmalardan darslarda keng foydalanilmoqda. Bu ishlanmalar mazmunan, texnik imkoniyatlari kengligi dasturiy jihatdan, hajmi va ko‘rsatkichlari boy`icha rang-barang animatsiyalar, multimediyalar ko‘rinishiga ega bo‘ladi. Bunday ishlanmalar o‘quvchida an’anaviy o‘qitishdan farqli o‘laroq ularda ko‘rish orqali eslab qolish, bir vaqtning o‘zida mavzuga oid o‘zgaruvchan jarayonlarni tasavvur qilish hamda fikrlash qobiliyatlarini rivojlanishiga keng yordam beradi. Ularda yaratuvchanlikka intilishni shakllantiradi. Shu o‘rinda electron darslik tushunchasiga to‘xtalib o‘tsak [8]. Elektron darslik - zamonaviy o‘quv jarayonining eng

asosiy elementlaridan biri bo'lib, u o'quv fani yoki ma'lum bir bo'limni o'rganishni ta'minlovchi an'anaviy darsliklarni barcha shakl va xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan uslubiy majmua sifatida, zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan ishlanmadir. Bu imkoniyatlar asosan quyidagilardan iborat:

- tabiiy, biokimyoviy, fiziologik, kimyoviy, fizikaviy jarayonlarni bevosita aks ettiradi;
- Murakkab ob'yekt va jarayonlarni ko'rgazmali tasvirlash;
- Audio, video va animatsiya elementlariga asoslangan matnlar;
- Matn va izohlarni audio-sinxron tarzda ifodalash;
- Jarayonlarni matematik modellashtirish, hisoblash va natijalarni raqam yoki grafik ko'rinishda ifodalash;
- Bilimlarni nazorat qilish va baholash. Electron darslikdan oquv jarayonida qo'llash davomida o'qituvchi uni boyitib borishi, qo'shimchalar kiritish, nazorat turlarini o'zgartirishi mumkin. Shuningdek, tayyorlangan testlar orqali o'quvchilarning tayyorgarlik darajalarini tadqiq qilish imkoniga ega bo'ladi. Shunday qilib, elektron darsliklar quyidagi hollarda yaxshi samara beradi:

1. Interaktivlik (teskari aloqani amaliy ta'minlashi) xossaga ega bo'lsa;
2. Kerakli axborotni tezlikda topish;
3. Vaqtni tejilishi;
4. Matnlarni multimediya texnologiyalari ustunligida bo'lishi;
5. Axborotlarni yangilanish imkoniyatlari mavjudligi va boshqalar.

Umuman olganda, axborot – bilim, pedagogik texnologiya, boshqarish, tashkiliy texnologiya, tahliliy imkoniyatlarga asoslangan ilmiy va ko'rgazmali qilib tasvirlash

kabi holatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi zarur. Shunday qilib, electron darsliklar multimediyaviy mahsulot bo'lib, o'quvchi o'quvchilarni uzluksiz hamda doimiy o'qitish jarayonini ta'minlaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'qituvchilarning faoliyati ko'p qirrali bo'lib, ular boshqaruvchi, muloqot qiluvchi, yo'naltiruvchi, tashkil etuvchi va baholovchi rollarini amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Bizga ma'lumki hozirgi paytda axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida darslarni olib borish juda yaxshi natijalarni ko'rsatmoqda. Jumladan, zoologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanilib darslar tashkil etilsa, bu o'quvchilarni darsga nisbatan qiziqishlarini, mustaqil qaror qabul qilishi, mustaqil fikrlashiga hamda tafakkurini rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. O'quv jarayoni pedagogik- psixologik qonuniyatlarga tayangan holda o'ziga o'quv biluv jarayonida turli shakl va metodlar orqali, maxsus didaktik tomoyillarni qo'llash asosida tashkil etiladi. Chunki o'quvchi faoliyati o'quv jarayonida bilimlarni o'rganish, malaka va ko'nikmalar hosil qilishi asosida bilishga oid, yaratuvchilik, estetik, kommunikativ vazifalarini bajaradi. [9]

3-rasm. 7-sinflar uchun multimedia namunalari

Multimedia (*ingl. multi* – “ko’p, keng”, *media* “muhit”) resurslar ovoz, grafika, animatsiyalarni o’ziga olgan harakatlanish mavjud bo’lgan muayan mavzuga doir resursdir. Multimediali texnologiya- bir vaqtning o’zida ma’lumot taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishga imkon beradi: matn, grafika, animatsiya, videotasvir va ovoz. Multimediali texnologiyaning eng muhim xususiyati interfaolik – axborot muhiti ishlashida foydalanuvchiga ta’sir o’tkaza olishga qodirligi hisoblanadi. So’nggi yillar davomida ko’plab multimediali dasturiy mahsulotlar yaratildi va yaratilmoqda: entsiklopediyalar, o’rgatuvchi dasturlar, kompyuter taqdimotlari va boshqalar. Kompyuter taqdimotlari (Kompyuter vositasida tayyorlangan taqdimotlar) Ma’ruza, doklad yoki boshqa chiqishlarda odatda ko’rgazmali namoyish etish vositasi sifatida plakatlarni, qo’llanma, laboratoriya tajribalaridan foydalaniladi. Bu maqsadda diaproektorlar, kodoskoplar, grafik tasvirlarni ekranda namoyish etuvchi slaydlardan foydalaniladi. Kompyuter va multimediali proektorning paydo bo’lishi ma’ruzachi nutqini ovoz, video va animatsiya jo’rligida sifatli tashkil etishning barcha zaruriy jihatlarini o’zida mujassam qilgan ko’rgazmali materiallarni taqdimot sifatida tayyorlash va namoyish etishga imkon berdi.

Multimedia dasturlari orqali o’qitish o’quv

4-rasm. 7-sinflar uchun “Suvdv va quruqlikda yashovchilar” mavzusi bo’yicha interfaol trinajer namunalari

materialining mazmuniy komponentlarini keng ko’lamda tizimga keltirishga ko’maklashadi, ta’lim oluvchilarga ta’limning to’liq yoki qisqartirilgan variantlarini erkin

tanlash va o'tish imkonini beradi. Ta'lim vositalarining yangi shakli nafaqat muloqot, axborotlarni uzatish uchun yangi imkoniyatlarning vujudga kelishiga, balki an'anaviy ta'lim va ma'lum ommaviy axborot vositalari bilan taqqoslaganda zamonaviy madaniyatda o'zgacha o'rin olgan yangi muammolarning, echimlarning, yangi kesishish nuqtalarining vujudga kelishi uchun ham imkoniyatlar yaratadi. Pedagogika fani tajribalari va amaliyotining shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeliga diqqati ko'p jihatdan ilmiy qarashlari markazida insonga urg'u beriluvchi falsafiy qarashlar taraqqiyoti bilan bog'langan. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim shunday ta'limki, u:

- Ta'lim oluvchiga yo'naltirilgan va unga ta'lim jarayonining eng asosiy qadriyati sifatida e'tibor qaratilgan;

5-rasm. 7-sinflar uchun

”Umurtqali xayvonlarning bosh miyasini solishtirish” bo'yicha

interfaol trinajer namunalari

• ta'lim oluvchining shaxsiy sifatlarini namoyon qilishga va shakllantirishga, tafakkurini rivojlantirishga, uning ijodkor, faol va tashabbuskor shaxs sifatida etilishiga, o'rganishga bo'lgan va ma'naviy ehtiyojlarini qoniqtirishga; ularning zehni, kommunikativ va ijtimoiy qobiliyatlarini, o'zini o'zi kamol toptirish va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan sharoitlarni yaratishga ko'maklashadi;

• yangi ijtimoiy sharoitlarga moslashuvchanlik, yangi ixtisos olishga va bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga qobiliyatli mutaxassislariga bo'lgan jamiyat ehtiyojlarini ta'minlashga yo'naltirilgan. [10]

Ushbu elektron axborot ta'lim resurslarini dars mashg'ulotlarida foydalanishda esa bizga kompyuter texnikasi va boshqa texnik vositalar (videoproektor, kodoskop, interaktiv "elektron" doska, DVD-pleer, TV) kerak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida elektron axborot ta'lim resurslaridan unumli foydalanish natijasida o'quvchi o'quv materialini tez va qulay usulda, ya'ni ko'rish, eshitish orqali chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyati vujudga keladi.

Adabiyotlar

1.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 6 iyundagi "Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot – kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 200-sonli qarori

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-2010 yillarda kompyuterlashtirish va axborot texnologiyalarini rivojlantirish dasturi

3."Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. "Xalq so'zi" gazetasi, 2005, 3-iyun.

4. «Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 8 iyuldagi–117-son qarori.

5. O'zbekiston Respublikasining 2003 yil 11 dekabrda qabul qilingan «Axborotlashtirish to'g'risida»gi 560-II-sonli Qonunining 3-moddasi

6. Umumta'lim fanlari bo'yicha multimedia ilovalarini ishlab chiqish metodologiyasi.
O'quv qo'llanma. – T.

7.Solovov A.V. Proektirovanie kompyuternix sistem uchebnogo naznacheniya: Uchebnoe posobie, SGAU. — Samara: 1995 2. Aldushina I.I. Ispolzovanie multimediyx prezentatsiy na urokax texnologii.–M.: Pervoe sentyabrya, 2003–2014

8 Jadaev B. G. . Samouchitel Flash MX «TEXNOLODJI – 3000». – Moskva

9. G'ulomov S. Axborot tizimlari va texnologiyalari.–T.: «SHarq», 2000 y.

ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯ ВОСИТАЛАРИНИ ТАЪЛИМГА ОЛИБ КИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Давранова Гулсара Маматовна

Сирдарё вилояти халқ таълими

бошқармаси услубчиси

Аннотация: мақолада таълимга инновацион технологияларни жорий этиш, ўқувчиларнинг ўқув материалларини ўзлаштириш даражасини ошириш, оммавий ахборот воситаларида ахборотни топиш, саралаш, қайта ишлаш, сақлаш, унумли фойдаланиш, интеллектуал ва ижодий ривожланиш, интилувчанлик, мустақил ўрганиш, ҳаётий тажрибани доимий равишда такомиллаштириб бориш масалалари очиб берилган.

Калит сўзлар: ахборот, таълим-тарбия, видеоролик, симулятор, компьютер электрон, интеграция, инновацион технология, восита.

Бугунги кунда жамиятимиз замонавий билим, кўникма ва малакага, турли муаммоларни ҳал этишга ижодий ёндашадиган юқори малакали кадрларга муҳтож. Шунинг учун ҳам таълим олдида катта талаблар қўйиладики, улардан энг муҳими дарснинг самарадорлиги, унинг сифати, ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларни эгаллашидир. Таълим ўқувчига билим бериш билан бирга одоб-ахлоқ қоидаларини ўргатади, оилага, Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялайди. Бу ўқувчида ўз-ўзига ишоч, меҳр-оқибат ва инсоний фазилатларни шакллантириш, ҳаётда ўз ўрнини топиш, муваффақиятга эришиш имконини беради. Таълим-тарбия инсоннинг маънавий юксалиши ва камолотининг асосий неъматидир. Шу боис ўқув жараёнини тўғри ва самарали ташкил этишда инновацион технологиялар, техник воситалар, жумладан, замонавий компьютерлар, видеопроекторлар, электрон доскалар, кўргазмали қуроллар,

мультимедиа, анимация, графикалар, слайд ва видеороликлар, симуляторлар, компьютерлар ва мобиль ўйинлар, электрон ва ақлли дарсликлардан фойдаланиш, интеграция қилиш лозим. Ҳозирги пайтда ИТВ талабнинг кучайишининг унинг турли соҳаларда тобора кенг қўлланиб бораётганлиги, ИТВни қўлланиш соҳасининг кенгайиши, ахборот технологияларининг яратилиши жамият ҳаётининг барча соҳаларида яъни ишлаб чиқаришда, фанда, таълимда, тиббиётда ва бошқа жабҳалардаги ривожланиш, тезкор ахборот алмашинувига, қисқа вақтда ахборотларни қайта ишлаш, ўз вақтида манбага узатишга олиб келмоқда.

Инновацион технология воситаларини таълимга олиб киришнинг ўзи бир масала бўлиб турган пайтда олдимизга янги бир катта муаммо кутиб турибди. Бу – инновацион технология воситаларини дарсларда қўллаш, улардан оқилона фойдаланиб дарс ўтиш имкониятига эга бўлган маҳоратли кадрлар масаласидир. Юртимизнинг барча мактаблари информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчилари билан таъминланган бўлсада, ҳатто улар ҳам таълим жараёнини ахборотлаштириш, инновацион технология воситаларини қўллаш, улардан самарали фойдаланиб дарсларни ташкил қилиш бўйича етарли билимга эга эмаслар. Ваҳоланки, таълимда инновацион технологияларни жорий этиш барча фан ўқитувчиларини мазкур соҳа бўйича тегишли билимга эга бўлишни тақозо этади.

Таълимга инновацион технологияларни жорий этишдан мақсад ўқувчиларнинг ўқув материалларини ўзлаштириш даражасини ошириш, оммавий ахборот воситаларида ахборотни топиш, саралаш, қайта ишлаш, сақлаш, унумли фойдаланиш, медиа маданиятини юксалтириш, ўз-ўзини узлуксиз рағбатлантириш, маънавий, интеллектуал, интеллектуал ва ижодий ривожланиш, интилувчанлик, мустақил ўрганиш, ҳаётий тажрибани доимий равишда такомиллаштириб бориш, мустақил қарорлар қабул қилиш, инсон меҳнатини осонлаштирадиган ва меҳнат унумдорлигини оширадиган қулай шароитларга олиб келадиган илмий-техника янгиликларидан фойдаланиш каби компетенцияларни шакллантириш.

Бошланғич синф дарсларини ўқитишда кўргазмали куруллардан фойдаланмасдан дарс ташкил этиш жуда қийин. Чунки ёш болага янги маълумот беришда у ҳақида аниқ тушунча бериш керак. Масалан, тўрт томони ва тўртта бурчаги бўлган геометрик шакл тўртбурчак дейилса, тўртбурчак шаклини кўрсатмасак, ўқувчиларда турли тасаввурлар ҳосил бўлиши табиий. Аксарият ўқитувчилар дарсларни ўқиш мобайнида керакли материални танлаш ва уни намойиш этиш билан боғлиқ муаммоларга дуч келмоқдалар. Бошланғич синф дарсларида ИТВдан фойдаланиш ушбу муаммоларни ҳал қилишда катта ёрдам беради. Аксарият бошланғич синф ўқитувчилари дарс давомида керакли материални танлаш ва тақдим этишда муаммоларга дуч келишади. Бу муаммоларни ҳал этишда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш катта ёрдам беради. Умумтаълим мактаб ўқитувчиларининг дарсларда ИТВ дан фойдаланишини аҳлил қиладиган бўлсак, аксарият ўқитувчилар турли сабабларга кўра ИТВни ўқув жараёнига қўллашга қуйидаги муаммоларга дуч келмоқдалар - умумтаълим мактабларида ИТВ нинг этишмаслиги;

- ўқитувчиларнинг ИТВ саводхонлигига эга эмаслиги;
- ўқитувчилар дарсларда ИТВ дан фойдаланиш кўникмаларига эга эмаслиги;
- таълимда ИТВ дан фойдаланишда аудитория тайёр эмаслиги;
- таълимда ИТВ ни жорий этиш бўйича режани тўғри тузилмаганлиги; - таълимда ИТВ ни жоройй этишга қаршиликлар мавжудлиги;
- ўқитувчиларнинг ИТВ ва ўқув дастурлари ўртасида боғланишни ўрнатолмаслик;
- кўникмаларни самарали режалаштириш ва уни ўрганиш учун вақт йўқлиги;
- натижаларни электрон шаклда ошкоралиги; - молиялаштириш этишмаслиги;
- ўқитувчиларни қўллаб қувватлаш этишмаслиги; - ўқитишда ИТВнинг

афзаллигига бўлган шубҳа;

- ўқитишда ИТВ дан фойдаланиб ўқитиш модели йўқлиги;
- ўқитишда ИТВ дан фойдаланиш бўйича кўрсатма ва сиёсат йўқлиги;
- ўқувчиларда ИТВдан фойдаланиш бўйича етарли тайёргарлик йўқлиги;
- ўқитувчиларнинг ўз мутахасислиги бўйича етарли билимга эга эмаслиги;
- ўқититувчиларда компетенция етишмаслиги ва бошқалар. Таълимда ИТВни

жорий этиш, юқоридаги каби муаммоларини бартараф этиш боросида олдимизда турган энг катта вазифа ўқитувчилар малакасини ошириш ва жамиятни, таълимни ахборотлаштириш соҳасида илмий тадқиқот ишларини ривожлантириш муаммосидир. Ушбу муаммога етарлича эътибор берилмаса, - ҳукумат томонидан талаб қилинаётган ахборотлаштириш, таълимда инновацион технологияларни жорий этиш, рақамли технологияга ўтиш ишлари қониқарли суръатда амалга ошмайди. Бошланғич синф ўқувчиларининг компетенциясини шакллантириш ва ривожлантиришда инновацион технологиялардан фойдаланишда ўқитувчиларнинг саводхонлиги муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун, умумтаълим мактаб ўқитувчиларининг ИТВ саводхонлигини аниқлаш ва малака ошириш эҳтиёжини аниқлаш бўйича аноним сўровнома ўтказилди. Шу боис бошланғич синф ўқитувчиларининг ИТВ саводхонлиги ва малакасини ошириш зарурлигини аниқлаш мақсадида аноним сўров ўтказилди. Сўровнома қуйидаги бандлар асосида аниқланди: 1. ИТВ деганда нимани тушунаси?

2. ИТВ ни дарсинг қаерларида фойдаланасиз? 3. Қандай ИТВ дан фойдаланасиз?

4. Қандай дастурий воситалардан фойдаланаси? 5. Қачон ИТВ ни қўлайсиз?

6. ИТВ ни ишлата олиш даражангиз? 7. Қандай ИТВ техник воситаси керак? 8. Қандай дастурий таъминот керак?

9. Қандай компьютер дастурларидан фойдаланасиз? 10. Глобал тармоқдан фойдаланасизми?

11. Интернетнинг қандай хизматларидан фойдаланасиз? 12. эмаилингиз борми, бўлса қайси сайтда яратгансиз?

13. Малака ошириш ва қайта тайёрлаш қай тартибда амалга оширилишини истайсиз?

14. Малака оширишда қандай фанлар ёки нималар ўтилишини хоҳлайсиз?

15. Малака ошириш ҳар неча йилда бўлишини истайиз? Сўровнома натижаларини таҳлил қилсак.

1. ИТВ деганда нимани тушунаси? - деган саволга 67 % ўқитувчи бу фан; 9 % ўқитувчи компьютер; 24 % ўқитувчи ахборотлар устида ишловчи қурилма ва воситалар (дастурлар) деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

2. ИТВ ни дарснинг қаерларида фойдаланасиз? - деган саволга 70 % ўқитувчи янги мавзунини баён этишда, шундан 13 % саволлар беришга, тест олишга; 4 % ўқитувчи барча босқичда; 26 % ўқитувчи умуман фойдаланмаслигига яқин жавоблар беришган.

3. Қандай ИТВ дан фойдаланасиз? - деган саволга 72 % ўқитувчи компьютер шундан 20% видеопроектор ҳамда 17% телевизор; 24 % ўқитувчи ҳеч қайсидан; 4 % ўқитувчи компьютер ва унинг барча қурилмалари шунингдек дастурий таъминотлар деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

4. Қандай дастурий воситалардан фойдаланасиз? - деган саволга 55 % ўқитувчи мультимедиа воситалари; 32 % ўқитувчи ҳеч нима ёзмаган; 13 % ўқитувчи турли хилдаги деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

5. Қачон ИТВ ни қўллайсиз? - деган саволга 54 % ўқитувчи очиқ дарс ва

семинарларга; 26 % ўқитувчи ҳеч қачон; 20 % ўқитувчи деярли ҳаркун деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

6. ИТВ ни ишлата олиш даражангиз? - деган саволга 84 % ўқитувчи ўрта; 14 % ўқитувчи зўр; 2 % билмайман деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

7. Қандай ИТВ техник воситаси керак? - деган саволга 95 % ўқитувчи компьютер, шундан 49 % ўқитувчи видеопроектор, телевизор, принтер, сканер каби қурулмаларни ҳам киритган; 1 % ўқитувчи ҳеч қандай; 4 %

ўқитувчи компьютер, электрон доска, видео проектор, телевизор, микрофон, колонка, видеоқўз каби қурулмалар керак деган жавоблар беришган.

8. Қандай дастурий таъминот керак? - деган саволга 65 % ўқитувчи дарсларни ўргатувчи мультимедиа воситалари; 18 % ўқитувчи дарсларни ўргатувчи ва назорат қилувчи; 17 % ўқитувчи ҳеч қандай дастурий таъминот керак эмас деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

9. Қандай компьютер дастурларидан фойдаланасиз? - деган саволга 75 % ўқитувчи word, powэр поинт; 5 % ўқитувчи ҳеч қандай; 20 % ўқитувчи барча дастурлардан деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

10. Глобал тармоқдан фойдаланасизми? - деган саволга 37 % ўқитувчи ҳа; 42 % ўқитувчи ҳеч нима ёзмаган; 21 % ўқитувчи йўқ деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

11. Интернетнинг қандай хизматларидан фойдаланасиз? - деган саволга 77 % ўқитувчи қидирув хизматидан, шундан 30 % электрон почта ва телеграм хизматини ҳам; 16 % ўқитувчи интернетдан фойдаланмаслиги; 7 % ўқитувчи барча хизматлари деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

12. эмаилингиз борми, бўлса қайси сайтда яратгансиз? - деган саволга 59 % ўқитувчи ҳа, шундан 32 % ўқитувчи сайт номини ёзган; 41 % ўқитувчи йўқ деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

13. Малака ошириш ва қайта тайёрлаш қай тартибда амалга оширилишини истайсиз? - деган саволга 31 % ўқитувчи одатдагидай малака ошириш марказида; 69 % ўқитувчи масофавий деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

14. Малака оширишда қандай фанлар ёки нималар ўтилишини хоҳлайсиз? - деган саволга 52 % ўқитувчи фақат мутахассис фанлар; 9 % ўқитувчи кўнгилочар машғулотлар; 39 % ўқитувчи мутахассис фанлар, ИТВ деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

15. Малака ошириш ҳар неча йилда бўлишини истайсиз? - деган саволга 13 % ўқитувчи 3 йилга; 59 % ўқитувчи 5 йил; 14 % ўқитувчи ҳар йили; 9 %

ўқитувчи 7-10 йилда; 5 % ўқитувчи бўлмаса ҳам майли деган мулоҳазаларга яқин жавоблар беришган.

Ўқитувчиларга ИТВни ўргатишда баъзи хусусиятларни инобатга олиш мақсадга мувофиқ: муаммонинг умумий хусусиятлари, психологик-педагогик, ижтимоий томонлари ўргатилиши, шунингдек, ИТВ дан фойдаланиш, уларни ўқитишда жорий этиш каби умумий томонларини ўргатиш керак. Бир сўз билан айтганда компьютер, видеопроектор, электрон доска каби қурилмалар, савол-жавоб қилувчи, тест ва назорат ишларини оливи, уларни натижаларини аниқловчи, баҳоларни анализ қилувчи (Kahoot, Plickers, Socrative, NearPad, google class) каби дастурий маҳсулотлар барча ўқитувчилар учун муҳим саналади. Шунингдек, барча ўқитувчиларга фанни ўқитишда керак бўладиган баъзи иловалар ва офис дастурларини ўргатиш тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати

7. F.Umarova, A.Ubbiyeva, F.Gaibnazarova, N.Jo'rayev "O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. "Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari. 2- modul, 2-nashr. T., "Bekinmashoq-plyus".2013

2. D. Elmuratova. Theoretical Basis of Training Future Techers to Innovative Professional Activities. Eastern European Scientific Journal. Б 194-197. Germaniya. Ausgabe 1-2017.

3. Элмуратова Д. Бўлғуси ўқитувчиларни инновацион касбий фаолиятга тайёрлашнинг таркибий компонентлари Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети Ахборотномаси № 4 Б 44-46 .Нукус 2017

4. Элмуратова Д. Бошланғич синф ўқитувчисининг инновацион фаолиятга касбий тайёргарлигининг асосий кўрсаткичлари. ТДПУ Илмий Ахборотномаси, илмий-назарий журнал. № 1. Б.63-68 Тошкент 2019

5. Элмуратова Д. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини табиатшуносликдан касбий фаолиятга тайёрлашнинг ўзига хос жиҳатлари. Тафаккур сарчашмалари. Магистрларнинг илмий-амалий мақолалари тўплами. Б.247-249. ТДПУ, Тошкент 2010

6. Элмуратова Д. Проблемы подготовки будищих учителей начального образования к профессиональной деятельности. Иннтеграция науки и практики в современных условиях материалы VIII Международной конференции. Стр 91-93 Москва 2017

7. Элмуратова Д. Талабаларда креативликни ривожлантириш йўллари. Биология фанининг долзарб муаммолари ва уни ўқитишда инновацион технологиялар илмий-амалий анжуман материаллари тўплами .Б 138-141. ТДПУ. Тошкент 2017

8. Элмуратова Д. Asmelogig aspekt of professional-pedagogical preparation of the future teacher of initial classes. Молодежь и наука: шаг к успеху Сборник научных статей Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых. Стр 10-13. Курск 2017

UO'T: 631.6:631.42

BUXORO VOHASINING SHO'RLANGAN YERLARIDA SUV TEJAMKOR SHO'R YUVISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Xamrayev Kamol Shuxratovich

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti, “Suv resurslaridan foydalanish va melioratsiya” kafedrasida dotsenti, qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori.

Ushbu maqolada Buxoro vohasining o‘tloqi allyuvial, o‘rtacha sho‘rlangan, mexanik tarkibi o‘rta qumoq, sizot suvlari sathi 1.5–2.0 m va minerallashganligi 1–3 g/l bo‘lgan tuproqlari sharoitida sho‘rlangan tuproqlari sho‘rini yuvishning innovatsion texnologiyasining tuproq meliorativ holatiga ta’siri bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

В данной статье приведены результаты проведенных научных исследований по совершенствованию инновационных технологий промывки почв Бухарского оазиса на средне засоленных лугово-аллювиальных, по механическому составу средне суглинистых, с уровнем залегания подземных грунтовых вод на глубине 1,5–2,0 метра и минерализацией 1-3 г/л.

This paper presents results of experiments conducted on innovative soil leaching technology on the conditions of meadow-alluvial, moderately saline, medium sandy soils with 1.5–2.0 m groundwater level and 1–3 g/l mineralization of Bukhara oasis.

Dunyodagi global iqlim o‘zgarishi va tobora oshib borayotgan suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtiruvchi aksariyat mamlakatlarda hosildorlik va hosil sifatiga sho‘rlanishning salbiy ta’sir etishi munosabati bilan dunyo olimlari tomonidan tuproq sho‘rlanishining oldini olish va unga qarshi kurashish bo‘yicha muayyan ilmiy yo‘nalishlarda keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda. Sho‘rlangan yerlarda sho‘r

yuvish texnologiyasini takomillashtirish, kimyoviy va biologik melioratsiya tadbirlaridan keng foydalangan holda tuproqlarning suv-tuz muvozanatini maqbullashtirish borasidagi ilmiy yo'nalishlarda ko'p omilli tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega.

Sho'r yuvishning samaradorligini aniqlash maqsadida olib borilgan tajribaning 1-variantda sho'r yuvish V.R.Volobuyevning formulasi asosida aniqlangan me'yorda amalga oshirildi. Tadqiqotlarning 2-variantida Biosolvent birikmasini qo'llab, V.R.Volobuyev formulasi yordamida aniqlangan sho'r yuvish me'yoridan 30 foiz kam me'yorda sho'r yuvildi. Tajribaning 3-variantida an'anaviy usulda, ya'ni sho'r yuvish me'yorini faktik o'lchovlar asosida amalga oshirildi (1-sxema).

1-sxema. Tajriba maydonida variantlarning joylashuvi tizimining virtual ko'rinishi.

Biosolvent birikmasi asosida tuproqning sho'rini yuvish bo'yicha tajriba natijalari. Olib borilgan davriy tajribalarda sho'r yuvish tartibini o'rganishda tuproqdagi tuzlar miqdori (xlor ioni, sulfat ioni va quruq qoldiq miqdori), sho'rlanish turi, uning mexanik tarkibi hamda hududning o'ziga xos tabiiy-iqlim ko'rsatkichlari inobatga olindi. Sho'r yuvish me'yorini aniqlashda tuproqning suv-fizik xossalari bir metrli tuproq qatlami bo'yicha V.R.Volobuyevning quyidagi formulasi orqali hisoblandi (1-formula):

$$N_{sh.yu.} = 10000 \cdot lg \left(\frac{S_i}{S_{adm}} \right)^\alpha, \quad m^3/ga, \quad (1)$$

Izoh: bu yerda: α – erkin tuz berish koeffitsienti, S_i , S_{adm} – tuproqdagi tuzlarning sho‘r yuvishgacha va belgilangan miqdori, og‘irlikka nisbatan % hisobida.

O‘rtacha ko‘p yillik natijalar solishtirilganda, 3-nazorat variantida sho‘r yuvish me‘yori eng katta bo‘lib, Biosolvent birikmasi qo‘llanilib, sho‘r yuvilgan 2-variantga nisbatan o‘rtacha 1514 m³/ga ko‘p suv sarflanganligi aniqlandi. Tajribalar davomida sho‘r yuvish ishlariga eng kam suv sarfi 2-variantda kuzatilib, o‘rtacha mavsumiy sho‘r yuvish me‘yori 2499 m³/ga ni tashkil etdi, yoki suv resurslari 1-variantga nisbatan 30 foizga, 3-nazorat variantiga nisbatan 38 foizga iqtisod qilinganligi kuzatildi (1-rasm).

1-rasm. Tajriba dalasida sho‘r yuvish me‘yorlari (o‘rtacha ko‘p yillik).

Tajriba dalasining tuz rejimiga Biosolvent birikmasining samarasi natijasida yildan-yilga tuzlarning restavratsiyasi kamaygani, ya‘ni dalada g‘o‘za rivojlanishiga maqbul sharoit yaratilganligi kuzatildi (2-;3-; va 4-rasmlar).

2-rasm. Tajriba dalasida xlor ioni miqdorining o'zgarish grafigi.

3-rasm. Tajriba dalasida sulfat ioni miqdorining o'zgarish grafigi.

4-rasm. Tajriba dalasida quruq qoldiq miqdorining o'zgarish grafigi.

Izoh: bu yerda: 1-variant–ishlab chiqarish nazorati; 2-variant–sho'r yuvishda Biosolvent birikmasi qo'llanilgan, g'o'zani ilmiy asoslangan sug'orish rejimi o'rganilgan variant; V.O.–vegetatsiya oxirida; V.B.–vegetatsiya boshida.

Sho'r yuvishda Biosolvent birikmasi qo'llanilgan 2-variantda, vegetatsiya boshida faol (0–100 sm) qatlamda xlor miqdori 0,008%, sulfat miqdori 0,036% va quruq qoldiq miqdori 0,204% bo'lgan bo'lsa, vegetatsiya oxiriga borib, bu ko'rsatkichlar mos ravishda 0,020; 0,047 va 0,350 foizni tashkil qilib, mavsumiy tuz to'planish koeffitsiyenti mos ravishda 2,37; 1,3; 1,72 ga teng bo'ldi va nazorat variantga nisbatan 0,50; 0,20; 0,13 ga kam bo'ldi.

XULOSA

Buxoro vohasining o'tloqi allyuvial, o'rtacha sho'rlangan, mexanik tarkibi o'rta qumoq, sizot suvlari sathi 1.5–2.0 m va minerallashganligi 1–3 g/l bo'lgan tuproqlari sharoitida sho'rlangan tuproqlari sho'rini yuvishning innovatsion texnologiyasining tuproq meliorativ holatiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalar qilindi:

- Tajribalar davomida sho'r yuvish ishlariga eng kam suv sarfi Biosolvent birikmasi qo'llanganda kuzatilib, o'rtacha mavsumiy sho'r yuvish me'yori 2499 m³/ga ni tashkil etdi, yoki nazorat variantida sho'ri yuvilganga nisbatan 38 foizga daryo suvlari iqtisod qilindi.

- Sho'r yuvishda Biosolvent birikmasini o'rtacha sho'rlangan yerlarda 1 gektarga 8,0

litr me'yorda ishlatish, tuproq tarkibida to'plangan tuzlarni yuvishda yuqori samaradorlikka erishish bilan birga, tuzlarning eruvchanligini oshirish, tuproqning suv o'tkazuvchanligini oshirishi hisobiga vegetatsiya davrida tuproqda tuz to'planishini o'rtacha 3 yilda xlor ioni 23 %, sulfat ioni 20 % va quruq qoldiq miqdori 13 foizga kam bo'lishini ta'minladi.

ADABIYOTLAR

1. Khamidov, M., Khamraev, K. Water-saving irrigation technologies for cotton in the conditions of global climate change and lack of water resources. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883(1), 012077.
2. Khamidov, M.K., Khamraev, K.S., Isabaev, K.T., Innovative soil leaching technology: A case study from Bukhara region of Uzbekistan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 422(1), 012118.
3. Khamidov, M., Khamraev, K., Azizov, S., Akhmedjanova, G. Water saving technology for leaching salinity of irrigated lands: A case study from bukhara region of Uzbekistan. Journal of Critical Review, 2020, 7(1), str. 499–509.

YANGI DAVR HIKOYACHILIGIDA KONTRAST USULINING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY ASPEKTLARI

Shukurova Bahor Boltayevna

Termiz muhandislik-texnologiya

instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya Maqolada, avvalo, istiqlol davri nasriga xos bo'lgan xususiyatlar, undagi shakliy va mazmuniy yangiliklar, hikoya janridagi o'zgarishlar atroflicha yoritildi. Yangi davr hikoyanavisligida Nazar Eshonqul hikoyalarining o'ziga xos jihatlari, qalamga olingan dolzarb muammolar, ijodkor tomonidan ana shu mavzularni yoritib berish uchun qo'llagan kontrast usuli va undan foydalanishdagi yangicha uslub, betakror holatlar tahlil qilindi.

Tayanch so'zlar Badiiy usullar, poetik obrazlar, she'riy va nasriy shakllar, kontrast usuli, shaxs ruhiyati, "O'tkan kunlar", "Avesto", "Mahabhorat", "Ramayana", "Qora kitob qissasi", "Maymun yetaklagan odam", "Shamolni tutib bo'lmaydi", "Bozor" romani, "Jajman"

Jahon va turli xalqlar adabiyotidagi poetik janr imkoniyatlardan boxabarlik oqibatida o'zbek adabiyotida ham sifat o'zgarishlari yuz berdi. Adabiyotimizning xazinasini yangi badiiy usullar, poetik obrazlar va she'riy va nasriy shakllar bilan boyidi. Badiiy asarlarda shaxs ruhiyatini ochib berish, uning eng ichki qatlamlarigacha kirib borib, taftish qilish dolzarb bo'lib qoldi.

Davr, ijtimoiy muhit o'zgarishga uchrar ekan, shubhasiz, bu holat adabiyotda ham aks etadi, yangilanishlar hosil qiladi. Shu nuqtayi nazardan olib qarasaq, mustaqillik davri o'zbek adabiyotida ham yangiliklar bisyor. Istiqlol davrida yuzaga kelgan badiiy tafakkurdagi yangilanish jarayonlari milliy adabiyotimiz o'zanlarini tubdan o'zgartirib yubordi. Istiqlol davri adabiyoti tamomila o'zgargan, yangi qarashlar shakllangan milliy tafakkurning natijasi sifatida paydo bo'ldi. Bu adabiyotda olamning yaratilishi, inson hayoti mohiyati haqidagi turli fikrlar istalgancha izohlandi, ifoda etish sarhadlari kengaydi. Istiqlol davriga kelib adabiyot ijodkorning chinakam ko'ngil ishiga aylandi. Shu nuqtayi nazardan olib qaralganda, bu davr ijodkori ham avvalgidek mavjud sharoitga baho beradigan, o'zgalar

hayotini kuzatayotgan shaxslar emas, balki Allohni tanishga, o'zini anglashga urinayotgan insonlar.

Nasr hamisha adabiyotning eng salmoqli turi hisoblangan bo'lib, istiqloq davrida ham o'zining shu xususiyatini saqlab qoldi. O'zbek nasrining bu bosqichida ijodkorlar qator tajribalarga qo'l urdilar, tasvirning yangi usullari paydo bo'ldi. Nazar Eshonqulning "Qora kitob qissasi", "Shamolni tutib bo'lmaydi", "Tobut", "Quyun" kabi hikoyalari, Xurshid Do'stmuhammadning "Bozor"romani, "Jajman" hikoyalari inson ruhiyatini chuqur tahlil etganligi va ifodaning kutilmaganligi bilan adabiyotimizda yangi badiiy hodisa bo'ldi. Nasrimizning bugungi vakillari o'zlari anglashga intilayotgan muhim masalalarni ifodalashda yangi usullarni, ifoda yo'sinlarini kashf etish bilan bir qatorda eski uslublardan ham zamonaviy asosdalarida foydalana boshladilar. Xuddi shu an'anaviy va g'oyat samarali usullardan biri **kontrast** usuli sanaladi. Mazkur usul badiiy adabiyotda juda qadim davrlardan boshlab qo'llangan. Ijodkor o'z badiiy asarida undan foydalangan holda tasvirlanayotgan voqealarning asl mohiyatini o'quvchiga oson tushuntirgan, asarni idrok etishida unga ko'mak bergan. Shu bilan birga kontrast usulini qo'llash natijasida badiiy asarning ta'sir kuchini yuksak darajada oshirishga erishgan.

Kontrast asli fransuzcha so'z bo'lib, "*keskin qarama-qarshi qo'yish*" degan ma'noni anglatadi. Kontrastdan nafaqat badiiy adabiyotda, balki san'atning boshqa barcha turlarida ham keng va samarali foydalaniladi. Kontrast – narsa va hodisalarni bir-biriga keskin qarshi qo'yishga asoslangan badiiy usul hisoblanadi. U tasvirlanayotgan narsani bo'rttirib, qabartirib ko'rsatish imkonini beradi. Muallif bu usuldan asar qahramonlarining xarakterlarini yanada yaqqolroq ochib, asarda yoritilayot voqealar yuz bergan sharoitni o'quvchi ko'z o'ngida to'la gavdalantirish maqsadida foydalanadi. U badiiy asarda bir-biriga zid bo'lgan narsa va hodisalar, masalan, yorug' va qorong'u, quvonch va g'amginlik, kulgi va fojealarni tabiiy yonma-yonlikda tasvirlab o'ziga xos kayfiyat paydo etadi. Xuddi shu yo'ldan borib asarning ta'sir quvvatini favqulodda kuchaytirib yuborishga erishadilar. Kontrast badiiy asarning barcha sathlarida, xususan, til, syujet, xarakter, sharoit va kompozitsiya sathlarida namoyon bo'lishi mumkin. Mazkur sathlardagi zidlanish (ya'ni kontrast) oshkora yoki pinhona amalga oshirilishi mumkin. Kontrast til sathida antiteza (tazod) ko'rinishida, syujet sathida bir voqea (yoki holat)ning ikkinchi voqea (yoki holat)ga qarshi qo'yilishi tarzida, kompozitsiya sathida asarning bir qismini ikkinchi qismiga qarshi qo'yish orqali namoyon bo'ladi.² Shu o'rinda bir narsani aytish kerakki, kontrastning turli ko'rinishlari orasiga xitoy devorini qo'yib bo'lmaydi. Chunki ular bir hodisaning turli tiplari sifatida o'zaro chambarchas bog'liq, bir-birini taqozo etadi. Bundan tashqari, ijodkor

²QuronovD., MamajonovZ., SheraliyevaM. Adabiyotshunoslik lug'ati.Toshkent, Akadem nashr.2010.

kontrastlikni tayyor zidlanishlardan olishi yoki zidlanishni o'zi badiiy maqsaddan kelib chiqib shartli paydo etgani holda asarga olib kirishi ham mumkin. Bu nima degani? Borliqda shunday juft harsa, hodisa yoki holatlar mavjudki, ular yaratilmishidanoq bir-biriga zid munosabatda. Masalan: tun bilan kun, yer bilan osmon, hayot va o'lim, ezgulik bilan yovuzlik va shunga o'xshash. Bunday narsa yoxud hodisalar har makon, har zamonda va har qanday sharoitda ham oralaridagi o'zaro zidlik munosabatini o'zgartirmaydi. Lekin badiiy asarda ijodkor o'z badiiy niyati taqozosi bilan mantiqiy bog'liq bo'lmagan ikki narsa, ikki voqea yoki ikki holat bir-biriga zidlanadi. Bu holda kontrastlik shu kontekst doirasidagina amal qilib, undan tashqarida o'zining bu holatini yo'qotadi. Fikrimizni quyidagi misol bilan izohlashga harakat qilamiz. Inson hayoti davomida qilgan amallariga qarab jamiyat a'zolar orasida o'ziga yaxshi yoki yomon degan nom oladi. Kimki, iymon-e'tiqodli bo'lsa, o'zgalarga yaxshilik qilsa, halol yashasa, o'zganing haqqiga xiyonat qilmasa, shubhasiz yaxshi nomga sazovordir. Kimki faqat o'zini o'ylasa, atrofdagilarga xasad nazari bilan qarasa, makruh narsalarga berilsa, hamma undan yuz o'giradi, xalq orasida yomon nom oladi. Bu bir azliy mezon. Adib Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanidagi Otabek va Homid obrazlari ayni shu mezon ostida bir-birlari bilan zidlanadi. Asar voqealari rivoji davomida shu ikki qahramon o'z so'zlari, hatti-harakatlari bilan shaxsiy xarakterini o'quvchiga ko'rsatib boraveradi. Kitobxon ham asar oxiriga qadar ularni kuzatishni to'xtatmaydi va oxirgi xulosaga keladi. O'quvchi ulardagi mavjud ijobiy fazilatlar va salbiy illatlarni ko'rishi davomida yaxshi inson mezoniga solib ko'rib ularning kim yoki qanday shaxs ekanliklarini anglab boraveradi. Mazkur holatda kontrastlik asardagi qahramonlar xarakteri mantig'idan kelib chiqadi va shunga asoslanadi.

Kontrast juda qadim zamonlardan buyon buyon ishlatilib kelinganini aytib o'tgan edik. Antik davr Yunon, Rim adabiyoti na'munalarida ham, ko'hna Sharq xalqlari umumbashariy yodgorligi bo'lgan "Avesto" da ham, qadimgi hind eposlari sanalmish "Mahabhorat" va "Ramayana" da ham kontrast usulining xilma-xil ko'rinishlarini uchratish mumkin.

Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi hisoblangan "Avesto" da dunyoda azaldan mavjud bo'lgan ezgulik va yovuzlik kuchlari o'rtasidagi abadiy kurashlar ikki qahramon: Ahuramazda (Hurmuz) va Ahriman orasidagi ziddiyatlar ostida ochib beriladi. Kitobda tilga olinuvchi mazkur ikki qahramon bir-birlariga tamoman zid bo'lib, bu zidlik ochiqdan-ochiq ko'rinib turadi. Tangri Ahuramazdani nurdan yaratdi, Ahriman esa shubha soyasidan yaraldi. Ahuramazda sof ko'ngil, mehrlil, najotkor. Ahriman esa tamoman buning aksi – qahrli, zulmkor. Insonlar Ahuramazdani sevib, unga intiladilar, Ahrimandan esa qo'rqadilar va undan qochadilar. Oxir-oqibat ezgulik kuchlarining qo'li baland kelib, yovuzlik kuchlarini yer yuzidan butunlay quvib yuboradi.

Yoki hind eposi “*Ramayana*” dostonini olaylik. Dostondagi Ram yaxshilik, adolat va haqiqat timsoli bo’lsa, bunga qarama-qarshi o’laroq Ravan yovuzlik, nohaqlik va riyo timsoli. Ikki kontrast qahramonlar va ular hayotidagi sodir bo’lgan voqealar butun asarning asosiy mazmuni sanaladi. Ana shu ikki qahramon vositasida dunyoning azaliy ikki qarama-qarshi kuchlari – ezgulik va yovuzlik orasidagi tuganmas kurashni ifoda etadi.

Nazar Eshonqul – istiqlol davri o’zbek nasriga, xususan, hikoyachiligiga yangicha ohang olib kirgan mohir yozuvchi. U yaratgan hikoyalar biz shu kungacha bilgan, mutolaa qilgan hikoyalarga sira o’xshamaydi. Ularda odatiy voqealar emas, favquloddagi hodisalar tilga olinadi. Bu hikoyalar dramatik ziddiyatlarga to’la bo’lib, unda shafqatsiz hayotning achchiq haqiqati, insonning anglash mushkul bo’lgan ruhiy olami keng tahlil qilinadi.

Nazar Eshonqul o’zining ilk hikoyalari bilanoq adabiy jamoatchilikda katta qiziqish uyg’ota oldi. Natijada, bu hikoyalari xususida bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilib, ularning g’oyaviy-mazmuniy o’ziga xosligi, badiiy idrok va ifoda prinsiplari, ijodkorning badiiy mahorati masalalari atroflicha tadqiq etildi.³

Nazar Eshonqul hikoyalari o’zaro ruhan yaqinligi ma’naviy-axloqiy masalalar ustuvorligi bilan belgilanib, insonni badiiy tasvirlashdagi individual tafakkur tabiatining ijodiy yo’sini bilan xarakterlanadi. Ularda insonni badiiy tushunish va tushuntirishda ikki yo’nalishi ko’proq ko’zga tashlanadi. Birinchidan, xalqimizning milliy mustaqillikka erishguncha kechgan hayotidagi erkka tashnalik kayfiyati hamda milliy istiqlol arafasidagi odamlarning ruhiy holatlari va jamiyat hayotini yoritishga harakat qilinadi. Ikkinchi tomondan, ezgulik, adolat tantanasi uchun g’ov bo’lgan ma’naviy-axloqiy illatlarni fosh etishga intilish kun kelib albatta haqiqatning g’olib bo’lishiga ishonmagan, ko’ngli mudroq odamlarning ruhiyatini jamiyat psixologiyasi bilan uzviy aloqadorlikda tahlil qilish va ana shunday bedard kimsalar amal qiladigan falsafa mohiyatini ramzlar vositasida, ularning tili bilan ochib berish va shaxs, uning hayoti parchalanish sabablarini badiiy-falsafiy o’rganish alohida tamoyilni tashkil etadi. “Modernizm da insonning ichki dunyosini yangicha yo’llarda kashf etishni” (U.Hamdani) Nazar Eshonqul o’zining asarlarida isbotlab bera olgan va allaqachon, o’z o’quvchilariga ega bo’lgan yozuvchilardan. Ijodkorning “*Istilo*”, “*Tobut*”, “*Bevaqt chalingan*”

³Do’stmuhammedov X. Hozirgi o’zbek hikoyachiligida badiiy tafakkurning yangilanishi. NDA. Toshkent, 1995.28-bet; Sattorova G. Badiiy niyat va xarakter talqini // O’zbek tili va adabiyoti, 1997, 6-son, 10-13-betlar; Sattorova G. Inson irodasining badiiy-tasviriy talqini // O’zbek tili va adabiyoti, 2001, 6-son, 55-56-betlar; Normatov U. Bugunning hikoyalari // Umidbaxsh tamoyillar. Toshkent, 2000. 39-42-betlar; Garipova G. Hozirgi o’zbek hikoyalarda makon va zamon talqini // O’zbek tili va adabiyoti, 2001, 3-son, 37-41-betlar; Garipova G. Falsafiy talqin-badiiy sintez samarasi // O’zbek tili va adabiyoti, 2006, 1-son, 10-13-betlar va hokazo.

bong” kabi hikoyalari milliy adabiyotimizda yangi bir hodisa bo’ldi. “*Muolaja*” hikoyasi esa Frans Kafkaning “*Jazo koloniyasi*”ga o’xshab ketadi.

Har bir kimsaning ruhi, qalbi bo’lgani kabi har bir asarning ham o’zigagina xos bo’lgan ma’naviy olami bo’ladi. Bu o’sha asar ijodkorining ma’naviy dunyosidan o’sib chiqadi, intellektual salohiyati zamirida yuzaga keladi. Nazar Eshonqul hikoyalarda ham uning o’zidagina mavjud bo’lgan dunyoni idrok etish tarzi yaqqol sezilib turadi. Adibning “*Maymun yetaklagan odam*” hikoyasi 80-yillarning oxirlarida matbuotda e’lon qilinganida ko’pchilikning nazariga tushdi. Hikoya mustabid tuzum haqida. Hikoya qahramoni bor hayotini, aql-zakovatini butkul asrning “*Ulug’ ishlari*”ga baxshida etgan shaxs. U bu ishlarida na o’zini, na o’zgalarni ayagan. Shu ishlarini deb barcha yaqinlaridan ham uzoqlashib ketgan. Hikoyada tagi puch tuzumga qattiq ishongan, uning uchun butun umrini behuda sarf etgan, oxir-oqibat adashganini anglab yetgan ana shunday odamning hayotiy fojeasi o’zgacha tarzda ifoda etilgan. Asar muhim bir detal asosiga qurilgan – suratlar. Darhaqiqat, adib asarining butun mazmuni ham, mohiyati ham ikki qarama-qarshi suratlar vositasida ifoda etiladi. Qahramon cholning chizgan dastlabki suratida quyuq o’rmondan maymunni yetaklab chiqayotgan barvasta gavdali yigit tasvirlangan edi. Suratdagi yigitning yuzida ishonch barq urib turardi. Bu ishonch uning yuragidagi hissiyotini ham ifodalab turardi. Yigitning ko’zida aks etib turgan qat’iyat va ishonch har qanday odamni o’ziga tortardi. Muallif qahramon cholning o’tmishini o’quvchiga maydalab aytib bermaydi, uning birgina chizgan suratida hammasini ifodalaydi. Ba’zi o’rinlarda qahramonining o’z tilidam kichik-kichik ishoralarni keltiradi. Suratdagi yorqin ranglar cholning bir necha yillar muqaddam, ayni kuchga to’lgan vaqtidagi zavqli hayotining timsoli sanaladi.

Chol umrining oxirida yuqoridagi suratiga tamoman zid yana bir surat chizgan ediki, bu uning umri oxirida tan olgan haqiqatini o’ziga singdirib olgan edi. Suratda xuddi avvalgisidagi kabi o’rmon aks ettirilgan edi. Faqat bu gal maymun umidsiz ko’zlariga g’am cho’kib qolgan munkaygan bir qari cholni o’rmon sari yetaklab ketardi.

Adib butun bir hikoyadagi mazmuni ikki detal kontrastligidan foydalangan holda ifodalashga harakat qilib, buning uddasidan chiqadi. Shuni ta’kidlash joizki, suratlar faqat shu hikoya doirasidagina o’zaro kontrastlik holatida. Agar ularning faqat birinigina ko’rganda buni anglab bo’lmaydi, yonma-yon qo’yilganidagina ulardagi zidlik munosabati oydinlashadi. Bu o’rinda ham ijodkor kontrastlikni sun’iy ravishda keltirib chiqaradi. Chunki aslida ikkita surat bir-biriga keskin qarama-qarshi turolmaydi. Muallif qahramonining o’tmishi va buguni o’zaro zidligidan kelib chiqqan holda shu holatni ifodalash uchun ana shunday shartli kontrastlikni paydo qiladi.

Muallif mazmun mantig'iga mos suratni so'zda chizadi va butun mohiyatni shu suratga singdirib yuboradi. Asar boshida talaba yigit ko'rgan o'sha yorqin ranglar bilan chizilgan birgina surat Yaratganning bir bandasining o'tmishini gapirib turadi. Qachonlardir chol yosh bir yigit bo'lib, o'zi e'tiqod qilgan narsasiga qattiq ishongan, uning uchun kurashib, yonib yashagan edi. Ha, tasvirdagi yigitning ko'zidagi cheksiz ishonch bir paytlar cholning yuragida yashagandi. U umrining oxirigacha o'sha holatda hayot kechiraman deb o'ylagan edi. O'zi xizmat qilayotgan tuzumiga e'tiqodi baland edi. Ammo, hayot o'zanlari umuman boshqa yo'nalishlarga burilib ketdiki, natijada chol birdan hamma narsasidan butunlay ayrildi. U e'tiqod qo'ygan, ishongan narsasi puch, yolg'on va puflab shishirilgan sharday omonat ekanini anglab yetdi. U ezgulik deb sig'ingan narsasi aslida razolat ekanini, butun umrini bema'ni maqsadlar yo'lida sarflaganini tushundi. Eng achinarlisi bu dunyodan u dunyoga ketar paytida ruhan taskin topishiga yordam beradigan ilohiy e'tiqodi butunlay yo'q bo'lgan. Bu haqiqiy fojea edi.

Hikoya qahramoni umumlashma obraz sanaladi. Chunki, bu asarda o'sha mafkuraga ishongan qanchadan-qancha odamlar aldanib, e'tiqodidan ayrildilar va boqiy dunyoga iymonsiz ketdilar. Yemirilgan mafkura jamiyatdan ularni ham shaxs sifatida yemirib yubordi. Asar qahramoni juda kech qolib bo'lsada, oz hayotiy fojeasini tushunib yetgan shaxs. Chol o'z umrini taftish etishdan, xatolarini tan olishdan qo'rqmaydigan jasur shaxs.

Ayni shu o'rinlarda Nazar Eshonqul ijodiga xos bo'lgan yana bir muhim xususiyat yanada oydinlashadi. Ijodkor odatda, hikoyalaridagi asosiy ma'no tashuvchi yukni ba'zan qahramonining zimmasiga emas, balki asardagi kichik bir detalga yuklaydi. Cholning havaskorona chizilgan, ko'pchilikning e'tiborini tortmaydigan, so'nggi yillarda uning shilta hid kelib turadigan uy ayvonini to'ldirib turgan suratlar xarakter, uning shaxsiyatini to'la ochib beradi. Detallardagi kontrastlik orqali asar mohiyati ochib berilgan asar adabiyotimizda deyarli uchramaydi.

Adibning "*Shamolni tutib bo'lmaydi*" hikoyasi uning ijodidagi yorqin nuqta hisoblanadi. Mazkur hikoya 1996-yilda birinchi marta matbuotda e'lon qilinganida jamoatchilikning e'tiborini tortdi. Mazkur hikoyada jahon adabiyotiga xos bo'lgan syujet, inson ruhiyati tahlili yaqqol sezilib turadi.

"*Shamolni tutib bo'lmaydi*" hikoyasida inson xotirasi – sha'ni masalasi yuksak insoniylik va ma'naviy tubanlik o'rtasidagi kurash jarayoni zamirida aks ettiriladi. Muallif hayotiy materialni yangicha talqinda idrok etadi va xuddi shu holda ifodalaydi. Asarda Bayna momo ruhiyatidagi ikki qarama-qarshi tomon – tiriklik va o'lim orasida o'tgan umri manzaralarini chizish, ichki kechinmalarini asl ranglarda ko'rsatish ustuvor yo'nalish kasb etadi.

Ba'zi insonlarda bir-biriga zid tuyg'ular yoki xislatlar bir xilda mavjud bo'ladi. "Shamolni tutib bo'lmaydi" hikoyasidagi Bayna momo obrazida ham ana shunday qarama-qarshi ikki xislat o'zaro sintezlashib ketgan. Momo eri Rayim polvon va o'g'liga juda ham baland mehr qo'ygan, shuning uchun ham qishlog'i Tersota va shu qishloqda yashovchi barcha kishilarga ham shunday mehr ipi bilan bog'lanib qolgan edi. Rayim polvon shu qishloqdagi tengi yo'q chavandoz va mergan kishi bo'lib, har doim qishloqning sha'ni uchun kurashgan edi. U fuqarolar urushi yillarida ham Tersotaning erki uchun kurashadi. Oxir-oqibat bu kurash Rayim polvon va uning o'g'li otib o'ldirilishi bilan tugaydi. Zamon otboqar Rayim polvonni doim ta'qib etar, lekin hecham qo'lga tushirolmasdi. Nihoyat, uni o'z uyidan chiqayotganida otib o'ldiradi. O'g'li askarlarga qarshilik qilmoqchi bo'lib, otasining miltig'ini qo'lga oladi. Shunda mirshablar uni ham otib o'ldiradilar. O'g'il ham otasining murdasining ustiga yiqilib jon beradi. Ana shunday ayanchli bir vaziyatda Bayna momo faqat qishloqdoshlaridan najot kutadi. Ammo ulardan najot yo'q edi. Shu ondan boshlab momoning qalbidagi yuksak mehr-muhabbat o'rnini kuchli nafrat egallaydi. U qishloqdoshlarini aslo kechira olmaydi, ulardan butunlay yuz o'giradi. Atrofidagilarining mute holga kelib qolganliklari, har qanday nohaqliklarga ham befarq, e'tiborsiz jim turaverishlari uni qattiq iztirobga soladi. Yurtda odamzot chiday olmaydigan adolatsizliklar, nohaqliklar sodir bo'lsa-yu, hech kimdan sado chiqmasa. Eng oliy narsalar – insonning sha'ni, g'ururi toptalsa, oyoq osti qilinsa ham hammasiga guvoh bo'lib turgan xalqdan sado chiqmasa! Bunga chidab bo'lmaydi. Muallif butun qishloq ahli va yakka shaxs – Bayna momoni qarama-qarshi qo'yadi. Olomon-bir tomon bo'lsa, momoning yolg'iz o'zi bir tomon. Qishloq ahlining bari e'tiqodidan, g'ururidan voz kechib, butunlay mute holga tushib qolgan, insoniyligini butkul yo'qotib bo'lgan. O'z iymonini, e'tiqodini, odamiylikini saqlab qolgan yagona inson – Bayna momo xolos. Qo'llaridan kuchi ketib bo'lgan, lekin eri va o'g'lining qotili Zamon otboqarga bo'lgan nafrati unga kuch beradi.

Hikoyada ikki qarama-qarshi insoniy hislar: juda kuchli muhabbat va juda kuchli nafrat bir inson yuragida bir paytning o'zida yashashi va uning kuchi ta'siridagi inson hattiharakatlari yakka oqimda aks ettiriladi. Bu holatni ma'lum ma'noda psixologik kontrastlik deyish mumkin.

Muallif syujet sathida kontrastlikni shartli yuzaga keltiradiki, bu ham hikoyaning ta'sir quvvatini yanada oshirishga, qahramonning ruhiy olamini yanada teran ifodalashga xizmat qiladi. Ya'ni "Rayim polvonning o'limidan keyin tug'ilgan va u haqida keyinchalik butkul eslaridan chiqib ketgan, cho'pchaklarni eshitib ulg'aygan avlod uylarini ravoqli va pishiq g'ishtdan qura boshlagach, bir paytlar Tersotaning ko'rki va g'ururi bo'lib turgan bu uy birdan ko'rimsiz qiyofaga kirdi va endi Bayna momo kabi uy ham qishloqdagi uylar oldida yolg'izlanib qolgandi: faqat bir-birini bosib-turtib kirib kelayotgan shoshqoloq yillar

bu avlodning sarkash qalbiga qandaydir olis xotirani yoqib qo'yish uchun behuda urinib, uy devorlariga mahzun bitiklar yozar, bekasi bilan birga bu makon ham allaqachon o'zining oldingi qudrati va viqorini yo'qotib bo'lgan, unut va tashlandiq maskanga aylangandi. Tersotaliklar endi aeroplanlar haqida gaplashishardi. Ular zamonning alg'ov-dalg'ovlariga g'arq bo'lgan, hayotlarida yuz berayotgan yangiliklarni hazm qilib ulgurmasdi. Yillar bilan birga hamma narsa o'zgarar, faqat Bayna momogina uni sezmas, go'yo uning uchun vaqt o'sha holicha qotib qolganday, uni hamon o'sha ellik yil oldingi – eri va o'g'lining o'ligini askarlar tepkilab o'tishgan ustun oldidan topish mumkin edi”.⁴

Hayot shiddat bilan rivojlanib borayotgan, kechagi voqealar kishilar xotirasidan butunlay unut bo'layotgan bir sharoitda yolg'iz Bayna momoning turish-turmushi, ko'ngil hislari avvalgi holida qolib ketgandi. Adib shu o'rinda o'zgarib ketgan hayot va turg'un holida qolib ketgan momo hayotini bir-biriga zidlash orqali mehr, muhabbat, odamiylik kabi tuyg'ularning abadiyligini takrorlaydi, alohida urg'u beradi.

Umuman, Nazar Eshonqul ijodida, xususan, hikoyalarida kontrast usulining yana ko'plab an'anaviy va zamonaviy ko'rinishlarni uchratishimiz mumkin. Adib kontrastdan foydalanishdan yangiliklar yaratadi va maqsadiga erishadi. Eng asosiysi, yangicha qirralarda qo'llanilgan badiiy usul asarlardagi o'z vazifasini ortig'i bilan ado etadi. ularning badiiy maqsadini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. QuronovD., MamajonovZ., SheraliyevaM. Adabiyotshunoslik lug'ati.Toshkent, Akadem nashr.2010
2. Do'stmuhammedov X. Hozirgi o'zbek hikoyachiligida badiiy tafakkurning yangilanishi. NDA. Toshkent, 1995;
3. Sattorova G. Badiiy niyat va xarakter talqini // O'zbek tili va adabiyoti, 1997
4. Sattorova G. Inson irodasining badiiy-tasviriy talqini // O'zbek tili va adabiyoti, 2001, 6-son, 55-56-betlar;
5. Shukurova B.B. “O'zbekistonda ilmiy- amaliy tadqiqotlar” mavzusidagi Respublika ilmiy masofaviy onlayn konferentsiyasi. 15-son Yangi davr hikoyachiligining o'ziga xos xususiyatlari 2020 y. May
6. Normatov U. Bugunning hikoyalari // Umidbaxsh tamoyillar. Toshkent, 2000. 39-42-betlar;
7. Eshonqulov N. Shamolni tutib bo'lmaydi. Toshkent. 2008.

⁴Eshonqulov N. Shamolni tutib bo'lmaydi. Toshkent. 2008.

8. Akbarova M. Istiqlol davri hikoyalarida kontrast usulidan foydalanish Andijon
2014

9. Xudoyorova N. Academic research in educational sciencesscientific journal volume 3,
issue 1, january, 2022 .Oriental poetru and Navoi-Foni poetru

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

*Шатураева Севара Ташмуратовна,
Яккасарой тумани 26-мактабда тарих ва тарбия фани ўқитувчиси*

Аннотация. Ушбу мақолада таълим самарадорлиги оширишда инновацион таълим технологиялари ва ахборот технологияларининг афзалликлари хусусида сўз юритилади. Ҳозирги давр ўқитувчи ва ўқувчи олдига катта талаблар қўймоқда, бу талабларнинг энг асосийси - дарснинг самарадорлиги, унинг сифатлилиги, ўқувчиларда билим-кўникмаларни шакллантиришда турли қизиқарли ўқув машғулотларини ташкил қилиниши ва у орқали кутилган натижага эришишдан иборат.

Калим сўзлар: технология, ўқув жараёни, педагогик технология, компьютер технологияси, таълимда инновация ва бошқалар.

Аннотация. В данной статье говорится о преимуществах инновационных образовательных технологий и информационных технологий в повышении эффективности образования. Современный период предъявляет большие требования к преподавателю и учащимся, главным в этих требованиях является эффективность урока, его качество, организация различных интересных учебных занятий по формированию знаний и умений у учащихся и достижению через них ожидаемого результата.

Ключевые слова: технология, образовательный процесс, педагогические технологии, компьютерные технологии, инновации в образовании.

Annotation. This article deals with the advantages of innovative educational technologies and information technologies in improving the effectiveness of education. The modern period makes great demands on the teacher and students, the main thing in these requirements is the effectiveness of the lesson, its quality, the organization of various interesting training sessions to build students' knowledge and skills and achieve the expected result through them.

Key words: technology, educational process, pedagogical technologies, computer technologies, innovations in education.

Республикамиз таълим тизимини замонавий даражада такомиллаштириш йўналишида амалга оширилаётган кенг кўламли ишлардан кўзда тутилган асосий мақсад- ёш авлодга таълим-тарбия бериш сифати ва самарадорлигини ошириш,

уларни ўз юртининг содиқ фарзанди этиб тарбиялаш ва мустақкам билим эгаллашлари учун барча шарт-шароитларни яратиш ҳисобланади ва бугунги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда янги чуқур билимлар талаб этувчи технологияларнинг ривожланиш шароитларида мустақил равишда янги билимларни эгаллаш, касбий маҳорат чуққиларини эгаллашга қодир, юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш орқали таълим- тарбия жараёни сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилган. Бу эса, ўз навбатида, ўқув жараёнини илм-фаннинг замонавий ютуқларига таянган ҳолда ташкил этишни, замонавий ўқитиш технологияларидан самарали фойдаланишни талаб этади.

Ҳозирги давр ўқитувчи ва ўқувчи олдига катта талаблар қўймоқда, бу талабларнинг энг асосийси- дарснинг самарадорлиги, унинг сифатлилиги, ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларига, мактаблардаги турли хил ўқув машғулотлари, уларни ташкил қилиниши ва у орқали ўқувчиларни турли билим ва кўникмаларни эгаллаб олишидир. Бугунги кунда таълим жараёнини тўғри ва самарали ташкил қилишда инновацион технологиялар, техник воситаларнинг, жумладан, компьютернинг ўрни беқиёс. Ушбу техниканинг энг катта ютуқларидан бири сифатида айтиб ўтишимиз лозимки, дарсда мамлакатимизда ва дунёда рўй бераётган янгиликлар, жумладан, таълим тизими ва спорт янгиликларидан тўғридан тўғри фойдаланилса бўлади, шу мавзудаги диафильмлар ва видеофильмлар ҳам дарсни янада қизиқарли ўтишга ёрдам беради, бунинг учун эса ўқитувчи шахсига кўп талаблар қўйилади, у ўз устида ишлаши ва хар бир дарсга « мен бугун дарс жараёнига қандай янгилик билан кириб дарсни қизиқарли ташкил қиламан» яъни анъанавийликдан қочиш ва ноанъанавийликка интилиш билан тайёргарлик кўриш лозим.

Таълим жараёнида ўқитувчи ўзининг тутган ўрнидан оқилона фойдаланиб, ўқувчиларда уюшқоқлик, меҳнатсеварлик, ўзаро ҳурмат каби ахлокий фазилатларни, ўқишга онгли муносабат, ўз фаолиятини мақсадли йўлга қуйиш каби ақлий сифатларни, шу билан бирга, ўз диққатини бошқариш, хулқини идора этиш,

ўзини тута билиш, қийинчиликларни енгиш каби иродавий фазилатларни шакллантириши лозим.

Лекин бугунги кунда ҳамма фанда, ҳамма ўқитувчи ҳам ўз ишига маъсулият билан ёндашяпти деёлмайман, буни билиб олиш унчалик қийин эмас, бунга фақат ўқитувчининг ўзи айбдор холос, чунки хар бир фан ўзига хос қиррага, хос хусусиятга эга, баъзи фанларни дарс давомида белгиланган муддатда ўрганиш қийин, шунинг учун ҳам мустақил таълимни йўлга қўйиш, таълимга замонавий педтехнологияларни олиб кириш таълим самарадорлигини оширади, ўқувчиларни билим олишга қизиқтиради, ўз устида ишлашга ўргатади.

Бу муаммони тарих фани мисолида кўрадиган бўлсак, тарих фани таълимида дарсни тури ташкил қилишда қуйидаги саволлар туғилади:

4. Тарих фанини ўқувчи онгига осон ва тез етказиш учун қандай методлардан фойдаланиш зарур?

5. Тарих фани таълимида интерфаол методлар ва уларнинг самарадорлигини айтиб беринг.

6. Замонавий тарих дарсини сиз қандай ташкил қилган бўлардингиз?

Бундай саволларга жавоб бериш учун таълимнинг самарадор методларини дарс жараёнида татбиқ қила билиш лозим.

Тарих дарсларида замонавий усуллардан фойдаланиш синф муҳитини ўзгартиради, мавзу қандай ўрганилиши кераклигини белгилаб беради, хар бир ўқувчини фаоллаштиради. Бугунги кунда ўқитувчи ўқитиш учун фақат зарурий ахборотларнигина танлаб олиши ва ўқувчини бевосита мустақил билим олишга ўргатмоғи зарур. Бу жараёнда ўқитувчининг педагогик маҳорати, унинг чуқур билими, одоб-ахлоқи муҳим роль ўйнайди. Ҳозирги кунда замонавий усуллардан фойдаланиб дарс беришда ўқитувчи моҳирликдан ижодкорликка интилиши ва бу билан таълим соҳаси ривожиги ҳисса қўшмоғи талаб этилади. Замонавий педагогик технологияларни қўллашда ноанъанавий дарс усулларида фойдаланиш орқали иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, бўш ўзлаштирувчи ўқувчиларда ўз кучларига

ишонч ҳосил қилишлари учун имкон яратиш, синфдаги ўқувчилар ўртасида дўстлик, ўзаро ҳамкорлик алоқаларини шакллантиришга эришиш назарда тутилади.

Ҳар бир ўқитувчи ижодкор бўлиши керак, у ҳар ўқув соатига пухта тайёрланиб янгилик билан кириши керак, чунки ҳар дарсда такрорланадиган бир хиллик ўқувчини дарсга ва фанга қизиқишини сусайтиради, натижада дарс самарадорлигининг пасайишига олиб келади.

Менинг мутахассислигим тарих фани бўлгани учун, энг аввало, ўқувчиларда ОнаВатанга, шонли ўтмишимизга, буюк аждодларимизга муҳаббат уйғотиш, уларни асра- авайлашга ўргатишим лозим. Тарих фанини ўқитишда, аввало, фаннинг ўзи нимани ўргатишини ўқувчи онгига сингдириш лозим, тарих фанини ўрганиш жараёнида ўқитувчидан изланишни, ижодни талаб қилади, унинг ҳар дарси хилма-хил бўлиши керак, ҳар дарсда давомида ўқувчиларга янги мавзунини тушитириш билан диққатни тортувчи саволлар ўйин тарзида берилса, дарснинг турли босқичларида мавзуга мос ҳолда ўқувчиларнинг нутқини ўстириш учун ривоятлар айтиб берилса, тарихий шахслар ҳақидаги маълумотлар слайд, мультимедиа тарзида ўқувчилар кўз ўнгида намоён бўлса, ўқувчининг бу фанга қизиқиши янада ортиб, кейинги дарс соатини интизорлик билан кутади.

Инновацион таълим технологияси кўпроқ сифатли натижага эришишга қаратилган, қўлланиладиган инновацион таълим технология натижаси эса, биринчи навбатда, педагогнинг маҳоратига, илмий-касбий тажрибасига, шахсий хусусият ҳамда инсоний фазилатларига боғлиқ.

Ўқитувчи бу жараёнда шахснинг ривожланиши, шаклланиши, билим олиш ва тарбияланишига, шунингдек, эркин фикрлаб синфдошлари билан бир қаторда бошқарувчанлик, йўналтирувчанлик вазифасини бажаради. Бундай ўқув тарбия жараёнида ўқувчи ҳаракат иштирокчисига айланади.

Шундай қилиб, таълим-тарбия жараёнини технологиялаштириш ҳамиша янгиланиш ва унга тизимли ёндашишга муҳтождир. Чунки бир хилликдан ўқув машғулотида таҳсил олувчилар тезда зерикади. Натижада, таҳсил олувчиларнинг

ўқув машғулотиغا бўлган қизиқиши сўнади. Турли хил инновацион таълим усулларидан ташкил топган ўқув машғулотларини технологиялаштириш эса таҳсил олувчиларнинг диққатини узоқроқ сақлашга, зарур ҳолларда қайта эсга туширишга ва таълим самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

3. Тоштемиров. Д.Э., Қулматов. С.И. Мустақил ўқишда интеллектуал тизимлардан фойдаланиш. Касб – ҳунар таълими, 2013. -№ 3.
4. Муслимов Н. А. ва б. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий технологияларини шакллантириш технологияси.- Т.: Фан ва технология. 2013.- 128 б.

МОТИВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВУЗАХ

ХАФИЗОВА МАШХУРА АМИНОВНА

Самаркандский Государственный
архитектурно-строительный университет
старший преподаватель, к.п.н. (PhD)
кафедры “Узбекский язык и литература”

телефон :+998972870077

mashxuraaminovna1967@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Целью данной статьи является изучение и исследование методов и форм применения мотивационных возможностей педагогических игр в процессе усвоения русской речи, в частности русского языка в нелингвистических высших учебных заведениях. Методы: при разработке темы автор опирается на труды педагогов и психологов (Г. Лозанова, З. Шумахова, У. Пенни), а также на ряд работ современных авторов. Методология статьи основывается на эффективном использовании различных современных педагогических подходов в сопровождении с игровыми технологиями при изучении русского в качестве иностранного языка. Результаты: на основе синтеза и анализа мотивационных компонентов и свойств познавательных игр, применяющихся на занятиях русского языка в неязыковых вузах, выявлены и рассмотрены главные задачи и проблемы активизации познавательной деятельности учащихся и совершенствования методики преподавания русского языка. Практическая значимость статьи заключается в возможности дальнейшего применения основных положений и выводов как в психолого-педагогической деятельности, так и в образовательном процессе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *организационно-обучающие игры, мотивированная аудитория, мотивационные возможности, русский язык как иностранный, грамматические навыки, суггестопедия, игровые технологии.*

Abstract

The purpose of this article is to study and analyze the methods and forms of applying the motivational opportunities of pedagogical games in the process of studying Russian speech, in particular the Russian language in non-linguistic higher educational institutions. Methods: developing the topic, the author relies on the work of teachers and psychologists (G. Lozanov, Z. Shumakhova, U. Penny), as well as a number of works by modern authors. The methodology of the article is based on the effective use of various modern pedagogical approaches in the study of the Russian language as a foreign language.

Results: on the bases of synthesis and analysis of the motivational components and properties of cognitive games used in the Russian language classes in non-linguistic universities the main tasks and problems of enhancing the cognitive activity of students and improving the methodology of teaching a foreign language are identified and considered. The practical significance of the article lies in the possibility of further application of the main provisions and conclusions both in psychological and pedagogical activity, and in the educational process.

Key words: *organizational and educational games, motivated audiences, motivational opportunities, Russian as a foreign language, grammar skills, suggestopedia, game technologies.*

В современном мире общество нуждается в активных и инициативных специалистах, творчески мыслящих и принимающих нестандартные решения, реагирующих на ситуацию быстро и адекватно. Нередко для этого необходимо пересмотреть образовательные задачи, в которые входило бы не только формирование навыков, но и развитие творческих способностей, требуемых для деятельности в избранной специализации. Эту задачу возможно решить при последовательном использовании активных методик (включая игровые), позволяющих формировать между педагогом и учащимися особую форму творческого взаимодействия, представляющую собой элемент оптимальных условий, в которых интенсивно

развивается личность.

Для интеграции республики Узбекистан в мировое сообщество, для её научно-технического развития, молодому поколению следует владеть несколькими иностранными языками с тем, чтобы конкурентоспособно функционировать в мультикультурном мире. Так, неоднократно подчёркивалась важность базовых задач, заключающихся в подготовке в нашем государстве образованных кадров, знающих несколько иностранных языков, проведении научно-исследовательских работ, совершенствовании методологии преподавания иностранных языков. «Мы поставили цель стать конкурентоспособным государством. Настало время создать новую систему обучения иностранным языкам. Отныне каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должен знать в совершенстве минимум два иностранных языка» [1]. Здесь педагогическими кадрами определены задачи воспитания специалистов, обладающих мотивацией непрерывного саморазвития, навыками критического мышления, совершенствования знаний и навыков постоянного поиска в своей жизни, а именно, заниматься созданием условий и популяризировать изучение иностранных языков на местах. Знание русского языка в качестве иностранного свидетельствует о профессиональной компетентности специалистов, вне зависимости от профиля ВУЗа. Достаточно своевременно была введена мера о разработке и внедрении усовершенствованных преподавательских инструментов, с ориентацией на общие требования к преподаванию, которые касаются неязыковых предметов в высших учебных заведениях. Одной из подобных инновационных мер является последовательное внедрение в преподавательский процесс игровых форм для обучения иностранным языкам, а также использование игровых технологий, которые способствуют активизации познавательной, когнитивной и творческой способности студентов, развивают и совершенствуют речемыслительную деятельность, влияют в положительном ключе на качество образовательного процесса и увеличивают его результативность.

В настоящее время преподавание русского языка как иностранного активно развивается как актуальное и перспективное направление. Интерес к изучению русского языка постоянно растет во всем мире.

Актуальной проблемой является повышение мотивации студентов к изучению русского языка, в частности в нелингвистических вузах, поиск методов, приемов и технологий повышения эффективности учебного процесса, а также поддержка активного речевого общения в ходе аудиторных занятий. Решение этой проблемы требует применения новых педагогических технологий.

Материалы и методы

По мнению педагогов З. Шумаховой и А. Токтаньязовой, положительное отношение к учебной деятельности по иностранному языку, поскольку русский язык в статье рассматривается в качестве иностранного, проявляется в речевой активности, познавательном интересе, положительной мотивации студентов. [2, с.4]. Формирование подобной мотивации у студентов чаще всего связывается с применением познавательных организационно-обучающих игр в ходе проведения урока иностранного языка. Организационно-обучающая игра как метод развития коллективной мыследеятельности способствует повышению интереса студентов к изучению русского языка, создавая благоприятные условия для улучшения не только качества обучения иноязычной речи, но и познавательной и образовательной ценности, эмоциональной привлекательности языка. В общем смысле, если рассматривать эффективность обучения студентов нелингвистических вузов второму языку, в частности русскому языку в качестве иностранного, то стоит отметить о значимости применения таких педагогических подходов и методов, которые направлены на мотивирование обучающихся. Это чаще всего может быть достигнуто введением элементов познавательных игр и интерактивных игровых технологий в традиционную систему обучения, иными словами мы можем отметить это использованием суггестопедической системы обучения; термин 'суггестопедия' происходит от латинского *suggestion* – внушение и греческого языков *paideia* –

обучение и включает в себе педагогическую систему определенных методов и приемов, используемых для ускоренного изучения и усвоения материала, при котором чаще всего могут быть введены элементы игры в процессе ознакомления студентов с новой темой занятия иностранного языка. Разработанная болгарским педагогом Г. Лозановым суггестивная подача учебного материала на сегодняшний день нашла широкое применение среди преподавателей иностранного языка. Поскольку подобная система обучения включает в себе введение элементов игр, особенно при обучении русскому языку, нами было проведено наблюдение за внимательностью студентов во время урока и некоторыми колебаниями в их сосредоточенности с целью определения степени их интереса к изучаемому материалу. Все участники, за которыми было проведено наблюдение, являлись студентами с архитектурно-строительной специальностью. Стоит отметить, что данный (нижеуказанный) метод исследования, подразумевающий фиксирование изменения в степени повышения или, наоборот, понижения внимательности и сосредоточенности обучающихся в процессе одного занятия русского языка на основе нескольких ситуаций, был заимствован у педагога У. Пенни автора учебного издания *A Course in Language Teaching*. [2, с.105]. Подобное фиксирование требует от преподавателя выступать в качестве наблюдателя в аудитории, (см.табл.№1) находясь на определенном месте, откуда можно следить за поведением, реакциями, мимикой каждого отдельного студента, и отмечать знаками ‘++’ для фиксации высокой степени внимательности и ‘--’ – для низкой степени внимательности учащихся. Проведенное наблюдение можно рассмотреть в следующем виде ниже:

Таблица №1

Наблюдение за внимательностью студентов

Время	Некоторые ситуации в аудитории, происходящие во время занятия	Внимательность студента
10:04	Преподаватель знакомит студентов с новой темой урока, даёт соответствующие инструкции	++
10:07	Возникают разные вопросы со стороны студентов по выполнению упражнений, преподаватель	--

	отвечает и объясняет условия выполнения, исправляет	
10:13	Преподаватель объясняет условия работы в паре, например: задать друг другу вопросы по картинке в книге	+
10:16	Продолжаются парные работы, однако многие студенты не выполняют условия задания, общаясь между собой на родной речи	--
10:18	Заметив такую обстановку, преподаватель делает замечание, и студенты снова сосредотачиваются на заданном упражнении	++
10:25	Преподаватель проводит словарный диктант	++
10:30	Собираются тетради для проверки	-
10:34	Преподаватель возвращается к новой теме, объясняет правила, студенты одновременно следят за инструкциями в своих учебниках	++
10:40	Некоторые студенты зачитывают правила из книги, устно выполняют упражнения, остальные следят	+
10:45	Преподаватель задает выполнение письменных упражнений и засекает время	++
10:50	Преподаватель проверяет выполненные задания и просит студентов продолжить обсуждение темы в паре	--

Данный метод помог определить в некоторой степени какие факторы влияют на возникающие колебания в интересе к уроку у студентов во время занятия русского языка: на повышение и понижение степени их внимательности, итоги которого подробно рассматриваются в *Результатах*.

Помимо этого, исследуя мотивационные возможности игровых технологий и ссылаясь на суггестопедическую систему обучения и суггестивную подачу учебного материала при обучении русского языка как иностранного в неязыковом вузе, в частности в университете, подготавливающем специалистов в области архитектуры и строительства, нами было проведено анкетирование среди студентов, обучающихся в этом направлении. (см. табл. №2). Цель проведения подобного анкетирования была направлена на выявление мнений обучающихся и их отношение к использованию преподавателем организационно-обучающих игр и других познавательных приемов во время занятий русского языка. Методика разработки и анализ анкеты были

заимствованы у Н.В. Кузьминой с введением некоторых дополнений [4, с.43]. Студентам предполагалось выбрать один ответ из каждой пары вопросов и подчеркнуть его:

Таблица № 2

Анкетирование студентов по использованию игровых и познавательных приемов

Что Вы считаете мотивирующим Вас в изучении русского языка?	Что не влияет на Вашу мотивацию при изучении русского языка?
1. Важно, чтобы преподаватель заранее полностью спланировал ход ведения занятия.	1. Составления плана ведения урока не имеет большого значения для студентов при изучении учебного материала.
2. Важно введение современных приемов и организационно-обучающих игр в традиционную систему обучения.	2. Не стоит смешивать современные подходы и методы с традиционной методикой преподавания языка.
3. Важно использование преподавателем различных рисунков, рассказов и игровых технологий в процессе обучения языку.	3. Рисунки, рассказы и игровые технологии не оказывают влияние на эффективность изучения языка.
4. Важно проведение парных и групповых работ.	4. Не стоит проводить парные и групповые работы, а лишь – взаимодействие преподавателя со студентами.
5. Важно использование педагогических игр и игровых технологий в целях повышения продуктивности изучаемого материала.	5. Игровые технологии нужно использовать только в качестве краткого перерыва во время или в конце занятия после усвоения новой темы.
6. Студенты так же могут порекомендовать собственные идеи о проведении познавательных игр.	6. План и структура применения игровых технологий составляются только преподавателем.
7. Педагогические игры, проводимые среди студентов во время занятия, способствуют лучшему запоминанию изучаемого материала.	7. Педагогические игры не имеют особого значения для улучшения способности удерживания в памяти изучаемого материала.

8. Важно использование различных игр: визуальных, аудиальных и, требующих физическое движение.	8. Не стоит применять во время урока различного рода игр, так как они отвлекают студентов от главной цели – усвоения учебного материала.
--	--

Обсуждение

В современной психолингвистике и социальной психологии коммуникативная деятельность становится ключевым объектом изучения. Появляются новые психолого-педагогические теории, в которых особое внимание уделяется социальному взаимодействию и сотрудничеству людей, рассматриваемому как межличностное общение. В межличностном общении человек берет на себя определенную роль, играет ее и получает представление о том, как воспринимает ее партнер по общению, интерпретирует ситуацию и координирует свои действия. Это взаимодействие способствует развитию личности и ее творческих способностей, а также способности мыслить и осознавать себя как особую личность.

Если рассмотреть вопрос, касающийся того, какие же игровые технологии или познавательные игры могут быть использованы преподавателем при обучении русскому языку в качестве иностранного студентов с лингвистической специальностью, и как определить эффективность мотивационных компонентов игр, то можно заметить, что определенного ответа не существует. Это связано, прежде всего, с тем, что каждый преподаватель иностранного языка на основе своего набранного за определенное время педагогического опыта разрабатывает определенные индивидуальные методы и приемы как проведения продуктивного урока, так и эффективной подачи учебного материала. Это, в свою очередь, связывается не только с применением имеющихся элементов игр и игровых технологий, но и с разработкой собственных педагогических и организационно-обучающих игр.

Все сказанное становится очень актуальным для лингвистической подготовки. В связи с этим разрабатываются новые технологии и формы обучения иностранным языкам, в частности русскому языку как иностранному.

Технология, как известно, является наиболее эффективным способом достижения поставленных целей [5, с.173]. Являясь интегральным понятием, образовательная технология рассматривается как модель образовательной деятельности преподавателя и студента (или группы студентов) в рамках подготовки и проведения образовательного процесса. Новая образовательная технология в обучении языку относится к современному этапу развития обновленных методов и приемов обучения, используемых для формирования и развития коммуникативной компетентности студентов. Среди современных образовательных технологий выделяются интерактивные игровые технологии, основанные на активном взаимодействии и общении студента с преподавателем и другими студентами (умение работать совместно в группе). Они основаны на интеракционизме, который является одним из самых популярных понятий современной социальной психологии.

Эти технологии успешно используются как в традиционной модели обучения, так и в современной, в том числе в преподавании иностранного языка, в частности русского как иностранного. Овладение коммуникативными навыками и социальными взаимодействиями иноязычных студентов становится основной целью современной методики преподавания русского языка.

Литературный обзор. Ряд психологов и педагогов, ученых-лингвистов посвятили научные работы для изучения и исследования теории и методики обучения русскому языку как иностранному языку, для исследования путей и способов повышения мотивации у студентов при обучении их русскому языку в качестве иностранного, так и другого второго языка, для повышения эффективности преподавания иностранного языка в нелингвистическом вузе: Г.Х. Бакиева, Б.Х. Караева, Е.Н. Коршунова, И.А. Краева, Д.М. Тешабаева, Г.М. Фролова, З.М. Шумахова, А.Э Токтаньязова, Е.В. Дводненко, Н. И. Петряева, А.С. Кожевников, Л.

Шипелевич, Н.Г. Ксенофонтова, Н.В. Кузьмина, Е.Н. Платонова, Г.М. Кучинский, М.А. Кудашова, М.И. Махмутов, А.К. Маркова, Р.Г. Рогова, Е.В. Самойлова, О.В. Назарова, М.М. Степанова, Л.А. Метелева, Х.Н. Галимова, Г.А. Хохлова, С.В. Пискунова, Р.В. Репина, М.А. Адамко, А.А. Потebня и другие.

Результаты

Исходя из проведенных наблюдений, указанных выше, стоит отметить о сравнительно положительном отношении большинства студентов неязыковых вузов к введению элементов игры в традиционную систему обучения русского языка на основе наличия ряда мотивационных возможностей в использовании игровых технологий и организационно-обучающих игр в ходе занятия, так как игры:

- способствуют развитию коллективной мыследеятельности;
- положительно влияют на активизацию познавательной деятельности учащихся; повышают адекватную самооценку учащихся;
- создают профессиональную мотивацию изучения иностранного языка;
- способствуют созданию определенного психологического климата, что подразумевает условия, при наличии которых у студента появляется желание слушать иноязычную речь, говорить на другом языке;
- пробуждают интерес у сравнительно большего количества студентов к изучению иностранного языка.

Также следует отметить, что из вышеперечисленных положительных факторов применения мотивационных возможностей интерактивных игровых технологий, одним из важных моментов является то, что игры в ходе занятия зачастую могут создавать благоприятную обстановку для психологического комфорта, когда у студента формируется чувство удовлетворения от умения эффективно пользоваться навыками общения на изучаемом языке, что и является залогом успешности и повышения самооценки.

Если рассмотреть итоги проведенного наблюдения за степенью сосредоточенности и внимательности студентов на уроке русского языка, указанном в *таблице № 1*, то можно заметить, что внимание всех учащихся, находящихся в одной аудитории, сосредотачивается на преподавателя, когда он взаимодействует со всеми одновременно; в то время когда преподаватель работает с отдельными студентами (отвечает на вопросы, проверяет упражнения отдельных студентов), у других понижается уровень сосредоточенности. Одним из эффективных способов для решения данного вопроса является то, что преподавателю нужно постоянно поддерживать зрительный контакт со студентами, что почти не позволяет понижению степени их внимательности во время занятия. Следующий важный момент связан с тем, что, когда преподаватель пишет у доски, значительно повышается степень сосредоточенности у студентов, поскольку они направляют полное внимание на доску и запись на ней. Студенты были хорошо сконцентрированы в процессе работы с текстовыми заданиями, но менее были сосредоточены, когда им предстояло слушать лекцию преподавателя. Организационные моменты занятия, такие как распределение студентам карточек с вопросами, сбор тетрадей для проверки, включение технического оборудования в аудитории влияют на понижение степени внимательности студентов, поэтому необходимо учитывать, чтобы подобные процессы осуществлялись как можно быстрым способом. Парные и групповые работы могут служить движущим фактором как для повышения, так и для понижения степени сосредоточенности, если нет наличия четких инструкций и постоянного надзора со стороны преподавателя. На основе проведения данного метода наблюдения был выявлен ряд некоторых факторов и приемов, которые влияют на повышение или снижение степени сосредоточенности учащихся без включения элементов игр и игровых технологий.

Благодаря такому подходу коммуникативность перестает быть простым явлением, но становится существенным принципом построения учебного процесса. Лучшим вариантом развития коммуникативных навыков студентов является

сотрудничество. По мнению педагога Кена Робинсона, образовательные системы должны признать, что “самое большое обучение происходит в группах”, потому что “сотрудничество-это основа роста” []. Конечно, чтобы общаться на любом языке, учащиеся должны разговаривать друг с другом. Поэтому языковые классы - это очень естественное место для использования стратегий совместного обучения.

Исследования показали, что когда студенты работают в группах, это приводит к улучшению их успеваемости, сохранению обучения и социальных отношений, а также повышению их внутренней мотивации. Это может уменьшить стресс, связанный с внесением вклада в ситуацию всего класса, и дать учащимся больше времени для работы в своем собственном темпе. Развитие навыков совместного обучения в университетских условиях помогает подготовить студентов к будущей жизни и работе в команде. Например, работая над групповыми проектами в вузовских условиях, студенты готовятся к совместной работе с общими целями и коллективной, а также индивидуальной, ответственностью, которая требуется на большинстве рабочих мест.

Как показывает наш педагогический опыт, основными задачами использования интерактивных технологий в обучении русскому языку как иностранному являются формирование и развитие коммуникативных умений и навыков деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование), эффективное усвоение учебного материала, а также повышение и поддержание интереса к изучению русского языка. Используя подобные технологии в учебных аудиториях, студенты могут обобщать свой учебный и коммуникативный опыт. Основное внимание должно уделяться развитию коммуникативных навыков, совместной деятельности и навыков командной работы. Парная и групповая работа имеют решающее значение в коммуникативном классе. В этом процессе учитель языка берет на себя роль организатора, руководителя и непосредственного участника общения, координирует коммуникативную деятельность учащихся и помогает им.

Среди стратегий совместного обучения и интерактивных технологий обучения, используемых в нашей профессиональной практике преподавания русского языка как иностранного, можно выделить: работу в парах или в малых группах, цепочку, пресс-конференцию, мозговой штурм, командные игры, задания, лингвистические игры, головоломки, кроссворды, ролевые и имитационные игры, кейсы, Проектные технологии, технологии работы с архитектурными документами, тандемный метод, интерактивные экскурсии, квесты и веб-квесты, литературные и музыкальные композиции, дискуссии, мультимедийные и интернет-технологии, подкасты, информационно-развлекательная технология, развитие критического мышления, конкурсы чтецов / литературные конференции, фестивали русской речи. Эти виды работы универсальны, так как они соответствуют различным этапам обучения и могут быть использованы для развития социальных, культурных и научных речевых навыков.

Вывод

Использование игр при обучении в ВУЗах в современном, быстро развивающемся мире, является вполне закономерным явлением. Это утверждение оправдано не только противоречиями, возникающими сегодня между требованиями к образованию и имеющимися средствами, но и рядом фундаментальных трудов [6; с.67]. Исследование игры как инструмента образования с философской, психологической, социологической позиции, представляет собой фундаментальную базу, на основании которой можно включать игры в образовательный процесс, т.к. важность данной проблемы приобретает все большее значение [7; с.189]. Исследования показали, что формы развивающей игры облегчают обучение, ускоряя его и помогая запоминать на долгое время полученный опыт.

Указанные интерактивные игровые формы обучения являются основой для развития навыков иноязычного общения и способствуют формированию коммуникативной и социальной компетентности студентов нелингвистического вуза. Профессиональный педагогический опыт свидетельствует об эффективности и

актуальности использования интерактивных игровых технологий для совершенствования межличностных и коммуникативных навыков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2021 йил 6 майдаги чет тилларни ўқитиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирларига бағишланган видеоселектор йиғилишидаги нутқи.Электрон ресурс:<http://www.gazeta.uz.videoselector>.
2. Шумахова Зарема Нурбиевна, Токтанъязова Аида Эдуардовна Формирование положительного отношения к дисциплине «Иностранный язык» у студентов неязыкового вуза посредством введения организационно-обучающих игр в традиционную систему обучения // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2014. №2.
3. Penny U., *A course in language teaching: practice and theory.*, the United Kingdom: The University Press, Cambridge, 2012. 336 p
4. Кузьмина Н.В. Проблемы обучения и воспитания студентов в вузе. 1976.Л.: ЛГУ, 121 с.
5. Kapitonova TI, Moscovkin LV, Schukin AN. Methods and technology of teaching Russian as a foreign language. M.: Russian Language Courses; 2009. 309 p. Russian.
6. Занько СФ., Тюнников Ю.С, Тюнникова СМ. Игра и учение. Теория, практика и перспективы игрового обучения. – Москва, 1992. – 127 с.
7. Кукушкин В.С. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических вузов, - Ростов н/Д.: Изд. Центр «МарТ», 2002.- 320с.

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИНГ ДИДАКТИК ТИЗИМИ

Бекмурадова Саодат Тўйчиевна

Сирдарё вилояти, Сардоба тумани, Халқ таълим бўлими
тасарруфидаги

14-сонли умумий ўрта таълим мактаби

бошланғич таълим ўқитувчиси

Аннотация: мақолада бошланғич таълимда ўқувчиларнинг мантикий ижодий ёки назарий тафаккурларини ривожлантириш, ривожлантирувчи таълимнинг хусусиятлари, дидактик принциплар тизими очиқ берилган.

Калит сўзлар: педагогика, тафаккур, ўқувчи, мақсад, вазифа, мазмун, шакл, усул, дидактик, синтез, интеллектуал, қобилият.

Педагогикада ўқув жараёнида шахснинг тафаккурини самарали шакллантириш вазифаси ўқув материалнинг мазмунини ўзлаштириш йўли билан ёки ўқувчилар асосий ақлий ҳаракатлари орқали ақлий амалларга жалб этиш ва турли муаммоларни ҳал қилиш ёрдамида ечилади.

Назарий нуқтаи назардан, ўқувчиларнинг ақлий ривожланишига қаратилган ўқитиш методикаси - анъанавий таълимнинг психологик асосига, мақсад, вазифа, мазмун, шакл, усул ва фаолият мезонларига кўра муқобил бўлган “ривожлантирувчи таълим” концепциясида ўз аксини топган.

Ривожлантирувчи таълим ўзгача асосларда қурилган, унинг психологик асосини қуйидаги концепция ташкил этади. “Педагогика кечаги кун билан эмас, балки болаларнинг эртанги ривожланиш куни билан бошқарилиши керак. Фақат шундагина у ўқув жараёнида ҳозирда яқин ривожланиш ҳудудида бўлган ривожланиш жараёнларини жонлантира олади”.

Таълимни ривожлантириш назариясига алоҳида эътибор қаратилиб, унга

ижодий тушунча берилган. Турли хил ўқитиш усулларини боланинг ривожланишига таъсирини ўрганиб чиқилиб, ўқувчиларнинг умумий ривожланиши учун жуда самарали бўлган бошланғич таълимнинг дидактик тизими яратилган. Тизимнинг асосида қуйидаги дидактик принциплар ётади:

-юқори даражадаги мураккабликда ўқитиш; назарий билимларнинг етакчилик роли;

-дастурий материалларни тез-тез ўрганиш;

-барча ўқувчиларни ривожлантириш бўйича мунтазам тизимли равишда иш олиб бориш;

-мактаб ўқувчиларининг ўқув жараёни тўғрисида хабардорлиги, ўқитиш мазмунининг ўзгачалиги, чунки у мактаб ўқувчиларига фан, адабиёт, санъат, моддий маданият қадриятларига асосланган дунё ҳақида умумий тасаввурни беради.

Таълим мазмунининг бойитилиши, янги ўқув фанларини ўқув дастурига киритиш орқали эришилади. Ўқитиш методлари ва услублари учун кўп қирралилик, жараёнлилик, вариативлик ва зиддиятлиликни (қарама-қаршиликларни) ҳал қилиш билан тавсифланади. Янги дидактик принципларга асосланган методлар таълим мазмунини тўғридан-тўғри акс эттириш натижаси бўлмаган ақлий фаолият шаклларининг пайдо бўлишига ёрдам беради, аммо педагогик таъсирларни синтез қилиш, умумлаштириш асосида, яъни психалогиянинг ички иши натижасида юзага келади. Тафаккур соҳасида бундай синтез нафақат ақлий фаолиятнинг усулларини ўзлаштиришга, балки тафаккурнинг ҳақиқий ривожланишига олиб келади. Бу таълимнинг дидактик асоси ўқувчиларнинг ўзлари томонидан амалга ошириладиган фаолият орқали шартлангандир. Ўқувчилар нафақат муаммоларни ечибгина қолмай, балки вазифанинг мазмуни ва уни ҳал қилиш йўллари муҳокама қилишади, шунингдек турли хил ҳодисаларни кузатиш, таққослаш, гуруҳлаш, хулосалар чиқариш ҳамда қонуниятларни аниқлаштиришдан иборат ҳисобланади.

Вазифаларнинг тавсифи – ақлий фаолиятни юкланганлик ҳолатига келтириш учун материал тақдим этади. Ўқитувчи жамоавий изланишни ташкиллаштиради, керакли фикрларни тўплайди, раҳбарлик амалга оширади ва ўқувчиларни уларни излашга чорлайди.

Маълумки, турли хил муаммоларни ҳал қилишнинг умумлаштирилган усулларини ўзлаштириш самарали тафаккур самарадорлигини оширишнинг муҳим усули ҳисобланади. Чунки, тафаккурда етакчи рол умумлаштиришни шакллантиришга, яъни муаммолар элементлари ўртасида муносабатларни, боғланишларни ўрнатишга ва шу муносабатларни ўхшаш вазиятларга ўтказишга боғлиқ. Умумлаштириш – фаолиятнинг барча соҳаларига, шу жумладан таълимга ҳам тегишли бўлган инвариант тавсифдир.

Кенгайтирилган шаклда бу позиция мазмунли умумлаштириш назариясида ўз аксини топган. Мазкур назариянинг етакчи педагогик ғояси - назарий билим ва назарий тафаккур асосида махсус ташкил этилган машғулотлар орқали болаларда маълум интеллектуал қобилиятларни шакллантириш мумкин, деган ғояни илгари суради. Бундай таълимнинг асосини мазмунли умумлаштириш тамойили ташкил этади, унга кўра бола атрофдаги дунёни инсоният билими илм-фан ва маданият тарихида, аниқроғи, мавҳумдан аниқликкача бўлган тарзда ўрганиши керак. Муайян ҳодисани таҳлил қилаётганда, ўқитувчининг вазифаси болага унинг моҳиятини ажратиб ишга ёрдам бериш, кейин эса бу моҳиятнинг янги аниқ намоёнларини яратишдан иборатдир. Бундан оддий хулоса келиб чиқади: мавзуга оид предмет материалларининг очиб берилиши – назарий умумлаштириш, тушунчалар тизимидаги даврда юз бераётган воқеаларни очиб берилишини намоён этади. Махсус тайёрланган машғулот натижасида бола ўрганилаётган материалнинг генетик келиб чиқишини ўрганиши керак. “Таълим беришда ушбу тамойилни амалга ошириш болалардан аниқ объектив ҳаракатлар орқали кўпайиши ва бир вақтнинг ўзида ўрганилаётган тизимнинг ўзига хос намоёишлари учун универсал асос бўлиб хизмат қиладиган нарсаларнинг алоҳида

алоқасини ўрнатишни талаб қилади”. Фоя болага ҳар қандайдир ҳодисаларнинг универсал шаклини таъкидлаш, тушунча мазмунининг келиб чиқишини аниқлашдан иборат бўлган мазмунли генетик умумлаштиришга ёрдам беришдан иборатдир. Кейинги ўзлаштириш мавҳумликдан аниқликка ўтиш орқали амалга оширилиши мумкин. Ушбу ёндашув ўқувчининг тафаккур турини рационал-эмпирикдан илмий-диалектикага, унумдорликка ўзгартиришга қаратилган. Мазмунли-генетик умумлаштириш илмий мавзунинг бутун “шажара дарахти” ўсадиган “хужайралар”нинг фундаментал тушунчаларини муҳокама қилишни талаб қилади. Шунинг учун ушбу назарияга асосланган ўқув дастури илмий-назарий тушунчалар тизими сифатида қурилган. Ўқитишнинг янги мазмунини ўқувчилар фақат ўқишга фаол ёндашишга асосланган махсус ишлаб чиқилган методика ёрдамида ўзлаштириши мумкин. Унинг учун асосий ҳолат - предметни ўзгартирадиган ҳаракатлар, ушбу предметда умумийликни кашф этиш ва таълим вазифаларини ечимини топиш орқали ундан хусусийни ажратишдир. Ўқув вазифасини ечиш усулини ўзлаштириш бўйича ўқувчининг ўқув фаолиятини ташкиллаштириш ва туртки бериш методи етакчи ҳисобланади. Етакчилик – ўқув вазифасини ҳал қилиш усулини ўзлаштиришда ўқувчининг ўқув фаолиятини ташкил этиш ва рағбатлантириш усулидир. Ушбу жараён ўқувчилар учун муайян ўқув вазифасини қўядиган ўқитувчининг ёрдами билан амалга оширилади; зарурат бўлганида, ўқувчилар билан биргаликда ўрганилаётган предметда муҳим бўлган жиҳатни аниқлаш ва уни ечимини топиш шартларини ўзгартириш мумкин; қўйилган масалани ечимини мустақил излаши учун ўқувчига стимул беради, уларга амалга оширилаётган тафаккур амалларини англашга ва ажратишга ёрдам беради.

Шундай қилиб, мазмунли умумлаштириш назариясида ўқувчилар таълим муаммоларини ҳал қилишда барча назарий билимларни ва тегишли кўникмаларни ўрганадилар, бу эса уларга хусусий ҳолатларни ўзлаштиришга қадар, қандайдир умумийликни ўзлаштиришга имкон беради. Муаммони ҳал қилишнинг асосий

воситаси сифатида аниқ тафаккур ҳаракатлари, хусусан, умумлаштириш учун мос бўлган тафаккур ҳаракатлар қўлланилади.

Шуни қайд этишимиз жоизки, мазмунли умумлаштириш назарияси дивергент тафаккурни ривожлантириш масаласини алоҳида ажратиб кўрсатмайди.

Ўқувчиларда интеллектуал кўникмаларини шакллантириш зарурати ғояси таълим-тарбия жараёнини оптималлаштириш концепциясида ўз аксини топди. Ушбу кўникмалар орасида қуйидагилар унга тегишли деб ҳисобланади: фаолиятни рағбатлантириш, маълумотни пухта англаш, мантиқий эслаб қолиш, ўқув материални мантиқий тузиш, ундаги асосий нарсани таъкидлаш, машқларни мустақил бажариш, ўқув-билиш фаолиятида ўзини ўзи назорат қилиш, муаммоли когнитив вазифаларни ҳал қила олиш қобилияти. Ўқувчилар бундай кўникмалар тизимини мақсадли, режали, тизимли равишда шакллантириш шарти билан янада муваффақиятли ўзлаштирадilar. Ўқувчилар бажарадиган тадбирларни мураккаблаштириш жараёнида кўникмалар аста-секин мазмун, шакл ва тузилиш жиҳатидан мураккаблашади. Дастлаб, ҳаракатлар ташқи, кейин ички режада шаклланади, сўнгра ўқувчилар кўникмаларнинг моҳияти билан танишадилар, кейин уларни турли шароитларда ишлатишни ўрганадилар. Агар ўқув жараёни мақбул шароитларда давом этса, интеллектуал кўникмалар муваффақиятли шаклланади. Оптималлаштиришнинг асосий усуллари қуйидагилардан иборат: ўқув мақсадлари ва вазифаларини мажмуавий қўйилиши; таълим мазмунидаги асосийларини ажратиб кўрсатиш; асосий дидактик шартларга қараб ўқитиш усуллари ва шакллари танлаш ҳамда уйғунлаштириш; ўқув жараёнини индивидуаллаштириш ва фарқлаш мақсадида ўқувчиларни доимий равишда ўрганиб бориш. Қайд этилган назариялар тафаккур жараёнининг самарадорлигини оширишга қаратилган, аммо бу педагогик тизимларнинг ҳеч бири дивергент тафаккурни ривожлантириш

вазифасини олдига қўймайди.

Дивергент тафаккурни таълим жараёни орқали ривожлантириш зарурлиги педагогик жиҳатдан равшан. Бироқ, ёш боланинг дивергент тафаккурини ривожлантириш муаммосининг психологик-педагогик даражаси етарли эмаслиги ушбу йўлдаги деярли ҳал қилиб бўлмайдиган тўсиқ бўлиб қолади.

Мазкур йўналишдаги мавжуд тадқиқотларни, шунингдек, бошланғич синфлар ўқувчиларининг дивергент тафаккурини ривожлантиришга қаратилган вазифалар тизимини яратишда, психологик-педагогик асослашда фойдаланилиши мумкин бўлган тадқиқотларни кўриб чиқамиз.

Шундай қилиб, қуйидаги умумий кўринишга келадиган илмий муаммо аниқланади: ҳар қандай ижодкорликни ривожлантириш дастури иқтидорли болалар учун фойдали бўлади, лекин у ихтиёрий ўқув фаолияти тўғрисида нотўғри ғояларни шакллантириб, иқтидорли болаларнинг меъёрий ривожланишига зарар етказиши мумкин. Бундай болалар учун махсус дастур ишлаб чиқиш керак, бунда етакчи ўринни нафақат ижодкорликни ривожлантириш, балки мотивацияни ривожлантириш ва ўқув-илмий-тадқиқот фаолиятини мустақил равишда тартибга солиш қобилиятини шакллантириш орқали эгаллаш керак.

Кўпгина тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, дивергент тафаккур тор маънода “ижодкорлик”ка синоним эмас, биз ҳам ушбу тушунчалар бир хил ва айний эмас, деб ҳисоблаймиз, дивергент тафаккурни ривожлантириш ташхислаб бўладиган ва педагогик таъсирга эгадир. Бундан ташқари, ақл-идрокни ривожлантиришнинг умумий вазифаси доирасида дивергентлик, бир томондан, боланинг ижодини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратади, иккинчи томондан, у мотивацияни, таълим фаолиятини ўзини ўзи тартибга солиш қобилиятини шакллантириш муаммоларини ҳал қилади, шунингдек, боланинг умумий интеллектуал ривожланишига ҳисса қўшади. Шу нуқтаи назардан, бундай иш

нафақат иқтидорли болалар учун балки ижодкорлик “ўртача” ва ҳатто етишмайдиган болалар учун ҳам фойдали бўлади. Шу билан бирга, ушбу ишнинг мақсадини болада ижодий ривожланишни умумий интеллектуал конвергент-дивергент ривожланиш сифатида ривожлантириш керак деб

қарамаймиз. Умуман олганда, конвергент тафаккурни ривожлантириш бошланғич синфларда замонавий ривожланаётган ўқув дастурлари томонидан фаол амалга оширилаётганлиги сабабли, тадқиқотимизда бошланғич синф ёшидаги болаларда дивергент тафаккурни ривожлантириш масалаларига кўпроқ эътибор қаратдик. Ҳар қандай жамоада, шунингдек алоҳида субъектда бир вақтнинг ўзида бир неча хил тафаккур турлари мавжуд бўлиши мумкин, инсон тафаккури, моҳиятига кўра, турличадир. Биргаликда меҳнат қилаётган инсонларда дивергент тафаккур турлари бир хил фаолиятда намоён бўлиши мумкин. Фаолиятнинг тавсифи ва якуний мақсадларига қараб, унинг маълум бир тури устунлик қилади ҳамда ўқув жараёнида ҳар бирининг ривожланиши учун шарт-шароитларни билиш керак. Дивергент тафаккурнинг ўзига хос қарашларини асослаган ҳолда дивергентликни когнитив фаолиятнинг барча таркибий қисмларининг хилма-хиллиги бўйича ижодий марказ деб аташ керак. Бу боланинг когнитив ва амалий мақсадларини мустақил баён қилишида, илгари сурилган турли фараз ва тушунтиришларда, объектнинг турли элементларини текширишда, турли хил ҳаракат усулларини қўллашда намоён бўлади. Бу эса тадқиқот предметини мослашувчанлиги ва кенглигини таъминлайди. Объект элементларининг хилма-хиллиги, бир томондан, болани улар билан қилаётган ҳаракатларининг ўзгарувчанлиги, бошқа томондан, бола томонидан кузатилган натижаларнинг хилма-хиллигини таъминлайди. Ушбу турли хил натижаларнинг баъзилари янги мақсадларни белгилаш, янги ҳаракат усуллари ва стратегияларини қидириш ҳамда кашф қилиш, бола томонидан янги изоҳлаш тизимларини қуриш орқали амалга ошириладиган объектни билишнинг янги йўналишлари учун хизмат қилади. Шундай қилиб, дивергент тафаккурни

объектдан янги дивергент стратегияларни тадбиқ этиш натижасида келувчи янги маълумотларга стимул беради. Дивергентлик билан бир қаторда, эксперимент ривожланишининг тескари йўналиши жуда муҳим эканлигини - бола фаолиятининг муайян таркибий қисми яъни конвергентлик учун ягона вариантни танлашга йўналтирилганлиги таъкидланган. Ҳозирги пайтда мос келадиган ягона талқин қилиш тизимини куришда, объектнинг ишлашига бўйсунадиган ягона принципти топишда, муайян вазиятда энг муносиб мақсадни танлашда, зарурий воситалар ва улар билан ишлаш усуллари танлашда намоён бўлади.

Бола фаолиятида дивергентлик ва конвергентлик бир-бири билан уйғунлашади: у фаолиятнинг баъзи таркибий қисмларини, масалан, мақсад, конвергент усулда куриши мумкин, бошқалари, масалан, ушбу мақсадга эришиш усуллари дивергент усулда топилиши мумкин. Бундан ташқари, бола конвергент ёки дивергент тарзда излаётган фаолият таркибий компонентларининг муносабати, бола объектни идрок этишда ҳаракатланиши билан бир неча бор ўзгариши мумкин. Умуман олганда, тажриба-синов давомида тафаккур фаолият динамикаси қуйидаги хусусиятларга эгаллиги аниқланган. Тадқиқотнинг дастлабки босқичларида диққат турли хил мақсадлар, ҳаракатлар усуллари ва объектнинг қўзғатилган реакцияларида намоён бўладиган дивергент типдаги маълумотларни кидиришга қаратилади. Кейинчалик доминанта роли аста-секинлик билан конвергент типдаги когнитив воситаларга ўтади, гарчи бу ўтиш жараёни сакрашлар ва қайтишлар билан, дивергент тафаккурнинг “чақнаши” асосида амалга ошириши мумкин. Якуний босқичда бирлаштирилган, иложи борича тўлиқ ва изчил талқин қилиш тизимини яратишга қаратилган конвергент типдаги маълумотларни тушуниш жараёнлари устунлик қилади. Шундай қилиб, қулай шароитда экспериментни ривожлантиришнинг дивергент ва конвергент усуллари бир-бирини тўлдиради, бойитиб боради. Ноқулай вариантларда конвергент компонент устунлик қилади. Боланинг

ижодкорликка йўналтирилиши фаолиятни барча таркибий қисмларининг хилма-хиллигига қаратилганлиги турли хил комбинатор стратегияларни ихтиро қилиш учун асос бўлиб хизмат қилиши айниқса муҳимдир. Ҳатто мактабгача ёшдаги болалар ҳам бир нечта омилларни тўлиқ комбинаториал излашга, ушбу комбинацияланган таъсирлар орқали аниқланган маълумотларнинг махсус турини яъни омиллар ўртасидаги кузатиб бўлмайдиган ўзаро таъсирлар тўғрисидаги маълумотларни тушунишга ва объектнинг ишлашини талқин қилиш учун етарли тизимни қуришга қодир. Шундай қилиб, кўп омилли объекти бўлган болада тажриба-синов ўтказиш - тадқиқот, интеллект ва ижодкорлик энг самимий тарзда ўзаро таъсир қиладиган фаолиятдир ва билиш натижалари ушбу ўзаро таъсирнинг уйғунлиги билан белгиланади.

Адабиётлар рўйхати

1. F.Umarova, A.Ubbiyeva, F.Gaibnazarova, N.Jo'rayev "O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. "Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari. 2- modul, 2-nashr. T., "Bekinmachoq-plyus".2013
9. D. Elmuratova. Theoretical Basis of Training Future Techers to Innovative Professional Activities. Eastern European Scientific Journal. Б 194-197. Germaniya. Ausgabe 1-2017.
10. Элмуратова Д. Бўлғуси ўқитувчиларни инновацион касбий фаолиятга тайёрлашнинг таркибий компонентлари Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети Ахборотномаси № 4 Б 44-46 .Нукус 2017
11. Элмуратова Д. Бошланғич синф ўқитувчисининг инновацион фаолиятга касбий тайёргарлигининг асосий кўрсаткичлари. ТДПУ Илмий Ахборотномаси, илмий-назарий журнал. № 1. Б.63-68 Тошкент 2019
12. Элмуратова Д. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини табиатшуносликдан

- касбий фаолиятга тайёрлашнинг ўзига хос жиҳатлари. Тафаккур сарчашмалари. Магистрларнинг илмий-амалий мақолалари тўплами. Б.247-249. ТДПУ, Тошкент 2010
- 13.Элмуратова Д. Проблемы подготовки будущих учителей начального образования к профессиональной деятельности. Интеграция науки и практики в современных условиях материалы VIII Международной конференции. Стр 91-93 Москва 2017
- 14.Элмуратова Д. Талабаларда креативликни ривожлантириш йўллари. Биология фанининг долзарб муаммолари ва уни ўқитишда инновацион технологиялар илмий-амалий анжуман материаллари тўплами .Б 138-141. ТДПУ. Тошкент 2017
- 15.Элмуратова Д. Asmelogig aspekt of professional-pedagogical preparation of the future teacher of initial classes. Молодежь и наука: шаг к успеху Сборник научных статей Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых. Стр 10-13. Курск 2017

Tarix darslarida o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni hosil qiluvchi usullar.

Methods of creating knowledge, skills and competences in students in history classes.

Методы формирования знаний, умений и компетенций у учащихся на уроках истории.

Usmonova Matluba Abduvoidovna

Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani

Bahmalsoy mahallasi 17-o‘rta umumta’lim maktabi

tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada tarix darslarida o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni hosil qiluvchi usullar haqida yoritilgan bo‘lib, unda bir qancha pedagogik texnologiyalar keltirilgan

Abstract: This scientific article describes the methods of creating knowledge, skills and competences in history classes, and includes a number of pedagogical technologies.

Аннотация: Данная научная статья описывает методы формирования знаний, умений и компетенций на уроках истории и включает в себя ряд педагогических технологий.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: tarix darslarida o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni hosil qiluvchi usullarni yoritib berish.

The purpose of writing this article is to shed light on the ways in which students develop knowledge, skills, and abilities in history classes.

Цель написания этой статьи - пролить свет на то, как учащиеся развивают знания, навыки и умения на уроках истории.

Usullar: “Skarabey” texnologiyasi, “Mustaqil o‘rganish”, «Tarozi» texnologiyasi, “Fikrlar guldastasi”, “Oqibat”, “Maqsad sari bir qadam”...

Methods: "Scarab" technology, "Independent learning", "Libra" technology, "Bouquet of ideas", "Consequence", "One step towards the goal"...

Методы: технология «Скарабей», технология «Самостоятельное обучение», технология «Весы», «Букет идей», «Последствие», «Шаг к цели»...

Natija: O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni hosil bo'lishida pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ochib beriladi.

Result: The importance of pedagogical technologies in the formation of knowledge, skills and abilities of students is revealed.

Результат: Выявлено значение педагогических технологий в формировании знаний, умений и навыков учащихся.

Kalit so'zlar: bilim, ko'nikma va malaka, taraqqiyot, o'zgarish, mustaqil bilim olish, o'quv faoliyati, o'qituvchi va o'quvchi munosabati...

Key words: knowledge, skills and competence, development, change, independent learning, educational activity, teacher-student relationship...

Ключевые слова: знания, умения и навыки, развитие, изменение, самостоятельное обучение, учебная деятельность, отношения учитель-ученик.

Mamlakatimizda ta'lim jarayonida olib borilayotgan islohotlar jamiyat taraqqiyoti va farovonligini ta'minlovchi omil bo'lib, undagi o'zgarishlarning asosiy maqsadi yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashdir. Yurtimiz taraqqiyoti bugungi o'quvchilarning qanday tarbiyalanayotganligi, zamonaviy bilim va kasb-hunarni egallashga layoqati bilan o'lchanadi. Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga, jismonan sog'lom bo'lishga, milliy urf-odatlarini o'zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilishga o'rgatadi.

Jamiyatimizdagi ko'pchilik insonlar o'qituvchilarni kunlar, haftalar va oylar davomida o'qitiladigan fan bo'yicha asta-sekinlik bilan turli xil ko'rsatma va topshiriqlar beradigan hamda bir maromda qandaydir bilimlar majmuasini o'quvchilarga singdiradigan zerikarli mutaxassislar sifatida tushunadilar. Lekin ularning qanday ko'rsatma va topshiriqlar berishlari hamda bunday usullar qanday samara berishini ko'pchilik bilmaydi yoki

tushunmaydi. Shuning uchun ham, yillar davomida ta'lim berishning bir qancha usullari va uslubiyati vujudga keldiki, ularning jamiyatdagi o'rni, ahamiyati beqiyosdir.¹

Quyida tarix darslarida o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qiluvchi pedagogik texnologiyalardan keltirishni joiz topdim.

TARIX FANI MILLIY O'QUV DASTURI BO'YICHA QUYIDAGILAR AMALGA OSHIRILDI

1. Ijtimoiy fanlar yagona blok-modulga birlashtirildi;
2. Sinflar kesimida blok-modulga birlashtirilgan fanlar (Tarix, huquq va tarbiya)ning uzviyligi va uzliksizligi ta'minlandi;
3. Milliy o'quv dasturiga asoslangan Tarix fanini o'qitish aniq maqsadga yo'naltirildi;
4. Madaniy savodxonlik lug'ati tuzildi, hamda unda tarixni o'qitishdagi umumiy va mahalliy xususiyatlar inobatga olindi;
5. Tarixni o'qitishda o'quvchining o'zligini anglashi hamda namoyon etishiga, O'zbekiston fuqarosi ekanligidan faxrlanishiga yo'naltirilganligiga e'tibor kuchaytirildi.

TARIX FANI MILLIY O'QUV DASTURI BO'YICHA QUYIDAGILAR AMALGA OSHIRILDI

6. Fanlararo hamda sinflararo integratsiyaning ta'minlanganligi (ketma-ket, qiyosiy va sababli bog'langanligi) ga alohida e'tibor berildi;
7. Milliy o'quv dasturi mazmunining dunyo tajribasi bilan uyg'unlashuvi yuzasidan (AQSH, Singapur, Rossiya, Finlyandiya, Qozog'iston va b.) ta'lim tajribasi o'rganildi;
8. Tarix fanini o'qitish konsepsiyasi va o'quv dasturi tayyorlandi.

1. Zamonaviy dars. J.G'.Yo'ldoshev va boshqalar. Toshkent 2007-yil, 8-bet

«Skarabey» texnologiyasi.

«Skarabey» interaktiv texnologiya bo'lib, u o'quvchilarda fikriy bog'liqlik, mantiq, xotiraning rivojlanishiga imkoniyat yaratadi, qandaydir muammoni hal qilishda o'z fikrini ochiq va erkin ifodalash mahoratini shakllantiradi. Mazkur texnologiya o'quvchilarga mustaqil ravishda bilimning sifati va saviyasini xolis baholash, o'rganilayotgan mavzu haqidagi tushuncha va tasavvurlarni aniqlash imkonini beradi. U, ayni paytda, turli g'oyalarni ifodalash hamda ular orasidagi bog'liqliklarni aniqlashga imkon yaratadi. «Skarabey» texnologiyasi har tomonlama bo'lib, undan o'quv materialining turli bosqichlarini o'rganishda foydalaniladi:

- -boshida – o'quv faoliyatini rag'batlantirish sifatida («Aqliy hujum»);
- -mavzuni o'rganish jarayonida – uning mohiyati, tuzilishi va mazmunini belgilash; ular orasidagi asosiy qismlar, tushunchalar, aloqalar xarakterini aniqlash; mavzuni yanada chuqurroq o'rganish, yangi jihatlarini ko'rsatish;
- -oxirida – olingan bilimlarni mustahkamlash va yakunlash maqsadida.
- «Skarabey» texnologiyasi o'quvchilar tomonidan oson qabul qilinadi, chunki u faoliyatning fikrlash, bilish xususiyatlari inobatga olingan holda ishlab chiqilgan. U o'quvchilar tajribasidan foydalanishni ko'zda tutadi, reflektiv kuzatishlarni amalga oshiradi, faol ijodiy izlash va fikriy tajriba o'tkazish imkoniyatlariga ega. Mazkur texnologiyaning ayrim afzalliklari sifatida idrok qilishni yengillashtiruvchi chizma shakllardan foydalanishni ko'rsatish mumkin.
- «Skarabey» alohida ishlarda, kichik guruhlarda hamda o'quv jamoalarida qo'llanishi mumkin. Ta'limdan tashqari mazkur metod tarbiyaviy xarakterdagi qator vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi:
- o'zgaralar fikriga hurmat va jamoa bilan ishlash mahorati, faollik, xushmuomalalik, ishga ijodiy yondashish, imkoniyatlarini ko'rsatish ehtiyoji;
- o'z qobiliyati va imkoniyatlarini tekshirishga yordam beradi;

Asosiy tushunchalari quyidagilar:

- Assotsiatsiya – mantiqiy bog'liqlik bo'lib, sezgilar, tasavvurlar, idrok qilish, g'oyalar va boshqalar orasida hosil qilinuvchi mantiqiy aloqadir.
- Ranjirlash (muayyan tartib) – ahamiyati, muhimligi, mazmuni darajasiga qarab tartiblash.
- **“Mustaqil o‘rganish” usuli.** Ushbu usul ta'lim oluvchilarning o‘quv materialini mustaqil o‘zlashtirishini, o‘z – o‘zini tekshiruv malakalarini, berilgan matnning mazmunini to‘liq va ongli ravishda bayon eta bilishiga qaratilgan usuldir. Bu usul vaqti–vaqti bilan o‘tkazib turiladi, o‘quvchilarning mustaqil o‘rganish, darslik bilan ishlash va mustaqil amaliy faoliyat bilan shug‘ullanish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Masalan: 7-sinf jahon tarixi darsida ushbu usuldan foydalanish mumkin.

Rim imperiyasining shimoliy hududlarida yashagan german qabilalarining ko‘chishlari (milodiy IV–VI asrlar) Yevropa tarixida muhim voqealardan biri bo‘ldi. Bu qabilalar haqidagi ilk yozma ma’lumotlar **Yuliy Sezarning “Galliya urushi haqida xotiralar”** va Rim tarixchisi Korneliy Tatsitning “Germaniya” asarlarida keltirilgan. German qabilalari Yevropaning shimolida hamda Reyndan Elba daryosigacha bo‘lgan hududlarda yashashgan. Ular baland bo‘ylari, ko‘k ko‘zlari, qizg‘ish sochlari, jangovarlik va uddaburonliklari bilan janubiy xalqlardan ajralib turardi. Germanlarning mustahkam hamda bir-biriga yaqin qurilgan qishloqlari bo‘lmagan. Har bir oila o‘tloq va to‘qaylar bilan o‘ralgan alohida xo‘jalikda yashab, dehqonchilik va chorvachilik bilan shug‘ullangan.²

«**Tarozi**» **texnologiyasi.** Mazkur texnologiya munozarali, murakkab mazmunli mavzularni o'rganishda qo'l keladi. U tanqidiy tafakkur, mantiq, ijodiy improvizatsiya, fikran tajribalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Bu texnologiya dalillash qobiliyatini rivojlantirish, o'z dalillarini yozma va og'zaki shaklda ishonchli va lo'nda ifodalashni shakllantiradi, o'z nuqtai nazarini himoya qiladi, muxoliflarni ishontiradi, munozara madaniyatiga o'rgatadi.

«Tarozi» texnologiyasi o'quv materialini o'rganishning turli bosqichlarida qo'llanishi mumkin. Ammo u o'tilgan materiallar bo'yicha xulosa qilish bosqichida

2. 7-sinf jahon tarixi darslik kitobi. T.2022-yil, 7-bet

yuqori samara va natija beradi, chunki o'qiyotganlarning yuqori darajada xabardorliklarini va o'rganilgan materiallardan erkin foydalanishini nazarda tutadi.

Bu texnologiya kichik guruhlarda va jamoalar orasida amaliyotga tatbiq etilishi mumkin.

Asosiy tushunchalar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

Mavzu turli nuqtai nazarlarning to'qnashuviga imkoniyat beruvchi hamda ulardan birortasiga ham imtiyoz bermaydigan tasdiqdir. Mavzu shunday tanlanishi kerakki, u o'rganilayotgan mavzuning barcha qirralarini ochishi, o'quvchilarning axborot qidirish hamda izlanuvchanlik faoliyatlarini rag'batlantirsin.

Argument – bu o'z nuqtai nazarini tasdiqlashga olib keluvchi asosli dalil, g'oya, mulohazadir. Dalillash anik, mantiqiy, asoslangan bo'lishi, faktlar, sharhlar, mulohazalar, isbotlar, misollar, iqtiboslar, manbalarga, obro'li guvohnomalarga havolalar va boshqalar bilan quvvatlangan bo'lishi kerak.

Kontrargument (qarshi dalillash) – bu raqibning dalillarini rad etish bo'lib, u dalillashga qo'yiladigan talablarga mos kelishi kerak. To'g'ri tanlangan kontrargument raqibning nuqtai nazarini zaiflashtirishi hamda o'zining himoya yoki rad etish chizig'ini mustahkamlashi lozim.

“Fikrlar guldastasi” metodi - biror muammo bo'yicha ta'lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to'plab, ular orqali ma'lum bir echimga kelinadigan metoddir. **“Fikrlar guldastasi”** metodining yozma va og'zaki shakllari mavjud. Og'zaki shaklida ta'lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta'lim oluvchilarning har biri o'z fikrini og'zaki bildiradi. Ta'lim oluvchilar o'z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yozma shaklida esa berilgan savolga ta'lim oluvchilar o'z javoblarini qog'oz kartochkalarga qisqa va barchaga ko'rinarli tarzda yozadilar. Javoblar doskaga (magnitlar yordamida) yoki «pinbord» doskasiga (ignalar yordamida) mahkamlanadi. **“Fikrlar**

guldastasi” metodining yozma shaklida javoblarni ma’lum belgilar bo’yicha guruhlab chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu metod to’g’ri va ijobiy qo’llanilganda shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o’rgatadi.

“Fikrlar guldastasi” usuli.

Bu usul orqali

“Oqibat” usuli. Bu usul orqali arablar yurtimizga olib borgan siyosati haqida tushuncha berish. Qo’yilgan xatoliklarni to’g’rilab chiqishda foydalanish mumkin.

1. Mahalliy oromiy yozuvida bitilgan diniy va ma’rifiy kitoblarni, ilmiy asarlarni va qimmatli hujjatlarni hamda sanamlarni gulxanlarda yoqib, yo’q qilib tashlaydilar. _____
2. Buxorodagi budda ibodatxonasi haykallarining parchalab tashlangani, Afrosiyob saroy devorlariga solingan suratlardagi odam rasmlarining ko’zlari o’yilib, bo’yinlariga qilich bilan chizib yuborilganligi bunga yaqqol misoldir. _____
3. Qutayba Quva shahrining markazida joylashgan zardushtiylar ibodatxonasini jome masjidiga aylantirdi. _____
4. Marv, Farg’ona, Xorazm va Samarqand kabi shaharlarda shahriston yoki undagi xonadonlarning qoq yarmi arablar va ular bilan birga kelgan ajamlar (eronliklar)ga bo’shatib beriladi. _____

3-topshiriq. Xalifalik istilosi Muvorounnahrda qanday oqibatlariga olib kelganligi to'g'risida fikr yuritish sulh tuzgan shaharlar. _____

4-topshiriq. Qaysi shaharlarda shahriston yoki undagi xonadonlarning qoq yarmi arablar va ular bilan birga kelgan ajamlar (eronliklar)ga bo'shatib beriladi. _____

“Maqsad sari bir qadam” usuli.

Ta'rifi: Mashq qo'yilgan maqsadga erishish uchun amalga oshirish mumkin va lozim bo'lgan harakatlarni aniqlashtirishga qaratilgan. Ishtirokchilardan gorizontol chiziq chizish va unda teng masofada 11ta nuqta qo'yish va ularni 0dan 10gacha bo'lgan raqamlar bilan belgilab chiqish iltimos qilinadi. Bu chiziq maqsadga erishish yo'lini ifodalaydi. Chap tomondagi nuqta (0) maqsadga umuman erishilmaganligini aks ettiradi, o'ng tomondagi chiziq esa (10) maqsadga butunlay va eng muvaffaqiyatli ravishda erishilganligi vaziyatidan darak beradi. Ishtirokchilardan ushbu har bir ikki nuqtaning oldida eng yomon va eng yaxshi vaziyatni ta'riflaydigan bir necha so'zlarni yozish iltimos qilinadi. Shundan so'ng ishtirokchilardan hosil bo'lgan shkala yordamida o'zlarining ishdagi ahvollarini – ular maqsadga qanchalik yaqinlashib qolganlarini baholash iltimos qilinadi. Ishtirokchilar tegishli raqamni belgilaydilar va uning yonida ishlarning joriy ahvolini ifodalaydigan bir necha so'zlarni yozadilar. Keyin esa ulardan ularning hozirgi vaziyatini aks ettiradigan nuqtadan navbatdagi nuqtagacha strelka chizish iltimos qilinadi. «Bu maqsadingizga erishish uchun eng qisqa yo'l. Hozircha bu maqsadga to'liq erishib bo'lmasa-da, biroq hech bo'lmasa bu qadamni amalga oshirish mumkin va kerak. Bu qadamni amalga oshirish uchun siz qanday aniq harakatlarni qilishingiz mumkin va aynan qachon siz buni bajarishingizni o'ylab ko'ring va yozib oling».

Foydalanish doiralari: boshlang'ich sinflardagi fanlarni o'qitishda, savollarni ma'lum o'quv mavzusi va turli yoshdagi o'quvchilar guruhiga moslashtirishda.

Afzalliklari: Ushbu mashq masalalarni aniqlashtirish qobiliyatini rivojlantirish va unga erishish yo'lidagi qadamlarni tushunishga hamda mulohazalar yuritishdan aniq harakatlarga o'tishga imkon beradi. Ko'pincha odam istayotgan maqsadiga kerakli xususiyatlar va

sharoitlarga ega bo'lmaganligi uchun emas, balki maqsad uning uchun juda yirik bo'lib ko'ringanligi va odam unga erishish jarayonini hozirning o'zidayoq qilish mumkin va lozim bo'lgan aniq harakatlarga, bosqichlarga ajrata olmasligi uchun erisholmaydi. Mashq ushbu cheklovni hech bo'lmasa qisman bartaraf etishga imkon beradi.

Qiyinchiliklari: Mashqni bajarish uchun kerak bo'lgan vaqtni hisoblash chiqish Xulosa qilib aytganda, davlatimiz rahbarining ko'rsatmalari va istiqbolli g'oyalaridan kelib chiqib, hozirgi murakkab sharoitda xalqimiz, avvalo, o'sib-unib kelayotgan yosh avlodimiz ongi va qalbida mafkuraviy immunitet hosil qilish muhim va dolzarb ahamiyat kasb etgan vazifalarimizdandir. Bu ishni bamisoli niholga mevali daraxt kurtagini payvand qiladigan usta bog'bondek noziklik va mehr bilan, oqilona yo'l bilan amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Piraxunova F.N., Nazirov A.X. O'qitishning yangi pedagogik texnologiyalari. Uslubiy qo'llanma.
- 2.Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari-yangi imkoniyatlar .2015-yil
- 3.Zamonaviy dars. J.G'.Yo'ldoshev va boshqalar. Toshkent 2007-yil.
- 4.Jahon tarixi. 7-sinf uchun darslik kitobi. Toshkent, 2022-yil
- 5.Internet saytlari: [www. ziyo.net](http://www.ziyo.net), www. edu.uz, www. kitob.uz

MATEMATIKA FANINING INSON KAMOLOTIDAGI O'RNI

**Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumani
4-umumiy o'rta ta'lim maktabining
matematika fani o'qituvchisi
Bekniyazova Zamira Amirjanovna**

Annotatsiya: Maqola orqali matematika fanining kundalik hayotdagi ahamiyati, uning inson faoliyati va kamolotida tutgan o'rni yoritildi. Matematikani hayotimizning har bir jabhasiga yanada kengroq olib kirish talqin qilindi.

Kalit so'zlar: algoritm, intellekt, qobiliyat, mantiqiy fikrlash, prognozlash, modellashtirish.

Муйнакский район, Республика Каракалпакстан

4-я общеобразовательная школа

учитель математики

Бекниязова Замира Амиржановна

Аннотация: В статье освещено значение математики в повседневной жизни, ее роль в деятельности и развитии человека. Его интерпретировали, чтобы более широко привнести математику во все аспекты нашей жизни.

Ключевые слова: алгоритм, интеллект, способность, логическое мышление, прогнозирование, моделирование.

Moynaq District, Republic of Karakalpakstan

4th general secondary school

teacher of mathematics

Bekniyazova Zamira Amirzhanovna

Abstract: The importance of mathematics in everyday life, its role in human activity and development was highlighted through the article. It was interpreted to bring mathematics more widely into every aspect of our lives.

Key words: algorithm, intelligence, ability, logical reasoning, forecasting, modeling.

REJA:

1.Kirish.

2. Matematika fanining rivojlanishi va sonlarning paydo bo'lishi

3. Matematika fanining inson kamolotidagi o'rni

4. Mamlakatimizda matematika fanining yangi tarixi

5. Matematika olami haqida qiziqarli ma'lumotlar

6.Xulosa

Matematika fanining rivojlanishi va sonlarning paydo bo'lishi

Matematika fanini rivojlanishini asoslari, boshqa fanlarini rivojlanishi kabi, insoniyat faoliyatining amaliy ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Fanning rivojlanishi bu ishlab chiqarishning shakllanishi bilan asoslanadi. "Matematika, boshqa fanlar kabi, odamlarning amaliy ehtiyojlari natijasida vujudga keldi, bular: yer maydonining yuzalarini o'lchash, idishlarning sig'imini o'lchash, vaqtni o'lchash va mexanikaning elementlaridir". Haqiqatan ham matematikaning turli bo'limlari real dunyoning fazoviy formalarini va miqdoriy munosabatlarini o'rganishda o'zining metodlarining turli tumanligi bilan ajralib tursada, yagonaligi va umumiyligi bilan yaxlit birlashtirib turadi. Matematika fanining mazmuni quyidagicha; 1) uning rivojlanish jarayonida yig'iladigan - faktlar; 2) faktlar asosida ilmiy tasavvurning shakllanishi - gipoteza. Ÿz o'rnida bu tajriba orqali tekshiriladi; hamda ularni nazariya va qonunlar ko'rinishiga keltirish; 3) nazariya va qonunlarni o'rganish, matematikani o'rganishni xarakterlaydigan umumiy yo'nalishlarni ifodalovchi metodolog 4) faktlar va tajribalar natijalarini umumlashtirish iyani yaratish. Bu elementlar doimo o'zaro aloqadorlikda va rivojlanishdadir. Ana shu aloqadorlikni va rivojlanishni o'rganish bizlarni qanday tarixiy davrga olib borishini tushunish, ro'yobga kelish sabablarini aniqlash aynan mana shu matematika tarixining predmetini ifodalaydi. Shuning uchun matematika

tarixi matematikaning rivojlanishining qonunlarini o'rganuvchi fandır. Yuqoridagi aytilganlarga asosan matematika tarixi quyidagi masalalarni hal qilishi kerak. Birinchidan - matematikani fan sifatida rivojlanishining haqiqiy mazmuni yoritilishini. Bularda matematikaning metodlari, tushunchalari va fikrlari qanday paydo bo'lganligi, ayrim matematik nazariyalar tarixan qanday dunyoga kelgani yoritilishini. Xalqlarda ma'lum tarixiy davrlarda matematikani rivojlanishini xarakteri va xususiyatlarini aniqlashni barcha zamondagi ulug' olimlarning qo'shgan hissalarini yoritishni hal qilish. Ikkinchidan - matematika tarixi matematikani turli-tuman aloqalarini ochishi, jumladan, matematikani odamlarning amaliy ehtiyojlari va faoliyatlari bilan aloqasini, boshqa fanlar rivojlanishi bilan aloqasini ochish, jamiyatning sotsial va iqtisodiy strukturasi va sinfiy kurashlarga ta'sirini ochish, xalqlarning olim individining, olimlar kollektivining rolini ochishdan iborat. Uchinchidan - matematika tarixini o'rganish hozirgi zamon matematikasini mantiqiy mazmunini, rivojlanish dialektikasini va kelajagini to'g'ri tushunishga yordam berishi kerak. Matematika juda qadimgi fanlardan biri bo'lib dastlabki bosqichlarda o'zaro muomala va mehnat faoliyatlari asosida shakllana boshladi. U asta-sekin rivojlana boshladi, ya'ni faktlar yig'a boshladi. Matematika mustaqil fan sifatida vujudga kela boshlaganda uning bundan keyingi rivojlanishiga matematik bilimlarning o'zi ham ta'sir eta boshladi. Matematika juda qadimgi fanlardan biri bo'lib dastlabki bosqichlarda o'zaro muomala va mehnat faoliyatlari asosida shakllana boshladi. U asta-sekin rivojlana boshladi, ya'ni faktlar yig'a boshladi. Matematika mustaqil fan sifatida vujudga kela boshlaganda uning bundan keyingi rivojlanishiga matematik bilimlarning o'zi ham ta'sir eta boshladi. Shulardan ba'zilarini qayd etib o'taylik. O'rta asrlarda esa fan ko'p jihatdan boy-feodallarning manfaatiga, dinga bo'ysundirilgan (savdo ishlari, hosil bo'lish, meros bo'lish, o'zga yerlarni bosib olish, ta'sir doiralarni kengaytirish). Matematika fanida ilg'or va reaksion kuchlarning kurashi har doim sinfiy xarakterga ega bo'lib kelgan. Ayniqsa tarixiy va filosofik masalalarda bu yaqqol ko'rinib turadi. Demak, matematika tarixini bilish fanni mantiqan va tarixan rivojlanishining asosiy faktlarini va qonunlarini to'g'ri bilish va talqin qilish imkonini beradi, sxolastikani bartaraf etadi, ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi. Matematika tarixida o'zining xarakteri jihatidan birbiridan tubdan farq qiladigan davrlar mavjud bo'lib, bunday ajratishlar davlatlarda nisbatan, sotsial - iqtisodiy formatsiyalarga nisbatan, buyuk kashfiyotlarga nisbatan va hokazo qarab davrlarga bo'linishi mumkin. Shulardan biri A.N.Kolmogorov taklif etgan variantdir. U quyidagicha: I. Matematikaning ro'yobga kelishi. Bu davr eramizdan oldingi VI-V asrlargacha davom etib, bu paytga kelib matematika mustaqil fan sifatida shakllanadi. Bu davrning boshlanishi esa, o'tmish ibtidoiy davrga qarab boradi. Bu davrda matematika hali fan sifatida shakllanmagan bo'lib, qilingan ishlarning xarakteri asosan kuzatish va tekshirish natijalari asosida materiallar to'plashdan iborat bo'lgan. II. Elementar matematika davri. Bu davr eramizdan oldingi V-V asrlardan boshlanib, to hozirgi XVI asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda asosan o'zgarmas miqdorlarga oid masalalar atroficha o'rganilgan bo'lib, bularning ba'zilar o'rta maktab kursiga kiritilgan, matematikaning bundan keyingi rivoji o'zgaruvchi miqdorlarning kiritilishi bilan bog'liq. O'zgaruvchi miqdorlar matematikasi. Bu davrning boshlanishi o'zgaruvchi miqdorlarning kiritilishi, Dekart analitik geometriyasi vujudga

kelishi, Nyuton va Leybnits asarlarida differentsial va integral xisobi tushunchalari paydo bo'lishi bilan xarakterlidir. XVI asrdan to XIX asrgacha davom etgan bu davrda matematika jadal sur'atlar bilan rivojlandi, yangi bo'limlar vujudga keldi. Barcha ilmiy yo'nalishlarning bunday rivoji matematikani hozirgi zamon ko'rinishiga olib kelinishiga sabab bo'ldi. Hozirda biz buni matematikaning klassik asoslari deb yuritimiz. IV. Hozirgi zamon matematikasi davri. Bu davrda yangi matematik nazariyalar, matematikaning yangidan - yangi tatbiqlari vujudga keldiki, u matematika predmetini mazmunini judayam boyitib yubordi. Bu esa o'z navbatida matematika asosini (aksiomalar sistemasini, isbotlashning mantiqiy usullarini va boshqalar) hozirgi zamon matematikasining yutuqlari asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Matematika tarixi predmeti Awalo, matematika tarixi matematik fanlar jumlasiga kirishirii e'tirof etish joiz. Ma'lumki, matematik fanlarning sohaları turh-tuman bo'lishiga qaramay, ular umumiylik belgisi ostida bitta predmetga birlashtirilgan. Bu umumiylik belgisini quyidagi matematikaga berilgan ta'rifidan yaqqol ko'rish mumkin. «Matematika-haqiqiy borliqning miqdoriy munosabatlari va fazoviy formalaridir». Matematikaning turli sohaları mana shu miqdoriy munosabatlar va fazoviy formalarning ayrim xususiy hollari bilan ish ko'radi. Matematika predmetining tarkibi quyidagilardan iborat: 1. Matematika rivojlanishi jarayonida yig'ilgan faktlar. 2. Gipotezalar, ya'ni ilmiy farazga asoslangan, keyinchalik tajribada sinab ko'riladigan faktlar. 3. Umumiy lashtirilgan va o'z asosini topgan materiallar, ya'ni matematik nazariya va qonun-qoidalar. 4. Matematika metodologiyasi-matematika predmetini o'rganishga yondashishni xarakterlovchi matematik qonunlar va nazariyalarni tushuntirishning umumiy usuli. Matematika predmetining sanab o'tilgan elementlari o'zaro bog'liq va rivojlanishda. Biror aniq davrda shu rivojlanish qanday ro'y bergan, keyinchalik bu rivojlanish qanday tus oladi, shularni o'rganish, natijada ularning sabablarini ochib berish matematika tarixi predmeti zimmasiga yuklatiladi. Demak, matematika tarixi matematika rivojlanishining obyektiv qonunlari haqidagi fan ekan. Shu sababli ham matematika tarixi juda katta masalalarni hal etishiga to'g'ri keladi. Bu vazifalar ro'yxatini keltirish ancha mushkul ish, ammo bo'lajak matematika o'qituvchilari matematika tarixidan nimalarni bilishlari zarur ekanini sanab ko'rsatish mumkin. Birinchidan, bo'lajak matematika o'qituvchisi matematikaning rivojlanish bosqichlarini, matematik tushunchalar qadim-qadim zamonlarda qanday shakllanganini bilish, ikkinchidan, fan sifatidagi matematika qanday yo'llar bilan shakllanganligini bilish, uchinchidan, tan sifatidagi va o'quv predmeti sifatidagi geometriyaning rivojlanish tarixi bilan tanish bo'lish, to'rtinchidan, trigonometriya tarixini bilish, beshinchidan, algebraning vujudga kelishi, rivojlanishi, hozirgi kundagi ahvoli bilan tanish bo'lish, oltinchidan, matematik tahlil predmeti, uning boshlang'ich tarixini bilish zarur. Bundan tashqari, matematika tarixini o'rganishda hozirgi zamon mantiqiy strukturalarning tarixiy xarakteri, ularning rivojlanish dialektikasi sistemali o'rganilishi kerak, bu esa matematika sohalarining nisbati va ular rivojlanishining istiqbolini bilib olishga yordam beradi. Matematika tarixi predmeti ko'p sonli boshqa fanlar va ularning tarixi bilan bog'liq, bu esa uning muammolari doirasini yanada kengaytiradi va tarixiy-matematik tekshirish metodlari rolini orttiradi. Matematika rivojlanishining asosiy davrlari Ko'pchilik matematika tarixchilari matematika

rivojlanishining A.N.Kolmogorov tomonidan tavsiya qilingan davrlashtirishni ma'qul ko'radilar. Buning asosiy sababi, Kolmogorovning davrlashida matematikaning muhim metodlari, g'oyalari va natijalari, ya'ni matematikaning mazmunini baholash asosi qilib olingan. Matematika rivojlanishini bunday maxsus davrlarga bo'lish matematika tarixini mohiyatini butunlay hal qilib bermaydi, balki matematika rivojlanishining obyektiv qonunlarini yaxshiroq tushunish uchun qo'shimcha bir vosita bo'ladi. Uning fikricha matematika rivojlanishini quyidagi to'rt davrga bo'lish maqsadga muvofiqdir:

Matematika fanining inson kamolotidagi o'rni

Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantirishda, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalashda, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikni ta'minlashda va tafakkurini kengaytirishda katta o'rin tutadi.

Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun matematik madaniyat-umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, matematikani yaxshi o'zlashtirgan o'quvchining tahliliy va mantiqiy fikrlash darajasi yuqori bo'ladi. U nafaqat misol va masalalar yechishda, balki hayotdagi turli vaziyatlarda ham tezkorlik bilan qaror qabul qilish, muhokama va muzokara olib borish, ishlarni bosqichma-bosqich bajarish qobiliyatlarini o'zida shakllantiradi. Shuningdek, matematiklarga xos fikrlash uni kelajakda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlar, tevarak-atrofdagi sodir bo'layotgan voqea-hodisalar rivojini bashorat qilish darajasiga olib chiqadi.

Matematikaning hayotimizda tutgan beqiyos o'rni inobatga olingan holda mazkur fan birinchi sinfdanoq maktab darsliklariga kiritilgan. Asosiy matematik qonunlarni va zamonaviy dunyoda ulardan foydalanishni bilmasdan turib, deyarli har qanday kasbni o'rganish juda qiyin bo'ladi. Raqamlar va ular bilan operatsiyalarni nafaqat moliyachi va buxgalterlar amalga oshiradilar. Bunday ma'lumotsiz, astronom yulduzga masofani va uni kuzatish uchun eng yaxshi vaqtni aniqlay olmaydi, molekulyar biolog esa gen mutatsiyasiga qanday munosabatda bo'lishni tushunmaydi. Muhandis ishlaydigan signal yoki video kuzatuv tizimini loyihalashtirmaydi va dasturchi operatsion tizimga yondashuv topmaydi. Ushbu va boshqa kasblarning ko'pi matematikasiz mavjud emas. Zamonaviy texnologik taraqqiyot matematik apparatlarning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Agar odamlar fanlar malikasini tanimasalar, kompyuterlar va telefonlar, samolyotlar va kosmik kemalar hech qachon paydo bo'lmas edi. Biroq, matematikaning inson hayotidagi o'rni bu bilan cheklanmaydi. Fan bolaga dunyoni egallashga yordam beradi, u bilan yanada samarali munosabatda bo'lishga o'rgatadi, fikrlash va xarakterning individual xususiyatlarini shakllantiradi.

Universitetni yoki kollejni tugatgandan so'ng kattalar har kuni matematik muammolarni hal qilishni to'xtatmaydilar. Bir kilogramm go'shtdan o'nta mehmon uchun kechki ovqatni pishira olamanmi? Idishda qancha kaloriya bor? Bitta lampochka qancha vaqt turadi? Ushbu va boshqa ko'plab savollar ilmlar malikasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularsiz hal qilib bo'lmaydi. Ma'lum bo'lishicha, bizning hayotimizdagi matematika deyarli doimo mavjud bo'lib turadi. Ko'pincha biz buni sezmaymiz ham. Buni o'z hayotim misolida keltiradigan bo'lsam, bir kuni maktabimiz ishchilaridan biri: "Kasr tushunchasini tushunmayman" - deb qoldi. Shunda men: "Iye, nega unday deysan, oilangga haftasiga qancha go'sht sotib olasan?" - desam, - "Yarim kilogramm", - dedi. - "Nonushtaga nonning qancha qismini yeysan" - desam, - "Choragini" - dedi. "Axir yarim degani $\frac{1}{2}$ (ikkidan bir), chorak esa $\frac{1}{4}$ (to'rttdan bir) - kasrku!" - deganimda hayron qolgandi. Biz o'zimiz bilmagan holda matematikani ishlatamiz. Uyga mehmon kelmoqchi bo'ldi. 8 kishilik osh pishirmoqchisiz. 1kg yog'ga 4kg guruch, 4kg sabzi, 2kg go'sht, 1kg piyoz, 4osh qoshiq tuz ishlatilishini bilasiz. 1kg guruchning oshi 4kishini bemalol to'ydirishi ham ma'lum. Ana endi 8 kishiga ana shu masalliqarni yarmidan osh qilaverasiz. Taomingiz ham tobida chiqadi. Matematikani bilish har jabhada qo'l keladi.

Matematikaning chegarasiz mamlakat deya atalishini bir necha bor eshitganmiz. Matematikaga oid bu iboraning bir qator sabablari bor. Inson hayotida matematika alohida o'rin tutadi. Biz u bilan shunchalik aralashib qolganmizki, uni hatto payqamaymiz ham. Hamma narsa matematikadan boshlanadi. Hozirgina tug'ilgan bolaning hayotidagi dastlabki raqamlar bo'yi, vazni o'lchovlari matematik hodisa hisoblanadi. Kichkintoy o'sadi, "matematika" so'zini talaffuz qila olmasa, tushunmasa ham, lekin u allaqachon bu fanga murojaat qiladi. O'yinchoqlarni, kublarni sanashda undan foydalanadi. Ota-onalar ham matematikaga murojaat qilmay qolmaydilar. Bola ovqatini tayyorlashda, uni qancha miqdorda berishda ular matematikadan foydalanishlari kerak. Axir, elementar muammolarni hal qilish kerak: uning og'irligini hisobga olgan holda, bola uchun qancha ovqat pishirishni aniqlash lozim.

Matematika bolalarning rivojlanishi uchun zarurdir. Bolaning ongini rivojlantirishi bilan bir qatorda, maktab bosqichida oqilona fikrlash va intellektual rivojlanish uchun zamin yaratadi. Bu fan turli tushunchalarni taqqoslash, ularni oqilona tushunish uchun imkon beradigan ongimizni mashq qildiradi va mantiqni shakllantiradi. Matematika shunchaki formulalar va hisob-kitoblardan emas, bu ularning qoidalari va funksiyalaridan kelib chiqadigan mantiq va tartibdir! Matematik bilim odamga to'g'ri fikr yuritishga, fikrlarini shakllantirishga, ongida murakkab ketma-ketlikni saqlashga va ular o'rtasida munosabatlarni qurishga imkon beradi.

Maktabda inson matematikadan qanchalik nafratlanishidan qat'i nazar, kundalik hayotni bu fansiz tasavvur etish qiyin. Asosiy matematik bilimlarsiz va hisob-kitoblarsiz byudjetni hisoblash, soliqlarni to'lash, to'lov uchun kvitantsiyani to'ldirish, omonat yoki kredit bo'yicha foizlarni aniqlash mumkin emas. Matematikasiz, uyali aloqa operatorini yoki provayderini tanlash mumkin emas, chunki eng qulay sharoitlarni aniqlash uchun

ma'lumotlarni tahlil qilish va imtiyozlarni belgilash kerak. Shunga o'xshash misollar cheksiz keltirilishi mumkin. Boshqacha aytganda, matematik bilimlar kundalik hayotning barcha sohalarida qo'llaniladi.

Sizning kelajakdagi kasbingiz matematik formulalar va hisob-kitoblar bilan bog'liqlikni anglatmasa ham, kelajakda nima qilishingizni hech kim bilmaydi. Inson qaysi kasb yoki hunarni egallamasin, uning debochasida matematik bilimlar yotadi. Matematikani yaxshi bilgan inson oldiga qo'ygan maqsadiga tez va osonroq erishadi. Masalan, tadbirkor bo'lishga kirishish va o'z biznesingizni boshlash. Ishning bunday o'zgarishi sizdan biznesni tashkil qilish va yuritish bo'yicha yangi ko'nikmalarni, shu jumladan buxgalteriya hisobini talab qiladi, va prognozlash, modellash, tahlil qilish va hisoblashning matematik usullarisiz muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi.

Matematika sizga ba'zi bir muhim aqliy fazilatlarni rivojlantirishga imkon beradi - tahliliy, deduktiv (umumlashtirish qobiliyati), tanqidiy, prognostik (oldindan aytib berish, bir necha qadam oldinroq o'ylash qobiliyati) qobiliyatlari.

Shuningdek, ushbu fan mavhum fikrlash imkoniyatlarini o'stiradi (bu mavhum fan), diqqatni jamlash qobiliyati, xotirani yaxshilaydi va fikrlash tezligini oshiradi. Agar batafsilroq aytadigan bo'lsak, unda matematika odamga quyidagi intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi:

Umumlashtirish qobiliyati. Muayyan hodisani umumiy tartibning namoyishi sifatida ko'rib chiqish. Umuman xususiy shaxsning rolini topish qobiliyati.

Tahlil qilish qobiliyati. Qiyin hayotiy vaziyatlar, muammolarni to'g'ri hal qilish va qiyin tanlovlarda adashmaslik qobiliyati.

Mantiqiy fikrlash va mulohaza yuritish qobiliyati, fikrlarni to'g'ri va aniq ifodalash, to'g'ri mantiqiy xulosalar chiqarish.

Tez o'ylash qobiliyati va qarorlar qabul qilish.

Oldindan rejalashtirish qobiliyatiboshning ketma-ket ketma-ket qadamlarini ushlab turish qobiliyati.

Kontseptual va mavhum fikrlash qobiliyati: murakkab tushunchalar yoki operatsiyalarni izchil va mantiqiy ravishda qurish va ularni yodda saqlash qobiliyati.

Mamlakatimizda matematika fanining yangi tarixi

O'zbekistonda matematika fanini rivojlantirib, jahon standartlari darajasida saqlash bizning asosiy maqsadimiz. Biz dunyoda matematika sohasida bo'layotgan ilmiy yangiliklarga

munosib hissa qo‘shish uchun yetarli ilmiy salohiyatga egamiz. Ayniqsa, bu maqsadlarni amalga oshirish uchun safimizda yosh matematiklarning ko‘pligi va ular soni tobora oshib borayotgani bizga madad bo‘lmoqda.

Shiddat bilan o‘zgarayotgan bugungi zamonda kelajakni matematik asoslab qurish zarur. Chunki bugungi kunda atom bombadan ham xavfli, chegara bilmas muammolar bor. Masalan, kibertahdid, axborot xavfsizligi, optimizatsiya, virus tarqalishi xavfi (jumladan, bugungi kundagi koronavirus pandemiyasi) kabilar shular jumlasidandir.

Bu zamonaviy muammolarni yechishda axborot texnologiyalari, dasturlash, matematik modellashtirish va kimyobiologiya kabi sohalarni rivojlantirish juda muhim. Bu sohalarning asosi esa, albatta, matematika!

Matematika fanining biologiya, fizika, kimyo, kompyuter texnologiyasi, kriptografiya, musiqa, muhandislik, tibbiyot, adabiyot, iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarda qo‘llanish doirasi juda keng. Masalan, bugungi kunda kompyuter dasturchisi bo‘lishga qiziqish kuchaymoqda. Dasturlashning negizini esa matematika tashkil qiladi. Dastur matematik algoritmdir! Shunday ekan, matematik bilimlarni puxta egallamay turib, dasturlash sohasida yetuk mutaxassis bo‘lish aslo mumkin emas.

Matematikaning ba‘zi nazariyalari insoniyatga misli ko‘rilmagan foyda olib keldi. Ba‘zi ommabop misollarni keltiraman. Lobachevskiy geometriyasiga asoslangan GPSnavigator tizimi transportning optimal harakatini aniq ta‘minlab bermoqda. Markov zanjirlariga asoslanib qurilgan Google qidiruv dasturi insoniyat uchun katta imkoniyatlar yaratish bilan birga, das tur ijodkorlariga har daqiqada 37000 dollar daromad keltirmoqda. Matematika qonunlariga asoslanuvchi kriptografiya axborotni kodlab, begonalardan sir saqlash uchun ishlatiladi.

Tibbiyotda lazer bilan davolash rivojlanib bormoqda. Masalan, buyrakdagi toshni lazer orqali maydalaydigan tibbiy asbob ellipsning geometrik xossalari asoslangan. Prezidentimizning 2020-yil 7-maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori yurtimizda matematika taraqqiyoti uchun mustahkam zamin hozirlaydigan muhim hujjat bo‘ldi, deb

bemalol ayta olamiz. Mazkur qaror asosida har bir tumanda matematika faniga ixtisoslashgan maktablar tashkil etiladigan bo'ldi. Biz tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda matematika fani bo'yicha uzluksiz ta'lim dasturlari majmuasini yaratdik. Endi esa darsliklardagi yondashuvni, metodikani o'zgartirishimiz lozim. Bu muammo yechimi uchun ham imkoniyat yaratib berilgan. Yuqoridagi qarorga ko'ra, 2021-yil 1-sentyabrdan boshlab matematika fani bo'yicha davlat ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan darsliklar va o'quv qo'llanmalarni ishlab chiqishda majburiy tartibda institutimizning ekspert xulosasi olinadi. Buning uchun institutda matematika ta'limi bo'yicha o'quvslubiy materiallarni muvofiqlashtirish laboratoriyasi tashkil etildi.

Aytish kerakki, Prezidentimiz tashabbusi bilan bugungi kunda yurtimizda matematikaga ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyat yuritayotgani, ularning aksariyati viloyatlarda tashkil etilgani mamlakatimizda mazkur fanga yoshlarning qiziqishini oshirish, istiqbolda zamonaviy talablarga javob bera oladigan yetuk mutaxassislar tayyorlashga qaratilayotgan e'tiborning amaliy ifodasidir. Mazkur maktablarning zamonaviy talablar asosida jihozlangani yaqin kelajakda yurtimiz bu sohada ham katta yutuqlarga erishishiga ishonchimizni oshiradi.

Matematika murakkab fan bo'lgani sababli o'quvchilar orasida uni yoqtirmaydiganlar, matematika darsida zerikib o'tiradiganlar ko'pligini tan olish kerak. Buning asosiy sababi 5 sinfdan boshlab o'tilayotgan matematik mavzular hayotdan, turmushimizdan ancha uzoqdek tuyulishida bo'lsa ajabmas.

O'quvchi va talabalarning aksariyati nima uchun turli matematik — abstrakt tushunchalarga boy ta'lim olishi zaruriyatini bilishni xohlashadi. Nega shunday? Yoki matematika rostdan ham shu qadar zerikarli va turmushimizda keraksiz bo'lgan tushunchalar asosiga qurilganmi? Bu kabi savollarga javoblarni O'.Roziqov va N.Mamatovanning "Fan" nashriyotida chop etilgan "Matematika va turmush" ilmiyomtabop kitobidan topish mumkin. Bu kitob o'quvchi va talabalarning matematikaga qiziqishini oshiradi. Barcha yoshdagi kitobxonlar (matematikaga aloqasi yo'q soha vakillari ham) ushbu kitob orqali qiziqarli ma'lumotlar oladi. Kitob yuqoridagi savollarga javob berish orqali bu fanning qudrati, go'zalligi va kundalik turmushimizda biz uchratadigan barcha narsalarda o'z aksini

topganini ko'rsatib beradi. Matematikani chuqur bilish talab etilmaydigan kasblar ham ko'p. Demak, bunday kasblarning bo'lajak egalariga matematikani o'qitish ularning vaqti va davlat resurslarini bekorga yo'qotishga olib kelmaydimi, degan tabiiy savol tug'iladi. Yo'q, bu hech qanday yo'qotish emas. Chunki o'quvchilar yoshligida bir kasbni tanlashda doim ikkilanadi. Har bir o'quvchi kamida bir marta tanlagan kasb orzusini almashtiradi. Agar o'quvchi oldin haydovchi (yoki aktyor) bo'lishni orzu qilib, keyin maktabni bitirishiga oz qolganida muhandis (yoki kompyuter dasturchisi) bo'lishni orzu qila boshlasachi? Unda bu o'quvchining matematikani chuqurroq o'rganishga vaqti qoladimi? Ba'zi o'quvchilar esa maktabni bitirgunicha qanday kasb egasi bo'lishini bilmaydi. Bunday o'quvchilarni yoshligidan biror kasbni tanlashga majburlash noo'rin. Kasbga qiziqish ancha kech paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli o'quvchilarga maktabda har bir fanning asoslarini yaxshi o'rgatish shart. Qolaversa, maktabda matematikani yaxshi o'rganib, kelajakda uni qo'llamaydigan o'quvchilar ham xafa bo'lmasin. Chunki matematika kasbdan, ish joyidan tashqarida ham juda ko'p kerak bo'ladi. Shuningdek, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda "Matematika" yo'nalishi bo'yicha oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish kursining o'quv dasturi hamda xalq ta'limi tizimidagi pedagog kadrlar uchun matematika fani o'qituvchilarining malakasini oshirish kurslari tajribaviy o'quv dasturi ishlab chiqilib, a maliyotga joriy etildi.

Xalq ta'limi tizimida darsliklardan ko'ra, qiyinroq muammo borki, bu — kadrlar masalasi. Matematikani o'quvchilarga chuqur o'rgatadigan o'qituvchilar yetarli emas. Darsliklar bilan chegaralanib qolgan o'qituvchilar yo'q emas. O'qituvchi dars o'tishda ijodiy yondashishi, har bir matematik mavzuni hayotiy muammolar bilan bog'lab o'tishi, darslikdagi mavzuni o'quvchilar o'zlashtirish xususiyatini baholagan holda sinfga mos bayon qilishi zarur.

Boshqacha aytganda, mavzuning darslikdagi bayoni har bir sinfga mos ravishda "mahalliyashtirilishi" kerak. Masalan, a'lochi va matematik qobiliyatli o'quvchilari ko'p sinflarga mavzuning darslikdagi bayoni kamlik qilishi, aksincha, kuchsizroq sinflarda darslik bayoni qiyinlik tug'dirishi mumkin. Bunda o'qituvchi mahorati zarur bo'ladi.

Matematika olami haqida qiziqarli ma'lumotlar

Matematika — kichik yoshimizdan tanishishni boshlaydigan keng ilm. Shu sabab uning birinchi sinfdan dars sifatida o'qitilishi bejiz emas. Axir umumiy matematik bilimlarsiz zamonaviy dunyoda judayam nochor bo'lib qolardik. Xuddi ilmlar qirolichasisiz kimyo, fizika, tibbiyot va boshqa ko'plab fanlar mavjud bo'lmagani kabi. Keling, matematika to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishamiz.

Tarixdagi birinchi matematik ayol Aleksandriyalik Gipatiya bo'lgan.

«Teng» belgisi XVI asrda, manfiy sonlar esa faqat XIX asrga kelib ilk marta qo'llanilgan.

Birdan yuzgacha bo'lgan jami sonlar yig'indisi 5050 ga teng.

Lahza nima? Bu bor-yo'g'i ibora emas, 0,01 soniyaga teng bo'lgan vaqt o'lchov birligi ekan.

Tayvan orolida to'rt sonidan juda qo'rqishadi, chunki u mahalliy aholi uchun o'limni anglatadi. Bu holat shu darajaga yetganki, ba'zi uylarda to'rtinchi qavat va mana shunday raqamli xonadonlar yo'q.

Raqamlar to'g'risidagi qiziq faktlar

Matematika fanlari yetuk professori Stiven Xoking shu darajada iste'dodli ediki, barcha materiallarni o'zi mustaqil o'rgangan. Uning so'zlariga ko'ra, matematika fanini maktabdagina o'rgatishgan.

Rossiya imperiyasida davlat tomonidan qo'yilgan taqiq sabab ayollar ilmiy faoliyat bilan shug'ullana olishmagan.

Shunisi qiziqki, Rim imperiyasida nol raqami mavjudligi haqida bilishmagan. Bu raqamsiz matematika ma'nosiz ekani hisobga olinib, rivojlangan sivilizatsiyalardan biri bo'lishlariga qaramay, hisobni bir raqamisiz bir amallab yuritishgan.

Bir kuni Jorj Dantsing universitet talabasi bo'lgan vaqtida darsga kech qoldi va doskada tushunarsiz tenglamalarni ko'rdi. U vazifani uy ishi sifatida qabul qildi, qiyinchilik bilan bo'lsa-da, ularni yechdi. Kelasi kuni u dunyodagi hech bir professor yechimini topa olmagan g'aroyib masalalar ekani ma'lum bo'ldi.

XX asrning boshiga qadar matematika bo'yicha barcha bilim va hisoblar 80 ta katta bo'lmagan nashrlarga sig'ar edi. O'sha paytdan beri soha shu qadar kengaydiki, matematika asoslarini 800 ta kitobga joylashtirish imkonsiz bo'lardi.

Xulosa.

Biz hamma joyda matematik hisoblash timsolini ko'rishimiz mumkin: biz boshqaradigan mashinada, kompyuterda yoki boshqalarda. Qurilish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar formulalar yordamida oldindan hisoblab chiqilganligi va aniq hisob-kitoblar asosida qurilganligi sababli binolar ham qulab tushmasdan insonga uzoq yillar xizmat qiladi.

Tibbiyot va sog'liqni saqlash, birinchi navbatda, tibbiy asboblarni loyihalash, [ikkinchidan](#), muayyan davolanish samaradorligi to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish ishlari ham matematika tufayli mavjuddir.

Hatto ob-havo ma'lumoti ham matematik modellardan foydalanmasdan to'liq bo'lmaydi.

Qisqasi, matematika tufayli bizda bugungi kunda mavjud bo'lgan barcha texnologiyalar mavjud, biz hayotimizni xavf ostiga qo'ymasdan shaharlarni qurmoqdamiz, kosmosni kashf etyapmiz va madaniyatni rivojlantiryapmiz. Aks holda dunyo umuman boshqacha bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Islom Karimov, "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q", Toshkent, 1998 y.
2. "Istoriya matematiki". 3-tom. Pod. Red. A.Yushkevicha, M., Nauka, 1970, 1972 y.

3. K.Ribnikov, "Istoriya matematiki". M., 1974 y.
4. A.Abduraxmanov, "Algebra tarixidan", T., TDU, 1996 y.
5. A.Abduraxmanov, "Maktabda geometriya tarixi". T., O`qituvchi, 1993 y.
6. Internetmateriallari.

Игры на уроках русского языка в начальных классах.

Мансурова Фатима Тохировна,

учитель русского языка

64-й общеобразовательной школы

Кувинского района Ферганской области

Аннотация: Русский язык, пожалуй, один из наиболее сложных предметов в курсе средней школы. Но это и один из наиболее необходимых предметов! С помощью устной или письменной речи люди общаются ежеминутно, ежесекундно. Задача учителя – сделать эту речь правильной. А это возможно лишь при одном условии: когда урок интересен!

Ключевые слова: Игровые технологии, актуальность, Поединок знатоков, Сосчитай правильно, психологические процессы, дидактическая...

Методическое пособие по русскому языку на тему: "Игровые технологии на уроках русского языка в начальной школе". *Данное пособие может применяться во всех начальных классах.*

В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным формам обучения относятся игровые технологии. Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и в будничные дни на уроках русского языка... Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной, а эмоциональность игрового действия активизирует все психологические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.

Актуальность игры в настоящее время повышается в связи с перенасыщенностью современного мира информацией. Во всем мире в числе и в Узбекистане, неизмеримо расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем информации. Актуальной задачей школы становится развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая игра, способствующая практическому использованию знаний, полученных на уроке и во внеурочное время. Цель игры пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. В младшем школьном возрасте игра наряду с учением занимает важное место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них более доступным, работоспособность значительно повышается. Ведь то, что игра – это часть учебного процесса, ни для кого не секрет. Игра помогает формированию фонематического восприятия слова, обогащает ребенка новыми сведениями, активизирует мыслительную деятельность, внимание, а главное – стимулирует речь. В результате чего у детей появляется интерес к русскому языку. Не говоря уже о том, что дидактические игры по русскому языку способствуют формированию орфографической зоркости младшего школьника. На протяжении двух лет работы в начальных классах я наблюдала, что занятия русским языком не всегда вызывают у учащихся интерес. Некоторые дети считают его скучным предметом. Нежелание заниматься русским языком порождает неграмотность. Я задумалась над тем, как пробудить интерес к занятиям, как повысить грамотность письма. Перечитала много литературы, проанализировала свои уроки и пришла к выводу, что пробудить интерес к русскому языку можно, если систематически накапливать и отбирать увлекательный материал, способный привлечь внимание каждого ученика.

1.Игра «Поединок знатоков». Тема: «Имя существительное» Вызываются два ученика. Один получает карточку с существительными в форме единственного числа, другой с существительными в форме множественного числа.

Первый ученик читает слова существительные в единственном числе, а второй изменяет число и называет это же существительное во множественном числе. Затем второй ученик читает существительные во множественном числе, а первый называет форму единственного числа. Остальные ученики оценивают работу знатоков.

1. *Крыло, звено, клин, утенок, мышонок, перо, лист, друг, колос, щенок.*
2. *Стулья, жеребята, братья, дни, сыновья, цыплята, крылья, соседи, листья, животные.*

2.Игра «Сосчитай правильно»

Тема: «Имя существительное»

(3 команды по 5 человек)

- Ребята, на доске записаны названия предметов. Ваша задача: правильно назвать число одного из названных предметов от 1 до 6, например: одно яблоко, два яблока и т.д. побеждает команда, допустившая меньшее число ошибок.

Яблоко, место, озеро, помидор, солдат, простыня, килограмм, оладья, цапля, туфля, щенок, гусенок, полотенце, блюдо, лимон.

3.Игра «Поймай своё слово» Тема: «Имя существительное»

- Я диктую слова, девочки записывают существительные женского рода, а мальчики – существительные мужского рода.

Чиж, мыш, плац, стриж, дрожь, тушь, шалаш, ночь, тишь, лец, помощь, грач, дочь, врач, калач, гараж, рожь, печь, ткач, трубач, речь, течь, вещь.

4.Игровые упражнения Тема: «Имя существительное»

Есть ли множественное число?

- Запишите слова, данные на доске, во множественном числе.

Мясо, животное, пальто, кино, полотенце, столяр, картофель, помидор, район, рассказ, виноград, земляника, постель, просьба, радость, одежда, пшеница, рожь.

- Назовите существительные, которые употребляются только во множественном числе.

Каникулы, чернила, ножницы, щипцы, сумки, очки, ворота, грабли и др.

5.Игра “Объясни значение”

Цель. Закрепление понятия о глаголе, знакомство с многозначностью слова.

Содержание. Играют 3 команды по 3 человека. На доске записаны слова в 3 столбика словосочетаний с многозначными глаголами. Задача игроков: объяснить значение глагола в каждом словосочетании. Класс оценивает работу команд.

Материал для игры:

Изменение глаголов по числам

6.Игра “Кто как кричит?”

Цель. Закрепление понятия о числе глагола, умения употреблять глагол в нужном числе.

Содержание. Играют 2 команды по 6 человек. На доске записаны слова в 2 столбика существительных во мн. ч.. Задача: дописать к каждому подходящему по смыслу глагол во мн.ч. Побеждает команда, которая правильно и быстрее справится с заданием.

Материал для игры:

Коровы - (мычат),

куры - (кудахчут),

7.Игра “Что? – Какой? – Что делает?”

Цель. Повторение и закрепление изученного о частях речи, умения образовывать однокоренные слова.

Содержание. В игре участвует весь класс в составе 3 команд (по рядам). На доске записан столбик корней, от которых нужно образовать 1-я команда – существительные, 2-я – прилагательные, 3-я – глаголы.

В каждой команде победитель считается тот, кто первым и правильно образует и запишет все слова.

Материал для игры:

Бел, блед, ясн, пуст, сказ, болт, лет, сад, ход, бег, цвет, ночь, груб. Экспериментальную работу по введению игровых технологий в уроки русского языка в начальной школе проводила в течение четырёх лет. Эксперимент показал, что игры, игры-путешествия, игры-экскурсии, игры-спектакли – позволяют сделать урок интересным, доступным, понятным, помогают повысить активность детей, усвоить знания, снять напряжение, создают на уроке благоприятный эмоциональный фон. Всё это способствует лучшему усвоению детьми учебного материала и, как следствие, повышению уровня грамотности учащихся.

Главный результат своей работы я вижу в том, что дети начинают по-другому относиться к слову и сами становятся авторами языковых игр, то есть активными творцами.

8.Игра “Кто внимательнее?”

Цель. Закрепление понятия о прошедшем времени глагола.

Содержание. В игре участвует весь класс. Текст стихотворения предварительно записан на доске.

Осторожно ветер
Пожурил за что-то
Из калитки вышел,
Воробьёв знакомых
Постучал в окошко,
И, расправив бодро
Пробежал по крыше,
Молодые крылья,
Поиграл немного
Полетел куда-то
Ветками черёмух,
Вперегонку с пылью.

Работа ведётся в форме выборочного диктанта. Учащимся предлагается выбрать и записать только глаголы прошедшего времени и обозначить в них суффикс - “л”.

Побеждает тот, кто первым правильно выполнит задание.

9. «Кто первый найдет друзей ? »

Предложить учащимся выполнить задание данное в двух столбиках. Надо соединить стрелками слова в первом и во втором столбике по смыслу .

Образец : Огонь Пламя

Игра «Найди друзей»

алфавит

аккуратный

огонь

алый

шалун

скакать

чистый

азбука

прыгать

озорник

бросать

кидать

красный

пламя

10.Заклучение : Дополнить фразы и объяснить их употребление :

Голодный , как (волк, лиса , медведь)

Хитрый , как (волк, лиса , медведь)

Неуклюжий , как (волк, лиса , медведь)

Вот и закончилось наше кружковое занятие по теме «Слова – друзья-синонимы»Подведем итоги :

Рефлексия :

1.Вам понравилось занятие ? (да,нет)

2 Получили ли вы новые знания ? (да,нет)

3.Интересными ли были вопросы и задания ? (да,нет)

Выводы: На занятии вы сегодня показали свои знания, также я думаю получили и много полезного о синонимах. Надеюсь, что они вам пригодятся в дальнейшем. И сегодня, все ребята потрудились на славу, поэтому победила дружба!

Экспериментальную работу по введению игровых технологий в уроки русского языка в начальной школе проводила в двух лет. Эксперимент показал, что игры, позволяют сделать урок интересным, доступным, понятным, помогают повысить активность детей, усвоить знания, снять напряжение, создают на уроке благоприятный эмоциональный фон. Всё это способствует лучшему усвоению детьми учебного материала и, как следствие, повышению уровня грамотности учащихся.

Главный результат своей работы я вижу в том, что дети начинают по-другому относиться к слову и сами становятся авторами языковых игр, то есть активными творцами. Я уверена, что обучать ребёнка необходимо радостью, воспитывать его с большей любовью, а всю работу строить на интересе, поощрении и похвале. Модели игр с глаголом, которые учитель может наполнить необходимым материалом и использовать по своему усмотрению во время орфографических пятиминуток, при объяснении новой темы, закреплении её, на обобщающих уроках. Уже в 4 классе наблюдается обострение потребности в создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, фантазии, появление стихийных групповых игр.

Использованная литература :

1. Аннина Л. Трудные учить слова помогает нам игра //Начальная школа. 2005. № 14.
2. Государственный образовательный стандарт и учебные программы по русскому языку для школ общего среднего образования с узбекским и другими языками обучения. Ташкент 2017 г
3. Лысова О. Игры со словами//Начальная школа. 2007. № 18.
4. Солдатова Е. Словарные слова//Начальная школа. 2006. № 6.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эсанова Зилола Гайбуллаевна

учитель русского языка высшей категории.

Кашкадаринская область, Нишанский район

СГОШ №13

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание и сущность использования информационно-коммуникационных технологий в обучении русскому языку. Кроме того, выделены дидактические принципы использования ИКТ на занятиях по иностранному языку. В статье анализируются образовательные задачи, возможности, компоненты и специфика ИКТ.

Ключевые слова: компьютерные технологии, ИКТ, дидактика, компонент, учитель, компьютер, русский язык.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, когда одной из актуальных социальных задач становится сближение людей разных стран, значимость изучения и преподавания русского языка как иностранного значительно возрастает. Поэтому проблема оптимизации и интенсификации преподавания русского языка как иностранного остается одним из приоритетных направлений развития в условиях реформирования узбекского образования. В успешном разрешении этих задач огромную роль играет роль преподавателя в использовании новых методов, новых технологий обучения в зависимости от различных целей, условий обучения. Все более важное место в структуре профессиональной компетентности педагога занимают компьютерные технологии. Как подчеркивают специалисты (1, 127), по мере совершенствования педагогического процесса компьютеры приобретают все большее значение для создания и поддержания интерактивного обучения, моделирования специальной

учебной среды, стимулирования изучения иностранного языка в контексте диалог культур.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящее время в Узбекистане идет формирование новой системы образования, направленной на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением коррективов в содержание технологий обучения. Справедливо считается, что образовательные технологии должны быть адекватны современным техническим возможностям, так как должны способствовать гармоничной интеграции учащегося в информационное общество.

Проблемы, состояние и направления развития информационных технологий, возможности их применения на уроках русского языка становится реальностью образовательного процесса, что актуализирует вопросы их эффективного использования как новых средств обучения для совершенствования качества обучения. (В.П. Беспалько, А.Г. Гейн, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, Г.М. Коджаспирова, А.А. Кузнецов, С.В. Панюкова, Н.В. Папуловская, И.В. Роберт, Д.Д. Рубашкин, Г.К. Селевко, Е.С. Полат, А.Ю. Уварова, О.Н. Шилова и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Под информационными технологиями понимается совокупность методов, производственных процессов и программно-аппаратных средств, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение и отражение информации. Процесс информатизации охватывает практически все сферы материального производства, социальной сферы, образования. Объектами процессов информатизации являются сообщения, документы, базы данных, информационные технологии, программное обеспечение, информационно-вычислительные системы и сети.

О компьютерных технологиях обучения можно говорить в полной мере, соблюдая такие принципы функционирования, как системный подход, создание

единой информационной базы, обратная связь, интерактивное взаимодействие, открытость и постоянное развитие.

Возможности использования компьютеров рассматриваются в дидактической литературе следующим образом:

– ЭВМ как вспомогательное средство обучения для организации преимущественно самостоятельной деятельности (преимущественно обучающего характера);

– Компьютеры как средство создания новой среды обучения, инструмент познания;

– Компьютер как средство связи и источник информации;

Под информационной (компьютерной) технологией обучения понимается процесс подготовки и передачи обучаемому информации с помощью компьютера. Информационные технологии могут включать в себя различные методы обучения: программное обучение, интеллектуальное (проблемное) обучение, экспертные системы, системы учебной коммуникации.

По мнению Н.В. Апатовой, важнейшими характеристиками обучения информационным технологиям являются:

1. Виды обучения компьютерным системам (программное, проблемное обучение, тестирование);

2. Используемые средства обучения (гипертекст, мультимедиа);

3. Инструментальные системы (языки программирования, авторские системы, базы данных, текстовые редакторы) (5, 110).

С внедрением в педагогическую систему компьютеров и современных технологий нельзя не отметить основные возможности новых средств обучения:

– использование компьютерных технологий для организации интеллектуального досуга.

Дидактический принцип научности также требует, чтобы модели в компьютерной обучающей программе были точными, многократно проверенными.

Способы усвоения учебного материала, предусмотренные программой, должны формировать у школьников умения и навыки научного поиска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, активизация интеракций на уроках с использованием ИКТ положительно влияет на интенсивность обратной связи в процессе обучения, что является источником совершенствования, его результативности и качества.

Иными словами, внедрение информационно-коммуникативных программ в образовательный процесс неизбежно влечет за собой существенные изменения в структуре всей педагогической системы. В то же время схема «человек-компьютер-человек» имеет неизмеримо большие возможности, она способна предложить принципиально новый подход к решению задач обучающего характера, отличный от традиционного метода.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э.Г. Теория и практика использования компьютерных программ в обучении русскому языку как иностранному. – Свет, 2010. – 149 с.
2. Чибухашвили В.А. Возможности использования компьютерных технологий на уроках русского языка в небольшой сельской школе - http://www.mgoru.ru/Journal/05_chibushvili.htm
3. Гершунский Б.С. Философия образования XXI века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций). - М.: Владос, 2017. - 214 с.
4. Проколиенко Л.Н. Методические проблемы использования ЭВМ в обучении // Компьютер в обучении: психолого-педагогические проблемы (круглый стол) // <http://www.voppsy.ru/issues/1986/866/866042.htm>
5. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. – Москва: Просвещение, 2014. – 189 с.
6. А.Гарцов. Актуальные вопросы компьютерной лингводидактики // Компьютерная лингводидактика: теория и практика: курс лекций / под ред. А.Д.Гарцов. - Москва: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2016. - 211 с.

Boshlang'ich ta'limda o'qitish uslubi, hozirgi jarayon bo'yicha taklif va mulohalar
Proposals and reflections on the method of teaching in primary education, the
current process

Предложения и размышления о методе обучения в начальных классах,
текущем процессе

Navoiy viloyati Karmana tuman
30-umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi
Narzullayeva Zebiniso Sattorovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'qitish uslubi, hozirgi jarayon bo'yicha taklif va mulohalar yoritilgan.

Abstract: This article covers the method of teaching in primary education, offers and comments on the current process.

Аннотация: В данной статье освещается методика обучения в начальных классах, предложения и комментарии к текущему процессу.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: boshlang'ich sinflarda o'qitish uslubini samarali tashkil etish.

The purpose of writing this article: effective organization of teaching methods in primary classes.

Цель написания данной статьи: эффективная организация методики обучения в начальных классах.

Usullar: "SO'ZLAR VAHSI", "O'rnimni top", "Aql-idrok", "Hamkorlik", "Imkoniyat", "Charxpalak", "5 savolga 5 javob"

Methods: "DEBATE OF WORDS", "Find my place", "Intelligence", "Cooperation", "Opportunity", "Charkhpalak", "5 answers to 5 questions"

Методы: «СПОР СЛОВ», «Найди свое место», «Разведка», «Сотрудничество», «Возможность», «Чархпалак», «5 ответов на 5 вопросов»

Natija: boshlang'ich sinf o'quvchilariga samarali ta'lim berish va ularning savodxonligini oshirish.

Result: effective education of primary school students and improvement of their literacy.

Результат: эффективное обучение младших школьников и повышение их грамотности.

Kalit so'zlar: interfaol usullar, o'qitish texnologiyasi, amaliy va nazariy, savod...

Keywords: interactive methods, teaching technology, practical and theoretical, literacy...

Ключевые слова: интерактивные методы, технология обучения, практическое и теоретическое, грамотность...

Mustaqil O'zbekiston Respublikasida shakllanayotgan milliy istiqlol g'oyasi Respublika Konstitutsiyasida e'tirof etilgan insonparvar, demokratik, huquqiy davlat va jamiyatni barpo etish, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy rivojlanishning yuqori bosqichlariga ko'tarish, jahon hamjamiyati safidan munosib o'rin egallashga yo'naltirilgan ezgu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqsadlarning ijobiy natijaga ega bo'lishi eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilimlar asoslarini puxta o'rgatish, ularda keng dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini hosil qilish, jismoniy, ma'naviy va axloqiy sifatlarni shakllantirish borasidagi ta'limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishga bog'liqdir. Shu o'rinda ta'limda hozirgi jarayon, muammolar va ularning yechimi bo'yicha taklif va mulohalarimni keltirishni joiz topdim.

Ta'lim jarayonida o'qituvchilar o'qitish uslublarini mujassamlashtirgan holda, mashg'ulotlar o'tkazishga tayyorlanishi, turli o'quv qurollaridan samarali foydalanishi hamda o'quv rejasi va dasturlarini metodologiyasini ochib berishi lozim. Biroq, shuni unutmash lozimki, o'qitish va o'rgatish jarayonlarini boshqarish, mavjud o'quv vositalaridan samarali foydalanish va o'quv mashg'ulotarida o'quvchilarga imkon qadar manfaatli bo'lishini ta'minlash va shu kabi boshqa ko'pgina vazifalar o'qituvchining zimmasiga to'liq yuklatiladi.

Hozirgi kunda barcha pedagoglar darslarni zamonaviy pedagogik talablar asosida tashkil etish, darsga innovatsion yondashuvni, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishni dars davomida shakllantirish kabi ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab etadi.

Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarni jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida, bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

“Interfaol ta'lim” usuli – har bir o'qituvchi tomonidan mavjud vositalar va o'z imkoniyatlari darajasida amalga oshiriladi. O'qituvchi o'quvchilarning muayyan shart-sharoitlari darajasini bilsagina, ularning bilish va o'rganish faolligini oshirishga erisha oladi. Buning uchun o'quvchilarning interfaol o'quv mashg'ulotga tayyorlash, o'tilgan mavzuni o'zlashtirib olishlari, xamda o'quv mashg'ulotiga tayyorlanib kelishlari, dars jarayonida o'qilgan yoki tinglangan matn yuzasidan muhokamalar o'tkaza bilishlari, ijodiy, amaliy xarakterdagi topshiriqlarni osonlikcha bajarishlari zarur. Ta'lim jarayoni faqat o'qituvchi tomonidan boshqariladigan jarayon emas, u o'quvchilar faoliyati bilan ham chambarchas bog'langan. O'quvchining o'z-o'zini boshqarishi natijasida o'quv jarayoni faollashadi. O'quvchining o'z xatti-harakatini o'zi nazorat qilishi, yo'l qo'ygan xatolarini o'zi aniqlashi va bartaraf etishi, mustaqil holda xulosalar chiqarishi, reproduktiv, qisman izlanuvchanlik va ijodiy topshiriqlarni bajarishda ishtirok etishi, o'quvchi faolligini oshiradi va uni amalga tadbiq etilishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida tub o'zgarishlar bo'layotgani barchamizga ayon. Bugungi davr talabiga mos darslarni tashkil etish har bir pedagogning muhim vazifasidir.

Darslarning nazariy, amaliy darslarida, interfaol metodlardan foydalanishning afzalligi:

- 1.O'quvchilarni mavzularni chuqur o'zlashtirilishi;
- 2.O'qituvchi tomonidan o'quvchilarni nazorat qilishning qulayligi
- 3.O'quvchilarni qisqa vaqt ichida ko'proq malumot olishi

4. O'quvchilarni ko'nikma va malakalarini maksimal rivojlanishi ,

O'qitish uslubini aniqlash yo'llaridan biri bu yuqorida keltirilgan oltita omilning har biriga tegishli bo'lgan savollar ro'yxatini tuzishdir. Ta'kidlash joizki, har bir tarkibiy qism talblarining to'liq bajarilishini ta'minlash hamda unga amal qilish tanlangan o'qitish uslubining samaradorligini oshiradi.

O'qitish uslubi quyidagilarni o'z ichiga oladi, ya'ni:

1. Piraxunova F.N., Nazirov A.X. O'qitishning yangi pedagogik texnologiyalari. Uslubiy qo'llanma, 1995-yil, 45-bet.

– malakalar va ko'zlangan asosiy maqsadlar tahlili;

– guruh tarkibi;

– zarur bo'lgan malakalar;

– o'rganilishi lozim bo'lgan fanlar;

– o'rganishga ruhlantiruvchi omillar;

– o'rganish turlari va imkoniyatlari;

– o'quv material va uning zamonga mosligi;

muammolarni aniqlash va echimlarni topishda tajribalarni umumlashtirish zarurati; – o'quv materialini taqdim etish usullariga bo'lgan ehtiyoj;

O'qish uchun quyidagi sharoitlar mavjud bo'lishi zarur:

– o'quv xonalari;

– o'quv qurollari;

– audio-video materiallari;

– turli model va jihozlar;

– amaliy mashg'ulotlar uchun namunaviy qurollar;

– mavzuga oid topshiriq va vazifalar;

– guruh bo'lib yoki yakka tartibda o'qitish uslublari;

– baholash materiallari.

Vaziyatlarni matematik tilda ifodalash:

– inson faoliyatining turli jabhalari: shaxsiy hayot, kelajakdagi kasbiy faoliyat, o'quv faoliyati, jamiyatdagi ijtimoiy hayot, fan va texnikaga doir turli kontekstlarda berilgan muammoli vaziyatlar mohiyatini o'qib tushunish;

– berilgan vaziyatni tahlil qilish va unda keltirilgan muammoni aniqlash;

– muammo va vaziyatlarda berilgan matematik tuzilmalar (qonuniyatlar va munosabatlar)ni tanib olish;

– muammo va vaziyatlarni soddalashtirish, ularni alohida masalalarga bo'lish;

- vaziyat tavsifida berilgan ma'lumotlardan amalda foydalanish imkoniyatlarini aniqlash, qayta ishlash va muammoni matematik masala ko'rinishida ifodalash;
- muammoli vaziyatning muhim jihatlari aks ettirilgan matematik modelni tuzish.

Matematikani qo'llash:

- amaliy matematik masalani yechish uchun o'rganilgan matematik tushunchalar, faktlar, g'oyalari, qonuniyatlar, algoritmlar va metodlardan foydalanish;
- masalani yechishning muqobil usullarini tahlil qilish, tanlash va asoslash;
- masalani (muammoni) yechish jarayonida yangi matematik bilimlarni hosil qilish va ularni o'zlashtirish;
- matematik taxminlarni ifodalash va tadqiq qilish, matematik asoslash, taqqoslash va baholash;
- masala yechishda mantiqiy, kreativ fikrlash, matematik mulohaza yuritish va ilmiy izlanish usullari: kuzatish, o'lchash, tajriba o'tkazish, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash va analogiyalardan foydalanish;
- matematik tushunchalar orasidagi aloqalarni tanib olish

Fanlarni o'qitishda yangi pedagogik

texnologiyalardan foydalanish, o'qituvchi o'qitish va o'rgatish, shuningdek, mavjud imkoniyat va sharoitlardan unumli foydalanish uchun mas'ul shaxs hisoblanadi.

2. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar", 1984-yil, 21-bet

Bu vazifani bajarish uchun o'qituvchi o'qitish jarayoni hamda o'qitiladigan fanlarning ilmiy va texnik jihatlarini to'liq bilishi lozim. Bundan maqsad shuki, o'qitish uslubi shunday yo'lga qo'yilsinki, bunda o'quvchilar o'qitilayotgan fanni to'liq o'zlashtira olishsin.

Jamiyatimizdagi ko'pchilik insonlar o'qituvchilarni kunlar, haftalar va oylar davomida o'qitiladigan fan bo'yicha asta-sekinlik bilan turli xil ko'rsatma va topshiriqlar beradigan hamda bir maromda qandaydir bilimlar majmuasini o'quvchilarga singdiradigan zerikarli mutaxassislar sifatida tushunadilar. Lekin ularning qanday ko'rsatma va topshiriqlar berishlari hamda bunday usullar qanday samara berishini ko'pchilik bilmaydi yoki tushunmaydi. Shuning uchun ham, yillar davomida ta'lim berishning bir qancha usullari va uslubiyati vujudga keldiki, ularning jamiyatdagi o'rni, ahamiyati beqiyosdir. Ba'zi bir ta'lim berish uslublari yosh bolalarning bilim olish jarayonini o'rganish asosida tashkil etilgan bo'lsa, boshqalari dars berish jarayonida ro'y beradigan muammolarni hisobga olgan holda tashkil etilgan. Bugungi kunda interfaol usullardan foydalanish darsni jonli tashkil etishni ta'minlaydi. Shu bilan bir qatorda, avvalgi bilimlar va yangi axborotlar o'rtasida bog'lanish hosil qilib, berilgan materialni to'la tushunishga zamin yaratadi. Interfaol usuldagi o'quv jarayonida yakka tartibda, juft bo'lib ishlash, guruhlarda ishlash, izlanishga asoslangan loyihalar, rolli o'yinlar, hujjatlar bilan ishlash, ijodiy ishlash kabi metodlardan foydalanish mumkin. Bu, ayniqsa, muayyan iqtidor sohibi bo'lgan o'quvchilarning qirralarini yaxshiroq ochishga uning ijodkorligini rivojlantirishga imkon beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika darslarini ham interfaol usullardan foydalangan holda o'tish, darslarda qiziqarli usullardan foydalanish o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Quyida shunday usul va o'yinlarni tavsiya etamiz.

“SO‘ZLAR BAHSI” METODI. Bu metod boshlang‘ich ta‘lim darslarida qo‘llanilganda bir bob, mavzu va mavzuning qismlari yuzasidan so‘zlar bahsini tashkil etish tavsiya etiladi. Ona tili darsida o‘qituvchi o‘quvchilarga mavzuga doir so‘zlarning harflarini chalkash holda keltirib, undan so‘z yasash va uning ma‘nosini keltirish topshiriladi. Shu tariqa o‘quvchining zukkoligi va so‘z boyligini oshirishga erishiladi.

“O‘rnimni top” usulida 1-turdagi muammolar qisman bo‘lsada o‘z yechimini topadi.

Metodikada so‘zlarni tushuntirishning quyidagi usullaridan foydalaniladi:

1. **So‘zni kontekst asosida tushuntirish.** Bunda o‘quvchilar tushunmaydigan so‘z ularga tushunarli so‘zlar qo‘llangan gap (yoki matn) yordamida tushuntiriladi.
2. **So‘z ma‘nosini lug‘atdan va o‘qish kitoblarida matn ostida berilgan izohdan foydalanib tushuntirish.** Bunda o‘quvchilarni izohdan mustaqil foydalanib, so‘z ma‘nosini mustaqil tushunib olishga o‘rgatish muhim ahamiyatga ega.

“Aql-idrok” usuli.

Bunda o'quvchilarning mustaqil fikrlash doirasi sinovdan o'tkaziladi. Ularga savollar berilib, fikrlari tinglanadi. O'quvchilarda vatanparvarlik hissini sinovdan o'tkazish maqsadida quyidagi savol beriladi.

Siz qalbingizni faxrga to'ldirgan omil nima?

Yurtimiz ozodligi, tinchlik, o'z xohlagan yo'limizdan boorish imkoniyatlari yaratilganligi qalbimni g'ururga to'ldiradi.

Vatanimiz milliy davlat ramzlari bayrog'i, gerbi va madhiyasi va o'z o'rniga ega ekanligi bilan faxrlanaman.

Buyuk allomalar va jasur o'g'lonlar yutrida dunyoga kelganimdan g'ururlanaman.

O'zbekizton deya atalmiz serquyosh o'lka, odil yurtboshim bilan faxrlanaman.

“Hamkorlik” usuli. Bu usulda o'quvchilar bir-biriga o'rgatadi, o'rganadi, jamoa bo'lib ishlaydi. Bunda o'zaro diktant, yozma ish, test, suhbat, o'zaro muloqot tarzida bir-biriga o'rgatib, sinfning o'zlashtirish darajasi yuqori, samarali bo'lishiga erishibgina qolmay, ahil jamoa bo'lib shakllanadi.

“Imkoniyat” usulida chorak yakunida o'zlashtirishi yuqori bo'lgan o'quvchilarga o'rganilgan mavzular bo'yicha javobi tanlanadigan va javobi yoziladigan testlar tuzib kelish topshiriladi. Bu vazifani a'lo darajada bajargan o'quvchilar yakuniy nazorat ishlarini topshirishdan ozod qilinadi. Test tuzgan o'quvchilarda test yechgan o'quvchiga nisbatan quyidagi ko'nikmalar shakllanadi:

- o'z fikrini yozma tarzda izchil, aniq, tushunarli bayon qila olish;
- mavzudan kelib chiqib savollarga javob berish va o'zi ham savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish kabilar.

“Charxpalak”. Ushbu texnologiya o'quvchilarni o'tilgan mavzularni esga olish, mantiqan fikrlab, berilgan savollarga mustaqil ravishda to'g'ri javob berish va o'z-o'zini baholashga o'rgatishga hamda qisqa vaqt ichida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarning bilimlarini baholashga qaratilgan. Bu usulni qo'llashdan maqsad o'quvchilarni dars jarayonida mantiqiy fikrlash, o'z fikrlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o'zlarini baholash, yakka va guruhlarda ishlash, boshqalar fikriga hurmat bilan qarash, ko'p fikrlardan keraklisini tanlab olishga o'rgatishdir.

“Charxpalak” texnologiyasi quyidagicha amalga oshiriladi:

- o'quvchilar sharoitga qarab guruhlariga ajratiladi;
- tarqatma materiallar guruh a'zolariga tarqatiladi;
- belgilangan vaqt ichida guruhlar tarqatmadagi topshiriqni bajarib, uning o'ng burchagiga guruh raqamini, chap burchagiga esa o'zining ramziy belgisini qo'yib ushbu tarqatmani keying guruhga “charxpalak aylanmasi” yo'nalishida almashtiradilar;
- boshqa guruh a'zolari ham tarqatmadagi vazifani bajaradilar va o'zgartirishlar kiritadilar;
- materialning oxirgi almashishidan so'ng har bir guruh o'zi ilk bor to'ldirgan tarqatmani o'z ramziy belgisi asosida tanlab oladi;
- o'qituvchi tarqatma materialda berilgan vazifalarni o'qiydi va jamoa bilan birgalikda to'g'ri javobni belgilaydi yoki tarqatma materialdagi vazifalar ekranda yoritilib, to'g'ri javob aytib o'tiladi;
- har bir o'quvchi to'g'ri javob bilan belgilangan javoblaridagi farqlarni aniqlaydilar va o'zlarini baholaydilar. ³

3.M.Mirzayev va boshqalar.Ona tili. Toshkent, 1978-yil.

“5 savolga 5 javob” usuli. Ushbu usuldan ona tili darslarida “Qo’shma gaplar” mavzusi o’rganilayotganda foydalanish mumkin. Bunda tarqatma material yoki ekranda o’quvchilar e’tiboriga test javoblari shaklidagi gaplar havola etiladi:

- A. Kim mehnatni sevsa, uning qadri baland bo’ladi.
- B. Muhabbat eski narsa, ammo har bir yurak uni yangilaydi.
- D. Orzular buyukdir, umrlar qisqa.
- E. Biz ko’rgan, eshitgan, lekin e’tibor bermagan voqealarga san’atkorona baho beramiz.

Xulosa qilib aytish mumkinki, interfaol ta’lim bir vaqtda bir nechta masalani hal etish imkoniyatini beradi. Bulardan asosiysi-o’quvchilarning muloqot olib borish bo’yicha ko’nikma va malakalari rivojlanadi, o’quvchilar orasida emotsional aloqalar o’rnatilishiga yordam beradi, ularni jamoa tarkibida ishlashga, o’z o’rtoqlarining fikrini tinglashga o’rgatish orqali tarbiyaviy vazifalarning bajarilishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Piraxunova F.N., Nazirov A.X. O’qitishning yangi pedagogik texnologiyalari. Uslubiy qo’llanma, 1995-yil.
- 2.M.Mirzayev va boshqalar.Ona tili. Toshkent, 1978-yil.
- 3.“Boshlang’ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”, 1984-yil.
4. www.eduportal.uz, www.ziyonet.uz, www.istedod.uz

Methods of classification of innovations in English language classes

Karmana District, Navoi Region

30th general secondary school english teacher

Kurbanova Nurjakhon Jumaqulovna

Abstract: In this article, the methods of classification of innovations in English language classes are covered, it mentions modern methods.

The purpose of writing this article is to effectively organize English lessons and to interest students in teaching this subject.

Methods: "Sinquain", "Photo dictation", "PROBLEM QUESTION-ANSWER", "Two-part diary", "BRAIN RING".

Result: Development and growth of students' oral and written literacy in English.

Key words: innovation, educational system, classification, innovation, task, practice...

At the current stage of educational reforms, it is important to learn, generalize, popularize and put into practice the best practices for successfully solving tasks. Naturally, the work carried out by responsible specialists who are masters of their work, who use highly effective pedagogical technologies in the course of the lesson, who have their own way of working, play an important role in enriching, developing and developing the effectiveness of education. plays

Innovations in the education system can be classified as follows:

- depending on the direction of activity (in the pedagogical process, management)
- according to the description of the introduced changes (local, modular, systemic)
- according to the source of origin (internal or external to the same team)
- innovations usually arise at the intersection of several problems and solve new problems, lead to continuous renewal of the pedagogical process.

In our opinion, the concept of "introduction of innovations" is innovation and the process of putting this innovation into practice ¹

1. "Methodology of general education" magazine, 2016, issue 1

Novelty is an idea that is new to an individual, it does not matter whether it is objectively new or not, we define it by time - when the innovation is discovered or when it is used for the first time.

The introduction of innovation is divided into three main groups according to the content of the subject:

1. Technical - technological
2. Productive
3. Social.

In turn, these include:

- Economical
- Organizational management
- Private-social
- Legal.

Any innovation in the educational system cannot be an innovation.

Therefore, it is necessary to point out the main differences between the concepts of "novation" and "innovation". The basis for this is the specific form, content and scope of the reform activity. If the activity is short-term and does not have the characteristics of a whole system, if it has set itself the task of changing only some elements of a certain system, then we are communicating with innovation. We can call innovation only if the activity is carried out on the basis of a certain conceptual approach and its result leads to the development of that system or its fundamental change.

The criteria for both concepts are as follows:

Innovation is carried out within the framework of practical theory;

It is limited in scope and time;

Sh Methods are updated and the result improves the previous system.

Sh Innovation will be systematic, good and continuous, it will design a new system of activity in a given practice, it will completely update the positions of subjects of practice.

In this way, new directions of activity are opened, new technologies are created, new qualitative results of activity are achieved, as a result, the practice itself is renewed. Implementation of innovation is carried out in innovation processes.

GET MORE.....

Wildlife Lesson1 Habitat is hc

**Lion-sher
deer-bug'u
bear-ayiq
tortoise-toshbaqa
frog-qurbaqa
snake-ilon
bird-qush
crocodile-timsoh
wolf-bo'ri
tail-dum
forest-o'rmon
mountain-tog'
desert-cho'l
water-suv
habitat-vatan**

Innovative

process refers to the process of preparation for innovative changes and its implementation.

The innovative process is pedagogical innovations, the changing integrity of the adoption of these innovations by the pedagogical community and their effective use in practice on a scientific basis.

Innovative changes in the educational process - the introduction of any innovation into the educational system is carried out directly by updating and changing the activity of the teacher.

Innovative activity is continuous work on the basis of innovations, which is formed and improved over a long period of time.

In the period of innovative activity, news, innovations, literally enter the educational process. Therefore, the introduction of innovations in the educational system into the pedagogical process is carried out in 4 stages:

1. Determination based on problem analysis.
2. Design of the intended educational system.

3. Planning changes and innovations.

4. Implementation of changes.

1. Idea

2. Development

3. Innovation

Innovation is an activity aimed at developing and implementing new types of management forms.

Innovation is a complex process of creating, distributing and using a new practical tool to meet the changing human needs under the influence of the newly introduced conditions, the development of society.

The main stages of the innovation process

1. Systematization of emerging thoughts. Gathering information on the development of the institution.

2. Definition of the idea. Determining the possibilities of practical implementation of the idea.

3. Development of the implementation program.

4. Division of duties.

5. Analysis of results.

2.Yusupova F. I. Pedagogical and psychological aspects of implementation of individual training of students. "Public education" magazine. 2005. No. 5. p. 90

In pedagogical innovation, R. N. Yusufbekova distinguishes three blocks of the structure of the innovation proc:

The first block is an innovation in pedagogy. This includes the classification of new, pedagogical innovation in pedagogy, conditions for creating something new, standards of innovation, readiness for its assimilation and use, tradition and innovation, stages of creating something new in pedagogy.

The second block is the perception, assimilation and evaluation of the new, the diversity of the processes of evaluation and assimilation of the new, the conservatism and innovative innovation environment in pedagogy, the readiness of pedagogical teams to perceive and evaluate the new.

The third block is the block of new use and its implementation, that is, the laws and types of new implementation, use and wide implementation.

The innovation process has the following structure:

- activity structure-motive-goal-task-content-form-methods - a set of methodology components;
- international, regional, district, city and other levels of subjective structure-innovative activity subjects;
- diversity of subjects of level structure-innovative activity;
- organizational structure-diagnostic, foresight, pure organizational, practical, summarizing, implementing.

The innovative activity of the teacher is considered as a creative process and a result of creative activity.

V.A. Slastenin approaches the teacher's innovative activity from an acmeological point of view.

Acmeology (akshe) - Greek means high point, sharp, blooming, mature, best period.

V. A. Slastenin substantiated the subjective and objective factors of acmeology that lead to high professionalism and a long creative life of a specialist. Objective factors include the quality of education, and subjective factors include a person's talent and ability, his responsibility in effectively solving production tasks, and his approach to specialists.

The following are indicated as factors for achieving high professionalism:

- talent badges;
- readability;
- ability;
- talent;

The innovative activity of the teacher includes the analysis and evaluation of the innovation, the formation of the purpose and task of future actions, the implementation and analysis of this plan, and the evaluation of efficiency.

The effectiveness of innovative activity is determined by the personality of the pedagogue.

In the researches of V.L. Slastenin, the main characteristics of the teacher's ability to engage in innovative activities were determined. It has the following characteristics:

- creative direction of the person. That is, curiosity is creative interest; pursuit of creative achievements; striving for leadership; striving for self-improvement, etc.;
- creativity. This is a ghost, an assumption; getting rid of stereotypes, taking risks, critical thinking. To be able to evaluate, observe independently,
- assessment of professional activity. This is the ability to master the methodology of creative activity; ability to acquire pedagogical research methods; the ability to creatively resolve conflict; the ability to cooperate and help each other in creative activities, etc.;
- individual ability of the teacher. This is the pace of creative activity; a person's ability to work in creative activities; determination, self-confidence; responsibility, honesty, truthfulness, self-control, etc.

"Sinquain" method.

"Cinquain" is a French word that means "five steps".

Cinquain expresses an idea about a thing or event in a short form.

Data is written in 5 lines in syncway.

This can be shown schematically as follows:

1. Name of the problem. 1 word _____
2. Quality. 2 words _____

3. Movement. 3 words _____
4. A sentence expressing feelings. 4. words _____
5. A new expression of the essence. 5 words _____

"PROBLEM QUESTION-ANSWER" METHOD. Students are asked a question on a specific topic. Students express their opinions freely.

What are the requirements for the student's speech?

- What should be paid attention to in order to improve and enrich the student's speech?
- What kind of speech can be called a good speech?

Imagine, what topics do you think will be written in the future about the fate of people today?

- How would you describe the hero of the work you are reading now?
- Have you ever observed such conflicts in your life as in the play?

The "two-part diary" method can also be used in the process of working with text. This method, firstly, helps to deeply understand the text of the subject, secondly, it encourages students to think creatively and strengthens their independent thinking. After the given text is read, the notebook sheet is divided into two parts as follows:

In the section on the left, labeled "Excerpt," students should write about a passage from the text, or something that really struck them, or a character that really surprised them. Maybe it reminded them of something from their personal experience, or maybe it made them think or wonder. Maybe they don't agree with this idea or thing. Maybe this thing is new for the reader, maybe he didn't understand the essence of it.³

Comment on the selected passage (or passages) on the left side is written on the right side of the sheet labeled "Comment". In this, a comment is given about why he chose this passage, what it made him think about, and what thoughts arose in him in this regard.

Tips

1. Start with Hi if it is an informal email to someone you know.
 2. The email can have three main paragraphs:
 - the reason for writing (= to say thank you)
-
3. Pedagogy. Textbook. T.: UzR FA "Fan". 2006-y, 14-p
 - the main point (= more details or examples)
 - a wish or offer for the future.
 3. Use emotions (e.g. 😊😊) or emoticons (e.g. :)) to show you're joking.
 4. You can say See you soon / See you next year if you hope to meet again
 5. Use a closing phrase like Keep in touch, Write soon, Speak soon or Take care.

Put the words and phrases in order to make sentences.

1. wanted say ... just I to write and
2. everything. you Thank for
3. a great I had your house. time at
4. the you did. wonderful for all cooking Thank you
5. If you ever will stay you come to Sri Lanka, I hope with me.
6. touch! Keep in

"BRAIN RING" method.

Technology is held in two rounds. Each round consists of six tasks. The teacher shows the slides and reads the assignment twice. Then he uses the phrase "it's time." After that, the students of the group start to complete the task. After completing the task, students in the group must raise their hands and report. A speaker (leader) is chosen from each group. The speaker should explain the completed task on the board. Advertisements will be posted after the first round. This ad is a representation of the homework assignment based on visual means. 1 minute is allotted for advertising.

In the second round, the performance is evaluated. 2 points for each correctly explained answer, 1 point for incomplete answers. 0 marks will be assigned for incorrect answers. The

sum of the total points is recorded on the collective control sheets presented to the groups. The teacher evaluates the activists.

"Photo dictation" method. A method of teaching aimed at developing students' thinking skills, forming aesthetic tastes and creativity. The chairs in the room are placed back to back. Students also draw pictures with their backs to each other. In this method in its own form, the first student describes the scene, and his friend takes a picture of it. Students take turns during the dictation, and when the picture is drawn, it is described.

Taking into account the experience of the countries that took our destiny into our own hands and developed based on our ancient values, we live with such aspirations, our achievements in the fields of science, technology, art, and literature are recognized by the international community. we all deeply understand that it was independence that gave them all.

References:

1. Pedagogy. Textbook. T.: UzR FA "Fan". 2006.
2. "Methodology of general education" magazine, 2016, issue 1
3. Additional literature.
- 4 Yusupova F. I. Pedagogical and psychological aspects of implementation of individual training of students. "Public education" magazine. 2005. No. 5. p.
5. Internet sites: - Ziyonet .uz, - kitob.uz, - bolajon.uz, - multimedia .u

Tasviriy san'at va chizmachilik darslarida ilg'or ta'lim vositalari va usullari

Advanced educational tools and methods in art and drawing classes

Передовые образовательные инструменты и методы на уроках искусства и рисования

Navoiy viloyati Karmana tuman

30-umumiy o'rta ta'lim maktabi

tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi

Kenjayeva Hurriyat Furqatovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilg'or ta'lim vositalari va usullari yoritilgan bo'lib, unda zamonaviy usullar va yurtimizda tasviriy san'atga e'tibor, me'morchilik san'ati haqida so'z boradi.

Abstract: This article covers advanced educational tools and methods, it talks about modern methods and attention to fine arts and architectural art in our country.

Аннотация: В данной статье рассматриваются передовые образовательные средства и методы, рассказывается о современных методах и внимании к изобразительному искусству и архитектурному искусству в нашей стране.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: tasviriy san'atda qobilyati bor, talabchan o'quvchilarni shakllantirish.

The purpose of writing this article: to form demanding students who have the ability in visual arts.

Цель написания данной статьи: сформировать требовательных учащихся, обладающих способностями к изобразительному искусству.

Usullar: "Muzyorar", "Zakovatli zukko", "Mavzuga zamin", "Xulosa-daraxt hosilida", "Kim m'mor", "Buni bilgan yaxshi".

Methods: "Muzyorar", "Zakovatli zukko", "Ground to the subject", "Conclusion-in the tree", "Who is the architect", "It is good to know".

Методы: «Музёрар», «Заковатли зукко», «Земля к предмету», «Вывод-в дереве», «Кто архитектор», «Полезно знать».

Natija: O'quvchilarning chizmachilik va tasviriy san'atdagi qobiliyatlarini rivojlantirish va o'stirish.

Result: Development and growth of students' abilities in drawing and visual arts.

Результат: Развитие и рост способностей учащихся к рисованию и изобразительному искусству.

Kalit so'zlar: San'at asarlari, tabiatni sevish, me'morlar, amaliy, turli ranglar...

Keywords: Works of art, love of nature, architects, practical, different colors...

Ключевые слова: Произведения искусства, любовь к природе, архитекторы, практичность, разные цвета...

Inson dunyoga kelgandan boshlab tevarak atrofga qiziqadi. Turli ranglarni ko'radi. Atrofdagi narsalarni dastlab shakl sifatida emas, gamma (dog') holatda ko'radi. Uzoqdagi narsalar yaqin bo'lib ko'rinadi. To'q narsalarga qarab intiladi. Demak rang sezish qobiliyati yoshlikdan boshlanadi. Shuning uchun bolaga yoshlikdan to'q rangli (rango-rang) o'yinchoqlar olib berilib, uning rang sezish, shakl sezish qobiliyatlarini o'stirib borish darkor. Bola tevarak atrofga zavq bilan boqadi va undan taassurot ola boshlaydi. Tabiatda chiroyli va qiziqarli ko'rinishlar juda ko'p. Osmono'par tog'lar, oppoq paxtazorlar, qalin yam-yashil o'rmonlar, oltin rangga kirgan bug'doyzorlar, zilol suvli daryolar va ko'llar, shildirab oqayotgan soylar, qip - qizil lolalar bilan qoplangan o'tloqlar kishiga naqadar zavq bag'ishlaydi. Ular yilning har bir faslida o'z go'zalligini yo'qotmaydi. Bolalarni san'atni sevishga o'rgatish shu ruhda tarbiyalash avvalo oilaga bog'liq. Bolaning tili chiqib, sekin asta tevarak-atrofdagi narsalarni qiziqib so'ray boshlaydi, ya'ni masalan "bu nima?", "nima uchun?", "qanday?" kabi savollarni ko'p beradi. Bolalarning bu savoliga erinmasdan javob berish, to'g'ri tushuntirish uchun otanonada ham ma'lum tayyorgarlik bo'lishi kerak. Bolalarda yoshlik chog'idan boshlab (avval bolalar bog'chalarida, keyinroq maktabda) estetik va ekologik boyliklarga olijanoblik bilan munosabatda bo'lish tuyg'usi tarbiyalana boradi.

Bu holatni mustaqil bo'lgan vatanimiz turmush tarzi taqozo etadi va qaror toptiradi. Biroq, tabiatga alohida ehtirom ko'rsatish, uning rango-rang

go‘zalliklarini asrab-avaylash faqat biror tuzum jarayonida yuzaga kelib, kamol topadi deb hisoblash noto‘g‘ri. Bu olijanob fazilat dono ota- bobolarimizdan ko‘p asrlar mobaynida meros bo‘lib kelgan. Ular biror bolaning daraxt shoxini sindirish, mahalladagi hovuzga va suvga nopok narsa tashlashni, ko‘chaga axlat to‘kishni va shunga o‘xshash narsalarni “gunohi azim” deganlar.

San‘at asarlari orqali bolaga estetik tarbiya berish, masalan tasviriy san‘at muzeylariga sayohat, tasviriy san‘at asarlarini tahlil qilib berish bola ongiga ta‘sir qilmay qolmaydi. Bola asardagi go‘zallikni sezsa, asardagi tabiatni his etsa, uni avaylashga intiladi. Masalan, oddiy bir daraxtning shakli, tuzilishi, plastikasi, yam-yashil barglari, qirmizi mevalari va uning inson uchun foydasini sezgan bola o‘sha daraxtni sindirmaydi.

Bolalar bog‘chalarida tasviriy san‘atni keng targ‘ib qilish va rivojlantirish yoshlarni estetik tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Bog‘chalarda bolalarni rasm chizishga, rang berishga o‘rgatish albatta uning rassom bo‘lib etishishi uchun deb, tushunmasligimiz kerak. Chunki tasviriy san‘at mashg‘ulotlari faqat rassom, naqqosh va haykaltaroshlar tayyorlash uchun mo‘ljallanmagan. Yoshlarning estetik didini oshirish, shaklni sezishni, mustaqil fikrlashni, dunyoni anglash, tabiatni o‘z idroki bilan tasvirlash yo‘llarini o‘rgatish tasviriy san‘atning muhim vazifasidir. Tabiatni sevgan kishi, uni idrok qila olgan kishi shu tabiatdan bahramand bo‘ladi, uni sevadi, e‘zozlaydi.

Vatanga muhabbat shakllanadi. “Bolalikda erishmagan narsaga kamolot yoshida erishish qiyin”. Atoqli pedagog V.A.Suhomlinskiyga tegishli bu so‘zlarning hayotiyiligini tarbiya fani, hayotning o‘zi, nafosat olamidan yiroq ba‘zi katta yoshli kishilarning shaxsi tasdiqlab turibdi. Darvoqe, bolalikda erishilmagan narsaning o‘rnini to‘ldirish ham, xulq-atvorni o‘zgartirish ham juda mushkul ish. Har tomonlama uyg‘un kamol topgan shaxs nafosatni, san‘at asarlarini tushunib yetibgina qolmay, go‘zallik qonunlari asosida yashovchi va ijod qiluvchi inson bo‘lib etishishi mumkin.

Masalan, shoir ham, yozuvchi ham, rassom ham go‘zallikni ko‘radi, seza oladi.

Faqat ular har xil yo‘llar bilan uni o‘quvchiga, kitobxonga va tomoshabinga uzatadi.

«Keldi bahor gul bahor,

Erib bitdi oppoq qor.

Daraxtlar marjon-marjon,

Sho‘x bulbullar sayrashar.

Qir adirda yayrashar,

Suvlar oqar shildirab

Yulduz boqar pildirab...»¹

Shoir bahorni o‘z tuyuqlari, qofiyalari bilan ifoda etsa, rassom o‘z chizgilari, shtrixlari, rang dog‘lari orqali his-tuyg‘usini qog‘ozga, matoga tushiradi. Har ikkala san‘atkorning maqsadi bitta, u ham bo‘lsa odamlarga bahorning go‘zalligini etkazishdir. Tabiatni sevishga, ardoqlashga o‘rgatish, undash rasm chizishni o‘rganish muhandis uchun ham, shifokor uchun ham, ishchi, agronom uchun ham, geolog uchun ham, mutaxassisligidan qat‘iy nazar, hamma uchun zarur. Masalan, muhandis va ishchi ish faoliyati jarayonida u yoki bu agregatning, shifokor esa odam a‘zolarining, agronom esa biror bir o‘simlik yoki daraxtning rasmini chizadi. Geolog esa topgan ma‘danining shaklini va rangini aniq tasvirlaydi.

“Buni bilgan yaxshi” usuli. Bunda o‘quvchilarga yangi ma‘lumotlar beriladi. Me‘morlar, konstruktorlar va o‘qituvchilar uchun rasm chizishni bilish qanchalik zarur ekanligini gapirma ham bo‘ladi. Lekin san‘atkorlarning yo‘li boshqa. San‘atkor borliqni o‘z asarlarida tasvirlar ekan, u hech mahal uni mexanik ravishda ko‘chirmaydi. Aks holda u yaratgan san‘at asarlarining fotograf yaratgan asarlardan farqi qolmaydi. Tasviriy san‘at fanining maqsad va vazifalaridan kelib chiqib o‘quvchilarni ijodkor, komil, mustaqil fikrga ega bo‘lgan insonlar bo‘lib shakllanishiga yordam beradigan, nafosat tarbiyasini qalbiga singdiradigan fanni ta‘limiy – tarbiyaviy ahamiyatini oshirishga uslubiy yordam tariqasidadir.

1. Hasanov R. Maktabda tasviriy san‘atni o‘qitish metodikasi. T.: «Fan», 2004-yil, 56-bet

Amaliy rasm chizish jarayonida o'quvchilar o'zlarining qobiliyati, iqtidori, iste'dodi va talantini namoyish etadi. Har bir insonning faqat san'at bilan ochiladigan qopqoqchasi bo'ladi deyiladi. Bola amaliy ishlar bajarish orqali o'zining iste'dodini ko'rsatadi. Chunki tasviriy san'at darslarining hamma turlarini o'qitish jarayonida kompozitsiya yaratiladi. Bu esa ijodiy ish hisoblanadi. Shu orqali o'quvchilarning bilim, kunikma va malakalari shakllanib boradi.

Bugungi kunda O'zbekistonning jahon miqyosida munosib o'rin egallashi uchun ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy yo'nalishlarda g'oyat muhim va murakkab ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun biz tarixiy bir davrda xalqimiz o'z oldiga ezgu va ulug' maqsadlar qo'yib, tinch-osoyishta hayot kechirayotgan, avvalombor o'z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqorolik jamiyati qurish yo'lida ulkan natijalarni qo'lga kiritayotgan bir zamonda yashamoqdamiz. Biz o'z taqdirimizni o'z qo'limizga olib, azaliy qadriyatlarimizga suyanib taraqqiy topgan davlatlar tajribasini hisobga olgan holda mana shunday intilishlar bilan yashayotganimiz, ilm-fan, texnika, san'at, adabiyot sohasida erishayotgan yutuqlarimizni xalqaro hamjamiyat tan olgan-bunday imkoniyatlarni barchasini aynan mustaqillik berganini hammamiz chuqur anglaymiz.

Shuni unutmagan holda har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalash biz ustozlardan izlanishni talab etadi. O'quvchilarni darsga qiziqtirish uchun bor kuch va imkoniyatlardan oqilona foydalansak, albatta o'z maqsadimizga yetamiz.

Ta'lim sohasida olib borilayotgan keng ko'lamlı islohotlar, ta'lim mazmunini takomillashtirishga oid qabul qilingan qarorlar ta'limni hayot bilan bog'lashni, o'qitish samaradorligini oshirishni, tez taraqqiy etib borayotgan jamiyat uchun har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishni talab qilayapti. Keng qamrovli islohotlarta'lim-tarbiya masalalari mohiyatini oshirib, barkamol shaxsni shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratishni taqazo etmoqda. Buning uchun ta'lim jarayonida nafaqat ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar hamkorligidan iborat faol usullarni, balki ta'lim oluvchilar o'rtasidagi hamkorlikni ham ta'minlovchi interfaol usullardan ham foydalanish kerak

bo‘ladi. Shundagina har bir dars o‘quvchiga tez va samarali yetkaziladi u o‘z oldiga qo‘ygan maqsadiga erishadi.

Quyida tasviriy san‘at va chizmachilik darslarida qo‘llash tavsiya etiladigan usul va o‘yinlarni keltirishni joiz topdim.

“Muzyorar” usuli. Bunda – muomaladagi to‘siqlarni yengib o‘tishga va o‘zaro munosabatlardagi «muzni» yorishga qaratilgan mashqdir. Muzyorar, birinchidan, tanishuv jarayonini rivojlantiradi, ikkinchidan, ishtirokchilarni o‘zini bemalol his qilishlariga yordam beradi.

Treninga kirish jarayonida har bir ishtirokchi o‘zini tanishtiradi. Auditoriyadagilarning sonidan, kurs boshida umumiy kayfiyatidan va boshqa holatlardan kelib chiqib, trener quyidagi tanishuv usullarini tanlashi mumkin:

- **Juftliklarda besh daqiqalik suxbat**, so‘ngra har bir ishtirokchi o‘zining suhbatdoshini tanishtiradi.
- **Doirada koptokcha bilan o‘ynash** - bunda qo‘liga koptokcha tushgan har bir ishtirokchi o‘z ismini hamda o‘zi haqidagi ma‘lumotni aytishi kerak bo‘ladi.

O‘xshash va o‘xshash bo‘lmagan xususiyatlarini top. Agar trening vaqti kam chegaralangan bulsa, tanishuvning kengroq shakllaridan foydalanish mumkin. Masalan, trening ishtirokchilarini 5-6 ta ishtirokchidan iborat kichik guruhlariga bo‘lib, har bir guruhga guruh a‘zolarini o‘zaro bog‘laydigan 5 ta umumiy o‘xshash xususiyatlarni yoki hammada har xil bulgan 3 ta xususiyatni topish topshirig‘i beriladi. So‘ngra guruhlar barcha guruh ishtirokchilarining ismini aytib, topshiriq natijasini taqdim etadilar.

“Zakovatli zukko” usulidan esa o‘quvchilarning rang –tasvir bo‘yicha bilimlarini sinovdan o‘tkazish mumkin. Bunda o‘qituvchi tomonidan tayyorlab kelingan tezkor savollarga eng ko‘p javob topgan o‘quvchi mashg‘ulotning zakovatli o‘quvchisi deya e‘tirof etilib, ”Zakovatli zukko” nishoni bilan taqdirlanadi.

“Mavzuga zamin” usuli. **Maqsad:** O‘quvchilarni o‘tilgan mavzuni mustahkamlashdan oldin, shu mavzu bo‘yicha o‘quvchilarni darsga tayyorlash ya‘ni zamin hozirlash. Bizga ma‘lumki o‘quvchilar mavzuni o‘qituvchi tushuntirib berishi chog‘ida va o‘zi darslikdan

o‘qib o‘zlashtirishi mumkin. Lekin bu degani sinfda hamma o‘quvchilar o‘zlashtira oladi degani emas. Chunki hamma o‘quvchilarning xotirasi, fikrlash doirasi birdayin bo‘lmaydi. Shuning uchun ularga turli xil o‘yinlar, sahnali ko‘rinishlar, bahs-munozaralar orqali darslar tashkil qilinsa, sinfdagi uncha yaxshi o‘zlashtira olmaydigan o‘quvchilar ham mavzu haqida tushuncha hosil qilibgina qolmasdan, mustahkamlab oladi. Dars jarayonida o‘tilgan mavzuni mustahkamlash chog‘ida, avvalombor, o‘quvchilarni darsga tayyorlab olishi kerak. Yaxshi dars o‘tilishi, o‘quvchilarning yaxshi o‘zlashtira olishi eng birinchi navbatda o‘qituvchi o‘quvchilarni o‘ziga jalb qilishi, o‘tilgan mavzuni dab-durustdan boshlab, ularga o‘tilgan mavzu yuzasidan topshiriqlar berishdan emas, aksincha o‘quvchilarni o‘tilgan mavzu haqida qisqacha tasavvur hosil qilib olishiga bog‘liq. Bu usul ko‘proq o‘quvchilarni darsga tayyorlab olishi, o‘tilgan mavzuni takrorlab, mustahkamlashga zamin hozirlash uchun ishlatiladi. Bu usul 5-11-sinflarda amalga oshirilsa maqsadga muvofiq. Guruhlar belgilanadi. O‘quvchilar guruhlariga 5- 7 kishidan bo‘linishlari kerak. Guruhlarga bo‘lish chog‘ida guruhlarining kuchlari teng bo‘lishiga ahamiyat berish lozim. Har bir guruhga 2-3 ta yaxshi o‘zlashtira oladigan o‘quvchilarni va unga yaxshi o‘zlashtira olmaydigan o‘quvchilarni joylashtirib bo‘lish kerak. Har bir guruh o‘ziga nom qo‘yish kerak. Buning uchun o‘qituvchi guruhlariga quyidagicha murojaat qiladi: „Siz guruhga nom qo‘yayotganda quyidagilarga e‘tibor bering?“ Siz guruhingizga o‘tilgan mavzuning ichidan biror-bir voqeani keltirib chiqaruvchi so‘zlar yoki o‘tilgan mavzuning asosiy mazmunlaridan birini tashkil etuvchi so‘zlar orqali nom qo‘ying; Guruhingiz bilan bu nomni nima uchun qo‘yganligingizni aytib berish uchun tayyorlaning (1-minut vaqt beriladi). Har bir guruh nom qo‘yib bo‘lgandan so‘ng, u guruhlardan bu nomni nima uchun qo‘yganligi so‘ralishi kerak. Yuqoridagilarni o‘tkazib bo‘lgandan so‘ng, o‘quvchilar o‘tilgan mavzu haqida qisqacha tushuncha hosil qilib, o‘quvchilar mavzuni mustahkamlash uchun zamin hozirlanadi. Keyin o‘tilgan mavzuni mustahkamlash uchun shu guruhlariga savollar, topshiriqlar berish mumkin. ²

2. “San’at tarixi” Toshkent. “San’at” nashriyoti, 2001-y, 21-bet

“Xulosa-daraxt hosilida” usuli.

Maqsad: “Xulosa-daraxt hosilida”—Mavzuning asosiy mazmunini keltirib chiqaruvchi savollarga javob berish natijasida tahlil qilinib, yakuniy xulosani keltirib chiqaruvchi o‘yinli usuldir. Bu o‘yinli usul orqali o‘quvchi mavzuning asosiy xulosasini chiqarishni va bir-biri bilan fikr almashinib, voqealar bayonini yoritib borishni ta‘minlaydi.

Qo‘llash bosqichlari bo‘yicha tavsiyalar:

1. Ko‘proq o‘tilgan mavzuni mustahkamlash chog‘ida ishlatilishi kerak.
2. Bu usul 5-9-sinflarda amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.
3. „Xulosa-daraxt hosilida” usulini o‘tkazish uvhun birinchi navbatda plakatga yoki sinf taxtasiga (1-rasmda berilgan) daraxt chiziladi va daraxt novdalariga mavzuning asosiy mazmunini tashkil etuvchi sodda savollar hamda o‘quvchilarni fikrlashga chorlaydigan muammoli savollar yozib qo‘yiladi. Sodda savollar yozilganligining asosiy sababi sizga ma‘lumki faqat agar muammoli savollar yozilsa a‘lo baholarga o‘qiydigan o‘quvchilar javob berishi mumkin, lekin past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar javob bera olmasligi mumkin. Shuning uchun ham sodda savollar sinfdagi barcha o‘quvchilar ishtirokini ta‘minlaydi. Bu esa o‘quvchilar o‘rtasida raqobat kelitirib chiqaradi.
4. Daraxt novdalariga yuqoridagi tartibda savollar yozib qo‘yilgandan so‘ng, o‘quvchilarning javoblari qisqartirilib, daraxtning „Javoblar” qismiga yozib boriladi. Javoblar to‘g‘ri yoki savoldan ozroq chetlashgan, noto‘g‘ri bo‘lsa ham daraxtning „Javoblar” qismiga yozib boriladi. Savol tug‘ilishi mumkin nima uchun noto‘g‘ri yoki mavzudan ozroq chetlashgan javoblar ham yozib boriladi. Buning asosiy sababi tahlil jarayonida o‘quvchining hatosini o‘quvchilar to‘g‘irlashadi va bu jarayon esa bahs-munozarani keltirib chiqaradi.
5. Daraxtning „Javoblar” qismidagi javoblar o‘quvchilar bilan birgalikda tahlil qilinib eng to‘g‘ri va eng maqbul xulosa javobi daraxtning „Javoblar” qismidan chiqqan „Javoblar xulosasi” qismiga yoziladi. Shu tartibda hamma savollarga javob berib bo‘lgunga qadar davom etadi.

6. „Javoblar xulosasi” qismidagi javoblarning xulosasi o‘quvchilar bilan birgalikda tahlil qililib, eng so‘nggi mavzuning asosiy xulosasi daraxtning „Yakuniy mavzuning asosiy xulosasi” qismiga yoziladi. Ko‘rinib turibdiki mavzuning asosiy xulosasi javoblarning bosqichma-bosqich tahlili jarayonida kelib chiqayapti.

Mustaqilligimiz sharofati bilan o‘zbek xalqi o‘zligini taniy boshladi. Uning boy tarixi, madaniyati o‘rganilib, yurtimiz jahonning eng qadimiy madaniy markazlaridan biri bo‘lgani isbotlanmoqda. Qadimgi nodir qo‘lyozmalar ichida bizgacha saqlanib kelgan nafis, mo‘jaz rasmlar alohida o‘ziga xos go‘zallik, nafosat olamiga ega. Ulardagi yorqin ranglar, nozik chiziqlar va ajoyib mutanosiblik asrlar o‘tsada barchamizga estetik zavq bag‘ishlaydi. Shuning uchun ham bu rassomlar obidalari jahonning eng nufuzli muzey, kutubxona va majmualarida asrab-avaylanmoqda. Jahon tasviriy san'ati xazinasida munosib o‘rin olgan miniatyuralar - Sharq xalqlarining mushtarak badiiy merosi. U an‘anaviy kitobat

san‘atining tarkibiy qismi bo‘lib, qadimgi nodir qo‘lyozmalarni ziynatlash bilan birga, mazkur asarlaridagi insonparvarlik g‘oyalari, oliyjanoblikka bo‘lgan intilish, go‘zallik to‘g‘risidagi tasavvurni ifodalashga ham xizmat qilgan.

Yaqin va O‘rta Sharq madaniy markazlari bo‘lmish Bog‘dod, Tabriz, Samarqand, Buxoro, Hirot, Sheroz kabi shaharlarda X-XIX asrlar davomida maxsus miniatyura maktablari mavjud

bo‘lib, ba‘zan yuksak darajada rivojlangan, ba‘zan esa tanazzulga yuz tutgan. Miniatyura nodir qo‘lyozmalar ziynatlari bo‘lmish shams, zarvarak, unvon, hoshiya naqshi, lavha, xotima kabi bezaklar bilan umumiy uslubiy uyg‘unlikka ega.

Samarqanddagi Afrosiyob tepaligi, Buxorodagi Varaxsha, qadimiy Xorazimda Ayoz tepa, Burgut qal‘a singari ko‘hna shahar, qal‘a xarobalari, Vatanimiz tarixini ming-ming yillarga borib yetishidan dalolat beradi.

Amir Temur davri va undan keyingi davrlarda Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Turkiston, Shahrisabz kabi yirik shaharlarda ulkan me'moriy inshootlar bunyod etilgan. Saroylar, madrasalar Jom'e masjidlar qurilgan. Amir Temur va uning avlodlari Turon zamin hududida ko'plab bunyodkorlik va obodonchilik ishlarini olib borishgan. Madrasa, maqbara, sag'ana, minora, masjid, saroy, qasr, karvonsaroy, ko'shk, Sardoba, koshin, peshtoq, mehrob, ark, chorsu, gumbazlar barpo etishgan. Tasviriy san'at sharq mamlakatlarida miniatyura va amaliy ko'rinishda hamda me'morchilikda rivojlangan. Miniatyurachi rassomlarning asarlaridan bir qismini olib ko'chirib chizish ham mumkin. Chunki ko'chirib chizish orqali miniatyura san'atining nozikligini, ranglarning nafisligini his qiladi o'quvchi.³

Tasviriy san'at darslarida nusxa ko'chirish uchun alohida soat ajratilgan. Ko'chirganda rasmkichkina bo'lib qolmasligi, format qog'oz varag'ida chiroyli joylashishiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Bunga miniatyuradagi gullar, toshlar, daraxtlar, hayvonlarning ko'rinishi, tog'lar, qirliklar, odamlar va hakozalarni olishimiz ham mumkin.

Ko'chirish jarayonida, albatta rasm chizuvchi rangini, kompozitsiyasini to'g'ri belgilab olishiga to'g'ri keladi. Aks holda, hech qanday ish meyorida kechmaydi va surat o'z holiga o'xshamaydi. Ko'chirishdan maqsad shu uslubni bilib olish, ranglarni to'g'ri qo'yishni o'zlashtirishdir.

Bobokalonimiz Abu Rayhon Beruniy o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtirish muhim vazifa ekanligini uqtirib, "Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida "Maqsad gapni cho'zish emas, balki o'quvchini zeriktirmaslik, chunki doimo bir xil narsaga qarayverish malollik va sabrsizlikka olib keladi. O'quvchi fandan-fanga

3. Tasviriy san'at ta'limi konsepsiyasi. Toshkent, O'zPFITI, 1996-y, 41-bet

o'tib tursa, turli bog'larda yurganga o'xshaydi. Birini ko'rib ulgurmasdan boshqasi boshlanadi va kishi har bir narsada o'ziga yarasha lazzat bor deyilganidek ularni ko'rishga qiziqadi, ko'zdan kechirishni istaydi. Bir xil narsa charchatadi, xotiraga malol keladi", - degan edi. Buyuk bobokalonimiz ta'kidlaganidek, bir xillikdan qochib, xotiraga malol kelmaydigan usullardan foydalanib tashkil etilgan mashg'ulot esa o'quvchilar xotirasida abadiy saqlanib qoladi, albatta.

Xullas, yuqorida keltirilgan metodlarni turli xildagi o'yinlar orqali davom ettirish mumkin. Oldimizda turgan asosiy vazifalardan biri har bir o'quvchiga puxta va chuqur bilim berish, tasviriy san'at faniga qiziqishini oshirish, ularning har tomonlama rivojlanishlarini ta'minlashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tasviriy san'at ta'limi konsepsiyasi. Toshkent, O'zPFITI, 1996-y.
2. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. T.: «Fan», 2004-yil
3. "San'at tarixi" Toshkent. "San'at" nashriyoti, 2001-y.
4. Ziyonet.

VATANIMIZDA INFORMATIKA FANINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Respublikasi

**Qoraqalpog'iston
Mo'ynoq tumani
4-umumiy o'rta ta'lim maktabining
informatika fani o'qituvchisi
Atamuratova Salima Temirbayevna**

Annotatsiya: ushbu maqola vatanimizda informatika fanining rivojlanish istiqbollari umumta'lim maktablarining informatika darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: informatika, o'yinli texnologiya, axborotni uzatish, shaxsiy kompyuter, monitor

Муйнакский район, Республика Каракалпакстан

4-я общеобразовательная школа

учитель информатики

Атамуратова Салима Темирбаевна

Аннотация: данная статья посвящена развитию информатики в нашей стране. перспективы посвящены важности использования игровых технологий на уроках информатики общеобразовательных школ.

Ключевые слова: информатика, игровые технологии, передача информации, персональный компьютер, монитор.

Muynak district, Republic of Karakalpakstan

4th obshcheobrazovatel'naya school

uchitel informatics

Atamuratova Salima Temirbaevna

Annotation: dannaya statya posvyashchena razvitiyu informatici v nashey strane.

perspektivy posvyashcheny vajnosti ispolzovaniya igrovykh tekhnologiy na urokax informatici obshcheobrazovatel'nyx school.

Key words: informatics, game technology, peripheral information, personal computer, monitor.

Reja:

1.Kirish

Asosiy qism.

1.Informatika fanining rivojlanish tarixi

2.Vatanimizda informatikani rivojlantirish istiqbollari. informatikaning tuzilmasi.

3. Axborotni o'lchash va tasvirlash.

4. Axborot va uning xossalari.

5.Informatika fanining boshqa fanlarbilan aloqadorligi»

6.Informatika darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning samalari

Xulosa.

Kirish

Insoniyat o'zining rivojlanishi tarixi mobaynida moddiy quvvat va bosqichning ilg'or texnologiyasi nomi bilan atalgan.Masalan: " tosh asr"– mexnat chop etish asri" - axborotni tarqatishni yangi usulini o'zlashtirish bosqichi ,“elektr Bundan 20-30 yillar ilgari “atom asri” boshlandi deyilgan bo'lsa, xozirgi kunda

“Informatika fanining kelib chiqishi, uning uch tarkibiy qismi algoritm, dastur va xisoblash vositalarini paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan bog'liq. Kishilik jamiyatida xisoblash ishlari (podadagi mollar soni, ov natijasi, er o'lchash va hk.)

algoritmlar asosida bajarilgan.

Hozirgi zamon ilmiy-texnika taraqqiyotining asosi bo'lmish hisoblash texnikasidan ishlab-chiqarishning turli iqtisodiy vazifalarini hal etish va har xil hisobga olish, ulkan hajmdagi axborotlar bilan ishlash zaruriyati- elektron mashinalarsiz hal etishga imkon bermaydi. Hisoblash texnikasi yordamida mashinasozlik, transport ishlab-chiqarishini rejalashtirish, loyihalash, hisoblash hamda tahlil ishlari keng hal qilinmoqda. SHuning uchun ham hisoblash texnikasi keng joriy etilishi munosobati bilan bu texnikalardan mustaqil foydalana oladigan mutaxassislarga talab oshib bormoqda.

Fanning asosiy maqsadi ham talabalarga zamonaviy kompyuterlarda ishlashni ichki va tashqi qurilmalari va ularning ishlash prinsiplari bilan tanishish bilan bir kompyuterda mustaqil ishlay oladigan foydalanuvchiga aylanadi.

Bu har qanday korxonada faoliyati ravnaqi uchun hal qiluvchi omil bo'lib hisoblanadi. mehnat unumdorligini oshirishda katta yordam beradi. Biroq ishlab-chiqarish rivojlanishi bilan hisob ishlarining hajmi ham ortib bormoqda. Natijada korxonani Pirovard natijada 1642 yili buyuk frantsuz fizigi Paskal matematikaning ikki amalini Birinchi elektromexanik hisoblash mashinasi amerika olimlari tomonidan 1937 ishlab chiqildi. Ushbu hisoblash mashinasi elektromexanik relelardan tashkil topgan Hisoblash texnikasining elektron davri 1945 yildan boshlanadi. CHunki shu yili hisoblash mashinasi yaratilgandir. Uning xotira qurilmasi elektron lampalarga esa alifbo-sonli bosma qurilmasi ishlatilgan. SHundan so'ng izlanishlar natijasida 1971 yili INTEL firmasi tomonidan birinchi 4004 integral mikroshema ya'ni mikroprotessor yaratilgan. Bu mikroprotessor mikroshemalarda ishlatishga muljallangan edi. INTEL firmasining 8080 mikroprotessoriga asoslangan birinchi kompyuter ALTAIR-8800 nomi bilan MITS firmasi tomonidan ishlab chiqarildi. Bu kompyuterlarning xotira hajmi va ish bajarish koeffitsienti chegaralangan edi. SHunga qaramasdan bu kompyuter boshqa keng imkoniyatli kompyuterlarning qolishmaydigan darajadagi 16 razryadli mukammal kompyuter yaratildi. IBM PC IBM firmasining mashhuriligini oshirib yubordi. 1984 yili IBM firmasi INTEL firmasining 80286 mikroprotessori bazasida yangi kompyuter yaratdi.

Dastur mahsulotining asosiy qismini MICROSOFT firmasi ishlab chiqarmoqda. Keyingi yillarda IBM tipidagi kompyuterlarning ko'pchiligi Tayvan, Singapur va Janubiy Koreya mamlakatlarida ishlab chiqarilmoqda. Eng qimmatbaho va sifatli ehtiyot qismlari Osiyo mamlakatlarida tayyorlanmoqda.

Hozirgi kungacha IBM tipidagi 80086, 80286, 80386, 80486 hamda 80586 yoki Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV deb ataluvchi mikroprotessorli kompyuterlar ishlab chiqarilgan.

EHmlar bir-biridan texnik xarakteristikalari, mantiqiy tashkil etilishi, elementlar bazasi hamda programma ta'minoti bilan farqlanadi. EXMlarning rivojlanish

jarayonida asosiy omillardan biri, mashinalarning foydali ish koeffitsentini

Yuqorida qayd etilgan va boshqa xarakteristikalariga asoslangan holda EHMLarni shartli ravishda avlodlarga bo'lish qabul qilingan.

EXMLarning elementlar bazasi, avlodlarning kriteriyasi bo'lib xizmat qiladi.

Birinchi avlod – EHMLarning elementlar bazasi asosan elektron lampalardan tashkil mashinalariga misol qilib, BESM-1, Minsk-1, Ural-1, Ural-2, M-1, M-2, Strela mashinalarini keltirish mumkin. Ularning operatsiya bajarish tezligi sekundiga 2-3 Ikkinchi avlod mashinalarining elementlar bazasi sifatida tranzistorlar xizmat qilgan. YArim o'tkazgichlarning ishlatilishi EHMLarning operativ xotira hajmi va quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: Ural-14, Ural-16, Minsk-22, BESM-b, BESM-3, BESM-4, M-222, MIR-2, Nairi va boshqalar. Ularning ish bajarish tezligi sekundiga 30 ming operatsiya, operativ xotira hajmi 8 Kb, 16 Kb va 32 Kb ni tashkil etardi.

Uchinchi avlod EHMLari elementlar bazasi mikro elektronikaga asoslangan bo'lib, mashinalariga ES tipidagi ES-1010, ES-1020, ES-1030, ES-1040, ES-1050, ES-1066, Elektronika 60, SM-3, SM-4 va boshqa tipdagi mashinalarni misol qilib olish mumkin. Ularning operatsiya bajarish tezligi 500 mingdan 1 mln. operatsiyagacha bordi. Operativ xotira hajmi esa 64 Kb dan 1204 Kb etdi.

operatsiya bajarish tezligi sekundiga 5 millionni tashkil etib, 64 Mbaytgacha boshlandi.

Beshinchi avlod mashinalari elementlar bazasi ulkan katta integral sxemaga atanimizda chiqarish tovush va tasvirlar orqali amalga oshiriladi.

Vatanimizda informatika fanining rivojlanish istiqbollari. Informatikaning tuzilmasi. Mustakil Uzbekistonimizda kibernetika va informatikaning tarakkiyot yuli kanday kechdi va bu fanlarning rivojlanish istiqbollari kanday, degan savollar xakida kiskacha tuxtalib utamiz. Kibernetika va informatika soxasida ilmiy-tadkikot ishlarini olib borish va xalk xujaligiga joriy etish maksadida 1956 yilda akademik M.T. Urozboev tashabbusi bilan Uzbekiston Fanlar Akademiyasi tarkibida V. I. Romanovskiy nomli Matematika instituti koshida Uisoblash texnikasi bulimi ochildi. Unga V. K. Kobulov raxbar etib tayinlandi va 1958 yilda Respublikamizda algoritmlashtirish nazariyasini yaratish va rivojlantirishga akademik V. K. Kobulov boshchiligidagi birlashmaning etakchi olimlari Uzbekistonda kibernetikaning tarkib topishi va rivojlanish boskichiga ulkan xissa kushishdi. Tasvirlarni tekshirib bilish va sun'iy intellekt nazariyalari buyicha katta maktab yaratgan akademik M. M. Komilov, matematik modellash va xisoblash eksperimenti, matematika va

mexikaning murakkab vazifalarini xal etishning mikdoriy-taxliliy usullari buyicha akademiklar F. B. Abutaliev, B. A. Bondarenko, T. Buriev, axborotni kayta ishlash buyicha — akademiklar D. A. Abdullaev, T. F. Bekmuratov, kibernetika fanining turli yunalishlari buyicha ulkan maktablar uzagini yaratgan professorlar T. A. Valiev, F. T. Odilova, Z. T. Odilova, O. M. Nabiev, D. N. Axmedov, R. S. Sa'dullaev, Z. M. Solixov, N. A. Muminov, ta'lim soxasini kompyuterlashtirish buyicha ilmiyuslubiy izlanishlar olib borgan va bu soxaning rivojlanishiga katta xissa kushgan professor M.Ziyoxujaev va boshkalarining katta xizmatlarini ta'kidlash lozim. Uozirgi kunda akademik V. K. Kobulovni Uzbekistonning barcha kibernetiklari uzlarining ustoz sifatida kurishadi va shuning uchun xam u insonni xurmat bilan mamlakatimiz kibernetikasining «otaxoni» deyishadi. Davlat tomonidan tartibga solishning muximligi va respublikada axborotlashtirish jarayonini tezlashtirish zaruriyatini xisobga olib, Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1992 yil 8 dekabr karori bilan Fan va texnika buyicha Davlat Kunitasi (FTDK) koshida Axborotlashtirish buyicha bosh boshkarma (Boshaxbor) tuzildi. Mazkur karorda belgilab berilgan asosiy vazifa va faoliyat yunalishlari doirasida UzR FTDK tashabbusi bilan axborotlashtirish jarayonini rivojlantirishga yunaltirilgan bir kator konunlar kabul kilindi. Axborotlashtirish xakida (1993 yil, may), EUM va ma'lumotlar bazasi uchun dasturlarni xukukiy muxofazalash xakidagi (1994 yil, may) konunlar shular jumlasidandir. UzR FTDK Axborotlashtirish xakida Konunning koidalarini bajara borib, 1994 yil dekabrda Vazirlar Maxkamasi Uzbekiston Respublikasining axborotlashtirish kontseptsiyasini ma'kulladi. Ushbu Kontseptsiyaning asosiy maksadi va unda kuyilgan masalalar kuyidagilardan iboratdir: Sh milliy axborot-xisoblash tarmoKini yaratish; Sh axborotlarga tovar sifatida yondashishning iktisodiy, xukukiy va me'yoriy xujjatlarini yuritish; Sh axborotlarni kayta ishlashning jaxon standartlariga rioya kilish; Sh informatika industriyasini mujassamlashtirish va rivojlantirish; Sh axborotlar texnologiyasi soxasidagi fundamental tadjikotlarni raKbatlantirish va kullab-kuvvatlash; Sh informatika vositalari foydalanuvchilarini tayyorlash tizimini muvofiklashtirish. Kontseptsiyaning asosiy koidalari xisobga olingan «Uzbekiston Respublikasining axborotlashtirish dasturi» ishlab chikildi. U uch maksadli dasturni uz ichiga oladi: a) milliy axborot-xisoblash tarmoKi; b) EUMni matematik va dasturiy ta'minlash; v) shaxsiy kompyuter. Mazkur dasturda vazirlik va maxkama axborot tarmoklari, Milliy axborot-xisoblash tarmoKini yaratish, kompyuter va xisoblash texnikasi vositalarini ishlab chikarishni tashkil etish, yangi axborot texnologiyalari soxasida kadrlar tayyorlashni takomillashtirish, xujjatlashtirishning me'yoriy-uslubiy va xukukiy tizimini yaratish va boshkalar joy olgan. Uzbekiston axborot texnologiyalarini tadjik etish va rivojlantirish uchun talay intellektual imkoniyat va axborot zaxiralariga ega. Fanlar Akademiyasi, oliy va urta maxsus ukuv yurtlari, ishlab chikarish va firmalarda kompyuter texnikasi, aloka, dasturiy va axborot ta'minoti, axborot tizimlari buyicha malakali xodimlar ishlamokda. Xalq

xujaligining ushbu yunalishida Uzbekiston Respublikasi xam yukorida belgilab berilgan tamoyillarni amalga oshirar ekan, axborotlashgan jamiyat sari shaxdam qadamlar bilan bormokda. Buning yorokin dalili sifatida 1997 yil 29 avgustda kabul Majlisining ikkinchi chakirik V sessiyasida Prezident I. Karimov kutargan masalalar kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish, «Internet»ning xalkaro axborot tizimlariga keng kirib borishini ta'minlash dasturini ishlab chikishni tashkil etish chora-tadbirlari tuKrisida»gi Karorini va 2001 yilning may oyida respublikamizda birinchi marta utkazilgan Internet festivalini aytib utish mumkin. Yukoridagi karorni amalga oshirish maksadida kuplab ishlar amalga oshirildi va yana bir kator ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunda respublika ta'lim muassasalarida minglab kompyuterlar mavjud bulib, ularning asosiy kismini Pentium rusumli zamonaviy kompyuterlar tashkil etadi. Bu kompyuterlar zaruriy dasturiy maxsulotlar bilan ta'minlangan. Ta'lim muassasalarida, shu jumladan, akademik litsey va kasb-xunar kollejlarda Internet xalkaro axborot tarmoKidan va elektron pochta xizmatidan foydalanuvchilar soni tobora oshib bormokda. Navbatdagi dolzarb vazifalar sifatida dunyoda mavjud bulgan ilKor va zamonaviy informatsion-pedagogik texnologiyalarni urganish, ularni ukuv jarayoniga tadbik etish, oliy ukuv yurtlari, akademik litseylar va kasbxunar kollejlari urtasida yagona axborot tarmoKini tashkil etish, ukuv jarayoniga kullash uchun dasturiy maxsulotlar ishlab chiqish, virtual kutubxonalar tashkil etish va ularni uzluksiz tarzda jaxonda mavjud va respublika ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan elektron darsliklar bilan boyitish kabilar belgilangan. XXI asrda oliy va urta maxsus ukuv yurtlarining bitiruvchilari yangi sharoitlarga ijodiy va kasbiy yondashishga tayyorlangan bulishlari lozim. Shu sababli Respublikamizda ta'limgasohasida ham boshka soxalardagi kabi katta uzgarishlar amalga oshirilmokda. Ta'lim soxasiga axborot texnologiyalarini joriy etish, informatika buyicha mutaxassis kadrlarni tayyorlashda Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-ukituvchilari xam uzlarining munosib ulushlarini kushib kelmokdalar. Ular tomonidan olib borilayotgan ilmiy-uslubiy tadkikotlarida informatikaning urta umumta'limda, urta maxsus va kasb-xunar ta'limida, jumladan, kasb-xunar kollejlari va akademik litseylarda, oliy ukuv yurtlarining bakalavr va magistratura boskichlarida ukitish uslubiyoti, yangi axborot texnologiyalarini ta'lim jarayonida kullash muammolari kabi masalalar uz echimlarini topgan. Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish tuKrisida»gi farmoni va uni bajarilishini ta'minlash yulida Vazirlar Maxkamasining 2002 yil 6 iyundagi maxsus karori Respublikamizda informatika va axborot texnologiyalarini rivojlantirishda yana bir muxim boskich bulib koldi.

Nazariy informatika

Nazariy kompyuter fanlari matematik va mavhum ruhdadir, lekin u o'z motivatsiyasini amaliy va kundalik hisoblashdan oladi. Uning maqsadi hisoblashning mohiyatini tushunish va bu tushunish natijasida yanada samarali metodologiyalarni taqdim etishdir.

Hisoblash nazariyasi

Piter Denningning soʻzlariga koʻra, kompyuter fanining asosiy savoli: „Nimani avtomatlashtirish mumkin?“^[57] Hisoblash nazariyasi nimani hisoblash mumkinligi va bu hisob-kitoblarni bajarish uchun qancha resurslar talab qilinishi haqidagi asosiy savollarga javob berishga qaratilgan. Birinchi savolga javob berishga harakat qilib, hisoblash qobiliyati nazariyasi hisoblashning turli nazariy modellarida qaysi hisoblash muammolarini echish mumkinligini tekshiradi. Ikkinchi savol koʻplab hisoblash muammolarini hal qilishda turli yondashuvlar bilan bogʻliq vaqt va makon xarajatlarini oʻrganadigan hisoblash murakkabligi nazariyasi tomonidan koʻrib chiqiladi.

Mashhur P = NP? Mingyillik mukofoti muammolaridan biri^[58] muammosi hisoblash nazariyasidagi ochiq muammodir.

<p></p>	<p></p>	<p></p>	
<p><u>Avtomatlar nazariyasi</u></p>	<p><u>Rasmiy tillar</u></p>	<p><u>Hisoblash nazariyasi</u></p>	<p><u>Hisoblash murakkabligi nazariyasi</u></p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p><u>Hisoblash modellari</u></p>	<p><u>Kvant hisoblash nazariyasi</u></p>	<p><u>Mantiqiy sxemalar nazariyasi</u></p>	<p><u>Uyali avtomatlar</u></p>

Axborot va kodlash nazariyasi

Axborot nazariyasi, ehtimollik va statistika bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, maʼlumot miqdorini aniqlash bilan bogʻliq. Bu Klod Shennon tomonidan maʼlumotlarni siqish va maʼlumotlarni ishonchli saqlash va uzatish kabi signallarni qayta ishlash operatsiyalarida asosiy cheklovlarni topish uchun ishlab chiqilgan.^[59] Kodlash nazariyasi - kodlarning xossalari (axborotni bir shakldan ikkinchisiga oʻtkazish tizimlari) va ularning maʼlum bir dastur uchun mosligini oʻrganish. Kodlar maʼlumotlarni siqish, kriptografiya, xatolarni aniqlash va tuzatish uchun va yaqinda tarmoq kodlash uchun ham qoʻllaniladi. Kodlar samarali va ishonchli maʼlumotlarni uzatish usullarini loyihalash maqsadida oʻrganiladi.^[60]

<u>Kodlash nazariyasi</u>	<u>Kanal sig'imi</u>	<u>Algoritmik axborot nazariyasi</u>	<u>Signalni aniqlash nazariyasi</u>	<u>Kolmogorov murakkabligi</u>

Ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlari [\[tahrir | manbasini tahrirlash\]](#)

Ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlari keng tarqalgan ishlatiladigan hisoblash usullari va ularning hisoblash samaradorligini o'rganishdir.

$O(n^2)$					
<u>Analysis of algorithms</u>	<u>Algorithm design</u>	<u>Data structures</u>	<u>Combinatorial optimization</u>	<u>Computational geometry</u>	<u>Randomized algorithms</u>

Dasturlash tili nazariyasi va rasmiy usullari [\[tahrir | manbasini tahrirlash\]](#)

Dasturlash tili nazariyasi - bu kompyuter fanining [dasturlash tillari](#) va ularning individual [xususiyatlarini](#) loyihalash, amalga oshirish, tahlil qilish, tavsiflash va tasniflash bilan shug'ullanadigan bo'limi. U [matematika](#), dasturiy ta'minot muhandisligi va [tilshunoslikka](#) bog'liq va unga ta'sir qiluvchi informatika faniga kiradi. Bu faol tadqiqot yo'nalishi bo'lib, ko'plab maxsus akademik jurnallar mavjud.

Rasmiy usullar - bu dasturiy va [apparat](#) tizimlarini [spetsifikatsiya](#) qilish, ishlab chiqish va [tekshirish](#) uchun [matematik](#) asoslangan texnikaning o'ziga xos turi.^[61] Dasturiy ta'minot va apparatni loyihalash uchun rasmiy usullardan foydalanish, boshqa muhandislik fanlarida bo'lgani kabi, tegishli matematik tahlilni amalga oshirish dizaynning ishonchliligi va mustahkamligiga hissa qo'shishi mumkin degan umid bilan asoslanadi. Ular dasturiy ta'minot muhandisligi uchun muhim nazariy asosni tashkil qiladi, ayniqsa xavfsizlik yoki xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan joylarda. Rasmiy usullar dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish uchun foydali qo'shimcha hisoblanadi, chunki ular xatolardan qochishga yordam

beradi va sinov uchun asos yaratishi mumkin. Sanoatda foydalanish uchun asboblarni qo'llab-quvvatlash talab qilinadi. Biroq, rasmiy usullardan foydalanishning yuqori xarajati shuni anglatadiki, ular odatda faqat xavfsizlik yoki xavfsizlik juda muhim bo'lgan yuqori yaxlitlik va hayot uchun muhim tizimlarni ishlab chiqishda qo'llaniladi. Rasmiy usullar eng ko'p turli xil nazariy informatika asoslarini, xususan, mantiqiy hisoblar, rasmiy tillar, avtomatlar nazariyasi va dastur semantikasini, shuningdek, tizimlar va algebraik ma'lumotlar turlarini dasturiy ta'minot va apparat spetsifikatsiyasidagi muammolarga qo'llash sifatida tasvirlangan. tekshirish.

<p><u>Formal semantika</u></p>	<p><u>Tip nazariyasi</u></p>	<p><u>Kompilyat or dizayni</u></p>	<p><u>Rasmiy tekshirish</u></p>	<p><u>Avtomatlashtirilgan teoremani isbotlash</u></p>

Kompyuter tizimlari va hisoblash jarayonlari[\[tahrir | manbasini tahrirlash\]](#)

Sun'iy intellekt[\[tahrir | manbasini tahrirlash\]](#)

Sun'iy intellekt (AI) odamlar va hayvonlarda mavjud muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish, atrof-muhitga moslashish, o'rganish va aloqa kabi maqsadga yo'naltirilgan jarayonlarni sintez qilishga qaratilgan yoki talab qilinadi. Kibernetika va Dartmut konferensiyasida (1956) sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlar o'zining kelib chiqishidan boshlab amaliy matematika, ramziy mantiq, semiotika, elektrotexnika, aql falsafasi, neyrofiziologiya kabi tajriba sohalariga asoslangan holda, albatta, fanlararo bo'lgan. razvedka. Ommabop ongda AI robotlarni ishlab chiqish bilan bog'liq, ammo amaliy qo'llashning asosiy sohasi hisoblash tushunishni talab qiladigan dasturiy ta'minotni ishlab chiqish sohalarida o'rnatilgan komponent sifatida bo'lgan. 1940-yillarning oxirida Alan Turingning „Kompyuterlar o'ylay oladimi?“ Degan savoli boshlang'ich nuqtasi bo'ldi va bu savol hali ham javobsiz qolmoqda, garchi Tyuring testi hali ham inson aqli miqyosidagi kompyuter natijalarini baholash uchun ishlatiladi. Ammo baholash va bashorat qilish vazifalarini avtomatlashtirish murakkab real dunyo ma'lumotlarini o'z ichiga olgan kompyuter dasturlari sohalarida inson monitoringi va aralashuvi o'rnini bosuvchi sifatida tobora muvaffaqiyatli bo'ldi.

 			
<u>Hisoblash ta'limi nazariyasi</u>	<u>Kompyuter ko'rish</u>	<u>Neyron tarmoqlar</u>	<u>Rejalashtirish va rejalashtirish</u>
 			
<u>Tabiiy tilni qayta ishlash</u>	<u>Hisoblash o'yinlari nazariyasi</u>	<u>Evolyutsion hisoblash</u>	<u>Avtonom hisoblash</u>
 			
<u>Taqdim etish va fikrlash</u>	<u>Shaklni aniqlash</u>	<u>Robototexnika</u>	<u>To'dali razvedka</u>

Kompyuter arxitekturasi va tashkil etilishi [\[tahrir | manbasini tahrirlash\]](#)

Kompyuter arxitekturasi yoki raqamli kompyuter tashkiloti - bu kompyuter tizimining kontseptual dizayni va asosiy operatsion tuzilishi. U asosan markaziy protsessorning ichki ishlashi va xotiradagi manzillarga kirish usuliga e'tibor qaratadi.^[62] Kompyuter muhandislari alohida [protssessor](#) komponentlari, [mikrokontrollerlar](#), [shaxsiy kompyuterlardan superkompyuterlar](#) va [o'rnatilgan tizimlarga](#) bo'lgan [kompyuter texnikasining hisoblash mantig'i](#) va dizaynini o'rganadilar. Kompyuter adabiyotidagi "arxitektura" atamasini 1959-yilda IBM'ning asosiy tadqiqot markazidagi Mashinalarni tashkil etish bo'limi a'zolari Layl R. Jonson va [Frederik P. Brooks, Jr.](#)

<u>Qayta ishlash birligi</u>	<u>Mikroarxitektura</u>	<u>Ko'p ishlov berish</u>	<u>Protsessor dizayni</u>
<u>Hamma joyda hisoblash</u>	<u>Tizimlar arxitekturasi</u>	<u>Operatsion tizimlar</u>	<u>Kirish/chiqish</u>
<u>O'rnatilgan tizim</u>	<u>Haqiqiy vaqtda hisoblash</u>	<u>Ishonchlilik</u>	<u>Tarjimon</u>

Bir vaqtning o'zida, parallel va taqsimlangan hisoblash

Bir vaqtning o'zida bir nechta hisoblashlar bir vaqtning o'zida bajariladigan va bir-biri bilan potentsial o'zaro ta'sir qiladigan tizimlarning xossasi.^[63] Umumiy bir vaqtda hisoblash uchun bir qator matematik modellar ishlab chiqilgan, jumladan **Petri tarmoqlari**, **jarayon** hisoblari va **Parallel Tasodifiy Kirish Mashina** modeli.^[64] Bir vaqtning o'zida bir nechta kompyuterlar tarmoqqa ulangan bo'lsa, bu taqsimlangan tizim deb nomlanadi. Ushbu taqsimlangan tizimdagi kompyuterlar o'zlarining shaxsiy xotirasiga ega va umumiy maqsadlarga erishish uchun ma'lumotlar almashinuvi mumkin.^[65]

Kompyuter tarmoqlari

Kompyuter fanining ushbu sohasi butun dunyo bo'ylab kompyuterlar o'rtasidagi tarmoqlarni boshqarishga qaratilgan.

Kompyuter xavfsizligi va kriptografiya

Kompyuter xavfsizligi - bu ma'lumotni ruxsatsiz kirish, buzilish yoki o'zgartirishdan himoya qilish va tizimning mo'ljallangan foydalanuvchilari uchun foydalanish imkoniyatini saqlab qolish maqsadida kompyuter texnologiyasining bir tarmog'idir.

Tarixiy [kriptografiya](#) - bu maxfiy xabarlarni yozish va shifrlash san'ati. Zamonaviy kriptografiya - bu hujumga uchragan taqsimlangan hisob-kitoblar bilan bog'liq muammolarni ilmiy o'rganish.^[66] Zamonaviy kriptografiyada o'rganiladigan texnologiyalar orasida simmetrik va assimetrik [shifrlash](#), [raqamli imzolar](#), [kriptografik xesh -funksiyalar](#), [kalit kelishuv protokollari](#), [blokcheyn](#), [nol bilimlarni isbotlash](#) va [buzilgan sxemalar](#) mavjud.

Ma'lumotlar bazalari va ma'lumotlarni qazib olish

Ma'lumotlar bazasi katta hajmdagi ma'lumotlarni osongina tartibga solish, saqlash va olish uchun mo'ljallangan. Raqamli ma'lumotlar bazalari [ma'lumotlar bazasi modellari](#) va [so'rovlar tillari](#) orqali ma'lumotlarni saqlash, yaratish, saqlash va qidirish uchun ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari yordamida boshqariladi. Ma'lumotni qazib olish - bu katta ma'lumotlar to'plamlarida naqshlarni aniqlash jarayoni.

Kompyuter grafikasi va vizualizatsiya

Kompyuter grafikasi raqamli vizual tarkibni o'rganadi va tasvir ma'lumotlarini sintez qilish va manipulyatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Tadqiqot kompyuter fanining boshqa ko'plab sohalari, jumladan, [kompyuterni ko'rish](#), [tasvirni qayta ishlash](#) va [hisoblash geometriyasi](#) bilan bog'liq bo'lib, maxsus effektlar va [video o'yinlar](#) sohalarida keng qo'llaniladi.

2D kompyuter grafikasi	Kompyuter animatsiyasi	Renderlash	Aralash haqiqat	Virtual reallik	Qattiq modellashtirish

Tasvir va ovozni qayta ishlash

[Axborot](#) tasvir, ovoz, video yoki boshqa multimedia ko'rinishida bo'lishi mumkin. [Bitta](#) ma'lumot [signallar](#) orqali uzatilishi mumkin. Uni [qayta ishlash](#) informatikaning markaziy tushunchasi bo'lib, axborotni qayta ishlash algoritmlarini axborot tashuvchisi turidan - elektr, mexanik yoki biologik bo'lishidan qat'iy nazar o'rganadigan [hisoblash](#) bo'yicha Yevropa nuqtai nazaridir. Bu soha [axborot nazariyasi](#), [telekommunikatsiya](#), [axborot injiniringida](#) muhim rol o'ynaydi va [tibbiy](#)

tasvirlarni hisoblash va nutq sintezida va boshqalarda qo'llaniladi. Tez Furye o'zgartirish algoritmlarining murakkabligining pastki chegarasi nima? nazariy informatika fanining hal qilinmagan muammolaridan biridir .

<u>FFT algoritmlari</u>	<u>Tasvirni qayta ishlash</u>	<u>Nutqni aniqlash</u>	<u>Ma'lumotlarni siqish</u>	<u>Tibbiy tasvirni hisoblash</u>	<u>Nutq sintezi</u>

Amaliy informatika

Hisoblash fanlari, moliya va muhandislik

Ilmiy hisoblash (yoki hisoblash fanlari) — bu matematik modellar va miqdoriy tahlil usullarini yaratish va ilmiy muammolarni tahlil qilish va hal qilish uchun kompyuterlardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan tadqiqot sohasi. Ilmiy hisoblashning asosiy qo'llanilishi turli jarayonlarni, jumladan, hisoblash suyuqlik dinamikasi, fizik, elektr va elektron tizimlar va sxemalarni, shuningdek, jamiyatlar va ijtimoiy vaziyatlarni (ayniqsa, urush o'yinlari) ularning yashash joylari bilan bir qatorda simulyatsiya qilishdir. Zamonaviy kompyuterlar samolyot kabi dizaynlarni optimallashtirish imkonini beradi. Elektr va elektron sxemalar dizaynida SPICE,^[67] shuningdek, yangi (yoki o'zgartirilgan) dizaynlarni jismoniy amalga oshirish uchun dasturiy ta'minot diqqatga sazovordir. Ikkinchisi integral mikrosxemalar uchun muhim dizayn dasturlarini o'z ichiga oladi.^[68]

<u>Raga mli tahlil</u>	<u>Hisobl ash fizikas i</u>	<u>Hisobl ash kimyo si</u>	<u>Bioinfo rmatika</u>	<u>Neyroinf ormatika</u>	<u>Psixoinf ormatika</u>	<u>Tibbi y infor matik a</u>	<u>Hisobl ash muhan disligi</u>	<u>Hisobla sh musiqao logiyasi</u>

Ijtimoiy hisoblash va inson va kompyuterning o'zaro ta'siri

Ijtimoiy hisoblash - bu ijtimoiy xatti-harakatlar va hisoblash tizimlarining kesishishi bilan bog'liq bo'lgan soha. Inson va kompyuterning o'zaro ta'sirini tadqiq qilish foydalanuvchi interfeysi dizaynerlari uchun nazariyalar, tamoyillar va ko'rsatmalarni ishlab chiqadi.

Dasturiy ta'minot muhandisligi

Dasturiy ta'minot muhandisligi - bu dasturiy ta'minotni yuqori sifatli, arzon, texnik xizmat ko'rsatish va qurish tezligini ta'minlash uchun uni loyihalash, joriy etish va o'zgartirishni o'rganishdir. Bu dasturiy ta'minotni loyihalashda muhandislik amaliyotlarini qo'llashni o'z ichiga olgan tizimli yondashuv. Dasturiy ta'minot muhandisligi dasturiy ta'minotni tashkil qilish va tahlil qilish bilan shug'ullanadi - u nafaqat yangi dasturiy ta'minotni yaratish yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi, balki uni ichki tartibga solish va texnik xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Misol uchun, [dasturiy ta'minot sinovi](#), [tizim muhandisligi](#), [texnik qarz](#) va [dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayonlari](#) .

Dasturlash paradigmalari

Dasturlash tillari turli vazifalarni turli usullarda bajarish uchun ishlatilishi mumkin. Umumiy dasturlash paradigmalari quyidagilar kiradi:

- [Funksional dasturlash](#) - bu kompyuter dasturlari tuzilmasi va elementlarini qurish uslubi bo'lib, u hisoblashni matematik funksiyalarni baholash sifatida ko'rib chiqadi va holat va o'zgaruvchan ma'lumotlardan qochadi. Bu deklarativ dasturlash paradigmasi bo'lib, dasturlash bayonotlar o'rniga ifodalar yoki deklaratsiyalar bilan amalga oshiriladi.^[72]
- [Imperativ dasturlash](#) - bu dastur holatini o'zgartiruvchi bayonotlardan foydalanadigan dasturlash paradigmasi.^[73] Tabiiy tillardagi imperativ kayfiyat buyruqlarni ifodalaganidek, imperativ dastur ham kompyuter bajarishi kerak bo'lgan buyruqlardan iborat. Imperativ dasturlash asosan dastur qanday ishlashini tavsiflashga qaratilgan.
- [Ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash](#), „ob'ektlar“ kontseptsiyasiga asoslangan dasturlash paradigmasi bo'lib, u ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin, ko'pincha atributlar sifatida tanilgan maydonlar ko'rinishida; va kod, ko'pincha usullar sifatida tanilgan protseduralar shaklida. Ob'ektlarning xususiyati shundaki, ob'ekt protseduralari ular bilan bog'langan ob'ektning ma'lumotlar maydonlariga kirishi va ko'pincha ularni o'zgartirishi mumkin. Shunday qilib, ob'ektga yo'naltirilgan kompyuter dasturlari bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiluvchi ob'ektlardan iborat.^[74]
- [Xizmatga yo'naltirilgan dasturlash](#), integratsiyalashgan biznes ilovalari va [muhim](#) dasturiy ta'minot dasturlarini loyihalash va amalga oshirish uchun „xizmatlar“ dan kompyuter ishining birligi sifatida foydalanadigan dasturlash paradigmasi.

Ko'pgina tillar bir nechta paradigmalarni qo'llab-quvvatlaydi, bu farqni texnik imkoniyatlardan ko'ra ko'proq uslub masalasiga aylantiradi.^[75]

Informatika darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning samaralari

Informatika, axborotshunoslik - ilmiy informatsiya (axborot, xabar, ma'lumot)ning mohiyati, umumiy xossalari va imkoniyatlarini, shuningdek, ilmiy kommunikatsiya tizimi (o'sha ilmiy informatsiyani tarqatish usullari va vositalari majmui)ni o'rganish bilan shug'ullanadigan ilmiy fan; inson faoliyatining EHM, kompyuterlar bilan bog'liq bo'lgan sohasi. Informatika fani AQShda inglizcha: computer science - kompyuter fani, Buyuk Britaniyada computing science - hisoblash fani demakdir. Informatika fani ijtimoiy fanlar jumlasiga kiradi. Uning markaziy tushunchasi - ijtimoiy hayotning istalgan sohasi va tarmoqlaridan olinadigan ma'lumotlar, ya'ni ilmiy informatsiyadir.

"Informatika" atamasi 1960-yillarda Fransiyada yuzaga kelgan bo'lib, information va automatique degan farang so'zlarining birlashmasidan kelib chiqqan. Bu atama ma'lumotni avtomatik ravishda qayta ishlashni o'rganuvchi sohani nomlash uchun o'ylab topilgan.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida informatika fani asosiy fanlar sirasiga kiradi. Boisi, hozirgi axborotlashgan zamonda kompyuter texnologiyasini biladigan, turli dasturlar bilan ishlay oladigan kadrlarga bo'lgan ehtiyoj katta. Shuning uchun

ham maktablarda informatika o'qituvchilari darslarni qiziqarli va tushunarli qilib tashkil etishsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Informatika darslarida o'yinli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati katta. O'yinli texnologiyaning asosiy talablarini faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyat tashkil etadi. Informatika darslarida o'yin texnologiyalarini qo'llashning bir nechta samarali tomonlarini olimlar quyidagicha tahlil etishgan, yani mehnat va o'qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Psixologlarning ta'kidlashlaricha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda o'z o'rnini barqaror qilish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga yondashadi.

Informatika darslarida o'yin ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish va qayta yaratishga yo'nalgan vaziyatlarda faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o'z xulqini boshqarishi shakllanadi va takomillashadi. O'yinli faoliyat muayyan funksiyalarni bajarishga bag'ishlangan bo'ladi, ular o'z navbatida quyidagi parametrlarni qamrab oladi.

- ❖ Maftunkorlik
- ❖ Kommunikativlik
- ❖ O'z imkoniyatlarini amalga oshirish
- ❖ Davolovchilik

- ❖ Tashxis
- ❖ Millatlararo muloqat
- ❖ Ijtimoiylashuv

O'yin texnologiyalarini darslarda qo'llanilishining afzallik taraflari shuni ko'rsatadiki, o'quvchi yoshlarda avvalombor, har bir qo'yilgan mavzuni chuqur tahlil etib keyin davom ettirishi shakllantiriladi.

Informatika darslarida tadbirkorlik o'yinlaridan foydalanish, yangi texnologiya sifatida mohiyati quyidagilardan iborat bo'ladi.

- ❖ Ishlab chiqarish imitatsion modeli sifatida taqdim etilgan o'quv materialli mazmunining izchilligi.
- ❖ O'yinli o'quv modelida kelgusidagi kasbiy faoliyati tarkibiy qismlarini yaratish.
- ❖ O'quv jarayoni tarzini bilimlarga ehtiyojlarni to'ldirish va ularni amalda qo'llashning real sharoitlariga yaqinlashtirish.
- ❖ O'yin olib boruvchi o'qituvchining bilimdonligi.

O'yin texnologiyalarini darslarga qo'llashning yana bir ^chta afzallik taraflari mavjud bo'lib, bunda o'quvchilarning berilayotgan axborotlarni qanday ko'rinishda aniglab etishlarini kuzatish mumkin, buni qo'yidagi misol orqali ko'rib o'tishimiz mumkin.

Masalan: O'quvchi kompyuter bilan muloqat qilishdan oldin muloqat qilish qonun qoidalarini bilishi kerak bo'ladi.

1. Monitor tomonidan ishlab chiqarilgan elektromagnit nurlanish inson tanasiga ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun zararli maydonni zararsizlantirish uchun ehtiyot bo'lish va ba'zi choralarini ko'rish kerak.
2. Agar kompyuterdan foydalanmasangiz, monitorni va tizim blokini uzoq vaqt yoqmang. Bu birinchi qarashda noqulay bo'lib tuyulishi mumkin, ammo bu tavsiyani e'tiborsiz qoldirmang, chunki mos kelmaslik narxi juda yuqori bo'lishi mumkin;
3. Kompyuterni xonaning burchagiga yoki u ishlamaydiganlarning yonida yoki orqasida bo'lmasligi uchun joylashtiring. Monitoring yon va orqa tarafidan chiqadigan elektromagnit nurlanish (bu joylarda uning darajasi eng yuqori) foydalanuvchi va boshqalarning sog'lig'iga zarar yetkazmasligi uchun zarurdir.
4. Ishlash paytida maxsus himoya ekranidan foydalaning, bu kompyuter ekranidan chiqadigan elektromagnit maydonning faolligini sezilarli darajada kamaytiradi;
5. Monitorni o'zingizdan uzoqroq joyda joylashtiring;

O'yin texnologiyalarining yana bir tarafi shundan iboratki, o'quvchilar har bir mavzuda berilayotgan ma'lumotlarni o'zlari kompyuterlardagi o'yin dasturlari orqali tahlil etib borishadi.

O'quvchilarda har bir mavzu ko'rsatmalar asosida amalga oshirib borilsa bunday holatda, o'quvchilar kompyuterlar bilan ishlash vaqtida shu narsalarga to'g'ri kelganda to'g'ridan to'g'ri bunday masalalarni yechish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Masalan: quyidagi ko'rgazmalar orqali o'quvchilar turli axborotlarni tahlil etish texnologiyalarini o'rganib borishadi.

Axborotlarning saqlanishi

Axborotni uzatish

Axborotni qidirish

Axborotni qayta ishlash

O'yin texnologiyalarini qo'llash orqali o'quvchilar bilim saviyasi quyidagi uchta parametrlar bo'yicha tahlil etilgan holda ushbu jarayon yaxshi natijalar bergan.

Bular quyidagilardir:

1. Bajarilayotgan jarayonni ko'rish orqali
2. Bajarilayotgan jarayonni sezish orqali
3. Bajarilayotgan jarayonni eshitish orqali

Bu uch ko'rsatkich orqali o'quvchilar berilayotgan mavzuning mazmun-mohiyatini turlicha tahlil etishadi.

Masalan: Ko'rish orqali berilgan axborotning 75% ini, sezish orqali berilgan axborotning 12% ini, eshitish orqali berilgan axborotning 13% ini o'zlashtirishi mumkin bo'lar ekan.

Shuni e'tiborga olib, har bir o'tilishi kerak bo'lgan mavzuni, turli o'yinli qismlarini qidirib topish maqsadga muvofiq bo'ladi.

«INFORMATIKA FANINING BOSHQA FANLARBILAN ALOQADORLIGI»

Ta'lim tizimini zamonaviy jahon andozalari darajasiga erishadigan va bugungi keskin raqobatga bardosh bera oladigan kadrlarni tayorlashni tashkil etish va rivojlantirish asosida O'zbekistonni yangi taraqqiyot davrini yaratamiz. Ta'lim jarayonini axborotlashtirish masalasi informatika va IT sohalarini rivojlantirish dolzarb masalalar sifatida tadqiq etib kelinmoqda. Ta'lim jarayonini kompyuterlashtirish va axborotlashtirish davrida farzandlarimiz o'z hayotlarini yengillashtirish uchun har doim va hamma joyda kompyuterdan foydalanishlari kerak. O'quvchilar juda katta hajmdagi ma'lumotlarni idrok etishi va qayta ishlashi, har qanday faoliyat sohasida ular bilan ishlashning zamonaviy vositalari va usullarini o'zlashtirishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-

yil 6-noyabrdagi PQ-4884 son qarori va PF6108 son farmonida O'zbekistonni yangitaraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning asosiy o'nalishlarini belgilab berganliklari buning dalilidir¹. Umumiy o'rta ta'lim maktabining vazifasi o'z bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladigan bitiruvchini tayyorlashdir. Ushbu muammoni hal qilish usullaridan biri – bu informatika va axborot texnologiyalari fanini boshqa umumiy o'rta ta'lim fanlari bilan integratsiyalashgan holda o'qitish deb hisoblash mumkin. Ma'lumki har bir fan boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq. Dars jarayonida, mavzuni tushuntirishda ham boshqa fanlar bilan bog'lab tushuntirish darsning samaradorligiga sezilarli ta'sir etadi. Informatika fani ham ko'plab fanlar bilan bevosita aloqador bo'lib, o'qituvchi mavzuni tushuntirish jarayonida bu aloqadorlikdan unumli foydalansa, o'quvchining mavzuni tushunish darajasi osonlashadi va fanlararo integratsiyaga erishiladi. Shu nuqtai nazardan, axborot texnologiyalari nafaqat o'rganish ob'ekti, balki o'rgatish vositasi va ish muhitiga aylanib bormoqda. 1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6-noyabrdagi PQ-4884 son qarori va PF-6108 son farmoni 627 6 Integratsiyaning asosiy maqsadi² – bu o'quvchi atrofida dunyoning yaxlit ko'rinishini yaratish, ya'ni dunyoqarashni shakllantirish. Integratsiyalashgan darslar barcha maktab fanlari bilan bog'liq mavzularning teng bog'lanishini nazarda tutadi, ularni o'rganish bir-biriga bog'langan. Quyida Informatika fanini bir necha fanlar bilan aloqadorligini keltirib o'tamiz: Adabiyot fani bilan: Adabiyot estetik fan bo'lib, unda hissiyot birlamchidir. Informatika fanida masalan —Web sahifalarga ma'lumot kiritish³, —Matn muharirida matn terish⁴ mavzularni o'tganda ixtiyoriy shoir qalamidan parcha aytib, so'ngra mavzu tushuntirilsa barchaning kayfiyatiga ijobiy ta'sir etadi va o'quvchilar diqqati oshadi. Yoki badiiy asarlarda tabiat tasviri, hayvonot dunyosida hikoyalar o'rinni qo'llansa maqsadga muvofiqdir. Fizika fani bilan: Informatika fizika fani bilan ham uzviy aloqada o'rganiladi. Masalan: Jisimni qorda, suvda, fazoda harakatlanish xususiyatlarini fizikaning bosim va uning birliklari. Algoritmilar, Chiziqli dasturlar mavzusi bilan bog'lash mumkin. Psixologiya fani bilan: Har bir fan psixologiya bilan bog'liqlikda o'rganiladi. Jumladan Informatika fani ham. Kompyuter o'yinlari inson ruhiyatiga albatta ta'sir etadi. Shuningdek mehr va e'tibor bilan olingan bilim yaxshi natija beradi. Ona tili fani bilan: Bu o'rinda Informatik atamalarni to'g'ri talaffuz etish va yozish. O'qituvchi dars davomida Informatik diktant o'tkazishi ham o'rinnidir, masalan Word matn muharirida matn terish mavzusida. Musiqa fani bilan: Informatika va musiqa fani video va mp3 fayllarga ishlov berish, musiqani his qilishini misol qilib keltirishimiz mumkin. 5-sinfda o'tiladigan scratch dasturida foydalaniladigan barcha audio fayllarni o'rganish mumkin Biologiya fani bilan: informatika fanidan Fibonachi sonlarni xisoblashni, Biologiya fanidan o'kamizda o'sadigan barcha bir biriga o'xshagan o'simlik gularni aniqlashni misol qilib keltirish mumkin. Shunday qilib, Informatika darslarini boshqa fanlar bilan aloqadorlikda o'rganish voqelikni faol his qilishga ko'maklashadi³. Integratsiya o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi, o'quvchilar ijodkorligini rivojlantirishga hissa qo'shadi, olgan bilimlarini real sharoitlarda qo'llashga imkon beradi; Fanlararo aloqalar o'quvchiga harakat usullarini bir ob'ektdan ikkinchisiga o'tkazishga imkon beradi, bu esa o'rganishni yengillashtiradi vadunyoning yaxlitligi

haqidagi g'oyani anglashni osonlashtiradi; muammoli vaziyatlardan yaxlit darslarni qurishda foydalanish o'quvchilarning aqliy faoliyatini faollashtiradi; integratsiya o'quvchilarga ishning har bir bosqichini mazmunli idrok etib, maqsaddan natijaga harakatlarnibajarish jarayonini kuzatib borishga imkon beradi. Bu bilan ularning fanga qiziqishlari yanada ortadi. Sinfda integral yondashuvdan foydalanish o'qituvchiga o'quvchilar tomonidan boshqa fanlarnio'rganishda olgan bilimlarini qo'llash qobiliyatiga erishishga imkon beradi; o'quvchilar esa predmetlar bo'yicha olingan bilimlar bir-biri bilan chambarchas bog'liqligini va kundalik hayotda foydali bo'lishi mumkinligini anglaydilar. Bunday darslar, aniqlik va amaliy dastur bolalarga yoqadi, bu esa integratsiya jarayonini chuqurroq o'zlashtirishga imkon beradi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, fanlararo integratsiya aloqalarni tadbiq etish va ta'lim berish metodikasi ko'p tomonlama tizimini yanada rivojlantirishni talab qiladi: maktabda bu ishni rejalashtirish, pedagogik jarayonda hamma ishtirokchilarning faoliyatini koordinatsiya (moslashtirish) kerak; fanlararo (kompleks) semenarlarning samarali ishlatilishi, xuddi shunday tarzda ekskursiya, konferensiya, birlashtirilgan darslar amaliyotini kengaytirish zarur deb xisoblaymiz.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytamanki, Vatanimizda informatika fani hozirgi kunda keng qo'llanmoqda

Demak, zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish ish samaradorligini va sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Informatika>
2. www.ziyonet.com
3. Informatika o'qitish metodikasi. Toshkent-2013-yil.
4. www.arxiv.uz

TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLAR

Surxondaryo viloyati Angor tumani

3-sonli umumta'lim maktabining

oliy toifali tarix fani o'qituvchisi

Bo'riyeva Oyjamol O'ralovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix darslarini tashkil etishda fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish hamda darslarni mavzulardan kelib chiqqan holda ma'lum bir guruhlariga ajratish, o'rganilayotgan o'quv fanlari bo'yicha mavzularni mazmunan uyg'unlashtirish orqali o'quv rejalariga fanlararo aloqadorlik asosida tashkil topgan dars soatlarini kiritish; o'quv fanlararo aloqadorlik asosida tashkil etilgan darslarning ta'lim sifatini ta'minlash va uning tarbiyaviy jihatlarini kuchaytirish; darslarda mazmunan bir-biriga yaqin yoki aralash o'quv fanlari tarkibidagi tushunchalar yordamida o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi hamda muayyan ko'nikma va malakalarini shakllantirish kabi xususiyatlar ochib beriladi. Tarix darslarida "Pisa " testlaridan foydalanish, "Krossvord" uslubi, "Xaritalar ustida ishlash" va "Raqamli tarix" uslublari ushbu maqola orqali keng va atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tarix, raqamli tarix, PISA, didaktik shartlar, xarita, fanlararo aloqadorlik, integratsiya, innovatsion usullar.

Ангорский район Сурхандарьинской области

общеобразовательной школы №3

учитель истории высшей категории

Бориева Ойжамол Ораловна

Аннотация: В данной статье при организации уроков истории устанавливается межпредметная связь, и уроки делятся на определенные группы по темам, а темы изучаемых предметов интегрируются в учебный план. релевантности; обеспечение образовательного качества занятий, организованных на основе межпредметной связи и усиление ее воспитательных аспектов; на уроках с помощью понятий предметных или смешанных учебных предметов выявляются такие особенности, как формирование у учащихся научного мировоззрения, конкретных умений и навыков. Использование тестов Пизы на уроках истории, метода кроссворда, работы с картой

и методов цифровой истории подробно и всесторонне рассматривается в этой статье.

Ключевые слова: история, цифровая история, PISA, дидактические термины, карта, междисциплинарность, интеграция, инновационные методы

Angor district of Surkhandarya region

of general education school No. 3

a high-class history teacher

Boriyeva Oyjamol Oralovna

Abstract: In this article, in the organization of history lessons, interdisciplinary connection is established, and lessons are divided into certain groups based on topics, and the topics of the studied subjects are integrated into the curriculum. introduction of class hours organized on the basis of relevance; ensuring the educational quality of classes organized on the basis of interdisciplinary communication and strengthening its educational aspects; in the lessons, with the help of the concepts of the content-related or mixed academic subjects, features such as the formation of the students' scientific worldview and specific skills and qualifications are revealed. The use of Pisa tests in history classes, Crossword method, Map work and Digital history methods are covered extensively and comprehensively in this article.

Key words: history, digital history, PISA, didactic terms, map, interdisciplinarity, integration, innovative methods.

REJA:

I.Kirish.

II.Asosiy qism.

1.Tarix fanini o'qitishda innovatsion usullar

2. Tarix fanini bilish obekti.

3. Tarix fani haqidagi falsafiy yo'nalishlar.

4. Tarix fanining tarmoqlari tuzilmalari.

III.Xulosa.

TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLAR

Ta'lim amaliyoti ko'rsatishicha, maktab ta'limida fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bo'layotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir. Ushbu aloqadorlik o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy va ilmiy-metodik tayyorgarligini oshirishda muhim o'rinni egallaydi. Bunday tayyorgarlik umumiy o'rta ta'lim bitiruvchilarini darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda, ishlab chiqarishda va umuman har qanday faoliyatda o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini erkin qo'llash imkoniyatini beradi. O'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlash bo'yicha o'qituvchilar tajribalarini umumlashtirib, fanlararo aloqadorlikda tashkil etiladigan darslarni uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Ko'rgazmalilik asosida tashkil etiladigan darsda o'rganilayotgan mavzu yuzasidan alohida topshiriqlarni bajarish uchun qo'llaniladigan o'quv fanlariaro aloqador elementlarning turli jadval va modellarda ifodalanganligi asosida. Chunonchi, tarix darslarida O'zbekiston tarixi va Jahon tarixi darslarida mazmunan o'xshash bo'lgan "Osiyo mamlakatlari madaniyati", "Yevropada o'rta asr shaharlari", "Osiyo mamlakatlarining o'rta asr shaharlari" kabi mavzularni o'rganish bo'yicha.

2. Mavzularning bir-biriga o'xshashligi: o'quv jarayonining uzviy tarkibiy qismida o'quv fanlariaro aloqadorlikdan foydalanish asosida darsning samaradorligini oshirish.

3. Umumlashtirish - o'quv fanlarining umumiy qonuniyatlari va tamoyillarini mukammal o'rgatish maqsadida turli o'quv fanlari bo'yicha maxsus tashkil etiladigan takrorlash-umumlashtirish darslarida o'quvchilarning egallagan bilimlarini takrorlashga imkon yaratish.

Agarda, dars jarayonida quyidagi didaktik shartlarga amal qilinsa, o'qitishga mujassam yondashishda samaradorlikka erishiladi: o'rganilayotgan o'quv fanlari bo'yicha mavzularni mazmunan uyg'unlashtirish orqali o'quv rejalariga fanlararo aloqadorlik asosida tashkil topgan dars soatlarini kiritish; o'quv fanlariaro aloqadorlik asosida tashkil etilgan darslarning ta'lim sifatini ta'minlash va uning tarbiyaviy jihatlarini kuchaytirish; darslarda mazmunan bir-biriga yaqin yoki aralash o'quv fanlari tarkibidagi tushunchalar yordamida o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi hamda muayyan ko'nikma va malakalarini shakllantirish;

O'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashda o'quvchilar idrok etish faoliyatlarini jadallashtirishning turli vositalaridan unumli foydalanish. Chunonchi,

aralash o'quv kurslari bo'yicha, muammolilik, ko'rgazmalilik, mustaqil ishlar, individual topshiriqlar tashkil etish yordamida bunday maqsadga erishish mumkin.

O'quv fanlariaro aloqadorlik asosida o'rganilayotgan dars materiallarini o'quvchilarga chuqurroq singdirishda boshqa dars materiallaridan foydalanish, mazkur materiallarning mazmun jihatidan o'zaro aloqador bo'lishi. Bunda, takrorlovchi, umumlashtiruvchi, yangi materialni o'rganish, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash va nazorat darslari ham bo'lishi mumkin.

Fanlararo aloqadorlik o'quv jarayonining ushbu ziddiyatlarini yanada boyitadi, ular asosida yangi qarama-qarshiliklar yuzaga keladi. Bu o'quv predmetidan o'rganilayotgan bilimlarni o'zlashtirish va o'quv fanlariaro aloqadorlik asosida masalalarni yechish va boshqa turli fanlardan bilimlarni o'zlashtirishda ularni qo'llashni bilish o'rtasidagi qarama-qarshiliklardir. O'quvchilarning bilish faoliyatlari va o'quv fanining uyg'unlashtirilgan mazmuni o'rtasidagi qarama-qarshiliklar asosida muammoli vaziyat yuzaga keladi.

O'quv fanlariaro aloqadorlik asosida o'tiladigan darslarga quyidagi didaktik talablar qo'yiladi:

1. Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan darsda yangi mavzuni o'zlashtirish uchun boshqa fanlardan olgan bilimlarni jalb etilishi hamda ularni tatbiq qilish malakalariga ega bo'lish.
2. Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan darsda boshqa fanlardan bilimlarni qo'llash bo'yicha o'quvchilarning bilish faoliyatlari samaradorligini ta'minlash. O'qituvchi dars o'tayotganda boshqa o'quv fanining materialini takrorlamasligi lozim. Fanlararo aloqadorlikni ta'minlashdan ko'zlangan maqsad o'quvchilarda yangi savollar va masalalarni yechishda turli fanlardan olgan bilimlarini mustaqil qo'llash ko'nikmasini hosil qilishdan iborat bo'ladi. Buning uchun dars boshida yoki yangi materialni tushuntirish jarayonida boshqa o'quv fanlari mazmuniga kiritilgan bilimlarni aniqlab beruvchi takrorlash suhbatlari o'tkaziladi, muammoli vaziyatlar yaratiladi, bunda bir-biriga yaqin fanlardan o'zlashtirilgan bilimlarni qo'llash talab etiladi; o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash uchun esa muntazam uy vazifalari beriladi; guruhda jamoali o'quv ishlari bilan birga yakka holda topshiriqlar (qiziqishi yuzasidan, tanlab olish, majburiy) berilishi ta'minlanadi.
3. Dars jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash asosida o'rganilayotgan hodisalarning mohiyati, sabab-oqibatli bog'liqliklarini tushuntirishga qaratilgan bo'lishi.
4. Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan dars mavzulari turli fanlardan bilimlarning bog'liqligiga tayanuvchi dunyoqarash, umumlashtirilgan xususiyatga ega bo'lgan xulosalardan tashkil topishi lozim. O'quvchilar bunday xulosalarning obyektivligini faqat o'zaro yaqin fanlardan bilimlarni jalb etish zarurligiga ishonch hosil qilgandagina anglashlari mumkin.
5. O'quv fanlariaro aloqadorlikni qo'llash asosida o'tilgan dars o'quvchilarda ijobiy taassurotlar uyg'otishi, ularda turli fanlardan olgan bilimlari o'rtasidagi tafovutlar, bog'liqliklarni bilib olishga qiziqish hosil qilishi lozim.

6. Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan o'quv materiallari umumlashtirilishi lozim. Shuning uchun, o'quv fanlararo aloqadorlikning vazifalarini umumlashtirishni ta'minlovchi ta'limning turli shakllaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir: mujassamlashtirilgan uy vazifalari, umumlashtiruvchi takrorlash darslari, sayohat darslar va boshqalar.

Integratsiyalashgan darslarni tashkil etishda shaxsga moslangan yo'nalish faqatgina sinf yoki guruhga emas, har bir bolaga ahamiyat berishni nazarda tutadi. Bunda uning shaxsiy fazilatlari, qobiliyatlari alohida ko'rsatiladi, uning qiziqishlari hisobga olinadi. Shu maqsadda "Atamalar izohi", «Juftini top», «Aql charxpalagi», kabi o'yinlardan foydalanish mumkin. O'yin davomida diqqat -e'tibor birgina bolaga qaratiladi. (Masalan, har bir bola o'z ismining bosh harfiga atab biror bir atamani aytadi. "Didora-Doro I. qadimgi Fors shoxi"). "Juftini top" o'yinida o'quvchilarga savollar va ularning javoblari yozilgan tarqatmalardan 5 tadan tarqatiladi. 10 nafar o'quvchi tarqatmalar asosida savollarning to'g'ri javoblari bilan juftlashishlari kerak. Bilim olish, badiiy hayotiy masalalarni hal qilishda o'ziga xoslikni uddaburonlikni, epchillikni rag'batlantirish nazarda tutiladi. Shu munosabat bilan bolalarning mustaqil fikrlashi, o'z ustida ishlashi va turli davrlarni qiyoslash qobiliyatini shakllantirish lozim. Shunday ekan ta'lim integratsiyasi hozirgi zamon talabi.

Quyida sizlar uchun hozirgi zamonda innovatsiyon dars o'tish usul va uslublaridan misollar keltirilgan.

1-darslarda "Rasmi testlardan" foydalanish. Bu usul orqali o'quvchilarda eslab qolish qobiliyati shakllanadi hamda hayotiy masdalalarni hal etishga bo'lgan qarashlari uyg'unlashadi

1. Ushbu rasmda ko'rsatilgan inshoot qaysi shaharda joylashgan?

- A. Buxoroda
- B. Samarqandda
- C. Toshkentda
- D. Shaxrisabzda

2. Abdullaxon II ga atab ishlangan ushbu miniatura qaysi yilga oid?

- A. 1570-yil B. 1572-yil C. 1575-yil D. 1577-yil

2. Tarix darslarda «Krossvord» uslubidan foydalanish. Bu uslubda o'quvchilarning matematik savodxonligi ortadi. Ularning fikrlash va mustaqil ishlay olish qobiliyatlari shakllanadi.

KROSSVORD - O'YIN METODI Bolalar faqat ular o'zlari ixtiro qilgan narsalar borasidagina haqiqiy tushunchaga ega bo'ladilar va har safar, biz ularga bir narsani tez o'rgatmoqchi bo'lganimizda, biz ularni narsalarni qaytadan kashf etishdan ushlab qolamiz.

J. Puaje

Quyida 6-sinf Qadimgi dunyo tarixi darsligining bo'limlar yuzasidan tuzilgan krossvordlar jamlanmasini tavsiya etiladi:

1-5-MAVZULAR BO'YICHA KROSSVORDLAR

1-VARIANT KROSSVORD (Ismlar bo'yicha) ENIGA_

2. To'qqiz kitobdan iborat "Tarix" asarining muallifi. 4. Maqbarasiga temirdan bezak ishlatgan Misr fir'avni.

BO'YIGA

1. "Aleksandr anabasisi" asarining muallifi.

3. Miloddan avvalgi I asr oxirlarida yashab ijod qilgan. O'z asarida O'rta Osiyo xalqlari madaniyati haqida ma'lumotlar keltirib o'tgan qadimgi yunon tarixchisi va geografi.

2

3

4

4. arix darslarida turli xil mavzulashtirilgan xaritalardan foydalanish. Tarix darslarida avvalo o'quvchilarga xarita bilan ishlashni o'rgatish lozim . lekin afsuski ba'zi darsliklarimizda mavzulashtirilgan xaritalar kamlik qiladi. Ayniqsa 6-sinf o'quvchilari uchun qadimgi manzilgohlarning joylashgan o'rnini o'rganish uchun xaritalarning o'rni beqiyos Shuning uchun quyida beriladigan xaritalar orqali mavzuni mustahkamlash maqsadga muvofiq.

SONLAR ISHTIROKIDAGI "RAQAMLI TARIX" TA'LIMIY O'YINI

O'quvchilaringiz tarix fanida berilgan sonlarni yodlashga erinchoqlik qilayaptimi yoki qiynalayaptimi? Unda o'quvchilaringizni qiziqtirishning samarali yo'llarini havola etamiz.

Bizga ma'lumki tarix fanida har bir mavzuda tarixiy yillar, sonlar berilgan bo'lib, ularni to'liq eslab qolishga o'quvchilar qiynalishadi. Agarda o'quvchiga mavzuda berilgan yillar, sonlar bilan bog'liq bo'lgan voqealar, axborotni o'rganib kelish topshirig'i berilsa, to'liq barcha yillar, sonlar bilan bog'liq voqealar, axborotni o'quvchi aytib bera olmaydi. Savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, unda qanday qilib tarix darsligida berilgan yillar, sonlar bilan bog'liq ma'lumotlarni to'liq eslab qolish mumkin:

Birinchi navbatda, o'quvchining nuqtayi nazarida zerikarli hamda soni jihatidan juda ko'p bo'lib tuyilgan tarix darslaridagi sonlarni, yillarni qiziqarli, jozibali qilib ko'rsatib beruvchi turli xil ta'limiy o'yinlar orqali qiziqtirish kerak. O'quvchida qiziqish bo'lmasa, har qanday metod, usulni qo'llamang samara berishi qiyin.

Men tarix darslarida o'zim yaratgan qiziqarli boshqotirmalardan iborat "Raqamli tarix" ta'limiy o'yinidan samarali foydalanishga harakat qilaman.

"Raqamli tarix" ta'limiy o'yini quyidagicha o'tkaziladi:

Geometrik shakllarda berilgan tarixiy voqealarning sodir bo'lgan sanalari, statistik ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan sonlar aniqlanadi va mental arifmetika usulida (amallarni noodatiy usullarda hisoblash) shakllar hisoblab chiqariladi. Topilgan noma'lum son izohlanadi.

Tarix darslarida o'quvchilarning matematik savodxonlik, fan-texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beruvchi "Raqamli tarix" ta'limiy o'yinini mavzuni mustahkamlash va takrorlash vaqtida o'quvchilar yoki guruhlar bilan ishlashda qo'llanishi maqsadga muvofiq.

"Raqamli tarix" ta'limiy o'yinining oltin qoidasi: Takrorlash barcha ilmlarning onasidir. Takrorlash barcha fanlar uchun birdek muhim hisoblanadi. Ammo tarix fanida ma'lumotlar hajmi juda kattaligini hisobga olsak, mavzularni ma'lum vaqt oralig'ida qaytarib turish judayam zarur.

Qiziqarli boshqotirmalardan iborat bo'lgan "Raqamli tarix" ta'limiy o'yinini tarix darslarida qo'llash orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- Tarix fanini o'rganishning eng murakkab tomonlaridan biri hisoblangan sanalar va statistik ma'lumotlarni o'quvchilarni qiziqtirgan holda ularning xotirasida saqlab qolishida yordam beradi;
- Xayolan davrlararo sayohat paydo bo'ladi;
- Tarixiy voqealar qaysi davrda yuz berganligini izohlay olish ko'nikmasini shakllantiradi;
- Matematik savodxonlikni oshirishga yordam beradi.

6-sinflar uchun 1-10-mavzular bo'yicha Masalan:

1-BOSHQOTIRMA: Hurmatli bilimdonlar! Quyidagi boshqotirmani yeching?

Gerodotning mashhur «Tarix» asaridagi kitoblar soni.

2

Nil daryosi guyi gismining qora tuproqli serhosil dalalardan iborat qismining eng qisqa masofasi (km)

Miisrlklar

birinchi bo'lib tuzgan taqvim-dagi bayram kunlari

Boshqotirmaning yechimi

■

1-boshqotirma: "Raqamli tarix" ta'limiy o'yinida berilgan boshqo.,irmanmg javobi 22

6-sinf Qadimgi dunyo tarixi darsligining 1-10-mavzular ichidan 22 soni bilan bog'liq ixtiyoriy bitta ma'lumot ayting?

Nil daryosi guyi gismining qora tuproqli serhosil dalalardan iborat qismining eng uzun masofasi 22 km

“I” Tarix bu – tabiat va jamiyatdagi har qanday rivojlanish jarayoni. Tarix fanining bilish ob'ekti insoniyat tarixining barcha davrlarida sodir bo'lgan voqealar “Bilish ob'ekti” jarayonlar voqeliklar ning majmuidir. ob'ektiv voqelik.

TARIX FANINING BILISH OB'EKTI:

- Insoniyat tarixining barcha davrlarida sodir bo'lgan voqealar, jarayonlar, voqeliklar (ko'rinishlar)ning majmuasi.
- Ijtimoliy-gumanitar fanlar o'z xususiyatidan kelib chiqqan holda bilish ob'ektlari hamda ilmiy tadqiqot hamda ilmiy tadqiqot uslublari yordamida bugungi jamiyat hayotining u yoki bu sohalarini o'rganishga yo'naltirilgan bo'lsa, tarix fani esa o'tmishni o'rganib, kompleks xususiyatlik kasb etadi va fanlarning ilmiy sohadagi yutuqlari bilan interatsiyalashgan holda umumlashtiradi.
- Ayni paytda tarix fani ilmiy xulosalarni chiqarishda tarixiy tadqiqotlarning natijasiga asoslanadi. Bu aloqalar bugungi fanlarning alohida xususiyati bo'lib, ilmiy natijalar chiqarilishiga imkon beruvchi fanlararo yondashuvdan iborat.
- Jamiyatda sodir bo'lgan voqealarning tarkibi, jarayonlarning o'zaro bog'liqligi va ko'lami jihatdan kengligi bilish ob'ektini yaxlit holda tadqiq etilishi imkoniyatini cheklab qo'yadi.
- SHundan kelib chiqqan holda tadqiqotchidan tadqiqot predmetini ham aniqlash talab etiladi.
- Ayni vaqtda tadqiqotchi tom onidan tadqiqotning vazifalari, voqelikning alohida o'ziga xosliklari, ko'lami va xususiyatlari aniqlanadi.

TARIX FANINING BILISH OB'EKTI: Insoniyat tarixining barcha davrlarida sodir bo'lgan voqealar, jarayonlar, voqeliklar (ko'rinishlar)ning majmuasi. Ijtimoliy-gumanitar fanlar o'z xususiyatidan kelib chiqqan holda bilish ob'ektlari hamda ilmiy tadqiqot uslublari yordamida bugungi jamiyat hayotining u yoki bu sohalarini o'rganishga yo'naltirilgan bo'lsa, tarix fani esa o'tmishni o'rganib, kompleks xususiyatlik kasb etadi va

fanlarning ilmiy sohadagi yutuqlari bilan interatsiyalashgan holda umumlashtiradi. Ayni paytda tarix fani ilmiy xulosalarni chiqarishda tarixiy tadqiqotlarning natijasiga asoslanadi. Bu aloqalar bugungi fanlarning alohida xususiyati bo'lib, ilmiy natijalar chiqarilishiga imkon beruvchi fanlararo yondashuvdan iborat. Jamiyatda sodir bo'lgan voqealarning tarkibi, jarayonlarning o'zaro bog'likligi va ko'lami jihatdan kengligi bilish ob'ektini yaxlit holda tadqiq etilishi imkoniyatini cheklab qo'yadi. SHundan kelib chiqqan holda tadqiqotchidan tadqiqot predmetini ham aniqlash talab etiladi. Ayni vaqtda tadqiqotchi tomonidan tadqiqotning vazifalari, voqelikning alohida o'ziga xosliklari, ko'lami va xususiyatlari aniqlanadi.

Tarix fanining ob'ekti:

Tarix fanining ob'ekti: aholi va hoziri haqidgi faktlar jamiyat, davlat hayotining o'tmishi

Tarix fanining ixtisoslashuv darajasiga ko'ra guruhi.

Tarix fanining ixtisoslashuv darajasiga ko'ra guruhi. 1 -guruh. Jamiyatning butun va alohida tomonlarini o'rganuvchi bo'lim va sohalardan iborat: 2 -guruh. Yordamchi va maxsus tarix fanlari.

1-guruh. Jamiyatning butun va alohida tomonlarini o'rganuvchi bo'lim va sohalardan iborat:

1 -guruh. Jamiyatning butun va alohida tomonlarini o'rganuvchi bo'lim va sohalardan iborat: - insoniyat tarixining ayrim hodisalari alohida o'rganiladi; - hududiy-geografik tamoyilga ko'ra tarixan bir-biri bilan bohliq yirik mintaqalar – Evropa va dunyoning boshqa qismlari, Qadimgi SHarq, O'rta Osiyo va boshqa alohida mamlakatlar va xalqlarga ajratiladi; - kompleks muammolarni tadqiq qilish bir guruh mamlakatlar va xalqlar tarixida ro'y bergan bosqichlar, davrlarni va xodisalarni o'rganish zaruratidan kelib chiqadi; - Jahon tarixida global yondashuv bilan bir qatorda mikro tarix (shahar va qishloqlar, alohida shaxslar, kundalik maishiy turmush. . .) ham o'rganiladi; Tarixning alohida tomonlarini o'rganish uchun tarix fanining alohida sohalarini ajratishni taqozo etadi. Masalan, harbiy tarix, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, din, fan, san'at, intellektual, madaniyat, diplomatiya tarixi va. . .

2-guruh. Yordamchi va maxsus tarix fanlari.

2 -guruh. Yordamchi va maxsus tarix fanlari. Xususi tadqiqot usullariga ko'ra antropologiya, arxeologiya, etnografiya. Yordamchi tarix fanlari – manbashunoslik,

arxeografiya, paleografiya, numizmatika va. . . Maxsus guruh – boshqa fanlar ehtiyojidan kelib chiqadi, masalan, tabiiy fanlar tarixi, texnika tarixi, davlat va huquq tarixi. . .

Tarix haqidagi falsafiy qarashlar.... Neokantchilar esa pozitivistlarga qarshi fikr bildirib, tarixning asosiy vazifasi qonuniyatlarni ochish emas, balki tarixni tashkl qiluvchi alohida, individual, takrorlanmas hodisalarni o'rganishni taklif qildilar. Marksistlar esa jamiyatdagi bilish qonuniyatlari g'oyasini ilgari surib, tarixni o'rganishga bo'lgan boshqa qarashlarni soxtalashtirilgan ijtimoiy hodisalarni o'rganish deb hisobladilar Pozitivistlar tabiiy fanlar va gumanitar fanlar metodlari o'rtasida prinsipial farqlar mavjud emas degan qarashdan kelib chiqqan holda o'z qarashlarini ilgari suradilar. (Pozitivistlar tarixni "pozitiv" bilimga aylantirishga harakat qildilar. Bu tushunchaning mohiyati shundaki, pozitivistlar hamma haqiqiy, pozitiv bilimlar konkret fanlarning mahsulidir, falsafa esa bunday bilimlarni bera olmaydi, shuning uchun uning keragi yo'q, degan g'oyaga asoslangan subektiv qarashga edilar. Ular tarixiy dalillar bilan qanday ishlash, manbalarni tahlil qilish bo'yicha bir qancha metodlarni taklif qildilar).

Tarix fani tarmoqlari Siyosiy tarix Harbiy tarix Ijtimoiy tarix Diplomatiya tarixining Iqtisodiy tarix

Xulosa.

Tarixni o'rganishda tarixiylik metodologiyasi muhim ahamiyatga ega. Tarixiylik qoidasi voqea, hodisalarlarni o'z davrining aniq tarixiy sharoitidan kelib chiqqan holda o'rganishni taqozo etadi. Voqea-hodisalarlarni o'rganishda tarixiy bog'lanish, tarixiy rivojlanish jarayoniga e'tibor qilmoq zarur. Har bir voqea, hodisalarlarni boshqa, voqea-hodisalarlar bilan bog'lab o'rgangandagina mazkur voqea-hodisalarlarning umumiy tarixiy jarayonidagi o'rnini to'g'ri aniqlash, belgilash mumkin bo'ladi. Har-bir voqea-hodisalarlarga umumiy tarixiy jarayonning bir qismi, bo'lagi deb qaramoq zarur. Har bir hodisalarlarga qanday tarixiy sharoitda, muxitda paydo bo'lganligini bu hodisalar o'z taraqqiyotida qanday asosiy bosqichlarni o'tganligini, keyinchalik u qanday bo'lib qolganligini bilish tarixiylik qoidasining asosiy talabidir.

Tarixiylik metodologiyasi xalqning o'tmishini, hozirgi zamon va kelajagini yagona tabiiy tarixiy jarayon deb, o'tmish Hozirgi zamoni tayyorlaydi, hozirgi zamon kelajakni yaratadi, degan taraqqiyot qonuni asosida qaraydi. O'tmishni, ajdodlarimiz tarixini qanchalik yaxshi bilsak, anglab yetsak, hozirgi zamoni, mustaqilligimiz mazmunini shunchalik mukammal tushunamiz, kelajakni to'g'ri tasavvur etamiz.

Tarixiy jarayonni o'rganishda ijtimoiy yondashuv printsipligiga rioya etish zarur bo'ladi. Ijtimoiy yondoshuv metodologiyasini tarixiy jarayonlarni aholi barcha tabaqalarining manfaatlarini hisobga olgan holda o'rganishni taqozo etadi. Voqealarni alohida bir ijtimoiy tabaqa-kambag'allar, yo'qsillar yoki mulkdor, boylar manfaati nuqtai nazaridan turib tahlil etish, yoritish bir tomonlama yondoshuv bo'lib, u tarixni soddalashtiradi, to'g'ri xulosaga olib kelmaydi.

Mamlakatimiz tarixini o'rganishda milliy qadriyatlar, xalq an'analari va urf-odatlarini, din, islom dini tarixi, odamlarning diniy e'tiqodlari, diniy ta'limotlar va ularning asoschilari faoliyatini tahlil qilishga, yoritishga tsivilizatsion munosabatda bo'lib, ularni hurmatlash, e'zozlash nuqtai nazaridan yondoshmok kerak. Xayot xalqning necha ming yillar davomida yaratgan ma'naviy madaniyatini ahloqiy mezonlarini ikkiga – ekspluatatorlik madaniyati va ahloqi hamda ekspluatatsiya qilinuvchilar madaniyati va ahloqiga bo'lish va birinchisini qoralashdan iborat bol'sheviklarcha yo'riqnomaning naqadar zararli ekanligini ko'rsatdi. Ma'naviy merosga bunday yondashuv ma'naviy qashshoqlanishga, milliy qadriyatlarining, urf-odatlarining oyoq osti qilinishiga, ko'pgina olimlar, ma'rifatparvar ziyolilar, ruhoniylarning badnom qilinishiga olib kelganligini xech kachon unutmaslik kerak. Tarixni o'rganishda yuqoridagi metodologik qoidalar bilan bir qatorda faktlarni takkoshlash, mantiqiy-qiyosiy xulosalar chiqarish, davrlashtirish,

sotsialistik tadqiqotlar o'tkazish, statistik, matematik va boshqa usullardan ham foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. «Ta'lim taraqqiyoti», 3-maxsus son.-T.: «Sharq», 1999 y.

2. Tarix o'qitish metodikasi . Toshkent, 2005 yil

Adabiyotlar ro'yhati: • Karimov “Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q” –T: . 1997 • Ilhomov. Z.

A “Tarix fani metodologiyasi”-T: . 2012 • Atadjanov Sh, Ilhomov Z, Ishquvatov V,

Allaeva N. O'zbek xonliklari tarixshunosligi –T: . 2011 • Jo'rayev N. “Tarix falsafasi” –T:

. T 1999 • Ковальченко И. Д. Методы исторического и а тедования М. . 1987. •

Ilhomov Z. A. Tarix fani tadqiqotlarida manbalar bilan ishlashning metodologiyasi (ilmy

maqolalar to'plami). T 2012 • Ilhomov Z. A. Tarix fani tadqiqotlarida manbashunoslik

masalalari. –T: . 2012

BOSHLANG'ICH SINFDA O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Primova Zarifa Otaqul qizi

*Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani "Örikzor" mahallasi 31-maktabning
boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boshlang'ich sinfda o'qitishning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish usullari o'rgatish, o'zining qadr-qimmatini bir-biriga hurmati kabi fazilatlarini tarbiyalashni ko'rsatib berish to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: metod, metodika, taqqoslash, didaktik maqsadlar, malaka va ko'nikmalar, dars turlari, yangi maqsadlar, didaktik materiallar

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi.

Ulug' donishmandlardan biri «...kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit», degan ekan. Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma'noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma'noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi, desak xato bo'lmaydi. Bu prezidentimizning kelajagimiz, kelajak avlodimiz haqida qayg'urib, yurtimizning barcha farzandlari – mening farzandlarim, ular bizlardan ko'ra kuchli, bilimli va albatta baxtli bo'lishlari kerak, degan g'oyasi zamirida donishmandlarcha siyosat yotganini ko'rsatadi.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim

saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak.

Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgarar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi.

Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi. Quyida sinflar kesimida ayrim mavzular asosida o'qitishning zamonaviy usullarini tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar beramiz. Siz undan ijodiy yondashgan holda foydalanasiz va birinchi prezidentimizning: «Har qarichi muqaddas bo'lgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda g'urur va iftixor, sadoqat tuyg'ularini uyg'otish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab ko'raylik»[1], - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarini tatbiq etish orqali ko'zlangan maqsadga erishishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.

«Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi ...) ortiqcha» metodi

O'quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- O'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;

- hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan to'rtta (beshta, oltita, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;

• o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;

• o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni asoslashlarini talab etish lozim).

Mazkur metod o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu (yoki bo'lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi.

Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

• o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;

• o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;

• o'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

1-sinf darsligidagi «Oshxona jihozlari», «Qushlar», «Uy hayvonlari va parrandalar» kabi mavzularini o'rganishda yangi mavzuni mustahkamlash uchun mazkur metodni qo'llash ijobiy natija beradi. Bunda mavzuga oid to'rtta va taalluqli bo'lmagan (ortiqcha) bitta so'z (tushuncha, fikr) beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumayev Mamanazar Ergashevich, Tadjiyeva Zumrad G'iyosovna. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Toshkent-"Fan va texnologiya"-2005.

2. Ahmedov M., Ibragimov P., Abdurahmonova N., Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligida metodik qo'llanma. T.: "Uzinkomsentr", 2003.

3. Bikboyeva N.U va boshqalar. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi (Pedagogika bilim yurti talabalari uchun o'quv qo'llanma). T.: "O'qituvchi" , 1996.
4. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasidan praktikum. T.: "O'qituvchi, 2004.
5. Jumayev E.E . Bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish nazariyasi. T.: "Ilm-Ziyo" , 2005.

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHDA TA'LIM JARAYONLARIGA YONDASHUV

Dinara Rahmonova,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashdagi muammolar tahlil qilingan va ularni rivojlantirish omillari to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'z: innovatsion ta'lim texnologiyalari, grafik organayzirlar, muommoli ta'lim texnologiyalari, kreativ texnologiyalar, didaktik o'yinlar, texnologizatsiya.

Annotation: This article analyzes the problems of the introduction of innovative educational technologies in the educational process and provides information on the factors of their development

Key words: problem-based learning technologies, creative technologies, didactic games, technology (technical map).

Аннотация: В данной статье предоставляется проблемы внедрения инновационных образовательных технологий в образовательный процесс и приводится информация о факторах их развития.

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии – графические органайзеры, технологии проблемного обучения, креативные технологии, дидактические игры, технологизация.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning dunyo ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, ta'limda kredit-modul tizimi amaliyoti joriy etilayotganida demokratiyalash va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. «Ta'lim to'g'risidagi qonun»da zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va o'zlashtirish zarurligi ko'p marta takrorlanib, ularni oliy o'quv yurtlariga olib kirish zarurati uqtirilgan.

Olib borilgan tahlillarning ko'rsatishicha, nega bugungi kunga kelib, zamonaviy pedagogik texnologiyaga qiziqish shunchalik darajada kuchaydi, degan mulohaza tug'ilishi tabiiy. Jamiyatimizga qanchadan-qancha bilimli va malakali kadrlarni etishtirib kelgan pedagogikaning o'ziga xos uslublari mavjud. Pedagogik jamoatchilikning aksariyati mana shu yo'ldan bormoqda, ammo mustaqil va kelajak sari

intilayotgan jamiyatga bu yo'l kutilgan samara bilan xizmat qila olmaydi. Chunki buning zamirida ma'lum sabablar mavjud, ya'ni;

1. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rin olish uchun, aholining ta'lim darajasini samarali jadallashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishning zarurligi;
2. Fan-texnika taraqqiyotining yuqori darajada rivojlanganligi natijasida axborotlar tizimi hajmining tobora ko'payib borayotganligi;
3. Zamonaviy texnika va texnologiyalarni ta'limga tatbiq etish, ta'lim jarayonini kompyuterlashtirish, o'quv-tarbiya jarayonida axborot texnologiyasi va texnik vositalardan keng foydalanishga erishishi;
4. Talaba va professor-o'qituvchi faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish, o'qituvchi ta'lim maqsadi va mazmunini puxta bilishi, ta'lim usullari, metodlari va vositalarini yaxshi egallagan bo'lishi, talabaning qiziqish va intiluvchanligini to'g'ri yo'lga yo'naltira olishi lozimligi;
5. Professor-o'qituvchilar ta'lim jarayonini yuqori darajada, samarali tashkil etish uchun maqsad va vazifalarni aniq belgilashi, ta'lim natijasini oldindan qayd etishi, o'quv predmetlarini to'liq o'zlashtirishga erishish uchun zaruriy ta'lim vositalari, shart-sharoitlarini tayyorlashga erishishi zarurligi;
6. O'quv jarayoni uchun zarur moddiy-texnik bazaning yaratilgan bo'lishligi;
7. Ta'lim-tarbiya jarayoni natijalarini xolisona va ob'ektiv baholash, talabalarning bilim va malakalarini egallash jarayonini nazorat qilish va baholashni avtomatlashtirishga erishilganligi;
8. O'sib kelayotgan yosh avlodni hayotga mukammal tayyorlash talabi ularga eng ilg'or bilim berish usuli hisoblangan ob'ektiv borliqqa kompleks yondashuv tamoyilidan foydalanishni talab qilishi kabi muammolardadir. Demak, iinovatsion ta'lim texnologiyasi yuqorida keltirilgan shartlarning barcha talablariga javob beradigan

ta'limiy tadbir hisoblanadi. Bugungi kunda pedagogik texnologiyani tushunish uchun asosiy yo'l-aniiq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta'lim oluvchi bilan muntazam o'zaro aloqani o'rnatish, zamonaviy pedagogik texnologiyaning falsafiy asosi hisoblangan ta'lim oluvchining xatti-harakati orqali o'qitishdir. O'zaro aloqa pedagogik texnologiya asosini tashkil qilib, o'quv jarayonini to'liq qamrab olishi kerak. Ayniqsa ta'limda kredit-modul tizimi joriy etilayotgan oliy o'quv yurtlarida talabalarga mustaqil ta'lim bo'yicha topshiriq va ko'rsatmalar berilganda turli xil metodlardan foydalanish talab etiladi. Demak, real ta'lim amaliyoti ilg'or pedagogik texnologiyalarni amaliyotgakeng joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishini to'liq tasdiqlamoqda. Biroq ilg'or pedagogik texnologiyalarni oliy ta'lim jarayoniga qo'llash bilan bog'liq bir qator muammolar ham ko'zga yaqqol tashlanmoqdaki, ularni e'tiborga olish va hal etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bunday dolzarb muammolar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Oliy ta'limda qo'llash uchun mo'ljallangan interfaol metodlar tasnifi va ularning mazmun-mohiyatini yoritib beruvchi o'quv-uslubiy qo'llanmalarining yetarli emasligi. Garchi respublikamizda pedagogik texnologiyaga doir qator o'quv qo'llanmalar yaratilgan bo'lishiga qaramasdan, mazkur o'quv qo'llanmalarda oliy ta'lim jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan interfaol metodlar va ularni qo'llashga doir metodik ko'rsatmalar aniq o'z ifodasini topmagan. Mazkur holat oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining interfaol metodlarni qo'llashga doir ma'lumotlardan to'la xabardor bo'lmaligiga olib kelmoqda. Oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim jarayonini kuzatish professor-o'qituvchilar keng qo'llaydigan interfaol metodlar juda kamchilikni tashkil etishini ko'rsatadi.

2. Professor-o'qituvchilar interfaol metodlarni qo'llashda metodik qoidalarga to'liq rioya etishlari lozim. Boshqacha aytganda, interfaol metodlar fanning o'ziga xos xususiyati, mavzuning maqsad va vazifalari, talabalarning yosh xususiyatlari, mashg'ulot shakli, auditoriyada maqbul shart-sharoitning mavjudligi kabi jihatlarni aniq hisobga olgan holda qo'llash lozim. Oddiy bir misol: professor-o'qituvchilar, ayniqsa, yosh o'qituvchilar deyarli har bir mashg'ulotida klaster metodini qo'llaydi. Eng qizig'i, mazkur metod orqali o'quv maqsadiga erishish mumkin yoki mumkin emasligidan qat'iy nazar undan foydalanish holati

ko'p uchraydi. Bundan tashqari, uch-to'rt doirani chizish orqali tarmoqlar hosil qilish ham mumkin emas. Mazkur metod talabalarning ma'lum bir narsa-hodisa, jarayon yoki tushunchaga oid fikrlarini umumlashtirish, ularni tizimlashtirish maqsadida qo'llaniladi. Ana shu asosdan kelib chiqqan holda, klaster metodidan o'tilgan materialni mustahkamlash bosqichidagina foydalanish mumkin. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib aytganda, interfaol metoddan noo'rin foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga emas, aksinchi mashg'ulot sifatini pasaytirishga olib keladi.

3. Ta'lim texnologiyalarini yaratish uchun professor-o'qituvchilar o'quv maqsadlarini pedagogik vazifalarga aylantirish, uni kutiladigan natijaga mos holda aniqlash ko'nikmasiga ega bo'lishlari lozim. Barcha mashg'ulotlarning texnologik ishlanmalarini yaratish jarayonida identiv o'quv maqsadlarini vazifalarga aylantirish uchun bir xil fe'l turkumidagi so'zlar (ma'lumot berish, ochib berish, yoritib berish, izohlash kabilar)dan foydalanish o'rinli bo'lmaydi. Buning uchun professoro'qituvchilar Blum taksonomiyasini amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakalariga ega bo'lishlari talab etiladi. Identiv o'quv maqsadlarini o'quv vazifalariga aylantirish ko'nikmasiga ega bo'lmasdan turib, mashg'ulot jarayonini muvafaqqiyatli loyihalashga erishish mumkin emas.

4. Oliy ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish an'anaviy o'qitish tizimining muqobili sifatida xizmat qilishi lozim. Chunki barcha auditoriya mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llashga zaruriyat yo'q. Eng asosiysi, texnologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotida kutilgan natijaga erishilishi lozim. Mazkur jarayonda maqsadga erishishga imkon beruvchi istalgan maqbul metodlardan foydalanish mumkin. Shuningdek, professor-o'qituvchilarning texnologik yondashuvni noto'g'ri talqin etgan holda, ma'ruza mashg'ulotlarini talabalarning o'zlari tomonidan o'tib berilishini talab qilishlari ham maqsadga muvofiq emas. Ma'ruza mashg'ulotiga nisbatan bunday yondoshuv uning samaradorligini ta'minlashga to'liq xizmat qilmaydi. Oliy ta'limda o'qitishning asosiy shakli sifatida ma'ruzaga qo'yiladigan metodik, shu jumladan ma'ruzachiga qo'yiladigan maxsus talablar mavjud. Mazkur talablarning to'liq bajarilishi professor-o'qituvchi (lektor) orqaligina samarali amalga oshishi mumkin. Faqat anjuman-ma'ruza

mashg'ulotlarini talabalarning ma'ruzalari asosida tashkil etish imkoniyati mavjud va bu sohada respublikamizda katta tajriba to'plangan. Bunda ham anjuman-ma'ruzani tashkil etish va o'tkazish talablariga rioya qilinishi lozim.

Oliy ta'limda ma'ruza mashg'ulotlariga alohida ahamiyat beriladi. Professor-o'qituvchilar ma'ruza mashg'ulotlarining bir nechta usullaridan foydalanishlari mumkin. Shu usullardan samarali foydalanilganda ham innovatsion texnologiyalardan foydalanildi deb hisoblash mumkin. Chunki ma'ruza turlaridan anjumanli, binar, muammoli, ko'rgazmali, maslahatli, provakatsiya (oldindan rejalashtirilgan xatoliklar bilan mashg'ulot) ma'ruzalardan foydalanish ham professor-o'qituvchidan katta ma'suliyat, tayyorgarlik, ijodiy yondoshuv, ko'p mehnat talaba qiladi. Masalan, fizika mutaxassislari talabalariga dars o'tish jarayonida bir qator mashg'ulotlar, ya'ni ma'ruza, seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari o'tkaziladi. Ushbu mashg'ulotlarning har biri alohida xususiyatga ega.

Hozirgi paytda ko'plab oliy ta'lim muassasalari laboratoriya inventarlaribilan shuningdek, kompyuter texnikasi hamda innovatsion ta'lim berishga imkoniyat beruvchi elektron doskalar va multimedialangan uskunalar bilan jihozlanmoqda. Bu esa ta'lim jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash imkonini beradi va ta'lim sifati samaradorligiga erishiladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, oliy ta'lim tizimida innovatsion ta'lim texnologiyalarni qo'llash samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi metodik vazifalarni muvafaqqiyatli hal etish lozim deb hisoblaymiz:

1) professor-o'qituvchilar innovatsion ta'lim texnologiyalarining —interfaol metod, —texnologiya, pedagogik texnologiya kabi tushunchalarning mazmun mohiyatini aniq tushunib olishlari zarur. Mazkur tushunchalarning mohiyatini to'g'ri anglay olmaslik ularni qo'llashda ko'plab metodik qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Oliy ta'limda asosiy e'tibor o'qitish jarayonini loyihalash (texnologik model) va rejalashtirish (texnologik xarita)ga, ya'ni texnologizatsiyaga qaratilishi kerak;

2) oliy ta'limda fanlarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanishda metodik qoidalar va ko'rsatmalarga rioya qilinishi kerak. Aniq metodik ko'rsatmalarga rioya etish orqali interfaol metodlarni samarali qo'llash imkoniyati yuzaga keladi. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi;

3) fanlar bo'yicha ta'lim texnologiyalarini yaratishda xilma-xillik, ijodiylik, innovatsion yondashuvlarga asoslanish, bir qolipga tushib qolishdan saqlanish maqsadga muvofiq. Mazkur jarayonda fanlarning, mashg'ulot shakllari, mavzularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda yondoshish o'rinli bo'ladi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishdagi muammolarni bartaraf etish uchun professor-o'qituvchilarga mustaqil ishlash, darsga tayyorgarlik ko'rish uchun sharoit yaratish; har bir fan sohasi bo'yicha innovator o'qituvchilar tamonidan tayyorlangan va darsda foydalanilgan innovatsion texnologiyalarni keng targ'ib etish, malaka oshirish davomida o'qituvchilarga fanlar kesimida individual yondashish kerak bo'ladi.

Oliy ta'limda talabalarga bilim berish jarayonida va fanlarni o'zlashtirishda baholashda innovatsion ta'lim texnologiyalari grafik organayzirlar, muommoli ta'lim texnologiyalari, kreativ texnologiyalar, didaktik o'yinlar elementlaridan foydalanish kerak.

Ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalardan foydalanish samaradorligi tajribalar asosida o'z isbotini topgan bo'lib, undan voz kechish mumkin emas, ayniqsa ta'limga kredit-modul tizimi joriy etilishi talabalar mustaqil ta'limini baholash va nazorat qilishda, shunday ekan unda yuzaga keladigan yuqoridagi to'siqlarni ilmiy izlanish va tajribalar yordamida bartaraf etib borish lozim. Bu orada respublikamizda juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda va oshirilgan. Pedagog xodimlarni to'g'ri

tanlash, ularning o'z fanini yaxshi biladigan qolaversa, ilg'or innovatsion texnologiyalar bilan qurollangan bo'lishlari zamon talabidir.

Albatta olib borilayotgan sa'y-harakatlarimiz tufayli yosh avlodni Prezidentimi aytganidek yuksak intellektual, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga erishamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.–T.,2016;
2. Zagvyazinskiy V.I. O'rganish nazariyasi: zamonaviy talqin. - M.: Akademiya, 2018. - 192 b.
3. Manuilov V.F., Fedorov N.V., Blagoveshchenskaya M.M. Muhandislik ta'limida ilm-fanni talab qiladigan zamonaviy texnologiyalar // Rossiya Oliy texnika maktabidagi innovatsiyalar: Sat. maqolalar. - M., 2017. - Nashr. 2. - S. 11-20.
4. Asosiyni o'zlashtirishning rivojlanishi va natijalariga qo'yiladigan talablarni shakllantirish bo'yicha ko'rsatmalar ta'lim dasturlari Oliy kasbiy ta'limning federal davlat ta'lim standarti asosida amalga oshiriladi. - Belgorod: IPK NRU "BelSU", 2018. - 83 p.
5. Pedagogika va psixologiya. URL: <http://www.pedagogics-book.ru> (kirish sanasi: 11/18/2019).

Zamonaviy ta'lim muassasalarini boshqarishning tizimli yondashuvlari.

Oriental universiteti ta'lim
menjmenti yo'nalishi magistri
Amanova Faridaxon Ashirboy qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy ta'lim tizimini samarasi va an'anaviy ta'limning afzaligi va kamchiliklari hamda zamonaviy ta'lim boshqaruvi haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, talabalar, pedagog, boshqaruv, tizimli yondoshuv, tamoyil, moslashuvchanlik.

An'anaviy ta'limda o'quvchilar ma'lum bir vaqtda va ma'lum bir joyda tom ostida to'planadi. An'anaviy ta'limning o'qitish uslubi o'qituvchi tomonidan boshqariladi. Talabalar o'zlarining shubhalarini bartaraf etish uchun tengdoshlari bilan muhokama qilishadi yoki huddi shunday qilish uchun darsdan keyin o'qituvchi bilan muloqot qilishadi. O'quvchining olgan bilimi o'qituvchining bilimiga bog'liq. Keling, an'anaviy ta'limning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqaylik. An'anaviy ta'lim tizimining afzalliklari

Vaqtinchalik : Talabalar har bir davr uchun ma'lum vaqt va tanaffus uchun vaqt ajratadilar. Bu vaqtning barchasi boshida rejalashtirilgan, talabalar ushbu tartibni bajaradilar va ularni o'z vaqtida va intizomli qiladilar. Ijtimoiy o'zaro ta'sirlar: Talabalar o'z tengdoshlari bilan o'zaro munosabatda bo'lib, ularga xarakterni shakllantirishda yordam beradi. Ular boshqalarni baham ko'rishni va hurmat qilishni o'rganadilar. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar: Bu talabalarga yashirin iste'dodlarini boshqalarga namoyish qilish imkoniyatini beradi va ularga o'z iste'dodlari uchun tan olinishiga va hayotlarida ustun bo'lishga yordam beradi. Yuzma-yuz muloqot: Talabalar o'z o'qituvchilari bilan bevosita muloqot qilishlari mumkin. Ular o'zlarining shubhalari bo'lgan sohalarda savollar va ko'proq tushuntirishlar berishlari mumkin. An'anaviy ta'lim tizimining kamchiliklari

umumlashtirilgan ta'lim: Barcha o'quvchilar uchun umumlashtirilgan ta'lim ular uchun

qiziq bo'lgan narsalarni o'rganishni qiyinlashtiradi. Turli o'quvchilar turli xil iste'dod va qiziqishlarga ega bo'lib, bu umumiy ta'lim ta'minlay olmaydi. Talabalar o'zlari yaxshi ko'rmagan o'qish uchun ko'proq vaqt va kuch sarflashadi va bu ularning kelajakdagi kareralarida yordam bermaydi. Passiv tinglovchilar: An'anaviy ta'limda talabalar o'z o'qituvchilarini tinglashlari kerak. Ba'zan o'quvchilar o'qituvchilarni tinglashga harakat qilmaydilar. Ular ma'ruzalarga qiziqish bildirmaydilar va passiv tinglovchilarga aylanishadi. Moslashuvchan vaqt yo'q: An'anaviy ta'limda o'qish qiyin bo'lgan qat'iy jadvalga amal qiladi. Talabalar yangi narsalarni o'rganishga qodir emaslar va ularning bilimlari kitoblar va o'qituvchilar tomonidan berilgan bilimlar bilan cheklanadi. Shuningdek hozirgi kunda rivjolanib borayotgan aqlli ta'lim, ya'ni onlayn ta'limning paydo bo'lishiga tuxtaladigan bo'lsak zamonaviy ta'limning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, onlayn ta'lim zamonaviy davrda o'quv jarayoni va pedagogikaning muhim qismiga aylandi.

Masofaviy ta'limda siz istalgan universitetda o'qishingiz mumkin. Agar siz u erga borolmasangiz, bu sizga uydan turib onlayn o'qish imkonini beradi. Har bir universitet masofaviy ta'limga ham ahamiyat beradi. Masofaviy ta'lim sizga va kasbingizga mos keladigan har qanday kursni tanlashga yordam beradi. Moslashuvchanlik: Siz istalgan vaqtda istalgan joydan o'rganishingiz mumkin, kampusga borish shart emas. Siz o'zingizning tezligingiz bo'yicha o'rganishingiz mumkin. Onlayn ta'lim talabalarga qaratilgan. Talaba o'zini yaxshilash kerak bo'lgan sohalarga ko'proq e'tibor qaratadi va ularga chuqur bilim beradi. Kam xarajat : Sayohat narxi yo'q, chunki siz uydan o'rganishingiz mumkin. Sinf xonasi va o'qituvchilar uchun to'lovlarni to'lashga hojat yo'q. Zamonaviy ta'lim tizimining kamchiliklari Ijtimoiy o'zaro ta'sirning etishmasligi: Onlayn o'quv kurslari o'z-o'zidan o'tkaziladigan kurslardir. Bu o'quvchilarga tengdoshlari bilan munosabatlarni rivojlantirishni qiyinlashtiradi. Cheklangan ijtimoiy shovqin va yuzma-yuz muloqot yo'q. Chalg'itish imkoniyati: Kamroq qat'iyatli va o'z-o'zini motivasiyasi yo'q o'quvchilarning chalg'itish ehtimoli juda yuqori bo'ladi.

Ta'lim muassasasini boshqarish ijtimoiy boshqaruv turlaridan biridir. Faqat maktab boshqaruviga xos bo'lgan tamoyillardan tashqari, u uchun umumiy tamoyillarni keng

qo'llashi tabiiydir. Har qanday ish (mahsulotli, pedagogik, boshqaruvchi va boshqalar) hajmi, shakli va mazmunidan qat'iy nazar, muayyan qonuniyatlarga bo'ysunadi va bir qator umumiy qoidalarga asoslanadi. Mehnat faoliyatining bunday asosiy tamoyillari: ilmiy xarakter, muntazamlik, optimallik, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, istiqbollilik, izchillik, murakkablik va boshqalar. Misol: ijtimoiy boshqaruv tamoyillari A.Fayol tomonidan ishlab chiqilgan. Ular orasida yetakchilar: boshqaruvda markazlashtirish va markazsizlashtirishning optimal nisbati tamoyili; boshqaruvda buyruqbozlik va kollegiallik birligining birligi prinsipi; boshqaruvda huquq, burch va mas'uliyatni oqilona uyg'unlashtirish tamoyili. Ta'lim tizimini boshqarishning o'ziga xos tamoyillari. Bolalar va kattalar jamoalarining manfaatlarini birlashtirish printsipi ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida maktabning ushbu xususiyatlaridan kelib chiqadi va bir tomondan, a'zolari hali etarli ijtimoiy tajribaga ega bo'lmagan bolalar jamoasining shakllanishi va rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, rivojlanishni ta'minlaydi. Bolalarning mustaqilligi, tashabbuskorligi bolalarning o'z-o'zini anglash tuyg'usini himoya qilishni talab qiladi. Boshqa tomondan, ushbu tamoyilga rioya qilish kattalar jamoasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Bu hayotiy tajribaga, ijtimoiy faoliyatga, siyosiy etuklikka, o'qituvchilarning mas'uliyatiga, o'qituvchining g'urur tuyg'usiga tayanish imkoniyatini ta'minlaydi va bolalar va ularning ota-onalari oldida o'qituvchining obro'sini saqlab qolishni o'z ichiga oladi. Pedagogik maktabda boshqaruv faoliyatining yo'nalishi. Maktabni boshqarish deganda turli tadbirlarni amalga oshirish tushuniladi: ma'muriy, iqtisodiy, tashkiliy, huquqiy, pedagogik. Ushbu faoliyat turli xarakterdagi muammolarni hal qilishga qaratilgan, masalan, maktabning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, o'quv binolarini qurish va ta'mirlash, jihozlar bilan ta'minlash, obodonlashtirish, maktab binolari, mebellar, o'quv qurollari sotib olish, sanitariya-gigiyena sharoitlarini ta'minlash; pedagogik kadrlarni yo'lga qo'yish, mashg'ulotlarni ishga qabul qilish, maktabning ish vaqtini tartibga solish, o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, o'quvchilar bilan ommaviy tadbirlar o'tkazish, ahillikni, tadbirkorlikka ijodiy munosabatni ta'minlash va hokazo. Ammo buning samaradorligi yuqori. faoliyat pedagogik

vazifalarga to'liq bo'ysundirilganda erishiladi. Normativlik printsipti; Maktabni boshqarish ma'lum bir umume'tirof etilgan me'yoriy-huquqiy baza asosida, ta'lim ishining turli jihatlarini tartibga soluvchi mavjud tavsiyalarga, nizomlarga, ko'rsatmalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Maktab oldida doimo rivojlanish muammolarini hal qilishda davlat va jamiyatning sa'y-harakatlarini birlashtirish, uni boshqarishda jamoat va davlat tamoyillarini uzviy bog'lash vazifasi turibdi. Boshqaruvda har qanday tamoyillar tizimidan foydalanish mumkin. Zero A.Fayol yozganidek, "Muammo printsiplarning etishmasligida emas. Inson printsiplar bilan ishlay olishi kerak. Bu murakkab san'at bo'lib, o'ychanlik, qatiyat tajribasi va mutanosiblik hissini talab qiladi". Pedagoglar jamoasini boshqarish tamoyillari va usullari o'rtasida yaqin aloqalar mavjud. Usullar, Pidkasisty P.I. ta'rifiga ko'ra, boshqaruv tamoyillarini amalga oshirish, ko'zlangan maqsadlarga erishish yo'llari, usullari. Jamoani boshqarishning eng mashhur usullari boshqaruv qarorlarini qabul qilish usullari (aqliy hujum usuli, munozara, ishbilarmonlik o'yini, muntazam usul va boshqalar) va ularni amalga oshirish usullari (kollektiv va individual motivatsiya usullari, ma'muriy usullar va boshqalar). Shunday qilib, professor-o'qituvchilar tarkibini boshqarish jarayoni menejerlarni talab qiladi [yuqori daraja](#) professionallik. [Samarali rahbar](#) Muayyan boshqaruv funktsiyasini amalga oshirish bosqichida faqat ijobiy natija ko'rsatadigan narsa hisoblanadi [shaxsiy fazilatlar](#) jamoa bilan o'zaro munosabatlarning samarali tamoyillari va usullaridan foydalanish. Boshqaruv jarayonining samaradorligi, tashkilotdagi odamlarning kayfiyati, xodimlar o'rtasidagi munosabatlar ko'plab omillarga bog'liq: bevosita mehnat sharoitlari, xodimlarning professionalligi, boshqaruv darajasi va boshqalar. Bir qator birinchi rollardan biri. Bu omillarni rahbarning shaxsiyati bajaradi. Boshqaruv nuqtai nazaridan ta'lim muassasasi ham har qanday ijtimoiy tizim kabi boshqaruv sub'ekti va ob'ektiga tuzilishi mumkin. Boshqaruv sub'ekti boshqaruv jarayonini tashkil etuvchi barcha shaxslar va ijtimoiy guruhlarni o'z ichiga oladi. Nazorat qiluvchi shaxslar va guruhlar nazorat qilish ob'ekti sifatida harakat qiladilar. Boshqarishda tizim yondashuvi etarli murakkab va yakuniy natijani o'zgartirishi mumkin bo'lgan ko'p jihatlariga ega. Ta'lim muassasasini boshqarish uchun tashkiliy tuzilmalarning bir nechta turlari mavjud: chiziqli,

funksional bo‘linish, loyiha va matritsa. Keling, asosiylarini ko‘rib chiqaylik. Chiziqli-yuqoridan pastgacha bo‘ysunish tartibida joylashtirilgan individual va jamoaviy sub’ektlarning ketma-ketligini (ierarxiasini) ifodalaydi, ya’ni. Bo‘ysunish munosabatlarida; funksional, bu erda sub’ektlar o‘zlarining funksional vazifalariga muvofiq saf tortadilar, bu erda muvofiqlashtirish bo‘g‘inlari ko‘rsatiladi; Chiziqli-funksional tashkiliy tuzilma, bu erda sub’ektlarning aloqalari va munosabatlari bir vaqtning o‘zida bo‘ysunish va muvofiqlashtirish bilan tavsiflanadi, ya’ni vertikal va gorizontal ravishda rivojlangan; rivojlanish rejimiga o‘tgan maktablar uchun chiziqli funksional bilan bir qatorda ham mavjud matritsa u yoki bu innovatsion vazifa yoki muammoni hal qilish uchun vaqtincha tashkil etilgan turli aralash boshqaruv sub'ektlari (ijodiy guruhlar, tashkiliy qo‘mitalar, tadqiqot guruhlari va boshqalar) vakili bo‘lgan tuzilma. Ta'lim muassasasining amaliyotda eng keng tarqalgan tashkiliy tuzilmasi chiziqli-funksional tuzilmadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Kulnevich V.N. Ta'lim jarayoni sifatini boshqarishni baholash mezonlari. Munitsipal ta'lim sohasida ta'lim sifatini boshqarish. Viloyat avgust konferensiyasida ma'ruza. - Rostov n/a, 2001 yil.
- 2.Velkov I.G. Rahbarning shaxsiyati va boshqaruv uslubi. - M., 1993 yil.
3. Konarjevskiy Yu.A. Boshqaruv va maktab ichidagi boshqaruv. M .: "Pedagogik qidiruv" markazi, 2000.

Avitsenna Geometrik Optikava, Issiqlik va elektr energiyasi masalalari

Avicenna geometric optics, heat and electricity issues

Авиценна геометрическая оптика, и вопросы тепла и электричества

Muallif haqida ma'lumot:

Muslihiddinov Zuxuriddin Mastakovich Surxandaryo viloyati, Sariosiyo tumani 9-maktab fizika fani o'qtuvchisi- Sadriddin Ayniy nomidagi Tojikiston davlat universiteti saiskatel; Tel.: (+992) 770 07 50 60; (998)91 511 10 54

Annotasiya: Maqolada o'rta asrlarning mashhur olimi-entsiklopedisti Abu Ali ibn Sinoning (Avitsenna, 980-1037) fizika geometrik optika, ba'zi qarashlari qisqacha ochib berilgan. Geometrik optika muammolariga bag'ishlangan "Tabiat talaqlari" ("Kurozai Tabiyot") risolasining fizik qismidan tabiiy fanlarni o'rganish asosida.

O'rta asr Sharqida ko'plab taniqli olimlar Geometrik optika muammolariga muammolariga murojaat qildilar: Abu Nasr al-Forobiy, Abu Ali ibn al-Haysam va Avitsennaning o'zi. U o'rta asrlarda Issiqlik va elektr energiyasi, geometrik optika nazariyasi masalalarining rivojlanishi bilan bog'liq holda alohida rivojlanish oldi. Buni falsafiy jihatdan ko'rib chiqanlar.

Maqola fanlararo xarakterga ega bo'lib, tarixiy va ilmiy tahlilni hisobga olgan holda fizika va tarix fanlari chorrahasida yozilgan.

Annotation: the article briefly reveals some views of the famous medieval scientist-encyclopedia Abu Ali ibn Sina (Avicenna, 980-1037) on physics geometric optics. Based on the study of Natural Sciences from the physical part of the treatise "sawdust of nature" ("Kurozai natural"), devoted to the problems of geometric optics.

In the medieval East, many prominent scientists turned to the problems of geometric optics: Abu Nasr al-Farabi, Abu Ali ibn al-Haysam and Avicenna himself. He received a special development in the Middle Ages in connection with the development of issues of heat and electricity, the theory of geometric optics. Those who consider it philosophically.

The article is interdisciplinary in nature and is written at the intersection of physical and historical sciences, taking into account historical and scientific analysis.

Аннотация: в статье кратко раскрываются некоторые взгляды известного средневекового ученого-энциклопедиста Абу Али ибн Сины (Авиценны, 980-1037) на физическую геометрическую оптику. Основан на изучении естественных наук из физической части трактата "Опилки природы" ("Kurozai natural"), посвященного проблемам геометрической оптики.

На средневековом Востоке многие выдающиеся ученые обращались к проблемам геометрической оптики: Абу Наср аль-Фараби, Абу Али ибн аль-Хайсам и сам Авиценна. Особое развитие он получил в Средние века в связи с разработкой вопросов теплоты и электричества, теории геометрической оптики. Те, кто рассматривает это философски.

Статья носит междисциплинарный характер и написана на стыке физических и исторических наук с учетом исторического и научного анализа.

Kalit so'zlar: fizika geometrik optika, tabiiy fanlar, mexanik harakatga o'xshashlik, tarix, , tabiatning birlamchi elementlari, Issiqlik va elektr energiyasi, shiddatli harakat ,”Tabiatning qipig'i”), Abu Nasr al-Farobiy, Abu Ali ibn al- Xaysam, Abu Rayhon Beruniy, ("ko'z nurlari"), Ibn Rushd (Averroes) va Ibn Bajji (Avempas, Bilimlar kitobi", "SHifo kitobi", "Tibbiyot kanoni", savol-javob shaklida yozilgan "Tabiatning qipig'i" risolasi, , nurlarning aks etishi va sinishi hodisalari, ko'rish mexanizmi va boshqalar, kichik zaryadlar, Avitsena maktabi ,Ibn Sino (Avitsenna).

Keywords: physics geometric optics, Natural Sciences, similarity to mechanical movement, history, , primary elements of nature, heat and electricity, intense movement ,”The Viper of nature”), Abu Nasr al-Farabi, Abu Ali ibn al - Haysam, Abu Rayhon Beruni, ("eye Rays"), Ibn Rushd (Averroes) and Ibn Bajji (Avempas, book of Knowledge", "Book Of Healing", "canon of Medicine", treatise "The VIP of Nature", written in question-answer form , refractive phenomena, visual mechanism and others, small charges, Avicenna school ,Ibn Sina (Avicenna).

Ключевые слова: физика геометрическая оптика, естественные науки, аналогия с механическим движением, история, , первоэлементы природы, тепло и электричество, интенсивное движение ,”опилки природы”), Абу Наср аль-Фараби, Абу Али ибн аль - Хайсам, Абу Райхан Беруни, ("луч глаза"), Ибн Рушд (Аверроэс) и Ибн Баджи (авемпас, Книга знаний, книга исцеления, канон медицины , трактат" опилки природы", написанный в форме вопросов и ответов,, явления отражения и преломления лучей ,механизм зрения и т. д., Малые заряды, школа Авиценны, Ибн Сина (Авиценна).

Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Hasan Ibn Ali ibn Sino (Avitsena) 980 yil 16 avgustda Buxoro yaqinidagi Afshana qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi Abdallah asli Balxdan (hozirgi Afg'onistonda) bo'lgan. U o'qimishli, falsafa, fan va ilohiyotga qiziqqan odam edi. Nuh ibn Mansur hukmronligi davrida Somoniy Abdallah Balxdan Buxoroga ko'chib o'tdi va u erda moliya boshqaruvida amaldor bo'lib xizmat qildi. Afshana qishlog'ida xizmat qilgan Abdallah Sitora ismli qizga uylandi. Bu erda Ibn Sino (Avitsena) va uning ukasi Mahmud tug'ilgan. 986 yilda oila Afshanadan Buxoroga ko'chib o'tdi.

Avitsennaning bir nechta entsiklopedik asarlaridagi bo'limlar geometrik optic

masalalariga bag'ishlangan: "Bilimlar kitobi", "SHifo kitobi", "Tibbiyot kanoni" savol-javob shaklida yozilgan "Tabiatning qipig'i" risolasi, shuningdek, uning ilmiy yozishmalari. "Tabiatning qipig'i" risolasi to'rt qismdan iborat bo'lib, tabiatshunoslikning turli masalalariga bag'ishlangan. asosan fizika masalalariga bag'ishlangan bo'lib, birinchi marta ushbu asar muallifi tomonidan rus tiliga qisqacha sharhlar bilan to'liq tarjima qilingan va nashr etilgan [41]. Bundan tashqari, uning "Tabiat qipiqlari" ("Kurozai tabiiet" - مضارقات ايعيبط), "Momaqaldiroq sabablari to'g'risida risola" ("Risala Fi asbab ar-ra'd" - ملسر ف بابسا دعرلا), "Aql o'lchovi" ("Meyer-al-ukulh" - رايعل لوقعلا) risolasi fizika masalalariga bag'ishlangan. shuningdek, uning Aburayxon Beruni bilan Aristotelning "Fizikasi" va "osmon to'g'risida" kitobiga oid ilmiy yozishmalari.

Ibn Sino va Beruniy eng yirik olimlar sifatida, o'z davrining tabiiy olimlari o'z davrining falsafiy va tabiiy falsafiy dunyoqarashiga sezilarli ta'sir ko'rsatdilar.

Geometrik optika muammolariga bag'ishlangan "Tabiatning Talaqlari" to'rtinchi bo'limidan to'rtta savolni ko'rib chiqing.

Nomlangan bo'limning ikkinchi bobida Avitsena quyidagi savolni ko'rib chiqadi: nima uchun qorong'i xonada havo ko'rinadi, lekin dalada emas?

Javob: xonadagi havoni ko'rish mumkin, chunki u qorong'i. Va dalada (kunduzi) engil bo'lgani uchun, u erda [uni] ko'rish mumkin emas. Buning isboti shundaki, quyosh nuri xonaga kirib, devorga tushadi. U nurni aks ettirib, yorqinroq bo'ladi va havo ko'rinmaydi. Shuning uchun xonadagi qorong'ulik tufayli [unda] havoni ko'rish mumkinligi aniq va dalada yorug'lik bo'lgani uchun [u erda] ko'rish mumkin emas.

Tabiiyki, havo hamma joyda ko'rinmaydi. Avitsena bu erda quyosh nurlari bilan yoritilgan chang zarralarini anglatadi.

Avitsenaning ta'kidlashicha, agar quyosh nuri, qorong'i xonaga kirib, devorga tushsa, u aks etadi. Biz devordagi bu yorqin joyni aniq ko'ramiz. "Xuddi shunday, - deydi ot, - ichki havo quyosh nuri o'tadigan joyda ko'rinadi: havo nurni aks ettiradi va biz uni ko'ramiz." Aslida, quyosh nuri havoda changning kichik zarralari bilan tarqaladi. Biz bu Russni qorong'i xonada kuzatamiz. Dalada yorqin yorug'lik tufayli bu hodisani kuzatish mumkin emas.

Bu erda ham, kelajakda ham Avitsena turli xil optik hodisalarni qoniqarli tarzda tushuntirishini ko'ramiz. (Masalan, nurlarning aks etishi va sinishi hodisalari, ko'rish mexanizmi va boshqalar). ammo bu holda, u tabiiy ravishda o'zi ta'riflagan effektni hali ham to'g'ri tushuntira olmadi, chunki qorong'i xonada tarqalgan yorug'lik va chang naychasi tushunchasi ancha keyinroq paydo bo'ldi. Avitsena bu ta'sirni tushuntirishni yorug'likni aks ettirish hodisasiga kamaytiradi va shu ma'noda u qisman to'g'ri, chunki

qorong'i xonada yorug'lik nurining aksi va kattaligi qanchalik katta bo'lsa, chang naychasining ta'siri shunchalik katta bo'ladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, nurlarning aks etishi va sinishi qonunining matematik tavsifi faqat Evropada Uyg'onish davrida amalga oshirilgan. Agar biz ushbu hodisalarni tavsiflashning matematik tomonini chetga surib qo'ysak, unda Avitsenaning birlashishi necha asrdan keyin qabul qilinmagan nazariyaga to'liq mos keladi.

Keling, ushbu bo'limning ettinchi bobiga murojaat qilaylik.

Savol: nega uzoqdan olov alangasi haqiqatdan ham kattaroq ko'rinadi va boshqa narsalar uzoqdan kichikroq ko'rinadi?

Javob: chunki uning yaqinidagi olov atrofidagi havo juda yorqin ko'rinadi, chunki olov [uzoqda]. Uning yorqinligini his qilish noto'g'ri. Olov atrofidagi [havo] ning porlashini olovning o'zidan ajratib bo'lmaydi. [Kuzatuvchiga] havoning bu porlashi olovning o'ziga tegishli ekanligi ko'rinadi. Shunday qilib, [u] olovni o'zidan kattaroq ko'radi.

[Odatda] narsalar uzoqdan [kattaligi] kichikroq va bir-biriga yaqin katta bo'lib ko'rinishining sababi shundaki, bu narsalar ko'zdan keladigan nurlar chiziqlarini hosil qiladigan burchak ostida kuzatiladi. Kuzatuvchidan kuzatilgan narsa qanchalik uzoq bo'lsa, burchak shunchalik kichik bo'ladi va u [kattaligi] kichikroq ko'rinadi va narsa qanchalik yaqin bo'lsa, bu burchak shunchalik og'riqli bo'ladi va u [kattaligi] katta ko'rinadi.

Avitsenna olov alangasi atrofida joylashgan "havo haqida" deydi, ammo biz hozir bilamizki, olov nuri havodagi chang zarralari bilan tarqaladi. Bu Avitsena yozgan effektni yaratadi.

Avitsennaning nima uchun "boshqa narsalar" (qattiq jismlarni nazarda tutadi) haqiqatdan ham uzoqdan kichikroq ko'rinadi degan savolga javobini quyidagicha izohlash mumkin.

Rasmda ruxsat bering 1-rasmga ruxsat bering: A-kuzatuvchining ko'zi, quyosh-kuzatilgan ob'ekt "narsa", balandlikdan h , r – kuzatuvchidan ob'ektgacha bo'lgan masofa, - ob'ekt uchrashadigan burchak.

$$h = r \operatorname{tg} \alpha, \alpha \rightarrow 0 \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha \approx \alpha$$

$$h = r \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{h}{r} \quad (1)$$

(1) dan ko'rinib turibdiki, kattalashtirishda u kamroq burchak ostida kuzatiladi va kuzatuvchi kuzatilgan ob'ekt o'zidan kichikroq ko'rinadi.

Ushbu hodisani quyidagi rasm yordamida tushuntirish mumkin.

Shakl: 2.

$$h' = 2 \cdot r' \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{h'}{h} = \frac{r'}{r} \Rightarrow h' = \frac{r'}{r} \cdot h$$

$$h = 2 \cdot r \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

bu erda h -kuzatilgan ob'ektning balandligi, h^1 - ko'zning to'r pardasida kuzatilgan ob'ektning balandligi, r - ob'ektga masofa.

$$h = \text{Const}, r' = \text{Const}, h' = \frac{\text{Const}_1 \cdot \text{Const}_2}{r} = \frac{A}{r}$$

A- ma'lum bir doimiy qiymat.

Shubhasiz, o'sish $r \cdot h$ bilan u kamayadi.

Avitsennaning izohi quyidagicha. Dalekdan kuzatilgan narsalarning kichikroq ko'rinishining sababi shundaki, ular ko'zdan xayoliy nurlar chiziqlari hosil qilgan burchak ostida kuzatiladi. Ushbu element kuzatuvchidan qanchalik uzoq bo'lsa, bu burchak shunchalik kichik bo'ladi. Shuning uchun, mavzu aslida mavjud bo'lganidan kichikroq ko'rinadi.

Biz shunday ko'ramizki, Avitsennaning javobi deyarli har qanday jismoniy savodli odam bu savolga bergan javobidan farq qilmaydi.

Sakkizinchi bobda Avitsena quyidagi savolni muhokama qiladi: nima uchun sharsimon kristall ortidagi narsalar teskari ko'rinadi?

Javob: chunki ko'zdan ("ko'z nurlari") keladigan va sferik kristall orqali o'tadigan nurlar belgilangan joyga tushmaydi. O'ngdan kelganlar chapga va aksincha, ya'ni yuqoridan kelganlar pastga tushadilar. Shunday qilib, [nurlar] qaysi tomondan tushmasin, ular qarama-qarshi tomonga boradilar. Shu sababli [aytib o'tilgan] nurlar bir nuqtada kesishadi, bir-biridan o'tib, kuzatilgan narsaga etib, konus hosil qiladi. Agar nurlar belgilangan joyga tegsa, ob'ekt teskari ko'rinmaydi, lekin [ular] bu joyga tushmagani uchun, ob'ekt teskari ko'rinadi.

Bunga misol. Biror kishi biron bir narsaga qasddan qiyshiq qarab turganda, u bu narsani ikkita deb biladi, chunki ikkala ko'zning nurlari belgilangan joyga bormaydi. O'ng ko'zning nurlari chapga, chap ko'zning nurlari esa o'ngga o'tadi va ular bir nuqtada kesishadi.

Bu bitta narsadan ikkita nur o'tadi. Shuning uchun bitta ob'ekt ikkita ko'rinadi. Agar nurlar doimiy ravishda belgilangan joyga boradigan bo'lsa, u holda [kuzatilgan] ob'ekt bitta bo'lib ko'rinadi, [ikkitasi emas]. Shuning uchun, nima uchun sferik kristall orqali ob'ektlar teskari yo'naltirilganligi aniq.

Ushbu bobda ko'rib turganimizdek, Avitsena nurlarning aks etishi va sinishi masalalarini muhokama qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, Avitsena ko'zlardan keladigan nurlar ("ko'z nurlari") haqida gapirganda, bu nurlar ko'zdan chiqib ketishini anglatmaydi. Aksincha, uning o'zi olimlarni tanqid qiladi, chunki odam uning ko'zlaridan nurlar chiqayotganini ko'radi. Bu haqda u shunday deydi: "Buyuk faylasuf Aristotelning ba'zi o'tmishdoshlari jismlarga etib boradigan nurlar va yorug'lik ko'zdan chiqadi va jismlar shu tarzda tegib, ko'rinadigan bo'ladi deb o'ylashgan. Bu bema'ni, chunki u butun dunyoni osmondan erga, ko'rishi uchun qaysi ko'zda shunchalik yorug'lik bo'lishi mumkin? Ushbu fikrni bema'nilikka tushmasdan aniqlamoqchi bo'lgan yana bir guruh shifokorlar shunday deyishdi: ko'zlardan kichik yorug'lik chiqadi, u havo bilan aralashadi va shu bilan havo nurlari ko'rish vositasiga aylanadi va uning yordami bilan siz narsalarni ko'rishingiz mumkin. Ammo bu ham bema'nilikdir, chunki agar bu yorug'lik bilan birlashganda havo ko'rilsa, u holda odamlarning ko'pligi bilan havoning vizual kuchi oshadi. U kaltaklay boshladi, ko'zi ojiz odam o'z-o'zidan emas, balki boshqa odamlarning yordami bilan ko'radi..." [32, 188-bet].

Zamonaviy fizikavi tushunchalar nuqtai nazaridan uning kontsepsiyasini quyidagicha talqin qilish mumkin:

Shaklda bo'lsin. 3 AV-kuzatiladigan ob'ekt va $A^1 B^1$ - uning sferik kristalldagi tasviri.

Shakl: 3.

Shakldan. 3 va 4 shundan kelib chiqadiki, ob'ektni sinishi vositasi, ya'ni sferik kristall orqali kuzatganda, ob'ekt teskari ko'rinadi. Billur orqali o'tib ketadigan nur chapga aylanadi va aksincha, Ibn Sinoning javobiga to'liq mos keladi.

n_2 muhitining sinishi indeksiga qarab, nurlar vositaning ichida ham kesishadi (2-rasm). 3) yoki atrof-muhitdan tashqarida (2-rasm). 4). Va rasmda n_2 . 3-rasmdagi n_2 dan katta. 4. Buni nurning sinishi qonuni asosida ko'rsatish oson:

Bu erda α_1 - tushayotgan nur va normal muhit o'rtasidagi burchak, α_2 - rasmda ko'rsatilgandek, singan nur va normal muhit o'rtasidagi burchak. 5b.

Bu yerdan
$$\sin \alpha_2 = \frac{n_1}{n_2} \cdot \sin \alpha_1$$

Agar havo sinishi ko'rsatkichi bo'lsa $n=1$, u holda:

$$\sin \alpha_2 = \frac{1}{n_2} \cdot \sin \alpha_1$$

Bundan kelib chiqadiki, n_2 qanchalik katta bo'lsa, shunchalik kichik bo'ladi va, ya'ni n_2 ortishi bilan nurlarning kesishishi sferik sinish muhitining markaziga yaqinroq bo'ladi.

O'n oltinchi bobda Avitsena geometrik optikaning eng qiziqarli muammolaridan biri – sarob tabiatiga murojaat qiladi.

Savol: nega sarob uzoqdan ko'rinadi, lekin yaqinlashganda siz yerni ko'rasiz va sarob ko'rinmaydi?

Javob: chunki odamlar tekislikka qaraganlarida, ular ko'zlariga qarama-qarshi bo'lgan joyni ko'rishadi. Odamlar pasttekislikdagi er yuzasini ko'rmaydilar, ammo bu erga etib borganlarida pasttekislikdagi nam erni topadilar. Va agar bu joy pasttekislikdan yuqori bo'lsa, unda ular uning yuzasini ko'rishadi. Uning ustida bug ' bilan to'ldirilgan havo ko'rinadi: erdan ko'tarilgan bug'lar, quyosh nurlari bilan yoritilgan. Ular oq va engil ko'rinadi. Uzoqdan, bug'lar aslida joylashgan joyda suv borgan o'xshaydi. Ammo odamlar

er yuzini uning rangi va haqiqiy ko'rinishi bug ' rangidan ustun turishi uchun ko'rishadi va ular bug'larni sezmaydilar. Shuning uchun, shu sababli siz sarobni uzoqdan ko'rasiz va erni ko'rmaysiz.

Darhaqiqat, sarobning tabiati juda qiziq. Avitsennaning javobi o'rta asr ilmiga xosdir. Ammo uning sarob tabiatini tushuntirishidagi ba'zi fikrlar hali ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Darhaqiqat, bug'lar bilan to'yingan atmosfera kuzatilgan er uchastkasi bu ko'rishni aldashda muhim rol o'ynaydi. Bunday bug'lanish bilan to'yingan atmosferaning sinishi ko'rsatkichi havo sinishi ko'rsatkichi bo'lgan birlikdan farq qiladi. Rasmda ko'rsatilgandek, uzoq ko'ldan, o'rmondan va hokazolardan tushgan nurlar unda sinadi. 6 va ushbu ob'ektni kuzatish uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, sinishi indeksining o'zgarishiga nafaqat suv bug'lari, balki harorat gradyani ham sabab bo'lishi mumkin.

Avitsennaning Issiqlik va elektr energiyasi tushunchasi

Avitsennaning issiqlik va elektr energiyasining tabiati haqidagi tushunchasi asosan uning Aburayxon Beruniy bilan ilmiy yozishmalarida [33], "tabiatning qipig'i" risolasida [34], shuningdek, "momaqaldiroq sabablari to'g'risida mulohaza yuritish" risolasida aks etgan.

Ilmiy yozishmalar ilm-fan tarixidagi ilmiy munozara shakli sifatida har doim muhim rol o'ynagan va hozirgi kungacha Arximed yozishmalaridan tortib bor va Ruterford va bizning davrimizning boshqa taniqli olimlarining yozishmalarigacha davom etgan. O'rta asrlar ilm-fan tarixida ilmiy nusxa ko'chirish juda muhim rol o'ynadi, aslida olimlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni almashtirdi.

O'rta asrlarda fizika-matematika fanlari tarixida ikkita yirik munozaralar ma'lum. Ulardan biri, ufqqa burchak ostida tashlangan tushayotgan tananing va tananing harakat nazariyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. Ushbu munozara Ibn Rushd (Averroes)

va Ibn Bajji (Avempas) o'rtasida bo'lib o'tdi. Ushbu munozarada bo'shliqda tana harakatining imkoniyati va tabiati masalasi ham muhokama qilindi [65, p.159-169].

Ilm-fan tarixidagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan ikkinchi munozara – Avitsena va Aburayxon Beruniyning Aristotelning savol-javob shaklidagi asarlari haqidagi ilmiy yozishmalari. Ularning yozishmalarida o'sha davrning asosiy tabiiy falsafiy va jismoniy muammolari muhokama qilinadi. Biz Aburayxon Beruniyning Aristotelning "Fizika" va "osmon kitobi" haqidagi o'n sakkizta savolini va Avitsennaning ularga bergan javobini bilamiz [33, p.363-388].

Issiqlik g'oyasi bilan bog'liq ushbu savollardan birini ko'rib chiqing, garchi biz ushbu yozishmalarda boshqa muammolar haqida gaplashsak ham: harakatning mohiyati, geometrik optika, mexanika, matematika va boshqalar.

Aristotelning "fizikasi" haqidagi ettinchi savolida, Aburayxon Beruniy shunday deb so'raydi: "agar jismlar issiqdan kengayib, sovuqdan qisqarsa va birinchi sabab tufayli parfyumeriya idishlari va boshqa narsalar yorilib ketsa, unda nima uchun suv muzlab qolgan idishlar yorilib, sinadi?».

Avitsennaning javobi: "sizning savolingizning mohiyati unga javobdir. Agar tana isitish ta'siri ostida kengayib, ko'proq joy talab qilsa, bu shishani yorib yuborishiga olib keladi, shuningdek, sovuq ta'sirida siqilgan tana kamroq joy egallaydi va deyarli idishdagi bo'shliqni amalga oshiradi. Ushbu o'zgarish tomirning yorilishiga olib keladi va uning yorilishiga olib keladi. Tabiatda bu hodisaning boshqa sabablari ham bor, lekin men keltirgan haqiqat, ko'pincha uchraydi. Shunday qilib, bizning so'zlarimiz etarli javobni o'z ichiga oladi" [33, 387-bet].

Issiqlik va uning tabiati muammosi ularning yozishmalarining falsafiy qismida ham ko'rib chiqilgan [33, p.365-381].

Bu masala-qishda, undagi suv muzlab qolganda, ko'zaning bo'linishi, shuningdek, "tabiatning qipig'i" risolasining to'rtinchi qismida ko'rib chiqilgan. Ammo Avitsennaning "tabiatning qipig'i" da bu savol batafsilroq va biroz boshqacha javob beradi. Ushbu savolni "tabiatning qipig'i" to'rtinchi bo'limining to'rtinchi bobidan ko'rib chiqing. Chunki sovuq narsa bitta moddadan tashkil topgan narsaning qismlarini ajratish va turli xil moddalardan tashkil topgan narsaning qismlarini birlashtirish uchun sababdir. Shunday qilib, sovuq suv muzlaganda uning qismlarini ajratib turadi. Shu sababli, suv tanasi go'zeneklidir va uning hajmi oshadi. U endi ko'zaga sig'maydi va shu sababli uni yorib yuboradi. Sovuq suvning bir qismini ajratib turishining isboti shundaki, suv muzlaganda u asl holatiga qaraganda engilroq bo'ladi. [Suv] g'ovak bo'lib qolishining isboti shundaki, muzni suvga tushirganda [u] suvda suzadi, chunki [muzlaganda suv] osonlashadi. Shuning uchun, suv muzlaganda ko'zaning bo'linishining sababi aniq.

Shuni ta'kidlash kerakki, biz bu erda, ehtimol, loydan yasalgan idish haqida gapiramiz, chunki bu ko'rsatilgan effekt tufayli sopol idishlar yorilib ketadi. O'rta asrlarda metall ko'zalar mavjud bo'lsa-da, loy idishlarni tayyorlash uchun asosiy material edi. Avitsena isitish paytida ob'ektning kengayishi va sovutish paytida siqilishi haqidagi tushuntirishga rozi. Bu guvoh uning Aburayxon Beruni bilan Aristotelning "fizikasi" bilan ilmiy yozishmalaridan kelib chiqadi.

Va u bu masalaning mohiyatini shunday tushuntiradi: sovuq tufayli suv zarralari bir hil bo'lgani uchun bir-biridan uzoqlashadi va uning hajmi kattalashadi. Bu ko'zaning yorilishiga sabab bo'ladi.

"Tabiatning qipig'i" risolasida issiqlik va elektr nazariyasi bilan bog'liq bunday qiziqarli savol ham mavjud. Masalan, to'rtinchi bo'limning birinchi bobida Avitsena toza yuvilgan xalatga ishqalanish orqali uchqun paydo bo'lishining sababini ko'rib chiqadi. Toza, yuvilgan xalat haqida gapirganda, albatta, ipak xalatni yodda tutish kerak, chunki bu uchqunlarning paydo bo'lishiga olib keladigan ipakdagi ishqalanish. Shuni ta'kidlash kerakki, O'rta asrlarda Avitsena davrida elektr energiyasining mohiyati ma'lum emas edi. Shuning uchun u ko'rib chiqilayotgan hodisa uchun zamonaviy tushuntirish bera olmadi. Ammo, shunga qaramay, u ishqalanish jarayonida uchqunlarning sababini to'g'ri ko'rdi.

Ma'lumki, uchqun bir-biriga o'xshamaydigan jismlarning aloqasi va keyingi ishqalanishi natijasida paydo bo'ladi. Toza ipak xalat haqida ishqalanish [takroriy aloqa] paytida uning moddasi elektrlashtiriladi statistik elektr zaryadini to'plash jarayoni sodir bo'ladi, buning natijasida "kichik zaryadlar" - uchqunlar paydo bo'ladi.

Shunday qilib, Avitsena pra-Vilna darajasidan oldin uchqunlarning sababini, ya'ni "statistik elektr energiyasi"ni tushuntirdi.

"Tabiatning qipig'i" to'rtinchi bo'limining o'n to'rtinchi bobida Avitsena momaqaldiroq va chaqmoq, yomg'ir va do'l, bahor va qish bulutlari orasidagi farqni tushuntirishga harakat qildi [41]. Ushbu muammolarga, ya'ni momaqaldiroq sabablari to'g'risida u "momaqaldiroq sabablari to'g'risida mulohaza yuritish" deb nomlangan maxsus risolani bag'ishladi [36, 212-215-betlar]. Ushbu risola, "tabiatning qipig'i" risolasi bilan bir qatorda, ba'zi qisqacha tushuntirishlar bilan birinchi marta muallif nomi tomonidan rus tiliga to'liq tarjima qilingan [41; 40; 42], biz uni ushbu asarga ilova sifatida joylashtiramiz (ilovalarga qarang).

"Momaqaldiroq sabablari to'g'risida mulohaza yuritish" va "tabiatning qipig'i" risolasidan ko'rinib turibdiki, Avitsena heterojen jismlarni elektrlashtirish va issiqlikni aks ettirish muammolari va masalalarini qanchalik to'g'ri tushungan va tushuntirgan. Albatta, bu muammolar ming yildan ko'proq vaqt oldin tushuntirilgan degan fikrlar mavjud. Shunga

qaramay, uning tabiiy hodisalar haqidagi ba'zi tushuntirishlari hali ham qimmatli ahamiyatini yo'qotmagan.

Oxir-oqibat, Ibn Sino asarlarining Sharq va undan keyingi avlod olimlari ijodiga ta'siri haqida aytishimiz mumkinki, "Avitsena maktabi" ni har tomonlama va chuqur o'rganish uning ishining o'rganilmagan tomonlarini ochib beradi va Avitsena olimlari uchun alohida qiyin ilmiy ish yaratadi.

Adabiyot

1. Ibn Sino. Tarjimai hol. - Abu Ali ibn Sino. Tanlangan asarlar. - Jild 1. - Dushanbe: Irfon, 1980 Yil.
2. Ibn Sino. Donish-name. - Abu Ali ibn Sino. Tanlangan asarlar. - Jild 1. - Dushanbe: Irfon, 1980 Yil.
3. Komiliy Abdulxay. Ibn Sino tadqiqotchilar asarlarida. - Dushanbe: Echod, 2005 Yil. – 96 p. (tojda. yaz.)
4. Komiliy Abdulxay. Kitob Avitsenna (Bualinoma) haqida. - Dushanbe: Ganji
5. Komiliy Abdulxay Sharifovich. Avitsena Fizikasi. Donish Dushanbe Nashriyoti 2013 Yil
6. Ibn Sino. Perpiska Beruni va Ibn Sino. Tanlangan asarlar. T. - Dushanbe: Irfon, 1980 Yil.
7. Beruni. Kitob, yulduzlar ilmining boshlanishi haqida ma'lumot. Tanlangan asarlar. Jild 6. Kirish maqolasi, rus tiliga tarjimasini va B. A. Rozenfeld va A. Axmedovning eslatmalari M. M. Rojanskaya, A. A. Abduraxmanov va N. D. Sergeeva (Otv. A. K. Arends tomonidan nashr etilgan). - Toshkent, 1975 yil.
8. Spasskiy B. I. fizika tarixi. Birinchi Qism. M. Moskva davlat universiteti, 1963 yil. - 331c.
9. Rojanskaya M. M. Ibn Sino mexanik sifatida // Abu Ali ibn Sino tavalludining 1000 yilligiga. - Toshkent: Fan, 1980 Yil. - S. 163-183.
10. Sultonov U. Akidaxoi falsafiy, ictimoi va ahlokiya Abu Ibni Sino. - Dushanbe: Donish, 1975 Yil. - 170S.
10. Xayretdinova N. G. Al-Farobiy va Ibn Sino asarlarida trigonometriya // tabiat tarixi va texnologiyasi masalalari. Yo'q. 3 (28). - M., 1969 yil. - P. 29-31

TURLI TA'LIM-TIZIMIGA EGA MAMLAKATLARDA O'QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASH NAZARIYASI VA AMALIYOTI

Oliboyeva Maxtob G'oyibovna

32-o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim a'lochisi

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar,

Yangihayot tumani, 32-o'rta ta'lim maktabi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini har tomonlama tafakkur va intellektual salohiyatini oshirish, tanqidiy va mantiqiy fikrlashga o'rgatish hamda yosh o'quvchilarda kitobga bo'lgan muhabbatni shakllantirish kabi muhim masalalar hal qilinadi. Ushbu muhim masalalarni hal qilishda olib borilgan tadqiqotlarga va olingan tajribalar natijalariga asosan, shuningdek jahon amaliyotida qo'llaniladigan texnologiyalaridan foydalanish orqali uchraydigan muammolarni hal qilish yo'llari keltirilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются такие важные вопросы, как повышение всестороннего мышления и интеллектуальных способностей учащихся начальной школы, обучение их критическому и логическому мышлению и привитие юным учащимся любви к книгам. На основе результатов исследований и экспериментов, проводимых для решения этих важных вопросов, а также способов решения возникающих проблем, используются технологии, используемые в мировой практике.

Annotation: The article addresses important issues such as increasing the comprehensive thinking and intellectual capacity of primary school students, teaching them to think critically and logically, and instilling a love of books in young students. Based on the results

of research and experiments on solving these important issues, as well as ways to solve problems encountered through the use of technologies used in world practice.

Tayanch so'zlar: adabiy tahlil metodikalari, mantiqiy tafakkur, ota-ona mas'uliyati, badiiy-estetik tafakkur tarbiyasi, inversiya, intonatsiya, savodli o'qish, PIRLS tadqiqot metodlari, kitobxonlik darajasi.

Ключевые слова: методы литературного анализа, логическое мышление, родительская ответственность, воспитание художественно-эстетического мышления, инверсия, интонация, грамотность, методы исследования PIRLS, уровень чтения.

Keywords: methods of literary analysis, logical thinking, parental responsibility, education of artistic and aesthetic thinking, inversion, intonation, literacy, PIRLS research methods, reading level.

Jahonda boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarda adabiy tushunchalarni shakllantirishning takomillashtirilgan adabiy tahlil metodikalari tatbiq etilgan. Jumladan, Rossiya, Singapur, Gonkong, Yaponiya, Finlandiya, AQSH, Germaniya, Angliya, Fransiya kabi rivojlangan mamlakatlarda savodxonlik, mantiqiy tafakkur va intellektual salohiyatini oshirish bo'yicha amaliy ishlar ijodiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik malakalarini rivojlantirish imkoniyatini kengaytirmoqda.

Jahon ta'lim amaliyotida boshlang'ich sinflardan boshlab o'quvchilarni badiiy matni tushunish, uning mazmunini anglash va idrok etishning nazariy asoslari ilmiy, ilmiy-metodik jihatdan tadqiq etilmoqda. Finlandiyada kitobxonlik darajasini oshirishda ota-onaning mas'uliyatini kuchaytirish, AQSH da badiiy-estetik tafakkur tarbiyasi, Germaniyada bolalar adabiyotida dramaga oid tushunchalarni shakllantirish yuzasidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida adabiy tahlil ko'nikmalarini tarkib toptirish va ularni innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy-metodik ishlar amalga oshirilmoqda.

Respublikamiz ta'lim muassalarida intellektual rivojlangan shaxsni kamol toptirishning moddiy-texnik bazasi yaratildi, huquqiy-me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida " mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtayi nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish" ustuvor vazifalar sifatida belgilab berildi. Bu esa boshlang'ich sinflar adabiy ta'limida yuksak samaradorlikka erishishga zamin yaratadi.

O'qish darslari boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'rganiladigan badiiy asoslarni bir-biridan farqlash, yozuvchining hayotiy voqealarni qanday vositalar yordamida aks ettirgani, qanday adabiy qahramonlar yaratganini tushunish, asar qahramonlarining xatti-harakatiga o'z munosabatini bildirish, ularni baholay olish va tegishli xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi.

So'z bilan surat chizish, voqelikning badiiy obrazini yaratish va uni o'quvchi tasavvuriga kirita olish so'z san'atining eng muhim xususiyati hisoblanadi. Turli san'atlarda badiiy obraz turlicha yaratiladi. Rassom uni bo'yoqlar, musiqachi tovushlar, yozuvchi va shoir so'zlar bilan yaratadi.

So'z san'atida inversiya, takror, yozuvda tinish belgilari bilan ifodalangan intonatsiya, so'zlarning birikish usullari, bulardan tashqari muallif tanlagan so'zlarning o'zi ham ifodaviylikni kuchaytiradi, asar qahramonlarining kayfiyati va hissiyoti, muallifning tasvirlanayotgan voqelikka nisbatan munosabatini anglatadi.

Bu " O'qish savodxonligi" atamasi o'qish tezligini tekshirishni emas, balki "savodli o'qish"ni anglatadi. Unga ko'ra, o'quvchi matnlarni tushunishi, ularning mazmunini mushohada qilishi va baholay olishi, o'z fikrini bayon eta olishi zarur. O'quvchilarda aynan shu jihatdan, ya'ni kitobxonlik darajasini monitoring qiluvchi bu xalqaro PIRLS tadqiqot metodlaridir.

PIRLS- bu turli ta'lim tizimiga ega bo'lgan davlatlarda kitobxonlik sifati monitoringini tadqiq qilishdir. Turli davlatlardagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish sifati va

matnni tushunish darajasini, shuningdek, har xil davlatlar ta'lim tizimidagi o'zgarishlarni taqqoslash va namoyon qilish imkonini beruvchi tadqiqot metodlaridir.

PIRLS tadqiqotlari 2001-yildan boshlab besh yil oralig'ida boshlang'ich ta'lim miqyosida o'tkazib kelinmoqda. U xalqaro tadqiqotlar orasida yuqori o'ringa ega. Bu dasturga kiruvchi davlatlarning soni yildan yilga ortib bormoqda. 2001-yildan boshlab 4 marta o'tkazildi. Oxirgi PIRLS tadqiqotlari 2016-yilda o'tkazildi. Shu davrgacha 35 dan 50 gacha bo'lgan davlatlar ishtirok etishdi.

PIRLS tadqiqotlari doirasida turli ta'lim tizimiga ega bo'lgan davlatlarning 4-sinf bitiruvchilarining o'qish sifati va o'qilgan matnni tushunish darajasi o'rganiladi. Bu tadqiqotlarga 4-sinf o'quvchilarining tanlanishi shu bilan e'tiborliki, aynan o'qishning to'rtinchi yilida o'quvchilar o'qishning yuqori darajasiga ega bo'lishi, ularning keyingi ta'limda bilimni egallash qobiliyatini shakllantirish va shu orqali hozirgi zamonga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi.

Tadqiqot jarayonida darsda o'quvchilar tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan o'qishning quyidagi ikki turi o'rganildi:

1. Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o'qish.
2. Mazmuni tushunish va amalda foydalanish maqsadidagi o'qish.

Badiiy matnlarni o'qishda o'qish ko'nikmalarining quyidagi to'rt guruhi baholanadi:

1. Aniq ko'rinishda berilgan ma'lumotni topa olish
2. Xulosalarni shakllantirish
3. Ma'lumotlarni umumlashtira olish
4. Matnning mazmuni, til xususiyati, tuzilishini tahlil qilish va baholay olish.

O'quvchilarning matnni o'qish va savollarga javob berishlarida ba'zi topshiriqlarda tavsiya etilgan variantlardan birini tanlash nazarda tutilsa, boshqalarida mustaqil javob berish talab etiladi. Bu tadqiqotlarda o'quvchi uchun tavsiya qilinadigan aksariyat savol-topshiriqlar aynan adabiy tushunchalar bilan bog'liqdir.

Turli mamlakatlarning maktab dasturlari bir-biridan tubdan farq qilishi hammaga ayon. Shuning uchun turli davlatlardan olingan natijalar o'zaro taqqoslana oladigan darajada bo'lishini ta'minlash bunday tadqiqot o'tkazuvchi tashkilotchilarning muhim vazifalaridan biridir. Masalan, ko'pchilik davlatlarda o'quvchilar 6 yoshdan maktabda o'qishni boshlashadi. Ammo Angliya va Yangi Zelandiyada ta'lim 5 yoshdan boshlanadi. Shuning uchun loyihada o'quvchilar 4-sinfdan emas 5-sinfdan ishtirok etishadi.

O'qish va matnni tushunish sifati tekshiriladigan o'quvchilarning Yoshi 10,5 yoshni tashkil etadi. Sharq mamlakatlarida o'quvchilar 7 yoshdan o'qishni boshlagani uchun 10,7-10,9 yoshdagi o'quvchilar tadqiqotda ishtirok etishadi.

PIRLS testi ikkita matndan va 12-16 ta topshiriqdan iborat bo'ladi. Testni bajarishga tanaffus bilan 80 daqiqa ajratiladi.

Testda asosan kitobxonlikning 2 ta malaka darajasi aniqlanadi:

- Badiiy matn- badiiy asar matnidan ma'lumot olish va shu asosida oddiy mulohaza yuritish;
- Axborotli matn- matndagi axborotni izohlash va baholay olish.

Kitobxonlik darajasi

Eng yuqori daraja

Yuqori daraja

O'rta daraja

Past daraja

1-rasm. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish anglash darajalari.

Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning matn mazmunini chuqurroq anglashlari uchun badiiy asar tahlili jarayonida butun asar mohiyatini birdaniga emas, balki asarning har bir qismi, agar u hajman kata bo'lmasa, ma'nosini ochib berishga harakat qilinadi. Badiiy asar tahlili mantiqan tugal qismlari bo'yicha olib borilishi zarur. Bu qismlarni o'qituvchi asarning mazmuni va tarkibidan kelib chiqib aniqlaydi. Har bir qism o'quvchi tomonidan ovoz chiqarib o'qiladi, boshqa o'quvchilar kitobdan kuzatib boradi.

So'ngra o'qilgan qism tahlilga tortiladi va tafakkur qilishga o'rgatiladi. Tahlil faoliyati o'quvchilar tomonidan asar mohiyatini tushuna oladigan qilib tashkil etiladi. Shuning uchun asar faktik, g'oyaviy va o'qilayotgan asarga nisbatan xususiy munosabat singari uch darajada amalga oshiriladi. O'qilgan qismga savol qo'ya olish tahlilning eng ko'p tarqalgan usuli hisoblanadi. Savollar o'quvchilarga asarning mohiyatini aniqlashga, muallif nuqtayi nazarini tushunib olishga, shuningdek, o'qigan asarga nisbatan o'z fikrini hosil qilishga yordam beradi. Kuzatishlarimiz o'qituvchining dastlab butun matn bo'yicha, so'ngra tag matn bo'yicha, nihoyat o'qilayotgan asarga nisbatan o'z munosabatini aniqlab olish bo'yicha savollar berilishi noto'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Matn o'qilishi bilanoq barcha uch daraja bo'yicha asarning har bir qismiga oid savollar berilishi o'quvchini asarni har jihatdan chuqur idrok etishga yordam beradi.

Qahramon obrazi tahlili yozuvchining asar qatnashuvchilarning o'y-xayollari va ichki kechinmalari kabi ko'zga ko'rinmas jihatlarini qanday ochib berganligini tushunib olishga yordam beradi. O'quvchilarni asar qahramonlarining asosiy xislatlari haqida fikr yuritishga, ularning qilmishlari bo'yichagina emas, balki ularni yuzaga keltiruvchi sabablar bo'yicha ham mulohaza yuritishga o'rgatish talab etiladi. Bu, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qiyinroq kechadi.

Tadqiqot muammosi yuzasidan olib borilgan izlanishlar jarayonida asar qahramonlari fe'l-atvorini quyidagi tarzda tahlil qilish ijobiy samara berishi aniqlandi:

1. O'qituvchi asar qahramonlariga xos umumiy xususiyatlarni aytadi va o'quvchilarga matndan ularga doir misollar keltirishni topshiradi.
2. O'quvchilarga asar qahramonlariga xos xislatlarni mustaqil ravishda gapirib berish tavsiya etiladi.

Muallifning adabiy qahramonlarga munosabatini ochib berishda quyidagi usullar qo'l keladi.

1. O'qituvchining o'zi muallifning qahramonlarga bo'lgan munosabatini tavsiflaydi, o'quvchilar esa matndan bunga misollar keltiradilar.

2. O'quvchilar o'qituvchi bilan birga "tajriba" o'tkazadi, ya'ni matndan muallifning asar qahramonlariga munosabati ifodalangan so'z, iboralarni chiqarib tashlaydi. Bu esa asarda qatnashuvchilarning o'ziga xos xususiyatini belgilashda muhim rol o'ynaydi.
3. Muallif ta'rifi bo'lmagan choqda o'quvchilar uni o'qituvchi bilan birga o'ylab topadilar. Bir asar yoki mavzu jihatidan yaqin bo'lgan asarlarning qahramonlari chog'ishtiriladi. Chog'ishtirganda qahramonlarga nisbatan muallif munosabati ham aniqlanadi.

Xulosa

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy tushunchalarini shakllantirish mexanizmini takomillashtirishda Sharq mutafakkirlarining pedagogic qarashlari hamda respublikamizda ta'lim tizimini rivojlantirish va kitobxonlik tarbiyasiga oid huquqiy-me'yoriy hujjatlarda ilgari surilgan ilmiy-nazariy g'oyalar metodologik asos vazifasini o'taydi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni badiiy asarlarni o'qib tushunish va mazmun-mohiyatini idrok qilishga tayyorlash ta'lim jarayonining har bir bosqichida ularning intellektual salohiyati, ruhiyati, intilishlari va qiziqishlarini hisobga olishni, ta'limda subyekt-subyekt hamkorligini taqozo etadi.

Globallashuv va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda adabiy tushunchalar vositasida o'quvchilarning kitobxonlik va mutolaa madaniyatini shakllantirishning test, qiyosiy tahlil, suhbat, mustaqil ish bilan bog'liq interfaol usullardan foydalanish o'qish ta'limi samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qish darslarida o'quvchilarni badiiy matnni tushunish, undan kelib chiqadigan tarbiyaviy g'oyani anglashga o'rgatishda PIRLS tadqiqot metodlaridan foydalanish bevosita adabiy tushunchalar bilan bog'liq tarzda amalga oshirilishini talab etadi. Bu esa boshlang'ich sinflar bitiruvchisining xalqaro baholash dasturlari bo'yicha yuqori natijalarga erishishi uchun zamin hozirlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlas to'g'risida"gi 187-sonli qarori
3. G.A. Mamatova. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quv tahlilini tashkil etish va uni baholash metodikasi (PIRLS-tadqiqot metodlari asosida)

Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitilish jarayonida Sharq mutafakkirlari merosidan foydalanish (Tarbiya fani darslari misolida)

Nilufar Sabirova Mansurbek qizi

Toshkent shahridagi Kimyo Xalqaro universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 bosqich talabasi .

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim Tarbiya darsligida sharq allomalari ilmiy merosidan foydalanish , undan qanday va qay o'rinlarda foydalanish mumkin shu kabilar haqida tegishli xulosalar chiqarilgan .

Annotation: In this article appropriate conclusions were made about the use of the scientific heritage of Eastern scholars in the educational textbook of primary education, how and where it can be used.

Аннотация: В данной статьи сделаны соответствующие выводы о том , как и где использовать научное наследие восточных ученых в учебнике для начальных классов.

Kalit so'zlar: Tarbiya , V.Gyugo, Boshlang'ich ta'lim,Innovatsiya , Abu Ali Ibn Sino , Yusuf Xos Xojib ,Shavkat Mirziyoyev, Abdulla Avloniy , Interaktiv usullar , Sharq allomalari , Islom Karimov.

Key words: Education, V.Hugo, Primary education, Innovation, Abu Ali Ibn Sina , Yusuf Khos Khajib ,Shavkat Mirziyoyev, Abdulla Avloniy, Interactive methods, Eastern Scholars, Islam Karimov.

Ключевые слова: образование, В.Гюго, начальное образование, инновации, Абу Али Ибн Сина , Юсуф Хос Хаджиб, Шавкат Мирзиёев , Абдулла Авлони , интерактивные методы, восточные учёные, Ислам Каримов.

Hozirgi kunda jamiyatda odob-axloq tushunchasi juda ko'p jabxalarda ko'zga tashlanadi. Inson shaxsi yaralibdiki uning o'zini tutishi , gapirish madaniyati kabi xususiyatlari insonlar nazarida mujassam bo'ladi, chunki bizning madaniyatimiz qadim davrdan bir - biriga hurmat - ehtirom , izzat ko'rsatish , kattalarni ezozlash , ularga yaxshi

munosabatda bo'lish, bir birini ko'rganda salomini kanda qilmaslik, taomga kattalardan oldin qo'l cho'zmaslik kabi tushunchalar yoshlik davrdan bolalarga singdirib tarbiya qilinadi. Ya'ni tarbiya bizning diyorumizda juda ham muhim ahamiyatga ega, inson shu qadar go'zal bo'lishi yoki bilimli, o'qimishli bo'lishi mumkin lekin unda muomila, odob-axloq kabilar bo'lmasa uning shu qadar erishgan yutuqlari, mansabi yoki go'zalligi hech qanday ahamiyatga ega emas.

Zero, Odamning ulug'ligi bo'yi bilan o'lchanmaganidek, xalqning ulug'vorligi ham uning soni bilan o'lchanmaydi, yagona o'lchov uning aqliy kamoloti va axloqiy barkamolligidir - deb takidlagan .V.Gyugo⁵ V.Gyugo fikrlari ham yuqoridagilarga yaqqol misol bo'la oladi, har qanday inson bo'y - basti, go'zalligi bilan emas balki yuksak axloqi va aqliy salohiyati bilan ulug'lanadi. Chunki insoning hayvonot dunyosidan farqi aynan ynga berilgan aql-idrok, ahloq kabilar aynan shular insonni ulardan farqlab yuksakroq qiladi. Xalq qanchalik ko'p sonli bo'lmasin uning aqliy va ahloqiy salohiyati past bo'lsa, ilmiy taraflama rivojlanmasa u xalq hech qachon yuksala olmaydi balki kam sonli bo'lsin ammo yuksak salohiyat bilim mustahkam ekan u rivojlanaveradi va barkamollikka erishadi. Ammo hozirgi kunda insonlarda odob-axloq kabi tushunchalar, bir - biriga bo'lgan hurmat-ehtirom o'z mohiyatini yildan - yilga yo'qotmoqda. Jamiyatda bir-biridan o'zish, hasad kabilar ortib bormoqda, mehr-oqibat kamaymoqda. Ota-onani hurmat qilish ularni ezozlash, farzandlik burchini ado etish ham insonlar orasida o'z kuchini yoqotib boryapti. Buning asosiy sabablaridan biri bu ilmsizlik, dunyoviy bilimlardagi kamchiliklar ham bunga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Bu esa yosh o'sib kelayotgan avlodlarga ham ta'sir etmasdan qolmaydi, chunki qush uyasida ko'rganini qiladi. Ya'ni farzandlar ham ota-onasidan o'rganishadiva o'rnak olishadi. Nafaqat ota-ona balki bunga jamiyat ham daxldordir, ularga jamiyatda bo'layotgan voqea-xodisalar ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Jamiyatdagi har bir o'zgarish, yangilik bolayotgan voqea-hodisalar ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Prezidentimiz takidlaganlaridek "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala - bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks - sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz. Tarbiya, Tarbiya va faqat tarbiya hisobidan. ⁶ deb takidlab o'tganlar. Yuqoridagi fikrlar ham aynan barcha narsa

⁵ <https://www.ziyo.uz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/tafakkur-gulshani/axloqiy-va-aqliy-kamolot-haqida>.

⁶ <https://hikmatlar.uz/>

tabiyaga borib taqalishini aytmoqda, ya'ni har bir o'zgarish, bo'layotgan voqealar aynan birinchi navbatda yoshlarga o'z ta'sirini o'tkazishi aynan ularga bu narsalar hammadan ham ta'siri kuchli ekanligini ko'rsatmoqda. Zamon qay tarzda kuchli, jadallik bilan o'zgarayotgan bo'lsa ham biz o'zligimizni yo'qotmasligimiz va ajdodlarimiz kim ekanligini yodda tutgan holda unib-o'sishimiz lozimligini takidlanmoqda. Ushbu fikrlar ham insonni ortga nazar tashlashga undaydi, chunki biz kimmiz, kimlarning avlodimiz va qanday buyuk olimu-fuzololarning davomchilari ekanligimizni esga soladi. Bugungi texnologiyalar, rivojlanish jadal tarzda bo'layotgan bir davrda buyuk mutafakkirlarimiz merosini unitib qo'ymoqdamiz, Ularning yaratgan buyuk asarlari, bugungi kunda unitilmoqda, shu vatanda yashayotgan har bir shaxsdan ularning qanday bizga ilmiy meros qoldirganligini ba'zida so'rasak, javob bera olmaslik holatlari kuzatiladi. Shundan ko'rinib turibdiki, butun dunyo tan olgan, dunyoga mashhur asarlar yaratgan buyuk shaxslarni o'zimiz ba'zida bilmay turib, ularni yosh avloddan qanday qilib talab qilishimiz mumkin. Inson avval biror narsaga o'zi amal qilib, uni bajarib turubgina uni yosh avloddan talab qilishi mumkin. Ota-ona, o'qituvchi kitob o'qib, ilm o'rganib turubgina o'quvchi, farzandidan talab qilishi mumkin. Shundagina u mustahkam bo'ladi, farzandi kitob o'qib, ilm o'rgansayu u ota-ona yoki o'qituvchidan so'rasayu ular javob bera olishmasa bundan uyatliroq holat bo'lmasligi aniq. Shu sababli ham aynan yosh avlodga o'zimiz namuna bo'lsakgina ular ham shu yo'lda qoqilmasdan, mustahkam bilam va tarbiya bilam rivolanishadi. Tarbiya jabxasida ham aynan odob-axloq ni yosh avlod ota-ona va o'qituvchidan olishadi. Aynan ular yoshlarga o'rnak, namuna vazifasini bajarishadi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilari hali hech qanday bilim, savodga ega bo'lmay maktab ostonasiga qadam qo'yishadi. Ular birinchi bilimni va tarbiyani aynan o'qituvchi shaxsidan olishadi va keyingi xayot yo'lida aynan ularga shu bilim va tarbiya hamrohlik qiladi.

Tarbiya-shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon, insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora tadbirlar yig'indisi.⁷

Tarbiya insonda tug'ilgan davrdan boshlanadigan jarayon hisoblanadi. U to inson umrining ohirigacha kechadigan jarayondir. Aynan tarbiya inson tug'ilgandan boshlanar ekan uni aynan o'sha davrdan mustahkamlab, yuksaltirib borilishi lozim. Boshlang'ich ta'lim jarayonida ham tarbiya, odob-axloq kabilarga yuqori agamiyat berilmoqda. Vazirlar maxkamasi 06.07.2020 yildagi "Umumiy o'rta ta'lim muassalarida "Tarbiya" fanini bosqichma - bosqich amaliyotga joriy etish" chora-tadbirlari to'g'risidagi 422-son qarorini qabul qildi. Yagona "Tarbiya" fani 1-9 sinflarda - 2020-2021 o'quv yilidan, 10-11 sinflarda esa 2021-2022 o'quv yilidan boshlab ajratilgan umumiy soatlar doirasida "Odobnoma",

⁷ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tarbiya>.

"Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari", hamda "Dunyo dinlari tarixi" kabi fanlar birlashtirildi.⁸

Yuqoridagi fanlar birlashtirilib yagona "Tarbiya" darsligi shakllantirildi. Ushbu o'zgarishlar ham aynan yoshlik davrdan tarbiyaga katta e'tibor qaratilayotgani balik katta sinflarga ham aynan Tarbiya fani joriy etilishi, yoshlarning tarbiyasiga chuqur e'tibor qaratilayotganidan darak beradi. Yosh bo'shlang'ich o'quvchilari balki katta sinf o'quvchilari ham bilim olish bilan bir qatorda tarbiya jarayonini ham o'zlashtirib boradilar. Faqatgina jamiyatda bilimning o'zi yetarli emas, insoning jamiyatda rivojlanishi, yashashi va kamol topishida tarbiya ham muhim ahamiyatni kasb etadi. Shuning uchun ham tarbiya jarayoniga muhim ahamiyat berilishi lozim. Hozirgi vaqtda boshlang'ich ta'limda turli xil metod, multimediali vositalar, turli xil ko'rgazmali qurollar, interaktive usullardan foydalangan holda dars jarayonlari olib borilmoqda. Ammo faqatgina aniq fanlar jarayonida emas balki "Tarbiya" fani doirasida ham ushbu usullarni qo'llash lozim, faqatgina og'zaki tushuntirib o'tmasdan balki ilmiy jihatdan asoslab uni mustahkamlab misollar bilan to'ldirib ketish lozim. Shundagina ularga berilayotgan bilim mustahkam va butun umrga yetadigan ilm vazifasini o'taydi. Tarbiya fani darslari jarayonida turli xil mavzular berilgan, ushbu darslikdagi mavzularni o'tish jarayonida, Sharq mutafakkirlari merosidan ham bog'lab, ulardan foydalangan holda darsimizni olib borsak, dars ancha samarali va qiziqarli tarzda bo'ladi.

Prezidentimiz ham aynan "Innovatsion ta'lim - tarbiya jamiyat taraqqiyotining muhim omilidir" deb aytib o'tganlar. Prezidentimiz ham jamiyat taraqqiyotida innovatsiyalar ya'ni yangiliklar muhim ekanligini takidlab o'tganlar. Sharq mutafakkirlarimizning turli xil ilmiy meroslari mavjud bo'lib, ular faqat adabiyot, tarix yoki aniq fanlar yuzasidan emas balki ta'lim-tarbiya, shaxs kamoloti kabilarni ham muhim sanab bir qancha yetuk asarlar bitishgan.

O'rta osiyo mutafakkirlarining tarbiya haqidagi fikrlari, o'g'itlari shunday kuchga egaki, ular yoshlar qalbida insoniylik urug'larining ulushiga, katta hayot yo'liga olib chiqishiga yordam beradi, ma'naviy kuch - quvvat beradi. Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos Xojib, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Naqshbandiy, kabi ulug' mutafakkirlarimizning ahloqiy qarashlari va qadriyatlaridan mustaqil O'zbekiston istiqloli, ravnaqini mustahkamlashda, o'quvchilarning ahloqiy madaniyatini shakllantirishda, kundalik turmushimizda keng foydalanishimiz, uni yoshlik chog'idan bolalarga singdirishimiz maqsadga muvofiqdir.

Jumladan, Abu Ali Ibn Sinoning ahloq haqidagi qarashlari uning shoh asarlari bo'lmish "Tib qonunlark", "Ash-shifo" va boshqa asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Ibn Sino ta'limotiga ko'ra odamga do'st tutinishning uch xil yo'li bor: Birinchidan har qanday

⁸ .https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi_umumiy_urta_talim_muassasalarida_tarbiya_fani_joriy_etiladi

qiyinchilik bo'lishiga qaramay , kisho o'z do'stini falokatdan qutqarishini , Ikkinchidan g'oyaviy yangilik va dunyoqarashlar umumiy bo'lgan chinakam va doimiy do'stlikni va Uchinchidan esa kishining mansabi , puli yoki mavqeyiga qarab o'zining shaxsiy maanfatini qondirish ko'zda tutilgan do'stlik bo'ladi"- deb takidlaydi Ibn Sino ⁹Ibn sinoning ushbu do'st tutinish haqidagi qarashlarini Boshlang'ich ta'lim darslari ya'ni Tarbiya fani nuqtai nazaridan darslar jarayonida foydalansak bo'ladi.Misol uchun: 2- sinf Tarbiya darsligida berilgan, 27-mavzu :Do'stlik - oliy fazilat ,mavzusiga ham ushbu fikrlarni kitobdan tashqari qo'shib , o'quvchilarga tushunturib , Boshlang'ich davrdan Ibn Sinoning qarashlarini singdirib , yoshlik davrdan ushbu olim haqida tanishtirib o'tsak bo'ladi.Va albatta bu orqali Olimlarimizni buyuk merosidan foydalangan bo'lamiz va shu orqali ularga tarbiyaviy ta'sir o'tkazamiz.

Yana bir buyuk mutafakkir Yusuf Xos Xojib"Qutadg'u bilik"dostonida hokim bilan xalq o'rtasidagi o'zaro munosabatlar masalasiga e'tibor beradi Uning fikricha agar beklar tabiatan ezgu bo'lsalar , barcha fuqorosi boyiydi , olam guliston bo'ladi.Shuningdek , "Hamma narsaning qoidasi, tartibi , ta'limi bor, tartib, odob qoidalarini to'g'ri tutsa, kishining yuzi yorug' bo'ladi - deb ta'kidlaydi ¹⁰ .Ushbu fikrlarda ham hamma narsaning o'z o'lchovi va o'rni , tartibi va qoidasi borligi uqtirilgan.Ushbu fikrlarni ham biz o'quvchilarga qo'shimcha tarzda sodda o'z tillari orqali yetkazishimiz mumkun .Masalan: 1 -sinf, 2-mavzudagi berilgan Salomlashish odobi mavzusini ham bog'lasak bo'ladi .Salomlashish odobi qanday va qonun qoidalari ,o'zini tutish , har qanday narsada tartib-qoidaga rioya qilish kabi fikrlarni singdirib, Yusuf Xos Xojibning ushbu fikrlarini mavzuga qo'shimcha tarzda berib o'tishimiz mumkun.

Beruniy ta'lim jarayoning tabiatha chuqur kirib borib, bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish asosida qurilgan o'qitish tabiatga uyg'unligini uqtiradi.Beruniy pedagogik ijodida inson va uning baxt-saodati, ta'lim-tarbiyasi,kamoloti bosh masala bo'lgan .¹¹Beruniy ham albatta inson kamoloti, baxtini bosh masala qilib olgan va albatta bolalarga ularning yosh xususiyatlari doirasidan kelib chiqqan holda ta'lim-tarbiya berishni uqtirmoqda.

O'rta osiyoda yashab , ijob etgan donishmand , tabobat ilmining dohiysi Abu Ali Ibn Sino inson ruhiyati, tana va qalbning birligi , inson organining tuzilishi , undagi nerv faoliyati va ularning tarmoqlanishi , holarlari haqidagi qimmatli ma'lumotlari hozirga qadar tibbiyotning muhim negizini tashkil etadi.¹² Ibn Sinoning fikrlarini, qarashlarini ham tarbiya darsligidagi mavzularga ko'p jihatdan bog'liq.Masalan: 2 -sinf ,14-15 mavzular-

⁹ <https://talaba.su/komil-inson-tarbiyasi-sharq-mutafakkirlari/>

¹⁰<https://talaba.su/komil-inson-tarbiyasi-sharq-mutafakkirlari/>

¹¹ <https://talaba.su/komil-inson-tarbiyasi-sharq-mutafakkirlari/>

¹² <https://talaba.su/komil-inson-tarbiyasi-sharq-mutafakkirlari/>

Sog' tanda sog'lom aql , 3 -sinf ,18-19 mavzular- Ozodalik-inson ko'rki, 4-sinf ,27-28mavzular:Sog'liq - katta boylik,Sog'lom hayot uchun zarur kun tartibi , kabi Boshlang'ich sinf Tarbiya darsligida berilgan aynan tibbiyot , sog'liq haqidagi mavzularda Ibn Sinoning ilmiy qarashlari , hikmatli so'zlarini mavzularga bog'lab qo'shimcha tarzda berib o'tsak bo'ladi.

Keyinchalik Yusuf Xos Xojib ijodining bosh masalasidan biri - komil insonni tarbiyalashdir.Adib o'z asarlarida eng komil, jamiyatning o'sha davrdagi talablariga javob bera oladigan insonni qanday tasavvur qilgan bo'lsa , shu asosda u o'z tamoyillarini izchil bayon etadi.Uning "Qutadg'u bilik" ("Saodatga yo'llovchi") asari ta'lim va tarbiya , ma'naviy kamolotning yo'l-yo'riqlarini , usullarini , chora tadbirlarini o'zida mujassamlashgan, ahloq va odobga doir ma'naviy yetuk manbadir .¹³ Ushbu Yusuf Xos Xojibning tarbiyaga oid asarini boshlang'ich sinf o'quvchilariga aynan boshlang'ich sinfdan singdirib ularning o'z tillari orqali tushuntirib , darslar mobaynida ya'ni tarbiya darsligiga qo'shimcha tarzda mavzular mobaynida berib unda berilgan malumotlarni berib borsak o'quvchilarga qo'shimcha bilim bo'libgina qolmasdan , ularning ham ma'naviy boyligi bilan tarbiyaviy jihatlari ham boyib , yuksalishiga olib keladi .Zero, Yoshlikda olingan bilim, Toshga o'yilgan naqsh kabidir.

Shu bilan bir qatorda Abdurahmon Jomiyning "Bahoriston", "Xirandnomai Iskandaria", "Tuhfatul ahror" va boshqa asarlarida ilm-ma'rifat , ta'lim-tarbiya, kasb-hunar o'rganish inson ijobiy fazilatlariga haqidagi fikrlar ifodalangan .¹⁴ Jomiyning ushbu asarlarini ham Tarbiya darslari mobaynida foydalansak bo'ladi .Masalan: 3 -sinf darsligidagi ,7-mavzu - Kim bo'lsam ekan, 21-mavzu - Inson odobi bilan go'zal , 22-mavzu - Mehr oqibat -insoniy fazilat , kabi shunga o'xshash mavzular paytida Jomiyning ushbu asarlaridan foydalanib, mavzuni yanada boyitib, adiarimiz merosidan foydalanib ularning bilim boyligini yanada mustahkamlab ketishimiz mumkun.

Alisher Navoiyning "Xazoyinul maoniy", "Mahbub ul qulub" va boshqa , shu singari asarlarida yetuk barkamol insonning ahloqi, ma'naviyati, o'zgalarga munosabati, istedodi va qobiliyati to'g'risida qimmatli mulohazalar yuritilgan .Ana shu psixologik mezonlar ijtimoiy adolatning qaror topishi uchun muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlangan.Shuningdek , Navoiy asarlarida yosh avlodni barkamol inson sifatida shakllanishida ota-onaning roli, ayollarning iffatliligi , kishilarning kamtarligi haqidagi fikr-mohazalari alohida o'rin egallaydi .¹⁵ Navoiyning ushbu asarlarini ham Boshlang'ich ta'lim Tarbiya darsligi mavzulari jarayonida qo'llasak bo'lardi.Masalan:3- sinf ,16-17 mavzular - Kiyinish madaniyati, 23-24 mavzular - Qari bilganini , pari bilmas, 4-sinf ,13-

¹³ [https:// talaba.su/komil-inson - tarbiyasi - sharq - mutafakkirlari/](https://talaba.su/komil-inson-tarbiyasi-sharq-mutafakkirlari/)

¹⁴ [https:// talaba.su/komil-inson - tarbiyasi - sharq - mutafakkirlari/](https://talaba.su/komil-inson-tarbiyasi-sharq-mutafakkirlari/)

¹⁵ [https:// talaba.su/komil-inson - tarbiyasi - sharq - mutafakkirlari/](https://talaba.su/komil-inson-tarbiyasi-sharq-mutafakkirlari/)

mavzu - Rostgo'ylik , 10-mavzu - Yaxshilik qilish hikmati , 8-mavzu - Bilim - tengsiz xazina kabi shunga o'xshash mavzular jarayonida ham , Alisher Navoiyning asarlaridan o'quvchilar yoshiga mos tarzda , keraklicha o'rinda darslar jarayonida foydalanishimiz mumkin.

Navoiyning o'zining buyuk asari "Xamsa" da ham har bir dostonida bukilmas iroda , qat'iyatlilik , itoat , insonparvarlik tuyg'ulari, ijodiy xayolot insonning murakkab ichki kechinmalari mohirona yaratilgan .Shuning bilan bu borada boshqa mutafakkirlarimiz jumladan Mahmud Qo'shg'ariy , Mirzo Ulug'bek, Naqshbandiy, Ogohiy singari buyuk Sharq mutafakkirlarimizning ilmiy meroslari ham , yoshlar tarbiyasiga , odob -axloq , fe'l-atvor kabi munosabatlarda o'zlarining qarashlarini asarlarida bayon etib ixcham va ravon tarzda yetkazib berishgan .(13) Ushbu buyuk mutafakkirlarimiz ilmiy merosidan ham darslar mobaynida faol tarzda foydalansak o'quvchilarimiz har tomonlama komil inson bo'lib yetishadilar.

Darslar mobaynida turli xil yangi innovatsiya, interaktive usullardan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim olishi oson va qiziqarli bo'ladi.Tarbiya darsligidan ham turli xilma-xillikda mavzularni olib borish maqsadga tezroq yetishga imkon beradi.Sharq Allomalarining ilmiy merosidan foydalanib , Tarbiya darsligidagi berilgan mavzularni o'quvchilarga tushuntirish ularning mavzularni mustahkam va misollar orqali yetkazib berish imkonini beradi.Sharq mutafakkirlari merosidan foydalanish jarayonida o'quvchilarning tushunmaslik asarlarning mag'zini chaqa olmaslik paytlari bo'ladi, bu jarayonlarda biz o'quvchilarni turli yo'llardan foydalalangan holda tushuntirishimiz mumkin.Masalan: Mavzularga mos aynan Tarbiya darsligiga mos asarlar yaratgan allomalarni va ularning asalarini ,jamlanma tariqasida ya'ni tarbiya darsligiga qo'llanma sifatida , sodda o'quvchilar yoshiga mos tarzda shakllantirib , darslar jarayonida o'quvchilarga tarqatib foydalanishimiz mumkun.Bu o'quvchilarga yoshlik davrdan allomalarimiz va ularning asalarini Boshlang'ich ta'lim davridan bilib borish imkonini berish bilan bir qatorda ularning asarlari orqali ta'lim va tarbiyaviy jihatdan yuksalish imkonini beradi. Keyinchalik darslar jarayonida multimedia vositalaridan ham foydalangan holda dars olib borishimiz mumkun , Masalan: dars jarayonida mavzu yakunida multimedia orqali dastur qilib har bor darsda bitta Sharq allomasini tanishtirib boradigan dastur ham qilsak boladi: Alloma rasmi, hayoti va ijodi , asarlari, qiziqarli ma'lumotlar, hikmatli so'zlari , tarbiyaga oid axloqiy qarashlari va hokazolar , kabilarni joylab ularning har biriga bosilganda ma'lumotlar chiqib keladi va shular orqali o'quvchilarga ma'lumotlar berib, biliarini yanada mustahkamlab ketamiz.Shu bilan bir qatorda o'quvchilar yangi innovatsiyalardan ham xabardor bo'lib , zamon bilan hamnafas bilim olishadi .Yana shuni ta'kidlash zarurki ushbu darslar orqali o'quvchilarning axloqiy jihatlari shakllanish bilan bir qatorda o'quvchilarning kasbga qiziqishlarini ham oshira olamiz , ularning ijodiy jarayonlari shakllanib shoirlar va shoiralar , adabiyot o'qituvchilari

va psixologiya mutaxasislari yetishib chiqishiga ham o'z hissamizni qo'shib , ushbu yo'nalishlar soni yurtimizda oshishiga sababchi bo'lamiz.

Mashhur pedagog Abdulla Avloniy ham o'z asarlarida o'qituvchi shaxsi va uning faoliyati borasidagi qarashlarni ifodalashga , alohida o'rin beradi. Allomaning qayd etishicha bolaning sog'lom bo'lib o'sishida ota-onalar o'ziga xos ro'l o'ynasalar, uning fikriy jihatdan taraqqiy etishida o'qituvchining o'rni beqiyos ekanligini ta'kidlaydi , Xususan bolalarning aqliy qobiliyatlarini shakllantirish muallimning " diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifa " ekanligini ta'kidlab , " fikrning quvvati, ziynati, kengligi , muallimning tarbiyasiga bog'liqdur" - deydi (13) . Avloniyning fikrlaridan ham malumki , o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasi faqat ota-onalar gardanida emas balki o'qituvchilarga ham tegishli .Ularning bilim olishi va aynan bilimni qanday tarzda olish va tarbiyasi , rivojlanishi o'qituvchining mahoratiga bog'liq .O'quvchilarning qobiyatini yuzaga chiqarib, rivojlantirish aynan o'qituvchiga bog'liq .Shu sababli ham o'qituvchilarning turli xil vositalar orqali darsni qiziqarli, turli xilma-xillikda olib borib o'quvchilarni bilimni mustahkamlab , yuzaga chiqarib Vatanimizga kerakli mutaxasislar qilib tarbiyalab berishda , aynan o'qituvchilarning ulkan vs unitilmas vazifasidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yoshlarimizning nafaqat bilimi balki tarbiyasi , axloqini ham yetuk tarzda shakllantirishda , Buyuk mutafakkirlarimizning ulkan ilmiy merosidan foydalangan holda olib borishimiz , aynan darslar jarayonida ilmiy jihatdan ham asoslab , o'quvchilarga yetkazib berishimiz lozim. Zero, bizning buyuk ajdodlarimiz borligi , biz qanday buyuk shaxslarning avlodi ekanligimizni ularga yoshlik davrdan singdirib borishimiz lozim.

Birinchi Prezidentimiz takidlaganlaridek "Bizning farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli , dono va albatta baxtli bo'lishlari shart" deydi Islom Karimov (14)

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. [https:// www.ziyo.uz.com/ portal - haqida / xarita / hikmatlar / tafakkur - gulshani / axloqiy - va - aqliy - kamolot - haqida.](https://www.ziyo.uz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/tafakkur-gulshani/axloqiy-va-aqliy-kamolot-haqida)
2. [https:// hikmatlar.uz /](https://hikmatlar.uz/)
3. [https:// uz.m.wikipedia.org/wiki/Tarbiya.](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tarbiya)
4. [https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda _ yangi / umumiy _ urta_ talim _ muassasalarida _ tarbiya_ fani _joriy_etiladi](https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi_umumiy_urta_talim_muassasalarida_tarbiya_fani_joriy_etiladi)
- 5,6,7,8,9,10,11,12. [https:// talaba.su/komil-inson - tarbiyasi - sharq - mutafakkirlari/](https://talaba.su/komil-inson-tarbiyasi-sharq-mutafakkirlari/)

13.[https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/pedagogik - psixologiya/ sharq - mutafakkirlarining ta-lim - va - tarbiya - haqidagi - pedagogik - qarashlari](https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/pedagogik-psixologiya-sharq-mutafakkirlarining-ta-lim-va-tarbiya-haqidagi-pedagogik-qarashlari)

14.<https://hikmatlar.uz/quote/2575>

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA AYRIM DIDAKTIK O'YINLAR, ULARDAN FOYDALANISH.

Qo'chqorova Roziya Xudayarovna

Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 6-umumiy o'rta ta'lim maktabining

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Tel: +998 90 375 83 83

Annotasiya: matematika darslarida qo'llash mumkin bo'lgan didaktik o'yinlardan namunalar

Kalit so'zlar: kirish, "jim" o'yini, "Zukkolar" o'yini, "Kim epchil o'yini

Ma'lumki 1-sinfga qabul qilinib, maktab ostonasida ilk qadam qo'ygan bolaning faoliyatida o'yin asosiy o'rinni egallaydi. O'yin ularning eng sevimli mashg'uloti bo'lib, ular har qanday mashg'ulotni o'yin bilan uyg'unlashtirishga harakat qiladilar. Shunday ekan o'qituvchi o'quvchi faoliyatidan ularning sevimli mashg'uloti - o'yinni siqib chiqarmasdan, undan maqsadga muvofiq foydalanish bilan ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga imkon beradi. Boshlang'ich sinf matematika darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilar zihnini o'stirish, tez hisoblash ko'nikmalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Didaktik o'yinlar jarayonida o'quvchilar o'yin qoidalariga qat'iy rioya qilishga o'rganadilar, inoqlik his - tuyg'ulari, dunyoqarashlari shakllanib boradi.

Quyida matematika darslarida o'tkaziladigan ayrim didaktik o'yinlardan namunalar keltiriladi.

"Jim" o'yini

O'yinning maqsadi: O'quvchilarning o'n ichida "+", "-" belgilari haqidagi bilim va malakalarini oshirish, sinash. O'yin guruhlarda o'ynaladi.

O'yin jihozi: Raqamlar yozilgan tarqatmalar, misollar, jadval.

O'yinning borishi: Jadvallar doskaga osib qo'yiladi, doskaga bo'r bilan yoziladi. O'yin ovoz chigarmagan holda o'tkaziladi.

O'qituvchi ko'rsatkich bilan 7 va 5 ni ko'rsatadi. O'quvchilar o'ylab 2 yozilgan tarqatmani ko'rsatadilar.

Kamchilik: sinfni jimligini saqlab qolish muaammosi

"Zukkolar" o'yini.

O'yinning maqsadi: Ko'paytirish va bo'lishga doir amallar yechish malakalarini mustahkamlash.

O'yin jihozi: uchta bayroqcha.

O'yinning borishi: Qatorlararo o'tkaziladi. Qatorlar nomi doskaga yoziladi va o'quvchilar soni teng bo'linadi. O'qituvchi har bir qatorning oxirida o'tirgan o'quvchiga bayroqchani beradi. O'qituvchi son aytadi. Masalan: 1- qatorga 6 soni, 2-qatorga 4 soni, 3-qatorga 5 soni. Bayroqchalarni olgan o'quvchi $6 \cdot 1 = 6$ deb bayroqchani oldingi partadagi o'quvchiga uzatadi.

$12 \cdot 2 = 24$; $24 : 3 = 8$; $8 \cdot 5 = 40$; $40 : 4 = 10$ O'quvchilar natija qaysi son bilan tugasa, shu son bilan boshlanadigan ifoda tuzishi kerak bo'ladi. Bayroqcha 1-partaga kelganda oxirgi o'quvchi 6 soni hosil bo'ladigan ifoda bilan o'yinni yakunlashi kerak bo'ladi. Qaysi qatorning bayroqchasi birinchi partaga tez yetib kelsa, o'sha qator g'olib bo'ladi. Go'lib qatorning nomi yozilgan joyda bayroqchalar biriktirilib qo'yiladi.

""Kim epchil" o'yini.

O'yin maqsadi: Hozirjavoblik, topqirlik malakalarini oshirish.

O'yin jihozi: 2 ta savatcha ifodalar yozilgan olmalar $12-6$; $2+8$; $7+5$; $4+8$; $10-3$ va hakoza. Stol ustida "olmalar" yozib qo'yiladi. Doskaga 2 o'quvchi chiqadi. Stol ustidagi "olmalar"dagi ifodalarning natijalarini aytib savatga sola boshlaydilar. Ifodaning qiymatini to'g'ri topmagan o'quvchi ularni savatga sola olmaydi. Qaysi o'quvchi savatga ko'p "olma" tergan bo'lsa, o'sha o'quvchi g'olib bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish" o'quv qo'llanma
2. "Didaktik o'yinlar" S.Qurbonov , O. Halillayev, Z.Qutliyeva o'quv qo'llanma 2017-yil
3. Ziyonet elektron kutubxonasi

Andijon viloyati Izboskan tumani
32-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Biologiya fani o'qituvchisi
Turg'unova Malikaxonning
Biologiya fanidan sinflar kesimida
“Masalalar va ularning yechish usullari”
Mavzusida tayyorlagan

USLUBIY QO'LLANMASI
(1-Qism)

2022 yil

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O'RTA TA'IIM VAZIRLIGI

M .Turg'unova

BIOLOGIYA FANIDAN SINFLAR KESIMIDAGI MAVZULARDAN MASALALAR
VA

ULARNING YECHISH USULLARI

Maktab o'qituvchilari abiturentlar uchun biologiya fanidan masalalarni yechish va ayrim
foydalanish uchun ma'lumotlar

Izboskan 2022

Turg'unova Malikaxon Karimovna

1

“BIOGIYA FANIDAN MAVZULAR KESIMIDA MASLALAR VA ULARNING
YECHISH

USULLARI” o’quv qo’llanmasi

Tuzuvchi:

Andijon viloyati Izboskan tumani

32- maktabning BIOLOGIYA fani o’qituvchisi

Turg'unova M

Taqrizchilar:
fanlar

Izboskan tumani metod birlashmalar raxbari Xasanova I tabiiy

metod birlashma raxbari: Olimova M

biologiya

Izboskan tumani 50- umumiy o’rta ta’lim maktabi oliy toifali

o’qituvchisi Qo’chqarova Xilolaxon Norqo’ziyevna.

KIRISH

Biologiyada boshqa fanlar kabi ko’p muammolar, o’z yechimini kutayotgan masalalar, tirik tabiatimizning sir asrorlari bisyor. Bu muammolarni va sirlarni oshkor etishda biz fanda mavjud manbalardan foydalanamiz. Inson tabiatda eng yuksak darajada rivojlangan organizmlarning oldingi saflaridan joy olgan shunday ekan u olamni qanday tashkil topgani va shu kungacha qanday rivojlangani u uchun jumboq shu jumboqni yechish uchun doim izlanishda. Molekulalarning tuzilishi va funksiyasini aniqlash, bir va ko’p hujayralilarning rivojlanishi, ularni tartibga solish, organizmlarning individual rivojlanishi, irsiyat mehanizmi, ya’ni oqsil biosintezidan hujayra hosil bo’lgungacha tabaqalanishini aniqlash, organizmlarning evalutsion rivojlanish bosqichlarini taqqoslash, yerda hayotning paydo bo’lishini tajribada isbotlash kabi muammolarni yechish biologiya fanini oldida turgan vazifalardir. Lekin bugungi fan texnika taraqqiy etayotgan bir davrda Biologiya fanining ham erishayotgan yutuqlari ham bisyor.

Fanni bugungi kunda yangi tarmoqlari ham rivojlanib kelmoqda Biotexnalogiya ,Fiziologiya ,Geobatanika, Algalogiya, Briologiya , Greantalogiya, Dendralogiya, Botanika, Virusalogiya, Mikrabiologiya, Genetika, Zoologiya,Anatomiya, Gistalogiya Ekalogiya va boshqa tarmoqlari ham rivojlanib kelmoqda.

Qo'lingizdagi ushbu uslubiy qo'llanma faqat dars davomida emas balki to'garaklarda hatto hayotingizda ham sizga as qotadi degan umiddaman . Siz ushbu qo'llanma orqali o'zingizga kerakli ma'lumotga ega bo'lasiz .Biologiyadan barcha sinflarda berilgan masalalarni bemalol yecha olasiz.

O'quv qo'llanmada kiritilgan jadvallar, rasmlar o'quvchilarning va ustozlarning fanni mazmun mohiyatini puxta egallashiga ko'maklashadi. Masalalarning sizga qulay tushunarli yechilishi ta'minlangan.

6-sinf

Ildiz tukchalari bo'yicha

1. Masala.

Makkajo'xorining 8 mm^2 ildiz satxi tekshirilganda, ildiz tukchasidagi uzun hujayralar soni X ta borligi ma'lum bo'lsa, makkajo'xorining 2 mm^2 ildiz satxidagi nobud bo'lgan ildiz tukchalari soni 8 mm^2 satxidagi nobud bo'lmagan ildiz tukchalarini necha foizini tashkil qiladi?

Yechimi: 1 mm^2 qismida 700 ta ildiz tukchasi bo'lishini bilgan holda quyidagicha yechiladi.

$$8\text{mm} \cdot 700 = 5600 \text{ ta}$$

$$2 \cdot 700 = 1400 \text{ ta}$$

$$5600 - \text{-----} - 100$$

$$X = 25\% \text{ ekan}$$

$$1400 - \text{-----} - X$$

Javob 25% bo'ladi.

2.Masala.

Makkajo'xorining 8 mm^2 ildiz satxi tekshirilganda, ildiz tukchasidagi uzun hujayralar soni X ta borligi ma'lum bo'lsa, makkajo'xorining 3 mm^2 ildiz satxidagi nobud bo'lgan ildiz

tukchalari soni 8 mm^2 satxidagi nobud bo'lmagan ildiz tukchalarini necha foizini tashkil qiladi?

1 mm^2 qismida 700 ta ildiz tukchasi bo'lishini bilgan holda quyidagicha yechiladi.

yechimi :

$$8\text{mm} \cdot 700 = 5600 \text{ ta} \quad 3 \cdot 700 = 2100 \text{ ta} \quad 5600 - 2100 = 3500 \quad X = 37.5\% \text{ ekan}$$

$$2100 - 2100 = 0 \quad X$$

$$5600 - 2100 = 3500 \text{ ta nobud bo'lmagan ildiz tukchalari soni}$$

3- masala

Makkajo'xori va nomalum o'simlikning 1 mm^2 satxidagi ildiz tukchalari soni umumiy 2955 tani tashkil etsa Makkajo'xorining 3 mm^2 satxidagi ildiz tukchalari soni nomalum o'simliklarning 645 taga kamligi ma'lum bo'lsa, makkajo'xorining ildiz tukchalarini necha % xalok bo'lgan?

Yechimi: Makkajo'xori-----nomalum o'simlik

$$X + X + 645 = 2955$$

$$2X + 645 = 2955 \quad 2955 - 645 = 2310$$

$$2310 : 2 = 1155 \text{ ta ildiz tukchalari bor makkajo'xorida}$$

5

$$1 \text{ mm}^2 \text{ -----} 700 \text{ ta}$$

3 mm^2 -----2100 ta bo'lishi kerak. Lekin bizda 1155 hosil bo'lyapti.

$$2100 - 1155 = 945 \text{ nobut bo'ldi.}$$

$$945 : 2100 \cdot 100 = 45\%$$

Barg og'izchalariga oid masalalar

Ma'lumotlar Barg og'izchasi bargning ustki va ostki tomonida joylashgan bo'ladi, ular loviyasimon hujayralarning juftlashuvi natijasida hosil bo'ladi. Barg og'izchalari suv bug'latish vazifasini bajaradi, Loviyasimon hujayralarning ()2tasi birlashib og'izcha hosil qiladi . Masalan 20 ta loviyasimon hujayra bo'lsa barg og'izchalari soni 10 ga teng bo'ladi. 1 ta og'izcha teng 2 ta loviyasimon hujayraga.

1. Masala

Agar rovoch o'simligining 1 mm^2 barg og'izchalari bo'lsa, shu bargning 3 mm^2

Sathidagi og'izchalarni hosil qilish uchun nechta loviyasimon hujayralar ishtirok etadi?

Yechimi:

1 ta og'izcha uchun 2 ta loviyasimon hujayra ketsa, 1 mm^2 barg satxida 1 ta og'izcha bo'lsa, u holda

1 ta og'izcha-----2 ta loviyasimon hujayra

11 ta og'izcha-----X= 22 ta loviyasimon hujayra

Demak 1 mm^2 -----22 ta

3 mm^2 -----X=66 javob 66 ta ekan

2. Masala

Yong'oq bargidagi loviyasimon hujayralar yig'indisi 400 ta bo'lib, ostki va ustki barg og'izchalari 3:1 nisbatdaligi ma'lum bo'lsa u holda ustki barg og'izchalar sonini va ostki barg og'izchalarini hosil qilgan loviyasimon hujayralar sonini toping?

Yechimi:

2 ta loviyasimon hujayra-----1 ta og'izcha

400 ta loviyasimon hujayra----- X=200 ta og'izcha

Endi esa ularni berilgan nisbatlarga ko'ra ustki va ostki barg og'izchalarini aniqlaymiz.

Ostki og'izchalar 3ga, ustkilar esa 1 ga taengligini bilgan hilda nisbatlarni jamlaymiz.

$$3+1=4$$

200-----4 nisbatlar yig'indisi

6

X----- 1 ustki og'izchalar nisbati X= 50 ustki og'izchalar soni.

Ostkisini toppish uchun $200-50=150$ demak umumiydan ustkisini ayrisak ostkisi 150 ga teng bo'lar ekan.

3- Masala

Yong'oq bargidagi loviyasimon hujayralar yig'indisi 400 ta bo'lib, ostki va ustki barg og'izchalari 3:1 nisbatdaligi ma'lum. Nazariy jihatdan ustki barg

og'izchasi bir sutkada 0.3 kg suv bug'latsa va bir kecha kunduzda bir barg og'izchalari necha kg suv bug'latadi.

Yechimi:

Bu masala ham ikkinchi msalaga o'xshab ishlanadi.

2 ta loviyasimon hujayra-----1 ta og'izcha

400 ta loviyasimon hujayra----- X=200 ta og'izcha

Endi esa ularni berilgan nisbatlarga ko'ra ustki va ostki barg og'izchalarini aniqlaymiz.

Ostki og'izchalar 3ga ,ustkilariesa 1 ga taengligini bilgan hilda nisbatlarni jamlaymiz. $3+1=4$

200-----4 nisbatlar yig'indisi

X----- 1 ustki og'izchalar nisbati X= 50 ustki og'izchalar soni.

Ostkisini toppish uchun $200-50=150$ demak umumiydan ustkisini ayrisak ostkisi 150 ga teng bo'lar ekan.

Endi bitta barg og'izchasi -----0.3 kg suv bug'latsa

200 tasi -----X=60 kg suv bug'latadi

4- Masala

Kungaboqar o'simligi ostki barg og'izchalari soni ustki barg og'izchalari sonidan 2,7 martta ko'p ,umumiy loviyasimon hujayralar soni 592 tani tashkil etsa . Shu o'simlikning pastki barg og'izchalarini har biri bir kecha kunduzda 20 ml suv bug'latsa, ustki barg og'izchalari har biri bir kecha kunduzda 10 ml suv bug'latsa 10 kunda kungaboqar o'simligi qancha suv bug'latadi nisbati 2,7:1 ostki og'izchalar 2,7 nisbatda ustki 1 nisbatd

Yechimi:

Demak berilgan nisbatlarni olamiz, $2,7+1= 3,7$ umumiy nisbat

1 ta og'izcha-----2 ta loviyasimon hujayra

X=-----592 ta loviyasimon

Javob 296 ta og'izcha

296ta og'izcha----- 3,7 umumiy nisbat

X=-----1 nisbat ustki og'izchalar

Javob 80 ta og'izcha

296ta og'izcha-----3,7 umumiy nisbat

X=-----2,7 ostki og'izcha nisbati

Javob 216 ta og'izcha

Demak ustki og'izchalar 80 ta ,ostki og'izchalar 216ta ga teng ekan.

1 ta ustki barg og'izchasi bir kecha kunduzda 10 ml suv bug'latsa ,80 ta ustki barg

7

og'izchalar qancha suv bug'latadi.

1 ta-----10 ml

80 ta-----X

X=800 ml javob

1 ta ostki barg og'izchasi bir kecha kunduzda 20 ml suv bug'latsa, 216 ta ostki barg og'izchasi qancha suv bug'latadi.?

1 ta-----20 ml

216 ta-----X= 4320 ml suv bug'latar ekan

Jami bir kecha kunduzdagi suvni topamiz. $800+4320=5120$ ml

1 kunda-----5120 ml

10 kunda-----X= 51200ml litrga o'tkazsak 51,2 litr javob 51,2 litr

URUG'LANISH mavzusida

Ayrim O'simliklardagi xromosomalar soni

Xlomidomanada-----32

Karam-----18

Kartoshka-----48

Piyoz-----16

No'xat-----14

Sholi-----24

Bug'doy-----14

Olxo'ri-----24

Olcha-----32

G'o'za xirzutum-----52

G'o'za barbadenze-----52

Tamaki-----24,48,72

Skerda-----3,4,5,6,7

Iloq-----12tadan 43 tagacha

Makkajo'xori-----20

1- Masala

Sholi o'simligini spermiylaridagi xromasomalar soni makkajo'xori xromasomalarining n to'plamidan 2taga ortiq. Agar bir tup sholi o'simligida 158 ta don hosil bo'lsa, tухum hujayralarini urug'lantirishda ishtirok etgan spermiylardagi xromasomalar sonini toping.?

Yechimi: makkajo'xori spermiysidan $n=10$ ta xromasoma

8

bor. Sholi o'simligi $10+2=12$ xromasoma bor ekan.

Bitta urug' hosil bo'lishi uchun 2 ta spermiy ishtirok etadi.

1 ta urug' -----2 ta spermiy

158 ta urug' -----X= 316 ta spermiy

316 tadan 158 ta tухum hujayrani 158 tasi markaziy hujayrani urug'lantiradi.

$158 \cdot 12 = 1896$ xromasomalar soni.

2- Masala

Kungaboqarning somatik hujayrasidagi xromasomalar soni olchanning somatik hujayrasidagi xromasomalar sonidan 2 taga ko'p. Kungaboqarning savatchasida 442 ta urug' hosil bo'lgan bo'lsa, urug' hosil qilishda qatnashgan mikrasporadagi xromasomalar sonini toping.?

Yechimi: jadvaldan foydalanamiz olchanning somatik hujayrasida $2n=32$ ta xromasoma bor masalada undan 2 taga ko'p deyildi. Demak $32+2=34$. Mikrasporada xromasoma n holda. 1 ta urug' -----1 ta mikraspora

442 ta urug' -----442 ta mikraspora

2 n holda bo'lgani uchun $34/2=17$ ta xromasoma

1 ta mikraspora -----17 ta xromasoma

442 ta urug' -----X= $17 \cdot 442 / 1 = 7514$ ta xromasomalar soni.

3- Masala

Xirzutum g'o'zasida, urug'lanish natijasida, bir nechta zigota hosil bo'ldi. Zigotalardagi xromasomalarning umumiy soni 6240 ta bo'lsa, qo'sh urug'lanishda ishtirok etgan spermiylar sonini toping?

Yechimi: Jadvaldan foydalanib Xirzutum g'o'zsida $2n=52$ ta xromasoma bor.

Spermiy n – gaploid holatda bo'lgani uchun $52/2=26$ ta xromasoma $6240/26=240$ javob

9

Ulotriks masalalari

Ulotriks jinsiy va jinssiz yo'l bilan ko'payadi

Jinssiz ko'payish

---Ulotriks hujayrasi jinssiz ko'payganda 4 yoki 8 ta hujayracha hosil qiladi.

---har bir hujayrachadan 4 hivchinli zoospora hosil bo'ladi.

---har bir zoosporadan bittadan yangi ulotriks ipi hosil .

Jinsiy ko'payishi

--Teng kattalikdagi 2 xivchinli izogametalar hosil bo'ladi.

--Izogametalar qo'shilib zigota hosil bo'ladi.

---Zigota qalin qobiq bilan o'ralib tinim davrini o'taydi.

--Tinim davrini o'tagach 4 ta hujayraga bo'linadi.

---4 ta hujayraning har biridan yangi bittadan yangi ulotriks ipi hosil bo'ladi.

Ota ona

1 ta gameta+ 1 gameta=1 zigota----- 4 ta ip hosil bo'ladi

1- masala

Ulotriks jinsiy ko'payishida 256 ta gameta hosil bo'lgan bo'lsa, shu gametaning 25% dan zigota hosil bo'lgan zigotaning 50% dan ulotriks iplari hosil bo'ladi.

Qancha ulotriks iplari hosil bo'lgan?

Yechimi:

2 ta gametadan-----1 ta zigota hosil bo'ladi

1ta zigotadan-----4 ta ulotriks ipi hosil bo'ladi

1) $256/2=128$ ta zigota hosil bo'lishi kerak edi. Lekin 25% zigota hosil qildi. 2)128-----
-100%

$X = \dots\dots\dots 25\%$ $X = 32$ zigota hosil bo'ldi. Shu zigotani 50% ip hosil bo'ldi.

$32 \dots\dots\dots 100\%$

$X = \dots\dots\dots 50\%$ $X = 16$ ta zigotadan ip hosil bo'ladi

16 ta zigotadan ip hosil bo'ladi. $16 \cdot 4 = 64$ ta javob

2- Masala

Agar ulotriksning jinsiy ko'payishi natijasida 128 ulotriks ipi hosil

10

bo'lgan bo'lsa ulotriks ipini hosil qilgan zigotalar soni umumiy zigotani 25% tashkil qilsa, shu zigotani hosil qilgan gameta umumiy gametalarni 50% tashkil qilsa, umumiy gametalar sonini toping.

Yechimi : $128/4 = 32$ zigota ma'lumotdan foydalangan holda

$32 \dots\dots\dots 25\%$

$X = \dots\dots\dots 100\%$ $X = 128$ ta zigota

$128 \dots\dots\dots 50\%$

$X = \dots\dots\dots 100\%$ $X = 256$ umumiy zigotalar soni

1 ta zigota $\dots\dots\dots$ 2 ta gameta

256 ta zigota $\dots\dots\dots$ $X = 512$ ta gametalar soni javob 512 ta gametalar

3- masala

Ulotriksni jinsiy ko'payishida 512 ta gameta hosil bo'lgan bo'lsa shu gametaning 25% dan zigota hosil bo'lgan zigotaning 50% dan ulotriks iplari hosil bo'ldi. Qancha ulotriks iplari hosil bo'lgan?

Yechimi

2 ta gametadan 1 ta zigota hosil boladi

1 ta zigotadan 4 ta ulotriks ipi hosil bo'ladi

256 ta gametadan $512 / 2 = 256$ ta zigota hosil bo'lishi kerak edi, lekin 25% dan zigota hosil bo'lgan

256 --- 100 %

X ---- 25 % x = 64 ta zigota

32 ta zigotaning 50 % da nip hosil bo`ldi

64 ----- 100 %

X ----- 50 % x= 32

Bitta zigota 4 ta ulotriks ipi hosil qiladi

$32 \times 4 = 128$ ta ip hosil bo`ladi javob 128 ta ip

4- masala

Ulotriksni jinsiy ko`payishida 64 ta gameta hosil bo`lgan bo`lsa shu gametaning 50% dan zigota hosil bo`lgan zigotaning 50% dan ulotriks iplari hosil bo`ldi. Qancha ulotriks iplari hosil bo`lgan?

Yechimi:

2 ta gametadan 1 ta zigota hosil boladi

11

1 ta zigotadan 4 ta ulotriks ipi hosil bo`ladi

256 ta gametadan $64 / 2 = 32$ ta zigota hosil bo`lishi kerak edi, lekin 50% dan zigota hosil bo`lgan

32 --- 100 %

X ---- 50 % x = 16 ta zigota

32 ta zigotaning 50 % da nip hosil bo`ldi

16 ----- 100 %

X ----- 50 % x= 8

Bitta zigota 4 ta ulotriks ipi hosil qiladi

$8 \times 4 = 32$ ta ip hosil bo`ladi

5-masala

Ulotriksni jinsiy ko`payishida 32 ta gameta hosil bo`lgan bo`lsa shu gametaning 50% dan zigota hosil bo`lgan zigotaning 25% dan ulotriks iplari hosil bo`ldi. Qancha ulotriks iplari hosil bo`lgan?

Yechimi:

2 ta gametadan 1 ta zigota hosil boladi

1 ta zigotadan 4 ta ulotriks ipi hosil bo`ladi

32 ta gametadan $32 / 2 = 16$ ta zigota hosil bo`lishi kerak edi, lekin 25% dan zigota hosil bo`lgan

16 --- 100 %

X ---- 25 % x = 4 ta zigota

32 ta zigotaning 50 % dan ip hosil bo`ldi

4 ----- 100 %

X ----- 50 % x = 2

Bitta zigota 4 ta ulotriks ipi hosil qiladi

$2 \times 4 = 8$ ta ip hosil bo`ladi javob 8 ta ip hosil bo`ladi.

5- masala

5600ta xivchinga ega bo`lgan izogameta zoosporadan nechta ulotriks ipi hosil bo`ladi(izogameta va zoosporalarning nisbati 3:2)

3 ta izogameta bor deylik

2 ta zoospora bor deylik

$3 \times 2 = 6$ $2 \times 4 = 8$ jami $6 + 8 = 14$ ta xivchin

$3/2 = 1,5$ ta zigota. $1,5 \times 4 = 6$ ta ip zigotadan $2 \times 1 = 2$ ta ip zoosporadan 14 xivchin

-----3:2-----8 ip jami

5600 xivchin-----X=1200/800---X=3200ip jami

javob

12

Modda va energiya almashinuviga oid masalalar

Oqsil 1 gr parchalanganda -----17,6 kj 4,1 kkal

1 gr glukoza-----17,6 kj 4,1 kkal

1 gr yog' -----38,9kj 9,3 kkal

1 mol ATF-----40kj 504 gr

Energiya almashinuvi bosqichlari

1- bosqich---100% issiqlik energiyasi,
0 %-----ATFenergiyasi.

2- Bosqich-----60 % (120kj) issiqlik energiyasi,

40% (80kj) ATFenergiyasi (2 mol ATF)

3- Bosqich -----44.6% (1160kj)issiqlik energiyasi

55.4% (1440kj) ATFenergiyasi (36 mol ATF)

1 mol glukozadan (to'liq)----38 ta ATF hosil bo'ladi.

1 mol glukozaga hosil bo'lishi uchun ---18 mol ATF ketadi

1- masala

Energiya almashinuvida anaerob sharoitda 450 gr glyukoza parchalanganda hosil bo'lgan ATF molekulalar sonini aniqlang?

Yeshish: 180 gr-----1 mol

450 gr-----X=2,5 mol

Anaerob nafas olish reaksiyasi quyidagicha:

Glukoza-----2 sut kislota+2ATF+Q

1 mol glukozaga-----2 mol ATF

2,5 mol glukozaga-----X=5 ATF javob 5 ta ATF

2- masala

900 gr glukozaga to'liq parchalanganda qancha energiya(kj) issiqlik tarzida chiqib ketadi(a) va qancha miqdor(kj)energiya ATF da to'planadi (b)?

Yechimi:

$900/180=5$ mol

1 mol glukozaga to'liq parchalanganda 1280 Kj issiqlik energiya hosil bo'ladi.

1 mol glukozaga-----1280 kj Q

13

5 mol glukozaga-----X=6400 kj Q

1 mol glukozaga to'liq parchalanganda 1280 kj ATF da energiya to'planadi

1 mol glukozaga-----1520 kj ATF

5 mol glukozaga-----X=7600 kj ATF

3- masala

Glukoza to'liq parchalanganda 6400 kj issiqlik energiyasi ajraladi, achishda ATF dagi energiya miqdori ?

Yechimi:

1 mol glukoza to'liq parchalansa 1280 kj issiqlik energiya hosil bo'ladi

1280kj-----1 mol

6400kj-----X=5 mol

Achish bu sitoplazmadagi glukozaning parchalanishi

Glukoza-----2 ta sut kislota+2 ATF+Q

Demak 1 molda-----2 ta ATF

5 molda-----X=10 ATF

10*40kj=400kj

Ovqatlanish rejimi

O'rta yoshli aqliy va yengil jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan kishilar sutkalik ovqat ratsioni.

--Ertalabki nonushta-----25-30 %

--Tushlik-----35-40 %

--Ikkinchi tushlik-----15 %

---kechki ovqat-----20-25%

1- masala

Rashidning onasi bir kecha kunduzgi ovqati tarkibida 100gr oqsil, 80 gr yog', 460 gr uglevod va 10 gr tuz iste'mol qildi. Ovqat tarkibidagi biomolekulalardan ajralgan energiya miqdorini kkal da aniqlang?

Yechimi

Ma'lumotdan foydalangan holda

100*4.1=410kkal oqsil 100gr

460*4.1=1886kkal uglevod460 gr

80*9.3=744kkal yog'80gr

410+1886+744 =3040 kkal

14

Biopolimerlarga oqsil ,uglevodlar kiradi.

2- Masala

Temur bir kecha kunduzgi ovqati tarkibida 100gr oqsil, 80 gr yog', 460 gr uglevod va 10 gr tuz iste'mol qildi. Ovqat tarkibidagi biomolekulalardan ajralgan energiya miqdorini kkal da aniqlang?

Yechimi: 100*4.1=410kkal oqsil 100gr

460*4.1=1886kkal uglevod460 gr

80*9.3=744kkal yog'80gr

410+1886 =2296 kkal

3- Masala

Temur yurganda 1 daqiqada 80 kj energiya sarflaydi. Unda 227.27 gr uglevod zaxirasi sifatida bo'lsa, necha daqiqadan so'ng yog' parchalanadi?

Yechimi: $227,27\text{gr} * 17,6\text{kJ} = 3399.9$ taqriban 4000kj

80 kj-----1 min

4000-----X=50 min javob 50 daqiqa

4- Masala

Ovqat tarkibidagi oqsil, yog' va uglevodlarning maxsus nisbati 1:1:5

ga teng bo'lib , ovqatdan ajralgan umumiy energiya 14450kj ga teng bo'lsa, oqsildan ajralgan energiyadan qancha (kj) farq qiladi?

Yechimi:

1 : 1 : 5

Oqsil yog' uglevod $17,6 * 5 = 88$

1x 1y 5z

$17,6x + 38,9y + 88z = 14450$

$144,5 = 14450$

X=100gr-----oqsil

Y=100gr-----yog'

Z=100gr*5=500gr uglevod

$500 + 100 = 600 * 17,6 = 10560\text{kJ}$

Uglevod+oqsildan ajralgan energiya.

$100 * 38,9 = 3890\text{kJ}$ yog' dan ajralgan energiya.

$3890 + 10560 = 14450\text{kJ}$ jami energiya

100gr oqsil $100 * 17,6 = 1760\text{kJ}$

Yog'---- $3890 - 1760 = 2130\text{kJ}$ javob

15

Yurakning ishlashi

Katta yoshdagi odam yuragi bir marta qisqarganda tomirlarga 80 ml qon chiqariladi. Agar bola yuragi 1 minutda 78 marta qisqarib, har safar uning tomirlariga 38.5 sm^2 qon chiqarilsa, bir sutka davomida yurak qancha qonni tomirlarga haydaydi?

Yeshmi: $78 \cdot 38.5 = 3003 \text{ ml}$ yoki 3 litr deb olamiz.

$24 \text{ soat} \cdot 60 \text{ min} = 1440 \text{ min}$ bo'ladi

$1440 \cdot 3 \text{ litr} = 4320$

Xromosomadagi genlar tartibini dastlab ABCDEFG mutatsiya natijasida ABCDECDEFC bo'ladi. mutatsiya davomida qanday jarayon deb aytiladi.

Yechim: Dublikatsiya

Dnk ga oid masalalar

1- masala

Quyidagi ketma ketlikka ega bo'lgan DNK zanjiridagi vodorot bog'lar sonini toping?
ATTGSSTAGGTASGGATSS

Yechimi: A=T G=S Demak adenin va timin larda 2 ta vadarod bog'lar guanine va sitozinda esa 3 ta vodorot bog'lar sonini bilgab holda masala quyidagi cha yechiladi.

Bitta zanjirdagi A-T va G-S lar sonini topiladi:

- 1) A-T lar 5 ta; G-Slar 5 ta ekan
- 2) $(5 \cdot 2) + (5 \cdot 3) = 25$ javob 25 ta vodorod bog'lar soni.

2- Masala

DNK molekulasi muayyan fragmentning uzunligi 73.1 nm ga teng. DNK molekulasidagi nukleotidlar orasidagi masofa 0.34 nm ga teng bo'lsa, ushbu fragmentda nechta nukleotid bor?

Yechimi: quyidagi formula asosida jami nukleotidlar topiladi.

$$1) L = N \cdot 0.34 \quad \longrightarrow \quad N = L / 0.34 \text{ nm} = 215 N$$

2) 1 ta zanjirda ----- 215 N;

2 ta zanjirda ----- $X = 215 \cdot 2 / 1 = 430 \text{ N}$ bo'ladi

3-masala. DNK molekulasining tarkibida 1230 Adenin bor.

Shu molekula tarkibida nechta timin bor?

Yechimi: Chargof qoidasi bo'yicha Har doim adeninlar soni Timinlar soniga teng, shuning uchun $A = 1230$ ta bo'lsa $T = 1230$ ta ga teng bo'ladi

4-Masala .A=(G+) Holda umumiy vodorod bog'lar soni 126 ta bo'lsa ,DNK qo'sh zanjirdagi A-T orasidagi va G-S orasidagi

$$16$$

vodorod bog'lar farqini aniqlang.

Yechish: 1) $2A+3G=126$ $A=2G$

$$2) 2*2G+3G=126$$

$$7G=126 \quad G=18$$

$$3) 2A+3*18=126 \quad 2A=126-54 \quad 2A=72 \quad A=36$$

$$4) H=2A-3G \quad H=(2*36)=72-54=18 \quad \text{javob 18 ta farq}$$

5- Masala . DNK ning qo'sh zanjirida G nukleotidlari 40% ni tashkil etadi. DNK dagi gen asosida sintezlangan oqsil 400 ta aminokislordan iborat bo'lsa, shu DNK qo'sh zanjirdagi guanin va sitozin orasidagi vodorod bog'lari sonini toping.

Yechimi: 1) $N=AK*3N=400*3=1200N*2=2400-2$ ta ipdagi Nlar

$$2) 2400-----100\%$$

$$G-X-----40\% \quad G-X=(2400*40)/100=960N$$

$$G-960=960-S$$

$$3) H=3G \quad H=3*960 \quad H=2880$$

6- Masala. Ma'lum sharoitda 110.5nm uzunlikdagi DNK molekulasini EcoRI restriktaza fermenti ta'sirida ABC bo'lakka bo'linadi. Hosil bo'lgan barcha DNK molekulasidagi vodorot bog'lar soni dastlabki vodorot bog'lar sonidan 2% ga kam bo'lsa dastlabki DNK molekulasidagi A-T orasidagi vodorot bog'lar sonini toping?

Yechimi: $110.5/0.34=325$ ta nukleotid bir zanjirda $325*2=650$ ta nukleotid DNK qo'sh zanjirda EcoRI fermenti DNK molekulasini bitta joydan kesganda 8 ta H bog' uzadi.

ABC bo'laklarga bo'lish uchun 2 ta joydan kesadi.

$$2*8=16 \text{ ta H bog' } \quad 2\%-----16 \text{ ta H bog'}$$

$$100\%-----X \quad X=800 \text{ ta H bog'}$$

$$2A+3G=800 \quad 2A+2G=650 \quad G=150 \quad A=175$$

$$175*2=350 \text{ ta H bog' } \quad A \text{ va T orasida javob}$$

7-Masala . 42000 molekulyar og'irlikdagi oqsil sintezlashda I-RNK ning 25% ishtirok etmagan bo'lsa, oqsil sintezida ishtirok etgan DNK dagi nukleotidlar yig'indisini toping.(oqsildagi bitta aminokislota og'irligi 120)

Yechimi: $42000/120=350$ ta aminokislota

$$350*3=1050 \text{ ta nukleotid I-RNK da I-RNK ning 25\% qismi ishtirok}$$

17

etmagan bo'lsa 75% qismi ishtirok etgan. 75%-----1050ta

100%-----X 1400ta nukleotid i-RNK

da $1400 \cdot 2 = 2800$ nukleotid DNK qo'sh zanjirda.

8-Masala: DNK molekulasidagi nukleotidlar soni 154 ta bo'lib, undagi vodorod bog'lar soni G lar sonidan 4,5 marta ko'p bo'lsa vodorot bog'lar sonini aniqlang.

Yechimi: $A=T$; $G=S$ Har ikkalasida 5 ta vodorot bog'I bor.

$xA=Tx$; $yG=Cy$ deb belgilab olamiz

$$2x+2y=154$$

$$\frac{2x+3y}{y}=4.5 \text{ sistemani ishlaymiz:}$$

Ikkinchi had yechimi:

$$\frac{2x+3y}{y}=4.5; 4.5y=2x+3y; 1.5+y=2x \text{ natijani birinchi } 2x \text{ ning o'rmiga qo'yamiz va } y \text{ ni}$$

topamiz:

$$1.5y+2y=154; 3.5y=154; y=44$$

$$X=\frac{1.5y}{2}=\frac{1.5 \cdot 44}{2}=33 \text{ nukleotidlar orasidagi vodorot bog'lar sonini hisoblaymiz; G va C}$$

orasida $44 \cdot 3 = 132$ ta A va T orasida $33 \cdot 2 = 66$ ta

Jami vodorot bog'lar soni esa $132+66=198$ ta javob

9-Masala: DNK da timindan 850 taga sitoizidan 900 taga ko'p vodorot bog'lar bor bo'lsa DNK ni uzunligini aniqlang?

Yechimi $X-850=\text{timin}$ $X-900=\text{Sitozin}$

$$(X-850) \cdot 2 + (X-900) \cdot 3 = X; 2X-1700+3X-2700=X$$

$$5X-4400=X; 4X=4400; X=1100$$

$$1100-850=250/1100-900=200$$

18

$$250*2=500 \text{ A-T vodorod bog'lar}$$

$$200*2=400 \text{ S-G vodorod bog'lar}$$

$$200+250=450*0.34=153\text{nm}$$

10-Masala: 2ta DNK da 1560 ta nukleotid bor T yig'indisi 262 ta birinchi DNK da 15% T ikkinchi DNK da 30% G bor bo'lsa birinchi DNK uzunligini toping? (nm)

$$2\text{-DNK da } 30\% \text{ G}=30\% \text{ S}(60\% \text{ S}=\text{G})$$

$$100-60=40\% \quad 40/2=20\% \text{ dan A va T}$$

$$0.15X+(1560-X)*0.2=262$$

$$0.15X+312-0.2X=262$$

$$0.05X=50 \quad X=1000/2=500$$

$$500*0.34=170\text{nm javob}$$

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.A.T G'ofurov "Darvinizm" T O'qituvchi 1992yil

2.G'ofurov A.T, Fayzullayev S.S, Xolmatov X. "Masalalar ishlash"

3.Nishonov K N va boshqalar Tibbiyot genetikasi A,"Abu Ali Ibn Sino" 2000yil

Mundarija

Kirish-----	4
Ildiz tukchalari bo'yicha-----	5
Barg og'izchalari-----	6-7
Urug'lanish-----	8-9
Ulotriks-----	10-12
Modda va energiya almashinuvi----	13
Ovqatlanish rejimi-----	14-15
Yurakning ishlashi-----	16
DNK ga oid ayrim masalalar-----	16-19

Qolgan mavzularga oid masalalar keyingi qismda to'liq beriladi.

E'tiboringiz uchun tashakkur.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda diqqat xususiyatlarini o'ziga xosligi

Hamroqulova Maftuna Shuxratovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani

2-son kasb-hunar maktabi o'qituvchisi.

Maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarda diqqatni rivojlanishi va ahamiyati. Diqqatni xususiyatlari va o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: kichik maktab yoshi, diqqat, diqqat barqarorligi, diqqat hajmi, diqqat ko'lami, diqqat taqsimlanishi, metod.

Bugungi kunda kichik maktab yoshidagi bolalarda diqqat yetishmasligi, diqqat xususiyatlarini buzilishlari ta'lim tizimida dolzarb masalalardan biridir. Chunki bunday bolalar dars jarayonida diqqatini to'play olmaydi, berilgan topshiriqni oxiriga yetkaza olmaydilar. Dars jarayonida o'quvchi diqqatining barqarorligi, ixtiyoriyligi muhimdir. E.G'oziyev o'z asarlarida diqqat xususiyatlarini batafsil yoritib bergan.

Diqqatning ko'lami-bir davrning o'zida diqqat tomonidan qamrab olinishi mumkin bo'lgan ob'ektlarning miqdori. Diqqatning ko'chuvchanligi-faoliyat jarayonida diqqatning ongli ravishda bir ob'ektdan ikkinchi ob'ektga ko'chirilishi. Diqqatning ko'chuvchanligi har qanday faoliyatda, ayniqsa bolaning o'qish jarayonida muhim ahamiyatga egadir. Masalan, o'quvchi o'z diqqatini kitob o'qishdan surat ko'rishga, surat ko'rishdan esa o'z fikrlarini bayon etishga ko'chirishi mumkin. Dars jarayonlarida esa o'quvchilar o'z diqqatlarini bir fanni o'qishdan boshqa fanga ko'chiradilar.

Diqqatning taqsimlanishi-diqqatning bir vaqtning o'zida bir qancha ob'ektlarga qaratilishidan iborat xususiyati. Diqqatning taqsimlanishi murakkab faoliyat jarayonini amalga oshirishda alohida ahamiyatga egadir. Masalan: o'quvchilar darsda bir vaqtda ham o'qituvchini eshitadilar, ham daftarga yozadilar.

Diqqatning barqarorligi-diqqatning o'z ob'ektiga kuchli yo'naltirilishi va faol to'planishidan iborat ijobiy xususiyati. Kichik maktab yosh davridagi o'quv materiallarining yaqqolliqi, yorqinligi, jozibadorligi bolalarda ortiqcha zo'riqishsiz

osongina fan asoslarini egallashi, ixtiyorsiz diqqatni to'planishi va barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi tadqiqotlarda aniqlangan. [1]

Diqqat psixik faoliyatning yo'naltirish va shaxs uchun ma'lum ahamiyatga ega bo'lgan obyekt ustida to'planishidan iborat bilish jarayonidir. Yo'naltirish deganda psixik faoliyatning tanlovchanlik tabiati, obyektning ixtiyoriy va beixiyoriy tanlash tushuniladi. O'quvchi maktabda o'qituvchini tinglab o'tirganda mana shu eshitib o'tirish faoliyatini ongli ravishda tanlab olgan, uning diqqati ongli ravishda qo'zg'algan shu maqsadga bo'ysundirilgan bo'ladi. Kichik maktab yoshidagi bolalarning dars jarayonida biror boshqa narsaga chalg'imasdan o'quv materilarining mazmunini zexn bilan eshitib o'tirishida uning psixik faoliyatining yo'nalishini ifodalaydi.

Biz kichik maktab yoshidagi bolalarda diqqat konsentratsiyasini buzilishlarini o'rganish maqsadida tadqiqot o'tkazdik.

Tadqiqotimizni E'llikqala tumanidagi 26-sonli umumtalim maktabining 3-sinlarida olib bordik.

Kichik maktab yoshidagi bolalar bilan olib borilgan tadqiqot davomida "Nuqtalarni eslab qol va o'z joyiga qo'yib chiq", "Peron-Ruzur " metodikasi "Grafik diktant" metodlardan foydalanildi. "Nuqtalarni eslab qol va o'z joyiga qo'yib chiq" metodi yordamida bola diqqatining hajmi tashxis qilinadi.

Peren-Ruzer metodikasik kichik maktab yoshidagi bolalarda ixtiyoriy diqqat hajmi va diqqatining barqarorligini tekshirishga mo'ljallangan metodika bo'lib, qurish-yasash xususiyatlari, maqsadga yo'nalgan imkoniyatlarni, xarakatlarning yangi usullarini o'zlashtirishni o'rganishga mo'ljallangan.

Grafik diktant kichik maktab yoshidagi bolalarning o'qituvchini tinglashga, diqqatini jamlay olishga, tushuntirishlarni eslab qolishga qodir yoki qodir emasligini ko'rsatadi.

Tadqiqotimiz reja bo'yicha 3 bosqichdan iborat bo'lib, 1-bosqich diagnostika, 2-bosqich korreksiya, 3-bosqich postdiagnostika bosqichidan iborat.

“Nuqtalarni eslab qol va o‘z joyiga qo‘yib chiq”, metodikasi bo‘yicha sinaluvchi o‘quvchilarning ko‘rsatkichlari.

1-jadal

T.r	Guruhlar shkalalar	sinaluvchilar	Foiz
1	Juda yuqori ko‘rsatkich	13	34
2	Yuqori ko‘rsatkich	10	26
3	O‘rta ko‘rsatkich	6	16
4	Past ko‘rsatkich	5	13
5	Juda past ko‘rsatkich	4	11
	Jami	38	100

Jadvalda ko‘rsatilgan ma’lumotlarni sifat tahlili shuni ko‘rsatadiki Tatqiqotimiz davomida o‘quvchilar bilan ushbu metodikani o‘tkazganimizda ular nuqtalar tasvirlangan kartochkalar 1-1.5 soniya davomida ko‘rsatildi. Ular berilgan vaqt mobaynida ushbu nuqtalarni jadvalga joylab chiqishdi. Guruhimiz sinaluvchilari diqqat hajmi 5 ta mezon bo‘yicha juda yuqori, yuqori, o‘rtacha, past va juda past ko‘rsatkichlar bo‘yicha ham natijalarga erishildi. Sinaluvchi bolalarning 34% foizida yani 13 nafarida diqqat hajmi juda yuqori ekanligi ma’lum bo‘ldi. Ular berilgan nuqtalardan 6-8 ta nuqtalarni eslab qolishga harakat qilishgan va 10 ball bilan baholanishdi. Yana 13 nafar o‘quvchi diqqat hajmi yuqori ekanligi aniqlandi. Ular topshiriqni bajarish jarayonida 4-5 ta nuqtalarni to‘g‘ri joylashtirishgan va ular 8-9 bal bilan baholanishdi. Diqqat hajmi o‘rtacha ko‘rsatkichni ko‘rsatgan o‘quvchilarimizda 6-7 ball bilan baholangan bo‘lib ular qaysidir kvadratdagi 3 nuqtani to‘g‘ri joylashtirishgan. Qolgan o‘quvchilarda diqqat hajmi past 13 % va juda past 11% ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Bu o‘quvchilar topshiriqni bajarishda qiynalishdi nuqtalarni eslab qola olishmadi va ko‘p vaqt davomida nuqtalani kvadratlarga joylashtirishdi. Bu o‘quvchilar 4-5 ball va 2-3 ball bilan baholandi.

Peren-Ruzer metodikasik kichik maktab yoshidagi bolalarda ixtiyoriy diqqat hajmi va diqqatining barqarorligini tekshirishga mo‘ljallangan metodika bo‘lib,

qurish-yasash xususiyatlari, maqsadga yo‘nalgan imkoniyatlarni, xarakatlarning yangi usullarini o‘zlashtirishni o‘rganishga mo‘ljallangan. Biz Peren-Ruzer metodikasi yordamida ixtiyoriy diqqat xajmi uning barqarorligi aniqlashda foydalanishimiz mumkin.

“Peron-Ruzer” metodikasi bo‘yicha sinaluvchi o‘quvchilarning ko‘rsatkichlari.

2-jadval

T.r	Guruhlar shkalalar	Sinaluvchilar	Foiz
1	Yuqori ko‘rsatkich	8	21
2	O‘rta ko‘rsatkich	15	39
3	Past ko‘rsatkich	12	31
4	Juda past ko‘rsatkich	3	9
	Jami:	38	100

O‘quvchilar topshiriqni bajarish jarayonida 8 nafari 21% diqqat hajmi, ko‘lami yuqori bo‘lgan o‘quvchilar topshiriqlarni qisqa vaqtda (140-200 sekund) bajarishgan va xatolarga yo‘l qo‘yishmagan. Ularda diqqat hajmi, diqqat barqarorligi yaxshi ekanligini ko‘rish mumkin. Sinaluvchilarimizning 15 nafarida 39% diqqat barqarorligi o‘rtacha ko‘rsatkichga ega bo‘lib bu o‘quvchilar topshiriqni (200-250 sekund) davomida bajarishgan va xatolar soni 5 tagacha. Juda past ko‘rsatkichga ega bo‘lgan 9% tashkil qilib, bu sinaluvchilar berilgan topshiriqlarni ko‘p vaqtda o‘zlashtirishdi, berilgan shakillarni to‘ldirishda qiynalishdi uzoq vaqtda (300-370 sekund) bajarishdi va ularni diqqati beqaror ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Bu sinaluvchilarni diqqat barqarorligi pastligini ko‘rishimiz mumkin.

“Grafik diktant” metodikasi bo‘yicha sinaluvchi o‘quvchilarning ko‘rsatkichlari.

3-jadal

T.r	Guruhlar shkalalar	Sinaluvchilar	Foiz
1	Yuqori	4	11
2	O‘rta	8	21

3	O'rtadan past	15	39
4	Past	11	29
	Jami:	38	100

Tatqiqotimizda kichik maktab yoshidagi bolalarning diqqat konsentratsiyasini buzilishlari va korrektsiyasi bo'lib, biz tajribamiz davomida bolaning diqqatni jamlay olishga tushuntirishni eslab qolishga qodir yoki qodir emasligi kabi ko'rsatkichlar bo'yicha olingan ma'lumotlarni tahlil qildik. Ko'rishimiz mumkin guruhimizda bolalar to'rtta mezon bo'yicha yuqori, o'rta, past, o'rtadan past mezonlar bo'yicha ham ko'rsatkichlar aniqlandi. Guruhimizda 11% 4 nafar sinaluvchilarimiz yuqori ko'rsatkichni namayon qilishdi. Ular berilgan naqishlarni ko'rsatmaga muvofiq to'g'ri bajarishdi. Naqshlar ham o'xshagan va ularga 10-12 ball qo'yildi, Bunda ko'proq diqqat konsentratsiyasi yuqori chiqqan bolalalar har bir rasmni bajarishda uni qator oxirigacha xatosiz bajargan bo'lsa, u holda o'rganish saviyasi yaxshi degan xulosaga kelish mumkin. Sinaluvchilarmizdan 21% o'rtacha ko'rsatkichni namayon qilishdi. Bular naqshlarni chizish vaqtida ayrim xatolarga yo'l qo'yishgan. Bular 7-8 ball bilan baholandi. Nazorat guruhimizda o'rtacha ko'rsatkichni namayon qilgan sinaluvchilariz 39% bo'lib 15 nafarni tashkil qiladi. Ular naqshni chizishda bir qancha xatolarga yo'l qo'yishgan bo'lib, naqshlar murakkablashib borganida qabul qilishga, tushunishga qinalishdi. Tajriba guruhimizda bunday ko'rsatkichli o'quvchilar 29% bo'lib 11 nafarni tashkil qiladi.

Demak, yuqoridagi tadqiqot natijalaridan shunday xulosalarni keltirish mumkinki:

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni diqqatini ta'lim jarayonida o'quvchilar tomonidan fan asoslarini o'zlashtirish davomida shakillantirib borish zarur. O'quvchilarda asosan diqqat ko'chuvchanligi va barqarorligi korrektsiyaga muhtoj ekan. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni diqqatini xajmi, barqarorligi, ko'lami, ixtiyoriy diqqat kabi shakillarini ko'chishga rivojlantirish maqsadga muvoffiqdir.

Adabiyotlar:

1. E. G'oziyev Umumiy Psixologiya Toshkent – 2002 133-bet.

2. Z.Nishanova, Z. Qurbonboyev, S. Abdiev Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya
3. N. A. Asqarova va boshqalar Bolalarda diqqat yetishmasligi sindromi va giperaktivlik. Toshkent -2016
4. Internet ma'lumotlari.

ERTAMIZ EGALARIGA BOSHLANG'ICH TA'LIM MUHIM

Sirdaryo viloyati Xovos tumani

11-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Maxamadqulova Oygul Abdirayimovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik bolalarning ta'lim tarbiyasiga bugungi kunda qaratilyotgan e'tibor haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, ilm-fan, rennesans

Har bir millatning kelajagi uning yoshlari hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimiga qaratsak ular bolalarning yoshligidan ilm fanga qiziqtirib borishadi.

Buning o'ziga xos afzaliklari mavjud. Darhaqiqat, bolalarni yoshligidan ilm fanga qiziqtirish ularni yetuk kadr qilib tarbiyalash mamlakat oldidagi har bir fuqoroning burchidir.

Kelajak avlodni ilm-fan va innovatsiyalarga yanada kengroq jalb etish zamonaviy taraqqiyotining muhim tendensiyalaridan biridir. Shu bois yoshlar masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi ayni haqiqat. O'zining yangi tarixiy taraqqiyoti davrida yuqori bosqichiga intilayotgan O'zbekiston zaminida IX-XII asrlarda Birinchi Renessans, XIV-XV asrlarda Ikkinchi Renessans, ya'ni umumbashariy sivilizatsiyasiga o'zining beqiyos hissalarini qo'shgan ulug' ajdodlarimizning davomchisi sifatida Uchinchi Renessans-yoshlar nigohidadir. Bugungi fan-texnika rivojlangan bir davrda ham ilm qilish igna bilan quduq qazishdek mashaqqatli ish bo'lib qolmoqda. Binobarin raqobat kuchaygan, ilmiy yangiliklarga talablar oshgan globallashuv davrida mamlakatimizda ilmiy-innovatsion faoliyatni qo'llab quvvatlash, iqtidorli yoshlarni nufuzli, milliy va xalqaro olimpiadalar, musobaqalar, tanlovlarda salmoqli natijalar qo'lga kiritishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada yoshlarni an'anaviy fikrlashdan kreativ-tahlil qilishga o'rgatish, ilm-fan va innovatsiyalarga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, zamon talablariga moslashtirish hamda yosh olimlarni qo'llab

quvvatlash yangilanayotgan O'zbekiston taraqqiyotining eng muhim asosiy yo'nalishlaridan shartidir.

Dunyoda rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimiga e'tibor qaratsak, Ularda har bir insonning kelajgi mamlakatning kelajgi sifatida qaralib, ta'lim tizimiga ayniqsa, boshlang'ich ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratishadi.

Shu o'rinda yana bir faktni keltirib o'tsak: 2019/2020 o'quv yilida Germaniyada 32 332 ta umumta'lim [maktablari](#), jumladan, 15 431 ta boshlang'ich maktab, 3 141 ta gimnaziya, 2 819 ta imkoniyati cheklanganlar maktabi, 2 130 ta integratsiyalashgan umumiy o'rta ta'lim maktabi, 1 915 ta o'rta maktab va 111 ta umumiy o'rta maktab mavjud edi. 2009/2010 o'quv yiliga kelib, jami 43577 ta umumta'lim va kasb-hunar maktablari, shu jumladan Germaniya Federativ Respublikasida 5200 ta xususiy maktablar mavjud edi. Xuddi shu davrda 11,7 mln atrofida o'quvchilardan taxminan 945,000 nafari xususiy maktablarda tahsil oldi. Davlat muassasalari soni 41 886 tadan (1992-yil) 38 377 taga (2009-yil) qisqargani, xususiy muassasalar soni esa xuddi shu davrda jami 5 200 taga oshgani kuzatildi. Xususiy maktablar soni Germaniyaning sharqiy federal shtatlarida besh baravarga oshdi. Xususiy maktablar soni 1990-yillarda tug'ilishning keskin kamayishi sababli barcha maktablarning umumiy soni qisqartirilganda ham o'sishda davom etdi. 2000-2009-yillarda Sharqdagi maktablar soni 29,5% ga kamaydi, lekin xususiy maktablar soni shu davrda 74,6% ga oshgan edi.

Shuni inobatga olish kerakki, so'ngi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimini jumladan boshlang'ich ta'limni isloh etish bo'yicha keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Jumladan, Yoshlarni ilm-fan va innovatsiyalarga qiziqtirishning noan'anaviy usullarini jamiyat hayoti va ta'lim tizimiga tadbiq etish lozim. Masalan ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani ta'minlash, nazariyani amaliyot bilan uyg'unligini anglatga, barcha ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, yoshlarning startap loyihalarini qo'llab quvvatlashga qaratilgan platformalarni yaratish, kelajak egalari ishtiyoqini yanada oshirib, ilm-fanga bo'lgan qiziqishini yuksaltiradi. Ilmiy muassasa va tashkilotlarning ilmiy salohiyatini oshirish, xorijiy nufuzli ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlik

qilish, yosh olimlar va ilmiy tadqiqotchilar almashinuvini yanada kengroq amalga oshirish Uchinchi Renessans sari dadillik bilan qarab borayotganimizni ko'rsatadi. Bir ko'rinishdan qilinayotgan harakatlar salmoqli, biroq natijalar xususida bunday deyishga hali erta. Qonun bilan belgilangan imtiyozlar o'z manziliga yetib borishi, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanishda ham ba'zi oqsoqliklar bor. Demak muammolar hali yetarlicha topiladi. Masalaning yechimini topish mamlakatda ilm-fanni yanada rivojlantirishda yoshlarning o'рни beqiyos. Qaryib 20 million yoshlari bor O'zbekiston bunday katta va yangi avlod bilan yangi uyg'onish davrining tamal toshini qo'yish arafasidadir.

Xulosa qilib shuni aytish keraki, yoshlarning ilm olishida ularni yoshligidan tarbiyalab kamol toptirib jamiyatga, insonlarga foydasi tegadigan komil inson qilib tarbiyalash uchun ularni kichik yoshligidanoq to'g'ri yo'naltirib borish har birimizning burchimiz ekanligini aslo unutmashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari", Yoshlar nashriyot uyi Toshkent-2019, 55-bet.
2. Shuxrat Sattorov, "Biz g'alaba qozonamiz", "Bilim va intellektual salohiyat" nashriyoti 2018
3. [https : //mininnovation.uz/oz/news/2322](https://mininnovation.uz/oz/news/2322) <https://xs.uz/uz/post/alisher-sadullaev-yoshlar-uchinchi-renessans-drajverlari-bola-oladimi>

FEATURES OF WORKING WITH THE SUBJECTS OF RHYTHMIC GYMNASTICS

Sultanova Diana Bakhodir qizi

Faculty of physical education, Navoi State pedagogical institute, Republic of Uzbekistan.

Sultanova377@scientifictext.ru

Annotation: Rhythmic gymnastics exercises are mainly characterized by voluntary movement control. The movements of a gymnast moving freely across the territory, in contrast to the movements of female gymnasts, for example, are limited to any external, artificially established conditions. Gymnastics. Hence, one of the main tasks of technical training in rhythmic gymnastics is associated with the art of owning one's own body in natural conditions. The latter condition largely determines the structure of the physical qualities necessary for practicing rhythmic gymnastics and developed by it. In this article, opinions and reflections will be made on the Features of working with the subjects of rhythmic gymnastics.

Keywords: *Rhythmic gymnastics, subjects, exercises, music selection, inextricable connection, artistic work, skipping rope, hoop, maces, ball, tape.*

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРЕДМЕТАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Султанова Диана Баходир кизи

Факультет физического воспитания, Навоийский государственный педагогический институт, Республика Узбекистан.

Sultanova377@scientifictext.ru

Аннотация: Упражнения художественной гимнастики в основном характеризуются произвольным контролем движений. Движения гимнаста, свободно перемещающегося по территории, в отличие от движений гимнасток, например, ограничены какими-либо внешними, искусственно созданными условиями. Гимнастика. Следовательно, одна из главных задач технической подготовки в художественной гимнастике связана с искусством владения собственным телом в естественных условиях. Последнее условие во многом определяет структуру физических качеств, необходимых для занятий художественной гимнастикой и развиваемых ею. В этой статье будут высказаны мнения и размышления об особенностях работы с предметами художественной гимнастики.

Ключевые слова: *художественная гимнастика, предметы, упражнения, подбор музыки, неразрывная связь, художественная работа, скакалка, обруч, булавы, мяч, лента.*

Rhythmic gymnastics comes from gymnastics and anaerobic exercises. Rhythmic gymnastics is also famous for the phrase "general strengthening exercises". Sports equipment or a gym is not necessary. At the very beginning of the emergence of rhythmic gymnastics, its popularity was the same in men and women, but over time, the weaker sex monopolized it. Rhythmic gymnastics exercises are simple exercises aimed at other muscle groups without the use of additional means (for example, dumbbells). Body weight is used as a load on the muscles. The essence of gymnastics is that due to special exercises of the body, muscle groups are affected by the mass of their own body.

Basic body movements: jumps, rotations, balance, rolls, somersaults. Expressiveness is the main requirement for rhythmic gymnastics exercises. Objects or projectiles used in rhythmic gymnastics:

- skipping rope;
- hoop;
- maces;

- ball;
- tape.

The gymnastics program is very balanced and effective. Only a few exercises can focus on the entire muscle group. For example, gravity affects the muscles of the thighs and joints, lifting the legs off the floor is supported by muscles at low pressure. Thanks to rhythmic gymnastics exercises, endurance develops, muscle tone increases, and metabolism accelerates. It is recommended to alternate exercises so that the metabolism remains normal. In gymnastics training, it is necessary to take into account the sequence of exercises, their units, number and methods of execution. For a good perception of the exercise, you can apply music, it has a positive effect on the mood of a person, which is important during exercise. In addition, music helps maintain rhythm. Before you start, be sure to do a little exercise (heat) to prepare the muscles.

Skipping rope is the most difficult projectile for rhythmic gymnastics exercises in terms of tension, the main elements are jumping. The length of the rope is proportional to the height of the gymnast. Knots are made to make the rope easier to hold.

The hoop. With a hoop, different movements are possible: rotation, tossing, rolling, athletic passing. In an exercise with a hoop, all elements should be equally present. The size of the hoop (diameter) for me today is 65 cm. (depending on the height of the gymnast), the weight of the hoop is 300 gr.

Maces. In exercises with clubs, rhythm and choreography are emphasized by rotating and tossing the object and asymmetric movements. The main element is balance. The length of the clubs for me is 40 cm, the weight is 120 gr.

The ball. The exercises with the ball emphasize the flexibility and expressiveness of the body, the smoothness of the rolls, the contrasts between the force of throwing and the softness of catching the ball.

Tape. It should always be in motion and write out specific, strictly defined drawings in the air. The main element is turns. The width of the tape is 4-5 cm, the maximum length is 6 m., the handle is 50 – 60 cm in length with a maximum diameter of 1 cm. Previously, items were made of natural materials (wood, rubber, hemp), and now they are made of synthetic materials. The effectiveness of rotations and landings after jumps increases due to gymnastics shoes (Czechs without backs).

The modern program of international competitions includes multi-fight (training with one compulsory and three free apparatus) and group Free exercises with apparatus. In group performances (the group consists of 6 athletes), two types of subjects are used at once (for example, rings and balls) or one type (for example, five balls, five pairs of knits). All exercises are performed accompanied by music. The choice of music depends on the preferences of the gymnast and coach. But each exercise should not exceed one and a half minutes. There are some restrictions for projectiles, but they are insignificant.

Programming exercises are free movement along the site, including dance, plastic, facial expressions, pantomime, movements without objects and rhythmically coordinated with music with objects, as well as some elements of simplified stylized acrobatics (semi-acrobatics) in forms. allowed according to the rules of the competition, for example, Jump, spin, somersault, leg swing, bend, back bend, split. Thus, the subject of study is the art of expressive movement rhythmic gymnastics.

Obviously, rhythmic gymnastics cannot have a clear problem of developing and improving motor qualities, such as static strength of the shoulder girdle muscles or speed strength, strength endurance, etc. Of the qualities that play a huge role in rhythmic gymnastics, flexibility is distinguished in all its manifestations - passive, active, extremely developed flexibility in the hip joints and spine.

The elements of rhythmic gymnastics include jumping, maintaining balance, turning, flicking, without items, with items, alternating directional and relaxing exercises, while at the same time including exercises in front of the support and strengthening the muscles of

the torso, arms, legs. They not only develop strength and mobility in the joints, but also train fine intuition in the muscles, coordination of movement, form the right posture, help maintain balance in complex conditions. The use of various types of running and jumping from dance-specific elements and combinations when performing rhythmic gymnastics exercises has its own characteristic feature.

Practitioners can freely own their bodies so that they can move lightly while doing these exercises. In order to teach rhythmic gymnastics practitioners to do the exercises correctly, they need to explain their uniqueness and know what difference it differs from other types of gymnastics. Its main characteristics are dynamism and integrity. They contribute to the rounding of blood circulation and metabolism, increasing the functional capabilities of the movement apparatus, the cardiovascular system, increasing working capacity.

The main goal of gymnastics for men is to develop flexibility, strength, dexterity to perform quick and economical movements in any conditions, as well as to master the types of military-practical movements. Having set other tasks in the physical education of girls, the most important of them were the following: the development of subtle movement and charm, the formation of good posture, flexibility, dexterity, the achievement of the skill of gentle and delicate movement. The training included exercises, sticks and other bodies, as well as dance step movements, various rhythmic movements and improvisation. Classes were held mainly under music from classical works. In addition, the specificity of this sport requires delicate coordination of movements, the development and improvement of a sense of rhythm, musicality, artistry.

The quality of the performance of the exercise (expressiveness, artistry, etc.) dictates the ability to self-control and correct muscle movements, the need to form stability of attention, the ability to concentrate and distribute, the speed of response, the speed of thinking. quick wit, self-criticism, perseverance. The above features of rhythmic gymnastics mainly characterize the activities of athletes in training conditions. The conditions for

conducting competitions differ significantly from the conditions of training. Difficulties that arise as a result of competition training (emotional tension, initial fever, etc.) in order to effectively overcome, a gymnast must have a quick mind, courage, balance, self-control, perseverance, striving for success.

Conclusion. In rhythmic gymnastics, physical load is easily normalized, as is the complexity of the exercises. Physical load can be regulated by mastering the following: the number of exercises in the complex, the number of repetitions of each exercise, the pace of movement, the amplitude of movement, the duration of rest between exercises, the weight of the items, the size, etc. Teaching rhythmic gymnastics exercises is carried out in accordance with the principles of activity and mindfulness of pedagogy, systematically, directness (accuracy), simplicity, consistency.

REFERENCES:

1. Lyakh V.I. Improvement of specific coordination abilities // Physical culture at school, No. 2, 2001. - pp.7-14.
2. Petrov P.K. Methods of teaching gymnastics at school: Textbook for students. Universities. - - M.: VLADOS, 2003. - 448 p.,
3. Smolevsky V.M., Gaverdovsky Yu.K. Sports gymnastics: Studies for the Institute of Physics. cult. - Kiev: 1999. - 462 p.
4. Umarov M.N., Eshtaev A.K. Planning and distribution of gymnasts' training facilities at the initial stage of preparation. Textbook. 2004. -154 p.
5. Height velocity and skeletal maturation in elite female rhythmic gymnasts – PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11701670/>
6. Ribbons for rhythmic gymnastics | RSG - shop - Professional devices for rhythmical sports gymnastics. To buy on good terms on rsg-shop.com <https://www.rsg-shop.com/en/ribbons-c-207.html>

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANIDAN MILLIY O'QUV DASTURI ASOSIDA DARSLAR TASHKIL ETISH

Boboqulova Nodira Payg'ambarqulovna, Shermatova Mehriniso Beknazarovna

**Sirdaryo viloyati Sardoba tumani 4-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf
o'qituvchilari**

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili va o'qish savodxonligi fanidan darslar tshkil etishga

qo'yiladigan talablar va ularni amalga oshirish maqsadlariga to'xtalgan holda darslik va mashq

daftari ustida ishlash yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ona tili va o'qish savodxonligi, milliy o'quv dasturi, o'qish savodxonligi,

grammatik savodxonlik, mashq daftari.

Ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchida tilga doir to'rt ko'nikma: o'qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so'zlash va yozish hamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi. Ta'lim jarayonida o'quvchilar voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qilishga o'rgatish orqali ijodiy va tanqidiy tafakkurini, fikrlash doirasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ona tili va o'qish savodxonligi fani ushbu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat

qiladi. Ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda quyidagi tamoyillarga tayaniladi:

1. Ta'lim berishda kommunikativ yondashuv, ya'ni tilning muloqot vazifasi birlamchidir. Shuningdek, integrativ, faoliyatga yo'naltirilgan, onglilik, kashfiyotchilik, farqli va tanqidiy yondashuvlar e'tiborda bo'lishi lozim.

2. Tilni amaliyotda qo'llash, ya'ni matnni o'qish orqali ham grammatika, ham uning qo'llanishini o'rgatishga asoslaniladi.

3. Grammatik savodxonlik doirasida o'quvchining so'z boyligini oshirish, so'zlarning ma'no nozikliklari, farq va o'xshashliklarini his qilish va anglab yetish, bexato talaffuz qilish va yozish, so'zlarni bog'lab gap, gaplardan esa matn tuza olish, birikmalardagi ma'noviy va grammatik, matndagi mantiqiy xatoliklarni topish va tuzatish, o'zgaralar fikrini to'g'ri anglash, bir fikrni turli

shaklda ifodalash, uzilgan fikrning davomini tiklash kabi qator mantiqiy operatsiyalarni bajarish, nutq vaziyatini to'g'ri baholash va til imkoniyatlaridan unga mos ravishda foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish va malakasini o'stirishga e'tibor qaratiladi.

4. O'qish savodxonligi doirasida o'quvchida to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish, ularni oddiy kitob o'quvchidan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish; o'qish orqali tevarak-atrof, borliq haqidagi bilimlarini kengaytirish, ularning dunyoqarashini boyitish; tafakkurida elementar adabiy tushunchalarni shakllantirish; har qanday uslubdagi matnni o'qish va uni anglash, tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmasini oshirish nazarda tutiladi.

4. Barcha uslubdagi turli sohalarga oid matnlar bilan tanishish barobarida mashq va topshiriqlar orqali fanlararo integratsiya amalga oshiriladi.

5. O'quvchining o'qib, eshitib tushunish, og'zaki va yozma nutq malakasini umumiy holda rivojlantirish maqsadida ularning har biriga alohida e'tibor qaratiladi.

6. Badiiy matn ustida ishlash jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, tilning ifoda imkoniyatlarini tushunishi va his eta olishi, "so'zni hazm qila olish" imkoniyatlari e'tiborga olinadi.

7. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qilishga o'rgatish orqali ijodiy tafakkuri, fikrlash doirasi shakllantirib boriladi.

8. Yozma nutq bilan bog'liq beriladigan topshiriqlarda yozish strategiyalari taqdim etiladi. (Odatda bolaning bog'lanishli nutqini o'stirish, matn yaratish ko'nikmasini rivojlantirish maqsadida savollar, rasmlar yoki kuzatuvlar asosida matn tuzish bilan bog'liq mashq va topshiriqlar berib boriladi, ammo bu jarayonda qanday qilib yozish masalasi e'tibordan chetda qoladi. "Ona tili va

o'qish savodxonligi" darsligida ushbu jihatlarga e'tibor qaratilgan: noto'liq matnni to'ldirish, berilgan namuna asosida yozish, taqdim etilgan tanlovlar asosida yozish; savollarga ketma-ketlikda javob yozish; syujetli rasmlar asosida matn yozish kabi).

9. Har bir mashg'ulot tilni o'zlashtirishning tabiiy laboratoriyasi sifatida tashkil etiladi.

Ona tili va o'qish savodxonligi fanidan o'tilayotgan nutqiy mavzular doirasida qanday malaka talablari qo'yilgani, bunda qaysi jihatlarga e'tibor berish lozimligi, rejada ajratilgan soatlarga muvofiq darslarni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar, darslikdagi mashq, topshiriqlarning bajarilishyechimi hamda matn, rasm, chizmalar ustida ishlashga oid metodik ko'rsatmalar o'qituvchi kitobida to'liq yoritib berilgan. Mashq daftarida darslikda ishora qilingan, maxsus belgi bilan ajratilgan topshiriqlar bajarib boriladi.

O'quvchilar daftarga yozishlari, chizishlari, bo'sh o'rinlarni to'ldirishlari, o'qib va tinglab tushunish, matn tuzish bilan bog'liq topshiriqlarni bajarishlari hamda rasmlarni bo'yashlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. Azimova va b. q. "Ona tili va o'qish savodxonligi 1 Metodik qo'llanma o'qituvchilari

uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.

2. I. Azimova va b. q "Ona tili va o'qish savodxonligi" 1-sinf uchun darslik. Respublika ta'lim

markazi T-2021.

Ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati.

Yodgorova Muxlisa G'aybullayevna
Navoiy viloyati Zarafshon shahar
"Barkamol avlod" bolalar maktabi
monitoringchi va ommaviy tadbirlar
tashkilotchisi

ANNOTATSIYA: Bayramlar va omaviy tadbir tomoshlarini tashkil etish uchun rejissor va uning atrofidagi sahnalashtiruvchi ishchi guruhlarining hamfikrligi, ularning dunyoqarashlarining bir-biriga mos kelishi va bir-birlarini to'ldirib borishlari va eng asosiysi bayramning mohiyatini keng xalq ommasiga yetkazib berish masalasidagi hamjihatligi muhimdir. Maqolada bo'lajak omaviy tadbirlar rejissorlari va shu kabi sohada fa'oliyat yurituvchilar uchun kerakli ma'lumot va tafsilotlar bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR: Tadbir, bayram, rejissor, rassom, musiqa, dekoratsiya, jihoz, ssenarist, kastyumyor, raqqosa, tashabbuskorligi, havaskorligi, madaniy hordiq tadbirlari

Yodgorova Mukhlisa Gaybullayevna

Zarafshan city, Navoi region

"Barkamol Avlod" children's school

monitoring and public events

the organizer

ABSTRACT: In order to organize festivals and mass event performances, it is important for the director and his surrounding working groups to agree, their worldviews are compatible and complement each other, and most importantly, their unity in delivering the essence of the holiday to the general public. The article provides the necessary information and details for future public event directors and those involved in similar fields.

KEY WORDS: event, holiday, director, artist, music, decoration, equipment, screenwriter, costume designer, dancer, initiative, amateur, cultural entertainment events

KIRISH.

Madaniy-ma`rifiy muassasalar — bu ideologik va tarbiyaviy ishlar sistemasining asosiy zvenolaridan biri bo`lib, ular xalqning ijtimoiy-madaniy hayotida, mehnatkashlarning bo`sh vaqtini mazmunli tashkil qilishda muhim rol` o`ynaydi. Ular shaxsning har tomonlama rivojlanishi va ijtimoiy-madaniy aktivligini oshirish jarayonini o`ziga xos vazifalar, ya`ni uzluksiz ta`lim-tarbiya berish, havaskorlik ijodiga jalb qilish va mazmunli dam olish, hordiq chiqarishini uyushtirish orqali olib boradi.

Madaniy-ma`rifiy ishlar, eng avvalo, madaniy-ma`rifiy muassasalar — klub, park, muzey, kutubxona hamda madaniy komplekslarning faoliyatidir.

Madaniy-ma`rifiy ishlar bilan klub, park, kutubxona muassasalari hamda madaniy-komplekslarga emas, balki bunday ishlar bilan boshqa ijtimoiy muassasa va tashkilotlar ham shug`ullanadi.

Madaniy-ma`rifiy faoliyat bilan yuqorida tilga olingan barcha davlat muassasalari, kasaba soyuzlari, komsomol tashkilotlari, ko`ngilli jamiyatlar, ommaviy axborot vositalari, san`at muassasalari, o`quv yurtlari, sanoat korxonalari va boshqa ko`plab tashkilotlar o`z ishining bir bo`lagi sifatida shug`ullanadilar. Demak, madaniy-ma`rifiy ishlar barcha kollektivlar hayotida madaniy-tarbiyaviy ish sifatida muhim o`rin egallaydi.

Madaniy-ma`rifiy faoliyat ko`p qirrali ijtimoiy-madaniy jarayon bo`lganligi sababli, u hayotning deyarli barcha sohalari bilan bog`liq. Avvalo, u kishilarnng mehnat faoliyati va bo`sh vaqti bilan aloqadordir. Madaniy-ma`rifiy ishlar kishilarning bo`sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, mazmunli dam olishini ta`minlash va ishlab chiqarishda yaxshi natijalarga erishishlari uchun yordam beradi. Mehnatda qo`lga kiritilgan g`alabalarini nishonlaydi, ilg`or ish tajribalarini omma orasida targ`ib qiladi.

Ikkinchidan, u xalq madaniyatining tarkibiy qismidir. Madaniy-ma`rifiy ishlar insoniyat yaratgan eng yaxshi progressiv xalq an`analarini saqlaydi, rivojlantiradi, targ`ib qiladi. U ommani faqat madaniyat namunalaridan bahramand bo`lishiga sharoit yaratibgina qolmay, uning madaniy hayot quruvchisiga aylanishiga ham ko`maklashadi, madaniy qiyofasi – xulq-atvori, odobi va axloqining shakllanishida qulayliklar yaratadi.

Uchinchidan, u san`at bilan bog`liqdir. Madaniy-ma`rifiy ishlar xalq san`atini targ`ib qilish bilan birga, ommani rang-barang badiiy havaskorlik faoliyatiga jalb etadi, ularning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi.

Klub muassasalarida aholi uchun ko`pgina havaskorlik uyushmalari: to`garaklar va studiyalar ishlab turadi. Ular xalqning haqiqiy san`at namunalarini yaratishga imkoniyatlar yaratib beradi.

To`rtinchidan, u turmush tarzi va mahalliy hayot bilan bog`liqdir. Madaniy-ma`rifiy ishlar muayyan muassasa, kollektiv, oila va shaxs hayotini real aks ettiradi. Ularning oldida turgan muammolarni echishga yordam beradi. Mahalliy hayotni ma`naviy mazmun bilan boyitadi, badiiy jihatdan bezaydi.

Beshinchidan, u fizkul'tura va sport bilan bog`liqdir. Ayniqsa, qishloq madaniy-ma`rifiy muassasalari fizkul'tura va sport ishlari bilan bevosita shug`ullanib, aholini jismoniy chiniqtirish va sog`lomlashtirishda katta rol' o`ynaydi.

Madaniy-ma`rifiy ishlar faqatgina ijtimoiy-madaniy hayotning barcha tomonlari bilan aloqador bo`libgina qolmay, balki u ko`pgina fanlar bilan ham bevosita bog`liqdir.

Madaniy-ma`rifiy ishlar sotsiologiya, pedagogika, psixologiya, san`atshunoslik fanlarining ilmiy asoslari, yutuqlari, tajribalaridan foydalanadi. Sotsiologiyadan jamoat o`rtasida uning har xil uyushmalar, gruppalar tabaqalari ehtiyojlarini o`rganishni; umumiy pedagogikadan ta`lim va tarbiya ishlarini qay darajada olib borishni; psixologiyadan shaxsning kayfiyatiga, ongiga qanday ta`sir o`tkazishni; san`atshunoslikdan badiiy san`at sirlarini, ijodiy jarayonni tashkil etish va boshqalarni o`rganadi.

SHunday qilib, madaniy-ma`rifiy ishlar ko`p qirrali madaniy-ijtimoiy hodisa bo`lib, ijtimoiy fanlarning ilmiy asoslaridan foydalangan holda, o`z nazariyasini vujudga keltiradi.

Madaniy-ma`rifiy ishlarning o`z ob`ekti, predmeti va ish faoliyati mavjud.

Madaniy-ma`rifiy ishlar, asosan, quyidagi faoliyatlardan tashkil topadi:

4. Tashviqot va targ`ibot ishlarini olib borish.
5. Xalq havaskorlik ijodini o`stirish.
6. Mehnatkashlarning dam olishini tashkil qilish.

Ushbu ish faoliyatlari madaniy-ma`rifiy ishlarning shakllarini vujudga keltiradi. Madaniy-ma`rifiy faoliyat kishilarning ijtimoiy, madaniy va ma`naviy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgani uchun undan foydalaniladigan ish shakllari rang-barangdir. Bularga lektsiya, doklad, axborot, suhbat, obzor, siyosiy o`qish, konsul'tatsiya, seminar, munozara, konferentsiya, ijodiy uchrashuvlar, savol-javob kechalari, og`zaki jurnal, tematik kecha, kontsert, spektakl', ommaviy tomosha, xalq sayllari, bayramlar, karnaval, raqs kechalari, festival', diskotekalar, ekskursiya, madaniy sayr (kul'tpoxod), viktorina, ko`rgazma, konkurs va hokazolar kiradi.

Bundan tashqari, madaniy-ma`rifiy ish shakllariga klub uyushmalari, badiiy va texnik havaskorlik to`garaklarining mashg`ulotlari hamda badiiy agitbrigada, diskoklub tomoshalarini kiritish mumkin.

Ko`rinib turibdiki, madaniy-ma`rifiy faoliyatning ish shakllari xilma-xil va juda ko`p. Ular haqida

to`liq va sistemali tushunchaga ega bo`lish uchun maxsus klassifikatsiya zarur. Maxsus adabiyotlarda bir necha xil klassifikatsiya (tasniflash) mavjud: Ular ichida ikki xil.

tasniflash ko`proq diqqatga sazovordir: birinchi tur klassifikatsiyaga madaniy-ma`rifiy ish shakllarida qatnashadigan kishilarning soni asos qilib olinadi. U quyidagilarga bo`linadi: individual, gruppali va ommaviy shakllar.

4. Individual shakllar — mutaxassis va tinglovchi o`rtasidagi konsul`tatsiya, individual (yakka) suhbat, amaliy mashg`ulotlardan tashkil topadi.

5. Truppali shakllar – taxminan 15-30 kishi qatnashadigan tadbirlar, ya`ni munozara, seminar, suhbat, ekskursiya, badiiy havaskorlik kollektivlari mashg`ulotlarini o`z ichiga oladi.

6. Ommaviy shakllar – soni cheklanmagan, katta auditoriyaga mo`ljallangan leksiya, savol-javob kechalari, og`zaki jurnallar, tematik kechalar, ommaviy tomosha, bayramlar va hokazolardan vujudga keladi. Ommaviy shakllar madaniy-ma`rifiy ishlarning asosiy qismini tashkil qiladi.

Ikkinchi tur klassifikatsiyalash, madaniy-ma`rifiy ish shakllarida qanday ta`sirchan vositalar va metodlardan foydalanish asosida vujudga keladi? Bu xil klassifikatsiya ko`proq madaniy-ma`rifiy muassasalardagi agitatsiya va propaganda ishlariga mansubdir. Bu borada ham ish shakllari uchga bo`linadi: monologik, dialogik, va kompleks shakllar.

4. Monologik shakllar — bu notiqning og`zaki, «jonli» so`zi xamda boshqa ta`sirchan vositalar orqali auditoriyaga axborotlar beradigan tadbirlar. Masalan: leksiya, doklad, axborot va hokazo.

5. Dialogik shakllar – bu tadbirlar, asosan, muloqot, suhbat, fikr almashishlardan iborat bo`lib, unga suhbat, munozara, uchrashuv, savol-javob kechalari kiradi.

6. Kompleks shakllar deganda, monologik va dialogik nutqlar ishlatilishi bilan bir qatorda, ko`plab boshqa ta`sirchan vositalardan foydalanish mumkin bo`lgan tadbirlar tushuniladi. Masalan: og`zaki jurnal, tematik kecha va boshqalar.

Hozirgi madaniy-ma`rifiy ishlarda keng tarqalgan shakllar birinchi xil klassifikatsiyadagi ommaviy va ikkinchisidagi kompleks shakllardir. Ular birlashib, «badiiy-ommaviy tadbirlar»ni vujudga keltiradi. «Badiiy-ommaviy tadbirlar» tushunchasi

madaniy-ma`rifiy muassasalardagi ham ommaviy, ham kompleks ish shakllarining mohiyatini yaxshiroq ochishga yordam beradi. SHuni ta`kidlab o`tish kerakki, hanuzgacha badiiy-ommaviy tadbirlar amaliyotda «madaniy-ommaviy tadbirlar», «ommaviy tadbirlar», «ommaviy shakllar» deb ham yuritiladi.

Badiiy-ommaviy tadbirlar kishilarning ishdan bo`sh vaqtida, ularga kerakli axborotlar berish, badiiy-estetik zavqlantirish, madaniy-ijodiy ishga jalb qilish hamda ularning mazmunli hordiq chiqarishlari uchun yordam beradi. Bu tadbirlar, asosan, og`zaki jurnal, klub kechalari, badiiy kompozitsiyalar, badiiy agitbrigada va diskoklub programmalari, teatrlashtirilgan kontsert va tomoshalar, xalq an`analari, ommaviy bayramlar va sayllar kabi shakllardan tashkil topadi. Badiiy-ommaviy tadbirlar o`z ichiga madaniy-ma`rifiy muassasalarning asosiy va ko`p shakllarini qamrab oladi.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning eng afzallik tomoni shundaki, ular o`zida madaniy-ma`rifiy muassasalar faoliyatini ko`proq mujassamlashtiradi. Jumladan, ularda agitatsiya va propaganda ishi, havaskorlik ijodi, bo`sh vaqtni mazmunli tashkil qilish kabi faoliyatlar birlashib ketadi. Badiiy-ommaviy tadbirlarning har bir shakli ommaviy bayramlar, an`anaviy marosimlar, teatrlashtirilgan tomoshalar, har xil kechalar, namoyishlar)ga murojaat etsak, ularda agitatsiya-propaganda xarakteridagi mazmunni, havaskorlik ijodining natijalarini, badiiy-estetik zavqlanish va hordiq chiqarish uchun yaratilgan qulayliklarni yaqqol sezish mumkin. SHu sababli, badiiy-ommaviy tadbir madaniy-ma`rifiy muassasalardagi barcha faoliyatning umumlashtirilgan ko`zguisidir.

Ommaviy-madaniy tadbirlar tushunchasi va tarixi

Badiiy-ommaviy tadbirlar nazariyasini o`zlashtirishda ularning mohiyati va ijtimoiy-madaniy hayotda tutgan o`rnini bilish muhim bo`lganidek, ularning o`ziga xos bo`lgan printsiplari va funktsiyalarini (vazifalarini) ilmiy asosda o`rganish ham katta ahamiyatga egadir.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning o`ziga xos printsiplari ularni tashkil qilishda yo`l-yo`riqlar ko`rsatadigan asosiy manbadir.

Printsip – bu «nazariya, ta`limot, fan va shu kabilarning asosiy qonun-qoidasi»; «faoliyat uchun asos qilib olinadigan qonun-qoidasi». Printsip – bu amal qilinishi lozim bo`lgan nizomdir.

Badiiy-ommaviy tadbirlar ideologiya ishining, madaniy-ma`rifiy faoliyatning bir qismi bo`lgani sababli ular, eng avvalo, umumiy ideologik printsiplarga bo`ysunadi. Bular quyidagilardan iborat:

6. G`oyaviylik va xalqchillik printsipti.
7. Ilmiylik printsipti.

8. Hayot, qurilish amaliyoti bilan bog`lanish printsipli.

9. Jangovarlik printsipli.

10. Aholining har xil gruppalariga, tabaqalariga differentsial yondashish printsipli.

Bu umumideologik printsiplar barcha ideologiya ishini olib boradigan madaniyat va san`at muassasalari faoliyatida, jumladan, badiiy-ommaviy tadbirlarni tashkil qilishda ham bosh nizom rolini bajaradi.

Shu bilan birga, madaniy-ma`rifiy ishlarning jumladan, ommaviy tadbirlarning o`ziga xos printsiplari mavjud. Ular madaniy-ma`rifiy ishlarning mohiyati, hayotda o`ynaydigan roli asosida vujudga keladi. O`z navbatida, bu o`ziga xos printsiplar madaniy-ma`rifiy ishlarning asosiy vazifalarini hamda barcha ish shakllarining tashkil qilish qonuniyatlarini vujudga keltiradi.

Madaniy-ma`rifiy ishlarning, jumladan, badiiy-ommaviy tadbirlarning o`ziga xos printsiplari quyidagilardan iborat:

Ommaviylik va ixtiyoriylik printsipli. Madaniy-ma`rifiy muassasalarda tashkil qilingan tadbirlarga kelish ixtiyoriydir. Tadbirlarga hech kimni majbur qilib qatnashtirib bo`lmaydi. Mehnatkashlar ko`ngliga yoqqan tadbirlarni tanlashlari va ularning qatnashchilari bo`lishi mumkin. Tadbirlar ommabop va hamma uchun qiziqarli bo`lmog`i shart. Bunga erishish uchun tashkil qilinadigan.

6. tadbirlar yuqori saviyada hamda aholinng asosiy ma`naviy ehtiyojlari va talablariga javob beradigan bo`lmog`i lozim.

7. *Jamoatchilikning tashabbuskorligi va havaskorligi printsipli.* Tadbirlar faqat mahalliy aholi uchun va ularning ishtiroki bilan tashkil qilinadi. Professional kollektivlarda tomoshalar professional ijrochilar – aktyorlar, solistlar, raqqosalar bilan tayyorlansa, madaniy-ma`rifiy muassasalarda tadbirlarning qatnashchilari, a`zolari, asosan, jamoatchilik tashabbuskorlari va havaskorlardan tashkil topadi. SHuning uchun ham tadbirni uyushtirishda halq orasidan chiqqan tashabbuskor kishilarni hamda badiiy havaskorlik kollektivlarining a`zolarini keng jalb qilmoq va ularning faoliyatidan samarali foydalanmoq kerak.

8. *SHaxsning ma`naviy qiyofasini boyitish va o`stirish printsipli.* Ma`lumki, kishi asosiy ish jarayonida va undan tashqari vaqtda o`zining ehtiyojini har tomonlama qondira olmaydi. Bu borada madaniy-ma`rifiy muassasalar, jumladan, ularda o`tkaziladigan rang-barang tadbirlar ham yordam berishi mumkin. Buning uchun aholining asosiy ishdan tashqari bo`sh vaqtlarida qaysi faoliyat bilan shug`ullanishi, qanday sohalarga qiziqishi va nimalarga ehtiyoji borligini aniqlab, muayyan talablar asosida, maxsus tadbirlar tashkil qilish lozim.

9. *Axborot va badiylikni (informatsion mantiq va emotsional obrazlilikni) uyg`unlashtirish printsipli.* Madaniy-ommaviy tadbirlarda ommaga ma`lum darajada axborot va bilim beriladi. Ular aholini ko`proq qiziqtirish uchun tushunarli, badiiy barkamol

va ta'sirchan bo'lishi kerak. Buning uchun tadbirda axborotni ko'proq badiiy-emotsional obrazli shaklda, ta'sirchan vositalardan keng foydalangan holda ommaga etkazish lozim.

10. *Dam olish jarayoni mazmunini go'zallashtirish printsipti.* Tadbirlar, asosan, mehnatkashlarning asosiy ishidan holi vaqtida tashkil qilinadi hamda ularga maxsus dam olish shakllari havola etiladi. Mehnatkashlarning yaxshi hordiq chiqarishi uchun tadbirlarni estetik boyitish, go'zallik qonunlari asosida uyushtirish lozim. Tadbir o'tkaziladigan joyni ham, uyushtirilayotgan tadbir shaklining o'zini ham, undagi mazmun, harakat va so'zlarni ham ko'rkam, go'zal, badiiy-estetik bezash katta samara beradi.

YUqorida qayd etilgan umumideologik va madaniy-ma'rifiy ishlarning o'ziga xos printsiplarini ijodiy o'zlashtirish badiiy-ommaviy tadbirlar tashkilotchilari uchun bosh ilmiy qurol bo'lib xizmat qiladi.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning asosiy funksiyalari ularning umumiy va o'ziga xos printsiplari asosida vujudga keladi.

«Funksiya» deganda, biron muassasaning, kimsaning yoki narsaning faoliyat doirasida bajariladigan vazifalarini tushunamiz.

Har bir davlat muassasaning o'ziga xos bajaradigan ish doirasi mavjud bo'lganidek, madaniy-ma'rifiy muassasalarning ham o'ziga xos shug'ullanadigan faoliyati va vazifalari bor. Badiiy-ommaviy tadbirlar madaniy-ma'rifiy muassasalarning asosiy sohalaridan biri bo'lgani uchun, eng, avvalo, ularning funksiyalari o'ziga xos tartibda ijodiy yondashilgan holda bajarilmog'i lozim.

Madaniy-ma'rifiy muassasalar o'z ish faoliyatida quyidagi asosiy funksiyalarni (vazifalar) bajaradi:

- Ommaga uzluksiz ta'lim berish, ularning bilimni doimiy va muntazam oshirish.
- Ommani havaskorlik ijodiga jalb qilish, ularning madaniy ijtimoiy aktivligini va tashabbuskorligini oshirish.
- Mehnatkashlarning dam olishini mazmunli uyushtirish.

Bu funksiyalar madaniy-ma'rifiy muassasalarning barcha faoliyatlari va sohaları uchun umumiydir. Lekin uning har bir faoliyatida bu funksiyalardan o'ziga xos tarzda foydalaniladi. Ba'zi bir faoliyatda masalan, xalq universiteti faoliyatida leksiyaning og'zaki agitatsiya va propaganda ishlarini uyushtirishda birinchi funktsiya boshqa xil faoliyatda (masalan, havaskorlik ijodini rivojlantirishda), ikkinchi funktsiya, yana ba'zi birlarida, jumladan, badiiy-ommaviy tadbirlarni tashkil qilishda uchinchi funktsiya muhim o'rin tutadi.

Bu funktsiyadan badiiy-ommaviy tadbirlarda, uning mohiyatidan kelib chiqib, o'ziga xos tartibda foydalaniladi. Ular quyidagicha:

3. *Mehnatkashlarning dam olishini tashkil qilish funktsiyasi.* Ma'lumki, mehnatkashlar ommaviy tadbirlarga ko'pincha ishdan keyin charchagan holda kelishadi.

SHu sababli barcha tadbirlar ular uchun mazmunli dam olish vazifasini o`tashi kerak. Agar barcha tadbirlar ommaning dam olishi, badiiy-estetik zavq olishi uchun sharoit yaratib bersa, maqsadga muvofiq ish qilindi, deb aytish mumkin.

Madaniy-ma`rifiy muassasalarning boshqa funktsiyalari, ya`ni ommaga bilim berish hamda havaskorlik ijodini tashkil qilish kabi ommaviy tadbirlarda mehnatkashlarning dam olishiga bevosita bog`liq holda olib boriladi.

4. *Ommaga axborot va bilim berish funktsiyasi.* Bu o`ziga xos funktsiya madaniy-ma`rifiy muassasalarning faoliyatiga xos birinchi funktsiyaning ommaviy tadbirlarga moslab o`zgartirilgan ko`rinishidir. Badiiy-ommaviy tadbirlarda uzluksiz sistemali ta`lim va bilim berish murakkab jarayondir.

Uzluksiz ta`lim berish jarayonini og`zaki agitatsiya va propagandaga xos shakllar, jumladan, xalq universiteti mashg`ulotlari, lektoriylar, tematik o`qishlar vositasida bajarish mumkin. Bu vazifani badiiy-ommaviy tadbirlarning shakllaridan biri – og`zaki jurnallar ham bajarishi mumkin, qolgan barcha madaniy-ommaviy tadbirlarda mavzuga xos axborot va bilim berish mumkin. Badiiy-ommaviy tadbirlarda axborot va bilim berish jarayonining eng asosiy talabi shundaki, unda siyqasi chiqqan, hammaga ma`lum bo`lgan bilimlardan qochib, yangi va original axborotlardan foydalanish kerak. Bunday ma`lumotlardan foydalanish uchun maxsus spravochniklar, entsiklopediyalar hamda muassasa, kolxoz-sovxo va shaxsiy arxiv materiallariga murojaat qilib, ular asosida tadbir tayyorlanishi yaxshi samara beradi.

Ommani badiiy havaskorlik ijodiyotiga jalb qilish funktsiyasi. Albatta, badiiy-ommaviy tadbirlar havaskorlik ijodisiz vujudga kelmaydi. Tadbir tayyorlashda qatnashadigan barcha kishilarning faoliyati – bu, so`zsiz, badiiy ijodning bir ko`rinishidir. Lekin «Ommani havaskorlik ijodiga jalb qilish» deganda, biz tadbir tayyorlovchilarning faoliyatini nazarda tutib qolmasdan, balki tomoshabin sifatida kelgan ommani aktivlashtirishni, ularni umumiy harakat qatnashchisiga aylantirishni ham tushunmog`imiz lozim. Ko`pgina badiiy-ommaviy ish shakllarida, ayniqsa, bayramlar va xalq an`analarida, bu jarayon uchun keng qulayliklar mavjud. Madaniy-ommaviy tadbirlarni tayyorlash jarayonida yuqorida qayd etilgan funktsiyani bajarishda ma`lum ish shaklining o`ziga xos tashkiliy xususiyatlariga murojaat etish muhim o`rin tutadi. Chunki har xil ish shaklini tashkil etishda bu funktsiyalardan birdek foydalanilavermaydi. Ba`zi shakllarda ko`proq axborot beriladi, ba`zilari asosan dam olish uchun xizmat qiladi va boshqalari ko`proq madaniy-ijodiy jarayonga qatnashtirishga yordam beradi.

Ommaviy-madaniy tadbirlarning tarbiyaviy ahamiyati

Madaniy-ma`rifiy muassasalar o`z tadbirlarini, asosan, buyuk sanalarga, xalqaro va ittifoq miqyosidagi masalalarga bag`ishlab o`tkazadi-ku! Demak, tadbirlarning mazmunida, asosan, muhim voqealar aks etishi kerak emasmi? degan savol tug`ilishi mumkin. Albatta, bunday bo`lishi qonuniy, lekin madaniy-ma`rifiy muassasalar tadbirlarida muhim sanalarga bag`ishlangan materiallar mahalliy hayot sharoiti prizmasi orqali beriladi.

Masalan, 9 may — G`alaba kuniga bag`ishlangan bayramni olaylik. Madaniy-ma`rifiy muassasalarning bu bayram tadbirida sovet xalqining fashizm ustidan qozongan g`alabasini yoritish bilan konkret kolxoz, sovxoz, korxonalar bu buyuk tarixiy voqeadada qanday rol o`ynaganligi, mahalliy joyda yashaydigan urush qatnashchilarining ko`rsatgan jasoratlariga asosiy urg`u berilishi kerak. Urush qahramonlarining hayoti haqida ularning o`z so`zlarini eshitish tadbirini jonlantiradi va ta`sirchanligini oshiradi. Faqat shunday yo`llar bilangina badiiy-ommaviy tadbirlarning muhim xususiyati vujudga keladi. Bu xususiyatning eng afzallik tomoni shundaki, u umumiy tadbir mavzusini mahalliy aholi hayotiga yaqinlashtiradi.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning barchasi mahalliy sharoit masalalarini bir xil darajada yoki bir tekisda yoritma olmaydi: ba`zilar (masalan, badiiy agitkollektivlarning programmalari, tematik kechalar, og`zaki jurnallar) butunlay mahalliy materiallar asosida tuziladi, boshqalari (teatrlashtirilgan tomoshalar, diskoklub programmalari) ijtimoiy masalalarni mahalliy hayot bilan bog`lagan holda uyushtiriladi va yana boshqalari (badiiy kompozitsiyalar, xronika kechalari) ko`proq umumiy mavzularga bag`ishlanib uyushtiriladi.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning to`rtinchi xususiyati shundan iboratki, ularda juda keng ko`lamda ta`sirchan vositalar sintezlashtiriladi. Tadbirlar real hayotning o`zini tashkil qilishi bilan birga, undagi muhim voqealarni o`z mazmuniga singdiradi. Ularning mohiyatini ochish va ahamiyatini yoritish uchun ta`sirchan vositalarga murojaat qiladi. Tadbirda mazmun ma`lum bir kompozitsion tuzilish holatiga keltirilishi uchun undagi barcha bayon qilish va ta`sirchan

vositalar ham bir-birlari bilan birlashtiriladi, uyg`unlashtiriladi. Aks holda, tadbirning mazmuni puch, shakli esa samarasiz bo`lib qolishi mumkin. Ma`lumki, tadbirlar agitatsiya va propaganda hamda axborot xarakteriga egadir. Tadbirlarda agitatsiya, propaganda va axborot materiallari «quruq» va zerikarli bo`lib qolmasligi, ya`ni yuqoridagi xarakterli xususiyatning yo`qolmasligi uchun ularni mantiq talab qilgan ta`sirchan vositalar bilan badiiy boyitish lozim. Notiqning og`zaki nutqini yoki tadbirdagi hujjatli informatsion materiallarni badiiy vositalar bilan birlashtirish - bu tadbirning ta`sirchanligini va samaradorligini oshirib borish demakdir. Xuddi shunday yo`l bilan vositalarning sintezlashishi natijasida ta`sirchanligi kuchli bo`lgan badiiy agitatsiya va propaganda vujudga keladi.

A. V. Lunacharskiy badiiy agitatsiya va propagandaning ommaga ta`sir o`tkazishdagi rolini yuksak baholab, agitatsiya va propagandani badiiy vositalar bilan boyitish va san`at shakllariga agitpropagandistik xarakter berish kerakligini bir necha bor ta`kidlagan edi.

Tadbirlardagi agitpropagandistik informatsiyalarni san`at vositalari bilan bog`lash darajasi ikki xil yo`l yoki metod bilan belgilanadi: 1. Oddiy (birin-ketin) ulanish — illyustratsiyalash; 2. Murakkab sintezlashgan bog`lanish - teatrlashtirish.

Badiiy-ommaviy tadbirlarning beshinchi navbatdagi muhim xususiyati — bu ommani tadbir qatnashchisiga aylantirishdir.

Madaniy-oqartuv muassasalarida uyushtiriladigan tadbirlarni ommaviy deb atashning boyisi shundan iboratki, u omma uchun uyushtiriladi va ommaning ishtirokida o`tadi. Agar teatr, kino hamda televizorda asar qatnashchilari va tomoshabinlar o`rtasida ko`rinmas «devor» mavjud bo`lib, omma faqat tomoshabin rolini bajaradigan bo`lsa, badiiy-ommaviy tadbirlarda esa ommaning aktiv ishtiroki ko`zda tutiladi. Muayyan tadbir mahalliy aholi hayotining ma`lum daqiqasi bo`lganligi uchun unda omma ma`lum voqeaga o`z fikr va munosabatini bildiruvchi kishilar sifatida qatnashadi.

Albatta, tadbirda hammani birday aktiv qatnashtirish qiyin. Uning asosiy qatnashchilari — oldindan belgilab qo`yilgan badiiy havaskorlik kollektivlarining a`zolari hamda so`zga chiqadigan kishilardir.

Lekin tadbir tashkilotchisi bu asosiy qatnashchilar bilan kifoyalanib qolmasdan, balki ommani ham aktivlashtirish, tadbir ishtirokchisiga aylantirish yo`llaridan foydalanmog`i lozim. Buning uchun tadbir ishtirokchilari o`rtasida ommaviy o`yinlar, qo`shiqlar, viktorinalar, savol-javoblar kabi maxsus tadbirlar uyushtirish maqsadga muvofiqdir.

San`at — odamni tomoshabin yoki tinglovchi bo`lib qolganda emas, balki u ommaviy harakatda aktiv ishtirok etganda o`ziga hammadan ko`proq qamrab oladi, — deb ta`kidlagandi N. K. Krupskaya. Bu jarayon badiiy-ommaviy tadbirlarning ham o`ziga xos xususiyati bo`lib, ijtimoiy turmush quruvchisi bo`lgan xalqni ijodiy jarayonga biriktirib, ularning ijtimoiy-madaniy aktivligini oshiradi.

Ommaviy –madaniy tadbirlarni jamiyat hayotida tutgan o`rni

6. Xalq ijodi durdonalari.
7. Xalq muzika fol`klori.
8. Xalq raqs san`ati.
9. Xalq teatr san`ati.
10. Dorbozlik, nayzabozlik san`ati.

Xalq ijodi zamonaviy san`atning bitmas-tuganmas chashmasi hisoblanadi.

Xalq ijodi mehnatkash xalq yaratgan omma orasida keng tarqalib, og`izdan-og`izga, ustozdan shogirdga, avloddan-avlodga o`tib, tobora takomillashib. sayqal topib, taraqqiy etgan ijod mahsulidir. Unda «xalqning mehnat faoliyati, ijtimoiy va maishiy hayoti, turmush, tabiat to`g`risidagi tushunchalari, madaniyati, e`tiqodi, orzu-istaklari va ideallari, poetik fantaziyasi, his-tuyg`ulari va tafakkurining boy olami, baxtli va adolatli zamon haqidagi o`ylari o`z ifodasini topadi».

Xalq ijodining durdonalari mehnatkash ommaning qobiliyatli vakillari tomonidan ijod etiladi. Og`izdan-og`izga ko`chib, boshqalar ham bu asarlarni ijro qiladilar, uning boyib

borishiga o'z hissalarini qo'shadilar, takomillashtiradilar, boshqa variantlarini yaratadilar. SHunday qilib, xalq ijodining yaxshi namunalari o'lmas an'anaga aylanadi.

O'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan xalq ijodini mutaxassislar shartli ravishda quyidagi turlarga bo'linadi: xalq og'zaki (poetik) ijodi, xalq (fol'klor) muzikasi, xalq teatri, xalq raqsi, xalq tasviriy va amaliy bezak san'ati. Keyingi vaqtda klub faoliyatida xalq ijodiga murojaat qilish va ulardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Darxaqiqat, ommaviy tadbirlarning ta'sirchanligini oshirishda, ularni «serjilo bezaklar» va «rang»lar bilan bezashda, milliy kolorit berishda xalq ijodi bebaho manba sifatida xizmat qilmoqda.

Shu sababli, biz quyida xalq ijodining asosiy turlariga qisqacha xarakteristika berishga va ularni klub ommaviy tadbirlari bilan bog'liq bo'lgan ba'zi masalalariga to'xtalamiz.

Xalq og'zaki ijodi insoi nutqi asosida vujudga keladigan ijod mahsulidir.

Mazmun (g'oya), badiiylik (obrazlilik) jihatdai kuchli bo'lgan nutqning namunalari og'izdan-og'izga o'tib, ko'pchilik orasida tarqalib, xalq og'zaki ijodiga aylanadi. Ular omma o'rtasida qayta-qayta sayqal topib, muayyan bir.

xususiyatga ega bo'lgan janrlarga aylanib bordi. CHunonchi, xalq og'zaki ijodiga maqollar, topishmoqlar, afsona va rivoyatlar, latifa va loflar, ertaklar va dostonlar, askiya va og'zaki drama kabi janrlar kiradi.

Xususan, badiiy-ommaviy tadbirlarda xalq og'zaki ijodi janrlaridan foydalanish muhim ahamiyatga egadir. CHunonchi, deyarli barcha stsenariyda «so'z ko'rki - maqol»dan, xalq donishmandligi hisoblangan afsona va rivoyatlardan foydalanish tadbir «tili»ni boyitadi, ta'sirchanligini oshiradi. Latifa, lof va askiya tadbirlarning qiziqarililigini yanada oshiradi, mazmunini mustahkamlaydi, tomoshabinlarni aktivlashtiradi. Topishmoqlar tadbir ijrochilari va auditoriya o'rtasida «jonli» aloqa o'rnatishga yaxshi imkon yaratadi. Ayniqsa, bolalar uchun tayyorlangan tadbirlarda ertak va dostonlar qahramonlari ularni g'oyaviy-estetik tarbiyalashda muhim rolni bajaradilar. Masalan, Alpomish, Go'ro'g'li, Zumrad, Kenja botir, Malikai Husniobod singari obrazlar yoshlarning sevimli qahramonlari sifatida asrlar osha hozirgacha etib kelgan.

Badiiy-ommaviy tadbirlarda xalq og'zaki ijodining betakror, ayni chog'da, olam-olam mazmun kasb etuvchi maqollari, aforizmlari, naql va iboralari stsenariya mohiyatining yanada chuqurlashuvi, tadbir kuchining o'tkirlashuvini ta'minlashda xizmat qiladi.

Respublikamizning ayrim madaniyat uylari, joylardagi qishloq klublarida tashkil qilinayotgan badiiy-ommaviy tadbirlar xalq og'zaki ijodi namunalaridan samarali foydalanishlari tufayli xalq o'rtasida katta obro' topmoqdalar.

Madaniy tadbirlarni tashkil etishning o`ziga xosligi

5. Badiiy-ommaviy tadbirlarni g`oyaviy emotsional vositalari.
6. Vositani kishilarga ta`siri.
7. Matbuot vositalari.
8. Texnik vositalar.

Badiiy-ommaviy tadbirlarni g`oyaviy emotsional vositalarsiz aslo tasavvur qilib bo`lmaydi. Maxsus materiallarsiz uy qurib bo`lmaganidek, vositalarsiz tadbirni tashkil qilib bo`lmaydi. Agar imorat tsement, yog`och, mix, oyna va shunga o`xshash materiallar asosida vujudga kelsa, madaniy-ommaviy tadbirlarni ham o`ziga xos so`z, san`at va texnik vositalarsiz tashkil qilib bo`lmaydi. Vositalar tadbirning tarkibiy qismi, asosiy komponentlari va mexanizmlari sifatida xizmat qiladi.

Vosita deganda, kishilarning hissiyotiga, psixologiyasiga va ongiga ta`sir etuvchi va bilim olish samaradorligini oshiruvchi g`oyaviy-hissiy qurollar, asbob-uskunalarni tushunamiz.

Badiiy-ommaviy tadbirlarda qo`llaniladigan vositalarning diapazoni juda keng va ularning soni ko`pdir. Tadbirlarda jonli so`z, matbuot, ko`rgazmali qurollar, adabiyot va san`at, har xil texnik apparatlar kabi vositalardan keng foydalanamiz. Bular esa har qanday tadbirning sermazmun va qiziqarli bo`lishini ta`minlaydi.

Tashkilotchilar klub muassasalaridagi ta`sirchan vositalarning imkoniyatlarini yaxshi bilishlari va ularning imkoniyatlaridan to`la foydalanishlari lozim. Diqqatimizni yana Hamza Hakimzodaning madaniy-oqartuv ishlar sohasidagi tajribasiga qaratamiz. U birgina badiiy-propagandistik tadbirda xilma-xil san`at ko`rinishlari va ta`sirchan vositalarni ko`plab umumlashtira olgan.

Tadbirning g`oyaviy va emotsional-obrazli kuchini oshiradigan, ommaning qiziqishini orttiradigan vositalardan samarali foydalanish - bu tashkilotchilar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Badiiy-ommaviy tadbirlar tashkilotchisi mavjud bo`lgan barcha ta`sirchan vositalardan yaxshi xabardor bo`libgina qolmasdan, balki ulardan samarali foydalanish metodikasini ham bilmog`i lozimdir.

Quyida badiiy-ommaviy tadbirlarda foydalanish mumkin bo`lgan asosiy vositalarga xarakteristika berib o`tamiz:

Jonli so`z. Asosiy ta`sirchan vositalardan biri - bu jonli so`zdir. (U ba`zi hollarda «og`zaki so`z» deb ham yuritiladi.) Jonli so`z klub ishi shakllarining hammasida eng asosiy vosita sifatida qo`llanilib, o`zgarmas komponent sifatida xizmat qiladi. Badiiy-ommaviy tadbirlarda jonli so`z faqatgina mazmunni yoritishda xizmat qilmasdan, balki syujet bilan ommaviy harakatlarni ham bir-biriga uyg`unlashtirib boradi. Aynan jonli so`z voqea

ma`nosini tomoshabinga etkazadi, bir epizodni ikkinchisiga bog`laydi, boshqaruvchining auditoriya bilan muloqotda bo`lishi uchun sharoit yaratadi. Jonli so`zning yana bir afzallik tomoni shundaki, ba`zan fikrni hech qanday ta`sirchan vosita tomoshabinga etkazib bera olmaydigan daqiqalarda, jonli so`z yordamga keladi.

Ommaviy tadbirlarda boshqaruvchi so`zi asosiy o`rinni egallaydi, ba`zi hollarda esa u kechaning boshidan to oxirigacha etakchi vosita sifatida qo`llaniladi. U kirish so`zi (monolog) shaklida yoki muqaddima sifatida yaxshi xizmat qilishi mumkin. Tadbir davomida esa boshqaruvchi, komentatorga, hikoyachiga yoki interv`yu beruvchiga aylanib, jonli so`zdan foydalanadi. Tadbirlarda jonli so`zdan foydalanish imkoniyatlari juda ko`p.

Jonli so`z boshqaruvchining gapidan tashqari, tadbir qahramonining nutqi yoki undagi qatnashchining so`zi, kecha qahramoniga atalgan tabrik yoki kollektivning mehnat raporti, sotsialistik majburiyatlari bo`lishi mumkin.

Ta`sirchan vositalardan biri badiiy so`zdir. Badiiy so`z aytilmoqchi bo`lgan fikrni badiiy-emotsional tarzda etkazib berishga xizmat qiladi. Klub kechalarida badiiy so`zning she`r o`qish, prozaik va she`riy monologlar, juft yoki ko`pchilik tomonidan o`qiladigan deklamatsiyalar kabi turlaridan keng foydalaniladi.

Badiiy o`qish boshqa materiallar bilan bir vaqtda ijro etilishi mumkin. Masalan, she`r o`qilayotgan bir vaqtda she`rning ma`nosiga mos keladigan kino parchalar ko`rsatilishi mumkin. Masalan, «O`zbekiston qardosh respublikalar oilasida» nomli tematik kechada «O`zbekiston — oq oltin o`lkasi» epizodini olaylik. Bunda ekranda M. Qayumovning «Bahordan bahorgacha» nomli kinofil`midan lavha ko`rsatiladi. Xuddi shu kadr ko`rsatilayotgan vaqtda boshqaruvchi O`zbekiston paxtakorlari haqida, ularning mehnat muvaffaqiyatlari haqida she`r o`qiydi. Bu bilan kechaning g`oyaviy-emotsional ta`siri oshishiga erishiladi.

Badiiy so`zni vujudga keltirish uchun badiiy asarlardan namunalar keltirishning o`zi kamlik qiladi. Yozma she`r — yozma badiiy so`zdir. Uni jonli badiiy so`zga aylantirib, ijro etish uchun ijrochining she`rdagi fikriga munosabati, ruhiy kechinmalari, his-hayajoni talab qilinadi. Aks holda she`rning oddiy, jonli so`zdan farqi qolmaydi. Yana shuni unutmash kerakki, chuqur anglash, fikrning tub mazmuniga etib, his-hayajon bilan aytilgan har bir jonli so`z badiiy so`zga aylanib ketishi mumkin.

Xalqimiz tabiat bag`rida ochiq havoda o`tkaziladigan bayramlar va tomoshalarni sevadi. Bayram tezroq kelishini orziqib kutadi. Undan zavqlanishni, maroqli dam olishni xohlaydi. Bunday istak va ehtiyojlarni qondirish esa har qanday rejisorning oliy maqsadlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Haydarov: "Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari". T. O'zbekiston, 2016. 19.b.

2. O'zbekiston san'ati (1991, 2001 yillar). O'zbekiston badiiy akademiyasi san'atshunoslik ilmiy tadqiqot instituti. T, Sharq. 2001, 195.b.

3. V. Rustamov. "Zamonaviy bayramlar rejissurasi muammolari". Toshkent. 2013. 4,5, 8.b.

www.openscience.uz

MENTAL ARIFMETIKA – MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA OG‘ZAKI SANASHGA O‘RGATISHNING NOAN‘ANAVIY USULI

Navoiy viloyati Zarafshon shahar “Barkamol avlod” bolalar maktabi “Mental arifmetika” to‘garagi rahbari Po‘latova Navbahor Mirsaitovna

Maqolada mental arifmetikaning tarixi, kelib chiqishi haqida so‘z boradi. Mental arifmetika - bu yuqori sifatli dastur bo‘lib, matematik amalni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni o‘rgatadi. Mental hisoblashning bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning og‘zaki hisoblash malakalarini rivojlanishidagi o‘rni haqida ham ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: og‘zaki hisob, mental arifmetika, matematik amal, abakus, kalkulyator, mantiq, ijodiy fikrlash, tasviriy xotira.

Kirish.

Ko‘pchilik odamlar daholar aynan daho bo‘lib tug‘iladi, deb hisoblaydi. Amaliyot esa aksini ko‘rsatadi. Yangilik dasturlarida aqliy salohiyati yuqori bo‘lgan bolalar haqidagi xabarlar tez-tez paydo bo‘lmoqda. Buning hech qanday hayratlanarli joyi yo‘q. Agar miyasining har ikkala yarimsharini rivojlantirsa, har qanday bola o‘qish yo ijodiyotda aqlbovar qilmas yutuqlarga erishishi mumkin. Bunda unga qiyosi yo‘q fan - mental arifmetika yordam beradi.

Asosiy qism.

“Yoshlikda olingan bilim-toshga o‘yilgan naqsh kabidir”. Har bir mamlakatning rivojlanishi va taraqqiyotida ilmga chanqoq kelajagi porloq yosh avlodning o‘rni beqiyos. Shunday ekan, bugungi kunda bolajonlarni maktabgacha ta’lim muassasasi oshidan boshlab mustahkam bilimli, zamon bilan hamnafas va jahon olimpiadalarida ham o‘zini yo‘qotmay, ishonch bilan qatnasha oladigan ruhda tarbiyalashimiz zarur. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich yosh avlodning tarbiyasi va kelajagi uchun alohida e’tibor qaratmoqdalar. Bunga misol qilib, kundan-kunga yangicha va jahon bilan raqobatbardosh qilib qurilayotgan va yuksak salohiyatli pedagoglarga ega maktabgacha ta’lim muassasalari, Prezident maktablarini olishimiz mumkin.

Hozirgi kunda zamon varaqlariga muhrlangan Alisher Navoiy, AlXorazmiy, Al-Beruniydek yuksak ilm va xotiraga ega yosh avlod o'zining qobiliyatlari bilan bizni lol qoldirmoqda. Hatto 5-6-yoshli bolaning matematik misollarni miyasida kalkulyator kabi hisoblashiga qoyil qolmay iloji yo'q. Buning imkoni yo'q deysizmi? Albatta har bir ishning chorasi topilganidek, buning ham iloji bor. Bizga yaqin yillikda kirib kelgan "Mental arifmetika" o'quvchilarda diqqatni, faollikni, tezkorlik qobiliyatlarni rivojlantiradi. Texnologiyalar rivoji va raqamli iqtisodiyotni chuqur isloh qilish davrida yashayotgan ekanmiz, har bir bolaga kelajak avlodga shu kabi xislatlarni shakllantirishimiz zarur. Mental arifmetika bu-san'at, aql-idrokni shakllantiruvchi dasturdir. Bu dastur yordamida o'qishda muvaffaqiyatlarga erishish, hayotiy motivatsiyalar yaratish o'z maqsadlarini aniq qo'ya olish va olg'a intilish kabi qobiliyatlar shakllana boradi. Mental arifmetika o'zi nima-qisqa vaqt oralig'ida mental arifmetika ancha rivojlanayotgan bo'lsa-da, biroq hali ko'pchilikdan bir xil savolni eshitib qolamiz. "Mental arifmetika" o'zi nima? Buni tushuntirishning oson yo'li shundaki, masalan sportning istalgan turini olib qaraydigan bo'lsak, barchasida eng avvalo tanani chiniqtirish mashqlari olib boriladi sportchi jismonan tayyor formaga ega bo'lishi kerak. Hamda muntazam ravishda sportchilar ana shunday chiniqtiruvchi mashqlarni olib boradi. Hattoki, chempionlar ham doimo sport formalarini saqlash ustida ishlashadi. Tinimsiz mashqlar va ko'nikmalar asl chempionning siri hisoblanadi. Intellectual yoshlar davrida ham miyamizni ishlatishimiz yuqori natijalarga erishishning muhim omili hisoblanadi. Buning uchun esa, miya faoliyatini rivojlantiruvchi effektiv mashqlar to'plami zarur. Mental arifmetikaning asosiy g'oyasi ham aynan bolalarda miya faoliyatini rivojlantirish, qobiliyatlarni paydo qilish, kreativlik ruhida kamol topishdan iboratdir. Bir so'z bilan aytganda esa mental arifmetika-aqliy gimnastikaning tan olingan turidir. Mental arifmetika dasturi matematik amallarni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni o'rgatadi. Shuningdek, bolada mantiq, tasavvur qilish analitik fikrlash, ijodiy fikrlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu dastur 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning miya faoliyatining rivojlanishiga juda ham yaxshi samara beradi. Shu yoshda bolalar xotirasi barcha darslar va yangiliklarni mukammal darajada saqlay oladi. Dasturda asosiy ishlatiladigan o'quv vositasi abakusdir. Bu vosita bilan ishlayotganda o'ng va chap barmoqlarimiz baravar ishlagan holda, miyamizning o'ng va chap yarimsharlari ham baravar ishlaydi. Natijada miya mushaklari chiniqadi va ma'lumotlarni tezda o'zlashtirib oladi. Abakusning bolaga

beradigan oltita ajoyib foydasi konsentratsiya darajasini oshiradi. Hisoblashda yordam beradigan va arifmetik misollarni tezkor hisoblash usulidir.

Mental hisoblash faqat arifmetik hisob-kitoblarni o'z ichiga oladi, bunda hech qanday ta'minot (qalam va qog'oz kabi) yoki kalkulyator kabi asboblardan yordamisiz amalga oshiriladi. Hisoblash vositalari mavjud bo'lmaganda, u boshqa hisoblash vositalaridan - aqliy hisob-kitoblardan foydalanadilar. Aqliy hisoblash ko'pincha muayyan muammolar turlari uchun ishlab chiqilgan o'ziga xos texnikadan foydalanishni o'z ichiga oladi. Aqliy hisob-kitoblarni amalga oshirishda juda yuqori qobiliyatga ega bo'lgan odamlarga Mental kalkulyatorlar yoki chaqmoq hisoblagichlari deyiladi. Mental arifmetika miyaning har ikkala yarimsharlari bir xilda rivojlanishiga imkon beradi. Abakus va Mental arifmetika tarixi Sharq madaniyatidan kelib chiqqan. Abakus qadimgi Xitoyda muhim sivilizatsiya yutug'idir. Abakus aqliy arifmetikasi abakus tasvirlaridan foydalanib, o'quvchilarga ko'rish, eshitish, qo'l terish va miyani hisoblash jarayonida tananing funksiyalarini muvofiqlashtirish, chap va o'ng miyalarning muvozanatli rivojlanishini rag'batlantirish va butun miyaning eng yaxshi rivojlanishiga erishish uchun miyada marvarid xaritasini yaratish imkonini beradi. Ahvoli yaxshi. 2013-yil 4-dekabr kuni YUNESKOning nomoddiy madaniy merosni himoya qilish bo'yicha konferensiyasida Xitoy abakus loyihasi "Insoniyatning nomoddiy madaniy merosi vakillari ro'yxati"ga rasmiy ravishda kiritildi. Kalkulyator paydo bo'lishidan oldin odamlar raqamli hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun qalam va qog'ozdan foydalanganlar. Ushbu jarayonda abakus paydo bo'ldi, masalan, Yaponiya, Xitoy va boshqa mamlakatlarda bu odamlarga tezroq raqamli hisoblarni bajarishga yordam beradi. Mental arifmetika 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning og'zaki hisoblash tizimiga asoslangan intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xos uslubidir. Ushbu uslub yordamida o'qitilgan bola bir necha soniya davomida arifmetik muammolarni (hisoblash, ko'paytirish, ko'paytirish, bo'linish, kvadrat ildizlarni) kalkulyator yordamida tezroq ishlashi mumkin. Mental arifmetikani o'qitish metodologiyasining boshqa metodologiyadan nimasi bilan farq qiladi? Muhokamalar va natijalar. Mental arifmetika - bu yuqori sifatli dastur bo'lib, matematik amalni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni o'rgatadi.

PEDAGOGIK MAHORAT*ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО*PEDAGOGICAL SKILL 135

Mental arifmetika dasturi farzandingizga quyidagi qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi:

✓ diqqatni jamlash; ✓ tasviriy xotir ✓ ijodiy fikrlash; ✓ tinglash va kuzatuvchanlik; ✓ tasavvur qilish; ✓ mantiq; ✓ analitik fikrlash; ✓ yetakchilik qobiliyati.

Mental arifmetikaning har bir darsida bolalar yangi mavzuni o'rganadilar, shuning uchun bitta guruhda turli darajadagi bilimlar va aqliy arifmetik texnikaga ega bolalar bo'lishlari mumkin emas. Har bir mavzu bosqichma bosqich tushuntiriladi. Bolaning barcha ma'lumotni qabul qilish kanallari o'qitiladi. Bu 45 daqiqa davomida faqat bitta yangi mavzu ustida ish olib borilishini anglatadi. Faqat har bir bola 100% yangi materialni tushunganligi va o'rganganiga amin bo'lganidan keyingina, darsda olgan bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash uchun unga uy vazifasi beriladi. Yangi mavzu ustida ishlayotganda, avval o'rganilgan mavzularni takrorlash va mustahkamlash uchun materiallar tanishtirilib, takrorlanadi va shu bilan mustahkam bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. Shuning uchun har qanday ta'lim bosqichida va har qanday bilim darajasidagi yangi o'quvchilarni sinfga qo'shish taqiqlanadi. O'qish uchun puxta va batafsil kitoblardan foydalaniladi. Har bir yangi mavzu uchun kamida 8 varaq ma'lumot taqdim etiladi. Har bir sahifada 4 ta satr, 10 ta misollar mavjud. Mental arifmetika mashg'ulotlarining uchinchi darsidanoq bolalar aqliy hisoblashni boshlaydilar. Bolada 135y o'bo'yicha ko'nikmalarni o'rgatish bilanoq, uni aqliy, tasavvurdan foydalanib, dastlab formulalarsiz oson misollar asosida ishlashni taklif qilishadi, keyin asta-sekin hisoblash murakkablashadi. Bu bolalarni o'qishga undaydi. Aqliy arifmetikani o'rganishning dastlabki bosqichlaridan boshlab ular natijalarni ko'rishadi, yaxshi o'rganilgan materiallar va o'qitilgan ko'nikmalar bu jarayonni maksimal darajada murakkablashtirmaydi. Ular harakat qiladilar, boshqaradilar va bolalar o'zlarining qobiliyatlari va bilimlariga nisbatan o'ziga ishonch hissini qozonadilar. Boshqa metodologiyalarga ko'ra, qoida tariqasida, barcha formulalar abacusda dastlab bir yil davomida o'rganiladi va faqat bir yildan keyin ular aqliy hisoblashga harakat qila boshlaydilar. Ta'lim jarayonida yangi axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, 135y o'135n darsliklar, multimedialar vositalarini keng joriy etish orqali mamlakatimiz maktablarida o'qitish sifatini tubdan yaxshilash vazifasi qo'yiladi. Matematika o'qitish o'quvchilarni savodlilikka, tirishqoqlikka, puxtalikka, o'z fikri va xulosalarini nazorat qila olishga ayniqsa, kuzatish, tajriba va famhlash asosida aytiladigan fikrlarning ravon bo'lishiga erishish kerak. Hozirgi vaqtda hayotimizning hamma sohalarida hisoblash asboblarida hisoblash katta

ahamiyatga egadir, lekin shu bilan bir qatorda, kundalik turmushda ham zarur bo'lgan hisoblashlarni tez, aniq, ba'zan yo'lyo'lakay, yani og'zaki hisoblashni bilish talab qilinadi. Xulosa. Og'zaki hisoblashning metodik ahamiyati ham bor. Og'zaki hisoblashdan yaxshi malaka orttiradigan yozma hisoblashdan puxta malaka hosil qilish mumkin. Og'zaki hisob matematika o'qitishni turlilashtiradi, o'quvchilar bilmini mustahkamlaydi, ularning bilimlarini tezgina teksirib chiqishga imkon beradi, sinf ishini faollashtiradi, darsning ta'sirini oshiradi. Faqatgina chinakam ma'rifattli odam inson qadrini o'zligini anglash, erkin va jamiyatda yashash jahon hamjamiyatida o'ziga mos, obro'li o'rin egallash uchun fidoilik bilan ko'rsatish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, Mental arifmetikaga kelsak, mashqlarning ko'pligi juda muhim emas. Buning o'rniga, ularni har kuni bajarish juda muhimdir.

Mental arifmetika san'at va aql-idrokni rivojlantiradi

$522+145+398-573+847=?$ Ushbu matematik amalni bir necha soniyada yodda yecha olasizmi? Sizning farzandingiz uddalaydi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, har qanday yoshdagi bolalar darslarni tezda qabul qilib, ishtiyoq bilan bajaradilar. Qoidaga ko'ra, uy vazifasi mutlaqo oz vaqt oladi.

Mental arifmetika — bu yukori sifatli dastur bo'lib, matematik amalni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni o'rgatadi. Mental arifmetika dasturi farzandingizga quyidagi malakalarni rivojlantirishga yordam beradi:

- **Diqqatni jamlash;**
- **Tasviriy xotira;**
- **Ijodiy fikrlash;**
- **Tinglash va kuzatuvchanlik;**
- **Tasavvur qilish;**
- **Mantiq;**
- **Analitik fikrlash.**

Bu dasturni nima uchun tanlash kerak?

- **Shaxsiy yondashuv:** o'qituvchi har bir bolaga uning qabul qilish xususiyatini inobatga olgan holda e'tibor karatadi;
- **Samaradorlik:** natija mashg'ulotning 30 daqiqasidan so'ng ayon bo'ladi;
- **Vakt tejamkorligi:** haftasiga jami 160 daqiqa mashg'ulot va har kuni 10 daqiqa uy vazifasi;

Ushbu dastur buyicha ta'lim olayotgan bolalar nafakat matematikadan, balki boshka fan sohalarida xam muvaffaqiyatga erisha oladilar. Bu yerda ular o'ziga ishonuvchanlikka va qiyinchilikni yenga olishga ega bo'ladilar. Hozirgi paytda, atrofda chalg'ituvchi omillar ko'p bo'lganligi sababli, bolalar ustuvor yo'nalish tanlash va o'qishga qiziqishi qiyin bo'lib bormoqda. Aynan shu muammoda mental arifmetika ota-onaga yordam beradi.

Adabiyotlar

- 1 Pedagogik mahorat- Ochilova. 2021-Toshkent
2. Temirovna – 2021
3. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning matematikadan mustaqil ishlarini tashkil qilish metodikasi - Rajabova
4. Steam ta'lim dasturi asosida matematika masalalarini yechishning ilg'or usullari.

MAVZU: PEDAGOGIK MAHORAT HAQIDA TUSHUNCHA, UNING O'QITUVCHI FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI

Zarafshon shahar "Barkamol avlod" bollar maktabining uslubiy bo'lim boshlig'i
Sh.Y.Tangatarova

REJA :

I. Kirish.

II. Annotatsiya:

III

1. Pedagogik mahorat haqida tushuncha.

2.O'qituvchining pedagogik faoliyati tarkibiy qismlari.

3.O'qituvchi — odobli

IV Xulosa.

Foydalanilgan adabiyot

Mundarija

Аннотация

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pedagogik mahorat nima? Uning mohiyati nimalardan iborat? Ularni egallash uchun nimalarni bilish kerak? Hozirgi zamon pedagogikasi va psixologiyasi «pedagogik mahorat» tushunchasiga turlicha izoh beridi. Ana shu mas'uliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etilish izohlanadi.

Tayanch tushunchalar: "Erkin va farovon demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz"; "Pedagogik mahorat" fani; pedagogik faoliyat; pedagogik jarayonning harakat vositasi; komponent; o'qituvchining kasbiy tayyorligi; tarkibiy qismlar; "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun; "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"; prins iplar; tarbiyalanganlik darajasi; zamonaviy axborot texnologiyalari; murabbiy; mustaqil o'qib o'rganish; guruhli va ommaviy tadbirlar; "Yil o'qituvchisi"; "Yil maktabi"; "Axloqi Muhsiniy"; "Ilg'or o'qituvchi"; "ijodkor o'qituvchi"; "novator o'qituvchi"; kasbiy sifatlar tizimi ,o'qituvchi va tarbiyachi.

KIRISH

1.1. **Pedagogik mahorat haqida tushuncha.** Uning mohiyati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi hamda Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan har bir Qarorda

barkamol avlod tarbiyasi va ularning kasbiy mahoratini avvalo ta'lim muassasalarida oshirib borishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

Xususan Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning "Erkin va farovon demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" nomli asarida:

"Biz ustozni otaday ulug' deb bilgan, doimo ardoqlagan ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Men ham o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz va hurmatli bo'lgan, ziyoli va zamonaviy, samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta'lim berib, mehribon ota-onalarimiz qatorida tarbiyalagan.

Bugungi kunda O'zbekistonning yangi taraqqiyot davri poydevorini yaratyapmiz. Bunda bizning eng yaqin ko'makchilarimiz ustoz va murabbiylar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir. Har bir oila, har bir bola hayoti maktab bilan bog'langani, bu masala davlatning, jamiyatning eng muhim ishi ekani ta'kidlandi. Hammamiz aziz farzandlarimiz hayoti va taqdirini o'qituvchi va murabbiylarga ishonib topshiramiz. Mana shunday beqiyos boylik posbonlari, kelajak bunyodkorlari bo'lgan bu mo'tabar zotlarga munosib hurmat-ehtirom ko'rsatishimiz kerak, – dedi Prezident.

12 Pedagogik mahorat nima? Uning mohiyati nimalardan iborat? Ularni egallash uchun nimalarni bilish kerak? Hozirgi zamon pedagogikasi va psixologiyasi «pedagogik mahorat» tushunchasiga turlicha izoh beradi. Jumladan, "Pedagogik ensiklopediya"da ta'rif quyidagicha izohlangan: "O'z kasbining mohir ustasi bo'lgan, yuksak darajada madaniyatli, o'z fanini chuqur biladigan, yondash fanlar sohaslarini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o'qitish uslubiyatini mukammal egallagan mutaxassis". Ushbu ta'rifning mohiyatidan kelib chiqib o'qituvchining pedagogik mahorati tushunchasi mazmunini shunday izohlash mumkin:

1. Madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlik va aql-zakovatning yuksak ko'rsatkichi.
2. O'z faniga doir bilimlarning mukammal sohibi.
3. Pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni puxta egallaganligi, ulardan kasbiy faoliyatida foydalana olishi.
4. O'quv – tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilishi. Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat:

1

- **Pedagogik insonparvarlik talablariga bo'ysunishi.**

2

- **Kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan aloqadorlikda mukammal bilish.**

3

- **Pedagogik qobiliyatga ega bo'lish.**

4

- **Pedagogik texnika sirlarini puxta egallash.**

Barcha kasblar orasida o'qituvchilik kasbi o'zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, o'qituvchi yosh avlod qalbi kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni g'oyaviy – siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, yoshlarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb–hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy–iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu mas'uliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun doimo o'qituvchilarning kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borish, ularga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, zarur shart – sharoitlar yaratish, kerakli moddiy va ilmiy – metodik hamda texnik yordam ko'rsatish, o'qituvchilarning ijodiy tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish lozim. Shunga asosan, «Pedagogik mahorat» fani, mahoratli o'qituvchilarni tayyorlashga xizmat qiladi, o'qituvchilar va tarbiyachilarning kasbiy 13 faoliyati sirlarini, mohirligini o'rgatuvchi va uni takomillashtirish to'g'risida ma'lumotlar berib boruvchi fan bo'lib, o'qituvchilarda pedagogik mahoratning mohiyat mazmunini, hozirgi zamon talablari doirasida kasbiy faoliyatini rivojlantirishning yo'llarini, vositalarini, shakllarini o'rganadi. Pedagogik mahorat o'qituvchilar va tarbiyachilarga pedagogik ijodkorlik, pedagogik texnika, ta'lim – tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi, muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, tarbiyachining ma'naviy – ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarini tashkil etish va amalga oshirish, bu jarayonda xulq–atvorni va hissiyotni jilovlay olish xususiyatlarini o'rgatadi va o'z kasbini rivojlantirib boruvchi pedagogik faoliyatlar tizimi to'g'risida ma'lumotlar beradi. Pedagogik mahorat o'qituvchilarning pedagogik faoliyati zahirida takomillashib

boradi. Pedagogik faoliyat yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun jamiyat oldida, davlat oldida javob beradigan, ta'lim-tarbiya berishda maxsus tayyorlangan o'qituvchilar mehnati faoliyatidir. Bo'lajak o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyati jarayonida faoliyatning quyidagi tarkibiy qismlarini bilishi lozim:

Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo'lmagan o'qituvchi ta'lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ega bo'lmaydi. Pedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish bo'lib, o'qituvchilarning faoliyat mezonini begilab beradi.

2. O'QITUVCHINING PEDAGOGIK FAOLIYATI TARKIBIY QISMLARI

Pedagogik faoliyatning maqsadi. Pedagogik faoliyatning obyekti va subyekti Pedagogik faoliyatning vositasi 14 obyektlari bo'lmish tarbiyalanuvchi insonga, o'quvchi va o'quvchilar guruhiga hamda alohida o'quvchiga, pedagogik jarayonning subyektlari — ot-onalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, sinf jamoasi, pedagogik jamoa mas'uldirlar va ular jamiyat talablari asosida ta'lim va tarbiya berish faoliyatini bajaradilar. O'qituvchining pedagogik faoliyatida ijobiy natijalarga erishishi, mehnat malakasini, ya'ni egallagan bilimlarini o'zining hayotiy va amaliy faoliyatida nechog'lik qo'llay bilishi bilan belgilanadi. O'qituvchilarning pedagogik faoliyati samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimini: bilim, bolani tushuna olish, kuzatuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, kelajakni ko'ra bilish, diqqatni taqsimlab olish, vaziyatni to'g'ri baholash, yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan har xil ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish, o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi. Mazkur fanning mazmunidan kasbga doir topshiriq va vazifalarni echish uchun o'quv – tarbiya jarayonini boshqarish, unga rahbarlik qilishda pedagogik–psixologik ta'limot nuqtai – nazaridan yondashish, ta'lim – tarbiyani milliy an'analarimiz ruhida zamonaviy metodlar asosida modellashtirish, o'quv – tarbiyaviy jarayonda ilg'or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish uchun o'qituvchi mahoratining zarurligi haqidagi ma'lumotlar va ularni takomillashtirish tizimlari o'rin olgan. Kasbga oid bilim va qobiliyatlarni o'qituvchilarda shakllantirish, ijodkorlikni tarbiyalash, mahorat, ko'nikma va malakalarni egallashlari uchun, pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik, pedagogik nazokat, nutq madaniyati to'g'risida ma'lumotlar berib boradi. Bu maqsad bo'lajak o'qituvchilarning quyidagi vazifalarni muntazam bajarib borishlari orqali amalga oshiriladi:

1. Bo'lajak o'qituvchilar pedagogik mahoratning nazariy va metodologik asoslari bilan qurollantiriladilar.
2. Pedagogik mahorat fanining pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik (muloqot), pedagogik nazokat, pedagogik qobiliyat, tarbiyachilik mahorati, ta'lim jarayonini boshqarish, nutq madaniyati, tarbiya texnologiyasi, pedagogik ijodkorlik, refleksiya kabi tarkibiy qismlari to'g'risidagi bilimlar tizimini egallaydilar.

3. Bo'lajak o'qituvchilar milliy urf-odat va an'alarimizda va O'rta Osiyo mutafakkirlarining boy ijodiy meroslarida aks etgan pedagogik mahorat sirlarini mustaqil egallashga nisbatan o'zlarida ehtiyoj va havasni rivojlantirib boradilar.

O'qituvchi — odobli, adolatli hamda «bola qalbining injeneri»dir. Bolaning ijobiy va salbiy xususiyatlari ba'zan murabbiydan o'tishini psixolog olimlar ta'kidlab o'tishgan. Chunki o'quvchi o'qituvchining yurish-turishi, kiyinishiga, gapirishiga taqlid qiladilar. Bola garchi yosh bo'lsa-da, uning inson ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak, uni ko'pchilik oldida obro'sizlantirmaslik, g'ururini toptamaslik kerak. Pedagog olim Komil Zaripov o'qituvchining kasbiy mahorati mazmun va mohiyatini "Ilg'or o'qituvchi", "Ijodkor o'qituvchi", "Novator o'qituvchi" timsolida asoslaydi va shunday ta'riflaydi: "Ilg'or o'qituvchi" avvalo boshqa o'qituvchilarga qaraganda o'z ishiga mas'uliyat bilan qaraydi. Shu sohadagi ijobiy tajribalarni o'rganib, o'z darslarida, ta'lim muassasasidan va guruhdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarda qo'llaydi. Shu orqali u ta'lim va tarbiya sohasida muayyan yutuqlarni qo'lga kiritadi. "Ijodkor o'qituvchi"da ham "Ilg'or o'qituvchi"dagi xususiyatlar bo'lishi mumkin. Ularning jiddiy farqi shundaki, ilg'or o'qituvchi mavjud manbalarni o'rganib, shular asosida ta'lim - tarbiya bo'yicha 26 muayyan ishlarni amalga oshirsa, ijodkor o'qituvchi bor manbalarga tanqidiy ko'z bilan qaraydi. Ko'p hollarda mavjud metodik yo'l - yo'riqlarga o'z munosabatini bildirib, sharoit va vaziyat taqozosiga, o'zining imkoniyatlariga qarab mavjud tartiblardan farqli zamonaviy metodik usullardan foydalanadi"³. "Novator o'qituvchi", o'zining yaxlit pedagogik vosita va usullari mavjudligi bilan farqlanib turadi. Shu bilan birga novator o'qituvchilarda ilmiy tahlil, o'ziga tanqidiy ko'z bilan qaray bilish xususiyatlari ham ega bo'ladi. Ularning ko'pchiligida g'oyat murakkab, boshqalar o'ziga ishonmaydigan sharoitlarda ham o'z ishlarining to'g'ri ekanligiga ishonch bo'ladi. Demak, pedagogik mahorat egasi bo'lish uchun o'qituvchi o'zida ham ilg'orlikni, ham novatorlikni (yangilikka intilish), ham ijodkorlikni tarbiyalashi lozim. O'qituvchi pedagogik mahoratini "O'qituvchilarning axloqiy shakllanishi" yo'nalishida o'rgangan professor Malla Ochilov pedagogik mahoratni egallashning muhim manbasi axloq deb ta'kidlab, kasbga oid axloq normalarini shunday ta'riflaydi "Faoliyatning ma'lum bir sohasi bilan shug'ullanuvchi kishilarga taalluqli axloqiy normalar, talablar ham bor. Bunday axloq kasb (professional) axloqi deyiladi. Har bir jamiyatda hukmron bo'lgan axloq bilan kasb axloqi o'rtasida ma'lum bir munosabat mavjud. Bu umumiylik bilan xususiylik o'rtasidagi munosabatdir. Kasb axloqi umuminsoniy axloq nazariyasining qoidalari va kamchiliklarini o'zida mujassamlashtiradi, oydinlashtiradi va rivojlantiradi"⁴. Pedagogik mahoratning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri, uning o'qituvchi shaxsi va kasbi to'g'risida mukammal ma'lumot va tushunchalarga ega ekanligidadir. O'qituvchi inson sifatida shaxsiy fazilatlariga ega bo'lishi bilan birga, kasbiy, ya'ni ixtisoslik fazilatlariga ham ega bo'lishi lozimligini tajriba ko'rsatmoqda. Buni yuqorida kasb axloqi to'g'risida bildirilgan fikrlar misolida ham ko'rdik. Shaxsiy sifatlar tizimida: milliy mafkuraviy onglilik, milliy odoblilik, farosat, nozik didlik, o'z kasbga

sadoqat va vijdoniylik, tashabbuskorlik, bolajonlik, talabchanlik, adolatparvarlik, pedagogik odob, tadbirkorlik, qat'iylik, har qanday vaziyatda o'zini idora qila olish, millatlararo muloqot madaniyati, kuzatuvchanlik, samimiylik, topqirlik, kelajakka ishonch, xushmuomalalilik kabi fazilatlariga ega bo'lishi kerak.

O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li mohiyati, beshta tamoyil rivojlanishining ma'naviy – axloqiy negizlarini bilishi, milliy tarbiya mohiyati va mazmunini chuqur anglash, chuqur ilmiy nazariy salohiyati, pedagogik ijod, o'z fanining tarbiyaviy imkoniyatlarini mukammal bilish, pedagogik bilimlarni takomillashtirishga intilish, mamlakatimiz Prezidentining ichki va tashqi siyosatidan xabardorlik, o'zbek xalqining an'analari, qadriyatlari, urf – odatlarini yaxshi anglashi, siyosat, tarix, madaniyat, ma'naviyat, adabiyot va san'at, axloqshunoslik, dinshunoslik, huquqshunoslik, o'lkashunoslik, texnikaga oid ma'lumotlardan xabardorlik, etnopedagogika, etnopsixologiyaga oid bilimlarga ega bo'lish va hokazo. Bo'lajak o'qituvchilarda yuqorida qayd qilingan milliy pedagogikaning faoliyatga tayyorlovchi shaxsiy va kasbiy sifatlariga ega qilish lozim. Bu hol kasbiy mahorat egasi bo'lish va kadrlar tayyorlashning milliy dastur talablarini bajarishga yordam beradi. “Muallimning yuksak sifati uning aqli, ilmi, fikri, so'zi, axloquodobidadir, – degan edi taniqli murabbiy, maktabshunos olim Hikmatulla Abdullayev o'zining “Yashil daftar hikmati” asarida. – O'qituvchining yuz qarashlari ham, gapirishlari ham, qalbi ham, ko'rinishi ham, yurish-turishi ham, kiyinishi ham chiroyli va ibrat namunasi bo'lsin. Ayniqsa, uning nutqi tushunarli, ravon, ta'sirli bo'lishi darkor. U muloqotda bamisoli so'z zargari ekanligini ko'rsata olishi muhimdir. Shunga erishish kerakki, odamlar, ayniqsa, otaonalar va o'qituvchilar uni rostgo'y, halol, pokiza, sog'lom fikrli, shafqatli va muruvvatli, insonparvar kishi sifatida e'tirof etsinlar”. O'qituvchi «Sog'lom avlod uchun» kurashchi, bor bilimi va tajribasini ta'lim-tarbiya ishiga bag'ishlagan, o'z qadrini, o'z hurmati, o'z obro'sini saqlaydigan inson.

XULOSA

Shuning uchun vaqt oltindan, durugavhardan qimmatlidir. U har bir daqiqa vaqtni to'g'ri taqsimlaydigan, bajariladigan vazifalarni hisobga oluvchi, darsga tayyorlanishi, dars o'tkazishni rejalashtiradigan, ta'lim muassasasining umumiy qo'shimcha topshiriqlarini tez va sifatli bajaradigan hamda vaqtda ovqatlanish, vaqtda dam olishni biladigan intizomli shaxsdir. Ta'lim va tarbiya jarayoni har bir o'qituvchidan ulkan aql-zakovat, sabr-toqat, matonat, o'quvchilarga va o'z kasbiga yuksak mehruhabbatli bo'lishni talab etadi.

O'qituvchining doimo izlanuvchan, bilim va tajribasini orttirib borishi, o'quvchilarni chuqur tushunish, ularning ichki dunyosini payqay olishi, o'sish va rivojlanish darajalarini nazorat qilib borishi na zarur paytda so'z, ish yoki amaliy harakat bilan yordam bera olish qobiliyati ta'lim va tarbiya jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillardir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Sh.M.Mirziyoyev-“Erkin va farovon demokratik o‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. «O‘zbekiston» NMIU, 2016

1.O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent; “Sharq”.

2.O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonuni. //Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent; “Sharq”.

TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Navoiy viloyati Zarafshon shahar

“Barkamol avlod” bolalar maktabi direktori

Shavkatova Oydinoy Shavkatovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’limda innovatsion texnologiyalar haqida tushunchalar keltirilgan. Mazkur maqolada ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning mohiyati va ta’lim sifatini oshirishdagi o’rni, hamda ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, mazkur maqolada ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo’llash samarasi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagogik texnologiya, yordamchi ta’lim vositalari, ta’lim berishning texnik vositalar.

г. Заравшан, Навоийская область

Директор детской школы "Баркамол Авлод"

Шавкатова Айдиной Шавкатовна

Аннотация: В данной статье представлены понятия об инновационных технологиях в образовании. В данной статье описывается сущность использования инновационных педагогических технологий в образовании и ее роль и значение в повышении качества образования. Также в данной статье рассматривается

эффективность использования инновационных педагогических технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: Педагогическая технология, вспомогательные средства обучения, технические средства обучения.

Zarafshan city, Navoi region

Director of "Barkamol Avlod" children's school

Shavkatova Aydinoy Shavkatovna

Abstract: This article presents concepts about innovative technologies in education. This article describes the essence of using innovative pedagogical technologies in education and its role and importance in improving the quality of education. Also, this article discusses the effectiveness of using innovative pedagogical technologies in the educational process.

Key words: Pedagogical technology, auxiliary educational tools, technical tools of education.

Reja:

1. Kirish. Ta'limda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati.
2. Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanish.
3. Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi.
4. Xulosa.

Ta'lim yangi bosqichga ko'tarilmoqda, o'quvchilar fikr darajasi kengaymoqda, axborot olish osonlashmoqda, bunday o'sish jarayonida o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanmaslik darsning samaradorligini pasaytirib yuboradi. Bunday hollarda o'qituvchi o'z kasbiga puxta yondashgan holda darslarni tashkil etsa bir umr hurmat-e'tiborda bo'ladi. Bugungi kunda axborot ko'lami juda kengayib ketdi. Agar o'qituvchi o'z ustida ishlamas avvalgi o'rgangan bilimlari yetarli bo'lmay qoldi. Dars mavzulari kundalik hayotdagi keskin voqealar bilan bog'lab o'tilsa, turli innovatsion texnologiyalardan foydalanilsa dars esda qolishiga erishilishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarga innovatsion usullardan

foydalanib, fanlararo bog'lagan holda ekologik-gigiyenik bilimlar bilan darsni to'ldirishi zarur. Pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi - bu o'qituvchi va o'quvchi o'quvchining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiya tushuniladi. O'qitish jarayonida maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishida qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olishi, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olishi, o'quv jarayonida o'quvchi o'quvchilar mustaqil fikrlay olishlari, ijodiy ishlay olishlari, izlanishlari, tahlil eta olishlari, o'zlari xulosa chiqara olishlari, o'zlariga, guruhga, guruh ularga baho bera olishi, o'qituvchi ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olishi o'qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o'quv fanining o'ziga xos texnologiyasi bo'lib, ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya - bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u o'quvchi ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir. Ta'lim vositalari -o'quv materialini ko'rgazmali taqdim etish va shu bilan birga o'qitishni samaradorligini oshiruvchi yordamchi materiallar hisoblanadi. Ta'lim berishning texnik vositalari -o'quv materialini ko'rgazmali namoyish etishga, uni tizimli yetkazib berishga yordam beradi, o'quvchilarga o'quv materialini tushunishlariga va eslab qolishlariga imkon beradi .Bunday vositalarga quyidagilar misol bo'lishi mumkin: diaproektor, grafoproektor, doska-bloknot, doska-stend, ... Yordamchi ta'lim vositalari - grafiklar, chizmalar, na'munalar, tarqatma materiallar va boshqalar. O'quv-uslubiy materiallar - o'quv materiallar, o'zlashtirilgan o'quv materiallarini mustahkamlash uchun mashqlar. Bular o'quvchilarning mustaqil ishlarini faollashtirishga yordam beradi (ish varaqasi, eslatma, nazorat varaqasi, matnlar). O'quvchilarni o'quv bilish faoliyatlarini jadallashtirishga yordam beruvchi har xil turdagi ta'lim vositalarini tanlash va ulardan foydalanish quyidagilarga 1. Maqsadni belgilash; 2. Asosiy bilim manbaiga; 3. Ta'lim usuliga; 4. O'quv materialining yangiligi va murakkabligiga; 5. O'quvchilarni o'quv imkoniyatlariga. Innovatsion texnologiya- (innovatsiya inglizcha "innovate"- yangilik kiritish, yangilik, texnologiya esa yunoncha "texnos"- san'at, mahoratva "logos"- fan) ta'lim-tarbiya shakllari, metodlari va usullariga yangicha yondashish deganidir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritishdir. Mavzuni o'rganishning taxminiy bosqichlari quyidagilardan iborat deb bilamiz: 1. Mavzu va uning rejasi beriladi; 2. O'quv faoliyati natijalari eslatiladi; 3. Mavzuni uning ahamiyatga qisqa to'xtalinadi; 4. Mavzuni tushuntirish ketma- ketligi texnologik loyiha asosida o'qituvchi maqsadiga mos kelishi lozim; 5. O'quvchilar diqqatini jalb etib, mavzu savollari haqida muammoli vaziyatlar hosilqilish; 6. Tushuntirish jarayonida o'quv adabiyotlari yoki tarqatma material bilan ishlashga ahamiyat beriladi; 7. O'quvchining tarqatma material yoki o'quv adabiyotlardan asosiy tushunchalarni o'qish va yozishni tashkil etishga imkoniyat yaratish; 8. Mavzuni o'rganish darajasini tekshirish, o'quvchilarga og'zaki savollar berib borish orqali (masalan, analitik geometriya

tushunchasining mohiyati nima?); 9. O'quvchilar javoblariga izoh berish yoki to'ldirish, to'g'ri javoblarni rag'batlantirish; Maktab ta'limining bugungi vazifasi, o'qituvchilarning yangi innovatsion axborot texnologiyalari orqali dars davomida samarali foydalanib, o'quvchilarga ma'lumotlarni aniq va tushunarli qilib yetkazib berish hisoblanadi. Shuning uchun ham dars davomida o'qituvchi o'quvchilarning matematika fanini tushunarli, aniq qilib o'rganib borishi uchun ham, darslarni yangi innovatsion zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib tashkil etish va o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Xulosa qilib aytganda aniq fanlarning o'qitilish sifati va samaradorligini oshirish maqsadida pedagogik texnologiyalarni zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlari asosida 3 turdagi o'quv mashg'ulotlariga: ya'ni ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda keltirilganlarni kompleks holda qo'llash tavsiya etiladi. Zamonaviy metodlar va ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglar o'quvchilarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, mustaqil fikrlashni shakllantirish bilan birga ularning qobiliyatlarini rivojlantirish, raqobatbardosh yetuk mutaxassis bo'lish hamda ijobiy kasbiy fazilatlarni tarbiyalashga yordam beradi.

Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2018-yilga faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab quvvatlash yili deb nom berishni taklif etdi. Davlatimiz

rahbari innovatsiyaning ahamiyati tog'risida quyidagilarni ta'kidladi: «Innovatsiya bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak». 2018-yilda respublikamizda innovatsiyalarni rivojlantirishning asosiy vazifalari qatorida quyidagilar belgilandi: «Kelgusi yilda ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, buning uchun zarur moliyaviy resurslarni safarbar etish, ushbu jarayonda iqtidorli yoshlar ishtirokini, ijodiy g'oya va ishlanmalarni har tomonlama qo'llab quvvatlash vazifasi e'tiborimiz markazida bo'ladi»

Demak, bugungi kunda har bir soha va tizim faoliyatini innovatsion g'oyalar va texnologiyalar asosida olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan mavzuga kirishishdan oldin «innovatsiya» so'zining ma'nosiga biroz to'xtalishni lozim topdik. Innovatsiya tushunchasi (lotincha novus yangi) tadqiqotlarda va ilmiy ishlarda XIX asrlarda qo'llanila boshlagan. Avval u alohida elementlarni bir sohadan boshqa sohaga kiritishni ifodalagan. Texnikaviy yangiliklar kiritish qonuniyatlarini o'rganib firmalar foyda olish uchun «innovatsion siyosatni» butun bir tizim sifatida o'zlashtirishdi. Mazkur faoliyat jamiyat hayotining ixtiyoriy bo'g'inini yangilash bo'yicha umumiy belgilarga, qonuniyatlar, yangilik kiritish mexanizmiga ega.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayonda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir o'quvchining

faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish o'quvchi uchun qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Interfaol usullar qo'llanilganda o'quvchilar o'qituvchilar yordami va hamkorligida mustaqil ishlash ko'nikma va malakalariga ega bo'ladilar. O'quvchilar yangi bilimlarni ilmiy izlanish, tadqiqotchilik, tajriba sinovlar o'tkazish asosida o'zlashtiradilar. Ilm orqali bilim olish tamoyiliga amal qilinadi. Ta'lim jarayoni qatnashchilari kichik guruhlariga bo'lingan holda ishlaydilar. O'quv topshiriqlari alohida bir o'quvchiga emas, balki kichik guruhning barcha a'zolariga beriladi. O'qitish jarayonini tashkil etishning asosiy shakli darsdir. Hozirgi paytda darsning xilma xil noan'anaviy shakllari joriy etilmoqda. Bunday darslar o'quvchining ijodiy qobiliyatini o'stirish, aqliy salohiyatini kuchaytirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish va har bir yangilikni tez va to'la qabul qila olish ko'nikma va malakalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarda ilmiy izlanishga qiziqishni uyg'otadi, ijodkorlik va bunyodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada egallangan bilim, ko'nikma va malakalar amaliy faoliyatda tatbiq etiladi, o'zlashtirish sifati oshadi. Buning uchun o'qituvchi mahoratli bo'lishi va mavzularning mazmuniga qarab darsni to'g'ri rejalashtirishi, mashg'ulot davomida barcha o'quvchilarni faol va ongli ishlashlariga erishmog'i lozim. Zero, o'qituvchi ta'lim islohotining bosh ijrochisidir. Bunda har bir o'qituvchini qisqa vaqt ichida juda katta miqdordagi axborot to'plamini o'zlashtirish, qayta ishlash va amalda qo'llay olishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Uni hal qilishda o'qituvchiga o'qitishning an'anaviy usullari bilan birga zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan kompyuterlardan foydalanish yordam beradi.

Pedagogik innovatsiya bu pedagogik g'aoliyatdagi yangilik, o'qitish va tarbiya mazmuni va texnologiyasidagi o'zgarishlar, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Innovatsiya - innovatsiya natijasi sifatida tushuniladi va innovatsion jarayon uchta asosiy bosqichning rivojlanishi sifatida qaraladi: g'oyani yaratish (ma'lum bir holatda, ilmiy kashg'iyot), amaliy jihatlarida g'oyalarni rivojlantirish va yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish.

Pedagogik innovatsiyalab samaradorligining o'lchovi sifatida optimallik o'qituvchi va o'quvchilarning kafolatlangan natijaga erishishi uchun kuch-quvvat sarflashlarini taqozo etadi. Turli o'qituvchilar va o'quvchilar o'zlarining shaxsiy pedagogik hamda o'quv faoliyatlari jarayonida turlicha darajadagi samaradorlikka erishadilar. Xuddi mana shuning o'zi pedagogik innovatsiyalarning optimallik darajasini belgilaydi. Innovatsion usullarning eng muhim belgisi sifatida natijalanganlik o'qituvchi faoliyatida ijobiy yutuqlarga erishilgandagina namoyon bo'ladi. O'lchovlardagi texnologiklik, kuzatuvchanlik, natijalarning qayd etilganligi o'qitishning yangi usullari, metodlarini baholash orqali namoyon bo'ladi. Mazkur o'lchovning ahamiyatli jihati shaxs, uning idroki va tushunchalarini shakllantirishning bir butunligida namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan innovatsion jarayonni ilmiy g'oyani amaliy foydalanish bosqichiga olib chiqish va shu bilan bog'liq ijtimoiy pedagogik muhitdagi o'zgarishlarni amalga oshirish jarayoni deb hisoblash mumkin. G'oyalarning innovatsiyaga aylanishini ta'minlaydigan va bu jarayonni boshqarish tizimini shakllantiradigan faoliyat bu innovatsion faoliyatdir. Innovatsiya jarayoni rivojlanish bosqichlarining yana bir o'ziga xos xususiyati mavjud. Pedagogik tajribada

pedagogik innovatsiyalarni ijodiy qo'llash alohida o'qituvchilar ish faoliyatining boshlang'ich bosqichida namoyon bo'ladi. Mazkur innovatsiyalar tajribasi sinovdan o'tkazilib, ob'ektiv baholangandan so'ng ommaviy tarzda qo'llash uchun taqdim etiladi. Keng ommalashgan, ijobiy natijalarga erishish imkonini beradigan innovatsion usullardan foydalangan holda o'qituvchilarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Pedagogik innovatsiyalarni baholash mezonlarini bilish o'qituvchining pedagogik ijodning rangbarang shakllarini o'zlashtirishi uchun qulay sharoit yaratadi. Pedagogik madaniyatning oddiy esda qolgan bilimlarni takrorlash shaklidan boshlab, ilmiy pedagogik jamoatchilikka ma'lum bo'lgan g'oyalar, konsepsiyalar, texnologiyalarni o'z shaxsiy faoliyatiga singdirishdan ularni evristik, kreativ ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga qadar bo'lajak pedagoglarning kundalik harakati mazmunini tashkil etishi lozim.

Pedagogik innovatsiyalarning mazmuni, uni qo'llash metodlarini bo'lajak o'qituvchilar tajribasiga singdirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasasi hayotiga pedagogik innovatsiyalarni keng ko'lamda olib kirish uchun unda yangilik muhitini yaratish, muayyan axloqiy psixologik holatni shakllantirish, tashkiliy, metodik, psixologik xarakterdagi choratadbirlarni kullash talab etiladi. Shu maksadda bulajak ukituvchilarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish, ularni pedagogik innovatsiyalar bilan izchil kurollantirib borish, innovatsion usullarni tahlil va tatbiq qilishga o'rgatish vazifasini kuyish lozim[2]. Pedagogika fanida ta'lim tizimidagi yangilik masalalari muttasil mutaxassislar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Biroq, ijtimoiy-pedagogik yangiliklar mintaqaviy ta'lim tizimini rivojlantirish omili sifatida, bir tomondan, nisbatan yaqinda tez rivojlanayotgan ijtimoiy pedagogika fan va amaliy faoliyat sohasi sifatida nisbatan yaqinda paydo bo'lganligi sababli, boshqa tomondan, ta'limni markazsizlashtirish va mintaqalashtirishning ijtimoiy tendensiyasining nisbiy yangiligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, xususiy, to'g'ri pedagogik (masalan, uslubiy) yangiliklarning samaradorligi, agar ular ijtimoiy-pedagogik rejada qo'llab-quvvatlanmasa, qo'llab-quvvatlanmasa, ancha past bo'ladi. Shunday qilib, xususiy innovatsiyalar va ijtimoiy-pedagogik yangiliklarni qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy-pedagogik kontekstni yaratish ham, ma'lum hajm, miqyos va daraja umuman mintaqaviy ta'lim tizimini rivojlanishini sezilarli darajada kuchaytirishi mumkin.

Xususan, turli xil innovatsion jarayonlarning hayotiy davrlarini o'rgangan pedagogik innovatsiyalar sohasi mutaxassisi V.I.Zagvyazinskiy ta'kidlashicha yangilikni rivojlantirish natijasida ijobiy natijalarga erishgan holda, o'qituvchilar uni asossiz ravishda uni universallashtirishga, uni pedagogik amaliyotning barcha sohalariga tatbiq etishga intilayotganliklarini ta'kidlaydilar. Ko'pincha muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi va umidsizlikka olib keladi, yangilikka soviydi. Boshqa bir tuzilmani (hozir aytilganiga juda yaqin) aniqlash mumkin. Bu moddiy ishlab chiqarish sohasidagi innovatsiyalar nazariyasidan olingan innovatsiya genezisining tuzilishi. Ammo o'quvchi yetarlicha rivojlangan tasavvurga ega bo'lsa, maktabdagi innovatsion jarayonlarga o'tish juda qulay: g'oyaning paydo bo'lishi - rivojlanishi - dizayn (qog'ozda nima bor) - ishlab chiqarish (ya'ni amaliy ishda o'zlashtirish) - boshqa odamlar tomonidan foydalanish.

Yuqoridagilardan tashqari har qanday innovatsion jarayonda yangiliklarni yaratish va yangiliklardan g'oydalanish (o'zlashtirish) kabi tuzilmalarni ko'rish oson; bir-biri bilan bog'liq bo'lgan mikroinnovatsion jarayonlardan iborat bo'lgan butun maktabning rivojlanishi asosida yotadigan murakkab innovatsion jarayon. O'qituvchilarda ijodkorlikni shakllantirishning muhim pedagogik sharti uni mustaqil bilim olish va ijodiy fikirlashga yonaltirishdan iborat. Shu bilan bir qatorda, o'qituvchilar orasida ijodiy muhit, muayyan ma'naviy-ruhiy holat, tashkiliy, metodik, psixologik chora-tadbirlar qo'llashga ham alohida e'tibor qaratish lozim.

Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi bo'lib, u ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish va uning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda ta'lim tizimining o'rni beqiyosdir. Dunyoda ta'lim tizimida ro'y berayotgan ta'limning internatsionallashuvi, talabalarning xalqaro mobilligi, ta'lim dasturining tez o'zgaruvchanligi kabi global tendensiyalar qatoriga ta'lim sifatini ta'minlash masalasi alohida ahamiyat kasb etib bormoqda. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar hamda bo'lajak mutaxassislarning ma'naviy-ahloqiy, intellektual va kasbiy salohiyatiga nisbatan qo'yilayotgan yuqori talablar ta'lim muassasalari oldiga xalqaro talablarga javob bera oladigan sifatli kadrlar tayyorlash vazifasini qo'yimoqda. Bu vazifalarni bajarish yo'lida esa ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish talab etiladi. Ammo ta'lim tizimida zamonaviy tendensiyalarni, ayniqsa, rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi ta'lim tizimida foydalanayotgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni isloh qilishning zamonaviy tajribalari nisbatan sekin o'zlashtirilmoqda.

Pedagogik texnologiya - bu o'quv jarayonini zamonaviy tashkil etish tizimi bo'lib, u ta'limning zaruriy sifatini ta'minlaydi va jadallashgan ilmiy-texnik taraqqiyot talablariga javob beradigan, ta'lim shakllarini takomillashtirish vazifasini ko'zlagan o'qitish jarayonlarini texnika va inson omillarida, ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tadbiq etishning izchil metodidir. Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi bo'lib hisoblanadi.

Pedagogik texnologiya-texnika resurslari, odamlar va ularning o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo'yuvchi o'qitish va bilimlarni o'zlashtirishning xamma jarayonlarini yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli metodi (YuNESKO).

Ta'lim jarayonida yangi innovatsion texnika-texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tish, so'nngi texnikalar bilan jihozlangan laboratoriya xonalaridan foydalangan holda mashg'ulotlar o'tkazish, mutaxassislik bo'yicha, masalan kimyo sohasidagi so'nngi innovatsiyalar haqida ma'lumotlar keltirib, jahon tajribasidan namunalar keltirib o'tish talabalarni yangilik yaratish ruhida tarbiyalashga turtki bo'ladi.

Bizning fikrimizcha ta'lim jarayonida avval qiziqish uyg'otib, motivatsiya berib, so'ngra raqobat muhiti yaratilsa talabalarda innovatsiya yaratishdagi yashirin qobiliyatlari

uyg'otiladi va albatta rag'batlantirish amalga oshirilsa ko'zlangan maqsadga erishiladi. Talabalarga ilm-fan va innovatsiya yaratishda yutuqlarga erishgan insonlardan misol keltirib, iloji bo'lsa ulardan birini o'rnak bo'luvchi inson sifatida darsga taklif qilib, yoki innovatsiyalar markaziga talabalarni ekskursiyalarga etishni yo'lga qo'yilsa maqsadga tezroq erishilgan bo'lardi.

Innovatsiyalar yarmarkasiga va hududdagi IT parklarga talabalarni ekskursiyaga etishni tashkil qilsak ta'limda berilgan nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashda erishilgan yutuqlarni ko'paytirishiga ishonamiz. Innovatsion ta'lim (ingl. "innovation"-yangilik kiritish, ixtiro) ta'lim oluvchida yangi g'oya, me'yor, qoidalarni yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalar, me'yor, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllanirish imkoniyatini yaratadigan ta'lim.

Innovatsion ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta'lim texnologiyalari yoki ta'lim innovatsiyalari deb yuritiladi.

O'qituvchi innovatsion texnologiyalarga asoslanib darsni tashkil etar ekan, turli texnik vositalardan ham (kompyuter, proyektor, elektron doska va hokazo) foydalanishi, interfaol metodlar asosida dars o'tishi ham mumkin. O'qituvchining faoliyatida innovatsiyalar qanchalik ko'p bo'lsa, mazmun shunchalik oshadi. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar haqidagi tasavvurlar barqaror va mukammal shaklga ega emasligini ham e'tirof etish lozim. Har bir o'qituvchi ta'limda individual ravishda yangilik kiritishi mumkin. O'z fanining mazmun-mohiyati, mavzulari, shu sohadagi yaratilgan ilm-fan yutuqlari va innovatsiyalar haqida yangi ma'lumotlarni o'rgangan holda o'qitish jarayonida ularni qo'llab, misollar keltirib, ta'limda yangi metodni yaratishi, hamda shu asosida dars o'tishi mumkin. Innovatsion texnologiyalar o'qituvchi o'z faoliyatidan qoniqmasligidan kelib chiqadi, uni yaxshilashga doir yangilik kiritishga harakat qiladi.

"Faoliyatni yangilash 3 bosqichda, ya'ni tayyorgarlik, rejalashtirish va joriy etish bosqichlarida amalga oshiriladi."-degan edi mashhur pedagog A.Nikolskaya.

Innovatsion texnologiyalardan asosiy maqsad o'qituvchi va o'quvchi mushtarakligiga erishish, o'quvchilarni fanga qiziqtirish, ta'limga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, o'rganilgan bilimlarni ijtimoiy sharoitlarda qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish, axborot kommunikatsion texnologiyalar va didaktik materiallarni mavzu bilan uyg'unlashtirish kabilarni keltirish mumkin.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanish, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik

funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi talaba asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog maxoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi-talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar kelajakda ham mehnat bozorida talab mavjud bo'ladigan zamonaviy mutaxassis-kadrlarni tayyorlash uchun ta'lim jarayonida juda muhim ahamiyatga egadir. Fikrimizni aniqroq bayon etish uchun turli xildagi abituriyent tayyorlash o'quv kurslarini misol qilib keltirsak, bir tayyorlov kursi pedagogining maqsadi eng avvalo nomi eng yaxshilar safiga kirishi emas, mehnati samarasi bo'lgan tahsil oluvchilarning ko'zlangan maqsadiga erishishi bo'lib hisoblanadi. Misol uchun, ingliz tilidan IELTS kurslarini tahsil oluvchilari ushbu sertifikatni yuqori ballarda egallashi, fanlar bo'yicha abituriyentlarning o'zi tanlagan oliy ta'lim muassasasigaga yuqori natijalar bilan o'qishga kirishi- o'sha pedagogning birinchi o'rindagi maqsadi bo'lib hisoblanadi va shu maqsadga erishishi o'z-o'zidan uni eng yaxshi kurslar qatoriga kiritib qo'yadi. Ushbu yutuqlarning barchasi o'sha pedagogning nafaqat kuchli bilimiga, balki shu bilimni yetkazib berishga doir pedagogik texnologiyasiga ham bog'liqdir. Chunki har qanday faoliyatning sifatli amalga oshirilganligi uning natijasida aks etadi. Ta'lim jarayonining sifatli amalga oshirilishida o'qitishni innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshirishning o'rni beqiyosdir.

Hozirgi va kelajakda eng katta talab qaratilgan kasb bu - IT bo'yicha mutaxassislardir. Mana shu yo'nalishlar ko'proq ochilsin oliy ta'lim muassasalarida va shu sohada yetuk kadrlar tayyorlash uchun pedagoglar ham chuqur bilim va yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lib, innovatsion texnologiyalar asosida o'qitishsin. Mana shu kabi sohalarda yutuqlarga erishishi uchun zamonaviy texnika-texnologiyalar bilan ta'minlangan va innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tiladigan oliy ta'lim muassasalari eng yaxshi institutlar safiga albatta kiradi deb o'ylaymiz.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida ishlashda o'qituvchida innovatsion faoliyat haqida tushuncha bo'lishi kerak. Mohiyatiga ko'ra innovatsion faoliyat ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba-sinov ishlari olib borish, fan-texnika yutuqlaridan foydalanish asosida yangi takomillashtirilgan mahsulotni yaratishdan iborat. Pedagogning innovatsion faoliyati quyidagilar bilan belgilanadi:

- yangilikni qo'llashga tayyorligi;
- pedagogik yangiliklarni qabul qilishi;
- novatorlik darajasi;
- kommunikativ qobiliyatning rivojlanganligi;
- ijodkorligi.

Innovatsion faoliyat-yangi ijtimoiy talablarning an'anaviy me'yorlarga mos kelmasligi yoki yangi shakllanayotgan g'oyalarning mavjud g'oyalarni inkor etishi natijasida vujudga keladigan majmualar muammolarni yechishga qaratilgan faoliyat.

Innovatsion faoliyat pedagogning ruhiy, aqliy, jismoniy kuchini ma'lum maqsadga yo'naltirish asosida bilim, ko'nikma, malakani egallash, amaliy faoliyatni nazariy bilimlar bilan to'ldirib borish, bilish, loyihalash, kommunikativ nutq va tashkilotchilik mahoratini rivojlantirishni talab etadi.

1-bosqichda tayyor metodik tavsifnoma (mavjud innovatsiya, masalan xorij tajribasida qo'llanilgan ammo biz uchun yangi)lardan foydalanish amalga oshiriladi.

2-bosqichda mavjud tizimga pedagog o'zining yangi g'oyalarni, metodini kiritadi.

Pedagoglarning innovatsion yondashuvini qaror toptirishning 3- bosqichida o'sha

ikkinchi bosqichda yaratgan g'oya, innovatsion metodini o'zi faoliyat yuritayotgan muassasada amalga oshirish mazmuni, shakl va metodlarini tizimlashtiradi.

4-bosqichda esa pedagog o'qitish va tarbiyalashga oid o'z konsepsiyasi(g'oyalari yig'indisi) yoki metodikasini yaratadi.

Mana shu bosqichlarda pedagog innovatsion yondashuvlarini amalga oshirsa va pedagogik texnologiyalarda yangilik kiritib, ulardan foydalanib dars o'tsa ta'lim sifati albatta oshadi. Umuman olganda mamlakatimizda ta'lim sohasiga, hamda innovatsiyalarga katta e'tibor berilmoqda.

Pedagoglarda innovatsion yondashuvni qaror topishi ham murakkab jarayon bo'lib, u bir necha bosqichda kechadi. Pedagoglarda innovatsion yondashuvni qaror toptirish bosqichlari. Mutaxassislar fikricha, innovatsion elektron darslik inson aql-zakovatining katta hajmdagi axborotni eslab qolish va bu ma'lumotlar orqali muloqot va fikrlash jarayonlari assotsiatsiyasi orqali izlash qobiliyatiga taqlid qiladi. Boshqacha aytganda, innovatsion elektron darslik ko'plab statistik va dinamik ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan va umumlashgan tarmoq tuzilmasiga ega bo'lgan murakkab o'quv materiallari tizimidir: video, bajariladigan dastur va animatsiya.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264 son "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni hamda[1] 2017-yil 30-noyabrdagi PQ-3416 sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qaroriga muvofiq shu nomli vazirlik tashkil etilgan bo'lib, uning vazifalari qatoriga ijtimoiy rivojlanishga, shu jumladan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimiga innovatsiyalarni joriy etish ham kiritilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'limni sifatini ko'tarsa, innovatsion texnologiyalar ta'lim taraqqiyotini

harakatga keltiruvchi kuchdir. Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264 son "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi PQ-3416 sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.
3. Avliyoqulov N.X, Musayeva N.N. "Yangi pedagogic texnologiyalar" darslik 15-20b.
4. N.A.Muslimov "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik" o'quv-uslubiy majmua. Toshkent: 2016. 30-31b.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so'zi» gazetasi, 2017 yil 23 dekabr
6. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya. - T.: «Fan va texnologiyalar», 2016. -77-b.
7. Mochalova N.M. Maktabning metodik ishini tashkil etishning innovatsion yondashuvlari: O'quv qo'llanma. - Ufa, 2002. - 86 bet Slastenin V.A., Podimova L.S. Pedagogika: innovatsion faoliyat. - M., 1997
8. Panfilova A.P. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: Faol o'rganish: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / A.P. Panfilov. - M., Akademiya, 2009 y.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA DIDAKTIK O'YIN ORQALI YANGI BILIM VA KO'NIKMALAR HOSIL QILISH

Davirova Xulkarxon Berdibekovna

*GulDu Ta'lim va Tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim)
magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida didaktik o'yinlarni tashkillashtirish va ushbu o'yinlarning bolalar yangi bilim, ko'nikma, malaka olishlaridagi ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Tayanch so'zlar: didaktik o'yinlar, noan'anaviy, interfaol o'yinlar, mantiqiy fikrlash, rivojlantirish, faollik.

KIRISH

Didaktik o'yinlar bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash vositasidir. Psixologlar o'yinni maktabgacha yosh davrida yetakchi faoliyat deb hisoblaydilar. O'yin tufayli bolaning yuqori rivojlanish bosqichiga o'tishini ta'minlovchi sifatlar shakllanadi, uni ruhiyatida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi.

O'yinda bola shaxsi ning hamma tomoni bir-biriga o'zaro ta'sir etgan holdashakllanadi. O'ynayotgan bolani kuzatayotib uning qiziqishlarini, tevarak-atrof to'g'risidagi tasavvurini, kattalarga va o'rtoqlariga bo'lgan munosabatini bilib olish mumkin.

ASOSIY QISM

Shaxsdagi biron sifatni tarbiyalash uchun uning boshqa tomonlarini ham rivojlantirish kerak. Masalan, bolaning o'yiniga qiziqishini, tashkilotchilik qobiliyatini rivojlantirish uchun mazmun jihatidan boy o'yinlar yaratilishi kerak. Bolalarning ijodiy o'yinlarini rivojlantirish uchun esa o'z navbatida yaxshi tashkiletilgan bolalar jamoasi zarur bo'ladi.

O'yin bolalarni jismoniy tomondan tarbiyalash sistemasida, MTTning ta'lim-tarbiya ishida, axloqiy, mehnat va estetik tomonlama tarbiyalashda katta o'rin tutadi.

O'yinda bola organizmiga xos bo'lgan talab va ehtiyojlar qoniqtiriladi, hayotiy faollik ortadi, bardamlik, tetiklik, guvnoqlik tarbiyalanadi. Shuning uchun ham bolalarni jismoniy tarbiyalash sistemasida o'yin munosib o'rin egallaydi [1].

O'yin ta'lim va mashg'ulotlar bilan, kundalik hayotdagi kuzatishlar bilan uzviy bog'liq bo'lib juda katta ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ijodiy o'yinlardamuhim bilim egallash jarayoni yuzaga keladi. bu bolaning aqliy kuchini ishga soladi, tafakkurini, hayolini, diqqatini, xotirani faollashtirishni talab qiladi, bola masalalarni mustaqil hal qilishga o'rganadi, o'ylagan narsasini amalga oshirish uchun yaxshiroq va osonroq usul o'ylab topadi, o'z bilimlaridan foydalanish va uni so'z bilan ifodalashga o'rganadi.

O'yinda aks ettirilayotgan narsani bilib borishga qiziqish uyg'onadi. Ko'pincha o'yin bolalarga yangi bilim berish va ularning fikrini, bilim doirasini kengaytirish uchun xizmat qiladi. Ijodiy o'yinni tor didaktik maqsadlarga bo'ysindirib bo'lmaydi, bu o'yin yordamida juda katta vazifalar hal qilinadi.

Qoidali o'yin bolaning sensor rivojlanishini, taffakkur va nutqini, ixtiyorsiz diqqatini va xotirasini, har xii harakatlarini muntazam ravishda mashq qildirib

borish imkonini beradi. Har bir qoidali o'yin ma'lum didaktik maqsadga ega bo'lib, bolani umumiy rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Ta'limning o'yin shaklida bo'lishi muhim ahamiyaiga ega bo'lib bolaning umumiy rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi.

Ta'limning o'yin shaklida bo'lishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bolaning yosh xususiyatlariga mos keladi. Qiziqarli o'yin bolaning aqliy faolligini oshiradi, o'yinda bola mashg'ulotdagiga nisbatan murakkabroq masalani hal qilishi mumkin. Bu ta'lim butunlay o'yin shaklida bo'lishi kerak degan gap emas. Ta'lim turli usullar va metodlarni qo'llashni talab etadi. O'yin ta'limning shakllaridan biri bo'lib, boshqa bir metod bilan qo'shib olib borilgandagina yaxshi natija beradi, bular kuzatish, suhbat, so'zlab berish vahakozolar [2].

O'yinchoqlar bilan o'ynaladigan o'yinlar. "Xaltachada nima bor?" o'yinning maqsadi o'yinchoqlarning nomlari bilan tanishtirish va bu o'yinchoqlar to'g'risida bilimlarni mustaxkamlash, tovushlar talaffuzini mashq qildirishdir. "Bunima?" o'yinida bolalar qo'g'irchoqqa har xii narsalar va ularni ishlatilishi to'g'risida gapirib beradilar. Bunday o'yin guruhda, bog'cha maydonchasida, uxlash xonasida o'tkazilishi mumkin.

Didaktik o'yinlarda tarbiyachi bolalarni faqat narsalarning nomi va ular nimaga kerakligi bilan tanishtiribgina qolmay, balki shu narsalarning shakli, rangi, katta kichikligi, fazoda tutgan o'rni haqida ham tanishtiradi.

Har bir buyum va o'yinchoq o'zining aniq tashqi ko'rinishiga ega bo'lishi kerak, o'yinda esa qo'yilgan maqsad narsaning asosiy belgisini ajrata bilishga imkon tug'dirishi lozim.

Bunday talabga xalq o'yinlari o'z shaklining aniqligi, rangining tiniqligi bilan ko'proq javob bera oladi.

Bolalarni aqliy vazifalarni bajarishga undaydigan o'yinlar ham katta ahamiyatga ega.

Bolalarning rang xaqidagi tushunchalarini mustaxkamlash va aniqlash uchun quyidagi o'yinlar o'tkaziladi: sharlarni rangiga qarab to'plash, "Dumaloqni dumalatish", xalqachalarni ipga o'tkazish, "Shu rangdagi dumaloqni dumalatish", "Kimda mana bu rangdagi xalqacha bor", "Kim mana bu rangdagi xaltachani topa oladi" va h.k.

Qo'g'irchoq bolalarning eng sevimli o'yinchoqlaridan biri. Har bir bolalar bog'chasida didaktik jixozlangan o'yinchoq bo'lishi kerak. Qo'g'irchoq jixozlariga kiyim, ichki kiyim, poyafzal, idish-tovoq, mebel o'yinchoqlar kiradi.

Qo'g'irchoq bilan quyidagi o'yinlarni o'tkazish mumkin: "Qo'g'irchoqni kiyintiramiz", "Qo'g'irchoqni sayrga olib chiqamiz", "Qo'g'irchoqni mexmon qilamiz".

"Qo'g'irchoqlar bayrami", "Qo'g'irchoqning tug'ilgan kuni", "Qo'g'irchoqni uxlatamiz" [3].

Katta va tayyorlov guruhlarida didaktik o'yinlar o'zining mazmun va g'oyasijixatidan ancha murakkabdir. Bu yoshdagi bolalar bilan buyum va rasmlar bilangina didaktik

o'yinlar o'tkazib qolmay, so'zli didaktik o'yinlar ham o'tkaziladi. Buyumlar va rasmlar bilan o'tkaziladigan didaktik o'yinlarda bolalarning narsalar sifati, xususiyati, nimadan yasalgani, qayerda qilingani, nima uchun kerakligi va xakozolar to'g'risidagi bilimi aniqlanadi hamda mustaxkamlanadi. Bunday o'yinlarga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: "Nima nimadan yasalgan?", "Guruh xonasiga sayohat", "Ovoziga qarab top" va boshqalar [4].

Xullas, maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim berishda didaktik loyihalashtirish keng qamrovli yaxlit muammo va uni o'rganish, amaliyotga tatbiq qilish lozim. Chunki, yoshlar uchun mo'ljallangan mashg'ulotlar bolalarda jarayonga qiziqish uyg'otishi hamda sog'lom shakillanishi uchun zamin bo'lishi lozim.

ADABIYOTLAR

1. Olimov O.N. Cognitive semantics in context. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 7 (2), 84-87.
2. Yusupov T.B. O'zbek adabiyotining ingliz tilidagi tarjimalarining lingvokognitiv tadqiqi. So'z san'ati xalqaro jurnali. 3 son, 3 jild. B.102-105.
3. Yusupov O.N. O'zbek poeziya namunalari tarjimasining ingliz tilidagi interpretatsiyasi. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axboratlari. 3 jild, 19 son, - TDPU, 2019. B.146-150.
4. Nazarov A.F. Analiz problemy stilya v xudojestvennom perevode. The Way of Science, 94. 2014.

BOLALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Norbo'tayeva Ozoda Qodirqulovna

Guliston davlat universiteti 2- bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarni ijodkorligini rivojlantirish yo'llari yoritilgan. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ijodiy rivojlanish sohalari asosida ijodkorlikni shakllantirish metodlaridan foydalanish haqida so'z boradi. Bolalar ijodiy rivojlanishining eng muhim omillari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ijodiy rivojlanish, ijodiy mahorat, tasavvur, ijodiy fikrlash, muammoli ta'lim.

Ijodiy faoliyat deganda insonning shunday faoliyati tushuniladiki, buning natijasida yangi narsa vujudga keladi - u tashqi dunyo ob'ekti yoki dunyo haqida yangi bilimlarga olib keladigan tafakkur tuzilmasi bo'ladimi yoki yangilikni aks ettiruvchi tuyg'u, haqiqatga munosabat. Ijodkorlik muammosi har doim nafaqat psixologlar balki, pedagog-o'qituvchilar uchun ham qiziqarli bo'lgan. Bolalarda rivojlanishi kerak bo'lgan asosiy kompetensiya bu ijodkorlikdir.

Maktabgacha yosh - bu o'zini yorqin ifoda etish, ijodiy qobiliyatlarni namoyon qilish, bolaning ijodkorligini rivojlantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Ko'pincha, kundalik ongda ijodiy qobiliyatlar turli xil badiiy faoliyat turlari, chiroyli chizish, she'r yozish, musiqa yozish va hokazo qobiliyatlari bilan belgilanadi.

Bolalarning ijodiy rivojlanishining eng muhim omillaridan biri bu ularning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish uchun qulay shart- sharoitlarni yaratishdir. Bir nechta mualliflarning asarlarini tahlil qilish asosida bolalar ijodiy qobiliyatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning oltita asosiy sharti aniqlangan.

Ijodiy qobiliyatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun birinchi qadam chaqaloqning erta jismoniy rivojlanishi: erta suzish, gimnastika, erta emaklash va yurish. Keyin erta o'qish, hisoblash, turli vositalar va materiallarga erta ta'sir qilish. Bola emaklayotganda uning

barmoqlari faol harakatda bo'ladi, bu orqali esa unda mayda motorika yaxshi rivojlanadi, nutqning rivojlanishi hamda ijodkorlik mayda motorika bilan ham uzviy bog'liqdir.

So'nggi yillarda oyoq- qo'l harakati, ayniqsa, barmoqlar harakatiga e'tibor qaratmoqdalar. Barmoq uchlarini mashq qildirish miya hujayralari ishini yaxshi rag'batlantiradi, hamda ijodkorlikni rivojlantiradi, shuning uchun skripka yoki pianino chalishni erta o'rganganlar, mental arifmetika bilan shug'ullanadiganlar orasida aqilli va ijodkor bolalar juda ko'p.

Bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ikkinchi muhim sharti - bu bolalar rivojlanishidan oldinda bo'lgan muhitni yaratishdir. Iloji boricha, bolani uning eng xilma-xil ijodiy faoliyatini rag'batlantiradigan va unda asta- sekin rivojlanib boradigan shunday muhit va munosabatlar tizimi bilan oldindan o'rab olish kerak.

Ijodiy qobiliyatlarni samarali rivojlantirishning uchinchi, nihoyatda muhim sharti ijodiy jarayonning tabiatidan kelib chiqadi, bu maksimal kuch talab qiladi. Gap shundaki, qobiliyatlar qanchalik muvaffaqiyatli rivojlansa, inson o'z faoliyatida shunchalik tez- tez o'z imkoniyatlarining "shiftiga" ko'tariladi va asta- sekin bu shiftni yuqori va balandroq ko'taradi. Kuchlarning maksimal kuchlanishining bu holatiga bola allaqachon emaklab yurgan, lekin hali gapira olmaganida osonlik bilan erishiladi. Hozirgi vaqtda dunyoni bilish jarayoni juda jadal, ammo chaqaloq kattalarning tajribasidan foydalana olmaydi, chunki bunday kichkina odamga hech narsani tushuntirib bo'lmaydi. Shu sababli, bu davrda chaqaloq har qachongidan ham ko'proq ijodiy bo'lishga, uning uchun ko'plab yangi vazifalarni mustaqil ravishda va oldindan tayyorgarliksiz hal qilishga majbur bo'ladi.

Ijodiy qobiliyatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirishning to'rtinchi sharti - bu bolaga faoliyatni tanlashda, vazifalarni almashtirishda, bir ishni bajarish muddatida, usullarni tanlashda va hokazolarda katta erkinlik berishdir. Shunda bolaning xohishi, uning qiziqishi, hissiy yuksalish yanada kattaroq ruhiy zo'riqish ortiqcha ishlarga olib kelmasligi va bolaga foyda keltirishi uchun ishonchli kafolat bo'lib xizmat qiladi. Ammo bolaga bunday erkinlik berish istisno qilmaydi, aksincha, kattalarning befarq, aqlli, xayrixoh yordamini nazarda tutadi - bu ijodiy qobiliyatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirishning beshinchi shartidir. Bu

yerda eng muhimi, erkinlikni ruxsat berishga aylantirish emas, balki yordamni maslahatga aylantirishdir. Afsuski, maslahat ota-onalar uchun bolalarga "yordam berish" uchun keng tarqalgan usuldir, ammo bu faqat sababga zarar keltiradi. Agar bola o'zi qila olsa, unga hech narsa qila olmaysiz. U o'zi o'ylay olsa, siz uning uchun o'ylay olmaysiz. Ijodkorlik qulay psixologik muhit va bo'sh vaqtning mavjudligini talab qilishi uzoq vaqtdan beri ma'lum.

Ijodiy qobiliyatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirishning oltinchi sharti oilada va bolalar jamoasida iliq, do'stona muhitdir. Kattalar bolaning ijodiy izlanishdan va o'z kashfiyotlaridan qaytishi uchun xavfsiz psixologik bazani yaratishi kerak. Bolani doimiy ravishda ijodkorlikka undash, uning muvaffaqiyatsizliklariga hamdardlik ko'rsatish, hatto haqiqiy hayotda g'ayrioddiy bo'lgan g'alati g'oyalarga ham sabr- toqat qilish muhimdir. Kundalik hayotdan sharhlar va qoralashlarni istisno qilish kerak.

Xulosa qilib aytganda, ijodiy qobiliyatlar qiziqish, intilish va ijodga hissiy munosabat bilan namoyon bo'ladi. Ammo yuqori ijodiy salohiyatga ega bolani tarbiyalash uchun qulay shart- sharoitlarning yaratilishi yetarli emas, garchi ba'zi G'arb psixologlari hali ham ijodkorlik bolaga xosdir va faqat uning o'z fikrini erkin ifoda etishiga to'sqinlik qilmaslik kerak, deb hisoblashadi.

Bolalarning tasavvurini rivojlantirish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati bo'lgan o'yin katta ahamiyatga ega. Aynan o'yinda bola ijodiy faoliyatning dastlabki qadamlarini qo'yadi. Kattalar nafaqat bolalar o'yinini tomosha qilishlari, balki uning rivojlanishini boshqarishlari, boyitishlari, o'yinga ijodiy elementlarni kiritishlari kerak. Maktabgacha yosh davrida yetakchi faoliyat o'yin bo'lganligi sababli, bolaning nutqini o'yin orqali rivojlantirish zarur. O'yin har bir bolaning hayotidir. Ota- onalar uchun bolaning nutqiy va fonematik rivojlanishini ta'minlovchi, uyda birgalikda o'ynash uchun o'yinlarning turli variantlari taklif etiladi.

Fonematik idrokni rivojlantirish uchun o'yinlar. Fonematik idrok – bu nutq tovushlarini eshitish orqali farqlash. Fonematik eshitish aytilgan gapning mazmunini tushunishga imkon beradi. Chunki, so'zdagi hatto bir harfni o'zgartirib, biz umuman boshqa mazmunga ega bo'lamiz: “chana – chala”, “dala – tala”, “tol- bol”. Shakllangan fonematik

idrok – tovushlarni, soʻzlarning boʻgʻinlarini aniq talaffuz qilish (bola hatto barcha tovushlarni talaffuz qilish imkoniga ega boʻlmasdan ham soʻz tuzilishini saqlab qoladi “kar-ti-na” – “ti-ti-ta”), tilning grammatik tuzilishi asosini egallash, yozish va oʻqishni muvaffaqiyatli egallash garovidir.

Taklif etilgan fonematik eshitishni rivojlantirish uchun mashqlar tizimi soddadan murakkabga tamoyili asosida tuzilgan. Bola qaysi bosqichda topshiriqlarni bajarishga qiynalayotganligini aniqlab, shu darajadan boshlab bolaning fonematik idroki malakalarini rivojlantirishni boshlash kerak. Tarbiyachi fonematik eshitishni rivojlantiruvchi oʻyinlar koʻrsatmalari berilgan eslatma materiallarni tarqatadi. Ota-onalar uyda fonematik eshitishni rivojlantirishga eʼtibor berib, oʻz farzandlarining tovushning toʻgʻri talaffuzini oʻzlashtirish, keyinchalik esa oʻqish va yozish jarayonini osonlashtiradilar. Oʻyinlarning soddadan bolaga ona tilini mustaqil va mahsuldor egallashiga, qiyinchiliklarni bartaraf etish va nutq buzilishlarini ogohlantirishga imkon beradi. Agar nutq buzilishi yuz bergan boʻlsa, fonematik eshitishni rivojlantirish uni bartaraf etishdagi birinchi qadam boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berezina V.G. Ijodiy shaxsning bolaligi / V.G. Berezina, I.L. Vikentiyev, S.Yu. Modestov. - Sankt-Peterburg: Bukovskiy nashriyoti, 1994. - 60 p.
2. Vygotskiy L.S. Maktabgachayoshdagi tasavvur va ijodkorlik / L.S. Vygotskiy. - Sankt-Peterburg: Soyuz, 1997. - 429 b.
3. Dyachenko O.M. Dunyoda nima boʻlmaydi / O.M. Dyachenko, N.E. Verax. - M.: Bilim, 1994. - 157 b.
4. Efremov V.I. TRIZ asosida bolalarni ijodiy tarbiyalash va oʻqitish / V.I. Efremov. - Penza: Unicon-TRIZ, 1998. - 128 p.
5. Krol V.M. Psixologiya va pedagogika: Texnik universitetlar uchun darslik / V.M. Krol - 2-nashr, qayta koʻrib chiqilgan. va qoʻshimcha - M.: Yuqori. maktab, 2003. - 325 b.
6. Levin V.A. Ijodkorlikni tarbiyalash / V.A. Levin. - Tomsk: Peleng, 1993. - 156 b.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ingliz tilini o'rganishni didaktik loyihalashtirish.

Guliston davlat universiteti akademik litseyi psixologi.

Eshonqulova Zebo Rashidovna.

Anotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining ingliz tili faoliyatiga qiziqishlarini uyg'otish va rivojlantirish maqsadida qo'llanuvchi didaktik o'yinlar materiallari mazmun va tarbiyalanuvchilardagi ingliz tilida gapira olish qobiliyatlarini rivojlantirish ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: chet tili, malaka, sifat, texnologiya, psixoanalitika, audio yozuv, pedagogik mahorat, ta'lim sifati.

Hozirgi kunda ingliz tilini maktabgacha ta'lim tashkilotlarda bolalarga o'yin orqali o'rgatishi muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, xalqimizda "Til bilgan el biladi" deb bejiz aytilmagan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridanoq bolalarga xorijiy tillarni o'rgatish va maktab ta'limiga tayyorlab borish masalasi muhim ahamiyatga ega. Shu bois ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ingliz tilini o'rgatishida dars jarayonini didaktik loyihalashtirish dolzarb msala bo'lib unga ilg'or va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurdir.

Didaktika kechiktirmay o'rganishi zarur bo'lgan muommolrdan biri, ta'limni samarador loyixalash masalasi. Loyixalash o'quv materiallarini o'rganish va mustaxkamlash, takrorlash va amaliyotga tadbiiq qilish umumiyashtirish va nazorat qilish jarayonlari bilan qanchalik uzviy bog'liq bo'lsa, ta'lim jarayonining samaradorligi shuncha oshadi. Shuning uchun ham, ta'lim jarayonining yo'nalishlarini emas, balki uning ta'lim qirrasini samarador loyixalashga ehtiyojmand yo'nalishlardan biri samarali didaktik o'yinlar to'plami tayyorlashdir. Mazkur murakkab vazifani bajarishda ingliz tili darsini bolalarga didaktik o'yinlar vositasida tashkillashtirish asosiy omil hisoblanadi.

Bolalarda o'yin orqali diqqat xotira va idrokni qiyinchiliklarsiz shakllantirish mumkin. Chunki bola o'yin jarayonida o'zini erkin his etadi. O'yin o'ynayotgan paytidagi ma'lumotlarni ham bajonidil qabul qiladi. Ya'ni o'yin faoliyati orqali beriladigan ma'lumotlar bolalar xotirasidan muommolarsiz o'rin oladi. Bu o'rinda pedagogik,

texnologik va fiziologik omillarga tayangan holda ingliz tilini o'rganish samaralar garovidir. Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari o'yinlar jarayonida ingliz tilini o'rganar ekan, albatta ma'lumotlarning ko'rgazmalilik tamoillariga amal qilish maqsadga muvofiq. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xorijiy til bilishi jarayonlari ijtimoiy ta'sirlar asosida shakllanadi. Ularning diqqati, xotirasi, aqliy faoliyati va muloqatga kirishishi, ko'p hollarda ashqi munosabatlar va o'yin faoliyatining ta'sirchanligiga bog'liq ekanligi olimlar tomonidan taqiqlanadi. Bolaning ona tilini egallash proseslari ustida kuzatishlar olib borar ekan, bolalar o'yin jarayonida o'z faoliyatlarini mantiqiy xranologik izchillikda bayon qilishi, harakatlarini sharxlash ehtiyojini his qilishlarining guvohi bo'ldi. Bu kuzatishlar faoliyat hamda harakatlarni sharxlash ehtiyojini his qilishining guvohi bo'ldi. Bu kuzatishlar faoliyat hamda harakatlarni shu tarzda bayon qilish va sharhlash tilini o'rgatish zaminida yotadi. Shuning uchun ham ularni chet tillarni o'qitishga asos qilib olish kerak degan xulosaga olib keladi. Bolaning 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bog'cha yoshi bolalik davrining katta bir qismini tashkil etadi. Asosan manashu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyatlari, nutqi rivojlanadi, xorijiy tilni tez o'rganish xususiyatlari takomillashadi, hamda shaxsiy individual xususiyatlari insoniy fazilatlari tarkib topa boshlaydi. Shuningdek, ona tilini va xorijiy tilni parallel ravishda o'zlashtirgan bolalarda idrok etish, taxmin qilish, tushunish, qiyoslash kabi ko'nikma, malakalar hosil bo'ladi. Ta'lim – tarbiya ta'siri bilan birga bolalar psixik xususiyatlarining taraqqiyotiga ularning faol faoliyati rolini ham hisobga olish zarurdir. Chunki bola tarbiyaning passiv obektigina bo'lib qolmasdan, balki o'z faoliyatlari biln o'ziga ya'ni o'zining psixik taraqqiyotiga faol ta'sir qilib turadigan mavjudotdir.

Tarbiya bolaning faol faoliyatlarini har doim to'g'ri tashkil qilib, yo'lga solib tursa undagi mavjud sifatlar faoliyatining har xil turlarida o'yin, mehnat, o'qish namayon bo'lib mustahkamlana boradi. Bola psixikasi o'yin, o'qish, o'rganish, mehnat va turli ijtimoiy faoliyat jarayonlarida taraqqiy qiladi. Faoliyatning bu turlari bolaning o'sishi va yosh xususiyatlariga mos ravishda o'zgarib, biri ikkinchisi bilan almashib turadi. Masalan: bog'chagacha va maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning asosiy faoliyati o'yindir. Chunki o'yin bola tabiatining asosiy xususiyatlari hisoblanadi. Bola o'yin orqali atrofdagi hayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni o'rgana boshlaydi. Bundan tashqari bu yoshda bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati aqliy rivojlanishning dastlabki poydevor qo'yiladi. Bola bu yoshda moddiy borliq g'zalliklarini his etish, go'zallik hamda afosatdan zavqlana olish, milliy urf – odatlarni o'ziga singdirish orqali hamda rioya qilish ko'nikmalarini ham shakllantira boshlaydi. Vaholanki, bu yoshda bola yetarli so'z boyligiga ega bo'lib, unga xorjiy

o'rganishga imkoniyat bo'ladi. Bola predmetlarning rangi, shakli va kattaligini, ularning makonda joylashishini bilish bilan birga, ularni taqqoslay oladi. Bu yoshda normal rivojlanayotgan bola rasm va suratlar real hayotni aks ettirayotganligini yaxshi tushunadi. Shuning uchun ham surat va rasmlarda nimalar aks etganini real hayotga taqqoslagan holda bilishga harakat qiladi. Bola rasmlarda atrofdagi narsalarning kichiklashtirib tasvirlanganligi anglay biladi. Bu tasvirlar bolalarda estetik badiy didni rivojlantiradi. Bu jarayon bolalar bilan o'yin sifatida tashkillashtirish maqsadga muvofiqdir. Shuning uchun ham o'yinlar umuminsoniy madaniyatning qimmatli manbasi va uni yuksaltirish vositasi hisoblanadi. Hech qanday faoliyat shaklida inson o'zining ruhiy fiziologik va aqliy imkoniyatlarini o'yin jarayonidagi kabi yorqin tarzda namoyon eta olmaydi. Shuning uchun ham o'yinlar bolaning hayotiy mavqeylarini o'zlashtiruvchi pedagogik xodisa hisoblanadi. O'yinlar bola hayotining ajralmas qismi hisoblanar ekan, ulardan maqsadli foydalanish o'z samarasini bermay qolmaydi. Didaktek o'yinlarning o'z tabiatiga ko'ra "Ijtimoiy ahamiyat kasb etishini takidlagan holda o'yinlarda ijtimoiy munosabatlar arefmitikasi" deya ta'rif berildi va ularning pedagogik mohiyatini batafsil ochib berishta muvoffiq bo'ldi. Chunki o'yin o'z mohiyatiga ko'ra bolaning ko'z ungida jamiyatdan ijtimoiy vaziyatlar va kattalar hayotini yaqqol gavdalantirishg xizmat qiladi. O'yinlar muayyan faoliyat shakli bo'lib, bolaning ruhiy holatlari va bilish ko'nikmalari rivojlanish shakli hayotning muayyan bosqichida vujudga keladi. Bolalarning muloqatga chorlashning asosiy, o'ziga xos shakli sifatida alohida pedagogik ahamiyatga ega.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, har bir maktabgacha ta'lim muasasasi hozirgi innovatsion rivojlanish davrida muassasada tarbiyalanuvchi bolalarni chet tilini o'rgatishga chuqurroq e'tibor qaratib ularga ta'lim beruvchi tarbiyachilarni pedagogik mahorat va ta'lim berish uchun metodik asoslari mahorat darslari orqali o'rgatishni tashkil etish lozim. Respublikasida maktabgacha talim jarayonida xorijiy tillardan og'zaki nutqini o'stirishning zamonaviy metodikalariga berilgan katta ahamiyat, hamda ularni o'rganish uchun zarur bo'lgan zamonaviy o'qitish usullarini kengroq joriy qilish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.V.I.Loginova, P.G.Samorukovalar taxriri ostida «Maktabgacha tarbiya pedagogikasi».«O'qituvchi»T.,1991y.
- 2.«Uchinchi mingyillikning bolasi» T.,Ma'rifat-madadkor.2002. 3.T.S.Komarova.

3. Metodika obucheniya izobrazitelnoy deyatelnosti i konstruirovani
Y.M., «Prosvesheniye» 1991.

4. Bolangiz maktabga tayyorga tayyormi». T., Ma'rifat-madadkor. 2002.

TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA USULLARI SAMARADORLIGI

DAVLATOV NURALI SHERMUHAMMAD O'G'LI

Jizzax viloyati Zomin tumani 33- maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Yurtimizda ta'lim tizimi islohatiga ustivor vazifa sifatida qaralishining zamirida kelajagimiz, ertangi taraqqiyotimizni ko'rish istagi mujassam. Ana shu maqsadlarni amalga oshirishimiz uchun, uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish uchun ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganish, qabul qilingan me'yoriy hujjatlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan uyg'un foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan.

Kalit so'zlari: Pedagogik faoliyat, uzluksiz ta'lim, pedagogik texnologiyalar, ilg'or pedagogik tajribalar, innovatsiya.

Pedagogik faoliyat inson mehnatining eng murakkab sohalaridan biridir. Hozirgi jamiyatimizda o'qituvchi eng faol pozitsiyadagi shaxs sifatida zamonaviy bilimlarni egallab borishi, tinimsiz izlanuvchan va fidoiy bo'lishi lozim chunki, u kechiktirib bo'lmas jarayon shaxsni intellektual hamda ma'naviy qashshoqlikdan qutqarib qoladi. Hozirgi zamon standartlarini amalga tadbiq etish o'qituvchidan nafaqat yuqori malakani va doimiy kasbiy rivojlanishni, balki o'z ishiga ijodiy yondashishni talab etadi. Bilamizki, ilg'or tajriba pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirishning hal qiluvchi usuli bo'lib, katta ahamiyatga ega.

Ilg'or pedagogik tajriba – bu eng foydali, eng qulay, eng muvofiq faoliyat bo'lib ijodiy izlanish natijasidir. Bu albatta, o'quv-tarbiya jarayonini eng muhim tomonlarini hal etishga yordam beradi.

Pedagogik tajriba – muammoli vaziyatlarga juda boydir. Ilg‘or pedagogik tajriba deganda biz, o‘qituvchining o‘z pedagogik vazifasiga ijodiy yondoshishini, o‘quvchilarning ta‘limtarbiyasida yangi, samarali yo‘l va vositalarni qidirib topishini tushunamiz.

Pedagogik texnologiyalar darslarni o‘tishda ta‘lim samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o‘quvchilarda mavzuni o‘rganishga oid ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkamlash, o‘zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalana olish ko‘nikma va malakalarini shakllantiradi.

O‘quv tarbiya jarayonining asosiy shakli bo‘lgan darsning samaradorligi uning qanday tashkil etilishiga bog‘lik. Bu esa, o‘z navbatida, darsda foydalaniladigan ta‘lim metodlarining uyg‘unligini ta‘minlashni talab etadi. Buning uchun dars jarayonida o‘qituvchi bilan o‘quvchilar orasida xamkorlik, o‘zaro muloqot qilish va ijodiy faollik ko‘rsatish uchun qulaylik yaratilishi kerak. Yangi maqsadlarning qo‘yilishi darsning yangi strukturasi ishlab chiqishni talab etmoqda. Shu bilan bir qatorda, maktab ta‘limi jarayoniga ilmiy jihatdan asoslangan innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish zaruriyati kuchaymoqda.

"Innovatsiya" inglizcha "Innovation" so‘zidan olingan bo‘lib, "yangilik" degan ma‘noni bildiradi. Innovatsion texnologiyalar orqali pedagogik jarayonga, o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatiga bog‘lik yangilik, o‘zgartirishlar kiritish orqali amalga oshiriladi. Innovatsion texnologiyalarni amalga oshirishda interfaol metodlardan foydalaniladi.

Ilg‘or pedagogik tajriba o‘qituvchi tomonidan qo‘llaniladigan ish shakli va usullari, uslub va vositalaridir. Ular vositasida o‘quv- tarbiyaviy ishlarda eng yuqori natijalarga erishiladi. Ilg‘or pedagogik tajribani o‘rganish, unga asoslanib yangi pedagogik hodisa va qonuniyatlarni ochish o‘quv- tarbiya jarayoniga yaxshi sifatli o‘zgarishlar, ilg‘or texnologiyalarni kiritadi, o‘quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish, yangi ko‘rinishdagi o‘quv jarayonini modellashtirish muammolarini yechishga sabab bo‘ladi.

Ilg‘or tajribalarni o‘rganish va ommalashtirish eng avval maktabdan boshlanadi. Bu har bir maktab direktori, o‘quv ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, ma‘naviy va ma‘rifiy

ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari hamda metod birlashmalar faoliyatining asosini tashkil etmog'i kerak. Maktab pedagogik jamoasi ilg'or tajriba egasining faoliyatini to'liq bilishi, o'rganishi va uning foydali tomonlarini ma'qullashi natijasida metod birlashma, tuman, shahar metodika bo'limlariga o'rganish uchun tavsiya etiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Pedagogik texnologiyalarni aniqroq tasavvur qilish uchun avvalambor, o'qitish (ta'lim) texnologiyasini tanlab olish darkor. O'qitish texnologiyasining boshi - maqsad, oxiri esa - natija xisoblanadi. Boshqacha aytganda, avval maqsad belgilab olinadi, so'ng esa undan kelib chiqib muayyan natija rejalashtiriladi.

O'quvchilar topshiriqlarni individual bajarish jarayonida ularning aqliy faoliyati talab etiladi, o'z bilimi, kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchi ortadi. Buning natijasida har bir shaxs o'z imkoniyati darajasida rivojlanadi. Shu tarzda tashkil etilgan bilish faoliyatida vaqtdan unumli foydalanadi. Pirovard natijada ta'lim samaradorligi ortadi. Ta'limning zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanib, o'tiladigan darslarda o'quvchilarning bilish faoliyati individual tarzda tashkil etiladi. Pedagogik texnologiya deganda, ta'lim funksiyasini amalga oshirishdagi san'at va mahorat tushunilib, u juda qulay usullar asosida o'quvchilarning bilim ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga asos bo'ladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. "Raqamli iqtisodiyot: Yangi O'zbekistonni yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari orqali rivojlantirishning yangi bosqichi" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari 4-seksiya. Toshkent. 2020-yil
2. Begimkulov U.Sh. "Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari" Monografiya .. T.;Fan, 2007-yil
3. Ishmuhammedov R.J. "Innovatsion texnologiyalar yordamida o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari" Toshkent. 2000 -yil

4. J.G'.Yo'ldoshev. Xorijda ta'lim. "Sharq" nashriyot matbaa konserinining bosh taxririyyati. – Toshkent: 1995.

BUGUNGI TA'LIM, ERTANGI KELAJAK SARI

DJALIBOYEVA AMINA URALOVNA

Sirdayo viloyati Sardoba tumani 15- maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limda qilinishi kerak bo'lgan ishlar bo'yicha amaliy va nazariy tavsiyalar berilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga puxta bilim berish va ularni ma'naviy yetuk ong egasi qilib tarbiyalashda o'qituvchilar ishining mas'uliyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlari: ta'lim, ma'naviy yetuklik, amaliy ishlar, o'quvchilar tipi,

Ta'limning tarbiyaviy ta'sir kuchi faqat uning g'oyaviy mazmunigagina bog'liq bo'lib qolmasdan, balki o'quv ishlari metodikasini to'g'ri tashkil etilishiga ham bog'liq bo'lib, bunda o'qituvchi muhim rol o'ynaydi.

Kuzatishlardan ma'lumki, o'quvchilarga ta'lim berishda fanga oid bilimlarni o'rgatish bilan cheklanmaslik, balki o'quvchilarda ma'naviy yetuklik, iroda va xarakter kabi sifatlarni kamol toptirish, qobiliyat va iste'dodlarni o'stirib borish hozirgi hayotimizning zaruriy shartlaridan biridir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'zlariga xos xususiyatlaridan biri shuki, ular har bir ishga zo'r qiziqish bilan kirishadilar. Lekin o'z faoliyatlarida bir oz qiyinchiliklarga duch kelib, ishning uddasidan chiqa olmasalar yoki tushunmasalar ularning qiziqishlari susayib ketadi. Buning natijasida o'z qobiliyatlariga, bilim olishga, umuman, o'qishga nisbatan salbiy qarashlar paydo bo'ladi. Shu boisdan ta'lim metodlaridan juda ustalik bilan foydalanish va o'quvchilarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak-ki, ular o'z faoliyatlaridan qoniqish hosil qilsinlar.

Ta'limda qilinishi kerak bo'lgan amaliy ishlardan biri o'quvchilar tipini aniqlashdan iboratdir. O'quvchilar tipini belgilash o'zlashtirmaslik sabablarini aniqlash va uni bartaraf

etish yo'llarini belgilashga imkon beradi. Mavjud adabiyotlarda o'zlashtirmovchi o'quvchilarni tiplarga ajratish asosan o'rta yoshdagi o'quvchilar bilimni hisobga olish orqali belgilangan. Bu o'rinda esa maktabga birinchi bor kelgan bolalar bilan ishlash va birinchi navbatda o'zlashtirmaslikning oldini olish haqida fikr yuritilmoqda shu boisdan masalaning metodik tomonlarini hisobga olgan holda bo'sh o'zlashtirayotgan (o'zlashtirmay sinfda qoluvchilar emas) o'quvchilarni o'rganish orqali ularning 3 tipga bo'linishi aniqlandi.

1-sinf o'quvchilarini tiplarga ajratishda asosan ularning o'zlashtiruvchanlik darajalari va o'qishga munosabatlari hisobga olindi.

1 tipga – uzoq vaqt kasallanib qolganliklari uchun bo'sh o'zlashtirayotgan, aslida esa o'qishga qiziqadigan bolalar kiradi;

2 tipga – kiritilgan bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchilarning fikrlari tarqoq, diqqatlari bo'linib turadigan, o'qishga qiziqishlari ham o'zgaruvchan, faqat darslardagina o'qish o'rganish haqida o'ylaydigan bolalardir.

3 tipga - kiradigan o'quvchilarda maktabgacha tayyorgarlik mutlaqo sezilmaydi. Ularning umumiy o'sish darajasi ham past bo'lib, o'quv mashg'ulotlariga layoqatsizliklari bilan ajralib turadilar.

Lekin 1-sinfdagi bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchilarni tiplarga ajratishda o'zlariga sezdirish yaramaydi. Chunki o'quvchilarning o'rtoqlari oldida layoqatsizligi aytilsa, ruhan ezilishi, kayfiyati buzilishi, psixologik jihatdan zarbaga uchrashishi mumkin. Shuningdek, yaxshi o'zlashtirayotgan o'quvchilarni boshqalardan ustun qo'yib, o'ta rag'batlantirish ham ularning tarbiyasiga salbiy ta'sir qiladi. Ayrim holatlarda o'qituvchilarning o'quvchilarga do'q, po'pisa qilib, ularga «sen hech narsani bilmaysan», «o'zlashtirmaysan», «qoloqsan» singari ta'na qilishlarini eshitishga to'g'ri keladi. Shu boisdan ham bu o'rinda «o'zlashtirmaydigan», «sekin o'zlashtiradigan», «qiyin o'zlashtiradigan» va «bo'sh o'zlashtiradigan» kabi tushunchalarni qisqacha izohlab o'tsak.

Psixologlar fikriga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim maktablariga jalb qilingan bolalar orasida o'zlashtirmaydiganlari bo'lmasligi kerak. Chunki «o'zlashtirmaydigan», «o'zlashtirmovchi» tushunchalar dars materiallarini o'zlashtirishga mutlaqo layoqatsiz degan ma'noni ifodalaydi. Bunday o'quvchiga hech qanday pedagogik tadbir ta'sir etmasligi kerak. Lekin umumiy o'rta ta'lim maktablariga tibbiy ko'rikdan o'tgan, aqliy va jismoniy jihatdan sog'lom bolalargina qabul qilinadi. Bunday bolalarning esa o'zlashtirmay qolishlari mumkin emas. Aqliy zaif va jismoniy jihatdan nuqsonli bolalar esa maxsus maktablarda o'qitilishi ma'lum. Ular ham o'z navbatida maxsus reja va dasturlar asosida ta'lim oladilar. Demak, umumiy ta'lim maktabi o'quvchilarini «o'zlashtirmaydigan» yoki «o'zlashtirmovchi» deb atash o'rinli emas. Mabodo o'zlashtirmovchi bola umumiy ta'lim maktabiga qabul qilingan bo'lsa, ular maxsus tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, otaonalarining roziligini olib maxsus maktablarga o'tkazilishi zarur. Bu masala «Alifbe» ni o'rganish darsigacha hal etilishi kerak. Chunki o'quvchi ayrim tovush va harflarni o'zlashtirgan bo'lsa, u holda ham bunday o'quvchini «o'zlashtirmovchi» deb bo'lmaydi. Ammo umumiy ta'lim maktabi o'quvchilari orasida bilimlarni qiyin o'zlashtiradigan, sekin o'zlashtiradiganlari va bo'sh o'zlashtiradiganlari uchraydi.

Boshlang'ich sinfdayoq bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchilar bilan ishlash metodlarini belgilashda quyidagi talablarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir:

1) Bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchilarning dastur talablari darajasida bilim olishlarini ta'minlash uchun ularning shaxsiy xususiyatlarini o'rganib borish.

2) Darsda o'quvchilarning jamoa ishlarini uyushtirish, har bir bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchiga individual munosabatda bo'lish orqali sinf o'quvchilarining to'la va puxta o'zlashtirishiga erishish.

3) Darsda o'quvchilar faoliyatini darslikdagi didaktik materiallarini noan'naviy yo'llar bilan o'zlashtirishga qaratish, turli qiyinchiliklarni birgalikda hal etishga o'rgatib borish.

Belgilangan maqsadga erishish uchun:

a) darsda hamma o'quvchilar bilan, guruhlar bo'yicha va individual ishlash jarayonida bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchilarga alohida e'tibor berish;

b) ta'lim jarayonida bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchilar ishlarini kuzatib, ularning imkoniyatlariga moslab ish usulini tanlash;

v) Bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchilarning qobiliyati va qiziqishlarini hisobga olgan holda (umumiy, guruhlar bo'yicha va individual ishlash uchun) mustaqil bajarish uchun topshiriqlar tayyorlash;

g) bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchilar bilan qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shcherbakov A.I. tahriri ostida. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiyadan praktikum.- Toshkent: O'qituvchi, 1991. 46 b

2. Yusupov M. Birinchi sinfda bo'sh o'zlashtirayotgan o'quvchilar bilan ishlash.- Toshkent: O'qituvchi, 1997. 59 b

3. Usmanova E.Z., Azizova T.M. va boshqalar. Psixologik tuzatish ishlarining ayrim jihatlari.- Toshkent. 1995. 69

INTERFAOL TA'LIM UNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

KAZAKBAYEVA FERUZA URALOVNA

Sirdayo viloyati Shirin shahar 4- maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada interfaol ta'lim uning didaktik imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berilgan. Ma'lumki ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborot texnologiyalarini tadbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm- fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan har tomonlama barkamol, yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlari: interfaol metodlar, zamonaviy texnologiyalar, shaxs ongi, individual, guruhli, ommaviy.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan- kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahmin qilish, katta yakuniy xulosalarni xam o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchanlik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda "Aqliy hujum", "Fikrlar hujumi", "Tarmoqlar metodi", "Sinkveyn" "BBB", "Beshinchisi ortiqcha", "6x6x6", "Bahs – munozara", "Rolli o'yin", "FSMU", Kichik guruhlarda ishlash, "Yumaloqlangan qor", "Oxirgi so'zni men aytay" kabi interfaol metodlar qo'llanilmoqda. Mazkur interfaol metod mashg'ulotlarida xususan o'yin topshiriqlarni takrorlash va mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi.

Ma'lumki, o'quvchilarga beriladigan bilimlarning poydevori boshlang'ich ta'limda beriladi. Shaxs ongi va uning dunyoqarashining rivojlanishiga asos bo'ladigan bilimlar ham aynan shu bosqichda beriladi. Shunga ko'ra, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ma'naviy-axloqiy va kasbiy jihatdan yetuk bo'lishlari ular ta'lim- tarbiya berayotgan o'quvchilarning barkamol shaxs bo'lib yetishishlarida muhim ahamiyatga ega.

Interfaol o'yinlar jarayonida bola mustaqil fikrini to'g'ri bayon etishga, boshqalarni tinglashga o'rganadi, boshqacha qilib aytganda interfaol o'yinlar orqali kelajakda har bir bola uchun zarur bo'lgan ijobiy sifatlar shakllantiriladi. Interfaol o'yinlarni samarali o'tkazish uchun quyidagi qoidalarga e'tibor berish lozim:

1. Dars oldidan bolalar o'yin qoidalari va mazmunini qay darajada tushunganliklarini aniqlash.
2. Bolalarning yosh xususiyatlari va bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini hisobga olish.
3. Har bir bolaning qobiliyati va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish.
4. O'yin jarayonida bolalarga qiziq bo'lgan materiallardan foydalanish.
5. Diqqat va e'tiborni jalb etadigan uslublarni izlab topish.
6. Bolalarga rollarni to'g'ri taqsimlash.
7. O'yindan qanday maqsadda foydalanish mumkinligini bilish.
8. O'yinning asosiy bosqichlari haqida tasavvurga ega bo'lish va natijalarini tahlil qilish.

Pedagogik nuqtai nazardan to'g'ri tashkil etilgan o'yin bolaning axloqiy, irodaviy xususiyatlarini shakllantirish bilan birga unda bilim olishga, atrofdagi olam sirlarini ochishga qiziqish uyg'otadi.

Zamonaviy ta'limni rivojlantirish sharoitida o'qituvchi maktabda yuz beradigan innovatsion jarayonlarning ahamiyati va zarurligini tushunishi, o'qitishning innovatsion

texnologiyalarini va ularni o'quv jarayonida qanday amalga oshirishni bilishi nihoyatda muhimdir. Shuni ta'kidlash lozimki, o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida, maktab tizimida innovatsion texnologiyalar hususan, AKT dan foydalanish orqali o'quvchilarda bilim olish uchun qo'shimcha motivatsiya paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.

Interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim- tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarni bayon etish orqali, o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishga amaliy yordam berish mumkin. Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

-o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;

-o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy ushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;

-o'quvchilar oz harakatlarining mohiyatini izohlaydilar;

Metoddan individual guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fiklash doiralarini kengaytirish bilan birga, ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni interfaol metodlar , ilg'or pedagogik hamda kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim- tarbiya jaroyoni sifatini yuksalishini kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Gafforova T. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –T. “Tafakkur” 2011

2. Axmedova N, Inoyatovqa M, Matnazarova K. Boshlang'ich ta'limdagi muammolarni bartaraf etish yo'llari. Metodik tavsiyalar . – T. ziyonet

BOSHLANG'ICH SINFLARDA XORIJIY TAJRIBALARNI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

PARMANOVA GULSHAN RAVSHANOVNA

Jizzax viloyati Zomin tumani 38- maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ilg'or xorijiy davlatlar ta'lim tizimi tuzilmasi, tajribasi va zamonaviy ta'lim dasturlari qisqacha tahlil qilingan. Shuningdek ta'lim tizimidagi yutuqlar, ta'lim standartlari monitoring qilingan. O'zbekistonning ayni damdagi yutuqlari e'tirof etilgan. Boshlang'ich sinflarda xorijiy tajribalarni ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, ta'lim tizimi, xorijiy tajriba, ta'lim inspeksiyasi, tuzilma, xalqaro baholash.

Bugungi kunda har qanday davlatning asosiy tendensiyasida innovatsion faoliyat yuqori o'rinlarni egallamoqda. Innovatsiya hayotimizga kirib kelganiga hech qancha bo'lmay sezilarli darajada misli ko'rinmagan texnologiyalarni taqdim etmoqda. Shu bilan bir qatorda jamiyatning barcha sohalarining rivojiga o'zining ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki ta'lim sohasi tizimiga ham bir qancha texnologiyalarni taqdim etmoqda.

Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish lozim. Bolalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi.

Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil

masg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O'z ishiga ixlos bilan qaragan o'qituvchida chinakam ehtiros bo'ladi.

Qadimdan bizda bilim olish qadrlangan. Bilimdon kishilar esa el- yurt ardog'ida bo'lganlar. Shuning uchun ham bilim olish va olingan bilimni mamlakatimiz xizmati yo'lida xizmat qildirish oliy insoniylik burchimizdir. Bu vazifalarni muvafaqiyatli hal etishni muhim shartlaridan biri chet el maktabi va pedagogikasi tajribalarini o'rganishdir. Xalqaro tajribalarini sinchkovlik va qunt bilan o'rganish orqali ta'lim tarbiyada qotib qolgan, o'z dolzarbligini yo'qotib borayotgan ish shakllari, uslublaridan xalos bo'lish bilan birga, uni munosib tarzda yangilashda qo'shimcha boy manbalarga ega bo'lamiz. Davlatimiz rahbari mamlakatda kadrlar muammosi mavjudligini barcha sohalarga islohotlar sur'atiga mos zamonaviy mutaxassislar kerakligini aytgan edi. Shu maqsadda butun ta'lim tizimi takomillashtirilmoqda. Maktabgacha ta'lim rivojlantirilayotgani maktab saboqlariga puxta zamin bo'lmoqda. Umumiy o'rta ta'lim sifati ilg'or xalqaro tajriba va zamon talablari asosida yuksaltirilmoqda.

Prezident maktablari, buyuk allomalarimiz nomi bilan ataladigan ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari, Temurbeklar maktablari kabi zamonaviy va innovatsion ta'lim maskanlari tashkil etildi. Ularda xalqaro tajribalar yo'lga qo'yilganligi kelajakda yetuk kadrlar yetishib chiqishidan dalolat beradi. 2019- yil 26- noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zamonaviy maktab" larni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2021- yilgacha maktablarning kamida 3 foizi, 2025- yilgacha 20 foizi 2030- yilga qadar esa 50 foizini "Zamonaviy maktab" larga aylantirishning asosiy parametrlari belgilandi.

Prezidentimizning 2021- yil yanvar oyida Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarurligini takidlagi. Maktablarning moddiy- texnik ta'minotini

yaxshilash, o'quv tarbiya jarayonida xalqaro zamonaviy pedagogik texnologiyalarini qo'llash bo'yicha vazifalarini belgilab berdi.

Bugungi kunda har qaysi xalq davlat va jamiyatning taraqqiyot darajasi, avvalambor uning inson kapitaliga, inson rivojiga berayotgan e'tibori bu yo'ldagi say harakatlari bilan o'lchanadi. Bugungi kunda ta'lim mazmuniga bo'lgan e'tibor rivojlangan mamlakatlardagi shart–sharoitlarga yetib bormoqda. Buning isboti sifatida xorijiy mamlakatlardan biri Yaponiya ta'lim tizimini tahlil qilib o'tamiz.

Yaponiya ta'lim tizimi: Yaponiya ta'limida “iqtidorli o'quvchi” tushunchasi yo'q. Chunki har bir o'quvchi alohida iqtidor sohibidir. Ilg'or mamlakatlar ichida Yaponiya ta'limi o'ziga xos yo'nalishi yetakchi o'rinni egallaydi. Jumladan, Yaponiya ta'lim tizimining tarkibi quyidagicha: maktabgacha ta'lim, boshlang'ich maktab, kichik o'rta maktab, yuqori o'rta maktab, oliy ta'lim tizimlariga kiruvchi oliy o'quv yurtlari. Boshlang'ich maktabda o'qituvchilar bolalarni tanqidga, ya'ni o'z xulqining yomon jihatlari, maktabdagi kamchiliklarni tanqid qilishga o'rgatishadi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'qituvchi faqat ta'lim berish bilan cheklanib qolmay, bolaning har tomonlama rivojlanishiga tasir etadi.

Yaponiya rivojlangan davlatlar ichida o'qituvchining maoshi davlat rahbarlari orasida ham yuqori bo'lgan yagona davlat. Majburiy ta'lim muhiti. Ta'limning bu pog'onasi 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi. Muhtoj oilalarning bolalariga moddiy yordam ko'rsatiladi. Yuqori o'rta maktab 10-11-12-sinflarni o'z ichiga oladi, bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi, kechki bo'limlari mavjud. Yuqori bosqich o'rta maktablarda butun o'quv jarayonida o'quvchilar 80 ta sinov topshirishadi. O'quvchilar majburiy asosiy fanlardan tashqari o'z xohishlariga ko'ra ingliz tili, texnik ta'lim va maxsus sinovlarga jalb etiladi. Universitetlariga yuqori va o'rta maktabning yoki 12 yillik oddiy maktabni bitirgan o'quvchilari qabul qilinadi. Universitetlarga qabul qilinish 2 bosqichga bo'linadi: 1-bosqich turar joyda o'tkaziladi, buning uchun yapon tili, matematika, fizika, kimyo, jamiyatshunoslik, tarix bo'yicha test sinovlaridan o'tkaziladi. Yaponiyada oliy

ta'lim majburiy hisoblanadi va u kasb ta'limi bilan uzviy bog'liqdir. Yaponiyada bolalar tarbiyasida onalarning roli va mas'uliyati ayniqsa kattadir. Ular farzandlarining aqlli, dono va mehnatsevar bo'lib o'sishlari uchun oila sulolasi va davlat oldida o'zlarini ma'sul deb hisoblaydi. Yaponiyada oilaviy tarbiya xususida ko'plab metodik qo'llanmalar va tavsiyanomalar nashr etiladi, radio va televideniya orqali ko'plab pedagogik maslahatlar berib boriladi. Yaponiya oilalaridagi uy partalari diqqatga sazovordir. U mukammal, yon tomonidan muhofazalangan qurilma bo'lilib, parta ustida kitob javoni, yoritkich, soat, qalam, qog'oz, mikrokalkulyator va boshqa zaruruy ashyolar, shuningdek kerak bo'lib qolgan taqdirda ota- onalarini chaqiradigan signal tugmachalarigacha o'rnatilgan.

Yaponiya o'rta maktablarining saviyasi AQSH o'rta maktablari saviyasidan bir muncha yuqori turadi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki yaponiyada ta'lim tizimi ham shaklan, ham mazmunan yuksak uyg'unlik kasb etgan. Ibrat olsa, o'rgansa arziydigan jihatlari ko'p. E'tiborli yana bir tomoni – Yaponiyada faqat milliy an'analar bilan cheklanib qolmay jahondagi AQSH, Fransiya, Germaniya kabi taraqqiy etgan mamlakatlarning ilg'or pedagogik ish tajribalari ham ijodiy o'zlashtirilgan. Bunday tajribalar Respublikamiz ta'lim tizimini yanada yuqori pog'onaga ko'tarishda qo'l kelishi shubhasiz.

O'tgan davr mobaynida inspeksiyaga yuklatilgan vazifalar bajarish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni yurtimiz ta'lim sifatini baholash ishlarini joriy etish bo'yicha maqsadli ishlar olib borilmoqda. Biz ayni damda chet el pedagogikasidagi ilg'or jihatlarni o'zlashtirib, yangi- yangi o'quv predmetlarini ta'lim tarkibiga kiritishimiz kerak. Ayni damda AQSH pedagogikasidagi:

1. Bolani o'z kuchi, imkoniyatiga ishonch ruhiyatida tarbiyalash.
2. O'quvchining eng kichik shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun kurash
3. Bolani kamsitmaslik, insoniylik qadriyatlarini va g'ururini yerga urmaslik
4. O'quvchini ilk davridanoq kasbga yo'naltirish
5. Vataniga faxr va iftixor ruhi bilan tarbiyalash.

Yaponiya ta'limidagi:

1. Bolani maktabga puxta tayyorlash
2. Kichkintoylar ta'lim va tarbiyasiga ota- onalar masuliyatini kuchaytirish;
3. O'quvchilarni nafosat jismoniy kamolotiga berilayotgan etibor;
4. O'qituvchi kadrlariga yuksak talabchanlik;
5. Yosh talantlar bilan olib borilayotgan izchil ishlar.

Germaniya ta'limidagi:

1. Tabaqallashtirib o'qitishga kuchli e'tibor;
2. O'quvchilarni mehnat ta'limini mustahkamlash
3. Kasbga yo'naltirish.

Fransiya ta'limidagi:

1. Maktabgacha tarbiyadanoq o'quvni predmetlashtirib tashkil etish;
2. Boshlang'ich ta'limni 3 bosqichda puxta amalga oshirish
3. O'quvni didaktik vositalar bilan ta'minlashga berilayotgasmn katta e'tibor.
4. O'quv muassasalarining turli firmalar, konsernlar, korxonalar, mustahkam aloqalari va boshqa ibratli jihatlari bizning ta'limga ham ko'chib bormoqda. Albatta ta'limga har qanday yangilik, o'zgarish, jiddiy tahlillar, tajribalar asosida kirib keladi.

O'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. O'qituvchi darsda boshqaruvchi o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev J. F. Xorijda ta'lim (metodik qo'llanma) - Toshkent: 1995- yil
2. Ikromov A. B. , Mxmudov S. Y. , Anorqulova G. M. Germaniya: Ta'lim, ilm-fan metodik qo'llanma. Kasb mahorati jurnali -2004-yil. 2 son.
3. G. Anorqulkova, A. Karimov. Xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimining o'ziga xos yo'nalishi uslub va tahlili. Xalq ta'limi ilmiy metodik jurnali. 2017-yil. 3-son.
4. A. Nosirov. Fransiyada talim sifati qanday nazorat qilinadi? -"Boshlang'ich ta'lim" jurnali. 2019- yil. 12- son.
5. R. Ilashova. Amerika maktablarida. - "Boshlang'ich ta'lim" jurnali. 2019- yil. 3-son.

MAKTAB DARS LIKLARI BUGUNGI KUN TALABLARIGA JAVOB BERADIMI?

OTABEKOVA NODIRA FAYZULLAYEVNA

Jizzax viloyati Zomin tumani 34- maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Mamlakatimiz kelajagi bugun maktablarda ta'lim- tarbiya olayotgan farzandlarimizga, ularning har tomonlama yetuk va barkamol insonlar bo'lib yetishishlariga bog'liq. Bu ma'suliyatli vazifani bajarish hozirgi zamon o'qituvchisi, ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan o'z mahoratlarini doimiy tarzda oshirib borishlari, ilg'or pedagogik texnologiyalarning izchil metodlari mohiyatini to'g'ri anglashlari va uni o'z darslarida mohirona foydalanishlarini taqazo etadi.

Boshlang'ich ta'limda 1-4-sinflar uchun yaratilgan multimedia ilovalar biz pedagoglar uchun juda katta imkoniyat eshiklarini ochdi. Multimedia ilovalarda berilgan animatsiya, multfilm, test topshiriqlari, mantiqiy topshiriqlar, video materiallar, didaktik o'yinlar, lug'at ishi, dam olish daqiqasi uchun mo'ljallangan materiallar, qo'shiqlar o'quvchilarga nafaqat puxta bilim beribgina qolmay, ularda mustaqil fikrlash va mustaqil ishlash malakasini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek o'quvchilarning ijodiy fikrlash doirasini rivojlantirish, vatanparvarlik va milliy g'ururni shakllantirish, ona vatanga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish, tabiatga ongli munosabatni tarkib toptirishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standarti bo'yicha bolalarning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga, moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga o'rgatish, tafakkur qilish qobiliyatini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o'zgalar fikrini anglash, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon

qila olish 192 ko'nikmalarini egallashlariga erishishi lozim. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda elektron darsliklar, multimedia ilovalar o'qituvchiga yaqin ko'makdoshdur.

Mamlakatimiz ta'limiga qo'yilayotgan talablar xorijiy davlatlardagi kabi ta'lim va fan sohalari rivojlanishini baholash, monitoring qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg'or tajribalarni sohaga jalb qilish kerakligini anglatadi. Ta'limdagi islohotlardan biri kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTSni qabul qilinganligi va unda boshlang'ich ta'limning o'qish fani bo'yicha o'quvchilarga qo'yilgan malaka talablari xalqaro tajribalarga asoslanganligida ko'rish mumkin. Unda PIRLS xalqaro tadqiqotlari talabiga yaqin badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyalarining kiritilganligi:

- matndagi so'z va gaplarning ma'nolarini tushuna oladi;
- asar mazmunidan ta'sirlana oladi;
- xalq og'zaki ijodi namunalarini farqlay oladi;
- o'rganilgan asarlarning nomi, muallifi, mazmuni va qahramonlarini ajrata oladi;
- asar qahramonlariga munosabat bildiradi;
- o'qilgan asar mazmuniga doir savol va topshiriqlarga javob bera oladi.

Ma'lumki, PIRLS tadqiqot dasturi matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot bo'lib mazkur tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlardagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasi bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta, bunday tadqiqotda munosib natija ko'rsatish o'quvchilarimizning qanchalik bilim, malaka va ko'nikmalarga egaligiga bog'liq. O'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirishda o'qish darsliklarining ahamiyati kata. Biz o'quvchilarimizni o'qish sifatlarini oshirishda har bitta o'quvchiga alohida ahamiya berib borishimiz zaruar. O'qituvchi o'quvchining tovush orttirmay, tovushni tushurib ketmay, so'zning tarkibini buzmasdan o'qishiga erishishi kerak bo'ladi.

Ikkinchidan, tez o'qish malakasining to'g'ri egallanishi ham muhim ahamiyatga ega. Sababi o'ta tez ham, o'ta sekin o'qish ham matn mazmunini o'zlashtirishni qiyinlashtiradi. Ba'zan o'qituvchilar o'quvchilarining bir daqiqada qanchalik ko'p so'z o'qiy olishlariga, ya'ni tez o'qishlarini rag'batlantirib, bolalarning matnni tusunishlariga ikkinchi darajali masala sifatida araydilar. Agar bu kabi kamchiliklar bartaraf etilmasa xalqaro tadqiqot topshiriqlari o'quvchilarimizga qiyinchilik tug'dirishi tabiiy hol bo'lib qoladi. Aslida, o'qilayotgan asar mazmunini o'zlashtirishni, matn mazmunini ongli idrok etishni ta'minlaydigan o'qish tez o'qish deyiladi. Tez o'qish malakasini shakllantirish uchun ham darsda, ham darsdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish hamda bolalarni turli xil kitoblarni o'qishga jalb qilishni maqbul deb bilamiz.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 1-2- sinflarida amaliyotga tatbiq etilgan Milliy o'quv dasturi loyihasi (2020) o'quvchining mantiqiy fikrlashini va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan xalqaro baholash dasturi (PISA, PIRLS) talablariga mos keladigan matnlar bilan ishlashga mo'ljallangan amaliy topshiriqlarni matnlarning mazmuniga moslashtirish, matnni tushunish, tahliliy, tanqidiy fikrlash va munosabat bildirish malakalarini shakllantirish ko'zda tutiladi. Avvalgi o'quv dasturlarida baholash jarayoni faqat eslab qolgan bilimlar hajmini aniqlagan, yangi dasturda esa o'quvchilarda shakllangan ko'nikmalar baholanadi.

Butun dunyo bo'ylab o'qish savodxonligining rivoji odamlarning nima sababdan o'qishlari bilan bevosita bog'liq. Bu sabablar zavqlanish va shaxsiy qiziqish uchun o'qishni yoki ta'lim va jamiyat hayotida munosib ishtirok etishni o'z ichiga oladi. Yosh o'quvchi uchun o'qish savodxonligining har ikki maqsadi ham muhim hisoblanadi va shuning uchun ham PIRLS har bir o'qish turini baholashda matnlarni teng bo'lishni asosiy maqsad qilib olgan.

Boshlang'ich ta'lim tizimi oldidagi ustuvor vazifalar sifatida esa ta'lim jarayonida turli xil matnlardan foydalanishni ta'minlash zarur: yaxlit, yaxlit bo'lmagan, murakkab (ko'plik), turli xil matnlarni o'qish uchun turli strategiyalarni ishlab chiqish, tushunib o'qishni

shakllantirish va baholashning turli shakllaridan foydalanish (qogʻoz va kompyuter shakllari) kabi vazifalar qoʻyilgan. Yana ikkita muammolarni yodda tutish kerak:

1) Eng kuchli oʻquvchilarga kelgusidagi rivojlanishiga koʻmaklashish.

2) Oʻgʻil bolalarga yordam berish, chunki ularning natijalari qizlarning natijalaridan koʻra yomonroq degan fikrlarni koʻrib chiqib aynan mana shu vazifalarni boshlangʻich sinf oʻquvchilarining PIRLSda yuksak yutuqlarga erishishdagi oʻsish nuqtalari deb belgilangan.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki PIRLS boshlangʻich sinf oʻquvchilarining sinf va sinfdan tashqari oʻqishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, yaʼni “badiiy tajriba orttirish” va “axborotni olish va undan foydalanish”ga qaratiladi. Oʻz navbatida, ushbu maqsadlarning har biri toʻrtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular: diqqatni jamlash va aniq koʻrsatilgan maʼlumotlarni topish; toʻgʻridan-toʻgʻri boʻlib maʼno yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali oʻqish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qoʻllaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda oʻquvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har xulosalar chiqarish; kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish; gʻoyalar va axborotni talqin qilish va uygʻunlashtirish. Bu kabi vazifalarni toʻgʻri bajarish uchun ham, avvalo, oʻquvchilarimiz yaxshi oʻqish malakasini toʻliq egallagan boʻlishi darkor. Bu esa taʼlim sifatini oshishiga va Oʻzbekistonning xalqaro standartlar darajasida yuqori natijalarga erishishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy oʻrta va oʻrta maxsus, kasb- hunar taʼlimining davlat taʼlim standartlari. Toshkent, 2017. <https://lex.uz/docs/-3153714>.

2. Umumiy oʻrta taʼlimning milliy oʻquv dasturi loyihasi. Ona tili, 2020. – 165

3. Xalqaro tadqiqotlarda boshlangʻich sinf oʻquvchilarining oʻqish savodxonligini baholash. Tuzuvchilar: A. Ismailov va boshq. Toshkent: “Sharq”, 2019.

4. Matchonov S. va boshqalar. 4-sinf O'qish kitobi. Toshkent: "Yangiyul polygraph service", 2020

5. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. «Sharq» nashriyatmatbaa aksiyadorlik tahririyati. Toshkent - 2019

ALL OF THE BEST THINGS FOR MY CHILD!

O'TKIROVA LAZZAT AKMAL'S DAUGHTER, 1 ST STAGE
STUDENT OF TASHKENT TECHNICUM OF TOURISM AND HOTEL
MANAGEMENT UNDER THE INTERNATIONAL CULTURAL HERITAGE OF "SIKL ROAD"

ANNOTATION: This article focuses on how to attention paid to children and child education in recent years in the territory of our Republic, in particular on a global scale.

KEY WORDS: Family, Parents, Education, Love, Attention, Punishment, Respect.

BEGINNING

Giving birth to a child and taking care of it is a very responsible job. At the same time in line, raising righteous child – meaning healthy, with a board worldview, himself get along with others and respond appropriately to the events around them it means educating a person who will receive. Education is the most important and sacred thing in a parent's life and is an art that lasts a lifetime. Especially in the currents, ideological ideas, various vices trying to exert their influence. During this period, the responsibility of each father and mother becomes heavier. Child rearing – continuous process. This requires patience, satisfaction and trust.

PARENTAL INFLUENCE

It is worth noting that, the family is the main need. Peace, happiness and joy can only be found in the family. Alternatively, a parent is a child's first teacher. The child sees from his parents, learns and grows up. Parents have a great responsibility in raising a child. Children are mentally mature, physically healthy depends on parents and teachers. School – is the child's second home. The child taking into account the characteristics of his physical, psychological and genetic development in upbringing need to get. According to experts, a child has the qualities of his parents. It is emphasized that although he does embody it, he definitely gets two main things from them.

These are:

AFFECTION

EDUCATION

LOVE - means the beautiful feelings of support, help and being loved.

EDUCATION – is necessary for all knowledge, rules, values, socialization of a person see all traditions.

So, a child needs parents from birth to adulthood therefore, a lot of attention is required from parents. Although parents are children, a child is not an exact copy of the father or mother, even if they consider it a part of themselves. Every child is a person with character. That is why it is significant to raise a child, there are recommendations to be made:

1.If the parents give the child as much affection and love as he or she needs, his self-confidence will increase and he will not feel sad and fear is reduced.

2.A child who sees enough affection and sincerity in the family has moral values seeks to embody.

3.Children who are often punished with beatings at home and are always considered guilty are their parents they feel like a hurtful naughty child.

4.If the parent has a calm and patient relationship with the child as much as possible, to him there is no need to give excessive fertilizer and reminders.

5.There is no room for trying too hard to be a good parent. There is enough sincerity in this matter.

6.When your child misbehaves, tell them, “ YOU DO NOT DO WHAT YOU SAID, WHEN YOU ARE HUMAN, YOU ALWAYS WORRY US” , it is not correct to throw dice. If the parent gives the usual rebuke and dices, the result is the child he does not believe in his family, to solve the problems in his life together does not seek on the contrary, a parent is a child who listens to his child and tries to understand him keeps his honor in front of his eyes. Unfortunately, there are not a few parents who have the concept of “MODERN LIFE” and lifestyle today. According to the current statistics, the average amount of time that parents spend with their children around the world is 12 minutes for fathers and for mothers it is 30 minutes. What a sad situation. Performance and material to forget our child or spend less time to meet our needs cannot be an excuse. Let’s put everything aside and devote time to the child and we need to communicate. We should treat the child and his world accordingly.

CONCLUSION

From the above, it should be noted that every child is a world. They also have their own unique behavior. They are our future and perspective. At this point, “Us always another important issue that comes to mind is related to the manners, behavior and in a word, worldview of our youth. Today is very fast changing. Who will feel these changes the most – youth. Okay, let the youth be in harmony with the demands of their time. But at the same time his identity do not forget who are we, and what are the descendants of great people, the call is in their hearts let it always resonate and encourage you to stay true to yourself. At what cost? We can reach EDUCATION, EDUCATION and only EDUCATION will be achieved “ , says President SH.M.MIRZIYOYEV.

LIST OF REFERENCES USED

[1] Turkish psychological scientist Vakhaddin Yasar. “Parenting is not a toy”.

УДК: 615.099:57.044

Влияние пестицидов на состояния микроциркуляторного русла и тканевых структур репродуктивных органов у крыс

(Экспериментальное исследование)

Хожаназарова С.Ж.

(Ташкентская медицинская академия)

Ключевые слова: хроническая интоксикация пестицидом, мать-потомство, яичники, матка, сосуды, ткани.

В мировом сельском и народном хозяйстве широко используются различные пестициды, ядохимикаты. Синтезируются препараты с коротким периодом распада в объектах окружающей среды и полным разложением в растениях. В настоящее время проводится ряд широкомасштабных исследовательских работ, направленных на разработку и совершенствование методов профилактики, ранней диагностики и лечения отрицательных воздействий пестицидов на потомство в условиях внутриутробного и раннего постнатального их воздействия через организм матери[1,2, 3]. Все изложенное позволяет заключить, что изучение макроскопических и микроскопических исследований постнатального онтогенеза яичников и матки у потомства[4,5,6], рожденного в условиях хронического токсического воздействия на организм матери, является актуальной проблемой, имеющей как научно--фундаментальное, так и прикладное значение.

Материал и методы исследований.

Для решения поставленных задач были использованы белые беспородные крысы-самки, которые разделены на 2 группы: 1- контрольные (n-30), 2-подопытные (n-30). Опытные группы крыс самок ежедневно, вплоть до окончания опытов, получали пестициды Вантекс из расчета 4,0 мг/кг. Изучались морфологические особенности развития и становления внутриорганных сосудов и тканей женских половых органов у матерей и в динамике у потомства. На 7, 14, 21 и 30 - сутки после рождения как контрольных, так и опытных крыс забивали путем декапитации под легким эфирным наркозом.

Для изучения ангиоархитектоники яичника, через брюшную аорту медленно вводили массу Герота, полученный материал просветляли по методу Т. А. Сагатова,

и после соответствующей проводки заливали в парафин. Для гистологических препаратов из разных отделов матки и яичника выделялись участки размером 0,3-0,6 мм, которые фиксировали в жидкости Карнуа, 10% нейтральном формалине. После соответствующей проводки кусочки заливали в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. Для выявления маркерных субстратов использовали иммуногистохимические методы. Для определения пролиферирующих клеток использовали моноклональные кроличьи антитела Ki-67, а апоптозные клетки выявляли с помощью моноклональных кроличьих антител BsL-2. Срезы докрашивали метиленовым синим и нейтральным красным.

Результаты исследований. Результаты наших исследований показывают, что у 3-и сутки в яичника как у контрольных, так и подопытных крыс не выявляется четкая граница между корковым и мозговым веществом, белочная оболочка яичника крысы образована тонкими пучками коллагеновых и эластических волокнами. Они направлены преимущественно продольно. В корковом веществе выявляются примордиальные фолликулы, большая плотность их расположения обнаруживается в области полюсов яичника. Исследование яичника у потомства с введением вантекса в этот срок не выявило существенных морфологических различий по сравнению с контрольной группой.

В строме яичника крысы 7-и дневного возраста контрольной группы увеличивается плотность расположения волокнистых структур соединительной ткани. Граница между мозговым и корковым веществом различимы. Соединительнотканые прослойки между корковым веществом отделяют фолликулы яичника друг от друга. В этом возрасте в примордиальных фолликулах сформирован овоцит. Он располагается в центре фолликула. Они по сравнению с примордиальными фолликулами имеют более крупные размеры. Вокруг овоцита располагается не один, а два слоя клеток фолликулярного эпителия. В центре овоцита имеется одно ядро, пространство заполнено фолликулярной жидкостью. Фолликулярный эпителий становится многослойным. Внутренний образован клетками овальной формы, наружный состоит из клеток веретенообразной формы. В экспериментальных группах у крыс на 7 сутки при действии пестицидов Вантекса в яичнике вторичные фолликулы не обнаруживаются. К 14 суткам у крыс контрольной группы в строме яичника пучки коллагеновых и эластических волокон имеют разную плотность расположения. Сети ретикулярных волокон с большими размерами выявлены на периферии коркового вещества. Соединительнотканые прослойки в корковом веществе имеют четкие границы. В корковом веществе

яичника крыс выявляются примордиальные, первичные и вторичные фолликулы. При воздействии пестицидов Вантекса у крыс на 14 сутки в строме яичника по сравнению с контролем возрастает плотность расположения пучков коллагеновых и эластических волокон, наблюдаются выраженные воспалительно-деструктивные изменения сосудисто-тканевых структур, а также ускоряются процессы фолликулогенеза. Они плотно прилегают к кровеносным сосудам в центре мозгового вещества и к фолликулам. Действие пестицидов на фолликулярный аппарат яичника крысы в ранние сроки грудного вскармливания вызывает различные морфологические изменения. Уменьшение прироста высоты фолликулярного эпителия связано с уплотнением базальной мембраны, что связано с проявлением трофических нарушений. Подобные явления выявлены в слизистой оболочке разных органов крысят при действии малых доз пестицидов, перешедших через материнское молоко в растущий организм. Токсическое действие вантекса связано с тем, что они разрушают липидную оболочку клеток. Это связано с тем, что они быстрее проникают в органы и ткани. В контрольной группе на 21 сутки в корковом веществе яичника крыс количество примордиальных фолликулов уменьшается. Большой рост диаметра овоцита, чем самого примордиального фолликула, замедление прироста высоты фолликулярного эпителия, с нашей точки зрения, связано со структурной реорганизацией фолликулярного аппарата и с изменением его функции (Рис.1).

Рис 1. Яичник при воздействии вантекса на 21-е сутки. Положительная экспрессия маркера Ki-67 выявляется в паренхиматозных и стромальных клетках (1), Окраска ГЭ. Ув. 40x10.

Подтверждением процесса структурной реорганизации фолликулов яичников на данном этапе является то, что нами в этом возрасте обнаружено большое количество

первичных фолликулов, у которых вокруг овоцита кроме двух слоев клеток фолликулярного эпителия имеется третий, неполный слой клеток. В этом периоде развития встречаются фолликулы, в овоците которых имеется не одно, а два ядра. В экспериментальной группе крыс при действии вантекса на 30 сутки в строме яичника расположение пучков коллагеновых и эластических волокон, а также ретикулярных волокон более близкое друг к другу. Плотное расположение волокнистых структур соединительной ткани более выражено на периферии коркового вещества. В фолликулярном эпителии происходят деструктивные изменения при воздействии Вантекса, которые проявляются большим снижением его высоты. Увеличение пролиферации клеток в фолликулярном эпителии первичных фолликулов, связано с ускоренным их формированием в результате кумуляции остаточных количеств вантекса в организме крысят. Нарастание деструкции клеток в фолликулярном эпителии в первичных фолликулах в эксперименте по сравнению с контролем происходит из-за незначительной элиминации остаточных количеств пестицида. Кровеносные сосуды яичника крысы представлены артериолами, капиллярами и венами. Однако на 30 сутки просвет в них остается расширенным, и стенка уменьшена в толщине по сравнению с контрольной группой. В мозговом веществе просвет в венах в 1,3 раза больше в контроле. При воздействии вантекса изменения в кровеносных сосудах наблюдается истончение всех оболочек, усиление фиброза и разрастание соединительной ткани, а также встречаются мало- и бессосудистые зоны, слепозаканчивающиеся капилляры, особенно в участках, подверженных атрофическим изменениям. Таким образом, результаты исследования показывают, что в яичнике крысы, как и в других органах и системах на протяжении раннего постнатального онтогенеза развиваются закономерные генетически обусловленные процессы: формируется строма яичника, наблюдается становление этапности фолликулогенеза. По нашему мнению в процессе функционального становления яичника крысы весьма важным и ответственным является момент перехода на дефинитивное питание (14-21 день), поскольку в яичнике начинают формироваться третичные фолликулы и наблюдается значительная реорганизация лимфоидного аппарата в клетках, большинства атретических фолликулов характерно, наличие гиперхромности ядер первичных фолликулов, недостатки питательных веществ вокруг яйцеклетки, а также характеризуется появлением хромофобных включений. Для выявления маркерных субстратов пролиферирующих клеток использовались моноклональные кроличьи антитела Ki-67, и апоптозные клетки выявляли с помощью моноклональных кроличьих антител BcL-2. Срезы докрашивались метиленовым синим или нейтральным красным. При этом продукт реакции в клетках выявлялся в виде коричневатых отложений. На 3-и сутки после рождения яичник окружена белочной

оболочкой, образованной тонкими пучками коллагеновых и эластических волокон. Исследование яичника у потомства с введением вантекса в этот срок не выявило существенных морфологических различий по сравнению с контрольной группой. На 7 сутки постнатального развития яичника наблюдается высокая пролиферативная активность. Пролиферативная активность клетки яичников постепенно снижается и к 30 суткам составляет более половины исходных показателей.

Рис 2. Матка при воздействии вантекса на 14-е сутки. Положительная экспрессия маркера Ki-67 обнаруживается в большинстве клеток железы истмикоцервикальной зоны (1) и стромальных клетках в единичных пучковых клетках (2). Краска Dab хромоген. Размер 10x10.

У опытных групп пролиферативная активность во все сроки наблюдения остаётся достоверно низкой по отношению к контролю. Значительная часть клетки яичника не достигает уровня зрелых клеток и погибает внутри яичника путем апоптоза и деструкции. Снижение пролиферативной активности клеток яичника в опытных группах наиболее выражено на 7-21 сутки постнатального периода. В эти сроки наблюдения индекс пролиферации при воздействии вантекса уменьшает индекс пролиферации на 27-30% по сравнению с контролем. На 30-сутки после рождения на фоне общего снижения пролиферативной активности клеток уменьшение индекса при пролиферации при воздействии вантекса составляет 12% по сравнению с контролем. Все это в целом указывает на значительное угнетение пролиферации клеток яичника при внутриутробном и раннем постнатальном воздействии пестицидов. В частности, каждая клетка имеет индукторы и ингибиторы процесса апоптоза. Используемый в нашей работе пестицид

Рис 3. Яичник при воздействии вантекса на 30-е сутки. Позитивная экспрессия маркера Vcl-2(1). Краска Даб хромоген. Размеры 40x10.

Вантекс индуцирует процесс запрограммированной гибели в каждом клеточном цикле, и эти изменения сопровождаются усилением апоптоза в стромальных и паренхиматозных клетках (Рис 3). В частности, поскольку большинство клеток паренхимы и стромы яичника относятся к группе лабильных клеток. Быстрый апоптоз клеток, находящихся в репродукционном цикле, объясняется одновременной стимуляцией пролиферативной активности. Эти пролиферативно активные очаги выявляют также в паренхиматозных и стромальных клетках яичника. Положительная экспрессия этого маркера в основном представляет собой процесс, основанный на быстром восполнении места апоптотических клеток, а положительная экспрессия маркера Ki-67 в стромальных клетках быстро увеличивается, что объясняется темно-коричневым окрашиванием клеточного ядра и ядрышек. Следует отметить, что при воздействии пестицидов вантекса приводит к уменьшению индекса пролиферации по сравнению с контролем. Снижение пролиферативной активности клеток яичника в опытных группах наиболее выражено на 7-21 сутки постнатального онтогенеза. В эти сроки наблюдения индекс пролиферации при воздействии вантекса снижается на 25-30% по сравнению с контролем. Все это указывает на значительное угнетение пролиферации клеток яичника при внутриутробном и раннем постнатальном воздействии пестицидов.

В ранние сроки постнатальной жизни (3-7 сутки) животных в сосудисто-тканевых структурах матки и маточных труб наблюдаются выраженные воспалительно-реактивные изменения: кровенаполнение и расширение венозных микрососудов всех слоев стенки матки и маточных труб. Стенки сосудов отекающие, со стертыми

границами. Отмечается атония артериол и прекапилляров. Местами выявляются микроэкстровазаты и плазморрагии. В тканевых структурах отмечается отечность и инфильтрированность мононуклеарными клетками всех слоев стенки изучаемых органов. К 14-30 суткам постнатальной жизни животных отмечается сохранение и некоторое прогрессирование вышеизложенных патоморфологических изменений в сосудисто-тканевых структурах матки и маточных труб потомства. Во внутриорганных сосудах матки выявляется следующая картина: микроаневризматически измененные венозные сосуды, свидетельствующие о внутрисосудистых застойных явлениях. (Рис 2). Подобная картина патоморфологических изменений в сосудистых образованиях изучаемых органах приводит к выраженным морфологическим изменениям тканевых структур: наблюдается заметное истончение толщины всех слоев, усиление фиброза и разрастание соединительной ткани при сохраняющейся локальной инфильтрированности мононуклеарными клетками стромы органов. Более выражены патоморфологические изменения в железистом эпителии слизистой матки.

Следует отметить, что в эти сроки местами отмечается некоторое стихание патоморфологических изменений и развитие восстановительно-регенеративных процессов, о чем свидетельствовала локальная морфологическая картина тканевых структур слоев стенки матки и маточных труб и морфометрические показатели изучаемых органов. Однако эти процессы ещё слабо выражены, протекают медленнее, что, по-видимому, связано с более выраженными токсическими свойствами пестицида. Установлено, что в основе структурно-функциональных изменений в органах лежат глубокие нарушения процессов роста и формирования внутриорганных сосудов: уменьшение плотности распределения сосудов, высокая вариабельность диаметра сосудов, застойными явлениями в венозных сосудах, уменьшение числа анастомозов в гемомикроциркуляторном русле. Все эти процессы привели к замедлению и отставанию темпов роста и развития, становления сосудисто-тканевых структур матки и маточных труб потомства.

Выводы

1. Хроническая интоксикация матери пестицидом Вантекса у крыс в строме яичника по сравнению с контролем возрастает плотность расположения пучков коллагеновых и эластических волокон, наблюдаются выраженные воспалительно-деструктивные изменения сосудисто-тканевых структур, выраженного венозного застоя, большого количества бессосудистых зон, что соответствует развитию деструктивных изменений в стенке сосудов яичника в сочетании с атрофией его тканевых элементов.

2. Патоморфологические изменения в сосудисто-тканевых структурах репродуктивных органов потомства в более поздние сроки постнатального онтогенеза приводят к атрофическим процессам и запаздыванию процессов постнатального роста, становления и развития матки и маточных труб у потомства.

3. У подопытных групп пролиферативная активность во все сроки наблюдения остаётся достоверно низкой по отношению к контролю. Значительная часть клетки яичника не достигает уровня зрелых клеток и погибает внутри яичника путем апоптоза и деструкции.

Литература

1. Акетаева А. С. Современный взгляд на анатомию и функцию маточных труб // Клин. мед. Казахстана. 2016. № 2 (40). С. 14–21 [Aketayeva A. Modern view on fallopian tubes anatomy and function // Klinicheskaya meditsina Kazakhstana. 2016. № 2 (40). P. 14–21. In Russ.].
2. Алексеев Ю.Д., Ивахина С.А., Ефимов А.А., Савенкова Е.Н., Райкова К.А. Возрастные морфологические изменения органов женской половой системы // Современные проблемы науки и образования. – 2016. №4.
3. Искандарова Г. Т. Меры профилактики при применении нового пестицида ХС-2 // Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. - Ташкент, 2000. - №1. - С. 56-58.
4. Кавальский Г.Б. Возрастные особенности структурного обеспечения функции яичников // Бюлл. эксп. биол. и медицины. – 2012. – т. 98, №12. – С. 761-779.
5. Сагатов Т.А., Ходжаназарова С.Ж., Юсупова Н.Т., Ниёзов Н.К. Морфологическое состояние эпителиальной микроциркуляторного русла и тканевых структур матки при хронической интоксикации “Вигор”. / Проблемы науки, – 2019, – №2 (38), – С.52-58.
6. Jabbour H.N. Kelli W R, Fraser H.M. Critchley H. Endocrine regulation of menstruation. // Endocrine Reviews 2005. Vol.1. P.115

РЕЗЮМЕ

Влияние пестицидов на состояния микроциркуляторного русла и тканевых структур репродуктивных органов у крыс

Хожаназарова С.Ж. (Ташкентская медицинская академия)

Ключевые слова: хроническая интоксикация пестицидом, мать-потомство, яичник, матка, сосуды и тканевые структуры

Целью исследования являются изучение постнатального морфогенеза тканевых структур и внутриорганных сосудов яичника и матки потомства, в условиях хронического токсического воздействия пестицида «Вантекс» на организм матери.

Материал и методы исследования. Эксперименты проводились на белых беспородных крысах. Животные были разделены на 2 группы по 30 особей в каждой: 1-я группа (контрольная) – интактные животные, т. е. крысята, рожденные от интактных крыс-матерей, 2-я группа – крысы, которым для создания модели хронического отравления пестицидами ежедневно в течение 1 месяца вводили пестицид «Вантекс» внутривентрикулярно из расчета 1/50 LD50. Крысят, рожденные от матерей, с хронической интоксикацией пестицидом забивали на 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки постнатального развития. Для гистологического исследования брали кусочки ткани из яичников и матки потомства. Материалы подвергали общеморфологическим, и иммуногистохимическим исследованиям. **Результаты:** Установлено, что хроническая интоксикация матери пестицидом «Вантекс» отрицательно влияет на процессы постнатального роста, развития и становление сосудисто-тканевых структур репродуктивных органов, т.е. пестицид «Вантекс» обладает репродуктивно токсическим химикатом. Хроническая интоксикация матери пестицидом «Вантекс», приводит к развитию воспалительно-реактивных изменений в сосудисто-тканевых структурах яичников и матки в ранние периоды жизни постнатального развития потомства.

Выводы: Патоморфологические изменения в сосудисто-тканевых структурах в последующем в более поздние сроки постнатального онтогенеза приводят к атрофическим процессам и запаздыванию процессов постнатального становления и развития яичников и матки потомства. Все это обуславливает необходимость разработки научно-обоснованных лечебных и профилактических мероприятий с целью предупреждения патологии у детей, рожденных матерями с хронической интоксикацией пестицидом.

Хулоса

Пестицидларни каламуш репродуктив аъзоларининг микроциркуляция ўзани ва тўқима тузилмалари ҳолатига таъсири

Хожаназарова С.Ж. (Тошкент тиббиёт академияси)

Калит сўзлар: сурункали пестицид билан захарланиш, «она-авлод», тухумдон, бачадон, тўқима ва қонтомирлар.

Тадқиқот мақсади: Ондаги сурункали «Вантекс» пестициди билан захарланиши шароитида туғилган авлод тухумдон ва бачадон қон томир ва тўқималарининг постнатал ўсиши ва шаклланишини жараёнларини морфологик ўрганиш. Тадқиқотнинг материал ва ўрганиш усуллари: Тажрибалар оқ наслсиз каламушларда ўтказилди. Тажриба ҳайвонлари 30 тадан 2 та гуруҳга ажратилди: 1-гуруҳ назорат (интакт) ҳайвонлари, 2-нчи гуруҳ – тажриба гуруҳи, уларга 1 ой давомида ҳар куни «Вантекс» пестициди меъдаси ичигага 1/50 LD50 нисбатда юборилди. Бу тажриба гуруҳи ҳайвонларидан туғилган каламуш болалари постнатал ҳаётининг 7, 14, 21 ва 30 – кунларида гистологик изланишлар учун тухумдондан материал олинди. Олинган материаллар умумморфологик ва иммуногистокимёвий усулда ўрганилди. **Олинган натижалар:** аниқландики, ондаги сурункали «Вантекс» пестициди билан захарланиш, ундан туғилган авлод тухумдон ва бачадон қон томир ва тўқималари илк постнатал ўсиши ва шаклланиши жараёнларига салбий таъсир қилади, уларда яллиғланиш-реактив ўзгаришларни чақиради, яъни «Вантекс» пестициди репродуктив токсик хусусиятига эга химикат эканлигини кўрсатди. **Хулоса:** Ўрганилаётган аъзолардаги бу патоморфологик ўзгаришлар постнатал онтогенезнинг кечки даврларида атрофик жараёнлар ривожига олиб келади. Бу эса оқибатда постнатал ривожланиш жараёнларининг кечикишига, орқада қолишига олиб келади. Олинган натижалар сурункали пестицид билан захарланган ондан туғилган авлод патологиясини олдини олишда илмий асосланган даволаш ва профилактикаси чора-тадбирларини ишлаб чиқиш лозимлигини кўрсатади.

Summary

Effects of pesticides on the state of the microcirculatory system and tissue structures of rat reproductive organs

Khojanazarova S. J. (Tashkent Medical Academy)

Key words: chronic pesticide poisoning, "mother-offspring", ovary, uterus, tissue and blood vessels.

The purpose of the research: Morphological study of the processes of postnatal growth and formation of ovarian blood vessels and tissues of the offspring born under the conditions of chronic "Vanteks" pesticide poisoning in the mother. Research materials and study methods: Experiments were conducted on white outbred rats. Experimental animals were divided into 2 groups of 30: 1st group - control (intact) animals, 2nd group - experimental group, they were injected with "Vanteks" pesticide daily for 1 month. /50 was sent at a ratio of LD50. On the 7th, 14th, 21st and 30th days of postnatal life, material from the ovaries of rats born from the animals of this experimental group was taken for histological research. The obtained materials were studied by general morphological and immunohistochemical method. **The obtained results:** it was found that the chronic poisoning of the mother with the pesticide "Vanteks" adversely affects the processes of the early postnatal growth and formation of blood vessels and tissues of the ovary, causing inflammatory-reactive changes in them, which means that the pesticide "Vanteks" is a reproductive toxic chemical.

Conclusion: These pathomorphological changes in the studied organs lead to the development of atrophic processes in the late periods of postnatal ontogenesis, which ultimately leads to the delay and retardation of postnatal development processes. The obtained results indicate the need to develop scientifically based treatment and prevention measures to prevent the pathology of offspring born from chronically pesticide-poisoned mothers

Хожаназарова Саулехан Жубатировна - к.м.н. доцент кафедры Анатомия человека и ОХТА. ТМА. Тел:+998-88-166 1968

TALABALARDA BADIY ASAR TAHLILI KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISHIMIZGA DOIR

Iskandarova Aybibi Raximbayevna

f.f.n. dotsent

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada “O‘zbek tili” fanidan rusiyzabon guruh talabalarida badiiy asar tahlili orqali og‘zaki va yozma savodxonlikka erishish, dialogik va monologik matn yaratish, badiiy asarning ma’naviyat manbai ekanligi haqida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: kitobxonlik, qiyosiy tahlil, monologik matn, dialogik matn, obrazli tafakkur, nutqiy savodxonlik, orfografik me’yor, madaniyatlararo kompetensiya.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы достижения устной и письменной грамотности у русскоязычных студентов по предмету «Узбекский язык» посредством анализа художественных произведений, составления диалогических и монологических текстов, а также представляются рассуждения о художественном произведении как источнике духовности.

Ключевые слова: читатель, сравнительный анализ, монологический текст, диалогический текст, образное мышление, речевая грамотность, орфографические нормы, межкультурная компетенция.

Resume: The article examines the achievement of oral and written literacy through the analysis of works of art among Russian-speaking students of the subject "Uzbek language", the creation of dialogical and monologic texts, the source of the spirituality of a work of art.

Key words: reading, comparative analysis, monologue text, dialogical text, creative thinking, speech literacy, spelling norms, intercultural competence.

Texnika oliy o‘quv yurtlari rusiyzabon guruhlarida “O‘zbek tili” fanidan kitobxonlikni qay yo‘sinda amalga oshirish mumkin? Nofilologik ta’lim yo‘nalishari uchun tuzilgan “O‘zbek tili” fan dasturi va shu asosida yaratilgan ishchi dasturda “Kitob mutolaasi”, “Men sevgan asar”, “Adabiyot-ma’naviyatni yuksaltiruvchi manba” kabi nutqiy mavzulari berilgan va bu mavzular bevosita adabiyot bilan bog‘langan. [1.6.]

Talabalarning so‘z boyligini oshirishda tafakkur sarhadlari, ya’ni davlat tilidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda, madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirishda o‘zbek va jahon adabiyoti namunalarining qiyosiy tahlilini qay yo‘sinda olib borish mumkin?

Pedagog talabalarga tavsiya etgan Alisher Navoiyning “Lison-ut tayr” dostonidagi “Hikoyat” va L.N. Tolstoyning “Urush va tinchlik” epopeyasidan olingan parchalarni qiyosiy tahlil etishda “Aqliy hujum” “Idrok xaritasi”, “Insert”, “FSMU”, “Klaster” kabi texnologiyalardan foydalanish mumkin. Darsda qo‘llaniladigan bu usullar talabalarning erkin fikrlashiga, so‘zni – uning mohiyati va ta’sir kuchini his qilishlariga zamin hozirlaydi. Talabalarda badiiy matn bilan ishlash jarayonida ko‘z xotirasi orqali orfografik me’yor ham shakllana boradi.

“Oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirgan rus guruhi talabalaridan DTS talabi bo‘yicha ikki ming atrofida o‘zbekcha so‘z va birikmalarni bilish talab etiladi... Ta’kidlash joizki, oliy o‘quv yurtlarining rus guruhlarida talabalar yetarlicha o‘zbekcha so‘zlarni bilganlari, ma’lum mavzularda shablon iboralar asosida suhbatlasha olganlari bilan erkin muloqotga kirisha olmayaptilar. Buning sababi shundaki, talabalar, avvalo, nutqiy vaziyatni his eta olmaydilar.

Qolaversa, ular madaniyatlararo kompetensiyaga ham ega emaslar. Talabalar o‘zbek adabiyoti namunalari bilan badiiy matn sifatida yaqindan tanishsalargina, ularda madaniyatlararo kompetensiya shakllanishi mumkin. Shundan keyin ular o‘zbekcha so‘zlarnigina emas, balki ayni so‘zlar ishlatiladigan vaziyatni ham, o‘zbekcha so‘zning zimmasiga yuklangan vazifani ham his etadigan bo‘lishadi.”[2.5]

Alisher Navoiyning “Lison-ut tayr” dostoni yozuvchi ijodidagi murakkab asarlardan biri. Bu asar 1498-1499-yillarda yozilgan. Bu kitobda ibratli hikoyalar juda ko‘p. Shoir asarlaridagi kichik hajmli, shuningdek, tarixiy shaxslar bilan bog‘liq hikoyalarning ta’sir quvvati katta. Bu dostonidagi falsafiy hikoyalardan biri shaxmat taxtasi bilan bog‘liq:

“Shaxmat o‘ynaguvchi ikki ustod shaxmat taxtasini ochib, ikki tomonga o‘tirdi va o‘rtada shatranji kabir – shaxmat donalarini to‘kishdi. Har tarafdin bir shoh taxtaga terildi, ularning rasmana shohlarga o‘xshash xizmatkorlari, lashkarlari bor edi. Har birining bittadan to‘g‘ri yuruvchi vaziri bo‘lib, yana bittadan egri yuruvchi farzinlari ham bor edi.

U ikki shohdan biri Rum ahliga (oqlar donasi) shoh bo‘lsa, ikkinchisi esa zang ahliga (qoralar donasi) kishvarpanoh edi. Ustod shoh va boshqa donalarni terib, ularga zeb-u oroyish bergan holda taxtada saf tortirdi.

Shundan so‘ng raqiblar maydonga ot solib, u yerda javlon urgan holda turli o‘yinlar ko‘rsatdilar. **Bu yer go‘yo urush maydoni va o‘rab olingan qal’aga** o‘xshar edi. Bir tomon ikkinchi tomonni mag‘lub etishga qattiq kirishgan. Urush saflarida fil ham, jirafa ham, ruh, ayiq va kashshofa ham bor edi. Piyoda askarlar otliq suvorilar oldida tez va chaqqon urushmoqqa harakat qilishar edi.

Qo‘shinlar urush nizomlariga binoan bir-birlariga turli o‘yinlar ko‘rsatib, jang olib bormoqda edilar. **Bir tomon o‘z lashkarlarini pistirmada berkitgan bo‘lsa, ikkinchi tomon bu qo‘shinni buzish tadbirlarini ko‘rardi.**

O‘rtada ajoyib, qiziq o‘yinlar namoyon bo‘lmoqda, balki behad hiyla va tadbirlar ko‘rsatilmog‘da edi. Bunda pahlavonlar va qo‘mondonlar ham bir-birlariga hujum qilishardi.

Bu holat go'yo ikki qahramon shohning qo'shin tortib, bir-biriga qarshi urush olib borayotganga o'xshash edi.

Buncha qo'shin va dabdaba, qal'a, maydon va ot choptirib, javlon urishlar, chekinib qochishlar, ham o'ng qanot, ham chap qanotda, ham qo'shinning ilg'or qismida ana shu xil g'avg'o-to'polonlar bilan jang bo'lmoqda edi.

Har bir qomondonning o'g'li jangning oldingi saflarida borar, otasidan oldin urushga kirar edi. Urush maydoni bosib o'tilgach, otasining o'rnini bosar edi. Bir piyoda bir yoqdan kelib, tez aylanuvchi charx yordamida maydonda qahramonlik ko'rsatar, yolg'iz o'zi butun bir qo'shinni daf eta olardi.

Urush maydoni ana shu xil turli tasodiflarga to'la bo'lib, go'yo bir-biriga kina qiluvchi ikki shoh urush olib borayotgandek edi. Ularning har birida go'yo urush uchun tug'ilgan yuz tuman yosh yigit bor edi. Bu xil jang maydoni kamdan-kam uchraydi. Olib borilayotgan urushlarda bunchalik shiddat bo'lmaydi hamda el bunchalik qurol-tig' bilan ziynatlana olmaydi.

Shunchalik bunyodkorlik, maydon, **o'zaro dushmanlik qilish va urush olib borishlar-hammasi-hammasi**, - agar o'yinchi donalarni yig'ishtirishga ahd qilsa va shaxmat taxtasining bir chetini ko'tarsa, - bularning barchasi o'rtadan ko'tarilib, **yo'qqa chiqadi!**

Shunda na u urush, na dushmanlikdan, na jang olib borish tartib-qoidalaridan asar qoladi. Ro'y bergan barcha holat va rusumlar, ya'ni jang maydonida **ikki tomonning bir biriga hujum qilishlari, agar chuqur o'ylab ko'rilsa, o'tkir fikrli kishi oldida bularning barchasi hech narsa hisoblanadi ...**

Chunki holat o'zgarib, uni o'ynaguvchi ustod uchun o'yin tugagach, ular hech qanday tafovutga ega bo'lmaydi. Shaxmat donalari xalta ichiga solingan, "shoh" quyi tushushi, "piyoda" esa yuqori ko'tarilishi mumkin!

Bularning barchasi istig'no nishonasi, balki uning bir ko'rinishidir. Bas, **sen bu tamsilga nazar sol, asl istig'noni bundan yuz ming marta ziyoda deb bil. Agar sen buning ma'nosi tomon yo'l topsang, barcha ishni shunga qiyos qilg'il!"**[3.406]

"Badiiy asarni o'qiy olish va undan ta'sirlana bilish jiddiy ahamiyatga molik mashg'ulotdir, - deb yozadi Qozoqboy Yo'ldoshev - Ruhshunos va tarbiyashunos olimlarning tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tuyg'ulari nozik, hissiyotlari o'tkir, kechinmalari teran kishilarning aqliy imkoniyatlari ham yuksakroq bo'ladi. Binobarin, hissiyot tarbiyasi tafakkur taraqqiyotiga ham bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi" [4.35].

Darsda talabalar matn bilan ishlaydilar. Matnni o'qish va fikrlashda "Insert" usulidan foydalanish yaxshi samara beradi. Talabalar bu usulda quyidagicha belgilash tizimidan foydalanadilar. (V) - "men bilaman" belgisi; (+) - "yangi axborot" belgisi; (-) - "mening bilganlarimga zid" belgisi; (?) - "meni o'ylantirib qo'ydi, bu bo'yicha menga qo'shimcha axborot kerak" belgisi.

Pedagog dars jarayonida L.N. Tolstoyning “Urush va tinchlik” romani tahliliga o‘tar ekan, “Aqliy hujum” texnologiyasidan foydalanadi, voqea va obrazlarni takrorlab, asardan olingan parcha bilan talabalarni tanishtiradi:

“... Aravalar va to‘plar orasida, otlarning ostida, g‘ildiraklar orasida o‘lim vahmidan qo‘rqinchli qiyofaga kirgan odamlar bir-birini ezib, o‘lib, jon berayotgan odamlarni bosib, bir necha qadam bosishi bilan yana xuddi shularday o‘lishi muqarrar bo‘lgani holda, olg‘a o‘tish uchun bir-birini o‘ldirib, uymalashib, tiqilishib yotar edi.

Uymalashib yotgan bu odamlar ustiga har o‘n lahzada to‘p o‘qi kelib tushar, yorilib, havoni larzaga keltirar va odamlarni o‘ldirib, yaqinroq turganlarga qon sachratar edi...

Butun bir polkning qoldig‘i- qo‘lidan o‘q yeb, o‘zi piyoda qolgan Doloxov, uning rotasidan bo‘lgan o‘ntacha soldat-u, otliq polk komandiridan iborat edi. Olomon ularni to‘g‘onning kiraverishiga surib olib borib qo‘ydi, ular tiqilinchda to‘xtab qolishdi, chunki oldinda odamlar to‘p ostiga yiqilgan otni tortishmoqda edi. Bir to‘p o‘qi, ularning orqasiga kelib tushib kimnidir o‘ldirdi, ikkinchisi esa oldinga kelib tushib, Doloxovga qon sachratdi. Olomon zo‘r berib olg‘a intildi, siqildi va bir necha qadam yurib yana to‘xtadi.

Ularning har biri “shu yerdan 100 qadam nari o‘tsam, omon qolaman, yana picha shu yerda tursam, “o‘laman” deb o‘ylar edi.

Soldatlarni zo‘rg‘a ko‘tarib turgan muz o‘pirildi va muz ustida turgan qirqqa yaqin soldat, bir-birini sho‘ng‘itib, oldinga, orqaga intila boshladi. To‘p o‘qlari hamon bir qiyomda g‘uvullab kelib muzga, suvga, ko‘pincha to‘g‘on boshida, ko‘lda va qirg‘oqda turgan odamlarning ustiga tushar edi”...[5.463]

Talabalar A. Navoiy va L.N. Tolstoydek buyuk yozuvchilar ushbu asarlari orqali insoniyatga nima demoqchilar? Shatranj haqidagi hikoyaning g‘oyasi haqida gapiring. Nima uchun L.N. Tolstoy romanni “Urush va tinchlik” deb nomlagan? Navoiy hikoyasidagi yashiringan falsafani izohlang kabi savollarga javob beradilar. Monologik matn yaratadilar. Talabalar bu savollarga javob berishda FSMU texnologiyasidan foydalanadilar. FSMU texnologiyasi **fikringizni** bayon eting; fikringiz bayoniga biror **sabab** ko‘rsating; ko‘rsatilgan sababga tushuntiruvchi **misol** keltiring; fikringizni **umumlashtiring** kabi qismlardan iborat.

“O‘quv tahlili hamisha shaxslik xususiyatlariga tayanadi, chunki u jonli kishilar ishtirokida amalga oshiriladi va tahlil qatnashchilarida muayyan shaxslik fazilatlarini tarkib toptirishga yo‘naltiriladi. Hissiyotga tayanib tahlil etilgandagina o‘quvchilar badiiy matnga ruhiy ko‘z bilan qaraydigan bo‘ladilar, shundagina ular asar ichiga “kiradilar”, qahramonlar bilan birga “yashay” boshlaydilar. Ular oddiy yozuv belgilari zamiriga ulkan insoniy taqdir, ta’sirchan tuyg‘ular, hadsiz fojia va quvonchlar yashiringanligini his etadilar, ularni kashf qiladilar. Kashf etish esa shaxsni rivojlanishning yangi bosqichlari sari undaydi” [4.19]

Talabalar dars jarayonida “Klaster”dan foydalanib “Badiiy adabiyot yoshlar ma’naviyatiga qanday ta’sir qiladi?” savoliga yozma tarzda javob beradilar. Matn

yaratadilar. Uyda “Mening sevimli asarim” mavzusida esse yozadilar. Ikkala asardan olingan lug‘at so‘zlarini shakllantirish va tarjima qilish topshirig‘i ham uy vazifasi sifatida beriladi.

A. Navoiy hikoyasi bo‘yicha

1. Ustod-
2. Shatranj-
3. Zeb-u oroyish bermoq-
4. O‘tkir fikrli kishi
5. Tamsil-
6. Qo‘shinning chap qanoti-
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

L.N. Tolstoyning “Urush va tinchlik” romani bo‘yicha

1. 4 chaqirim-
2. Ta’bi xira bo‘lmoq-
3. Chekinmoq-
4. Hujum boshlamoq-
5. Matonat ko‘rsatmoq-
6. Yarador bo‘lmoq-
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

“Bugungi kunda davlat tilini bilish har qanday mutaxassis uchun hayotiy ehtiyojga aylanib borayotgan ekan, bu jarayonda o‘zbek tili darslarida o‘zbek adabiyotini o‘rganish bosqichiga o‘tish, o‘zbek tilidagi badiiy matnga badiiy asar tarzida yondashish eng to‘g‘ri yo‘l hisoblanadi. Chunki badiiy adabiyot, u qog‘oz yoki elektron ko‘rinishda bo‘ladimi, ruhiy-axloqiy tarbiya berish, estetik zavq olish va intellektual faoliyat ko‘rsatish manbai bo‘lish bilan birga til o‘rganishda alohida ahamiyatga ega bo‘lgan vosita hamdir. Ma’lumki, har qanday tili o‘rganilayotgan xalqning madaniyati, milliy mentaliteti shu elning adabiyotida to‘liq aks etadi. Bundan tashqari, o‘rganilayotgan tilning bor go‘zalligi, injaliklari ham uning badiiy so‘zida yorqinroq namoyon bo‘ladi. Shu bois, talabanning o‘zi o‘rganayotgan tilda badiiy asar o‘qishi unga yangi madaniyatni, atrofidagi odamlarni bilishdan tashqari, oradagi madaniy begonalikni yo‘qotish, tili o‘rganilayotgan xalqning milliy psixologiyasini anglash, shu xalqning ma’naviy ildizlarini his etish imkoniyatini ham beradi”[2.5].

Xulosa tarzida shuni aytishimiz mumkinki, barkamol shaxsni tarbiyalashda, ularning davlat tilidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda, obrazli tafakkur, nutqiy savodxonligiga erishishida adabiy ta’lim saviyasini oshirishimiz, barcha oliy o‘quv yurtlarida adabiyot o‘qitishni yo‘lga qo‘yishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dastur. Oliy o‘quv yurtlari uchun. “O‘zbek tili”. -T.: O‘zDJTU, 2013.
2. Husanboyeva Q.P. Oliy ta’lim muassasalarida davlat tilini o‘qitish bilan bog‘liq muammolar va ularning yechimi. Texnika oliy o‘quv yurtlarida o‘zbek va xorijiy tillarni o‘qitishning dolzarb masalalari (Nazariya, metodika, texnologiya). Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. T.2020. 5-b.

3. Alisher Navoiy.Lison-ut tayr. T. G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi.1991.406 – b.
4. Yo'ldoshev Q. O'qituvchi kitobi. T.O'qituvchi. 1997.35-b.
5. L.N.Tolstoy "Urush va tinchlik". -T. Yangi asr avlodi, 2016. 462-463-b.

УДК.631.453 (575.1)

Клопы-мириды (Hemiptera-Heteroptera : Miridae) Южного Приаралья

Эргашева Олимахон Халиқжонова,

Преподаватель Национального Университета Узбекистана

Аннотация:

Клопы-мириды обширное семейство (около 750 родов и 6000 видов), насчитывающее в фауне Палеартики свыше 220 родов и 2000 видов, а в СНГ слепняки представлены более 165 родам и 650 видами (Пучков,1972). Хорошо приспособлены к разнообразным условиям среды. Они широко распространены, их популяции в биоценозах достигают большой численности. Среди мирид широко представлены специализированные хищники, часто зоофитофаги и фитозоофаги, но все же большинство видов типично растительноядные, хотя и они при случае, могут использовать животную пищу- мелких беспозвоночных или их яйца (даже вредителей, например, люцерновые и полевые клопы). Многие виды являются первостепенными вредителями сельскохозяйственных культур, особенно хлопчатника, посевных кормовых трав, овощных культур. Некоторые виды из этого семейства известны как переносчики вирусных и бактериальных заболеваний растений. Несмотря на важное хозяйственное значение мирид их фаунистический состав, биологические особенности, трофические связи, а также хозяйственное значение на Юге Приаралья изучены далеко недостаточно, что и объясняет актуальность настоящего исследования.

Методы и объекты исследования.

Полевые исследования по изучению видового состава, особенностей развития, стационального распределения и вредоносности клопов – мирид проводились в Ташавузской области Туркмении, а также маршрутные исследования в прилегающих районах Хорезмской области Узбекистана и Республики Каракалпакистан. с апреля по октябрь. ежегодно в период с 1991 по 2019гг.

Для получения информации о характере сезонной динамики численности и стационального распределения клопов-мирид проводили наблюдения на постоянных участках.

- 1.Хлопковое поле №1, расположенное рядом с люцерновым полем.
- 2.Люцерновое поле рядом с хлопчатником (1-го года стояния)
- 3.Хлопковое поле, расположение рядом с огородным культурами (земля не песчаная).
- 4.Люцерновое поле (2-го года стояния рядом с полем риса).
- 5.Хлопковое поля, расположенное в отдаленности около 1,5 км от люцерны.
- 6.Хлопковое поле, рядом с тутовым плантацией.
- 7.Хлопковое поле, расположенное рядом с семенной люцерной.
- 8.Люцерновое поле 3-го года расположенная рядом с тутовой плантацией.
- 9.Рисовое поле первого года выращивания.
- 10.Хлопковое поле, рядом с каналом под названием Шавот.

Кроме того, учеты проводились на семенной люцерне, на различных сортах и видах хлопчатника, овощных культурах, свекле кормовой и диких растениях. Всего, проведено 9765 учетов, из них 762- маршрутные.

Основными задачами исследований явились следующие:

- Выявление видового состава клопов-мирид Южного Приаралья,
- Выявление сезонного распределения главнейших клопов-мирид в биотопах.**
- Вычисление трофических связей клопов-мирид.
- Изучение биологических особенностей наиболее важных видов клопов-мирид.
- Оценка хозяйственного значения мирид.

Результаты исследования и обсуждение. На Юге Приаралья выявлено 27 видов клопов-мирид, относящихся к 17 родам, из которых 14 видов впервые отмечены для фауны изучаемой зоны. Впервые проведен анализ сезонного и стационального

распределения клопов- мирид региона. Установлены их трофические связи, изучена сезонная динамика численности, суточная активность наиболее важных видов клопов, изучены биологические особенности трех видов. Впервые из погибших особей полевых клопов выделены шаровидные, палочковидные споровые и не споровые бактерии. Дана оценка хозяйственного значения наиболее важных видов клопов- мирид в условиях Юга Приаралья.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

Полученные результаты могут быть использованы при составлении региональных фаунистических сводок, в учебно- методических изданиях и программах спецкурсов по зоологии(энтомологии). Сведения о вредных видах, их распространении и экологии могут быть использованы при разработке, планировании и проведении мер борьбы с наиболее хозяйственно важными вредными видами. Результаты исследований по клопам- энтомоорганизмам- для разработки экологически безопасных мер защиты сельскохозяйственных растений от вредных насекомых и клещей.

Ключевые слова: клоп, вредитель, куколка, личинка, биоценоз, агроценоз, хищник, фитофаг, энтомофаг, слепой, сосущий, аппарат, условия.

Калит сузлар: кандала, зараркунанда, гумбак, личинка, биоценоз, агроценоз, йирткич, фитофаг, энтомофаг, сукир, санчувчи, аппарат, мухит.

Наши исследования проводились в северной части Туркмении, в низовьях левобережья Амударьи, Ташавузской области, в Шаватском районе Хорезмской области Республики Узбекистан и в Амударьинском районе Республики Каракалпакстан.

Исследованная территория с севера ограничена плато Устюрт, западная граница проходит по восточной окраине Сары-Камышской впадины. Южная граница образуются грядовыми песками Заунгузских Каракумов, а восточной границей служат культурные земли Ташавузской области. Древне дельтовая равнина Аму-Дарьи между сухими руслами рек повсюду пересечена остатками древних каналов. Над равниной возвышаются островами изолированные друг от друга платообразные возвышенности – **кыры**, представляющие собой остатки плато Устюрта.

Исследованная территория пустыни Кара-Кум по распределению почвы, растительности и рельефа может быть разделена на следующие биотопы: 1. Древнеаллювиальная равнина; 2. Песчаные аккумуляции; 3. Такыры и моры; 4. Кыры; 5. Остаточный тогай; 6. Культурные земли.

Древнеаллювиальная равнина в типичном виде, развита в области древнего орошения, которая, занимает наибольшую часть исследованной зоны и охватывает равнину, простирающуюся между древними сухими руслами Куны-Дарьи и Даудана, а также юга западную часть урочища Ер-бурун. Рельеф местности равнинный: почвы здесь такырные тяжело суглинистые, в большей части более или менее засоленные. Растительность сильно разреженная, представлена кустарниками и солянками. Ландшафтными являются: черный саксаул (*haloxylon aphyllum* (Minkw) Lijin, кейряк *salsola vigila* pall), итсерек (*hnadosis aphylla* Pall), боялыш (*salsola arhuscula* Pall), полынь (*artemisia terrae albae* Krasch), мелкие солянки рода *Salsola*. По древним арыкам прорастает тамариск (*tamerix vamosissima*). В северо-западном углу урочища Ер-Бурун саксаул образует сплошной лес древовидных кустарников. На травянистой растительности здесь отличаются *Halocharis hispide*, *Carex pachystilis* и др.

Песчаные аккумуляции. Песчаная пустыня расположена южнее исследованной зоны. Песчаные аккумуляции в виде изолированных массивов песка встречаются вдоль сухих русел Куны-Дарья, Даудана и в коньоне Ер-Бурун. Рельеф исследованных песчаных аккумуляций – бугристый. Барханные пески сконцентрированы в верховьях Куны-Дарьи (у колодцев Куальчагай и Ер-бурун), у Даудана (колодца Таш-Кую).

Песчаные массивы здесь закреплены кустарниковым и травянистыми растительностями: белым и черным саксаулом (*haloxylon persicum* Vge *Naphylum* Iijin), черкезом (*Salsola Richter Karel*) песчаной акацией (*ammodendron conolyii* Vge) астрагалиями (Астрагаяус сп.сп), двумя видами селина (*arstida pennata* tvin *A.cavelini* Tvin (Rashey)).

Ранней весной здесь бурно развиваются различные эфемеры: песчаная акация (*Carex physodes* M.R.), лук (*gagea*), тюльпаны (*tulipa*), маки (*paraver*) и др.

Климат территории Аму-Дарьи, где проводили полевые опыты, относится к пустынному, континентальному, с высокой интенсивностью солнечной радиации, изолированностью данной зоны от Аральского бассейна.

Ташаузская область занимает северную окраину Туркменистана. Ее графическая удаленность от южных областей республики достигает 4⁰, площадь -73,6 тыс. кв. км. на севере и северо востоке она граничит с Республикой Каракалпакстан, на северо-востоке с Хорезмской областью Узбекистана, на Юго-западе-Чарджоуской области и с другими районами. Далее граница ее проходит по центральной части пустыни Каракумы, сухими впадинами Унгуза, западной окраине Чинка-Кир и плато Устюрт. Уровень воды в Арале упал по последним данным на 13 м, объем воды уменьшился вдвое, море ушло от своих берегов на 15-65 км, оголенное дно на площади 23 кв. км превратилось в безжизненную пустыню.

Ташаузская область наряду с соседней Хорезмской областью относится к одному из древних очагов орошаемого земледелия под общим названием Хорезм. По климатическим условиям этот регион резко отличается суровыми температурами. Среднегодовая температура воздуха здесь 11-12⁰С. Температура самого холодного месяца (январь) 4,7-6,0⁰С, морозы держатся свыше трех месяцев. Абсолютный минимум температуры-минус 30⁰С. Промерзание почвы чаще своего отмечается на глубине 1-10 см, а в отдельные наиболее суровые зимы-до 70-85 см.

Зимний период наступает в среднем в первой декаде ноября и заканчивается во второй декаде марта, его продолжительность 129-138 дней, из них 89-102 дня приходится на настоящую зиму. Однако, продолжительность периода в среднем—суточными температурами воздуха свыше +10⁰С, составляют 193—199 дней. За этот период накапливается огромная сумма положительных температур. Теплообеспеченность вегетационного периода позволяет возделывать скороспелые средневолокнистые сорта хлопчатника, риса, плодовые и другие культуры. Первые осенние заморозки в воздухе в среднем наступают 16—21 октября, последние весенние зарегистрированы 3-11 апреля, а на поверхности почвы соответственно 3—10 октября и 8—16 апреля. Средняя продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 187—200 дней, уменьшаясь в отдельные годы до 159 дней. Сухое и жаркое лето наступает в среднем 9—13 мая и продолжается 115—129 дней, средняя температура самого теплого месяца (июль) около 27⁰С. Однако, в отдельные дни температура воздуха достигает 44—45⁰С. (Шамуратов, 1988).

Для Южного Приаралья характерно малое количество атмосферных осадков -76—90 мм в год.

Среднегодовая сумма атмосферных осадков, выпадающих в различных географических точкой Ташаузской области

2.2. Эколого-фаунистический обзор видов клопов мирид (Miridae) Южного Приаралья

Проблема охраны природы Южного Приаралья имеет первостепенное значение. До настоящего времени природные условия этого уникального региона, особенно растительный и животный мир, в частности, энтомо фауны, изучены недостаточно, а научные исследования, направленные на разработку мер по охране и рациональному использованию биоконплексов Южного Приаралья, ещё только разворачиваются. Ввиду этого, приобретает особую важность комплексное изучение фауны, биологии, экологии, хозяйственного значение и др. особенностей наиболее важных групп насекомых.

Необходимость такого подхода объясняется самобытностью и высоким процентом эндемизма фауны Средней Азии. Многие ее аспекты: фаунистика, систематика, биоэкология, генезис, и пр. в условиях происходящих сукцессионных изменений структуры фаунистических комплексов вследствие антропогенных факторов на природные ландшафты, нуждаются в разностороннем изучений. Что касается Южного Приаралья, с характерными для него поясностью климата, растительной ассоциацией и животным миром, то настоящие полужесткокрылые, клопы-мириды, в частности почти не подверглись специальному изучению (исключением работы В.В.Яхонтова и А.Т.Давлетшиной,1960).

В контексте вышесказанного, актуальность проблемы изучения клопов-мирид в интересующем нас регионе не вызывает сомнений, наоборот, оно существенно восполняет литературные пробелы по важнейшим жизненным отправлениям этих полужесткокрылых насекомых, позволяет сделать новые теоретические обобщения и практические предложения для разработки оптимальных вариантов ограничения численности наиболее важных вредных видов и снижения ущерба, причиняемого растениеводству. Рельеф региона преимущественно равнинный, значительные площади заняты песками, среди почв преобладают сероземы, на древнеаллювиальных равнинах- такыры, в низких- солончаки, а поймы Амударьи – разности луговых почв.

Растительность Южного Приаралья представлена произрастающими на песках белым саксаулом, черкезом, песчаной акацией, а также здесь встречаются осока, полынь,

солянки, многочисленные эфемеры. В пойме Амударьи – луговая растительность, тугайные леса, вдоль берегов Амударьи и многочисленных озер – заросли тростника и камыша.

Климатические особенности района характеризуются резкой континентальностью.

Все вышеуказанные факторы, несомненно, во многом обусловили формирование богатой и разнообразной энтомофауны, в т.д. фауны полужесткокрылых, в частности, клопов—мирид.

В результате обработки собственных и литературных данных в фауне Южного Приаралья в настоящее время выявлено 27 видов клопов—мирид, принадлежащих к 17 родам, из которых 13 видов отмечается для данного региона впервые.

Фаунистический список отмеченных видов оформлен и представляется в настоящей работе в следующей последовательности: название рода и вида в систематическом порядке по В.Г.Пучков.(1972).

Распространение отдельных видов Южного Приаралья дается в основном по собственным сборам с некоторыми уточнениями по литературным источникам, необнаруженные нами виды в работе указываются с соответствующими ссылками на авторов.

ВИДОВОЙ СОСТАВ КЛОПОВ—МИРИД ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Видовой состав клопов сем. Miridae

Видовой состав, количественное соотношение клопов—мирид в биологии агроценозах, приуроченность их к определенным биотопам и растениям и особенности их территориального распределения позволяют познать характер предстоящих изменений, пути становления фауны культурных биоценозов.

Клопы—слепняки отличаются богатством видового состава и составляют больше половины видового разнообразия гемиптерофауны многих биоценозов и в природе характеризуются многочисленными популяциями.

Изучение видового состава клопов – мирид Южного Приаралья в значительной степени дает возможность определить изменяемый структурного состава в естественных и культурных биоценозах.

Для выявления видового состава клопов – мирид наши исследования проводились в 1991—2019 гг. на территории Ташавузского и Ок—Тепинского районов Ташавузской области Республики Туркменистан. При составлении фаунистического списка

клопов—мирид Южного Приаралья нами также использованы работы В.В.Яхонтова и А.Г.Давлетшиной (1960), проведенные в 1951—1953 гг. в северо-восточных Кызылкумах в районе древней дельты р.Амударьи.

Анализ фауны клопов—мирид Южного Приаралья показывает разнообразные видов. В частности, в списке фауны слепняков данного района (правда по пустынной зоне), опубликованного в работе В.В.Яхонтова и А.Г.Давлетшиной (1960), приводится 12 видов. Результаты наших исследований дополняют список еще 15 видами.

Специфичность природных условий данного региона существенно повлияла на фаунистический состав клопов клопы—мирид в связи с разнообразием биотопов. Стациональное распределение клопов—мирид отражается следующие ландшафтные группы.

Обитатели песчаных пустынь. К ним относится 12 видов (44,4%), адаптировавшихся к этим условиям по образу жизни. Из них большинство—типичные обитатели Южных пустынь (*exaeretus meyeri*, *Turponiya elegans*, *T.roseinpennis*, *Turponia Sp.*, *Atomophora Sp. Nova*, *Atomophora Sp.*)

Обитатели солончаковых стаций. Здесь довольно часто встречаются солончаки. К этому являются типичным обитателем солончаков данного региона.

Обитатели культурных ландшафтов. Наибольшее число видов (*adelphocoris lineolatus*, *agnocoris rubicundus*, *camptobrochis (Deraeocoris) punctulatus*, *campylomma verbasci*, *c.diversicornis*, *lygus rugulipennis*, *notostira elongate*, *orthotylus eleagni*, *o.flavosparsis*, *plagiognathus albipennis stenodema colcaratum*, *trigonotylus ruficornis*) клопов—мирид нами отмечены в культурных ландшафтах. Это говорит о том, что с освоением пустынь и введением культурных растений, часть слепняков приспособляется к новому образу жизни. Так, например, некоторые виды, как *Lygus pratensis*, *orthops basalis*, *poeciloscytus vulneratus* обитают в культурных ландшафтах и в песчаных массивах, а *lygus gemellatus* на солончаке и в культурных ландшафтах и т.д.

Голарктическая группа представлена 4 видами (15,0 % фауны): *Agrocoris rubicundus*, *lygus rugulupennis notostira elongate*, *Trigonotylus ruficornis*.

Транспалеарктическая группа также представлена 4 видами (15,0%) *adelphocoris lineolatus*, *camptobrochis (Deraeocoris) punctulatus*, *poeciloscytus (polymerus)*.

Полеарктическая группа малочисленна, к ней относится всего 2 вида (7,4%): *Lygus gemellatus*, *poeciloscytus (polymerus) vulneratus*.

Эндемичных видов 4 (15,0%): *tuponia roseipennis*, *tuponia* sp., *Atomophora* sp. Nova, *Atomophora* sp.

По характеру кормовых связей 4 вида относятся к фитофагам и 23 вида - к фитовагами.

СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНЕЙШИХ ВИДОВ КЛОПОВ-МИРИД В БИО-АГРОЦЕНОЗАХ.

При изучение сезонного распределения клопов-мирид особенно важное значение имеет выявление особенностей развития их весеннего поколения. Учитывая, что среди клопов-мирид наиболее малоизученными являются полевые клопы, нами основное внимание уделено этим группам насекомых, т. к. это больше всего связано с миграцией объектов, их размножением на культуре хлопкового севооборота. Поэтому вопросу литература содержит слишком мало сведений и порой разноречивых друг друга. Так, например, по данным Е.М. Соболевой (1957) отмечалось, что весеннее поколение полевых клопов связано с сурепкой. Работа проводимая в 1987-1988 г. В условиях Гиссерского и Кабодинского районов Таджикистана Г. Ваньянцем, В. Мадаминовым., С. Абдулхаировой. (1991) показала, что полевой клоп зимует в стадии имаго под растительными остатками, в основном люцерниках, где весной с момента отрастания люцерны пробуждается клоп и развивается на этой культуре до конца сезона. А появление первых особей вредителя на посевах хлопчатника связано с фазой бутанизации. О возможности массового переселения полевого клопа с люцерновых полей и участков с близкими грунтовыми водами на хлопковых поля, в период укуса люцерны и заготовки кормовых трав (Алимджанов 1974 г.). Переход полевого клопа на хлопчатник связан с периодом, когда люцерна теряет свежесть и вредитель вынужден в массе переходить на хлопчатник, питаться на нем и размножаться (Ваньянц, Мадаминов, Муминов 1990 г).

Учитывая разноречивость полученных данных, нами в 1991-1992 г. в условиях Южного Приаралья на 10 стациональных участках, расположенных на территории колхоза «Маданият», а также при маршрутных исследованиях изучались сроки выхода из зимовки полевого клопа и особенности развития его весеннего поколения в био-и агроценозах. Как показали исследования, первые особи полевого клопа появляются в биоценозе в конце первой декады апреля. Из диких растений наибольшее значение имеет пастушья сумка, щавель, сурепка. Кроме того, полевой клоп развивается на солодке, ромашке, лебеде и др. диких и сорных растениях. Проведенные работы показали, что развития первого перезимовавшего поколения

полевого клопа проходило в основном на пастушьей сумке, щавеле, сурепке, разнотравье, на люцерновых, зерновых полях, а также вдоль дорог, берегах оросителей, пустырях, необработанных участках земли.

По характеру кормовых связей 4 вида относятся к фитозоофагам и 23 –к фитофагам.

УДК 595.786 .(575.1)

Клопы-мириды (*Hemiptera-Heteroptera: Miridae*) хлопкового, люцернового и овощных агроценоза Бўстонликского района Ташкентского области. Полевой клоп (*Lygus pratensis* Linnaeus 1758) и люцерновой клоп (*Adeiphocoris lineolatus* Goeze 1778).

Орифжанова Зарифахон Баходир кизи
Студентка Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Науч. рук. к.б.н. Болтабаев Адамбой Садуллаевич

Национальный Университет Узбекистана

АННОТАЦИЯ.

Ушбу мақолада ғўза, беда, олмазор ва сабзаёт агроценозларида учрайдиган мирид (*Miridae*) қандалаларнинг фаунаси, ва уларнинг озиқланадиган ўсимликлари ҳақида маълумот берилган. Илмий тадқиқот иши олиб борилган ҳудуда беда даласи дала ва беда қандалалари ва бошқа ҳашоратлар йиғиладиган депо вазифасини бажаради. Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида жадваллар келтирилган ва хулоса берилган.

Калит сўзлар: агроценоз, биоценоз, дала қандаласи, беда қандаласи, имаго, личинка, зараркунанда, энтомофаг, фитофаг, ривожланиш, агротехника, антропоген, миграция, популяция, монофаг.

Аннотация

В данной научной статье приводятся биологических, и фаунистические характеристики клопов-мирид, их видовой состав, трафические связи. Приводятся данные об сезонная динамика численности и суточная активность наиболее важных видов клопов-мирид на хлопковом, люцерновом и овощных культур. Тошкентской области, выявлена среди них массовых вредителей сельскохозяйственных растений, а также клопов - мирид фитофагов и энтомофагов имеющих важное значение в подавлении численности вредных насекомых и клещей. Люцерновой поля является

место сбора полевого и люцернового клопа и других насекомых депом. В результате исследований приводина таблицы и научные выводы.

Ключевые слова: агроценоз, биоценоз, полевой клоп, люцерновой клоп, имаго, личинка, куколка, вредитель, энтомофаг, фитофаг, развитие, депо, антропоген, миграция, популяция, монофаг.

Abstract: In this scientific article, the biological environmental, species composition and trophic relationships of the myrid betdugs as pests of the crop are given. In blogging conditions of the field and alfalfa bugs ,cotton and alfalfa agrcenoses feeding on the juices of the reproductive organs give, several generations. Thus, they harm and affect the yied of cotton, alfalfa and vegetable crops causing huge damage to agriculture and the countrys economy.This scientific research was conducted in the Toshkent region of Uzbekistan.

Key words: phytophage, entomophagous, zoophagus, imago, larva, agrocenosis, biocenosis ,biotope, endemic antropogen ,bielol,alfoefa, pest ,migration ,population ,fitofag, entomofag, depo, monofag.

Введение: Обзор литературы (Literature review).

Клопы-мириды обширное семейство около 5800 родов и 40000 видов Пучков (1972). Хорошо приспособлены к разнообразным условиям среды обитания. Широко распространены, в агроценозах и биоценозах достигают большой численности [1]. Среди клопов-мирид широко представлены специализированные хищники, часто зоофитофаги и фитозоофаги, но все же большинство видов типичны растительоядные, хотя и они, при случае, могут использовать животную пищу-мелких беспозвоночных или их яйца и личинки (например, *Nabis ferus*, *Campylomma verbasci* M-D и *Orus nuger*) [2].

Многие виды являются первостепенными вредителями сельскохозяйственных культур, особенно хлопчатника, посевных кормовых трав, овощных культур. Некоторые виды из этого семейства известны как переносчики вирусных и бактериальных заболеваний растений [3].

Несмотря на важное хозяйственное значение мирид их фаунистический состав, биологические особенности, трофические связи, а также хозяйственное значение, на

Тошкентской области Бустанликский районе изучены недостаточно много, что и объясняет актуальность настоящего исследования.

Методы и объекты исследования. (Research Methodology)

Полевые исследования по изучению видового состава, особенностей развития, стационарного распределения и вредоносности клопов - мирид проводились в Бустанликского района Тошкентской области с апреля по октябрь ежегодно в период с 2019 по 2021 гг.

По методике В.Ф. Паляя (1966) собраны растения, которыми питаются клопы-мириды. Из этих растений сделан гербарий и определен вид.

По методике В. А. Пучкова (1974) собраны клопы -мириды и определен видовой состав.

По методике Э. А. Дунаева (1997) проведено накалывание насекомых с помощью энтомологических иголок.

Для получения информации о характере сезонной динамики численности и стационарном распределением клопов-мирид, проводили наблюдения на постоянных участках.

1.Хлопковое поле № 1, расположенное рядом с люцерновым полем.(3-го года стояния 12 га, ф/х Узбекистан)

2.Люцерновое поле № 2 рядом с хлопчатником (1-го года стояния 2 га ф/х Полит отдел).

3.Люцерновое поле № 3 рядом с яблонным садом. (яблонный сад 5-го года стояния 4,5 га, село Тавоксой).

Выявление видового состава клопов-мирид Бустанликский района, Тошкентской области Республики Узбекистан на хлопковых, люцерновых и овощных агроценозах. (25.07.2021 г)

№ 1-таблица.

Семейство	Поколение	Вид
<i>Miridae</i>	<i>Adelphocoris Reut.</i>	<i>A.lineolatus Goeze.</i>
	<i>Lygus Hahn.</i>	<i>Lygus pratensis L.</i>
		<i>Lygus gemellatus H-S</i>
	<i>Trigonatylus Fieb.</i>	<i>Trigonatylus ruficornis Geoff</i>
	<i>Stenodema Lap.</i>	<i>Stenodema calcaratum Fieb.</i>
	<i>Poeciloscytus Fieb.</i>	<i>Poeciloscytus cognatus Fieb.</i>
	<i>Poeciloscytus Fieb.</i>	<i>Poeciloscytus vulneratus Pz.</i>
	<i>Campylomma Reut.</i>	<i>Campylomma verbasci M-D.</i>
		<i>Campylomma diversicnis</i>
	<i>Notostira</i>	<i>Notostira elongata</i>
	<i>Atomoscelus Reut.</i>	<i>Atomoscelus onustus Fieb.</i>
	<i>Atomophora</i>	<i>Atomophora alba</i>
	<i>Deraeocoris Cbm.</i>	<i>Deraeocoris punctulatus Fall</i>
	<i>Orthotylus Fieb.</i>	<i>Orthotylus flavosparsus C.</i>
<i>Carpocoris</i>	<i>Carpocoris coreanus iranus</i>	
	<i>Tuponia</i>	<i>Tuponia elegans</i>
<i>Pentatomidae</i>	<i>Eurydema</i>	<i>Eurydema ventralis</i>
	<i>Nezara</i>	<i>Nezara viridula</i>

	<i>Graphosoma</i>	<i>Graphosoma lineatum</i>
	<i>Carpocoris</i>	<i>Carpocoris fuscispinus</i>
	<i>Dolycoris</i>	<i>Dolycoris penicellatus</i>
	<i>Odontotarus</i>	<i>Odontotarus angustatus</i>
	<i>Brachynema</i>	<i>Brachynema gemari</i>
<i>Nabidae</i>	<i>Nabis</i>	<i>Nabis ferus</i>
<i>Anthocoridae</i>	<i>Orius</i>	<i>Orius niger</i>
<i>Reduviidae</i>	<i>Reduvius</i>	<i>Reduvius disciger</i>
<i>Rhopalidae</i>	<i>Liorhyssus</i>	<i>Liorhyssus hyalinus</i>

Результаты исследования и обсуждение. (Analysis and results)

В Тошкентской области Бустонликского района было выявлено 27 видов клопов-мирид, относящихся к 25 родам и 6 семействам. Из них только относящихся к семейству Miridae 14 родов, 16 видов. Семейство Pentatomidae имеет 7 родов и 7 вида. Хищных клопов 2 семейства 2 рода и 2 вида. Reduviidae 1 рода и 1 вида. Rhopalidae 1 рода и 1 вида.

Трофические связи полужесткокрылых на примере полевой клоп (*Lygus pratensis* Linnaeus 1758), люцерновой клоп (*Adelphocoris lineolatus* Goeze 1778) встречающихся на хлопковой, люцерновых агробиоценозах и овощных культурах (1 июля и 31 октября 2017-2021 года).

№ 2-таблица.

№	Семейство, род и вид кормового растения.	Встречаемость имаго клопа,	Клоп откладывает	Личинка нормально
---	---	-------------------------------	---------------------	----------------------

		НО ЯИЦ И ЛИЧИНОК НЕТ.	Т ЯЙЦА, НО ЛИЧИНКИ РАЗВИВАЮТС Я ЧАСТИЧНО.	РАЗВИВАЮТСЯ ДО ВЫЛЕТА ИМАГО
1	<i>Cem . Cheopochiaceae</i>			
1	<i>Chalburn L</i>	+	+	+
2	<i>Xanthium spinosum L.</i>	+	+	+
3	<i>Salicornia L</i>	+	+	+
4	<i>Atriplex L</i>	+	-	+
5	<i>Ch glaucum L</i>	+	-	+
11	<i>Cem . Verbenaceae</i>			
6	<i>Mentha arvensis L</i>	+	+	+
111	<i>Cem . Leguminosae</i>			
7	<i>Fabaceae</i>	+	+	+
8	<i>Medicago sativa</i>	+	+	+
9	<i>Alhagi adans</i>	+	+	+
1V	<i>Cem. Gusgutaceae</i>			
10	<i>Cbsctbta Cberuta</i>	+	-	-
V	<i>Cem. Poiygonaceae</i>			
11	<i>Rumex L</i>	+	+	+
12	<i>Apiaceae</i>	+	-	+
13	<i>Daus L</i>	+	-	+
V1	<i>Cem.Compositae</i> <i>Asteraceae</i>			
14	<i>Acropilon Cass</i>	+	+	+
15	<i>Frtemisia Ltts</i>	+	+	+
V11	<i>Cem . Plantaginaceae</i>			

16	<i>Plantago L</i>	+	-	+
17	<i>Lathyrus L</i>	+	+	+
VIII	<i>Cem. Cyperaceae</i>			
18	<i>Bolboschoenus Palla</i>	+	+	+
19	<i>Hibiscus triohum L.</i>	+	+	+
20	<i>Althaca L.</i>	+	+	+
IX	<i>Cem. Solanaceae</i>			
21	<i>Solanum nigrum L.</i>	+	-	-
22	<i>Nicotina tabacum L.</i>	+	+	+
X	<i>Cem. Polygonaceae</i>			
23	<i>Polygonum hydropiper L.</i>	+	+	+
24	<i>P. aviculare L.</i>	+	+	+
25	<i>Rumex coglomerotus Murr.</i>	+	-	+

В этой таблице приведены растения, которыми питаются клопы-мириды, они включают в себя 10 семейств и 25 вида.

Выводы и рекомендация : (Conclusion / Recommendations)

Специфичность природных условий данного региона существенно повлияла на фаунистический состав клопов-мирид, в связи с разнообразием биотопов. Встречающиеся, на люцерновых, хлопковых агробиоценозах и овощных культурах, клопов-мирид выявлено 27 видов, относящихся к 25 родам и 6 семействам. Из них только относящихся к семейству Miridae 14 родов, 16 видов. Семейство Pentatomidae имеет 7 родов и 7 вида. Хищных клопов семейство Nabidae 1 одного рода и 1 вида.

Orius niger 1 одного рода 1 вида. Reduviidae 1 рода и 1 вида. Rhopalidae 1 рода и 1 вида.

На хлопковых, люцерновых и овощных агроценозах соблюдать правила агротехнику. Частельно чистить вокруг полей от сорняков.

После сбора урожая чистить поле от остатков растение .

Делать осенью глубокое 45-см похато чтобы зимой земля должна отдохнуть.

Литература: (Literatura)

- 1.Козьминых В.О.Полужесткокрылых насекомые (Insecta, Hemiptera -Heteroptera) Оренбургской области. Преволский научный вестник.” 2016 г.с-23-32.
- 2.Козьминых О.В. Новые данные о полужесткокрылых насекомых (Insecta Heteroptera) Пермского края //Инновации в науке: научный журнал.№ 15 (76).Новосибирск., Изд.АНС.Сибак.2017. С-5-16.
- 3.Софронова Е.В.Фауна и экология полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) северного Прибайкале.Иркутск.2013. с-18-24.
- 4.Зиновьева.А.Н.Фауна полужесткокрылых (Heteroptera) окрестностей озер харбетской системы (Большей земельская тундра) Иркутск.институт биологии Коми,Сыктывкар.2008 г.
- 5.Канюкова.Е.В.Новые данные по фауне и систематике полужесткокрылых.2011 г с-12-15.
- 6.Софронова.Е.В. Новые виды полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) республики Бурятия. Известия Иркутского государственного университета. Биология.2012.-т-5 № 1 –с-132-134.
- 7.Винокуров.Н.Н.Редкие и малоизвестные полужесткокрылые (Heteroptera) Байкальского региона.//Энтомологические исследования в Средной Азии.Материалы

VII Межрегионального совещания энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской Зоологической конференции. Новосибирск. 2006.-с-43-45.

8. Берлов. О.Э. К фауне заповедника Байкало-Ленский./О.Э. Берлов, Е.В. Толстоногова// Принципы и способы сохранения биоразнообразия: Материалы III Всероссийской научной конференции. Марийский гос. университет. Пущинко. 2008.-с-49.

9. Голуб. В.Б. Какурин. М.М. Предварительные результаты изучения комплекса наземных полужесткокрылых (Heteroptera) Усманского бора (Воронежская область). Труды биологического учебно-научного центра Воронежского государственного университета. Воронеж. 2013.-с-55-59.

10. Мусолин. И.В., Сауич Д.Л. Сезонное развитие антокорид (Heteroptera, Anthocoridae) Зоны умеренного климата. Известия Санкт-Петербургской Лесотехнической академии, Выпуск 192. Санкт-Петербург. 2010.-с-186-190.

11. Лычковская. И.Ю. Николаева. А.М. Трофические связи клопов-щитников (Heteroptera Pentatomidae), питающихся на рапсе, в условиях центральной России. Научно-технический бюллетень Института олійних культур УААН. № 14. 2009 :177-182.

12. Кондратьев. А.М. Голуб. В.Б. Видовой состав и структура комплекса полужесткокрылых эктонных биотопов хопёрского государственного заповедника. Материалы конференции “Экология, эволюция и систематика животных” Рязань. 17-19 ноября 2009. с-90-94.

O'ZBEK MILLIY ESTRADA XONANDALIGINING RIVOJLANISHI

Xaliqov Jasurjon A'zamovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Estrada san'ati ko'p yillardan beri jahon va o'zbek san'ati rivojiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. O'zbek san'atiga estrada va milliy estradaning kirib kelish jarayoni katta boy tarixga egadir. Ushbu maqolada o'zbek estradasining tarixi va rivojlanish bosqichlari haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: Искусство эстрады на протяжении многих лет вносит весомый вклад в развитие мирового и узбекского искусства. Процесс вхождения эстрады и национальной эстрады в узбекское искусство имеет богатую историю. В данной статье рассматриваются история и этапы развития узбекской эстрады.

Abstract: Pop art has been making a significant contribution to the development of world and Uzbek art for many years. The process of entry of variety art and national variety art into Uzbek art has a rich history. This article discusses the history and stages of development of the Uzbek stage.

Tayanch so'zlar: estrada, milliy, cholg'u, tarix, estrada konserti, Estrada san'ati, gastrol, ansambml, madaniyat.

Keywords: variety, national, instrumental, history, variety concert, variety art, tour, ensemble, culture.

Ключевые слова: эстрадный, национальный, инструментальный, история, эстрадный концерт, эстрадное искусство, гастролы, ансамбль, культура.

Bugungi kunda milliy estrada san'ati taraqqiyoti yo'lida, estrada qo'shiqchiligi sohasida professional kadrlar tayyorlash masalasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu o'rinda milliy musiqiy estrada xonanda va ijrochiligini professional darajaga ko'tarish, jumladan, estrada xonandaligi milliy maktabini yaratish va rivojlantirish yo'lida ijobiy harakatlar qilinmoqda. Ushbu islohotlar yo'lida, eng avvalo, o'zbek milliy Estrada san'atining rivojlanishi, unga hissa qo'shgan olimlar haqida bo'lajak musiqa ta'limi kadrlari uchun nazariy ma'lumotlar berish katta ahamiyatga ega deb hisoblaymiz va quyida shu haqida so'z yuritimiz.

1917-1950-yillar xalqimizning ko'p asrlik boy musiqiy merosi, an'analari negizida yuzaga kelgan ma'naviy dunyosi keng ommalasha boshlandi. Shu davrda keng ommaning musiqa havaskorligigu jalb etish ishlari, havaskoriik to'garaklarini tashkil qilisli avj oldi. Musiqa folklori va og'zaki an'anaviy professional musiqa deb yurititgan xalq qo'shiqlari va choigvu kuylari, mumtoz kuy va ashulaiarni targ'ib etishda professional va havaskoriik

jamoalari shakllana boshlandi. Shular qatorida bir va ko'p ovozli uslubiy yo'nalishda o'zbek estrada san'ati ham bunyodga kela boshladi. Turli milliy vokal-chotg'u ansambllar, «jaz», «simfo-jaz» orkestrlart shakllandi va ularda ijro eluvchi havaskor va professional xonanda va sozandalarning birinchi avlodlari yetishib chiqdi.

«Estrada san'ati» shakllanishidagi ilk jarayon, bu san'at yo'nalishini ifoda eluvchi va amaliyotda keng qo'llanila boshlangan atamalar bilan bog'liqligini e'tirof etish lozimdir. Jumladan:

«Estrada» (fransuzcha ESTRADA, lotincha STRATUM) atamasi asllida taxtadan pol qurish yoki sahna qurish ma'nosini anglatadi. Shu bilan birga konstertlar o'tkazish uchun maxsus qurilgan sahna(jov)ni bildiradi:

1. «Estrada konsterti» - bir xil yoki turli xil san'at namunalari yig'indisidan tuzilgan konslert tomoshasi.

2. «Estrada san'ati» - musiqaning bir turi bo' lib, ko'p qamrovli, ko'pincha yengil cholg'u va vokal musiqa asarlar yig'indisi.

«Estrada musiqasi» - turli mavzu va mazmunda bastalangan yengil, rang-barang, xilma-xil qo'shiq, cholg'u musiqasi, musiqa san'atining bir turi.

«Estrada bastakori (kompozitori)» - estrada musiqasini bastalovchi. ijodkornmg nisbiy nomi.

«Estrada xoftaudasi void sozandasi» - ijrochi san'aikor. kasbiy imitaxas si suing nisbiy nomi.

6. Estrada musiqa jamoalarining nomlari: «Estrada orkestri», «Estrada-simfonik orkestri», «Jaz orkestri», «Simfojaz orkestri», «Big-bend», «Estrada- vokal-cholg'u ansambli» va boshqalar.

7. «Pop musiqa» (inglizcha - popmusic) – G'arb madaniyatida keng tarqalgan ommaviy musiqa tushunchasi. Uning turlari va uslubiy yonalishlari mavjud: «Rok musiqa», «Xard-rok», «Disko», «Rep», «Xevi», «Blyuz» va boshqalar. Bu atamalar XX asrning 50-yillaridan jahon musiqa olamiga kirib keldi. Hozirgi kunda "estrada qo'shiqchligi" ommaviy musiqa madaniyatining yetakchi yo'nalishi sifatida e'tirof etish lozim. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab-xalq orasida «estrada», «estrada konsterti», «estrada san'ati» kabi atamalar iste'molga kirib kela boshladi. Bu Turkiston o'lkasining shaharlariga Rossiyadan gastrolga kelgan konstert guruhlarining chiqishlari bilan bog'liq edi.

XX asrning 20-30-yillarida O'zbekistonda tashkil etitgan «Ashula va raqs guruhi», «Mashshoqlar to'dasi», «Musiqiy etnografik ansambllarning xalq ommasiga ko'rsatgan tomoshalarini «konstert», «estrada konsterti» deb e'lon qilish asta-sekin odat tusiga kirdi. Shu davrdan boshlab musiqachilar ahli va xalq orasida «konstert», «estrada», «ansambi» kabi atamalar xalq orasida ommalasha bordi, 1927-yili Ali Ardobus (Ibrohimov)

Samarqand shahrida yosh havaskorlardan tuzgan «Ko'k ko'ylaklar» ansambli konstertini «estrada konsterti» deb e'lon qiladi.

O'zbekistonda zamonaviy milliy estrada san'atini tashkil etilishi va rivojiga **Tamaraxonim** (1906-1987) o'zining ulkan hissasini qo'shdi.

O'zbekistonda Yevropa uslubidagi estrada san'atining turli xillari **XX asrning 40-yillaridan** boshlab **amaliyotga** kirib **keldi**. Bu asosan Moskva va Leningrad shaharlarida **bunyodga kelgan** estrada **orkestrlariga** taqlid **qilgan holda**, rusiyzabon san'atkorlarning tashabbusi bilan respublikamizning yirik korxonolari madaniyat saroylarida paydo bo'ldi. 1940-yili Toshkent shahrida M.Jolkov rahbarligida «Myuzik xoll» estrada jamoasi va O'zbekiston davlat filarmoniyasi tarkibida 1942-yili estrada ansambli, 1944-yili N.Zinin rahbarligida «Simfo-jaz orkestri» tuzdi. Ushbu ansambllarning ijro dasturi asosan rus **kompozitorlarning** qo'shiq va cholg'u musiqalaridan **tuzilgan** edi.

Tamaraxonim o'z ijrochilik ijodiy faoliyatini Hamza Hakimzoda Niyoziy «Vostok» agitbrigadasida boshlaydi (1919) 1921-yil davomida Toshkent shahar rus balet maktabida tahsil oladi. 1922-yili Muhiddin Qori Yoqubov ashula va raqs ansamblida o'zbek musiqa san'atining yetuk namoyandalari Usta Olim Komilov, Yusufjon qiziq Shakarjonov, Hojisiddiq Islomov, To'xtasin Jalilov, Abduqodir Ismoilov kabi ustozlar bilan birga faoliyat olib boradi, Tamaraxonim o'zbek va boshqa jahon xalqlarining qo'shiq, lapar, yalla va raqslarini o'rganadi va mohirona ijrochisiga aylanadi. 1924-1925-yillarda Moskva shahar teatr texnikumida tahsil oladi. 1925-yilda Parijda o'tkazilgan jahon xalqtari amaliy san'ati ko'rigining kontsert dasrurida M.Qoriyoqubov bilan birga qatnashib, o'zbek xalq qo'shiq, lapar, yalla va raqs namunalatini namoyish qiladi.

Tamaraxonim o'z ustozlari Usta Olim Komilov bilan o'zbek san'atining rivojiga samarali ulush qo'shdilar. Ular hamkorlikda xalq musiqa merosida niavjud qo'shiq, lapar, yallalarni betakror raqs harakatlari bilan uyg'unlashtirib, yakka raqslarni o'zbekona milliy ko'rinishda talqin etadilar. Tamaraxonim ijro etgan asarlar, uning repertuaridagi «Oyijon», «Bo'g'macha bilagim», «Tanawvor», «Oromijon», «Dilxiroj», «Farg'onacha jonon», «Yali-yali», «Gulyor», «Zavq», «Tasadduqman», «Ro'molim», «Yana nima gaplar bor», «Joney» yoki «Olmani otdim otganga», «Qora soch», «La'li Badaxshon», «Ilila yor», «Sanam uforisi», bastafcor P.Rahimovning «Jon, Jon O'zbekiston», «Bizning davron» kabi qo'shiq, yalla, laparlar hamda «Zang». «Sadr», «Gul o'yin», «Pilla», «G'aya'atli qiz», «Buxorocho raqs», bastakor Orif Garmon Toshmatovning «Audijon polkasi» kabi raqslar xalq orasida keng ommalashdi, Ular 1930-yili Butunittifoq olimpiadasida, 1932-yili O'zbekistonda o'tkazilgan olimpiadada, 1935-yili Londonda o'tkazilgan Jahon xalqlari raqs san'ati festivalida faol qatnashib, o'zbek musiqa san'atini dunyoga tanitdilar.

O'zbekiston teleradiosi qoshida simfo-jaz orkestrining tashkil topishi, 1960-yillarda Moskva teleradio qo'mitasi qoshida «Simfo-jaz orkestri»ning tuzilishi, estrada

san'atini rivojlanishi jarayonida muhim ahamiyat kasb etdi va barcha qardosh. respublikalarda ham «Simfo-jaz orkestrlari»ni shakllanishiga zamin yaratdi. O'zbekiston teleradio qo'mitasi tarkibida ham 1964-yilda kompozitor Enmark Salixov rahbarligida «Estrada orkestri» tashkil etildi, Kelgusi yildan boshlab torli va ayrim o'zbek xalq musiqa cholg'ulari ham kiritildi va «Estrada-simfonik orkestri» deb ataldi.

Yosh kadrlar tayyoriash uchun 1978-yili «O'zbekkonsert» qoshida ikki yillik estrada-sirk san'at studiyasi, Hamza nomidag Toshkent davlat musiqa bilim yurtida estrada bo'limi tashkil etildi. Mazkur estrada bo'limi 1990-yili bilim yurti tarkibidan chiqarildi va maxsus Estrada-sirk bilim yurti tashkil topdi. 1996-yilda O'zbekiston davlat konservatoriyasida estrada fakulteti tashkil qilindi. 1977-yilning ikkinchi yarmida O'zbekiston davlati tomonidan har yili estrada san'ati ijrochiligi bo'yicha ko'rik-tanlov o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorga asosan 1978-yildan boshlab har yili estrada san'ati bo'yicha respubllka tanlovirii o'tkazilib kelinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amanullayeva D., Amanova N. “История джаза и эстрадной музыки” – ўқув кўлланма, Т., 2010.
2. Amanullayeva D. “Yosh estrada honandalarining kasbiy tarbiyasida vokalizlarning ahamiyati”, Инновационные технологии в системе музыкального образования. Ежегодник. ГКУз., Т., 2012.
3. Amanullaeva D. “Estrada xonandaligi” magistratura uchun darslik „Музыка“, Т., 2016.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA SO'Z YASASH HAQIDA DASTLABKI TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI

Tursunqulova Maxfuza To'iqin qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirgi zamon boshlang'ich sinf o'qituvchilar zimmasidagi vazifalardan biri 1-4 sinf o'quvchilarini ma'lum bilimlar bazasi bilan nafaqat ta'minlash, balki mustaqil ravishda bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi uchun ularning ona tili darslarida tafakkurini rivojlantirish haqida so'z yuritilgan.

Аннотация: В данной статье обсуждается одна из задач современных учителей начальных классов не только предоставить ученикам 1-4 классов определенную базу знаний, но и развить их мышление на уроках родного языка, чтобы они могли приобретать знания, навыки и умения. компетенции самостоятельно.

Abstract: This article discusses one of the tasks of modern primary school teachers not only to provide students in grades 1-4 with a certain knowledge base, but also to develop their thinking in the lessons of their native language so that they can acquire knowledge, skills and abilities. competence yourself.

Kalit so'zlar: so'z, so'z yasash usullari, so'z tarkibi, boshlang'ich sinf, ona tili darslari, dunyoqarash, leksik ma'no, semantik ma'no, harakat-holat.

Ключевые слова: слово, способы словообразования, структура слова, начальная школа, уроки родного языка, мировоззрение, лексическое значение, смысловое значение, поведение.

Keywords: word, word formation methods, word structure, primary school, native language lessons, worldview, lexical meaning, semantic meaning, behavior.

O'quvchilar tafakkurini shakllantirish jarayonida boshlang'ich sinfdan lisoniy bilimlarni, so'z boyligini, lug'at bazasini shakllantirish muhim ahamiyatga egadir. Rus metodist olimi F.I.Buslayev kichik yoshdagi o'quvchilar so'zlarning leksik ma'nosini chuqurroq anglashlari uchun ularda so'z yasalishi hodisasi haqidagi bilimlarni hosil qilish va buni amaliy shakllantirishga e'tibor qaratgan. Uning fikricha, aynan so'z yasalishiga oid bilimlar o'quvchilarga nutq jarayonida so'zlarni to'g'ri va o'rnida tanlashni o'rgatadi.

So'z yasalishi hodisasini o'rganish kichik yoshdagi o'quvchilar lug'atini atrof muhit haqidagi bilimlar bilan kengaytirish imkonini beradi. Narsa-predmet, harakat-holat, voqea hodisalar barchasi so'z bilan ifodalanadi. So'zlar o'rtasidagi ma'no va tuzilish jihatdan bog'lanishni belgilash o'zaro munosabatdagi (asosdosh) so'zlar orasidagi bog'lanishga tayanadi. Masalan, gul va gulchi so'zlari o'zaro munosabatda bo'lgan

tushunchalardir. Shu sababli ma'no va tuzilishiga ko'ra o'zaro bog'langan. Agar o'quvchilar so'zlarning ma'no va tuzilishiga ko'ra munosabatini anglasalar, atrof-muhitda mavjud bo'lgan predmetlar, jarayonlar, voqealar o'rtasidagi bog'lanishni chuqur tasavvur eta oladilar.

Shunday ekan, o'zbek tilidagi so'z yasalishi masalasi boshlang'ich sinfda qanday o'rganilishi va uning ahamiyati haqida quyida so'z yuritamiz.

Boshlang'ich sinfda so'z yasash hodisasi so'zning morfemik tuzilishini o'rganish bilan bog'liq ravishda olib boriladi. Bu aynan boshlang'ich sinfning 3-bosqichiga to'g'ri keladi. Shu davrga kelib, o'quvchilar darslik orqali "Asos va asosdosh so'zlar" mavzusi bilan tanishadilar. Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida asos, qo'shimcha, so'z yasovchi qo'shimcha, so'zlarni bog'lovchi qo'shimchalar tushunchalaridan ayrimlari bilan tanishtiriladi. O'quvchilarda turli mashqlarni bajarish orqali so'z yasovchi qo'shimchalar haqida tushuncha hosil bo'lgach, "so'z yasovchi qo'shimchalar" mavzusi bilan tanishtiriladi. Mavzu orqali bir qancha so'z yasovchi qo'shimchalar, ularning so'z tarkibidagi vazifasi qaysi so'z turkumdan qanday so'z turkumini yasayotganligi bilan ilk bor nazariy tanishadilar. Bundan tashqari darslikda berilgan ushbu qoida "yangi so'z hosil qiladigan qo'shimchalar so'z yasovchi qo'shimchalardir. Ular (^) belgi bilan ko'rsatiladi" o'quvchilar tomonidan yod olinadi.

3-sinfda so'z yasovchi qo'shimchalar ustida ishlash, so'zda so'z yasovchi qo'shimchalarning ahamiyatini tushuntirish va shu asosda so'z yasovchi qo'shimcha tarkibida mavjud bo'lgan so'zdan o'z nutqida ongli ravishda foydalanish ko'nikmasini o'stirish morfemani o'rganishning asosiy vazifasi hisoblanadi. Bunda o'quvchilar so'z yasovchi qo'shimcha yordamida yangi leksik ma'noli so'z yasash mumkinligini anglashi muhim ahamiyatga ega.

So'z yasovchi qo'shimchalar ustida ishlash amaliy ravishda ba'zi so'z yasovchi qo'shimchaning ma'nosini va yasama so'zning Grammatik belgilarini aniqlash bilan birga olib boriladi. So'z yasovchi qo'shimchaning ma'nosini tushuntirish uning so'z yasashdagi ahamiyatini o'quvchilar anglashiga imkon beradi, ularning diqqat-e'tibori so'z yasovchi qo'shimcha yordamida yangi leksik ma'noli so'z yasalishiga qaratiladi.

Bundan tashqari yasalgan so'z qaysi so'z turkumiga kirishini aniqlash so'z yasovchi qo'shimcha yordamida turli so'z turkumiga oid so'zlar yasash mumkinligi haqidagi tasavvurni chuqurlashtiradi va 3-sinfning III va IV choragida o'tiladigan "ot yasovchi qo'shimchalar", "sifat yasovchi qo'shimchalar", "fe'l yasovchi qo'shimchalar" mavzulariga zamin yaratadi. So'z yasovchi qo'shimchalarning aynan turkumlar bo'yicha o'rganilishi o'quvchilarda so'z yasalishi hodisasini morfologiya bilan bog'liq ravishda o'rganishga imkon beradi. Buning afzalligi shundan iboratki, o'quvchilar ayrim so'z yasovchi affikslarni ongli ravishda klassifikatsiyalanishi hamda bir turkumdan boshqa

turkumga oid yoki bir turkum doirasida soʻz yasalishi hodisasining mavjudligi haqida bilimga ega boʻladilar.

4-sinf oʻquvchilariga esa beriladigan bilimlar mazmuni quyi sinfdagi bilimlar asosiga qurilib, boyitib boriladi. Mavzular oʻrganilishi jarayoni tartibi va izchilligi 3-sinfdagidek, ammo bir muncha kengaytirilgan tarzda beriladi. Qoidalarda ham deyarli oʻzgarish boʻlmaydi, faqatgina berilayotgan soʻz yasovchi qoʻshimchalar soni koʻpaytirib beriladi.

Mavzu yuzasidan berilgan mashqlarda esa 3-sinfdagiga qaraganda murakkabliklar mavjud. Yaʼni darslikda ular bilimlari chuqurlashtirilayotganligi inobatga olingan holda turli jadvallar, qoʻliplar hamda sxemalar koʻrinishida mashqlar mavjud.

3-4 sinflarda beriladigan ushbu bilimlar mazmuni orqali kichik yoshdagi oʻquvchilarning koʻz xotirasi faollashadi, koʻplab morfemalarning grafik koʻrinishi yaxshiroq esida saqlanadi, bu esa imlo normalarini oʻzlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, oʻquvchilarning abstrakt tafakkurini rivojlantiradilar, chunki soʻzning morfemik tahlil soʻzlarni umumlashtirish darajasida olib boriladi. Bu holat bolaning nutqini rivojlantirishga, ona tilining tarkibiy, tizimli soʻz boyligini bilishga va tabiiy soʻzlashuv nutqini yaxshilashga yordam beradi.

Demak, yuqoridagilarga asoslanib, soʻz yasovchi qoʻshimchalarga doir esda saqlanadigan qoidalarni oʻzlashtirish uchun quyidagi muhim belgilarga eʼtibor berish zarurdir:

1. Asosga qoʻshilib, yangi maʼnoli soʻz hosil qiladigan morfema affiks morfema boʻladi.
2. Bitta soʻzga turli soʻz yasovchi qoʻshimchalar qoʻshish bilan asosdosh soʻzlar hosil qilinadi.
3. Soʻz yasovchi qoʻshimchalar asosdan anglashilgan maʼno bilan bogʻliq boʻlgan boshqa bir soʻz hosil qilsa, uni yasama soʻz deyiladi.
4. Soʻz yasovchi qoʻshimchadan yasalgan yangi soʻz mustaqil maʼno anglatgan soʻz boʻlib, bir soʻz turkumi doirasida lugʻatni boyitadi yoki boshqa soʻz turkumiga oʻtib keta oladi.

Anglashildiki, oʻquvchilar boshlangʻich sinfda soʻz yasaliş usullaridan faqat affiksatsiya usuli bilan nazariy va amaliy tanishadilar. Shuningdek, ushbu usul orqali Mustaqil soʻz turkumlarini oʻrganish jarayonida ot, sifat, feʼl soʻz turkumlarining yasaliş haqida bilib oladilar. Boshqa (kompozitsiya, semantik, fonetik, takrorlash va abbreviatsiya) soʻz yasaliş usullari va mustaqil soʻz turkumlaridan ravish soʻz turkumi bilan tanishtirilmaganliklari hamda olmosh soʻz turkumidan faqat kishilik olmoshlari guruhi bilan tanishganliklari bois ularga ushbu turkumlar ham yasaliş haqida aytilmaydi. Bu esa kichik yoshdagi oʻquvchilarning tilga oid tafakkurining rivojlanishida bir qator muammolarni keltirib chiqaradi.

1-muammo: boshlang'ich sinfda so'z yasalish tushunchasining faqat tor doirada ya'ni so'z yasovchi qo'shimcha qo'shish orqali yangi so'z hosil bo'lishi haqidagi tushuncha ularda keyinchalik yangi so'z yasalish turlarini o'rganish jarayonida bir qancha qiyinchiliklar va tushunmovchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin.

2-muammo: o'quvchilarda so'z yasalishi tushunchasi so'zning morfem tarkibi orqali tushuntirilar ekan, bunda matnda uchragan kompozitsion usulda yasalgan qo'shma so'zlar ular o'rgangan asos+so'z yasovchi qo'shimcha ko'rinishidagi qolipga mos kelmasligi ular ongida noaniqliklarni yuzaga keltiradi.

3-muammo: boshlang'ich sinfda kompozitsion usuldagi fe'l yasalishi o'quvchilarga o'rgatilmaganligi bois, ot+fe'l ko'rinishidagi qo'shma fe'llar uchragan gapda ega va kesimni topishda qiyinchilikka duch keladilar, shubhasiz, qo'shma so'zni ega- kesim deb qabul qiladilar.

4-muammo: boshlang'ich sinfda fonetik usuldagi so'z yasalishi o'rganilmasligi o'quvchilarda ushbu usulda yasalgan so'zning leksik ma'nosini to'g'ri tushunmasliklariga va talaffuz jarayonida turli aksentemik xatolarni yuzaga kelishiga olib keladi.

5-muammo: boshlang'ich sinfda ravish so'z turkumi va uning yasalishini o'rganmaslik o'quvchilarda ravish va sifat so'z turkumiga oid so'zlarni aralashtirib yuborishlari va har qanday harakat belgisini, holatini bildiruvchi so'zni ham sifat deb atashi muammosi yuzaga keladi.

Mening fikrimcha, o'quvchilarda hosil qilingan lingvistik bilimning har qanday kurtaklari ularda yuqori sinfda beriladigan tilga oid bilimlarning asosi va tayanchi bo'lib xizmat qiladi. Ammo, boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'zbek tilidagi so'z yasalishi usullari haqidagi bilimlar qiyinlik, murakkablik qilganligi sababli to'liq tushuntirishning imkoniyati yo'qroq. Shuning uchun, ushbu usullarda yasalgan so'zlarning eng sodda va tushunarli, ayniqsa, ularning yoshlariga mos variantini tanlab, shu asosda o'quvchilarga o'rgatish zarur. Bunday boshlang'ich tushunchalarni shakllantirishda esa boshlang'ich sinf darsliklarida uchragan semantik, kompozitsiya, takrorlash va fonetik usullarida yasalgan so'zlar asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.Qosimova., Matchonov S va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. Darslik-Toshkent: Noshir. 2009. -351.
2. G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi" ma'ruza matni, Toshkent 2002-38.
3. Ona tili. 4-sinf maktab darsligi. O'qituvchi nashriyot –matbaa ijodiy uyi, Toshkent-2015-53.

4. Ona tili. 3-sinf maktab darsligi. O'qituvchi nashriyot –matbaa ijodiy uyi, Toshkent-2010-58.

Deviant xulq-atvorli ega shaxs psixologiyasi

Sadriddinov Suxrob Rustamjonovich

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Tel: 99897 7167705

Annotatsiya: deviant xulq-atvorli shaxslar psixologiyasi va xususiyatlarini ijtimoiy-psixologik korreksiyalashning o'ziga xosligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: deviant xulq, moslashuvchanlik, Asotsial axloq, Apatiya, psixodiagnostika qilish, deviant xulqqa moyilligi.

Аннотация: обсуждаются психология лиц с девиантным поведением и специфика социально-психологической коррекции их особенностей.

Ключевые слова: девиантное поведение, адаптивность, асоциальная мораль, апатия, психодиагностика, склонность к девиантному поведению.

Abstract: the psychology of persons with deviant behavior and the specifics of the socio-psychological correction of their characteristics are discussed.

Key words: deviant behavior, adaptability, asocial morality, apathy, psychodiagnostics, tendency to deviant behavior.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev birinchi marta o'tkazilgan O'zbekiston yoshlari forumiga tashrif buyurib, Davlat rahbari o'z nutqida Uchinchi Renessans, yosh volontyorlar faoliyati, yoshlar bilan ishlash bo'yicha Toshkent tajribasi, «Yoshlar: 1+1» dasturi, Yoshlar kichik sanoat zonalari, «Yoshlar murojaati» elektron platformasi, tadbirkorlikka o'qigan yoshlarga 4 foizlik kreditlar, yosh oilalarni uy-joy bilan ta'minlash va boshqa mavzularga to'xtalgani bu o'sib kelayotgan yosh avlodga berilgan ishonch edi.

Hammamiz ham deyarli har kuni ijtimoiy istalmagan axloqning turli tuman ko'rinishlari ya'ni tajovuzkorlik, zararli odatlar hamda qonunga zid harakatlar bilan to'qnash kelamiz. Shu kabi muammolar bilan shug'ullanuvchi mutaxislar ko'p yillardan beri qator savollarga javob izlamoqdalar. Bunday axloqning sababi nimada bo'lishi mumkin?, nima insonni qayta-qayta o'ziga va atrofdagilariga zarar keltirishga majburlaydi? Bundan qanday qutilish mumkin?

Deviantlik, og'ishgan xulq-psixologlar, shifokorlar, pedagoglar, huquqni himoyalovchi organlar xodimlari, sotsiologlar, faylasuflarda jonli qiziqish uyg'otib kelmoqda.

Og'ishgan xulq mavzusi sohalararo va munozarali xarakterga ega. Atamaning "ijtimoiy me'yor" tushunchasi bilan payvasta ekanligi muammoni ko'p marotaba murakkablashtiradi, chunki me'yorning chegaralari o'ta shartli, insonda esa barcha ko'rsatkichlar bo'yicha absolyut me'yorning o'zi mavjud emas.

Demak, deviant xulqli shaxs deb, birinchi navbatda, axloqiy jihatdan qarindosh- urug'lari va do'stlarining ko'nglini og'ritadigan va atrofdagilarning hayoti uchun xavf tug'diradigan shaxslarga (individlarga) aytiladi. Katta yoshdagi individ avval boshdanoq ichki maqsadga intilish kuchiga ega bo'lib, shunga ko'ra, faolligining barcha ko'rinishlari yuzaga chiqadi. Shaxs va borliqning o'zaro munosabatlarini beshta usul bilan aniqlash mumkin:

- 1) moslashuv;
- 2) qarshilik ko'rsatish;
- 3) ro'para bo'lish;
- 4) vaziyatdan qochish;
- 5) mensimaslik.

Yetuk intellektual salohiyatli shaxslar voqelikka moslashuvni tanlaydi. Qarshilik ko'rsatishda shaxs faol ravishda o'ziga, dunyoqarashiga mos kelmaydigan borliqni o'zgartirishga, ya'ni uni o'zining shaxsiy qarashlari va qadriyatlariga muvofiq o'zgartirishga harakat qiladi. U o'zi duch kelayotgan barcha muammolar borliqning ijtimoiy me'yorlariga asoslanganligiga ishonadi va borliq bilan kurash, borliqni o'ziga moslashtirib o'zgartirishga harakat qilish yoki jamiyat me'yorlarini buzuvchi axloqdan maksimal darajada foydalanish uning o'z maqsadlariga erishishining yagona usuli bo'lib qoladi. Bunda mazkur shaxsga nisbatan borliq tomonidan qaytariladigan javob ham xuddi shunday qarshi harakat qilish, shaxsni o'zgartirish, uni voqelik talablariga moslashtirishga qaratilgan bo'ladi. Borliqning shaxsning dunyoqarashiga zid bo'lgan ijtimoiy me'yorlariga qarshilik ko'rsatishi kriminal va delinkvent xulq-atvorda uchraydi. Borliqning qarshilik ko'rsatishi, uni o'zlashtirish va tushunishning subyektiv ravishda buzib ko'rsatilishi sabablari, tevarak-olam tomonidan dushmanlarcha qabul qilinadigan ruhiy nuqson alomatlari va ruhiy-patologik buzilishlar bilan bog'liq. Ruhiy kasallik alomatlari atrofdagilarning qilmishlari sabablarini bir xil baholash imkoniyatini izdan chiqaradi, buning oqibatida muhit bilan o'zaro samarali munosabatlar qiyinlashadi.

Talon-taroj qilish - o'g'rilik, firibgarlik, o'zlashtirish, rastrata qilish, bosqinchilik yoki qaroqchilik shaklida noqonuniy ravishda o'zganing mulkini tekinga olish;

O'g'rilik - o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish;

Pora - mansabdor shaxs tomonidan pora beruvchining foydasiga bajarilgan harakat uchun pul, qimmatli qog'ozlar, boshqa mulk yoki manfaatlar olishi;

Firibgarlik - aldov yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini talon-taroj qilish;

G'arazgo'y-zo'ravon yo'nalish deganda, shaxs ustidan zo'rlik ishlatish bilan bog'liq g'arazli jinoiy tajovuzlarni tushunish lozim. Bu toifaga quyidagilar kiradi:

- a) bosqinchilar;
- b) bosqinchilik hujumlari ishtirokchilari;
- c) zo'ravon talonchilar - reketirlar (tovlamachilar);
- d) g'araz maqsadda odam o'ldirishdan qaytmaydigan qotillar.

Tajovuzkorona-zo'ravonlik deganda, insonlarning hayoti, sog'lig'i va shaxsiy qadr-qimmatiga o'ta hurmatsiz munosabatda namoyon bo'ladigan insonparvarlikka zid jinoiy yo'nalish tushuniladi.

Bu toifaga quyidagilar kiradi:

- a) bezorilar;
- b) haqoratlash va tuhmat qilish yo'li bilan shaxsning sha'ni va qadr-qimmatiga zarar yetkazuvchi shaxslar;
- c) shaxsga qarshi og'ir jinoyat sodir qiluvchi shaxslar - odam o'ldirish, zo'rlik ishlatish, og'ir tan jarohatlari yetkazish va boshqalar.

Bunday holda, tajovuzkor zo'ravonlik yo'nalishi ham verbal (og'zaki) (so'z bilan haqoratlash), ham noverbal (jismoniy ta'sir) holatda, kriminalgacha va kriminaldan so'nggi darajada, ya'ni ma'naviy qoralashni keltirib chiqaruvchi qilmishlar va axloqsizlik ko'rinishida yoki jinoiy javobgarlikka tortiluvchi harakatlar shaklida namoyon bo'lishi mumkin.

Haqorat - o'zga shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini beadab shaklda ifodalangan harakat orqali kamsitish;

Bezorilik - fuqarolarga nisbatan zo'rlik ishlatish yoxud zo'rlik ishlatish yo'li bilan qo'rqitish, shuningdek o'zganing mulkini nobud qilish yoki shikast yetkazish tarzida jamiyatdagi yurish-turish qoidalarini qo'pol ravishda buzish;

Kaltaklash - badanning anatomik butunligini buzmagan holda ko'plab zarbalar berish;

Qiyinash - zo'rlik ishlatish yo'li bilan muttasil ravishda jismoniy yoki ruhiy azoblar berish;

Nomusga tegish - zo'rlik ishlatib yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, qurbonning ojizligidan foydalanib, jinsiy aloqa qilish;

Odam o'ldirish - boshqa odamga nisbatan qasddan o'lim yetkazish;

Ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan jinoyatlar deganda jinoiy ehtiyotsizlik yoki o'ziga ishonganlik oqibatida vositalar va tizimlardan foydalanish orqasida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, maishiy, tibbiy, ekologik xavfsizlik va shu kabilarning buzilishiga olib keluvchi harakatlar tushuniladi.

Ijtimoiy axloqning og'ishi jamiyatga qarshilik ko'rsatishning nisbatan "passiv" (qoloq) tipi deb tavsiflanadi. Ular faol hayot tarzidan voz kechishga intilish, o'z fuqarolik majburiyatlari, burchidan bo'yin tovlash, shaxsiy va ijtimoiy muammolarni hal etishni istamaslikda ifodalanadi. Bunday hollarga ishdan, o'qishdan bo'yin tovlash, daydilik, fohishalik, kishini sun'iy xomxayollar dunyosiga g'arq qiluvchi va uning ruhiyatini yemiruvchi alkogol, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar iste'mol qilishni kiritish mumkin.

Asotsial axloqning oshib ketishi - o'zini-o'zi o'ldirish - suitsid (suitsid - suitsidentning. tilidan o'z joniga qasd qilish) deyiladi.

Shunday qilib, deviant (og'adigan) axloqqa, shaxsning mazkur jamiyatda (ijtimoiy guruhda) rasmiy o'rnatilgan yoki ilgaridan vujudga kelgan me'yor va taomillarga mos kelmaydigan va subyektni undan ajratib qo'yishga, davolash, tuzatish yoki jazolashga olib keluvchi axloq va harakatlar kiritiladi.

Biz xulq-atvor deviatsiyalarining shakllanishiga ko'maklashuvchi ijtimoiy va biologik shart-sharoitlarini o'rganib chiqib, natijada shaxs og'ma xulq-atvorining psixologik mexanizmlari masalasida alohida to'xtab o'tmoqchimiz. Nima uchun bir sharoitda odamlar turli xulq-atvorni namoyish etadilar (nafaqat oddiy insonlar, balki genetik o'xshash egizaklar ham)? Qanday psixologik mexanizmlar deviant xulq-atvorni harakatga keltiradi va qo'llab quvvatlaydi? Qanday shaxs sifatlari va tuzilmalari og'ma xulq-atvor uchun javobgardir? Nihoyat, qanday shaxs sifatlari xulq-atvorda chetlashish shakllanishiga to'siqlik qiladi? Ushbu bobda biz, shaxs og'ma xulq-atvorining mohiyatini yoritib beruvchi yetakchi psixologik konsepsiyalardan foydalangan holda, qo'yilgan savollarga aniq javob berishga harakat qildik.

Amerikalik amaliyotchi psixologlar tomonidan psixologik xizmat doirasida bolani tarbiyasidagi salbiy o'zgarishlarni oldini olishda eng avvalo bolaga ta'sir ko'rsatish zarurligi ta'kidlanadi. Buning uchun bolani o'zini o'zgartirishga tayyorlash, ya'ni: -tashqi muhit ta'siridan sarosimaga tushmaslikka;

-turli xil qiyinchiliklarni yengib o'tishga o'rgatish lozim.

Demak, olimlarning fikricha bolada mavjud noto'g'ri salbiy o'zgarishlarni ruhiy rivojlanishning meyor darajasiga yetkazish orqali bola tarbiyasidagi qiyinchiliklarni yo'qotishga erishish mumkin ekan. Bundan tashqari, o'tmishdagi kechinmalar va din - ushbu ikkita sohada inson ma'no-mazmunni topa olishi mumkin.

O'sha vaziyatda, ma'no-mazmunga (mohiyat) intilish, nimadir bilan to'silgan bo'lsa, ekzistensial frustratsiya holati paydo bo'ladi. Apatiya va zerikish - uning asosiy belgilari. Ekzistensial frustratsiya o'zidan o'zi na patologik, na patogen hisoblanadi. Odamlarning behuda hayoti, ma'no-mazmunni qidirish bilan bog'liq xavotirlanishi, hattoki ularning nochorligi, bular hammasi - kasallik emas, balki ma'naviy ofatdir. Hayotning ma'no-mazmunsizligini his etish, bir paytning o'zida intellektual samimiylik va haqiqatparvarlik belgisidir.

Shunday qilib, V. Frankl ta'limotiga muvofiq, og'ma xulq-atvor - odamlar ma'no- mazmun topish uchun javobgarlikdan qochib, o'z ma'naviyatini ezib qo'yish natijasida paydo bo'ladi. Og'ma xulq-atvoriga ega insonga yordam berish - bu uning ma'anaviy "menligini" anglash, o'z taqdiri uchun ma'suliyatini sezishdir, keyinchalik o'z borlig'ining ma'no-mazmunini anglab yetishdir.

Maqsadli qadriyatlar bolalik chog'ida oilada shakllanadi, masalan, ona, bolaning muhabbat va hurmatga bo'lgan ehtiyojini qo'llagan holda, biror bir aniq topshiriqni bajarmasligi tufayli bolaga nisbatan salbiy munosabat bildiradi. Keyinchalik bolaning o'ziga nisbatan hurmati ona tomonidan singdirilgan qadriyatlarga va ularga munosib bo'lish qobiliyatiga bog'liq bo'lib qoladi. Singdirilgan shartli qadriyatlar ta'sirida bo'la turib, shaxs o'zi sezmaganda holda shaxs-niqobiga aylanib qoladi.

Shunday qilib, me'yorida rivojlanishi uchun inson o'z fikrini ifoda etish tajribasiga ega bo'lishi lozim. Aksincha, o'zi haqida yolg'on, nohaq yoki noto'g'ri tasavvurlar, qarama-qarshi tajriba, o'zini joriy etish talabi va tashqi baholashdan qaramlik o'rtasidagi ichki mojaro, - bularning hammasi muayyan muammoli xulq- atvorni keltirib chiqaradi.

Demak, shaxs va xulq-atvor muammolarini yechish uchun maxsus sharoitlar yaratib, faollashish jarayonini qo'llab quvvatlash zarurdir. Masalan, mijozga yo'naltirilgan terapiya jarayonida - bu shaxsga nisbatan chindan qiziqish, insonni shartsiz ijobiy qabul qila olish, unga baho berish munosabatida bo'lmaslik.

Shaxs o'zini faollashtirish tushanchasi A. Maslou (1908-1970) uchun ham asosiy deb hisoblanadi. Uning qarashlariga binoan, inson yaxlit tizim sifatida ijtimoiy sharoitlar ta'siri ostida amalga oshirilib, tug'ma ehtiyojlariga muvofiq faoliyat yuritadi. Ehtiyojlar pastdan yuqoriga qarab ierarxiya tashkil etadi:

1. Fiziologik ehtiyojlar;
2. Xavfsizlik ehtiyojlari;
3. Ijtimoiy ehtiyojlar;
4. Hurmat va e'tibor ehtiyojlari;
5. O'z imkoniyatlarini ishga solish ehtiyojlari.

Yuqori ehtiyojlar, faqatgina pastlari qoniqtirilganda, faollashadi. O'zini faollashtirish qobiliyat sifatida ko'pchilik insonlarda mavjud, ammo kamchilik shaxslarda u ma'lum darajada amalga oshirilgan bo'ladi. Bunday insonlar, o'zini faollashtiruvchi shaxslar - me'yorida rivojlanish namunasi sifatida qabul qilinadilar, chunki inson borlig'ini maksimal darajada namoyish eta oladilar.

O'zini faollashtirish konsepsiyasidan quyidagi xulosalar kelib chiqadi. Og'ma xulq-atvorning sabablaridan biri, o'zini faollashtirishga to'siq bo'lishi mumkin. Bu esa tayanch ehtiyojlarni frustratsiyasini bildirishi mumkin (ularni qondirish yo'lidagi to'siqlar); past darajadagi ehtiyojlarga individual yondashish, yuqori ehtiyojlarni rivojlanmasligi yoki yomon ijtimoiy sharoitlar. Agar turli sabablar tufayli ma'naviyat,

ijod va muhabbat orqali me'yorida o'zini faollashtirish imkoni bo'lmasa, uni deviant xulq-atvor orqali o'zini namoyish etish bilan almashtirishi mumkin.

E.Fromm (1900- 1980) tadqiqotlarida ko'rib chiqilgan g'oyalar bilan hamohangdir (uning "neofreydizmga" rasmiy tegishlilikini inobatga olmasak). E.Fromm fikricha, inson o'zi va tabiat o'rtasida uyg'unlikka intilib, ekzistensial qarama-qarshiliklarni yengib o'tishga majburdir. Bu - hayot va o'lim dixotomiyasi; bor imkoniyatlarini amalga oshirishga intilish va bu uchun hayot qisqaligi va uning o'rtasidagi nizodir; yolg'izlik hissiyoti va boshqa insonlarga yaqinlik o'rtasidagi qarama-qarshilik.

Ushbu ob'ektiv qarama-qarshiliklarni inson bartaraf eta olmaydi, ammo ularga nisbatan turlicha munosabat bildirishi mumkin. Inson o'zini dunyoga qarshi chiqishini, yolg'izlik va kuchsizlik hissiyotini turli mexanizmlar yordamida yengib o'tadi. Bu mexanizmlar "erkinlikdan qochishga" olib keladi. Ular, "pozitiv erkinlikka" - muhabbat va mehnat orqali dunyo bilan haqiqiy aloqaga qarshi chiqadilar.

E.Fromm birinchi mexanizmni "avtoritar" deb belgiladi. Avtoritar shaxs erkinlik yuki, erkinlik va o'zining "menligidan" voz kechadi. Ushbu tip ko'proq totalitar davlatlarda kuzatiladi, ko'pchilik o'z lideri bilan simbiotik tarzda birlashadi. Ikkinchi mexanizmi - avtomatlashtiruvchi konformizm, bu holatda inson o'z individualligini yo'qotib, ijtimoiy sifatida taklif etilgan shaxs tipini to'liq o'zlashtirib oladi. Uchinchi yo'l - destruktivizm - dunyoni buzish orqali undan uzoqlashishi bilan bog'liq. Sadizmdan farqliroq, destruktivizm hukmronlikka intilmaydi, ammo u bor tiriklikni o'likka aylantiradi.

Shuday qilib, ekzistensial psixologiya o'zini faollashtirish va ma'naviy turmush kabi inson shaxsining yuqori namoyishlariga urg'u beradi. Ma'naviy turmush shaxsiyat chegarasidan chiqishni nazarda tutadi. U insoniy qadriyatlarda o'zini anglash, individuallik va o'zini namoyish eta olish muhimligini tan olish bilan bog'liqdir. U erkinlik, ma'suliyat, burch, mehr-shavqat, hurmat, qiziqish, muhabbat, ishonch, ijod quvonchi kabi yuqori darajadagi hissiyotlarda namoyon bo'ladi. Deviantlik holatida biz mutlaqo boshqa manzarani kuzatamiz. Shuning uchun og'ma xulq-atvorni shubhasiz, shaxsning ekzistensial muammolari va uning ma'naviy rivojlanishida buzilishlar mahsuli sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2017 yil 5-iyuldagi PF-5106-sonli "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqining faoliyatini qo'llab quvvatlash to'g'risidagi" farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi: Rasmiy nashr - O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2007 – 192 b.
3. Авдеева Н.Н., Элагина М.Г., Мешерякова С.Ю. Развитие личности на ранних этапах детства //Сб. Психология личности. -СПб., 2000. – С.213-222.
4. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 422 с.
5. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. М.: Педагогика, 1989. – 206 с.
6. Вейнингер О. Пол и характер. – М.: Латард, 1997. – 357 с.
7. Винникотт Д.В. Разговор с родителями. – М.: Класс, 1995. – 92 с.
8. Давидов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1997.– 541с.
9. Захарова Э.И., Бурменская Г.В. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. – М.: 2002.С.262-287.
10. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. – СПб.: Союз, 2000. – 222 с.
11. Исаев Д.Н., Каган В.Э. Половое воспитание и психогигиена пола у детей.- Л.: Наука, 1990. – 366 с.
12. Каган В.Э. Воспитателю о сексологии. –М.: Педагогика, 1991. – 254 с.
13. Karimova V.M. Oila psixologiyasi: Darslik. Pedagogika oliygochlari talabalari uchun. – T.: Fan va tehnologiyalar, 2008. – 170 b.
14. Karimova V. Murosa qilish odobi. – T.: Fan va tehnologiyalar, 2008. – 64 b.
15. Karimova V. Oila shaxs ijtimoiylashuvining dastlabki o'chog'i. //Bola shaxsini rivojlantirishning dolzarb muammolari. 11-xalqaro ilmiy-amaliy anjumaning tezis va maqolalar to'plami. – T., 2008. – B. 261 – 262.

16. S.R.Sadriddinov, D.Norqo'ziyev. Deviant xulq-atvorli bolalar psixologiyasi bilan ishlash metodikasi (Uslubiy qo'llanma), Al-Buxoriy universiteti Kengashida ma'qullangan. 2022 yil 28 fevral 7-sonli bayonnoma.

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA AYRIM DIDAKTIK O'YINLAR, ULARDAN FOYDALANISH.

Qo'chqorova Roziya Xudayarovna

Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 6-umumiy o'rta ta'lim maktabining

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Tel: +998 90 375 83 83

Annotasiya: matematika darslarida qo'llash mumkin bo'lgan didaktik o'yinlardan namunalar

Kalit so'zlar: kirish, "jim" o'yini, "Zukkolar" o'yini, "Kim epchil o'yini

Ma'lumki 1-sinfga qabul qilinib, maktab ostonasida ilk qadam qo'ygan bolaning faoliyatida o'yin asosiy o'rinni egallaydi. O'yin ularning eng sevimli mashg'uloti bo'lib, ular har qanday mashg'ulotni o'yin bilan uyg'unlashtirishga harakat qiladilar. Shunday ekan o'qituvchi o'quvchi faoliyatidan ularning sevimli mashg'uloti - o'yinni siqib chiqarmasdan, undan maqsadga muvofiq foydalanish bilan ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga imkon beradi. Boshlang'ich sinf matematika darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilar zehni o'stirish, tez hisoblash ko'nikmalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Didaktik o'yinlar jarayonida o'quvchilar o'yin qoidalariga qat'iy rioya qilishga o'rganadilar, inoqlik his - tuyg'ulari, dunyoqarashlari shakllanib boradi.

Quyida matematika darslarida o'tkaziladigan ayrim didaktik o'yinlardan namunalar keltiriladi.

"Jim" o'yini

O'yinning maqsadi: O'quvchilarning o'n ichida "+", "-" belgilari haqidagi bilim va malakalarini oshirish, sinash. O'yin guruhlarda o'ynaladi.

O'yin jihozi: Raqamlar yozilgan tarqatmalar, misollar, jadval.

O'yinning borishi: Jadvallar doskaga osib qo'yiladi, doskaga bo`r bilan yoziladi. O'yin ovoz chigarmagan holda o'tkaziladi.

O'qituvchi ko'rsatkich bilan 7 va 5 ni ko'rsatadi. O'quvchilar o'ylab 2 yozilgan tarqatmani ko'rsatadilar.

Kamchilik: sinfni jimligini saqlab qolish muaammosi

"Zukkolar" o'yini.

O'yinning maqsadi: Ko'paytirish va bo'lishga doir amallar yechish malakalarini mustahkamlash.

O'yin jihozi: uchta bayroqcha.

O'yinning borishi: Qatorlararo o'tkaziladi. Qatorlar nomi doskaga yoziladi va o'quvchilar soni teng bo'linadi. O'qituvchi har bir qatorning oxirida o'tirgan o'quvchiga bayroqchani beradi. O'qituvchi son aytadi. Masalan: 1- qatorga 6 soni, 2-qatorga 4 soni, 3-qatorga 5 soni. Bayroqchalarni olgan o'quvchi $6 \cdot 1 = 6$ deb bayroqchani oldingi partadagi o'quvchiga uzatadi.

$12 \cdot 2 = 24$; $24 : 3 = 8$; $8 \cdot 5 = 40$; $40 : 4 = 10$ O'quvchilar natija qaysi son bilan tugasa, shu son bilan boshlanadigan ifoda tuzishi kerak bo'ladi. Bayroqcha 1-partaga kelganda oxirgi o'quvchi 6 soni hosil bo'ladigan ifoda bilan o'yinni yakunlashi kerak bo'ladi. Qaysi qatorning bayroqchasi birinchi partaga tez yetib kelsa, o'sha qator g'olib bo'ladi. Go'lib qatorning nomi yozilgan joyda bayroqchalar biriktirilib qo'yiladi.

""Kim epchil" o'yini.

O'yin maqsadi: Hozirjavoblik, topqirlik malakalarini oshirish.

O'yin jihozi: 2 ta savatcha ifodalar yozilgan olmalar 12-6; 2+8; 7+5; 4+8; 10-3 va hakoza. Stol ustida "olmalar" yozib qo'yiladi. Doskaga 2 o'quvchi chiqadi. Stol ustidagi "olmalar"dagi ifodalarning natijalarini aytib savatga sola boshlaydilar. Ifodaning qiymatini to'g'ri topmagan o'quvchi ularni savatga sola olmaydi. Qaysi o'quvchi savatga ko'p "olma" tergan bo'lsa, o'sha o'quvchi g'olib bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish" o'quv qo'llanma
2. "Didaktik o'yinlar" S.Qurbonov , O. Halillayev, Z.Qutliyeva o'quv qo'llanma 2017-yil
3. Ziyonet elektron kutubxonasi

1	TA'LIM TIZIMIDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA INSONIYAT SIVILIZATSIYASI Oblanazarova Hilola Feruz qizi	4
2	Innovative Techniques of Teaching Vocabulary in the Second Language Classroom Tojiboyeva Ozoda	9
3	TA'LIM OLISH , TA'LIM BERISH – INSON KAPITALI. Fayziyev Yusufbek	12
4	Математика фанини ўқитишда креатив ёндашув Ruzimatova Gulnora Muxtorjonova	15
5	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH USULLARI Juraqulova Muqaddas Rabbimovna.	19
6	ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ - МАМЛАКАТ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ГАРОВИ Шарипов Сайфуддин Рахимович	26
7	Innovative Techniques of Teaching Vocabulary in the Second Language Classroom Tojiboyeva Ozoda	31
8	Musiqqa madaniyati dars faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish yo'llari. Rashidov Sardor Alisher o'g'li	34
9	Ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati. Yodgorova Muxlisa G'aybullayevna	45
10	BARKAMOL AVLOD TARBIYASI — MILLIY YUKSALISH GAROVI Bozorova Gulnoza Ilhomjonovna	60
11	BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVKeldiyorov Husan Abdinabiyevich	70
12	NOSTANDART DARS SHAKLLARI VA O'QUVCHILARNING BILIM FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI Raxmanova Nasiba Abdunazarovna	83
13	KREDIT TIZIMI ASOSIDA "ROBOTOTEXNIKA" MAVZUSIDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHINI TASHKIL QILISH. O'TANOVA SEVARA SOBIR QIZI	88
14	San'at - tarbiya vositasi Soliyeva Maftunaxon Qahramonjon qizi	92
15	BOSHLANG'ICH TA'LIMNING DAVLAT TA'LIM STANDARTLARI SHAKLLANISHI XUSUSIYATLARI HAMDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANIB DARS O'TISH	97
16	ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ - МАМЛАКАТ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ГАРОВИ Шарипов Сайфуддин Рахимович	103
17	IQTIDORLI YOSHLAR-JAMIYAT USTUNI Mirzayeva Zulxumor Juramuratovna	107
18	ANALYSIS OF HEAT PROCESSES OF CONNECTED POLYETYLINE INSULATED CABLE LINES Sulaymonova Zarnigor Jumaeva Dilnoza Juraevna	124
19	O'ZBEK TILI DARSLARIDA GRAMMATIK MAVZULARNI O'QITISH METODIKASI Bozorova Gulnora Mustafoyevna	131
20	Рамага қўзғалувчан бириктирилган иш органларининг ишлов бериш чуқурлиги ва унинг беқарорлиги тупроқ физик-механик хоссалари ва агрегат ҳаракат тезлигининг таъсирини тадқиқ этиш Д.Каримова О.Турғунова	142
21	КРЕАТИВ ФАОЛЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЎҚИТУВЧИ ЎҚУВЧИЛАР ФАОЛИЯТИ Абдураимова Ақида Рўзикуловна	146
22	TARIX FANINI O'QITISHDA TARIXIY-BADIIY ADABIYOTLARDAN FOYDALANISHNING MAZMUNI VA MOHIYATI Eltazarov Aliboy G'aniboyevich	151

23	UMUMRIVOJLANTIRUVCHI GIMNASTIKANING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI Jumiyeva Latofat Gaibnazar qiz	170
24	TASVIRIY SAN'AT FANINING O'QUVCHILARNI ESTETIK JIHATDAN TARBIYALASHDAGI O'RNI Jòrayeva Gulnora Safarovna	182
25	РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ФОНОМ Факиров А.З , Низамов К.Ф, Ирисалиева Ф.Х	191
26	ЎҚИТУВЧИЛАРДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ Эрбекова Шаходат Жўрабековна	194
27	БОЛАЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ КАМҚОНЛИГИНИ ОЛДИ ОЛИНИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ Ҳайткулова Парвиноз Собир қизи	199
28	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini shakllantirishning xususiyatlari Ashilova Altinay Duysenovna	206
29	ORGANIZING LESSONS USING INTERACTIVE METHODS. Bagoyeva Sitora Bafobekovna	227
30	Yosh avlodni tarbiyalashda jismoniy mashqlarning o'rni Xidirov Mehridin Asriddinovich	234
31	МЕТОДИКА ПРЕОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Узеирова Сусана Шамирановна	255
32	ТИББИЙОТ ОЛИЙ ТА'ЛИМ МУАССАСАЛАРИДА “МОЗАИК 3D INTERACTIVE” INNOVATSION ELEKTRON DASTURIDAN FOYDALANISH VA UNING ISTIQBOLLARI Yodgorova Nodira Turgunbayevna	259
33	Abdulla Qahhor –mohir hikoyanavis СТАТЬЯ ОСНОВНОЕ НАЗВАНИЕ ARTICLE MAIN TITLE Ahmedova Sanobar Odilovna	264
34	O'TKIR HOSHI MOV - NOYOB ISTE'DOD SOHIBI СТАТЬЯ ОСНОВНОЕ НАЗВАНИЕ ARTICLE MAIN TITLE Валиева Мукарам Normirzayevna	269
35	O'zbek xalq eposida epik zamon va makonning kompozitsion xususiyatlari. “Alpomish” dostoni misolida. Eshmatova Nargiza Sobirjonovna	272
36	Boshlang'ich sinf tarbiya fanlarida zamonaviy axborot vositalari va texnologiyalaridan foydalanish Rahimova Komila Ismatovna	281
37	Abdulla Qahhorning “Ming bir jon” hikoyasida nasr ruhi Hasanova Solihabonu Solixo`jayevna	286
38	BANKLAR LIKVIDLIGINI TASNIFLANISHINING ASOSIY BELGILARI. SHAYZAQOVA SHAXNOZA HAKIMBEK QIZI	292
39	"Angliya 60-80 yillar ayollar adabiyotining taraqqiyoti omillari (Margaret Drebbi romanlarida muammo va obrazlar tizimi") Shodiyarova Mohira Eshpo`latovna	297
40	МЕТРАЛОГИЯ О'ҚИТИШ ТИЗИМИ O'ralov G'ayrat Anvar o'g'li	301
41	ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НУРАЛИЕВА ХУЛКАР НУРБЕКОВНА	305
42	РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ МУЛАЖАНОВА ШАРОФАТ ЖУРАКУЛОВНА	310
43	O'QUVCHILARGA NEMIS TILINI O'RGATISH METODIKASI MIRZAEVA LOBAR MAKSUDJONOVNA	313
44	ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ АЧИЛОВА ЛАЙЛО ВАЛИЖАНОВНА	316

45	ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ АБДУВАХАБОВА АЙДАНА БЕКМУРАТ КИЗИ	319
46	ТАЛИМ СИФАТИ ВА УНИНГ МАЗМУН МОҲИЯТИ YUNUSOVA SHO'LPONOY ABIEROVNA	323
47	Boshlang'ich ta'limda pedagogik tajriba va izlanishlar samarasi Kubeyeva Asemay Begaliyevna	331
48	The role of excursions in primary learners' education Sheranova Guzal Ravshanovna	342
49	INFORMATIKA FANLARINI O'QITISH ZARURIYATI DARSLARDA O'YIN TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARALARI Nuritdinov Adxamjon.Axmadjonovich	346
50	JINOIY ODIL SUDLOV ISHLARINI YURITISHDA ADVOKATURA Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	352
51	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI NUTQINI ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA TURLI METOD VA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANGAN XOLDA RIVOJLANTIRISH Nasriddinova Nasiba Alimjonovna	359
52	KREDIT MODUL TIZIMIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI RIVOJLANTIRISH VA MUSTAQIL TA'LIMNI INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH Rajabova Dilfuza Abdumajitovna	359
53	ТАРИХ ДАРСЛАРИДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ Шатураева Севара Ташмуратовна	371
54	BIOLOGIYA O'QITISHDA ELEKTRON AXBOROT TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH Abdujalilova Dilorom Qurbonaliyevna	376
55	ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯ ВОСИТАЛАРИНИ ТАЪЛИМГА ОЛИБ КИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Давранова Гулсара Маматовна	394
56	BUXORO VONASINING SHO'RLANGAN YERLARIDA SUV TEJAMKOR SHO'R YUVISH TEKNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH Xamrayev Kamol Shuxratovich	402
57	YANGI DAVR NIKOYACHILIGIDA KONTRAST USULINING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY ASPEKTLARI Shukurova Bahor Boltayevna	407
58	ТАРИХ ДАРСЛАРИДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ Шатураева Севара Ташмуратовна	416
59	МОТИВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВУЗАХ ХАФИЗОВА МАШХУРА АМИНОВНА	421
60	БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМНИНГ ДИДАКТИК ТИЗИМИ Бекмуродова Саодат Тўйчиевна	435
61	Tarix darslarida o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qiluvchi usullar Usmonova Matluba Abduvoidovna	445
62	МАТЕМАТИКА FANINING INSON KAMOLOTIDAGI O'RNI Bekniyazova Zamira Amirjanovna	454
63	Игры на уроках русского языка в начальных классах Мансурова Фатима Тохировна	467

64	ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Эсанова Зилола Гайбуллаевна	474
65	Boshlang'ich ta'limda o'qitish uslubi, hozirgi jarayon bo'yicha taklif va mulohalar Narzullayeva Zebiniso Sattorovna	478
66	Methods of classification of innovations in English language classes Kurbanova Nurjakhon Jumaqulovna	489
67	Tasviriy san'at va chizmachilik darslarida ilg'or ta'lim vositalari va usullari Kenjayeva Hurriyat Furqatovna	500
68	VATANIMIZDA INFORMATIKA FANINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI Atamuratova Salima Temirbayevna	511
69	TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLAR Bo'riyeva Oyjamol O'ralovna	530
70	BOSHLANG'ICH SINFDA O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI Primova Zarifa Otaqul qizi	543
71	INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHDA TA'LIM JARAYONLARIGA YONDASHUV Dinara Rahmonova	548
72	Zamonaviy ta'lim muassasalarini boshqarishning tizimli yondashuvlari Amanova Faridaxon Ashirboy qizi	555
73	Avitsenna Geometrik Optikava, Issiqlik va elektr energiyasi masalalari Muslihiddinov Zuxuriddin Mastakovich	560
74	TURLI TA'LIM-TIZIMIGA EGA MAMLAKATLARDA O'QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASH NAZARIYASI VA AMALIYOTI Oliboyeva Maxtob G'oyibovna	571
75	Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitish jarayonida Sharq mutafakkirlari merosidan foydalanish (Tarbiya fani darslari misolida) Nilufar Sabirova Mansurbek qizi	579
76	BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA AYRIM DIDAKTIK O'YINLAR, ULARDAN FOYDALANISH Qo'chqorova Roziya Xudayarovna	588
77	Turg'unova Malikaxon Masalalar va ularning yechish usullari	690
78	Kichik maktab yoshidagi bolalarda diqqat xususiyatlarini o'ziga xosligi Hamroqulova Maftuna Shuxratovna	611
79	ERTAMIZ EGALARIGA BOSHLANG'ICH TA'LIM MUHIM Maxamadqulova Oygul Abdirayimovna	617
80	FEATURES OF WORKING WITH THE SUBJECTS OF RHYTHMIC GYMNASTICS Sultanova Diana Bakhodir qizi	620
81	ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANIDAN MILLIY O'QUV DASTURI ASOSIDA DARSLAR TASHKIL ETISH Boboqulova Nodira Payg'ambarqulovna	626
82	Ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati Yodgorova Muxlisa G'aybullayevna	629
83	MENTAL ARIFMETIKA – MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA OG'ZAKI SANASHGA O'RGATISHNING NOAN'ANAVIY USULI Po'latova Navbahor Mirsaitovna	644
84	PEDAGOGIK MAHORAT HAQIDA TUSHUNCHA, UNING O'QITUVCHI FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI Sh.Y.Tangatarova	650

85	TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI Shavkatova Oydiyoy Shavkatovna	657
86	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA DIDAKTIK O'YIN ORQALI YANGI BILIM VA KO'NIKMALAR HOSIL QILISH Davirova Xulkarxon Berdibekovna	668
87	BOLALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH METODLARI Norbo'tayeva Ozoda Qodirqulovna	672
88	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ingliz tilini o'rganishni didaktik loyihalashtirish Eshonqulova Zebo Rashidovna	676
89	TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA USULLARI SAMARADORLIGI DAVLATOV NURALI SHERMUHAMMAD O'G'LI	680
90	BUGUNGI TA'LIM, ERTANGI KELAJAK SARI DJALIBOYEVA AMINA URALOVNA	684
91	INTERFAOL TA'LIM UNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI KAZAKBAYEVA FERUZA URALOVNA	688
92	BOSHLANG'ICH SINFLARDA XORIJIY TAJRIBALARNI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI PARMANOVA GULSHAN RAVSHANOVNA	693
93	MAKTAB DARSLIKLARI BUGUNGI KUN TALABLARIGA JAVOB BERADIMI? OTABEKOVA NODIRA FAYZULLAYEVNA	698
94	ALL OF THE BEST THINGS FOR MY CHILD! O'TKIROVA LAZZAT AKMAL'S	704
95	Влияние пестицидов на состояния микроциркуляторного русла и тканевых структур репродуктивных органов у крыс (Экспериментальное исследование) Хожаназарова С.Ж	706
96	TALABALARDA BADIY ASAR TAHLILI KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISHIMIZGA DOIR Iskandarova Aybibi Raximbayevna	717
97	Клопы-мириды (Hemiptera-Heteroptera : Miridae) Южного Приаралья Эргашева Олимахон Халикжоновна	723
98	Клопы-мириды (Hemiptera-Heteroptera: Miridae) хлопкового, люцернового и овощных агроценоза Бўстонликского района Ташкентского области. Полевой клоп (Lygus pratensis Linnaeus 1758) и люцерновой клоп (Adeiphocoris lineolatus Goeze 1778). Орифжанова Зарифахон Баходир кизи Болтабаев Адамбой Садуллаевич	733
99	O'ZBEK MILLIY ESTRADA XONANDALIGINING RIVOJLANISHI Xaliqov Jasurjon A'zamovich	742
100	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA SO'Z YASASH HAQIDA DASTLABKI TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI Tursunqulova Maxfuza To'lqin qizi	746
101	Deviant xulq-atvorli ega shaxs psixologiyasi Sadriddinov Suxrob Rustamjonovich	751
102	BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA AYRIM DIDAKTIK O'YINLAR, ULARDAN FOYDALANISH Qo'chqorova Roziya Xudayarovna	759